

Índice/Index

A Prospect Of the Sustainable Development Of a Smart City in China/Sun Jianzhong.....	1
Desarrollo sostenible de las ciudades inteligentes y las perspectivas del futuro——Experiencia de China/Sun Jianzhong.....	7
On the Development of Multi-ethnic Integration in China/Xi Wei Wang Yan.....	17
Estudio sobre el modelo del desarrollo de la internacionalización de las universidades privadas de estudios internacionales en la República Popular China—Ejemplo del intercambio y la cooperación internacionales entre la Universidad de Estudios Internacionales de Hebei y la educación superior cubana/Yang Zhen Xiao Ping Zhang Pei.....	24
Research on the Development Path of Internationalization of Private Universities in China——Taking the Study of 10 Private Undergraduate Foreign Language Universities in China as Examples/Liu Dongxia Wu Yanli Liu Tianci.....	35
Exploration and Research on Moral Education of College Students--Taking Hebei International Studies University as an example/Chen Yueyin.....	42
Origin And Countermeasures Of Public Opinion in Universities Under the Background of Big Data Era/Wang Zhiqiang.....	46
A Study on the Path of International Exchange and Cooperation of Chinese Private Universities in the Context of the ‘Belt and Road’ Initiative -- a Case Study of Hebei International Studies University/Chen Wei.....	52
Representative Cultivation Modes of Applied Foreign Language Talents in the New Era: Comment on <i>Studies on the Construction of Personnel Cultivation Modes in Application-oriented Foreign Studies Studies Universities</i> /Yin Xia Zhu Huimin.....	57
Analys of Management Mode Under Cloud Thinking Mode/Song Yu.....	62
Reflections on the Teaching of Painting of Gouache Cultural relics influenced by the Spirit of Chinese Aesthetic Education/ Liu Qing	66
Study on the Enlightenment of "time and space interleaving" technique of Domestic Comedy Films to Young Screenwriters/Zhao Cai Wang Yichen.....	70
The Application of Cover Color Method in Oil Painting Teaching/Han Lei.....	74
The Application of Overnight Ink in Landscape Teaching/Gao Xuetao.....	78
Research on Teaching Innovation Strategy of College Chinese under the Background of New Liberal Arts/Wu Yanli.....	82
Investigation and Research on English Pronunciation Teaching in the New Era/Li Yaping.....	87
The Application of the "Quasi-professional Training Class" Model in French Classes of University --Taking Hebei International Studies University as an Example/Li Jing.....	92

The Application of New Liberal Arts in French Class/Zhai Jia.....	96
Study on the Curriculum Building under the Cultivation Mode for the Application-oriented Universities of Foreign Languages -- Taking Hebei International Studies University as an Example/Wang Lifeng.....	100
Literary Translation: Fidelity or Treason?/Cao Xue Peng Wenye.....	104
Research on the Wrong Pronunciation of Korean for Chinese Students--Focused on Advanced Learners/Li Hang Ba Li liu Mengyao.....	109
Research on Improving the Educational System for the All-round Development of Morality, Intelligence, Physical Education, Art and Labor in Colleges and Universities/Jia Zhikang.....	114
An Analysis of the Working Path of Student Management in Universities under the New Situation/He Shuai.....	118
A Study on the Evaluation of Korean Reading Proficiency/Cui Yuchun Yang Xiaoyu.....	122
Research on College Korean Teaching Strategies under the Theory of Multiple Intelligences/Ma Yanhui.....	129
Research on Innovative Strategies of Foreign Language Education in Colleges and Universities under the Background of "One Belt One Road"/Shi Rui.....	133
How to Maintain Students' Attention During Online Lessons/Liu Shiwei.....	137
The Reform Path of College Korean Teaching Based on Outcome Based Education/Yuan Haiyun	141
How to Improve Classroom Effectiveness of Foreign Language Teaching/Zheng Haoyang.....	145
A Brief Analysis of the Role of College Chinese in Cultivating Foreign Language Talents/Li Xiaojuan.....	149
Research on the Teaching of Translation Ability of Foreign Language Learners/Liu Jiayi.....	153
Research on the Teaching Method of the Integration of Socialist Core Values Education into Chinese Literacy Courses in Foreign Language Colleges/Xiao Ping Wu Yanli.....	157
Analysis On The Training Mode Of Asset Appraisal Professionals In The New Era/Dai Yawen	162
Under the Background of Information, the Factor Affecting Online Teaching - the Level of Interactive Behavior/Yang Zimeng.....	167
A Preliminary Study on Constructive Significance of Ideological and Political Education on Chinese Culture Translation/Li Jiajing.....	172
Analysis on the Application of Modern Educational Technology in Financial Teaching/Li Huisong.....	176
A Study on the Application of College English Reading Teaching from the Perspective of Discourse Analysis/Li Xinghua.....	181
Current Situations and Countermeasures of Online Education in The Post Epidemic Period/Zhang	

Bobo.....	186
Research on the Path of Party Building in Colleges and Universities to lead the Construction of Style of Study in the New Era/Gao Yajun.....	191
To Deal with the Teaching Mode under the Improvement of CET-4 and CET-6 Research on the Reform/Li Min.....	196
A Study on the Effectiveness of “Mixed” Learning Mode of English Listening from the Perspective of Students/Ran Dongqing Liu Haoyu Yuan Chen Liu Haotong.....	200
Research on the Development and Practice of E-commerce Curriculum Based on the Integration of Production and Education/Ren Tiantian Lv Meihui Sun Yuqian Zhang Jingyi.....	204
The Practice of Ideological and Political Education in Law Major Courses/Liu Jiajun Zhong Mingyue Chen Simiao Xu Runqian.....	208
Research for Pragmatic Analysis of Translation of English and Chinese Commercial Advertising Language-- Taking the Teaching Practice of Business English Major as an Example/Hu Ming Yang Yiyang Zhou Yuefei.....	212
Research on the Path of University Students’ Ideological and Political Education in School-Enterprise Cooperation/Dong Shanshan Huang Xiaomin Wang Yu Tian Zehan.....	216
Research on the Practice of Ideological and Political Construction of Foreign Language Teaching Courses in Foreign Languages University——Taking Hebei International Studies University as an Example/Wang Xintong Liu Dongxia Yuan Chen.....	220
Socialist Core Values Education for Contemporary College Students/Huang Xiaomin Dong Shanshan Liu Zhihao Yan Yuning.....	224
Research on the Model of Chinese Medicine and Pharmacy Talents Cultivating in Foreign Language University under the Background of "One Belt and One Road"/Li li.....	228
The Internationalized Teaching Reform of Inorganic Chemistry Courses in Colleges and Universities under the Background of "One Belt One Road" Service/Zhang Yu.....	232
Application and Research of "Inverted Willow" Teaching Method/Zhang Hongmei.....	236
On Psychological Mutual Assistance Among Teenagers' Peers/Li Muzi.....	240
Implementation Strategy of Project-based Deep Learning Model/Ma Ying.....	244
Research on the Application of Blended Learning under the Training Mode of "Accurate Occupation People"/Zhang Yao Liu Kai Hu Jie.....	248
The Reform and Practice of Ideological and Political Teaching of College English Based on POA Theory/Guo Yuling.....	253
Lili Sun Research on the Application of Flipped Classroom Teaching Mode Based on Micro-Class-- Taking the Quasi Professional Training Classroom as an Example/Sun Lili.....	257

The Preset Strategy Used in the Chinese News Header of Different Types and the Context of its Creation/Lin Jiayi.....	261
A Study on the Characteristics of the Development-oriented Funding and Educational Work of Colleges and Universities in the New Era/Qi Xin.....	266
Analysis of Acculturation Mode in Teaching Chinese as A Foreign Language/Li Dongxing.....	270
Research on the Influencing Factors and Countermeasures of College Students' Depression in the COVID-19/Yin Xiaoxia.....	274
Inquiry of Adaptability and Countermeasures in Colleges and Universities/Chen Jingrui.....	278
Research on the Typical Cultural Phenomenon in "Tibetan Mastiff"/Song Xianfang Pei Zihan Li Mingzhen Zang Qixin.....	282
A Corpus-based Contrastive Study on Semantic Prosody of GREAT/Zhang Xiaomei.....	287
Tu-gong in the Regional Economic Changes of Ancient China/Zhao Bingyu.....	291
The Applications of Heuristic Didactics to College English Teaching/Gao Jing.....	295
A Probe Into the Translation Strategies of Tea Culture in College English Teaching/Yao Jia.....	299
Exploration of Training Ideas Based on the Analysis of the Development Background of the Tourism Management Major/Li Dongying.....	303
Different Destiny for the Same Unfortunate Intellectuals--Discussion on Kong Yiji and Ichabod/LI Lili.....	308
Reasons and Countermeasures for the Loss of Knowledge Workers in Tourism Enterprises/Liu Shihan Zha Xintong.....	313
Research on Service Quality Promotion Strategy of Travel Agency Tour Guide under Two-factor Theory/Jia Shanshan.....	319
Research on the Integration Strategy of Beijing, Tianjin and Hebei Based on Factor Analysis/Li Zhenguo.....	325
Research on the Educational Model of the Integration of Production and Education for Applied Undergraduates—An Example of Hotel Management/Men Yanying.....	329
SWOT Analysis of Civil Aviation Industry in the Post-epidemic Era/Zhang lu.....	334
Strategies for Developing Middle School Mental Health Education Curriculum Based on Positive Psychology/Lou Yueqi.....	340
Ideological Education for Students in Higher Vocational Colleges in the New Media Environment—Research on Innovative Working Methods of Mental Health Education/Zuo Lei.....	345
Analysis of Tourism Marketing/ZhaoXiaoxu.....	350
Inspiration and Thinking of Internet of Things Thinking Mode on the Construction of Education Management System/Wang Zexian.....	355

Talking About the Cultivation and Exploration of Basic Skills in Professional Courses/Xing Zexin.....	360
Research on the construction of dual-professional teachers in artificial intelligence from the perspective of integration of production and education/Zhou Ningning.....	364
Exploration on the Double Teacher Teaching Mode of School Enterprise Cooperation in Programming Courses/Liang Lili.....	368
Enlightenment of Famous Quotes and Life Experience on Learning Methods/Li Yaxin.....	372
Exploration on the Cooperation Mode Between Application-Oriented University and Enterprises/Yao Xiaochen.....	378
An Exploration of the Professional Role Orientation of College Counselors in the New Era/Qu Huazhou.....	382
The Counselor is the Biggest Official in the School/Chang Lirui.....	386
How to be a College Counselor/Qin Xiaoyang.....	393
Exploration of Advanced Mathematics Teaching Reform in Applied Universities/Li Jing.....	397
Research on the Cooperative Education Path of Ideological and Political Education in Colleges and Universities from the Perspective of Historical Synergy Theory/Xie Fenghua Qin Youjun..	402
Creating a Professional Class of “Teaching by Doing and Learning by Doing”/Zhang Jing.....	408
Research on the Methodology of Constructing Personal Post Studio for New College Counselors/Fu Lin.....	413
The Importance and Strategy of Foreign Language Teaching in Serving the "Five Links" Building under the Belt & Road Initiative/Ma Wenrui.....	416
A Brief Talk on the Reading of Russian Newspapers and Periodicals: Student Information Accumulation and Reading Ability Training/Tang Gaopeng.....	420
On Kirill Mongolian Teaching Method and Exploration/Wu Sigala.....	424
Achievements and Prospects of Sino-Russian Cultural Exchanges under the Background of the “Belt and Road Initiative”/Yang Miaomiao.....	427
The Characteristic Development of Arabic in Higher Education/Li Wenting.....	431
Research of Party Construction in Colleges and Universities——Centered on Moral Cultivation/Zhang Andi.....	435
Research on the High Quality Development of Military Training for College Students/Yan Jin	439
Reform and Practice of Civil Engineering Personnel Training under “New Engineering” Background/Huang Lina.....	444
Research on the Cultivation of Foreign-related Engineering & Technical Talents in Applied Undergraduate Colleges under the Mode of School-enterprise Cooperation/Lu Licai Li Xudong	

Niu Yue.....	449
Research on the Discipline Construction of Art and Design in Universities in the Countries Along the “Belt and Road”/Cai Meilong.....	453
Research on Curriculum System Reform of Civil Engineering Specialty Based on BIM Technology/Wang Ting.....	457
Research on the Teaching Reform of the Course "Preliminary Architectural Design"—Taking Hebei International Studies University as an Example/Liu Fei.....	462
Reform of Project Cost Personnel Training Scheme Based on BIM Technology/Xu Yuxiao.....	466
Study on “Open” Teaching Mode in the Teaching System of Environmental Design Specialt/Zhang Yusi.....	470
Exploring the Quality Requirements of College Teachers in the New Era/Li Jingwen.....	474
Research on landscape Design Curriculum Renewal of Private Colleges based on "Conservation-Oriented" Concept/Li Yongshuai.....	478
About Application-Oriented University ’s Situational Teaching Method of Poster Design/Yin Zelin.....	483
Research and Analysis on the Rational Use of Educational Disciplinary Power/Shen Gang Qian Xiaoming.....	487
Research on English Teaching in Construction Engineering Industry Based on Language Natural Learning Method/Wang Lifen.....	491
The Course of Building Engineering Measurement is Integrated into the Practice of Thinking and Politics/Pan Xin Shen Gang.....	495
On the Legal Person's Personality Right and Its Damage Compensation/Yang Huan.....	499
Research on the Value of "Regional Culture" in the Teaching of Environmental Art Design/Li Jingru.....	504
Exploration on the Teaching Reform and Innovation of Color Composition in Art Design Specialty/Liu Manlin.....	508
Problems and Solutions in University Education/Mao Shuo.....	512
Thought on The Development of Engineering Education/Li Binghe.....	516
Research on Teaching Methods of Landscape Design in the New Era/Zhao Yiming.....	521
The Cultivation of College Students Metacognitive Strategic Awareness in English Listening Teaching/Guan Yabo.....	526
The Application of Interestingness in Art Design Teaching/Wang Xixuan.....	530
Strategies to Support Students’Emotional Engagement in Virtual Universities/Li Shining.....	534
The Importance of Aesthetic Education is Analysed in Design/Wu Hao.....	538

Research on Blended College English Teaching Model Based on Flipped Classroom/Jing Li Huang Lina.....	542
Analysis on the Education of Career Planning in Colleges and Universitiesbased /Yao Congrun	546
Application and Thinking of Integrating Big Data into Modern Art Design Education in Universities/Xue Peipei Zhao Jiwei.....	550
Research on the Reform of Chinese Language and Literature of ClassroomTeaching Modein Colleges/Li Xia Song Xianfang Guan Chunyan.....	554
Analysis of the Reasons Why Costa Rica Maintained Stable Development after the End of the Civil War in 1948/Wang Chenyu Sun Xiaoning Yang Fan.....	558
How to Integrate Culture in Spanish Teaching/Yang Fan Wang Chenyu Sun Xiaoning Xue Chenxi.....	563
Imagen Analysis de Don Quixote/Sun Xiaoning Yang Fan Wang Chenyu.....	567
A Contrastive Study of the Translation of <i>Dream of the Red Chamber</i> 《红楼梦》 from the Perspective of Orientalism./Wu Hanfei.....	572
The Antagonism Between Eastern and Western Cultures/Wei Yan Feng Ji Zhang Wangyue Wang Zhaoyi.....	576
Research on Teaching Strategies of Italian Writing/Gao Ning.....	581
The Development and Enlightenment of Brazil's Private Higher Education/Shi Kailin.....	585
How to Use Indefinite Pronouns Correctly in Portuguese/Bai Shanshan.....	589
An Analysis of the Importance of Continuing Education for Teachers in Private Higher Education/Zhang Yajuan.....	594
Analysis of University Moral Education Work under the Background of Internet Age/Liu Keyan	598
On the Creative Characteristics and Performance Skills of Guzheng Solo “Huali”/Zhao Zixuan	601
Analysis on the Educational Connotation of "Zhuang Wang La Hua" of Intangible Cultural Heritage/Zhang Hexin.....	608
Overuse in Professional Dancers in Ballet Teaching Training/Zhang Aijia.....	613
The Development and Realization of Dance Education Thinking in Dance Teaching/Ji Xiaoyu	619
Research on the Application-orientation Talents Cultivation Model under the Background of "One Belt, One Road" Initiative in Hebei Private Colleges.--Taking Foreign Language Training of Talents of Hebei International Studies University as an Example./Li Xiaoliang Ren Na.....	623
A Probe into the Ideological and Political Teaching Mode of College English Course under the Background of New Liberal Arts/Wei Yuying.....	627
Research On The Cultivation Of Applied Talents Of “Specialty + Foreign Language”Under The “Belt and Road”Initiative/Liu Xiaofeng.....	631

Research on the Effectiveness and Follow-up Work of the Establishment of Hebei Entrepreneurship University—Taking Shenglan Business Incubation Park of Hebei International Studies University as an example/Ban Weimin Dong Yalei He Siyao Qiu Yulin.....	635
Practice and Research on College English Teaching under the Background of Ideological and Political Education/Li Chao.....	639
A Study on Ideological and Political Teaching Model of College English Course/Lu Ruijin....	643
On the Countermeasures of Strengthening Rule of Law Education in Urban Areas in the New Era/Jia Shaohan.....	647
Response to Network Public Opinion of Judicial Administrative Organs under the Background of New Media Technology/Cui Jiabin.....	652
Paths and Reflections on the Construction of Professional Teaching and Research Office in Local Applied Universities --Taking Hebei International Studies University as an Example/Ba Li Chen Tiantian Liu Zongfen Jiao Yiran.....	657
The Special Relationship between Britain and America During the Cold War from The Perspective of International Relations Theory-- Taking Constructivism and Classical Realism as Examples/Wang Yan Liu Tong Li Shunyi.....	662
Teaching Chinese as a Foreign Language in the Immersion of Chinese Traditional Culture./Han Fang.....	667
On the Integration of Literature Resources in University Library and English Teaching/Fang Jian	671
My Opinion on the Practice Teaching Reform of Chinese Course in College/Zhou Hongrui.....	675
A Brief Discussion on the Role of Counselors in Freshmen's Military Training/Zhang Yang.....	679
The Current Situation and Countermeasures of Labor Education in Colleges and Universities/Zhou Jinyue.....	683
Research on Double Qualified Teachers Under the 1+X Certificate System/Han Jianli Lu Peng Zhao Hanzhe.....	687
The Development and Problems of Modern College Students' Vocational Education/Liu Xiaopeng Cao Yufen.....	691
The Basic Qualities and Abilities of College Teachers in the New Era/Su Junxia.....	695
Research on the Thought of Patriotism Education for College Students in the New Era/Zhang Ruoyun.....	699
On the Integration of Ideological and Political Education and Mental Health Education for College Students/Zhang Bo.....	703

目 录

智慧城市的可持续发展及未来展望——中国经验/孙建忠.....	13
中国多民族融合发展浅论/习伟 王言.....	17
中国民办本科外国语大学国际化发展模式研究——以河北外国语学院与古巴高等教育国际交流与合作为例/杨振 肖平 张培.....	24
中国民办大学国际化发展路径研究——以中国 10 所民办本科外国语大学研究为例/刘东霞 吴艳丽 刘天赐.....	35
浅析高校学生德育教育工作的探索与研究——以河北外国语学院为例/陈乐音.....	42
大数据时代背景下高校舆情的成因与对策/王志强.....	46
“一带一路”倡议背景下中国民办高校国际交流与合作路径研究——以河北外国语学院为例/陈伟.....	52
新时代应用型外语人才培养模式的标杆——评《外语类应用型本科大学人才培养模式构建研究》/尹霞 朱慧敏.....	57
“云思维”模式下管理模式的探析/宋雨.....	62
中华美育精神熏染下的水粉文物写生教学思考/刘青.....	66
国产喜剧电影“时空交错”手法对青年编剧的启迪作用研究——以《夏洛特烦恼》与《你好，李焕英》为例/赵才 王怡晨.....	70
罩染法在油画教学中的运用/韩磊.....	74
宿墨法在山水画教学中的应用/高雪涛.....	78
基于新文科背景下的《大学语文》课程教学创新策略研究/吴艳丽.....	82
新时代背景下英语语音教学开展调查研究/李亚平.....	87
“准职业人培养课堂”模式在高校法语课堂中的应用——以河北外国语学院为例/李静.....	92
“新文科”思维在法语课堂中的应用/翟佳.....	96
外语类应用型本科大学人才培养模式中的课程建设思考——以河北外国语学院为例/王利峰.....	100
文学翻译：忠实？叛逆？/曹雪 彭文业.....	104
中国学生韩语发音错误研究——以高级学习者为中心/李航 巴黎 刘梦瑶.....	109
完善高校德智体美劳全面发展的育人体系研究/贾志康.....	114
新形势下高校学生管理工作路径探析/赫帅.....	118
韩国语阅读能力评价方案研究/崔玉春 杨晓雨.....	122
多元智能理论下高校韩语教学策略研究/马艳慧.....	129
“一带一路”背景下高校外语教育创新策略研究/石蕊.....	133
线上教学过程中如何保持学生的注意力/刘士伟.....	137
基于成果导向的高校韩语教学改革路径/袁海芸.....	141
如何提高外语教学课堂中的成效性/郑皓洋.....	145

浅析大学语文对培养外语类人才的作用/李晓娟.....	149
外语学习者翻译能力教学研究/刘佳怡.....	153
社会主义核心价值观融入外语类院校中文素养课程教学路径研究/肖平 吴艳丽.....	157
资产评估专业人才在新时代下的培养模式分析/代雅雯.....	162
信息化背景下,影响线上教学的因素——交互行为水平/杨紫梦.....	167
课程思政对中国文化外译的建设性意义初探/李佳婧.....	172
现代教学技术在金融教学中的应用分析/李慧松.....	176
语篇分析视角下的大学英语阅读教学应用研究/李星华.....	181
浅析后疫情时期在线教育现状及应对措施/张勃勃.....	186
新时代高校党建工作引领学风建设路径研究/高亚俊.....	191
应对大学英语公共四六级过级率提高下的教学模式的改革探究/李敏.....	196
基于学生视角下英语听力“混合式”学习模式有效性研究/冉东青 刘皓瑜 袁晨 刘浩通.....	200
基于产教融合的电子商务课程开发与实践研究/任甜甜 吕玫慧 孙宇芊 张婧怡.....	204
课程思政在法学专业课程中的实践/刘佳俊 钟明月 陈思淼 徐润芊.....	208
对英汉商业广告语翻译的语用分析的探究——以商务英语专业教学实践为例/胡明 杨一洋 周月菲.....	212
大学生思想政治教育工作在校企合作中的路径研究/董闪闪 黄晓敏 王宇 田泽涵.....	216
外国语大学外语类教学课程思政建设实践研究——以河北外国语学院为例/王欣彤 刘东霞 袁晨.....	220
基于《思想道德修养与法律基础》“课程思政”的教学改革实践路径探究——以第四章“践行社会主义核心价值观”为例/黄晓敏 董闪闪 刘智昊 闫雨凝.....	224
“一带一路”背景下应用型外语高校中医药国际化人才培养模式研究——以河北外国语学院为例/李丽.....	228
“一带一路”服务背景下高校无机化学课程国际化教学改革——以河北外国语学院为例/张玉.....	232
“倒插柳”式教学法的应用和研究/张红梅.....	236
论青少年朋辈间的心理互助/李木子.....	240
基于项目的深度学习模式实施策略/马影.....	244
“准职业人”培养模式下混合式教学应用的研究/张焱 刘凯 胡杰.....	248
基于 POA 理论的大学英语课程思政教学改革与实践/郭玉玲.....	253
基于微课的翻转课堂教学模式应用探究——以准职业人培养课堂为例/孙莉莉.....	257
不同类型媒介中汉语新闻标题所运用的预设策略及其所创建的语境/林嘉懿.....	261
新时代高校发展型资助育人工作特色研究/齐鑫.....	266
浅析对外汉语教学下的文化适应模式/李东兴.....	270
新冠肺炎疫情下大学生抑郁心理影响因素及对策研究/尹晓霞.....	274

高校新入职辅导员的适应性问题与对策探究/陈景瑞.....	278
《藏獒》中的典型文化现象研究/宋现芳 裴梓涵 李明真 臧齐鑫.....	282
基于语料库的 GREAT 语义韵对比研究/张晓梅.....	287
古代中国区域经济变迁中的土贡/赵冰玉.....	291
启发式教学在高校英语教学中的应用/高静.....	295
大学英语教学的茶文化翻译策略探究/姚佳.....	299
基于旅游管理专业发展背景分析下的培养思路探索/李冬颖.....	303
同样的不幸和不同的命运——论孔乙己和伊卡包德/李丽丽.....	308
旅游企业知识型员工的流失原因及对策/刘诗涵 查欣彤.....	313
双因素理论下旅行社导游服务质量提升策略研究/贾姗姗.....	319
基于因子分析的京津冀一体化战略研究/李振国.....	325
应用型本科产教融合育人模式研究——酒店管理专业为例/门彦颖.....	329
后疫情时代民航业 SWOT 分析/张璐.....	334
基于积极心理学的中学心理健康教育课程开发的策略/娄玥琦.....	340
新媒体环境下高职院校学生思想教育——心理健康教育创新工作方法研究/左磊.....	345
浅谈旅游市场营销分析/赵晓旭.....	350
物联网思维模式对教育管理体系构建的启发和思考/王泽贤.....	355
浅谈专业课程基本功的培养与探究/邢泽欣.....	360
产教融合视域下人工智能专业双师型教师队伍建设研究/周宁宁.....	364
程序设计类课程校企合作双师教学模式的探索/梁丽丽.....	368
名人名言及生活经验对学习方法的启示/李雅欣.....	372
应用型本科校企合作模式探索/姚晓晨.....	378
新时代背景下高校辅导员职业角色定位探索/曲华洲.....	382
辅导员是学校最大的官/常丽蕊.....	386
浅谈如何做好一名高校辅导员/秦晓阳.....	393
应用型本科院校高等数学教学改革探索/李静.....	397
历史合力论视域下高校思想政治教育协同育人路径研究/谢风华 覃优军.....	402
打造“做中教、做中学”的职业人课堂/张静.....	408
高校新入职辅导员建设个人岗位工作室的方法论研究/付琳.....	413
外语教学服务“一带一路”倡议“五通”建设的重要性及其策略/马文瑞.....	416
浅谈俄语报刊阅读中的：学生信息积累和阅读能力培养/汤高鹏.....	420
关于基里尔蒙古语教授方法及探索/乌斯嘎拉.....	424
“一带一路”背景下中俄文化交流合作成果与前景展望/杨苗苗.....	427
阿拉伯语在高校教育中的特色发展/李文婷.....	431

高校党建工作创新研究——以立德树人为中心/张桢葳.....	435
普通高校学生军事训练高质量发展研究/严瑾.....	439
“新工科”背景下土木工程人才培养改革与实践/黄丽娜.....	444
校企合作模式下应用型本科院校涉外工程技术人才培养探究/鲁利彩 李旭东 牛玥.....	449
对“一带一路”沿线国家的高校艺术设计专业学科建设研究/蔡美龙.....	453
基于 BIM 技术的土木工程专业课程体系改革研究/王婷.....	457
《建筑设计初步》课程教学改革探究——以河北外国语学院为例/刘菲.....	462
基于 BIM 技术的工程造价人才培养方案改革/许玉晓.....	466
“开放式”教学模式在环境设计专业教学体系中的研究/张钰铤.....	470
探讨新时代高校教师队伍的素质要求/李静文.....	474
基于“节约型”理念的民办高校景观设计课程更新研究/李永帅.....	478
论应用型大学招贴设计教学中的情境教学法/尹泽霖.....	483
关于合理使用教育惩戒权的研究分析/沈钢 钱晓明.....	487
以语言自然学习法为依托的建筑工程行业英语教学探究/王丽粉.....	491
建筑工程测量课程融入思政实践探究/潘鑫 沈钢.....	495
论法人人格权及其损害赔偿/杨缓.....	499
“地域文化”融入环境艺术设计专业教学中的价值研究/李敬茹.....	504
色彩构成在艺术设计专业中的教学改革创新探索/刘曼琳.....	508
大学教育存在的问题及解决策略/毛硕.....	512
关于工程教育发展的思考/李冰赫.....	516
新时期下的景观设计教学方式探究/赵一鸣.....	521
英语听力教学中大学生元认知策略意识的培养/关亚波.....	526
趣味性方式在艺术设计教学中的应用/王喜轩.....	530
如何提高大学生在在线教育学习中的情感参与度/李世宁.....	534
浅析美学教育在设计专业中的重要性/吴昊.....	538
基于翻转课堂的混合式大学英语教学模式研究/景丽 黄丽娜.....	542
浅析高校职业生涯规划教育/姚聪润.....	546
大数据融入高校现代艺术设计教育的应用及思考/薛培培 赵继玮.....	550
高校汉语言文学课堂教学模式的变革研究/李霞 宋现芳 关春艳.....	554
浅析 1948 年内战结束后哥斯达黎加保持稳定发展的原因/王晨宇 孙笑宁 杨帆.....	558
西班牙语教学中如何将文化融会贯通/杨帆 王晨宇 孙笑宁 薛晨希.....	563
唐吉珂德的形象/孙笑宁 杨帆 王晨宇.....	567
东方主义视角下《红楼梦》中西翻译版本对比研究/武含斐.....	572
中意教育文化特点面面观/魏艳 冯洁 张望月 王昭艺.....	576

关于意大利语写作教学策略的研究/高宁.....	581
巴西私立高等教育的发展和启示/史凯琳.....	585
如何在葡萄牙语中正确使用不定代词/白珊珊.....	589
试析民办高等教育教师继续教育的重要性/张亚娟.....	594
互联网时代背景下大学德育教育工作分析/刘珂言.....	598
浅析古筝独奏曲《华丽》的创作特点和演奏技巧/赵子璇.....	601
非遗“庄旺拉花”的教育内涵分析/张鹤馨.....	608
芭蕾教学训练中专业舞者的过度损伤/张艾嘉.....	613
舞蹈教育思维在舞蹈教学中的拓展与实现/冀霄宇.....	619
“一带一路”背景下河北民办高校应用型外语人才培养探析——以河北外国语学院外语人才培养为例/李晓亮 任娜.....	623
新文科背景下大学英语课程思政教学模式探析/魏玉莹.....	627
“一带一路”倡议下“专业+外语”应用型人才培养问题的研究/刘晓凤.....	631
河北创业大学创建实效及后续工作研究——以河北外国语学院圣兰创业孵化园为例/班伟民 董亚蕾 何思瑶 邱玉林.....	635
课程思政背景下的大学英语教学实践与研究/李超.....	639
大学英语课程思政教学模式研究/卢瑞金.....	643
新时代加强农村普法教育对策研究/贾少涵.....	647
试论新媒体技术背景下司法行政机关网络舆情应对/崔嘉欣.....	652
地方应用型高校专业教研室建设路径与思考——以河北外国语学院为例/巴黎 陈甜甜 刘宗粉 焦怡然.....	657
国际关系学理论视角下冷战时期的英美特殊关系——以建构主义和古典现实主义为例/王言 刘彤 李顺一.....	662
在中国传统文化的浸泡中开展对外汉语教学/韩芳.....	667
高校图书馆文献资源与英语教学融合初探/方舰.....	671
大学语文实践教学改革之我见/周红蕊.....	675
浅谈辅导员在新生军训期间的角色作用/张扬.....	679
高校劳动教育的现状与对策/周金月.....	683
“1+X”证书制度下“双师型”教师队伍建设研究/韩建丽 鲁鹏 赵瀚哲.....	687
近代大学生职业教育的发展及问题/刘晓鹏 曹玉芬.....	691
新时代高校教师应具备的基本素养和能力/苏军霞.....	695
新时代大学生爱国主义教育的思路研究/张若云.....	699
大学生思想政治教育与心理健康教育整合探讨/张博.....	703

A Prospect Of the Sustainable Development Of a Smart City in China

Sun Jianzhong

(Hebei International Studies University, Shijiazhuang, Hebei 050091, China)

Abstract: Ever since the development of industrialization brought forward the global urbanization in the 19th century, new challenges have continuously emerged in urban planning, public management, sustainable development, stability and security. This gives rise to the concept of smart city as an ecosystem, linking the power, water, communications, medicare and education networks. The writer of this paper argues that the subsystems thus formed can, in turn, improve the efficiency of resource utilization, optimize urban management, and improve the living quality of residents through mutual connection and integration.

Key words: smart city; model; intelligent information age

Smart cities are mainly seated in the central and eastern regions in China that has a total of 34 provincial-level administrative areas, with over 700 pilot smart cities. By intelligence or smartness it is to form a smart network from the central government through to provinces, cities, counties and even villages, guided by such new information technology as 5G and Beidou navigation satellite system, internet of things, cloud computing, big data, and geographic information integration, which work together to connect people, matters, and things in the city into a web, managed by the brain of city.

With the new technology, the commercialization of 5G enables the development of smart cities to function. The Ministry of Industry and Information Technology claims that the number of 5G base stations in China has exceeded 718,000, accounting for about 70% of the world till February, 2021. The independent 5G network mode has covered all cities nationwide, and the number of 5G connections has reached 230 million, accounting for 87% worldwide. With instant connection, 5G has solved the delays of communication between people and things, and between things and things. It has, thus, become a key new type of information and communication infrastructure supporting the digitalization, networking, and intelligent transformation of the economic society.

Except for 5G, the Beidou navigation satellite system has also contributed to the development of smart cities. China's Beidou global navigation satellite system is self developed, which is the third mature satellite navigation system in the world. At present, all 30 Beidou satellites have been successfully launched, providing all-time, all-weather and high-accuracy positioning and navigation services for global users.

The information and communication technology employed in Chinese smart cities can be

grouped into five aspects, namely, big data, chains, clouds, internet of things and artificial intelligence (AI). Big data may not only include digits,, but also pictures, videos, sounds and others. Chains mean channels for information sharing, through which effective, real, regional and sectional information can be interlinked. Clouds, a kind of archives, refer to cloud platforms, cloud storages and cloud computing, etc, with an infinite capacity to store various data. Internet of things supports the extraction of data or big data from blocks at various levels. Artificial intelligence renders machines infinitely as humans, and makes various services of cities more time-saving, labor-saving, accurate, efficient and energy-saving.

Now let me introduce certain application scenarios and aspects of the smart cities in China:

I. Smart citizen life

Based on mobile internet technology, 5G transmission technology, and thinking mode of data, chains, clouds, internet of things, AI, smart life is to create a new intelligent way of life for city dwellers.

Smart housework. One can remotely control refrigerators, air purifiers and conditioners, TV sets, rice cookers and other household appliances through cellphones. Smart air conditioners can automatically adjust temperatures to the most comfortable extent. At the door way home, one gets identified through face scanning, light automatically and music automatically on. At bedtime, lights, curtains, TV sets and others automatically shut themselves down. Right before one gets up, the light is on and curtains open automatically, so that everyone can have an intelligent servant at home.

Smart elevators. The control system is designed to connect with the security or quality inspection departments of the government. And the equipment can automatically lock itself up and send an alarm to prevent potential risks when the elevator is out of order. Besides, residents can get to their own floors directly by the automatic matches between the Bluetooth and keys in hands.

Smart shopping malls. Customers need not go shopping with cash. Instead, the cloud digital currency payment helps them with scanning of QR code on their mobile phones. Nor don they have to wait in line , thanks to the online payment. Moreover, one can go shopping online, with VR helping make decisions on any transaction, and deals are just done without leaving home.

Smart fitness. Smart fitness devices can upload such data to mobile phones as one's heart rate, pulse, breath and blood oxygen saturation all by Bluetooth. In another word, with the real-time monitoring of the big data on internet, users can adapt their schedules for exercises and sleeps conveniently by a smart bracelet without downloading of any APP, for that can automatically record users' data of exercise, heart rate, pulse and sleep all day long.

Smart security. The smart security system can automatically spot any potential threats, and

send a warning to residents and users after comprehensive processing through intelligent systems composed of machine vision and identifications of the targeted face, behavior, clothing and equipment on hand.

II. Smart transportation

With the implementation and application of Beidou navigation satellite system, 5G network, intelligent terminals and infrastructures in smart cities, intelligent transportation networks and traffic brains are formed by aggregating various traffic data via sea, air, railways and highways. The intelligent transportation and management systems are used to deal with traffic problems, which eases traffic pressure and solve traffic jams. All the measures make city dwellers feel more convenient, safe and on time. Moreover, the intelligent travel of a Chinese may be exemplified as follows:

Smart public traffic. As for travelling, regardless of buses, subways, trains, ships, planes or any other means of transportation, people may check the schedules, routes, departure and arrival time, passenger flow, and seat number in real time on their mobile phones. Also, ticket booking, seat selection and payment may also be operated online. Face identification is available at stations for entry, and passengers have an unimpeded journey with ID card or passport.

Smart car. When traveling in cities, people can make online appointments for any time and with any type of vehicle, and they can check information of the vehicle in real time. The network will track the entire journey to ensure passengers' safety. Shared cars, electric bicycles and bicycles are also available, and the payment made just at the terminal after use.

Smart navigation. Optimal routes are intelligently recommended in line with users' arrangements, and road conditions informed in real time voice. One feels prediction of traffic conditions just like the weather forecast.

III. Intelligent medical care

The interaction between medical information and medical personnel, medical institutions and medical facilities are realized by the establishment of a regional medical information platform for national health and the utilization of the most advanced internet of things, chains and big data. With the social security card as its core, a nationwide social medical insurance system has been established, integrating medical treatment, pension, unemployment, maternity and work-related injuries. The management with the card has also been implemented to realize the integrated management of electronic information among citizens, communities and hospitals. The applications are carried out in the following areas.

1. Optimization of allocation of medical resources. Internet of things + blockchains + big data may realize the proper use of top specialists, beds, equipment, drugs, etc.

2.Simplification of the medical consultation process.Online appointments and two-way referral across medical institutions may save the patients' time in consultation and reduce related procedures.

3. Realization of patient-centered intelligent medical care. Intelligent warning (intravenous injection assistantship, clothing and devices), remote consultation of patients and doctors, remote surgery of specialists, remote emergency, remote escort, remote ward inspection, self-help medical care are among others.

4. Implementation of intelligent management of medical services. Through the establishment of a medical disease database and the comparison of various medical indicators and imaging data of patients, a disease prediction model may be developed, and a reasonable plan is made to further improve the medical treatment.

IV. Intelligent office service

Chinese administrative departments have largely realized the intelligent governmental service of running more data and less counter business through redesigning of business process, sharing of governmental data and optimization of information system. For instance, the administrative departments have set up agencies and achieved the online service of the whole process and whole time cycle on the internet, which means users can finish the application and checking on the internet and directly take the related documents or cards from one agency. One only needs to log in the government website to handle the materials and can achieve the multi-department coordination through one application, one agency and one website.

In enterprises and public institutions, intelligent office system has already been admitted. Intelligent conference room helps realize automatic adjustment of the meeting environment before meeting starts, real-time tracking of on-site video recording during the meeting, simultaneous translation of multiple languages, audio and gestural control of equipment and automatic recording and archiving of the content after the meeting.

Intelligent environment regulation and security system has achieved not only automatically adjustment of lighting and conditioning of temperature, but also automatic alarming and timely handling of smoke, water, high temperature, strangers and any other risk.

Relying on face identification technology and temperature measuring technology through infrared thermal imaging, the intelligent attendance records have achieved non-contact registration and temperature measurement.

Intelligent cloud office system helps realize online conferences, mobile filing and review of official documents, automatic statistics report, accurate data analysis, assistant strategy support, performance assessment, automatic storage of office documents, automatic synchronization of

office data, and even a paperless office operation with multiple collection of intelligence.

V. Intelligent prevention and control of the pandemic

The application of health codes and travel codes has become a highlight of smart cities for prevention and control of the pandemic in China. A basic task of pandemic prevention and control is tracing.

The health code is based on actual data and is declared online by citizens themselves, and a personal QR code is generated after each backstage audit. The QR code is used as an electronic voucher for personal entry and exit, realizing shared recognition and one-code access nationwide. After the vaccination is popularized, the crown logo will appear on the mobile phone QR code of the user who has been completed the vaccination, which is conducive to the efficient investigation of the vaccination situation in the area.

The travel code is based on the communication big data, which is collected from the data received by a mobile phone to define the location through the base station where user's mobile phone is located, and queries the information of all the cities and cities that the user has visited within 14 days for free. The travel card displays colors according to the user's recent itinerary. Among them, the red card means that the user's itinerary contains medium to high-risk areas, the orange card means that the user is a close contact of a confirmed or suspected patient of COVID-19, and the yellow card means that the user is from overseas countries and regions. The green card indicates that the user is from a security zone. The introduction of health codes and travel codes makes the resumption of work and production more accurate, scientific and orderly.

China has formed an innovative, coordinated, green, open, and sharing urban model for smart cities, which uses the new generation of information technology in all walks of life in the city. Things that used to take one or two hours to deal with are now can be solved in one or two minutes, while things that used to be done on-site can now be done with a mobile phone. Smart cities make government offices, common people's affairs, and city operations more time-saving, labor-saving, precise, efficient and energy-saving. All in all, it is my hope that we could all enter the era of intelligent information!

Bibliography

[1]陈家驹. 浅谈基于 5G 产业全球竞争状况下的中国的发展机遇. 信息系统工程, 2019(8):123-125

[2]王金鹏. 北斗卫星导航系统在智慧城市建设中的应用简析. 中国科技期刊数据——科研, 2016(7):22

[3]高小平. 中国智能家居的现状与发展趋势. 低压电器, 2005(4):18-21

[4] 孙怀义, 王东强, 刘斌. 智慧交通的体系架构与发展思考. 自动化博览, 2011(S1)

[5] 宫芳芳, 孙喜琢, 林君, 顾晓东. 我国智慧医疗建设初探. 现代医院管理, 2013(2):28-29

[6] 张叙俊, 朱志华. 关于智慧办公服务发展的思考及服务设计. 华东科技: 综合, 2019(7):0471

[7] 李德仁, 邵振峰, 于文博, 朱欣焰, 周素红. 基于时空位置大数据的公共疫情防控服务让城市更智慧. 武汉大学学报: 信息科学版, 2020(4):475-487

Introduction of the author:

Sun Jianzhong is a man coming from Chengde, Hebei Province. He has won the title of academician and professor, studying in the field of non-government higher education.

Desarrollo sostenible de las ciudades inteligentes y las perspectivas del futuro——Experiencia de China

Sun Jianzhong

(Universidad de Estudios Internacionales de Hebei, Shijiazhuang, Hebei 050091, China)

Desde el siglo XIX, el desarrollo de la industrialización ha empujado al mundo al proceso de urbanización, y han surgido nuevos desafíos en la planificación urbana, la gestión y el servicio público urbano, el desarrollo urbano sostenible, la estabilidad urbana y la seguridad. Frente a estos desafíos, se necesitan urgentemente nuevas capacidades y medios. Y ha surgido el concepto de "ciudad inteligente". La idea de la ciudad inteligente es pensar en la ciudad misma como un ecosistema, la red eléctrica de la ciudad, la red de agua, la red de transporte, la red médica, la red educativa, etc. Constituyen unos subsistemas que forman un todo interrelacionado, mutuamente reforzado e integrado, y finalmente logra una gestión fina y dinámica; mejora así la eficiencia de la utilización de los recursos, optimiza la gestión y los servicios urbanos y mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

Palabras clave: ciudad inteligente; urbanismo; modelo; era inteligente de la información

En la actualidad, las ciudades inteligentes de China se concentran principalmente en las regiones central y oriental. Hay 34 unidades administrativas de nivel provincial en el país, que abarcan más de 700 ciudades inteligentes pilotos. La Inteligencia es la formación de una red de inteligencia desde el gobierno central hasta las provincias, los municipios, los distritos e incluso las aldeas, con el 5G y el sistema de navegación por satélite Beidou como sostén y la nueva generación de tecnología de la información como el Internet de las Cosas, la computación en la nube, el Big data y la integración de la información geográfica despliegan potencias conjuntas para conectar a las personas, los asuntos y las cosas de la ciudad en una "red única" y está bajo la gestión general del "cerebro de la ciudad".

Con la nueva tecnología como telón de fondo, la comercialización del 5G potencia el desarrollo de las ciudades inteligentes. Los datos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información muestran que, hasta febrero de 2021, el número de estaciones de base 5G en China supera las 718.000, lo que supone alrededor del 70% del todo el mundo. Las redes 5G en modo de agrupación independiente han cubierto todas las ciudades del país, y el número de conexiones 5G ha alcanzado los 230 millones, lo que ocupa el 87% de las conexiones 5G del mundo. El 5G se convierte en una nueva infraestructura de información y comunicación clave para apoyar la digitalización económica y social, la creación de redes y la transformación inteligente permitiendo conexiones instantáneas, y resolviendo el problema de los retrasos en las comunicaciones de

persona a objeto y de objeto a objeto.

Excepto el 5G, la aplicación del sistema de navegación por satélite BeiDou también ha contribuido al desarrollo de las ciudades inteligentes. El sistema de navegación por satélite BeiDou de China es un sistema global de navegación satelital desarrollado por la propia China, y es el tercer sistema maduro de navegación por satélite del mundo. Actualmente, los 30 satélites Beidou han sido lanzados con éxito, proporcionando servicios de posicionamiento y navegación de alta precisión todo el tiempo y cada día a los usuarios globales.

La Tecnología de la Información y la Comunicación de la ciudad inteligente en China abarca cinco aspectos: "Datos, Cadena, Nube, Cosas e Inteligencia". Entre ellos, "Datos" es el Big data, sin embargo, no sólo es número, sino también incluye todas las fotos, imágenes y sonidos, etc. La "Cadena" es el canal de compartir informaciones, que es la conexión de la información efectiva y real, en otras palabras, constituye el canal que puede interconectar regiones o una determinada sección de la cadena. La "Nube" es una plataforma en la nube, el almacenamiento en la nube, la computación en la nube, etc. La "Nube" es una sala de archivos con capacidad ilimitada y con la función de reservar varios tipos de datos. "Cosas" es el Internet de las Cosas, y la interconexión de todo proporciona el soporte para la extracción de datos o Big data formados por bloques a distintos niveles. "Inteligencia" es la inteligencia artificial, que pide a las máquinas ser infinitamente "parecidas a los humanos" y "aproximadas a los humanos", con el objeto de dejar las funciones del servicio ciudadano ahorrar tiempo, fuerzas, energía, y al mismo tiempo con precisión y eficacia.

A continuación, presento varios aspectos de las ciudades inteligentes de China, poniendo unos escenarios como ejemplos.

I. Inteligencia de la vida ciudadana

La Vida Inteligente es una nueva forma de vida inteligente para los ciudadanos basada en la tecnología de Internet móvil, la tecnología de transmisión 5G y el pensamiento de "Datos, Cadena, Nube, Cosas e Inteligencia".

Vivienda inteligente: Pueden controlar de forma remota el refrigerador, purificador de aire, aire acondicionado, televisor, olla arrocera y otros electrodomésticos mediante el teléfono móvil. Por ejemplo el aire acondicionado inteligente puede ajustarse automáticamente a la temperatura más cómoda; Cuando regresan a casa, las luces se encienden y la música se reproduce automáticamente percibiendo el reconocimiento facial; cuando duermen, las luces, las cortinas, la televisión, etc se apagan automáticamente y cuando se despiertan, las luces y las cortinas se encienden automáticamente. Con el fin de lograr que todo el mundo tenga un ama inteligente en su casa.

Ascensor inteligente: El sistema de control del ascensor está conectado al sistema del departamento de seguridad o de inspección de calidad del gobierno. Así, el ascensor se bloqueará automáticamente y dará la alarma al departamento correspondiente, en caso de avería. De esta manera, se eliminan por completo los riesgos de seguridad. Cuando los residentes entran en el ascensor, pueden llegar directamente a la planta de su casa a través de la coincidencia del llavero Bluetooth con el Bluetooth del ascensor.

Centro comercial inteligente: pueden ir al centro comercial sin un céntimo de papel moneda y pagar con dinero digital en la nube escaneando el código con el móvil. Los clientes pueden pagar el autoservicio sin hacer cola cuando van de compras; Pueden hacer "compras en la nube" y elegir los productos mediante "realidad virtual", de modo que pueden comprar todo lo que necesitan sin salir de casa.

Fitness (estado de salud) inteligente: los senderos de fitness inteligentes, los equipos de fitness inteligentes y otras instalaciones y equipos pueden subir los datos al móvil como el ritmo cardíaco, el pulso, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno a través de sistemas de conexión Bluetooth del móvil. La pulsera inteligente, como una de las Smart Fitness, hace que los usuarios puedan gestionar fácilmente sus ejercicio y sueño monitorizando en tiempo real del Internet y Big data, sin hace falta descargar aplicaciones en móviles, y mantener un seguimiento de los datos de ejercicio, frecuencia cardíaca y sueño de los usuarios en el día.

Seguridad inteligente: Tras un procesamiento exhaustivo, el sistema de seguridad inteligente puede detectar posibles amenazas y enviar alertas de seguridad a los propietarios y usuarios mediante sistemas inteligentes como la visión artificial, el reconocimiento de objetos, el reconocimiento facial, el reconocimiento de comportamientos y los dispositivos del vestuario.

II. Desplazamientos en transporte inteligentes

Con la implementación del sistema de navegación por satélite Beidou de China, la red 5G, los terminales y la infraestructura inteligentes en las ciudades modernas, se forman la red y el cerebro de transporte inteligente mediante la convergencia de los datos del tráfico marítimo y aéreo, los del ferrocarril y la carretera. Se manejan de manera inteligente los problemas de tráfico a través de un sistema inteligente de transporte y de gestión para aliviar la presión del tráfico y resolver los atascos, que hace los desplazamientos urbanos más convenientes, precisos, eficientes, económicos y seguros. El reflejo concreto en los viajes inteligentes de los ciudadanos chinos:

Transporte público inteligente: Puede verificar el horario, la ruta, la salida y llegada, el tráfico y los asientos disponibles en tiempo real con móviles cuando uno viaja, ya sea en autobuses, metros, trenes, barcos, aviones y otros medios de transporte, también puede comprar boletos en línea, seleccionar asientos, pagar, entrar y salir de estaciones por reconocimiento facial, teniendo un

viaje sin obstáculos con su tarjeta de ID o pasaporte.

Automóvil inteligente: Cuando uno viaja, puede programar una cita eligiendo el tiempo de viaje, el tipo del automóvil, la información del vehículo, en una plataforma en línea con que se garantiza su seguridad por un seguimiento completo; también puede optar por automóviles, bicicletas eléctricas, bicicletas compartidos con pagos móviles automáticos al llegar al destino.

Navegación inteligente: De acuerdo con los planes de viaje, se recomienda inteligentemente la ruta óptima y se transmite el tráfico en tiempo real por voz; incluso predecir el tráfico como un pronóstico del tiempo.

III. Servicios de salud inteligentes

Mediante la creación de una plataforma de información médica para toda la población, utilizando la tecnología más avanzada de Internet de Las Cosas, la de Cadena de Bloque y la de Big Data, se realizan las interacciones entre las informaciones, las personas, las instituciones y los equipos médicos. Materializar un sistema universal de seguro médico centrado en la tarjeta de seguro social que abarca la atención médica, la pensión, el desempleo, el parto y el accidente laboral para realizar la gestión de "Tarjeta Única" y la de integración de la información electrónica para los ciudadanos, comunidades y hospitales, y aplicarse en las siguientes áreas:

1. Optimizar la asignación de recursos médicos. utilizando la tecnología de "Internet de Las Cosas + Cadena de Bloque + Big Data" para realizar la reconfiguración de los mejores expertos, camas, equipos, medicamentos, etc.
2. Simplificar el proceso de tratamiento médico. Realizar citas en línea y derivaciones bidireccionales entre centros médicos, mejorar el proceso de tratamiento médico del paciente y reducir los procedimientos relacionados.
3. Realizar una atención médica inteligente centrada en el paciente. Por ejemplo, el alerta temprana inteligente (asistente de goteo, dispositivo portátil de alerta temprana inteligente), la teleconsulta entre paciente y médico, la telecirugía de expertos, teleservicios de urgencias, el teleacompañamiento, las rondas de teledetección, el tratamiento médico de autoservicio, etc.
4. Realizar la gestión inteligente de los servicios médicos. Establecer una base de datos de enfermedades, comparando los indicadores médicos y datos de imágenes de los pacientes, y formar un modelo de predicción de enfermedades para hacer programas razonables de tratamiento y enfermería y mejorar aún más la calidad de la atención médica.

IV. La inteligencia oficial y sirviente

Los departamentos administrativos de China, con la recreación del proceso de negocio, el intercambio de los datos de las administraciones locales, la optimización del sistema de información, se realiza para ayudar a los residentes a usar los datos constantemente y reducir los

procesos de ir a varios departamentos. Por ejemplo, si alguien quiere iniciar una empresa, puede pedir por el proceso de "la integración por una ventana, puede declarar, verificar y sacar el certificado por el Internet directamente. Se realiza el registro de todos los procesos durante todo el ciclo por el Internet. Si alguien quiere solicitar un asunto por el gobierno, puede pedir en la Oficina del Gobierno del Internet, se combina por varios departamentos, se solicita por una cuenta, se atiende por una ventana, se arregla la integración por la misma red.

El sistema de la inteligencia oficial ya está aplicado para las empresas. La inteligencia de puede ayudar a acondicionar el medio ambiente, seguir en tiempo real por los videos, traducir distintos idiomas sincrónicamente, control las instalaciones por la voz y los gestos, y anotar y archivar los contenidos después de la reunión automáticamente.

El sistema de la inteligencia de la supervisión ambiental y de seguridad también se realiza por muchos aspectos. Por ejemplo, se puede acondicionar la luz y el aire acondicionado automáticamente, se puede avisar a la policía afortunadamente tras detectar el humo, la inmersión, la alta temperatura, llamada de los desconocidos, etc.

La inteligencia de los registros de asistencia puede fichar sin contacto para distinguir los rostros y tomar la temperatura directamente por la tecnología de medición de temperatura por imágenes térmicas infrarrojas.

El sistema de la inteligencia en la nube ayuda a efectuar reuniones, mover y escribir instrucciones en documentos, contar el informe automáticamente, analizar los datos precisamente, apoyar las decisiones, contar los resultados de la evaluación, almacenar los documentos de la oficina, se realiza la colaboración multipersonal sin usar papeles.

V. La inteligencia de controlar el coronavirus

Usar el código de salud y actividades es una gran característica de una ciudad inteligente en el trabajo de controlar el coronavirus de China. Buscar el origen y seguir las huellas son las medidas básicas para el control.

El código de salud se basa en los datos reales, se declara por todos los ciudadanos. Se forma por un código personal después de la auditoría de antecedentes. Este código de respuesta puede mostrar los movimientos electrónicos del viaje individual, se reconoce mutuamente en todo el país, se trata como un código itinerante. Después de alcanzar las vacunas, el código de los móviles se muestra un símbolo como "corona imperial". Así ayuda a proceder los trabajos de la investigación de las vacunas.

El código de actividades es una tarjeta de informes de los Big Dates. Los usuarios pueden conseguir las informaciones gratis de todas situaciones que ha ido dentro de los 14 días a través de los datos que se recibe por los móviles. Cada movimiento de estos días se muestra por un color

diferente, por ejemplo: el rojo significa el usuarios ha ido a las zonas de riesgos, el naranja significa los contactos con enfermos diagnosticados o similares, el verde muestra que viene de sitios seguros. Los códigos ayudan a promover el retorno al trabajo y la producción más precisa, ordenada y con ciencia.

En China se forma un modelo abierto, orgánico, verde, participativo, y de innovación del aspecto de la ciudad inteligente. Se aprovecha al máximo la nueva generación de la tecnología de la información en todos los ámbitos en la ciudad. Los asuntos que solían tomar más que dos horas, ahora se puede solicitar en unos minutitos. Las cosas que antes se debían presentar a las oficinas, ahora se puede solicitar por el Internet con los móviles fácilmente. La ciudad inteligente ayuda a todos los trabajos de las oficinas del gobierno, los ciudadanos y toda la ciudad a ahorrar tiempo, esfuerzos y energía, con más precisión y eficiencia. ¡Nos deja realmente en la era de la información inteligente!

Referencia

- [1]陈家驹. 浅谈基于 5G 产业全球竞争状况下的中国的发展机遇. 信息系统工程, 2019(8):123-125
- [2]王金鹏. 北斗卫星导航系统在智慧城市建设中的应用简析. 中国科技期刊数据——科研, 2016(7):22
- [3]高小平. 中国智能家居的现状与发展趋势. 低压电器, 2005(4):18-21
- [4]孙怀义, 王东强, 刘斌. 智慧交通的体系架构与发展思考. 自动化博览, 2011(S1)
- [5]宫芳芳, 孙喜琢, 林君, 顾晓东. 我国智慧医疗建设初探. 现代医院管理, 2013(2):28-29
- [6]张叙俊, 朱志华. 关于智慧办公服务发展的思考及服务设计. 华东科技:综合, 2019(7):0471
- [7]李德仁, 邵振峰, 于文博, 朱欣焰, 周素红. 基于时空位置大数据的公共疫情防控服务让城市更智慧. 武汉大学学报:信息科学版, 2020(4):475-487

Presentación del autor

Sun Jianzhong, masculino, nacido en Chengde de la provincia de Hebei, Académico, Profesor Titular, el campo de la investigación es la educación superior privada.

智慧城市的可持续发展及未来展望

——中国经验

孙建忠

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 19 世纪以来, 工业化的发展将世界推向了城市化进程, 城市规划、城市公共管理与服务、城市可持续发展、城市稳定与安全等各个方面都出现了新的挑战。面对这些挑战, 迫切需要新的能力与手段, 为城市提供内涵式、集约化的发展方式, “智慧城市”的概念应运而生。智慧城市的理念就是把城市本身看成一个生态系统, 城市中的电网、水网、交通网、医疗网、教育网等构成一个个子系统。这些子系统形成相互联系、相互促进、彼此融合的整体, 最终实现精细化和动态管理, 从而提升资源运用的效率, 优化城市管理和服务, 改善市民生活质量。

关键词: 智慧城市; 智慧化; 城市模式; 智能信息时代

目前, 中国的智慧城市主要集中在中东部地区。全国一共 34 个省级行政区, 其中涵盖了 700 多个智慧城市试点。智慧化就是从中央到省、市、县甚至村都形成智慧网, 以 5G 和北斗卫星导航系统为抓手, 物联网、云计算、大数据、地理信息集成等新一代信息技术联合发力, 将城市中的人、事、物、连成“一张网”, 交由“城市大脑”统筹管理。

新的技术背景下, 5G 商用为智慧城市的发展赋能。工信部数据显示, 截至 2021 年 2 月, 中国 5G 基站数超过 71.8 万个, 约占全球的 70%, 独立组网模式的 5G 网络已覆盖全国所有城市, 5G 连接数已达到 2.3 亿, 占全球 5G 连接的 87%。5G 实现了瞬间连接, 解决了人与物、物与物通信的延迟问题, 成为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型信息通讯基础设施。

除了 5G, 北斗卫星导航系统的应用也助力了智慧城市的发展。中国北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统, 是全球第三个成熟的卫星导航系统, 目前北斗 30 颗卫星全部发射成功, 为全球用户提供全天候、全天时、高精度定位导航服务。

中国的智慧城市在信息通信技术方面可以概括为“数、链、云、物、智”五大方面。其中, “数”即大数据, 大数据不光是数字, 所有图片、影像、声音等信息都是数据。“链”就是信息共享通道, 是有效信息、真实信息的连接联通, 区域或某个版块之间能够互通互联的通道就是链。“云”是云平台、云存储、云计算等, “云”就是一个容量无限大、具有储备各种数据的功能的档案室。“物”就是物联网, 万物互联, 为提取各层次区块形成的数据或大数据提供支撑。“智”就是人工智能, 让机器无限可能地“类人”“近人”, 让城市的各种服务功能更加省时、省力、精准、高效和节能。

接下来,我以中国智慧城市的几个应用场景为例,介绍一下中国智慧化城市的几个方面:

一、公民生活智慧化

智慧生活是基于移动互联网技术、5G 传输技术、以“数、链、云、物、智”思维来打造的一种全新智能化的公民新生活方式。

智慧家居:通过手机可远程操控家里的冰箱、空气净化器、空调、电视、电饭锅等家用电器,如智能空调可以自动调至最舒适的温度;回家时,通过人脸识别进行感知,灯光自动打开,音乐自动响起;睡眠时,灯光、窗帘、电视机等自动关闭;起床时灯光、窗帘自动打开,实现人人家中都有智能管家。

智慧电梯:将电梯控制系统与政府安检或质检部门系统相对接,在电梯发生故障时,电梯自动锁死并向有关部门发出报警,彻底杜绝安全隐患。当住户进入电梯时,手中的蓝牙钥匙扣与电梯蓝牙相匹配,可直接到达自己居室的楼层。

智慧商场:去商场可以不带一分钱纸币,通过手机扫码,就可以实现云端数字货币支付。顾客在逛商场时可以自助付款,无需排队;在家可实现线上“云购物”,VR选商品,不出家门就能购买生活所需的一切物品。

智慧健身:智慧健身步道、智慧健身器材等设施设备,都可以通过手机蓝牙对接系统,将心率、脉搏、呼吸频率、血氧饱和度等数据上传到手机。如智慧健身中的智能手环,采用了互联网以及大数据实时监控的方式,用户无需下载APP,就能轻松管理运动、睡眠,全天守候记录用户的运动、心率心跳和睡眠数据。

智慧安防:智慧安防系统可以通过机器视觉、目标识别、人脸识别、行为识别、穿戴设备等智能化系统,经过综合处理后主动发现潜在威胁,向业主、用户发送安全提醒。

二、交通出行智慧化

随着中国北斗卫星导航系统、5G网络、智能终端、智能基础设施在智慧城市的落地应用,通过汇聚海、空、铁、公路各类交通数据,形成智慧交通网和交通智慧大脑,运用智能化运输体系和管理系统,智能处理交通问题,缓解交通压力,解决交通堵点,使城市出行更加便捷、精准、省时、省钱、安全。中国公民智慧化出行具体体现:

智慧公共交通:人们出行时,无论选择坐公交车、客运、地铁、火车、轮船、飞机等交通工具,均可通过手机实时查询班次、路线、出发和到达时间、人流数量、座位数量。还可通过网上购票、选座、支付等,人脸识别进出站、持身份证或护照便可一路畅通无阻。

智慧用车:在城市出行,人们可网约出行时间、所需车型,实时查看车辆信息,网络平台全程跟踪保障安全;也可选择共享汽车、电动自行车、自行车,到目的地自动移动支付。

智慧导航:根据人们的出行安排,智能化推荐最优路线、语音实时播报路况;也可像天气预报一样,预测交通。

三、就医医疗智慧化

通过打造全民健康区域医疗信息平台,利用最先进的物联网技术、区块链技术和大数据

技术，实现医疗信息与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动。建立了以社会保障卡为核心，集医疗、养老、失业、生育、工伤于一体的全民社会医疗保险体系，实行“一卡知”管理，实现了公民、社区、医院电子信息整合管理。开展以下领域的应用：

1. 优化医疗资源配置。使用“物联网+区块链+大数据技术”，实现顶级专家、床位、器械、药品等再配置。
2. 简化就诊流程。实现跨医疗机构的在线预约和双向转诊，缩短病患就诊流程，减少相关手续。
3. 实现以患者为中心的智慧医疗。例如智能预警（点滴助手、可穿戴智能预警设备）、患者远程问诊、医生远程会诊、专家远程手术、远程急救、远程陪护、遥感查房、自助就医等。
4. 实现医疗服务的智慧化管理。通过建立医学疾病库，对比患者各项医学指标、影像数据，形成疾病预测模型，做出合理的治疗护理方案，进一步提升医疗质量。

四、办公服务智慧化

中国的行政管理部门，通过业务流程再造、政务数据共享、信息系统优化，实现了“数据多跑路，企业少跑腿”的智慧政务。例如：开设公司，通过网上“一窗通”系统，网上申报、网上审核，窗口直接拿证，实现全流程全周期线上办理；到政府办事儿，通过政府网上办事大厅，多部门协同联动，实现“一号申请、一窗受理、一网通办”。

在企事业单位，智慧办公系统已落地应用。智慧会议室实现了会前自动调节会议环境，会中现场摄像录像实时跟踪，多国语言同步翻译，语音手势控制会议设备，会后会议内容自动记录、归档；

智慧环境调节与安防系统，实现了根据环境自动调节灯光和空调温度，对烟雾、水浸、高温、陌生人等安全隐患进行自动报警，及时处理；

智慧考勤依靠人脸识别技术和红外热成像测温技术实现无接触打卡和测温；

智能云办公系统，实现云上会议，移动报、批公文，自动统计报表，数据精准分析，辅助决策支持，智慧绩效考核，自动存储办公文档，自动同步办公数据，实现多人集智协同无纸化办公。

五、疫情防控智慧化

在中国的疫情防控工作中，健康码和行程码的应用成为智慧城市的一大亮点。疫情防控的一个基本要务是溯源、追踪。

健康码是以实际数据为基础，由市民自行网上申报，经后台审核，生成个人二维码。该二维码作为个人出入通行的电子凭证，实现全国互认，一码通行。疫苗普及之后，接种完疫苗的用户手机二维码上会出现“皇冠”标志，这就有利于高效排查区域内疫苗接种情况。

行程码就是通信大数据行程卡，利用手机接收的数据，通过用户手机所处的基站获取位置，免费查询用户14天内到过的所有地市信息。行程卡会根据用户近期行程显示颜色，其

中：红卡代表用户行程中包含中高风险地区，橙卡代表用户为新冠肺炎确诊或疑似患者的密切接触者，黄卡代表用户来自海外国家和地区，绿卡说明用户来自其他安全区域。健康码和行程码的推出让复工复产更加精准、科学、有序。

中国在智慧城市方面已形成一种创新、协调、绿色、开放、共享的城市模式，它把新一代信息技术充分运用在城市的各行各业中，以前需要一两个小时处理的事情，现在一两分钟就能解决；以前需要现场办的事，现在动动手机就能办好。智慧城市让政府办公、老百姓办事、城市运转都更加省时、省力、精准、高效和节能，让我们的时代真正进入智能信息时代！

参考文献：

- [1]陈家驹. 浅谈基于 5G 产业全球竞争状况下的中国的发展机遇. 信息系统工程, 2019(8):123-125
- [2]王金鹏. 北斗卫星导航系统在智慧城市建设中的应用简析. 中国科技期刊数据——科研, 2016(7):22
- [3]高小平. 中国智能家居的现状与发展趋势. 低压电器, 2005(4):18-21
- [4]孙怀义, 王东强, 刘斌. 智慧交通的体系架构与发展思考. 自动化博览, 2011(S1)
- [5]宫芳芳, 孙喜琢, 林君, 顾晓东. 我国智慧医疗建设初探. 现代医院管理, 2013(2):28-29
- [6]张叙俊, 朱志华. 关于智慧办公服务发展的思考及服务设计. 华东科技:综合, 2019(7):0471
- [7]李德仁, 邵振峰, 于文博, 朱欣焰, 周素红. 基于时空位置大数据的公共疫情防控服务让城市更智慧. 武汉大学学报:信息科学版, 2020(4):475-487

作者简介：孙建忠，男，河北承德人，院士，教授，研究方向：民办高等教育。

中国多民族融合发展浅论

习 伟 王 言

(河北外国语学院 石家庄 河北 050091)

摘要：中国是“大一统”的多民族国家，夏商周时期便有华夏族与周边少数民族的交往融合。到魏晋南北朝时期，由于战乱，导致晋室南迁以及少数民族南下，出现了第二次大规模的民族融合。宋辽金元时期，北方的契丹、党项、女真、蒙古等少数民族接受汉文化的影响，与汉族通婚，长期的杂居交往加速了封建化的进程，促进了民族大融合。在各民族交往的过程中，一些少数民族的统治者主动学习汉族先进文化，使得国家得以长续发展。由古及今，在新时代，我们应继续铸牢中华民族共同体意识，坚持民族区域自治制度，加强民族平等团结，促进民族地区发展，增强中华民族凝聚力。

关键词：民族融合；汉族；中华民族

On the Development of Multi-ethnic Integration in China

Xi Wei Wang Yan

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: China is a multi-ethnic country with "uniformity". During the Xia, Shang and Zhou dynasties, the Chinese nationality and the surrounding minority nationalities were integrated. During the Wei, Jin, Southern and Southern Dynasties, the war led to the southward migration of the Jin chambers and the southward migration of ethnic minorities, resulting in a second large-scale national integration. During the Jinyuan period of Song, Liao and Liao dynasties, ethnic minorities in northern China were influenced by Han culture and married to Han nationality. The long-term mixed-residence exchange accelerated the process of feudalism and promoted great national integration. In the course of national interaction, some minority nationalities' rulers took the initiative in learning the advanced Han culture, which enabled the country to develop over a long period of time. from the past to the present, in the new era.

Keywords: National Integration; Han Nationality; Chinese Nationality

前言

中国自古以来，便是统一的多民族国家。中华民族发展的过程即有少数民族与汉族的刀光剑影、桴鼓相攻的一面，更是各民族经济文化交流交融、互通婚姻，最后融为一体的过程。民族交往交流交融是中华民族自我完善发展的强大推力，并且各民族在交往中加深了解，在交流中取长补短，在交融中和谐共赢，在每一次深度的交往交流交融后，都会产生更加强大的、比原来的民族更加优秀的群体，其结果都是形成更加强大的政权和更大范围内的统一多

民族国家。所以民族融合是一个互相渗透的过程，少数民族的汉化和主体民族的胡化往往同时推进。

一、主体民族对外扩张，进一步推进了民族融合

（一）多民族融合的华夏族的形成开启了中华民族新纪元

中华民族进入文明时代是从夏商周开始的，当时的华夏大地上，星罗棋布着形态各异的民族，有古羌、夷、苗蛮、巴蜀、百越、西南夷几大群体。夏是黄帝后裔，商原是东夷人，几经迁徙到达河南东部，周原是西戎的一支羌人，后势力扩大到黄河下游的中原地区，周人建立了周朝后，就将分布在四周的少数民族叫做“东夷”、“北狄”、“西戎”、“南蛮”，统称为“四夷”，“四夷”与周人错杂而居。中原地区经过夏商周三个朝代的发展及与少数民族的交流交往融合，形成了多民族融合的共同体一新的华夏族，中华民族的主体民族—汉族，则是在华夏族的基础上从汉代开设形成的，这成为了中华民族发展史上一个重要的里程碑，它的血统里融合了许多少数民族的血液，在多元一体的格局中产生了一个强有力的凝聚核心。

春秋战国时期，随着各国进行了长期的争霸战争，使得“四夷”和华夏产生了进一步大规模的融合现象。其中“赵武灵王胡服骑射”就是主动胡化的典范，赵国的国君武灵王眼光远大，发奋图强，勇于改革创新，想方设法要把赵国建成一个强大的国家。他认为国人穿的长跑大褂不利于干活打仗，便积极号召赵国人改穿北方胡人的短衣窄袖和学习胡人的骑马射箭，引进胡人一些先进的风俗习惯，主动进行胡化。到了实行胡服骑射的第七年，中山、林胡、楼烦都被收服了，赵国的国土日益扩大。秦国也不断和西戎斗争，吞并了大量的戎族国家；晋国不断进攻北狄；齐国吞并了莱国等东夷国家。在南方，楚国、吴国、越国大量吸收了华夏文化，也不断融入了华夏体系。

（二）魏晋南北朝的民族大融合，给中华民族注入新鲜血液

西汉期间，北方少数民族主要是匈奴，不断骚扰西汉的北方边境。汉武帝时，派霍去病两次扫荡了河西走廊，打得匈奴丢盔卸甲。匈奴两位王爷带着士兵和子民第一次成建制的投降了西汉。汉朝在陇西、北地、上郡、朔方、云中专门拨出土地用来安置匈奴人民。于是从甘肃向西，沿着宁夏、陕北、河套直到大同，一条边疆线都布满了匈奴人。

在公元 48 年，匈奴再次分裂为南北二部，为了争取生存权，南匈奴把王庭迁到了包头，依附于东汉。公元 49 年，光武帝设置了“使匈奴中郎将”驻扎在南匈奴驻地周围。东汉末年匈奴人已经逐渐南迁到黄河两岸。晋朝时，西北、陕北已经遍布了匈奴人的身影，各民族进一步推进了融合。

三国时代，由于连年混战，再加上东汉和羌人的百年战争，让中原人口大幅减少，潼关以西出现了大片人口真空区。这时原本活跃在西北的羌人纷纷东进，曹操把西北氐人也迁徙到汉中，和汉、羌人一起生活。曹操还北征辽河上游的乌桓部族，二十万乌桓士众迁到了中原。

公元 280 年，分裂百年的三国时代终于重新统一，司马炎灭吴建立了晋朝，这时由于民族的大融合，汉人已不占据绝对人口优势。第一批迁徙到关中的羌人、氐人经过几百年的繁衍，早已枝繁叶茂，和汉人数量不相上下。经过五胡乱华十六国之后，南匈奴彻底散入中原，匈奴后裔汉化后，所改汉姓有刘、贺、呼延、万俟等。鲜卑人南下，迁到了辽河、内蒙古、河北等地，形成了段部、宇文部、慕容部等三大部落。慕容部建立的燕国也被拓跋部建立的魏国吞并，再后来，宇文部篡夺了拓跋家的西魏建立了北周，最终连同南朝一起，统一于隋。匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等塞外民族统称“五胡”也纷至沓来，在黄河流域建立了许多政权，这些民族在与汉族长期杂居相处与通婚中，互相依存、互相吸收，建立了千丝万缕的联系。或是无意，或是无奈，塞外民族在魏晋南北朝时进一步挺进中原，到隋朝统一黄河流域时，从北方迁入中原的少数民族差不多都被汉族融合了，连鲜卑族也最终完成了汉化。

在南方，自秦汉以来，就有不少华夏或汉族大批进入蛮族区、西南夷及岭南地区。进入魏晋南北朝时期，汉族为了逃避战乱和苛重的税役，或迁往河西陇右，或随晋室南迁而偏居江左，甚至在传统的蛮、俚、僚等族聚居区，也能看到汉人的踪迹。通过这种双向的、对流式的迁徙杂居，以及不间断的武力征伐、联姻结盟和左郡左县的设置等多种渠道，南方地区汉族的夷化和夷族的汉化现象也日渐普遍，少数民族与汉族在经济、文化、语言、服饰、姓氏、习俗乃至宗教信仰上的差异逐渐缩小，逐渐融为一体，于是出现了中国历史上第二次空前的民族大融合。

（三）宋辽金元时期，推进了中华民族的第三次民族大融合

唐朝灭亡后，汉族的势力范围基本局限于长城之南。然而，东北的民族又一次强大起来，契丹族在东北建立了辽国。于是在北宋时，北宋与辽、金和西夏诸国并存，使辎相接、络绎于途，不少契丹、女真、西夏人来到了开封，其他的少数民族后来也定居于中原。契丹人大批进入中原是在金国灭亡北宋以后，到元朝，契丹人已被元政府视同于汉人，元代后期“契丹”之名便逐渐消失了。金国灭了辽国、北宋后，占据了中原地区，大量的女真族迁徙到内地。他们与汉人错杂而居，互为婚姻，改用汉姓，提倡儒学。经过几十年、上百年的融合，女真人的民族特色已逐渐丧失，到蒙古灭金的时候，汉族和中原的女真族已经没有了区别，统称为“汉人”。迨至元末，中原地区的女真人已完全融入汉族中了。

元朝统一全国后，大批蒙古、色目军士迁入到中原各地进行驻戍，驻戍之兵，皆错居民间，推进了蒙古人、色目人的汉化。至元末明初，经过长期的杂居交往，蒙古人与维、回、西夏遗民等色目人与汉人已达到了相忘相化，不易识别的程度。

明朝初期，朱元璋下诏禁止胡服、胡姓、胡语，留在中原的蒙古、维、回、西夏遗民为避免歧视多改汉姓，在不同程度上加速了民族融合，许多少数民族变成了汉人。明初还推行了严格的华夷之辨政策，向西南地区移民驻扎军队，加速了西南地区的改土归流，使得云贵地区逐渐纳入了内地汉文化地区。明朝时民族融合在西南地区取得了空前的成功。

清朝建立后，废除了明朝推行了“华夷之辨”，认为汉族和周边的各族都是中国的民族。

清朝第一次在外交上使用中国为国名，奠定了中国的法理基础。清朝开疆拓土，基本统一了东亚大陆，为现代中国的疆域奠定了基础。清朝入关后，满族积极学习汉族文化，到了清朝后期，满族已经和汉族没有多大的区别。于是，清末的梁启超提出了中华民族的概念，国父孙中山则提出了“五族共和”的思想，各民族统一于中华民族，在中华民族大家庭中共和、共处、共存。

二、少数民族积极学习汉文化，主动融入统一的中华民族

在民族大融合的背景下，有一些高瞻远瞩和具有远大政治抱负的枭雄在积极的学习先进的汉文化，最终促进了国家的发展。但也有坚守自己的本位文化，被历史无情抛弃的朝代。其中必须要提的重要事件有：

（一）昭君出塞

公元前 33 年，已经统一匈奴全境的呼韩邪单于出于对汉王朝的感激，到达汉长安城朝见汉元帝，为表示友好感戴，主动提出愿意做汉朝女婿，使汉匈关系和上加亲。汉元帝痛快答应了呼韩邪的请求，王昭君便是这个历史背景下，自愿请嫁。昭君出塞 50 余年间，促进了汉与匈奴的友好相处，边境安宁，百姓免遭战争之苦，推动了汉匈两族的经济文化和民族融合。

（二）北魏孝文帝改革

孝文帝建立北魏政权后，为了巩固统治，发展经济，增强国力，他顺应民族融合的发展趋势，模仿汉政权建立了封建政治制度，实行了三长制、均田制，改胡姓为汉姓，改胡服为汉服，提倡胡汉联姻，使北方经济逐渐恢复和发展，促进了少数民族由游牧生活向农耕生活的转化。迁都洛阳后，更直接地接受汉族先进文化，这对民族融合产生了强有力的推动作用。

（三）文成公主入藏

唐初，吐蕃赞普松赞干布派遣大相为请婚使者，赴长安请婚。唐太宗将远支宗女封为文成公主，下嫁松赞干布，并诏令礼部尚书江夏王李道宗为主婚使，持节护送文成公主入蕃。松赞干布率群臣到河源附近的柏海（今青海玛多县境内）迎接文成公主，并在拉萨为文成公主修建宫室。文成公主进藏时，皇帝送给她的是 500 驮五谷种籽、1000 驮锄犁，还有数百名最好的工匠。当时汉族的纺织、建筑、造纸、酿酒、制陶、冶金、农具制造等先进生产技术，以及历法、医药等都陆续传入了藏族地区，同时汉族也吸收了不少藏族的文化，文成公主的入藏进一步推进了藏汉的融合。

（四）短命王朝—元朝汉化的迟滞

元朝是中国历史上首个由少数民族建立的大一统王朝，其版图之大，历古所无，统一多民族的格局在这里得到加强。而元朝国都——大都（今北京），更成为日后明清数百年来来的政治中心，然而元朝仅仅统治了短短百年便被逐出了中原。元朝的短命主要是亡于内忧，也就是亡于统治集团与被统治地区的文化差异未能弥合。

中国古代诸北族王朝，在入住中原后受到汉族农业文明的熏陶，走上汉化道路，是一个

总的历史趋势。就元朝而言，它的汉化道路与北魏、金、清等进入内地的北族王朝相比，显得尤为艰难。忽必烈即位后，改弦更张，推行汉化，将统治重心由漠北移到汉地，从而在汉化道路上迈出了关键的一步。然而忽必烈推行的汉化方针，从一开始就是不彻底的，随着政权设置大体完备和文化礼制初步告成，进一步推行汉法、弥合文化差异的工作趋于停滞。

在政治方面，元朝自忽必烈时代分化出汉法派和蒙古派，前者主张汉化以儒治国，而后者则主张保持蒙古旧俗施行西域之法。两个派系彼此制衡，互相争斗，始终是一种汉化不彻底的半吊子状态。在当时起家的漠北地区的蒙古人仍然有相当程度的实力和地位，因为牵涉到贵族利益，所以以皇帝为代表的蒙古贵族接受汉文化十分缓慢，他们中的大多数人始终对汉族地区的典章制度、思想文化比较隔膜，还保留着大量阻碍社会进步的蒙古旧制。

另外元朝虽然也是汉制国家，但它却是信仰藏传佛教的，在这点上佛教与儒家是互相矛盾难以做到兼容。而元朝对佛教又礼遇太过，几乎每任皇帝都在做佛事上浪费过多钱财，并数次导致财政紧张，在最严重的时候，僧侣甚至可以干涉朝政。元朝广阔的土地里除了汉人的儒家文化外还有西域传来的伊斯兰教、基督教和西藏的藏传佛教，对于统治而言汉化并非是唯一的选择，所以在对待汉化态度上自然也不是很积极。

元朝统治者坚持实行草原本位政策或许是元朝早衰的主要原因，但失之东隅，收之桑榆，元朝消灭南宋时期的割据局面，也为民族统一创造了条件。并且该时期，西域、中亚等地文化和南北方的文化开始融合，出现了元曲的繁荣。同时也因为蒙古的民族意识、民族传统在元亡之后能够长久的保持，这些都为中华民族大家庭历史的发展作出了自己的贡献。

（五）清朝的主动汉化

清朝作为中国历史上最后一个封建王朝，也是中国历史上为数不多的少数民族统治的王朝，清王朝延续时间长达二百七十六年，这主要得益于其对汉文化的推崇和融合。

清朝的汉化是从现实统治需要出发的，因为整个满清民族的人口不到 50 万，兵力不过 10 几万，并且满清的文化、文字、经济、教育等方面都非常落后，要想从明朝手里接过这么大的帝国必须进行汉化，必须与汉民族结合才能将中原大地进行稳固的统治，才能行稳致远。清朝的汉化进程是从康熙开始的，康熙帝亲政后实施汉化政策，希望借以“以汉治汉”，倡导“以文教治天下”，崇尚理学，学习汉人习俗，甚至康熙自己也穿上了“儒服”以儒学领袖和天下师自居。他不仅自己学习汉文化，还让自己的皇子皇孙们都拜汉朝知名学士为老师，之后名誉全国的翰林院，也是从那时候开始的。

清朝尊重汉文化，而汉文化中又以儒学与孔子为重点，几位早期的清代皇帝，在这一点上他们都有深入的认识。尊重汉文化就要重点尊孔子，用儒学，这是更深入的层次，是从根本精神上抓住了重点，这才真正拉近了满汉之间的距离。

从另一方面，清朝是第一个也是最后一个能够完全改变汉文化的少数民族统治者。例如现在外国人对中国的标志印象是唐装旗袍，而不是汉服，这些都是由满族的骑马褂演变而来的；在清朝以前，中国的乐器音律风雅清幽，清朝后变为了喜庆热闹，中国的建筑风格自然

写意，变为富丽堂皇。有交融总有碰撞，我们很难单纯说是汉文化影响了满文化还是满文化影响了汉文化，但最终都是推动了统一的中华民族的历史车轮继续昂首阔步的前行。

三、在新时代，继续铸牢中华民族共同体意识

1949年，中华人民共和国成立，缔造了一个以汉族为主体、56个民族共同组成的统一多民族国家。进入新时代后，在中国共产党成立一百年时，党的民族工作取得了重大成就，走出了一条中国特色解决民族问题的正确道路。多民族是我国的一大特色，也是我国发展的一大有利因素。我们要牢记我国是统一的多民族国家这一基本国情，坚持把维护民族团结和国家统一作为各民族最高利益。因此做好民族工作，必须坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路，始终要做到：

在新时代，民族工作要坚持党的领导。党政军民学、东西南北中，党是领导一切的。做好民族工作关键也在党，我们要始终坚持中国共产党的领导，加强党对民族工作的集中统一领导，是确保党中央关于民族工作的决策部署、保障党的民族工作方针政策的政令畅通、确保党的政治领导、思想领导、组织领导贯彻落实到民族工作全过程和各方面的政治保障。

在新时代，要坚持各民族一律平等。我国宪法明确规定：中华人民共和国各民族一律平等。各民族优秀传统文化都是中华文化的组成部分，中华文化是主干，各民族文化是枝叶，根深干壮才能枝繁叶茂。所以我们要始终牢记我国是统一的多民族国家，坚持各民族一律平等，各民族都有使用和发展自己语言文字的自由，都有保持或改革自己风俗习惯的自由。保障各少数民族的合法权利和利益，禁止对任何民族的歧视和压迫，禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。

在新时代，要坚持和完善民族区域自治制度。民族区域自治制度作为我国一项基本政治制度，是党的民族政策的源头，是中国特色解决民族问题正确道路的重要内容和制度保障。守住这个源头就是守住了社会主义民族关系。坚持和完善民族区域自治制度，要在确保国家法律和政令实施的基础上，依法保障自治地方行使自治权，给予自治地方特殊支持，解决好自治地方特殊问题。但是要清醒的认识到民族区域自治不是某个民族独享的自治，我国所有民族自治地方都是党领导下的地方，都是中华人民共和国的地方，都是全国各族人民共同拥有的地方，而不是某个民族独有的地方。

在新时代，各民族要坚持维护祖国统一。我国宪法明确规定：中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家。中华人民共和国公民有维护国家统一和全国民族团结的义务。国家统一和民族团结是国家最高利益所在，也是各族人民根本利益所在。

中国自古以来就是统一的多民族国家，各族人民在中华民族大家庭中要像石榴籽一样紧紧抱在一起，要铸牢中华民族共同体意识，要牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，要构建起维护国家统一和民族团结的坚固思想长城，坚持祖国统一和领土完整，让我们携起手来，肩并肩，手拉手一起抵御各种极端、分裂思想的渗透颠覆，一起反击任何人、任何政治势力的抹黑、造谣、污蔑和挑拨，维护好国家安全和社会稳定，维

护好、发展好各民族根本利益，在中国共产党的坚强领导下，为实现全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标而不断贡献自己民族的力量和智慧。

四、结束语

中国是集多个少数民族为一体的多民族国家，自夏商周起至清朝时期，由于战乱，导致少数民族南下，与汉族进行长期的杂居交往，从而促进了民族大融合，促进了经济、文化、制度的发展，进一步推动了国家的持续发展。在新时代，我们也应继续坚持民族区域自治制度，加强民族平等团结，铸牢中华民族共同体意识，促进民族地区和谐发展，增强中华民族凝聚力。

参考文献：

[1]毛胜，坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路——学习习近平关于新形势下民族工作的重要论述[J]. 党的文献，2017（4）：34-40.

[2]刘冰清，社会科学与自然科学的牵手——评《岭南民族源流史》[J]. 民族论坛，2015（12）：60-70.

[3]方天建，多点起源与内生外延的民族源流纵横考察——评《中国西南与中南半岛古代民族源流、分布及其演变研究》[J]. 玉溪师范学院学报，2020（2）：31-35.

[4]施芳，中国民族史史学研究述论[D]. 云南大学，2012.

[5]连东，王智庆，论先秦时期晋东地区的民族融合[J]. 山西高等学校社会科学学报，2020，32(08):73-75.

[6]王伟光，许雪荣，十六国时期的移民与民族融合研究[J]. 兰州教育学院学报，2018，34(07):6-7+67.

[7]高荣，汉唐时期河西民族融合类型及其特点[J]. 河西学院学报，2018, 34(01):26-33.

[8]宁丽慧，张晶，我国民族融合发展趋势及对策探析[J]. 明日风尚，2016(08):155.

[9]杨须爱，马克思主义民族融合理论在新中国的发展及“民族交往交流交融”提出的思想轨迹[J]. 民族研究，2016(01):1-13+123.

[10]赵彦臻，传达学习习近平总书记在中央民族工作会议上的重要讲话精神传达学习石泰峰书记在通辽市调研指示精神研究部署贯彻落实工作[EB/OL]. [2021-09-03].

<http://nm.people.com.cn/n2/2021/0903/c347193-34897348.html>.

作者简介：

习伟，女，河北省石家庄市，硕士，教授，研究方向：历史。

王言，女，河北邯郸人，硕士，助教，研究方向：国际关系史。

中国民办本科外国语大学国际化发展模式研究

—以河北外国语学院与古巴高等教育国际交流与合作为例

杨 振 肖 平 张 培

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 中国的民办本科外国语大学对于推动中国高等教育国际交流与合作, 加强不同语言、文化和文明的交流、融合和互鉴起着重要的作用。中国的改革开放之后, 民办高等教育再次迎来发展的春天, 随着中国与世界的交流与合作, 中国已经有 10 所民办本科外国语大学, 肩负着应用型、创新型、复合型和国际化人才培养的重任。河北外国语学院作为河北省唯一一所独立设置的本科外国语大学, 开设了 75 个语种, 与 82 个国家的 373 所大学开展着国际合作, 可以说, 河北外国语学院是中国民办本科外国语大学的一面旗帜。本文以河北外国语学院与古巴高等教育国际交流与合作为例进行研究, 探索和形成中国民办本科外国语大学国际化发展模式。

关键词: 国际化; 民办本科外国语大学; 发展模式; 国际合作

Estudio sobre el modelo del desarrollo de la internacionalización de las universidades privadas de estudios internacionales en la República Popular China—Ejemplo del intercambio y la cooperación internacionales entre la Universidad de Estudios Internacionales de Hebei y la educación superior cubana

Yang Zhen Xiao Ping Zhang Pei

(Universidad de Estudios Internacionales de Hebei Shijiazhuang 050091, China)

Resumen: Las universidades privadas chinas de licenciatura desempeñan un papel importante en la promoción de los intercambios internacionales, la cooperación de la educación superior y el fortalecimiento de los intercambios, la integración y el aprendizaje mutuo entre diferentes idiomas, culturas y civilizaciones. Después de la reforma y apertura al exterior de China, la educación superior privada de nuevo marcó el comienzo de la primavera del desarrollo. Con el intercambio y la cooperación internacional con el mundo, China tiene 10 universidades privadas de licenciatura, en las que asume la formación de los profesionales aplicables, innovadores, compuestos e internacionales. La Universidad de Estudios Internacionales de Hebei, como la única universidad independiente de licenciatura en la provincia de Hebei, ha abierto la enseñanza de 75 idiomas y estableció la cooperación internacional con 373 universidades de 82 países. Esta

ponencia destaca el intercambio y la cooperación internacionales entre la Universidad de Estudios Internacionales de Hebei y la educación superior cubana como un ejemplo para estudiar, explorar y formar el modelo de desarrollo internacional de las universidades privadas chinas.

Palabras clave: internacionalización; universidades privadas chinas de licenciatura; modelo de desarrollo; cooperación internacional

一、新时代中国外语院校大有可为

北京外国语大学是中国共产党创办的第一所外语高等学校，前身是 1941 年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文大队，后发展为延安外国语学校。新中国成立后，学校归外交部领导，1954 年更名为北京外国语学院，1959 年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980 年后直属教育部领导，1994 年正式更名为北京外国语大学。

2021 年是北京外国语大学建校 80 周年，2021 年 9 月 25 日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给北外的老教授们回信，向他们以及全校师生员工和校友致以诚挚的问候。习近平总书记在回信中指出，你们辛勤耕耘数十载，矢志为党和国家培养外语人才，年事已高仍心系于此，这就是人民教师的责任担当。

习近平总书记强调，深化中外交流，增进各国人民友谊，推动构建人类命运共同体，讲好中国故事，需要大批外语人才，外语院校大有可为。希望你们继续发挥传帮带作用，推动北外传承红色基因，提高育人水平，努力培养更多有家国情怀，有全球视野，有专业本领的复合型人才，在推动中国更好走向世界，世界更好了解中国上作出新的贡献。

习近平总书记高瞻远瞩，结合国内外的发展，对全国外语院校、外语教育工作者和学习外语的学生提出了殷切的希望。全国外语院校要全面提高人才培养质量，培养的人才应该是复合型的，为中国与世界的交流、合作和发展贡献力量。

2013 年 9 月和 10 月，中国国家主席习近平在出访哈萨克斯坦和印度尼西亚时先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的重大倡议。外语是深化中外交流、增进各国人民友谊、推动构建人类命运共同体和讲好中国故事的交流工具。首先，外语院校应该大力发展外国语言文学、翻译学、跨文化交际和区域与国别研究；其次，外语院校应主动对接和服务国家重大对外战略或倡议，为共建“一带一路”倡议提供语言和智力支持；再次，外语院校应大力发展国际交流与合作，做中国 3012（数据截止到 2021 年 9 月 30 日）所大学国际化工作的先锋队和排头兵；最后，外语院校要成为爱中国和懂世界的国际化人才培养的主阵地，培养一批又一批精通外语的哲学社会科学家，助推中国走向世界舞台的中央。

根据习近平总书记的回信精神，全国外语院校应不断大有可为，在如下四个方面开拓前进：

- ①深化中外交流，外语院校大有可为
- ②增进各国人民友谊，外语院校大有可为

③推动构建人类命运共同体，外语院校大有可为

④讲好中国故事，外语院校大有可为

二、中国民办本科外国语大学简况

1978年12月18日-22日，中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议在北京举行。此次会议以后，中国发生了翻天覆地的变化。伴随着政治体制和经济体制的改革，教育体制的改革也在逐步推进。1982年12月通过的《中华人民共和国宪法》明确规定：“国家鼓励集体经济组织、国家企事业组织和其他社会力量依照法律的规定举办各种教育事业”。明确规定了社会力量举办各种教育机构的合法性。北京经贸职业学院前身是1982年创办的中华社会大学，是我国改革开放后创办的第一所民办大学。截止到2021年10月，我国共有民办本科外国语大学10所，具体情况如下：

中国10所民办本科外国语大学名单

(不包含独立学院)

序号	校名	教育部批准为民办普通本科教育年份
1	吉林外国语大学	2003
2	西安翻译学院	2005
3	浙江越秀外国语学院	2008
4	黑龙江外国语学院	2011
5	安徽外国语学院	2011
6	广西外国语学院	2011
7	福州外语外贸学院	2011
8	河北外国语学院	2012
9	山东外国语职业技术大学	2018
10	重庆外语外事学院	2020

备注：

①山东外国语职业技术大学是由山东华信工贸有限公司举办的本科层次职业学校，始建于2005年，前身为山东外国语职业学院。学校于2018年12月经教育部批准升格为职业本科学校，并于2019年5月更名为“山东外国语职业技术大学”，成为全国首批本科层次职业学校之一。世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者丁肇中先生为学校名誉校长。

②重庆外语外事学院前身为四川外国语大学重庆南方翻译学院，是经教育部批准设立的全日制普通本科高等学校。学院创建于2001年，2002年开始招生，2003年被教育部确立为独立学院，2011年取得学士学位授予权，2020年底经教育部同意转设为独立设置的民办普通本科学校——重庆外语外事学院。经过近二十年的发展，学校已建设成为以文学学科为主，以语言学科专业为优势，文学、经济学、管理学、艺术学等多学科协调发展的多科性大学。

河北外国语学院始创于1998年，是国家教育部正式批准成立的河北省唯一一所独立建

制的本科外国语大学，现有在校生 26000 人，开设 75 个语种，143 个本专科专业涉及“传媒类、计算机类、建筑类、艺术表演类、医护类、商务商贸类、航空旅游类、金融类、教育类、外国语言类”等 10 个领域；语种数量位居全国高校第一位。有 221 名外籍专家，外籍专家数量位居全省第一位；有 9 名外籍院士，高于河北省教育系统 124 所大学外籍院士数量总和，外籍院士数量居全国民办高校第一位；与 82 个国家的 373 所大学开展着本硕博层次合作；历届毕业生已累计为外国 20 位国家总统、总理做过随行翻译；为河北省省长、多位副省长提供过非通用语种翻译；服务国家级国际会议和活动 13 次，省级国际会议和活动 41 次，石家庄市所有国际活动和会议 100%都服务过；在国外建立汉语传播中心 270 个。

河北外国语学院新校区占地 2107 亩，建筑规模 123 万平方米，学生规模容量为 4 万人，总投资 46 亿元，距石家庄火车站的车程仅 13 分钟，项目建设分四期，一期建设将于 2021 年年底投入使用。

学院是国家 5A 级民办高校，河北省硕士学位授予立项建设单位，河北省本科高校转型发展示范学校，河北省博士后创新实践基地，河北省人社厅批准设立的“创业大学”，河北省科技厅批准设立的“国际技术转移中心”，古巴科学院和古巴历史科学院同时在中国设立的“博士后科研流动站”，被河北省委省政府授予“河北省招才引智十佳单位”，被河北外国专家局授予河北省“外国院士工作站”、河北省引智工作站、河北省引才引智示范基地等。

学院 9 名外籍院士中，1 名院士是石家庄市人民政府决策咨询顾问（全市有 3 名外籍顾问），2 名院士成为河北省“外专百人计划”专家，3 名院士获得燕赵友谊奖；学校每年都有专家代表河北省参加国家高端外国专家座谈会。2019 年 1 月，学院副校长佩雷斯院士受到国务院总理李克强亲切接见并同桌共进晚餐。2019 年 9 月底国庆招待会上，佩雷斯院士和拉马荷许院士被韩正副总理单独接见。

学院董事长、校长孙建忠高票当选古巴科学院外籍终身院士和古巴历史科学院外籍终身院士，是继中国社会科学院原院长、全国政协副主席陈奎元先生之后的中国第二位获得古巴科学院院士的中国人。

学院是国家援非工作的外语人才培养与选拔基地，河北省人民政府确定的 2022 年冬奥会语言人才培养与选拔基地，河北省“一带一路”沿线国家语种人才培养与支撑基地，第六届中国国际物流发展大会唯一承办大学。连续三年被新华网评为“中国社会影响力民办高校”和“中国社会影响力就业典型高校”。

在“大学+”理念指导下，学院积极创新高校服务地方经济社会发展新模式，成立了河北外国语学院归国华侨联合会、中国·“一带一路”沿线国家经济文化社会研究院、国际人工智能研究院、河北省环球国际经济社会文化研究院、河北省国际高端人才交流协会、国际交流与合作学院，为国际高端人才提供了国际化科研平台和成果转化孵化器。23 年来教师科研成果丰富，截止目前自编教材 470 余部，地厅级以上刊物发表论文 2300 余篇，出版专著、译著以及与人合作出版作品 310 余部。

学院教育、教学、党建、科研等各项工作受到国内外媒体的关注，先后被中国中央电视台、河北电视台、越南国家电视台、古巴卡马圭电视台、新华社、人民日报、中国教育报、河北日报等 30 余家媒体报道。

今后，河北外国语学院将坚持国际化、创新性、应用型办学方向，不断汇聚高新资源，挖掘自身优势，为国内国际双循环、“一带一路”倡议、雄安新区建设和构建人类命运共同体提供强有力的人才支撑；为现代化、国际化、美丽省会城市建设做出河北外国语学院应有的贡献。

附：河北外国语学院 75 个语种开设情况

英语、日语、德语、法语、泰语、俄语、越南语、朝鲜语、缅甸语、荷兰语、芬兰语、波兰语、冰岛语、瑞典语、隆迪语、斐济语、印地语、捷克语、老挝语、希腊语、祖鲁语、豪萨语、波斯语、马来语、黑山语、蒙古语、丹麦语、挪威语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、阿拉伯语、乌克兰语、柬埔寨语、菲律宾语、僧伽罗语、尼泊尔语、匈牙利语、乌尔都语、茨瓦纳语、卢旺达语、约鲁巴语、索马里语、立陶宛语、土库曼语、普什图语、土耳其语、希伯来语、斯洛伐克语、罗马尼亚语、保加利亚语、塞尔维亚语、白俄罗斯语、乌兹别克语、泰米尔语、哈萨克语、孟加拉语、拉脱维亚语、塔吉克语、斯洛文尼亚语、阿塞拜疆语、吉尔吉斯语、阿姆哈拉语、斯瓦希里语、亚美尼亚语、克罗地亚语、波斯尼亚语、阿尔巴尼亚语、印度尼西亚语、塔玛齐格特语、马达加斯加语、林加拉语、伊博语、沃洛夫语、修纳语。

三、古巴高等教育简况

古巴高等教育的历史始于 1728 年 1 月 5 日属多明尼科教派的哈瓦那大学的成立。大学诞生时取名为“哈瓦那圣赫罗尼莫皇家与教皇大学”。这就是哈瓦那大学的前身。那时古巴处在西班牙殖民政权统治之下，大学的目的是培养“血统清白”的学生，课堂里实行的是意大利著名神学家托马斯的经院哲学的原则和方法。教师都是教士。

古巴政府认为古巴革命的两大成果是教育和医疗。古巴政府高度重视高等教育，认为高等教育在国家发展和创新中起到关键性的作用。古巴在 1959 年社会主义革命成功之前，仅有 3 所大学，分别是：1728 年成立的哈瓦那大学、1947 年成立的东方大学和 1952 年成立的拉斯维加斯中央大学。在这三所大学的基础上，1967 年成立了卡马圭大学，这是古巴革命胜利后建立的第一所大学。此外，1976 年 7 月决定成立高等教育部，负责贯彻高等教育的政策并领导高等教育。

古巴革命胜利以后，古巴政府着眼于建设学习型社会，通过宪法保证每个公民的就读权，以充足的预算经费为教育事业提供保障。实行全民公费教育制度，强调教育与社会及国家的发展相结合，重视德育，实行毕业生国家统一分配等等。

古巴现有 50 所高等教育机构，分别隶属于高等教育部、公共卫生部、文化部、古巴共产党、外交部、革命武装力量部和内政部等机构。学制与中国大体相同，大学实行学分制，

高等教育分本科教育和研究生教育，研究生教育分成硕士研究生和博士研究生教育，修读本科约 4-6 年，硕士约 2-3 年，博士约 3-4 年。

古巴高校名单

(信息截止到 2021 年)

序号	学校	缩写名称	建校年份	隶属机构
1	比那尔德里奥大学	UPR	1976	高等教育部
2	青年岛大学	UIJ	2003	高等教育部
3	阿尔特米萨大学	UA	2012	高等教育部
4	哈瓦那理工大学	CUJAE	1976	高等教育部
5	哈瓦那大学	UH	1728	高等教育部
6	信息科学大学	UCI	2002	高等教育部
7	恩里克·何塞·巴罗纳教育大学 (哈瓦那师范大学)	UCPEJV	1976	高等教育部
8	体育运动与身体文化大学	UCCFD	1976	高等教育部
9	国家和政府干部高等学校	ESCEG	2011	高等教育部
10	哈瓦那农业大学	UNAH	1976	高等教育部
11	马坦萨斯大学	UM	1976	高等教育部
12	拉斯维亚斯中央大学	UCLV	1952	高等教育部
13	西恩富戈斯大学	UCf	1979	高等教育部
14	圣斯皮里图斯大学	UNISS	1994	高等教育部
15	谢戈德阿维拉大学	UNICA	1978	高等教育部
16	卡马圭大学	UC	1967	高等教育部
17	拉斯图纳斯大学	ULT	1992	高等教育部
18	奥尔金大学	UHo	1976	高等教育部
19	“安东尼奥·努涅斯·希梅内斯博士” 莫阿大学 (冶金和矿业高等学院)	UMoa	1976	高等教育部
20	格拉玛大学	UDG	1976	高等教育部
21	东方大学	UO	1947	高等教育部
22	关塔那摩大学	UG	1993	高等教育部
23	比那尔德里奥医科大学	UCMPR	1982	公共卫生部
24	拉丁美洲医学院	ELAM	1998	公共卫生部
25	哈瓦那医科大学	UCMH	1976	公共卫生部

26	马坦萨斯医科大学	UCMM	1982	公共卫生部
27	西恩富戈斯医科大学	UCMCF	1982	公共卫生部
28	维亚克拉拉医科大学	UCMVC	1976	公共卫生部
29	圣斯皮里图斯医科大学	UCMSS	1983	公共卫生部
30	谢戈德阿维拉医科大学	UCMCA	1982	公共卫生部
31	卡马圭医科大学	UCMC	1979	公共卫生部
32	拉斯图纳斯医科大学	UCMLT	1983	公共卫生部
33	奥尔金医科大学	UCMHG	1982	公共卫生部
34	格拉玛医科大学	UCMG	1982	公共卫生部
35	古巴圣地亚哥医科大学	UCMSC	1976	公共卫生部
36	关塔那摩医科大学	UCMGT	1982	公共卫生部
37	玛雅贝克医学系	FCMMAY	2003	公共卫生部
38	阿尔特米萨医学系	FCMART	2003	公共卫生部
39	艺术大学	ISA	1976	文化部
40	古巴共产党高等学校	ESPÑL	1978	古巴共产党
41	劳尔·罗阿·加西亚国际关系高等学院	ISRI	1976	外交部
42	何塞·马蒂军事技术学院	ITM	1966	革命武装力量部
43	马西莫·戈麦斯革命武装力量学院	AFAR	1977	革命武装力量部
44	安东尼奥·马塞奥将军革命武装力量 武器学校	EIFAR	1977	革命武装力量部
45	格拉玛海军学院	ANG	1977	革命武装力量部
46	革命武装力量医科大学	UCMFAR	1981	革命武装力量部
47	何塞·马塞奥将军武器学校	UIJM	1982	革命武装力量部
48	艾利德斯·埃斯特维斯司令高等军事 学校	ESM	1984	革命武装力量部
49	国防学院	CODEN	2000	革命武装力量部
50	艾力赛欧·德耶斯·罗德里格斯“圣路 易斯上尉”内政部大学	ISMININT	1978	内政部
从 2016 到 2017 学年开始归属于哈瓦那大学的机构				
1	设计高等学院	ISDi	1984	高等教育部
2	应用科学技术高等学院	InsTEC	1986	高等教育部

四、河北外国语学院与古巴高等教育的合作模式和成果

河北外国语学院董事长、校长孙建忠院士带领河北外国语学院代表团于 2019 年和 2020

年三次访问古巴，形成了河北外国语学院国际交流与合作的“古巴模式”，具体情况如下：

（一）河北外国语学院创中古教育合作的两个之最

新型冠状病毒疫情爆发前，也是中国的农历春节刚过，河北外国语学院代表团第三次访问古巴，成功与 12 所大学成功签约合作。加上 2019 年第一次和第二次的古巴访问成果，河北外国语学院已与古巴 17 所大学合作。古巴共有高校 50 所，我校已与古巴 34% 的大学签约合作，合作数量创中国大学与古巴高校合作之最。

古巴共有 5 所国家一流大学，河北外国语学院已全部开展合作（哈瓦那大学、拉斯维加斯中央大学、东方大学、哈瓦那理工大学、卡马圭大学），成为中国高校与古巴一流大学合作最多的大学。

合作大学名单（17 所）：哈瓦那大学、哈瓦那理工大学、哈瓦那农业大学、艺术大学、卡马圭大学、拉斯维加斯中央大学、卡马圭医科大学、奥尔金医科大学、国家公共卫生学院、古巴圣地亚哥医科大学、东方大学、西恩富戈斯大学、哈瓦那医科大学、拉丁美洲医学院、阿尔特米萨大学、谢戈德阿维拉大学、信息科学大学。

（二）河北外国语学院成为古巴两个科学院的“博士后科研流动站”

河北外国语学院与古巴科学院、古巴历史科学院深入开展国际交流与合作，分别成为古巴科学院和古巴历史科学院在中国高校设立的“博士后科研流动站”。

（三）与古巴公共卫生部及 6 所医科大学“共建中古国际友好医院”

河北外国语学院与古巴公共卫生部、哈瓦那医科大学、拉丁美洲医学院、卡马圭医科大学、奥尔金医科大学、古巴圣地亚哥医科大学、国家公共卫生学院成功签署了《国际合作协议》，古巴公共卫生部主管国际合作的副部长玛德西亚博士亲切接见河北外国语学院孙建忠院士，古巴公共卫生部及 6 所医科大学将与河北外国语学院在医学本硕博教学合作、生物制药研究、中古国际友好医院、远程医疗、老年康养、眼科研究院等方面开展合作。

（四）共建“一带一路”倡议中古联合研究中心

在哈瓦那大学全体校领导和河北外国语学院代表团的见证下，河北外国语学院董事长、校长孙建忠院士与古巴共产党中央政治局委员、国务委员、哈瓦那大学校长米莉阿姆·尼卡多·加西亚博士成功签署《国际合作框架协议》，双方达成国际人工智能研究院、计算机科学领域、语言教学领域、“一带一路”倡议中古联合研究中心等多项合作意向。

河北外国语学院与哈瓦那大学成功合作共建“一带一路”倡议中古联合研究中心，充分发挥河北外国语学院中国、一带一路国家经济文化社会研究院优势，让“一带一路”倡议真正走入拉美人们的心中，让“一带一路”倡议真真正正惠及中拉双边的的发展。

（五）在古巴高等教育部部长的见证下，与古巴 8 所大学成功签署《国际人工智能研究院合作协议书》

在第十二届国际高等教育大会上，在古巴高等教育部部长何塞·萨博利多先生、国际司司长玛利亚女士、河北外国语学院代表团以及 8 所大学校长的见证下，河北外国语学院与古

巴8所大学成功签署《国际人工智能研究院合作协议书》，8所大学依据自身特色和学科优势，承担国际人工智能研究院相关项目研究，助推人工智能在科技、教育、医疗、环境保护、城市建设、现代农业、新能源、生物医药、老年康养等领域的中古落地应用，惠及中古两国发展。

河北外国语学院与古巴8所大学“人工智能+X”合作情况

序号	院校名称	教学和科研领域	其它工作
1	哈瓦那大学 (国家一流大学)	人工智能+区块链	硕博研究生教学、硕博研究生论文指导、人工智能领域科学研究。
2	哈瓦那理工大学 (国家一流大学)	人工智能+环境保护、食品工程	硕博研究生教学、硕博研究生论文指导、人工智能领域科学研究。
3	哈瓦那农业大学 (高等教育部直属大学)	人工智能+现代农业	硕博研究生教学、硕博研究生论文指导、人工智能领域科学研究。
4	信息科学大学 (高等教育部直属大学)	人工智能+生物信息工程、计算机安全、软件开发	硕博研究生教学、硕博研究生论文指导、人工智能领域科学研究。
5	拉斯维亚斯中央大学 (国家一流大学)	人工智能+大数据、工业4.0	计算机科学(人工智能方向)硕士专业、信息学(人工智能方向)博士专业主培养和牵头院校。
6	西恩富戈斯大学 (高等教育部直属大学)	人工智能+神经发育、可再生能源	硕博研究生教学、硕博研究生论文指导、人工智能领域科学研究。
7	卡马圭大学 (国家一流大学)	人工智能+智慧城市、老年康养、	该项目的古方牵头大学，负责总协调、总管理和总决策；应用信息学硕士研究生主培养院校。
8	东方大学 (国家一流大学)	人工智能+生物制药、医学工程、医学生物物理、应用电磁学	硕博研究生教学、硕博研究生论文指导、人工智能领域科学研究。

访问期间，河北外国语学院代表团受到了古巴共产党中央政治局委员、国务委员、哈瓦那大学校长米莉阿姆·尼卡多·加西亚博士，古巴高等教育部部长何塞·拉蒙·萨博利多博士，古巴全国人民政权代表大会工业、建筑和能源常务委员会主席、卡马圭大学校长圣地亚哥博士，古巴全国人民政权代表大会会议员、古巴科学院院长路易斯院士，原古巴共产党中央政治局委员、古巴高等教育部前部长胡安博士，古巴公共卫生部副部长玛德西亚博士等国家领导人和高校领导的热情接待。

五、河北外国语学院与古巴高等教育的合作展望与建议

（一）以人工智能和医学合作为抓手，推动主要项目率先落地

为推动河北外国语学院与古巴的交流与合作，河北外国语学院加块在新校区建设国际人工智能研究院和中古国际友好医院大楼，使人工智能和医学合作项目尽快落地。国际人工智能研究院项目是河北外国语学院与古巴高等教育部及其所属高校间的合作，中古国际友好医院是河北外国语学院与古巴公共卫生部及其所属高校间的合作。古巴在医学上有较强的合作优势，人工智能领域的理论研究水平具有先进水平。

（二）积极争取国家省市区各级支持

河北外国语学院位于河北省的省会石家庄市。2021年7月7日，石家庄市出台《关于支持新一代电子信息产业和生物医药产业率先突破的若干措施（试行）》，石家庄市支持发展的两大产业也正是河北外国语学院与古巴合作的重要领域，加之，石家庄加快建设现代化国际化美丽省会城市也需要更多的国际化合作。合作双方将争取两国国家省市区各级支持，实现项目的高质量发展。

（三）加强中古两国间的中外合作办学

中外合作办学是中国教育事业的组成部分，这是国务院法规《中外合作办学条例》规定的法规原则。中外合作办学的主体是中外教育机构，方式是合作，对象主要是中国境内公民；有机构和项目两种形式，其中机构又有具有法人资格的机构和不具有法人资格的机构。中外合作办学机构是高等教育国际化的具体实践。目前，中国和古巴两国间还没有独立法人的中外合作办学机构。河北外国语学院与古巴高等教育间举办的中外合作办学机构应以人工智能、医学教育和外国语言和文化教育为主，培养应用型、复合型、创新型和国际化的人才。中外合作办学中，具有独立法人资格的中外合作办学机构，是独立的大学，目前全国仅有9所，它们分别是宁波诺丁汉大学、北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院、西交利物浦大学、上海纽约大学、昆山杜克大学、温州肯恩大学、香港中文大学（深圳）、广东以色列理工学院、深圳北理莫斯科大学。

参考文献

[1]王玫. 借助“一带一路”提升民办大学国际化实践进程[J]. 学园, 2017, 26: 132-135.

[2]蔡保田, 张鹏. 中国民办高等教育的历史与现状[J]. 黄河科技大学学报, 2001, 3(2): 32-38.

[3]肖风华. 中国民办高校国际化的内涵发展-以武汉华夏理工学院国际化为例[J]. 中外企业文化, 2020, 08: 117-118.

[4]顾美玲, 张海东. 国际视野下的中国民办高校发展策略[J]. 四川师范大学学报, 2011, 38(4): 154-159.

[5]张德强, 许国纯. 论大学教育国际化的趋势及发展模式[J]. 鲁东大学学报, 2009, 26(3): 96-100.

[6]邱延峻. 大学国际化的发展模式、演进历程与历史经验[J]. 西南交通大学学报, 2010, 11 (2) : 1-7.

[7]杨启光. 当代不同国家高等教育国际化政策发展模式[J]. 现代大学教育, 2008, 63 (5) : 63-68.

[8]舒志定. 高等教育国际化的内涵、特征与启示[J]. 外国教育资料, 1998, 38 (3) : 55-59.

[9]毕晓玉, 张晓明. 内向型与外向型: 中美高等教育国际化发展模式分析[J]. 现代大学教育, 2006, 01: 84-89.

[10]郭玮. 80周年校庆之际, 习近平总书记给北外老教授回信[EB/OL]. (2021-09-26) [2021-11-03]. <https://news.bfsu.edu.cn/article/287981/cate/4>.

作者简介:

杨振, 男, 北京人, 博士, 副教授, 研究方向: 西班牙语教育教学、高等教育学、拉丁美洲和加勒比区域与国别研究。

肖平, 女, 河北唐山人, 在读博士, 讲师, 研究方向: 高等教育管理。

张培, 女, 河北唐山人, 硕士, 讲师, 研究方向: 高等教育学。

基金项目: 本文系河北省教育厅河北省高等学校人文社会科学研究项目(重点项目)课题: 中国民办本科外国语大学国际化发展模式研究的结项论文, 项目编号: SD202006。

中国民办大学国际化发展路径研究

——以中国 10 所民办本科外国语大学研究为例

刘东霞 吴艳丽 刘天赐

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 中国民办本科外国语大学作为中国大学中一支特殊的群体, 在语言人才培养, 区域与国别研究, 服务地方外向型经济等具有独特的优势, 最适合发展国际化, 也最应该发展国际化。本文选取中国南、北方具有代表性的十所本科外国语大学, 这些大学国际化发展的做法各有特色, 发展的程度也不一而足。本文通过阐述中国民办本科外国语大学在中国高等教育国际化发展进程中的重要作用, 总结分析中国民办本科外国语大学在国际化发展的先进做法以及带来的思考。精准把握中国民办本科外国语大学的优势, 在国家政策, 地方政策相结合, 完善国际化发展的制度建设, 探索校校交流、生生交流、师师交流、科研交流、学术互访等的切实可行的办法, 搭建合作平台, 在合作与交流过程中, 传播中国文化, 发出中国声音, 为国家的发展战略服务。

关键字: 中国民办大学; 民办本科外国语大学; 国际化发展; 路径研究

Research on the Development Path of Internationalization of Private Universities in China——Take the Study of 10 Private Undergraduate Foreign Language Universities in China as Examples

Liu Dongxia Wu Yanli Liu Tianci

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The China Non-governmental undergraduate Foreign Studies University is the unique existence in domestic universities, which demonstrated definitely unique of linguistic talent cultivation, regional and national study, local-service export-oriented economy etc. It has competitive advantages and it is appropriate to develop internationalization. In this essay, ten undergraduate Foreign Studies Universities in south and north of the China are selected as representative instances. The approach of international development in those universities are characteristically Therefore, to a certain extent, the development can be diversified. This essay analyses and summarizes the initiatives and related consideration of China Non-governmental undergraduate Foreign Studies University, throughout demonstration of the significant impact during their internationalization development period. By accurately grasping the advantages of China Non-governmental undergraduate Foreign Studies University, as well as integrating national

and local policies, the institutional improvement shall be perfected. The practical advice, which serve for university to university communication, student to student communication, teacher to teacher communication, scientific research communication, academic visits, etc, shall be explored. The cooperation platform shall be built. Through the process of the cooperation and communication, Chinese culture shall be disseminated; Chinese voice shall be heard; national development strategy shall be supported.

Key Words: China private university; China non-governmental undergraduate foreign studies university; Internationalization developmen; method research

一、序言

中国民办大学的发展是随着中国改革开放和现代化建设历程而发展起来的。1993年，国家教委出台《民办高等学校设置暂行规定》，民办教育正式纳入我国高等教育体系。之后，一大批民办高等大学如雨后春笋般设立，在数量和规模不断增长的前提下，民办高等教育的内涵式发展也在逐步提升。

随着中国民办大学的兴起，尤其是在民办专科的办学基础之上，全国各地发展了一批发展势头良好，社会声誉较高、特色鲜明的本科外国语大学，本研究选取了在全国外国语大学排名靠前的十所独立民办本科外国语大学，这十所外国语大学分别选取了南方和北方大学各五所，其中包括中国北方地区的吉林外国语大学、西安翻译学院、黑龙江外国语学院、河北外国语学院、山东外国语职业技术大学，中国南方地区的重庆外语外事学院、浙江越秀外国语学院、安徽外国语学院、广西外国语学院、福州外语外贸学院。

纵观以上各民办外国语大学的发展道路，走国际化发展道路是各高校的共识，各所高校都依据自身学校的发展规划和优势，与区域和地方政策相结合，完善国际化发展的制度建设，探索校校交流、生生交流、师师交流、科研交流、学术互访等的切实可行的办法，搭建合作平台，在合作与交流过程中，传播中国文化，发出中国声音，为国家的发展战略服务。

二、中国大学加强国际交流与合作的必要性

（一）大学国际化含义

在高校评估指标体系中，大学国际化是特色项目，也是评判高校办学质量的一个指标。目前关于教育国际化的论述较多，且普遍存在一定的差异。首先，从教育发展的趋势看，教育事业要成为对外开放的一种具体形式，融入整个世界的命运共同体之中；其次从组成教育教学的各因素看，办学的理念、聘请的师资、选用的教材、开始的课程、科研的水平等方面都要与国际接轨；第三，从教育教学的结果来看，培养出的学生不仅要有国际化的视野和知识技能，更重要的要厚植爱国情怀，是社会主义合格的接班人。

民办教育国际化指的作为教育重要组成部分的民办教育，要借助各方面的资源，发挥政府、学校和社会的各方优势，不断对各种教育资源进行优化配置，面向国际舞台，面向未来，

以多元化的教育合作及交流作为媒介，借鉴和汲取各国、各地区民办高校的办学理念，开放办学，培养具有国际视野的应用型人才，从而落实立德树人的根本任务。民办高校在我国高等教育中起步较晚，坚持国际化发展的道路，才能实现“弯道超车”。

（二）大学国际化的必要性

1. 大学国际化是大学服务国家战略的使命和要求

我国要走向世界舞台的中央，增强国际竞争力，必须拥有国际化的人才，为国家战略服务。国家在各项重要政策、国家规划和有关教育的文件中，多次提到要提高教育对外开放和合作交流的广度和深度，在《中国教育现代化 2035》中指出，将“开创教育对外开放新格局”作为发展十大战略之一。推动各国互相汲取优秀文化成果，促进多元文化整合及交流，推动人类发展与进步。

2. 大学国际化是国家外向型经济发展的助推器

一个国家的发展，首先体现在经济的发展上。大学国际化能丰富国家智力资源，国际化人才的培养也将成为国家的智库型人才。通过教育的交流与合作、沟通各国文化，用语言搭建起各国交往的平台和桥梁，有助于提升社会对外开放程度，促进国家外向型经济的发展。

3. 大学国际化是学校自身质量和品牌打造的重要渠道

大学要实现内涵的跨越式发展，只依靠自身办学经验的积累会花费较长时间，如果能够汲取世界各国大学的办学理念和办学经验，就能够大大缩短自身发展和成功的时间成本。大学国际化有助于创设浓厚的学术氛围，提升学术研究水平；有助于借鉴国际前沿科技文化，办学形式，落实本土教育跨越式发展。

（三）大学国际化的现状

目前，我国高校普遍比较重视学校教育的国际化，从对外形象的展示方面，各高校大都在官网首页设置“国际交流与合作”或“国际合作”栏目，作为学校对外形象展示的一个重要窗口。从教育内涵发展方面，越来越多的高校派出教师和学生到国外大学交流提升，中国已经成为世界上最大的留学输出国，中国留学生做到了全球留学。此外，越来越多的高校寻找国外大学进行合作，开办国际合作办学项目，提升学校在办学理念、师资、课程、科研等方面的国际化程度。大学国际化道路已经成为各高校的共识。尤其是民办外国语大学，更是将国际化办学作为自己的办学理念的一个重要部分，通过聘请外籍教师、开设多语种、签订合作大学和合作项目，科研交流、学生交流、教师交流、国外实践等多种方式拓展国际化道路。

三、中国民办本科外国语大学国际化发展战略分析研究

中国《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》中提到“要通过开展多层次、宽领域的教育合作，以提高我国教育的国际化水平，要培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才。”在此要求的指导下，作为外国语大学，十所院校都将国际化作为办学定位和发展战略，以“做强做特外国语言文学类专

业”为专业发展定位，围绕国际化人才培养目标谋划国际院校合作交流、学生交流、教师交流、科学研究合作等国际化战略布局。

（一）校际合作国际化战略

校际交流与合作是国际化发展的基础形式，合作大学的数量和质量影响着学校国际化的成果。民办外国语学院在机制上较为灵活，在建立校际合作上拥有较大的自主权。这也使得外语类学校将校际合作作为主要的形式，并取得显著成绩。

黑龙江外国语学院与俄罗斯、英国、法国、德国、西班牙、意大利、日本、韩国、泰国等 30 多个国家和地区的 100 余所高校和教育机构建立合作关系；浙江越秀外国语学院在 30 多个国家和地区有 170 多所合作高校和教育机构。

（二）学生交流国际化战略

学生的国际交流包括选派学生赴国（境）外进行长、短期的文化交流、留学、实习与就业，和招收外国留学生来校进行学习交流。十所高校在学生交流方面也取得显著成绩，浙江越秀外国语每年派出 700 余名学生出国（境）进行长短期语言文化交流，部分专业学生出国比例达到 100%。每年招收外国留学生 500 名左右。广西外国语学院招收了 1500 多名国际生，派送近 5000 名学生赴合作高校接受学分互认的课程学习和社会实践。

（三）教师交流国际化战略

师资队伍国际化是高校国际化的重要指标，国际化教师结构包含外籍教师、留学回国教师、出国访学教师。“走出去、引进来”提升了教师的专业水平、开拓了教师的国际视野，同时也为与国外高校合作培养高端人才提供了机遇。2021 年，广西外国语学院与泰国西北大学联合举办硕博班。目前合作的硕士直通车项目为工商管理(MBA)与英语教育(TESOL)专业，共有 103 名中国学员参加今年的线上学习课程。

（四）科研交流国际化战略

高校是科研的主力军和人才培养的基地，随着经济、科技全球化的迅猛发展，国际科研交流与合作已经成为一种必然趋势。但是语言类高校在科研层次上的合作目前较少，理工科院校和理工科专业在科研交流与合作上占有更大的优势，作为外国语学院和语言类专业，加强与合作大学的学术交流作为科研交流的主要渠道，举办和参加国际学术会议、大使讲坛等，如建立语种教学与研究、语种国家文化研究和缅甸华文教育研究中心等，在此方面，外语类院校仍需探索有效的科研交流形式和平台。

（五）国别和区域研究国际化战略

国别和区域研究中心是外语类高校发挥外语专业优势和国际交流优势进行资源整合的研究平台，外语大学凭借自身国际化优势，成立相关组织进行国别和区域研究。

如，西安翻译学院的新丝绸之路研究中心、匈牙利研究中心等的研究成果能够成为政府相关部门和走出国门的企业的智囊。河北外国语学院依托与国外大学的合作，成立了南非研究中心、波罗的海三国研究中心、拉美国家研究中心、中欧国家语言文化研究中心、阿拉伯

国家研究中心、巴尔干半岛国家研究中心等 12 个研究中心。集中外高级专业人才相应国家开展政治、经济、文化、贸易政策等全方位研究，研究方向与成果直接对接所研究对象国家和地区的发展需要。

四、中国民办本科外国语大学国际化发展成效及特色做法

本文所选取的十所外国语大学，在大学国际化方面各有特色，通过特色亮点项目为抓手，充分发挥政府、学校、区位优势，整合各项国际化资源，提升全体师生的参与度，实现各个学校的国际化水平跨越式特色发展。通过国际化办学形成学校的核心竞争力，促进让中国日益走向世界舞台的中央。

（一）国际合作大学项目特色

在国际交流成为大学发展的常态和生存方式的今天，越来越多的大学在创新交流合作的形式，打造品牌项目。在国际化发展的过程中突出自身的核心竞争力和比较优势，突出特色化发展。第一类是中外高校就某个优势专业开展合作办学项目，比如吉林外国语大学与美国的新泽西城市大学就金融学专业开展合作办学项目等。第二类是中外高校形成国际合作联盟，资源共享，互相促进发展，比如丝绸之路大学联盟。

（二）非通用语种人才培养特色

各外国语大学除开设了英语、法语、俄语、阿拉伯语、西班牙语等普遍的外语语种之外，还相继根据自己的规划开设了多种非通用语种。吉林外国语大学开设了蒙古语、波斯语、波兰语、捷克语等 20 个外语语种；河北外国语学院，目前已经拥有土库曼斯坦语、乌尔都语、普什图语、豪萨语、土耳其语、荷兰语、林加拉语、塔马其格特语、马达加斯加语等 75 个语种。

（三）“语种+专业”的人才培养理念特色

外语只是一种沟通工具，各外国语大学培养国际化复合型人才秉承以外语为底色，再加上专业特长的培养理念，制定具有国际化视野和国际竞争力的专业外语人才的人才培养目标。比如，山东外国语职业技术大学着眼于培养“会一门外语、掌握一门技术”的复合型人才，探索实践“外语+职业、专业+外语、学校+企业”的人才培养模式；重庆外语外事学院积极探索“外语+”（外语+语种、+水平、+专业、+国际化、+信息化）人才培养模式改革；福州外语外贸学院积极彰显“外”字特色，率先建成省内首家外语诊断辅导中心，深入开展“专业+外语”外向型复合人才培养，推进外语、外贸融合融通。

（四）国际实践教学特色

教学实践教学环节是高校学生在毕业前真正走入工作岗位前的一次大练兵，一般学校的实践教学只安排在国内相关的企业单位，外国语学校的学生凭借外语语言优势，可以安排国外实践教学。比如，西安翻译学院开拓了与新加坡、西班牙、美国、日本等国家的带薪实习项目，学生可以在大三、大四阶段，到国外真实的语言环境中进行实践教学；安徽外国语学院在官方网站中国际交流板块中，专门开始赴美实习栏目，推动学生参加“大学生暑期赴美

工作旅游”项目。

（五）区位优势国际合作优势特色

独特的区位优势，为外国语大学提供了天然的国际合作对象，借助区位优势，一衣带水的关系，本土的外国语大学可以实现与相邻国家更为深入的国际合作。比如，广西外国语大学全力打造面向东盟的国际化办学特色。与泰国、越南、柬埔寨、缅甸、老挝、马来西亚、印度尼西亚等国家 70 所大学签订交流合作协议，招收国际生，派送学生赴合作高校接受学分互认的课程学习和社会实践。

五、中国民办本科外国语大学国际化发展存在的主要问题及解决对策

（一）政府加大对民办高校实施国际化发展的支持力度

缺乏政府的政策和资金支持已经成为民办外国语类院校面临的共同问题。民办院校的资金主要来源是住宿费，缺乏资金的支持国家化进程就没有坚实的后盾；在政策方面，没有形成推进民办高校国际化发展的有效机制，使得民办院校缺乏对外开放的资源。各地政府都在积极探索对民办院校的支持政策，业已形成很多经验，如吉林省近年来接连出台系列文件支持民办高校发展，设立民办高校发展扶持资金，促进了民办院校的发展。浙江省、重庆等省市出台对民办高校的补贴、加大人才引进政策支持、促进民办高校享有公平待遇的政策支持，促进了当地民办高校快速发展。

（二）院校明确特色化地方性的国际化办学思路

虽然所选取的学校都将国际化作为发展战略，但是有的学校国际化定位并不清晰，国际化教育信念不够坚定，没有系统的国际化方案，对国际化的认知不全面，忽略国际化的“走出去与引进来”的平衡。对此，各高校各级领导要坚定国际化的办学理念，制定和出台系统的国际化办学方案，结合专业发展特色和区域特色，服务地区经济发展。

（三）院校推进常规和特色国际合作项目落地

大部分民办外国语高校都与国外院校签订合作意向书或合作协议，但是稳定地开展合作的项目教少，让很多合作意向或协议只如昙花一现；或者每年每个院校参与交流的教师和学生占全校师生的比例较小，师生整体参与度不高，让交换生、夏冬令营、访学游学、联合培养、双学位、带薪实习、海外志愿服务等品种繁多的项目闲置。针对此，各高校应该完善国际化人才培养体系，确保人才培养质量，营造国际化氛围，完善考核和奖励机制，激励师生参与国际化项目的热情。

（四）稳定国际化工作人才队伍提升工作水平

各高校目前国际化工作人才队伍不稳定，水平不高，表现在一是国际化师资力量短缺，二是外事工作人员十分缺少，导致国际化工作无法有效推进。国际化教育师资是学校国际化水平的重要影响因素。国际化教师比例水平低，侧面反应学校与国外交流不够广泛。“外引内培、以培为主”是打造高质量的国际化师资队伍的根本之路。要实现与国境外高水平大学开展互利共赢合作的目标，必须有一批优秀的外事人才作支撑，各民办院校普遍缺乏优秀

的外事工作人员,培养和稳定外事人员成为推进民办高校国际交流与合作顺利发展的重要因素之一。

(五) 创新国际化人才培养模式促进专业发展

很多民办高校的国际化课程设置单一,没有自己院校的特色,在这一点上,民办高校应该发挥自主性和灵活性的优势,敏锐捕捉市场需求的变化,科学设置国际化课程,积极开展国际认证,融入世界标准 完善双语教学, 增强学生语言素养,营造多元文化校园环境,提升软硬件实力,引导学生参加国际性的社会实践活动,形成系统的国际化办学体系。

六、中国民办大学国际化发展的愿景与展望

在“一带一路”倡议下,民办大学特别是外国语大学将越来越多的参与到其中,在国际交流过程中,民办高校以国际化的视野,发挥自身优势追求多元化发展,发挥外语优势促进地区交流合作,发挥人才优势成为区域经济发展智囊,发挥专业优势打造特色交流项目,响应并推进国家对外交流政策,是我们民办外国语高校所肩负的使命。

国家战略高度重视高校国际化,教育国际化是中国高校实现快速发展的必由之路,民办外国语高校国际化则是中国高校国际化中一支重要的力量,在国家重大对外战略落实中发挥着不可替代的作用。各外语国民办高校也不负国家的重托,依托自身优势,在政府、学校、社会各种资源的统筹利用下,形成了本校国际化发展的战略、特色和做法。并且在发展中不断完善各种问题,坚持在服务中国国情基础上构建国际化人才目标培养体系,更好的明确我国高校国家化人才的培养目标,推进人才强国。

参考文献:

- [1]王丹,刘俊霞.“一带一路”背景下陕西民办高校国际化路径研究[J].经济研究导刊,2020,450(28):34-36.
- [2]孙艳玲.“一带一路”视角下我国民办高校国际化发展的路径选择[J].才智,2020,10(上):5-6.
- [3]申志永,董郁倩.河北地方高校国际化人才培养模式建构与创新[J].华北理工大学学报,2020,20(6):91-94.
- [4]王一惠.基于SWOT分析模型的民办高校教育国际化战略探索与实施研究[J].中国管理信息化,2020,23(20):240-241.

作者简介:

刘东霞,女,河北保定人,硕士,副教授,研究方向:教育教学研究。

吴艳丽,女,山西太原人,硕士,副教授,研究方向:教育教学研究。

刘天赐,男,河北保定人

基金项目:本文系河北省高等学校人文社会科学研究项目课题:中国民办本科外国语大学国家化发展模式研究的结项论文,项目编号:SD202006。

浅析高校学生德育教育工作的探索与研究

——以河北外国语学院为例

陈乐音

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 立德树人是教育的根本任务, 高校需要以“树立德业、培养人才”为教育的根基, 将引导学生、影响学生、关怀学生、服务学生作为教育的最高宗旨, 通过创建完善的管理制度体系、创新育人管理模式、搭建育人成长平台, 最终实现“让学生成为有道德的职业人”的育人目标。

关键词: 德育教育; 制度体系; 实施途径; 育人平台

Exploration and Research on Moral Education of College Students--Take Hebei International Studies University as an example

Chen Yueyin

(Hebei International Studies University, Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Under the fundamental task of establishing moral education, colleges and universities need to take "establishing moral career and cultivating talents" as the foundation of education, take guiding students, influencing students, caring students and serving students as the highest purpose of education. By creating a perfect management system, innovating the management mode of educating people, and building a platform for educating people, colleges and universities should finally achieve the educational goal of "making students become moral professionals".

Key words: moral education; institutional system; implementation methods; cultivation platform.

立德树人是教育的根本任务, 高校需要以“树立德业、培养人才”为教育的根基, 将引导学生、影响学生、关怀学生、服务学生作为教育的最高宗旨, 坚持把立德树人作为教育工作的核心环节, 通过创建完善的管理制度体系、创新育人管理模式、搭建育人成长平台, 实现“让学生成为有道德的职业人”的育人目标。把教育作为一种关怀, 让每名学生都能得到温暖的人文关怀, 这种关怀始于学校的引导, 如何有效的致于学生的行为, 进而沁润齐心、涵养其品。

一、建立完善的学生管理制度体系

学生德育管理工作是高校常抓不懈的重要工作, 既有严格制度规定, 也有日常教育督导。

通过运用“微笑式管理、影响式教育、引导式批评”育人理念，以“育生德先育师德”为核心开展形式多样的学生德育建设系列活动；通过打造“点位、标准、流程、要求、制度”五级管理体系，将学生管理制度建设贯穿于育人阵地建设的全过程。如：河北外国语学院制定了《学生管理制度汇编》、《大学生先锋模范成长细则》、《大学生质量提升标准体系》等制度标准。通过把学生工作建立成体系，从宿舍、班级、年级组、学院、学校各层级都建立完善的管理制度，从而全方位提升对学生的育人管理能力。

二、创新德育教育管理实施途径

坚持立德树人，以“好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜、润物细无声”为德育教育的总原则。把“培养什么样的人，怎么培养人，为谁培养人”作为学生培养工作的核心。可以通过“不但不扔、还要捡起”实现环境涵养人；通过千人书法节、教室图书墙、理念大讲堂等实现文化浸泡人；通过标准化管理实现制度纪律锻造人；通过公开式奖励、“百人英才计划”、“千人计划”、“万人龙凤计划”实现榜样引导人；通过建立学习类、专业类社团组织实现知识技能武装人。

（一）创建“九一定律”培养模式。

“九一定律”：学生在课堂上所学的知识只是“十分之一”，在课堂之外学的是“十分之九”（包括智商的开发、情商的促进、思维的启迪、知识的拓展、德行的修正、气质的培养、能力的提升、潜能的挖掘、素质的拔高等）的综合素质。教师要帮助学生从三观、德育、社会等内容中寻求其他，而对学生意识形态的整体把控更是其中重要部分。同时，以“科学化、规范化、阵地化、精品化”为总体目标，扎实做好第二课堂阵地建设。学校第二课堂“百花齐放”与第一课堂并重，如：晚读课堂；班会课堂、社团课堂等，让第二课堂真正成为第一课堂的延生，全面提升学生的专业技能和综合素质。

（二）建立大学生的成长档案

每一位学生从一入学开始都要建立自己的成长档案：里面记录了同学们在每一天、每一个星期、每一个月、每一个学期、每一个学年的到课率、各门课程的平时成绩、宿舍卫生评比结果、学生的社会工作参与情况、实习实践活动的表现、获得荣誉奖励情况等。用档案书写每一个学生的成长史。通过档案的建设，让学生形成自我约束、自我管理、自我成长的行动和习惯。

（三）建立育人工作指标体系

将德育教育工作版块像列评估指标一样：列出若干个一级指标、二级指标、三级指标和观测点。通过建立大学生质量培养标准，通过打造课程育人、科研育人、实践育人、文化育人、网络育人、心理育人、管理育人、服务育人、资助育人、组织育人十大育人质量提升体系，全面提升学生的思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养。

例如：河北外国语学院建立了“评估体系式”《大学生先锋模范工作细则》，包含5个一级指标、14个二级指标、41个三级指标、108个观测点，并以此指导学生建立自己的

成长档案，有针对性地帮助学生处理好思想认识、价值取向、学习生活、择业交友等方面的具体问题。学生根据《细则》制定个人成长规划和目标，激发了自主学习内驱力，实现了自我教育、自我管理、自我约束、自我追求荣誉和自我进步。这份档案也成为学生在校评奖评优的重要“资本”。

（四）建立“五层”理论培养模式

将人才成长定义为五个层次——基础层、骨干层、精英层、核心层、旗帜层。让师生每天都充满激情、力量与信心。以坚持立德树人为宗旨，以“增强学生社会责任感、创新精神、实践能力”为主要目标；促进学生学会认知、学会共处、学会生存，要真正把德育教育的各项目标落到实处，努力培养品德高尚、素质优良、全面发展的一代新人。

三、搭建助推学生成长成才的育人平台

（一）安全教育育人平台

安全稳定就是学校最大的发展，只要学生的人身及财产安全不受侵害，就是最大的成绩。安全“四防”保国防；管服并行，构建“心防”工程；全民皆兵，打造“人防”工程；健全、完善、优化“智防”系统；科学规划，提高“技防”水平；宣讲并行，增强“国防”意识。

河北外国语学院在安全教育管理工作中通过总结全省乃至全国各高校出现的不同安全案例，进行归纳总结后提炼出“108”害，如：吸烟害；嗜酒、酗酒害；火灾；私接电源、违规使用电器害；信仰邪教、传教害；沉迷网络不能自拔害等。学校和教师同样是学生的监护人，并针对这“108”害进行剖析，制定预案，形成了一整套的安全管理体系，将其变成“108”个锦囊妙计。

（二）劳动教育育人平台

高校通过劳动教育的过程，让学生提升了劳动意识，同时也养成了尊重劳动成果以及不但不扔还要捡起的良好习惯。河北外国语学院通过开展“橱艺大比拼”、“千千结大赛”、“中国梦、劳动美”主题演讲大赛等劳动教育系列主题活动；建立了以劳动教育为核心的“校园形象工程”；成立了“青春周六日志愿者”、“劳动实践志愿小分队”等劳动志愿服务团队；通过主题党团教育课、班会课、宣讲日等形式，提升了学生的劳动意识。让学生在学习之外热爱劳动，尊重劳动，自食其力，涵养职业道德、社会公德。通过建立劳动教育“36524”模式。实现学生劳动意识从“约束”到“自觉习惯”的转变。通过劳动教育评价的过程提升学生的人品道德修养，可谓益德；让学生感知出劳动的美、创造出劳动的美、品味出劳动的美，提高学生欣赏美和鉴赏美的能力，可谓益美；让学生在劳动中愉悦身心，强健体魄，增强意志力，涵养吃苦耐劳精神，对文化课的学习起到促进作用，可谓益体益智。

（三）美德教育育人平台

大爱校园涵养了大爱教师，大爱教师培养了大爱学生。让爱心传递在师生之间，互相影响，言传身教，潜移默化的影响学生的言行举止，同时通过学校的各种社团组织、能力锻炼，让学生在文明礼仪、道德素质上进行升华和提高。在新时代的背景下，让“五讲四美三热爱”

的传统美德在校园遍地开花、结果。

（四）感恩教育育人平台

“教育扶贫是党和国家的恩情，知恩图报，人人拿出实际行动”的核心理念，让资助过程成为开发正能量、形成正能量、弘扬正能量的过程，让每个环节都体现着教育和引导。为了让扶贫工作没有死角，让党和国家的关怀辐射到所有群体和每一名同学，河北外国语学院搭建了四个平台：贴心工程、无偿超市、道德账户、龙凤计划。通过教师与学生之间的“贴心工程”发现每一名需要帮助的学生；通过“无偿超市”无痕无声的帮助每一名学生；通过“道德账户”涵养每一名受助学生的大爱情怀和道德情操；通过“龙凤计划”锻炼每一名受助学生的责任与担当。

每当有毕业生回母校，都会举办毕业生经验交流会，也就是“毕业生反哺母校”，把岗位工作中的实际案例传达给在校生，丰富了在校生专业知识的获取。毕业生反哺母校，成为学校感恩教育的最高升华。

（五）专业知识、职业技能育人平台

每个专业突出以行业岗位需要为导向，以专业知识学习和职业技能训练为核心。学生取得毕业证书不是全部目的，要把知识直接转化为实践的能力，在实践中拓展、创新、完善、巩固自己所学的知识，实现大学的所学与用人单位的所需零距离对接。

参考文献：

- [1]李洁, 司东玉. 高校德育教育现状研究[J]. 党史博采: 下, 2013(9):52-54
- [2]郑淑月. 高校德育教育的困境与解决对策[J]. 知识经济, 2014(9):160-160.
- [3]关敏泓. 基于立德树人理念下高校学生管理工作与思政教育协同发展研究[J]. 中国农村教育, 2020(18):7-8.

作者简介：陈乐音，女，河北石家庄人，硕士，副教授，研究方向：德育教育管理

大数据时代背景下高校舆情的成因与对策

王志强

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着 5G 技术的落地与发展, 大数据、区块链、云计算、物联网、人工智能技术的应用越来越广泛, 特别是大数据技术的普遍应用, 使高校的舆情工作不断发生着新的变化。近年来高校频繁卷入公众舆论漩涡之中, 接受舆论监督。高校舆情事件频发的背后彰显着高校的舆情工作存在认识不到位、专业平台不足、处置机制不健全和舆情的教育功能发挥欠缺等问题, 经研究发现可通过学生、高校与政府三方结合引导舆情, 在综合层面上做好高校舆情的监控、预警、处置和应对, 有利于高校对舆情事件的引导, 助力高校的高质量发展。

关键词: 大数据; 高校舆情; 预警机制; 对策; 平台建设

Origin And Countermeasures Of Public Opinion in Universities Under the Background of Big Data Era

Wang Zhiqiang

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the birth and development of 5G technology, the application of big data, blockchain, Internet of things and artificial intelligence technology has been more widely used, especially the general application of big data technology, which makes the work of public sentiment in universities always has continuously new changes. In recent years, universities have always been involved into the waves of public opinions, and supervised by them. The frequently happening public sentiment affairs reflect that the public sentiment exists problems like lacking awareness, insufficient platforms, unhealthy management mechanism and failing to perform the education function; Through the research, it finds that, we can lead the public sentiment with the combination of three parties of students, universities and governments, and do well in the supervision, early warning, management, and handling in comprehensive aspects, which is beneficial to lead the public sentiment affairs of universities, and help with the high-quality development of them.

Keywords: big data; public sentiment in colleges and universities; early warning mechanism; countermeasures; platform construction

网络舆情是近年来学界及各级党政部门重点关注的课题。进入大数据时代, 特别是 5G 技术的应用, 让移动通信网络飞速发展, 智能设备在人们生活和工作中得到了广泛使用, 人们获取信息的渠道越来越多, 舆论和舆情之间的转化成倍增长, 舆情的传播速度越来越快,

这给社会舆情的防控增加了难度。高校舆情是社会舆情的重要组成部分，2018年、2019年、2020年，高校舆情事件持续爆发式增长。据人民网舆情数据中心案例库统计，2020年涉高校全国重大舆情同比增加33%，较2018年增幅达到133%。从舆情类型分布来看，主要集中在学校管理、教育公平、师德师风、学术不端、违规违纪、校园安全等方面。在大数据时代背景下，高校尽管是舆论场域的一个部分，但是当突发舆情事件发生时，各类社会群体基于自身立场不同，世界观、人生观、价值观不同，从而对事件进行不同角度的解读与设置，形成多方意见阵营，使舆情把控与引导工作更加困难。因此，通过对高校舆情事件的成因进行分析，进而提出恰当的引导策略，创新出高校舆论工作的方式方法，建立具有高校特色的舆情预警、监控、应对和引导机制势在必行。对于维护高校形象、纾解社会情绪、推动高校自身改进等方面有着重要的现实意义。

一、高校舆情事件引发原因分析

从高校舆情的发展态势来看，高校舆情事件日渐增多且影响力不断扩大，其引发原因可从以下几方面分析。

（一）高校对舆情工作重视度有待提高

当代大学生是“互联网的原著民”，对互联网技术的使用更熟练，学生利用网络达到自身诉求的能力不断提高，在高校舆情事件中，大学生的关注和发声是形成舆情的主要原因。自2007年中国学者提出“高校舆情”概念后，近十几年来高校舆情的研究一直在不断开展着，很多高校成立了专门的舆情办公室，这说明高校重视舆情工作的态度不断增加。2018中国教育政务新媒体年会上，来自32个省级教育行政部门、75所教育部直属高校及部分教育政务新媒体联盟成员单位宣传部门的负责人参加了会议，而“直面热点——新媒体背景下的教育舆情处置”成为年会中4场新媒体互动里最受关注的一个。以2020年高校舆情为例，形成全国高校重大舆情热点事件的有28个，在这些舆情事件中，凸显了高校舆情预警、监控和引导的短板，从而对相关高校的声誉造成了不可挽回的损失，这也意味着，高校必须更加重视舆情工作，要把舆情工作放到极其重要的位置。

（二）高校舆情工作人员的舆情处理能力有待提升

根据对近四年高校舆情事件的分析发现，高校内部舆情工作主要存在几方面的问题：对于舆情事件敏感度较低；事件发生后学校应对迟缓、逃避责任，或“踢皮球”或不理睬。如武汉某高校在舆情发生时，学校长时间不回应，一度试图靠删除与事件相关的帖子来掩盖真相，学校对事件的态度引发网友极度不满以及对校方的斥责，可以说该大学对于舆情事件的应对非常失败，可见高校对于舆情事件的应对处理能力有待提高。

当前很多高校舆情工作仍旧处于起步阶段，舆情管控队伍建设、处理舆情的工作方法举措、运用大数据手段监控舆情等仍在认知和探索的过程当中，严重缺乏专门从事舆情工作的人才，很少有高校专门设立舆情监测部门，大多数高校的舆情工作主要由办公室、宣传部门及学工部门负责，因其缺乏完善的舆情处理机制，不能够很及时的在负面

舆情处置中获得相对的主导权，只局限于删帖控制事件传播、成立调查小组、发表情况说明等，导致高校的舆论很快转化为舆情，甚至成为全国关注的焦点问题，这是导致如今高校舆情事件频发的关键因素。

（三）相关政府部门对高校舆情的重视力度有待加强

需要指出的是相关政府部门对高校舆情重视力度不够，不是引发高校舆情事件的主要原因，而是使高校舆情事件愈演愈烈的推手。

政府相关部门缺乏对高校舆情的关注，其主要原因是，高校舆情事件的显性程度低。就整个社会的舆情环境来看，显性度较高的舆情事件，主要涉及社会民生类，而对于高校，因其受众面较小，封闭性较强，学生群体相对单纯，其舆情事件的扩散范围自然较小，产生的影响也有限，因此高校往往会被认为是比较稳定的，很少出乱子的，而出于政绩等其他因素的考虑，相关政府部门自然会将更多的精力放置于处理其他社会民生舆情事件当中。

除此之外，相较于其他舆情类型来讲，高校舆情在其中的占比仍旧偏低，舆情事件数量偏少。这也是相关政府部门对于高校舆情事件不够重视的原因之一。

（四）高校对大数据技术和支撑平台的应用能力不足

很多高校没有设置专门处理舆情工作的部门和人员，没有采用大数据技术和平台来收集、分析、预警、监控舆情，这很大程度上受制于人力、物力及经费预算的制约，严重影响着高校舆情的监控和应对。因为缺少大数据技术和平台的支撑，很难形成数据链，一旦有舆情爆发，无法在第一时间内应对处理，从而导致舆情的持续发酵，给高校声誉和师生的正常教学活动带来恶劣的影响。

（五）高校的舆情思想政治教育功能有待发挥。

高校师生对于舆情发生后如何应对的基本知识相对匮乏，容易被自媒体的不实消息所迷惑，从而跟风、转发、评论，使舆情工作的难度增加，这说明高校内部没有形成较好的舆情应对环境和氛围。高校第一、第二课堂只注重重大事件、正向舆情事件的教育，忽略了舆情的负面案例，导致师生遇到负面案例时不知所措，容易被不实的信息所诱导。同时，部分高校忽视舆情工作的全员化、全域化特点，没有舆情防控的全局观，没有形成良好的舆情监控应对的生态环境。

二、大数据时代背景下高校舆情工作的应对策略

互联网平台已然成为了舆情信息传播主阵地，手机媒体上的客户端，诸如微信、微博、抖音等；网络上的各类新闻搜索引擎，诸如各大网站、各大论坛、贴吧等；短视频网站，诸如梨视频、快拍、快手等。其传播速度快，传播范围广的特点使高校舆情能够产生的影响越来越大。因此，高校必须构建起高效网络舆情应急处理机制；建立高校舆情的大数据平台收集系统；加强与校外舆情监控机构的协作交流；建立健全高校舆情反应机制，加强政府对于高校舆情的重视程度；

（一）高校必须构建起高效的网络舆情应急处理机制

高校必须重视舆情工作，必须设置专门的舆情监测部门，配备专门从事舆情工作的专业人才，制定高效优质的网络舆情应急处理机制，从而第一时间把握舆情动态，加强高校舆情预警、监控和引导，充分利用一切传播渠道及时发布可靠信息澄清事实真相。如《中华人民共和国网络安全法》的正式实施以及相关配套法规的陆续出台，都要求高校建立完善的监测预警、信息通报和应急处置制度和体系，做好舆情回应处置工作已经成为牢牢掌握意识形态工作领导权的根本要求。

（二）不断提高高校舆情工作人员的舆情处理能力

1. 加强与校外网络舆情监控机构合作。在网络舆情发生之后，应准确迅速利用各种媒介发布真实情况，回应广大网友和公众的关切，与公众真诚沟通。新媒体时代，舆情工作无法做到面面俱到，需要加强与外部舆情监控机构的合作，通过内外协作配合，形成上下贯通的整体联动工作格局。一是加强与广播台、电视台、报社等国家级媒体、省级媒体的沟通与合作，强化与新浪微博、微信公众号、移动新闻媒体端等新媒体的合作，实现高校网络舆情“全域”覆盖。二是聘请校外网络舆情机构人员作为高校的兼职教师，对校内负责舆情工作的人员进行轮训，强化高校舆情工作人员的舆情应对能力。三是联合开展高校舆情应急处理实战演练，将实战演练作为学校年度工作任务，实施舆情绩效。四是联合开展典型舆情交流会，邀请兄弟院校和校外舆情监控机构开展典型案例交流分享，通过交流提升在舆情管理方面的能力。

2. 运用“互联网+”的治理思维。充分发挥校园信息化和媒体平台的作用，通过信息化网、宣传平台网获取大学生的关注、关切的动态信息，捕捉大学生的最新的思想动向，以春风化雨润物无声的方式，与学生产生思想上的共鸣，努力将高校舆情事件消灭在萌芽状态。

（三）政府应加强对于高校舆情的重视程度

政府相关部门应建立健全高校舆情反应机制。新媒体时代，任何微小的事情都有可能产生巨大能量，相关政府部门应该意识到，高校的稳定关乎万千家庭，更关乎社会稳定与国家民族发展，高校良好的校园环境以及外在的良好形象。政府相关部门应着力提升高校舆情事件发生后的反应速度、解决速度的能力。相关政府部门应针对高校舆情事件中出现的突出问题，加强对高校舆情的治理与引导，并开展“清网行动”，严厉打击、清剿破坏社会稳定，破坏高校稳定，破坏企事业单位生产，满网充斥着虚假、诈骗、攻击、谩骂、色情、暴力的不良自媒体、大V、网红明星、网络大咖等，让“天朗气清”的网络空间成为广大网民的良好精神家园。

（四）建立高校大数据信息平台和数据链

在大数据时代背景下，高校网络舆情数据分析必须采取多元化的方式，需要在全校师生的共同努力下，建立完善的舆情数据信息平台和数据链，由学校负责舆情工作的部门承担收集、汇总、分析任务，从而为舆情研判做好原始的数据积累。要充分利用大数据技术开发的

软件工具 24 小时抓取、分析和处理海量数据，通过网络舆情数据分析主动把握学生思想政治动向、性格爱好，以及各类需求、价值取向的数据链，高校宣传部门、学生工作部门及时有针对性、有计划性、有主题性地对不同学生群体进行信息传播。

（五）将高校舆情工作融入思政教育教学中

大数据时代背景下，学生通过各种智能终端了解信息、发布信息，高校应充分发挥学生意见领袖的作用，弘扬社会主义核心价值观，将舆情教育和思政教育紧密结合起来，培养新时代优秀网络公民。同时，高校要利用自身优势，主动搭建宣传平台，通过课程思政、思想政治教育、第二课堂、社团组织等途径，提升师生对舆情工作重要性的认识。

一是主动收集、梳理社会重点焦点问题，将其转化为课程的重要素材，如国家领导人重要讲话、党的重要会议、影响群众生活的热点话题等，均可转化为思政教育的素材，在课堂中讲解，培养起学生正确的舆情观、价值观、人生观、世界观。

二是对负面舆情信息进行综合采集整理，做好全面分析，在教学过程中作为反面案例进行讲解，从而培养学生科学、理性地分析问题的能力。

三是开设“舆情应对管理”方面的公共选修课程，让学生了解舆情事件的发生、发展、转化、消亡等，从而培养学生对舆情事件不盲从、不信谣、不传谣的良好品行。

四是利用“第二课堂”和“校园社团”优势，积极开展舆情观教育。

五是充分利用各部门的联动机制，协调办公室、宣传部、学工部和马克思主义学院等，合理做好高校舆情的宣传、教育、引导和管控，助力校园舆情生态环境的形成。

六是推进宣传部门、新闻中心，整合校内新媒体和传统媒体资源，形成权威的发布平台，定期邀请舆情管控专业人士在校内权威媒体撰文发声，指导师生员工理性应对舆情。

七是重视高校网络文化的建设，设置网络文化主题宣传周，宣传月，引导师生参与网络文化相关的校级活动，对网络文化宣传突出的个人进行评比奖励，使师生员工形成良好的网络媒介素养，助力高校舆情工作的顺利开展。

参考文献：

[1]陈纯柱，敖永春. 网络环境下高校舆情的传播及引导机制研究[J]. 重庆大学学报（社会科学版），2011，17（2）：154-159.

[2]唐平秋，耿卓. 微文化背景下高校舆情管理的机遇与挑战[J]. 思想政治教育研究，2017，33（2）：99-104.

[3]陈燕. 近十年高校舆情及舆情引导研究综述[J]. 陕西理工大学学报（社会科学版），2017，35（4）：85-90，96.

[4]高平平，黄富峰. 传播与道德[M]. 长沙：湖南大学出版社，2005.

[5]王金丽，冯立波. 新媒体环境下高校舆情监管机理及应对策略研究[J]. 吉林工程技术师范学院学报，2017（9）：17-20

[6]王劲峰，章宗森，吴一桥. 新时期高校舆情信息工作现状及思考[J]. 新西部（下半

月), 2009 (12): 120-121.

[7]张允峥, 肖巍自媒体时代高校突发事件网络舆情应对策略研究[J]. 长春师范大学学报, 2018 (2): 95-97

[8]倪雄师.利用大数据构建高校网络舆情安全预警体系[J]. 网络安全技术与应用, 2018 (2): 110.

作者简介: 王志强, 男, 河北石家庄人, 硕士, 讲师, 研究方向: 高校舆情研究

“一带一路”倡议背景下中国民办高校国际交流与合作路径研究

——以河北外国语学院为例

陈 伟

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 高等教育国际化是高等教育发展的总趋势, 高等教育国际化的根本是人的国际化, 国际交流与合作中语言是不可或缺的先行官, 高校是多元文化和语言人才培养的发源地和传承基地, 民办高校是我国高等教育的重要组成部分。本论文是研究在“一带一路”倡议背景下中国民办高校国际交流与合作的路径, 以河北外国语学院为例进行深入全面的分析, 对形成中国民办高校国际交流与合作的路径具有重要借鉴意义。

关键词: 一带一路; 路径; 国际交流与合作; 国际化人才

A Study on the Path of International Exchange and Cooperation of Chinese Private Universities in the Context of the 'Belt and Road' Initiative -- A Case Study of Hebei International Studies University

Chen Wei

(Hebei International Studies University, Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Internationalization of higher education is the general trend of higher education development. The internationalization of higher education is based on the internationalization of human beings. Language is an indispensable forerunner in international cooperation. Universities are the birthplace and inheritance base of multi-culture and multi-language talents cultivation. Therefore, private universities are an important part of higher education in China. This thesis is to study the path of international exchange and cooperation of China's private universities under the background of 'Belt and Road' initiative, taking Hebei International Studies University as an example to carry out a thorough and comprehensive analysis, it is of great significance to form the path of international exchange and cooperation in China's private universities.

Keywords: Belt and Road; path; international exchange and cooperation; international talents

2013 年秋, 中国国家主席习近平提出建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”重大倡议。从“一带一路”倡议的明确提出与稳步推进, 世界各国交流沟通越来越频繁, 全球经济一体化、构建人类命运共同体, 是大势所趋。2016 年 8 月, 中国教育部发布了《推

进共建”“一带一路”教育行动》，要求学校要发挥主体作用，丰富教育交流内涵，有序与沿线各国学校扩大合作交流，共同提升教育国际化水平和服务共建“一带一路”能力。高校作为落实教育国际化发展过程中的主体，在“一带一路”倡议中起到了关键性作用，如何借助国家倡议的大背景不断挖掘外国语学院更大的潜力，抓住机遇迎接挑战；如何适应经济全球化的需要培养国际化人才；如何建立外国语学院在国际化进程中顺利发展的机制保障等方面，应有新的认识、新的思考、新的定位、新的目标，逐渐探索一条民办外语院校国际化发展的特色之路。

一、河北外国语学院国际交流与合作模式

（一）国外大学预科

依托高校优质教育教学资源，联合国外知名大学针对准备赴海外留学的学生需求和特点开发的国外大学预科培训课程。预科项目一般由海外大学直接授权并认可，如设立语言预科中心、开设衔接课程等，学制时间为半年或一年。

（二）交换生或访问生

主要针对优秀的高校在籍学生，是大学中比较基础的合作模式，目的是双方学校互派等额数量的学生，实现国外合作大学与国内合作学校学生间的交流，让学生在交流中学习和体验当地文化，以达到相互交流的目的。名额可以根据双方意愿商议，一般互免学费。访问生与交换生不同的是学生间不一定交换学习，一般是单向行为。

（三）双学位项目

双学位项目主要面向学校在籍学生，针对大学二年级或专科毕业学生，在校参加部分对接课程，通过学分对等转换，可插入国外合作大学三年级或四年学习，修满毕业学分可获得对方大学本科学位。本科毕业后也可以申请国外合作院校的硕士课程，攻读硕士学位。

（四）中外合作办学

中外合作办学是指中国教育机构与外国教育机构依法在中国境内合作举办以中国公民为主要招生对象的教育教学活动。分为中外合作办学机构和中外合作办项目。中外合作办学机构是相对独立的中外合作办学组织，一种为具有独立法人资格的中外合作办学机构，即中外合作大学。一种为不具有独立法人资格的中外合作办学机构，隶属于中方母体大学，等同于大学内设的二级学院。

二、河北外国语学院国际交流与合作的成果

（一）语言通，通往世界的路就通

学校立足于服务地方、服务“一带一路”、服务“人类命运共同体”建设的需要开展语种和专业建设，有计划的开设小语种，从2015年开设的32个语种，逐年增加到现在的75个语种，覆盖“一带一路”沿线国家及近三届冬奥会参赛国95%的语言。国际合作中语言是不可或缺的先行官，语种建设上实施1+2模式，即“专业+英语+小语种”，突出实际实用，教师引进实施1+2模式，即1名外籍教师+2名中国教师，聘请一批外国专家作为“一带一

路”国家语言人才培养项目的合作专员，开展国内外大学间交流与合作，学校通过国内培养、国外进修、翻译或志愿服务实现人才培养的应用型。

（二）打造国际化合作平台，实现中外联合培养

学校构建了多元化国际合作模式，形成“一带一路”国家语言人才培养模式、双学位国际班模式、中东欧合作模式、拉丁美洲和加勒比地区高端化合作模式、环球华语学习中心模式、哥伦比亚汉语教师互派模式等，通过与俄罗斯、西班牙、韩国、古巴等国家合作大学，探索高层次人才的国际联合培养项目机制。其中最为成熟的是与古巴建设了“四维一体”合作新格局，与古巴高等教育部、古巴公共卫生部、古巴科学院、古巴历史科学院以及古巴重点高校开展深度合作，共建“国际人工智能研究院”“教育学专业中外合作办学项目”“博士后科研流动站”等合作。

（三）加强国际化+应用型+智囊型师资团队建设

高等教育国际化的根本是人的国际化，为满足国际化发展的新需要，河北外国语学院充分利用合作大学资源，通过短期交流、欧盟奖学金项目、教师互换项目、出国留学等形式为教师打通出国进修、留学通道，如每年学校出访时都安排相关学院领导和老师一同参加，通过实地考察、座谈交流等方式增进情感推进合作。安排骨干教师和相关专业教师出国进修、学习，提高自身教学水平。如韩国大学教师短期进修项目、俄罗斯大学教师能力提升项目、欧盟阿斯莫斯奖学金项目、英语教师提高项目等在交流互访中开拓国际视野，在进修学习中提高语言和教学水平，在实地体验中了解中外文化差异，在科研合作中提高教学科研能力。

（四）平台建设

河北外国语学院建设了英语、俄语、法语、西班牙语等6个语种网站，搭建了河北省外国院士工作站、河北省国际高端人才交流协会、河北省环球经济文化社会研究院、博士后科研实践基地等多个国际化平台。2020年河北外国语学院在科技部国外人才研究中心和河北省外国专家局的支持下，成立河北省首批外国专家书屋，同时学校启动了河北外国语学院产教融合示范区外国专家公寓建设项目，项目集会议、餐饮、咖啡厅、酒吧、游泳馆、自助银行、影院、住宿、娱乐、温泉于一体的国际会议中心，配备医院、幼儿园、小学、中学、高中为一体的完全国际学校、外国专家书屋、国际众创空间等设施，为外国专家和来华外国学生打造舒适的生活环境并提供高质量的管理服务。

三、中国民办高校国际交流与合作的主要内容

（一）推进教育教学改革。吸收和借鉴世界一流大学的教育理念、教学方式方法、教学管理模式和评价方式，引入课程、教材等海外优质教学资源，探索开设旨在增强学生跨文化理解力和国际交往能力的专门课程，推进人才培养模式改革。稳步扩大国际认证的专业范围。建立与国际接轨的全外语学位课程体系，通过与国外高水平大学合作开设课程、聘请外籍教师授课等各种措施，切实提升外语授课的质量和水平。通过不断改革和探索，构建具有本校特色的开放式、国际化的教育教学体系。

(二)加大国际科研合作力度。充分发挥行业协会、院士工作站、科研机构等部门作用,构建国际多边合作共享平台。鼓励教师参与双边、多边和区域性的国际合作项目。支持教师加强与海外高校、科研机构的教育交流与合作,参与或承担一带一路建设、国别区域研究等国家亟需的经济、文化、社会研究等项目。

(三)引进海外高层次人才。着力面向海外引进高层次拔尖人才和具有良好发展潜质的优秀青年人才,通过各种灵活的形式吸引一批优秀的外籍教师到学校参加教学科研工作,完善引进高层次人才的评价体系。进一步优化教师队伍学缘结构,大幅提高新进教师中具有海外著名高校硕士、博士学位的比例。

(四)提高教师队伍国际交流能力。通过有效途径大力提升教师队伍的外语能力和水平,适应人才培养国际化和教师国际互访交流工作的需要。利用国外合作大学优势,选派骨干教师交流访学和出国进修。提高教职工队伍中具有海外学习和研究经历的人员比例,为实现管理国际化进行人才储备。

(五)发展留学生教育。加大海外宣传力度,积极申请中国政府奖学金、孔子学院奖学金等支持,发挥来华留学奖学金的激励作用,争取地方政府和社会组织的培训项目,扩大留学生规模。利用优势学科资源,与海外高校开展学历学位互认或合作办学项目,提高留学生生源质量和学历生比例。加强对外汉语师资队伍建设,建设和完善具有学校特色的语言进修生、预科生,汉语学习和中国文化学习体系,建成来华留学生汉语学习和修读学位的首选校之一。

四、结论

放眼世界发达国家的高等教育战略就是国际化,高等教育国际化的根本是人的国际化,当今国际的经济全球化使得国家对人才的要求越来越高,为顺应时代的发展趋势,我国高等教育面向国际化发展已成为现代高等教育的必然选择,大学国际化已经从教书育人、科学研究、服务社会、文化传承四大职能,逐步向高等教育的第五大职能转变。

近年来,经济全球化趋势愈演愈烈,中国的民办高校经过40年的发展,外部环境和内部治理都面临着严峻的挑战。作为国家人才培养的重要组成部分,培养国家和地方建设所需的复合型、应用型、国际化专业人才,开展国际化建设是非常必要的。对民办外国语大学来说,国际化实现可持续发展,培养更多的国家和社会所需的国际化人才,承担更多的社会责任,对实现学校发展的良性循环具有重要意义。

参考文献:

- [1]崔巍.浙江省海外高层次人才引进存在的问题及对策研究[D].西北大学,2019.
- [2]蒋立杰,黄明东.论研究型大学教师队伍的国际化[J].河北师范大学学报(教育科学版),2012(2):40-43
- [3]曾智飞.(2017).民办高校通过国际化走出发展困境的趋势及途径——以江西省为例.中国成人教育(15),103-106.

[4]黄福涛. “全球化”时代的高等教育国际化——历史与比较的视角[J]. 北京大学教育评论, 2003, 1 (02) : 93-98.

[5]王一兵. 高等教育国际化: 背景, 趋势与战略选择[J]. 教育发展研究, 1999 (02) : 1-5.

[6]徐澄鑫. 安徽外国语学院对外合作办学模式探究——以中韩合作为例[J]. 科教文汇 (上旬刊), 2017, (6) : 86-87, 108.

作者简介: 陈伟, 男, 中国河北承德人, 硕士, 研究方向: 高等教育管理。

新时代应用型外语人才培养模式的标杆

——评《外语类应用型本科大学人才培养模式构建研究》

尹霞 朱慧敏

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091; 河北师范大学, 中国石家庄 050024)

摘要: 2020年由航空工业出版社出版的《外语类应用型本科大学人才培养模式构建研究》集中反映了孙建忠和习伟等学者致力于探究应用型本科大学转型教学改革理论及实践方法、构建应用型外语人才培养模式的重大研究成果,是我国不可多得的外语类应用型本科大学人才培养方面的图书。该书将人才培养研究的共性与外语类应用型本科大学的个性有机结合,兼备理论指导性与现实实用性,有助于新时代人才培养模式的发展。

关键词: 《外语类应用型本科大学人才培养模式构建研究》; 外语类应用型; 人才培养模式

Representative Cultivation Modes of Applied Foreign Language Talents in the New Era: Comment on *Studies on the Construction of Personnel Cultivation Modes in Application-oriented Foreign Studies Studies Universities*

Yin Xia Zhu Huimin

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

(Hebei Normal University Shijiazhuang 050024, China)

Abstract : *Studies on the Construction of Personnel Cultivation Modes in Application-oriented Foreign Studies Studies Universities* published by Aviation Industry Press in 2020 makes achievements in doing researches on universities' cultivation theories and practices and constructing personnel cultivation modes in application-oriented foreign studies studies universities. The research is significant to develop applied foreign language talents in China. Combined the generality of talent training with the personality of application-oriented foreign studies studies universities to provide theoretical guidance in practice, this book makes contributions to the construction of personnel cultivation modes in the new era.

Key words: *Studies on the Construction of Personnel Cultivation Modes in Application-oriented Foreign Studies Studies Universities*; application-oriented foreign studies; personnel cultivation modes

一、引言

近年来,我国大力推进经济结构调整、产业转型升级、文化建设、创新驱动发展战略等等,并获得显著成效。与此同时,就业困难等难题也急需解决,我国将培养人才、促进就业作为重点。在此背景之下,应用型本科大学转型教学改革受到教育界关注,教育部、国家发展改革委和财政部颁布了相关指导意见,并强调了转型的重要性。在此三部委的要求下,各省的高等院校日益重视应用型本科高校转型与人才培养模式的探索,积极推动各院校进行新时代人才培养模式的尝试。目前,河北省的模式转变已有成效,成果突出,2020年由航空工业出版社出版的《外语类应用型本科大学人才培养模式构建研究》集中反映了孙建忠和习伟等学者致力于探究应用型本科大学转型教学改革理论及实践方法、构建应用型外语人才培养模式的重大研究成果,对我国高校人才培养模式构建具有建设性作用。

二、概述

我国发展速度快,人才需求增多,需求层次也逐步变高。河北省积极顺应时代发展,响应国家号召,调查研究人才需求和供给的关系,努力寻找构建人才培养模式的突破口,着力培养紧缺的应用型、复合型、创新型人才。河北各高校主动在教学实践中探索与总结,力图助力新时代的人才培养模式的构建。河北外国语学院(Hebei International Studies University)作为河北省唯一的外国语大学,是十所转型高校之一,其转型发展工作十分重要。孙建忠和习伟等学者以“准职业人培养课堂”建设为基础,进行培养理念、教学改革、教育教学质量、教学改革经验等方面的探究,力图将之应用于实践,用以促进“一带一路”建设、“京津冀协同发展”等。《外语类应用型本科大学人才培养模式构建研究》(孙建忠、习伟著)便是可持续发展的应用型本科教育心血结晶,具有巨大的现实价值,值得各高校借鉴其人才培养模式,进行相关内容的改革。

《外语类应用型本科大学人才培养模式构建研究》一书基于河北省教育厅人文社会科学研究重大课题攻关项目“外语类应用型本科大学人才培养模式构建研究”和河北外国语学院应用型外语人才培养模式,密切结合应用型本科高校转型教育教学改革和国家发展战略,立足于“京津冀协同发展”与“一带一路”建设等现实需要,力图在课堂培养、培养理念、具体教学改革、教育教学质量评估、教学改革体系等方面为其他院校的转型和发展提供借鉴思路。

三、体例分析

(一) 层次清晰, 框架好。

本书首章为后六章铺垫,以人才培养目标和定位奠定后续专题研究的基础。《外语类应用型本科大学人才培养模式构建研究》章节划分清晰,标题方便读者把握主题和研究要点要领,快速领会其中的框架层次。本书第一章在人才培养目标和定位分析的基础上,结合国家整体需求和河北省的需求现状进行了外语类人才(英语、西班牙语、俄语、法语)培养中存在的问题、培养目标制定与定位实施的探究。当前应用型外语人才培养有多种问题,例如复合型人才培养模式目前仍缺乏特色、课程设置和人才培养方案有待更新、师资队伍建设薄弱、

专业实践较为单一且流于形式、就业形势严峻等。基于这些现状，作者随后在本书第二章、第三章、第五章、第六章和第七章分别对第一章中提到的外语类人才培养问题进行专题研究。同时，此书第四章提出的学风问题属于人才培养过程的通病，不仅局限于外语类人才，故单独列出，自成一章。准职业人培养模式研究、课程建设研究、学风建设研究、应用型本科大学教师发展现状研究、实践教学研究、产教结合和创新、创业教育研究都是为解决外语类人才培养过程中的问题而服务的，本书在外语类人才需求分析、人才培育目标与定位的制定原则和依据与人才培养目标的制定及定位实施等基础之上结合各类专题研究，进一步搭建新时代外语类应用型本科大学人才培养模式，为应用型外语人才培育实践提供借鉴和参考。

（二）归类得当，突出重点。

它就培养问题进行主题归纳与分类，主要划分为六个板块：准人才培养模式、课程建设、学风建设、应用型本科大学教师发展、实践教学与产教融合和创新、创业教育。其中，第二章介绍了准人才培养“外语+X”的三种基本模式，分析了应用型外语人才培养现状：因三者在教学实践中缺乏特色，而且学校自身实力和招生或有薄弱处，所以目前各院校普遍存在着无法把握语言技能课和专业方向课之间关系的问题。作者基于河北外国语学院于2015年对“准职业人培养课堂”的改革实践，于本书第二章推荐了突破传统的适合现代大学生的课堂模式，并强调了在教学过程中让学生自主探索与创新、自找课题、以小组为单位进行合作、加大过程性考核比重以激励学生的重要性和其显著效果。第三章中的课程建设与师资建设问题同样引起了大众关注。院校要引进优良师资、系统培训课题教学、建设多元丰富的课程并采用先进的教材，并通过合理的教学质量评估模式激励教师进行人才培育。第四章结合了校园育人机制、全员教师育人机制和“以生为本”的服务机制，着重强调了德育工作对学风建设的重要意义。第五章基于教师实力、教学能力和科研能力的发展现状，提出了相关发展途径与方法。第六章主要基于河北外国语学院实践教学（准职业人培养课堂的实践教学体系）情况，介绍了准职业人培养的理论依据和模式构成，并补充了国外的实践教学启示（美国、日本与英国）和实践教学的时效性特征，梳理了准职业人培养过程中的实践教学方法。第七章结合我国的政策和困境，提出了校企合作、“五位一体”创新创业教育体系、创业孵化园、车间式实境课堂、专业公司化这五个策略，致力于产教融合和创新、创业教育。作者基于第一章的培养目标、培养定位和培养问题进行深入挖掘，将提出的六个专题分别进行研究。这六章专题归类得当，切中重点，有利于读者快速把握全书思路。

（三）各独立专题研究互有关联

这六章内容互相关联，互为补充，共同促进新时代高等院校对应用型外语人才的培养模式构建，比较完整和系统。

本书的第三章（课程建设研究）、第五章（应用型本科大学教师发展现状研究）和第六章（实践教学研究）之间的关系尤为典型。它们三者不可分割。课程建设与实践教学需要互相协调，教师是课程的主导者，同时也在实践教学中担任重要角色。课程建设和课程教学密

不可分，课程教学是对人才培养目标、教学内容、教学方式的规划和设计，课程教学是教育教学活动的基本依据，是学校实现教育目标、培养全面发展的人才的根本保证。“准职业人”教育理念的十三大系统、泛班主任化、泛教师化等等使课堂教学与课外教学相结合、理论讲解与实践相结合、教师引导与学生相结合，充分联结课程建设、实践教学研究和本科大学教师发展，共同助力构建外语类应用型本科大学人才培养模式，培育应用型外语人才。

四、内容分析

（一）概念新颖且科学，处于新时代理念前沿。

本书的“准职业人”理念尤为典型。“准职业人”教学理念，进一步介绍了河北外国语学院采用以语言自然学习法为核心的二十二法一课堂的教学方法，联结“学”和“做”，将各专业教学团队进行实践教学，比较中外理念方法，合理借鉴，进一步建设准职业人实践教学体系。河北外国语学院专业领军人物众多，分别有以李正栓教授、高志怀教授为领军人物的英语专业实践教学师资队伍、以张改琴高级经济师为领军人物的西班牙语专业实践教学师资队伍、刘多田研究员为领军人物的日语专业实践教学团队、以李泽慧高级经济师为领军人物的韩语实践教学师资队伍、以张铁教授为领军人物的航空旅游专业实践教学师资队伍、以杨国燕教授为领军人物的幼师及学前教育实践教学师资队伍等等。“准职业人”培养充分调动实践教学师资队伍的积极性，它以马克思主义理论、教育学理论和心理学理论为依据，在课前、课中、课后教学实施过程中带动学生科学发展，并指导师生及时进行实践调整和心得总结。它是新时代背景下对教学实践对又一次新颖探索，值得推荐给广大院校。

（二）内容全面精到且实用性强，重视解决实际问题

第六章主要基于河北外国语学院实践教学（准职业人培养课堂的实践教学体系）情况，介绍了准职业人培养的理论依据和模式构成，并补充了国外的实践教学启示（美国、日本与英国）和实践教学的时效性特征，梳理了准职业人培养过程中的实践教学方法。

作者在结合河北外国语学院学风建设实际工作，于第四章进行总结，其德育“六位一体”的工作体制进一步为学风问题提出可行的方案。人才培养过程既育人，也育才，“立德树人”是教育教学工作的根本标准。河北外国语学院结合各方，将德育工作具体落实，联结辅导员队伍、思政教研室、育德大学、西点式口语训练军团、各级学生组织和各类主题教育活动，形成应用型新模式。其中，思政教研室使学生重视课堂内外的实践教学，而非仅限于课堂理论教学，其教学模式、备课模式、授课模式和考核模式均专题化、团队化、具体化、多样化，更有助于学生发挥主观能动性，在真实案例中理解理论体系，在实践体验中进一步收获并成长。

五、小结

《外语类应用型本科大学人才培养模式构建研究》具有较强的前沿性和理论性，内容新颖。同时，作者注重培养教学理论与实践相结合，在此书中结合河北外国语学院的实际情况和实践效果进行具体分析，对河北省乃至全国各院校的人才培养模式构建具有借鉴意义。作

者结合了复合型新专业、“卓越计划”、“双师双能型”教师、双导师制、产教融合、校企合作、实习基地等新时代概念，对应用型外语人才培养模式进行了深入探索，其知识体系以及构建框架值得赞赏。此书是我国不可多得的外语类应用型本科大学人才培养方面的图书，它将人才培养研究的共性与外语类应用型本科大学的个性有机结合，兼备理论指导性与现实实用性，有助于新时代人才培养模式的发展。

参考文献：

[1]刘芳,邓纯慧,邢莉娜.“一带一路”背景下国际化外语应用型人才培养研究[J].河北北方学院学报(社会科学版),2020,36(05):91-93.

[2]马建豹.“一带一路”战略背景下高校应用型外语人才培养模式研究[J].中外企业家,2019(07):203.

[3]孙建忠,习伟.外语类应用型本科大学人才培养模式构建研究[M].北京:航空工业出版社,2020.

[4]王聪颖.地方本科院校应用型外语人才培养模式存在的问题及对策[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2020,41(09):113-117.

[5]王锋.试析“一带一路”背景下外语类院校国际化应用型人才培养[J].农家参谋,2019(05):170.

作者简介：

尹霞,女,河北石家庄人,学士,讲师,主要研究领域为科研管理。

朱慧敏,女,硕士,主要研究领域为英美文学、文学翻译。

“云思维”模式下管理模式的探析

宋 雨

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 根据云计算平台随时获取资源、整合资源、共享资源、按需使用、无限扩展的特点以及运转流程和模式我们产生了云思维管理模式, 将人力、财力、物力等资源综合协调、开发利用, 实现共享并使资源达到按需分配、无限扩展, 使单位以最小的投入, 获得最大限度的产出。这种管理模式实现了对一个团队、一个单位、一个企业, 一个地区乃至一个国家的高效管理。在管理当中将人力资源、财力资源、物力资源形成资源海, 并且将这些资源海汇聚到像云一样的平台上每个人都能通过权限随时随地利用这些资源, 打破了管理过程中出现的信息不畅通、有资源难共享的壁垒, 实现资源的共享最大化、效用最大化, 促进了管理的跨越式发展。

关键词: 云计算; 管理; 互联网思维

Analys of Management Mode Under Cloud Thinking Mode

Song Yu

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: According to the cloud computing platform's characteristics of obtaining resources at any time, integrating resources, sharing resources, using on demand and unlimited expansion, as well as the operation process and mode, we have produced the cloud thinking management mode, which comprehensively coordinates, develops and utilizes human, financial, material and other resources, realizes sharing, and enables the resources to be distributed on demand and unlimited expansion, so that the unit can make the minimum investment, Maximize output. This management mode realizes the efficient management of a team, a unit, an enterprise, a region and even a country. In management, human resources, financial resources and material resources are formed into a sea of resources, and these resources are gathered on a platform like cloud. Everyone can use these resources anytime and anywhere through authority, breaking the barriers of blocked information and difficult sharing of resources in the process of management, so as to maximize the sharing and utility of resources, It has promoted the great leap forward development of management.

Key words: cloud computing; Administration; Internet thinking

随着计算机大数据、物联网、区块链、人工智能、5G 技术、云计算等的发展, 云计算平台已从存储和计算的功能发展成为一种云端的软件开发中心、云端的大数据中心、云端服务器的租赁中心、云端的操作系统, 使各种资源在云计算平台上实现了数据信息和区块链的

互访互信、交流互联的共享。

而管理，是人类社会进步和发展的永恒话题，自人类诞生伊始，管理就伴随着人类的发展、社会的进步、技术的创新而不断变革、升华。人类一直不断地探索、实践新的管理模式，现代社会上管理类的书琳琅满目、几十万种，这恰恰说明在这种社会快速发展的大环境下，管理仍然是每一个管理者面临的课题。

如果将云计算平台思维引进管理，我们就能找到一条省时、省力、高效、节能的科学化、智慧化、数字化、精细化管理模式。

通过以上的论述，我们不难发现，现在的管理由两部分组成：一部分是人直接管理，另一部分由计算机代替人来完成管理。我们都知道计算机的所有功能，并不是计算机本身固有的，是人根据单位发展需要，工作需要、管理需要、生活需要，所创新创造出来的。计算机只是管理的辅助工具，我们现在的管理，比如对团队的管理、对人心的管理等很多是计算机不能做到的，有待于我们进一步去开发、去创造，成熟之后编出程序输入计算机，计算机才能帮助开展更多的管理。习近平总书记在致首届数字中国建设峰会的贺信中指出：“当今世界，信息技术创新日新月异，数字化、网络化、智能化深入发展，在推动经济社会发展、促进国家治理体系和治理能力现代化、满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着越来越重要的作用。”因此，我们对云计算平台的服务模式、运行模式的研究就是在落实习总书记提出的促进国家治理体系和治理能力现代化的要求。

一、云思维管理，让顶层设计“穿云裂石”一贯到底

通过云计算平台，可实现一个单位、一个企业、一个地区，甚至一个国家的资源共享，近而达到互联网资源、区块链资源、物联网资源、大数据资源和人工智能资源的综合运用，进一步拓展计算机服务人类的各类功能，使具有命运共同体的人类，享受到科技带来便捷的同时，也为管理提供了更加高效、高质的服务。

在云思维的启发下，管理者，可以让顶层设计的思想、意识、结果、目标、理想一贯到底，中间没有衰减，谁都无法克扣，“没有中间商赚差价”，就像计算机发出了指令，必须能落到终端，如果落不到终端就会发出警报，顶层设计一下子就能知道，就可以直接处理中间的人和部门。

二、未来的管理与计算机相辅相成

通过云计算平台的启发形成的云思维管理，将管理变成科学化的思维、科学化的做法，就可以省去长时间的摸索和探索，让管理走上捷径，让管理充满智慧，让管理向着更加实用、科学、规范、可持续、可纵深挖掘开拓的方向去发展，让管理省时、省力、高效、高质、高效益。同时，我们也获得了云计算平台的痛点与启发，有很多的管理问题是现在计算机解决不了的，进而就需要我们去改革人类现在的管理，让我们的管理高于、优于计算机，促进治理体系的科学化与治理能力的现代化，更加科学精准的利用计算机，更加广阔的在管理中开发计算机的功能。

三、“云思维”化管理为无形，实现“不管”

习近平在给国际教育信息化大会的贺信中说：“当今世界，科技进步日新月异，互联网、云计算、大数据等现代信息技术深刻改变着人类的思维、生产、生活、学习方式，深刻展示了世界发展的前景。”从这个意义上说，云思维也在深刻的改变着我们的管理方式云计算平台中的虚拟化服务启发我们管理的最高境界是“不管”让服务代替管理就能达到“不管”的效果。

正如我们在工作中要始终坚持“监督不如动心，惩罚不如引导，服务代替管理，作为赢得尊重”的总原则，逐渐淡化“管理”一词，用提醒、影响、传承来代替。以“俯首甘为孺子牛”的精神、以“公仆”的精神、以“店小二”的精神为员工服务、为员工的家族服务、为民族服务、为世界服务。

既然是服务，管理就不能有衙门作风。例如，在学校，面对学生，老师是公仆；面对教师，行政部门是公仆；面对社会，单位是公仆。

要全面做好“放、服、管”。“放”，有权就有利，要情愿放权，舍得放权，想方设法把权和利下放给基层；“服”，一是有服务的意识，二是有服务的经历，三是有服务的经验，最重要的是要有服务的心；“管”，不能只在“管”字上下大功夫，而应在“放”和“服”上下功夫。通过放、服、管，给基层解套减压。放管服的重点在两头，放的越多越好、服的越多越好，管理部门对下面要多一些帮助，少一些指手画脚，挤压上面的检查空间，给下面更多的自主工作时间，才能奋起直追地把工作做好。

用我们的良心去感化人，用我们的良心去影响人，用我们的正心正行正能量去影响其他人也正心正行正能量，这样管理就做到了“不管理”。

为了实现“不管理”，还要有“不入虎穴，焉得虎子”的魄力，这是说制度执行得不“狠”，自己的位置就不稳。行政不是只发文，而是要狠抓过程：用过程教育、用过程管理，对过程研究，发挥过程指向结果的重要作用，前提是必须要建立在对行政对象的讲解、指导、帮助的基础上。

自觉是“不管理”的灵魂。只有管了什么，我们才能做到不管。管什么包括管心、行、思、想、信、诚、善……品牌是做出来的，不是说出来的，工作无借口，要在“独立、自主、主动”上下功夫。如果人人都自觉为自己的工作任务、行为、场所负责，那么自己的幸福指数就会高。给了工作任务，要为这些工作任务负好责。无论人前人后，你个人的行为都一样，都按照标准、制度去运转；把你负责的场所都管起来——这样领导就会满意，你的幸福指数就会高，管理就真正实现了“不管理”。

人类对智库的希求、对资源共享的愿望、对资源价值最大化的追求，不仅催生了云计算平台的出现，还使我们在应用云计算平台的过程中产生了对人的管理，对团队的管理的云思维管理模式。将数据计算能力、数据分析能力和存储能力的云计算平台思维引进到管理，实现了省时、省力、节能、高效，形成了现代化的治理体系和治理能力，如果将这一管理思维

运用到当今计算机领域中，我们坚信，计算机技术还将会迎来新的巨大变革！

参考文献：

- [1]赵江. 领导干部的“云思维”及其运用之道[J]. 领导科学, 2021(15):63-65.
 - [2]马雪松. 领导干部的哪些思维亟需“上云”[J]. 人民论坛, 2021(02):51-53.
 - [3]钟俊, 国清, 悦婷. 树立“云思维” 创新“云模式”[N]. 中国老年报, 2020-09-16(002).
 - [4]卜娜. 迈普肖志辉:自主可控 要用“云思维”[N]. 中国计算机报, 2014-01-20(014).
 - [5]卢俊卿. 平台经济与云思维引领时代发展[N]. 国际商报, 2014-10-16(C04).
 - [6]钦王成. 大数据、云计算思维下的企业人力资源管理[J]. 人力资源, 2021(12):32-33.
 - [7]唐晓勇. 云环境下的教师管理变革[J]. 中小学管理, 2015(05):13-15.
- 作者简介：**宋雨，男，河北石家庄人，硕士，助教，研究方向:广播电视传播。

中华美育精神熏染下的水粉文物写生教学思考

刘 青

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 美术教育是美育的重要组成部分, 在中华美育精神的熏染下, 将文物引入高校水粉教学当中, 一方面丰富了学生对水粉技法的表现形式, 另一方面加深学生对传统文化的认知与理解。高校美术教育中的文物写生教学坚定不移的以提升文化自信为目标, 增强学生对本土文化的自豪感, 并体现区域特色历史文化底蕴与人文精神, 是对学生进行美育教育的重要途径, 对陶冶情操、启迪智慧、促进学生全面发展具有重要的作用。

关键词: 美术教育; 水粉; 文物; 美育精神; 文化自信

Reflections on the Teaching of Painting of Gouache Cultural relics influenced by the Spirit of Chinese Aesthetic Education.

Liu Qing

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Art education is an important part of aesthetic education. under the influence of the spirit of Chinese aesthetic education, introducing cultural relics into gouache teaching in colleges and universities enriches students' expression of gouache techniques on the one hand, and deepens students' cognition and understanding of traditional culture on the other hand. The teaching of cultural relic sketching in art education in colleges and universities unswervingly aims to enhance cultural self-confidence, enhance students' pride in local culture, and embody the historical and cultural heritage and humanistic spirit with regional characteristics. it is an important way to carry out aesthetic education for students, and plays an important role in governing sentiment, enlightening wisdom and promoting students' all-round development.

Key words: art education; gouache; cultural relics; aesthetic spirit; cultural confidence

中华美育精神, 是数千年来中华多民族生存境遇及其共同价值体系长期孕育的结晶, 凝聚着中华民族优秀传统文化的精华, 具有绵长久远的生命力, 在当前美育工作中具有重要的传承和弘扬价值。在全球化时代背景下, 中国高校的美术教育在中华美育精神的熏染下, 对中国传统艺术进行传承与创新, 引领着当代大学生发现美、感受美、理解美、人格养成和灵魂塑造, 并坚定本土文化自信, 也正是高校水粉教学中的重要方向指引。

一、借西方绘画之形式, 表达东方审美之理念

中华美育精神熏染着美术教育, 美术教育是美育的重要组成部分, 而水粉画教学由于自身的特殊性能以及在使用上较为便捷, 一直作为高校美术教育中必不可少的重要环节。水粉

画作为西方画种的舶来品，是18世纪英国水彩画发展的一个分支，作为一门独立画种，有着自己独特的绘画语言和审美价值。水粉画以水为媒介，颜料粉质不透明，具有较强的溶解性，而早在中国魏晋南北朝时期新疆地区石窟中的佛教美术，北魏以来的敦煌壁画，六朝永乐宫壁画，明代法海寺的壁画，古代院体画与民间绘画等，都是用水溶性粉质颜料绘制而成。一个地区的文物，是时代性审美意识的结晶，其外形上历经千百年沧桑后所呈现出来的质感和肌理，与水粉画特征有着异曲同工之处，在中华美育精神熏染下，将二者有机的结合起来，既可以增强练习水粉静物绘画中的技法表现，又可以用绘画的形式来近距离的认识与理解文物本身，更深层次的认知与理解本土文化中的重要组成部分。

二、弘扬中华美育精神，提升水粉文物写生教学中的“美”

美术中的“美”为理，美以生术，以美统术。水粉教学创作内容要弘扬传统文化、活化经典、弘扬中华美学精神。中华美学精神是文化自信的基础，水粉写生课中在教授技法的同时更要重视绘画作品的题材、内涵与精神价值。

在全球化浪潮中，美术教育受到全球化的影响，学生从创作风格、内容以及表现形象到技法受西方现代艺术影响较为明显。因此在水粉文物写生教学中既要倡导学生发现、感受民族文化题材所展呈现出美感，又要引导学生创作以服务人民为目的的现世关怀作品，立象以尽意，用直观具体、活灵活现、触手可及的方式所呈现。水粉文物写生课堂培养出用画笔讲好中国故事的人才，体现本土文化特色，表达中华民族精神风貌，从而提升文化自信。

在中华美育的熏染下，水粉文物写生作品可从以下几方面进行提炼：一是以美兴人。孔子主张“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨”，做到作品令人兴奋感动的效果。第二，以美化人，《毛诗序》提出：“风，风也，教也；风以动之，教以化之。”水粉文物写生作品当如自然界的风一样，对观者起到感化或教化作用。这就明确要求诗人创作的诗应在社会生活中起到教化作用。第三，以美立人，观者须通过对审美的艺术感知，超出一般的道德境界和高度，站在道德水平制高点中上回头审视自我。第四，以美和天，艺术作品如何使观者从审美感受出发，逐渐达到天人合一，道法自然的境界。在实际美术教育教学过程中，每种境界都是必要、重要及具有独立价值意义并共同服务于完整人格。

从美术教育普及角度讲，要增强美术作品的社会认同感，艺术作品传承的最好方法是让它再次流行，而不单只是放在博物馆和教科书里。

三、弘扬中华美育精神，提升水粉文物写生教学中的“术”

美术中的“术”为法，术为美生，以术得美，有方法的美才能够承载美的术。通过专业技法探究，深化基本功教学体系，强化基本功教学。在绘画技法中培养美育美感教育，以美育唤起大众对文物的认知与保护、以美育提升文化自信为目标，以文物美术角度弘扬本土文化，从多角度多方面在美术课堂中培养健康的审美理想、审美情趣和审美能力，逐步建构与完善学生的审美心理，使学生提高自主学习的能力，促进学生全面发展，在润物细无声中提升美感教育。

考前集训时期，单一的水粉画程式化的表现方式限制了审美领域和审美意识的宽度，术不达，美则匮乏，因此在高校水粉静物教学中，一方面要加强色彩基本功训练，另一方面要融入更多的审美意趣和表现形式训练。促术得章法，做好基本功练习，为运用水粉进行文物写生绘画打好基础。

（一）色彩基本功训练。水粉静物教学中的早期训练分如下步骤：色彩基调练习、构图练习、材质表现、水粉技法以及肌理练习综合表现，完成前五个阶段训练可为文物写生打下坚实的基础。

（二）提高审美能力和审美素养。欣赏优秀名家作品赏析，参观美术馆、博物院，广泛阅读美术史以及美学著作，当地美术史以及研究当地文物背后的历史事件，认真观察文物的造型、色彩、材质、纹饰图案，了解文物背后蕴含的美学价值及精神内涵，形成自己对文物的独到的见解，有助于绘画作品的内涵建设。

（三）文物写生

“照片说谎，而艺术真实”。艺术模仿自然，不单是直接刻画其表象，而是去体会自然的精神，去体现生命精神的物质表现。在文物写生过程中，通过体味物象本身的材质，如青铜器类、玉器类、石雕类等，来对作品进行肌理塑造，可采用泼、洒、甩、皴擦等方式主观处理背景，根据该器物朝代和当时审美需求进行创作，将背景与器物融为一体。亦可考虑为突出表现该器物，只画器物而不做任何背景处理。

四、结语

高校美术教育不仅限于培养艺术家，更是以培养、提高人类的审美能力和提高人类整体的文化品位与素质修养为主要目的。因此，在高等美术教育的水粉教学过程中，更需注重培养具有正确审美观的综合型创新人才。水粉文物写生教学一方面是“术”的研习，另一方面是中国文化熏染的过程，是价值观进行塑造的过程。如何与时俱进，调整教学思路和模式以推进教学成果和人才质量的提升，从而走出一条中国特色的当代美术教育之路，是首要责任。

一是充分利用本土文化资源，呈现自己的发展特色。优秀传统文化，推动中国特色的当代美术教育事业，设立水粉教学精品写生课程，构建具有地域特色的艺术创作风格与教学风格。

二是将国际文化资源加以本土性转化也是当代美术教育建设的重要路径。在水粉教学改革中深度国际化，建立国际化师资队伍，引进高端人才，其次跨学科联合教学，将国外的资深学者、并逐渐形成完整的教学体系。

水粉文物写生教学是对学生进行美育培养的重要途径，对陶冶情操，启迪智慧促进学生全面发展具有重要的作用。美育肩负着提高学生整体素质，塑造完美人格的重任，因此，应该着力把美术教育及美育有机结合，从而把学生培养成社会主义现代化建设的合格人才。新时代的美育发展不仅需要高等艺术院校来建构，更需要社会力量的大力参与，坚持以美育人、以文化人的目标引领，应强强联合，搭平台、聚合力，通过各色活动、多种模式丰富高

校美育内涵，助力美育工作建设。积极参与到全社会的美育体系建构之中，普及公众的审美教育，为大众提供更多样的艺术体验和优质服务，在美术教育领域发挥着基础性、示范性与引领性作用，为推动本土乃至我国美术教育和美育事业发展做出应有的贡献。

参考文献：

[1]中华美育精神的内涵和特质[J]. 中国艺术报, 2018, 9. 7

[2]徐明磊, 宋展驰, 王诗彦. 水粉画技法[M]. 中国财富出版社, 2016, 12

[3]高校美育之路，向何处走？[J]. 中国文化报, 2018, 7

作者简介：刘青，女，中国河北石家庄人，硕士，讲师，研究方向：美术学

国产喜剧电影“时空交错”手法对青年编剧的启迪作用研究

——以《夏洛特烦恼》与《你好，李焕英》为例

赵 才 王怡晨

(河北外国语学院, 河北石家庄 050091)

摘要:近年来国产喜剧电影的发展迅速,其中不乏有艺术精湛的上乘之作,将《夏洛特烦恼》与《你好,李焕英》的叙事结构进行分析,可能管窥到国产喜剧电影在近年来的艺术风格发展趋势。这两部电影都利用了“时空交错”这一元素,让主人公回到过去,感受自己已经走过的路程。正如雅克·拉康的镜像理论中所言,这段“复现”的“人生旅程”让这两部电影中的主人公都能够从镜像中,寻觅到自己的影子,而镜像的建构源于两部电影艺术风格的呈现。

关键词:喜剧电影;时空交错;青年编剧;《夏洛特烦恼》;《你好,李焕英》

Study on the Enlightenment of "time and space interleaving" technique of Domestic Comedy Films to Young Screenwriters

Zhao Cai Wang Yichen

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: In recent years, domestic comedy films have developed rapidly, among which there are many excellent works of exquisite art. Analyzing the narrative structure of Goodbye Mr. Loser and Hi mom, we may have a glimpse of the development trend of artistic style of Domestic comedy films in recent years. Both films make use of the "time-lapse" element, allowing the protagonists to travel back in time and feel how far they have come. Just as Jacques Lacan said in the mirror theory, the "life journey" of "reappearance" enables the protagonists in these two films to find their own shadows from the mirror image, and the construction of the mirror image comes from the presentation of the artistic styles of the two films.

Key words: comedy film; Space-time crisscross; Young screenwriter; Goodbye Mr. Loser; Hi mom

一、“时空交错”：建构人生复现镜像

由于在本世纪初的十年时间里穿越剧形式泛滥,以“现代-古代”之间的穿越形式为主,以所谓“狗血”的剧情,备受学界以及受众的反感。但有道是形式并无对错,错在运用的方式以及语境。《夏洛特烦恼》与《你好,李焕英》这两部电影无一例外地采用了“时空交错”这一形式,却赢得了受众的认可,经受住了学界的考验。

《夏洛特烦恼》中的主人公夏洛，因为参加“女神”秋雅的婚礼而醉酒，醉酒后进入到了梦境构建的“人生复现”的时空中，这一时空的建构为主人公夏洛营造了常人无法获得的心理镜像。在梦境中，夏洛阴差阳错娶到了自己的“女神”、成就了自己的歌手的事业。无疑，电影的功能是用来“造梦”的，受众在观看电影的过程也同样是自我梦境建构的过程。然而当夏洛陷入了“丝竹乱耳、案牍劳形”之中，希望找到学生时代象牙塔般的纯真的时候，终于超我战胜本我开始形成人格的完善与回归。醒来后的夏洛，终于理解了何为人间真情。而这样的“时空交错”也成为为“让喜剧产生崇高的内涵”的实现形式。

面对单向的线性时空，人类无时无刻不在思考这时间的静止与重现，但事与愿违，在真实时空中是无法做到的，所以在造梦的影视艺术中，人们充分地发挥着自己的想象力，使时空交错的电影创作手法成为编剧创作的较高频次的选择。

在《你好，李焕英》当中贾玲饰演的“贾晓玲”的角色为了实现自己做一件“让自己的母亲高兴的事”进入到了“穿越”的空间中去。但一切像《夏洛特烦恼》中的情节同样的脉络，刚穿越到过往的时空的时候，贾晓玲为了自己的出现让母亲李焕英“更高兴”做了一系列“帮助”母亲的事，且获得了成功，比如让母亲成为“厂子里第一个购买电视机的人”、“让母亲参加排球赛，借以认识厂长的儿子沈光林”。但接下来但剧情却显得贾晓玲的“超能力”逐渐殆尽，母亲李焕英并没有与沈光林在一起，而是像现实时空中一样，嫁给了贾文田，沈光林阴差阳错将自己的职位让给了王琴，而这时贾晓玲却无能为力。而从这一点来看，我们又不得不将其与《夏洛特烦恼》的剧情进行对比，夏洛在穿越之初飞黄腾达，很快达到了巅峰，但同样地，夏洛在享受完毕自己的“超能力”之后，跌落神坛，最终命运终归无法逃离原轨。这样的喜剧与一般的喜剧存在显著的区别，通过时空交错割裂时空以增强其戏剧张力。

当然两者在叙事架构方面存在着异曲同工之妙的同时，也存在着很大程度上的区别。《夏洛特烦恼》中夏洛穿越的诉求是“自我人生价值的实现”与“自我的救赎”这显然符合一种“现实生活中失败者”的价值取向，而《你好，李焕英》中“虚拟时空”的建构，目的是为了对母亲的反哺与求得母亲的承认与爱，是将亲情的“爱”融入主题，这样的救赎在求得自我人生价值实现的同时，存在着一种对爱与被爱的渴望。子欲养而亲不待是关于“孝”这一主题中永恒的话题，这在《你好，李焕英》这部作品中，体现得淋漓尽致得表达出来，相反在《夏洛特烦恼》中所上演的喜剧中的“悲剧”则是白发人送黑发人，这与前者的区别也是显而易见的。

《夏洛特烦恼》与《你好，李焕英》，无论从艺术造诣而言，还是从“票房”来谈，都是近年来喜剧电影的上乘之作，而这两部影片中均采用“时空交错”的叙事手法，这种叙事手法除了增加电影的的可看性、营造电影叙事中所谈到的悬念的同时，也为影片揭示人生真理，彰显戏剧冲突，起到了应有的作用。

二、“时空交错”：营造“造梦”新空间

设置“时空交错”叙事架构，一方面使电影影片更具悬念性，另一方面也为其他创作者拓宽剧作思维“造梦”新空间。

首先，悬念性可以激发创作者的创造型思维。电影影像作为视听语言的一种，是对口头语言和书面语言的一种突破。视听语言用视觉元素和听觉元素构建更加直观化的影像，但影像语言在再现性表证的体现过程中，同时又给多线叙事、套层结构叙事、时空交错等多种叙事角度提供了理论上的可能性。

《你好，李焕英》中的叙事模式在《夏洛特烦恼》的“回忆式”基础上，进行了更加丰富的艺术化建构处理，给受众留有了思考的余地，也同样给观众设置了选项，整部电影的回忆究竟是女儿贾晓玲面对母亲的车祸后进行的回忆式思考，还是母亲李焕英在弥留之际对自己平凡却又充满戏剧化的一生的重构，这个问题影片之中虽在一定程度上做了解释，但给出的解答又是相对模糊的。

这样的创作手法是编剧进行微电影设计时可以涉猎的。在微电影的剧本创作的过程中，影视剧作练习过程中，可以借鉴《夏洛特烦恼》和《你好，李焕英》两部电影作品中所使用的通过“虚拟空间”的设置进行的“时空交错”叙事模式，当然如果剧情的需要，可以设置交叉蒙太奇、平行蒙太奇，使一个或多个空间实现“实时切换”。无可争议，电影存在着造梦的功能，即创造梦想的功能，既然是创造梦想，就应当通过设置与现实存在差异性的叙事与时空的概念，通过这样的时空建构，使受众能够在享受电影视听盛宴的同时，能够在这短短的几十分钟到几百分钟实现“梦幻的旅程”，这就是创造梦想应当具备的。

三、“时空交错”：对青年编剧产生思想启迪

影片《你好，李焕英》和《夏洛特烦恼》在为受众献上一场视听盛宴、为受众“造梦”的过程中，也对青年编剧在影视剧编剧水平提高提供了思想启迪。

首先，在影视剧创作过程中应当做到形式与内容并重，在内容上应当在电影“造梦”的过程中弘扬主旋律价值观，应当做到个人的梦想与中国梦相结合，体现在剧作的具体内容中，可以体现奋勇拼搏的精神、亲人之间的真爱之情。

另外，形式在剧作过程中也起到了很重要的作用，一种好的传播形式，能够使得信息的传播率大幅提高，也同样使受众在接受内容的过程中更加主动、舒适和愉悦。“时空交错”的叙事手法，为受众营造悬念，通过唤起受众的求知欲而达到引起受众注意的作用。

青年编剧与导演在创作影片过程中应当从上述两部影片当中汲取营养，无论是对故事的把握、故事线的组织、叙事结构的搭建都应当有一定的创新与开拓。正所谓艺术是来源于生活而高于生活的，电影的再现性、直观性与逼真性固然是其重要的特点与美学特征，但如果只是浅表化地展现、复刻生活，那剧作本身的意义与艺术感将会深蒙损失。

正如电影理论家李·波尔克所言：电影艺术之所以存在意义正是源自于“电影摄影在胶片上捕捉现实的创造性活动”所以在进行电影创作的时候，创造性起到了积极作用。不同于惯常的叙事结构，可以为这种创造性提供相应的思维空间，为青年编剧起到启迪的作用。

结语:

时空交错叙事手法无疑对《夏洛特烦恼》与《你好，李焕英》起到了增光添彩的作用，将原本喜剧故事、戏剧化特色的情节等碎片化割裂、重组，以形成戏剧化冲击力。这两部电影的成功，为青年编剧、导演在新的创作过程中起到借鉴作用，但若没有创造性地复刻成功作品，将会使受众产生审美疲劳，从而达不到良好的传播效果。只有在此基础上，再行创新，再行突破，才能够获得受众的认可以及艺术上的真正价值。

参考文献

- [1]王海滨. 《你好,李焕英》:落俗题材下的经典叙事[J]. 北京纪事,2021(4):67-68.
- [2][美]李·R·波尔克:《电影的元素》,伍涵卿译,中国电影出版社1986年版,第51页
- [3]李艳妮. 论设计色彩课程中的装饰画教学[J]. 大众文艺,2010(8):224.
- [4]李甬,梁辰. 海南红色经典影视剧传播效果研究[J]. 西部广播电视,2019(10):95,99.
- [5]张榆. 穿越电影中时空叙事的创作实践[D]. 上海师范大学,2021.

作者简介: 赵才,男,山东淄博人,硕士,助教,研究方向:广播电视

王怡晨,女,河北石家庄人,硕士,助教,研究方向:电影学

罩染法在油画教学中的运用

韩 磊

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 罩染法在绘画中是经常运用到的表现技法。它可以细致的表达对象的肌理细节, 使得画面精致充满光泽, 是每一位绘画工作者应该熟练掌握的一门技法。运用罩染法能很好地表现画面的光感和层次, 整体的画质质量也会提高很多。所以在教学中分析了解罩染的技法在油画中的应用有很重要的学习意义。

关键词: 罩染法; 油画技法; 高校油画教学

The Application of Cover Color Method in Oil Painting Teaching

Han Lei

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Cover and dyeing method is an expression technique often used in painting. It can delicately express the texture details of the object, making the picture exquisite and full of luster, which is a technique that every painter should master. The use of cover dyeing method can well show the light sense and level of the picture, and the overall picture quality will also be improved a lot. Therefore, it is of very important learning significance to analyze and understand the application of mask dyeing techniques in oil painting.

Key words: cover and dyeing method; oil painting techniques; practical teaching

一、罩染法的历史

在艺术领域里, 绘画这种表达语言即有丰富的历史积淀而又是富有生气和活力的。众多的绘画种类中, 油画的表现手法也是不断的出新变化。15 世纪初期, 油画就开始从坦培拉绘画形式中渐渐演变出来, 通过植物油与颜色进行绘制在布面上, 使得画面光泽亮丽。所以很多艺术家都开始运用这种材料进行绘制作品。这一时期受社会文化传统的影响以及油画的耐保存性使得油画成为非常重要的记录工具。并且由于绘画材料比较难于量产, 部分颜色比较珍贵所以画家们对画面效果都非常的严谨和考究。在初期油画的罩染法是在运用线条勾勒外形后, 用素描的方式表现出简单的黑白关系, 再用一些透明或半透明的颜色进行平涂罩染, 后来随着绘画中的技法运用不断的进步和成熟, 发展成为用全因素的素描来进行起稿, 最后罩染上多遍透明或半透明的颜色的绘画技法, 它所表达出来的效果和当下通过厚涂一两遍所产生的效果是完全不一样的, 因此同样尺寸的一幅画通过罩染法进行绘画要比运用厚涂技法

花费的时间长很多。所以很多画家开始更多地运用直接画法来进行绘制。现而今我们在绘画创作之中，越来越多的油画技法都有了很成熟的表现手法，包括间接画法中罩染法的技法应用。那么我们在运用过程中既要严谨和考究也应当大胆的尝试，对于颜料和各种媒介剂的比例尝试，以及画布的选择等等，只有在实践的过程不断地摸索创新，才能真正的掌握这门技法并且发扬光大。

二、罩染法的运用

油画中的罩染法是油画技法中的重要表现方法，也是古典主义油画的基础表现手法。它是运用调色油或者媒介剂稀释颜料来进行薄染的方法，罩染需要在吸油的材料基础上进行绘制，在每层绘画的过程中都需要等待一段时间，时间不宜过长或太短，太长会表面干化结膜下一次绘制过程会造成色调不统一，时间太短会容易造成油彩的浑浊。在绘画过程中逐渐的加入一部分调色油，会使得表面既有光泽的膜，也使得整体感觉自然统一。用笔尽量选择软性毛笔（羊毛或兔毛类的），在绘画过程中罩染需要用到媒介剂，可以选择膏状透明的媒介剂也可以用到液态的罩色剂，总之在选择的时候可以根据自己个人的习惯来运用。在罩染技法的运用过程中一定要运用好调色油的比例，油太多会造成时间长了颜色发灰，油少了容易造成画面干裂，所以要根据具体情况来进行分析比较。例如如果在绘制纯度低的颜色的话就可以多用一些松节油，颜色纯度比较高的时候就尽量选择少量的松节油，可以通过液态罩色剂来进行罩染。再次塑造是指每次罩染后再进行形体和肌理的塑造，运用不透明或者半透明的色针对一些高点或者亮点进行塑造，这样更有利于形体，肌理的厚重感，也有利于刻画细节和色彩的统一。在运用罩染法的过程中，要结合实际需要来进行绘制，例如人物绘画中可以通过罩染画法进行人物皮肤肌理的绘制，衣着服饰可以通过其他的技法来表现其质感。这样就可以通过技法的特点来表现画面的生动。总之画面的技法表现是服务于画的本质，所以技法的运用一定要不拘泥于定式，更要灵活运用。由于在运用罩染法的过程当中把握时间是非常重要的，绘制过程中需要考虑到温度高低以及空气的湿度等等实地情况，所以在实践应用过程中要把握好具体的情况进行掌握。

三、实践教学中学习掌握罩染法

在高校油画教学中，无论是造型训练还是色彩分析，一般都是以基础理论知识结合实践教学进行的。所以学习绘画的技法不但需要了解技法的实际操作方式，更要理解它的演化历史以及发展规律。从各个方面进行学习分析，才能更好的掌握了解这种技法表现方式。在油画教学过程中，我们既要学习前人给我们留下的宝贵经验，更要在教育教学中总结新的规律，这样才能真正做到在教育教学中学习发展，拓宽思路。在实践教学之中，罩染法的练习和造型能力的培养是相辅相成的。在罩染过程中需要学生有很好的造型能力，通过技法的表现才会使造型更加生动。学习罩染的方法可以在一开始先通过了解油画早期的各个流派，以及表现特点。例如古典主义与学院主义等等。在作画过程中先要把线稿做到位，各部分关系交代清晰，再用薄画法进行着色。整体画面关系要做到位，包括素描的层次关系，色调的冷暖关

系以及画面的整体把握。在运用罩染的方法中一定要注意涂层的厚度，开始尝试的时候尽量小心，把握细节可以厚一点。提白的过程根据个人的习惯来进行时间上的调整。油少的干得快，反之则慢。但是一定要避免在画面干燥后进行绘制。为了更好地进行每次绘制间的衔接，要在温度湿度适宜的情况下进行。

整体调整阶段，要根据画面整体统一的原则进行空间和体积的调整。真正需要掌握这门技法的窍门就是多画多思考，根据个人的特点来进行优化。在课上练习过程中，先选择局部小幅作品进行绘制。画面上一定要把握好层次关系，每一次的罩染后的时间要记住，从中选择最好的效果。总结归纳出最适合自己的方法。在熟练掌握了这一门技法后可以通过运用其他的绘画技法进行对比分析。从而更直观的分析了解在处理什么样的题材的时候运用罩染法更好的表现刻画对象。教师还可以定期或不定期地在班里进行创意绘画比赛，分数较高的同学进行表扬与相应的奖励，对于分数较低的同学及时地进行鼓励与指导，帮助同学们一起进步，促进学生们的思维创作能力。教师不是学生学习的主导者，而是学生学习的引导者与帮助者，教师只有充分地尊重学生的创新意识与想法，我国的油画文化才能得到更好的发展。古典主义油画中罩染法，被越来越多的艺术工作者剖析和分析，通过不断地研究使得这门技法越发成熟，并且结合现在的绘画材料进行改良，使得罩染法在油画绘制中的应用极为常见。在实践教学中应当鼓励学生学会总结概括的方法，让学生对于罩染法的概念知识融入到画面中，在绘画过程中体会出最简单实用的表达方式。

四、罩染技法在其他绘画门类的表现

绘画的表达方式是灵活的，生动的。所以在很多绘画门类中都可以看到罩染法的运用。在通过对其他的绘画门类中的表现技法进行比较分析的时候发现，可以通过罩染法来表现水彩画中的多层次晕染的效果，以及在国画中的前后层次关系的表现等等。每一种艺术表现方式其实都有相通之处，就罩染法这种表现技法来说，它的表现方式与水彩画中的晕染的表现方法有很多的相同之处，不同的是两者之间的材料不同，但是究其根本都是使画面更加柔和，表现质感更加完美。这样的范例举不胜举，所以在实践过程中总结出的经验才使知识技能的融会贯通。绘画语言之所以能够经久不衰的存在发展壮大，其根本原因就是不断创新和应用，这也是每一位美术工作者辛勤工作的结果。所以作为教师不光要培养学生知识技能水平，更要开拓学生的艺术思路，让每一位学生都能够真正学会了解我们这一门艺术表达语言。在油画的教学之中，多元化的教学可以让学生更加明确艺术的本质，帮助学生提高全面的艺术修养，进而更好地提高高校的绘画专业的发展水平。

结语

随着油画教学的不断进步，人们对于技法研究和学习的重视程度越来越高。油画技法的分析作为美术教学手段的一种，其学习的价值是毋庸置疑的。因此，罩染法在油画教学过程中占据着重要的地位。艺术的发展需要经过长时间积累，后人只有在积极吸收前人成果的基础上加以创新才能更好地发展艺术发展的今天，我们依旧需要不断的总结前人留下的宝贵经

验。学习原有的绘画表现方法的同时，更需要勇于实践创新，真正的把我们所学到知识运用的绘画创作之中，以做一名合格的社会主义艺术工作者为终生的奋斗目标。

参考文献：

[1]黄勇刚. 多元化教学在中国高校油画教学中的应用价值探究. 美术教育研究, 2017 (17)

[2]刑健健 . 论油画的多层明透画法 [J]. 南京艺术学院学报 (美术与设计版), 1989

[3]李明. 推动中国油画的多元化教学策略发展思路探究 [J]. 华章, 2011 (34).

作者简介：韩磊；男；河北省石家庄人；助教；硕士；研究方向：美术学。

宿墨法在山水画教学中的应用

高雪涛

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 宿墨法是中国传统山水画中墨法之一, 初见于北宋郭熙《林泉高致》, 因其本身含有渣滓, 古人多认为不可用, 直到近现代山水画大师黄宾虹的出现, 宿墨法才又被重新审视, 并将其推之重要地位, 黄宾虹在完善, 提炼中国传统山水画技法的基础上大量实践创作, 将宿墨法运用的出神入化, 并启发后学, 提供了源源不断的精神力量与实践经验, 后来的诸多大家也都沿着这一道路开拓创新, 将宿墨法的运用与表现又推向新的高度, 分析其对宿墨法的创新运用对于我们教学中如何多方位地启发学生大胆实践, 积极创新具有重大作用, 因此研究宿墨法在山水画的教學中的运用具有特殊的意义。

关键词: 宿墨法; 山水; 黄宾虹

The Application of Overnight Ink in Landscape Teaching

Gao Xuetao

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Overnight ink is one of the ink style of the Chinese traditional landscape, which initially be seen by the world in a book named 《Lin Quan Gao Zhi》 writing by Guoxi in North Song Dynasty. Due to this work had left much to be desired, the ancients conceived that it had no use until the different views emerged by the master of modern landscape painting called Huang Binhong. Overnight ink in this work began to be concerned and carried to an important position again. He created a lot on the basis of perfecting Chinese traditional landscape technique and even reached the acme of perfection. He not only gave a lot of inspiration to the students but provided a steady stream of power and practical experience. Many later artists and masters both explore and innovate along his footmark. In addition, they pushed the expression of overnight ink to a new height. Researching the innovation and application of overnight ink plays a great role in inspiring students to practice and innovate actively. Therefore, researching the application of overnight ink in landscape teaching has a special significance.

Key word: Overnight ink; Landscape; Huang Binhong

一、宿墨法的提出与发展

宿墨, 中国画技法名。初见于北宋郭熙《林泉高致》, 有“用墨七法”之说。宿墨是七法之一。指砚中隔夜之墨, 当宿墨开始脱胶之际, 既粘而又浓黑, 含水旁浑(漫漶), 笔痕犹存, 自有一种烟雨綢緼之气。意思即指隔夜或者许多天不用的浓墨, 因其下层常沉淀墨滓,

墨合水，无论浓淡，落在宣纸上粗滓的渗化速度会减慢，细滓的部分渗化相对较快，明显出现渗化截然不同的效果，粗滓处可留住笔触，墨光暗浊，细滓处晕化无拘，形成明净晶莹的淡墨，使之呈现墨韵各异的视觉效果。在历代众多的山水画大家中普遍认为宿墨效果过于胶性大，墨色过于死黑不活不可用，故长期以来只是知道有此墨法，常恐避之不及，直到近现代山水画大师黄宾虹，才又重新对宿墨法加以重视。在长期的临摹古人作品，研究笔墨技法的基础上，创造性地提出了“五笔七墨”的笔墨论，五笔：平、留、圆、重、变。七墨：浓、淡、破、泼、积、焦、宿。宿墨法重新被加以重视，其在长期创作实践的经验积累中发现了宿墨在生宣纸中的丰富多变的效果，以及浓重的宿墨只要用法用的位置得当会有醒目，起到亮墨的作用，其在《九十杂述》中有言：“墨为黑色，故呼之为墨黑。用之得当，变黑为亮，可称之为亮墨。每于画中之浓黑处，再积染一层墨，或点之以极浓宿墨，干后，此处极黑，与白处对照，尤见其黑，是为亮墨。亮墨妙用，一局画之精神，或可赖之而焕发。”

二、宿墨法在国画山水中的具体运用

宿墨因其含有渣滓的特点，胶性相对较大，加入水将其渗化时，因渣滓粗细之分，故墨色有渗化快慢之别，在生宣纸上直观的反应即是会留有墨痕，稍重的墨色渗化满留在纸上，而淡墨的部分随水向外拓展，故在笔痕周围渗化出淡墨痕，是一种特殊的墨色效果，中国山水画首重气韵，早在南朝齐梁时期著名绘画理论家谢赫就提出绘画艺术品评的“六法”，曰为气韵生动，骨法用笔，经营位置，应物象形，随类赋彩，传移模写，将气韵生动作为品评艺术的最高宗旨，正如当代已故美术史家滕固说：“气韵生动，为吾国往哲最高的艺术观。”而在在中国山水画的技法表现中，用笔关乎气，而用墨则更多的关乎于韵，正如黄宾虹在《自题山水》中有言：“分明是笔，笔力有气，融洽是墨，墨彩有韵。”墨色随着水加入的多少会产生各种变化，而唯独宿墨的变化独具风采，运用于山水画的远山处，尤显其独特的艺术价值，在黄宾虹的画中。我们经常可以看到远山的处理方法即是使用的宿墨，我们可以清楚的看到黄老在画远山时的运笔的起止，方向，提按，先后等等，并在线条周边渗化出淡漠，使远山瞬间增加水气，氤氲感顿生，意境悠远。

中国人的最根本的宇宙观是《易经》上所说的“一阴一阳谓之道”。我们画面的空间感也凭借一虚一实、一明一暗的流动节奏感表达出来。山水画的空间意识亦然，正所谓虚实相生，变幻无穷，此为山水画的经营位置，即构图章法的层面所论，而黄宾虹的山水画的虚实处理则无处不在，正是这样主张的美学思想才能成就其山水画浑厚华滋，虚静内美的美学意境，同时提出精辟的有关笔墨的主张：含刚健于婀娜，脱去作家习气。论画者以似而不似为上，书中求生，亦是一法。——自题《芍药图》。其中含刚健于婀娜则是对于用笔用墨的高标准要求，而熟练运用宿墨法则在此意义上具有同步性，其画作中远山的直观显现，在运笔的同时由于渗化快慢不同的效果而同时产生了虚实相生，刚健中亦有婀娜意调的氤氲感出现，可谓一举两得，远山氤氲，赖乎宿墨。

宿墨这一墨法的出现在宋代郭熙《林泉高致》中就已经记录并详细阐释，可见此墨法并

不是近现代才被发掘，但长期以来并未受到重视，普遍认为此墨较为死板，落于纸上毫无变化，故并未更进一步挖掘，黄宾虹先生在此墨法上做出卓越的贡献，此固然与黄老大胆的创新精神与刻苦的钻研精神并严谨的治学态度分不开，但我认为与黄老晚年形成的独具一格的“黑、密、厚、重”的作品风格，即大量的积墨法的熟练运用是分不开的，积墨法大体三种方法，其一由淡墨开始，逐渐加深，层层积染，此法完成的画面易浑厚，温润如玉之感，其二由浓墨开始先以铁线勾勒出山石轮廓，结构等，再逐步使用淡墨不断地进行积染，此法形成的画面较精神，比较亮。其三则是变幻无穷，法无定法，浓墨淡墨渍墨法等交相辉映，互为补充，直到笔墨形态达到“干裂秋风，润含春雨”方止，无论哪种积墨的方法，黄老都在最后使用极浓重的宿墨在得当出落之一二，会有变黑为亮，从而达到醒目的作用。

《易经》上说：“无往不复，天地际也。”这正是中国人的空间意识。[6]在中国传统山水画中，也正是以天地精神为观照，从心所欲，外参自然造化，营造出可行，可望，可游，可居的心里的山水图画，绘制自己理想的天地世界，寄托自己的精神意志，经营位置上宋代郭熙在《林泉高致》中已经总结了山水构图的方式方法，即“三远法”——平远，深远，高远，影响深远，也是反应了独特的中国人对空间的认知，值得注意的是，在传统中国山水画中，实处着墨，而虚处则均为留白处理，诸如流水，屋宇，山间小路，云海，天空等，在近现代山水的大刀阔斧的创新下，根植于中国传统文化的富饶土壤中加之创新精神引领下出现了卓越的山水画家，他们或冲破传统的山水图式，绘制出新的山水面貌，以贾又福为例，如果说黄宾虹是将墨法的干湿浓淡混合于一体运用从而达到“干裂秋风，润含春雨”的笔墨面目，那贾又福的画作则是将各种墨法独立运用于各种物象中，并有意识的充满正幅画面，在贾又福先生的《梦月思乡》系列的作品中经常有这样的意象出现：整幅画面只有月亮这一物象是纯粹留白，主峰山体综合运用破墨法，积墨法，破墨法，其他空白处的云均以湿画法，先以水晕染，趁其未干之时加以重墨，让墨在大量水色打底的作用下规律的上下渗化，而对于宿墨法的运用则直观表现为月亮周围的墨法，清楚的保留了用笔的笔痕，若有若无的显现了浩瀚月空的清澈透明的感觉，并集中向月亮里边自由渗化，使本来纯洁无暇的月宫轻轻罩上薄纱，增添其朦胧感，神秘感，可见特殊的宿墨法在运用的合理得当之时其效用，表现力是无穷的。

三、宿墨法在实践教学中的运用

通过上文的分析我们已经基本对宿墨法在山水画中的部分应用有了基础的了解，对待这一古以有之的传统技法首先应该明确不以片面的美学思想所左右而摒弃不用，应该像黄宾虹那样，在深研传统的基础上大胆创新，分析此法的优劣，长期实践的经验中摸索出在画面中适合运用宿墨的地方，并往往都精心处理对待，才使后学重新对宿墨法做出研究，引起继续挖掘此墨法表现力的兴趣，这一大胆创新的精神对于每一位学子都是至关重要的，当然，也应该看到黄宾虹对传统的谨严态度，对宿墨这一传统墨法不是胡编乱造，随意创新，目下言改革，言创新者不可胜数，对待传统的态度也是越发轻浮，甚至嗤之以鼻，需知没有文化积

淀的创新是无根之花，无源之水，浪花一朵，我们寻求的淘尽黄沙始见金，不是追风逐浪，图一时之快的看似弄潮儿的摇旗呐喊者，哗众取宠者，在教学中首先教导学生把心沉静下来，深研传统，并同时开阔视野，多方位多角度钻研，创新，创作出传统文化与时代精神兼具的无愧于民族，无愧于时代的不朽之作，在美术领域留下自己一个大大的脚印！

参考文献：

- [1] 《中国书画名家画语录图解——黄宾虹》杨樱林编著，90 页
- [2] 《中国书画名家画语录图解——黄宾虹》杨樱林编著，第 62 页
- [3] 《中国书画名家画语录图解——黄宾虹》杨樱林编著，第 107 页
- [4] 《美学散步》宗白华著 上海人民出版社，1981（2007.7 重印）第 110 页
- [5] 《中国书画名家画语录图解——黄宾虹》杨樱林编著，第 27 页
- [6] 《美学散步》宗白华著 上海人民出版社，1981（2007.7 重印）第 98 页

作者简介：高雪涛，男，河北省石家庄人，硕士，助教，研究方向：山水画研究。

基于新文科背景下的《大学语文》课程教学创新策略研究

吴艳丽

(河北外国语学院, 中国石家庄, 050091)

摘要: 在“新文科”建设背景下, 本文从“学生发展为中心”的视角审视了《大学语文》教学存在的三个“痛点”, 针对问题创新了以“学生主体、教师主导”的《大学语文》教学模式, 明确教学目标、整合教学内容、以课堂为突破口进行改革创新, 重点进行小组建设和“两集智”(老师集智备课、学生集智备学), 在教学过程中, 运用一链三步五导七环节重建课堂结构。紧随时代发展, 在新媒体环境下综合运用信息的多元化, 采用现代信息教学手段进行教学。课程思政有机融合到教学内容中, 实践活动提升了学生的学习兴趣, 课程的深度和广度得以提升, 初步形成了“准职业人培养模式”的教学改革模式, 发挥新文科建设中语文的奠基作用。

关键词: 新文科; 大学语文; 教学创新

Research on Teaching Innovation Strategy of College Chinese under the Background of New Liberal Arts

Wu Yanli

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Under the background of the construction of "new liberal arts", this paper examines the three disadvantages in the teaching of College Chinese from the perspective of focusing on student development. Aiming at the problems, this paper innovates the teaching mode of College Chinese with "students as the main body and teachers as the leading factor", clarify the teaching objectives, integrate the teaching contents, and carry out innovative reform with the classroom as a breakthrough, focus on group building and two kinds of intellect gathering and rebuild the classroom structure. Keeping pace with the times, the diversity of information in the new media environment should be comprehensively used and modern information teaching methods adopted. The moral education of the course has been organically integrated into the teaching content, and the practical activities have improved the students' interest in learning, thus the depth and breadth of the course have been promoted. The teaching reform model has taken shape and played a foundational role in the construction of new liberal arts.

Key words: new liberal arts; college Chinese teaching; teaching innovation

在“新文科”建设背景下, 发挥外语院校外语专业优势, 探索外语专业服务中华文化“走出去”实践路径的基础是将汉语言、中国文化知识打牢、扎实。《大学语文》作为一门综合

性的中文教育课程，具有审美性、人文性、工具性的特点。在非中文专业，《大学语文》作为公共基础课开设。很多高校在公共课和通识课领域进行教学改革，大量引入线上精品课程、慕课等，为学生的通识教育拓展了学习内容、提供了便利，也对《大学语文》的教学提出了挑战。在大学应用型转型和新文科建设的背景下，《大学语文》如何充分发挥通识课程促进学生全面发展的作用是本课题思考的出发点。

一、从“学生发展为中心”的视角审视《大学语文》教学的“痛点”

以“学生发展为中心”要先明确学生发展的核心素养，即学生应具备的能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。《国家中长期教育改革和发展规划纲要》指出，高等教育人才培养总体目标是培养“信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才的高级专门人才”，结合以上要求，我们审视了现行《大学语文》课程教学的现状，梳理出其在教学中存在的问题和“痛点”。

（一）学生缺乏学习兴趣，《大学语文》被边缘化

一是大学阶段，专业划分明确，许多学生特别是理工科学生专注专业课程的学习，对《大学语文》等公共基础课重视不够；二是源于中小学阶段的应试教育，学生对语文课程的认知停留在工具性与实用性上，忽略其人文素养载体的功用；三是社会的“快餐文化”下，学生消费“短”文学带来的新鲜感，对需要日积月累形成文化底蕴的大学语文课程无法塌心深入学习。这些原因导致了《大学语文》课程在高校渐渐被边缘化。

（二）教学内容注重知识性与理论性，缺乏专业针对性和实践性

现行《大学语文》教材编排内容大致分为三类，以文学发展脉络为线、以文学样式为线、人文素养模块为线选取作品。三种编排方式各有优势，但是均注重了内容的知识性、兼顾人文性，教师在实际授课时又过度依赖教材，这样使《大学语文》成为中学语文课程工具性的延续，教学内容与学生专业的学习无法融合，理论性较强，实践内容枯燥，无法引起学生的学习兴趣。

（三）教师讲授方式传统，教学手段创新效果不明显

基于《大学语文》的教材编排，教师在讲授上无法脱离文本分析、作品鉴赏的桎梏，讲法多为先介绍作家生平及生活的时代背景，再对作品进行逐字逐句的赏析，最后以作者的文学地位作结。这种授课方式优点是教师和学生所接受，教师备课相对容易。但存在的问题是，教师所讲授的名篇很多都已经在中学学过，千篇一律、毫无新意的重复授课只会造成学生学习的厌烦感；教师在采用一定教学方式改革的情况下，仍脱离不了“一言堂”的困境，不能提高学生课堂学习的成效。

二、以“学生主体、教师主导”创新《大学语文》教学模式

《大学语文》面向的大一学生刚从高中应试教育的教学模式中脱离出来，在语文的基础知识点上有一定的积累，但是在鉴赏、语言表达、交流与沟通等实际应用上较为欠缺，在审美能力等方面更是较少涉及。针对这些问题，我们在课程内容、教学模式、教学方法和手段、

评价机制、教师能力提升等方面进行了创新探索。

（一）以学生发展为中心创新教学思路

本课程以立德树人为目标、以新文科建设为契机、以信息技术发展为依托、以课程思政为平台，紧随时代发展、与时俱进，整合课程内容、创新教学方法与手段、探索多元考核机制、建设师资队伍，将课程建设成为“教材讲解+课下拓展+网络教学平台+新媒体资源+实践活动”的综合性、应用型的课程，以发挥本门课程树立文化自信、传承民族精神、传播传统文化、提升应用能力的作用。

（二）以专业核心素养为基础整合教学内容

我们梳理本学校学生需具备的专业核心素养，以此为模块整合教学内容，在教材的使用和选择上，以一本教材为蓝本，多本教材为补充，同时加入前沿的研究成果和社会的时事案例，补充网上精品课程教学资源，形成“教材内容+线上课程+时事新闻”的教学内容，契合当代大学生的学习特点和需要。

一是线下教材，以学生需要的专业核心素养为模块，以文化背景展现出的核心人文精神为依据选取主讲篇目，形成了六大模块十六个专题的线下教学内容。二是选取国家级精品课程西北大学《大学语文》为线上教学内容。三是结合学校专业特色，增加教学内容专题。四是以拓展阅读、线上教学资源、新媒体资源、实践活动为补充，扩展教学内容。

（三）以学生为主体进行教学设计和组织

我们针对传统教学的问题，以课堂为突破口进行改革创新，实行小组建设和“两集智”（老师集智备课、学生集智备学），在教学过程中，运用一链（问题链），三步（课前导学、课中导练、课后实践），五导（导学、导教、导评、导演、导练），七环节（回顾、导入、自学、探究、归纳、练习、创新），重建课堂结构。

1. 小组建设促进学生研究性学习

在以学生为主体的课堂上、学生深度参与的课堂需要学生能够高质量的完成教师布置的任务，为达到这个目标我们对学生形成的小组进行培养、建设。在课堂上以小组为单位授课，课下以小组为单位布置作业和进行实践项目。小组的设置原则“组内异质，组间同质”，小组内有带头人，小组间平衡，促进不同程度的学生在组内自主、合作、探究学习，共同实现学习目标，并以小组的整体成绩为评价和激励依据，全面促进学生自主学习。

2. 集智备课汇集教师智慧

集智备课是指教师以教研室或者课程组教师团队为基本单位，发挥集体智慧，合理分工，有效合作，设计出既凸显教学共性与个性特色，又达到师生共享的导学案的教学活动。这样集智出来的课堂充满了活力，教师将实施过程中的启发、瞬间的灵感、困惑等反思记下来，进一步对导学案进行修订，在下一轮集智备课时将心得体验与困惑进行组内交流探讨。经过这样的教研活动，教师得以快速的成长。

3. 问题链引导学生创新性思考

采取问题导向式授课，每一次课前将问题链留给學生，让学生按照问题链准备预习，问题链的设置既符合教材内容，又紧密联系学生实际，引发学生的思考和兴趣，提高学生的批判性思维。

4. 学生主“学”，教师主“导”

在课堂上，教师树立“教”是为“学”服务的意识，构建一个以“学”为中心的课堂模式，教师起到“导”的作用，导思考、导兴趣、导问题、导评价，充分调动起学生的积极性，让他们深度参与课堂、积极进行实践。

5. 第一课堂融合第二课堂

将第一课堂和第二课堂紧密结合起来，形成篇目详解与专题讲座相结合、课堂教学与课后实践相结合、阅读欣赏与思考研究相结合的教学形式。

（四）以实践应用为标准创新评价机制

在最终的评价方面，以问题导向、需求导向、目标导向为指引，构建多元考核机制，形成“课程考试（课程论文+期末考试+读后感写作）+过程考核（小组综合成绩+课堂出勤+个人成绩）+实践表现（讲座心得+主题竞赛活动+阅读分享）”的“三三三”考核机制。

三、用融媒体打造《大学语文》开放性教学手段

在新媒体环境下，充分利用各种媒体资源，打破学习的时间和空间，能够吸引学生的兴趣点，提升学生对课程的认同感。

一是运用现代化教学设备创设教学情景。在课堂上，利用多媒体、示教机等播放与课程内容相关的音频、视频、图片，让学生形象地感受教学内容，身临其境地体会作者的心境，提升感受力和表达力。

二是借助网上教学平台夯实知识体系。线上教学平台，各级精品课程是线下课堂教学的有益补充，《大学语文》课时较少，仅利用课上时间无法充分完成既定教学目标，特别是知识目标和能力目标，因此线上教学平台的利用能够与线下课程形成合力，夯实学生的知识体系。

三是利用新媒体拓展兴趣点展示原创作品。利用微信公众号、微博、学生自媒体等新媒体平台，鼓励学生发表原创作品、进行话题探讨交流，进行互议评价，在学生的兴趣点上锻炼了写作能力、表达能力、评价能力、鉴赏能力。为学生打造一个学习的新环境。

四是运用新媒体加大实践力度。不断加强大学语文课程实践性的教学力度，拓展实践性教学空间，让学生能够成为课堂的主导者，以朗读、背诵、阅读、写作、演讲、讨论等教学环节丰富大学语文课程体系。在课上进行演讲、朗诵等因人数较多无法全面顾及每位学生，我们将这些实践性环节转变为小视频的录制、音频的录制等形式，可以兼顾所有学生，提升学生的实践能力。

四、重实践、出效果，教学新模式未来可期

在学校教学改革大背景下，我们将这种教学模式命名为“准职业人培养模式”，即实行

小组建设、老师集智备课和学生集智备学，运用一链（问题链），三步（课前导学、课中导练、课后实践），五导（导学、导教、导评、导演、导练），七环节（回顾、导入、自学、探究、归纳、练习、创新），重建课堂结构。老师从“讲和教”变成“启和导”，学生由“听”变成“讲”，扭转了课堂角色。同时，在这种教学模式下，创新了教学方法，如观点式教学法、问题链式教学法、小组竞赛教学法等。

在“准职业人培养模式”的教学改革实践中，《大学语文》课程取得以下成效：

拓展了课程的深度与广度：小组合作探究成效初显，学生学习兴趣普遍增加、学习内容简单的预习上升为形成研究性研究成果。

课程思政与专业教育相结合：文以载道，中文课程是思想政治教育的天然土壤，在作品中蕴含着优秀的中华民族精神、爱国主义精神以及高尚的道德风范；结合文化热点、时政时评，培养了学生的人文精神、提升了学生的人文素养。

理论与应用相结合，实践活动提升课程活力：课上开展的演讲、朗诵、即兴评论等项目、第二课堂开展的戏剧小视频拍摄、自媒体原创作品展播、读书分享活动、专题讲座、征文比赛等活动，学生从观摩到实施，不仅掌握了基础理论知识，还提高了口语表达能力、写作能力、够用能力。

“惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。”教育事业发展的生机活力在改革创新。新文科建设任重道远，《大学语文》课程改革将一直走在创新的路上。

参考文献：

[1]周倩. 大学语文教学的困境及解决之道[J]. 新课程研究, 2021, 7: 57-58.

[2]陈金晶. 大学语文智慧课堂教学模式的创建与应用研究[J]. 佳木斯大学社会科学学报, 2021, 04: 219-222.

[3]张平. 以学生为中心-高职《大学语文》课程改革的再审视[J]. 襄阳职业技术学院学报, 2021, 01: 53-56.

[4]牛春雨, 曹士东, 孙景芳, 张晓杰, 吕盛[J]. 大学语文信息化教学改革中存在的问题和对策, 安徽工业大学学报(社会科学版), 2020, 12: 71-73.

[5]徐光淼, 李建明, 大学语文在线开放课程建设与混合式教学改革研究[J]. 邢台学院学报, 2020, 12: 188-192.

作者简介：吴艳丽，女，山西太原人，硕士，副教授，研究方向：教育教学研究。

基金项目：本文系河北省高等教育教学改革研究与实践项目“新文科背景下‘外语+’人才培养路径研究”中期研究成果，项目编号：2020GJJG471。

新时代背景下英语语音教学开展调查研究

李亚平

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 语音是一切语言的基础, 是人类区别于其它动物的重要特征, 是语言学研究的核心, 是社会构成和发展的动力。通过对各种语言的语音的对比, 可以发现它们的共性和差异。学习中我发现, 有许多现象十分有趣。例如, 英语是重音计时语言, 而汉语是音节计时语言。该本文分为三个章节。第一章介绍了现代语音学理论研究。第二章介绍了英语语音知识相关性实证研究以及英语语音对中国学生听力理解能力的制约及应对策略。第三章通过对语音理论的研究, 以河北省石家庄市为例, 总结出该地区英语语音教学的基本现状, 探讨改变河北省英语学习者不良英语语音习惯的对策, 进而促进该地区的英语教学, 提高英语发音水平。

关键词: 语音学理论; 教学策略; 英语语音教学

Investigation and Research on English Pronunciation Teaching in the New Era

Li Yaping

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Pronunciation is the basis of all languages, an important feature that distinguishes human beings from other animals, the core of linguistic research and the driving force of social composition and development. By comparing the phonetics of various languages, we can find their similarities and differences. There are many interesting phenomena in this study. For example, English is a stress timing language, while Chinese is a syllable timing language. This paper is divided into three chapters. The first chapter introduces the theoretical research of modern phonetics. The second chapter introduces the empirical research on the relevance of English phonetic knowledge, as well as the constraints and coping strategies of English phonetics on Chinese students' listening comprehension ability. The third chapter summarizes the basic situation of English pronunciation teaching in Shijiazhuang, Hebei Province, and discusses the countermeasures to change the bad English pronunciation habits of English learners in Hebei Province, so as to promote English teaching and improve English pronunciation level in this area.

Key words: phonological theory; teaching strategies; phonetic teaching

一、语音学理论研究

语音学是研究语音的科学。语音学研究已有两千多年悠久的历史。语音的研究往往源于文字的创制。现代西方的各种表音文字有两大系统, 一种是拉丁字母系统, 一种是斯拉夫

字母系统。它们都是从古代希腊字母演变来的,而古代希腊字母又是从腓尼基字母来的。这就是语音的研究的起源。后来语音学家陆续发表了许多语音学专著,如丹麦叶斯泊森的《语音学教本》、法国格拉蒙的《语音学概论》,美国派克的《语音学》等。于是,语音研究成为语言学科中的一个独立分支。在各国语言学家的共同努力下,近代语音学在十九世纪中期逐渐建立起来了。

(一) 现代语音学

近代语音学建立以后,其研究主要集中在发音生理范围内,此后随着学科的发展,逐渐深入到了其他各个方面。语言的声音看似平常,实际上是一种非常复杂而且极为奥妙的现象。用语言进行交际的全过程应该经历“发音——传递——感知”三个阶段。第一阶段,说话人的大脑指令发音器官发出语音,这是一个从心理现象转换到生理现象的过程;第二阶段,语音以空气作为媒介传到听话人和说话人的耳朵里,这是一个从生理现象转换到物理现象的过程;第三阶段,语音通过听觉器官被听话人的大脑感知,这是一个从物理现象转换到心理现象的过程。可见,要全面、深入地了解语音的特性必须从生理、物理和心理各个方面去进行研究。

八十年代前后,语音研究又深入到了听觉和感知的领域。今昔相比,语音学的研究内容和方法已不可同日而语了。现代语音学关注的是发现语音是如何发出,如何用符号记载,如何接收和辨认不同的语音;对应于语言交际过程中的三个不同阶段,通常把现代语音学分为三个独立而又互相有联系的分支学科。(1) 发音语音学(articulatory phonetics): 发音语音学研究发音器官以及发音器官是如何发音的,即研究发音器官在发音过程中的活动;(2) 声学语音学(acoustic phonetics): 声学语音学研究语音的声学特征,如声波;研究语音的物理属性,如语音的频率和振幅;(3) 听觉语音学(auditory phonetics): 感知语音学,又称听觉语音学,研究人的耳朵是如何接收声音的,即研究人耳对语音的听觉感知。

(二) 现代音系学研究

在研究一种语言或方言的语音时,传统语音学主要是从听音、记音入手的,也就是凭耳朵听辨语音,用一定的符号记录下来,加以分析,然后说明这种语言或方言一共有多少语音单位。这些语音单位是在发音器官的什么部位、用什么方法发出来的,它们又是怎样组合在一起的,组合在一起时发生了什么变化,等等,最后归纳出这种语言或方言的语音系统。凭耳朵听辨语音,要求辨音能力越强越好,记录语音越细越好。但是,在进行整理、综合的时候,却不能只从语音的自然特征出发。从语言的交际功能来看,重要的并不是语音在生理或物理上的差别,而是这种差别在语言中是否起分辨意义的作用。归纳语音系统里的语音单位,应该是那些起辨义作用的语音。

在音位分析时,人们发现,音位有辨义的作用。如英语中的 **night light** 两个词的 **n** 和 **l** 是两个不同的音位,有区别意义的作用。**n** 和 **l** 在汉语普通话里也可以区别不同的意义,例如: **nan**(男)、**lan**(蓝),所以在汉语中也是两个语音单位,我们说“男同学”而不是“蓝

同学”。但在有些汉语方言里，例如兰州、重庆、南京等地，这两个音并没有辨义作用，“男同学”“蓝同学”都指男性的学生。在整理归纳这些方言的语音系统时，就不能把 n 和 l 分成两个语音单位。而汉语里 le（来）、læ（来）lai（来），这三个字里的 e、æ 和 ai 没有辨义功能，我们可以说：“你来[le]了？”也可以说：“你来[læ]了？”，还可以说：“你来[lai]了？”因此 e、æ 和 ai 不构成三个独立的语音单位。但是在英语里这三个音却必须区别，是三个不同的音位。如：bed（床）、bæd（坏的）和 bait（咬）。因此，不同的语言采用了不同的音位体系，不同的音位在某个语言中是独立的音位，有区别词义的作用，而在另一种语言中，不是独立的音位，没有辨义的功能。研究语言的语音系统的科学称为音系学。从语言的社会功能出发，我们可以把许多在生理、物理上不同的声音归纳成数目有限的有辨义作用的语音单位——音位。归纳音位有一套原则和方法，所以形成了一门新的学科，叫做“音位学”。

自从音位学产生以后，语音学这个名称就有了狭义的和广义的两种不同的用法。前者用于指仅以语音的物质方面作为研究对象的语音学，以区别于研究语音的功能和系统的音位学。而广义的用法则把凡是语音作为研究对象的都称之为语音学，其中包括音位学、现代语音学的各个分支以至实验语音学等。

音位学创立于二十世纪初，在三十年代发展成熟。到了五十年代，在声学语音学研究成果的启发下，语音学家又提出了区别特征理论，把音位理论推向了一个新的阶段，并反过来为电子计算机分析语音开辟了道路。

二、英语语音知识相关性实证研究

（一）英语语音对中国学生听力理解能力的制约及应对策略

在英语学习的听、说、读、写这四种基本技能中，听是获得语言信息和感受的最主要的途径。里费斯（Rivers）的研究表明，听占整个言语交际活动总和的 45%。在大学英语教学中，提高学生听力理解水平已逐步受到广大教师的重视。为了提高学生的听力技能，人们采用了各种方法：加强词汇教学，强化口语和听力训练，然而人们忽视了听力能力的培养基础是语音能力这样一个事实。为了研究语音与听力技能的关联性，某研究组以某大学的四十一名刚刚结束了大学英语四级学习的学生和九名刚刚结束了大学英语二级学习的学生为研究对象，做了两次听力测试和两次听力与语音问卷调查，进行了为时五周二十学时的实证研究。

研究组对两次听力测试的命中率和语音测试的命中率进行了平均值的统计，并且计算了相关系数。经过五周听力语音技能培训，第一次听力命中率平均值为 45.8，第二次听力命中率平均值为 49.5，高于第一次听力命中率 3.7。两次听力成绩都显示出语音与听力成绩的相关性，第一次听力与语音呈微相关 0.317，而第二次听力成绩与语音成绩显现出显著正骨相关性 0.565。

（二）提高英语听力理解能力的应对策略

研究证实目前我国英语教学对语音知识教学的重视程度不够。一方面，虽然学生经过六

年初中、高中英语学习，但学生还不能达到熟练运用拼读规则和音标读生词的要求，不少学生进入大学后需要补上语音这一课。另一方面，大学由于课程设置的关系，没有安排语音系统教学和训练的时间。随着英语学习内容的不断扩大和增加，学生学习语音中出现的错误没有得到纠正，同时受母语发音的强烈影响，致使他们的发音成了难以克服的顽症。语音知识是听力理解的基础。语音基础不好，听力理解能力一定会受到制约。鉴于此，研究组对大学英语教学提出以下建议：

首先，在英语学习初级阶段应重视课堂语音知识教学。在大学英语教学之前有必要强化语音训练，讲解语音学的有关理论，帮助学生掌握发音要领，指导学生更有效地掌握正确的发音方法，使学生达到能标准发出英语音位，初步了解与流音变的基础理论，熟练运用拼读规则和音标读生词，初步了解并运用英语语调的表态功能的要求。

使学生在语流中学习语音，具体做法是重视朗读训练。要求学生运用正确的语调、节奏、重音、连续等语音技巧朗读英语材料，培养学生英语语感。在科技迅猛发展的今天，还应充分有效地利用现代化的教学设备及手段和高质量的真实的有声资料辅助语音教学，采用灵活多样的教学方法，将枯燥无味的语音教学变为生动有趣的课堂活动，充分调动起学习语音的主动性和积极性，为听、说、读打下坚实的基础。

三、英语语音教学普遍开展的必要性及建议

学习英语必须从语音开始，然而由于中国学生学习英语大多是从儿童时代开始，其思维能力尚未达到对母语和目的语语音体系理解的水平。因此，语音教学只限于学习英语 46 个音标。甚至有相当一部分学习者没有系统的学习音标，直接进入英语单词学习阶段。在中学英语学习阶段，由于忙于高考，英语课堂仍然忽视语音教学，教学的重点是提高英语应试能力。大学阶段的英语往往强调高一层次的技能，例如听力、阅读与写作，语音这个基础再一次被大学课堂忽视。有些大学生往往不会准确的读单词的音标，就被要求背诵课文和使用英语进行对话或讨论。学生表现出极大的不自信，因此不愿张口。其结果是中国学生的笔试成绩明显高于学生的口语能力。另外，由于语音与听、说、读、写、译有紧密的关联，语音基础的薄弱影响了英语学习的各个方面。

语音学习是很重要的环节。但是语音基础教育往往得不到重视。就河北省石家庄地区而言，小学三年级开始接受英语教育，但是小学英语课本中没有系统的音标知识。语音学习不仅要依靠自然习得的学习方法，同时也需要基础语音知识的辅助。在大力提倡素质教育和西方语言教学模式的影响下，中国语音教学出现了重视自然语音习得而忽视基础语音训练的现象。值得注意的是，中国学生的英语习得环境不同于西方学生。一方面国内的英语教师大部分都是中国人。即使有外教，师资力量也比较薄弱。另一方面学生周围的语言环境以汉语为主。学生在英语口语课堂中的参与度和互动性都不高。

调查显示，石家庄地区英语教师普遍存在的问题包括，上课仍然用方言，而不是规范的普通话；发音不标准，直接或间接的影响到学生的发音；专业技能不够扎实；没有把语音的

学习摆到重要的位置，甚至忽视语音的学习，有的小学英语教师甚至直接开始学习单词，完全忽视音标的学习。对此，作为英语专业的学生，对石家庄地区的英语教师及英语教学提出几点建议供参考。

第一，英语教师需要把学生的输出量最大化，并且给学生提供用外语交流的机会。为了保证学生有足够说的机会，教师应该确保学生在日常的沟通中有足够的理解能力。要判断一节课的好坏，纯粹说英语的时间不应该是唯一的标准。学生用汉语词组表达也是可以的，因为开始学英语的第一步就是要敢张嘴。

第二，英语教学是一个长期而且连续的过程，不同的教学方法应该应用于不同的教学阶段。对于第二外语的初学者，兴趣是最好的老师。这个阶段沟通的方法对于学生来说是很合适的。随着知识的增长和语言技巧的发展，学习者会获得一定数量的单词。他们能够用自己造简单的英语句子，越来越多的汉语单词被英语单词替换掉。

总的来说，英语是拼音文字，发音和拼写密切相关，因此多听多说非常重要。汉语和英语在发音的特征、规律、音位的数量与性质、超音段音位特征等方面都存在异同，差异性大于相似性。学习英语都是在掌握了母语的情况下进行的，母语的影响不可忽视。尤其大学生学习英语已经有成熟的思维，如果在教学中进行汉语和英语语音系统的对比，使学生认识并掌握汉语与英语之间的共性和差异，就能产生积极的迁移作用，收到事半功倍的学习效果。要学好英语语音，需研究英语语音的独特性。区分英语和汉语的异同，目的在于帮助我们在教学中利用两者的相似之处，排除两者由差异带来的干扰，学习一定的英语语音知识，掌握其独特的发音技巧，再通过大量听、说、读、写实践，就能具备英语语音能力。

参考文献：

- [1] Peter Roach. *Phonetics*[M]. 上海：上海外语教育出版社，2003
- [2] Peter Roach. *English Phonetics and Phonology: A Practical Course*, 北京：外语教学与研究出版社，2000
- [3] 葆青. 实用英语语音[M]. 北京：高等教育出版社，1996.
- [4] 曹文. 汉语发音与纠正[M]. 北京：北京大学出版社，2000.
- [5] 戴炜栋. 新编简明英语语言学教程[M]. 上海：上海高等教育出版社，2004.
- [6] 桂诗春. 语言学方法论[M]. 北京：外语教学与研究出版社，2005.
- [7] 何善芬. 英汉音节结构对比[J]. 外语研究，1997(2).
- [8] 何善芬. 英汉语言对比研究[M]. 上海：上海外语教育出版社，2002.
- [9] 胡壮麟. 语言学教程[M]. 北京：北京大学出版社，2001.
- [10] 胡壮麟. 高级语言学教程[M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- [11] 吴旭东我国外语教学实验研究质量调查，《外语教学与研究》，第一期 2002

作者简介：李亚平，女，河北衡水人，硕士，讲师，研究方向：英语教学法。

“准职业人培养课堂”模式在高校法语课堂中的应用

—以河北外国语学院为例

李静

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 现代社会需要人才, 更需要具有专业技能的精英。为此, 河北外国语大学孙建忠教授于 2006 年在国内率先提出了“准职业人”的概念, 本文将以此大学为例, 介绍其特色应用“法语课堂的“准专业”教育培训模式。文章将通过实际教学案例, 分析高校法语课堂实际情况, 对“准职业人培养课堂”的概念、应用方法和意义进行详细讨论。

关键词: 法语; 教学; 准职业人培养; 学生

The Application of the "Quasi-professional Training Class" Model in French Classes of University --Taking Hebei International Studies University as an Example

Li Jing

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Modern society needs talents, and more importantly, elites with professional skills. For this reason, Professor Sun Jianzhong of Hebei International Studies University took the lead in proposing the concept of "quasi-professionals" in the country in 2006. This article will take Hebei International Studies University as an example to introduce the application of its characteristic "quasi-professional" education and training model in French classes. The article will focus on the concepts, application methods and meanings of professionals through actual teaching cases to give a detailed discussion.

Key words: French; teaching; training of prospective professionals; students

自 2018 年, 教育部提出新的《课程方案和课程标准》, 其中提到在保留原有学习科目的基础上增加德语、法语、西班牙语。这不仅给法语学习者带来了未来就业的新方向, 同时也对法语学习者提出了新的要求。如何让学习者将学习内容付诸于实践, 学有所用成为所有教育工作者必须要思考的问题。河北外国语学院提出的“准职业人培养课堂”的教学模式, 即学校完全按照用人单位岗位要求对学生培养, 不仅顺应了教育改革提出的新要求, 同时也给所有法语学习者和法语教学者指引了前进的方向。为此, 学校需要改变传统教学模式, 由单一的教师“填鸭式”教学发展成以学生为课堂主体, 让学生真正参与到课堂教学中。将专业技能、职业道德与职业素质的培养融入到各个教学实训环节中。“准职业人培养课堂”

的教学理念正是为了满足社会提出“社会型”“应用型”人才的要求。

一、“准职业人”的概念

“准职业人”遵循着授之于鱼不如授之于渔的教学思想，实际上就是为教育的最终目的及高校的人才培养目标而服务，将“准职业人”教育渗透到语言学习的方方面面。教育在教授学生理论知识的同时更重要的是让他们掌握方法真正适用在生活中。不仅要具有扎实的外语基础知识和深厚的人文知识底蕴，还要能说、会写、善做；不仅包含学生的理论学习内容，还要有学生的职业素质，道德，习惯及应有的礼仪等方面。所以准职业人便是根据社会企业对于未来员工的工作要求对大学生进行培训，进入公司的大学生必须具备所提及的基本素质。准职业人培养课堂的目标便是教会学生学会学。

例如，法语作为语言类，今后从业可以以教学方向、贸易方向、翻译方向为主，所以法语学生的培养就应以法语口语表达及翻译为主。为此河北外国语学院德法语言学院为法语专业学生安排了专业基础课、专业核心课及专业拓展课，掌握专业知识与技能；大四阶段，学院会安排学生在相应校企合作单位进行实习。通过校外实习校内实训相结合，完成从学生到企业员工的角色转变，掌握岗位职业能力。

二、“准职业人”理念在法语课堂中的应用

法语是目前联合国第二大官方语言，也是世界上继英语之后第二大国际语言，是欧盟三大官方语言之一。随着中法两国间的经济，贸易，文化往来频繁，中法两国急需大量掌握法语的人才。从中非关系来看，全世界一共有接近2亿7400万的人讲法语，将近一半的人分布在非洲，而且这一数字在不断增长。近年来越来越多的中国企业选择去非洲建厂，中国也颁布多项政策支持非洲国家发展。法语正是非洲各国第二官方语言，所以会法语的毕业生变得炙手可热。但是通过近年来的调查了解，很多学生学了多年法语，但都以读写为主，也就传统的课堂，单方面将知识点灌输给学生，注重“看”“听”，而忽视了学生自主去“说”这一步骤。所以学生在语言表达方面吃力许多。这就凸显了“准职业人”培养模式的特色。那么如何才能让这些学生成为“准职业人”呢？

成为“准职业人”的关键是不再让学生只“听”不“说”，语言作为一种沟通工具，不能只是听懂，看懂，学会固然重要，而更加重要的是“会说”“敢说”，这就要求学生必须要有足够的胆量，敢于表现自己。那么这不仅需要学生从自身的方面努力，摆正心态，更需要教师在一旁协助，给予学生更多展现自己的机会。为了让学生能够张嘴说，教师就应该在各个方面做足准备。

拿一堂基础法语课作为例子，为了准备充足课堂内容，让学生们学到最具体最全面的信息，所有专业老师需要先进行“集智备课”。也就是指集所有专业老师的智慧于一体，设计课堂内容，探讨课程中的重难点。大家互相取长补短，丰富课堂内容，找出“问题链”并制定课堂的导教案。导学案，顾名思义就是要导学、导思、导兴趣。导学案应在授课前提前发给每位学生，要求学生们利用自习时间，自己或小组一起利用教师提供的基础法语课的导教

案及相关的“问题链”进行课堂准备。学生们会循序渐进的将“问题链”内容串联起来，查找课堂相关信息，如词汇，短语的含义，课堂背景信息，适用范围等等，这就是所谓的学生们的“集智备学”，这种预习方式可以培养学生主动探究知识的能力。

在授课过程中，教师可以让学生担当课堂的“主讲人”，通过他们的课程预习情况来主动讲解各自对课程的理解，而老师的角色就是从旁协助，以“倾听”为主，同时进行记录，在学生讲解的过程中对其不足的地方进行补充，纠正学生的讲解错误。比如在基础法语课堂中，我们会让学生讲解文章词汇的使用方法，翻译句子。因为学生们的语言水平尚未达到翻译要求，尤其是法语的翻译语序和中文正好相反，法语的形容词、副词要放在名词和动词之后，所以学生在会出现各式各样语法或句式顺序的问题，那么老师就要在一边帮其改正。这样以学生主讲的方式不仅可以锻炼学生胆量，让学生敢于出错，敢于“说”法语，对于错误的印象更加深刻，可有效避免今后再犯同样的错误。比传统的“填鸭式”教学方法更具优势。毕竟“实践是检验真理的唯一标准”。

课后，教师们还要留下更多练习作业，以此检验学生们掌握情况。比如我会经常根据课堂主题布置相关的口语演讲，可以是个人也可以是小组一起展示。在锻炼他们掌握情况的同时，让学生举一反三，实践所学内容。只有反复不断的练习才能真正达到最终学以致用效果，达到“准职业培养课堂”的终极目的。

比如在课堂中教授到有关职场面试的内容，这是所有学生今后肯定要经历的事情，只有贴近生活才能真正让学生成为其中一员，最终达到训练效果。所以在本科教学中，一定要让学生们提前掌握相关知识。课堂上，老师会给学生们讲授许多面试相关技巧，比如面试前的服装准备、面试的礼仪、回答问题的技巧等。理论课程学习之后，学生们结成小组（2-4人一组）准备面试情景模拟，由学生根据课堂所学内容商讨出面试相关问题，然后根据问题做出回答确定面试流程，分配人物角色，最后通过现场模拟的方法将其面试情况展现出来。作为老师，我将对学生的法语口语水平，面试仪态进行打分。这种展示可以作为学生的考试部分成绩，以此鼓励所有学生说法语，用法语。这种情景模拟的课堂实践受到了学生们的广泛欢迎。虽然只是一种模拟，但学生们通过贴近真实效果的场景布置、道具，同学们彼此的穿着等，有了身临其境之感，他们也会精心准备自己的面试内容、材料，语言表达也在模拟中突飞猛进，这样可以最大限度地调动各学生的兴趣，使学生在过程中处于高度兴奋状态。最终模拟效果超出预料。

三、“准职业人培养课堂”应用意义

“准职业人培养课堂”的提出符合国家课程改革标准，可以打造学生外语思维，提高学生们的英语口语能力。让学生们敢于“用”法语，而不再是单纯的“会”法语，学生也能通过实践，培养学生自主学习能力。也可以站在老师的角度思考问题，及时改正自己的错误。让课堂变得丰富多彩，不再“死气沉沉”，提高课堂效率，打消学生们对于外语课堂枯燥无味的印象。只有让学生对法语充满兴趣，才能推动“准职业人培养课堂”教学法的实施，提

高人才质量。真正培养理论、知识与实际技能兼备的复合型、应用型人才；真正实现“天下无处不教室，天下无处不课堂”的教学理念；真正实现国家教育部提出的向“应用型”转型，培养“应用型”人才的教学改革目标。

准职业人培养课堂是新时代背景下高校应用转型中教学改革的新模式，重应用、重实践，重点培养学生的综合素质与实践能力。通过准职业人教育能够培养学生掌握社会对人才的各种技能要求，使得学生不仅具备基础知识，更具备娴熟的职业技能，成为真正的复合型的实用型人才。实现最终高校法语教学的培养目标。

四、结语

“准职业人培养课堂”模式遵循“授之以鱼，不如授之以渔”的教学理论，要重点培养学生的能力。就像联合国教科文组织曾谈到：今后的文盲将不再是不识字的人，而是不会自学和学了知识却不会应用的人。所以激发学生的自主学习能力，提高学生创造力，让学生们一毕业就能很好地适应工作，实现毕业生所学与用人单位多需零距离对接，真正让“准职业人培养课堂”发挥作用，这也是现代教育的发展趋势，值得被推广使用。

参考文献：

[1]尹霞,李超.打破传统课堂教学结构 创建“准职业人”培养教学模式——河北外国语学院课堂教学改革与实践.产业与科技论坛.2018.20.108.

[2]王蓓,李珊珊.“准职业人”培养课堂在应用型高校大学俄语教学中的应用.现代经济信息.2018.22

[3]巴黎,李航.“二一”定律在准职业人课堂中的重要性分析.教育教学论坛.2017.46.068

[4]杨波.浅析转型期独立学院“大学英语”课程改革.好家长.2017.

作者简介：李静，女，河北石家庄人，硕士，讲师，研究方向：外语教学

“新文科”思维在法语课堂中的应用

翟佳

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 本文对新文科建设的现状与对法语课堂的指导意义进行探讨, 并围绕课程设置、授课内容、教材建设、师资建设、授课形式、学生培养六个方面对“新文科”思维在法语课堂中的实践进行研究, 新文科建设不能局限于理论与探讨, 更要是将“新文科”作为一种思维形式, 一种指导精神进行教学实践。

关键词: 新文科; 法语课堂教学; 人才培养

The Application of New Liberal Arts in French Class

Zhai Jia

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: This paper discusses the current situation of the building of new liberal arts and its guiding significance to the French classroom, and studies the practice of "new liberal arts" thinking in the French classroom from six aspects: curriculum, teaching content, teaching material building, teacher building, teaching form and student training. The building of new liberal arts can not be limited to theory and discussion, but should be considered as a form of thinking and a guiding spirit to conduct teaching practice .

Key words: new liberal arts; French classroom teaching; cultivation of talents

一、“新文科”建设在教学实践中的发展现状

随着我国经济、科技的飞速发展, 国际地位的高速攀升, 我国不断涌现出新的发展领域, 各个学科之间的联系也日渐紧密, 站在为当代中国培养人才的第一线, 无论是对“新文科”指导精神的理解, 还是到各个专业对人才培养目标的优化改革, 各级教学组织都给予了高度重视, 并将“新文科”的要求注入到人才培养的方方面面。

国内对“新文科”建设正处在理论向实践进发的重要阶段, 很多专家、学者都对“新文科”建设提出了自己的想法, 重点在人才培养的路径上进行了尝试创新, 立足我国国情, 提高学生的整体素养, 达到人才全面化、个性化发展的目的。我国在“复合型”人才培养上进行了多年的探索, 取得了很多成就, “新文科”建设为我们指明了新的方向。从国家的立场出发, 结合当代中国社会需求, 充分考虑学生的就业与长远发展, 不断在实践中取得成效。

二、“新文科”对于法语课堂建设的意义

“新文科”建设的核心之一就是融合, 要求我们超脱出“专业+语言”的局限性, 将社会需求, 国家发展方向有机渗透到人才培养中去。在实际教学中, 这种教育理念要在学生的

专业课堂、第二课堂、就业创业教育、思想政治教育、日常生活等方方面面体现，其核心还是专业知识与语言的重新融合，在课堂上不仅完成对学生知识的传授，更要对其进行专业素养、思维模式的指导。

多年以来，我国的法语专业教学主要是针对语言本身的教学，重文学、翻译，“法语+专业”的发展主要集中在商贸、旅游、工程领域，法语人才在这些行业发展的较为成熟，各个高校都能有配套的师资和教材。除以上领域之外，在法语专业学生的就业上，其他途径都呈现出需求量小，稳定性差，培养周期长的问题。往往是学校培养出法语人才，到了就业单位再进行专业方向培养以及“语言+专业”的结合。

三、“新文科”思维在课程建设上的实践

（一）课程设置

语言类专业的学生往往都是零起点，在传统的课程设置上，前两年是基础阶段，重在积累，高级阶段重在专业方向上的培养，重在应用。这种分阶段培养在实际教学上存在一定程度的分裂，学生在升到大学三年级后往往因为语言难度的拔高而产生学习困难，在基础阶段积累的语言知识不能顺利转化为应用语言。

根据“新文科”建设的指导思想，我们在课程设置上增强连贯性，在入校之初结合专业介绍会、教师课堂讲授让学生对本科阶段课程设置有整体性、连贯性的理解。有意识地将职业规划、个人发展和专业学习进行有机结合。

基础阶段，除语言基础课外，重视思政类课程的安排与发展，增加中文类课程的安排，增强学生的爱国主义情怀，充分利用第二课堂开展各种活动，劳动教育。不仅仅在语言能力上对学生进行培养，还要在学生能力上进行全面训练。

高级阶段课程在设置上应增加专业方向的丰富度。目前的课程设置往往滞后于社会发展需求，我们不仅要以就业为导向，更要以产业，尤其是朝阳产业为导向，紧跟国家发展步伐，深度参与到国家发展的大浪潮中。对于“专业”的理解，不能是简单的某各行业，而应该是对一个学科、一个产业相关知识的学习，除开传统方向外，要更多地去探索研究新的发展。

在课程设置上，不能将专业与语言相分离，不能将通识课程与专业类课程相分离。要处理好各个专业知识之间的关系，博通与专精的关系，让学生有所学，有所用。长远来看，分层、分方向教学势在必行，那么如何协调各个专业方向之间的矛盾，就是我们必须要解决的重要议题。

（二）授课内容

在“新文科”建设中，法语课程的授课内容也要做到与时俱进，实时更新。增加专业类语料的积累，将后续专业性强的课程内容以拓展阅读、第二课堂等形式向学生渗透。基础类课程要对专业类课程进行基础的夯实，增强教研活动是集智备课上起到的作用，让不同领域、不同专业的教师进行授课内容的融合。例如，基础类课程中主题性、版块式学习较多，在此基础上，老师将法语国家和地区在该版块的现状与发展，对应专业的专业知识、行业发展融

入到授课内容中，增加学习内容的丰富性、时效性。

在高级阶段课程中，注重培养学生的观点表达能力，语言应用能力，不但要学知识，还要用知识。专业领域的知识要与法语进行有机结合，不是单纯的相加，更不是用法语去翻译，要更多地运用法语思维去设置课程内容，将所学与所用进行高度融合。

对于课程内容的增量，可以分解为课前预习、课上讲解、课后拔高三个部分，细化学习目标，引导学生运用自学能力对学习内容进行整合学习。

（三）教材多样化

“新文科”建设对于与时俱进要求更高，这就对我们的教材建设提出了新的要求，不能只依赖于现有的教材，要博采众长，吸收各个专业领域的经典教材、前沿理论、现状与发展。例如《商务法语》课程，不应该单纯限制在传统商务领域，除了管理类、经济类、营销类、会计类的知识外，还应紧跟我国经济发展，增加跨境电商、物流运输等新兴版块知识。以讲义、活动拓展等形式进行讲解，对于更为前沿的知识，还可以通过慕课、SPOC、微课等形式对教材进行补充。

（四）师资建设

作为课堂的领导者，教师的教学法、教学形式、教学内容的编排、课堂的组织，都深深地影响着教学效果。在师资队伍的建设上，就要做到以下几方面：

首先是稳定的师资，在师资培训、教师发展上加大力度，尤其是对青年教师的培养，要做到有规划，有竞赛，有导师，有成长，真正把师资建设提到一个新的高度上来。其次是培养双师双能型教师，目前高校教师更多的是从学校到学校的形式，缺少一线的行业经验，缺少实战磨砺，在课程建设上、学科发展上较为薄弱，不能恰如其分地将各个领域、行业的知识和法语专业进行深度融合，更多的是经验传授，行业知识更新速度慢。还可以进行多行业结合的师资队伍建设。打破校际间壁垒，建设更丰富的交流平台，以科研、比赛、论坛营造多样化平台。

（五）授课形式

在授课形式上应更加立体，加入团队授课、版块式授课、案例式引导等新形式，引导学生进行多角度的学习与思考，还可以进行递进教学，将课前预习、课上讲授、课后思考实践进行拆分融合，让同学们在探索中学习。授课形式要更多地从教学内容上进行匹配，加入各个行业的优势和亮点，教师在专业知识的教学上，不仅要传授知识，还要创新授课形式。此外，信息技术的发展能够更好地服务我们的教学活动，例如利用现代化手段进行教学，对学生的学习提供更加高效的平台，并在教学质量监控上发挥更大更详细的作用。

（六）学生培养

“新文科”建设对学生的要求更高，尤其是学生学习能力、自学能力的培养要更加重视，不仅仅是学习知识，还要学会触类旁通，增强科研能力，尤其是在新兴产业和区域国别研究上，不断地激发学生的学习动力和学习成果的转化。以培养专业加语言双实力的综合性人才

为目标，以“出口”带“入口”。

我国在“复合型”人才培养上做出了大量的探索，也取得了许多成绩。例如，国内外联合培养、信息技术背景下的在线公开课、“专业+方向”的人才培养模式、跨学科专业建设等，但效果参差不齐，有的模式取得了巨大成果，形成了可持续可借鉴的优势项目，有的专业人才培养成材率低，毕业生在就业及个人发展上遇到了较大的困难。新文科建设就是给复合型人才培养提供了新的思路，将视野提到了人类命运共同体、民族发展、国家产业发展的高度，为学生在就业上拓展了无限可能。

四、“新文科”思维在法语专业课堂的引领意义

“新文科”建设是我国学科建设一个新的方向，是不断激发高校推动社会发展、社会改革的风向标。我们对“新文科”的探索要从理论迈向实践，不断焕发生命力，不断地在实践中丰富新文科的内涵。让理论落地，让实践系统化，为我们国家、我们民族的发展不断注入新的血液！

参考文献：

- [1]新文科背景下英语专业教师通识教育素养提升路径研究[J].赵翔.智库时代. 2019(45)
- [2]浅谈高校复合型法语教学课程设置要点[J].罗丽媛.科教文汇(中旬刊). 2019, (04)
- [3]高校法语专业复合商务课程建设模式探索[J].张红婕.侯骏.新西部. 2019, (18)
- [4]法语专业建设与复合、实用、外向型法语人才的培养[J].邓炯.科技创新导报. 2011, (31)

作者简介：翟佳，女，河北承德人，讲师，学士，研究方向：法语教育教学研究。

基金项目：本文系河北外国语学院校级课题：新文科背景下法语复合型人才培养路径研究的结项论文，项目编号：HW202118

外语类应用型本科大学人才培养模式中的课程建设思考

—以河北外国语学院为例

王利峰

(河北外国语学院 河北石家庄 050091)

摘要:应用型本科高校要树立“准职业人”人才培养理念,使学生毕业后就能马上高效地投入工作,缩短在岗培养和适应时间。应用型本科高校必须进行人才培养方案和课程体系改革,以社会经济发展和产业技术进步驱动课程改革,整合相关的专业基础课、主干课、核心课、专业技能应用和实验实践课,更加专注并且切实加强培养学习者的技术技能和创新创业能力。

关键词: 应用型高校;人才培养;课程建设

Study on the Curriculum Building under the Cultivation Mode for the Application-oriented Universities of Foreign Languages -- Taking Hebei International Studies University as an Example

Wang Lifeng

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Application-oriented universities should adopt the principle of “quasi-professionals” in the cultivation of talents which shortens the time for on-the-job training and adaption, enabling the graduates to start their work in a ready and efficient way. Driven by the social economic development and the industrial technical advancement, reforms must be taken to the cultivation schemes and curricular systems of such universities by re-arranging relevant courses including professional basic courses, main courses, core courses and courses for skill application, experiment and practice, and more attention must also be paid on the substantial promotion of the skills and innovative capabilities of the students.

Key words: application-oriented universities; cultivation of talents; curriculum building

教育部、国家发展改革委与财政部 2015 年联合发布的《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》(教发[2015]7 号)为应用型大学人才培养目标提出了政策上的方向性指导。该文件中指出,地方普通本科高校向应用型转变的指导思想是推动转型发展高校把办学思路真正转到服务地方经济社会发展上来,转到产教融合校企合作上来,转到培养应用型技术技能人才上来,转到增强学生就业创业能力上来,全面提高学校服务区域经

济社会发展和创新驱动发展的能力。河北省教育厅《本科高校转型发展试点工作实施方案》（冀教发[2016]40号）指出，试点院校要明确应用技术类型高校的办学定位，制定转型发展规划和推进改革的时间表、路线图。要以满足地方和区域经济社会发展需要、满足行业企业发展需要、满足学生就业和终身发展需要为导向，以培养应用型人才为目标，全面推进试点院校与地方政府、行业企业的合作，在治理结构、发展规划、人才培养、技术创新、教师队伍建设、继续教育等方面实现紧密结合。按照应用技术型人才成长特点，深化人才培养模式改革。全面推进模块化教学，为不同来源的学生制订多样化的人才培养方案。

一、人才培养方案制定及课程设置

河北外国语学院一直倡导“准职业人”教学理念，制定人才培养方案时，学校考虑到培养的人才要走向社会需要具备哪些要素，让他们具有什么专业的才华。制定人才培养方案的原则：一是人才培养方案体现了国际化，培养具有国际视野的学生，开设国际法、国际商法或世界贸易组织协定等有关课程，让学生学习国际规则，了解国际规则，并且会运用国际规则。专业外语词句打造出系统，凸显国际化。二是用文化给专业垫底，用基本功给实践垫底，让语言和专业的学习浸泡在文化中。加大母语国和中国的文学史和文学鉴赏能力的学习，用厚重的文化助力语言学习的快速提升；三是每一门课程的内容设置成模成链，与工作岗位所学的能力标准相对接，并且要与时俱进，随时把课程前沿的知识、技能及教授一线的经历经验补充到课堂上去，并且每门课程之间要有逻辑递进、承上启下的关系，与工作的过程顺序相一致；四是创新创业教育要贯彻到人才培养的全过程，可以开设成必修课或选修课，或定期请专家或成功的企业家进校园进行讲座，举办创新创业大赛，支持优秀并且可行的学生进行创业等，并且制定了配套的学分互换机制。

二、课程建设与师资建设关系研究

为了实现应用型本科的建设目标，河北外国语学院在人才培养模式、培养过程及培养方法等方面进行全面的综合改革，而改革的关键在教师，核心在课堂。因此我校综合改革的突破口就是大力推进“准职业人培养课堂”的建设，加快课堂教学的改革进程，以课改谋发展、以课改求特色，以课改培养应用型人才。只要课堂大放异彩，解决制约教学质量提高的因素才能在课堂改革中找到发挥作用的出路。

师资队伍结构追求“多元”，师资队伍素质强调“双师”。我校教师大概可以分为：自有骨干教师、外聘双师型教师、专家型外籍教师和由“行业标兵、岗位能手、管理精英”组成的以“大讲堂形式”指导学生和青年教师实习实训的客座教授团队。目前，已初步形成了一支专兼结合、产教双能、专业素质和人文素质基本过硬的师资队伍。

三、课程建设与教材建设关系研究

应用型人才培养的基本特征主要体现为：新时代新文科、新工科、新医科、新农科建设要求下的应用性；以培养本科技术型和应用型专门人才为根本任务，培养具有一定理论基础的现代“工匠”；以培养技术应用能力和创新能力为主线，设计学生的知识、能力、素质结

构和培养方案；以“应用”为主旨和特征，构建课程和教学内容体系；实践教学要强调培养学生的综合职业能力，坚持理论与实践相结合的人才培养之路；人才培养瞄准国际和国内市场需求。

在教材建设方面，应当以一本教材为蓝本，多本教材为补充，结合学校实际应用，从用人单位的能力需求着眼，大力开发以应用能力为本位的校本教材。教材选用有外国原版教材、国内普通高等教育“十三五”国家级规划教材、面向 21 世纪课程教材等近三年出版的各类优秀教材。

四、课程建设与课程教学关系研究

对于应用型本科大学来说，课堂教学应该落在“应用”两字上。具体说来，应用型本科大学外语类人才培养在课程教学中就要注重为服务地方经济和社会发展，使学生真正掌握应用型技术技能，能够使学生在未来的工作中具有就业、创业和创新能力。

2017 年 12 月 28 日，“河北省本科高校转型发展试点工作座谈会”在石家庄召开。河北省教育厅副厅长韩俊兰在会议中指出，要加快建立产教融合、协同育人的长效机制。要积极对接产业前沿，及时转换传统的人才培养理念、路径、模式。积极推动产教融合，主动对接产业需求，实现课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接，把培养面向现代生产服务一线的高素质技术人才作为自己的主要任务，以适应社会需求的变化。要瞄准区域经济社会发展需求，充分利用社会各方资源，优势互补、资源共享、校地互动、合作共赢。

对于应用型本科大学外语类人才培养来说，在课程教学中要突出产教融合、协同育人长效机制，使课程教学过程与真正的外语需求相对接，与真实的外语应用相对接，更加注重课程教学的应用型、针对性，更加注重课程教学的效率和质量。

“一带一路”建设为应用型本科大学外语类人才培养提出了新的要求。在课程设置方面，将使用有关语种的沿线国家的政治、经济、社会等内容纳入到有关课程教学中来。此外，还要将“一带一路”沿线国家的语言纳入到课程设计和课程教学中来。在课程教学和实践教学环节，关注所学两门外语或多门外语之间语言与文化的异同和远近亲疏，综合提高学生的跨多门语言、跨多种文化的交际意识和能力。

五、教师教学质量评价

建立侧重实践教学的考核模式和评价标准

（一）实施实践课考试“四部曲”建立多样化的评价体系

一是注重学生学习过程的考核和能力的考核。不再单纯以分数论英雄，考试形式、内容、时间、地点灵活，增加了阶段性的考核，采用论文、闭卷、口试和动手操作等多种方式相结合的办法，建立了“技能测试+模拟工作场景测试+师生面对面考试+论文考试+技能成果展示”的评价考核机制。

二是专业技能大赛和综合素质测评。每学期各学院根据专业特点确定技能项目开展专业技能大赛，通过比赛、合作、模拟等各种灵活方式让学生展示专业技能。第七学期毕业生开

展毕业生综合素质汇报演出，除展示专业技能和专业知识水平外，学生可展示自身特长和职业素质，为就业做好准备，同时，也是对教学成果和学生的学习成果的综合评价。

（二）用人单位参与考核

我们培养的学生是和用人单位零距离对接的人才，是为用人单位培养一起创业、创新、创造的人才。学校把用人单位引进来参与学生评价考核，由任课老师和用人单位的领导组成评委团，以此作为指挥棒和风向标，更精确地反映教学的实际效果和水平，推动了教学改革的深化和发展。制定行业专家、企业精英人才参与的学分置换具体办法，对学生顶岗实践、创新项目、毕业设计或成果等进行学分置换，使学生的实习实践成绩有效融入学院的管理、奖励机制，促进学生应用能力的提升。

着重培养“准职业人”的职业能力和素质根据用人单位反馈，河外把学生作为“准职业人”应具备的能力素质梳理成“学习的态度、意志、习惯、融会贯通的能力、借智的水平、实践能力、终身学习的能力以及自动自发、求索精神、表达能力、创新精神”等方面，因此，“准职业人培养实效课堂”必须成为锻造“准职业人”能力素质的“加工厂”。

结语：作为河北省唯一的本科建制的外国语大学，河北外国语学院一直致力于应用型人才培养模式探究，在课程建设方面已有一定的研究并取得一定的成果。路漫漫其修远兮，河北外国语学院会在改革的道路上不断前行。

参考文献：

[1]高异斐. 应用型高校外语复合型人才培养模式的探索与实践 [M]. 课程教育研究. 2017

[2]张恩志. 应用型高校外语复合型人才培养模式的探索与实践 [M]. 佳木斯教育学院学报. 2012

[3]韩雪. 浅析“一带一路”背景下应用型翻译人才培养模式改革 [M]. 海外英语. 2021

作者简介：王利峰，男，河北省石家庄人，硕士，讲师，研究方向：法语语言学。

文学翻译：忠实？叛逆？

曹 雪 彭文业

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要：翻译自产生伊始便备受诟病。文学翻译更甚，从原文作者到译文读者，每一步都透露着叛逆。由于中西方语言文化的差异，追求绝对的等值翻译几乎是不可能的。我国的翻译家们作出了各种尝试，并在翻译实践中总结出了适用于我国语言翻译的理论，如傅雷的“神似”，钱钟书的“化境”，罗新璋的“离形得似”。本文从翻译的悖论、文学翻译的四重叛逆、文学翻译的理想三个方面分析了文学翻译中的困难、文学翻译的追求、以及一部译作佳品应该达到的标准。

关键词：文学翻译；忠实；叛逆；神似

Literary Translation: Fidelity or Treason?

Cao Xue Peng Wenye

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Translation has been criticized since the very beginning of its creation. Literary translations are even more so, revealing rebellion at every step from the author of the original text to the reader of the translation. Due to the differences between Chinese and Western languages and cultures, it is almost impossible to pursue absolute equivalence in translation. Many translators have made various attempts and summed up the theories applicable to our language translation in translation practice, such as Fu Lei's "divine likeness", Qian Zhongshu's "realm of transformation", and Luo Xinzhang's "to get likeness from form". In the article, the author discusses the paradoxes of translation, the pursuit of literary translation, the standards and the ideal of literary translation.

Keywords: literary translation; fidelity; treason; resemblance

一、翻译的悖论

翻译，古已有之。《礼记·王制》中记载：“中国，夷，蛮，戎，狄……五方之民，言语不通，嗜欲不同，达其志，通其欲：东方曰寄，南方曰象，西方曰狄鞮，北方曰译。”然而，翻译自产生伊始就备受争议。塞万提斯将翻译比作翻转花毯，仅得见背（el traducir de una lengua en otra... es como quien mira los tapices flamencos por el revés）；雨果谓翻译如以宽颈瓶中水灌注狭颈瓶中，傍倾而流失者必多（Traduire, c'est transvaser une liqueur d'une vase à col large dans un vase à col étroit; il s'en perd beaucoup.）乔治·斯坦纳（George Steiner）：翻译的每一步都透露着叛逆（There is in every act of translation - and specially where it succeed - a touch of treason.）古老的意大利语更为直截了当：翻译即叛逆（traduttori traditori）。

翻译可能是一种亵渎，然而在一个多语并存的世界，翻译却是必要的。文学是一个民族语言的最高形式，文学翻译对于了解一个民族的精神文化和各族间的文化交流起着十分重要的作用。文学翻译可谓是各种翻译中最难的一种，因为“文学作品不是科学思维的产物，而是心灵与缪斯结缘的一种审美游戏”。文学译作来源于原作，却又绝非原作，因为在文学翻译的每个过程中都透露着叛逆。

二、文学翻译的四重叛逆

文学翻译，从原文作者出发，到达译文读者，经历了四重叛逆：

首先，从原作者到原作品，此一重叛逆。作者的思想感情需要用语言表达出来，而语言是对思想的叛逆。《庄子·天道》有云：“世之所贵道者，书也。书不过语，语有贵也。语之所贵者，意也。意之所随者，不可以言传也，而世因贵言传书。世虽贵之，我犹不足贵之，为其贵非其贵也。”庄子认为意是不可以言传的。因为语言文字是有局限性的，不可能把人的复杂的思想感情完全表达出来。与其说语言是一种表达思想感情的工具，不如说人的思想感情附着在一种语言上，被语言表达所束缚。从社会的角度来看，语言是公共性的，是被某个群体广泛应用的约定俗成的表达系统，而“意”则是私人性的，人的思想感情因人而异。文学创作时，当作者把个人化的思想感情用公共化的语言系统表达出来时，必然无法达到作者创作时的最初状态。因而，语言在作者创作时，就已经在某种程度上背离了作者的思想。

其次，从原作品到译者，此二重叛逆。译者翻译文学作品之前，首先是作为读者身份，展开对文本的解读。傅雷、钱钟书、朱光潜、罗新璋等优秀的翻译家，每每翻译一部著作之前，无不将原作读上数遍，把握作品中的情节、故事、人物特点，细细揣摩其间的微言大义，得其要旨。然而，由于译者所处的文化语境和自身的文化身份与原文读者迥异，加之译者的文学修养、经验阅历等的不同，对于文学作品的解读，亦是仁者见仁智者见智。

第三，从译者到译作，此三重叛逆。我国语文与外国语文在句法结构、表达习惯等诸方面都迥异，这对译者的翻译造成了极大的障碍。傅雷在《〈高老头〉重译本序》中将中外语文之差异总结概括如下：“两国文字词类的不同，句法构造的不同，文法与习惯的不同，修辞格律的不同，俗语的不同，即反映民族思想方式的不同，感觉深浅的不同，观点角度的不同，风俗传统信仰的不同，社会背景的不同，表现方法的不同。”诸种不同，使得译文无法做到与原文的等值。译者在翻译过程中，出于不同的翻译目的，采取了个性化的翻译策略。有的追求忠实于原文的形式，有的则重在意义的传达，在文风方面，有些译者使用平时的语言，有些译者则善用华丽的辞藻。同一部作品的不同译本，语言风格可能会相去甚远。例如《红与黑》的翻译，从上世纪四十年代以来，先后有赵瑞蕙、罗玉君、闻家驷、郭宏安、许渊冲、罗新璋等 20 几个译本。对于翻译的标准，各位翻译家均有不同的见地。如赵瑞蕙在谈到许渊冲的译本《红与黑》时，并不赞同四字成语的使用，他认为四字成语过于文绉绉，不利于现在汉语的创作，并且主张译文应尽可能保留“异国情调”。而许渊冲则认为翻译是一门艺术，是“化原文之美为译文之美的艺术”。罗新璋则主张适当地借鉴文言传统，使用四字成

语不仅可以准确地表情达意，亦能增加译文的文采。

第四，从译作到译文读者，此四重叛逆。译文读者对译作的接受程度和审美感动是衡量一部译作是否成功的标准之一。一部译作佳品可以“使译文读者得到与原文读者相同的启发、感动和美的享受。”事实上，目前中国市面上的很多译作都不同程度地存在着翻译腔，译文读来生涩拗口，丝毫体会不到文学的美感。

翻译是个艰辛的历程，从原作者出发到译文读者，历经长途跋涉，面目早已似是而非。以致于译作屡屡被前人诟病，如“驴蒙狮皮”(asses in lions'skins), “蜡制偶人”(the Madame tussaud's of literature), “点金成铁”(the baser alchemy), “沸水煮过之杨梅”(a boiled strawberry) “羽毛拔光之飞鸟”(der gerupfte Vogel), “隔被嗅花香”(smelling violets through a blanket)等。

三、文学翻译的理想与现实

在文学翻译中，由于汉语与外文之间语法、句法、结构等的不同，达到完全意义上的等值翻译几乎是不可能的。一部分翻译家认为唯有字栉句比，亦步亦趋，才能忠实于原文。而还有一些翻译家则认为不必拘泥于语言文字、句法结构上的形式对等，而应追求“神似”、“化境”，甩开翻译腔，使用纯粹的中文，并追求语言文字之美，使读者在阅读中体会到强烈的审美感受。傅雷在《高老头·重译本序》中提到：“以效果而论，翻译应当像临画一样，所求不在形似而在神似”。罗新璋认为“神似形似，浑然一致，是为胜境；但不能两全时，则不要拘泥字面，死于句下。为了颇得神气，可以略于形色。神似，当然不是捕风捉影，望文生义，而是基于对原文的透彻理解，深切领悟。只有妙悟原文，才能“离形得似”，即所谓不求貌同，正由神合！”例如罗新璋《特利斯当与伊瑟》的译文开篇第一句：

例 1. Seigneurs, vous plaît-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort? C'est de Tristan et d'Iseut la reine. Écoutez comment à grand'joie, à grand deuil ils s'aimèrent, puis en moururent un même jour, lui par elle, elle par lui.

罗译：列位看官，你们可愿听一个生相爱、死相随的动人故事？这是事关特利斯当与伊瑟王后的一段佳话。两人相亲相爱，经过几多悲欢离合，最后在同一天里相偕死去。欲知详情，且听我慢慢道来。

罗译本选用了明清拟话本小说的体裁。话本小说发迹于说唱艺术。由于说唱的特点，文体的呈现形式为韵文和散文相结合。韵文体（诗词）用于唱，散文体用于说。在后来的发展衍变过程中，“说-听交流模式逐渐转变为写-读交流模式，话本逐渐向书面化发展，韵文逐渐减少。”

译文第一句“列位看官”，便给读者制造了遥远的时空距离感，恍惚进入了《红楼梦》的语境：“列位看官：你道此书从何而起？说来根由虽近荒唐，细按颇有趣味。”为了彰显年代感，贝迪耶在改编本中嵌入了古法语的成分。文本虽是散文体，语言却沿袭了诗体的简洁，并嵌入了韵文，读来具有很强的韵律和节奏感，如例 1 中“un beau conte d'amour et de mort”，“à grand'joie, à grand deuil”，“lui par elle, elle par lui”，注重押韵和节奏，读来回环往复，

具有很强的音乐性和审美艺术效果。罗新璋的译文则采用了文白夹杂的手法，“生相爱，死相随”，“相亲相爱”、“悲欢离合”，对仗工整，平仄分明，一语便能勾起读者的全部情思，译文的整体风格以及产生的音乐性和审美效果与原文十分契合。

例 2. *Blanchefleur l'attendit longuement. Hélas! Il ne devait pas revenir. Un jour, elle apprit que le duc Morgan l'avait tué en trahison. Elle ne le pleura point: ni cris, ni lamentations, mais ses membres devinrent faibles et vains; son âme voulut, d'un fort désir, s'arracher de son corps.*

罗译：那白花夫人朝思夜盼，唉，怎料夫主竟一去不返。终于有一天，得知茅刚公爵阴险狡诈，丈夫已给诛戮。她欲哭无泪：既不悲号，也不哀泣，只觉得肢软体疲，魂飞魄散。

在语言的翻译方面，罗新璋并不是字比句对，亦步亦趋，而是把握文字的精神，紧扣作者的表达意图，使用纯粹的中文进行创造性翻译。例 2 中白花夫人等待夫君归来，等待了很久，“朝思夜盼”，短短四字，形象地刻画出白花夫人等待夫君却久盼不归的焦灼心情。“欲哭无泪：既不悲号，也不哀泣”再现了白花夫人在得知丈夫被害之后的痛不欲生之感。“肢软体疲，魂飞魄散”并不是字字对译，而是略加简括，要讲忠实，自然比原文有所减损，但补全之后，反倒有蛇足之感。此八字化繁为简，恰似浑然天成，丝毫不着翻译痕迹。

四、结语

文学翻译并非文字翻译。翻译一部文学作品，定要还它一部文学作品。文学的语言总是体现出一定的艺术性和审美性特质，这是文学作品的文学性所在。文学翻译的任务就在于恰如其分地再现这种内在的文学性。对于文学翻译，译词和译意是最低的要求。但是，一部译作佳品应当是原作艺术生命的延续。从某种程度上讲，文学翻译是一种文学再创作，需要译者发挥主体性作用，细心研读原作，得其意旨，悟其精神，使用纯粹流畅的中文译之成文。从读者角度，译文赋予译文读者的审美感受仿佛原文读者阅读原文所获得的审美感动。

参考文献：

- [1] TONKIN Humphrey, Maria Esposito FRANK. *The translator as Mediator of Cultures*[M]. JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, 2010 :89-93
- [2] Joseph Bédier *Le Roman de Tristan et Iseut* [M]. Edition du groupe « Ebooks libres et gratuits »,1900 :6
- [3] 罗新璋. 翻译论集[M]. 北京：商务印书馆，1984(05) :1-3
- [4] 罗新璋. 翻译论集[M]. 北京：商务印书馆，1984(05) :28-31
- [5] 罗新璋. 翻译论集[M]. 北京：商务印书馆，1984(05) :558-559
- [6] 孟昭毅, 李载道. 中国翻译文学史[M]. 北京：北京大学出版社, 2005(07) :1-2
- [7] 孟昭毅, 李载道. 中国翻译文学史[M]. 北京：北京大学出版社, 2005(07) :468-469
- [8] 郑海凌. 文学翻译学[M]. 郑州：文心出版社，2000(09) :39-40
- [9] [法] 贝迪耶编，罗新璋译. 特利斯当与伊瑟[M]. 北京：人民文学出版社. 2003(11) :1-2

[10] 王委艳. 论话本小说的韵与散[J]. 文艺评论, 2012(10):137-142

[11] 曹雪芹, 高鹗. 红楼梦[M]. 长沙: 岳麓书社出版社, 2002(07):1

作者简介: 曹雪, 女, 河北保定人, 硕士, 助教, 研究方向: 比较文学和文学翻译。

中国学生韩语发音错误研究

——以高级学习者为中心

李 航 巴 黎 刘梦瑶

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着中韩两国间所有领域的交流全面增加,两国之间在各种领域的人员交流也成倍的增长。很多中国学生选择韩国留学,因此,中国学生对发音的教育备受关注,而对中国学生发音的研究也成为很多研究课题。本文中我们将中国学生高级学习者出现相对多的错误元音"ㅜ(eo)", "ㅝ(o)", "ㅜ(u)"与韩国人的发音进行比较分析,找出错误的原因,并就如何有效防止错误提出简单的方案。

关键词: 发音;比较分析;错误;原因

Research on the Wrong Pronunciation of Korean for Chinese Students--Focused on Advanced Learners

Li Hang Ba Li liu Mengyao

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the overall increase in all fields of exchange between China and Korea, the exchange of people in all fields of China and Korea has doubled. As many Chinese students choose to study in Korea, the education of Chinese students about pronunciation is drawing attention, and research on the pronunciation of Chinese students has become a lot of research subjects. In this paper, we compare many relatively error vowels "eo", "o", and "u" with the Korean pronunciation, find the cause of the error, and put forward a simple plan on how to prevent it effectively.

Key words: pronunciation; comparison; error; causes

一、研究的目的

对作为外语的韩国语的教育研究长期以来一直非常活跃,可以说取得了很多成果。特别是韩国语发音的研究在许多外语对比研究领域取得了令人瞩目的成果。最近,随着在韩国学习中国学生急剧增加,与汉语发音的对照研究呈上升趋势。韩国语发音的变化,作为外语的韩国语教育研究和作为外语的韩国语发音教育相关的研究越来越多。其中对发音变化的研究主要以韩国学者为主。作为外语的韩国语发音教育研究既由韩国学者进行,又由外国学者进行。本文想寻找出中国人的发音和韩国人的发音差异,通过 praat 分析找出舌头摆放的问题,并提出相应的教育方法,纠正中国学生发音错误。

二、研究分析

为寻找中国学生发音错误的原因,本次研究邀请了韩国男女各 3 人,中国韩语高级学习者男女各 3 人,利用 praat 程序进行了录音。为了提高录音质量,我选择了 44100HZ,采用单声道方式进行录音。

(一) 发音分析

下面是 3 名韩国男性的发音数据分析。

한국남자 3명	어	오	우	서	소	수	선	손	순	맞선	자손	은순	선생님	손짓	순진
F1	593	457	501	580	475	356	529	495	353	606	458	492	449	371	350
	619	446	491	539	481	435	501	479	362	617	484	514	476	448	281
	616	418	401	502	483	348	515	351	341	623	495	494	419	377	305
평균:	609.3333	440.3333	464.3333	540.3333	479.6667	379.6667	515	441.6667	352	615.3333	479	500	448	398.6667	312
F2	1100	1191	1658	1066	984	1209	1036	853	1184	1188	889	1446	1452	1174	1504
	1239	1362	1267	1086	917	1221	1083	832	1139	1197	910	1040	1324	1194	1502
	1205	1439	1377	1002	916	987	1008	879	1081	1169	884	1245	1291	1172	1565
평균:	1181.333	1330.667	1434	1051.333	939	1139	1042.333	854.6667	1134.667	1184.667	894.3333	1243.667	1355.667	1180	1523.667

下面是 6 名中国男子的发音数据分析。

중국남자6명	어	오	우	서	소	수	선	손	순	맞선	자손	은순	선생님	손짓	순진
F1	594	511	502	524	533	517	574	647	422	586	433	329	431	489	329
	592	468	576	547	531	547	574	683	514	588	460	336	411	492	328
	574	527	525	552	541	550	542	654	428	592	471	340	399	478	331
	648	396	460	598	430	543	548	362	455	507	384	364	472	403	322
	614	398	485	610	381	446	574	386	398	543	369	422	607	401	507
	619	393	557	606	401	433	550	441	377	534	374	402	735	389	373
평균:	606.8333	448.8333	517.5	572.8333	469.5	506	560.3333	528.8333	432.3333	558.3333	415.1667	365.5	509.1667	442	365
F2	1149	1934	2323	1031	1052	1733	982	2379	1095	1023	1465	947	1300	1049	1253
	1007	1503	2532	926	949	1942	1014	2803	1157	1026	1081	951	1321	1084	1278
	935	2412	2397	1066	1071	1950	964	2543	1243	1046	1254	942	1368	1133	1260
	939	1635	1718	936	942	1499	926	661	1190	1011	702	1765	1303	926	1334
	1015	1085	1542	995	721	1518	934	680	1313	930	855	1282	1059	873	1521
	945	1050	2103	972	1073	1498	941	721	1148	942	791	1024	1626	920	1368
평균:	998.3333	1603.167	2102.5	987.6667	968	1690	960.1667	1631.167	1191	996.3333	1024.667	1151.833	1329.5	997.5	1335.667

下面是 3 名韩国女性的发音数据分析。

한국여자 3명	어	오	우	서	소	수	선	손	순	맞선	자손	은순	선생님	손짓	순진
F1	732	489	505	772	568	533	896	609	592	784	731	574	672	566	522
	726	476	521	793	564	576	859	576	635	819	739	589	753	577	583
	750	434	454	798	513	485	794	611	638	768	700	465	680	624	531
평균:	736	466.3333	493.3333	787.6667	548.3333	531.3333	849.6667	598.6667	621.6667	790.3333	723.3333	542.6667	701.6667	589	545.3333
F2	1116	1416	947	1166	893	1061	1305	1340	1301	1435	1332	1486	1414	1189	1572
	1279	1439	1175	1155	901	1064	1403	973	1328	1451	1308	1554	1389	1208	1613
	1340	1631	1039	1161	972	1070	1377	1055	1366	1405	1400	1577	1441	1339	1622
평균:	1245	1495.333	1053.667	1160.667	922	1065	1361.667	1122.667	1331.667	1430.333	1346.667	1539	1414.667	1245.333	1602.333

下面是 6 位中国女子的发音数据分析。

중국여자6명	어	오	우	서	소	수	선	손	순	맞선	자손	온순	선생님	손짓	순진
F1	625	479	491	652	557	510	665	566	336	544	493	441	691	565	519
	680	515	499	728	501	523	645	566	332	533	495	477	530	481	371
	626	501	514	816	550	457	588	541	438	476	454	427	310	561	370
	810	541	492	772	557	468	784	715	427	767	715	634	691	782	441
	838	541	524	756	523	476	876	661	461	836	689	664	656	794	489
	797	480	498	837	545	472	809	715	494	868	669	765	880	758	642
평균:	729.3333	509.5	503	760.1667	538.8333	484.3333	727.8333	627.3333	414.6667	670.6667	585.8333	568	626.3333	656.8333	472
F2	1186	1029	1390	1154	1169	1412	1192	1113	1544	1225	1134	1241	1217	1173	1731
	1249	1125	1602	1431	1111	1480	1268	1250	1500	1197	1235	1171	1131	1339	1698
	1272	1147	1371	1787	1074	1230	1192	1218	1334	1344	1168	1191	1066	1207	1703
	1166	1008	882	1163	1169	1026	1444	1044	1418	1334	964	959	1322	1417	1446
	1167	997	849	1142	1137	1103	1338	1190	1292	1307	1308	1048	1352	1375	1418
	1160	836	862	1372	1013	1014	1419	991	1321	1313	1355	996	1203	1264	1266
평균:	1200	1023.667	1159.333	1341.5	1112.167	1210.833	1308.833	1134.333	1401.5	1286.667	1194	1101	1215.167	1295.833	1543.667

(二) 数据分析的理论依据

将韩国人和中国人分别分为男性和女性来分析,在看结果时,根据最小数值和最大数值之间的差异 F1 的发音在 40~273,F2 的发音在 55~463 之间来分析。F1 的允许范围是 40~273 的平均值 107,F2 的允许范围是 55~463 的平均值 259。但是,在确定 F2 的范围时,在最小数值和最大数值相差 800 以上两种情况下,由于其差异太大,在求值时被排除在对象之外。以韩国人的发音为准,F1 的数值在 ±107Hz 左右的,F2 的数值在 ±259Hz 左右的为正确发音,除此之外的数据为不正确发音。

(三) 分析结果

1. 对男子声音的分析

单纯阅读元音时,F1 的数值差异并不大,韩国人和中国男人的发音差异不大 F2 的数值是 "ㅏ"的发音差异不大,但"ㅑ","ㅓ"发音的情况是,中国人的发音者的舌头位置比韩国发音者的舌头位置偏前。

如果在元音前面加上辅音,F1 的数值和 "ㅏ","ㅓ"发音与韩国发音者和中国人发音者相差不多。但就"ㅓ"发音而言,中国发音者的舌头位置比韩国发音者要低。比较 F2 的数值,"ㅏ"和"ㅓ"发音,两国发音者差别不大。但在"ㅓ"发音方面,中国发音者的舌头位置比韩国发音者的舌头位置靠前。

增加收音的情况,"ㅏ"发音的 F1 值差别不大。但是,从"ㅓ","ㅓ"的发音来看,中国男性的舌头位置比韩国男性的舌头位置要低。以 F2 数值为例,"ㅏ","ㅓ"发音的差异,两国发音者之间的差异并不大。但是从发音来看,中国发音者的舌头位置比韩国发音者的舌头位置要靠前。

在前面加音节时,F1 的数值是 "ㅏ","ㅓ",从发音来看,韩国人的发音和中国人发音的差别

不大。但在发音方面,中国发音者的舌头位置比韩国发音者的舌头位置要高。从 F2 数值的情况看,所有发音中韩国人发音者之间的差异并不大。在后面加上音节时,韩国发音者和中国人发音者的 F1 数值和 F2 数值相差不大。

2. 女音分析

单纯读元音时,"ㅏ"和"ㅑ"的发音并没有 F1 和 F2 的差别太大。但是分析"ㅓ"的发音时,中国女性的发音比韩国女性的发音更高。

当元音前增加辅音时,"ㅑ","ㅓ","ㅕ"的发音与 F1 相差不大。从 F2 的数值来看,中国女性的发音比韩国女性的发音更高。

在元音后面增加收音时,"ㅑ","ㅓ"发音的 F1 数值与韩国人舌头的位置相比,中国人舌头的值更高,"ㅓ"发音的 F1 数值是舌头的位置值。以 F2 为例,"ㅑ","ㅓ","ㅕ"的发音数值相差不大。

如果前面有音节,"ㅓ"的 F1 的数值是中国女性的发音比韩国女性的发音位置更高,而"ㅕ"的发音是 F1 的数值更高。就 F2 数值而言,比起韩国女性的发音,中国女性的舌头位置都具有明显的后舌性。

在后面加上音节时,F1 的数值显示,中国女性的发音与韩国女性的发音相比,"어"和"우"的发音舌头的位置较高。但是,"ㅓ"发音中,中国女性的舌头位置低于韩国女性的发音。F2 的数值显示,中国女性的发音与韩国女性的发音相比,"ㅑ"和"ㅓ"发音存在滞后性,而"ㅓ"发音并没有体现出韩国人和中国人之间的发音差异。

三、教育方法

通过以上分析推理,发现中国人学习者分不清元音"ㅑ","ㅓ"和"ㅕ"的很大原因在于不了解三个元音的发音差异。在没有正确掌握三个发音差异的情况下,加上辅音和收音,发音错误只能越来越大。

第一个教育方法是"ㅑ","ㅓ","ㅕ"三个发音的口型变化。对"ㅑ","ㅓ","ㅕ"三个发音的口型进行比较后发现,在口型大小上有所变化,其大小依次是"ㅑ","ㅓ"和"ㅕ"。这种情况下,有必要无条件地正确教授发音,如果将汉语和韩语的发音进行比较,虽然与韩语的"ㅑ"没有相同的发音,但汉语拼音中的"e"发音和韩语的"ㅑ"。在汉语拼音中,"e"的发音用韩语标记就是"e"字,而"어"的发音则出现较长的发音。具体教育方法如下:

首先把汉语拼音的"e"发音拉长。那么发音的后部只会增加"으"发音中的"어"的发音,这时就能记住发音的舌头位置和口型。用这种方法练习发音后,通过反复练习来识别正确的发音,对修改韩语发音错误有很大帮助。

第二种方法是寻找发音的参照对象,比较自己的发音和标准发音者的发音。因为本文的对象是高级学习者,所以对于韩国语有很多接触的高级学习者来说,这个方法是完全有可能的。以高级学习者为例,可以通过网络资源寻找带有字幕的新闻播报视频进行纠正发音。视频新闻的优点是播音员正确发音录制的实际播放部分和相关新闻的台词附在影像的下部。

高级学习者是边看视频新闻和新闻台词,边核对正确的发音,然后录下自己的发音,与视频的标准发音进行比较。

还有一个方法就是参与韩国放送公司的"韩语发音王"页面的"我也是播音员"栏目。该栏目每月播放一次 KBS 新闻或纪录片等节目,用实际台词评价参与者的发音,但进入页面后就会出现播音员发音的视频和相关视频的台词。参与者可以一边看台词,一边把自己的发音录制成录音文件或视频文件上传到网站上。过了一段时间后,KBS 播音员评价团将对参与者的发音进行指正和纠正。该方法不仅能纠正韩国论文中提到的"ㅏ","ㅑ","ㅓ"发音的错误,还能矫正韩语中的语调,发音方法,音的长度,收音的发音,音的同化。

参考文献:

[1]卢锦松,《面向中国人的韩语发音教育》,硕士学位论文,东亚大学,2000.

[2]赵文宇,《中国人学习者的韩语单纯元音发音研究》,中文文学杂志第21辑,中文学会,2006.

[3]金恩京,《中国说话者的韩语单元音“어”和“오”的发音错误分析》,硕士学位论文,延世大学,2010.

作者简介:李航,男,河北石家庄人,硕士,讲师,研究方向:韩国语教育研究。

完善高校德智体美劳全面发展的育人体系研究

贾志康

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 习近平总书记在全国教育大会上对德智体美劳的论述, 为我国高校如何构建科学而完善的育人体系指明了方向。高校的德智体美劳育人体系在素质教育中起着重要的作用, 应该坚持党的领导, 与时俱进, 紧跟时代步伐, 完善高校德智体美劳全面发展的育人体系。本文从德智体美劳的概念入手, 分析了当前高校德智体美劳育人体系的现状, 提出了完善高校德智体美劳全面发展的育人体系的路径。

关键词: 高校; 德智体美劳; 体系

Research on Improving the Educational System for the All-round Development of Morality, Intelligence, Physical Education, Art and Labor in Colleges and Universities

Jia Zhikang

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: General Secretary Xi Jinping's exposition on morality, intelligence, physical education, and labor at the National Education Conference pointed out the direction for how to build a scientific and complete education system in Chinese universities. The moral, intellectual, physical, artistic, and labor education system in colleges and universities plays an important role in quality education. It is necessary to adhere to the leadership of the party, keep pace with the times, and improve the education system for the comprehensive development of moral, intellectual, physical, and artistic labor in colleges and universities. This article starts with the concept of moral, intellectual, physical, art, and labor, analyzes the current status of the current college moral, intellectual, physical, and artistic education system, and proposes a path to improve the education system for the comprehensive development of colleges and universities.

Key words: university; moral, intellectual, physical, art and labor; system

习近平总书记在 2018 年的全国教育大会上对培养什么样的人的问题进行了重要论述, 他指出, 在教育过程中要以学生的成长和教育规律为基础, 坚定信念, 增强综合素质, 培养出德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。这一目标任重道远, 不能一蹴而就, 必须在完善德智体美劳全面发展的育人体系上下功夫。各高校要在德智体美劳视域下, 培养学生核心素养, 促进学生全面发展, 成长为合格的社会主义建设者和接班人。

一、德智体美劳的概念

德智体美劳即五育，是基于人的全面发展而提出的。

人是生活在社会中的，人和人交往必须遵循共同规则，这一规则内化在个体中即是道德，道德是社会的核心。人无德不立，德育是对学生有组织的进行社会伦理内化的过程，包括道德教育、法治教育、思想教育和心理教育等。引导学生对道德的认知，要学习和了解中华民族的传统文化，掌握社会主义核心价值观的内涵和要求。

智育为人的全面发展提供知识和智力的支持，近年来，智育从传授知识逐渐向发展智力和培养能力转变，从教学生“学会”到教学生“会学”，丰富学生的知识结构，拓展学生的思维，激发学生的创造力，培养学生独立解决问题的能力。

学生全面发展的基础是健康的身体，体育立足“健康第一”的理念，力争帮助学生掌握基本的运动技能，培养锻炼身体的习惯，形成坚韧不拔的品质，能够自我调控情绪，适应多变的环境。

美育是引导学生认识美和感受美，能够树立正确的审美观念，帮助学生提高审美辨别力和鉴赏力，同时激发学生的想象力，提高学生的创造力，运用到实践中，创造更加美好的生活。

劳动教育是以劳动为载体，以教育目的，通过生产劳动，达到教育学生、培养学生全面发展的目的。要让学生了解劳动的意义，培养正确的劳动观念，掌握基本的劳动知识和技能，培养学生的实践能力和劳动生产能力。

二、当前高校德智体美劳育人体系的现状

（一）认识不足

对高校的考察一般放在教学、科研和就业上，这就导致高校在育人体系的构建方面投入精力较少，更加没有认识到德智体美劳育人体系的重要性。首先在学校领导层面没有引起重视，忽视了育人体系构建进程的推进，没有专门的机构和部门来负责，认为是思想政治教育的辅助形式，只要课上学好理论，课下进行相关的实践，就可以构建好德智体美劳育人体系，没有发现其重要性。

（二）师资力量欠缺

由于对德智体美劳育人体系的认识不足，高校没有专业的教师，很多课程都是思政教师来承担。这些教师的共同点就是重理论轻实践，缺少必要的创新，不能与时俱进，紧跟时代步伐，为德智体美劳找到新的发展渠道。很多思政课教师的专业课任务繁重，很少对育人体系进行深入研究，不能为学生带来专业的知识。高校在招聘时，也不会专门招聘“五育”教师，大多都是从行政岗或者后勤部门调选教师来授课，严重阻碍了高校的德智体美劳育人体系的构建。

（三）基础设施不健全

德智体美劳的实践性较强，需要建立完善的实践基地来帮助学生完成技能实践和社会实践。目前很多高校的实践基地专业性较强，没有专门的建立德智体美劳育人实践基地，学生

校内没有更多的机会提高自身的素养。在校外，大部分企业都有正常的生产秩序，不能为学生提供专业的实践岗位，只能定时定点的让学生进行观摩，学生无法了解企业发展的核心环节，不能了解行业的发展趋势。一些爱国主义教育基地接待量较小，不能满足学生随时进行学习，不利于学生思想道德和行为习惯的形成。

（四）政府扶持力度不够

任何教育措施的实施都离不开政府的支持。德智体美劳育人体系的构建需要资金和制度的支持，当前要想让全部学生都接受德智体美劳的教育，除了专业的理论课程外，还要走到社会上进行实践学习，这些仅靠高校自己是无法完成的，资金量巨大，牵扯部门众多。而现实中是，教师在课上传授理论课程，课下学生查阅资料，填写实践报告，然后相互交流，教师评阅，这就失去了实践教学的意义，育人的功能没有真正发挥出来。

三、完善高校德智体美劳全面发展的育人体系研究

（一）转变认识，加快构建育人体系

高校应该转变认识，依照学生的成长规律构建完善的德智体美劳育人体系。建立专业的育人体系管理部门，制定严格的规章制度，全员、全方位为育人体系服务。结合学生的发展特点和成长规律规划合理的教学过程，努力帮助学生形成正确的人生观和价值观。引导专业教师走进育人体系，转变观念，积极为育人体系出谋划策，主动去接触学生，及时了解学生的思想动态，形成全员育人的氛围。以学生为中心，为学生服好务，将全面育人意识内化到日常的工作中去。

（二）完善师资力量

高校可以将现有的思政教师和具有德智体美劳教育背景的教师纳入到育人体系中，建设一支专业的高素质德智体美劳育人体系师资队伍。同时，受到资金的限制，学校的后勤或者辅导员岗位可以招聘具有德智体美劳教育背景的人员，来兼职承担育人体系的教师，鼓励全体教师都加入到育人体系中来，为学生带来丰富的课程和实践机会。要加大奖惩力度，推荐育人标兵等，树立榜样和典型，营造积极向上的氛围，提高整个育人体系的综合素质。

（三）完善基础设施

高校要完善德智体美劳基础设施，建立高水平的实践平台，提高学生的动手操作能力，改变学生“眼睛会了，手不会”的现象，引导学生树立正确的劳动观念，形成以科学精神和审美情感为代表的工匠精神。鼓励学生参加各种技能竞赛，在比赛中认识自身的不足，提高学生的综合素质。教师要利用好网络平台的育人功能，推进网络教育，结合实际弘扬正能量和主旋律，让学生身临其境地感受到榜样的力量，体会到中华民族传统文化带来的震撼。

（四）加大资金投入，重视制度建设

在育人体系的构建过程中，高校和社会承担主要职责，发挥主导作用。政府要加大资金投入，帮助高校建立相应的教育基地，优化社会资源，引导社会上的教育基地加入到高校的德智体美劳育人体系中。高校要和爱国主义教育基地、博物馆等建立密切的联系和合作，让

学生走出校门，走向社会，利用好多种教育资源为育人体系服务。同时为了保障教师和学生利益，要完善的制度，规范学生和教师的行为，落实立德树人的根本任务，保障德智体美劳育人体系健康稳定顺利的运行，为国家和社会培养出一批又一批的社会主义建设者和接班人。

参考文献：

[1]郑琳川. 新时代高校德智体美全面育人的内涵、原则及其路径[J]. 华北理工大学学报(社会科学版). 2020, 20(6): 59-63+69.

[2]李建国, 万成. 从“德智体美”到“德智体美劳”——十八大以来习近平关于“培养什么样的人”论述的承变[J]. 现代教育科学. 2019, (6): 83-88.

[3]程虹, 王旭. 卫生健康职业教育“德智体美劳”人才培养体系中实践育人的探索与思考[J]. 山西卫生健康职业学院学报. 2020, 30(5): 126-128.

[4]田学军. 积极培育和践行社会主义核心价值观, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[J]. 中国德育[J]. 2019, (12): 6-10.

[5]杨韞嘉, 霍楷. 高校德智体美劳“五育”并举育人模式改革研究[J]. 创新创业理论与实践. 2021, (16): 86-89.

[6]冯建军. 构建德智体美劳全面培养的教育体系: 理论与策略[J]. 西北师大学报(社会科学版). 2020, 57(3): 5-14.

作者简介：贾志康，女，河北石家庄人，硕士，讲师，研究方向:韩国语教育研究。

基金项目：本文系河北外国语学院校级课题：“完善高校德智体美劳全面发展的育人体系研究”的最终研究成果，项目编号：HWDJ202102。

新形势下高校学生管理工作路径探析

赫 帅

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 高校学生管理工作是一项复杂的系统工程, 关系到高校和学生的发展。当前我国高校学生管理工作还存在很多问题, 传统的管理理念和模式、制度上的欠缺以及师资队伍的不等, 都已很难适应形势发展的需要, 急需新的思路和方法。本文基于这种研究背景, 阐述了加强高校学生管理工作的重要意义, 分析了当前高校学生管理工作存在的问题, 提出了新形势下高校学生管理工作改革的路径。

关键词: 高校; 学生管理; 工作路径

An Analysis of the Working Path of Student Management in Universities under the New Situation

He Shuai

(Hebei International Studies University Shijiazhuang, 050091, China)

Abstract: The management of college students is a complex system engineering, which is related to the development of colleges and students. At present, there are still many problems in the management of college students in our country. Traditional management concepts and models, lack of systems, and insufficient teaching staff are all difficult to adapt to the needs of the development of the situation, and new ideas and methods are urgently needed. Based on this research background, this paper expounds the importance of strengthening the management of students in universities, analyzes the current problems in the management of students in universities, and puts forward a path for the reform of student management in colleges and universities under the new situation.

Key words: university; students management; working path

一、引言

随着社会经济的不断发展, 对人才的需求越来越多, 高等教育事业也在蓬勃发展。高校大学生作为社会主义现代化建设的主力军, 是国家的栋梁。为了培养出更多更好的优秀人才, 高校面临着巨大的变革, 其学生管理工作越来越受到重视。随着社会对人才的需求在不断增加, 高校的扩招规模也在不断增加, 随之, 高校学生管理工作暴露出了很多问题和薄弱环节。学生管理工作对学生在校期间的学习和生活有着重要的意义, 加紧改革高校学生管理工作是一项艰巨的任务。高校必须转变观念, 规划出更加科学有效的学生管理方案, 重视学生的思想政治教育和培养, 发现工作中存在的问题, 消除学生的负面情绪, 提高学生管理工作的整

体质量，为学生提供良好的学习和成长环境。

二、加强高校学生管理工作的重要意义

（一）加强高校学生管理工作是促进学生发展的需要

教育的本质属性是促进受教育者从现实的规定中奋起去追求自我，认识和改变世界。在这个过程中，受教育者要接受文化、知识、法律、规范等的约束，并内化成自身的素养。高校大学生是最接近社会的一代人，他们肩负着传承和改革的重任，高等教育的目标不局限于传授给学生知识和技能，更重要的是培养学生健康的品格，将其塑造成完整的人，促进学生的发展，完成高等教育的核心任务。大学生心智尚未成熟，不能辨别是非曲直，在快速发展的社会中，大学生容易受到各种诱惑和侵扰，会产生意识淡薄、信念模糊等现象，加强高校学生管理工作可以督促学生积极向上地成长，促进学生全面发展。

（二）加强高校学生管理工作是构建和谐校园的需要

校园是大学生学习和生活的主要空间，和谐校园可以帮助大学生营造轻松向上的氛围，使其在舒适的环境里提升自身的核心素养。和谐校园的主要构成要素是大学生，缺少了具有活力的大学生，和谐校园犹如空中楼阁。加强高校学生管理工作可以构建和谐的师生关系，构建科学的公平的制度化的校园生活，让大学生产生主体意识，积极地投身于高校的各项工作和活动中去，构建稳定健康的校园秩序。

（三）加强高校学生管理工作是适应法治社会的需要

我国的法治进程在不断地推进和完善中，大学生的法治意识淡薄而片面，不能正确分辨是非，给学生管理工作带来了很大的阻力。高校学生管理工作中势必会出现新旧观念的碰撞和权利利益的冲突等，这就需要加强高校学生管理工作。加快高校学生管理制度建设和改革，出台相关法律法规来保障师生的权益，促进学生的全面发展，使其更加快速地适应法治社会的需要。

三、高校学生管理工作存在的问题

（一）管理理念落后

当前很多高校的学生管理工作只关注“管理”，忽视了“服务”，不能以学生为中心，不能满足学生的个性化需求，更谈不上提供多方位的服务，使高校的学生管理工作变得被动而落后。很多高校没有重视学生管理工作，大大降低了工作质量。在学生管理中，忽视了对学生的培养，忽视了学生的全面发展，使学生管理工作形同虚设，没有发挥真正的作用。更有甚者，高校的学生管理工作只是为了应付上级检查而设置的，引导学生做样子，回复虚假报告，使学生丧失了对学生管理工作的信任，很容易出现叛逆心理，影响高校学生管理工作的推进。

（二）管理模式单一

随着经济的发展，社会的进步，高校的环境和学生管理的对象都发生了很大的改变，但是由于高校管理者的不重视，学生管理工作仍然沿用传统的管理模式，高校和学生管理部门

故步自封，不寻求改变，工作内容日趋事务化，不能积极地解决学生管理中出现的问题，降低了高校学生管理的效果。当前的学生管理工作以说教和传授为主，采用行政化的管理方式，不能和学生进行平等的对话和心灵上的沟通，很难了解学生真正的想法和状态，忽视了学生的个性发展，影响了学生核心素养的形成。面对新形势的需求，高校学生管理部门应该以学生为中心，为学生创造一个广阔的发展空间。

（三）管理人才匮乏

在高校的学生管理工作中，管理人才是非常重要的。当前很多高校的学生管理和教学是独立的两部分，专业课教师只管教学，后勤或者行政部门的教师负责学生管理工作，但是这些教师的综合素质不及专业课教师，业务能力也较低，知识结构不够完善，加上管理工作比较繁杂，没有充足的时间和精力去提升自身的综合素养。同时高校也没有专们对这些教师进行在岗的定期培训，使其工作模式程序化，工作状态和情绪低落，不能为学生提供完美的服务，降低了学生对管理工作的信任。

（四）管理评价机制不健全

任何一项工作都离不开科学的评价机制。教育是培养人的活动，是和人打交道的，所以高校的学生管理工作就呈现多变性，在日常的工作中可能会出现失误和偏差，这就需要科学合理的评价机制来督促高校的学生管理工作正常运行。当前的高校学生管理评价机制不健全，还有很多高校没有建立相应的评价机制，使得这些管理部门随意工作，一切都要看管理教师的心情，不能保证工作能够保质保量的完成，高校学生管理工作的效能不能发挥出来，严重影响了学生的全面发展。

四、新形势下高校学生管理工作路径探析

（一）转变管理理念

高等教育承担着教育社会主义接班人的重任，其教学目标是实现学生的全面发展，学生管理工作的主体对象是当代大学生，要坚持“以人为本”的管理理念，一切为了学生，以学生为中心，尊重学生的个性发展，重视培养学生的创新能力和创造力，准确把握学生的心理动向，利用完善的规章制度对于学生进行指导和约束，使学生的行为更加规范，帮助学生处理学习和生活中遇到的问题，帮助学生形成正确的人生观和价值观。高校的学生管理工作离不开学生的配合，要充分调动起学生的积极性，利用多样的管理模式为学生带来丰富的管理内容，引导学生正确认识学生管理工作，从自身做起，增强学生的自制力和约束力，培养学生坚韧不拔的品质。

（二）更新管理模式

高校管理部门要以促进学生的全面发展为目标，利用多元的管理策略和管理模式为学生服务。新形势下，大学生受到生活环境、认知能力和网络环境的影响，自身的能力也不同，高校学生管理教师要充分认识到学生的个性发展，打破传统理念的束缚，发散思维，灵活管理，激发学生的自我管理积极性，引导学生参与到高校学生管理工作中来，增强对学生能力

的培养。增强高校学生管理信息化建设，整合资源，促进各部门间、师生间的沟通与交流，降低管理成本，提高管理效率。

（三）健全管理评价机制

建立健全高校学生管理工作评价机制，督促高校管理部门积极为学生服务，改变管理人员的不作为、服务效率低下的现状，全力为学生的发展出谋划策。在信息技术快速发展的现在，可以构建学生管理网络平台，促进师生间的沟通，让教师能够及时了解学生的思想动态，解决学生面临的难题，增强学生的自我管理的能力，帮助学生形成完整的人格。在评价机制中，要凸显学生的主体地位，倾听学生的意见。在多元智能理论的引导下，促进高校学生管理工作顺利推进，引导学生进行自我发展和完善，增强自身的综合素质。

（四）完善管理人才队伍

高校学生管理部门可以聘请专业的学生管理者，营造良好的教育氛围。对现有管理教师进行再培训，强化管理工作的意义和内容，增强管理教师的使命感和责任感，时刻将学生放在首位，时刻为学生的发展服务。在日常的管理工作中，督促教师不断提升自身的综合素养和法律意识，以法律法规为前提，对学生进行思想上的培养，引导他们形成正确的价值观。在培训中要增加心理学内容，使教师能够悉心倾听学生的内心烦恼和情感问题，与学生建立起良好的沟通渠道，保证学生的情感健康稳定的成长，营造一个良好的精神环境，建立一个美好的精神校园，让学生在愉悦轻松的环境中，增强自控力，提升对专业的求知欲，成长为国家和社会需要的高素质人才。

参考文献：

- [1]刘芳马小雨.“互联网+”视阈下高校学生管理策略探究[J].黑龙江科学.2021,12(9):150-151.
- [2]刘芳张金阳.大数据时代高校学生管理工作困境与对策[J].淮北职业技术学院学报.2021,20(4):32-33.
- [3]刘芳马世磊.大数据时代高校学生管理工作信息化建设现状及解决方法[J].北京印刷学院学报.2021,29综合(上):233-235.
- [4]刘芳段飞.多元智能理论下高校学生管理工作创新性探析[J].太原城市职业技术学院学报.2021,(8):108-111.
- [5]刘芳石宜鑫,官晶.高校辅导员学生管理工作与思想政治教育工作的融合[J].西部素质教育.2021,7(17):50-52.
- [6]刘芳李峰.高校学生党建工作与学生管理工作融合探究[J].开封文化艺术职业学院学报.2021,41(8):94-95.
- [7]刘芳朱赫.高校学生管理模式的创新策略——基于大数据背景[J].科教文汇.2021,(5):21-22.

作者简介：赫帅，女，河北省石家庄市，讲师，学士，学生管理与教学。

韩国语阅读能力评价方案研究

崔玉春 杨晓雨

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 在日常生活中,任何人都离不开评价。语言学习也不例外。因为语言是日常生活中沟通的工具,所以对语言熟练度的评价会对日常生活产生直接影响。在语言教育过程中,评价有听力、阅读、写作、口语等多个领域,本文主要从阅读评价的目的和功能、阅读评价的范畴、阅读评价材料的构成原则以及阅读评价题的类型等几个方面讨论对韩国语阅读能力的评价方案。

关键词: 韩国语; 阅读能力; 评价方案

A Study on the Evaluation of Korean Reading Proficiency

Cui Yuchun Yang Xiaoyu

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: In everyday life, no one is free from evaluation. Language learning is no exception. Because language is a tool for communication in everyday life, evaluation of language proficiency directly affects daily life. The purpose and function of the reading evaluation, the category of reading evaluation, the principle of composition of reading evaluation materials, and the type of reading evaluation questions are discussed.

Key words: Korean; reading ability; evaluation plan

评价是指“为了做出某种决策,对特定事物或人,即对象做出价值判断的行为”。在日常生活中,无论做什么,都会作为评价来判断其行为的价值。语言学习也不例外。评价在语言教育过程中可能会更加重视。因为语言是日常生活中沟通的工具,所以对语言熟练度的评价会对日常生活产生直接影响。另外,在学习语言的过程中,评价可以说是将教授和学习持续联系起来的非常重要的过程,顺利进行的评价可以正确评价学生们的语言表达能力,同时也能给学生带来成就感。在语言教育过程中,评价有听力、阅读、写作、口语等多个领域,本文主要讨论阅读功能评价的方案。

一、韩语阅读评价的目的和功能

阅读是沟通活动中通过文字语言进行的理解活动。过去的阅读不需要背景知识,只是单纯地解读文本来理解内容,但是近年来提出很多阅读是以学习者为中心的主动性信息处理过程的理论。这种主动的理解过程需要读者的背景知识和能力。即自动识别能力、单词和语法知识、内容背景知识、综合评价能力等。因此,真正的阅读是读者综合利用自己的所有功能

和知识，正确理解给出的文本的过程。即，不仅要解读语言要素所具有的意义，还要产生包括文本本身在内的其他要素（词典知识、经验）之间的动态互动。

（一）韩语阅读评价的目的

阅读评价的测定目标在于了解考生的阅读能力有多大。即，测定作为学习者沟通能力的一个组成要素之一的阅读能力。阅读根据文脉使用成多各多样。作为外语的韩国语阅读教育的目标不是让学生单纯地朗读用韩文标记的文章，而是让学生理解用韩文写的文章的意义。韩语的阅读属于理解活动，要理解文章中包含的意义，因此，阅读能力评价的目的也是测定是否正确掌握用韩国语写的文章的意义、是否正确理解文脉。另外，韩语阅读评价不仅是对综合沟通能力之一的阅读能力的评价，还会测定阅读教育课程中是否达到具体的阅读学习目标。为了改善教育过程中的教授、学习过程，收集信息、判断价值，作为质量评价的一环。进行这种质量评价时，为了提高学习者的个人阅读能力，掌握学习者的优点和弱点成了重要的评价目的。

（二）韩语阅读评价的功能

韩国语阅读评价的功能是测定韩国语学习者的阅读能力。韩国语教育过程中的韩国语阅读评价不仅具有测定这种传统能力，还具有诊断学习结果、改善教授及学习方法的主要功能。即，通过评价结果判断学习者对学习目标的了解程度、不足之处后，从学习者和教授的两方面将评价结果作为改善学习方法和教学方法的契机。另外，顺利的评价可以激发学习者的学习动机，增强自信心，使学习者明确学习目标。观察其功能如下。

第一，韩国语阅读能力评价提供韩国语学习者的韩国语阅读能力及学习目标的成就水平的准确信息。

第二，学习者可以通过阅读评价掌握自身阅读执行的强项，修改或改善学习方法。

第三，教授通过阅读评价，掌握学习者的阅读能力，并执行制作或修改符合水平的教学方法的功能。

二、韩语阅读能力评价的范畴

为了正确执行阅读评价的测定目标，必须知道阅读功能评价的范畴是什么。即，观察构成阅读功能的要素是什么、构成评价的因素是什么。Hymes（1972年）以来，语言能力不仅包括会使用语言的能力，还包括实际执行基础知识的语法能力、社会语言学能力、谈话能力、战略能力等，语言能力评价的范畴也包括语言要素和社会要素。从韩语阅读评价的范畴和具体评价项目表来看如下。

评价范畴	评价目标
语法能力	拼写理解能力
	句子结构理解能力
	语法规则的理解能力
	词义理解能力

	语义类比
社会语言学能力	句尾的功能及理解意义的的能力
	提高法体系的理解能力
	文本类型的理解能力
	不同语言圈特殊表现的理解能力
谈话理解能力	访问或谈话标志的理解能力
	文脉理解能力
	文章间/文段间关系理解能力
	谈话的构成方法和开展的理解能力
	谈话的脉络（时间、地点、情况）理解能力
	谈话主题的理解能力
	谈话的理解能力
	谈话的全部内容及细节的理解能力
战略能力	类比和推论的文本理解能力
	利用现实生活中的经验或背景知识的能力。
	根据阅读目的运用阅读战略的能力

三、韩语阅读评价资料

（一）韩语阅读评价材料的构成原则

阅读评价资料的构成原则如下。

1. 应选择符合评价目的的文章。为了提高评价的真实性，考生在使用目标语言的情况下，应使用与今后要阅读的阅读题类似的文章。

2. 在阅读文章的真实性前提下，尽可能使用各种主题和形式的文章。日常生活中接触到的阅读资料非常丰富。阅读评价的目的在于测量考生在实际状况下能否读懂这些资料，因此考试使用的资料也应多种多样。

3. 文章难易度要符合考生的水平，不能使用带有偏见内容文章。最好避免有争议的文章感或根据考生的不同，在情绪上表现出否定反应的文章。制定文章选定标准，防止出现过于容易或困难的指纹。

4. 非为特殊目的考试的，不得选择对具有特殊知识的考生有利的文章。相反，不能因为涉及了过于常识性的内容，即使不读文章内容也能做出回答。

5. 读过一次的文章不能考试。当然，学生们曾在其他地方读过学校没有写的内容，因此即使不掌握文章内容，也可以根据记忆力进行回答。

6. 与其确定问题形式，寻找符合其形式的文章，不如选择文章，寻找能够理解该文章的

问题形式。

7. 不能坚持同样的问题形式。题目形式固定后，考生可能不熟悉其形式，发挥不了实力，还可以使用解题技术解题。

8. 考虑到评价的真实性，应出语言四个功能综合的问题。阅读不是孤立的，而是与说、听、写相结合的过程，因此应该开发综合性阅读课题。

9. 要使用多种长度的文章。使用短文章具有使考生阅读相对较多的文章的优点，但在实际沟通过程中，这种情况并不多，短文章和长文章的阅读能力存在差异，因此应使用多种长度的文章。

(二) 韩语评价资料的实际

一般来说，阅读评价的题型可以根据评价资料、评价内容（主题或功能）、评价要素、反应类型等来区分。用于评价的阅读资料大体上根据熟悉度不同类型也大不相同，初级是以没有完全形成文字形态的文字为单位的资料，但越是高级，阅读材料就会逐渐扩大到日常生活中可以接触到的各种主题的文本。根据熟练程度可以作为阅读评价资料的文本种类如下：

1. 初级:短文、简单对话、5-7句以内构成的生活文或实用文、封面语、广告、实用文、收据、信箱、日记、指南、广告文等。

2. 中级:比较复杂的对话或简单的文坛文章，简单的说明或随笔，简单的新闻报道，邀请函，活动，采访，讨论，新闻，广播指南等。

3. 高级:由连锁段落组成的文章、复杂的对话、正式场合的对话、叙述、报道、讨论、文学作品、书评、演讲、各种饮食、学术文章、社论、评论等。

四、韩语阅读评价题的类型

以何种类型评价阅读能力，是阅读评价中最直接、最具体的部分，也是左右评价可信度和妥当度的重要部分。阅读评价的多个要素，即评价资料、评价内容、反应类型等范畴根据评价目标或目的，相互有机地合并时，可以完成有效的题目类型。只有选择反映阅读教育目标的评价项目、根据熟练度及教育目标选择阅读资料、结合这些问题的多种类型，才能提高阅读评价的合理度。

阅读评价中使用的评价类型有以下几种：

1. 查找单词或文章内容的图片
2. 寻找注意语、反义词
3. 查找文章中的错误部分
4. 查找文章内单词的意义
5. 在句子中选择适当的词汇/句子
6. 组织对话
7. 阅读文章并查找相关文章
8. 朗读文本并查找文章的中心素材

9. 从文脉中掌握词句的意义
10. 选择连接词
11. 掌握中心内容
12. 查找主题文
13. 选择标题
14. 查找指示语内容
15. 掌握文章的功能或目的
16. 提示段落顺序
17. 插入或删除文章或段落
18. 获取信息
19. 了解细节
20. 把握笔者态度
21. 推测前后故事
22. 摘要
23. 连接段落和主题
24. 根据文章的目录选择题目
25. 了解文章的目录、标题或文章内容

<类型 1>例文:初级

请阅读以下内容，并选择相关内容

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px; margin-bottom: 10px;">地铁站</div>			
①			
③			

<类型 3>例文: 初级

请找出下面错误部分内容并标注出来。

어제는 ①친구의 ②생일이었습니다. ③친구한테 ④주러
꽃을 ⑤샀습니다.

昨天是朋友的生日，买了花给朋友。

()

<类型 8>例文: 中级

下面的文章是关于什么内容的?

街上边抽烟边走的人时有发生。但是，他们必须知道自己的行为对孩子们有多危险。因为拿着烟的手可能会碰到周围孩子们的脸。所以希望你边走边不要吸烟。

- 街上边抽烟边走的人 ② 路上孩子们要注意的地方
③ 抽烟给孩子带来的影响 ④ 边走边抽烟的危险性

<类型 13>例文: 高级

适合下篇文章标题的是?

所谓好习惯，就是在多次反复的过程中，要自然而然地养成心理或身体，而这正是指训练的意思。如果不能养成端正饮食的习惯，就会习惯性地吃到死。如果不能养成善言善语的习惯，那终生难免会招来别人的冷嘲热讽。没有廉洁的生活习惯，总是不干净，会给邻居带来不便，不养成勤劳的习惯，终生就会懒惰。从小养成良好习惯的训练是形成人格的绝对不可或缺的条件。

- ① 习惯的意义 ② 习惯的重要性
③ 习惯和训练 ④ 习惯的问题

<类型 25>例文: 高级

以下是回故乡的画家写给妻子的信的一部分。

从信中可以看出，最符合话者情绪的是？

总之，不知从何时起，我开始梦想着能回去呼吸的树林和树荫下，昨天我去的地方是留在我记忆中的树林和树荫之一。但是，我现在感觉到，现在再也没有这样的树林和树荫了。人类所拥有的乐园丧失的神话中，似乎还要增加树林和树荫。

- ① 羡慕 ② 可惜
③ 背叛感 ④ 安心感

五、结论

作为探索韩国语阅读能力评价有效方案的一环，我们了解了阅读评价的功能和范畴、评价资料的构成原则和评价题的类型。

第一，韩语阅读能力评价是测试在实际生活中语言学习者具备多少沟通能力。

第二，阅读能力评价中需要测量的范畴有语法能力、社会语言学能力、谈话能力、战略能力等。

第三，阅读评价的资料应是实际生活中使用的实际资料，应具备多种形式和素材。

第四，为了进行具有合理性和可信度的阅读评价，应根据评价目标和目的构成内容，并考虑评价资料和评价类型，决定评价类型。开发评价类型、构思问题时，应选择考虑评价目标的问题类型，并为了测定沟通能力而组成问题。另外，只有指示文、正确答案、图片提示等明确，才能准确测定想要测定的东西。

参考文献：

[1]金庆龄.活用 Lectio 指数的外国留学生韩国语阅读能力研究[J], 双语语言学会, 2009, 58 (05) :91.

[2]姜胜惠外.韩语评价论[M], 太学社, 2006, 82-83.

[3]申相根.外语评价的理论和实际[M], 韩国文化社, 2010, 155-156.

作者简介：崔玉春，女，吉林珲春人，硕士，讲师，研究方向:韩国语教育。

多元智能理论下高校韩语教学策略研究

马艳慧

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 我国高校的韩语教学经过多年的发展, 逐渐形成规模, 有了一定的成功经验, 为国家和社会培养了大批的韩语人才。近年来, 随着对韩语人才的需求越来越高, 高校的韩语教师已经认识到了教学方法的重要性, 对高校韩语教学进行了一系列的改革。但是从整体上来看, 还存在很多问题。多元智能理论可以促进学生的全面发展, 培养学生的核心素养, 为高校韩语教学体系的完善提供了有力的理论依据。本文详细介绍了多元智能理论的内涵, 分析了当前高校韩语教学的现状和存在的问题, 提出了在多元智能理论下高校韩语教学改革策略。

关键词: 多元智能理论; 韩语教学; 改革策略

Research on College Korean Teaching Strategies under the Theory of Multiple Intelligences

Ma Yanhui

(Hebei International Studies University, Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: After years of development, the Korean language teaching in Chinese universities has gradually formed a scale, with a certain degree of successful experience, and has cultivated a large number of Korean talents for the country and society. In recent years, with the increasing demand for Korean talents, Korean teachers in colleges and universities have realized the importance of teaching methods and have carried out a series of reforms in college Korean teaching. But on the whole, there are still many problems. The theory of multiple intelligences can promote the overall development of students, cultivate their core literacy, and provide a strong theoretical basis for the improvement of the Korean language teaching system in colleges and universities. This paper introduces the connotation of the theory of multiple intelligences in detail, analyzes the current situation and existing problems of Korean teaching in colleges and universities, and puts forward the strategy of college Korean teaching reform under the theory of multiple intelligences.

Key words: multiple intelligence theory; Korean language teaching; reform strategy

一、引言

在全球经济一体化进程不断推进的形势下, 我国的高等教育进入了国际化发展的新征

程。高校韩语专业经过数十年的发展，形成了一定的规模，积累了很多成功的经验，为各行各业输送了大量的优质韩语人才。但是在国际经济飞速发展的今天，语言作为沟通的工具，在国际贸易中的作用越来越重要，对韩语人才的需求越来越多，韩语人才的质量成为当前高校韩语教师面临的重要难题。当前的高校韩语教学存在一定的弊端，尽管学生掌握了一定的韩语理论知识，对于韩语的词汇、语法和发音掌握地很熟练，但是并不代表学生在走向工作岗位后就能游刃有余地面对需要完成的工作和任务，高校教学和社会需求之间出现了很大的脱节。高校韩语教师要科学研判，探索出适合学生发展的教学模式。多元智能理论为高校韩语教学提供了新的思路和方法，可以有效地利用多种教学手段，设计出一套高效的韩语教学体系，提高了学生学习的兴趣和自主性，提高了高校韩语课程的教学质量。

二、多元智能理论的内涵

1983年，美国著名的心理学家加德纳在其著作《智能的结构：多元智能理论》中提出，人有七种智能：语言智能、数理智能、音乐智能、自我认知智能、运动智能、交流智能和空间智能，在后来的研究中，他又增添了自然观察智能。他认为，每个人，无论国家、种族、肤色，有着怎样的文化和教育背景，与生俱来都拥有这八种既独立又互有联系智能，每种智能都受到人类的神经系统的影响，通过后天的发展，人类的知识和技能得以提升。而能否解决实际生活中的问题，创造出社会所需要的产品，是多元智能理论衡量人类水平高低的标准。

国内外学者对多元智能理论进行了大量的研究和拓展，认为应该从学生的智能结构来了解学生，关注学生的差异，根据学生的智能和优势，因材施教，将新思路应用到日常的教学改革中，使学生获得更高质量的教育，提升学生的专业技能，为他们提供更加适合的发展机会。

虽然每个个体都同时拥有八种智能，但是其组合方式是有很大的差异的，因此个体的个性和智力也存在很大的不同。后天的教育环境和条件的不同，更增加了个体的差异性。智能是内隐的潜能，八种智能的外在表现是多元的，其重要性是同样的，教师对待不同智能要一视同仁。同时，教师要注重开发学生的潜在能力，发现学生的特点，促进学生的全面发展。

三、当前高校韩语教学的现状和存在的问题

（一）学生的主观能动性不强

大部分高校的学生，几乎没有韩语基础，或者是基础较为薄弱，受到“韩流”的影响，虽然对韩语有一点了解，但是真正进入韩语专业学习后，学生在沉闷枯燥的氛围中，提不起学习的兴趣，主观能动性较差，其自主学习能力有待提高。因为没有韩语基础，很多学生出现畏惧韩语的情绪，没有浓厚的学习气氛和环境，导致学生逐渐放弃了韩语的学习，不会积极主动地去了解韩语背后的文化。高校的韩语教学是有统一教学目标的，忽视了学生的个体差异，不能因材施教，严重打击了能力较差的学生的积极性，韩语课程教学质量大大降低。

（二）单一的教学模式

当前的高校韩语教学受到传统教学理念的影响,其模式较单一,仍然沿用枯燥的灌输式教学,遵循“理论知识讲解——分析文章——总结知识”的教学流程,制定的教学目标较为统一,没有关注学生的个人差异。学生在整个教学过程中,缺少话语权,不能很好地将个人意见表达出来,只能被动的接受海量理论知识的灌输,无法自主形成牢固的知识结构,其本身的技能也不到很好的提升。

(三) 教学理论与实践脱节

韩语是实践性较强的学科,当前的高校韩语教学理论与实践脱节,不能提升学生的韩语实践能力,不能切实增强学生的核心素养。很多高校的韩语教师虽然具备扎实的韩语教学理论,其教学过程也很完美,但是由于长期在一线教学,缺乏丰富的实践经验,也不了解最新的韩语教学发展趋势,不能为学生带来与时俱进的韩语课程。高校对韩语专业的课程设置不尽合理,没有配置充分的实践课程,高校也没有建立科学的实践平台,使得学生不能在学完理论知识后,及时进行实践,将所学知识运用到实际生活中去,无法提升自身的实践能力。

(四) 片面的评价方式

当前很多专业也包括韩语专业的评价方式是单一的、片面的,“一考定全部”的评价方式虽然缺点很多,但是仍然是使用率较高的评价模式。这种评价模式的标准是统一的,忽视了学生在教学过程中的个体表现,忽视了学生学习的积累过程,不符合素质教育的目标,对学生的评价也不全面,不能真正体现学生的能力。

四、多元智能理论下高校韩语教学策略研究

(一) 激发学生的学习兴趣

每个学生个体都具有语言智能,高校韩语教师要根据学生的个体差异,采用多元化的教学模式来激发学生的学习兴趣,促进学生的个性化发展。学生个体的智能会受到环境的影响,教师可以为学生创造一个轻松良好的学习环境。首先要选择优质的教材和教学设备,配置高水平的师资,还要在软件上入手,鼓励学生积极用韩语交流,营造良好的语言氛围。在教学中坚持多元智能理论,充分了解学生的差异,制定科学严谨的教学规划,挖掘学生的潜能,为学生创造更多的教学体验,增强学生的自信心,激发学生的学习兴趣,促进学生进行自我优化和调整,自觉去探索和创新,找到适合自身发展的学习路径。

(二) 丰富教学模式

高校韩语教学在日常的教学过程中可以采用多元化的教学模式促进学生的全面发展。根据语言的特点,可以采用情境教学法和任务教学法,通过虚拟情境,为学生拟定学生任务,让学生通过角色扮演让学生的语言、肢体动作和自然探索智能得到提升,使其互相进行合作,提升学生的整体智能,用所学理论知识去解决实际问题,提升课堂教学的娱乐性和趣味性,激发学生的好奇心和创造力。还可以通过自主配音的方式来完成情景对话,让学生了解语言在真实情境中的使用方式。也可以利用多种教学手段为韩语教学服务,通过合作智能模式来提升学生的听说读写等各方面的能力。

（三）完善实践教学平台

在确保学生的理论知识得到有效提升的前提下,高校要为学生打造完善的实践教学平台,鼓励学生参与实践能力的培养。举办各种活动提升学生的综合素质,比如韩语朗诵和演讲、韩语辩论赛、韩语电影和歌曲赏析等,通过创新教学目标和规划,让学生更好地理解和掌握韩语与实际生活的联系。在多元智能理论的指导下,提高学生的参与度和自我反思能力,从而提高学生的韩语实践能力。在校外和企业进行合作,建立校企合作平台,增加大学生的实习岗位,让学生深入企业一线体验岗位的实际需求,发现自身的不足,从而更加有针对性地进行韩语学习,提升自身的潜能,增强大学生参与实践能力培养的积极性。

（四）建立多元化的教学评价体系

多元化的评价体系不仅注重学生语言基础知识的掌握,还要关注学生的全面发展,包括学生学习的态度、教学过程的表现、团队的合作意识和能力、实践和创新能力以及价值观等,对高校韩语教学的改革有着重要的推动作用。教师要制定一套科学的评价体系对学生进行客观的综合性的评价,关注学生各个智能的发展。鼓励学生进行自我评价和互相评价,发现彼此的优点和欠缺,强化激励和反馈功能,促进学生及时进行改正和提升。教师在此过程中要突破单一评价方式的限制,推动多元智能评价体系的建立,使学生在整个韩语学习中时刻保持积极乐观的态度,提高学生韩语学习的能力。

五、结束语

综上所述,将多元智能理论运用到高校韩语教学中,不但能够激发学生学习的主动性,提高韩语教学质量,挖掘学生的潜能,形成学生个性风格,还能促进学生多种智能的发展和合作,做到扬长避短,有效地提升自身的综合素质,成长为优秀的韩语人才。

参考文献:

- [1]刘佳.“多元智能”理论下大学英语教学多元评估模式的构建[J].新课程研究.2018,(6):123-126.
- [2]裘新江.多元智能理论视角下应用型本科高校实践育人模式探索——以滁州学院“三三”制模式为例[J].滁州学院学报.2019,21(6):90-93.
- [3]张姚,王黎韬.多元智能理论视阈下数字资源在高校英语教学中的英语策略研究[J].北京印刷学院学报.2020,28(9):143-145.
- [4]康维华.多元智能理论下大学慕课教学体系创新[J].开封教育学院学报.2017,37(2):87-88.
- [5]邱天语.基于蓝墨云班课的高职韩国语教师信息化教学能力提升策略[J].扬州教育学院学报.2021,39(2):81-83+90.

作者简介:马艳慧,女,河北石家庄人,硕士,讲师,研究方向:韩国语教育。

“一带一路”背景下高校外语教育创新策略研究

石蕊

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: “一带一路”倡议的提出, 对具有多语言文化背景的复合型人才的需求逐渐加大, 给我国高校外语教育提供了改革的契机和努力的方向。在“一带一路”背景下, 加大高校外语教育创新是时代发展的必然趋势, 也是高校外语教育的一个新的课题。本文分析“一带一路”对外语的需求, 对当前高校外语教育进行了审视, 提出了在“一带一路”背景下高校外语创新策略。

关键词: 一带一路; 高校外语教育; 创新策略

Research on Innovative Strategies of Foreign Language Education in Colleges and Universities under the Background of "One Belt One Road"

Shi Rui

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The introduction of the “One Belt One Road” initiative has gradually increased the demand for compound talents with multilingual and cultural backgrounds, which has provided an opportunity and direction for reforms in foreign language education in Chinese universities. Under the background of "One Belt One Road", increasing the innovation of foreign language education in colleges and universities is an inevitable trend of the development of the times, and it is also a new topic of foreign language education in colleges and universities. This paper analyzes the demand for foreign languages in the “Belt and Road”, reviews the current foreign language education in colleges and universities, and proposes strategies for foreign language innovation in colleges and universities in the context of the “Belt and Road”.

Key words: One Belt One Road; foreign language education in colleges and universities; innovative strategies

“一带一路”沿线国家涉及的语言多达 50 多种, 其背后的文化更加复杂, 语言作为文化交流的基础, 占据着重要的地位, 需要大量的具有高水平高素质的外语人才。时代不再需要只拥有一技之长的人才, 而需要更多具有国际视野的外语人才, 这就给高校外语教学带来了新的机遇和挑战。国际化外语人才不但需要有良好的语言知识积累, 还要需要具备高水平的跨文化交际能力。“一带一路”战略旨在提高沿线国家的经济实力和综合国力, 不同国家的文化背景在不断碰撞和融合, 需要大量的具有高水平外语能力的复合型人才, 促进国

家软实力的增长,促进国际贸易的正常进行,促进国家间的沟通与合作。高校外语课程如何树立正确的教理念,与国际贸易相融合,达到“一带一路”建设对人才的要求,是当前很多高校急需解决的问题。

一、“一带一路”对外语的需求

语言是沟通的工具,也是文化的载体,在国际贸易中的占据着重要地位。“一带一路”倡议的提出,对外语人才的需求越来越大。“一带一路”不是古代丝绸之路的单纯升级,而是应用古代丝绸之路的伟大意义,为其注入新的时代内涵,是我国提出的重要公共产品,为了来实现开放的经济合作。“一带一路”的相关国家和组织,并不局限于古代丝绸之路的范围,鼓励和倡导更多的国家和组织加入进来,为更多的人群谋求福利和实惠。在此过程中,各个国家和组织的语言和文化背景不尽相同,容易出现很多问题,这就需要加强彼此间的沟通和交流,实现更大程度的共赢。语言是沟通和交流的保障,能够在人们听懂会表达的前提下,研究彼此的文化、历史和经济发展情况,知晓彼此的需求,实现“一带一路”沿线国家的经济大繁荣。推进高校外语教育创新,可以加强学生的多元文化素养,提升学生的文化自信,提高学生的综合实力。

二、当前高校外语教育现状

(一) 教学模式单一

“一带一路”的建设需要大量的具有国际化思维的外语人才,但是当前的高校外语教学模式单一,仍然采用大班机械式传授教学,没有考虑学生的差异,给外语基础差、语言天赋不强的学生带来很大的压力。同时,传统的课堂教学更注重语言理论知识的积累,忽略了其中蕴含的文化,对其他领域的涉猎也较少,不能激发起程度好的学生的学习热情。整个课堂气氛枯燥沉闷,毫无生气可言,教学质量大大降低,学生的语言能力得不到很好的提高和发挥。

(二) 教学脱离实践

在“一带一路”的大背景下,外语的学习需要实践,达成熟练沟通的程度。当前的高校外语教学理论课程较多,课堂上,教师把精力放在单词和语法的讲解,段落和文章解释上,没有为学生安排丰富的实践课程,学生的语言技能得不到训练和提升,不能了解自身的掌握程度,不能胜任未来的工作。由于外语的实践性较强,学生仅在课堂上的所学是远远不够的,无法真正了解在国际贸易中的实际状况,很容易出现哑巴英语,不能做到知行合一。

(三) 师资力量欠缺

由于“一带一路”的建设需要的是复合型人才,也需要教师能够具备专业性的理论知识和实践经验。但是当前很多高校的英语教师大多虽然具有多年教学经验,但是实践经验不足。甚至很多教师没有即时更新自身的知识结构,仍然为学生带来陈旧的教学内容,使得学生无法接触和了解行业的发展趋势,更谈不上提高自身的核心素养,成长为高素质的外语人才了。

(四) 评价体系不完善

当前高校外语教育的评价体系仍然沿用陈旧的模式，单一化的评价标准，重视书面考试成绩，忽视了学生技能的培养。很多学生上课不听讲，期末考试前临时抱佛脚，语言技能得不到真正的提升。而对教师的评价则放在科研量和论文发表量上，使得教师在巨大教学任务压力下，还要进行科研，无法对教学进行深入研究，提高自身的业务能力，学生也得不到优质的外语课程学习，失去了评价体系的功能。

三、“一带一路”背景下高校外语创新策略研究

（一）优化教学模式

高校外语教师要积极思考，利用多样的教学模式，为学生带来丰富的教学过程。针对行业发展特点，设计各种学习任务，让学生带着任务去听讲，并利用所学去解决实际问题。也可以利用情境教学法，为学生设定虚拟的情境，让学生身临其境的感受语言的魅力，感受其他国家的风土人情和解决实际问题的差异，更好地进行后续的外语学习。在教学过程中，教师不再是领导者，而是以学生为中心，引导学生去思考，提升学生的语言能力和解决问题的能力，培养学生的国际竞争意识和开放的心态，能够在“一带一路”的建设中贡献自己的力量。增加外语课程和专业课程的融合，让学生了解和学习专业相关的外语知识，培养学生在未来的工作岗位上熟练运用外语的能力。增强与国内外高校的互动与合作，学习新的管理和教学理念，提升自身的办学水平，完善外语人才培养体系。

（二）理论联系实践

“一带一路”背景下，高校培养外语人才的目标是：外语语言技能扎实、核心素养高、实践能力强的复合型人才。这些学生需要深入到“一带一路”建设的方方面面，需要具备在相关专业利用外语进行日常的沟通和交流。因此，高校的外语课程设置应该适当增加实践课程，校内建立实践平台，开设丰富多彩的活动提升学生的语言技能，比如外语演讲、外语辩论、外语歌曲和电影赏析等，让学生对其他国家的文化历史、风土人情、行为习惯进行了解，在日常的沟通和交流中避免出现冲突，和周边国家建立良好的合作关系。适当地增加综合素养方面的课程，激发学生的民族自豪感和自信心，能够让我们的文化走出去，提高自身的国际视野和综合实力。校外可以和企业建立合作，让学生去企业实习，切实地了解行业的发展趋势，岗位的需求，能够在日常的学习中有侧重的进行提升。在“一带一路”的建设中，我国承包了超过 3000 个项目，数不清的企业参与其中，给学生提供了大量的实践岗位，可以在一线了解到工程建设中对外语人才的需求方向，发现自身的闪光点和不足，及时地进行改正和提升。

（三）提升师资水平

高校要鼓励现有外语教师进行自我的提升，深入研究外语教学 and 行业发展趋势，拓宽学生的视野，发散学生的思维，提升学生的大国情怀。定期对高校外语教师进行相关培训，提升教师的专业素养和外语实践能力。倡导教师积极投身到挂职锻炼中，在实际的环境中深入了解和研究，能够及时调整教学规划，有针对性为学生带来高质量的教学，实现教学和实践

的有机融合。高校可以选聘具有丰富教学和实践经验的教师加入到人才培养体系中，这些教师具有丰富的知识结构，深厚的文化积累和较强的适应能力，能够积极对教学进行创新，走出应试教育的限制，用理论和实践经验武装大脑，为学生带来高水平的外语教学。同时高校要鼓励专业间教师的沟通与交流，外语教师在掌握本专业的知识外，还要提升自身的综合素养，创新教育理念，提升教学质量和水平。

（四）完善评价体系

建立完善的评价体系，设立多元的评价标准，摒弃唯分数论，以提升学生的综合素养为目标。对学生进行评价时，可以参考课堂表现、日常作业、实践实习情况、小组任务完成情况等，不以结果论英雄，要发现学生在学习过程中的闪光点，及时进行鼓励和表扬，增加学生的自信心，能够以更积极的面貌迎接后续的学习。评价主体不仅限于学生，对教师的教学也要进行评价，让教师走出科研和论文的压力，全身心的投入到教学中，促进教师及时反思发现教学中欠缺的地方，并进行修正，使课程更加适合学生的发展，更能激发学生的主观能动性。

四、结束语

“一带一路”建议的提出给沿线国家提供了发展的机会，也为高校外语教育人才培养提供了努力的方向，将影响国际外语人才培养的趋势。为了“一带一路”建议的可持续发展，高校应该树立正确的教育理念，增强服务国家的意识，主动与国家战略对接，丰富教学模式，探索出一条具有自身特色，满足社会发展的改革路径，找出适合国际化外语人才培养的创新策略，为国家和社会培养高素质的复合型外语人才。

参考文献

[1]赵一蕊.“一带一路”框架下高校公共外语教育经济学思维导向探析[J].佳木斯大学社会科学学报.2020,38(6):209-210+213.

[2]冯海鹰.“一带一路”背景下高校第二外语改革的思考[J].教育教学论坛.2021,(16):49-52.

[3]李亚玲.服务“一带一路”的大学英语本课程体系构建[J].西南科技大学学报:哲学社会科学版.2020,37(5):65-70.

[4]刘季陶.“一带一路”背景下高校外语教学之问题与对策[J].教育教学论坛.2020,(10):326-327.

[5]郑月莉,逯娅,梁文霞.“一带一路”背景下基于需求分析的高校外语教育规划研究[J].海外英语.2020,(19):95-96+98.

[6]金芳英,朱全明.“一带一路”背景下应用型本科院校国家化外语人才培养转型路径研究[J].现代英语.2020,(23):75-77.

作者简介:石蕊,女,河北石家庄人,硕士,讲师,研究方向:外国语言文学。

线上教学过程中如何保持学生的注意力

刘士伟

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 为了最大限度地降低新冠疫情对学校正常教学的影响, 全国高校、中小学响应教育部“停课不停学”的号召, 纷纷开启了居家线上教学模式。线上教学在近两年快速兴起的同 时, 其与传统线下教学的不同, 以及与线下教学相比所具有的优劣势逐渐成为研究者们所关注的焦 点问题。如何使线上教学更好地服务于学校教育成为近期亟待解决的问题。本文对线上教学的优 劣势进行了阐述, 随后着重对线上教学过程中存在的问题进行梳理, 并结合作者自身经验对解决 这些问题提出了自己的观点和看法, 以期使线上教学能够更好地服务于学校教育。

关键词: 疫情; 线上教学; 学习; 注意力

How to Maintain Students' Attention During Online Lessons

Liu Shiwei

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: To minimize the impact of COVID-19 on normal school teaching, universities, primary and secondary schools have started online lessons in response to the Ministry of Education's call to "classes suspended but learning continues". With the rapid rise of online teaching in recent years, the differences between online teaching and traditional offline teaching, as well as its advantages and disadvantages compared with offline teaching, have gradually become the focus of researchers' attention. How to make online teaching better serve school education has become an urgent problem to be solved recently. This paper expounds the advantages and disadvantages of online teaching, then focuses on sorting out the problems existing in the process of online teaching, and puts forward his own views and opinions on solving these problems based on the author's own experience, in order to make online teaching better serve the school education.

Key words: COVID-19; online lessons; learning; attention

新冠疫情的爆发对我们的日常生活造成了前所未有的冲击, 学校教育首当其冲。新冠疫情的快速蔓延, 已导致全球约 8.5 亿名学生被迫停课, 打乱了各国家、地区学校原有的教学计划, 造成了巨大的社会影响。各国开始寻找能够应对此种情况的教学模式, 线上教学自此备受关注。许多国家相继开始了线上教学, 希望通过线上教学恢复正常教学的教学秩序。2020 年 2 月 6 日, 教育部宣布将大力支持信息化教育教学, 增强平台的服务能力, 支持线上教学。

当前，线上教学已成为应对疫情的蔓延、维护正常教学秩序的必要手段。在中国，钉钉、腾讯会议等线上会议软件成为了学校线上教学的主要平台。在线下教学向线上教学转变的过程中，线上教学与线下教学的异同之处、线上教学过程中遇到的问题及应对策略，成为教育工作者当下亟待思考和解决的问题。

一、线上教学的重要性

面对突如其来的疫情，线上教学是解决教学最有效的手段，与其他形式的教学相比，线上教学更加节约成本，但同样可以享受优质的教育资源^[3]。另一方面，线上教学能够突破时间、地点等因素的局限性，只需要有网络设备，通过一台电脑、一部手机就可以展开教学活动，足不出户就可以获得其他时区或地区的课程，解决了因疫情防控而不能出行、聚集的问题，师生在家就能完成教学任务^[4]。当今的网络技术已经非常的成熟，各种各样的网络授课平台纷纷涌现，各个网络授课平台的服务项目都非常全面，例如：留线上作业，录屏等功能，不仅解决了提交作业的难题，还能使老师讲过的课程内容录下来，供学生反复观看，同时也达到了监督老师工作的效果。线上教学从本质上讲是互联网同教育的结合，教育是人类发展的恒古不变的主题，互联网是人类文明之光，两者的结合是未来教育发展的趋势。

三、线上教学过程中存在的问题

面对突然的大范围线上教学，人们对线上教学出现了两种比较极端的看法，一些人认为线上教学相当于万能药，在面临突发事件时是解决授课问题的最有效的方法，应该把所有形式的教学，变成线上教学。还有一些人认为线上授课是授课方式的毒药，引入信息通信技术可能会导致目前已有的授课方式被毁灭。出现此类负面看法的情况，主要是因为目前线上教学过程中存在以下问题：

第一，教师角色的转变。由于多数老师是初次接触线上授课，对于平台的使用处于摸索阶段，教师的角色变成了单纯的“主播”，基本都是老师一人在讲，学生只是单纯的听众，缺少现场教学的师生互动，即便老师讲的绘声绘色，但学生看久了会产生疲倦心理，使教学效果大打折扣。

第二，对学生缺乏有效的管控。线上教学无法到现场约束学生，对于自我约束能力较差、无法集中注意力听课的学生，很大可能会出现玩游戏、听音乐、看小说、聊天、吃东西，甚至出现中途离开课堂的现象，老师无法做到及时制止，因此使教学效果变差。

第三，课堂学习氛围不足。线上教学教师无法在课堂上进行巡视，无法直观面对学生的学习状态，更无法开展现场问答或者小组讨论，师生之间、学生与学生之间的互动与交流远没有现场教学效果好，这样的课堂显得冷冰冰，没有教室里那种热烈的学习氛围。

第四，教学效果得不到有效保证。线上教学过程中，学生缺乏老师的现场指导，老师不能及时发现学生存在的问题并及时做出指导，学生容易走弯路。同时，课后反馈效果差，授课教师布置了线上作业，要求学生及时进行提交，但学生课后作业很容易敷衍、抄袭、借助搜题软件完成任务，这样的课后反馈是无效的，教师也不能通过学生作业及时发现问题并作

出调整。

第五，影响学生的视力。线上教学以电脑、手机等设备为授课媒介，对学生视力、甚至身体健康构成威胁。

四、线上教学如何保持学生的注意力

针对如何提升线上教学的有效性，有学者提出以下几点：第一，加强学生思想教育。疫情期间学生居家学习，学校的思想工作不到位，学生的监督交给了家长，由于现阶段家庭教育的缺位、缺失，学生叛逆心里严重，对父母的教育存在严重的抵触心理，因此班级的思想教育尤为重要。第二，教师要合理整合资源，做好教学设计。课前，教师利用网络教学资源，结合班情和学情认真备课，针对教学环节进行科学有效的设计，按照“布置自主学习任务-直播教学重难点-借助教学重点-借助班级群批改、抽查、评价作业”。在线教学“三环节”要求教师少讲、精讲，针对教学重点进行有效点拨，减少不必要的教学环节和重复的教学设计，减少学生眼睛盯着屏幕的时间。第三，教师应扮演好“导师”的角色。线上教学过程中，教师应尽可能避免单纯的“主播”表演、学生收看的模式，应转变成网络“导播”，让学生跟随老师的知道参与教学互动。教授课过程中尽可能加强师生互动，可以通过连麦、线上答疑、小组作答等形式，提升学生的参与度和专注度，同时也要引导学生自主完成学习任务。

加强学生思想教育是线上教学的前提，教师合理整合资源，做好教学设计是线上教学的基础，教师在教学时扮演好“导师”的角色、吸引学生注意力贯穿整个线上教学过程，教师应做到一边讲授知识一边思考怎样引起学生的注意力，让学生紧跟教师的课堂思路，尽可能多的掌握课程内容。

线上教学同线下教学的形式有所区别，由于线上教学使用了网络作为媒介，所以线上教学的形式主要有直播、录播、直播面授，无论是哪种方式，吸引学生注意力是首要的。吸引学生注意力的方法有以下几点：

第一，要求学生统一打开摄像头。无论是10人以内的小班课堂还是100人左右的大班课堂，要求学生同时打开摄像头是监督学生学习的最直接的方式。10人以内的小班课堂相对于100人左右的大班课堂更容易做到这一点。有些学生经常会在刚上课的前几分打开摄像头，后面就关闭了摄像头。针对这种情况，授课教师需要一边讲课一边观察学生们的动态，如果发现关闭摄像头的学生，可点这名学生回答问题，顺便提醒该学生打开摄像头。

第二，可通过随机点名的方式提高学生的注意力。课堂中提问式教学法是最基本教学方法，增加老师与学生之间的互动，同时也起到提高学生注意力的作用。

第三，增加学生与学生之间的互动。课堂中除了老师与学生的互动外，学生与学生之间的互动也必不可少，无论是那种互动，都必须在老师的引导下完成，这就体现了老师作为引导者的重要性。为了增加生生互动提高学生们的注意力，老师可先随机点两名学生，同时解决老师提出的问题，随后老师引导刚刚回答问题的学生继续点两名学生回答下一个问题，其

他学生也可参与讨论。

参考文献:

[1]谢火木, 刘李春, 陈移安. 疫情背景下高校线上教学的思考[J]. 中国大学教学, 2020, 357(05):59-62.

[2]Chen T, Peng L, Yin X, et al. Analysis of User Satisfaction with Online Education Platforms in China during the COVID-19 Pandemic[J]. Healthcare, 2020, 8(3):200.

[3]林如军, 马启鹏. 成人高中双证制“线上线下混合式”教育的构建——以宁波为例[J]. 中国成人教育, 2017(14):5.

[4]赵保燕. 浅谈针对学生居家线上学习的教学研究[J]. 国际教育论坛, 2020, 2(11):96.

[5]李娜. 适用于中职学生的线上教学的研究——以电工基础课程为例[J]. 现代职业教育, 2020, 210(36):152-153.

作者简介: 刘士伟, 女, 河北张家口人, 硕士, 助教, 研究方向:教育教学研究。

基于成果导向的高校韩语教学改革路径

袁海芸

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着我国社会经济的飞速发展, 对外贸易逐渐增长, 对我国的外语人才需求越来越高。高校韩语专业作为培养优质韩语人才的基地, 面临着巨大的机遇和挑战。以成果为导向的教育理念为高校韩语教学提供了新的思路和方法, 为高校韩语教学改革开辟了一条新的渠道。本文从成果导向教育的内涵出发, 分析了当前高校韩语教学的困境, 并对此提出了基于成果导向的高校韩语教学改革路径。

关键词: 成果导向; 高校韩语教学; 改革路径

The Reform Path of College Korean Teaching Based on Outcome Based Education

Yuan Haiyun

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the rapid development of China's social economy and the gradual growth of foreign trade, the demand for foreign language talents in China is increasing. As the base of cultivating high quality Korean language talents, Korean language majors in universities are facing great opportunities and challenges. Outcome Based Education concept provides new ideas and methods for Korean language teaching in colleges and universities, and opens up a new channel for The reform of Korean language teaching in colleges and universities. Based on the connotation of results-oriented education, this paper analyzes the difficulties of Current Korean teaching in colleges and universities, and puts forward the reform path of College Korean Teaching based on Outcome Based Education.

Key words: Outcome-based education; college Korean teaching; reform path

一、引言

随着全球经济一体化进程的不断推进, 我国同周边国家的贸易日益密切, 语言做为沟通的工具, 在国际交流中发挥着重要的作用, 对外语人才的要求也越来越高, 越来越多的人加入到外语学习中来。高校韩语专业作为培养韩语人才的摇篮, 承担着艰巨的任务。为了适应社会和时代的发展需求, 高校应该转变观念, 与时俱进, 科学研判, 不断创新, 改变教学策略, 积极探索, 找寻出富有自身特色, 适合专业和学生发展的改革路径, 有针对性地提高韩语教学质量, 提升学生的核心素养。成果导向教育理念是以学生为中心, 以成果为导向, 为

高校韩语教学提供了改革的思路和方法。国内高校纷纷开始探索在日常教学中融入成果导向教育理念，关注学生通过学习会做什么，毕业之后能带走什么，与高校素质教育的目标相契合，切实提高学生的综合实力。

二、成果导向教育的内涵

成果导向教育理念即 Outcome-Based Education，由美国学者斯巴迪于 1981 年提出，多国专家和学者对其进行了多方面、多角度的研究和论述，逐渐形成了较完整的理论体系。斯巴迪在其著作《成果导向教育：关键问题及对策》中指出，成果导向教育的目标是确保所有学生通过学习都能获得成功，并围绕这一目标组织教学的各个环节，比如课程配置、教学内容、教学模式、教学过程和教学评估等。成果导向教育的“成果”不是单纯的学生获得的成绩和就业率等，而是学生在学习过程中所获得的能力。

成果导向教育强调学生的主体地位，关注学生所获得的能力，并以预期目标为中心，要求教学涉及的各个环节都围绕这个目标开展，在学习过程完成后，学生应当展示自己通过学习所获得的能力。成果导向教育关注以下四个问题：想让学生获得的成果是什么？为什么要让学生获得这些成果？怎样有效地帮助学生获得这些成果？怎么知道学生已经获得了这些成果？

三、当前高校韩语教学的困境

（一）学习目标不明确

高校韩语专业的学生学习目标应该是使自身的关键能力得到提升，人才培养方案中的每门课程都应该以这个为中心。但是，当前我国高校韩语专业一直以理论知识的传授为主，课堂教学集中在语言知识的讲解和积累上，没有关注培养学生的综合素质，其各方面的能力没有得到有效地提升。当前的教学目标没有考虑到学生的个人发展和行业发展，受到传统教学理念的影响，高校韩语专业教学对学生综合实力的培养没有真正落到实处，“重考试轻能力”的现象比比皆是，学生的学习目标也不再关注自身的发展，而是以通过考试为目标，不能提升自身的基本技能和创新能力，不能适应社会和行业的发展需求。

（二）学生学习积极性不高

很多学生选择韩语专业是因为英语学的不好，带着错误的目标进入韩语学习，很难激发起学生学习的积极性。高校韩语教学采用的是统一的教学目标，没有考虑到学生的个性发展，使得不同层次的学生按照同一目标去学习，去完成学习任务，导致程度较差的学生无法顺利完成任务而失去信心，程度较好的学生，因为过早完成目标，而无心学习，造成学生学习的积极性不高的现象出现，久而久之，学生会出现厌学情绪，严重影响了韩语课堂教学气氛，大大降低了韩语课堂教学效果。

（三）教学模式单一

当前的高校韩语教学采用的是传统的教学模式，即以讲解词汇和语法为主的课堂理论教学，教师过分依赖教材，学生的主体地位不明确，在枯燥沉闷的气氛中，失去了学习的兴趣，

学习效果大大降低。传统的教学模式重理论轻实践，课堂教学大部分时间都用来为学生讲解理论知识，没有为学生建立完善的实践平台，理论和实践相脱节，不能做到知行合一，学生的综合实力得不到提升，韩语实际的运用能力不能到有效地提高，与成果为导向的教育理念倡导的教学目标相去甚远。

（四）教学评价体系有待完善

当前我国高校韩语教学的评价体系呈现评价标准单一化、评价内容低级化、评价主体单一化的特点，仍然沿用传统的评价体系，注重学习的考试成绩，忽视了学生综合能力的培养。在评价过程中，过分注重量化评价，以期末笔试考试成绩为主来评价学生一学期的学习成果，不能真正体现出学生的能力，大大降低了学生的自信心，不利于学生及时进行反思和总结，不能让学生积极地面对后续的学习。教学评价体系的主体不应该只是学生，还应该包括教师，虽然当前有些高校采用评价系统对教师进行评价，但是评价标准单一，学生不能客观的对教师的教学进行评价，容易掺杂个人情绪，导致评价结果出现很大的偏差，教师也不能及时对以往的教学进行改正和更新。

四、基于成果导向的高校韩语教学改革路径

（一）明确学习目标

成果导向教育理念倡导高校和学生要先制定学习目标，在既定的目标下制定学习计划，并为之付出努力。制定学习目标时，要对行业发展趋势进行科学研判，知晓行业对人才的需求和自身的欠缺，有针对性地进行韩语的学习。在韩语学习的过程中，朝着学习目标，可以适时地改变学习策略，更加有效地提高自身的综合能力。鼓励学生深入到行业发展的一线，在真实的环境中了解专业的发展趋势和岗位对人才的需求，进一步提高自身的专业技能。

（二）激发学生学习积极性

激发学生学习积极性是提高高校韩语教学效果的关键，将成果导向教育理念运用其中。在课堂教学中，以学生为中心，教师充分发挥引导者的角色，尊重学生的个性差异，针对学生不同的发展需求制定科学而合理的教学方案，充分调动起学生学习的积极性，激发学生的学习兴趣。可以采用激励机制，对表现好的学生给予一定的奖励，增强学生的自信心，促进学生健康向上的发展。将理论课程与实践课程相结合，激发学生的创新能力，提升学生的综合素养，提高韩语课堂教学效果。

（三）优化教学模式

在深入韩语教学改革的进程中，优化教学是提升韩语教学质量的关键。在日常的教学中，教师可以采用多元化的教学方式教学，并将优秀的教学方法进行总结和整合，探索出适合学生发展的教学模式。成果导向教育理念改变了传统的教学模式的局限性，在教学目标的指引下，对教学内容和教学模式进行完善，优化课堂教学模式。可以采用情境教学法，为学生创设虚拟情境，让学生身临其境地感受韩语的魅力，能够及时发现问题，并通过小组讨论和协作来完成学习任务，在此过程中提升学生的创新能力和团结协作能力。也可以采用任务

教学法,教师在课前为学生布置相应的学习任务,学生带着任务去搜集资料,互相讨论等,得出结论,并在课堂上展示自己的成果,提升自身的认知水平,增加课堂的趣味性,有效实现成果导向教育理念的社会价值,提高教学效果。

(四) 完善教学评价体系

在完善评价体系的过程中,以学生为中心,以学生的发展为中心,形成综合性的评价体系。摒弃传统的单一标准的评价体系,制定多元化的评价标准,鼓励学生进行自我评价、同学间评价和教师评价等,通过动态的学生档案发现学生在学习过程中的闪光点并及时给予表扬,提高学生的自信心。教师和学生评价过程中,都要积极进行反思,发现存在的问题并及时解决,改进学习方法和教学模式,促进学生健康向上的成长。在对教师进行评价时,要改变传统的以论文发表量为标准的评价模式,积极对教学的个人业务能力提升、教学模式改革、教学过程设计等方面进行评价,实现成果导向教育理念在教学评价过程中的指导作用。

五、结束语

成果导向教育理念为新形势下高校韩语教学提供了改革的理论依据,也给传统的韩语教学模式带来了挑战。高校韩语教师要积极接受挑战,转变教学理念,在教学改革中以学生为中心,实现“学什么教什么”的教学目标。成果导向教育理念对韩语人才质量的培养起着重要的作用,应该激发一线韩语教师的创新思维,正确认识成果导向教育理念,着力培养学生的综合实力,提升学生的就业竞争力,提高韩语教学的人才培养质量。

参考文献:

- [1]徐爱红.成果导向教学理念在韩语口语教学中的实施[J].科技视界.2021,(13):195-196.
- [2]苑晶芳.“成果导向法”视域下的大学英语教学改革与实践[J].产业与科技论坛.2021,20(16):136-137.
- [3]刘桂玲.成果导向的英语精读课思辨能力提升教学策略研究[J].白城师范学院学报.2020,34(4):101-106.
- [4]周雪.成果导向教育视野下的应用型大学英语专业人才培养:以学生就业需求调查为切入点[J].教育教学论坛.2020,(15):72-75.
- [5]田文燕,褚晋芳.成果导向教育视阈下大学英语教学模式研究[J].韶关学院学报(教育科学).2019,40(8):40-43.
- [6]董秀丽.成果导向视角下的外语课程教学刍议[J].辽宁工业大学学报(社会科学版).2020,22(3):130-132.

作者简介:袁海芸,女,河北张家口人,硕士,讲师,研究方向:韩语教育。

如何提高外语教学课堂中的成效性

郑皓洋

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 提高课堂教学成效性最关键的两个因素一是教师的教学方法; 二是学生的学习策略, 只有在恰当的位置定位教师和学生的角色, 课堂教学环境才能实现真正意义上的自由和谐, 学生的自主学习和合作学习才能顺利进行, 教学目标才能真正顺利实现。

关键词: 韩语课堂教学; 成效性; 教师; 学生

How to Improve Classroom Effectiveness of Foreign Language Teaching

Zheng Haoyang

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Two key factors to improve the effectiveness of classroom teaching are teachers' teaching methods. The second is students' learning strategies. Only by positioning the roles of teachers and students in an appropriate position can the classroom teaching environment be free and harmonious in a real sense, students' autonomous learning and cooperative learning be carried out smoothly, and the teaching objectives be realized smoothly.

Key words: Korean classroom teaching; productive; teacher; student

课堂教学的成效性是指学生在课堂时间内获得的知识的数量和质量。教师在一段时间的教学后, 学生所获得的具体进步或发展。然而课堂的教学时间是有限的, 要实现用最少的时间使学生获得最大的进步与发展, 就必须提高教学的成效性。为了让学生更加明确学习目标, 激起他们的学习兴趣, 主动把握课堂生成的资源, 深入参与课堂知识的组建, 教师有必要采取相关措施提高课堂成效性。要适应新课改的要求, 提高课堂教学成效性, 应建立在科学的课堂教学观上, 不断优化课堂教学方法, 以学生的收获来判断课堂的成效性。提高课堂教学成效关键在以下几点:

一、教师必须有清晰的教学思路

课堂教学的成功与否, 很大程度上取决于教师的教学思路是否清晰。教师在熟悉教材, 研读教材的同时, 会逐渐产生一个如何教的完整教学思路。一般来说, 学生对教材的学习主要是循着教师的思路进行的, 因此教学思路就有了鲜明的实践性的特点, 它不仅仅存在于教师的头脑中, 教案中, 它必须转化为课堂教学活动。教学思路清晰, 韩语课就会呈现清晰, 学生的思维也会渐渐清晰, 从而获得创造性思维的启迪。教师个人思维运动, 个人思维品质都会在教学思路上有所体现, 同时又具有鲜明的个性化色彩, 进而潜移默化地影响学生。

二、教师教授需把握分寸

教师的教在课堂教学中是必不可少的，但应把握分寸，恰当的讲。在教学的某个环节，恰当的讲解分析单元的某些词句段，对于帮助学生理清思路是极为重要的。恰当的讲，才能促进学生对该内容的理解，提高其分析水平。蜻蜓点水或过深地讲都对学生的知识积累和思维锻炼没有任何的帮助。教师若是面面俱到，讲的太多太泛，学生听课时的思维会处于“休眠”状态；教师若讲得太深奥，学生听课时的思维会处于“茫然”状态。从教学论的角度看，恰当的讲，还要注意学生认知发展规律和特点。要遵循学生可接受性原则，强调因材施教，因“班”施教，开发学生潜能，促进学生在智力的最近发展区充分展示自己的能力和水平。这样，学生才能在教师的引导下，渐入学习的佳境。

三、学生为主体，教师为主导

人们常说，好学不如乐学。乐学是学生对学习目标和学习内容都具有极大的兴趣，以一种探索的精神去实现个人意义，并在整个学习过程中对学习结果充满了期待。陶行知先生曾经说过，“我们只有先变成小孩子，才配做小孩子的先生。”因此学生作为有差异性的个体必须被区别对待。每个学生，无论学习成绩如何，他们都有自己独立的思想，都应该得到老师的尊重。得到了尊重的学生才会对教师分配的教学任务具有认同感。在此意义上，才能真正体现每个学生作为课堂教学的主体性，他们就会在教师主导的平等、民主的课堂氛围里自由参与学习过程，积极完成教师预设的教学任务，使课堂教学过程成为一个教师引导，学生主动推进的过程。这就好像是一个老师抛球给场上的许多学生，如果学生被看作一个不能积极活动的主体，只是被固定在一个地方等待接球的对象，那么老师的球总有抛不准的时候，总会有接不到球的同学。但如果正视学生的主体性，他们被视为可以自由思考和自由活动的主体，那么即使在教师的球抛偏的时候，学生也会主动地移动位置去接好每一个球，甚至可以提醒教师下一个抛球要注意哪些问题。因此只有重视学生的主体地位的课堂才是真正让学生自主主动接受知识的课堂。

四、善于设计问题，促进学生思考

提问是启发学生思维的手段，能帮助我们了解并优化学生的认知结构，教师应做到熟悉教材和学生，设计出有价值的问题进行提问。提问应有一定的导向性，如导向学过的知识，看学生对已学知识的掌握情况；导向新学的知识，让学生对新知识的学习有个循序渐进的过程等，促进学生的思考。这样的提问和由提问引出的讨论就有利于学生思维和思想素质的养成。另外，教师应善于运用教学话题，提供一个讨论中心，围绕这一中心引出多个问题，问题的解答可以是教师也可以是学生，使课堂交流多方面多主体多角度。这样做有利于激发学生学习的主动性和创造性，这样的提问应叫开放式提问，它没有划一的或标准答案，不能用简单的“是”“否”之类的词来回答。它挑战了学生的能力，激励学生必须对该课作进一步探究。开放式提问含有很大的容量，但决不是大得不着边际，应在教师的引导下，紧贴学习内容，让学生有挖掘的空间，对这一课作深入的、探究性的讨论。值得一提的是，在这个多

向交流的过程中，学生提出的问题可能与教学任务相去甚远，教师应珍视学生的提问，保护学生的思考成果，真正的韩语教学是应摒弃狭隘功利的，摒弃统一标准答案，摒弃固化思考模式的。

五、丰富有趣的课堂环节，激发学生学习兴趣

课堂导入要设计巧妙。兴趣是学习最好的老师，只有产生了浓厚的兴趣，学生才能积极主动地参与到学习活动中来，才能最大限度地发挥他们的主观能动性。所以设计一个能够激发学生兴趣的导入对于提高整节课的成效性就显得尤为重要。根据课节的不同需要，我们可以利用问题，笑话，故事，歌曲，节日介绍，人物介绍，重要事件，游戏，卡片等多种方式导入。比如在学到韩国春节这一课，可以找一找韩国人拜年的小视频放给他们看，让同学自由讨论中韩两国过年时候不同的风俗习惯，学生就会热火朝天的讨论起来，在讨论过程中的词汇短语就很自然的学会了。

记忆在韩语学习中起着至关重要的作用，然而面对枯燥乏味的背诵，很多学生显得心有余而力不足。特别是对于一些易混淆的语言点更是头疼，反反复复地背诵，每到做题的时候却拿不准答案了，真的是事半功倍。如果老师能够巧妙地对易混淆的语言点进行归纳，我相信不但能够提高学生记忆的速度，而且还可以提高学生记忆的质量。

应该说每个学生都有学习的欲望，并且都是愿意学习好的。至于后来个体学习的差异，那是因为所学内容的不断增加、学习疑难的不断累积和学习积极性的慢慢惰化所致。针对这样一个现象，教师可以利用学生一个求胜的心理，以小组竞赛的方式，调动学生学习的积极性。教师可以根据学生的学习情况对学生进行分组，不论在课堂上还是在课后都可以采用小组竞赛的方式来调动学生学习的积极性。列举出有前提的句子，让同学们造句，每个句子都可以有多种答案，看看哪个组补充的句子最多就为获胜。这样可以激发学生思考问题的积极性，提高小组合作的意识，加强小组之间的竞争，使课堂紧张而刺激。如果把这个活动再延伸到课后，看看哪个小组能写出更多的例句来，下节课再来较量，我相信肯定比老师布置句子的背诵这样的作业效果要好的多。

作为新课改的一个重要环节的作业，应该优化作业设计，从而达到巩固课堂学习效果的作用。作业的设计应多元化，以全方位、多角度的形式展现学生学习、思考的结果，并使知识转化为能力。与教材配套的练习题虽然形式较多，但每个单元相似的练习形式难免使学生产生厌烦情绪。因此，我们作业的设计要“以人为本”，从学生实际出发，贴近学生生活，要有趣味性。比如分角色朗读课文，分角色演绎课文内容等。

六、采用恰当的评价方式

在教师设计并组织的课堂教学过程中，学生会按照教师预先设定的教学程序，按照相应的方法和步骤，一个个参与到具体的教学情景中。但由于课堂问题的设置有难易度的差异和学生个体的差异，部分问题并非全部学生都能完全探究清楚和牢固掌握，所以教师要根据实际情况安排教学策略，确保任务问题设置的可行性，再相应建立恰当合适的评价方式。评价

的主要内容是要根据教学目标的完成情况，学生课堂活动的效果，以及课堂教学质量。好的评价方式应该是公平、能够被所有学生所认同，有利于学生自我认识，而且能激励学生继续学习、不断提高能力和思维创新的，能引导他们进入深度学习，实现真正地意义的自主探究学习，在教学活动中全面发展个性。

总而言之，要提高课堂教学成效性并不是必须采用某种特别的教学方法方式，重点是在教师对教学规律和原则把握的基础上，明确的安排教学过程；教师有意识地、有科学根据地选择一种最适合于某种特定的课堂教学方案。提高课堂教学成效是一个系庞大的系统的工程，教师要认真备课，充分了解学生的个体差异，科学利用教学资源，积极发挥教师的主导作用，设计合理的教学任务。还要依靠学生获得课堂的归属感，真正成为学习的主体，在教师的指导下学生会独立思考，或者在师生互动和生生互动中学会合作，始终满怀热情地参与每一节课堂教学活动。

参考文献：

- [1]刘良琴, 浅谈如何提高课堂教学实效性, 海峡科学, 2008, 12.
- [2]高德成, 浅谈如何提高英语课堂教学有效性, 教师, 2010 (6), 101.
- [3]吴立岗, 《教学的原理模式和活动》, 广西教育出版社 1999 年

作者简介：郑皓洋，女，河北承德人，硕士，助教，研究方向:韩国语翻译研究。

浅析大学语文对培养外语类人才的作用

李晓娟

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 大学语文作为外语类院校的公众基础课程, 具有培养沟通能力、传播人文精神、开展道德熏陶和思想教育的功能。本文从提升外语类学生的专业素养、坚定文化自信、激发学生家国情怀三个方面阐述了大学语文课程在外语类人才培养中的作用。针对大学语文课程在外语类人才培养过程中出现的普遍问题提出了几点改进措施。

关键词: 大学语文; 外语类人才; 培养作用

A Brief Analysis of the Role of College Chinese in Cultivating Foreign Language Talents

Li Xiaojuan

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: As a public basic course for foreign language colleges, college Chinese has the ability of cultivating communication skills, spreading humanistic spirit, and carrying out moral education and ideological education. This article expounds the role of college Chinese courses in the cultivation of foreign language talents from three aspects: improving the professional quality of foreign language students, strengthening cultural self-confidence, and stimulating students' home country feelings. Several improvement measures are put forward in view of the common problems that appear in the process of foreign language talent training in the college Chinese course.

Key words: college Chinese; foreign language talents; cultivation

随着全球经济一体化趋势不断加强, 外语类人才的需求量不断增加, 同时对外语类人才的培养也提出了更高要求, 优秀的外语人才不仅要有过硬的专业素质和职业素养, 还要同时具有国际视野、文化自信和家国情怀, 这就使得大学语文这门课程的重要作用日益凸显。

一、大学语文对培养外语类人才的作用

(一) 大学语文有助于提升外语类学生职业素养

朱绍禹教授曾说: “语文科是语言学科, 同时也是思维学科。汉语文是中华民族的唯一思维工具, 我们对汉语文的学习程度也就决定了我们的思维能力水平。”所以语言文学功底对一个人的发展影响深远。以外语学习中的翻译为例, 翻译就是把一种语言所表达的信息内容用另一种语言准确而完整地表达出来的语言活动。译者需要同时具备熟练运用两种语言的能力。如果没有良好的中文基础, 即使明白外语表示的意思也不会用地道的中文表达。大

学语文课程是汉语言的深造,通过大学语文课程可以进一步熟悉汉语的语法,积累丰富词汇,在同声翻译或书面翻译时更容易实现“信、达、雅”的翻译标准;再者,译者的文学修养直接决定着作品的水平,我国著名翻译家傅雷在《翻译经验点滴》曾谈到:“翻译作品不仅仅在于了解与体会,还需要进一步把我所了解的,体会的,又忠实又动人地表达出来。”由此看来,大学语文对于外语类人才的培养是不可或缺的。

(二) 大学语文课程有助于增强外语类大学生文化自信

文化自信是一个民族或国家在时代变革中既能保持自我又能面对世界的标识。习近平总书记曾指出,文明特别是思想文化是一个国家、一个民族的灵魂。没有文明的继承和发展,没有文化的弘扬和繁荣,就没有中国梦的实现。当今世界各种文化激烈碰撞融合,当代大学生世界观、价值观、人生观尚未成熟成型,在学习外语的过程中极易受到外来文化的影响,这个时候就亟需传统文化来培根固本,大学语文着重研读典范的书面文本,诸多经典凝聚着我国优秀的传统文化,包罗万象、内涵丰富,诸如百家争鸣的诸子散文,各领风骚数百年《诗经》《离骚》,更有璨若星河的唐诗宋词,孔孟老庄等治国之理想等等,陈洪在其主编的《大学语文》序言中曾谈到:大学语文最高目标是深度认识和理解中国文化,让优秀的文化作品陶冶情操,滋养性灵,提高理解和表述世界的的能力。大学语文这门课程能够帮助外语类大学生深入理解我国优秀文化,进一步坚定文化自信,建立正确的世界观、人生观和价值观,进而积极投身到“中华梦”的伟大实践中。

(三) 大学语文激发外语类大学生家国情怀

北京外国语大学校长彭龙曾说过:“我们培养的国际化人才,首先具有浓厚的家国情怀,具有民族文化定力,这样的人才日后走出校门,走向国际社会的舞台,将会自觉承担起维护国家利益和民族尊严的责任和使命。在各种文化思潮交流、交融、交锋日益频繁的当下,会坚定不移地守住和发展自身的民族文化。”福州大学外国语学院钟晓文院长一针见血地指出:“兼具家国情怀和国际视野,对外语类人才来说特别重要。只有足够了解我国的历史、国情,才能对外部世界的变化有客观的思辨和判断,才能在全球背景下,发出具有中国立场的声音。”两位外国语学院的院长都谈到了家国情怀对于外语类学生的重要性,那么怎样培养激发外语类学生的家国情怀呢?途径之一就是具有浓厚家国情怀的大学语文课程,在大学语文的教材和课堂中,不仅有“精忠报国”的爱国情怀,更有“天下兴亡,匹夫有责”的担当意识,既有“舍生取义”的牺牲精神,又有“天人合一”、“天下为公”的社会理想,既有“以人为本”、“民惟邦本”的治国理念,又有“载舟覆舟”、“居安思危”的忧患意识,既有“止戈为武”、“协和万邦”的和平思想,又有“与人为善”、“己所不欲,勿施于人”的处世之道,既有“儒法并用”、“德刑相辅”的治理思想,又有“和为贵”、“和而不同”的东方智慧。

二、大学语文课程在外语类人才培养过程中出现的问题

(一) 学科边缘化

大学语文在外语类院校的课程体系中虽然被设定为公共基础必修课,但实际上一直没有受到应有的重视,无论在课时安排、学分比例、教研活动上都处于边缘位置,大学语文地位跟同样作为公共基础课英语无法相提并论,在本专业各种级别的资格证和大学英语四、六级的考试压力下,学生对无关痛痒的大学语文课程不够重视也就不足为怪了。

(二) 教材中外国文学入选作品较少。

目前,大学语文课程教材版本很多,但大学语文教材缺乏针对性,不同层次、不同专业的大学语文教学应有所不同和侧重,从广度、深度上应体现不同层次、不同学科、不同专业的差异化要求,这一点几乎没有体现;目前大学语文教材大多以中国古代和现当代文学作品为主,外国优秀的作品较少,不利于外语类学生进行比较阅读。在关于外语类院校大学语文课程的问卷调查中,35.8%的学生认为应该包括古代文学作品,31.2%的学生认为应该包括现当代文学作品,30.5%的学生认为应该包括外国文学作品,2.5%的学生应该包括其它(如应用文)

(三) 教学模式单调

目前,大学语文教师多以教材为主,在课堂上注重讲授知识,忽略学生的主体性;考核方式也多以卷面考核为主,缺少富有创造性的研究性课题。大学生尤其是外语类的大学生视野开阔、思维活跃,传统单调的授课模式已经远远不能满足他们对知识的需求,在一定程度上也限制了大学语文在培养外语类人才方面功能的实现。

三、改进措施

鉴于大学语文对培养外语类人才的重要作用以及实施过程出现的问题,为了更好发挥大学语文的育人作用,建议大学语文课程做如下改进:

(一) 思想上重视大学语文。

众所周知,大学语文在外语类大学生培养课程中只是一门公共基础课,它所受到的重视程度远远不如专业课,甚至逐渐边缘化,主要原因就在于很多外语类院校和大学生对大学语文这门课程的重要性认识不够。对于外语专业的学生来讲,高考前的语文知识和中文素养积累是远远不够的,提高大学语文在外语类院校课程体系中的地位势在必行。

(二) 授课内容兼顾人文性和审美性。

外语类学生与理工科院校有所不同,作为语言类学生,整体而言语文功底较为扎实。所以,在授课内容上不能完全把大学语文课当作提高读写能力的工具,而是要以语文工具性为基础,以语文学科的人文性和审美性为主导。在培养学生提高阅读鉴赏能力和写作基本方法与技巧等基础上,注重提升学生的人文素养和审美鉴赏能力。西安外国语大学曾就大学语文这门课程的性质、课时、教法等问题做过一次问卷调查,52.5%的学生希望通过这门课程提高人文素养,33.3%的学生希望了解文学知识,11.4%的学生选择提高写作能力等。^[4]由此看来,对于外语类的学生,大学语文的课程定位应有自己的特点,不能千篇一律,而是要考虑到外语类大学生对大学语文的人文和审美诉求。

(三) 内容选择上兼顾中外文化。

语言的学习和文化紧密联系在一起，大学语文授课内容应该兼顾中外文化，在教材编写上应适当加入国外优秀的文学作品，在授课过程中引导学生阅读同类或同时期的文学作品，通过比较阅读讲解，使学生感受理解中外文化异同，这样才能在联通中外时融会贯通，不会因为对文化的不了解而造成理解的偏差。

(四) 教学模式灵活创新

根据外语类大学生的知识基础和专业特点，改变传统的老师讲学生听的学习模式，做到以学生为主体，老师为主导，把大学语文的培养过程延伸到课堂之外，例如PBL教学法、集智备课、开展演讲比赛等等，通过大学语文教学模式的创新让学生参与体验学习的过程，做学习的真正主人。

四、结语

综上所述，大学语文对外语类人才的培养的作用是举足轻重的，作为沟通交流的工具，大学语文是学好其它语言的基础和前提；作为中华民族优秀文化的载体，大学语文能够提升人文素养和文化自信；作为凝聚民族精神的母语教育课程，大学语文具有传播人文精神、开展道德熏陶和思想政治教育的功能，大学语文能够增强外语类大学生的家国情怀，培根固本，使其世界观、价值观、人生观更加成熟。

参考文献

- [1]陈洪. 大学语文[M]. 北京:高等教育出版社, 2016:1.
- [2]肖平, 吴艳丽, 孙菲. 外语类院校大学语文教学出现的问题及对策研究[J]. 智库时代, 2017, 000(011):P. 1-2.
- [3]冯晓莉. 外语院校大学语文课教学现状调查及教材研究[J]. 陕西教育(高教), 2012, 000(001):80-81.

作者简介: 李晓娟, 女, 河北石家庄市人, 硕士, 助教, 研究方向:大学语文教学研究。

外语学习者翻译能力教学研究

刘佳怡

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要:全国翻译资格水平考试 CATTI 增设朝鲜语/韩国语考试项目对朝鲜语/韩国语专业本科生、研究生提出了新的要求,除基础的听说读写能力外,培养外语学习者的翻译能力也是高校的不容忽视的专业课程之一。翻译人才的培养需要高校从各方面加强对学生的教育。

关键词:全国翻译资格水平考试(CATTI);专业外语;翻译能力;朝鲜语/韩国语

Research on the Teaching of Translation Ability of Foreign Language Learners

Liu Jiayi

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The National Translation Proficiency Test (CATTI) has set new requirements for Korean undergraduate and graduate students. In addition to the basic listening, speaking, reading and writing skills, training foreign language learners' translation ability is also one of the professional courses that cannot be ignored in colleges and universities. The cultivation of translation talents requires universities to strengthen the education of students from all aspects.

Key words: CATTI; professional foreign language; translation ability; Korean

近年来,中韩两国在政治、经济、文化、教育等方面的交流愈加深入,中韩两国对双方语言、文化的教育亦愈加重视。2019年10月18日,韩国学振兴研讨会在韩国驻中大使馆开展,北京高校教师代表、硕士生代表出席本次会议。大韩民国驻华大使张夏成在本次会议上发表讲话,旨在促进中韩文化交流,提高在华韩语教学质量,实现韩语考试规范化等。会议上包括北京大学、对外经贸大学、北京语言大学等北京地区高校在内的教师代表发表了不同主题的演讲。其中高校教师代表团多次提出翻译人才培养、多元化人才培养和韩语翻译人才(MTI专业)规范化及加快韩语CATTI考点设立等内容。随即,2020年,全国翻译资格水平考试CATTI正式公布,增设朝鲜语/韩国语考试项目,这也是该考试自2006年以来首次新增语种。

随着全国翻译资格水平考试CATTI增设朝鲜语/韩国语考试项目,韩语的教育教学现状对朝鲜语/韩国语专业本科生、研究生提出了新的要求。在CATTI增设朝鲜语/韩国语考试项目的新形势下,朝鲜语/韩国语教育的培养目标再次得到了审视。纵观各高校朝鲜语/韩国语人才培养目标,初培养具备扎实的朝鲜语/韩国语听、说、读、写、译基本技能,掌握对象国和地区语言、文学、历史、政治、经济、文化、宗教、社会等相关知识外,还应加强对学

生从事外交外经贸、文化交流、新闻出版、教育、科研等工作能力的重视，培养具有国际视野的复合型人才。由此可知，朝鲜语/韩国语翻译技能已经逐渐成为朝鲜语/韩国语专业学生的基本能力之一，成为“听、说、读、写”基础之上更为具体、更具有实践性、实操性的教学内容。除此之外，韩中、中韩互译训练也成为各大高校本科培养阶段不容忽视的专业课程之一。

根据教育部《普通高等学校本科外国语言文学类专业教学指南》（以下统称《教学指南》）规定，学生需掌握“非通用语语言知识、非通用语对象国文学知识、非通用语对象国国情知识、非通用语运用能力、文学鉴赏能力、跨文化能力、思辨能力、自主学习能力、实践能力等”。在此基础之上，笔者对本科阶段外语学习者翻译能力教学提出如下拙见。

一、丰厚的习得语相关知识储备

《教学指南》指出，学生应“熟练掌握非通用语语音、词汇、语法、语篇等语言知识，熟悉具有特定文化含义的社会语言现象...了解对象国文学发展的历史，熟识对象国主要现当代重要作家和作品及著名文学流派...熟悉对象国的历史、社会、政治、经济、宗教、文化等方面的知识。”在这里，笔者所指的“相关知识储备”即包括习得语言的语言知识、特殊文字符号、文化背景、文学常识、社会历史知识等。一名优秀的翻译人员，必然是掌握译入语、译出语国家语言常识、文学常识、文化常识的外语学习者。因此，高校在翻译能力培养方面，不可一味的灌输单一知识，而是应“顾全大局”，除语言知识外，文学常识、社会历史、文化常识等内容亦是必不可少的。

二、熟练掌握翻译策略与技巧

外语学习者必不可少的即大量的实践活动，而口笔译活动则是实践活动的重要表现形式。学生能通过具体的实践活动拓展知识，熟练翻译技能，掌握翻译策略，实现运用所学的理论和技能解决实际问题。

其中，笔译教学主要包括翻译理论学习和翻译实践能力培养两个方面的内容。前者涉及中西翻译理论和简史、著名的代表性的翻译思想和翻译方法等，后者重在通过示例分析和笔译实训，让学生根据翻译的标准以及韩国语/朝鲜语-汉语两种语言在词汇、句法、篇章及社会文化等方面的异同，熟练运用各种翻译方法和策略实现源语文本外译。具体来说在笔译方面，教师需引导学生对韩国语/朝鲜语-汉语两种语言的遣词造句进行对比，了解韩国语/朝鲜语-汉语两种语言的篇章特点和文化差异。具体课程实施中，可结合社会热点新闻或议题翻译科技、旅游、新闻、广告、商务、法律、说明书等类型的文本，经贸合同、演讲稿等实用性文章；亦可对节选的小说、散文、戏剧等文学原著进行翻译对比和赏析研究。在口译方面，应尽可能引导学生熟练掌握常用的口译策略与技巧。口译策略训练的主要内容包括听辨、记忆、速记、转述等常用口译策略，熟练使用笔记符号，并逐渐达到流利地口语表达。篇章题材广泛，以政治、经济、文化、体育等领域的专题为主，兼顾礼仪、祝词、会议、访谈、演讲等专项内容，同时还应结合时事适量补充热门话题的篇章口译内容。此外，良好的记忆

能力、逻辑思维能力和临场应变能力也应贯穿于口译课程的训练中,使学生养成关心时事的习惯,能就热门话题或新闻进行口头介绍和辩论,胜任简单的日常口译任务。

三、信息检索能力

信息的检索是始终贯彻在一个语言学习者翻译训练、翻译实践的始末的。这就要求高校教师在注重培养学生对习得语口语和书面语传递的信息、观点、情感的理解能力的同时,注意翻译表达时的得体性和准确性,能学会借助语言工具书和相关资源进行译前准备及笔译工作,实现快速准确的翻译效果。

但事实上,大学生信息意识薄弱、信息能力偏低等现象普遍存在。大多数学生都拥有简单的信息检索的能力,在一定程度上,可以满足对资料的基本需求。但大学生使用网络一般局限于娱乐消遣,多数大学生缺乏主动搜集专业信息的需求和意识,更多是为了完成老师布置的学习任务而去查找使用信息,甚少为了完善自己的知识面而进行信息搜索。但在海量信息面前,当需要更专业、准确的数据信息时,就会出现一些大学生检索能力较差而无法收集足质足量信息的情况。具体表现为:不知道如何利用学校的数字资源、搜索引擎以及开放性可获取资源去查询所需要的信息;不知怎样对所搜集的众多信息进行筛选,容易导致信息泛滥;缺乏对信息的鉴别能力,无法辨别信息的适用性,导致信息的不恰当使用;缺乏信息创新能力等。

因此,高校要积极培育学生网络、工具书检索能力,信息的挖掘和获取能力,而不是仅仅局限于书面课本,要培养学生的发散性思维和动手能力,帮助提高翻译工作的效率,以便学生更好地管理自己的知识。同时,在“人工智能翻译替代人力翻译”的热点议题之下给学生以警醒,激励每一位语言学习者充实自我知识储备,提高信息检索能力紧跟时代变化,提高翻译能力和文学水平,始终与时俱进,实现自我的进步。

四、文字功底与文学鉴赏能力

一篇优秀的文章足见作者夯实的文字功底与文学鉴赏能力。同理,笔译过程中,一篇优秀的译文离不开译者遣词造句的能力和“美”的底蕴;而口译过程中,优秀的文字底蕴文学素养能帮助译者出口成章,临危不惧。因此,在外语教学过程中,我们同时不能忽视母语的学习与巩固,提高学生的文学修养,丰富学生的精神世界。

五、跨文化能力

跨文化能力是每一位语言学习者都需要具备的基础能力之一。根据《教学指南》规定,“外语非通用语类专业学生应具有正确的世界观、人生观和价值观,良好的道德品质,中国情怀和国际视野,社会责任感,人文与科学素养,合作精神,创新精神,学科基本素养,成为德智体美劳全面发展的高素质人才。”其中,“中国情怀和国际视野”特别对学生的跨文化能力提出了要求。这就要求教师在教学过程中注意培养学生尊重世界文化多样性,跨文化同理心和批判性文化意识,要求学生能理解和尊重不同国家的文化现象、能有效和恰当地进行跨文化沟通。这也是跨文化与区域国别研究的需要。

参考文献:

[1]陈维友. 着眼翻译能力培养 提高外语教学质量[J]. 广东职业技术教育与研究, 2021(01):123-124.

[2]张利伟. 高校英语教学与学生翻译能力培养探析——评《英语教学与翻译理论研究》[J]. 中国教育学刊, 2021(09):142.

[3]安秀兰. 韩国语学习者翻译能力培养方案研究[D]. 复旦大学, 2014.

作者简介: 刘佳怡, 女, 河北石家庄人, 硕士, 任课教师, 研究方向:中韩翻译。

社会主义核心价值观融入外语类院校中文素养课程教学路径研究

肖 平 吴艳丽

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要:外语类院校既是国际化人才培养的主要基地,也是中外多元文化荟萃的集合之地,在构建“人类命运共同体”和“一带一路”倡议的大背景下,外语类院校既要提升学生的国际化站位和国际化视野,又要培养学生的家国情怀和文化自信,社会主义核心价值观教育迫在眉睫。而中文素养课程作为中国传统文化和中华民族文明的重要载体,具有社会主义核心价值观教育的优越性,在外语类院校中文素养课程中融入社会主义核心价值观教育,是落实理想信念教育,构建全员育人、全过程育人、全方位育人的“大思政”教育格局的积极探索和尝试。

关键字:社会主义核心价值观; 外语类院校; 中文素养课程

Research on the Teaching Method of the Integration of Socialist Core Values Education into Chinese Literacy Courses in Foreign Language Colleges

Xiao Ping Wu Yanli

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Foreign language colleges are not only the main base for the cultivation of international talents, but also the gathering place of multi-culture of China and foreign countries. Under the background of building a "human community with a shared future" and the "Belt and Road" initiative, foreign language colleges are responsible to improve the international vision of the students and cultivate the students' patriotism and cultural self-confidence, So it can be seen that the education of socialist core values is imminent. Whereas, as an important carrier of Chinese traditional culture and civilization of the Chinese nation, Chinese literacy courses have the advantage of fulfilling the education in socialist core values. The integration of socialist core values education into Chinese literacy courses in foreign language colleges is an active exploration and trial to practice the education in ideals and beliefs and construct a "great ideological and political" education pattern of all-staff, all-process and all-round education.

Key words: socialist core values; foreign language colleges; Chinese literacy courses

一、外语类院校践行社会主义核心价值观教育的重要性

经济全球化的进程加强了世界各国间的交流与合作,同时也加速了资本主义经济与社会主义经济间的深度融合,外语类院校的学生在学习外国语言的同时,也不可避免地受到多元文化的冲击和影响,要想走向世界,并且守住初心,社会主义核心价值观教育尤为重要。

(一) 保证国家文化自信和道路自信的必然需要

习近平总书记指出:“核心价值观是文化软实力的灵魂、文化软实力建设的重点。这是决定文化性质和方向的最深层次要素。一个国家的文化软实力,从根本上说,取决于其核心价值观的生命力、凝聚力、感召力。”社会主义核心价值观是中华民族文化的在几千年的盛衰变迁中进行淬炼沉淀的文化内核,是使中华民族文化延绵不绝的魂和根,是经过社会心理的长期积淀和思想体系的熏陶、教化所形成的价值观念体系。在外语类院校进行社会主义核心价值观教育,用社会主义核心价值观引导和教育大学生,使它的影响内化于心,外化于行,就会在学生心中产生强大的感召力和凝聚力,培育起学生内心文化自信和道路自信的强大生命力,即使在各种文化意识形态的碰撞之下,也能坚守“中国魂”和“中国根”不动摇。

(二) “一颗中国心、精英世界人”国际化人才培养的需要

外语类院校培养大批的复合型、应用型涉外人才,在走向国际舞台、处理国际事务、参与国际竞争等方面发挥举足轻重的作用。社会主义核心价值观是“兴国之魂”,是社会主义核心价值观体系的内核,在外语类院校培养外语专业人才培养过程中发挥着不可替代的作用。外语专业学生在学习外语的同时,感知世界各国文化,思想活跃,政治立场容易受到影响,这就对外语类院校的国际化人才培养提出挑战,在某种意义上,理想信念教育、道德教育比知识传授更重要,社会主义核心价值观教育是重中之重。

(三) 多元文化背景中助推中国文化走向世界的动力需要

习近平总书记指出:“中国需要更多地了解世界,世界也需要更多地了解中国”,而语言是沟通了解的主要桥梁,是讲述中国故事、传播中国声音的语言工具。中国文化走向世界离不开外语人才的翻译与传播,而外语人才只有从内心中真正的了解祖国、理解祖国、热爱祖国、解读祖国,才能将中华民族的传统文化推广到世界各国人民的心坎上,才能成为助推中国走向世界的一支重要力量。

二、中文素养课程渗透社会主义核心价值观教育的优越性

中文素养课程是落实课程思政、实施社会主义价值观教育的优选载体。在外语类院校,中文素养课程具有特别的意义:一是体现在教学效果上,中文素养是翻译水平的天花板,用中文底蕴的提高可以突破外语水平提高的瓶颈;一是体现在意识形态上,中文素养课程蕴含思政教育基因,有利于开展社会主义核心价值观教育。

(一) 教学内容充满社会主义核心价值观元素

中文素养课程内容包含“五文”,即文字、文化、文学、文明、文艺,是中华民族传统文化和优秀成果的重要载体,以《大学语文》为例,文言文篇目就站到三分之二以上,在这些篇目中饱含中国经典传统文化,其余作品也体现励志、爱国、诚信、自立等思想,字里行

间都充满着社会主义核心价值观元素。

（二）教学过程可达“润物细无声”的思政效果

多年的教学实践证明，用“填鸭式”的说教、理论式的讲理开展思政教育，收效甚微。习近平总书记指出：“一种价值观要真正发挥作用，必须融入社会生活，让人们在实践中感知它、领悟它”，而中文素养课程的教学过程通过对作品的解读，通过对文学的鉴赏，通过对思想情感的分析，使学生从作品中体会和感悟，在共情中感悟先贤智慧，增加民族自信心和自豪感，从而培养爱国、敬业、诚信、友善等优良品质。

（三）考核方式提升审美能力，培育优秀品质

伴随着改革进入深水期，大学生的价值倾向也呈现多样化的特点，奉献精神与拜金主义、享乐主义在博弈，集体主义与实用主义、精致利己主义此消彼长，中文素养课程大多采取开放性的题目，有利于培养学生的思辨能力，通过身体力行、亲身感受并结合个人思考来阐述个人观点，促使学生深入思考，提升学生的审美能力，培育优秀品质。

三、社会主义核心价值观融入外语类院校中文素养课程教学路径

以立德树人为目标，以新文科建设为契机，以信息技术发展为依托，以课程思政为平台，紧随时代发展、与时俱进，整合课程内容，创新教学方法与手段，探索多元考核机制，建设师资队伍，将中文素养课程建设成为“教材讲解+课下拓展+网络教学平台+新媒体资源+实践活动”的综合性、应用型的课程，以发挥中文素养课程树立文化自信、传承民族精神、传播传统文化、提升应用能力的作用。

（一）站在国家命运高度，强化教师认知

外语类人才是涉外人才、国际化人才，在国际交往中尤其要培养本土意识和爱国情怀。国际风云变幻，意识形态领域的交融交锋是最为关键、最为重要的。所以要站在国家命运的高度看待外语类院校中文素养课程的教学。高校要认真选择中文素养课程教师，并加强对教师课程思政方面的指导和引导。教师自身也要提高认识，集智备课，重视发挥中文素养课程的思政功能，带头守好高校作为意识形态工作的前沿阵地。

（二）以目标为导向，构建核心素养模块

以社会主义核心价值观教育为目标，结合外语类院校人才培养的目标，凝练出外语类院校学生需具备的核心素养，以此为模块整合教学内容，每个指导模块中以文化背景展现出的核心人文精神为依据选取主讲篇目，如，我们在教学实践中将《大学语文》课程形成六大模块十六个专题的线下教学内容，同时以国家级精品课《大学语文》作为线上教学内容加以辅助。政治说教是苍白无力的，文学的影响却是深入人心的，屈原的忧国忧民、范仲淹的“先天下之忧而忧”、朱自清在贫病交加中拒领美国的面粉等都入选必讲篇目。

（三）创新教学方法，让教育入脑入心

结合时代要求和外语类院校教育教学新形势，创新中文素养课程的教学方式、方法和手段，使学生在自然而然的教学中产生共鸣、启发思考、涤荡心灵，形成以社会主义核心

价值观为内核的正确、积极的世界观、人生观、价值观。

在教学过程中，运用现代化教学设备创设教学情景，借助网上教学平台夯实知识体系，利用新媒体展示原创作品，设置实践环节提升应用能力。同时将篇目详解与专题讲座相结合，课堂教学与课后实践相结合，阅读欣赏与思考研究相结合，丰富和架构学生的认知体系与思想体系，达到预期的思政效果。开展第二课堂，拓展学生知识领域与眼界、胸怀。将课程思政与专业教育相结合。结合文化热点、时政时评，提升学生的审美审辨能力，坚定社会主义核心价值观。

（四）重视课程实践，考核思政实效

通过实践活动提升课程活力，课上开展的演讲、朗诵、即兴评论等项目，第二课堂开展的小视频拍摄、自媒体原创作品展播、读书分享活动、专题讲座等活动，让学生从观摩到实施，不仅掌握了基础理论知识、提高了口语表达能力、写作能力和应用能力，还强化了认知，建立了社会主义核心价值观传输的自主通道。

同时，构建多元考核机制，形成“课程考试（课程论文+期末考试+读后感写作）+过程考核（小组综合成绩+课堂出勤+个人成绩）+实践表现（讲座心得+主题竞赛活动+阅读分享{互评}）”的“三三三”考核机制，全方位考察学生在课程教学实施过程中的各方面的表现，追求社会主义核心价值观教育的实效。建立教学反思机制，不断改进教学方法和考核办法，使社会主义核心价值观教育不断深入并与时俱进。

以社会主义核心价值观为精神内核，以立德树人为中心环节，以外语类院校中文素养课程为载体，把培育和践行社会主义核心价值观落实到学生健康成长上，落实到教师教书育人上，落实到提高教育教学质量上，让无形的意识观念的培育以“润物细无声”的方式渗透到外语类院校中文素养课程教学的课堂、活动、社会实践等的方方面面，从而构建外语类院校中文素养课程的特色教学体系。

参考文献：

[1]张英《. 大学语文》教学融入课程思政的路径探析[J]. 吉林广播电视大学学报, 2020 (10) : 9-10.

[2]葛丽“. 课程思政”融入高职《大学语文》课的教改探索 [J]. 和田师范专科学校学报, 2020 (1) : 81-85.

[3]努力培养担当民族复兴大任的时代新人——学校思想政治理论课教师座谈会与会代表热议习近平总书记重要讲话[N]. 人民日报, 2019-03-19.

[4]王步高. 大学语文[M]. 南京：南京大学出版社, 2015.

[5]中国人民大学文学院. 高校母语教育亟待加强——基于海内外十余所高校的调查分析[N]. 光明日报, 2011-1-10.

[6]王国庆.“课程思政”背景下社会主义核心价值观如何融入大学语文教育 [J]. 语言文学研究, 2019 (17) :32—33.

[7]王聪,姚桃娟,牛浩昌.“课程思政”引导下大学语文教学中的德育探究[J].才智,2018(13):41-42.

[8]邓滢.浅议社会主义核心价值观融入高职大学语文教学的意义[J].现代语文(学术综合版),2017(2):88-89.

[9]李恒.大学语文与培育大学生社会主义核心价值观关系研究[J].济南职业学院学报,2016(4):28-29.

作者简介:

肖平,女,河北唐山人,博士,讲师,研究方向:教育教学研究。

吴艳丽,女,山西太原人,硕士,副教授,研究方向:教育教学研究。

基金项目:本文系2019—2020年度河北省高等教育教学改革研究与实践项目课题:社会主义核心价值观融入外语类院校中文素养课程教学路径研究的结项论文,项目编号:2019GJJG661。

资产评估专业人才在新时代下的培养模式分析

代雅雯

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着资本市场的蓬勃发展, 在巨大的市场需求推动和资本市场日益重视资产评估的背景下, 《资产评估法》于 2016 年 7 月 2 日正式颁布。毋庸置疑, 《资产评估法》的正式出台, 标志着我国资产评估体系和新兴行业体制的完善, 意味着我国对资产评估行业的重视程度与日俱增。因此, 对于资产评估人才的教学模式提出了更高的要求。目前, 资产评估领域的人才培养模式与其他传统学科并无不同, 如何面对新时代下的行业与涉及业务变革, 高等教育中更应注重学科的特殊性, 对资产评估专业的培养模式进行创新, 为社会输送更多适应新时代发展的资产评估人才。本文通过列举新时代下资产评估专业人才的培养模式, 分析高校在专业教学方面和生源方面出现的需求关系, 提出了客观的建设性建议。

关键词: 资产评估; 人才; 新时代; 高校; 培养模式

Analysis On The Training Mode Of Asset Appraisal Professionals In The New Era

Dai Yawen

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the vigorous development of the capital market, driven by the huge market demand and the increasing attention of the capital market to asset appraisal, the asset appraisal law was officially promulgated on July 2, 2016. Undoubtedly, the formal promulgation of the asset appraisal law marks the improvement of China's asset appraisal system and emerging industry system, and means that China pays more and more attention to the asset appraisal industry. Therefore, higher requirements are put forward for the teaching mode of asset appraisal talents. At present, the talent training mode in the field of asset appraisal is not different from other traditional disciplines. How to face the industry and business changes in the new era, higher education should pay more attention to the particularity of disciplines, innovate the training mode of asset appraisal specialty, and deliver more asset appraisal talents to the society to adapt to the development of the new era. By enumerating the training mode of asset appraisal professionals in the new era, this paper analyzes the demand relationship between professional teaching and students in Colleges and universities, and puts forward objective and constructive suggestions.

Key Words: Asset appraisal; Talents; New era; Colleges and universities; Training mode.

一、新时代下资产评估专业人才的培养模式现状分析

我国资产评估行业的蓬勃发展离不开中国资产评估协会的成立，自1993年我国的资产评估协会成立之后，我国资产评估方面的法律、法规及相关准则体系等都逐渐完善。

虽然我国资产评估行业起步较晚，但为了满足我国对企业价值评估的需要，资产评估各个独立分支得到了迅猛发展。2016年7月2日，全国人民代表大会常务委员会发布《中华人民共和国资产评估法》（以下简称《资产评估法》），自2016年12月1日起实施。

我国资产评估行业进入了崭新的体系，一个具备独立和包容性的体系，与此同时，经济市场对资产评估行业的监管力度也随之增加，我国对资产评估专业人员的培养体系也提出了更高的要求。

（一）《资产评估法》的颁布为资产评估专业人才的培养模式带来的冲击

历经三届人大，经过全国人大常委会四次审议，时间跨度达10年，2016年7月2日，十二届全国人大常委会第二十一次会议表决通过了《中华人民共和国资产评估法》（以下简称《资产评估法》）。资产评估行业与注册会计师行业、律师行业同为市场经济体系中的重要专业服务行业，《资产评估法》的出台不仅弥补了资产评估行业的法律空白，也将为整个行业的规范与发展起到重要的指导作用。

该法的颁布降低了行业的进入门槛，但是与此同时，提高了对相关从业人员的职业素养及其行为规范。如何引入更多优秀的资产评估专业人才，保证资产评估从业人员的专业技能水平及其职业道德，无疑对资产评估专业人才的培养模式提出了较为苛刻的要求。

（二）资产评估考试的变革为资产评估专业人才的培养模式带来冲击

2016年《资产评估法》的颁布，对资产评估相关考试进行了一定程度的影响。比如，注册资产评估师目前实行的标准需同时符合这些条件：具有完全民事行为能力；具有高等院校专科以上（含专科）学历。符合上述报名条件，暂未取得学历（学位）的大学生可报名参加考试。而在《资产评估法》正式颁布之前，资产评估师的最低学历门槛是大学专科学历，需要工作满5年，从事资产评估相关专业工作满3年。

由此可见，尽管资产评估专业的相关考试的报考条件适度拓宽，一定程度上降低了考试门槛与考试难度，扩大了专业人员的数量，但是不可否认的是，随着大量社会人员或在校学生的涌入，资产评估行业的专业水准及职业素养难以控制；而且，大量优秀人才的涌入，无疑增加本行业的竞争水平，比如在求学报考难易程度及从业者职业未来发展状况会受到不小的冲击。

通过完善资产评估专业人才的培养模式，将人才培养体系融合到校园教育及职场培训中，则可以大大提高从业人员的专业技能水平及职业道德水平，为行业提供相对权威的专业人才输送。

（三）提高人员标准对资产评估专业人才的培养模式带来的冲击

《资产评估法》第八条明确表明，评估专业人员包括评估师和其他具有评估专业知识及

实践经验的评估从业人员。评估师是指通过评估师资格考试的评估专业人员。国家根据经济社会发展需要确定评估师专业类别。

（四）科技手段变革为资产评估专业人才的培养模式带来的冲击

教育资源多元化带来的挑战主要来自于互联网带来新的平台新的技术，作为代表它确实向我们证明了互联网中的教学资源比教师提供的教学资源更加生动且有力，当然我们也没必要妄自菲薄，毕竟教师的精力是有限的，而互联网总结了我们所拥有和未拥有的所有资源，但作为教授学生的教师们我们也确实应该反思，单一的教学模式确实无法满足当前对于教学质量的提升，教师们应给学生们提供更多的资源，多利用互联网的教学资源在课堂以用作传授知识的主要阵地进行改革以提高教学质量和效果，而不是一成不变的固步自封认为只有高校是接触信息的唯一渠道，当然，教师也有属于的经验和技巧，需要适当的帮助学生甄别和筛选有用的信息，这对于教师也是一项新的考验。

教学内容在现在对于互联网时代的到来而言显得相形见绌，其主要矛盾在于陈旧的教学内容已经无法与新技术条件下产生的新兴业态和经营模式的创新无法匹配，这无异于原始人试图追赶当今社会日新月异的发展，这些新兴的创新和技术的升级带给我们的便利和选择是沿袭传统的教学方式的我们无法追赶的，这主要源于我们大部分教师截至目前为止依旧采取照本宣科和单一课件的落后的教授方式，而这些陈旧的知识案例本就无法吸引当代年轻人的注意力去了解和学习的，直接导致学生的学习兴趣缺缺故而导致学习效果也差强人意，技术进步与传统观念之间的屏障给资产评估的教育教学带来一定的挑战，但也带来了一定的机遇在更加多样化的现代资产评估的局限性也越来越薄弱，总体来说是一个机遇与挑战并存的时代，也不妨是尝试教育方式改变的机会。

教学手段滞后带来的挑战在新技术背景下，教师的教学任务量大、职业晋升的科研压力大；教师缺乏系统的技术知识的后续学习机会等多种因素叠加影响，教师自身缺乏教学手段更新的积极性和内在动力，导致课堂教学中大部分还是传统手段，使用在线教学、教学软件等新的教学手段应多多尝试并吸取其中的精华加强教学效果，互联网新技术时代资产评估教育面临的挑战不是新技术本身，而是教师采用新技术的能力不足。这容易使本就枯燥的知识更难被学生们吸收，这种引路式教学也无法让学生们掌握自学的手段，对于知识面的开阔有害而无利。

二、新时代下资产评估专业人才的培养模式的改善

（一）培养智能化的评估服务意识

随着高新技术企业的拔地而起，相关业务处理也涉及到资产评估行业的各个领域，比如以“易贷网”、“评贷网”为首的新型评估业务，就对传统资产评估业务处理过程产生了不小的冲击，形成了新型的资产评估服务方式和资产评估专业人才的培养模式。与此同时，我们需要对资产评估服务理念进行智能化的转变，包括行为方式和思维方式，体现到日常业务处理中的各个环节，以实现标准化、智能化的工作格局。无论从职场中的员工培训环节还是

校园中的专业课教学环节，都应与时俱进，培养智能化的评估服务意识，用最先进的工作手段和最前沿的工作思维，也应该施行“校企联合”新模式，以改善资产评估专业人才的培养模式，为开启新时代下资产评估行业的新篇章。

（二）尝试新型资产评估的工作手段

受高新技术的影响，作为从事资产评估的专业人员，我们应擅于利用大数据和人工智能等新型技术手段，优化资产评估业务处理模式，简化工作人员的工作流程，减少不必要的重复工作，提高数据处理的精确度，尽量避免因评估师的个人经验等主观因素来提高工作效率，降低评估风险。

新的评估工作应当变革，灵活运用互联网技术、大数据资源、人工智能对于不同行业的改变和经营管理，资产评估应当也向着更加集成化，智能化，多元化和普及化发展，而在当前互联网和人工智能高速发展的当下，资产评估对于以往的工作效率也有了巨大的提升，这得益于互联网对于数据的收集，统计和传回的方式和速度得到了质的飞跃，同时大量的实时数据也帮助资产评估人员便于收集以往需要长时间工作进行分析的实例轻轻松松就跃然纸上，更能提高评估结果的客观性与准确性，这一系列的优势便于资产评估师更高效的展开工作，同时也有更多的精力投入到其他的更有价值的评估工作中，这节约了往常我们无法想象的人力物力，而这些都得益于资产评估人工智能工作模式的发展和完善。

（三）产评估专业技能水平的改善

随着高新技术产业的蓬勃发展，大数据与人工智能产业已经渗透到资产评估行业日常业务处理过程中。这也就意味着对资产评估从业人员的综合素质和技能提出升级版的标准。这也就意味着在资产评估专业人才的培养模式需要与新兴行业同步更新，与时俱进，注入新的技能，优化业务处理流程，完善新时代下的资产评估程序，使之更智能，更简洁，更准确。

（四）实行多元化的人才培养模式

从高校角度而言，学校是向社会输送资产评估专业人才的主要口径，因此，我们不得不重视起教学教研中的多元化改革，我们应与时俱进，结合当下社会所需要的专业技能，建立多元化的培养模式，体现在课程设计、教学大纲、实践与理论基础的内容调整等众多方面，能让学生们在校期间就能有所收获，为今后的职业生涯奠定坚实基础；从职场角度而言，职场是人生的第二个“学校”，是资产评估专业理论与实践的展示平台，是专业从业人员获得专业技能和业务经验的主要途径，因此，在职场中的人才培养模式改革不容忽视，我们应注重职员的专业技能培训，对于不同地区、不同行业、不同领域的资产评估人员进行深入探讨，多方融合，互相借鉴和学习，彼此增进专业水平，实现知识互通，迎合经济生活中的各个方面业务处理。

参考文献：

[1]鲁芳. “双一流”建设背景下会计本科教育改革探索[J]. 财会月刊, 2017(15): 91—94.

- [2]阮咏华.新形势下对资产评估职业道德准则的再认识[J].中国资产评估,2017(10):14-17.
- [3]中国资产评估协会,资产评估业务管理与实践[M],北京:经济科学出版社,2005.1.
- [4]周丽俭,苏长远.浅谈资产评估职业道德问题[J].知识经济,2015(6):76.
- [5]王艳.会计教育理念与创新能力培育——基于经管类非会计专业会计教育的视角[J].会计研究,2016(02):89—94+96.
- [6]陈艳,朱冬元.资产评估专业硕士案例教学研究——基于人才培养供给侧的思考[J].中国资产评估,2019(01):29—33.
- [7]张卓元,充分发挥资产评估在市场经济中的作用[J],中国资产评估,2004,(4):9~10.
- [8]郑慧娟,李福全.新形势下资产评估本科专业课程建设的思考[J].中国资产评估,2017(09):39—42.
- [9]刘玉平,我国资产评估行业管理问题研究[J],国有资产管理,2002,(11):5~9.
- [10]李芸达,陈国平,范丽红,费金华.现代职业教育背景下会计技能教学改革与创新[J].会计研究,2015(02):87—92+94.
- [11]刘春慧,李彩霞,王晓燕.高校资产评估专业人才培养问题及对策[J].中国资产评估,2019(07):19-23.
- [12]王祺扬,资产评估质量亟待提高[J],中国经济信息,1995,(3):20~22
- [13]谭晓爽.课程思政的价值内涵与实践路径探析[J].思想政治工作研究,2018(4):43-46.

作者简介:代雅雯,女,河北石家庄人,硕士,助教,研究方向:资产评估方向。

信息化背景下，影响线上教学的因素

——交互行为水平

杨紫梦

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要:在多媒体技术和互联网技术的推动下,传统教育模式开始向信息化教育模式转型。在此科技背景下,网络课程成为信息化教育的代表产物。线上课程给教授者和学习者提供信息化教育便利的同时,也给双方带来了新的挑战。

关键词:线上教学;信息化;教育;交互行为水平

Under the Background of Information, the Factor Affecting Online Teaching - the Level of Interactive Behavior

Yang Zimeng

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the development of technology and Internet technology, traditional education models are transferring to online classes. With this trend, online lesson has been a representative of tele-education. While enjoying the convenience brought by advanced technology, tutors and learners are facing new challenges at the same time.

Key words: online lessons; tele-education; technology; interaction

一、网络教育背景介绍

(一) 我国教育市场发展现状

线上教育是以信息技术和互联网技术为依托传播学习内容和学习方法的一种新型教学模式。人工智能,云计算,物联网,大数据等新的信息技术将会推动教育走向数据化,信息化和智能化。随着 AI 和 5G 技术在教育行业中的广泛应用,教育将不再受到时间和空间的限制。

随着中国的信息化程度,居民对网络教育的认知程度,社会对学历的认可度的提高,网络教育的市场规模在中国迅速增长。2021 中国互联网大会于 7 月 13 日在北京召开。根据会上发布的《中国互联网发展报告 2021》(以下简称《报告》)显示,2018 年,我国在线教育市场规模达到 3480 亿元,同比增长 23.8%。2020 年,我国在线教育市场规模保持稳定增长,达到 4858 亿元,同比增长 20.2%。根据《报告》的统计数据显示,2016 至 2020 年间,我国在线教育市场规模由 2218 亿元增长到 4858 亿元。从增长率来看,2017 年的增长率为

最高，达到 26.7%。《报告》指出，2020 年我国教育行业总共发生 247 起投融资事件，同比减少 26%，同时，披露的融资金额明显增加，达到 646 亿元，同比增长 65.4%。《报告》认为，资本更加趋于理性化，更加注重赛道和头部企业的选择。从 2016—2020 年中国在线教育细分市场结构图来看，K12 学科培训，低幼及素质教育呈现明显的上涨趋势，在 2020 年分别达到 17.9%，24.5%，二者合计达到 42.4%。而高等学历教育仅占到 21.1%，职业教育及成人语言占到 30.2%。

此外，《报告》认为，随着疫情防控常态化，线下教育逐步恢复正常，在线教育用户规模达到 3.42 亿，占网民整体的 34.6%。随着科学技术的发展，在我国线上教育市场不断壮大的同时，有学者指出，中国线上教育市场细分度不够，线上教学缺乏交互性。Hiltz (1998) 认为在远程教育中实施有效的交互活动和协作学习活动是教学活动成功的关键因素。

目前，在我国远程教育的实践领域中，计算机技术和互联网技术得到了广泛的应用和推广，并且在线学习的交互活动得到了重视，从多方角度和内容对在线学习进行了研究。主要内容包括从交互内容，交互媒体，交互形式设计，交互评价等多方面来研究如何提高线上教学的交互水平。但是我们也应该看到，目前在线上教学的实践中，尤其是教学交互活动的实施中还存在很多问题，集中表现为学习者参与教学交互活动的积极性不高。这也就是说，尽管教学者精心编制了网课内容，制作了教学课件，以丰富的形式组织在线学习，但是学习者发出的学习反馈并没有按照教学者预期的那样展开。其突出表现是：在线学习者并没有积极参与在线讨论，主动实现较高水平的教学交互。尽管部分学习者可以利用网络资源去参与学习活动，但是其中不乏观望着和逃避者。他们很少或者根本不参与在线学习，教学交互的实现水平也是远远低于其他参与者。

二、交互行为的类型

Moore (1989) 将网络远程教育中存在的交互行为划分为三种类型，包括学习者与学习内容的交互，学习者与学习者之间的交互以及学习者与教师之间的交互。

(一) 学习者与学习内容之间的交互

网络教学中交互水平的高低是影响学习者知识建构水平和学习效果的重要因素。学习者与所学知识之间产生交互行为是高质量教学活动中重要的环节，学生在此过程中可以获得新的知识技能，学习技能，同时，学生的认知架构，学习偏好和学习习惯都会与所学知识内容产生交互并且随之发生改变。针对内容交互，Stouppe 赋予了四个特性，包括充实性，支持性，传递性和构造性。

充实性和支持性的交互侧重学习者对知识内容的掌握，传递性和构造性的交互则强调学习者运用所学知识的能力和组织知识的能力。但是，Dunlap 等人认为 Stouppe 划分的四种类型只是阐述了低水平的认知过程，忽略了高水平的认知过程。他们在此基础上，又加入了反思与元认知之间的交互，强调学习者通过笔记，自我反思性问题等活动与知识内容产生了交互活动。

（二）学习者与学习者之间的交互

学习者之间的交互强调的是学习者共同解决问题，分享观点及信息，能够帮助学习者建立所需的知识和技能。在建构主义学习理论的基础上，通过对话，协作和情景，学习者的人际交往能力和协作能力能够得到提升。

（三）学习者与教师之间的交互

教师，学习者和情景都是影响学习过程和效果的主要因素，其中教师因素是最为主导的因素，直接决定了学习过程中的交互行为水平的高低。根据 Swan 对网络教学的研究显示，学习者满意度，与同伴交互以及与教师交互和课程设计之间都存在着相关性。具体来说，课程结构的清晰连贯，学习者与教师的沟通与教师提供反馈的频率以及学习者之间活跃有效的课程讨论都构成了影响学习者满意度的因素。

通过因子分析的方法，对师生教学的交互行为进行研究，该研究显示师生教学的交互行为可以被归纳为五种类型：教师备课行为，教学指导与协助行为，学生阅读行为，学生学习反馈行为，生师交互。与之前的研究相比，该研究细化了师生教学交互行为的关系。教师网络课程的备课活动直接决定了学生在线阅读行为，同时，教师在网络课程中的指导行为和协助行为也在影响学生的在线反馈行为。

此外，该研究解释了在线教学行为背后的原理并且有着指导意义。研究结论证实教师的作用不仅限于对教学教材的精心设计和备课活动，而是需要运用多元化的教学工具设计并实施有效的教学活动来激发促进学生的反馈机制，并且适时地提供过程性指导，鼓励学生主动产生积极的学习行为，实现高水平的师生交互行为。

三、线上教学中交互行为之间的关联

一些研究表明，网络教学环境中教师行为对学生行为的影响不是直接发生的，而是通过构建网络资源引导学生，组织教学，通过创设网络学习活动以激发学生的有效和自主学习。教师所要做的不仅仅是简单地将学习内容呈现给学习者，还要注重建立学习者与学习资源之间的交互，因此，教师要设计合理的教学活动，以此激发学生的高水平交互行为。教师与学习内容之间的交互，可以理解为是备课的过程，侧重对在教学过程中学习活动的创设，只有做好教师与内容之间的交互，设计适当的教学活动，提供良好的学习资源并进行有效的监督与及时的指导和反馈，学生与学习内容之间的交互才更有可能有效的发生。

四、交互设计应考虑的因素

交互设计是指在远程教学的教学设计阶段，运用相关的教育教学理论和媒体交互理论，对远程学习中的学习者的交互活动进行系统规划和设计的过程和活动。其目的在于通过系统的规划和合理的设计，创建良好的在线学习环境，改善在线学习者的学习体验，最终促进学习者的知识建构，提高在线学习的效果。影响在线学习交互行为的因素是多方面，包括交互媒体的选择和应用，教学内容和组织，也有交互过程中的管理。本文以交互结构和媒体的选择为切入点，阐述设计交互活动时应考虑的因素。

（一）交互结构的选择

表1 在线交互的主要交互结构特点

交互结构	交互中心性	交互方向性	交互聚合度	结构主要特点
单中心星型交互模式	以教师为中心	可以单向也可以双向	由教师和学习者之间交互活动的质量决定	<ul style="list-style-type: none">结构简单，操作简单教师控制力强依赖教师的管理
单中心网状交互模型	以教师和参与者为核心	可以单向也可以双向	由参与者的数量和实现教学交互的质量决定	<ul style="list-style-type: none">交互的影响力较大可实现多类型交互依赖教学管理
多中心交互模型	派系各自形成交互中心	可以单向也可以双向	与各派系的组织管理者的控制方式相关	<ul style="list-style-type: none">多用于在线协作教学对各派系领导者要求高

在线教学实施过程中，交互结构的选择决定了整个交互活动的组织和各个单独交互活动的实施，同时也影响了交互媒体的选择，是整个交互设计的核心。

（二）交互媒体的选择

合适交互媒体的选择有利于促进和提高在线学习中的交互水平，提高在线教学活动的质量和效率，因此，教师在选择媒体时应结合实际的教学需要和不同交互媒体的特性。首先，该媒体应具备在线交互时所需要的功能，其次教师该考虑学习者对交互媒体的使用习惯和客观条件。此外，教师还应该对整个教学过程进行充分的综合考虑，尽量避免教学资源的浪费。

参考文献：

- [1]陈红. 线上线下双重教育融合发展研究 [J]. 盐城师范学院学报（人文社会科学版），2018，38（6）：116-119.
- [2]曹良亮. 在线学习中的交互设计—以交互结构为核心的交互设计方法 [J]. 中国远程教育，2010，38（6）：38-43.
- [3]J. C. Dunlap, D. Sobel, D. I. Sands. Designing for Deep and Meaningful Student to Content Interactions [J]. Tech Trends, 2007, (51) :20-31.
- [4]J. Stoupe.Measuring Interactive [J]. Performance Improvement, 1998, 37(9) :19-23.
- [5]K.Swan. Building Learning Communities in Online Courses: the Importance of Interaction [J]. Education, Communication & Information, 2002, 2(1) :23-49.
- [6]卢慧航. 产业链视角下线上教育产业高质量发展对策研究 [J]. 科技和产业期刊，2021，21（3）：200-205.
- [7]梁林梅,罗智慧,赵建民. 大学教师网络教学现状调查研究—以南京高校为对象[J]. 开放教育研究，2013，19（1）：74-84.

[8]马婧, 韩锡斌, 周潜, 程建钢. 基于学习分析的高校师生在线教学群体行为的实证研究 [J]. 理论探讨, 2014, 2: 13-32.

[9]Moore, M. G. Editorial: Three types of interaction. *The American Journal of Distance Education*, 1989, 3(2), 1-6.

[10]人民资讯. 中国互联网发展报告: 去年在线教育市场规模达 4858 亿增长 20.2%[J/OL]. 2021-07-13.

[11]Taylor, James, C *Teaching and Learning Online: Lurkers, Shirkers and Workers*. 2002.

[12]杨晓宏, 周效章. 我国在线教育现状考察与发展趋向研究—基于网易公开课等 16 个在线教育平台的分析 [J]. 电化教育研究, 2017, 38(8): 63-69, 77.

作者简介: 杨紫梦, 女, 河北石家庄人, 硕士, 助教, 研究方向: 战略管理和教育教学研究。

课程思政对中国文化外译的建设性意义初探

李佳婧

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 中国文化在国际中的传播是文化软实力的重要表现, 做好中华文化外译工作, 以讲好中国故事为着力点, 培养中华文化外译人才, 通过创新的手段开展文化的对外传播等可以使中国在对外文化交流过程中获得更大的话语权和更多的主动权, 有利于使中国在国际社会中塑造良好的自身形象。本文从中国文化在英语课堂中的渗透、引导学生以批判的视角学习西方文化和培养学生对民族文化的自信这三个方面简要分析了课程思政对中华文化外译的建设性意义, 并结合以上分析, 针对中国文化外译发展过程中面临的问题提出了课程思政视阈下中国文化外译发展的两个策略, 以期能够更好地向世界传播中国声音。

关键词: 中国文化; 翻译; 课程思政

A Preliminary Study on Constructive Significance of Ideological and Political Education on Chinese Culture Translation

Li Jiaping

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The international spread of Chinese culture is an important performance of cultural soft power. For better translation of Chinese culture, emphasis is how to tell Chinese stories well. Cultivating Chinese talents for translating Chinese culture abroad is also necessary. With innovative means, China can gain stronger voice and more initiatives in the process of cultural exchanges with other countries, which will help China shape a good image in the international community. This paper briefly analyzes the constructive significance of ideology and politics education on the curriculum of Chinese Culture Translation from three aspects: infiltrating Chinese culture in English classes, guiding students to learn Western culture from a critical perspective and cultivating students' confidence in national culture. In view of the problems faced in the development of Chinese culture translation, this paper puts forward two strategies for the development of Chinese culture translation from the perspective of ideology and politics education, hoping to better disseminate China's voice to the world.

Key words: Chinese culture; translation; ideological and political education

一、中国文化外译的重要性

翻译不仅仅是一种跨语言交际行为, 更是一种跨文化的传播途径。翻译作为在跨文化基础上的信息交换和沟通活动, 必须准确且有效地完成信息和文化传播的任务。翻译中华典籍

以及中华文化的最终目标是向外弘扬发展中国文化。而中华文化向外传播的重要渠道则是中国文化外译。中国文化外译是一项综合事业，需要多方面的主体参与；同时中国文化外译也是一个文明沟通的过程，在这一过程中，我们一方面传播了中国文化，另一方面也张扬了文化自信。

美国学者约瑟夫在 20 世纪末首次提出“软实力”这一表述。他表示，软实力主要包含两方面：文化感染力和文化吸引力。党的十九大报告中，习近平总书记指出：“文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族的伟大复兴。”汉唐时期的中国之所以被世界其他国家视作有“汉唐雄风”的大国就是因为那时的中国不仅有强大的经济实力与军事实力，而且还拥有雄厚广阔、博大精深的文化气象。这一时期的中国向外输出丝绸、瓷器等器物的同时，还向外输出文化制度和观念，这一切深深影响了亚洲周边国家在文明方面的发展。当今世界正历经百多年未有之大变局，在此形势下，中国要积极应对外部环境变化带来的冲击与挑战，更要增强自身综合实力，提高国际竞争力，而综合国力就包括文化软实力。中国文化在国际中的传播是文化软实力的重要表现，做好中华文化外译工作，以讲好中国故事为着力点，培养中华文化外译人才，通过创新的手段开展文化的对外传播等可以使中国在对外文化交流过程中获得更大的话语权和更多的主动权，有利于使中国在国际社会中塑造良好的自身形象，有利于使世界在了解和对话中国的进程中更全面地认识中国、接纳中国，从而有利于中国与世界进行深度多层次的、深度的文明互鉴，促进人类文明的不断发展。

二、课程思政对中华文化外译的建设性意义

课程思政是一种综合的教育理念，指要“把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，努力开创我国高等教育事业发展新局面”。这一教育理念使各类课程与思想政治理论课形成协同效应，将“立德树人”视作教育根本任务。在我们对外传播中华优秀传统文化的过程中，要始终坚持社会主义核心价值观，这是增强国家文化软实力、建设文化强国的核心与关键。因此课程思政在各高校培育中华文化外译人才的过程中发挥着无可替代且不可或缺的作用。外译人才培养者要始终坚持以德立身、立学、施教，注重培育学生树立社会主义世界观、人生观和价值观，继承并创新中华优秀传统文化。课程思政坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，以社会主义核心价值观为引领，通过实现外译课程与思想政治理论课同向同行，为培育社会主义新人固本强魂。

（一）渗透中国文化于英语课堂中

中西语言翻译是连接中西文化的纽带。中国文化外译课程教学目标不仅要求学生掌握语言综合运用能力和跨文化国际交流能力，还要求学生具有相当水平的文化理解和正确传达能力，因此，中国文化外译不可避免地会涉及对天文地理知识、信仰道德、风俗法律等文化的准确解读。有关中华文化的内容不胜枚举，呈现方式多种多样，其选择性也更加广泛。通过课堂教学设计，教师在传授中英语言文化知识的同时，适时地融入课程思政内容，例如，在

英语学习内容中适时适当地融入中国元素，讲述中国文化，改变只用英语了解西方文化思想的教学，如此便可丰富翻译内容，并且增加翻译教学的趣味性。

中国历史博大精深、源远流长，纵横五千多年。使学生了解中华文化可以帮助其树立坚定的政治信念，培养其弘扬中华优秀传统文化的责任感。课堂教学中可以根据不同的教学内容适时加入中国书法、孝道、中国传统节日、丝绸之路与一带一路等专题知识，潜移默化地增强学生的民族认同感，坚定其社会主义政治信念。

（二）引导学生以批判的视角学习西方文化

语言不仅是一定文化和意识形态的载体，同时也是在一定文化和意识形态的传播媒介。因此，语言教学与一定文化和意识形态的理解与传播息息相关。可以说，教授一种语言也是传递该语言所承载的文化和所代表的意识形态。英语教学自然不可缺少介绍英语所内涵的西方文化传统和意识形态这一过程。

近代以来，西方工业革命所取得的成果以及科学技术的发展神圣化了西方文化。大学生作为广大青年群体判断力较薄弱，易受各种良莠不齐的思想的影响，往往对西方文化全盘吸收，缺少必须的辨别能力。在这种情况下，课程思政融入英语教学尤其重要。中国文化外译人才的培育者应认真学习习近平总书记的青年观，在其指导下开展教学工作，重视中国文化外译人才培养过程中的立德树人教育，引导青年外译译者批判地看待西方文化，取其精华，去其糟粕，吸收其中进步的、积极的、科学的、文明的、有利的部分，使其与中华优秀传统文化相结合，助力中华文化的传承与发展，促进中国文化综合实力的提高。

（三）培养学生对民族文化的自信

中国有坚定的道路自信、理论自信和制度自信，这些自信的本质是建立在五千多年文明传承基础上的文化自信。高度的文化自信是更深沉持久的力量，是文化兴盛繁荣、民族伟大复兴的基础。依据课程思政这种教学理念，教师可以在英语课堂中带领、引导学生全面分析并解读所涉及的西方文化，再将其与中华文化进行对比。以此不断提高学生的思想觉悟，增强他们的文化认同感，使他们清楚地认识到中华文化的优秀之处，自然而然地，学生们会对自己民族的文化充满自豪感和自信心。

三、课程思政视阈下中国文化外译的有效策略

根据以上分析，促进中国文化外译课程的发展可着手于以下两个方面。

第一，要精心选择课程思政的教学内容，在教材中挖掘思政元素。教师不只要精选教材，还要在所选的教材上根据不同的主题尽可能地挖掘其中与思政元素的结合点，例如中国古代经史子集、诗词歌赋中包涵的中华优秀传统文化。除此之外，教师还应该通过充分利用网络等媒介，对教材中的基本知识在思想政治方面进行拓展补充，使课程内容丰满充实，这有助于学习中国文化外译的学生们在其知识体系内形成完善的关于中国文化的结构，有助于扩大他们中国文化相关的知识储备，有助于磨练他们的表达技能。这些对于成为一个优秀的中国文化外译者是必不可少的。

第二，要让学生在中华文化外译方面树立起历史担当以及主体意识。近年来，“逆向翻译”在翻译领域渐渐流行起来。但是，在对世界讲好中国故事、促进中华文化复兴的背景下，这种翻译方式是对从事外向型翻译的中国译者的否定。它否定了中国译者独立从事外译的能力，认为中国译者在讲好中国故事和将中华文化向世界传播的进程中只可充当配角。因此，我们在培养中华文化外译人才的过程中应注重对其进行思政教育。教师可以用英语开展时事教育。例如，教师可以通过国外主流媒体的视角为学生介绍中国共产党的领导下中国发生的变化以及为世界作出的贡献，系统了解中国的国际影响力以及中国对外话语体系的强化，从而唤醒青年译者传承中华文化的责任感和使命感，增强他们的文化自信和民族自豪感，培养其文化自觉和主体意识。

在培养中华文化外译人才过程中，加入课程思政不仅能够塑造青年译者“不忘初心，牢记使命”的民族责任感，还能使他们坚定文化自信。向世界传播好中国声音，将中华文化发扬光大不是一个一蹴而就的过程，需要我们长期探索和实践。

参考文献：

[1]王学俭,石岩.新时代课程思政的内涵、特点、难点及应对策略[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2020,41(02):50-58.

[2]贾洪伟.《哥伦比亚元杂剧选集》评析及对中华文化外译的启示[J].国际汉学,2019(01):185-191.

[3]张希萌,祝东江.文化自觉意识观照下的中华文化外译研究[J].汉江师范学院学报,2018,38(03):93-98.

作者简介：李佳婧，女，河北石家庄人，硕士，助教，研究方向：中华文化外译。

现代教学技术在金融教学中的应用分析

李慧松

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 目前我国在金融教学领域存在教学方式单一、考核方式存在缺陷以及教学辅助设备简单等问题。为顺应金融领域发展需求, 金融教学中融入现代教学技术是趋势。现代教学技术在金融教学中发挥着重要作用。高校在人才培养方面应从拓展金融教学国际视角、开发与全球经济发展相联系的教育资源、构建合理的教育教学评价体系、加强高校金融教学的软件建设、合理规划教育资金等方面采取措施使现代教学技术效用最大化。

关键词: 金融教学; 现代教学技术; 高等教育; 应用分析

Analysis on the Application of Modern Educational Technology in Financial Teaching

Li Huisong

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The problems which do exist in financial teaching in our country are traditional teaching method, defects of evaluation mode and the lack of teaching devices. Due to the rapid development of economic globalization, modern educational technology which plays an important role in financial teaching is needed. This paper points out that the utility of modern teaching technology could be maximized in terms of higher education by expanding the international perspective, developing global educational resources, constructing an advanced educational evaluation system, strengthening the software construction and reasonably planning educational funds in financial teaching.

Key words: financial teaching; modern educational technology; higher education; analysis

1991年邓小平在上海视察时便指出“金融是现代经济的核心”。随着经济全球化进程不断加快, 中国市场经济迅猛发展, 金融市场、金融监管理论不断完善, 如今金融已经渗透在日常生活的方方面面, 同时社会对具有高素质复合型金融人才的需求也与日俱增, 这就要求高等教育对人才的培养也要跟上时代发展的步伐。由于金融环境抽象复杂, 传统的理论教育对学生接轨社会起到的作用效果甚微, 当前金融行业更需要的是能够掌握现代金融实操、熟悉金融市场具体运作的人才。如果高校对人才的培养还拘泥于宏观理论而忽视技能与素质, 那么就会造成产教分离。因此, 在金融教学中, 教师要不断改进、创新教学方法, 将现代教学技术运用到日常教学当中, 这也是未来金融教学的方向。

一、金融教学中存在的问题

（一）教学方式单一

讲授法是最古老也是运用最广泛的教学方式之一，因为它最大限度地发挥了教师的作用，使得学生在较短的时间内掌握了大量的、系统的科学文化知识，是一种高效的、非常经济的传承手段^[1]。金融学相对抽象，逻辑性强，整体偏重宏观理论，且许多理论是在一些假设前提下建立的，虽然离不开讲授法的使用，但如果仅依靠讲授法，会导致课堂乏味，学生机械识记，降低学生学习的内驱力。在“填鸭式”教学模式下，学生无法融会贯通举一反三，进而降低教师的授课效果。近年来，虽然高校已配备多媒体教学设施，教师也已开始运用 PowerPoint 为教学手段，但许多教师在实际操作中仅将从前传统的板书位移至 PowerPoint，教学工具发生变化，教学方式却并未发生实质性改变，只是将照“本”宣科变为照“屏”宣科，没有真正丰富教学方式。

（二）考核方式存在缺陷

对于金融专业学生的考核，大多高校采取的考核结构分为两部分组成，即平时成绩加期末成绩，且期末成绩一般占 60%左右。期末考试多以闭卷形式，且题目多为判断、选择、填空、概念解释等形式，整体偏重于理论的背诵而非通过实际案例考察学生对所学知识的交叉综合分析与应用能力。这种考核方式最终的结果可以反映一个学生对所学理论的记忆程度，不能反映学生真实的实践能力。除此之外，由于“应试”成效通过分数立竿见影，“素质”软实力难以量化且效果存在时间空间的递延，也为考核方式的改革增加了难度。与此同时，教育管理部门对高校的考核也有细化要求，故短期改变考核方式难度较大。该问题的解决需要借助教育管理部门、高校教务行政管理部门和教师的通力配合^[2]。

（三）教学辅助设备简单

现在教学使用的“教材+板书+PowerPoint”模式在当下信息时代已经难以满足人才培养需求，特别是金融方面的教学。在国外，高校对资本市场的学习是有对应的软件可以进行环球模拟交易，并根据收益进行班级排名。如 StockTrak，软件根据真实的市场实时变动，不仅可以让学生进行本国债券、股票、期货、期权等金融产品的模拟买卖操作，也可以对国外市场的金融产品进行交易，学生通过模拟交易让理论与实际相结合，触发学生学习兴趣，从而提高学生自主探究的能力。国内虽然也有模拟软件，但很少将其运用在金融教育教学中，因此学生学到的知识只停留于概念化。对于抽象概念的学习，如信用与信用工具，单纯靠教师的讲解难以将概念具象化。一部分概念因为日常生活中很少接触，又没有辅助设备的支持，学生对知识的学习一知半解，无法与实际生活相联系。

二、现代教学技术运用于金融教学的特点

教育技术是以人的学习和交流为研究基础，运用人力资源和非人力资源，以实现更有效的教学为目的，按照特定目标设计、实施和评价整个教学过程的方法^[3]。其运用在金融教学领域的特点可归类如下：

（一）生动性

在教学过程中，教师可以设定相应的情境将学生带入到现实的案例中，使学生可以通过课堂切身体会知识如何落脚于应用，帮助学生将金融概念和理论形成生动的具象化的理解。例如在学习货币职能的过程中，教师可以设计同学出国旅游在国外购物的情境，一位学生为销售商人，一位学生用信用卡购物，一位学生用现金购物。学生通过角色扮演，融入到具体生活的交易环节中，便能生动认识到货币的五大职能如何发挥着作用，并且通过现金交易和信用卡交易两种不同情境的设定区别货币流通手段与支付手段两种职能的不同，不再容易混淆。

（二）可操作性

学习金融的目的是为了让学生了解金融市场的基本运行情况，并将所学知识运用到实际操作当中。增加模拟软件在教学中的运用可以提高知识的可操作性，将静态的知识转化为动态，使学生通过自己的操作了解资本市场如何运作，了解各类金融产品特征，体会金融市场的波动及风险。通过一段时间的操作，学生可以接触到丰富的金融产品，熟悉其交易流程，了解更多的技术分析指标，根据自己的投资收益与其他学生的情况进行比较、讨论、交流，分析自己投资过程的问题，从而获得多于书本框架的知识，养成关注财经时事、善于分析运用知识的习惯。

（三）多样性

现代教学技术多样性体现在其融入了教育学、心理学、计算机学、信息学等领域的知识，集合文本、图像、声音等多方位的对知识进行讲解，使学生多角度的学习抽象概念。例如在学习区块链知识方面，由于此前沿知识在学生的日常生活中难以触碰，在学生学习初期可以观看根据知识概念改编的动漫 flash，通过生动活泼的动态画面配合讲解，提高知识学习的趣味性，激起学生兴趣，帮助学生理解概念；随后可以让学生成立小组，通过模拟操作交易流程，化抽象概念为具象，体会区块链分布记账和去中心化的精髓。

三、现代教学技术在金融教学中的作用

（一）充分发挥学生学习的主体能动性

随着现代教育技术的应用，这种多媒体和交互式的现代教学方式比传统的教学方式在调动学生学习的主体能动性上存在巨大优势。传统教学方式以教师为中心，学生被动接受，即使教师费尽心思也难以达到好的学习效果。而现代教学方式下，教师是学生学习的引导者，学生是学习的主体，学生可以在学习过程中，选择学习节奏，重复理解不够清楚的知识点，老师也可在测试后立即得到结果并跟踪他们的进展^[4]实现面向全体学生，关注学生差异，因材施教^[5]。

（二）有利于知识储存与再提取

现代教学技术通过看、听、学、操作多方面综合刺激，深化学生对知识的储存，方便其在现实生活中遇到问题后对知识的再提取，运用知识解决实际问题。“微课”、“慕课”的应用，帮助学生根据自己兴趣和需要，通过发达的网络搜索优质的视频资源，找到适合自己

的通俗易懂的视频讲解从而内化具体概念的理解。

（三）为学生的实践提供了条件

例如将资本市场的模拟操作系统引入教学，学生通过模拟交易，更真切地了解股票、债券、基金的特征、分类。在操作过程中，学生还会接触到国债逆回购、期权期货金融衍生品等书中讲解粗略或者未提及的内容，扩大学生知识体系，让学生对资本市场了解的更加透彻。此外，因为操作是在模拟的前提下进行，学生不会被金融产品的风险性限制了参与体会的勇气，从而促成教学与实践的结合。

（四）一定程度促进教育改革

现代教学手段是教师创设情境、学生自主学习和合作学习的工具^[5]。例如在讲解固定汇率与浮动汇率的时候引入 LPR 概念，创设商品房购买的情境，让学生自行分析在与银行签订住房商业贷款时，应在何种情况选择固定汇率签约，何种情况选择 LPR 签约。

（五）培养学生的创新精神

现代网络资源增加了知识容量，培养学生探究学习的能力。学生可以由一个知识点根据自己的需要发散出无数个信息，这样就为学生批判性思维、创造性思维的发展和创新能力的孕育提供了肥沃的土壤^[5]。

四、如何在金融教学中使现代教学技术的效用最大化

（一）拓宽金融教学国际视角

为顺应全球经济一体化的发展需求，高校在教学方面要注重培养学生的国际金融视角：一是增加与国际高校的沟通交流活动，互通教学理念、教学手段和前沿教学成果；二是引入国际性教师，如外国教师和留学人员；三是加强现有教师资源培训，使一线教师具备国际先进教学水平和能力。

（二）开发与全球经济发展相联系的教育资源

除了依靠配备教育软件外，高校还可利用金融专业教师增强校本课程建设，开发与全球经济发展相联系的教育资源，提升教研室学术研究水平，建立自己的金融研发中心，提高教育资源使用效能。

（三）构建合理的教育教学评价体系

对学生的考核应从理论性记忆转向实践性能力的考核。依托模拟实训和校企合作，促进学生教学与实践的融合，调动学生的自主能动性和实践积极性，使学生具备从事金融工作的能力。对完善教学体系方面，应加强案例分析、小组展示、翻转课堂等应用，发挥好教师“引导者”的角色，培养学生自学能力、分析探究能力、解决问题能力，让学生自己成为学习的主人。

（四）加强高校金融教学的软件建设

搜索教学软件，琳琅满目的产品中应用于金融教学的屈指可数，高校对金融教学软件的需求量低，且软件开发的盈利性属性减少了开发人员针对小部分受众群体的研发动力，致使

鲜有产品能够贴切金融教学特定的教学目的和策略。高校应加强金融教学的软件建设,提升市场需求,为金融专业教师与软件开发商搭建沟通的平台,设定详细的需求标准,开发出贴合教育需求的软件,增加学生所学知识的可操作性。

(五) 合理规划教育资金

高校应根据自身情况在教学技术的使用方面投入合理资金,并制定合理比例和监管制度,做到专款专用,让每一分钱发挥最大效用。

总结

现代教学技术在金融教学领域的应用是教学方法的创新,要求教师要具备学情分析能力,利用现代科学技术整合教学资源,丰富课堂教学内容的同时又不脱离教学目的,提升学生学习兴趣。学校也要给予相应的配合和支持,满足社会对金融人才的需求,推动我国经济高水平高质量发展。

参考文献:

- [1]张树媛.讲授法之冷思考[J].中国电力教育,2013,(7):51-55.
- [2]邹新阳.现代教育技术在金融教学应用中的问题及对策[J].金融教育研究,2017,30(3):83-88.
- [3]K.L.Kumar.Educational technology[M].New Delhi,New age international Ptd.1996:4
- [4]Dr. Lazar Stošić.The importance of educational technology in teaching[J].International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education,2015,3(1):111-114
- [5]岳华云.试论现代教学技术的优点及其在教学中的作用[J].内蒙古教育,2018,(2):112-113

作者简介:李慧松,女,河北石家庄人,硕士,中级经济师,研究方向:金融教育教学研究。

语篇分析视角下的大学英语阅读教学应用研究

李星华

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 阅读是一种语言输入和获取信息的有效途径, 因此阅读教学是大学英语教学中的一项重要任务。但是, 在传统英语教学过程中, 很多教师只重视词汇、句子的翻译和讲解, 而往往忽略了阅读文本的整体特征。这种逐词逐句翻译的阅读教学法导致学生只关注零碎的语言知识, 而无法从整体上把握语篇含义, 阅读技巧和能力也不能得到提升。为了打破传统英语阅读教学法的局限, 本文尝试将语篇分析法引入到大学英语阅读中, 以期改革大学英语阅读教学提供有益参考。

关键词: 语篇分析; 大学英语; 阅读教学

A Study on the Application of College English Reading Teaching from the Perspective of Discourse Analysis

Li Xinghua

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Reading is an effective way to input language and obtain information, so reading teaching is an important task of college English teaching. However, in the process of traditional English teaching, many teachers only pay attention to the translation and explanation of vocabulary and sentences, and often ignore the overall characteristics of the reading text. This kind of word-by-word and sentence-by-sentence reading teaching method causes students to focus only on fragmentary language knowledge, but cannot grasp the meaning of the text as a whole. As a result, students' reading skills and abilities cannot be improved. In order to break the limitations of traditional reading teaching methods, this article attempts to introduce discourse analysis into the teaching process of college English reading, hoping to provide a useful reference for reforming college English reading teaching.

Key words: discourse analysis; college English; reading teaching

一、背景

阅读, 作为语言输入的主要来源和获得信息的重要途径, 在英语的五项技能中占据重要地位, 因此, 阅读教学是大学英语教学的主要任务之一。目前, 很多教师仍然采用传统的词句翻译教学法, 在阅读教学过程中重点强调单词、句子等的理解, 关注语言表层现象, 而忽视了语篇的整体结构, 缺乏对文章深层内容的分析和挖掘, 导致学生“只见树木, 不见森林”,

不能从整体上理解文章，无法厘清文章结构，把握写作意图，阅读效率很低。因此，利用切实有效的方法，培养学生的阅读理解能力，提高阅读效率，成为大学英语阅读教学中亟待解决的问题。语篇分析教学是以篇章整体为立足点，通过确定篇章的中心主旨、明确逻辑结构来对篇章的整体思路进行把握。在把握文章整体后，再分析段落与段落、句子与句子之间的语义衔接和连贯方式。所以，在大学英语阅读教学中，教师可以借助语篇分析帮助学生建立语篇的形式图式，给学生提供语篇线索，培养其语篇意识，从而提高学生的阅读能力。

二、语篇分析相关概念

（一）语篇

语篇，是交流过程中一系列的语段或句子所构成的语言整体，有口头和书面两种形式。语篇不是杂乱无章的句子堆砌，句子间通常是有关联性的。句子依据一定的连贯和衔接方式按一定的内在逻辑构成语篇，所以语篇本身就有一定的连贯性。从功能方面看，“语篇”是使用中的语言。在交际过程中，语言的意义是根据语境来确定的，同一个语言单位在不同的语境中有不同的意义。所以，脱离语篇整体的语境，孤立地进行单词、句型讲解的阅读教学法，无法引导学生对于文化背景、写作思维、语言风格、语篇含义等的图示构建，那么学生的阅读学习就仅仅停留在语言点掌握的浅表层面，不能挖掘语篇深层信息。因此，理想化的阅读教学除了强调学生掌握核心单词和语法结构外，还应关注语篇的整体，分析篇章宏观层面的组织结构、行文逻辑、文化语境和微观的段落和句子间的衔接方式，培养学生的语篇意识和语篇分析能力，从而提高学生的阅读能力。

（二）语篇分析与大学英语阅读教学

胡壮麟在《语篇的衔接与连贯》中写道：“语篇分析就是使读者有效地分析语言在语篇中产生意义的过程，并能够识别语篇中的结构以及构成结构模式的各种语言手段。”语篇分析主要包括宏观和微观分析两个层面。宏观分析主要关注语境、题材和篇章模式，而微观分析强调的是对段落和句子间的衔接和连贯方式的分析。其中，衔接侧重于对语篇组词成篇的形式和手段的分析，连贯注重对语篇意义关联性的分析，衔接与连贯相互关联、相辅相成，构成了现代语篇分析理论的一个重要的研究领域。国外的研究人员认为，掌握衔接关系是流利阅读并很好理解语篇的一个重要因素。正确地把握结构上的衔接，对了解作者的写作意图、语篇含义、语篇逻辑有着重要的作用。因此，分析语篇衔接结构，进行逻辑推理，就能更好地理解语篇，与文本对话，提升学生阅读思维能力。

20世纪80年代中期，外国学者 Carrel 提出要将语篇模式应用于教学中。语篇分析模式的出现打破了传统语言教学模式，使语言教学从句子层面上升到语篇层面。语篇分析以其独有的应用性，对语言教学模式的改革和创新提供了新途径。语篇分析在大学英语阅读教学中的应用，主要是指教师应从阅读文本的内在结构与外在内容两个方面，即从宏观和微观两个层面展开分析。阅读语篇的宏观分析，主要是对文章结构布局的分析，着重研究作者的行文逻辑、写作框架等宏观布局。通过教师引导下的阅读语篇的宏观分析，学生能够迅速掌握

语篇的写作模式、内部逻辑以及作者的主旨思想。而微观分析则主要是引导学生对文章的具体段落和词汇进行分析,掌握文章的衔接方式。通过这两个层面的分析,学生可以对篇章的主体结构和内容形成全面的认知,了解篇章结构、展开逻辑、作者思想情感、文章的背景知识以及内容含义,强化篇章意识,从而提升了自己的英语阅读与思维能力。

二、大学英语阅读教学的现状分析

随着信息化技术的普及,平台化、网络化的英语教学资源变得更加丰富,英语整体的阅读教学水平相较前几年已经得到了提高,近几年语篇分析应用于英语教学中,目前也已获得较为显著的成果,但是实际的阅读教学过程中依然存在一些问题。

首先,从学生角度分析。一方面,学生没有意识到英语阅读教学在英语教学中的重要地位。大多数学生并没有认识到阅读是语言输入和语言技能培养的重要途径,他们学习英语只是为了应付考试,阅读学习完全没有主动性。另一方面,由于学生自身的英语基础和语言学习能力的差异性,在英语阅读学习过程中有不同的表现。英语基础较差的学生,常常由于词汇量不足、语法结构不清楚等原因无法理解文章内容。而对于英语基础稍高的同学,篇章中的词汇和语法结构可能对他们不构成障碍,但由于背景知识储备不足或篇章逻辑识别不清,而不能真正知晓文本的含义。久而久之,学生们就会丧失对阅读的兴趣,进而影响其阅读能力的发展。

其次,从教师角度分析。一方面,由于传统教学模式的影响,教师在开展阅读教学的过程中,依然将词汇、语法讲解放在首要位置,而往往忽视对语篇的背景知识、写作逻辑和语言衔接手段等方面的解析,致使学生不能从宏观结构和微观内容两方面理解文本,充分获取语篇信息,因此往往阅读效果不佳。另一方面,在英语阅读教学中,教师经常忽视学生的主体地位,一味把控主导地位,专注于词汇、语法结构等知识点的讲解,引导学生对篇章进行翻译。而学生只是带着耳朵听,课堂参与度低,缺乏师生互动,阅读教学的效率也很低,严重阻碍了学生阅读能力的提升。

三、语篇分析理论在大学英语阅读教学中的应用方法

语篇分析理论指导下的教学就是在语篇分析的基础上进行教学。在具体的阅读教学中,教师首先让学生查阅并熟知文章的背景知识,引导学生从整体上把握文章的主旨,然后指导学生从篇章的整体结构、写作逻辑和各部分的内容进行分析。在此过程中,教师应作为引导者,引导学生由浅到深、从宏观到微观对篇章进行深度分析。而学生作为英语阅读学习的主体,在教师的引导下完成各项阅读任务,在此过程中调动了其参与课堂的积极性,充分发挥了其主观能动性,实现了语篇分析理论下的阅读教学。具体步骤有:

(一) 篇章的宏观层面

1. 熟知背景知识, 预设篇章内容

阅读中涉及的背景知识主要包括内容背景和作者的社会和时代背景。作者因其生活的时代、社会状况不同,其世界观、人生观、价值观也会有差异,因此他们的文章中所传达的思

维和情感也大相径庭。因此,在真正的阅读教学之前,教师就应该将文章及其作者所处的时代背景传达给学生或者让学生提前查询文章及其作者基本情况,让其对文章内容有个心理预设。此外,在真正的阅读教学课堂上,教师要充分运用图片、视频等多媒体资料进行教学引入,调动学生的阅读兴趣。学生只有充分了解了文章所蕴含的文化背景知识,才能深入理解英语篇章的深层含义,与篇章和作者进行互动,充分获取有效信息,提高阅读效率,培养阅读思维能力。

2. 分析文章结构,提高阅读效率

阅读是一种主动获取信息的活动。在语篇分析理论指导下的英语阅读教学实践中,教师应当从英语语篇的组织结构出发,采用新的教学手段,提高学生的英语语篇分析能力。首先,教师应当鼓励学生在了解文章题目的基础上,大胆地对篇章内容进行预测,并在阅读的过程中加以证实。通过对英语语篇的大胆预测,学生能够发现文章中的重要信息,并对这些信息迅速加工处理,从而确定主题思想。其次,教师应设计一些基于语篇分析理论的教学问题和任务。教师需要保证这些问题和任务具有一定的启发性,即能够引导学生在完成阅读任务的同时,了解篇章的写作脉络和思路。最后,教师应引领学生辨析英语文章中的主旨句,找到文章和各个段落的中心句。不同于中文语篇的几个自然段共同作为一个结构段落,英文阅读语篇则往往以每个自然段为基础单位。因此,每个英文自然段都可以看作一篇小文章,并由一个主题句和多个辅助句构成。因而在阅读教学中引导学生辨析文章中的主题语句,不仅能帮助学生迅速地理解段落中心内容,还能够把握作者的创作思路,理解作者的写作意图,提高学生阅读效率。

(二) 篇章的微观层面

为了使学生能充分掌握文章的主旨及核心信息,提高其阅读理解能力,大学英语教师在实际应用语篇分析法进行阅读教学时,还应从微观角度展开分析,灵活运用衔接及图式理论。

1. 分析衔接和连贯手段,加深篇章印象

英语语篇并不是语法、词汇等语法结构的简单融合体,而是作者思想和文化背景的综合体现。所以语篇分析不仅要关注文章表层的语法和词汇的衔接手段,还要弄清楚内在的语义连贯方式。衔接和连贯的概念不完全相同,衔接主要是指语篇的语法和词汇排列手段,它是文章的外在特征^①。教师可以引导学生找到起衔接作用的词汇和句子,关注篇章衔接手段,从而让学生对文章的内容产生更深的理解。而连贯则强调语篇的内在逻辑层次,属于文章的内在特征。此外,两者也有一定的联系,英语语篇的内在连贯需要表层的衔接来实现。教学过程中,教师需要引导学生发现二者的关系,关注词汇和语句的衔接手段,分析语篇的连贯性,并思考语篇在衔接和连贯的基础上表达了哪些深层含义。通过详细分析英语语篇的衔接和连贯方式,帮助学生了解作者的写作意图,准确把握文章内容的深层含义^②。

2. 分析深层逻辑,理清篇章脉络

在语篇分析理论指导下,大学英语阅读教师可以通过引导学生分析文章的逻辑联系,帮

助他们对作者的思想感情产生具体的感知。因此,在实际的英语阅读教学中,微观层面的分析除了要引导学生关注语篇的衔接、连贯手段外,教师还应指导学生对文章的细节进行仔细阅读。带领学生找到表达作者观点和态度的词语,尤其关注观点和态度的前后对比或者转变后的观点、态度,在对文章逻辑关系进行合理推测的基础上,准确理解文章的内容,从而对篇章的中心内容和作者的思想情感有更精确更深刻的把握^⑧。

四、结束语

综上所述,在大学英语教学中,阅读教学占据了举足轻重的地位,教师应意识到语篇分析在提高学生阅读效率及阅读能力方面所发挥的作用。通过对语篇分析相关理论的深入学习与灵活应用,并将新的教学方法融入到阅读教学过程中,激发学生的英语阅读兴趣,拓宽学生的阅读范围,提升其英语阅读和分析能力。

参考文献:

- [1]黄国文:语篇分析的理论与实践[J].社会科学,2008:3.
 - [2]胡壮麟:语篇的衔接与连贯[M].上海外语教育出版社,1994.
 - [3]王洪亮,绪可望:语篇衔接与连贯认知分析理论及范式问题探究[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2021(05):49-55.
 - [4]Carrel. P. S: ESL Reading by Teaching Text Structure[J].TESOL Quarterly, 1985(4):727-752.
 - [5]袁长普:大学英语阅读教学的现状及对策研究[J].校园英语,2021(30):1-2.
 - [6]张丽涛:语篇分析在高职英语阅读教学中的运用研究[J].湖北开放职业学院学报,2021(34):170-171.
 - [7]曹林美,基于语篇分析的英语阅读教学实践研究[J].作家天地,2020(9):59,61.
 - [8]王云云,语篇分析在高校英语阅读教学中的运用[J].海外英语,2021(12):114-115,117.
 - [9]汤斌华.语篇分析在中职英语阅读教学中的运用[J].考试周刊,2018(49):113-114.
 - [10]向红,语篇分析在高中英语阅读教学中的应用[J].海外英语,2021(14):211-212.
- 作者简介:**李星华,女,河北邢台人,硕士,助教,研究方向:翻译和教育教学研究。

浅析后疫情时期在线教育现状及应对措施

张勃勃

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 教育信息化正在迈向信息技术与教育教学深度融合的新阶段。在线教育作为线下教育的有益补充,是推动教育信息化发展的有效途径。本文通过论述在线教育的优势及现状,分析当前在线教育存在的突出问题,并从不同角度提出解决问题的措施,回归素质教育,协力建设高质量教育体系。

关键词: 在线教育; 融合发展; 素质教育; 信息安全

Current Situations and Countermeasures of Online Education in The Post Epidemic Period

Zhang Bobo

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The education informationization is marching toward the information technology and the education teaching deep fusion new stage. Online education, as a useful supplement to offline education, is an effective way to promote the development of education information. This paper discusses the advantages and current situation of online education, analyzes the prominent problems existing in current online education, puts forward measures to solve the problems from different angles, returns to quality education, and cooperates to build a high-quality education system.

Key words: online education; integrated development; competence education; information safety

一、引言

随着上世纪互联网技术的发展,在这样的背景下在线教育在全球范围内应运而生。虽然我国互联网及在线教育起步较晚,但是发展势头良好,发展迅猛。经过二十多年的发展,在线教育极大程度上拓宽了人们认知世界、学习知识的方式和途径。新冠疫情爆发以来,各行各业都在面临前所未有的挑战,在线教育担负起特殊时期“停课不停学”的重要使命。但发展的道路并非一帆风顺,近期“双减”政策的颁布实施给了教培行业带来了全新的发展方向,在线教育也需要总结修正目前存在的问题,对症下药,及时解决已经存在的诸多问题。

二、在线教育与传统教育相比,拥有独特的优势

在线教育通常由五个基本要素组成:数字终端、数据资源、教师、学生、网络。这些要素相互配合,相互作用,共同营造良好的在线教育环境,共同促进教育信息化的发展。在线

教育与传统教育方式相比，拥有以下三个优势：

（一）便利性：在线教育突破了时间、空间上的限制，无论老师和学生身处何地，只要利用移动数字终端设备和互联网，就能随时随地的进行教学工作。

（二）共享性：不管是直播互动型还是录播回放型都给更多的学生提供了优质教育资源共享的机会，“好的大学没有围墙”，在线教育正在逐步推动实现教育公平。

（三）高效性：教师进行线上评测、学生进行线上学习的效果都能非常迅速得到准确的数据反馈，教师可以及时了解到每次教学效果，并以此优化教学方法和内容。

三、在线教育的现状

1. 5G 技术发展为在线教育提供基础保障

在智慧经济时代的探索发展中，5G 网络、数据云、大数据、AI 人工智能、区块链等新技术新基建都在为教育信息化赋能，互联网+教育蓄势待发。三大运营商移动、联通、电信全力推进 5G 网络全覆盖，5G 技术以超高速率、低时延等优势明显提升了在线教育教学效果。5G 技术与大数据、人工智能深度融合，衍生出 AI 教师、智能匹配测评题库、个性化定制教学内容等技术应用。5G 技术带来的不仅仅是网络的“高速公路”，更将是一场全新的教与学的变革。

2. 在线教育各参与主体教育教学思想的转变

在 2019 年以前我国在线教育呈现了快速增长的趋势，在线教育不断被民众所认知，在线教育不仅丰富了学生的课余时间，在学科教育、非学科教育上都发挥了积极作用。2020 年初新冠肺炎疫情席卷全球，教培行业各参与主体都在主动或被动地接受着在线教育。虽然在此过程中也出现过各种问题，但是在线教育已逐渐被接受，疫情过后在线教育出现了井喷式发展，2018 年 12 月、2019 年 6 月、2020 年 12 月统计数据显示，中国在线教育用户规模分别达到 2.01 亿、2.32 亿、3.42 亿[1]。

在线教育吸引了市场上大量的资本，资本的注入促进了在线教育资源的优化，例如在线教育平台功能的开发、教学内容的创新设计及其他配套服务。但资本裹挟下的在线教育却偏离了预期的轨道，违背了教育的初心，教育过度市场化必然招来监管部门的“拨乱反正”。

3. “双减”政策使在线教育“降温”

2021 年 7 月迎来了“双减”政策的出台，在线教育瞬间“降温”，一些教培机构的硬广和软广也突然消失在大众视野。像猿辅导、掌门一对一、学而思、新东方等在线教培机构开始艰难的转型之路。“双减”政策从不同维度对学校教育和校外培训机构教育都给出详细的规范和要求，校内教育以全面减轻学生过重作业负担、明确家校社协同责任、有效缓解家长焦虑情绪、促进学生全面发展、健康成长为主要内容。校外培训机构的总体要求是严审批高门槛、规范培训服务行为、保质量强监管。

虽然短期内在线教育会受到较大的冲击，但这无疑是整个教育行业的“刮骨疗伤”，必须找到痛点，让更多的优质资源深耕教育领域，构建教育良好生态。政府出台“双减”政策

的目的也并不是为了打压在线教育行业，而是为了行业的健康发展，构建规范有序的市场环境。

4. 信息安全问题频发

在线教育在不断地拓宽和丰富民众认知世界的方式，同时也给不法分子带来了可乘之机。目前在线教育的信息安全问题主要有以下表现：一、学生和家长的隐私信息被泄露。因为在线教育平台 App 众多，用户使用过程中不可避免的会将一些敏感信息上传，一些平台 App 会过度收集和贩卖用户信息，灰色产业链由此形成。二、资金安全受威胁。在线教育特别是教培机构的培训费用通常采用预付费制，且预付费高，后期退费难。或者前期费用低，学习过程中进行各种变相的乱收费。另外，如果个人隐私被非法泄露，还会有电信诈骗的风险。三、知识产权易受侵，维权难度大。优质教育资源凝结了创作者的智慧和心血，但是部分民众知识产权法律意识有待提高，导致大量的教育教学资源被抄录或拷贝，同时因为违法成本低、维权难度大，已经严重损害了创作者的合法权益。

四、促进在线教育持续健康发展的措施

1. 线上线下融合发展，优势互补相得益彰

线上线下融合教学，就是要把传统线下教学的优势和线上教学的优势结合起来。线上教育利用现代化媒介，具有信息容量大、快速便捷、图文声像并茂等优势，可以有效的调动学生主动学习的积极性，提升教学效果。但不可忽视线下教育仍然是目前各学校的主要教学方式，面对面教学可以让老师第一时间获得学生的反馈，老师就可以及时调整自己的教学。线上线下教学的结合需要打破二者对立的思维，但也不是二者简单的叠加，各自的优势不可替代。应该在线下教育的基础上，充分利用线上教育的灵活性和多样性，实现二者的充分融合，取长补短，获得 1+1 大于 2 的效果。

2. 突破应试教育禁锢，回归素质教育

素质教育是教育的核心，如今的世界正在经历百年未有之大变局，只有强化综合素质教育，才能应对常态化的不确定性和不稳定性。突破应试教育的禁锢，需要校内校外总体布局，合力推进。

学校可以通过优化课程体系，提升学生综合素质。不仅要改变学科类课程固化的教学内容和教学方法，同时也要把体音美、实践课程等纳入考核范围。学校之间共享丰富的在线教育资源，集智创新教育教学设计和内容，让学生在实践中构建自己的学识体系，获得综合能力。

校外培训机构通过拓展在线教育形式，使学生获得“元能力”。去功利性、去技巧性教学，着力拓展课程的呈现方式，丰富活动内容。目前多家教培机构已经开始转型，推出创新板块，例如书法、益智、戏剧、美育等，使学生在获得基本的知识和技能之外，培养兴趣特长，提升创新、思辨、合作等综合素养。校外教培机构的教育效果需要社会的监督，成为校内教育的有益补充。

3. 多元化主体协同合作，共同助力在线教育良好发展

在线教育行业的各参与主体已经成为了“命运共同体”，只有多方协同合作，才能尽快完成在线教育的转型升级。教师作为教育工作的实施主体，需要逐步转变单一的传统的教学模式，提升自身基本的新媒体素养，保证在线教学的顺利实施。在线教育应进行多平台联合、优化平台搭配，根据学科自身特点、合适的教学方法，寻找最优平台组合，实现教学质量和学习效率的双提升。在政策法规方面，坚持政府主导、多方联动，强化政府统筹，落实部门职责[2]：首先，对于校外机构学科类和非学科类的培训，分类制定标准，严格审批。其次，规范机构培训服务行为。实施教学内容备案监管，严厉管控超前培训、盗版侵权等问题。最后，强化运营监管。严控不良资本快速涌入、杜绝虚假宣传、严格筛选符合聘任条件的人员从事相关工作。

4. 构建和完善信息安全系统

在线教育的信息安全作为教育信息化的基本保障之一，需要引起高度关注。

第一，在线教育的用户和创作者都要提高信息安全意识，不轻易泄露自己的个人敏感信息，懂得维护自己合法权益的途径，同时也尊重和保护他人的合法权益。政府相关部门和学校做好信息安全的宣传和教育工作，政府宣传部门可以定期举办信息安全宣传月活动，学校也可以举办信息安全竞赛活动、安全宣讲会等，用生活中的实际案例为引导，提高全民信息安全意识。

第二，建立健全信息安全法律法规体系。我国针对在线教育信息安全的各种问题，已经出台多项法规及政策，但是目前尚未形成法规体系。对教育领域的数据规范使用、知识产权的保护等法规需进行细化和完善。

第三，融入新技术，培育信息安全专业人才。“任何安全设施和安全产品都需要专业管理人员的审核、跟踪和维护”（张耀辉，2013），随着在线教育的快速发展，教育行业大量的数据收集、分类、处理、维护等工作，需要更先进更安全的技术作为保障。注重信息安全专业人才的培养，才能为技术的创新提供不竭动力。

五、结语

后疫情时期在线教育的发展任重道远，线上线下相结合的教育方式是未来教育的发展趋势，二者交互融合式教学的探索仍然在路上。以学生为中心，创新教育教学方式，全面布局素质教育。积力之所举，即无不胜也；众智之所为，即无不成也。相信经过多元化主体协同合作、构建起在线教育信息安全系统，转型调整后的在线教育行业必将迎来持续健康的发展。

参考文献：

[1]中国互联网络信息中心，中国互联网络发展状况统计报告（第47次）
[EB/OL]. (2020-09-29) [2021-05-01].
http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwzxbg/hlwjbg/202009/t20200929_71257.htm.)

[2]中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负

担和校外培训负担的意见》

http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202107/t20210724_546566.html

[3]叶丹,“双减”落地促进在线教育健康发展[N].南方日报,2021/7/30/第 B01 版:产业周刊.

[4]龙煦霏.“双减”之下教培与资本的变奏曲[J].BUSINESS CHINA,专栏专论,2021:34-35.

[5]湛新星,浅析后疫情时期高校线上教育的发展[J].Science & Technology,2020:1-3.

[6]袁磊,雷敏,张淑鑫,覃颖,黄宁.把脉“双减”政策 构建在线教育信息安全体系[J].现代远程教育研究,2021,33(5):3-13,25.

[7]王慧.线上线下相融合,构建教学新常态[J].教研视点,2021,2021年第9期中小学数字化教学:64-67.

[8]邱萍,张瑛,高旻钦,李迎超,万红霞,刘梦頔.在线教学存在问题及应对措施[J].中国冶金教育,2021,2021年第4期,总第205期:5-7.

[9]李学书,孙传远.在线教育治理:从野蛮生长到规范发展[J].河北师范大学学报教育科学版,2021,2021年9月第23卷第5期:80-87.

[10]孙佳,童名文,刘清堂,师亚飞,姚璜.居家在线教育中存在感的黑箱机理探索——一项来自高等教育的调查研究[J].现代远距离教育,2021-09-22.

[11]李颖,唐晓勇.“双一流”高校教师在线教学培训实践与模式创新[J].西南交通大学学报(社会科学版),2021,2021年9月第22卷第5期:126-134.

[12]朱步楼,打好“双减”政策落地组合拳[N].人民政协报,2021,2021年/10月/20日/第010版

[13]学科培训少了,素质教育跟得上趟儿吗[N].北京日报.新知周刊·教育,2021,/2021年10月/13日/第016版

作者简介:张勃勃,女,河北省石家庄市人,硕士,助教,研究方向:教育教学研究。

新时代高校党建工作引领学风建设路径研究

高亚俊

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要:全面加强高校党建工作是高校着力提高办学质量和人才培养成效的有力保障,是新时代促进学生全面发展目标实现的中心环节。而优良的学风是新时代大学培养高水平合格大学生的重要基石,是全面提升教育教学质量的基本保障。在立德树人视角下,高校如何建立党建工作和学风建设工作相互促进的良性互动机制,落实党建工作促学风建设的有效路径,助力青年大学生顺利成才和全面发展,是新时代必须深入研究和思考的重要课题。

关键词:新时代; 立德树人; 学风建设

Research on the Path of Party Building in Colleges and Universities to lead the Construction of Style of Study in the New Era

Gao Yajun

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Comprehensively strengthening the party building work in colleges and universities is a strong guarantee for colleges and universities to improve the quality of running schools and the effectiveness of talent training, and it is the core to promote the realization of the goal of all-round development of students in the new era. And an excellent style of study is an important cornerstone for universities in the new era to train high-level qualified college students and a basic guarantee for the overall improvement of the quality of education and teaching. From the perspective of strengthening morality education, it is an important topic worth in-depth research to figure out how colleges and universities establish a benign interaction mechanism for party building work and study style construction work to promote each other, to implement effective methods for party building work and study style construction, and to help young college students to successfully become talents and develop in an all-round way.

Keywords: new era; strengthening morality education; construction of Style of Study

一、新时代高校党建工作引领学风建设的重要意义

当前,高校的根本任务是立德树人,最终目标是培养担当民族复兴大任的时代新人。高校能否落实好这一根本任务,决定着社会主义建设者和接班人的培养质量,决定着高校正确的办学方向和人才培养最终目标能否顺利实现。全面加强高校党建工作是高校着力提高办学

质量和人才培养成效的有力保障，是新时代促进学生全面发展目标实现的中心环节。而优良的学风是新时代大学培养高水平合格大学生的重要基石，是全面提升教育教学质量的基本保障。习近平总书记明确提出，高校要坚持不懈培育优良校风和学风，让学生成为德才兼备、全面发展的人才。因此，在立德树人视角下，高校如何建立党建工作和学风建设工作相互促进的良性互动机制，落实党建工作促学风建设的有效路径，助力青年大学生顺利成才和全面发展，是新时代必须深入研究和思考的重要课题。

创新基层党建工作是夯实党执政的组织基础。在中国梦视阈下，加强高校的党建工作。以党建促进新时代大学生的学风建设，是新时代的需要。

二、国内外研究现状

哈尔滨工业大学王晨阳在《高校学生党建工作引领学风建设探析》，以所在学院为试点单位进行实践性探索，发挥高年级学生党员的作用，以支部建设和结合学科特点“传、帮、带”低年级学生为方式，开展学风建设型党支部活动，取得了具有迁移性的初步成果；河北水利学院曹亚静在《高校学院党建品牌引领学风建设研究——以经管学院“红色头雁”党建品牌建设为例》，以经管学院“红色头雁”党建品牌建设为例，从分析高校党建对学风建设的引领作用现状入手，针对目前中国大学生追求个性化发展的现状，高校在适应时代变迁、学生情况变化的同时要注重学风建设，从基层党组织建设和党员队伍建设两方面提出具体实践途径，探讨如何发挥其对学风建设的引领作用；吴继娟、张静在《党建引领 立德树人 构建优良学风院风——记河南大学环境与规划学院教师队伍建设》，以河南大学环境与规划学院为例，阐述了党建在高校立德树人建设，构建优良学风院风中的重要作用。

三、新时代背景下高校学生党建促进学风建设面临的问题

（一）高校党建工作的专业人员不足

高校是新时代下培养社会主义建设者和接班人的重要基地，真正发挥党组织引领作用对于落实立德树人的根本任务至关重要，因此，在高校的组织建设中，党建专业人员的配置十分重要。然而，近年来受高校扩招，大学生数量年年递增和高校政治素养培养有待提高、教师承担教育教学任务过于繁杂、辅导员日常工作较琐碎等多重因素的影响，许多高校出现了党建专业人员缺乏或是党建工作人员缺乏专业素养，工作职责有待进一步明确等。

（二）高校党建工作促学风建设的实效性有待提高

进入新时代，我国高校的学风建设整体健康向上，但是仍然存在一些薄弱环节和突出问题。例如，部分学生缺乏明确的学习目标，学习动机功利性特征明显，或者学习缺乏主动性，自律性，学习方法单一，学习效果欠佳，学习纪律松懈等，对于“为什么学习、怎样学习、学成什么样”缺乏系统梳理和探索；部分教师教书育人的理论和实践水平有待提升，“三全育人”的环境和工作机制有待改进等。

（三）高校党建工作促学风建设的信息化程度需要完善

随着互联网现代信息技术的发展，高校开始利用互联网技术搭建智慧党建平台，提高工

作效率和工作质量。在建设和使用的过程中，部分高校存在平台建设还浮于表面，没有真正深入业务工作，工作的覆盖面相对较单一，没有充分发挥新媒体的辐射作用，缺乏统一管理和完整数据分析的能力。

（四）高校党建工作促学风建设缺乏创新

高校的党建工作促学风建设开展的过程中需要不断的与时俱进，符合新时代的发展要求和发展特点，目前，部分高校在工作的内容、学习和活动的形式方面，缺乏创新意识、创新思维和创新动力，不能充分的发挥促进学生建设的积极作用。

五、新时代新时代高校党建工作引领学风建设路径研究

（一）提高高校人员素质

通过加强政治理论学习，进行专项培训，以老带新，一帮一等形式增加教师的政治素养，培养“四有”好老师，为党建工作促学风建设工作提供师资保障。完善教师评聘考核办法，把师德师风作为评价教师队伍素质第一标准。

充分发挥优秀党员、领军人才、专业带头人、教学名师、教学骨干和学习标兵、三好学生、先进班干部等的示范带头作用。深入挖掘和宣传师生先进集体和个人，引导正确的舆论导向。

深入开展学术诚信教育，引导师生的学术规范，严厉打击学术造假、学术不端、学术抄袭等现象。加强对海外归国和青年教师的思想引导。落实《新时代高校教师职业行为十项准则》，严格实行师德“一票否决制”，加大对失德教师的惩戒力度，推动师德建设常态化长效化。

加强辅导员队伍建设和党务工作人员建设，完善辅导员的选聘、培养和考核制度，提高思想政治工作和党务工作队伍素质和专业水平，实施思想政治工作中青年骨干队伍建设项目，保证辅导员队伍的长期稳定，可持续发展。

（二）加强高校党建工作促学风建设的质量评估

1. 构建科学评价体系

构建科学高效、多元党建和学风建设评价机制和评价体系，注重过程性评价和结果性评价的结合，把党建工作对学风建设的正向引导作用和实施路径作为评估思政工作、学科质量评价和人才目标评价和教育教学科研成果评价，发挥科学评价体系的指挥棒作用。

2. 完善推进落实机制

根据评估指标和评价标准的构建，细化实施方案，明确责任分工，责任落实到人，研究实施方法，着重解决重点和难点问题，制定路线图、时间表和责任人，并进行过程检查，督查督导。

3. 健全督导问责机制

加强过程考核和督导考核，检查履职能力和督导尽责力度，建立分层分级考评方案，切

实通过督查督导，进行责任问责，真正发挥党建促学风建设的作用。

(三) 创新高校党建工作促学风建设实施路径坚定理论武装体系，引导学风建设方向
全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑，开展理论教育培训，打造示范课堂，推动理想信念教育常态化、制度化，加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，把制度自信的种子播撒进青少年心灵，引导师生不断增强“四个自信”。

1. 办好思想政治理论课程，把握教书育人目标

扎实推进思想政治理论课建设思路创优、师资创优、教材创优、教法创优、机制创优、环境创优。把新媒体新技术引入高校思想政治理论课教学，打造高校思想政治理论课资源平台和网络集体备课平台，推动学生对“四个自信”的认同感和体验感。

2. 推进专业课程思政建设，打造金课，促进学风建设质量

统筹课程思政与思政课程建设，构建全面覆盖、类型丰富、层次递进、相互支撑的课程体系。通过课程提质，学生增压，通过构建层次分明，依次递进的专业课程模块，优化“理实一体、学做结合”的课程体系，教学内容和课程思政深度融合，以严格的教风带动学生学风的形成，引导学生从政治认同、国家意识、文化自信等方面提高综合素质，发挥专业的启航和引导作用，达到立德树人的根本目的。

3. 加强智慧党建建设，提高学风建设的信息化质量和水平

提升校园新媒体网络平台的服务力、吸引力和粘合力，切实增强优秀网络阵地的示范性、引领性和辐射度，建设思政党建、学风建设、学风引领、学生活动、学生成果等公众号，发挥新媒体平台对高校思政工作和学风建设的促进作用。引导和扶持师生积极创作导向正确、内容生动、形式多样的网络文化产品。总结在科技创新工作方面的经验，持续推动基础研究、平台建设、交叉学科建设与智库建设，持续加强创新文化和创新生态建设，将培育科学家精神与传承弘扬优良学风、凝聚力量攻坚克难有机结合起来，不断赋予新的时代内涵。

4. 加强基层党组织建设，夯实学风建设的基石

增加基层党组织的治理能力，强化班子建设、健全组织框架，提高议事决策水平。

发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，优化支部设置，实施教师党支部书记“双带头人”培育工程，加强教师党支部与学生党支部共建，鼓励校企、校地党支部共同开展组织生活。落实党建带团建制度，做好推优入党工作。学生党员应该在群众和集体活动中发挥先锋模范作用，既重视选拔，又重视考评和督查，通过加强基层党组织建设，夯实学风建设的基石。

参考文献：

[1] 邱勇. 建立长效机制 努力开创新时代学风建设新局面——在清华大学学风建设大会上的讲话[EB/OL]. (2019-11-28) [2020-10-06]

[2] 中共上海市委宣传部. 坚持和弘扬马克思主义学风[M]. 上海: 上海人民出版社, 1998: 5.

[3] 柯文. 充分发挥党委中心组学习对全党理论学习的示范带动作用[J]. 求是, 2016(20): 43-44.

[4] 蒋莹莹. 高校大学生学风建设的现状与对策分析[J]. 淮海工学院学报(人文社会科学版), 2018, 16(6): 125-127.

作者简介: 高亚俊, 女, 河北石家庄人, 学士, 讲师, 研究方向: 教育教学研究。

基金项目: 本文系河北外国语学院校级课题: 新时代高校党建工作引领学风建设路径研究, 项目编号: HWDJ202103。

应对大学英语公共四六级过级率提高下的教学模式的改革 探究

李 敏

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 大学时期是学生学习英语的重要阶段, 学好大学英语对于学生今后的学习和发展是非常有帮助的。大学阶段的英语公共四六级考试是非常重要的考试, 四六级考试基本能检测出学生的英语听、说、读、写、译等方面的能力, 也越来越重视学生的英语实践应用能力。学生们应在大学阶段认真备考英语公共四六级考试, 提高自己的英语应用能力。本文浅谈几种教学模式改革的模式, 以期提升学生的英语公共四六级成绩。

关键词: 英语公共四六级; 教学模式; 应用能力

To Deal with the Teaching Mode under the Improvement of CET-4 and CET-6 Research on the Reform

Li Min

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: College period is an important stage for students to learn English. Learning College English well is very helpful for students' future study and development. College English test band 4 and band 6 is a very important test, which can basically test students' English listening, speaking, reading, writing, translation and other aspects of the ability, but also more and more attention to students' English practical application ability. Students should prepare for CET-4 and CET-6 in college to improve their English application ability. This paper discusses several teaching mode reform modes in order to improve students' English grade of CET-4 and CET-6.

Key words: college English test band 4 and band 6; the teaching mode; the application ability

全国大学英语四六级考试(CET-4 和 CET-6)是教育部主办、教育部考试中心主持和实施, 面向全国非英语专业大学生的一项大规模标准化考试, 利用四、六级考试手段检测和评价学生英语能力, 为教育系统和用人单位提供相应参考成为整个社会的必然选择。这对我国高校英语教育的发展及大学英语教学地位的提高起到了重要作用。当前日益激烈的国际竞争归根结底是教育和人才的竞争, 我国各项事业建设需要一批有眼界、有能力、会沟通的人才作为支撑。但是, 对于非英语专业在大学期间没有通过四六级的学生一直制约着学生就业质量的重要原因之一, 基于以上情况, 大学英语教学模式和学习模式的研究迫在眉睫, 提高非英语专业的英语水平也是顺应社会经济发展对于其英语水平的必然趋势。

一、研读国家要求，对标对点抓教学

吃透《教学指南》，研究《教学指南》，将《教学指南》的要求融入到教学的内容中，《教学指南》指出：(1)主动适应高等教育发展趋势，立足国情，体现多样化、个性化，充分考虑层次、区域不平衡，提供多种选择；(2)充分体现高等教育特点，强调培养英语应用能力，工具性和人文性相结合；(3)重视体系建设，提出构建大学英语课程体系、大学英语课程综合评价体系、大学生英语能力测评体系的建设思路；(4)推进现代信息技术与外语课程的融合，促使大学英语教学内容、教学方法和手段、学习方式发生变化，实现有效教学；(5)对大学英语教学管理和教师队伍建设提出较为具体、可以操作的要求。

二、用好公共英语四六级考试的指挥棒，为英语教学做好方向引领

大学英语四六级考试是衡量大学生英语水平的比较权威的社会统一考试，考试的真正目的是满足社会对英语人才的需求，促进大学英语教学的进一步提高，随着社会的不断发展，提升大学生国际化水平，适应国际交流，提升国际交往能力迫在眉睫。那么，英语教学的成效必然反映在大学英语四六级考试的成绩上，反之，结构优化的大学英语四六级考试也必然对大学英语教学起到良好的促进作用。从大学英语四六级考试多年的实施情况来看，大学英语四六级考试对大学英语教材的调整等都具有很大的促进作用，其改革趋势势必导致大学英语课堂教学内容的适用性。加大学生应用英语的交流能力的锻炼，充分彰显出英语语言的交流功能。

三、将英语课堂时间延伸，利用西点晨读，同学们以“团、营、连、排、班”的编制排列，同学们大声朗读英语

清晨是学习效率非常高的时刻，同学们以“团、营、连、排、班”的编制整齐排列，在口语教官的带领下大声诵读外语，通过日积月累，学生的英语知识储备会不断丰富，学生的英语思维能力也会不断提高。每天为学生推荐一些符合大学英语四六级考试要求的英语范文，让学生在晨读中不断地坚持朗读和背诵，有效促进学生的英语语感，使学生形成良好的英语思维。学生在今后的英语学习过程中会更倾向于以英语的方式来思考问题。这样，学生的英语学习效率才能够大大提高，学生在备考大学英语四六级的过程中才能够更加自信。

四、词汇积累定时定量定期考核

大学英语学习基础的提升离不开词汇量的积累，词汇量的提升以一个学生每天掌握 15 个单词在校学习三年半年来计算（寒暑假时间除外）：每学期掌握的单词量 1680 个=15 个单词/每天*7 天*16 周。每学年掌握的单词量 3360 个。三年半学生掌握单词 11760 个。在此期间，我们定期对学生的词汇量进行考核，夯实学生的英语基础。

五、大学英语课堂全面启动以任务驱动为导向，以共同探究为途径进行知识传授。课堂结构系统为“一链”、“三步”、“五导”、“七环节”

“一链”即问题链。导学案中的题就是课中导教案的链。在问题链的引导下，在学生自学知识、探索知识和相互研讨知识的过程中达到课堂教学目标，获取课堂中应获取的知识。

“三步”即：课前导学案、课中导教案、课后实践。课前环节最重要，教师导学在“导”上下功夫，导思考、导兴趣，并给学生指出怎么学、学什么。课前导学案是集中性的东西，课中的导教案就是把课前导学案的内容分散着再现、展示、解决。

“五导”即导学、导教、导评、导演、导练：要导思考、导兴趣；要指出怎么学、学什么，导学案要有具体的知识目标、技能目标、素质目标（情感目标）。

七环节：（1）回：回顾，可采用多种形式对上节课所学知识进行回顾。（2）导：导入，主要为了激发学生学习兴趣和求知欲。（3）学：自学，学生带着所提出的问题主动的去学习。（4）思：合作探究，学生对疑难问题或不同解的交流、展示、探究。（5）结：归纳小结，归纳总结所学知识、方法，形成知识网络。（6）练：达标检测，巩固所学知识，再实践提高。（7）创：创新研讨，对所学知识学以致用，拓展学生知识面。

六、形成性考核与终结性考核相结合，提升整体英语教学质量

1. “三层次”全过程监控英语教学

大学英语教学改变传统“以期末考试定输赢”的考试方式，即“一周一测试、一月一考试、一学期一统考”的三层次考核模式。让考核变为发现“不足”和促进“改进”的手段，成为鼓励、提醒、帮助、启迪和启发。只要能检测出英语基础知识和应用水平，只要在培养目标内，考核就是“自由的”。

2. 需求导向，多角度评价英语应用能力

大学英语教学考核更多的是针对学生如何将英语基础知识转化成应用能力，为此，建立了“模拟工作场景测试+师生面对面考试+论文考试+成果展示”组合的英语应用评价考核体系。考试形式、内容、时间、地点灵活，从用人单位、实习实践过程中搜集英语谈判试题对学生进行综合考核。

3. 目标导向，“双测评”高标准检验应用能力

为检验学校培养的学生是否符合用人单位的岗位需求，把用人单位引进学校参与学生考核评价中，由英语老师、专业课教师和用人单位的骨干成员组成评委团，对每届学生进行英语综合素质测评，由校企共同设置测试内容，重在考查学生运用所学知识和技能解决实际问题的综合能力及创新、创造能力。

英语教师在教学实践中应及时转变教学思路，调整教学内容，与时俱进，采用科学的教学策略及评价方式，逐步推进大学英语教学改革。一方面切实地提高学习者的语言应用能力，在认识、了解西方文化的基础上，培养学生跨文化交际的能力，提升学生国际化素养；另一方面充分发挥语言的工具性价值，实现与其他学科的交叉融合，满足学生个体发展以及新时期社会对人才培养的需求，真正体现大学英语教学的价值所在。

参考文献：

[1]刘芳, 邓纯慧, 邢莉娜. “一带一路”背景下国际化外语应用型人才培养研究[J]. 河北北方学院学报(社会科学版), 2020, 36(05):91-93.

[2]王守仁.《大学英语教学指南》要点解读[J].外语界, 2016, 3(174): 1-10.

[3]余欣.《浅谈大学英语四六级高效教学策略》[J].安徽教育科研, 2021, 76(12): 25-26.

[4]刘敏.全球化语境下的大学英语教学改革实践研究[J].《沈阳工程学院学报(社会科学版)》2020, 16(3): 102-107.

作者简介:李敏,女,河北石家庄人,硕士,副教授,研究方向:英语教学。

基金项目:本文系河北外国语学院校级课题:“基于《大学英语课程教学要求》下应用型本科大学《大学英语》课堂教学模式改革的途径研究——以河北外国语学院为例的结项论文,项目编号:HWJG202169。”

基于学生视角下英语听力“混合式”学习模式有效性研究

冉东青 刘皓瑜 袁 晨 刘浩通

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 英语听力课是英语类专业的基础技能课程之一, 一般开设在大学的前几个学期, “听”的能力提高同样能够促进“说”、“读”和“写”三项基本技能, 对于提高学生的英语水平起到至关重要的作用。疫情的常态化也要求高校能够在非常时期对整体的教学模式进行改革, 混合式学习模式在特殊时期占据了高校教学的主导地位。因此, 英语听力课程的教学改革势在必行。笔者立足于实践, 结合目标学生群体的特点出发, 分析了“混合式”学习模式应用于英语听力课程的可行性。

关键词: 英语听力课; “混合式”学习模式; 学生视角

A Study on the Effectiveness of “Mixed” Learning Mode of English Listening from the Perspective of Students

Ran Dongqing Liu Haoyu Yuan Chen Liu Haotong

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: English listening class is one of the basic skills courses for English majors, which is generally offered in the first few semesters of college. The improvement of “listening” ability can also promote the three basic skills — “speaking”, “reading” and “writing”, which plays a crucial role in improving students’ English level. As the normalization of the epidemic situation also requires universities to reform the overall teaching mode in the emergency period, the blended learning mode occupies the leading position in teaching. Therefore, the teaching reform of English listening course is imperative. Based on practice and combined with the characteristics of target students, the author analyzes the feasibility of the “mixed” learning mode applied to English listening courses.

Key words: English listening class; “Mixed” learning mode; students’ perspective

一、线上英语听力课堂现状

(一) 线上英语听力教学特点

首先, 线上教学所使用的教材多元化, 一本教材为蓝本, 多本教材和线上丰富资源为补充; 其次, 线上听力课堂储备资源丰富, 可以随时获取学习和互动资源; 再者, 任课教师可以通过各种教学平台和新媒体技术, 设计多形式的课堂互动活动, 可以鼓励学生积极主动参与课堂活动, 实现多元化地交流; 最后, 学生除了参与每天的课程外, 低年级的同学学习任

务相对高年级的学生任务较轻，有充足的课余时间来提升自己的口语技能。

（二）目前线上英语听力教学普遍存在的问题

教师在线上授课期间，由于教师缺乏对线上听力课堂的整体把控，不能实时监控学生的听力行为，然而学生在参与线上课堂时，由于周边的环境的影响，学生本身对先上课操作不熟悉抑或是不习惯等，很容易造成注意力不集中，从而导致听课效率很低的情况。

笔者多年来一直在一线从事英语教学，对英语听力课有所研究，且对学生关于英语学习状况较为了解。经过多角度多方面接触英语任课教师和学生，发现许多学生对英语听力技能的提升持一种畏难的情绪，英语相关考试中，英语听力版块也是失分较多的。归纳起来原因有：(1)听力材料语速快，未形成英语思维，习惯在头脑中转化成汉语，反应滞后。(2)英语连读以及其它发音现象不熟悉，Chinglish现象严重，对母语国家的语音语调等识别不出。(3)英美文化底蕴不够，英语知识仅停留在知识表面，对英语国家政治、经济、历史等背景不熟悉，对听力材料内容理解不了。(4)单词量的匮乏导致学生对听力材料丧失信心。此外，根深蒂固的传统的“填鸭式”听力课堂，制约了学生的思维。传统的教学以学“以教师为中心”，任课教师依赖于课本和自行准备的材料，机械性播放听力材料和扩充知识给学生，注重于英语语言文化、教材内容的灌输，教学理念较为陈旧，不注重学生自主学习能力的培养，仅依赖于听力材料来详细讲解听力材料中的重点单词、短语和听力技巧等，然后通过大量做题来锻炼学生的听力水平，不注重学生自主学习能力的培养和系统知识体系的打造，一学期下来，学生的听力水平得不到实质提高。

二、“混合式”学习模式应用于英语听力教学的可行性

（一）当前形势要求

自2020年疫情爆发以来，疫情管控常态化使高校教育受到严重的冲击，应对疫情给高校带来的影响，线上和线下混合式教学模式成为高校普遍采取的教学模式，对于技能性较强的课程来说无疑是一次严峻的考验。线上英语听力课要想得到完善和发展，离不开较长时间的不断反复实践和探索。

随着经济全球化的不断深入，英语作为一种国际交流的工具，随着全球互联网的商业化和信息技术的快速发展，多样化的教学资源平台和丰富的网络文化资源为广大师生提供了方便有效的交流机会，并能够促进教与学的有机结合，通过教师的线上“导”，学生线下的“学”，以学生实际情况为出发点，“混合式”学习模式能够有效地提高学生的听力水平。

（二）“混合式”学习模式应用条件

1. 更新教学理念，创新教学模式，多元化培养学生自主学习能力。

新形势下，要求高校坚持以人为本，立德树人，多元化培养高素质人才。这一目标的实现，需要教师和学生双边活动有效配合，最终达到育人的效果。在线上听力课堂，教师“满堂灌”的教学模式已经不适应培养学生的要求，创新教学方法和理念是信息时代发展的要求。混合式学习模式能够强化多媒体及网络资源的应用，充分发挥其“以学习为主导”的作用，

同时有利于指导和监督学生的自主学习情况，从而培养学生的自主学习能力。

教师在学期之初要对所有学生进行英语听力能力摸底测试，针对学生的水平，制定本学期的教学内容；教师在现有的听力技巧和有关自主学习的理论基础之上，以学生实际情况为出发点，不断探索行之有效的训练模式；教师在线上开展教学时，视频课堂要求每一个学生视频在线，方便监控学生的学习环境和学习状态，把握学生的整体情况，使学生更加专心听讲。

2. 多元化利用教学平台，丰富课堂互动形式。

混合式课堂教学模式将传统教学模式和信息化教学模式的优点合二为一，学生在习惯于传统面授课堂的基础上，教师借助于信息化教学平台，通过各种互动形式来丰富学生的线上课堂，使学生在互动中收获更多的知识。

3. 充分利用信息化网络丰富资源，做到因材施教，最大程度提高学生参与意识。

学生对线上听力课堂的趣味性要求较高，无论线上还是线下课堂，都可以适当增加英语国家生活的视频、新闻、英文剧等多元化听说素材。

运用网络资源，构建分层次教学模式。网络资源多种多样，学生可以根据自己的听力水平从网络下载不同难度的视频、音频资料。由于来源地、个人学习能力的差异，每个班级学生的听力水平参差不齐，教师可以根据学生的听力水平分组，每个小组分别安排难易程度不同的任务，这样更有利于提高学生的积极性和学习效率。

4. 多角度健全课程评价机制

混合式教学模式和混合式学习模式的实现要求创新听力课程评价体制。改变以往的期末考试定高低的评价方式，科学全面评价学生。混合式教学模式下，教师不仅在线上课堂上教授学生如何提高英语技能和相关知识，线下也要求学生在任务驱动的驱使下完成自主学习内容。从学生角度出发，通过混合式学习模式，教师能够时时监控学生的学习过程，建立形成性评价和结果性评价相结合的评价机制。英语听力水平的提高需要长期一个反复练习和坚持的过程，且大部分练习由学生线下自主完成，因此，形成性评价的比例应不少于50%。教师可以指导学生通过发送文字材料、音频和视频的方式要求学生自主完成听力任务，并对学生自主完成任务进行客观评价；学生线上参与课堂主要体现为根据老师的指导能够完成典型的听力任务，且掌握一定的听力技巧。线上线下教学评价比例分配科学合理，混合式教学模式和混合式学习模式相融合，教师监控，学生发挥主体作用，可以有效提高听力水平。教师在课后作业的设计上也要以充分提高学生的自我探索的自主学习能力的出发点，且后期建有小组评价机制，教师评价和小组评价相结合。无论是线上还是线下课堂，教师都要多途径多角度督促学生学习。

三、结语

综上所述，混合式学习是将各种学习材料、多媒体、学习模式以及学习环境的优化组合。采用“混合式学习”模式需要网络环境和硬件设备的配套支持。高校为了推动教育教学改革，

为多媒体教室和语音教室配置了最新的教学设备，无线网络基本覆盖整个校园，学生在校内随时随地都可以通过电脑、智能手机端登录网络平台，目前大部分高校已经具备了进行“混合式学习”的教学环境。

参考资料：

[1]易燕，疫情期间外国留学生线上汉语初级听力教学情况调查——以华南地区四所高校为例[D]，广东外语外贸大学，2021.5.

[2]尹轶群，英语听力课程开展“混合式学习”模式的可行性分析，校园英语[J]，2020.(07).19.

[3]樊晓培，“互联网+”时代英语专业听力教学模式改革探究，校园英语[J]，2020.(20),1-2.

作者简介：冉东青，女，河北保定，硕士，副教授，研究方向：英语教学研究。

基金项目：本文为河北外国语学院校级教改课题“英语听力课程线上教学有效性实践与探索”的最终研究成果，课题编号：HWJG202170。

基于产教融合的电子商务课程开发与实践研究

任甜甜 吕玫慧 孙宇芊 张婧怡

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

文题: 电子商务专业的建设需要进行改革和创新, 基于产教融合的电子商务课程开发与实践也需要与时俱进的发展, 本文立足于应用型大学的教育目标, 对产教融合背景下的电子商务专业课程进行分析, 开发出适合于学生发展、学科建设的课程。

摘要: 随着时代的发展, 电子商务产业的经营管理模式也在不断的优化升级, 为促进电子商务专业的技能教育和职业教育的改革, 我们在产教融合、校企合作的教育管理模式下对当前的电子商务专业教学现状进行探索, 并分析以河北某高校为例的电子商务专业特点, 发现在当前产教融合的教育背景下, 我国电子商务专业的课程教学中存在的实际困难和问题, 探索基于产教融合的电子商务课程开发与实践, 以突破当前“职业人”教育的困境。

关键词: 产教融合; 电子商务教学; 课程开发; 课程实践

Research on the Development and Practice of E-commerce Curriculum Based on the Integration of Production and Education

Ren Tiantian Lv Meihui Sun Yuqian Zhang Jingyi

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the development of the times, the business management model of the e-commerce industry is constantly optimized and upgraded. In order to facilitate the reform of e-commerce professional skills education and vocational education, the exploration of current teaching situation of e-commerce is ongoing, in the context of the management of integration of production and education, as well as the context of management of university-industry cooperation. Meanwhile, the speciality of e-commerce major is being analyzed by taking certain university in Hebei as an example. Therefore, the practical difficulties and problems in the teaching of e-commerce majors in China shall be discovered. Furthermore, in order to break through the current dilemma of "professional" education, the development and practice of e-commerce courses based on the integration of production and education is also being investigated.

Key words: integration of production and education; e-commerce teaching; curriculum development; curriculum practice

一、电子商务课程教学中存在的问题以及成因分析

(一) 现状调查

在对电子商务专业课程教学的现状进行了解时, 我们通过问卷调查、访谈、实践调查的

方式对学生进行了教与学方面的调查，具体的调查设计及调查结果如下：

调查的目的：通过问卷调查，结合访谈分析，对河北某高校电子商务专业的学生在专业课程的学习以及实践课程的开设学习等方面的现状进行了发现和收集，对于数据背后所反映的问题进行深层次的问题挖掘。

调查的对象：本次调查研究针对河北某高校 2017、2018 级的电子商务班级学生开展。

调查的内容：在调查中我们基于研究的目的，对电子商务专业的教学基本情况进行了调查了解，调查的内容包括教师的教学方法、学生的学习情况、校内外的师资力量、校内外实践教学情况、课程教学评价等。

调查的结果：在我们为期半年的调查与探索中，我们发现，电子商务专业的课程教学中存在着很多的问题，例如学生的实践能力较差，在毕业后对接岗位的快速适应能力较差；学生对于专业课学习的兴趣不高；一些教师在课堂上使用的教学方法传统守旧、教学的方式与内容并不能很好的适应社会时代的发展等。

（二）成因分析

基于以上的调查和研究，为了探究问题产生的根源，更好的促进电子商务专业学生的综合发展，我们依据实际的教学情况，从学校、教师、学生三个层面来分析造成电子商务专业课程教学问题产生的根本原因。

1. 学校层面

其一，学校的扶持力度较小。在学校教学中师资是基础，在师资力量薄弱的情况下，专业的发展、课程的实施也难以有很大的成效。但是从当前的情况来看，很多学校都存在着师资结构不合理、整体师资力量薄弱的情况。对于这些问题来说，学校一方面没有采取有效的措施来引进和加强师资培养，教师缺乏必要的技能培训学习；另一方面学校在教师的扶持和激励奖惩等方面缺少具体可实施的规章制度，教师在科研和教学改革研究方面缺少动力。

其二，学校对于教学上的支持也有待提升。电子商务专业教学需要硬件配置和软件系统的支持，学生在学习中除了部分的理论课程学习外，大部分的实践操作都要在实训室或者机房来完成，但是因为学校硬件配置的不到位，导致了很学校的学生在正常课程安排之外，没有机会在实训室进行额外的练习操作。在软件上，电子商务专业对应的电商行业发展较为迅速，软件系统需要经常更新，但是更新需要花费大量的资金，由此也造成了学校在软件设施上落后于行业发展的情况。

2. 教师层面

教师一方面由于课程内容的老旧、教学内容落后，在教学中投入的精力也有限，导致了课程教学设计效果不好，在课堂上也采用原来的教学方式。还有部分老师不是电子商务专业科班出身，缺乏对电子商务的全面认识，由于对专业知识掌握不全面，难以捕捉最新的行业资讯，因此只能照本宣科，教学内容落后，教学质量不理想。

3. 学生层面

学生在电子商务的学习过程中，一方面受到自身基础的限制，导致了他们在学习电子商务专业知识和技能上存在困难。电子商务专业的学习对于计算机知识和信息技术的应用有很强的依赖性，但是一些学生在计算机的理解和操作上较为慢热，这样使得他们的专业学习受到限制。另一方面，电子商务专业的一些课程内容和教学方法较为落后，在课程教学中很难吸引住学生，学生的学习兴趣下降，学校效果自然受到影响。

二、基于产教融合的电子商务课程开发思路

（一）以职业能力为核心，重构课程体系

专业面向于职业，职业来源于企业，企业又比较了解职业的内涵要求，了解岗位知识与技能需求，了解人才需求缺口，所以在电子商务课程的开发中，学校要与企业对接，改变电子商务专业课程知识体系空洞的现状，基于产教融合的项目课程，将校内和校外教师整合在一起，重构课程知识体系，对电子商务专业的教学任务和教学职业能力进行全面的分析和透彻的了解。

在电子商务课程体系建设中，以《电子商务综合实训》课程为例，开展教学的过程中需要从电子商务企业、物流企业等相关的企业中，明确实训岗位的知识和技能需求，由校内教师和企业教师探讨和分析课程需达到的职业能力教育目标，将实训的课程内容罗列出来，整合相似的知识模块，对标每一个职业能力教育目标对应的课程知识技能教学模块，并将这些模块拆解划分到不同的教学项目中，让学生通过完成不同板块的项目任务实训来实现相对应职业能力发展的目的。

（二）改进课程教学方式，激发学生学习兴趣

兴趣是基础，是动力。为了能够调动学生对于电子商务学习的积极主动性，教师在课程开发的过程中需要从学生的角度出发，探索改进教学的方式，增强学生对于电子商务技能知识的体验感，培养他们的主体意识，激发他们在电子商务课程学习上的持续兴趣。为此教师要改变以往的课堂教学形式，综合运用诸如项目教学法、任务驱动法、小组讨论法、情境模拟法等方式来增强课程的趣味性。基于产教融合的课程开发中，教师还可以结合学生现有的知识和能力基础，引入企业的真实项目，加入物质和精神激励，让学生愿意自主自发的投入到以完成项目为目标的课程学习中，探索新的岗位技能和知识学习。

（三）促进教师专业发展，提升教师教学素养

师资队伍的建设是保障课程开发和实践取得良好效果的重要保障。在师资对于建设中，教师的教学素养是关键指标，而教师的教学素养存在于两方面，其一是教师的教学专业素养，其二是教师的技能知识素养。教师的专业素养需要经过教师自身的不断学习和学校的培养发展来实现，例如通过“导师制”对青年教师的专业教学素养来进行培养，通过组织专业教学竞赛来发现典型树立榜样教育等。教师的技能知识素养，学校可以通过引进或者培养“双师型”师资实现专业化的培养。例如学校可以派遣教师下企业进行顶岗实习，在校企合作单位中筛选出适合的单位和岗位，为学校电子商务专业的教师提供锻炼的机会，也推动教师的

技能知识素养提高。

（四）加强实训实践教学，提高学生技能操作水平

基于产教融合的电子商务课程开发与实践教学，应该注重在教学中将学生的知识学习与技能的发展相结合，实现技能与岗位的匹配。从电子商务课程的实践环境上来说，在校内的课程教学中，学校要为学生提供能够满足他们实训实践的环境，满足教学的软硬件设施需要；在校外的课程教学中，通过产教融合，让学生在真实的工作场景中开展项目化的学习任务，完成实训教学的目的。从实训课程实施中来说，产教融合教学中要体现出以学生为中心的思想，教师的智能是引导和辅助，帮助学生在岗位任务的学习中，发现问题、解决问题，通过小组合作等形式构建启发、交互的学习模式，做到在课程学习中，能够将理论与实践有效的结合，提高学生的技能操作水平。

（五）完善多元化的评价体系，侧重实践的考核

基于产教融合的电子商务课程开发与实践要完善评价体系，改变之前单一的评价方式，摒弃唯分数论的教学观念，转向能够发挥出学生多功能效用的多元评价体系。在进行电子商务课程评价时，教师不仅要考核学生的理论知识、实践技能，还要评价学生的情感态度、职业操守、团队合作意识、组织判断能力、个人学习能力等。在以产教融合为方向的课程教学实施中，教师还要侧重于学生的实践考核，将学生自评、教师点评、顶岗实习表现等综合起来，对学生的课程学习进行全面的考核评价。

三、总结

开发出的基于产教融合的电子商务课程及实践体系，将其应用在该专业的实际教学过程中，能够提高学生的学习主动性、兴趣等，由内因推动学生更好地提升职业能力，帮助电子商务专业学生掌握岗位职业化的工作流程和工作岗位包含的知识与技能，以培养出与市场接轨的具有职业能力的技能型人才。

参考文献：

[1]赵本纲,李芳玉.现代职业教育产教融合模式构建的思考——以长沙市为例[J].教育科学论坛,2019(18):26-29.

[2]杨婧.应用型本科电子商务专业人才培养问题浅析[J].企业科技与发展,2018(11):199-200.

[3]乐崇年.产教融合：“专业教学工作室”的实践与探索[J].中国职业技术教育,2017(2):27-30.

作者简介：任甜甜，女，河北石家庄人，硕士，讲师，研究方向：国际贸易教育教学研究。

基金项目：本文系河北外国语学院校级课题：基于产教融合的电子商务课程开发与实践研究的结项论文，项目编号：HWJG202171。

课程思政在法学专业课程中的实践

刘佳俊 钟明月 陈思淼 徐润芊

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 课程思政已然成为高校教育的重要环节之一, 发掘专业课程蕴含的思想政治教育资源, 正确把握专业教学中的思想政治教育元素, 成为了高校不断推进课程思政的重要方向。本文主要结合本院法学专业课程, 从课程思政在法学专业课程实施必要性、实践性、实施举措方面进行整体阐述, 突出涉外法律发人才培养的实践性、应用型。本文主要采用文献研究、思辨法和行为研究法, 来进行人才培养中课程思政的实践探索, 作为高校的法学专业, 培养的都是为一带一路服务的高端人才, 在协作育人, 混合式教学中更应树立民族自豪感, 在多元文化与多元价值观中秉持初心。

关键词: 课程思政; 法学; 三全育人

The Practice of Ideological and Political Education in Law Major Courses

Liu Jiajun Zhong Mingyue Chen Simiao Xu Runqian

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Ideological and political education has become one of the important parts in colleges and universities. Exploring the ideological and political education resources contained in professional courses and correctly grasping the ideological and political education elements in teaching have become the best choice for colleges and universities to continuously promote the construction of ideological and political education. This article mainly combines the law professional courses of this college, from the ideological and political theory courses in the implementation of the law professional curriculum, the necessity, practicality, and implementation measures are comprehensively explained, highlighting the practical and application-oriented training of foreign-related legal talents. This article mainly adopts literature research, speculative method and behavioral research method to explore the practical exploration of curriculum ideology and politics in talent training. As a law major in university, it cultivates high-end talents serving the Belt and Road Initiative. In teaching, we should build up a sense of national pride and uphold our original aspirations in multi-cultural and multi-valued values.

Key words : ideological and political theory courses; jurisprudence; “sanquan” Education System;

一、课程思政在法学专业课程实施必要性

随着中国“一带一路”建设不断发展，国家传统文化的弘扬，现今对于高校课程建设提出了迫切改革要求，我校的法学专业都是以涉外为主要方向，其课程思政改革的重要性不言而喻。

（一）课程思政是法学专业提升育人质量重要途径

立德树人是教师教学的首要任务，而课程思政是进行这项任务的重要途径。新时代思想政治教育工作的重点在高校，而高校中的涉外法律方向专业课程更多的是多元文化的体现，学生在接收知识中会直接或间接面临一些不良因素的影响，导致价值观念扭曲、社会归属感与责任感淡薄。我们在多元的背景下更离不开课程思政的价值引领，涉外法律学生在日常的学习中，教师要使学生的知识水平和道德水平共同提升，锤炼学生品格，塑造学生价值观，培养新时代的“四有好青年”。习近平总书记在十九大中曾指出，青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。

（二）课程思政是涉外法律方向学生进行教学革新主要渠道

贯彻执行教育部的思想政治工作指示精神，传承红色基因，发扬红色精神，不断把思政教育理念融入日常教学，培养又红又专的新青年。随着课程思政的不断研究和拓展，未来作为每门课程的考核重点，为学校的专业课程建设规划起到很好的引领作用，法学专业的课程在今后的建设中需不断提升思政隐性课堂在授课中的比重。课程思政在教师思政培养计划，专业带头人思政培训计划都应列入相关教师教学培训计划之列。在思政教学中不同学科交叉融合，也有助于法学专业集群的建设。

（三）课程思政是践行国家“三全育人”要求。

教师的职责是教书育人，践行国家“三全育人”要求，作为法学院的教师要培养德法兼修的学生。高校法学教学的工作中融入“课程思政”的相关模式，可在培养学生理论知识学习能力、专业技能素养的同时，完成立德树人的教育任务，在一定程度上可以有效开展各方面教育指导工作，全面增强各方面的教育效果与水平，凸显出立德树人的重要作用。高校法学教师将思政教育融入其中，可满足法学教学的内在需求，对法学教学工作具有指导作用与决定性的作用，在思政教育的指导之下，引导学生形成正确观念意识与良好思想素养，全面增强其学习效果与思想素质。

二、我院法学课程思政实践

（一）结合专业特色进行课堂教学

课堂教学是理论教学的中心环节，是整个教学的基本形式，整个教学过程要以学生为主体，教师为主导。熟悉涉外法律专业学生的素质水平，体现因材施教。在新课开始时明确知识目标、能力目标、素质目标和思政目标，向学生明确本章节需要掌握的重点和难点内容。作业与联系环节有利于培养学生掌握正确的思想方法，加强学生的思维训练，提高学生运用基本理论解决实际问题的能力。作业与联系环节要求教师根据法学和经济学课程的特点和性质，精心选择或设计题目要求重点突出，注重基本知识的理解与运用；任课教师布置作业与

联系应目的明确、循序渐进、循循善诱。

（二）从实际出发贯彻习近平法治思想

党的十八大以来，全面依法治国被提升到了一个新的阶段，全国上下也以前所未有的力度和举措推进全面依法治国。习近平总书记指出，“宪法法律的权威源自人民群众的内心拥护和真诚信仰”。在法学专业学生的培养上，我院始终坚持把习近平法治思想贯彻进法学生教育的各个环节之中。我们不仅专门设置了《习近平法治思想》的专门课程，同时教师也会在不同课程的授课过程中潜移默化的影响学生。2014年10月23日，中共十八届四中全会在《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中首次明确规定：“将每年十二月四日定为国家宪法日。”为了让我们的法学生切切实实的感受宪法价值，每年的十二月四日让学生去组织、开展不同形式的宪法宣传活动。在宣传活动过程中，坚定宪法自信，增强宪法自觉，弘扬宪法精神，向广大的学生传递依宪治国、依宪执政的理念。除此之外，授课过程中的每一个案例，也应致力于让每一位学生在其中感受到公平正义。大学是法学生思想的树立和养成的最好时光，只有在学习的时候真正明白了忠于宪法、忠于法律的重要性，并且培养了一颗追求公平正义的心，毕业之后，进入到司法实践过程中的时候才能不断改进司法工作作风，不断实现司法公开公正。

（三）实训助力学生向“职业人”转化

实训是学生巩固和运用所学的基础理论知识、专业知识和基本技能来获得实操能力、工作能力和职业素质的重要途径和方法，也是培养学生将国际经贸规则知识有效的向能力转化的重要环节，同时也是学生向“职业人”转化重要支撑。校内的实训场所包括模拟法庭、模拟谈判庭以及法律诊所等场地，场所内具有比较完善的管理制度和学生参与实践活动的条件。实训场所的指导教师队伍采用“老中青”相结合的方式建设，其中三分之一以上的老师具有高级职称。在实习过程中注重学生对经贸规则理论、知识与技能的深化以及能力的培养。在实训过程中指导学生将所学的经贸规则中的谈判的理论和技巧与实践相结合，让学生的综合素质和能力培养有一定程度的提高。

三、课程思政在法学专业实施举措

将思政内容融入整个教育体系与教学全过程是国家对于课程思政的期许，同时，学生的学与教师的教都要以此为建设核心。在国家一带一路不断发展的背景下，应用型本科高校课程改革更要以此为中心，作为高校的法学专业，培养的都是为一带一路服务的高端人才，更应树立民族自豪感，在多元文化与多元价值观中秉持初心。

（一）思政教师与专业教师协作育人

高校的思政教师进行的授课往往是针对全校的，而专业教师的接触范围较窄。马克思主义学院教师和其他学院的教师平时沟通交流的机会较少。应组织全校范围或者院系范围的学科带头人、专业教师、思政教师和社会模范的经验分享会，通过思想碰撞、结合学生实际、社会背景与专业特色，制定新的教学大纲与考核大纲，不断丰富教学素材，不断充实教学实

效。从人才培养方案到实践指导手册的完善，促使马克思主义理想信念入脑、入心。

（二）借助“互联网+”丰富课程思政

在信息化高速发展的社会中，除了校内资源，我们还可以利用“互联网+”实现校内外资源的整合利用。随着线上线下混合式教学的建设，法学专业作为实践性较强的专业，理应作为改先锋。而实现混合式教学下的法学专业混合式教学，需要改革教学模式与教学方法，讲思政元素恰当融入到课堂之中。在校外资源中除了运用互联网使用高品质的慕课资源、智慧校园外，校外实践基地同样也可以进行线上资源，而且更能吸引学生，提升学习效果。

本文对法学专业课程思政的探索，需要各方共同努力，避免过犹不及，结合学生情况与教学情况适当纳入思政因素，不要让专业课堂变成“说教课堂”。相信在中国特色社会主义新时代能有更好的发展。

参考文献：

[1]赵呐. 大学法学开展课程思政教育的思路研究[J]. 教育现代化, 2019, 6(99): 207-208.

[2]王岳喜. 论高校课程思政评价体系的构建[J]. 思想理论教育导, 2020(10): 125-130.

[3]姜庆丹. 法学类课程思政“三环导入”教学实践与思考[J]. 高教学刊, 2020(24): 78-81.

作者简介：刘佳俊，女，河北石家庄人，硕士，讲师，研究方向：世界经济教育教学。

基金项目：本文系河北外国语学院校级课题：课程思政在法学专业课程中的实践的结项论文，项目编号：HWJG202172。

对英汉商业广告语翻译的语用分析的探究

——以商务英语专业教学实践为例

胡 明 杨一洋 周月菲

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 广告是文化载体, 是用来信息交流和传播活动的生动的宣传媒介, 而商业广告语翻译涉及的不只是不同语种的语码转换, 而是以目标受众为中心, 以实现信息, 表达, 呼唤功能为目标, 以语言特点, 文化心理诉求为取向, 最终生成功效效果, 激发消费者购买欲望, 实现其商业价值。本文就从英汉语言特点, 文化差异, 翻译方法与功能等方面对英汉商业广告语翻译语用分析进行探究。

关键词: 目的语; 翻译方法与功能; 文化心理诉求

Research for Pragmatic Analysis of Translation of English and Chinese Commercial Advertising Language-- Taking the Teaching Practice of Business English Major as an Example

Hu Ming Yang Yiyang Zhou Yuefei

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Advertising is a cultural carrier, which is a vivid propaganda media used for information exchange and transmission activities, and business slogan translation involves not only the code-switching in different languages, but with the target audience as the center in order to realize information, expression, calling function as the goal, with language characteristics, cultural psychological demands as orientation, resulting in persuading effect, motivating consumers to purchase so as to realize its commercial value. This paper explores the pragmatic analysis of translation of English and Chinese commercial advertising language from the aspects of language characteristics, cultural differences, translation methods and functions.

Key words: target language; translation methods and functions; cultural and psychological appeal

随着国际全球化的发展, 国与国之间的经贸往来日趋频繁, 商品, 企业, 服务大都通过广告作为促销手段, 而中国的国际影响力愈发深远, 国际地位不容小视, 加强商务往来, 满足目标受众的消费心理需求, 符合当地文化传统, 语言习惯才能真正获得想要的市场地位。

下面笔者从英汉语言特点,文化差异,翻译方法与功能等方面对英汉商业广告语翻译语用分析进行探究。

一、英汉语言特点的不同

(一) 句法表达的比较

商业广告语的翻译的语言特点旨在简明,易懂,易记。英文广告语常使用简单句,祈使句,以增强感召力和鼓动性,目的性很强,就是加深目的语人群对产品,企业,或服务良好印象,激发消费者的购买欲望。还有套句,如 There be 结构, It is... 引导的强调句,大众熟悉,就会产生亲切感。而汉语广告语善用四字,五字,六字的成语,对偶,排比,并列等句子结构,以词多,罗列来造势。如:例 1: Challenge the Limits. (挑战极限) 英文用的祈使句,体现精炼之美,而汉语使用四字结构,符合中国人的语言表达习惯。例 2: The choice is yours, the honor is ours. (任君选择,深感荣幸。) 英文的用语使用了口语化的表达,采用的大众化的词汇,而汉语则选取了对偶的四字结构。

(二) 词法使用特点的不同

英文广告语习惯使用高频词语,如:大众化的词汇、各式动词、褒义形容词及比较级、最高级,缩略词并赋予其强烈的时代性,商业性,大众性。而汉语则常使用烘托性词和修辞性词。如:例 1: There's never been a better Time. —— 从未有过的美好时代。这里英文的广告用语就用到了褒义形容词的比较级,达到了加强语义,增强表达效果的目的。

(三) 辞格运用的差异

修辞格常见的包括重复、双关,拟人、比喻、对比、夸张等。中文广告语中习惯使用比喻、对比,拟人、排比的手法,而英语中习惯使用重复,双关,有强调作用,加深印象的 these 手法。如例 1: Ask for More. (摩尔香烟)。More 这种香烟充分利用英文自身商标名称的特色,同时一语双关的带出产品噱头——“再来一根!”例 2: My Moment. My Dove. (德芙巧克力)。德芙巧克力在面向中国市场时,将汉语广告词译为“牛奶香浓,丝般感受”。这个广告词就使用了比喻的修辞,把巧克力在口中点点融化的感受比作丝绸一般柔滑,给人以不尽的联想空间。例 3: Flowers by BEAUTY speak from the heart. 下面是中文的译文——“美人”和鲜花,互诉衷肠,即把鲜花(flowers)塑造成一个为能表达、有观点,会说话,像有生命的人一样,以此以情动人,增加情感真挚之美以及广告产品的可信度,引起人们,尤其是女性朋友的购买兴趣。

二、中西方文化差异的对比

(一) 思维方式不同

中国人爱使用形象思维,运用烘托性词语和修辞性词,而西方人喜欢给人以直观地感受,用客观的数据,具体的事实,来体现产品的性能,品质以及功能的可靠性。

(二) 传统文化背景的差异

中国是一个拥有几千年历史的文明古国,以谦卑、含蓄,中庸著称,因此做事低调,保

守就成为了其风格，愿意做有人做过的事，愿意走有人走过的路；而西方人喜欢尝试新事物，万事都愿意创新，与众不同，这也就潜移默化地体现在广告语的风格使用上了。如 Nike 起初的中文译文是想做就做，但鉴于目标受众群体是我们中国的消费者，这不符合中国顾客的审美和阅读习惯。这样可能还劝诱年轻人不顾后果，过于自我，不计后果，无视纪律和责任等诸多不良成分。例 2：七喜，是一种国人喜闻乐见又熟悉的碳酸饮料，英文表达的是 seven-up，如果我们汉语译成七上，西方人通过翻译完全能对号入座，然而按照我们汉语的传统表达对于“七上”就会有不舒服的感受，因为马上会联想到经典的成语“七上八下”，这个寓意就比较负面了，那产品引申的含义可能就是口感不好，存在质量问题，让人不敢购买，甚至购买了心里上也并不踏实。

（三）人生观&价值观

中国人历来重集体，强调荣誉感，关键时刻甚至牺牲小我，让位于集体的利益；而西方人愿意张扬个性，以自我为中心，这点上差异也很明显。

（四）其他

中国人重实效，实证，比如金奖，银奖，免检，省优这些称号，就会给消费者以安全感和信任感，可这些对于西方人则无关紧要，因为他们相信自己的判断力自己坚信的，认可的就是可以选择的，坚持的。

三、英汉翻译方法与功能的使用差异

（一）使用翻译方法的差异

翻译方法包括直译法，意译法，音译法，增补法，浓缩法，创译法，转译法，套译法等。

直译法往往是将内容，形式，语言风格融为一体，使其英汉广告语保持一致。这满足了英文广告语求简洁，好理解，有力度的初衷。如例 1：Challenge the limits. 挑战极限；例 2：Playboy（花花公子）；例 3：Crown（皇冠）。同时音译也是他们常用的翻译方法，如例 4：Sony（索尼）；例 5：Motorola（摩托罗拉）等。但中国人更倾向于委婉、有内涵，有言外之意的深度，由此更倾向于使用意译法，这在广告语中也体现得特别明显。如例 6：Start ahead. 成功之路，从头开始。如果直译的话，就是从头开始，然而这不符合中国人的为人处事之道，感觉太过直白，简单。还有还有创译法和增补法为中国人所乐用。如：Head&Shoulder（海飞丝）。这个汉语的译法——“海飞丝”，让人一听就能判断出是关于洗发护发的用品，与此同时，也使人怀有“神清气爽，发丝飘逸，滋润舒适”的感觉。所以很多时候我们尊重原文的主旨目的，但形式和内容就不可能做到一一对应，完全符合，反而可能结构，词汇的选择，内容的选用就会有相当大的差距，只是为了达到形象感，具体化，实现新奇独特之美。

（二）功能使用的不同

翻译运用遵循的功能，包括信息性功能，表达性功能和呼唤性功能。其中信息性功能和表达性功能都更侧重文本内容的传递，只不过表达性功能根据宣传效果的需要以及消费者心

理的诉求,可以增删或者调整文本信息的内容和数量,那呼唤性功能强调的是语言的感召力,鼓动性和是否能有妙笔生花的效果。如 iPhone 6 的英文广告译文是这样的一“Bigger than bigger”,而苹果的大陆官网将这句广告文本翻译成“比更大还更大”,这个翻译引来很多网友吐槽,戏称这个翻译就如刚刚开始学习英语的小学生的翻译作业。实在谈不上什么水平。然而,苹果的港台官网的译文一出—“岂止于大”,不仅完美地体现了原文的要义,同时从采用的四字格结构来看,也极为符合中国人的语言表达习惯。那很显然就是凸显易记,有力度的呼唤性功能。再举一个例子: Born to run. 天生奔驰。这是汽车品牌奔驰的中文译文。一个天生就把奔驰在汽车界的霸主地位,以及它的性能,品质,高级感体现的淋漓尽致。这就是表达性功能,用 run 一词一方面表达原意奔跑,另一方面呼应汽车自身的品牌。

通过从英汉语言特点,文化差异,翻译方法与功能等方面对英汉商业广告语翻译语用分析进行探究,希望能对商务英语专业的学生在商务英语翻译课程中广告语翻译这一专题模块的学习给予提示和帮助,这对未来对广告语翻译议题感兴趣的学生的素材切入有个引导。

参考文献:

- [1]李胜梅. 修辞结构与语篇结构类型[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2006.
- [2]冯晓梅:广告英语语言特色研究[J]. 石油大学学报. 2003, (4)
- [3]廖瑛等:国际商务英语语言与翻译研究[C]. 北京: 机械工业出版社, 2004
- [4]翁风翔:国际商务英语实用翻译[M]. 北京: 浙江大学出版社, 2002
- [5]曹德和. 广告标题语法特点初探. 语言文字应用, 1995, (13). P39-42
- [6]张家强:广告英语一瞥, [J], 四川外语学院学报, 1995, 4, P16~17

作者简介: 胡明, 女, 定州市人, 硕士, 讲师, 研究方向: 学科教学(商务英语)。

大学生思想政治教育工作在校企合作中的路径研究

董闪闪 黄晓敏 王 宇 田泽涵

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘 要: 校企在合作培养模式是现代教育发展的重要途径,在校企合作中还有不完善的方面,需要继续探索。服务区域经济和高校自我发展是高校的重要方向,同时也给大学生思想政治教育工作的发展带来了挑战和机遇。如何做好“校企合作”模式下学生的思想政治教育工作,应当由校企双方共同完成,这就要求双方进行深入的探索研究,将校企合作向更高层次发展和融合。

关键词: 校企合作; 思想政治教育; 实践要求; 培养

Research on the Path of University Students' Ideological and Political Education in School-Enterprise Cooperation

Dong Shanshan Huang Xiaomin Wang Yu Tian Zehan

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The school-enterprise cooperation training model is an important way for the development of modern education. There are still imperfect aspects in the school-enterprise cooperation, which need to be explored continuously. Serving the regional economy and the self-development of colleges and universities is an important direction for colleges and universities, and it also brings challenges and opportunities to the development of ideological and political education for college students. How to do a good job in the ideological and political education of students under the "school-enterprise cooperation" model should be done jointly by the school and enterprise. This requires both parties to conduct in-depth exploration and research to develop and integrate school-enterprise cooperation to a higher level.

Key words: school-enterprise cooperation; ideological and political education; practical requirements; training

引言

随着教育的发展和教学改革的推进,在高等教育的人才培养中越来越注重学生德育思想的教育,高校在开展教学的过程中不仅要注重对于学生知识与技能的培养,更要贯彻立德树人的教育观念,做好大学生的思政教育工作。校企合作是高等教育尤其是应用型大学在人才培养中重要的实施方式,目前我国高等院校在校企合作的人才培养上已经逐渐的形成了较为完善的模式,学生的知识和技能教育也趋于成熟,但是在校企合作中关于学生思想政治的教

育还相对缺乏，很多高校在一定程度上忽视了思想政治教育的重要性，忽视了思想政治教育对于人才培养的价值，造成了很多的大学生“高技能低素养”的现象，为此我们提出要贯彻实施立德树人的教育思想，在校企合作中提高对于大学生思想政治的教育效果。

一、校企合作中学生思想政治教育工作的重要性

（一）正确的引导学生思想政治教育

充分发挥思想政治教育教学，树立正确的政治价值观，提高大学生的思想觉悟，加强了大学生自觉性和道德修养性，通过深入实践，深入社会，在实际中成长，推动大学生政治观念日常化，让学生未来步入社会，起到带头示范作用，用良好的思想政治教育文化的力量去影响更多的群众。完善机制增强实效，了解社会和实现自身发展的最大空间，对校企合作模式下开展大学生思想政治教育分析提出相应的文化教育，完善学生思想政治教育的问题和对策，培养大学生政治思想信念和优良的品德修养。将学生放在学校和企业之间，让同学们体验双重身份，从而不断获得两者直接丰富的教育内容。正确引导学生积极性，有效的激励大学生接受政治思想教育，善于思考，勇于实践和创造，奉献精神双重发展。培养高素质具有良好品德能力强的人，就应先正确的树立受教育这坚定的信念，成为当今社会全面发展的社会主义合格的建设者，通过思想理论教导学生价值观人生观，

（二）培养大学生优秀的管理能力及职场技能

大学生标志着祖国的未来，民族的希望，能够为国家创造宝贵的财富，大学生肩负着国人心中的希望，面对当今竞争烈飞速发展的社会，学生要具有较强的心理约束性，拥有自我管理能力，才能更好的去融入复杂的社会集体之中，获得人们的信任和尊重，如何正确的去培养一名优秀的大学生管理人才。首先应强化受教育着的自我管理意识能力，以及正确的人生观，价值观，道德观。培养受教育者的心理，建立学生的自我管理机制，培养在生活中自立能力，通过实践学会合理的安排架构，养成良好的生活习惯，通过教育获得管理知识与能力，通过实践提高管理活动，将管理能力工作扩大化，丰富化，效率化。通过与校企合作积极组织与正确的引导学生，使学生在实践过程中完善管控能力和相关计划的构架能力，树立独立的意识。善于学习沟通能力，是能够稳定的步入新环境所需要的必然能力，人际交往最为重要，当今大社会就如一个大职场，

做好最基础的专业技能最为重要，学习完善基础的工作流程锻炼自己的能力，并拥有良好的时间观念，使学生在职场中能够更好的发挥自己管理能力和职场技能。

高校要培养高素质、能力强、具有健康心智，能够有一技之长的人才，让学生用过硬的专业技能在社会中立足。德才兼备、又红又专，引导学生成为全面发展的合格社会主义建设者和接班人。

二、大学生思想政治教育遇到的新问题促进校企合作培养模式的提高

（一）教师、学生、企业指导教师身份的转变

传统的课堂模式是学校教师来担任学生的专业学习和思想政治教育，在校企合作培养模

式下是，变为学校的教师和企业的指导教师同学来担任教育者。学生也在校企合作模式下身份发生了变化，由学生身份转变为企业员工。在校期间学生的专业学习和思政教育主要有学校教师进行引导。而在校企合作培养模式中则需要企业的指导教师来担任。大学生从学生身份转为企业的员工身份，学生在集中教育和管理方面与企业的教育和管理上有很大区别。导致学生在短时期内难以转变角色，使学生在思想和心理上产生混乱，影响学生的心理思想和安全问题，给高校思想政治教育和管理工作带来一定的影响，需要在此方面有更高的措施。

（二）思想政治教育的管理发生了变化

校企合作中的企业在经营管理和运营等方面具有比较丰富的经验，但是企业毕竟不是育人的主体，在与高校开展校企合作实践教学过程中，有许多的不足和经验欠缺之处，在对于参与实践的学生思想政治教育和职业素养培养方面还没有形成系统的体系，还需要完善和加强。学校、企业及家长都应该对学生实习实践进行全方位的管理、指导，目前在管理目标，管理制度上还需要提升。校企合作人才培养模式为高校大学生思想政治教育管理带来了许多变化，也注入了新的活力。校企合作培养模式的提高为学生们提供了更好的成才发展的机会。

校企合作培养模式让学生可以直接参与企业实践活动中来，实现理论学习与实践的“无缝对接”，达到实践教学的应有效果。因此，校企合作模式的建立，真正弥合学习与工作的鸿沟。学校的教育资源和企业丰富的企业文化推动学生的成长成才。校企合作培养模式是一个开放的平台，企业参与了人才培养、技术更新、文化融合以及市场参与的各个环节，企业都将尽全力参与和支持。在整个实践中，学生不仅能接受到校园文化熏陶，还会接受企业环境的影响。企业和校园在环境中是两种完全不同的，企业不但具有环境的真实性而且具有内容的丰富性。在企业中，有着真实的生产过程、管理过程以及严格工作规范、丰富的企业文化，而且具有复杂的人际关系。这些可以不断地帮助学生形成良好的道德，良好的职业素养，同时一个好的企业环境也对学生有着重要的影响。学生在环境的渲染中可以更好地了解企业。

三、校企合作人才培养模式下大学生思想政治教育途径研究

途径一：发挥高校思想政治理论课的教育主渠道作用。对于校企合作下的人才培养来说，大学思政课堂的教育教学主渠道作用不可替代，学校应该充分的利用学生在校期间接受系统教育的时机安排开设相关思想政治教育基础课程，这些课程也是教育方针的指导性教学安排，在高等学校立德树人的教育过程中发挥思政教育主渠道的作用，课程教学能够体现理论的教育观点，帮助学生在校企合作校内学习中形成正确的思想价值观。

途径二：发挥实践教学过程中实训育人环节的思想教育作用。在进行校企合作的实践教学前，学校和企业应该帮助学生充分的了解认识实践学习的教育价值，这种价值不仅体现在知识和技能的提升，更重要的是思想和观念的发展。要让学生明白学校的教育观念和人才培养的思路观点，了解学校在教育中的投入和用心，珍惜在校企合作实践学习中的机会，争取做到在实践中升华理论知识，在实践中坚定职业选择，在实践中肯定工作价值，在实践中为

社会做出更大的贡献。

途径三：发挥实践教学中教师的引领作用。在校企合作的背景下，学生除了接受的教育学习外，还需要教师的引领和指导，通过教师的榜样作用来为学生的工作学习提供可借鉴学习的示范。为此高校可以从三部分教师队伍来打造：

专业教师队伍：学生在校企合作实践学习中，知识和技能的提升离不开专业教师队伍的指导，为此专业教师不仅要具有较强的教学指导技能，还需要有正确的职业道德观，要能够在实践教学指导的过程中渗透思政教育，提高学生对于岗位职能的认可，坚定学生对于正确价值思想观念的拥护。

辅导员队伍：高校的辅导员不仅是学生的生活老师，还是学生的思想心理辅导教师，在日常的生活学习中，高校辅导员与学生接触的也比较多，因此对于大学生心理状态的发展和思想的变化也比较了解，在此基础上开展的思想政治教育工作也比较具有针对性。对于辅导员老师，要时刻关注学生在校企合作中的思想动态变化，关注学生的学习和生活，及时的发现问题、解决问题，做好大学生学习的辅助保障工作。

企业优秀指导教师队伍：校企合作中学校和企业的作用价值是对等的，企业中的指导教师为学生提供的不仅是技能操作知识，还有职业素养。在校企合作企业的指导教师也要树立德育人、思政育人的观念，选取典型的优秀企业职工代表和指导教师代表，通过开展榜样学习等方式来让学生在校企合作实践学习中丰富和充实自己的思想，形成良好的职业观素养。

参考文献：

[1]汤建彬. 大学生职业发展指导[M]. 北京大学出版社, 2011

[2]李志强, 匡维. “校企合作、工学结合”人才培养模式的内涵与特征[J]. 职业教育研究, 2011(3): 8.

[3]韩颖. 论思想政治教育环境对思想政治教育过程的基本因素的影响[D]. 开封: 河南大学, 2004: 4-5.

[4]栾永斌. 工学结合人才培养模式下高职院校学生管理的创新[J]. 职业教育研究, 2008(1): 57-58.

作者简介：董闪闪，女，河北石家庄人，本科，讲师，研究方向:思想政治教育研究。

基金项目：本文系河北外国语学院校级课题：大学生思想政治教育工作在校企合作中的路径研究的结项论文，项目编号：HWSZ202105。

外语大学外语类教学课程思政建设实践研究

——以河北外国语学院为例

王欣彤 刘东霞 袁 晨

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 推进高校课程的思想政治建设作为一项教育教学改革工程,有习近平总书记部署实施,极大的促进了中国特色社会主义新时期中国教育的发展。高校中的外语教学不仅承担着提高大学生外语水平的重任,并且培养的是能够成为中国与世界沟通纽带的学生,所以必须坚持将高校中外语教学与思想政治理论相结合,才能使高校中的外语教学不迷失方向,才能不断发展。因此,在外语教学过程中进行课程思政建设尤为重要。

关键词: 高校; 教学改革; 思政课; 外语教学

Research on the Practice of Ideological and Political Construction of Foreign Language Teaching Courses in Foreign Languages University——Taking Hebei International Studies University as an Example

Wang Xintong Liu Dongxia Yuan Chen

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Promoting the ideological and political construction in colleges and universities is an education and teaching reform project carried out by general secretary Xi Jinping, which has a very important strategic significance. Foreign language teaching in colleges and universities not only undertakes the important task of improving college students' foreign language level, but also cultivates students who can become the communication link between China and the world.

Therefore, we must adhere to the combination of foreign language teaching and ideological and political theory in colleges and universities, so as to make foreign language teaching in colleges and universities in right direction and enjoy sustainable development. Therefore, it is particularly important to carry out ideological and political construction in the process of foreign language teaching.

Key words: colleges and universities; education reform; ideological and political course; foreign language teaching

在当今全球化日趋紧密的时代,我国的语言教学呈现种类多元化,尤其在外语类高校中,

多国语言和文化在这里碰撞冲击，大学生在接受这些外来事物的同时，如何正确认识和践行新时代中国特色社会主义的意义和路径，尤为重要。课程思政建设是是教育教学改革工程的一项重要内容，本文以河北外国语学院为例，旨在探讨外语类高校开展的课程思政建设。

在高等教育中，外语教学是一项主要内容，应加强马克思主义在意识形态领域的指导作用。高等院校在培养高素质人才中的作用是不可替代的，担负着为各学科人才提供知识滋养的重任，因此，将思想政治教育融入日常教学中，尤其是改变外语教学和思想政治教育割裂并存的状态不容迟疑。

一、课程思政的科学内涵

在社会高速发展的当下，各种意识形态纷繁杂绕，各类社会文化相互碰击，大学生身处其中，极易受到影响。因此，培养大学生树立正确的人生观、世界观和价值观是不容忽视的。习近平总书记在2019年召开的学校思想政治理论课教师座谈会上指出，落实立德树人的首要任务是思想政治理论课，思想政治课发挥着关键作用。课程思政就是要将高校思政课程与各学科专业课相结合，要积极调动各学科专业的协调性，最终实现立德树人的目标。

二、外语教学中引用课程思政的重要性

“当今世界多元价值和文化的相互交织和渗透，社会主义核心价值观和西方世界所谓的普‘世价值观’之间存在激烈竞争，在高校大学英语课程学习过程中表现得尤为明显”[1]，外语教学中所承载的文化因素影响和价值观甚至是涵盖的意识形态势必会对大学生产生一定影响。导致出现少数政治立场不坚定、三观不正甚至扭曲的大学生，更有严重者甚至会出现政治信仰偏差等问题，轻则影响自身的理想追求，重则甚至影响国家的发展和民族的复兴。

高校外语课程特别是在外语类高校中实施课程思政有助于体现高等教育立德树人的本质。课程思政能够使思想政治理论与外语类专业教育有效结合，对价值观的评判与外语技能培养相结合提供了良好的结合点，有利于大学生在学习外语知识和技能过程中更好的践行社会主义核心价值观。

首先，思想政治教育融入外语教学中的必要性。外语专业是中外思想文化碰撞最激烈的领域，必须牢牢把握党的领导在意识形态工作中的重要位置，同时保证马克思主义在教育领域的意识形态工作中充分发挥作用，巩固师生共同的思想基础，共同努力实现中国梦的伟大复兴；其次，外语教学中融入思想政治教育的实践路径探究。创建外语教学与思想政治教育融合新形式；再次，外语教学融入思想政治教育需强化高校教师师资队伍，提升师资层次和水平，思政课教师掌握着思政课教学的主导权，在坚持“大思政”课程的框架内，对外语教学中所包含的思想政治资源要进一步深入探讨，从而全面实现“立德树人”。

三、外语类高校中外语教学与思政教育的实践路径

高等教育中，外语教学的作用是不可或缺的，外语教师不仅要自身教学建设投入更多的精力，还必须在自身的思想意识和政治意识建设方面不断提高，坚持以贯彻落实“立德树人”为工作标准，真正把思想政治教育贯穿到外语教学全过程中。

1. 创建良好的高校思想政治教育环境，推进课程思政建设

高校思想政治教育离不开良好的教育环境，思想政治环境的质量对学生的思想政治素养有着直接影响，有利于培养外语学生良好的思想政治素养。良好的思想教育环境中能够更好的指导外语类专业学生的思想政治教育。

2. 强化师资队伍建设，开拓思想政治教育融入外语教学新途径

思想政治教育融入外语教学应强化高校教师师资队伍建设。首先，思政教师教学针对性的提升；其次，专职学生管理工作教师的素质提升；第三，外语课教师政治素养的提升。

四、河北外国语学院外语教学中“课程思政”的实践

河北外国语学院是一所以外语为主，多学科协调发展，以培养“准职业人”为目标的外语类大学，学校全体教师认真学习并全面贯彻高校“立德树人”的工作指示，认真探究课程思政与外语教学的结合点。河北外国语学院通过顶层设计，首先在教师队伍中牢固树立了“教师三性”：一是稳定性，通过营造积极正能量的气场和氛围，打造教师的专业归属感和角色感；二是品质性，打造师资团队，争取精品微课、一流专业、一流课程、优秀教师团队等荣誉；三是不可替代性，教师要做专业无可替代的人。通过精品课程，深挖教学资源，打造了一大批精品课程和优秀教学案例。同时举办教师说课大赛，提升教师教学水平，以“专业带头人”为先导，培养出许多优秀的思政教师，他们拥有很高的政治素质和教学水平，开展了一系列针对教学和课程改革的活动，并对课改项目进行了申报和评审，积极鼓励教师探讨思政和外语教学的融合问题。“万人西点”晨读活动是河北外国语学院发起的，时间是周一至周五的早晨，我们要积极的配合。将外语学习日常化，以“学好外国语，做好中国人”为根本宗旨。办学中社会主义应是我们必须坚守的方向，同时把立德树人作为我们要全方位落实的核心任务，最大限度地实现社会主义核心价值观的培育和弘扬，以建设应用型，地方性，全球化的一流民办大学为阶段性发展目标。

五、结语

课程思政的理念要始终贯穿在各学科教学过程中，只有这样才不会落后于时代，特别在外语专业教学中，融入课程思政有助于学生在学习外国语言文化的基础上对中国特色社会主义有更加深刻的理解。要想使立德树人根本教育任务得到更好的完成，必须严格遵循课程思政理念这一价值指向，在学科建设和日常的教学实践中都要切实落实，清晰的认识德育目标，要重视外语教学中课程思政的教学设计，重视发挥第二课堂的辅助作用，尽快构建“立德树人”的新格局。本文以河北外国语学院为例，促进课程思政融入外语类教学，将实践经验教训推介，以期为在外语教学中融入课程思政方式路径以及政府出台相关政策提供工作思路与解决方案。

参考文献：

[1]刘艳华、孟婷婷、王冬梅、李海娟：《大学英语“课程思政”实施策略研究》，《辽宁高职学报》2021年第7期第23卷。

[2]刘静：《关于如何开展课程思政建设的几点思考》，《深圳职业技术学院学报》2020年第4期。

[3]程雅兰：《课程思政视角下高职外语教学的路径思考——以应用法语专业为例》，《国际教育》2019年第12期。

[4]陆道坤：《课程思政推行中若干核心问题及解决思路——基于专业课程思政的探讨》，《学科与课程建设》2018年第3期。

[5]邵红万：《高职院校外语“课程思政”建设的问题与对策——以扬州职业大学为例》，《扬州教育学院学报》2020年3月第38卷第1期。

[6]盛春艳：《课程思政背景下高职院校外语课教师课堂教学敏感研究——以衢州职业技术学院为例》，《科技视界》2020年第9期。

[7]郭炜，王淙：《民办高校外语教学“五位一体”课程思政体系设计——以西安翻译学院为例》，《教育教学论坛》2019年10月第42期。

作者简介：王欣彤，女，河北承德人，硕士，助教，研究方向：大学生思想政治教育。刘东霞，女，河北，硕士，副教授，研究方向：大学生思想政治教育。

基金项目：本文为河北外国语学院校级课题（思政专项）“外国语大学外语类教学课程思政建设实践研究——以河北外国语学院为例”的最终研究成果，课题编号：HWSZ202104。

基于《思想道德修养与法律基础》“课程思政”的教学改革 实践路径探究

——以第四章“践行社会主义核心价值观”为例

黄晓敏 董闪闪 刘智昊 闫雨凝

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 作为青年一代的大学生思想是最为活跃的, 如何培育和践行好社会主义核心价值观, 对现阶段大学生顺利成长为具有担当精神, 完成历史使命, 是实现民族复兴的见证者和参与者, 更是社会主义事业的主力军。培育和弘扬社会主义核心价值观, 也是有效整合社会意识、价值观意识。更需要当代大学生一直要走在时代的前列, 成为培养和践行社会主义核心价值观最为积极、最为活跃的青年先进代表。大学生是可为、可亲的新一代, 践行路径不断优化促进学生正确价值观的形成, 值得高校和教师深思, 并为之不断探索而努力。

关键词: 核心价值观; 理念信念; 第二课堂; 主题教育

Socialist Core Values Education for Contemporary College Students

Huang Xiaomin Dong Shanshan Liu Zhihao Yan Yuning

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: As the most dynamic and potential group of contemporary young people, how to cultivate and practice the socialist core values well plays a decisive role in the successful growth of college students into the new man of the times with the spirit of taking charge, fulfilling the historical mission and achieving national rejuvenation. The value orientation of youth is not only related to their own healthy growth and success, but also determines the value orientation of the whole society in the future. To cultivate and promote socialist core values in the whole society, it is necessary for college students to always be in the forefront of the times and become firm believers, active disseminators and exemplary practitioners of socialist core values.

Key words: core values; Ideas and beliefs ;second classroom; theme education

党的十八大提出, 倡导富强、民主、文明、和谐, 倡导自由、平等、公正、法治, 倡导爱国、敬业、诚信、友善, 积极培育和践行社会主义核心价值观, 这是社会主义核心价值观的基本内容。不管作为老师也好还是同学们, 我们都要不断学习社会主义核心价值观, 在培育和践行社会主义核心价值观的路径中不断探索, 是实现中华民族伟大复兴中国梦的战

略任务，对于每一所高校来说，作为培育人才的聚集育人场所，更要发挥其立德树人的重要作用。

本文主要对高校以河北外国语学院为例，在培育和践行社会主义核心价值观上，进行问题的发现和研究，不断根据教育教学实际，进行探索实践路径。让学生在价值观的引领和认知上有明确的定位，大学阶段是人生的关键阶段，这就像我们穿衣服如果扣错扣子，其他的扣子也就扣错了。要不断把社会主义核心价值感的主要内容和要求潜移默化中自觉形成我们的行为规范，并知行合一，以小见大，为实现我们祖国的富强、人民振兴、美好的中国梦汇聚青年的力量。

一、确定研究对象

作为思政课任课教师，我对所授思修的五个班级进行调查研究，所带班级有21级商务英语专科班、21级法律事务两个班级、21级电子商务班级、21级市场营销班级进行调研，通过对学生分层调研和了解，从文化价值不同对学生价值观的影响，主要把学生分为几个层次：不同专业的学生；身份不同的有：学生党员、学生干部、普通同学进行全方面的调研，了解现状，在学生对在社会主义核心价值观的价值认同上、取向上，进行深入剖析，找出凸显的问题，学生反馈出一些问题，这对我的课程教研和学生在日常生活中价值引领都起到很大的帮助，对进一步探究行之有效的实践路径。

二、当代大学生的价值观研究现状

根据研究表明：现在大学生的社会主义核心价值观的现状调研，绝大部分学生在自己的三观教育上，如：比如人生的态度、人生的目的和人生价值的三个方面在思想和意识形态方面呈现出一个积极向上的状态，整体是积极向上，热爱祖国、热爱我们的中国共产党、热爱中国特色社会主义但是也通过个案学生反馈出的问题：通过了解，我们发现有些同学在大学里在价值观引领、一些理想信念上、思想态度上出现了偏差和问题。需要我们去引起注意。

同学们受到自媒体的一些影响，在我的课堂中，针对《小时代》、《欢乐颂》中的金钱观让同学们进行讨论和分享观点，错误的价值观同学们讨论很激烈，比如说拜金主义等，同学们在课堂中发表自己的意见，也在辩论中发表自己的观点。在交流和学习中，有一些对于高频率热点词汇如“躺平”、“佛系青年”学生有自己的观点和看法，到底是什么原因起到主要作用：在全球化的进程中，意识形态的渗透也在加剧，比如通过观看影视节目、短视频推送、自媒体报道等有一些错误价值观对学生冲击很大，西方国家借助其政治、经济、外交、文化等方式不断的向中国尤其是青年群体的消费方式、价值和道德观念、达到弱化我国传统主流价值观和意识形态。有一些思想左右摇摆不定的同学，就会出现思想异动，形成错误的价值观。

三、践行社会主义核心价值观的实践路径的探究

（一）思政理论课主阵地的有效融合

作为一名思政课教师，首先要提高自己的思想道德素质，从多方面去充实自己。作为主

阵地，传统思想政治教育的路径和网络思政、课程思政，如何更有效的结合，最终达到同学们在实践中社会主义核心价值观的正确认识，树立正确的目标，达到在认同和践行的效果和目的。思政课如何增强课堂吸引力，这样才能让同学们对于社会主义核心价值观的内容有深刻理解，才能加强学习，知行合一，外化为行动的有效性进行深层次研究。

作为每一名任课教师在课堂思政、思政教学理论课，采取百花齐放的方式，进行践行实践，我们要把思政课打造成“金课”，主要是把思政课融合政治理论、思想引导、理论和实践相结合在课堂中交给学生知识。发挥好思政课德育主阵地作用，在大学生成长中，同学们会遇到很多德育、思想上和法律上的困扰，积极开展正确的关于三观教育、德育教育、诚信教育、法律法制教育，进一步提升同学们的综合素质。

（二）发挥主题教育的重要作用

积极开展各类主题教育课，比如说每两周都会召开党团教育课，设立好主题，进行有特色的的进行主题教育课，鼓励学生开展“社会主义核心价值观的大辩论”，正方和反方进行论述观点，作为大学生有什么的态度和行动？“我的思想课我做主”微电影拍摄活动，通过系列活动同学们认识到应该有怎样的价值观去引领学生，因为作为大学阶段是人生的关键阶段，也是作为价值观养成的关键阶段，我们要学会运用多元化主题教育，分层次进行主题教育，发挥教育的引导性、方向性的重要作用。

（三）打造第二课堂的德育阵地，实现实践育人的目标

除了常规教学，同学们的一天时间内，作为课余时间的第二课堂是很好地平台和阵地，同学们可以参加自己喜欢的社团进行活动，在二课中学习、进步和成长，在自觉中形成正确的价值观。

（四）网络思政有机结合

借助网络平台进行思政课教育教学，比如说青年大学习、学习强国平台等进行网络思政课，让学生进行自学和系统服务学习相结合，促进学生正确价值观和践行价值观的有效性！

践行社会主题核心价值观不是一蹴而就的，我们要落实到微小之处，不断的从简单的事情到困难的事情，行为习惯的养成，从我做起，从身边做起，并不断影响更多的人去行动。以小见大。可能是从自动自发的捡起路边的一片纸屑做起，可能是做好自己力所能及的一件小事做起，背诵好自己确定的单词目标做起，友好对待身边的同学做起，从自觉的行为中涵养习惯，提升思想境界，并不断影响身边的人、推行到社会中去，不断实现个人价值和社会价值的有机结合，奉献力量。

我们要从学生的实际为研究目标，从实际出发，探究在践行价值观的路径，发挥学生的主体作用和教师主导作用相结合，要与同学们的具体相结合，比如说专业学习实际、困难生活状况实际、职业规划实际、以后的发展趋势相结合，学生具体现实情况和对以后的发展规划的方向，促进学生在求实中积极探索，不断丰富自己的课外生活，并合理规划自己人生目标和阶段规划，从各个方面去充实自己的多方面素质和能力，不断追求新的目标、保持积

极乐观的心态，消除负能量，弘扬向上的人生态度，不断进行理论和实践的积累和探索，奋斗的青春最美丽，不忘自己的初心，勇敢向目标迈进！

四、改进的方向

从一方面我们要在践行社会主义核心价值观的具体内涵上下功夫理解深、理解透，探索具体主题教育课的形式和内容进行革新，覆盖面更加广泛，这样才能促进学生核心价值观的养成进一步推动践行路径而不断努力。为进一步促进大学生思想政治教育提供帮助和参考。另一方面，从思想教育工作者、实践育人平台、家校结合、社会育人志愿服务等领域进行有效结合，真正实现让大学生在实践中强化对社会主义核心价值观的正确认识，在实践中践行价值理念，推进社会主义核心价值的弘扬与传承。

参考文献：

- [1]李国华：《建设社会主义核心价值体系》，《大连干部学刊》，2006年第11期。
- [2]李崇富：《社会主义核心价值体系的哲学思考》，光明日报2007年1月23日。
- [3]赵存生：《牢固树立社会主义核心价值体系》，《思想理论教育》（上半月综合版），2007年第一期。
- [4]李晓红：《论述我国社会主义核心价值体系建设》，《华东交通大学学报》，2006年6月23日。
- [5]《建设社会主义核心价值体系体系的着力点》，中国教育报，2007年3月8日。
- [6]李斌熊《社会主义核心价值体系学习参考》，人民日报出版社。

作者简介：姓名，黄晓敏，女，河北石家庄人，本科，讲师，研究方向：教育教学研究。

校内课题项目：本文系河北外国语学院校级课题：基于《思想道德修养与法律基础》“课程思政”的教学改革实践路径探究——以第四章“践行社会主义核心价值观”为例，项目编号：HWJG202167。

“一带一路”背景下应用型外语高校中医药国际化人才培养模式研究

——以河北外国语学院为例

李 丽

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 我国中医药发展的步伐随着“一带一路”倡议的实施不断加快,已经传播到世界183个国家和地区。在“一带一路”沿线国家,中医药被频繁纳入中外首脑会谈议题,已经成为政府间卫生领域合作的重要方面。

高校承担着中医药理论体系与国际接轨的重要任务,尤其是外语院校,在语言优势基础上,开设涉外方向的中药学专业,培养中医药国际化人才,对传播中医药文化,让世界了解中医药文化意义深远。本文以河北外国语学院为例,论述了“一带一路”背景下应用型外语院校对中医药国际化人才的培养,指出涉外中医药人才的培养路径、目标确定及相关培养因素的创设与提升,能为中医药国际化人才的培养提供一定的参考。

关键词: 一带一路;中医药人才;国际;中医药文化

Research on the Model of Chinese Medicine and Pharmacy Talents Cultivating in Foreign Language University under the Background of "One Belt and One Road"

Li li

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the implementation of the Belt and Road Initiative, steps of Chinese medicine and pharmacy develop faster and faster. It has spread to 183 countries and regions around the world. In countries along the Belt and Road initiative, Chinese medicine and pharmacy is frequently included in the agenda of China-foreign summit. It has become an important area of intergovernmental health cooperation. Universities take the important responsibility of integrating Chinese medicine and pharmacy theoretical system with international standards. Especially for the international studies university, they set up this major based on advantages of language teaching, that can cultivate international graduates, spread traditional Chinese Medicine culture, make the world know about its cultures. This paper takes Hebei International Studies University as an example, it discusses the cultivation of international Chinese medicine and pharmacy talents under the background of "One Belt and One Road". It illustrates the

processes, objectives and so on. It can provide some reference for the cultivation of international talents of Chinese medicine and pharmacy.

Key words: one belt and one road ; graduates of Chinese medicine and pharmacy ; international ; cultures of Chinese medicine and pharmacy

为贯彻落实《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，加强与“一带一路”沿线国家在中医药（含民族医药）领域的交流与合作，开创中医药全方位对外开放新格局，国家中医药管理局、国家发展和改革委员会联合印发《中医药“一带一路”发展规划（2016-2020 年）》。规划要求，到 2020 年，中医药“一带一路”全方位合作新格局基本形成，与沿线国家合作建设 30 个中医药海外中心，颁布 20 项中医药国际标准，注册 100 种中药产品，建设 50 家中医药对外交流合作示范基地等。

高校承担着人才培养、科学研究、服务社会、文化传承创新和国际交流合作等职能，在人才培养与国际交流上有一定的规划和发展。作为应用型本科外国语大学，更对国际交流与合作有着其自己的发展路径，而以专业+外语为专业建设特色的河北外国语学院更是实施了大学的国际化发展计划，现在已与 76 个国家的近三百所大学签订了友好合作协议，其中不乏著名的医学院校，如学校与拉脱维亚的里加斯坦丁斯大学等 13 所著名的医药大学签订了友好合作协议，必然能发挥其优势为中医药国际化人才培养提供可发展的条件。

一、明确中医药国际化人才培养定位，明晰培养目标

中医药国际化人才面向国内、外各医疗服务机构和各卫生教育机构，确立“专业+外语”的人才培养模式，明确“应用型、国际化”的人才培养目标，构建“模块化”的课程体系，使教学过程对接临床工作流程，课程内容对接中药学岗位标准，突出“涉外”特色，走应用型、国际化发展道路。

同时，立足河北省中医药事业的发展与需求，面向全国及国际对中药学人才的需要，培养思想政治坚定，德、智、体、美、劳全面发展，具有中药学基础理论、基本知识和基本技能，掌握一定的人文社会科学、自然科学知识，具备一定的专业外语知识及外语沟通能力，具有良好思想道德、职业素质、创新创业意识和社会服务能力；掌握中药学的科学方法，具有实事求是的科学态度；能够在中医药高等学校、中药制药企业、中药饮片生产企业、药品检验部门、医院中药房、医院中药制剂室和中药材种植与进出口贸易公司从事教学、科研、生产、检验、流通等领域的应用型、全球化高素质中药学专门人才。

在培养目标上，中医药专业旨在培养“专业知识强、职业技能精、中文底蕴厚、专业外语通，国际视野广”的中药学专业人才。毕业时掌握扎实的中药学专业技能、流利的专业外语，具有中药学与中医学基础知识背景和良好人文和自然科学素养，系统掌握中医药学的基本理论，掌握中药研制的基本技能及现代医药学的相关知识，具有一定的中药生产、管理、销售和研发能力的中药学专门人才，培养适应社会主义现代化建设和中医事业发展需要的、能够走出国门、对外交流、传播中医文化、具备良好的人文、科学与职业素养，较为深

厚的中国传统文化底蕴，系统掌握中医基础理论与基本知识，具有较强的中医思维与临床实践能力，较强的传承能力与创新精神的复合型、国际化中医人才。毕业后能够在国内外从事中医医疗以及预防、保健、康复等工作，并为将来在对外交流、文化传播、中医教育教学、科研以及中医药事业管理等方面的工作奠定基础。

在基本理论知识和技能上，中医学专业培养系统掌握中医学基本理论知识和基本技能，掌握通用外语和中医专业外语知识和技能，适应现代中医学发展、国内外中医学专业和高等中医教育需要，具备良好的人文和自然科学素养、扎实的医学基本理论和基本技能、一定的中药学及预防医学相关知识，具有较强临床思维能力、临床实践能力和医患沟通能力的涉外中医学专门人才。

二、理论与实践课程体系相结合，提升人才培养质量

该专业针对市场和岗位需要设置课程体系，课程体系“模块化”，同时“明确核心课程；强化专业技能；突出外语专长；注重专业拓展”。以“办行业里的专业，学专业里的外语”为专业设置原则，以产教融合、校企合作为主要路径，以“准职业人培养课堂”的建设为教学改革的核心，确立“专业+外语”的人才培养模式，突出“涉外”特色，突出地方性、应用型、全球化、专业外语化，走应用型发展道路。

在理论课程教学体系上，针对不同年级制定不同的质量标准，一年级开设了非通用语种，从二年级开始，进一步增大英语词汇量，提高听说、阅读、写作和翻译能力，参加英语等级考试，为提高外语的听说读写能力和口语表达能力打基础。在课程模块设置上，采取了通识必修课、通识选修课、专业基础课、专业限选课、专业任选课、专业核心课程五个模块，使学生在思想政治教育、计算思维与理论基础、大学生就业择业指导、创新创业教育、公共关系与人际交往能力、文化差异与跨文化交际、国际关系史、国传统文化等公共课上有一定的学习时间，又能掌握中医学基础、仪器分析、生物化学、方剂学、药用植物学、药理学、数理统计学等专业基础课知识与技能，同时，专业限选课，如中药学导论、中药古典文献、中药英语、药事管理学等与专业任选课中中医经典医著选读、中药资源学、中药药学信息检索与应用、中药商品学、中成药学等课程的开设，更增加了同学们的专业底蕴，为专业核心课的学习提供专业学习基础。

实践教学在具有一定指导能力的中药生产、经营、使用、检验、管理等单位进行毕业实习，掌握单位培训的相应知识与能力，更重要的是培养学生操作技能，把学到的理论知识具体生动地运用到实践中，具有了解国内中药新药进展信息的初步能力，掌握中药鉴定、炮制、制备、经营、使用的基本工作技能，并对中药的鉴定、炮制、供应、使用等实际工作有一个全面的认识，能够真正了解中国的中医药文化。

三、多元评价为国际化中医药人才培养严把关

学校建立了一套符合“职业人”培养要求的“周测评+月考核+期末考试”的考核模式。分为理论考核、实践考核、理论考核+实践考试等形式。每学年末进行一次校企结合的综合

实践考核，侧重实践教学的考核模式和评价标准。另外，通过专业技能大赛进行综合测评。专业技能大赛通过中药学技能随机抽取以及中药学资格模拟考试等方式检验学生专业技能和知识水平。第六学期开展学生综合素质测评，学生除展示专业技能和专业知识外，还可展示自身特长和职业素质，由任课老师和用人单位组成评委团，对学生展示过程中出现的问题和缺失的知识、技能及时反馈。推动着教学改革不断深化。同时，结合校外评价。就“学生是否能胜任岗位工作”、“人才培养方案是否能满足用人单位需求”等内容走访产学研单位和用人单位，通过调研，产学研单位和用人单位对我院学生的综合能力给予高度认可，同时在人才培养方面也给我院提出了一些可行性的建议，有力地推动了我院人才培养方案的进一步完善。

四、发挥国际化办学特色，助推国际化中医药人才培养

学校主动联系国外合作院校，打造专业教育国际化合作平台。学校不仅与奥尔金医科大学、古巴国家公共卫生学院、卡马圭医科大学等著名大学开展了生物制药领域的各学历层次的合作，还与台湾、拉脱维亚等国家的大学达成了交换生合作项目，学生还可以通过交换生、3+2、专升本、本升硕等出国留学项目到美国、英国等留学。为学校中医药人才走向国门、走向国际做好铺垫。医学技术学院借河北外国语学院大平台的基础联系国外合作院校，打造学院中医药专业教育国际化合作平台，在学习专业知识的同时学习英语、非通用语种，为出国留学打下坚实基础，提高国际化合作能力，增强专业区域化服务能力的同时，能助推中国中医药文化走出去。

参考文献：

[1] “一带一路”背景下中医药国际化创业型人才培养模式的思考，王珏，马新飞，南京中医药大学党委宣传部，《中国药房》，2017年第28卷第33期

[2] 毛和荣，黄映鸥. “一带一路”背景下中医药院校“复合型外语人才”培养模式改革研究[J]. 亚太传统医药，2021，17（9）：219-223.

[3] “一带一路”战略视阈下中医药国际化创业型人才培养路径研究 [J] . 穆瑞锋，杜瑾，刘美含 . 文化创新比较研究 . 2020, 第 009 期

[4] “一带一路”背景下中医药国际化发展问题的思考，孟长海，郭德欣，姚明超，《中医研究》2018年11月

[5] “一带一路”战略背景下对中医药国际化人才培养的思考，刘婧姝、王丽莉，《大家健康》，2017年9月，第11卷，第26期

作者简介：姓名，李丽，女，河北省石家庄市人，硕士，副教授，研究方向：教育教学研究。

“一带一路”服务背景下高校无机化学课程国际化教学改革

——以河北外国语学院为例

张 玉

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着我国社会主义现代化建设进程的推进、“一带一路”政策的实施,河北外国语学院专业+外语人才培养与“准职业人”理念贯彻,国际医学院生物医药学院的无机化学课程顺应国家与学校,需要进行多维度的教学改革。旧教学方法无法跟上时代、学生基础不同需要调整教学思路时,则采取模块化教学,逐一攻破;学生创新能力不足时,提高课堂创新性,融入创新理念;课程与小语种结合不够紧密时,采取多语种教学模式。

关键词: 一带一路;国际;无机化学;教学改革

The Internationalized Teaching Reform of Inorganic Chemistry Courses in Colleges and Universities under the Background of "One Belt One Road" Service

Zhang Yu

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the advancement of my country's socialist modernization process and the implementation of the "One Belt One Road" policy, Hebei University of Foreign Languages professional + foreign language talent training and the implementation of the concept of "professionals", the inorganic chemistry curriculum of the School of Biomedicine of the International Medical College conforms to the country and the school, A multi-dimensional teaching reform is needed. When the old teaching methods cannot keep up with the times and the students need to adjust their teaching thinking based on different foundations, modular teaching is adopted to break through them one by one; when students' innovative ability is insufficient, classroom innovation is improved and innovative concepts are incorporated; when the curriculum is not closely integrated with minor languages, Adopt a multilingual teaching model.

Key words: one belt and one road; international; inorganic chemistry; educational reform

近年来,随着我国社会主义现代化建设进程的推进,以及市场经济的蓬勃发展,人才培养能力参差、教育水平提高有限是现阶段亟待解决的问题。自“一带一路”政策颁布执行后,其教育行动为推动区域教育大开放、大交流、大融合提供了大契机。“一带一路”沿线各国

家间加强教育合作、共同行动，成为其中重要的组成部分，同时又提供了人才支撑。人文交流扩大，人才培养加强，教育水平自此得到了极大提高，教育的美好明天拉开了帷幕。

河北外国语学院以“办行业里的专业，学专业里的外语”为专业设置原则，以产教融合、校企合作为主要路径，以“准职业人培养课堂”的建设为教学改革的核心，确立“专业+外语”的人才培养模式，突出“涉外”特色，走应用型发展道路。在教学环节，注重实践教学，突出专业外语，培养具备生物制药专业过硬、专业英语突出和会使用一种小语种的应用型人才。

同时，河北外国语学院坚持“准职业人”培养课堂创新模式与实践研究，校长孙建忠教授在办学初就曾敏锐的提出要求学生成为“准职业人”、让“准职业人”成为有道德的人、让教师成为“专家型职业人”等办学理念。经过多年来的实践教学活动中，河北外国语学院的办学定位准确、培养目标鲜明、顶层设计思路清晰，该发展态势符合教育部对普通本科高校向应用型转型的要求。同时，“准职业人”培养课堂是让学生成为“准职业人”培养的平台和载体，作为践行改革的突破口，“准职业人”培养课堂已形成河北外国语学院教学改革的一大亮点和特色，已积累丰富的教学经验，产生一批研究成果，获得社会广泛认可。

学校设立生物医药教研室，教研室专业立足河北，面向全国对生物医药的人才需求，培养思想政治坚定，德、智、体、美、劳全面发展，掌握生物学、化学、药学和医学的基本理论，具备制药工程技术、生物药剂研制开发、发酵生产、工艺调控、药物分析、检测等方面的基本知识和基本技能，具有对现代企业生产过程模拟优化和改造的能力及对新工艺进行开发设计和对新产品进行开发的基本能力，具有良好的人文科学素养、职业道德、创新意识、创业精神和国际视野，能在生物制药、医药等领域从事生产、研发、管理、检验、涉外交流的应用型、全球化、高素质的专门人才。

无机化学作为高校教学科目、尤其是公共基础课程的其一，为生物、化学等专业提供了扎实的理论基础。在河北外国语学院国际医学院，生物医药教研室迎来了第一届本科生，无机化学等基础课程适应河外的国际化特色、顺应国家“一带一路”的教育行动要求，在使用中文母语进行日常教学中，结合本校特色小语种——泰米尔语以及国际通用语言——英语，使学生不仅在专业学科上有所建树，同时也可以合理利用学校优势增强自身实力。

一、无机化学改革的必要性

随着全球工业产业的发展，化工产品不断增加。在药品生产过程中，工业的大力发展可以保证研发后的工艺支持，从而形成研发到批量生产的成熟流水线。随着无机化学在工业中的地位逐步提高，体现出无机化学在国家经济发展与人民生活提高中的重要意义。黄金、白银单质作为货币流通，铸铁、不锈钢作为日常炊具，水泥、玻璃等无机硅酸盐材料用于建筑，特种陶瓷用于航天技术。上天入地，无处不在，无机化学的应用体现在社会生活的方方面面。

无机化学是科学研究无机物质的组成、特性、结构和反应的科学，无机化学理论与实验结合有利于更深入的理解这门课程。学习无机化学实验有以下三种作用：(1)实践和理论结

合起来、相互认证；(2)了解无机化学的实验专业技能和实验化工设备的熟练应用；(3)处理数据、分析实验成功与失败的因素，了解无机化学实验须知和处置实验中发生事故的工作能力。无机化学的预学是理论与结合的重要体现，从中可以了解实验的步骤和使用的实验设备，了解实验的作用、原理、须知，降低实验的危险性和损伤。同时，无机化学作为生物制药和中药专业的专业基础课程，该门课程的学习为后续专业核心课程——生物化学、药物化学、现代生物制药工艺、药物代谢动力学等提供理论支撑。

二、无机化学目前教学现状

学生中的应用型人才培养不只是简单技能的培养，而是区别于传统人才、强调技能操作的职业技能型人才，更多需要强调的是具有主动学习、终身学习的能力；应用型人才培养区别于理论型、研究型，要求应用型人才适应一线生产生活，具备实践操作技能。教师中的“专家型职业人”要生产、管理、服务知识和能力吸收内化，并有效再现、传授给学生。

然而在实际执行中，由于第一年开展无机化学课程，课程开展与国家“一带一路”理念、学校“准职业人”思想的结合不够紧密，并且面临以下问题：(1)该门课程内容多、理论性强、教学时数进一步压缩，以往常用的黑板粉笔、多媒体教学方法不能满足我们新时代新课程的建设方案；(2)入学时学生化学基础不同，需要进行针对性调整；(3)学生需要在学习过程中提高分析能力、实践能力，将理论与实际更紧密结合起来；(4)课程理论性过强，与英语和小语种结合不紧密。综上所述，我们迫切需要对于该门课程进行改革。

三、无机化学课程改进方案

(1) 采取模块化教学

在学生接触到大学的无机化学课程时，有基础的学生在刚上课时 would 认为比较容易，然而在月考时却发挥失常。这其实不属于“失常”，而是对于学习的认知不够充分，认为与高中化学的选修课内容相差不多，放松警惕导致。为解决该问题，则需要将无机化学这门课分为三个模块：化学基础部分、化学结构部分以及化学元素部分。化学基础包括酸碱平衡、沉淀溶解平衡、配位平衡、化学热力学等，化学结构包括原子结构、分子结构、配合物结构等，化学元素包括主族元素、过渡金属元素等。这三个模块各自独立、特点鲜明，在讲解时针对不同模块有不同的讲解方式，让学生充分了解其特点。

(2) 理论联系实际，激发学生学习兴趣

将“准职业人”培养深切贯彻进教学过程中，与传统的教学过程有所区别，不再是教师照本宣科与学生被动接受。尽管学时有限，我们可以将适合的章节内容联系实际，加深学生的理解与掌握情况，同时提高学生的课堂参与度。比如在讲到化学平衡时，催化剂、温度可以影响化学平衡的方向，将工业合成氨的流程与学生分享，也可让学生在课下查阅资料后课上分享，介绍合成氨反应会使压力减小，为提高产率需要加压，此时加入催化剂即可提高反应速度，从而对于化学平衡的影响因素深刻理解。

(3) 采取创新教学，提高学生创新能力

创新是国家科技进步的源泉，在教学中更需要具有创新能力。作为生物医药学院学生进入高校所学的第一门专业基础课，教师在教学中引导学生具有创新思维并进行创新研究，可以在大学第一年就树立创新意识、培养创新能力。在课程中，通过化学的发展历史，学生可以了解到理论提出的背景以及过程，明白理论提出的由来。比如原子结构学说的进步过程，从道尔顿、汤姆逊到卢瑟福、波尔，这些科学家的研究历史故事可以提高学生的学习兴趣，并增强学习波函数、四个量子数等较难问题的信心。

(4) 多语种结合教学

语言学习需要环境，即使在教授无机化学时也可以营造语言氛围。课前准备时播放欧美、印度的文化短片，课中结合相应章节的历史，加入专业英语、专业小语种的词汇，让学生在学习理论知识的同时一并学习到各个定律用不同语言的表达。

参考文献:

[1] “一带一路，引领西部发展——无机能源材料化学”，徐吉静，王中利，王军，钟海霞，张新波，《2017年中西部地区无机化学化工学术研讨会论文摘要》，2017年

[2] “一带一路，引领西部发展——配位化学揭开均相催化奥秘的钥匙”，施章杰，《2017年中西部地区无机化学化工学术研讨会论文摘要》，2017年

[3] “一带一路”倡议背景下留学生生物化学教学研究，李善妮，何海伦，龙苏，李文凯，《医学教育研究与实践》，2020年

[4] “一带一路”背景下高中化学 SPOC 双语教学模式探究，王秀艳，赵雪欢，于淼，《教育与装备研究》2020年第5期 80-82

[5] “一带一路”背景下校际合作的建设研究——关于校际共同体深化学本课程建设研究与实践的建议，吴小义，《科学咨询》，2017，(42)

作者简介: 张玉，女，天津市人，硕士，助教，研究方向：生物信息。

“倒插柳”式教学法的应用和研究

张红梅

(河北外国语学院 中国 石家庄 050091)

摘要：“倒插柳”式教学法，并不是把理论和实践的绝对颠倒和截然分裂，它强调了实践教学在职业学习中的重要性，突出了实践在河北外国语学院准职业人专业能力培养中的核心地位，遵循了实践在认识中的决定作用。学生在提前设置的实践环节中不断的发现问题，为了更快的解决问题，从而，教师引导启发着学生循序渐进的去寻找理论的支撑和依据。

关键词：倒插柳；“倒插柳”式教学法；实践教学

Application and Research of "Inverted Willow" Teaching Method

Zhang Hongmei

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The "inverted willow" teaching method does not absolutely reverse and completely split the theory and practice. It emphasizes the importance of practical teaching in vocational learning, highlights the core position of practice in the cultivation of professional ability of quasi professionals in Hebei Foreign Studies University, and follows the decisive role of practice in cognition. In order to solve problems faster, teachers guide and inspire students to find theoretical support and basis step by step.

Key words: Inverted willow; "Inverted willow" teaching method; practical teaching

“倒插柳”即利用植物的营养器官（根、茎、叶）进行扦插从而形成独立植株的繁殖方法，叫扦插法。这种方法培育的植株比播种苗生长快，短时间内可以培育成大苗。而河北外国语学院利用倒插柳的这一原理，提出了“倒插柳式”教学法，即在入学后先学习专业实操课程，后补充理论课程。“倒插柳”式教学法，并不是把理论和实践的绝对颠倒和截然分裂，它强调了实践教学在职业学习中的重要性，突出了实践在准职业人专业能力培养中的核心地位，遵循了现代认识论实践、认识、再实践、再认识的认识规律，还原了实践在认识中的决定作用。学生在提前设置的实践环节中不断的发现问题，为了更快的解决问题，从而，教师引导启发着学生循序渐进的去寻找理论的支撑和依据。

一、“倒插柳”式教学计划的制定和课程设置在“倒插柳”式教学法实施的前提

为了更好的应用该方法，首先要对各专业教学计划的课程设置进行调整，“倒插柳”式教学计划的调整是“倒插柳”式教学法得以有效实施的前提。

要把实践性、操作性强的课程放到第一、第二学期，如拿河北外国语学院教育学院的专业来说，心理专业的心理咨询、沙盘游戏、人体解剖生理学、人格心理学、社会心理学；英语教育专业的教材教法、影视模拟与配音；学前教育专业的古筝、美术、形体、键盘、奥尔夫音乐等；对外汉语教育专业的绘画、古筝、实用对外汉语教学法、教材教法等，同时还增设了茶艺、书法、对外汉语专业英语词汇等实践性比较强的课程。在倒插柳教学计划的先行指导下，逐步尝试授课模式的倒插柳。

二、“教学做”一体化，以实操实战为核心的课堂组织形式是“倒插柳”式教学法实施的关键

对于实践倒插柳方法的课堂，如教授英语教学法，首先英语教学法在教材的选择上采用全英教材，注重语境全英授课，学习整个教材内容，在具体课堂实施中：

如在英语语音课程试讲课程上，第一环节：英语老师把学生进行了分组，每四人一组，每人准备 5-10 分钟的讲课。在学生正式试讲之前，她把学生前天晚上做好的教案和课件，进行点评，如学生对课件的熟悉程度、课件内容的准确性等，并提出意见和建议，之后让学生上台试讲，试讲时要求学生应用上相应的教学方法。

第二环节：在学生试讲时，下面的学生观看学生的授课过程，让学生们自己发现学生在授课过程中应用的教学法，授课技巧，授课的优缺点，应注意的教姿教态、穿着打扮、言谈举止等。

第三环节：学生讲完课后，同学之间分部分相互点评，或自我点评。

第四环节：学生点评完毕后，英语老师概括总结授课时出现的问题、解决方法及创新的地方，最后老师对部分学生的语音语调、语速提出了规范性建议并做示范，演示，做完点评和示范之后让下一轮同学再次演练。

除此之外，英语老师还经常列举一些她本人、她同事及她所教过的学生的一些教学案例来让学生分析、观摩，通过实际演练以达到在做中学、在学中做的教学目的。

三、“倒插柳”式项目驱动为导向，大大激发了学生的学习兴趣。

通过倒插柳的授课模式，学生先行掌握技能后，可以强化练习运用到我们的专业实践课中（传统的自习课），进行夯实练习，理论与实践相融合。

如，教育学院心理班的第五六节课是专业实践课，老师布置同学们要进行模拟沙盘咨询，沙盘的知识技能已经在前一天老师讲过了，这节实践课的主要任务就是实践老师所讲的内容进行沙盘心理分析。

辅导员助理准时带他们班到达学校的心理咨询室，大家各自拿凳子有秩序的围坐在沙盘的周围，由辅导员助理指挥，把班级同学分成四组，每组由一名同学扮演咨询师，7 名同学扮演访客，进行团体咨询。接下来就有访客来摆放沙具，咨询师通过访客摆放的过程和沙具在沙盘上的位置，应用上节理论课老师所讲内容，咨询师要分析整个沙盘，并从中看出一些问题。第一个做咨询师的是刘同学，第一，首先他要求访客每人拿一个沙具，然后依次把沙

具摆到沙盘里；第二，让访客轮流说出自己摆的沙具，然后他根据所掌握的知识一一进行分析；第三，在他分析完之后，大家对他的分析，进行点评和总结，指明他在分析时的优点和问题。

如，他分析的沙盘里呈现了两个房子（一个大房子特别豪华一个小房子特别简单），房子这个意象，在上节理论课时老师进行过概括的讲解，老师当时是这么说的：“房子在一般意义上象征的是温暖与爱或者是渴望家庭能够给予力量，渴望家庭和睦平静等等，有很多的象征意义需要我们具体问题具体分析”，而现在出现了两所房子而且形状不同，所以他就不能泛泛的说他们两个所代表的意思一样了，他根据以前看过相关资料的经验和我个人的想法，他当时是这么分析的：“小房子是木制的特别简单没有特别多的装饰而且还放在了沙盘的正后面，他认为访客是一种想逃离的感觉，可能特别渴望一种简简单单温暖的家庭生活，不想再面对现在的一些东西了，不过他觉得从这个摆放上来看访客还是很想解决这个事情等等。而那个大房子，它看起来是一幢别墅，而且特别好看，设计的也特别复杂，被放在了中间偏后一点，他则认为这栋别墅可能体现了访客对自己未来美好生活的渴望，而且该人已经做好了迎接挑战的准备并且心态良好，在访客心目中家的位置特别重等等。经过刘同学的分析，他向这两名访客求证了他的说法，并且，对他今天的分析，其他同学也给予了高度评价和认可。”

通过本次实践课同学们互相对访客摆放的沙盘模具进行具体分析，进一步掌握了沙盘老师上节课教授的内容，并通过活学活用拓展了新知识，进一步明白了，即使相同类型的事物在沙盘咨询中也有不同的含义，在对沙盘游戏进行分析时不能仅仅局限于书本含义，还应该结合现实例子进行分析。也领略到了，沙盘咨询这门课程的博大精深，需要他们自己不断地努力和钻研，才会在此领域走的更远更高，这就是同学们在沙盘咨询课上应用河北外国语学院“倒插柳式教学法”带给他们的深刻体会。

四、总结

倒插柳式的教学计划和课程设置及倒插柳式教学方法的应用和实践，有三个好处：一个好处是学生一进入大学就直接和自己的专业方向，说白了就是将来走入社会的吃饭、生活工具零距离接触，学生自然学的比较带劲、有兴趣，而且实操课，一环紧扣一环，学生自然不愿落课，课堂秩序无需老师刻意去维持；另一个好处，在做的过程中，欠缺的理论部分，后边他就会主动去找补，不用老师去督促，这样学生的积极性、主动性就有了，避免以往传统教学中，老师先讲理论，学生听得云里雾里，枯燥乏味，到了后期的实操部分，先前的理论知识已经忘得所剩无几，还需要老师重新补充；第三，实施倒插柳的教学方式，学生已经通过实践知道了自己的不足，老师再讲授理论课时就变成了点评课，老师通过案例或个例来点评，老师讲有重点，学生听有侧重，这样课程效果比传统教学要更有针对性，而且很大程度上提高了教学和学习的效率。从这些角度讲，“倒插柳”式教学法的推广和应用，其意义和影响是深远的。

参考文献

[1]对高校本科综合实践教学课程建设的思考.《江苏高教》.2012年6期.惠恭健.陈明远.马志强

[2]能力导向多元培养[N].朱志勇,陆勇.中国教育报.2014-04-07(010)

[3]新时代地方应用型本科高校一流专业建设新思路[J].林建胡,陈志勇,李文芳.莆田学院学报.2019(03)

[4]地方本科高校实践教学质量管理体系的构建与实践[J].张菊芳,周敏锐.实验技术与管理.2016(12)

[5]慕课背景下高校教学改革与挑战与应对策略[J].张栋.创新创业理论研究与实践.2020(24)

作者简介:张红梅,女,河北保定阜平人,硕士,副教授,研究方向:教育管理。

论青少年朋辈间的心理互助

李木子

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 与日俱增的压力使各种人群的心理问题愈发凸显, 而青少年群体作为成长时期的特殊人群, 其心理健康的状况更是引发全社会的关注, 同辈心理互助是指在同伴关系形成的前提下, 自动自发出现在年龄相当的人群中的一种以促进同伴心理健康为主要目的的友好的精神力量的支持。这种支持既体现在社会功能的促进上, 也体现在心理力量的建构上。朋辈心理互助的力量有着其他途径和方式所不具备的独特性。本文结合时代的特点和现有促进青少年心理健康的举措为切入点分别从同辈心理互助的定义和特点的角度进行科学阐述, 并且对同辈心理互助的意义进行了分析, 最后对增强朋辈心理互助提出了科学建议。

关键词: 朋辈; 互助; 心理互助

On Psychological Mutual Assistance Among Teenagers' Peers

Li Muzi

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The increasing pressure makes the psychological problems of various groups more and more prominent. As a special group in the growth period, the mental health status of teenagers has attracted the attention of the whole society. Peer psychological assistance refers to the formation of peer relationship, Spontaneous emergence in people of the same age is a kind of friendly spiritual support with the main purpose of promoting peer mental health. This support is reflected not only in the promotion of social function, but also in the construction of psychological power. The power of peer psychological mutual assistance has its uniqueness that other ways and means do not have. Combined with the characteristics of the times and the current measures to promote teenagers' mental health, this paper scientifically expounds the definition and characteristics of peer psychological assistance, analyzes the significance of peer psychological assistance, and finally puts forward more scientific suggestions to enhance peer psychological assistance.

Key words: peer; assistance; psychological assistance

一、时代背景

现代社会快速发展的节奏, 一方面为我们带来了愈加丰富的物质生活, 另一方面这种节奏同时也催生着多元化的精神追求。于此同时, 在快速发展、物质丰富、精神追求多元的同

时，人们各方面的压力也与日俱增，而青少年群体作为出于特殊成长期的特殊人群，更是在时代步伐、社会关注、机会增多、竞争紧张的自我追求中增加了更多的压力，因此近些年，青少年的心理问题日益凸显，这些人群的心理健康的越来越多的引发全社会的关注。

二、促进青少年心理健康的现行举措分析

党的十九大以来，国家先后出台了《关于加强心理健康服务的指导意见》、《大中小学心理健康教育指导纲要》等文件，这些文件为我们树立了心理健康教育工作要遵循教育规律，坚持立德树人的根本任务。我们已经采取的举措有建立健全大中小学心理健康教育指导和服务网络、全方位提升教师心理健康教育指导能力、构建学校家庭和社会协同机制等，基本形成了全社会关心支持大中小学心理健康教育的合力，而朋辈间心理互助的开发和实现将更加有益于促进这种由内而外的支持心理健康教育的合力。

三、朋辈心理互助的定义和特点

朋辈心理互助，是在同伴关系形成的前提下，自动自发出现在年龄相当的人群中的一种以促进同伴心理健康为主要目的的友好的精神力量的支持。这种支持既体现在社会功能的促进上，也体现在心理力量的建构上。朋辈心理互助的力量有着其他途径和方式所不具备的独特性。

首先，朋辈心理互助的形式多样。从心理学的专业角度来分析，朋友属于个体的社会支持系统，每个个体都拥有自己特殊的社会支持系统，而青少年的社会支持系统大多集中于朋友和同学身上。朋辈即是指“朋友”，“朋友”这个词在每个个体成长的一生中扮演者同时进行、不可替代的角色，而几乎每个个体都曾有过心理遇见困难的时候，找个朋友去倾诉、表达甚至可能是更加深入的寻求帮助。朋友之间的心灵帮助形式多种多样，包括倾诉、安慰、帮助其发泄、开导和无条件的心灵支持等等。

其次，朋辈心理互助的程度深入。朋友之间因为年龄相仿、志趣相投走在一起，所以彼此之间拥有互相理解的基础性，同时涉及的话题和内心的表述都可以是触及心灵的沟通，而这些均是程度十分深入的，并且是一般常规的心理咨询所不能达到的。

第三，朋辈心理互助的时间持久。朋友之间的沟通是建立在相互平等的基础上的，这不同于师长、家庭和社会的一般心理支持，因此朋辈的心理支持系统可以是互相进行的并且随着交往的时间可以持久深入不受时间、地点甚至任何其他的形式和距离的限制。

最后，朋辈心理互助的作用明显。朋辈之间的心理辅导是年龄相当者对周围需要心理帮助的同学和朋友给予开导、安慰和支持，提供一种具有心理支持功能的帮助，它可以理解为非专业心理工作者从事的一种类似于心理咨询的帮助活动。这种作用是效果显著的也是意义非凡的。朋辈心理辅导的时候可以运用一些心理咨询的技术包括鼓励、宽慰、解释和宣泄等等，这种情绪情感的释放可以改善个体的内心体验，并且也可以间接性的改善周围的环境。在多种作用之中最起作用的是倾听，很多个体的心理冲突多是来自于压抑从而使心理能量无法释放，而倾听的本质是给个体一个表达内心的出口，这个出口既可以是负性能量的输出口，

更可以是压力释放的宣泄口。朋辈心理辅导的全方位性是普通心理辅导所不能做到的，因为朋辈心理辅导不仅仅可以倾听，同时也可以在生活中去实现分忧和解惑，并且朋友心理辅导不仅仅是一个人，一个朋友，可以是几个人、甚至可以是整个朋友群体，这种全天候的支持和力量足以支撑个体重获心理平衡，激发内心潜力勇敢的面对人生的下一次挑战。

四、朋辈间心理互助的意义

首先，助人自助是我们心理咨询工作的核心原则更是心理健康教育的最高境界，而在朋辈交往的互动之中形成可以安慰、疏导、宽松的咨询氛围和环境这即是在无形之中让个体得到帮助，更是体现助人自助的原则和标准。

其次，依据人本主义心理学核心理论——马斯洛需要层次理论中阐述，每个个体都是积极的、向上的、有着自我实现需要的。那么朋辈之间的心理互助是满足个体的归属与爱的需要的，因此拥有了朋友这个社会支持系统之中最为核心的稳定力量的支持是十分有助于个体追求更高层次的需要，从而为个体心理成长遇见更好的自己、获得希望和力量、寻求自我实现的道路提供了最有力的支持和保障。

五、促进朋辈心理互助的途径

1. 组织机构上的支持。首先成立相应的朋辈心理互助中心，该中心是作为常规心理咨询中心的辅助部分，可以对常规心理咨询中心起到补充完善的作用，因此它体现了一种包含着自动自发、真挚友情的互助性部门。在各个大中小学可以发挥帮助班主任和心理委员进行各类心理问题的筛查和辅导的工作，并且可以体现出问题发现的及时性和机动性。机构的设置不仅仅体现在形式上，也同时给朋辈心理互助提供了适度的土壤和空间，这种空间体现着包容和开放，也标志着从组织形式上得到了认可。

2. 提升心理健康知识普及程度。心理健康知识的普及对于开展包括朋辈心理互助在内的各种心理咨询和提升个体的心理品质都十分有益处。其中包括，心理健康的标准、常见心理问题的判断、初步心理诊断的常识、各种通俗易懂的咨询技术如重复、面质等等都可以在各种各样的活动中促进心理知识的普及。多种情境可以包括心理剧的排演、剧本的创作、心理咨询的案例分析、个体心理旅程分享、团体心理辅导等等，形式不限注重质量。

3. 创设心理互助情境。在各种环境氛围中渲染心理互助的情境，要体现出理解、支持、体会和宽慰的可能性。各级各类学校通过形式多样、百花齐放的活动来促进这种情境，比如神奇的心理测验、心理沙盘游戏、趣味心理知识问答、广播心理知识等等，让青少年们在润物细无声的滋养中构建积极的发挥潜能的心理互助情境。

参考文献：

[1] 新媒体下高校朋辈心理互助体系的构建及功能[J]. 张丽君. 教育观察(上半月). 2015(12)

[2] 高校朋辈心理互助路径探析[J]. 林识音, 魏晶. 长沙铁道学院学报(社会科学版). 2013(01)

[3]朋辈心理互助与大学生心理健康[J]. 傅博娜, 张敏, 张慧. 高校辅导员学刊. 2009(05)

[4]大学生朋辈心理辅导的途径与思考[J]. 梁真真. 中国职业技术教育. 2008(35)

[5]以朋辈互助促进心理育人[J]. 鲁萍, 陈建俏. 北京教育(德育). 2020(11)

[6]打造五维朋辈互助体系 提升大学生心理健康教育实效性[J]. 隋璐璐, 宋振韶. 北京教育(德育). 2020(03)

[7]心理委员角色行为规范化探析[J]. 詹启生. 天津大学学报(社会科学版). 2012(01)

作者简介: 李木子, 女, 中国沈阳人, 硕士, 讲师, 研究方向: 心理咨询。

基于项目的深度学习模式实施策略

马 影

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 基于项目的深度学习模式的关键在项目, 以项目形式驱动学习, 在项目布置、细化、实施、评价等环节有意识激发学生学习动机, 维持和调节适当的学习行为, 从而达到理想的学习效果。基于项目教学的特征, 再结合深度学习的环节, 包括注意、激活、知觉、纳入新知识、知识构建、运用、评价、反思八个环节, 本文主要从导入、深化、评价三个方面构建深度学习模式的具体实施策略。

关键词: 项目式教学; 深度学习; 学习模式

Implementation Strategy of Project-based Deep Learning Model

Ma Ying

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The key of the project-based in-depth learning model lies in the project. It drives learning in the form of project, consciously stimulates students' learning motivation in the aspects of project layout, refinement, implementation and evaluation, and maintains and adjusts appropriate learning behavior, so as to achieve the ideal learning effect. Based on the characteristics of project-based teaching, combined with the links of in-depth learning, including eight links: attention, activation, perception, incorporating new knowledge, knowledge construction, application, evaluation and reflection, this paper mainly formulates specific implementation strategies to promote in-depth learning mode from three aspects: introduction, deepening and evaluation.

Key words: project-based teaching; deep learning; learning mode

一、研究缘起

关于深度学习已形成一定研究成果,但是围绕项目驱动式课堂展开专门研究并发表研究成果略显不足,本论文选取应用型本科院校运用项目教学法展开教学活动的师生为研究对象,旨在构建帮助学生进行深度学习的教学模式,提高教学效率。众所周知,学生通过“深度学习”可以整合碎片化知识,让知识系统化、组织化,运用所学理论知识分析和解决现实问题,培养问题意识、创新精神、实践动手能力,树立终身学习意识,养成自主学习习惯。大学生习得的“深度学习”能力不仅能够用于提升学习效果,离开校园步入职场后,这种能力同样也可以对他们有所帮助,所以此类研究亟需展开。

二、基于项目的深度学习内涵

学生的学习过程是有区别的，学习水平高度和强度是区别深度学习和一般学习的标尺，深度学习一般分为八个环节，分别注意、激活、知觉、纳入新知识、知识构建、运用、评价、反思。其中前两个环节是激发学生学习动机阶段，告诉学生学习目的，明确知识的实践价值，吸引学生注意力，调动学生学习热情，激活头脑中已经存在的知识结构，这是开展深度学习第一步，也是构建深度学习模式的导入阶段。知觉是选择性知觉，学习内容不可能全部进入学生头脑，而是有甄别的选择性知觉。获得新知识、知识构建，重点是把新知识与头脑中已经存在的旧知识之间建立联系，构建新的知识体系或调整升级原有知识结构，将零散的新知识系统化、组织化，以知识链的形式在头脑中保存下来。知觉、获得新知识、知识构建或重组是深度学习的深化阶段。知识运用强调将习得的陈述性知识转变成程序性知识，并以此来分析、解决实际问题，提高动手实践能力。评价与反思重在对前面所有阶段的评价和反思，为了调控、保持深度学习，提高学习效率，是深度学习的评价阶段。基于项目的深度学习模式强调以项目为核心，利用项目布置、细化、实施、评价等帮助学生实现学习动机的激发与保持、知识的联结与重组、运用与迁移、评价与反思，以达到促进学生深度学习的目的。

三、基于项目的深度学习模式的具体策略

传统教学认为，课堂教学质量取决于教师，认为只要教师处理好教学内容，做到重点和难点突出、思路清晰、深入浅出、讲清楚了所有知识点，学生积极参与课堂互动，课堂教学就是成功的，不过这样的课堂教学忽略了学生在课堂教学中的重要作用，没有注意到学生深度学习状态才是决定教学质量的重要因素。根据深度学习三个阶段（导入阶段、深化阶段、评价阶段）的不同特征，结合项目式教学的特点，本论文尝试探讨构建基于项目式课堂的深度学习模式的具体策略。

（一）导入策略

项目式教学主要把知识高度浓缩在一个项目中，学生们通过一个或若干个相互关联的项目获得知识、提升能力。促进深度学习模式的第一步是精心设计导入环节。项目导入阶段的目的是激发学生对新知识的渴求，也就是激发学习动机，将注意力保持到学习活动中来，能源源不断地获取新知识，同时将头脑中已有知识激活，为接下来的学习活动顺利进行做好准备。学生的深度学习以学习的内部动机为引擎，以学生们对待学习的兴奋度为保障，维持和调节适当的学习行为为目的，最终达到最佳学习效果。可见，在深度学习过程中，内在动机起到极为关键的作用，导入阶段应以激起学习动机为主，同时给予学生良好学习心态，增强自我效能感，增加追求成功的心理机制，克服种种困难，始终保持良好的深度学习状态。所以，基于项目式的深度学习中，教师应精心设计项目，让项目具有一定灵活性和现实性，在布置项目时，应创设适当的情景，加强外在教学干预，设置难度适当的任务和要求，激发和保持学习动机，帮助学生调整自己的学习行为，让学生在探究与试误中不断获得新知识，达成学习目标，获得成就感和满足感。

在项目的设置上，要充分考虑项目现实意义，可调整性，知识性。项目设置一定接近于现实生活，来源于生活却也高于生活，具有高度抽象性和概括性，同时也具有一定不完美性，属于结构不良性问题，只有这样的项目才能足够引起学生们的注意，才有利于激发学生的学习兴趣和学习动机。同时要调查了解学生的知识需求，弄清学生知识盲区，然后有重点、有针对性的设置项目。

在项目布置时，要充分考虑情景性，趣味性。项目设计巧妙是成功导入第一步，如何将项目布置给学生更是决定学生深度学习的关键。运用多媒体课件，播放视频或音频等形式创设能引起学生兴趣与注意的问题情境，同时告知学生项目设置的目的，实施项目的步骤，帮助学生适应项目实施过程。

项目实施以小组的形式进行，把班级同学分成若干个小组，每组选出一位组长，由组长带领小组成员共同完成一个项目或项目中一个部分，保证在项目实施过程中每个小组成员都能得到获得知识的机会，各成员之间彼此配合，相互合作，一起探讨交流，共同完成项目。

（二）深化策略

基于项目的深度学习模式的重点环节在深化阶段，也就是完成选择性知觉、新知识的获得、知识结构的建构与重组，可采用的策略主要包括问题链设计、小组建设、自主探究、教师指导、项目成果展示等。

问题链设计策略，将项目细化为若干问题，这些问题连在一起组成一组或若干组问题链，问题间有内在联系，难度上遵循循序渐进原则，由浅入深，不断深化。问题设计有针对性，能够保证问题设计在学生的最近发展区，有一定启发性，可适当增加开放性问题，帮助学生多维度理解知识，发展学生发散思维能力。问题链中也包含一些带有总结性的问题，帮助学生回忆已学习的知识，加强新旧知识联系，达到巩固知识的目的。

小组合作探究策略，以小组分工有序，合作共赢的模式帮助所有学生开展深度学习。在每个项目小组内每位成员都有明确分工，但是小组成员角色不是固定不变的，每个成员轮流担任组长、讲解员、记录员等，让每个同学都尝试担任不同角色有助于形成理解、支持、合作的良好氛围。在小组合作探究中，每个成员都发挥个人特长，最大程度调动个人主观能动性，实现了个性化成长。

教师指导策略，在项目式课堂中，教师要充分发挥主导性作用，要善于运用指导策略。为学生提供技术、资源、学习策略上的支持，也可以让自己思维过程外显化，让学生们了解教师是如何进行信息加工的。通过外显化的指导，帮助学生进行深度信息加工，在项目实施过程中及时给予学生反馈和引导，帮助学生更好的进行项目监控和调整。

（三）评价策略

评价与反思重在对项目实施过程、成果的评价和反思，其中也包括小组合作过程的评价，评价方式有小组成员的组内评价，全班同学的组间评价，教师点评等，在评价中一定要注意多采用成长性评价，而不是终结性评价。

注意评价情境开放性，进行评价时，教师应有意识地创设宽松的评价环境，让学生在自由轻松的环境中进行评价，让学生能够自由自在表达自己观点，破除对权威的服从，从而形成批判性思维。

另外，深度学习评价与反思更加强调学习自我评价，可以利用自我评价量表的方式，让学生明白自我评价的程序，同时更清晰认识到自己在哪些方面做的不足，需要改进。教师也可以针对项目制定个性化的评价量表，以及评价细则，这样不仅帮助学生反思总结在完成整个项目时遇到的困难，获得的成就，而且还能够提升学生的自我效能感，为接下来的学习奠定良好的基础。

参考文献：

- [1] 赖美琴. 关于深度学习的实施策略[J]. 考试周刊, 2020, 000(048):8-9.
- [2] 喻显文. 深度学习的课堂实施策略[J]. 科学咨询(9):3.
- [3] 胡丹. 促进深度学习的教学策略研究[D]. 辽宁师范大学.
- [4] 安富海. 促进深度学习的课堂教学策略研究[J]. 课程. 教材. 教法, 2014, 034(011):57-62.
- [5] 王楠. 促进大学生深度学习的课堂教学策略研究[D]. 内蒙古师范大学, 2019.

作者简介：马影，女，河北石家庄市人，硕士，讲师，研究方向：教育教学方向。

基金项目：本文系河北外国语学院校级课题：促进学生“深度学习”的课堂教学模式研究——以河北外国语学院为例，项目编号：HWJG202187

“准职业人”培养模式下混合式教学应用的研究

张 焱 刘 凯 胡 杰

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着教育教学改革的不断深化,越来越多的应用型本科高校将教学聚焦在“准职业人”教育教学理念的应用,旨在培养学习者的职业角色意识、就业技能和应用型人才应具备的综合素质。本文以“九一定律”教学法为分类基点,根据不同专业的课程,按教学组织形式把“准职业人”课堂划分为翻转课堂、车间式实境课堂和练习考察课三种类型。通过探究在“准职业人”课堂的混合式教学应用,深度整合信息技术,完善教学环节,帮助学习者主动理解和掌握理论与实践的内在机制,适应教育改革格局的新发展,增加就业筹码,促进职业教育的发展。

关键词: 准职业人; 混合式教学; 翻转课堂; 职业教育

Research on the Application of Blended Learning under the Training Mode of "Accurate Occupation People"

Zhang Yao Liu Kai Hu Jie

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the deepening of education and teaching reform, more and more Application-oriented Undergraduate Colleges and universities focus their teaching on the application of the education and teaching concept of "Accurate Occupation People", in order to cultivate learners' professional role consciousness, employment skills and the comprehensive quality that application-oriented talents should have. Based on the "9-1" teaching method, according to the courses of different majors and the form of teaching organization, this paper divides the "Accurate Occupation People" classroom into three types: flipped classroom, workshop reality classroom and practice investigation class. By exploring the Blended Learning application in the "Accurate Occupation People" classroom, deeply integrate information technology, improve teaching links, help learners actively understand and master the internal mechanism of theory and practice, adapt to the new development of education reform pattern, increase employment chips and promote the development of vocational education.

Key words: accurate occupation people; Blended learning; Flipped classroom; vocational education

一、翻转课堂的混合式教学应用

(一) 准备教学资源

为了使学生成功地完成自学任务，一方面，教师必须要在课前编排好有助于学生自学的教学资源，来作为教材的补充，促进学生自学。另一方面，学生也要根据个人的学习进度自选辅助资料，以个性化学习理论为基础，这样更有利于同学间的相互交流，分享更多的知识。

（二）导学式教学

教师通过手机媒体将本节课的知识结构图表上传到教学平台，凸显学习的重难点，注意学习重点设计应精辟易懂、少而精。并且，避免学生在自学过程中进入歧途，影响课堂效率。在这一教学环节，教师尤其应该注意通过发布群公告等方式规定学生的自学时间以及最后要达到的要求。学习有了规定的时间限制和要求，可以增加学习的紧张强度，提高效率。除此以外，教师还应该要给学生提供具体的方法指导，提高学生的自学能力。

（三）目标式教学

学生根据教师选择和自选的智能手机媒体教学资源，围绕学习重难点自学，老师根据教学重难点出示问题，要求学生通过自学尝试解决问题进行。学生自学时，教师也要因材施教，分层设立学习目标，基础目标、巩固目标和发展目标，激励学生学习。注意分层设立学习目标并不是将学生分为三六九等，要及时对平时表现较差的后进生进行鼓励，激发其学习兴趣。目标教学法可以让学生在围绕目标学习的过程中，培养个人分析、解决问题的能力，还可以培养学生独立探索的精神。

（四）学习社区答疑交流

在独立思考的环节中，学生可以将自己存在疑惑的知识点及时进行标记并分享在群内，组内进行探究合作学习，先解决组内个别人的基础性问题。这种个性化的协作学习可以保证学生较高地完成学习任务，保障课堂教学的教学效率。教师注意记录群内学生自学时遇到的疑难点，自学时间结束之后，针对记录的问题，突破薄弱环节，澄清认知误区，关注学生疑惑不解的问题。

（五）游戏式归纳教学

习题要根据本节课的学习目标和学习重难点进行设计，要有典型性，与教学内容匹配，题量适度，不只在在一个层次设置习题。除了一般的问答形式，教师还可以为了活跃自学之后的沉闷的氛围，可以选择进行抢答来调动学生回顾自学内容和交流成果的积极性。但也要分析他们的练习结果来查找学习的误区，引导学生归纳总结，预防再次运用时可能出现错误。

（六）布置作业

课下通过微信等软件布置作业，提高课堂教学效率，鞭策学生学习，保证学生自学效果。

二、车间式实境课堂的混合式教学应用

（一）开门见山导入

实验前，学生需明确知道实验要达到的目的。同时，实验原理也必须由教师明确提供给学生，并在教材中指出相应的理论依据。

（二）成品作品解读

在学生了解了本实验的实验目的和原理之后，教师可以借助平板或手机，处理流媒体形式的实验教程或作品，帮助学生熟悉材料、器材和实验步骤。比如，通过观看优秀实验视频，学生可以初步了解实验过程及在实验过程中应注意的问题。

（三）项目式教学

在观看了优秀的实验视频之后，教师可以引导小组做好规划实验程序的工作。为了提高项目探究的效率，教师应该要求学生在规定时间内，明确项目目标，安排各成员分工，掌握实验步骤，按照程序逐步完成整个实验项目。过程中，教师要提醒学生可以根据实验的具体要求，利用手机教学性的储存功能，及时记录试验项目数据和现象等。由此，既能大大提高车间式实境课堂的直观性，又能确保实验项目数据的真实性和针对性。

（四）展示评价交流

学生们可以就智能手机保存的实验过程记录进行课堂展示，通过利用有教学价值的图片、音频或者视频，进行回忆实验过程。同时，也要引导学生进一步分析实验操作过程中成功与失败，进一步明确实验过程中应注意的相关问题。通过这种方法，既可以在课上呈现学习效果，还可以共同研讨实验的规范性与科学性，实现立体化的教学过程指导。

（五）拓展思考训练

在此之前，要保证学生已经将实验用的仪器、药品等整理归位，清除完杂物和垃圾，将实验室还原到了待使用状态。接着，教师才能设计少量与本试验相关的思考题和试验训练题要求学生限时完成，对实验原理进行进一步的讲解，强化知识迁移。

（六）布置作业

要求学生在课下根据课堂利用智能终端的储存功能保存的记录，回忆实验过程和结果完成实验报告，并建议小组将完成的实验报告上传到教学平台，小组间进行互动交流，学习车间式实境课堂的心得体会。

三、练习考察课的混合式教学应用

（一）检查复习

这一环节主要回忆已学的基础知识，特别是本节练习课所需要的基础知识。通过复习旧知，对知识查漏补缺，避免了之后课堂环节脱节的情况。同时，也要引导学生学会一些思考和解决问题的基本技能。

（二）手机媒体资源引导

这一环节应该充分发挥教师的主导作用，注意提示学生思维的激发、情感的激励，设计好练习，做到“练有过程、习有效果”。教师还可以通过手机媒体提供的教学资源，对学生进行强化知识的运用和迁移训练。

（三）分层教学法

在此教学环节中，学生可以利用微信等软件的扫一扫功能，通过扫描二维码直接进入试题网页进行答题。在这环节需注意：为了保证学生能够进行个性化学习，在试题准备期，教

师就要分析到学生的学习进度和目标的不同,做出“基础练习”、“巩固练习”、“发展练习”、“综合性练习”等多种层次。因此,练习安排要循序渐进。教师一定要及时了解到各个小组的进度情况,同时也要提醒点拨个别有问题的小组。

(四) 评价式教学

由于练习题是根据不同层次学生的特点设计的,教学者可以根据平台反馈数据再进行讲评,借助信息技术反馈的学习数据,可以对学习者实施和个性化教学、因材施教。教师通过记录、分析数据,再根据提交的数据学生分析解题过程,核对解题结论。错的同学订正,对的同学可以接着做提升阶段的思考题,以保证充分提高本节课课堂的教学效率。

(五) 学习社区总结

考虑到练习课的主体环节在检测和讲评环节,为提高本节课的教学效果,教师可以先做归纳总结和拓展,激发巩固新学,反馈练习总体效果。利用课下时间,组织学生课下在智能手机的平台上发布练习时觉得有价值的题目类型或者练习心得。学生之间互相点评、解决问题,共同进步。

(六) 布置作业

课下,教学者应该选择通过智能手机建立一个适合本课程的学习社区,在学习社区里布置作业任务要求。或者,可以通过微信等 app 或者校讯通等软件,布置文字版作业的任务巩固本节课的练习,鞭策学生学习。

四、总结

通过探究在“准职业人”课堂的混合式教学应用,深度整合信息技术,完善教学环节,可以促进学生主动建构知识与技能之间的内在机制。但不是每一种教学都要严格包括本教学模式的所有环节,需根据具体课程和学生的知识基础、学习风格、进度等因素来选择最适合课堂教学的环节。

参考文献:

[1] 中共中央国务院印发国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[J]. 人民教育, 2010, 17:2-15.

[2] 教育部印发《教育信息化“十三五”规划》[J]. 中小学信息技术教育, 2016, 07:4.

[3] 卢甜甜. 泛在学习理念下基于微信公众平台的混合式教学模式研究——以高等数学课程为例[J]. 中国教育信息化, 2018(24):58-60+63.

[4] 中共中央国务院印发《中国教育现代化2035》[N]. 人民日报, 2019-02-24(001).

[5] 何克抗. 从 Blending Learning 看教育技术理论的新发展[J]. 国家教育行政学院学报, 2005(09):37-48+79.

[6] 詹泽慧, 李晓华. 混合学习:定义、策略、现状与发展趋势——与美国印第安纳大学柯蒂斯·邦克教授的对话[J]. 中国电化教育, 2009(12):1-5.

[7] 张垚. 基于微信公众平台的混合式教学模式的构建与应用[D]. 河北师范大学, 2019.

[8]马志强,孔丽丽,曾宁.国内外混合式学习研究热点及趋势分析——基于2005~2015年SSCI和CSSCI期刊论文比较[J].现代远程教育研究,2016(04):49-57+102.

作者简介:张垚,女,河北石家庄人,硕士,助教,研究方向:信息技术教育应用。

基金项目:本文系河北外国语学院校级课题:基于微信公众平台的混合式教学应用研究的结项论文,项目编号:HWJG202192。

基于 POA 理论的大学英语课程思政教学改革与实践

郭玉玲

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 大学英语课程是我国高等学校的一门公共必修课, 具有工具性和人文性双重属性。本文尝试性地将产出导向法与大学英语课程思政相结合, 探索基于“产出导向法”的大学英语“课程思政”教学的新模式。教师在教授语言知识和技能的过程中, 艺术性地将“课程思政”元素植入到外语教学中, 润物无声地实现育人功能, 培养具有正确的世界观、人生观、价值观的社会主义建设者和接班人。

关键词: 大学英语; POA 理论; 课程思政; 教学改革

The Reform and Practice of Ideological and Political Teaching of College English Based on POA Theory

Guo Yuling

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: College English is a public compulsory course among universities in China, which has the dual attributes of instrumental and humanistic. This paper attempts to combine the Productive-oriented Approach with Ideological and Political Teaching of College English, in order to explore a new model of English language teaching based on the "Productive-oriented approach". In the process of teaching language knowledge and skills, teachers should artistically implant the elements of "curriculum thought and politics" into English teaching to realize the function of educating people and cultivate socialist builders and successors with correct beliefs and values.

Key words: college English; POA theory; ideological and political teaching; teaching reform

一、引言

大学英语“课程思政”, 就是要挖掘大学英语课程中包含的思想政治教育元素, 把知识学习和思政塑造有机融合, 在潜移默化中, 润物细无声地对学生进行隐性的思想教育。“产出导向法”, 是由文秋芳教授提出的最初用于指导英语专业教学改革的理论体系, 逐渐地, 该教学方法也被运用到大学公共英语教学中。笔者尝试性地将产出导向法与大学英语课程思政相结合, 旨在分析基于“产出导向法”的大学英语“课程思政”教学的可行性, 并通过教学实践探索科学合理的教学模式。

二、大学英语课堂开展“课程思政”的必要性

“课程思政”是高等学校基于习近平总书记提出的新时代中国特色社会主义思想以及关于教育的重要指示为指导, 进行的一系列教育教学实践和改革, 旨在挖掘课程中的思政元素,

把学生培养成拥有良好的世界观、人生观和价值观的新青年。

大学英语是高等学校开设的一门公共必修课，具有普遍性和基础性的特点。在大学英语教学中植入思想政治教育元素，将知识学习与思想政治教育有机结合，润物无声地实施思政教育，不仅创新了思政教育的形式，同时也丰富了英语课程本身的内涵。实施大学英语“课程思政”有助于高校落实立德树人的根本任务，对培养新时代中国特色社会主义建设者和接班人具有举足轻重的作用。

三、产出导向法的内涵

“产出导向法”(Production-Oriented Approach, 下文简称 POA) 是由北京外国语大学文秋芳教授及其团队研究提出的外语教学理论体系，旨在解决中国外语教学中存在的“学用分离”的问题，提高大学外语教学的质量。产出导向法的核心在于强调教学过程中应将语言知识和技能的学习与运用相结合，同时还要注重人的全面发展，在实现语言的工具性目标的同时还要兼顾人文教育的目标的达成，这与大学英语“课程思政”的育人目标高度一致。

POA 的教学流程包括三个环节：第一环节是驱动，教师在教学设计时设计产出驱动任务，使学生产生学习动力和欲望；第二环节是促成，课堂上教师将输出的总任务进行目标分解，在讲解重难点知识的过程中指导学生通过小组合作完成一系列的子任务最终达成产出目标；第三环节是评价，师生共同制定评价标准，通过多元评价方式对学生生产出的任务给予科学合理的评价。

四、“产出导向法”在大学英语“课程思政”教学中的应用

基于 POA 理论，笔者选用《新视野大学英语读写教程 1》中第四单元 Unit 4 Heroes of our Time 为例，进行课程思政教学设计，按照驱动、促成和评价三个阶段来设计教学流程。本节课主题是“我们身边的英雄”，在授课过程中将课本内容与当前新冠疫情中出现的英雄事迹相结合，通过任务驱动、输入促成和多元评价引导学生思考什么是英雄、什么样的人可以称之为英雄，以激发学生的学习兴趣和通过学生课前自主学习把本单元的生词教学和相关知识的学习录成微课视频的方式输入促成，最后，通过师生多元评价，培养学生以英雄为榜样，为祖国的繁荣昌盛、实现“中国梦”贡献自己的力量，从而培养学生的爱国主义情怀及社会责任与担当能力。

1. 任务驱动环节

在任务“驱动”阶段，根据本单元教学主题和教学目标，笔者设计了如下产出任务：提出如下问题：Who is a hero in your eyes? Do you think whether a common person can become a hero? 同时，笔者把本单元文章中的重难点词汇等语言知识录制成微课供学生课前学习，减少课上语言知识学习所占用的时间。学生在尝试产出的过程中，发现自己在语言表达上的不足，从而产生学习的“饥饿感”，带着疑问进入课前微课视频学习。

2. 输出促成环节

在输出“促成”环节，笔者将产出总任务分解成几个子任务以降低产出任务的难度，具

体实施过程如下:

口语输出促成: 基于目前的抗疫英雄, 教师课堂上播放“石家庄列队迎接援鄂医护人员平安归来”和“习近平总书记考察武汉防疫工作的讲话”的视频材料, 让学生通过小组讨论选代表汇报片中人物的英雄事迹, 感知在疫情肆虐的时代的英雄本色。同时, 在润物无声的过程中让学生感受到中国政府和领导人的独特魅力和对医护人员的崇敬之情, 从而激励学生学好专业, 成为像他们那样的英雄。

阅读输入促成: 通过以上热身环节, 同学们初步感知了疫情期间英雄精神, 同时导入到本文的主题中——“我们身边的英雄”。在阅读输入促成阶段, 教师设置三个环节: 首先是快速阅读, 通过快速阅读得出文章大意并进行文章结构的分析; 其次是略读, 教师给学生提出关于文章主题和内容的相关阅读问题, 让学生通过略读找到文章答案。这样既训练了学生的阅读技巧, 又让学生感受到“平民英雄”的平凡和伟大, 进而激发学生们学习英雄的精神, 树立英雄的气节; 再次是语言知识的学习, 在语法和词汇教学时, 用贴近学生近日常生活的例子进行教学, 在学生的课堂生成中捕捉育人机会, 进行思政教育。如, 在学习词组“give one's life to...”时, 让学生联系当下的疫情, 自己造句子。学生会说“During the period of Covid-19, many doctors and nurses gave their lives to save the patients.”通过学生自己的学习产出, 抓住契机进行思政教育, 培养学生敢于担当的勇气和使命感。

写作输出促成: 通过快速阅读环节的训练, 分析本篇文章的体裁为议论文, 其写作方式是“问题—举例—总结”。基于 POA 理论的教学模式的最重要的一个环节是输出促成, 学生通过学习作者的写作风格, 撰写一篇主题为“*What is heroism?*”的议论文。通过写作促成, 可以运用本单元所学的生词, 同时提高学生对英雄主义的深刻理解, 培养他们的爱国精神和英雄主义, 升华本节课的情感目标。

3. 多元评价环节

对学生的产出成果进行及时且有效的评价, 将“以评为学”的教学假设落到实处, 文秋芳(2016)创设了师生合作评价(Teacher - Student Collaborative Assessment), 该评价方式的具体做法是课前教师选择评价焦点和典型样本, 课中学生在教师的指导下合作评价样本, 课后学生根据评价焦点开展自评。

具体来说, 评价标准由教师和学生共同协商和制定, 评价方式分为课中的师生合作评价、课后同伴互评两种方式。另外, 需要强调的是评价并不意味着只是在每节课的最后阶段进行, 事实上“驱动-促成-评价”在一堂课上是循环进行的。因此, 在课上的各个环节, 学生在进行展示后, 均会进行适时的评价。如, 学生在快速阅读获取文章大意的阶段, 某同学展示自己的观点后, 教师首先会让学生进行评价、改正, 最后由教师进行点拨和总评。教师不失时机地再次进行育人教育, 鼓励学生树立正确的价值观, 培养乐助人的精神, 加深学生对英雄主义的理解, 争做平民英雄。课下, 在写作输出阶段, 各个小组根据评价标准进行互评, 这样学生不仅能够互相学习, 同时提高了学生的责任感。

四、结束语

大学英语课程思政就是在外语教学的过程中润物无声地植入思政元素,在学习语言知识和文化的同时实现立德树人的根本任务。产出导向法的理论内涵与新时代课程思政的建设目标高度契合,基于产出导向法的大学英语“课程思政”教学模式,可以有效地提高学生外语学习的积极性,提高学生的德育水平,真正培养具有正确的世界观、人生观、价值观的社会主义建设者和接班人。

参考文献:

- [1]文秋芳. 构建“产出导向法”理论体系[J]. 外语教学与研究. 2015, (04)
- [2]潘玉立. “产出导向法”理论指导下的《大学英语》课程思政教学实践[J]. 普洱学院学报. 2021, 37(04)
- [3]傅天璠. 基于“产出导向法”的大学英语“课程思政”教学探究[J]. 大学. 2021, (32)
- [4]张燕芳. 产出导向法视域下的大学英语课程思政教学实践[J]. 现代英语. 2020, (10)
- [5]胡艺芹. 基于 POA 理论的大学英语“课程思政”教学研究与实践[J]. 现代职业教育. 2021, (43)
- [6]文秋芳. “师生合作评价”: “产出导向法”创设的新评价形式[J]. 外语界, 2016(5)

作者简介: 郭玉玲, 女, 河北石家庄人, 硕士, 讲师, 研究方向: 英语教学。

基金项目: 本文系河北外国语学院校级课题: 基于 POA 理论的《大学英语》课程思政的教学改革与实践, 项目编号: HWJG202181。

基于微课的翻转课堂教学模式应用探究

——以准职业人培养课堂为例

孙莉莉

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 在信息化的教学背景下, 课堂教学模式在随着培养目标和技术手段的发展, 不断在发生在变革。微课在外语类教学中已经起步并且逐步推广到其他学科的教学, 翻转课堂和慕课的教学形式在被一线教师逐步应用到教学中, 基于微课的翻转课堂就是充分利用多媒体技术, 将教学形式的开展和教学内容的呈现打破传统的形式, 实现以学为主的教师模式的转变, 让学生成为课堂学习的主题, 培养学生的学习兴趣, 主动探究学习的意识和能力, 培养学生的合作能力。

关键词: 微课; 翻转课堂; 教学模式;

Lili Sun Research on the Application of Flipped Classroom Teaching Mode Based on Micro-Class-- Taking the Quasi Professional Training Classroom as an Example

Sun Lili

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Under the background of information-based teaching, the classroom teaching mode is constantly changing with the development of training objectives and technical means. Micro class has started in foreign language teaching and gradually extended to the teaching of other disciplines. The teaching forms of flipped class and admiring class are gradually applied to teaching by front-line teachers. The flipped class based on micro class is to make full use of multimedia technology, break the traditional form of teaching form and presentation of teaching content, and realize the transformation of learning based teacher model, Let students become the theme of classroom teaching, cultivate students' interest in learning, actively explore the awareness and ability of learning, and cultivate students' ability of cooperation.

Key words: micro class; flip teaching; Teaching mode

随着信息技术在教育教学中的应用的不断深入, 应用型人才培养理念的指导下, 学校的教学模式在不断的发生变化, 做为教学的第一场教学现场也将迎来更大的调整和变革。基于微课的翻转课堂就是利用信息技术手段, 构建信息化的教学情境, 通过改变传统教学中传授知识的流程, 实现师生角色的转换, 突出教学中学生的主题地位, 将教学的课堂还给学生, 提升教学效果。

一、微课和翻转课堂

微课以视频为主要表现形式，围绕某一个知识点、一个教学环节、一个教学活动进行，时间控制在5分钟左右，最长不超过15分钟，以小故事、小现象和小策略为主，主题突出，一课一事，具有“短”、“小”、“精”和“活”的特征。

翻转课堂是指学生在课前或课外观看教师录制的视频讲解，学生自主或者学习小组的形式进行自主的探究学习，打破了传统教学中课堂上教师进行知识的讲解，教师作为教学的组织者和引导者，学生之间，师生之间进行学习和交流，进行答疑解惑、合作探究等，从而达到更好的教学效果。

微课作为翻转课堂的重要组成部分，是教学传授知识的第一步。用于翻转课堂的微课，就是教师提前录制好一个个教学环节、教学知识点、教学活动的微视频集合，下发给学生进行前期知识的学习。微课中包括教师知识的讲授、演示、课件、案例等，可以适当加上作业练习和在线的答疑和测试等，教学内容和环节完善。

二、准职业人培养课堂

在信息化的背景下，应用型人才的培养成为各高校的主要培养目标，准职业人培养课堂的教学模式应用而生。“准职业人”培养课堂的教学模式即通过教师课前进行集智备课，设计课堂教学的任务链，引导学生课下积极主动的探究学习，通过独立探究和小组合作完成学习任务，促进学生学习的积极性和主动性。在课上利用实践分配的三一定律让学生充分的进行展示，之后学生之间补充和质疑，教师进行指导和点评，并且在此过程中教师进行适当的答疑解惑，讲解补充，及时解决学生学习过程中遇到的问题和困难，这样在学生中可以实现知识的交流和共享，学生学习能力的培养，以培养学生学习的兴趣和主动探究知识的意识和能力。

准职业人培养课堂教学模式就是改革传统的教学模式，打破传统教学模式中以教为主的教学，转变为以学为主的教学形式，学生对于知识的内化都在课下，出现了一些学生的疑惑点慢慢累积导致课堂教学中被拉下，准职业人培养课堂教学模式是在课前让学生先学习，然后再课上进行教授，课前知识的以问题链的形式呈现，学生主要探究，课中学习成果的展示和讨论，课下的巩固练习，小组中学生互相学习和提升，课堂中师生共同学习，此教学模式与翻转课堂异曲同工，“准职业人”培养课堂中可以充分应用基于微课的翻转课堂教学模式，让准职业人培养的教学模式更加灵活多样，可以进一步的提升教学效果。

三、基于微课的翻转课堂教学模式设计

1. 课前准备

在课前准备阶段，教师的主要任务为进行集智备课和录制微课。首先，课程重头课教师集智备课，集思录，集做法，备学生、备教材，备教师教法、被学生学法、备教学大纲、备教学内容备问题链等，最终教师形成统一的符合应用型人才培养模式的教师导教案，以及以学习问题链为主的学生导学案，突出单元的教学内容，确定微课的教学目的和教学内容，集

所有老师的智慧，完成微课的教学设计，突出信息技术与课程整合。其次，就是教师微课的制作，教师将设计好的信息化的教学设计进行技术实现，这就更加要求教师教育技术的能力，结合教学设计采用录制屏幕和同期声的形式，并且在过程中能够出现教师授课的画面，增强教学的直观感和现场感。教师将导学案中的问题链和微课视频进行有机的集合，一方面给学生学习提供引导，另一方面给我学生学习设置任务，利用信息化的教学环境进行在线合作学习、在线合作谈论和在线合作答疑。最后教师在课前将含有学习问题链的导学案和微课视频同时下发给学生，学生可以按照教师下发的导学案以学习小组为单位进行集智备学，进行微课课程的学习和讨论，在学习小组内进行讨论和答疑，完成教师导学案中布置的任务。

2. 课中内化

通过课前微课课程的学习，学习小组中的学生基本掌握一定的基础知识，并且完成课前教师布置的任务，形成小组的学习成果，在课堂中进行学习成果的展示，以及疑惑点的讨论，课堂上教师随时关注学生的行为与注意力。教师进行集体讲解辅导和个别答疑，根据学生在课堂中的展示、质疑和点评的表现，时时对小组和小组成员进行过程性评价，并给予不同的等级。然后教师对整节课的内容进行总结，将重点和难点进行重复，形成完整化的知识体系，然后进一步对所学的知识进行拓展和拔高。最终实现学生知识和技能的构建和内化。

3. 课后巩固

课后教师可以通过再次布置任务或者练习的方式，让学生将学习的知识和技能再次进行应用，形成学生成果，进行知识和技能的巩固练习。与此同时，教师也可以根据学生对于知识和技能的掌握程度，进行扩展学习资源的补充，同时设置的相应的任务，让有学习能力的学生进一步提升所学的知识和技能。

4. 教学评价

基于微课的翻转课堂的教学评价，教师可以采用常用的量规或者签订学习契约的方式，进行形成性评价为主的教学评价，在评价过程中注重过程的评价，其中包括学生学习微课的学习、课堂中的表现、知识和技能的掌握程度、学习能力的提升等方面，将过程性评价和结果评价相结合，通过评价一方面要培养学生知识和技能的掌握，另一方面要培养学生应用知识和技能的能力，这样以评促学，也有助于培养学生终身学习的意识和能力。

基于微课的翻转课堂教学设计运用到课程教学中，模式简单，教师使用方便，使得教师的教学形式灵活多样，学生学习方式变得丰富有趣，可以激发学生学习的探究欲，培养学生主动探究学习的能力，促进学生学习知识和技能的应用，能够很好的实现了知识和技能的传递，取得更好的教学效果。

参考文献：

[1]向丹丹,曹双双,基于作品的“微课+翻转课堂”教学模式设计与实践——以《现代教育技术与应用》为例[J],信息与电脑(理论版),2019(24)

[2]邹昆仑, 翻转课堂的理论基础及教学模式设计研究[J], 中国成人教育, 2020(17)

[3]袁舒雯, 张艺璇, 万赛罗, 夏华, 基于微课的翻转课堂深度学习教学模式设计和实践[J], 安徽广播电视大学学报, 2021(01)

[4]李娜, 基于智慧职教云的混合式教学模式设计与实践——以“商务英语翻译”课程为例[J], 科教文汇(中旬刊), 2021(06)

[5]孙影, 张宏伟, 基于翻转课堂的课程混合式教学模式设计与实践[J], 农业工程与装备. 2021(01)

作者简介: 孙莉莉, 女, 河北石家庄人, 硕士, 讲师, 研究方向:教育技术。

不同类型媒介中汉语新闻标题所运用的预设策略及其所创建的语境

林嘉懿

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 本文运用语言顺应论原理, 分析汉语新闻标题采用的预设策略, 探讨不同类型媒介是如何通过调整新闻标题预设策略以影响新闻的产出性选择和读者的解释性选择, 构建起现实物理世界与作者读者社交世界及心智世界的关联, 从而打通信道, 完成标题语境的创建, 以达到不同的交际目的和传播效果。

关键词: 语言顺应论; 预设; 语用

The Preset Strategy Used in the Chinese News Header of Different Types and the Context of its Creation

Lin Jiayi

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: This paper uses the principle of language conferencing, analyzing the preset strategy used by the title of Chinese news, and explores how different types of media is to impose the news title preset strategy to affect the output of the news, and build an association with the real physical world, the author's social world and the minds of the mind, thus playing channels, complete the creation of the title context to achieve different communication purposes and communication effects.

Keywords: Language confession; preset; pragmatic

引言

新闻标题指新闻正文内容前对新闻内容加以概括或评价的简短文字, 是新闻内容的概括和提炼。作用是划分、组织、揭示、评价新闻内容, 吸引读者阅读。一般是多行题, 由引题、主题和副题组成。从奥斯汀提出的言语行为理论出发, 新闻标题本身亦是一种综合言语行为, 作者带着一定的交际目的与读者交流, 其目的一般是概括新闻事件和吸引读者阅读。此外基于新闻标题可以引导受众选择性理解的语效行为, 新闻标题还需要综合运用多种语用策略以达到交际目的。

预设是其中一种语用策略。此处的预设指语用上的广义预设, 是说话人认定的双方可理解的语言背景, 这个背景可以通过语句和语境推导得出, 被听话人所理解。新闻标题中就运用预设策略来实现以最经济的语言传达最大容量信息的目的, 利用听话人希望验证自己推导

出的假设理解的好奇心理，以吸引读者关注阅读。

因此，在交际目的支配下，新闻标题会通过一些常用的语言表达手段，达成相应的预设策略，引导读者的背景推导，从而实现对该新闻语境的创建。本文将通过对新闻标题的微观分析和统计分析，探讨不同类型媒介的新闻标题的预设策略，借鉴耶夫·维索尔伦的语言顺应论，探讨新闻标题如何与现实物理世界、作者读者的社交世界与心智世界相关联，完成语境创建。

一、不同类型媒介的新闻标题的交际目的及预设策略分析

新闻普遍的交际目的包括传播信息、吸引读者，但不同类型的媒介、不同类型的新闻生产者因为其新闻载体呈现形式和主观意愿的不同又有各自不同的交际目的倾向。普遍的传播目的和不同的倾向致使新闻标题需要利用不同的预设策略以实现其交际目的。

（一）不同类型媒介的交际目的

当今媒体可大致分为两类：传统媒体和新媒体。传统媒体大多基于报纸、电视、广播等媒介，例如《人民日报》、中央电视台等；而新媒体基于网络，平台更广阔更多样，例如新闻门户网站、各浏览平台的新闻推送，新闻类型自媒体等；此外当前还有全媒体的趋势，即大型主流的传统媒体在保留传统媒体媒介类型的同时向新媒体领域开拓，实现全媒体的融合，例如人民日报公众号、凤凰网、央视频 App 等。

从新闻载体分析，传统媒体又分报纸这类纸质媒体和广播、电视这类广电媒体。传统媒体的收益模式和社会责任决定了传统媒体新闻标题的交际目的。

纸质媒体如报纸是在新闻传播开始之前获得收益，受众在阅读新闻之前直接支付新闻生产成本和接触费用，即购买报纸。虽然这种购买行为是一种等价交换，但反馈出的销售量依然是决定报纸持续变现能力的标准，包括吸引广告的能力、报纸的品牌效益等。因此，为了得到持续的销售量，报纸必须在注重新闻标题的同时更加注重新闻正文的吸引力。这也和报纸这样一种平面媒体的平面性质有关，即新闻标题与新闻正文在同一平面内展示，虽然标题会相对突出，但正文相对较长，所以很难界定读者究竟是被标题、正文内容，还是配图所吸引。因此，报纸在设置新闻标题时着重在新闻事件传播，甚至是基于社会责任的舆论引导，吸引读者后续阅读相对新媒体来说倒在其次。

广电媒体则是在受众观看、收听新闻的同时支付新闻生产成本和接触费用，比如订阅频道。不过现如今的广电媒体基本是免费收看、收听，所以和报纸仍有不同，更多是依靠反馈给媒体销的收视率、收听率来吸引广告、吸引赞助、树立品牌形象等途径变现。广电媒体有着相比新媒体来说一旦打开就会持续播报的半强制性，再加上视听属性和时间线性使其有了更丰富的吸引读者关注的手段，因此也决定了其新闻标题在新闻事件概括和吸引读者持续关注这两个交际目的上的关注度介于报纸和新媒体之间。

新媒体或者说网络媒体的收益模式不同，接触新闻不需要先支付，在吸引读者点击进入之后靠点击量变现。而由于新闻门户网站、各浏览平台的新闻推送，新闻类型自媒体等网络

媒体新闻的新闻呈现方式大多都是前期只呈现各新闻标题，新闻内容需要点击标题才能获得；并且在中国大陆，商业门户网站没有采访权，网络媒体的新闻信息都是传统媒体内容的二次加工；再加上中国网友基数庞大，通过网络获取新闻的受众群体巨大，同类竞争也激烈；因此，它们的新闻标题对于“吸引眼球”的需求是巨大的，它们需要通过制造爆点设置悬念来吸引受众的前期关注，从而点击该新闻。可以说，这类新闻标题几乎独立承担起了新闻的“吸引力”，其概括新闻的交际目的相对弱。

我国目前的主要全媒体大多是从主流传统媒体发展而来，兼具传统媒体和新媒体的特点，其标题也丰富多样。在传统媒体品牌下的新媒体因其呈现形式不同也非常重视标题的新立异，不过因其传统媒体的品牌特性和社会属性，对新闻事件本身的传播也十分重视。

（二）不同交际目的下的新闻标题微观分析

不同的媒体类型追求不同的交际目的，其新闻标题就有不同的交际目的倾向，而这种交际目的，有时是利用不同的预设策略来实现的。

1. [国际时讯]潜艇遭弃购 马克龙批莫里森“撒谎”（央视新闻频道 2021 年 11 月 1 日）

这则新闻是在传统的电视媒体——央视新闻频道上播报的，所取的新闻标题是新闻要素的提炼，概括出了此则新闻的主要内容。同时它也运用了预设策略来吸引受众。新闻标题的语谓行为层面表达了马克龙批评莫里森撒谎，通过预设联想，推导出言外之意为马克龙所代表的法国与莫里森代表的澳大利亚因“潜艇弃购”事件由原来的合作伙伴变为了互相攻击的对象。这则新闻标题通过提供国家首脑的信息这样一种预设策略，使受众推导出两国背后的盟友关系，而“批”又预设了两国的不友好，这样一种反差就引起了受众的关注兴趣。

2. [国际时讯]捅刀 互撕 美英澳法上演“塑料盟友情”（央视新闻频道 2021 年 11 月 1 日）

这则新闻标题更体现预设带来的反差效应，即预设反转。本来是该“相亲相爱”的盟友却相互攻讦，而且所用的“捅刀”“互撕”“塑料 XX 情”生动形象，更便于大众理解，产生的传播效应也更好。但是“谁捅了谁的刀”“谁和谁撕了起来”，这些问题在标题中并没有展现，这种预设就产生了悬念，因此需要去新闻正文中寻找更多信息来继续推导。

3. 《这些小媒体影响大！特朗普执政后白宫记者会产出新“明星”》（环球时报，2017 年 3 月 17 日）

此则新闻来源于环球时报，报道称特朗普与美国大媒体关系不好，执政后重视相对小型的媒体并与其互动频繁。在这则标题中，“小媒体”的预设信息是影响小，按常规背景知识，这些小媒体是不被执政政府所重视的，而这个常规预设被后面的“影响大”打破，造成矛盾刺激受众好奇心来吸引阅读。此外，“这些”作为指代词，具有实指性，预设的背景知识是有现实事物存在，且在语境中可以得知。但在这个标题语境中，受众并不能单从标题中获得“这些”所指的实物，所以是给出“存在”预设但是却不给全，阻断了语境推导，读者需要进入更大语境即新闻正文，才能补全推导印证假设。这是通过预设设置悬念，指引读者在更

大语境中补充信息，从而吸引受众的常用手段。

综上所述，为达到概括新闻和吸引受众的交际目的，新闻标题运用不同的预设策略来实现目的。其中，预设联想策略可以在达到新闻标题的高度概括要求和经济性要求的同时，提供更多语境信息，传递更多消息，同时还实现了吸引受众持续关注的交际目的；预设反转策略可以推翻受众的常规背景知识刺激受众，从而实现吸引受众的交际目的；预设悬念策略来指引受众补充信息印证预设，从而实现吸引受众的交际目的。

二、不同预设策略所创建的语境功能及其运用的语言手段

耶夫·维索尔伦的语言顺应论中指出，语言使用是个选择和顺应的过程，说话人选择哪种表达方式、话语都是对语境的选择，是对语境的创建过程，同时这种选择要适应物理世界、社交世界和心智世界，发话人顺应三个世界做出产出性选择，而听话人通过信道接受到信息，再顺应三个世界做出解释性选择。新闻标题就是语境创建过程的产物，它与现实物理世界、作者（发话人）读者（听话人）的社交世界与心智世界相关联，运用不同的预设策略调整新闻的产出性选择、影响读者的解释性选择，从而打通信道，以达到不同的传播目的和效果。

（一）预设联想策略

预设联想策略是通过预设触发语激发读者的联想，不只是提供当前标题语境中的背景知识，还调动当前语境之外的相关背景知识。如果作者和读者的已知背景知识相近，作者和读者的物理世界、社交世界和心智世界相似，那么作者和读者之间的信道就十分畅通，可以传递超过当前话语和语境的更多信息。例如例1中“马克龙”指法国，“莫里森”指澳大利亚，以典型人物触发预设联想。对于关注国际新闻读者来说，轻易就能联想到国际上发生的这一出“潜艇闹剧”，从而获取了标题之外的信息，引发读者的持续关注。如果读者没有作者的已知背景知识，联想不到发生的事件，那么这种联想激发的是读者去了解相关背景知识的兴趣，关注后续事件的兴趣。虽然他们在心智世界上有所不同，但这种预设策略激发了读者改变心智世界的动力，从而吸引读者阅读。

（二）预设反转策略

预设反转策略是通过推翻受众的常规背景知识，先建立假设再取消假设的反转行为，刺激受众的心智世界，从而实现吸引受众的交际目的。这种策略常常运用在网络媒体中，读者范围大不稳定，难以确定其物理世界和社交世界，但心智世界中的常规知识类似于人们的一种较为普遍的认知，比较确定。所以通过取消常规假设推理来刺激读者，是比较高效的选择。如例3中“小媒体”的常规预设是影响小，与后文的“影响大”是先建立假设再取消假设的反转行为，所以比较刺激读者。如果把“小”去掉，改为“这些媒体影响大”，“媒体”的预设是有一定影响力，和后文的“影响大”并不矛盾，自然刺激小，对读者的吸引力也下降了。

这种预设策略中，常常采用反义词共现、表达罕有的“震惊”“前所未见”等词、“竟”等语言表达手段，来实现假设的先立再推。因为这种刺激带来的吸引十分明显，所以网络媒

体常用,尤其以营利为主的商业媒体平台,更加偏爱,甚至到了忽视概括新闻这一交际目的的程度,一味追求夸张效果,有了所谓的“标题党”现象。

(三) 预设悬念策略

预设悬念策略是通过为读者提供当前语境不能满足的预设信息,来指引读者寻找更大语境,在更大语境中补充信息印证预设,从而实现吸引受众的交际目的。这种策略指引读者寻找更大的语境,其实是作者和读者在三个世界中都不相同,作者指引读者改变三个世界,从而找到作者所创建的更大的语境,实现信道的通畅。有时,这种悬念的设置虽然实现了吸引受众的交际目的,但它故意提供不全的消息,对概括新闻这一交际目的的实现是有妨碍的。不过在当前新媒体的时代,更倾向于吸引受众这一交际目的,所以这种预设策略也是比较常用的。

这种预设策略中,常通过指示词和疑问句来设置悬念。比如例3中的“这些”,还比如例2中的“捅刀”“互撕”等没有主宾的动词,“叙利亚将何去何从?”等疑问句,都为读者建立了预设信息,但当前语境推导不出来,只能在新闻全文语境中推导出来,所以这种悬而未决的感觉刺激读者继续阅读,从而吸引读者。

参考文献:

- [1] 耶夫·维索尔伦著,钱冠连 霍永寿译,语用学诠释[M],清华大学出版社,2003年。
- [2] 郑兴东,受众心理与传媒引导[M],新华出版社,2004年。
- [3] 栾轶玫,新媒体新论[M],人民出版社,2012年。
- [4] 魏在江,语用预设的认知语用研究[M],上海外语教育出版社,2014年。
- [5] 白兴平,网站新闻标题与报纸新闻标题的比较研究——以光明网和《光明日报》为例[J],《新闻研究导刊》,2019年第015期

作者简介:林嘉懿,女,河北石家庄人,硕士,助教,研究方向:语言学及应用语言学。

新时代高校发展型资助育人工作特色研究

齐 鑫

(河北外国语学院, 中国石家庄, 050091)

摘要: 资助育人作为育人基本任务的十大质量提升体系之一, 紧紧围绕立德树人这一根本任务。通过立德树人与资助育人的内涵揭示其关系, 阐述资助育人实效提升的意义, 通过抓好学生资助的过程教育、党团主题教育、感恩教育、建立健全资助工作队伍等, 最大效果提升资助育人成效。

关键词: 资助育人; 辅导员; 活动; 育人

A Study on the Characteristics of the Development-oriented Funding and Educational Work of Colleges and Universities in the New Era

Qi Xin

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: As one of the ten quality improvement systems of the basic task of education, funding education closely revolves around the fundamental task of moral education, through the connotation of moral education and financial education to reveal its relationship, expounds the significance of effective improvement of financial education, through focusing on the process of student funding education party theme education Thanksgiving education Establish and improve the funding work team to maximize the effectiveness of funding and education.

Key words: support education; counselor; activities; education

站在新时代的起点, 怎样落实立德树人根本任务, 以育人作为高校资助工作的出发点与落脚点, 构建“全员、全程、全方位”立体化的资助体系, 积极主动地结合资助与育人, 让受资助学生通过一系列资助帮扶更好地完成学业, 树立困难生主体地位, 彰显人文关怀, 最终达到助人自助的目的, 是时代赋予新时代高校的社会责任与必然要求。结合“让党的阳光雨露, 最大范围地普照每一个需要温暖和滋润的同学”和“两奖一助是党和国家的恩情, 知恩图报人人应拿出实际行动。”两大理念, 将资助工作做到实处, 将育人工作落到实处, 让德育的小溪流淌在学生德育教育工作中的每一个环节。

《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》要求, 高校应围绕立德树人根本任务, 全面推动和深化资助育人工作, 丰富学生资助内涵, 提升资助育人水平, 为全面提高学校育人质量提供坚实保障。坚持和加强党对学生资助工作的领导, 强化新时代学生资助工作者的政治责任, 树牢“四个意识”, 坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”, 不断增强干事创

业的动力和能力。

一、多维度创新人才培养理论与目标，通过多种手段强化资助育人效果。

1. 创新“五层次人才培养理论”，用“同心圆”教育法进行裹挟教育。

重视学生素质教育和能力培养，创新“五层次人才培养理论”，对所有受奖助的学生因材施教，分槽喂养，并让大家在比、学、赶、帮、超的氛围中逐渐向着自己的阶段性目标不断努力，通过国家奖学金获得者、国家励志奖学金获得者的榜样先锋模范作用孵化出精英，再让精英带动大众，逐步让大众走向精英，最终实现全员育人。

2. 以“三扶”为导向，形成“一个核心、三种教育、八项原则”的资助育人传统。一个核心育人理念：两奖一助是党和国家的恩情，知恩图报人人应拿出实际行动；三种教育构建学生资助育人体系服务观：以诚信教育、励志教育、感恩教育为核心，让“三观教育”贯穿资助评选始终，让资助过程成为开发正能量、形成正能量、弘扬正能量的过程，让资助每个环节都体现教育和引导；德育教育八项原则：用先进的理念、准确详实的知识、正确的舆论、向上的精神、有影响的事迹、值得学习与崇拜的人物、领导风范以及生机勃勃的组织来引导人。

3. 载体平台组织建设与平台建设双促进，推动资助育人工作的开展。让100%的学生都接受组织能力和干部能力的锻炼，以“让人人找到组织，人人在组织当中得到锻炼和成长”的目标，成立各种学生组织，通过学生组织能力的锻炼和培养，将所有受助同学纳入组织管理，并积极发挥组织作用，带领广大同学在“学”上下功夫，实现受助学生的自我教育、自我管理、自我约束及互相鼓励、互相监督、互相促进。

4. 在“扶志”与“扶智”的道路上，建立五种机制。即：公开式奖励、“三三三”工程、奖助学金台账、榜样引领标兵效应、专业公司化。公开式奖励不限名额，引导学生有旗必夺，有奖必拿，树立荣誉意识；“三三三”工程是三品、三才、三德。三品指人品、业品、职品；三才指百人英才、千人成才、万人龙凤；三德指社会公德、职业道德、从业美德；建立奖、助学金台账，让每一名受助者记录好自己的每一次花销、每一次好人好事及成长足迹。通过树立榜样和标兵，让学生追有目标，赶有榜样。通过专业公司化，发挥专业和特长优势让受助学生实现带着工资上大学的梦想。

5. 建立“解困—育人—成才—回馈”良性循环体系，促进资助形式由保障型向发展型的转变。加强对家庭经济困难学生的心理关怀、诚信教育。围绕“扶困”与“扶智”、“扶志”，在物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励等方面着重开展资助育人工作，致力培养受助学生自立自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质。

二、丰富内涵建设，让资助与育人双向结合，形成强劲的影响力。

校园文化作为学校教育理念、内涵的延伸，具有不可忽视的育人功能。在校园建设的“硬环境”上，要建设彰显校园文化的建筑、文化长廊、室内文化建设等等，在教室、实训室、楼道、宿舍进行相关布置，创设健康向上的文化氛围。在思想引领的“软环境”上，要结合

社会主义核心价值观，凝练以感恩知责、诚实守信为核心的校园文化，成立校园文化研究中心，开展相关方面的理论研究和宣讲，营造诚信、感恩的良好校园文化氛围，引导家庭经济困难学生树立为祖国成才的远大志向。

1. “沃土工程”与“扶困”相结合。贴心工程、无偿超市、道德账户、龙凤计划。通过师生之间的贴心工程发现每一名需要帮助的学生；通过无偿超市无痕无声的帮助每一名学生；通过道德账户涵养每一名受助学生的大爱情怀和道德情操；通过龙凤计划锻炼每一名受助学生的责任与担当。鼓励高校辅导员教师用真心、动真情打造心贴心工程，一方面了解每一个学生的家庭经济状况，另一方面，用贴心工程消除个别自卑心较强同学的畏难情绪，

2. 充分发挥“大学+”功能，应用型人才培养与“扶智”相结合。让学生边实践边学习，让实践成为广大受助学生更加努力学习的动力和魔法棒。用“专业+外语+非通用语言”的人才培养模式，培养学生成为具有世界眼光、国际视野、通用能力的应用发展型人才。让同学们在每一次实践中无声地拓宽专业知识，为今后的就业增加砝码。

3. “三观教育”与“扶志”相结合。通过党团活动、主题班会、各社团组织等渠道开展资助主题宣讲，贯彻落实多元化教育，使同学们知党情、感党恩，让两奖一助的政策入脑、入心；让党和国家的关怀时刻萦绕在每个人的心中，并体现在行动中。科学的世界观培养学生远大的志向，积极的人生观助力学生成长成才，正确的价值观让学生明确定位，成就完美人生。

4. 搭建“舆论云”平台，创新学习宣传模式。为打造资助工作宣传阵地，以正确的舆论引导，通过报纸、公众号、网站、电台、电视台、微信群等媒介，全媒体式对资助政策以及开展的各种活动进行广泛宣传，形成强大的舆论氛围。

5. 让每一位获得资助的同学建立台账，一方面告诫自己要努力学习，把钱真正用在学习上；另一方面，时刻警醒自己，“两奖一助是党和国家的恩情，知恩图报，人人应拿出实际行动”。

三、育人效果及特色

1. 建章立制，规范管理。对于学生资助工作的开展，我们一直坚信：只有有了一流的制度，有了一流的执行制度的行动和意志，才会出现一流的管理和结果。因此，将所有的资助工作纳入制度管理，制定了严格的标准、制度、流程与规范。学校各种管理办法和实施细则健全，并根据最新政策完善了各项资助制度。

2. 规范资助程序，注重过程育人。要让“奖、助学金的评选和发放”成为“教育过程”，要体现“公正、公平”，发挥“旗帜、方向、平台”的作用，将“贴心工程、三观教育、倒插柳教育法”引入资助评审过程，助力精准帮扶。提出“奖助学金评选认定工作的2个理念性的原则”。标准在制定的时候是有温度的，但一旦确定下来，冷却了就没有了温度；任何人不得动用学生福利的奶酪，要让学生的福利最大化。

3. 完善机构建设、组织建设和平台建设，建立了国家资助、地方资助、学校资助、师生

自助“四位一体”的发展性资助体系，形成师生自助常态化资助模式。通过评选奖助学金标兵、开展助学贷款诚信教育活动、敬老爱老志愿服务活动、挖掘劳动教育典型，意在培养受助学生自立自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质。

4. 通过开展“受助典型标兵宿舍评选、奖助学金台账晒一晒、道德账户台账亮一亮”等活动，形成过程式道德浸润机制。多形式开展专业类比赛、组织各类主题教育、参加高水平国际化赛事，提高学生综合能力，形成“一专多能”的能力拓展机制。

5. 利用“党团课、奖学金自律委员会和助学金自律委员会”组织开展诚信教育和感恩教育活动，让同学们懂得“感恩应从学生的本分之事做起，努力学习就是最好的感恩”，形成多元化的精神激励机制。

在新时代背景下，高校应不断优化与完善困难学生的认定标准与条件，通过多维度调查与资助保证国家资助资源配置的合理性，在公平、公正、公开的背景下对最大程度地将资助效果通过育人的形式发挥出来。

参考文献：

[1] 操晶晶. 新时代背景下民办高校资助育人工作体系研究[J]. 决策探索(下), 2021(07):72-73.

[2] 郑海燕, 李艳. 高校“五维一体”精准化资助育人体系构建研究[J]. 重庆广播电视大学学报, 2021, 33(03):17-21.

[3] 王萍. 基于立德树人根本任务的资助育人实效提升路径的探索[J]. 现代职业教育, 2021(42):54-55.

作者信息：齐鑫，男，河北唐山人，学士，助教，研究方向：思想政治教育。

浅析对外汉语教学下的文化适应模式

李东兴

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 20世纪70年代, 美国学者 John. H. Schumann 从社会文化角度创立了文化适应模式理论, 该理论从心理距离和社会距离探讨了社会文化环境对第二语言习得的影响。本文主要从文化适应模式的主要内容出发, 阐述文化适应模式在对外汉语教学领域中的重要性, 并根据分析结果提出相应对策。

关键词: 文化适应模式; 对外汉语教学; 社会距离; 心理距离

Analysis of Acculturation Mode in Teaching Chinese as A Foreign Language

Li Dongxing

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: In the 1970s, The American scholar John H. Schumann established the theory of acculturation model from the perspective of social culture, which explored the influence of social cultural environment on second language acquisition from the perspective of psychological distance and social distance. Based on the main content of acculturation mode, this paper expounds the importance of acculturation mode in the field of Teaching Chinese as a foreign language, and puts forward corresponding countermeasures according to the analysis results.

Key words: cultural adaptation model; teaching Chinese as a foreign language; social distance; psychological distance

一、引言及相关文献综述

Schuman 多次对文化适应模式进行阐述, Schuman 主张通过“社会距离”和“心理距离”来阐述和分析第二语言习得过程中的文化适应模式。近些年来, 文化适应模式在我国的对外汉语教学领域出现的越来越多, 下列是文化适应模式在第二语言习得, 特别是对外汉语教学领域中的研究现状。

董艳的《对外汉语教学中的文化适应模式》主要从文化适应模式理论的基本内容入手, 分析了文化适应模式理论在我国对外汉语教学中的应用基本现状, 对其影响因素进行探讨, 以及在文化模式理论下应该采取的的必要措施, 无论对学生还是对教师都提出了相关建议。

刘津言的《略论文化适应模式对对外汉语教学的启示》从文化适应模式的主要内容出发, 分析了社会距离和心理距离与第二语言习得的关系, 检验了已有成果在对外汉语教学领域中的适用性, 阐述了其在对外汉语教学中的实用性, 比如文化适应模式可以帮助汉语学习者克

服文化和语言震惊，从而提高汉语学习积极性，促进学习效果的提升。

韩祥生、陈钰的《文化适应模式理论及外语教学》也是通过阐述该理论的基本部分，介绍了文化适应模式理论，分析了文化适应模式的理论基础和其在对外汉语教学领域中的实用性，指出文化适应模式同样适用于我国的对外汉语教学领域。这两位学者重点分析了文化适应理论的内容，严谨翔实，利于理解。

二、文化适应模式在对外汉语教学中的必要性

（一）通过社会距离影响第二语言习得水平的提高。

文化适应模式是根据学习者来到目的语国家工作学习语言的过程中提出的，一般来说，两个群体的社会距离越远，第二语言习得的效果越不好。现如今，我国的对外汉语教学大多都是课堂教学，而且许多留学生的汉语水平不高，许多留学生不愿意同中国社会相触，总是和文化相近或相同的群体在一起，比如具有同样宗教信仰的留学生常常聚集在一起，他们不愿意和目的语社会相接触，甚至对不同文化背景的群体相抵触，久而久之，这种现象不利于拉进外国留学生同目的语环境的距离，进而不利于第二语言习得水平的提高。因此拉进第二语言学习者与目的语社会的社会距离，有利于第二语言习得水平的提高。

（二）通过心理距离影响第二语言习得水平的提高。

很多汉语学习者来华学习汉语，都只是在课堂上学习，他们很少与其他人接触，没有任何中国朋友，甚至很少或者没有和授课老师交流过，这种现象是心理距离过大的表现。学习者个体与目的语群体的心理距离与第二语言习得呈显著的相关性，即个人与群体的心理距离越大，第二语言习得的效果越不好；反之，如果个人与群体的心理距离越小，第二语言习得的效果越好。在文化适应模式中，最主要的就是学习者对目的语国家语言的心理接受程度。一般来说，在心理因素中，如果汉语学习者能够处理好自己与心理距离相互关联的四个因素，那就会越有利于第二语言习得，即：如果留学生的语言休克和文化休克程度比较高，则越有利于第二语言习得；反之，如果留学生的语言休克和文化休克程度比较低。在第二语言习得中，如果个体与目的语社会的心理距离越小，就代表着他越能接受目的语社会的文化。在一个国家的语言中，“文化”所占的比例是很大的。例如，两个人在交流的时候，正在讨论另一个人的时候，那个人恰好来了，面对这种情况，我们总是说“说曹操，曹操就到”，这里的“曹操”并不是三国历史人物曹操，而是用来表达一种巧合的语境；还有“白眼狼”、“黑脸白脸”、“狗咬吕洞宾，不识好人心”等这些常用口语不是表面意思，而是具有更深层次的含义。所以，在目的语学习中，文化因素是至关重要的。

三、文化适应模式对对外汉语教学的启示

Schuman 曾经从智力、生理和社会心理三个角度来论证几个西班牙人在美国学习英语时效果慢的原因，其中从社会心理的角度分析其中一个人的语言用具有明显的洋泾浜语特征，这是一种学习者采取的目的语简化现象。而 Schuman 认为产生这种现象的原因是说洋泾浜语的人和说标准目的语的群体之间缺乏接触。Schuman 早期的研究对象是移民到美国的拉美移

动群体，他们都远离目的语文化社会，而外交人员、偷渡者难民、移民、从事国际经济与贸易的商务人员、海外驻军人员等，这些人来到目的语国家后，都远离目的语社会，难于当地人进行接触交流，久而久之，第二语言习得的效果很难得到提高。他们在目的语社会中不能像留学生那样，也不能充分融入到目的语社会中，他们与目的语群体的目的语社会的心理距离和社会距离会不断扩大，第二语言习得效果也会越来越差。语言是文化传播的媒介，接触到一门新的语言，就会去了解一项全新的文化。如果目的语习得效果不好，就很难接受目的语社会的文化，也就很难融入到目的语社会。

总而言之，上述这些群体和其他群体相比较，与目的语社会接触更少，文化适应程度低，社会距离和心理距离比较远，这是二组习得没有提高的主要原因。我们可以从中得出启示，文化适应模式同样可以应用于我国的对外汉语教学，以下是根据文化适应模式提出的一些对策。

（一）举办文化活动，充分利用当地目的语社团。

许多外国留学生来华学习汉语，大多只在课堂上学习，也只是在课堂上具有说汉语的机会，这样非常不利于第二语言习得效果的提高。面对这种情况，学校方面和对外汉语教师应该积极举办各种汉语文化活动，利用奖励机制，积极引导学生参加“汉语桥”、“演讲比赛”、“中国文化展”、“中外学生交流会”等活动，这样不仅可以缩小留学生与目的语群体和目的语社会的社会距离与心理距离，充分利用各种汉语资源，加入汉语社团，可以丰富学生的日常生活，提高学习汉语的积极性和趣味性，寓教于乐。同时，留学生应该积极融入中国社会，主动去了解汉语圈下中国人的生活方式和价值观，增加与其他群体的接触，主动推动习得进程。

（二）创造真实场景，模拟真实的文化环境。

在课堂上可以张贴各种贴纸海报，创造出真实的生活环境，比如说餐馆、戏院、火车站、体育场、公园等各种真实环境，在真实的环境中学习汉语，给学生提供一个目的语社会的模拟环境，同时教师在教学过程中应该增加文化背景知识的介绍，再结合一定真实的环境。比如在介绍我国的传统节日中秋节时，可以把教室布置成中秋节主题，然后再介绍中秋节的由来和发展，与同学们分享月饼等等。使同学们对中秋节的了解不仅停留在书面上，还要从更深层次认识到这个节日的历史渊源和文化内涵，真正体会到中秋节的魅力所在。在课堂教学过程中，通过这些课堂模拟环境的衬托和学生对文化历史背景的了解，在汉语学习的同时，也能提升第二语言习得水平。

（三）对个别学生进行深入了解，对症下药

由于文化差异等因素，有的学习者在进入目的语群体时会呈现一种焦虑状态，甚至会产生文化休克[10]。这就要求对外汉语教师在充分了解留学生文化背景和其性格的前提下，分析其在第二语言习得过程中的心理感受，必要时进行一对一的心理辅导，帮助学习者克服语言和文化冲突，在遇到困难的时候学会调整自己，跨越语言和文化的心理屏障，充分融入到

目的语社会中去。必要的时候,在尊重他们的生活习惯和风俗文化,同时得到双方同意的前提下,可以适当安排留学生和中国学生一起生活和学习,让留学生体会一下中国人的生活习惯和风俗文化,充分感受目的语文化,融入到目的语社会中。

四、结语

综上所述,文化适应模式可以真正运用到对外汉语教学领域中,在对外汉语教学中,要考虑心理因素和社会因素对学习者的二语习得的作用,缩短学习者个体与目的语社会及其群体的社会和心理距离,促使留学生靠近目的语群体,融入目的语社会,从而促进其汉语水平的提高。

参考文献:

- [1]王建勤. 第二语言习得研究[M]. 商务印书馆, 2009.
- [2]郑岱华. 文化适应模式与汉语作为第二语言习得效果的相关研究[D]. 北京语言大学, 2007(2) : 13-14.
- [3]姜有顺, 刘妍岑, 张善超. 汉语国际教育专业学生的身份认同冲突的访谈研究[J]. 西南大学教育学部, 2019(1): 78-80.
- [4]刘津言. 略论文化适应模式对对外汉语教学的启示[J]. 课程教育研究, 2013(3): 11.
- [5]贾雯. 浅谈文化适应模式中的心理距离[J]. 兰州大学文学院, 2013(12): 21-23.
- [6]许菊. 文化适应模式理论述评[J]. 外语教学, 2000(7): 45-47.
- [7]董成. 浅析文化适应模式[J]. 芜湖职业技术学院, 2013(12): 06-07.
- [8]董艳. 外语教学中的文化适应模式[J]. 校园英语, 2015 (12): 12-13.
- [9]于莹. 文化适应模式的启示[J]. 吉林教育, 2011 (10) : 56-58.
- [10]龙晓明. 跨文化交际中的“文化休克”分析[J]. 广西社会学, 2005(3):04.
- [11]韩祥生, 陈钰. 文化适应模式理论及外语教学[J]. 上海理工大学学报, 2001(08) :15-17.

作者简介: 李东兴, 男, 河北人, 硕士, 助教, 研究方向:对外汉语教学研究。

新冠肺炎疫情下大学生抑郁心理影响因素及对策研究

尹晓霞

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 新冠肺炎疫情下我国虽有完备的防疫机制, 而且对战胜疫情有必胜的信心, 但是在实际生产和生活中, 不可避免遇到一些问题。在校大学生在疫情来临时往往被封控在学校内, 具有抑郁心理的大学生在学业和抗疫环境压力下, 心理状态十分值得高校及时关注。本文通过对文献资料的整理分析, 对疫情下的高校提出一些相关建议。

关键词: 疫情; 大学生; 抑郁心理

Research on the Influencing Factors and Countermeasures of College Students' Depression in the COVID-19

Yin Xiaoxia

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Although China has a complete epidemic prevention mechanism under the COVID-19, and has confidence in defeating the epidemic, it is inevitable to encounter some problems in actual production and life. When the epidemic comes, college students are often locked in the school. Under the pressure of academic and anti-epidemic environment, the psychological state of depressed college students is very worthy of timely attention by colleges and universities. This article puts forward some relevant suggestions for colleges and universities under the epidemic situation by collating and analyzing the literature.

Key words: COVID-19; college students; depression

一、研究背景

自 2019 年底新冠肺炎爆发到如今两年以来, 全国多省市间歇不断地出现新冠肺炎阳性患者, 全民上下都坚信我们能打赢这场持久性的“战役”。虽然全国人民在党的带领下对此次“战役”抱有十足的信心, 但是在抗击疫情过程中, 不可避免地出现, 我们正常生产、生活遭受影响的情况。尤其在校大学生, 因为来自全国各地不同的区域, 导致新冠肺炎疫情情况稍有变化, 部分关联地区的高校就会采取相应的措施对大学生进行管理。与此同时, 各个高校响应上级指示, 组织高校心理工作人员进行心理疏导工作。而经过研究人员调查, 近几年青少年抑郁症患者高发, 大学生中患抑郁症的人数也相较往年增加。抑郁症具有很大的危害, 会使患者个人情绪不良, 让患者体验到最为痛苦的心境, 处于无端的痛苦中。其次, 造成严重的心理障碍, 患者对外界对自身往往不满, 做出过激行为。再次抑郁症会使患者缺

乏睡眠，失眠状态会使得人精神不振，体质下降。最后，抑郁症患者会出现自杀倾向，这是对个体造成极大危害和对家庭不负责任的做法。所以患者一旦有抑郁状态，必须及时就医，在医生帮助下药物治疗和心理疏导。而高校心理工作人员明确掌握影响大学生抑郁的因素和对策，对大学生出现抑郁症的情况能有效避免。

二、新冠肺炎疫情下影响大学生抑郁的因素

以往研究中，对大学生抑郁影响因素，大多是从个人、遗传和环境三个方面来进行研究探讨的，其中环境方面又从家庭、学校、社会支持系统、生活事件等方面进行探讨，个人方面又从应对方式和个性特点来研究的。但是在新冠肺炎疫情常态化的情况下，本文主要从以下几个方面进行探讨。

1. 学校因素

疫情防控下高校的管理方式和疫情爆发前的自由自在的的大学生活形成鲜明对比。根据各地疫情防控文件显示，疫区部分高校细化管理安排，统筹完善制度保障，实施网格化管理，抓实抓细防控各项措施，恢复正常教学秩序，坚持“日报告、零报告”制度，确保师生身体健康信息及时全面准确报送；按照“非必要、不出校”的原则，严格师生请销假制度，确保师生工作、生活空间相对固定。将全校划分为三个区域，实行错峰、错时上下课，错峰、错时就餐，避免大面积人员拥挤集聚。在这种管理方式下，学生的活动区域和场地大大缩小，尤其是在校园硬件设施比较差的情况下，学生们能去的场所实际上非常有限，疫情严重时，还要每天填写辅导员发布的疫情防控信息的表格，娱乐活动也不能正常进行，这在疫情大环境和学习生活的双重压力下，让正值精力旺盛的大学生不得不暂时压抑下来。久而久之，部分不能自己调试心态的大学生可能就会具有抑郁状态。

2. 社会支持系统

社会支持系统是个体通过与环境中人物的互动，所建立的一种关系网络，个体能从中获取情绪情感心理的支持，能够缓解心理压力，提高自身对环境的适应能力和对变化的应对能力。一个人生活中难免会遇到各种各样的问题，这时候就需要来自家人、社会或者学校的鼓励和帮助。社会支持系统可以帮助产生心理危机的个体减轻消极观念的产生，它在心理危机干预中具有独特的优势。研究表明，在新冠肺炎疫情期间被单独隔离的人员相比被迫临时隔离在一起的两人及以上人员的抑郁水平要高一些。疫情来临时，很多快递小哥、装修工人都被迫隔离到了自己的客户家里，虽然疫情猛如虎，但是很多临时搭伴儿过日子的人过得非常开心，解除隔离后甚至都舍不得对方。可见得到来自社会中的支持，对人的心理状态具有正向影响。

三、新冠肺炎疫情下大学生抑郁的干预对策

1. 高校组织学生参与志愿者活动

在新冠肺炎疫情来临高校进行封闭式管理时，可以出台一些相关政策，鼓励学生多去参加抗击疫情志愿者的活动，在此过程中，学生既可以亲身体会、近距离感受疫情来临时，医

务人员、学校老师的辛苦，还可以暂时放下对疫情产生的紧张情绪，投身到忙碌的志愿者工作中去，还可以切身体验到社会上各个家庭、各种职业之间的相互温暖、互相帮助。在参与志愿者活动的过程中，学生的共情能力得到了提高，看事情的格局也会相较以前有所提高。从心理咨询认知疗法角度来讲，一个人看待事情的角度发生了变化，那么他相应的行为也会发生变化，借此，可以帮助大学生改善不良心态，从而阻止抑郁症的发生。

2. 高校组织返回抑制的训练

有研究表明，抑郁水平和返回抑制的训练有关。第三军医大学一研究人员在2015年发表的博士论文中指出，前额叶的功能和抑郁水平有关，它控制的信息处理任务，而返回抑制是负责信息调控的反应速度和搜索效率的。对大学生进行返回抑制的训练后，学生的抑郁情况和没有经过训练的学生对比，有显著差异。因此，高校也可以通过此方面的训练对大学生的抑郁状态进行调试。这也是一个新的研究方向。

3. 高校开设合适的体育选修课

恰当的体育锻炼可使人身心保持健康。太极拳是中国武术中的拳法，是以中国传统儒、道哲学中的太极、阴阳辩证理念为核心思想，集颐养性情、强身健体等多种功能为一体，结合易学的阴阳五行之变化，中医经络学等形成的一种内外兼修、刚柔相济的中国传统拳术。太极拳作为大学体育的一门选修课程，深深吸引了广大青年大学生，它作为我国非物质文化遗产，不仅在强身健体方面给我们带来好处，在心理治疗方面，有研究显示，也对抑郁的治疗有很大帮助。王雪芹，吴甫超，冯宪萍，马睿等研究人员在2017年的研究中，用三组（太极拳训练一个月、太极拳训练两个月、太极拳训练三个月）实验被试进行干预，配对t样本检验结果显示三组抑郁被试间存在显著性的差异，坚持进行三个月及以上的太极拳训练，被试的心理健康水平明显比训练前要高。实验结果说明大学生坚持进行太极拳训练是对心理健康有好处的。

四、不足与展望

本文主要是对学校因素和社会支持系统这两个方面对新冠肺炎疫情下大学生抑郁心理进行分析讨论，从高校心理工作人员的角度提出建议和对策。其中返回抑制训练，虽有研究人员证实其在抑郁心理治疗中起到正向作用，但具体要运用何种方式方法在大学校园中对大学生进行返回抑制训练，还有待进行研究。

五、结语

综上所述，新冠肺炎疫情下高校需注意管理方式带来的负面影响，在这特殊时期，尤其要加强学校各项心理健康政策的推进，以预防大学生抑郁心理的发生。

参考文献：

[1] 邹增丽, 梁宝桐, 吴素景, 李怀泽, 董柏青, 李海, 王碧艳, 凌泽农. 新冠肺炎疫情对医学院校大学生心理健康影响的调查研究——以广西中医药大学为例[J]. 广西中医药大学学报, 2020, 23(04): 130-133.

- [2]许亮,贾洪飞,贾洪磊. 不同运动项目对大学生抑郁心理的影响[J]. 当代体育科技, 2015, 5(27):55-57.
- [3]张秀梅,王中对,廖传景. 高校贫困生抑郁心理及影响因素研究[J]. 高校教育管理, 2016, 10(02):119-124.
- [4]王金阳,李春花. 大学生抑郁心理现状的研究[J]. 科技视界, 2016(24):120-121.
- [5]张丽. 大学生的抑郁心理研究[J]. 教育观察, 2018, 7(21):32-33+128.
- [6]杨曦,陈遇春. 浅析大学生抑郁心理的影响因素及预防措施[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2015, 17(05):114-119.
- [7]孙艳玲. 大学生抑郁心理调查分析[J]. 疾病监测与控制, 2017, 11(04):291-292.
- [8]王雪芹,吴甫超,冯宪萍,马睿. 太极拳文化对大学生抑郁心理的干预研究[J]. 教育现代化, 2017, 4(09):171-173.

作者简介:尹晓霞,女,河北石家庄人,硕士,助教,研究方向:基础心理学。

高校新入职辅导员的适应性问题与对策探究

陈景瑞

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 高校辅导员肩负立德树人的根本任务, 所从事的工作是为国家培育优秀的社会主义建设者和接班人。根据实际情况, 阶段性的都会有热爱教育事业且干劲十足的新入职辅导员陆续加入高校学生工作的队伍中。与此同时不可避免的问题就是: 新入职辅导员进入新的工作环境会遇到各式各样的适应性问题, 如: 短时间内无法实现角色转换、工作中心理压力较大、政治理论知识比较薄弱、对于自身职业发展前景不明晰等, 针对上述问题阐述并进行对策探究。

关键词: 新入职辅导员; 适应性问题; 对策研究

Inquiry of Adaptability and Countermeasures in Colleges and Universities

Chen Jingrui

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: College counselor shoulder the fundamental task of Lidshu people, and work engaged in cultivation of excellent socialist builders and successors. According to the actual situation, there will be a team of new entry counselors who love education and strong new entry into college students' work. At the same time, the problem that is inevitable is that new entry counsers entered a new working environment will encounter a wide variety of adaptability, such as failing to achieve role conversion in a short period of time, and the working center is serious, political theory knowledge It is relatively weak, and it is necessary to explain and perform countermeasures for the above problems for its own professional development prospects.

Key words: new entry counselor; adaptability; countermeasures

随着高校扩招政策的调整, 近年来高校辅导员队伍的规模也在持续扩大, 新入职的辅导员在学生工作队伍中占据一定的比重。2016年12月, 在全国高校思想政治工作会议上, 习近平指出: “要坚持把立德树人作为中心环节, 把思想政治工作贯穿教育教学全过程, 实现全程育人、全方位育人, 努力开创我国高等教育事业发展新局面。”由此可以看出思想政治教育工作的重要意义, 同时也充分肯定了高校辅导员的重要地位。可实际工作中, 辅导员的工作是一个相对细致和繁杂的工作, 即便是经过层层严格的考试选拔挑出的新辅导员工作者, 也会面临一些各式各样的适应性问题。

一、新入职辅导员工作之初面临的适应性问题

（一）短时间内无法实现角色转换。

大部分新入职的高校辅导员在此之前是没有相关的高校辅导员工作经验的，其中不乏刚从校园步入社会的大学应届生；有的是入职高校前的工作环境与高校有一定程度的不同。以自身为例，我做辅导员之前接触的工作仅仅是班级学生干部，虽然有学生工作经验，但是步入工作岗位后仍然需要进行角色转换，工作中角度发生了变化，工作方式和方法也要随之改变，但由于自身经验不足，加之班级管理工作具有复杂性、多变性等特点，若想把工作做深、做细还存在一定的困难，这需要一个过程，所以，虽然职业角色发生了改变，但若要很好地适应还真没有那么容易，需要我们从心态、工作方式、工作方法等方面做出调整。

（二）工作中心理压力较大。

新入职辅导员投入工作后，会发现自己担负着很多职责，如：学生的思政工作、党团和班级建设、学生日常管理、就业规划指导、心理健康教育、各种突发事件的应对等工作，内容十分琐碎繁杂，职责范围也很广。开展的新生迎新、两奖一助评定、推优入党、毕业生就业创业指导等责任大、复杂度高的学生工作不仅需要理论指导，更需要辅导员有良好的抗压能力。辅导员在处理这些工作时往往没有严格意义上的时间限制，经常要占用个人时间来完成各种学生工作，比如解答学生心理上与学习生活上的问题、指导学生实践活动等工作任务。同时，新入职辅导员也要关注自己能否尽快适应新的工作环境，能否与身边一起工作的同事建立良好的人际关系，得到周围人的喜爱与支持，更关注自己能不能快速地和所带的专业学生拉近距离，学生是否认可自己、喜欢自己。面对并不熟悉的工作和新环境，既想把本职工作做好，又想获得同事和学生的认可与支持。这些都使高校新辅导员的心理压力增大，有时候容易产生焦虑、失落等不良情绪。

（三）政治理论知识相对薄弱。

新入职辅导员一入职就面临着带班，自身思想政治教育专业毕业的辅导员数量也相对有限，其主要精力放在了学生事务的处理上，而用于自身思想政治理论学习的时间不足。

另外，新入职辅导员的思想政治理论学习形式较为单一，多为上级要求学习的文件，或是网络课程的学习。新时代辅导员工作要求辅导员熟悉不同的工作环境、掌握不同的专业技能，这与实际入职的辅导员要么应届毕业生，要么先前的工作与现在工作有一定的区别是不相符的，所以在开展思想政治教育时自身感觉缺乏充足的理论支撑，因此，理论知识还有待进一步加强。

（四）自身职业发展方向不明确

《普通高等学校辅导员队伍建设规定》对高校辅导员的地位、作用做了明确阐述，但是实际工作中辅导员在工作量、每天工作时长、职务晋升等多方面都与专业教师存在一定的差距。新入职辅导员在工作中往往被繁重的事务性工作所充斥，很难有更多的时间和精力投入到深入的理论学习和研究中去。以我自身的工作为例，负责带学院三个班级的学生，并指导整个学院的学生工作，学生人数基数大，管理起来并没有想象当中那么容易。要把本职工

作做好，就要投入更多的精力，在这种情形下，对自身的素质提升、能力发展与职业发展都有一定的不利影响，导致新入职辅导员的发展前景不明晰，确乏相应的具体规划。

二、新任辅导员入职适应性问题的对策

（一）明确角色职责，找准点、定好位。

辅导员是大学生思想政治教育的中坚力量，要想把工作做好，就要明确自己的工作职责，给自己一个准确的定位，进而行之有效地适应学生管理工作。

辅导员是高校学生日常思想政治教育和管理工作的组织者、实施者和指导者，是学生的人生导师和健康成长的知心朋友。辅导员自身管理经验及技能的提升需要自身的不断学习、总结、提炼，在不断的认识、实践、再认识、再实践的过程中逐渐成长为一名优秀的辅导员。辅导员工作涉及到班级建设、心理健康教育、学生日常事务管理、创新创业等多方面，工作压力大属于正常现象，在这种情况下要看新入职的辅导员如何去正确看待和面对。

新入职辅导员刚开始若是所有工作面面俱到也不现实，工作之初，辅导员首先应该明确职责，找准点，有一个明确的定位，进而对工作进行有效的分类指导。首要做的就是自己尽快了解、熟悉与学校、学院、专业相关的政策要求及特色，在最短的时间内熟悉学生，了解学生的迫切需求和亟待解决的问题。尤其是对待自己认为繁重、复杂且重要的学生工作，要学会从过程中的每一个环节、细节和症结入手，做到有备无患，躬亲示范，以自身的言传身教来影响和带动学生。辅导员要培养好各级学生干部，充分利用好各种锻炼平台，提升学生干部的实际工作能力，并且通过学生干部自身能力得到提升的实际案例去感染和带动周围的同学，形成传、帮、带的良好氛围。在学生干部的选拔中，要学会知人善任，在使用中培养，在培养中使用，从而达到实践育人的目标。对于家庭经济较困难的学生时刻关注，通过多方面了解情况，找她们谈心，了解她们内心真实的想法。从而建议个学生利用课余时间在校内、校外兼职，这样可以减轻家庭的经济负担。通过提供各种勤工助学的途径，给学生解决了一部分生活费，她们一个个都很积极，很乐观，并且对未来充满了希望。

对于心理比较脆弱和就业困难的学生，要持续性关注跟踪，这部分学生需要我们重点引导，并做好跟踪记录工作，发现问题要及时沟通和解决，尽可能多给他们正确的帮助与引导。辅导员在日常班会中要把自己的人生理想与祖国的实际需要相结合，将个人的荣辱与祖国的命运时刻联系在一起，强调命运共同体、打造师生的命运共同体，努力使自己成为学生人生路上的导师。

（二）积极向有经验的教师请教学习，提升综合工作能力。

新入职辅导员虽然在工作实践经验上是缺乏的，但是这些老师并不是一个人在孤军奋战，在工作上有困惑时，可以向有经验的老教师请教、咨询、探讨。在请教、咨询、探讨的过程中既可以学习经验，又可以在交流过程中产生碰撞出新的火花，创造出新的行之有效的工作方法，进而提高工作效率。

此外，对于新任辅导员我们要积极开展辅导员工作交流会，通过交流、分享、探讨的

方式进行集智，同时积极参加学校组织的辅导员工作交流会、辅导员网络培训课程等。新任辅导员要认真把握好每次培训交流的机会，通过交流不断丰富理论知识，吸取别人的成功经验，在实践中取人之长补己之短。相信，在我们自身不断地积极努力的学习下，新入职辅导员一定会快速成长起来。

（三）提高政治理论素养，加大钻研、科研力度。

理论基础知识薄弱是新入职辅导员比较凸显的一个问题，我们应该把理论学习作为坚定理想信念的首要途径，辅导员大部分时间都被工作占用，没有固定时间来自学。这需要辅导员树立终身学习的思想，并且善于寻找碎片化的学习时间，实现“碎片化”学习。自觉坚持自主阅读学习业务书籍，还可以吸收全国优秀辅导员的教學思想、经验、方法，树立先进的教學思想和教學理念。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装自己，改进工作方法，提升工作效率。提升党性修养，在理论学习与不断实践中总结经验教训，真正做到理论联系实际，同时，工作中要善于运用新媒体来不断弥补自己思想上的不足之处。

当然，在工作之余，也要学会提升自身的学术钻研及科研能力，在工作过程中，找到自己感兴趣的方向，不断加深研究，为自己做好长远规划。在实际工作中注重搜集、整理、总结、分析学生管理工作中的典型案例，有意识地确定自己的科研范围和科研主题。科研能力是在实践中训练和培养出来的，必须经过长期的反复训练。多用心、多动脑，通过撰写论文、申请课题等提高自己的科研能力。

三、结语

新时代高校辅导员工作过程中充满了各种挑战与机遇，新入职辅导员需要不断提升自己的综合能力，不断积累工作经验，善于总结、善于反思，善于在不断的实践与思考过程中树立职业理想，相信，在不忘初心的同时，新入职辅导员一定会克服各种困难，砥砺前行，把学生工作做好做实，成为一名合格的高校辅导员。

参考文献：

[1] 习近平. 立德树人，为民族复兴提供人才支持：学习贯彻习近平总书记在全国高校思想政治工作会议重要讲话

[2] 实证角度的高校辅导员应对新生适应性问题研究[J]. 王乐, 华章. 2014, 第 027 期

[3] 高校辅导员处理新生适应性问题的路径研究——基于社会工作视角[J]. 杨洋. 《重庆城市管理职业学院学报》. 2018, 第 003 期

[4] 新入职高校辅导员快速适应本职工作的途径分析[J]. 尹卓君, 孙同彪. 科技创业月刊. 2015, 第 013 期

作者简介：陈景瑞，女，河北衡水人，本科，助教，研究方向：思想政治教育。

《藏獒》中的典型文化现象研究

宋现芳 裴梓涵 李明真 臧齐鑫

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 在文学发展的新时期, 几乎完全以动物为题材的小说极少, 而杨志军笔下的《藏獒》则独树一帜的开启了动物文学新篇章。以动物的思维意识描述西藏在新中国成立初期的人文生活状态, 书中很多体现藏人民生活习俗的文化现象, 而最为典型和突出的是其民族团结的文化现象、宗教信仰的文化现象, 以及藏獒身上体现出的精神及其文化现象, 本文从其典型文化现象出发进行研究, 体会《藏獒》中不同民族文化的碰撞和融合以及藏獒的可贵精神。

关键词: 藏獒; 民族融合; 民族团结; 宗教; 文化; 精神

Research on the Typical Cultural Phenomenon in "Tibetan Mastiff"

Song Xianfang Pei Zihan Li Mingzhen Zang Qixin

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: In the new era of literary development, there are very few novels almost entirely based on animals, and Yang Zhijun's "Tibetan Mastiff" uniquely opened a new chapter in animal literature. It describes Tibet's humanistic life in the early days of the founding of the People's Republic of China with an animal mindset. There are many cultural phenomena in the book that reflect the living customs of the Tibetan people. The most typical and prominent ones are the cultural phenomena of ethnic unity, religious beliefs, and cultural phenomena of religious beliefs. The spirit and cultural phenomenon embodied in the Tibetan Mastiff, this article starts from its typical cultural phenomenon to study the collision and integration of different ethnic cultures in "Tibetan Mastiff" and the valuable spirit of Tibetan Mastiff.

Key words: Tibetan Mastiff; national integration; national unity; Religion; Culture; Spirit

一、引言

在新中国成立初期, 中华民族处于团结和稳定的第一阶段, 国家为了更好的促进民族融合而在西藏地区派了许多干部和记者到基层深入人民群众生活, 了解并融入到西藏民族文化当中去, 许多政治干部带着伟大而艰巨的任务奔赴到藏区进行工作。但是并不是所有的工作都是顺利进行, 期间有很多的问题会出现, 其中最大的问题和障碍便是文化沟通。《藏獒》也是在这种前提和背景下逐步铺展开来。在《藏獒》这篇以动物为主人公的世界中, 众多的文化现象也在藏獒的故事情节中接踵而至, 体现最为明显且最为典型的则是以下几点, 现对

其就行探究和简析。

二、从藏獒身上体现汉藏民族融合和民族团结的文化现象

这里所说的民族融合并不是狭义上的民族融合，更多的是体现民族团结的文化现象，狭义上的民族融合多从民族和民族的迁徙、斗争、通婚、改革等形式和角度去阐释。《藏獒》则是从广义的汉藏民族友好相处的角度体现民族融合现象和民族团结现象。

（一）血浓于水的同宗文化渊源

《藏獒》是以动物为题材开展而来，但是处处却能体现出汉藏之间的民族融合和汉藏民族团结的文化现象。

文中的汉藏名族融合现象并不是我们直观感觉中的“通婚”等形式的融合，而是从藏獒的角度和视觉去观察，于细微处体现出来汉藏民族融合和汉藏民族团结的文化现象。在藏獒雪山狮子冈日森格面临死亡，而藏医朵宇陀称人血可以救活冈日森格时，丹增活佛、老喇嘛顿嘎、藏扎西的血均流入到干净的木盆当中以待救治雪山狮子，汉扎西（父亲）也捋起袖子，要求将自己的血也融入其中，当遭到拒绝时，汉扎西（父亲）说：“难道汉人的血和藏民的血是不一样的？”。这句简单的问话，却是道出了父亲在汉藏名族融合中的态度和诚意。为了一个目标——救治雪山狮子冈日森格，父亲愿意以自己 and 藏族同胞相容的血液一起去努力。

（二）共同的文化喜好造就共同的民族团结

在共同的目标面前，虽然汉扎西（父亲）和藏医以及丹增活佛他们共同的目标是挽救一条生命垂危的藏獒，但是他们所表现出的合作、和谐和融洽均能体现出民族融合现象的点滴，尤其是在信任方面。书中提到当顿嘎拿着切碎的干牛肺交给父亲，并做了个吃的动作后，父亲的举动却是“拿起一条牛肺就往自己嘴里塞”，父亲并没有追问这是什么？这是什么做成的？这是怎么吃的？这是给谁吃的？只是看到语言不同的顿嘎所做的动作暗示后，毫不犹豫的便依照顿嘎的暗示进行动作，而根本没有意识到这是喂狗的。正是因为父亲想吃牛肺这一举动，而被认为前世是一只“大狗、好狗，一只灵性的狮子一样雄伟的藏獒”。而藏獒正是藏族人民所最爱的朋友，所以才有了藏扎西所说的“他和藏民是一条心”。这也是汉藏民族融合、融洽相处的基调，是汉藏民族融合的文化现象，喜欢彼此喜欢的东西，爱屋及乌，共同的文化喜好才能造就共同的民族团结。

（三）“名字”文化所蕴含的民族融合和团结

再就是从名字的角度体现出来的汉藏民族融合和民族团结现象，父亲在后来与藏獒的相处中被丹增活佛命名为代表吉祥的“汉扎西”，汉族的扎西，藏族也有一个扎西，是“藏扎西”，而汉扎西的命名，白主任认为也是取得草原当地人信任的贡献，在很大程度上是有益于民族团结和民族融合的文化现象。所以白主任在意识到汉人取一个藏族名字有利汉藏沟通融合后，也让丹增活佛为他起一个藏族名字。而这样做的结果是，丹增活佛以及索朗旺堆头人都表现出十分高兴的好客。白主任的藏族名字——白玛乌金更是藏族宗教文化中的密宗祖

师莲花生，这个伟大名字促使白主任更加认为藏族人对他的真心实意。所以这已经不仅仅是一个名字代号的象征，而是一种民族文化的融合，一种民族文化的认可。

三、《藏獒》中的藏族宗教文化现象

宗教文化是以信仰为核心的，是社会发展、进步过程中的社会人文现象，在人类发展的过程中一直占有重要的地位，是人类信仰的重要部分。西藏更是一个宗教文化明显的地方，每一个角落都充彻着宗教文化的痕迹。在《藏獒》的故事中时时能品味到宗教文化的内涵。

《藏獒》整部书的背景是青藏高原，是以藏族人民世代生活、繁衍的环境为背景，以藏獒的獒王化解两个部族间的矛盾为故事情节，所以整部书从始至终离不开藏族文化，而藏族文化中的宗教信仰文化，是藏族人民生活的核心，是他们灵魂的所在，《藏獒》中体现的也尤为明显。

（一）老喇嘛顿嘎的宗教身份威望

书中从开头其实已经融入了藏族所特有的宗教文化，文中第二章白主任为父亲讲解藏区草原的规矩时，提到了众多的宗教信仰文化，这些宗教信仰是藏族人民世代信奉并遵守的“道德”标准，他们以他们自己的宗教信仰方式去行善积德，去体现智慧和正义。当老喇嘛顿嘎看到受伤的冈日森格时，以“梦”的形式向丹增活佛请求帮助，而梦中的内容便是他们深信不疑的宗教信仰，是他们内心深处信仰的神灵。他们深信冈日森格是前世阿尼玛卿雪山狮子化身，深信冈日森格前世曾保护过所有到神山修行僧人。于是他们执起了正义而又神圣的铁棒，出现在了父亲和雪山狮子冈日森格的面前，并将他们救治下来。

（二）丹增活佛的宗教文化地位

丹增活佛的地位是至高的，他深信冈日森格会醒过来，因为他深信冈日森格是神灵的化身，而周围的人们都深信丹增活佛，他是他们的信仰，是他们的精神领袖。丹增活佛和众僧侣他们是藏地神圣的执法者，是崇高无比的执法者，他们能够判定所有生灵的死活生命，并且是神圣的象征。所以连藏獒这种勇猛、骄傲的动物，也不得不屈服于这种神圣的宗教之下，它们也不得不让“三位铁棒喇嘛”将父亲和冈日森格从它们眼皮子底下带走，这也是藏族文化中宗教信仰文化的神秘、神圣的力量，体现在藏族人和动物的灵魂深处。

当铁棒喇嘛藏扎西被西结古草原的藏民所不容时，连带大家怀疑冈日森格是阿玛尼雪山神圣狮子时，以及怀疑父亲是否是“汉菩萨”时，丹增活佛仍然以其至高的宗教文化力量说服了索朗旺堆头人和大格列头人，使他们“点头”认可，使他们觉得丹增活佛的话是正确的，应该相信丹增活佛。

四、獒犬精神的文化现象

全书均是以藏獒为主线进行，藏獒是主角，是作者意识的来源和发展，是故事情节的推动者。作者重点强调了藏獒的品质及其精神，这种品质和精神已经凝结为本书的文化现象，那就是獒犬精神。

（一）獒犬是犬类王者的文化象征

獒犬也是犬类的一种，但是和普通犬类完全不同，普通犬类我们也是将其称为忠诚、友好及友谊的象征，但是普通犬类有带有许多贬义色彩，如狼心狗肺、猪狗不如、狗仗人势、狗急跳墙、狗腿子、痛打落水狗、狗嘴里吐不出象牙、狗咬吕洞宾不识好人心，甚至骂人时还用到了“狗娘养的”这样粗俗不堪的“狗”句子。这也足以说明普通犬类在人们眼中是“功过各半”、“毁誉参半”的。我们从这些关于狗的成语和俗语中也能看到，普通犬类身上奴性的贬义色彩，而藏獒则完全不同。

藏獒是犬类的例外，他是犬类中的顶端代表，是王者的象征，所以他们有了“尊贵”的藏獒精神文化，这种精神根植于他们的血液当中，在他们的基因中继承并流传。正如书中提到，藏獒是尊贵的，他们在选择配偶的时候也是选择实力相当，能够配得上他们的，对于普通的牧狗他们根本就不屑一顾，不放在眼里。当选择战斗对手和决斗对象时，他们一定会选择实力相当或有挑战性的对手，因为这样才配得上他们高贵的血统，尊贵的身份以及至上的尊严。这也是冈日森格在面对领地狗围攻时，放弃身边的小喽喽，直接奔向以虎头雪獒王为首的对手们，这就是尊贵的尊严，小喽喽们令它感到耻辱，与其尊贵的身份严重脱节。

（二）藏獒是至忠、至友的文化象征

都说狗是人类最忠实的朋友，我们也经常将狗比作是美好友谊的象征，而藏獒身上的“忠诚”更是诠释了藏獒的精神文化。作者在书中提到由于父亲在藏区生活多年，很多狗都和父亲有很深的渊源，以至于等到作者到藏区的时候，那里的藏獒竟然对他都很友善，这对于凶猛无比的藏獒来说是不可思议的，而原因则被归结为“身上有父亲的味道”。这是藏獒对于主人的忠诚，即使只是一种味道，他们也深深的刻在脑海，并且“忠诚”于这种味道，更别说是喂养的或者有过患难与共经历的藏獒了，它们对主人的忠诚必将更甚，这也是为什么父亲对藏獒有如此之高评价的原因之一。也是父亲对我用小藏獒换成哈巴狗后的自信，他自信小藏獒会自己回来，他自信藏獒的“忠诚”。而作者的亲身经历也见证了藏獒精神中的忠诚，十四年后的小藏獒竟然依然记得他这个曾经的主人。

（三）藏獒的责任意识文化象征

有忠诚不代表有责任意识，也不能代表有责任心，这也是藏獒和普通犬类的区别，藏獒精神中最明显的一点便是他们的“责任意识”。作者在书中提到，藏獒生存的意义不关乎食物，不关乎任何的功利，他们并不是为了自己，只是为了保护人类的帐篷，保护人类的领地，因为它们意识当中把这样的行为当做自己对人类的责任，他们必须这么做。当藏民尕让家那只和作者感情很深的大黑獒因为作者的离开而意志消沉不济时，它的主人以狼毛和死羊为话题，对大黑獒进行批评和刺激，没想到的是情绪异常低落的大黑獒竟然“立马”摇摇晃晃站起来，以自责的态度去履行自己的责任去了。书中藏獒身上的责任意识比比皆是，这也是为什么许多人尤其是藏民喜欢藏獒的重要原因之一。

（四）藏獒是感情丰富的智慧文化象征

书中的藏獒几乎是所向无敌的象征，他们是“勇猛、强大、坚毅”的象征，因为它们

面对人或对手时，哪怕是面对死亡也绝不会放弃或退缩，他们只会一往直前，只会以结实的躯体去迎向对手或敌人。但是书中的藏獒给人触动颇深的是它所具备的拟人化的思维，它们会以人类的角度思考问题；它们能听得懂人类的话语，甚至是汉语也能明白；它们会因为开心而自豪骄傲；会因为感激或悲伤而落泪，所以它们也是“感情丰富”的象征，从他们感情丰富的精神世界我们也看到獒犬代代所相传的“智慧”。

五、结语

看似不能表达的动物却是感情最为丰富的表达者，它们有着和人类一样的感情和智慧，甚至比人类的感情更为丰富和细腻。作者杨志军就是在藏獒故事的发展中，引领我们看到了解放初期的汉藏民族融合文化、藏族神秘的宗教文化现实、藏獒身上的獒犬文化精神。在以藏文化为主的文化碰撞和发展中为我们谱写了一曲荡气回肠的文学大餐。

参考文献：

- [1]杨志军著.《藏獒》，北京：人民文学出版社[M]，2005.
- [2]孙锦.吉卜林动物小说研究[D].广西师范大学,2011.
- [3]刘颖慧、杜若松.从《狼图腾》与《藏獒》谈新时期文学对传统狼形象与狗形象的颠覆[J].长春师范学院学报(人文社会科学版),2010.
- [4]李梅.《“狼獒小说”的现代性魅影》.《小说评论》[J],2008(05).
- [5]丁芳.以宗教化情归理,李玉剧作的宗教智慧及时代意义[J].四川戏剧,2011(04).
- [6]杨志军.藏獒是一种高贵的存在.狼不是[N].光明日报.2005年[1]《蒙面之城》，宁肯，人民文学出版社2010年3月.

作者简介：

宋现芳，女，河北邢台人，学士，副教授，研究方向：对外汉语教学、中西方文学等

李明真，女，河北唐山人，研究方向：小学教育及中西方文学赏析

臧齐鑫，男，黑龙江齐齐哈尔人，研究方向：小学教育及文化教学

裴梓涵，女，河北邢台人，研究方向：学前教育学及文学欣赏

基于语料库的 GREAT 语义韵对比研究

张晓梅

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 目前, 基于语料库对中国英语学习者的语义韵研究取得了重要成果, 但在英语教学中, 语义韵在词汇教学中的重要作用往往被忽视。本文采用数据驱动和对比分析的方法, 比较了 GREAT 一词在中国学习者语料库 WECCL2.0 和本族语者语料库 CROWN 的搭配词及其语义韵倾向, 探索出其在中国学生英语笔语语义韵特征与本族语者之间的异同。

关键词: GREAT; 语义韵; 语料库; 中国英语学习者

A Corpus-based Contrastive Study on Semantic Prosody of GREAT

Zhang Xiaomei

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: At present, significant achievements have been made in corpus-based semantic prosody research on Chinese English learners, but the important role of semantic prosody is often ignored in English teaching and learning, especially in vocabulary teaching and learning. Using data-driven and contrastive methods, this paper compares the collocations of “GREAT” in WECCL2.0, a Chinese learner corpus, and CROWN, a native speaker corpus, to explore the similarities and differences between the semantic features of “GREAT” in Chinese students’ written English and that of native speakers.

Key words: GREAT; semantic prosody; corpus; Chinese English Learners

一、语义韵定义

语义韵律是指语义环境, 也被称为话语韵律, 类似中国的“近朱者赤, 近墨者黑”。

直到 20 世纪 90 年代, 语言学家才开始研究和讨论语义韵律。在语言研究和学习的过程中, 不同的学者对“语义韵律”一词有不同的定义。然而, 语义韵律的出现比它的第一个定义早了两年。John Sinclair 被认为是语义韵律之父, 他在 1991 年首次发现了在搭配中某些条目有强烈的吸引某种词语的倾向这一现象。两年后, Bill Louw 于 1993 年首次提出了“语义韵律”这一术语。在他看来, 语义韵律指的是“一种由搭配赋予形式的语义氛围”。

二、语义韵分类

语义韵通常被分为两类或三类, 语义韵分类有助于对语义韵的进一步认识。

在 Bill Louw 第一次定义语义韵律之后, 他在 1993 年用“好”和“坏”对语义韵律进

行了分类,并指出具有“坏”的语义韵的单词数量远远大于具有“好”的语义韵的单词数量。原因在于人们倾向于更频繁地谈论有问题的事件或事情,而不是那些没有问题的事情。Bill Louw(1993)用一些例子来说明他的陈述,包括“utterly”、“bent on”、“symptoms of”和“build up”,这些例子来自 COBUILD 语料库。“utterly”、“bent on”、“symptoms of”具有“坏”的语义韵,往往搭配一些诸如“破坏”、“毁坏”、“消沉”、等消极词或短语,而“build up”有时与“好词”搭配,有时又与“坏词”搭配。

Michael Stubbs 对语义韵律的分类得到了最广泛的认可。Michael Stubbs(1996)将语义韵律分为三类:积极、消极和中性语义韵。具有积极语义韵律的词或短语,可以用来表达一些有利的、令人愉快的意义。例如,动词“provide”通常与“帮助和关心”有关的词语搭配,如“援助”、“资金”、“机会”、“救济”等。相反,具有否定语义韵律的词或短语通常被用来传达不利的、不愉快的意义。例如,“cause”通常与“trouble”、“crisis”、“delay”、“cancer”、“death”、“damage”等消极词搭配使用。自然,如果词语或短语既没有正面意义,也没有负面意义,则具有中性语义韵律。然而,还有一个不应该被忽视的情况。如果一个表达既有积极意义又有消极意义,则又可分为中性语义韵律或混合语义韵律,形成一种混合语义氛围。

三、GREAT 语义韵对比研究

目前,基于语料库对中国英语学习者的语义韵研究取得了重要成果,但在英语教学中,语义韵在词汇教学中的重要作用往往被忽视。本文采用数据驱动和对比分析的方法,比较了 GREAT 一词在中国学习者语料库 WECCL2.0 和本族语者语料库 CROWN 的搭配词及其语义韵倾向,探索出其在中国学生英语笔语语义韵特征与本族语者之间的异同(见表1)。

表 1 GREAT 语义韵律在 WECCL 和 Crown 中的分布

语料库	总计	积极语义韵	中性语义韵	消极语义韵
WECCL	100%	60.53%	14.47%	25%
Crown	100%	80.56%	13.89%	5.55%

(一) 基于 WECCL 的 GREAT 语义韵研究

结果表明, GREAT 在 WECCL2.0 中有 76 个显著的搭配,并在语境中分析其语义韵律特征,将其分为积极、消极和中性三组。其中 19 个(25%)具有明显的消极语义韵律特征,包括“pressure, pity, threat, damage, regret, pains, trouble, danger, loss, pain, harm, expense, sufferings, shock, pressure, concerns, difficulty, argument, suicide”等压力、怜悯、威胁、损害、遗憾、痛苦、烦恼、危险、损失、冲击、压力、困难、争论、自杀等消极语义的词汇; 11 个搭配(14.47%)具有中性或混合的语义韵律特征,包括“effect, changes, impact, difference(s), quantity, extent, emphasis, Wall, affection, proportion”此类如“效果、变化、影响、差异、数量、程度、强调、墙、情感”和“比例”的词汇; 其他 46 个搭配(60.53%)为积极的,如“重要性、贡

献、成就、改善、吸引力、英雄、创造力、乐趣、财富、快乐、进步、成功、便利、权力、成就、意义、耐心、事业”和“智慧”等搭配。由于显著搭配与积极语义韵律的比例较大，因此可以得出 WECCL 中节点词 GREAT 具有积极语义韵。

(二) 基于 CROWN 的 GREAT 语义韵研究

结果显示，GREAT 在 Crown 中有 36 个显著的搭配，大多数的搭配都是积极的。其中，5 个搭配是中性的，2 个消极的，29 个积极的。中性搭配有“Britain, Plains, effort, Hall, stock”，消极搭配有“Depression”和“Tragedy”。另外 29 个是积极意义搭配，如“爱、自由、承诺、事业、和平、机会、优势、重要性、快乐、老师、朋友、安慰、微笑、乐趣”等等。即 Crown 积极语义搭配 80.56%，中性 13.89%，消极 5.55%。由于显著搭配与积极语义韵律的比例较大，因此可以得出 Crown 中节点词 GREAT 具有积极语义韵。

(三) 基于 WECCL 和 CROWN 的 GREAT 语义韵对比研究

从表 1 可以看出，GREAT 的语义韵律不仅在 WECCL 中是积极的，在 Crown 中也是如此。在 WECCL (60.53%) 和 Crown (80.56%) 中积极语义韵比率较高，这说明中国英语学习者对 GREAT 的语义韵律已经基本掌握，其原因在于语言正迁移的影响。如当翻译成“伟大的”时，“伟大”本身有积极的内涵，如“伟大的老师”和“伟大领袖”。

表 2 WECCL 中 GREAT 索引 (部分)

NO.	Some concordance lines of <i>great</i> in WECCL		
1	, which mostly arising from	<u>great</u>	pressure can result in suicide
2	polluted air and water do	<u>great</u>	harm to people 's
3	immoral revealing of privacy brings	<u>great</u>	pain and trouble to the
4	Instead they feel worried and	<u>great</u>	pressure . If this situation
5	the receiver will be in	<u>great</u>	danger .
6	wrong measures that have done	<u>great</u>	harm to our life .
7	viruses arise frequently , bringing	<u>great</u>	trouble to us . On
8	and this is also a	<u>great</u>	loss for our country .
9	likely to be caught in	<u>great</u>	pain and completely lose his
10	the extinction of animals does	<u>great</u>	damage to the ecological balance

然而，经过进一步的比较，可以发现中国英语学习者和英语母语者之间存在一些差异。在 WECCL 中，GREAT 的消极语义韵律所占比例(25%)远高于 Crown(5.55%)。原因是：当涉及到表达如“巨大的损失”、“巨大的痛苦”、“巨大的危害”、“巨大的压力”“巨大的威胁”等时，中国英语学习者往往用 GREAT 这个词来表达意义“巨大的”。因此，“巨大的压力”、“巨大的痛苦”、“巨大的伤害”、“巨大的损害”、“巨大的威胁”和“巨大的损失”等词语在 WECCL 中经常出现。从 WECCL 中提取了一些例子可以说明这一点(见表 2)。这一发现揭示了语言负迁移的干扰，这说明部分中国英语学习者使用 GREAT 的表达属于中介语，语法正确，但

语义不恰当。这也进一步说明中国学习者的词汇量和英语输入也存在一定程度的不足。

四、结论

通过基于 WECCL 和 CROWN 的 GREAT 语义韵对比研究,发现在 WECCL 和 CROWN 中,由于显著搭配与积极语义韵的比例较大,节点词 GREAT 都具有明显的积极语义韵,这说明中国英语学习者对 GREAT 的语义韵律已经基本掌握。但在表达消极意义“重大的、巨大的”时,部分中国英语学习者倾向使用 GREAT,这种搭配表达属于中介语,虽然语法正确,符合规则,但语义韵不恰当,不符合英语为母语者的英语表达习惯。这也表明,中国学习者的词汇量和英语输入还存在一定程度的不足,有待进一步扩充与加强。因此,在英语教学中,语义韵的重要作用也应当被重视并应用于词汇教学中。

参考文献:

[1] Jones, S. & J. Sinclair. English Lexical Collocations: A Study in Computational Linguistics[M]. Cahiers de Lexicologie, 1974,23(2), 15-61.

[2] Louw, B. Irony in the Text or Insincerity in the Writer?—The Diagnostic Potential of Semantic Prosodies. In Baker, M., Francis, G. & Tognini-Bonelli, E. (eds)[M]. Text and Technology: In Honor of John Sinclair. Amsterdam: John Benjamins.1993,157-176.

[3] Xiao, R & T. McEnery. Collocation, Semantic Prosody and Near Synonymy: Across-Linguistic Perspective[M]. Applied Linguistics. 2006,27 (1), 103-129.

[4] 梁茂成, 李文中, 许家金. 语料库应用教程 [M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2010.

[5] 陆军. 基于语料库的英语学习者英语近义词搭配行为与语义韵研究[J]. 现代外语, 2010, 33(3):276-284.

[6] 马拯. 基于语料库的 HAPPEN 语义韵的对比研究[J]. 外语教学理论与实践, 2010, (04):20-27.

[7] 卫乃兴. 语义韵研究的一般方法[J]. 外语教学与研究, 2002, 34(4):300-307.

[8] 文秋芳, 梁茂成, 宴晓琴. 中国学生英语口语笔语语料库[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2008.

作者简介: 张晓梅, 女, 河北石家庄人, 硕士, 讲师, 研究方向:应用语言学与英语教学研究。

古代中国区域经济变迁中的土贡

赵冰玉

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 土贡自产生以来, 一直是一项服务于封建王朝的特殊经济制度, 并在唐宋时期逐渐臻于完备。土贡有别于赋税, 但到唐宋两代, 市买他方土产以充本地土贡者屡见不鲜, 土贡早已脱离了“任土作贡”的原意, 逐渐与地方经济紧密相连。检史书所载, 作为特供御上的土贡物产, 并非仅仅是进献皇室贵族, 也在不同地区的市场中存在流动, 从而影响了区域间经济贸易的变迁。

关键词: 古代中国; 土贡; 区域经济变迁

Tu-gong in the Regional Economic Changes of Ancient China

Zhao Bingyu

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Tu-gong has been a special economic system serving the feudal dynasty since it came into being, and gradually reached its perfection in Tang and Song dynasties. Tu-gong is different from taxation, but in the Tang and Song dynasties, it was common to buy the local products as local soil tribute, Tu-gong has long separated from the original intention of "soil as tribute", gradually connected with the local economy. As recorded in historical records, the Tu-gong products, as special royal offerings, were not only offered to the royal family, but also flowed in the markets of different regions, thus affecting the changes of regional economic and trade.

Keywords: ancient China; Tu-gong; regional economic change

一、土贡概述

“土贡”一词最早见于《尚书·禹贡》孔安国序之“禹别九州, 随山浚川, 任土作贡”。顾名思义, 土贡即臣民向统治者贡献的土特产品。任土作贡, 即按当地出产的方物, 以定贡赋的差别。由于各地的自然环境和社会环境存在差异, 因此各道的土贡物产多有不同, 呈现出鲜明的地域特色。

土贡物品的差异, 反映了不同区域的生产特征, 也侧面反映出各地区市场贸易的运行状况。从先秦时期的部落、方国向征服者贡献物产以示臣服, 发展到秦汉之后的地方政府向中央王朝的进贡, 土贡一直是中央统属地方的象征之一。从这一点来说, 最初的土贡是随国家的产生而产生的, 政治上的象征意义远大于经济意义。唐代以前的土贡, 大体经历了从“流

于形式”到“成于制度”的转变。

参考《禹贡》可知，各地进贡的主要物品多从土特产品中择优选择。而且进贡方物之外，别无租赋。在唐代以前，贡赋合一，土贡并未形成较为完整的制度，史书有言：“然则土贡即租税也。”土贡尚未脱离赋税的范畴。土贡并不完全等同于各地土特产，土贡更多的表现出政治权力对区域经济的掌控。土贡发展到唐宋时期，这一特征体现得越发明显。

二、唐代土贡的变化

《新唐书》曾记载：“州府岁市土所出为贡，其价视绢之上下，无过五十匹。异物滋味，口马鹰犬，非有诏不献。有加配则以代租赋。”从中可知，唐代土贡的基本原则是：第一，各州郡进贡物品须为本地所产；第二，贡品的价值以绢价为准折算，每州不得超过五十匹；第三，如贡物较多，超出部分可折为租赋缴纳。

唐代土贡物产作为地方进献给中央的物品，不仅是各地最优质的产品，而且还是各地最具代表性的物产。按照唐代规定，唐代土贡由户部管理，规定每年冬季由各地上贡。地方州郡负责本地的土贡征收，每年由刺史或上佐充任朝集使，将地方贡物输送到中央。刺史主持土贡事务，在当时称为“修贡”。贡品通常每年定期在朝堂统一陈列，待皇帝着人检阅之后，太府寺负责运送至左右藏库保管。然而，在实际进贡过程中，唐代土贡逐渐偏离了“贡需任土”的首要原则。皇帝的临时决策，地方官员盘剥百姓、攀比入贡，都可能左右某一贡品的进贡或停贡。

《唐六典》载：“旧额贡献，多非土物，或本处不产，而外处市贡，或当土所宜，缘无额遂止”。说明唐代就已经出现了从市场上购买他处土产来完成本地上贡的情况。政府的消费性购买在政府消费中占据主导地位，是从唐中期开始的，到了宋代则更加明显，从无偿征敛转向有偿购买，政府原本强制性的消费被商品经济的发展所影响。

三、宋代土贡的变化

宋代的土贡制度基本沿袭了唐代的制度内容，但由于社会经济的发展，土贡内容在较长的时间里发生了一些变化。除常贡外，宋代土贡中还有“数外旁求”的进贡。如北苑贡茶征收额外的数量，除每年的常贡外，还常有续贡、续添等供给朝廷所需。

此外，地方官府也“以土贡为名，因缘配率”，横征暴敛。在宋代，超出定额的贡品名为“贡余”，常被地方官员用作礼物相互赠送。仁宗时（1040年），包拯赴端州任官，当地土产端砚为入贡名品，前任官员为攀附权贵，向百姓强索超出常贡数十倍的端砚用以送礼。包拯严令工匠制满贡需即可，“数岁满不持一砚归”，因此世人多赞包拯清廉。南宋时，贡余之风不断，很多文集诗集中都有提及贡余的橘子。由此可见宋代“贡余”之滥。

宋代的地方政府常常用“系省钱”购买物产充贡，作为本地已有土贡的补充。因为宋代朝廷规定的土贡的“格”，与各地区的自然地理和社会经济情况并不完全相符，“殿中六尚之制，见供奉所须之物多市于诸州”。有些州郡原本不出产朝廷规定的贡物，或者原本生产而后来无法满足上贡要求，这就意味着要到市场中购买。

宋代土贡的进献中还经常出现“折”，即把原本土贡的物产折换为另外的物产进贡朝廷。如严州（新定郡）土贡有“白苧布十匹，绢二十匹（折篔）”，其中的二十匹绢就被折为篔。此外，宋代还经常出现“折银贡”，即把各州郡原本的土贡物产折算，换为白银进贡。

在宋代，商品经济有了很大发展，一系列由城市、市镇和农村草市相结合的一系列区域性市场逐渐形成、巩固并扩展，呈现出以大都市为中心、城镇环绕都市、集市环绕城镇的“网状”分布格局。“折银贡”的出现，正是宋代土贡制度适应商品经济发展的新变化，但从另一个角度来看，亦是土贡制度的衰落。这种衰落，也体现了在宋代实际社会经济中，是传统的重农抑商政策被商品经济的必然发展所打压的结果。

宋代土贡出现的这些新变化，无疑也打破了“贡需任土”的规则，购买他处物产以充本地土贡，促进了区域内部经济的交流与市场的发展。如扬州常年进贡的“细纴布”并非扬州本地土产，其实是温州、泉州的土产，扬州官府再从市场上的商贩手中收购而来。然而从另一角度来说，朝廷既然把“细纴布”列入扬州的常贡，说明扬州在世人眼中已经变成了上贡细纴布的产地。形成这种认识，恰是因为售卖细纴布的泉州商贩长期在扬州居留交易，也证明了当时扬州城中的商品交易是何等活跃。

四、结语

土贡作为一项特殊的经济制度，从早期“贡赋合一”的地位，到唐代制定了较为完整的土贡制度，与赋税正式分离，一直服务于皇室贵族，服务于封建王朝的统治需要。唐宋两代，脱胎于地方土产的土贡又逐渐与地方经济紧密相连，唐代官方虽禁止地方从他处买入特产以充本地土贡，然而此令长久以来被置作具文，地方官吏挖空心思市买他方特产，借此邀宠媚上、争名夺利之事屡见不鲜。

时至宋代，初时官府虽禁止州郡将土贡任务分配其治下属县，然而收购属县土产、市买他方土产以充本地土贡，早已是地方官员惯常之举。更有甚者，非本地所产而列入土贡成为本地特产，与此同时，贡物大量地被银两所取代，至此，土贡早已脱离了“任土作贡”的原意。两宋时期发达的商品经济，使得本应耗费大量人力运输的土贡物产，在较近本地的市场上就能变换为银两；而且，只有区域经济贸易发达，地区间的长途运输频繁，各地市场上的物产供应充足、种类多样，处于政治中心的皇室贵族才可能放弃“土贡”这样一个重要的消费来源。从贡物的买充到“折银贡”的普遍出现，背后原因并非是统治者的消费需求降低；恰恰相反，地方不上贡物产而上贡白银，不但要求商品经济已经比较发达，上至皇室贵族下至平常市民都可以随时从市场上获得所需物品，这对于宋代的土贡需求、以及土贡所依托的市场需求都进一步扩大深化，从而带动了地区经济的发展。

总之，古代早期的统治者对地方特色土产的需求诞生了土贡；到唐代，区域经济的发展使得土贡制度逐渐完备；宋代，商品经济的大发展又催生了统治者对特色物产多样化的需求，随着土贡的买充、折银贡等更加便捷的征贡方式的出现，在地区市场的经济贸易中，土贡物品逐渐淡化了地方土产代表的标签，而是作为商品更加活跃。

参考文献:

- [1] [唐]李林甫等. 唐六典[M], 北京:中华书局, 1992.
- [2] [宋]欧阳修. 新唐书[M], 北京:中华书局, 1975.
- [3] [宋]宋敏求. 宋大诏令集[M], 北京:中华书局, 1961.
- [4] [宋]赵汝砺. 北苑茶录[M], 福州:福建人民出版社, 2004.
- [5] [元]马端临. 文献通考[M], 北京:中华书局, 1986.
- [6] [元]脱脱. 宋史[M], 北京:中华书局, 1977.
- [7] [清]徐松. 宋会要辑稿[M], 上海:上海古籍出版社, 2014.
- [8] 傅筑夫. 中国封建社会经济史[M], 北京人民出版社, 1986.
- [9] 王永兴. 隋唐五代经济史料汇编校注[M], 北京:中华书局, 1987.
- [10] 漆侠. 宋代经济史[M], 上海人民出版社, 1987.
- [11] 程民生. 宋代地域经济[M], 开封:河南大学出版社, 1992.
- [12] 王曾瑜. 宋朝阶级结构[M], 石家庄:河北教育出版社, 1996.
- [13] 王永兴. 唐代土贡资料系年一唐代土贡研究之一[J], 北京大学学报, 1982(4).

作者简介: 赵冰玉, 女, 河北深泽人, 硕士, 助教, 研究方向:中国古代史研究。

启发式教学在高校英语教学中的应用

高 静

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 启发式教学体现了学生为中心的学习观, 在教学过程中教师为主导, 学生为主体。教师通过各种启发式教学形式, 激发学生的主观能动性, 培养其积极主动学习的习惯、创新能力及批判性思维, 进而提升学生独立学习思考的能力及分析解决问题的能力。

关键词: 启发式教学; 高校英语; 教学形式; 英语教学

The Applications of Heuristic Didactics to College English Teaching

Gao Jing

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: As a student-centered teaching method, heuristic teaching stimulates students' initiative, cultivates their autonomous learning habits, critical thinking ability, as well as abilities of independent thinking .

Key words: heuristic teaching; college English; teaching methods; English teaching

一、启发式教学

启发一词起源《论语》中孔子所说的“不愤不启，不悱不发”。意为如果学生不经过冥思苦想而又想不明白的时候，就不去点拨他，不经思考体验想说而又说不出来时就不去启发他。启发式教学重在启迪学生思考，这就要求教师通过多种教学方式鼓励学生勤于思考，乐于探究，即“学起于思，思源于疑”。

二、启发式教学形式

如何解决学生在课堂中的“愤”和“悱”呢。学生的学习过程是由简到难，由具体到抽象，由低阶到高阶，循序渐进，而学生对所学知识的思考和探究是对知识的深度了解，因此，学生在一定量知识储备及一定程度自学能力的基础上引导学生逐步养成善于思考、敢于提问、独立解决问题的习惯和能力。

通过长期的教学实践，一线教师总结的启发式教学形式有：目标启发、提问式启发、反诘式启发、比喻启发、情境式启发、示范式启发、对比式启发、直观图示、研讨启发、自学指导、语言动作等二十余种解决学生在课堂中的“愤”和“悱”，从而培养学生的自主学习能力、批判性思维和分析解决问题的能力。

三、启发式教学在高校英语课堂中的应用

当今的信息化时代为英语教学提供了全新的教学方式和丰富的学习资源,教师通过采用现代教育技术,利用网络平台打造多样化的教学形式,结合知识内容及学生实际认知水平进行启发式教学。本研究以新时代明德大学英语综合教程第一单元第一课为例,授课对象为大一新生,作为大一新生,部分学生自学能力及自控能力较差,但是积极性及可塑性强,尤其是在当今社会终身学习的教育理念下,自主学习显得更加有为重要,因此,在英语课堂中,通过启发式教学引导学生养成自主学习、独立探索的学习习惯,从而培养学生的自主学习能力、批判性思维及分析解决问题的能力,形成符合新时代要求的社会主义价值观体系。

3.1 目标启发式

在英语课堂中,每节课的学习都有既定的教学目标,课程思政背景下,学生的价值观目标成为课程教学的重点,因此,在课程的一开始,任课教师提前下给学生下发导学案,学生以小组为单位通过自主学习,共同研讨导学案内容,提前了解本节课所要掌握的文章总分结构写作手法及平行结构句式的重难点、扫读和略读阅读技巧、及要形成的爱国主义思想及个人责任感、社会担当意识价值观人生观。在这一教学目标的启发下,学生有针对性的学习思考,方向明确,思路清晰,为有效教学的进行做好铺垫。

3.2 提问启发式

课堂提问是最为常见的教学形式,当学生有问题时,教师不要直接说出问题的答案,而是从学生的角度引导学生说出自己的疑惑点及见解,通过反问或开导让学生进一步思考问题的内容,理顺思路,用已知知识解决未知内容。

课堂提问要避免盲目性及散漫性,要做到具体明确,精准提问。教师应当以教学重难点为出发点,通过设置3-5个问题链由简到难,循序渐进进行提问,培养学生主动学习、善于思考探究的学习习惯。如本节重难点通过设置以下问题1.平行结构的定义及特点是什么?2.什么是名词构词法,有几种形式构成,举例说明。3.什么是总分结构,在文章中找出相关段落并说明其特点。

通过设置的问题情境,激发学生动脑思考,同时学生可以提前查阅相关资料,对所学内容有初步的了解,可以减轻学生的学习焦虑及压力,学生在轻松的教学环境中学习,可以达到事半功倍的学习效果。

3.3 示范启发式

示范式启发是指通过向学生展示规范化的分析解决问题的过程,来引导学生学会分析解决问题,如例题解析,操作流程、榜样示范等。如在本单元的课文中出现了大量的平行结构,如果单纯靠教师的传统讲解定义课堂会显得枯燥乏味,教学效果也会受到影响,因此,任课教师首先通过播放关于平行结构的动漫视频让学生学习了解平行结构的定义、特点及应用。学生系统学习完平行结构知识,然后结合当前热点时事引用习主席建党百年讲话中的平行结构进行翻译练习,使理论学习变为实操练习,从而实现学以致用。

3.4 对比启发式

对比启发是指对知识内容通过对比分析引发学生思考,加深对知识内容的理解,从而形成新的价值观体系。

在本单元学习过程中,其思想主题是责任与担当,通过学习文章中提到的当代国内外英雄楷模事迹,初步培养学生关于责任与担当的价值观、人生观。在课后学生提升的阶段,加入了英语写作练习,练习过程引入顾炎武的“国家兴亡,匹夫有责”,通过对比古今时代英雄楷模事迹,启发学生形成全新的价值观体系,深化知识内容。

3.5 直观图示式

现代教学技术的应用尤其是网络教学的植入,直观图示式启发教学如虎添翼,在讲到新时代社会责任与担当时,引用七一建党百年庆典图片视频,激发学生的爱国热情,引发学生思考在新时期他们所肩负的责任与使命,之后播放感动中国十大人物张桂梅的感人事迹及2008年神州7号航天员在太空执行出舱行走任务时应对突发意外的专题报道,激发学生反思今后他们步入社会在实际岗位中所要承担的责任。通过这种直观、立体的教学形式,学生留有深刻的印象,学生触动也很深,参与课堂的积极性也明显增强。

3.4 研讨启发式

对于一些开放性的问题可以采用研讨式启发,学生以小组为单位就某个话题进行研讨,大家集思广益,答疑解惑,在这种“百家争鸣”的氛围中,丰富学生的三观,有助于学生学习积极性的提升。如在学习本单元路易斯·斯洛廷事件经过的后,以小组为单位分析讨论新时期个人责任和社会担当,各小组成员通过共同研讨,提出了不同的见解和观点,活跃了课堂气氛,丰富了教学内容。

3.5 比喻启发式

比喻式启发有助于使抽象的内容变为更为具体形象,教学内容由繁杂到简易,使知识化难为易,加深学生对所学知识的理解。在本节课讲到学生学习目的的时候,任课教师通过采用大家熟悉的思维导图或树状图引导学生产生联想。首先以学习目的为主干,以国家、社会、家庭和个人层面为旁枝,通过头脑风暴激发学生词汇量的输出,把学生提到的关于学习目标词汇展示在树枝上,既形象又生动、便于学生理解和记忆,同时还培养了学生的独立思考能力及发散性思维。

3.6 反诘启发式

希腊思想家苏格拉底善于用反诘式的师生问答启发学生的独立思考,以探求真理。其主要特点是教师对学生提出的问题不直接回答正确与否,而是进行反问,学生在教师的反问启发下去思考自己提出的问题是否合理,通过这种一问一答来回反复地不断问答让学生自觉纠正错误或不足之处,然后重新思考问题,学生自己逐步得出新的答案,培养了学生的自省能力。

3.7 情境启发式

在教学过程中,通过创造情境,活跃课堂气氛,激发学生动脑筋思考。在本节课一开始创设了一个对某一领域做出杰出贡献的校友答记者问的情景,学生通过对这个情境的参与,激发学生的联想及思考,带着问题走进课堂,从而使学习更有系统性和针对性。

除此之外还有提示启发式、点拨疏通式启发等教学形式,其都是为了激励学生,引导学生主动思考,启发学生形成善于思考的学习习惯。

四、总结

启发式教学体现了学生为中心的学习观。教师通过各种启发式教学形式,创设轻松活跃的课堂氛围,在和谐的师生关系中,以学生为主体教师为主导,激发学生的主观能动性,培养其积极主动学习的习惯、创新创造能力及批判性思维,进而提升学生独立学习思考的能力及分析解决问题的能力。

但在具体教学实施过程中,教师应认真对学情进行有效分析,在符合学生认知水平及教学规律的原则下,根据课程具体内容及学生的实际情况有选择地采用适合的教学形式进行教学,从而实现教学的有效进行。

参考文献:

[1]李树青. 基于英语学科核心素养思维品质目标的启发式教学[A]. 广东教育学会. 广东教育学会 2019-2020 年度学术成果集[C]. 广东教育学会:广东教育学会, 2020:6.

[2]米玲玉. 启发式教学在构建高效英语课堂中的作用分析[J]. 学周刊, 2020(25):103-104.

[3]安强梅. 启发式翻转课堂在大学英语教学中的应用[J]. 作家天地, 2020(03):64-65.

[4]吴颖. 浅谈启发式教学在英语阅读课中的运用[J]. 校园英语, 2020(01):162-163.

[5]陈亚萍. 启发式教学在构建高效英语课堂中的作用分析[J]. 学周刊, 2019(29):104.

[6]李野楠. 浅谈启发式教学在大学英语教学中的应用[J]. 教育现代化, 2019, 6(69):161-162+168.

[7]谭红. 浅谈英语教学中思维能力的培养[J]. 北方文学, 2019(24):159+161.

作者简介:高静,女,河北定州人,硕士,副教授,研究方向:英语教学

大学英语教学的茶文化翻译策略探究

姚 佳

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 为了更好地能够更好的塑造中国的茶文化品牌, 让我国的茶文化在国际经济文化交流中占据一席之地, 首先就是要做好对茶文化的翻译以及推广工作。为此, 在大学英语教学中需要结合翻译理论, 推动茶文化的交流, 科学选择翻译策略, 准确运用翻译技术, 确保茶文化对外交流更加有力。

关键词: 大学英语; 茶文化; 翻译策略; 探究

A Probe Into the Translation Strategies of Tea Culture in College English Teaching

Yao Jia

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: In order to better shape China's tea culture brand and let China's tea culture occupy a place in international economic and cultural exchanges, the first thing is to do a good job of translation and promotion of tea culture. For this reason, it is necessary to combine translation theory in college English teaching to promote the exchange of tea culture, scientifically select translation strategies, and accurately use translation techniques to ensure that tea culture is more effective in foreign exchanges.

Keyword: college English; tea culture; translation strategies; probe

中国是茶和茶文化的发祥地之一, 我们的祖先为后人留下了许多茶经典, 其中最古老、最全面的是唐代“茶神”陆羽的《茶经》。讨论了产地、品种、分布、生产、泡茶、器皿和茶有趣的轶事。对促进中国乃至世界茶产业的发展起到了巨大的推动作用。根据“一带一路”政策, 中国茶产业将更快发展, 中国茶文化将更快地介绍给世界。

一、茶文化翻译需要明确的知识

茶是中西方国家日常生活中不可或缺的饮品, 同时茶文化是中国传统文化中的点睛之笔, 西方国家则将饮茶看作阶级的象征。茶文化的发展, 长久以来对世界文化多元化发展具有重要意义。对茶文化的翻译, 不仅是从语言文字层面进行翻译, 也需要深入了解不同源语言的文化背景与内涵。中国茶文化具有悠久的历史, 也是体现中华民族传统文化的宝贵资源。在对茶文化进行外语翻译时, 应该以互文理论为基础, 在深入了解源语文化内涵的基础上, 充分展现茶文化的韵味, 提高茶文化在世界范围内的影响力。

翻译不是随机的，需要结合实际的活动要求、所具备的现场条件以及需要翻译的材料，依据相应的翻译标准以及原则进行翻译。在进行翻译的过程中，需要充分结合翻译材料转给所具备的特点，结合个人的知识储备，在客观的角度进行翻译，让翻译的内容更加准确。同时还要把茶文化中具体的特点与现代理念进行有效地融合，以确保翻译的内容更加让人能够理解，满足翻译的基本需求。这些不只是翻译过程中要遵循的基本原则，也是对茶文化进行翻译的重要方法，做好对茶文化的翻译工作才能够更好的促进茶文化的有效传播。在国外的很多国家都有茶文化史，因此在进行翻译的过程中，可以结合不同茶文化之间的差异，进行翻译。

二、茶文化翻译的目的

中国是最早发现茶树的国家，独特的茶文化在中国传统思想观念中，儒家、道家对茶文化具有深远影响，随着现代化建设的快速发展和全球一体化进程的加快，中国加快了与世界的联系，货币活动日益增多，成功的广告活动将有助于世界了解中国，促进中国走向世界。国外广告活动的重点逐渐成为中国传统文化的输出和民族文化的传播，也是世界对中国文化进行了解的重要方式。

了解中国的茶文化中所包含的内涵，了解和认识中国文化，才能更好地巩固中国的文化认同，这也是茶文化高效广告和翻译的目的之一。我国幅员辽阔，资源丰富，有很多不同种类的茶，不同的地区有不同的茶区。同时，由于当地文化习俗的差异，茶的命名方法也各不相同，各具特色，有的地区根据茶的颜色和产地命名，有的地区根据茶文化典故命名。了解茶的种类和命名方法，不仅能够更好的了解不同茶的功效以及分类，而且有助于促进以饮茶活动为标志的活动，促进茶文化的宣传。

对此，在对茶文化进行翻译的过程汇总，需要严格依据“三贴近”的原则，结合实际情况、具体的需求和文化的内涵，同时，还要注意：对茶文化进行翻译主要是为了促进外国读者对中国茶文化进行相应的了解，因此需要结合国外人的思维方式，帮助他们了解中国茶的命名方法，从而能够更好的了解茶文化的内涵。

三、大学英语教学的茶文化翻译策略

（一）改进培训计划的制定

大学英语教育活动的开展应注重文化内涵的有效结合，选择适合英语教育的文化，有效弥补教育活动存在的问题和不足，力求融合传统茶文化理念的内涵。感染所有学生，促进大学英语教学活动取得最佳效果。当然，大学英语教学活动的开展，不能脱离培养学生综合英语能力的最大现实，必须着力构建将英语基础知识教育、学生素养教育、和学生识字教育。通过制定完整的教育活动和完整的教学计划和方案，确保所有学生都参与到英语教育活动中，以激发积极性并达到预期的学习成果。

（二）文化遗产与概念的整合

大学英语教育的进步可以帮助学生开阔眼界，通过课堂学习更多地了解西方文化，培养

创新思维。但是，在英语的学习和创新过程中，充分了解中国的传统文化，通过比较中西文化，学习更多的英语技能，也是非常重要的教学方法。从当前的英语教育改革可以看出，茶文化在我国历史发展中占有重要地位。教师在教导学生了解中国传统文化的魅力时，可以帮助学生在学习英语文化知识时做出更理性的评估和比较。茶文化在英语教育实践中的应用，也可以理解为中国传统文化理念与西方文化理念的融合。更好地传承我们国家的历史和文化。文化传承应在学生在教师的指导下增加学习兴趣的前提下，通过英语学习加深对中国传统文化知识的理解，传承中国传统文化。

（三）改进学习和参与渠道，强调实际因素

要充分发挥传统茶文化理念的发展作用，关键是要从实践的角度出发。尤其是通过调整整个茶文化体系的文化内涵，达到理想的教育效果。但是，在运用传统茶文化资源的整个过程中，良好的实践方法是非常重要的，需要学生参与实践活动来培养人文素养。但是，要达到理想的实践效果，还应着眼于构建合理、完整的实践途径，实现学生知识素养的真正培养和扎实提高。

（四）基于茶文化的本土化课程知识资源教学策略

如果查看目前我国各大学英语教育使用的课程知识资源，可以看到这些资源大多使用英语语境中的语言表达。换句话说，是从英语国家的角度生产的英语资源。这些资源会让学生更直观地感知西方国家的英语情况，但会无形中将英语学习者的价值观和逻辑思维西化，逐渐摒弃本土优秀的传统文化。对此，可以在大学英语教育中引入中国茶文化的本土课程资源，如茶道、茶文化典故、茶文化音乐、茶文化交流等。这些课程可以是人文课程或选修课程。像这样用地道的英语讲述中国茶的故事，让学生在获得英语知识的同时，提升自己的人文素养和传承中国传统文化的责任感。

（五）基于初级文化的互文比较教学法

互文性是语言学和翻译研究中的一个概念，指的是主体间性和互文性。互文性的概念实际上强调需要横向比较两种文化并引导进行交流。这样，大学英语教师可以引导学习者在英语教育中对中西茶文化礼仪、茶音乐、茶语等进行有针对性的对比分析，组织和动员学生开展茶文化活动。在不同视角的碰撞中，对中国传统茶文化有了更深的了解。当然，英语教师可以从历史的角度比较分析中西茶文化的涵义，更好地理解中国茶文化的和谐与差异的概念。此外，英语教师可以重点开发学习者可以阅读的与中国茶文化相关的校本课程，他们的教科书也可以专门拦截一些西方研究中西方茶文化异同的研究，帮助学生培养茶文化，组织英语交流培训活动。

四、结语

随着经济和社会的不断发展，世界也在包容性发展，西方茶文化在这一趋势的推动下迅速传播到中国，中国的茶文化也随着世界文化的大融合、大发展趋势迅速走向世界，影响了越来越多的外国友人。世界的茶文化碰撞、交汇、相互影响的过程中，各自的深刻内涵以及

相互差异，引发了广泛的关注和讨论，并直接对茶文化的翻译问题产生了显著影响。

不同国家存在不同的文化背景，在茶文化翻译中不能将关注重点放在表面词汇上，而应该放在研究茶文化内涵上，注重不同语言环境下文化的交流融合。对我国茶文化的英语翻译，不仅仅是简单英语知识的应用，也应该是翻译者、文化、风俗习惯与思维理念的交融。无论是翻译茶文化相关词汇，还是翻译与茶文化相关的文学作品，翻译者都应该深入了解作者的思想情感与文化背景，提高互文翻译能力，进而保持茶文化独特的韵味。

总之，茶文化是我国几千年发展传承下来的优秀文化，与大学英语教育的特点相似。英语教师应认识到茶文化在英语教育中的价值，找到将茶文化融入英语教育的有效途径，不断提高教育质量，努力培养社会需要的英语人才。

参考文献：

[1] 陈哲敏. 中国茶文化外宣翻译与英语翻译教学研究[J]. 福建茶叶, 2018, 40(07): 365-366.

[2] 张晓娟. 信息论指导下茶文化外宣翻译策略及应用研究[J]. 福建茶叶, 2018, 40(02): 307-308.

[3] 王杭. 茶文化外宣翻译中的语料库技术应用[J]. 福建茶叶, 2018, 40(02): 449.

作者简介：姚佳，女，河北石家庄人，硕士，讲师，研究方向:学科英语教学。

基于旅游管理专业发展背景分析下的培养思路探索

李冬颖

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 旅游业具有“无烟产业”和“永远的朝阳产业”的美誉, 随着经济发展和生活水平的提高, 人们对精神文化的需求进一步上升, 旅游成为人们用休闲时间的最佳选择之一。旅游行业的发展伴随着的就是旅游管理专业建设的加速, 本文通过旅游管理专业发展背景的逐层分析, 确定了专业建设的重要意义, 从而设定了我校旅游管理专业发展的特色思路。

关键词: 旅游管理; 行业发展; 专业建设; 特色

Exploration of Training Ideas Based on the Analysis of the Development Background of the Tourism Management Major

Li Dongying

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The tourism industry has the reputation of "smoke-free industry" and "eternal sunrise industry". With the economic development and the improvement of living standards, people's demand for spiritual culture has further increased, and tourism has become one of the best choices for people to spend their leisure time. The development of the tourism industry is accompanied by the acceleration of the professional construction of tourism management. Through the layer-by-layer analysis of the development background of the major of tourism management, this article determines the importance of professional construction, and thus sets the characteristic thinking about the development of the major of tourism management in our school.

Key words: tourism management; industry development; professional construction; feature

20 世纪 90 年代开始, 国际旅游收入在世界出口收入中所占比重达到 8%以上, 超过石油、汽车、机电等出口收入, 旅游产业正式确立了世界第一大产业的地位并保持至今。我校旅游管理专业的建设是顺应时代需求和社会趋势的, 更是行业发展、区域地方发展和人才需求的形势所需。

一、旅游行业发展、区域发展和人才需求分析

(一) 行业发展

1. 加快旅游管理专业建设是我国旅游业高速发展并步入世界旅游强国的时代需求

旅游业具有“无烟产业”和“永远的朝阳产业”的美誉，它已经和石油业、汽车业并列为世界三大支柱产业。就国内情况而言，旅游业已经成为我国经济新的增长点。据世界旅游组织预测，2020年后中国将成为世界最大的旅游目的地和第四大旅游客源国。旅游业是国际公认的朝阳产业和无烟工业，是一项具有推动社会进步、经济发展、文化繁荣和环境保护四大功能的现代化综合性产业，其对社会经济发展带动效应显著。国务院曾在全国旅游发展工作会议上，明确提出了到2020年把我国建设成世界旅游强国的奋斗目标。为实现这一宏伟目标，据世界旅游组织和国家旅游局预测，中国未来十年，每年将增加旅游从业人员一百万人，这就为旅游服务与管理专业人才提供了充分的就业机会和广阔的发展空间。建设符合时代需求的旅游管理专业是我国旅游业高速发展并步入世界旅游强国的时代需求。

2. 加快我校旅游管理专业建设是培养涉外旅游人才、发展境外旅游的有效途径

业内人士指出，随着旅游业的快速发展，目前最紧俏的旅游人才主要有能熟练掌握出境游业务的管理人才，从事境外旅游策划、项目开发和组团调度及擅长涉外沟通交流，并具有在境外处理突发事件能力的旅游服务人才。我校是河北省十所“应用型本科大学”试点院校之一，采用“外语+专业”的应用型人才培养模式。使学生在学习理论基础、提高实践技能的同时提高外语水平，为学生增加更多的国内外就业机会更能为我省乃至我国发展境外旅游提供专业的智力支持。因此，旅游管理专业的设置顺应应用型本科高校的发展趋势，同时缓解外语旅游类专业人才的社会需求。

（二）区域背景

1. 加快旅游管理专业建设是顺应习近平总书记对河北提出的“‘四个加快’、‘六个扎实’、‘三个扎扎实实’和建设经济强省、美丽河北”重要指示的人才举措

习近平总书记对河北知之深、爱之切，对河北人民深切关怀，对河北发展寄予厚望。党的十八大以来，习近平总书记6次视察河北，作出“四个加快”“六个扎实”“三个扎扎实实”和“建设经济强省、美丽河北”的重要指示，为河北发展指明了方向，我省是著名的旅游资源大省，石家庄又是国家优秀旅游城市，2020年全省接待海内外游客达到8亿人次以上，旅游业总收入突破1万亿元，旅游及相关产业对GDP的综合贡献率达到10%以上，因此建设经济强省、美丽河北以及美丽省会石家庄都离不开旅游业的蓬勃发展，而我校定位在服务地方、国际视野、应用为本的旅游管理专业建设，正是可以扎扎实实为建设美丽河北、美丽石家庄贡献智慧和力量。

2. 加快旅游管理专业建设是构建大旅游格局与我省“京畿福地、乐享河北”品牌的政策匹配

旅游业拥有改变区域整体面貌的神奇力量，对经济发展的拉动作用日益凸显。在河北省旅游工作推进大会上就大力推进旅游产业化、加快建设旅游强省作出了重要部署，明确提出要构建一个我省的大旅游格局。我们一定要把旅游业发展与河北省产业转型升级结合起来，推进旅游业与一二三产业深度融合，着力构建河北特色大旅游格局，实现我省旅游强省的阶

段性目标，特别是在我省提出打造“京畿福地、乐享河北”品牌形象的引领下，旅游品牌影响力不断扩大，不断突出优势和特色，打造世界级的旅游目的地品牌体系，促进我省旅游业向高端化、国际化迈进。这都对旅游人才已达到了政策的亟需性，只有高端旅游人才的不断输出和成长，才能为我省旅游发展构建强大的人才库，产生源源不断的发展动力。

3. 加快旅游管理专业建设是对《河北省旅游高质量发展规划（2018-2025年）》的强大人才助力

河北省政府2018年印发了《河北省旅游高质量发展规划（2018-2025年）》，未来几年，河北将建立常态化旅游市场调查机制，瞄准未来消费市场需求，挖掘河北优势资源，坚持世界眼光、中国高度、河北特色，创新旅游产品体系，提升产品竞争力，通过创新供给带动旅游业高质量发展。其中，将全力打造“燕山太行”山地旅游、“浪漫渤海”滨海旅游、“绿色坝上”草原旅游、“红色热土”爱国教育旅游、“燕赵故事”文化旅游等十大主题型旅游产品，给广大游客提供不同的旅游新体验，而在我省大力发展旅游的态势之下正是对旅游高水平服务与管理、规划、运营等类型人才的强大需求，优质旅游管理专业的建设是对我省旅游高质量发展规划的强大人才助力。

4. 加快旅游管理专业建设是对地方旅游资源走出省门、国门的人才支持

河北省环京津、沿渤海，区位和市场优势明显，旅游资源丰富，自然风光秀美，文物古迹众多，特殊资源荟萃，旅游产业已形成了较为完善的产业体系。全省开放景区达600多家，其中5A级景区6家。旅游业规模较大，特别是国内旅游规模位居全国前列。同时，河北还是唯一一个有各个地貌的省份。且每个市都有自己的著名的景点，如，张家口的坝上草原，承德的避暑山庄，秦皇岛的北戴河，保定的白洋淀，石家庄的赵州桥，衡水的衡水湖，邢台的白云洞和大峡谷，唐山的唐海湿地，沧州的地质公园等。同时河北人文古迹和名胜古迹也是数不胜数。比如邯郸的娲皇宫，学步桥，丛台等，邢台的扁鹊庙，开元寺，石家庄的正定大佛寺，保定的清西陵，直隶总督府，唐山的清东陵，沧州的铁佛寺等。

我校所在的省会石家庄又是国家优秀旅游城市，旅游资源丰富，名胜古迹众多，拥有全国重点文物保护单位39处，国家级历史文化名城1座，国家级森林公园3处（仙台山、五岳寨、驼梁山），西柏坡是国家5A级景区，被称为“晋察冀边区的乌克兰”，是解放战争时期中国革命的领导中心。在如此丰富的地方开展旅游管理专业的建设是天时地利人和，更是为我省现阶段更好的形成旅游项目国家和国际影响力、进行旅游品牌建设推广、提升旅游市场层次、规范旅游业运营等方面注入了新鲜、专业的人力、人才、智慧支持。

（三）人才需求

目前，国内县级以上景点1.5万多个，已有星级宾馆1.1万多家，旅游业从业人员已达600万。但旅游业发展与人才培养存在着较为严重的脱节问题，尤其是人才建设与行业发展建设不相适应，以及人才建设滞后于市场需求等问题尤为突出。旅游热显现“人才荒”，旅游业产业链长，涉及范围宽，新业态、新岗位、新职业层出不穷。使得旅游产业内部分工更

加细化,专业化程度更高,将不断产生新的职业需要,为旅游管理专业的学生带来新的就业领域,从而对高素质复合型人才的需求也将更为突出。根据国家旅游局统计数据,目前全国旅游业从业人员约 800 万人,实际需要旅游专业人才达 1200 万人,旅游业人才缺口至少有 400 万人。虽然旅游业从业门槛相对较低,但实际上对于从业者的综合素质要求相当高。近几年,在我省旅游人才队伍建设行动计划中明确提出确立旅游人才在旅游业发展中优先发展的战略地位,顺应旅游产业新发展对旅游人才的新需求,紧跟时代步伐,以扩大规模、优化结构为重点,以提升职业素质和职业能力为核心,建设一支数量充足、业务过硬、结构合理的旅游服务大军。可见,本科旅游管理专业的加快建设可以从数量上质量上快速且持续的解决新时代丰富旅游业态下高素质旅游人才的缺口问题,是从根本上改变旅游业态中人才发展、素质脱节的关键措施。

二、基于背景需求分析的发展特色思考

(一) 特色发展总体思路

本着我校“地方性、应用型、国际化”的办学定位以及“专业+外语”的培养理念来进行旅游管理专业的建设。旅游管理专业的建设是立足石家庄、面向河北、放眼全国、目标世界。以重素质、实基础、强应用、厚外语、宽口径为旅游管理专业建设基本准则,构建科学合理的理论与实践教学体系,强化人才培养方案、教学过程和教学考核等方面的质量要求;科学合理设置学分总量和课程数量、比例结构,加强课程体系整体设计;再结合我校“准职业人培养课堂”的课堂改革模式,提高自主学习时间比例,引导学生多读书、深思考、善提问、勤实践。本专业的建设是以培养符合地方和国家需要的旅游管理专门人才为根本任务,合理构筑学生的知识、能力、素质结构体系,系统加强教学内容、培养模式的改革,全面提高学生对经济市场的适应能力。

(二) 特色发展具体落地

1. 以外语优势为专业特色——即,通用英语+专业英语+辅修小语种综合外语优势

近年来,大旅游类对人才的需求外语口语水平越来越收到重视。因而有外语优势的旅游专业人才就业前景更加广阔。我校作为外国语学院,对学生的培养秉承“专业+外语”,外语主要包括通用英语、专业英语以及辅修的小语种,我校旅游管理专业将以扎实的专业知识为培养基础,突出的外语能力为培养特色,实现外向型现代化旅游类人才的输出。

2. 以市场需求为专业导向——即,有时代眼光、有全球思考、有地方情怀、有科学知识、有应用能力的旅游人才需求

随着旅游业的高速发展与巨大的社会需求,对旅游人员的知识层次、修养内涵、语言能力、管理能力等方面的要求也与日俱增,作为人才出口的高校,我们有义务有责任不仅要旅游管理的学生更顺利地走上旅游业态的核心岗位,而且要帮助他们具备更强的能力在这个岗位上做得更好,发展得更高。因此在对旅游管理专业人才的培养上,我们紧紧围绕旅游市场需要的“有时代眼光、有全球思考、有地方情怀、有科学知识、有应用能力的旅游业高水平

人才”为导向，从课程设置上、课堂模式上、实践活动上、校企合作上、师资组合上、科学研究上等各方面突出对学生市场需求导向的培养。

3. 以“T型体系”为专业框架——即，核心专业版块、综合素养版块、宽口径就业版块、考证考研必备版块多元培养

“T型体系”即简单意义的“一专多能”，我校旅游管理的学生除了要成为“旅游通”，更要是个博览之人，结合学院特色和时代需求，旅游管理专业在人才培养上除了其必须要掌握的专业知识、外语能力之外，更从【综合素养版块】：艺术审美、礼仪修养、人际交往、形象气质、传统文化、创新能力、急救医学等为学生“镀金”；【宽口径就业版块】：在旅游管理专业建设中让学生多方向的通过课程、实训、讲座等多方面接触相近行业的专业知识，能实现培养出核心专业优，集群专业懂的多栖人才的目标；【考证考研必备版块】：资格证考试和考研对于学生而言是非常好的选择，在专业建设中不能忽略对考证和考研知识、专业能力的培养。

4. 以校内外多重实训为专业保证——即，以“实践课时保证+实训室建设+专业公司化”校内实训+“5551工程+校企深度合作+岗位实践教学+高质项目实练”校外实训

河北外国语学院为河北省应用型本科建设单位，专业必然是围绕应用型而建设，坚决杜绝眼高手低的培养模式，而是以“实践课时保证+实训室建设+专业公司化”校内实训+“5551工程+校企深度合作+岗位实践教学+高质项目实练”校外实训来共同实现对应用型旅游管理专业的建设，以培养出理论基础扎实、专业技能较高、思维开拓创新、特色鲜明、既要能动脑，又要能动手的应用型高级旅游管理专门人才为己任。

参考文献：

[1]王鹏飞,苏小燕,韩莹莹.新文科背景下旅游管理国家一流本科专业人才培养模式研究[J].当代旅游,2021,19(28):91-93.

[2]董珍慧.文旅融合背景下高职旅游管理专业群建设探索与实践——以甘肃工业职业技术学院旅游管理专业群为例[J].教育教学论坛,2021(39):116-119.

[3]广西民族师范学院立项建设硕士学位点成果巡礼:旅游管理专业篇[J].广西民族师范学院学报,2021,38(03):147.

[4]丘冰.旅游管理创新人才培养的实验室建设探究[J].当代旅游,2021,19(20):91-93.

作者简介：李冬颖，女，河北邯郸人，硕士研究生，讲师，研究方向：旅游行业研究、旅游教学研究、高校教育教学研究。

同样的不幸和不同的命运

——论孔乙己和伊卡包德

李丽丽

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 隔着遥远的时空距离, 同为知识分子中的一员, 孔乙己和伊卡包德有着相似的经历, 却有着截然不同的结局。文章从神态性格, 社会地位, 历史背景及两人最终的不同命运几方面对其进行了比较分析, 有助于更加深入的认识孔乙己和伊卡包德的人物形象。二者有着相似的时代背景, 那就是发展与变革, 孔乙己无视时代变迁导致自己的悲惨结局, 而伊卡包德顺应时代发展成就自己的个人事业。

关键字: 孔乙己; 伊卡包德; 知识分子; 命运

Different Destiny for the Same Unfortunate Intellectuals--Discussion on Kong Yiji and Ichabod

LI Lili

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Intellectuals as Kong Yiji and Ichabod are, they possess striking resemblance and come to different outcomes although they are from different parts in the world and different times. The study compared and analyzed Kong Yiji and Ichabod from various aspects to help to understand the two characters: appearance and personality, social status, historical backgrounds, and the final destiny. Development and innovation are the same background for the two characters. However, Kongyiji results in a tragic ending without noticing the changes, while Ichabod achieves great success adjusting himself to the progress of society.

Key words: Kong Yiji; Ichabod; intellectuals; destiny

一、引言

华盛顿·欧文(1789—1859), 他的小说《见闻札记》(Sketch Book)完成发表于1819到1820年间。1783年美国独立战争结束后, 美国逐步开始了其国家的建立发展过程。19世纪初正是美国西进运动进行得如火如荼的时候。孔乙己写于1918年冬天, 当时以《新青年》为阵地, 虽已揭开了新文化运动的序幕, 但是封建复古的逆流仍很猖獗。鲁迅的孔乙己出生于20世纪初的五四运动这一变革时代。虽然相隔近百年, 在地球的两侧, 孔乙己和伊卡包德还是有着惊人的相似。可以说, 二者有着相似的时代背景, 那就是发展与变革。而在这相似的背景, 相似的性格, 两人却有着不同的命运。伊卡包德顺应时代的变化, 选择适

应自己的生活方式，不断充实改变自己，最终成为国家的有用人才。而孔乙己却没有如此幸运，他无视时代变迁，一味沉迷于封建社会古老腐朽的科举制度，执着于自己一朝中举的美梦，没有做出相应的改变，而后落得个惨死却无人问津的悲剧下场。

二、孔乙己与伊卡包德相似的性格

同为知识分子中的一员，孔乙己和伊卡包德有着相似的个性。包括他们清瘦的身材，随和的秉性，以及卑微的社会地位。

孔乙己“他身材很高大；青白脸色，皱纹间时常夹些伤痕；一部乱蓬蓬的花白的胡子。”这是文章中首次介绍孔乙己时对其进行的外观描述。可以看到，孔乙己由于生活的穷困，脸色不好，身体自然也是骨瘦如柴。当孔乙己被打断腿，用手挪着来到鲁镇酒店时，“他脸上黑而且瘦，已经不成样子”。直接描述了孔乙己的瘦。而对于伊卡包德，他的瘦更是夸张。“这人个高，但过于瘦了，窄肩，长胳膊长腿，手吊在袖子外有一英里远，脚可用来当铲子，全身骨骼都极为松散地挂在一起”可见他瘦得如骨头架的样子。伊卡包德的姓为克莱恩（Crane），可以说是欧文的独特匠心，如鹤一样细长的脖子加上较小的脑袋，也是伊卡包德外形的一大特点。他跳舞的样子，“他的四肢和骨架没有一处闲着的；只用看看他那松散的骨架在那儿尽情地摇动着，在房间里咔嚓作响。”再次描绘了伊卡包德骨瘦如柴的外形特征。

孔乙己和伊卡包德都是心地善良的人，能给周围的人带来乐趣。孔乙己喝酒时偶尔几次可以大方的买个下酒菜，一碟茴香豆，还会分给围观的小孩子。“有几回，邻居孩子听得笑声，也赶热闹，围住了孔乙己。他便给他们一人一颗。”

一个对小孩子如此亲切的人，他的本性也定是仁慈的。另外我们注意到孔乙己还有一个细节，就是他虽贫穷，但并不赖账，即使暂时赊欠也会很快还清。“但他在我们店里，品行却比别人都好，就是从不拖欠；虽然间或没有现钱，暂时记在粉板上，但不出一月，定然还清，从粉板上拭去了孔乙己的名字。”这里也可以看出孔乙己的厚道诚实。而往往厚道诚实和善良是不分家的。至于孔乙己那些之乎者也的话，总是给人们带来阵阵笑声。无论这笑声出于怎样的心情，孔乙己也都起到了引人发笑的作用，给店内外充满了快活的气氛。在学校教学的伊卡包德也是一位充满爱心的老师，“他主持公正、严明而不严厉；减轻弱者负担，加于强者身上。就是说，对于那种弱小的孩子，棍子只在他面前晃动一下，就吓得畏缩起来，那就宽大处理，放过他；但是也不能徇私枉法，那么就加倍地处罚另一个倔强执拗、干坏事的、穿肥衣的荷兰小顽童。”这里我们足以看出伊卡包德的爱憎分明，以及对弱小的关心。在担任村里的教师之余，还“帮他们做些较轻的农活，如制干草，修篱笆，牵马饮水，赶牛从牧场回来，为冬天生活劈柴”，伊卡包德可能存在讨好村民的想法，但不可否认的是他的可爱善良。

然而，孔乙己和伊卡包德的社会地位都是十分低下的，他们的生活亦很贫穷。孔乙己只有备受嘲弄与摧残的份儿，掌柜的只有寻开心才凑到孔乙己跟前，长衫主顾对孔乙己不屑一

顾，短衣帮们无暇顾及孔乙己，处于麻木状态。孔乙己的低下地位还可以从他试图教小伙计写字而遭到拒绝一事来看。小伙计是鲁镇酒店专管温酒的打杂儿，当孔乙己考他茴香豆的茴字怎样写时，小伙计心想，“讨饭一样的人，也配考我么？便回过脸去，不再理会。”连地位卑微的小伙计都如此轻视孔乙己，可以看出孔乙己的确在人们心中是无关紧要的。和孔乙己相比，伊卡包德似乎好一点，但是也处于非主流人群的边缘上，得不到人们的认可和关心。在《睡谷传说》（The Legend of Sleepy Hollow）中，有一段关于伊卡包德日常生活的描写，“学校的进项少，根本不够他一日三餐填饱肚皮……根据当地习俗，也是为了维持生计，他轮流地吃住在学生家。他依次在每家住上一礼拜，就这么在附近一带来回地住，他所有的家当都包在一条布袋里。”伊卡包德需要大家的接济才能保障三餐温饱，他也是生活在水深火热中。另外，在靠体力劳动吃饭的偏远乡村，像伊卡包德这样骨瘦如柴，手无缚鸡之力的所谓“知识分子”，并不能得到本地人的认可，因此，他在人们心中的地位也是微不足道的。

三、相似的时代背景

虽然相隔数百年，但是孔乙己和伊卡包德处在相似的时代背景下，正值社会发展变革的年代。

《孔乙己》最初发表于1919年四月《新青年》第六卷第四号，后被收录到鲁迅的小说集《呐喊》中[6]。1919年5月4日，五四运动的爆发引来了新文化运动的发展，“民主”和“科学”成为两大旗帜，封建主义旧文化被猛烈抨击，新文化得到广泛提倡。正如鲁迅所说，五四时代“是一个新时期的降生和过度时代，人的精神已经跟他旧日的生活与观念世界决裂”。但是好多人却没有意识到这一变革。自1905年科举制度的废除，大批中国知识分子断掉了仕途，许多知识分子迷茫中不知自己的前路在何方。鲁迅在这个时候坚决地选择了摒弃科举应试，高扬科学救国的旗帜，在批判封建礼教和现实黑暗的意义上，张扬一种现代人文精神和理想。在他的笔下出现了形形色色的知识分子形象。其中，不免有那些依然沉浸在科举制度的美梦中不能自拔而被鲁迅痛斥的腐朽分子。孔乙己正是在这样的时代背景下从鲁迅的笔端走出的一个典型代表。鲁迅在小说《孔乙己》中，塑造了一个封建社会中没落知识分子的形象，通过刻画深受封建制度毒害的孔乙己，有力抨击了国民精神的麻木并对腐朽的封建科举制度进行了尖锐的谴责[7]。在这样的变革时代，孔乙己诞生了。

华盛顿·欧文生于1789，卒于1859，彼时美国独立战争（1775—1783）结束不久，这个新生的国家刚刚摆脱英国殖民者的统治，期待着新的发展。新的发展不可避免的要求更大的国土疆域，来满足不断增长的人口。从1812年到1852年，美国的人口由725万增长到2300万，可居住的土地面积由42万平方公里增长到780万平方公里，国家的进步是显而易见的。从19世纪初，美国人口大量西移，轰轰烈烈的西进运动如火如荼进行中。而欧文在1819到1820年间在美国和英格兰发表了《见闻札记》，并得到各界的好评。另外，杨峻峰等人亦总结道，“对于欧文作品的主题，他选择了美国历史最富戏剧性的方面，新国家的发

现，第一位总统，民族英雄和西部的开发。”在这样一个大背景下出现的《睡谷传说》，该故事与美国的发展总有些或多或少的联系。故事中伊卡包德作为一个外来者在一群荷兰人居住的乡村教学。但他并不像周围那些庄稼人一样安分守己。陈榕也曾在文章中提到，克莱恩·伊卡包德是小说中唯一想去西部拓荒的人。他梦寐以求的婚后生活是将卡特琳娜的田产变卖，“把这些东西轻易地变成现款……把钱投资到无边无际的荒野地里，和野地里的大木房里……动身去肯塔基、田纳西，或者天知道的什么地方去”。国内外学者一般认为，伊卡包德是睡谷这个自给自足的小天地里的不和谐音，他是外部世界、工业文明的代表，代表变化中的美国社会...所以，伊卡包德正是处在以西进运动为大背景的美国全速向前发展的时刻。

四、孔乙己和伊卡包德不同的命运

虽然孔乙己和伊卡包德一个处于变革，一个处于发展的国家。但是两人采取的却是截然不同的处世方法，并最终因此导致了天上地下的两个结局。

“中国的文人，对于人生，——至少是对于社会现象，向来就多没有正视的勇气。”这句话出自《鲁迅语录新编》，此处我们可以看出鲁迅对于那些没落知识分子的不屑以及愤怒。而孔乙己正是这样一个不争气的文人典型。孔乙己一心幻想着能有朝一日中第，从此过上衣食无忧的仕途生活。却不曾料到时代已经改变，自己一直死守的科举制度已被新文化所取代。无视时代变革却依然停留在陈旧的思想中，必将被现实吞并。孔乙己最终落得个死了都无人知晓无人问津的悲惨下场。鲁迅的最后一句，“我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了”道出了孔乙己的悲凉人生。“大约”，“的确”两个看似矛盾的字眼，却将人们对孔乙己的漠视及其本身的凄凉结局描绘得淋漓尽致。

与孔乙己不同，伊卡包德在美国发展的新时代，积极紧跟时代的步伐，充实自己，并最终有了一个成功的人生。伊卡包德在乡村落落不得志，被人欺负的原因就在于他试图在一个不属于他的地方实现其雄心壮志。在靠体力劳动吃饭的乡村，人们并不怎么重视书本知识，因此一开始就没有给身材干瘦的伊卡包德一个位置。然而当伊卡包德带着屈辱走出乡村来到城市，一个真正属于他的地方，他就能如鱼得水。如文中所说，“一面办学校，一面学法律，当了律师，又变成政客，参加竞选，向报社投稿，最后当了法官”，最终取得成功，“成为国家的优秀人才”。伊卡包德正视时代发展，并主动完善自己，才能在新时代的发展中站稳脚跟，成功的实现自身价值。

五、结语

孔乙己和伊卡包德有着那么多的相似，结局却是迥然不同。孔乙己的悲在于他不敢直接面对社会的变革，或者他根本没有意识到这一变革。他像一粒渺小微不足道的沙尘岂能不被社会发展的中流砥柱吞噬。伊卡包德的喜就在于他是个“聪明人”，能够认识到自己所处的不利环境，并且积极的改变自己，顺应主流的发展，才能够有生存发展的可能。所以说，顺时代者昌，逆时代者亡，历史的发展要求我们与时俱进，不断开拓，才能更好的实现人生价

值。

参考文献

- [1]美国国务院, 杨峻峰等, 美国文学概况[M], 沈阳: 辽宁教育出版社, 2003, 74—77
- [2]美国新闻署, 杨峻峰等, 美国历史概况[M], 沈阳: 辽宁教育出版社, 2003, 225—229
- [3]汪征嬗, 孔乙己形象典型意义新解读, [J], 湖南科技学院学报, 2010, (31):52
- [4]鲁迅 呐喊[M], 北京: 人民文学出版社, 2000
- [5]涂沙丽 肖丽 涂朝莲 华盛顿欧文作品导读[M], 武汉: 武汉大学出版社, 2003, 41—43, 87—115
- [6]陈榕, 自我消解的空洞—评华盛顿·欧文的小说《睡谷的传说》[J], 解放军外国语学院学报, 2003, 26(6): (74)
- [7]张青莲, 浅谈鲁迅笔下的知识分子形象[J], 甘肃广播电视大学学报, 2006, 16(1): (40)
- [8]Martin Roth, Comedy and America: The Lost World of Washington Irving. NY: Kennikat Press, 1976(162-68).
- [8]阎晶明, 鲁迅的文化视野[M], 北京: 昆仑出版社, 2001, 153
- [9]林贤治, 鲁迅语录新编[M], 广州: 花城出版社, 2006, 42
- 作者简介:** 李丽丽, 女, 内蒙古赤峰市人, 硕士, 助教, 研究方向: 英语语言文学。

旅游企业知识型员工的流失原因及对策

刘诗涵 查欣彤

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着市场竞争的日益激烈, 员工逐渐成为企业所拥有的重要资源, 特别是知识型员工, 可以被视为企业的核心竞争力之一。但旅游企业因其工作的特殊性, 离职率相对较高, 大量的人员流失特别是知识型员工的流失, 会给企业带来巨大的经济损失, 甚至影响正常的业务运营。本文以知识型员工的概念、分类和工作特点为切入点, 从外部环境、企业、员工自身三方面探析旅游企业知识性员工流失的原因, 并提出相应的解决对策, 试图为旅游企业更好的留住高级人才提供参考与帮助。

关键词: 旅游企业; 知识型员工; 人才流失; 对策

Reasons and Countermeasures for the Loss of Knowledge Workers in Tourism Enterprises

Liu Shihan Zha Xintong

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the increasingly fierce market competition, employees have gradually become important resources owned by enterprises, especially knowledge employees, which can be regarded as one of the core competitiveness of enterprises. However, due to the particularity of tourism enterprises, the dismissal rate is relatively high. A large number of personnel loss, especially the loss of knowledge employees, will bring huge economic losses to enterprises and even affect the normal business operation. Based on the concept, classification and work characteristics of knowledge workers, this paper analyzes the reasons for the loss of knowledge workers in tourism enterprises from the external environment, enterprises and employees themselves, and puts forward corresponding solutions to provide reference and help for tourism enterprises to retain senior talents better.

Key words: tourism enterprises; knowledge workers; brain drain; countermeasures

一、引言

作为第三产业服务业的一种, 旅游业具有推动城市发展, 带动内需促进消费的重要意义, 近年来在国家相关政策的支持下得到了蓬勃发展, 是具有生命活力的朝阳产业。但随着市场产品同质化程度加剧, 越来越多的经营管理者意识到旅游业的激烈竞争实质上是经营管理人才和经营理念的竞争, 人力资源的开发利用是旅游企业创造新产品、开发新模式, 获取核心竞争力的关键性因素。但目前知识型员工的流失率一直较高, 导致旅游企业服务质量难以提

升，给企业经营管理造成困境，如何防止人才流失，是更好的发展旅游业必须思考的问题。

二、知识型员工相关理论研究

（一）知识型员工的界定

1959年，美国管理大师彼得德鲁克在《明天的里程碑》一书中最早提出了“知识型员工”的概念，“掌握并运用符号和概念，利用知识或信息工作的人”成为知识型员工的第一个正式的概念。知识型员工“就是那些创造财富时用脑多于用手的人们，他们通过自己的创意、分析、判断、综合设计给产品带来附加值”是加拿大学者弗朗西斯赫瑞对彼得德鲁克提出的概念的进一步延伸。Woodruffe将知识型员工分为总经理、财务总监、人力资源部经理等中高层管理人员和技术开发人员、产品研制人员、会计师、法律顾问等专业技术人员。我国学者尚未形成统一的定义，主要从职位论、能力论和学历论三个不同角度对知识型员工的内涵进行了阐释。虽然各位学者的定义角度、划分依据有所区别，但总结各方观点，可以发现对于知识型员工的界定范畴确定在“所有要求员工具备智力输入、创造性和权威性的一类人上”，他们“是一群使用脑力劳动多于体力劳动，通过知识技能促进生产提高的人，并且自身拥有强烈的学习知识和技能的愿望，所以从事的是以知识和技能的应用和创新为主要特色的生产和经营管理活动”。

（二）知识型员工的特点

1. 学习能力强，知识更新快

知识型员工大多受过系统性的专业训练，具有较高的个人素质，对于新知识的理解掌握会更加迅速，善于思考，可以在易变和不确定的环境中充分发挥自己的优势。除此之外，知识型员工渴望在众多竞争者和竞争环境中脱颖而出，体现自己的才能，而这需要他们不断学习，不断更新知识，始终保持走在所从事的行业的最前端，对于领域所需的相关知识和技能持有超前性与导向性。

2. 自主创新意识强，创造能力突出

不同于偏向体力劳动的普通员工，知识型员工更多的依靠脑力劳动为企业创造价值，获得经济报酬。他们从事的不是简单的重复性工作，而是依靠掌握的知识和技能，对现有技术、工具、管理体系进行改进或创新，他们的工作内容和性质决定了知识型员工必须具有超前的创造能力，同时有从细节之处发现创新点的意识。

3. 个性鲜明，追求独立自主

知识型员工对于自己的专业有极强的自信，敢于表达自己的观点及意见，敢于接受挑战，更加追求真理和成功。对于从事的工作，他们往往有自己的想法，因此更加渴望宽松的工作氛围和独立自主的工作环境，不希望受到过多的限制与约束，不愿被他人的想法左右，希望能被充分授权，按照自己的想法与计划进行。

三、知识型员工流失对旅游企业的影响

离职是员工流动的一种重要方式，根据性质不同，可将离职分为自愿离职、自然离职和

非自愿离职，本文的研究仅考虑员工主动离职的情况。许多学者研究后发现，员工离职会给公司带来巨大损失，预估直接经济损失和间接经济损失可能高达该公司员工收入的3倍之多。

（一）增加企业的经营成本

员工离职后，企业必须重新招募和培训新员工以满足对人员的需要，且作为服务业，旅游企业对于人员的需要更加迫切，势必需要花费时间和费用尽快需要合适的岗位人员。知识型员工在就业市场数量有限，且是旅游企业的核心竞争力之一，在企业中不可或缺，因此企业需要花费更多的成本来吸引此类人才填补空缺。对于新招募的员工，企业需要花费较多的时间成本、培训费用对其培训，使其尽快熟悉岗位，这些都大幅增加了企业的经营成本。

（二）影响工作效率

旅游业的融合性、多样性决定了相关工作需要各部门、各员工之间相互配合、协调，共同完成。员工经过培训与多次实践后逐渐熟悉工作，彼此形成默契，以便更好地完成各项工作，为消费者提供服务，让消费者满意。知识型员工往往在旅游企业中担任关键职位，较高的职位要求使得企业难以快速寻找到合适的员工，新员工和老员工短时间内也难以熟悉，需要时间适应彼此的工作风格，这势必会降低企业的工作效率，对正常运行造成影响。

（三）降低企业核心竞争力

知识型员工在旅游企业中承担着重要的工作，往往会接触企业的核心机密，与合作方也联系密切。若知识型员工离职，并继续服务于对手公司，可能会造成企业业务量的减少，引流部分合作伙伴，甚至造成前公司的商业机密外泄，对其形成毁灭性的打击。同时，知识型员工是旅游企业公认的核心竞争力之一，他们的离职，本身就会造成企业核心竞争力的减少。

四、旅游企业知识型员工流失率高的原因

（一）外部环境因素

1. 国家和地区的经济状况

我国存在明显的经济发展不均衡的局面，东部沿海地区经济发展迅速，中西部内陆经济发展速度相对较缓。旅游作为一种辅助性消费产品，更多的满足的是民众高层级的精神需求，并非基础的生活物质需要，因此在东部经济发达的地方发展较为成熟，在中西部地区发展受到了一定的影响与阻碍。行业的地区发展差异导致中西部旅游企业知识型员工向东部地区转移的情况发生，导致中西部地区旅游企业知识型员工流失严重。同时随着经济、科技的快速发展，铁路、航空等出行方式日益丰富与便捷，弱化了城市间的界限，打破了地域间的限制，工作地点也不再制约知识型员工的流动。

2. 行业结构特点

旅游业是传统的基础性服务行业，社会对于旅游服务业普遍存在偏见或歧视，认为旅游业“吃青春饭”，工作没有技术含量，服务他人，社会地位低下，没有尊严和发展前景。相

较于教师、公务员等体面又稳定的工作而言，旅游业的相关工作只是就业者的跳板或权宜之计，一旦有了更好的发展方向，立即就会选择转行。

3. 人才市场的现状

旅游行业的发展需要依附各方面的配合，极易受到外界各种因素的冲击和影响。2020春节爆发的新冠肺炎疫情也再次证明了旅游业的脆弱性。随着旅游企业员工优先考虑个人发展心态的不断增加，高素质人才不再将发展风险较大的旅游业视为第一选择，而转向他们认为前途光明，发展稳定的其他行业，造成了旅游人力资源市场特别是高级人力资源市场出现了供需不平衡的现象。

（二）企业因素

1. 人力资源管理观念陈旧

旅游企业在国内发展时间相对较短，但发展进程快，在观念制度方面多参考国外的现成经验，因此某些观念并没有做到与时俱进。虽然现代旅游业逐渐意识到人力资源管理的重要作用，也利用各种绩效考核制度调动员工的积极主动性，但其根本目的是节约成本，没有把人看做最宝贵的、可投资、可增值的资源，长此以往，员工容易产生不满情绪而选择离开。

2. 旅游企业工作时间不稳定，员工身心健康状况堪忧

由于旅游业具有明显的淡旺季，因此企业为节约人力成本，往往会压缩员工数量。旅游淡季时，员工数量相对充足，工作量适宜，旺季时工作量倍增，员工需要超负荷运转，压力大增。且旅游企业始终以顾客满意为宗旨，一切以顾客为主，客人消费时间的不确定性，问题的突发性都会导致员工工作时间的延长，不能像其他职业一样有固定的工作及休息时间，长时间、高强度的工作对员工的身体和心理都会造成严重的危害。

3. 旅游业薪酬待遇偏低

薪酬是旅游企业对于知识型员工价值肯定的一种表现形式，但相较于其他行业，旅游企业普遍薪酬待遇偏低，对于抢手的知识型员工而言，吸引力较小。以天津市为例，天津市人力资源和社会保障局公布的2019年度全市职工月平均工资为4686元，这一数字很多旅游企业知识型员工的月收入刚刚达到甚至没有达到，相较于IT、金融等行业相差甚远。较低的工作收入会使员工认为其价值没有得到认可和发挥，其他待遇更好、发展前景更加的企业则会对他们更有吸引力。

（三）员工因素

第一是自我定位过高，很多大学生认为自己在旅游企业中属于高学历人群，学历具有鲜明的优势，自我定位过高，对事业的期待值过大。进入职场后发现事与愿违，对于行业的艰苦没有清晰地认识，起始岗位与一般员工差异不大，短时间内又无法得到职位的晋升，心理落差过大，从而在短期内流失严重。第二是知识型员工个性，知识型员工与旅游企业之间需要相互适应和碰撞，各种个性特征与各企业之间有不同的匹配性。旅游企业需要与人接触，为客户服务，对于知识型员工在个性方面的要求相较于其他行业会更加细致。知识型员工的

个性满足旅游企业的要求，两者相匹配，则可以激发知识型员工产生较好的工作绩效，也会让员工产生较高的工作满足感，流失率就会相对较低，反之，知识型员工个性与旅游企业的匹配度不高，则会造成大量流失。

五、减少旅游企业知识型员工流失的对策

（一）树立人本管理理念

“以人为本”的思想核心就是尊重员工，强调员工的自主性，关心知识型员工的自我实现愿望。员工在工作中、生活中感受到企业管理者的关心与爱护，才会有家庭的归属感；平等尊重、和谐友爱、轻松自在的工作氛围，才会让知识型员工有主人翁的意识，并逐步形成对企业的忠诚与责任感。管理者真诚的关爱员工、尊重员工，会让知识型员工感受到价值被认可，体会到“企业爱我”从而转变为“我爱企业”。

（二）参与知识型员工的职业生涯规划

提供职业咨询指导，帮助知识型员工进行职业生涯规划，不仅可以使知识型员工感受到旅游企业对其的重视，从而体现出企业对其价值的认可，同时可以在帮助其规划的过程中将员工个人发展与企业总体发展结合起来。结合知识型员工的职业生涯规划，为其提供多种培训，满足对于技能提升的要求，设计多条升迁渠道和路径，帮助知识型员工更加清晰自己在企业中的发展定位，满足知识型员工不断挑战自我，实现更好目标的追求。

（三）建立多元化的薪酬和激励制度

切实提高知识型员工的薪酬福利水平，确保基本生活不存在问题，有效减少因薪酬福利待遇而造成的人员流失，同时吸引外部优秀人才加入，为人才库提供后续储备力量。除基础薪酬福利外，建立股权激励、浮动薪酬。以股权的方式将知识型员工的利益与旅游企业发展结合，使员工由受聘者向主人翁正式转变，最大程度保证知识型员工对旅游企业的忠诚和责任意识。增加特殊津贴等浮动薪酬，承认知识型员工不断学习，更新知识的价值，鼓励知识型员工终身学习。

（四）开展校企深度合作

聘请旅游企业的知识型员工作为兼职教师，深入高校开设课程，减少传统高校理论教学与实际用人需求之间的差距，为在校学生提供实践指导，引领旅游专业学生对旅游企业工作形成正确的认识，帮助在校学生形成正确的就业观。同时宣扬企业文化，为企业寻找合适的后备人才，缓解人才缺乏现状的同时，提升旅游业人力资本整体素质水平，满足旅游企业对高水平人力资源的要求。

参考文献：

[1]袁润雨. 旅游企业知识型员工流失问题分析及对策[J]. 现代经济信息, 2017(17):46, 48.

[2]黄琴超. 饭店业知识型员工流失的原因与对策——基于职业生涯管理理论[J]. 黑龙江对外经贸, 2007(04):90-92.

[3] 德鲁克. 变动中的管理界[M]. 上海译文出版社, 1999.

[4] 刘巧艺. 知识型员工离职意图影响因素分析及对策研究[J]. 中国高新技术企业, 2010(12): 85-86.

[5] 饶勇, 杨曼妮, 崔媛媛. 旅游业新生代员工的高流动性现象及其成因研究[J]. 旅游科学, 2019, 33(01): 18-32.

[6] 蒋春燕, 赵曙明. 知识型员工流动的特点、原因与对策[J]. 中国软科学, 2001(02): 86-89.

[7] 张娟, 李志. 我国知识型员工流失研究述评[J]. 重庆工学院学报, 2007, 21(11): 57-60.

[8] 朱洪博. 旅游企业人力资源管理面临的挑战及创新策略分析[J]. 冶金管理, 2020(23): 179-180.

[9] 代前进, 王玲. 旅游企业中 90 后员工的激励特征研究[J]. 时代金融, 2018(05): 290-291+293.

[10] 洪好媛. 旅游企业人力资源工作困境及改善措施[J]. 中国市场, 2021(27): 83-84.

作者简介:

刘诗涵, 女, 山西省吕梁市人, 硕士, 助教, 研究方向: 旅游发展与管理。

查欣彤, 女, 安徽省马鞍山市人, 硕士研究生, 研究方向: 民宿开发与管理。

双因素理论下旅行社导游服务质量提升策略研究

贾姗姗

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 导游作为奋斗在旅游业一线的战斗者,也是旅行社旅游服务的主力军。导游在游客旅游过程中所提供的服务质量的高低,对于游客的旅游服务感知与评价十分重要。本文在分析当前旅行社导游服务现状的基础上,结合双因素理论对上海春秋国际旅行社导游管理进行了深入的分析,总结其可借鉴的经验启示:(1)建立科学合理的薪金制度;(2)加强导游学习培训;(3)完善导游激励机制;(4)努力为导游提供成长和发展空间;(5)建立导游服务质量的监控体系。以期对我国旅行社导游服务质量的提升有所启发,助力旅游业健康的发展。

关键词: 导游; 服务质量; 双因素理论; 上海春秋国旅; 启示

Research on Service Quality Promotion Strategy of Travel Agency Tour Guide under Two-factor Theory

Jia Shanshan

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Tour guide, as a combatant in the tourism industry, is also the main force of travel agency tourism services. The quality of service provided by tour guides is very important for tourists' perception and evaluation of tourism services. Based on the analysis of the current situation of tour guide service in travel agencies, this paper makes an in-depth analysis of the tour guide management of Shanghai spring international travel agency in combination with the two-factor theory, and summarizes its enlightenments :(1) to establish a scientific and reasonable salary system; (2) Strengthen tour guide learning and training; (3) Improve the incentive mechanism for tour guides; (4) Strive to provide growth and development space for tour guides; (5) Establish a monitoring system for the service quality of tour guides. It is expected to inspire the promotion of service quality of tour guides in China's travel agencies and promote the healthy development of tourism.

Key words : tour guide; service quality; two-factor theory; Shanghai spring international travel service; revelation

随着旅游业的快速发展,对导游的需求量逐渐增大,导游从业人员数量也如雨后春笋不断增多,而高数量的增长也带来了低质量的隐患。近年来,导游服务质量一直是游客投诉的

热点，导游是旅行社的直接旅游服务人员，其服务质量的优劣将直接影响到旅行社整体的服务口碑，关系到旅行社的可持续发展问题。尤其在当下导游自由执业发展趋势下，导游俱乐部、导游工作室的成立将为传统旅行社导游服务形成一定的冲击。旅行社只有加强对导游的管理，才能充分的调动导游工作积极性、主观能动性，提高导游服务质量，才能使得旅行社在旅游服务上更具有竞争力。

一、我国旅行社导游服务管理现状

在激烈的旅游服务竞争下，众多的旅行社通过签约专职导游或加大财力激励导游，对导游人员进行定期培训等来提高自己在行业的竞争力，目前虽取得了一定的成绩，但在提高导游从业者服务质量的管理上仍存在一些不足。

（一）导游人才流失率高致使导游队伍不稳定

高素质的专职导游人才流失导致旅行社“人才危机”的出现。由于旅游行业竞争加剧，有的旅行社为了缩减人力成本，没有聘用专职的导游，而是大量的聘用兼职导游。尤其在小的旅行社，几乎没有专职导游，更缺乏高素质的专职导游，这种用人机制使得导游人员的工作极其的不稳定，旅行社难以形成一支专业化的导游队伍，导致许多的优秀导游纷纷转向其他的行业。

（二）导游薪资低致使服务质量降低

国内旅行社导游的收入主要以基本工资、带团津贴、回佣构成，导游的基本工资一直是业内导游的痛点。有的旅行社为了削减成本甚至把团卖给导游，不支付任何的薪酬，而回扣就成了导游唯一的收入来源。导游在带团过程中想法设法的加景点加购物点来获取更多的回扣，这就导致了游客对其的不满，以回扣为主体的薪酬机制对旅行社导游管理造成了诸多负面影响，影响了导游服务质量的评价。

（三）旅行社对导游用人机制不够完善

旅行社作为服务性行业，人才是其最主要的资本，已成为行业竞争的制高点。在当下很多旅行社人才观念淡薄，并没有设有专门的导游部，更没有涉及对导游的职业培训、岗位设置等方面的工作，忽视了对导游从业者人力资源的管理，未对导游提供一定的成长空间。导游缺乏专业化的培训，必定会对其专业素养产生影响，影响到其服务质量，同时也致使导游对自己的职业规划没有明确的认识，在日常工作中缺乏动力。

（四）导游服务质量监管力度不够

《导游服务质量》的出台，对于导游的工作做出了详细的规定，但从旅行社角度来说，并没有形成对导游服务的标准及规范，对现有导游工作的服务评价仅仅是从游客意见表中进行体现，缺乏如何激励导游从游客利益角度来提高其服务质量。旅行社没有对导游工作形成有效、制度性的监管，那么游客的不满就会以投诉的方式进行表达，当下旅行社内的投诉其中有很大一部分都与导游服务质量低下有关。

二、双因素理论

“双因素理论”是由美国行为科学家赫茨伯格在其《工作与激励因素》一书中提出的。这套理论体系阐述了两类影响人们工作积极性的要素：保健因素与激励因素。保健因素包括员工所在企业的基本管理制度、政策、薪资、工作关系、安全保障、工作环境、福利待遇、职级地位等，这类因素对员工的工作虽不能起到直接的激励作用，但是能够在员工维持正常的工作状态下防止其产生不满的心态，就像是保健措施对身体的作用，这类因素的良好运作能消除工作过程中不利因素带来的影像，虽不能直接使员工工作积极性提高，但是也不会让员工产生消极的工作态度。激励因素主要包括工作成就、个人表现机会、良好的业绩带来的奖励、公司高层的认可、个人提升及发展空间上升等，这类的因素能够促进员工产生积极的工作态度，激励员工产生拼搏进取的心态，寻求更高层次的发展，这类因素不具备的时候，也不会使员工对工作有太大的消极不满情绪。

通过对我国旅行社导游从业人员管理现状及出现的问题分析，可以得出目前旅行社导游队伍不稳定、低质量发展的主要问题在于旅行社缺少行之有效的激励因素以及制度方面的科学管理，从而导致了导游人员的服务质量降低。旅行社作为服务型企业，导游是为游客提供旅游服务的直接接触者，其工作热情与态度直接关系到旅行社的成败兴衰。把双因素理论运用到旅游业导游从业者日常管理中，对于加强导游管理，提高导游从业者的服务质量，实现旅行社健康发展有重要意义。

三、双因素理论在上海春秋国旅导游管理中的应用

上海春秋国旅被称作旅游界的“黄埔军校”，培养出了大批的优秀导游，其对于如何对导游进行有效管理，提高其服务质量方面也积累了大量的经验供国内旅行社参考。本文以双因素理论为理论基础，对春秋国旅的导游服务质量管理进行深入分析。

（一）保健因素的应用

1. 导游薪酬福利管理

春秋国旅对其导游的薪酬管理主要包括导游的收入构成，导游收入水平及调节方式、薪酬评审制度和奖励制度构成。首先，导游主要收入来源于基本工资、带团津贴、以及回佣，当中不包括游客给予的小费，对于出境游的游客明确规定要支付小费，旅行社与领队按比例参与分成；购物佣金通过旅行社与购物点达成协议，按购物金额给导游发放一定比例的回佣。

2. 建立导游管理垂直管理体系

春秋国旅总公司下设专门的导游管理分公司来负责导游的招聘录用、岗位培训、薪酬管理、考核成长等工作。在分公司下还设立导游协会，负责反馈导游意见，并协助导游管理分公司处理日常导游工作。

3. 严格的导游招聘录用管理

春秋国旅具有固定的导游招聘时期，招聘导游必须考取导游资格证后方可应聘，并对新招聘的导游进行严格的试用，择优录取，保证导游人员的从业素质。正式导游职工会签订劳动合同，交纳“五险”，保障导游人员的基本权利。

4. 导游收入及工作量调节

春秋国旅能够保证导游员稳定的带团量，导游带团量的分配是由供公司统筹安排的，保证导游的工作量尽可能协调一致并平衡他们的收入水平。另外在每年国内旅游淡季还会安排国内导游出境带团，提高淡季收入。

5. 导游定级评审制度

春秋国旅每一年都会对导游开展定级评审。导游带团津贴会根据其定级高低而变化，级别分为三个等级，新人带团每天有 50 元津贴，升一级即可增加 50 元的津贴额度。

（二）激励因素的应用

1. 导游的奖励制度

一方面，吸纳优秀的导游人员成为公司的正式职工，为其交纳五险；另一方面，每年评选先进导游，当选者可享有公司干股，并享受股息分红，这些奖励政策极大地提高了导游工作的积极性，使其带着饱满的工作热情更好的服务于游客。

2. 导游的教育培训管理

设立每月一会，通过老师上课的形式介绍公司的最新动态，以及关于团队的服务质量评价；组织导游沙龙活动，安排参观访问或者交流心得体会；由公司的导游科及导游协会制定每月的教育培训活动，安排导游参加关于旅游业务的基础知识及法律法规学习。

3. 为导游提供一定的成长空间

为了促进导游员成长进步，公司还为导游规划了明确的晋升通道，表现优异的导游员可以转为正式员工从事计调和业务工作，转正后工作与收入更趋稳定；表现优秀的导游员可以参加干部培训，让他们有机会进入管理层参与公司发展；公司根据需要还会提拔优秀的导游员带队管理新人或担任分社要职；公司内部空缺管理岗位会公开竞聘，鼓励各基层员工和导游公平竞聘上岗。

四、案例对于提升旅行社导游服务质量的启示

从上述案例分析中可以看出双因素理论在上海春秋国旅在导游管理方面得到了很好的运用，这也是上海春秋国旅培养一批批优秀导游人员的成功经验，对于其导游服务质量的提升有巨大推动作用。本文通过此案例总结几点启示，以期能够对其他同行在导游人员管理及其服务质量提升上有所借鉴。

（一）建立科学合理的薪金制度

旅行社要对导游工作进行综合考量，按工作能力设定导游等级，完善旅行社的导游绩效评估体系，通过对导游的等级、绩效评定确定其基本工资标准，适当的拉大薪酬比例。根据游客的满意度反馈及其工作表现确定导游的带团津贴，同时也要参考导游等级。关于导游的小费要制度化，并且要按导游的服务质量高低决定获取小费的多少，让导游从业者能够自发提高服务质量给自己带来丰厚的回报。

（二）加强导游学习培训

建立培训体系,完善旅行社培训机制,加强岗前培训,完善在岗培训,不断优化导游的服务质量。岗前培训能够令新导游更快、更清晰的迅速掌握工作技能,以及对游客服务意识的提高,为其提供高质量的服务打下了基础。在岗培训使导游可以了解更多的景点信息及游客信息,对工作情况了如指掌,更好的处理工作中的问题。通过系统的培训,使导游对自己的工作加强认识,提升职业使命感和服务责任感。

(三) 完善导游激励机制

导游的工作热情跟其服务质量有着直接的关系,所以,旅行社在对导游的人力资源管理上要奖惩分明,建立导游的奖励制度和评优制度。例如上海春秋国旅会对工作能力突出的导游享受公司的干股,并可终生享有股息分配,这种奖励方式使导游对工作充满积极性,在工作之中能够展开有效的竞争。旅行社可以衍生出一系列的评优评先进活动,在物质和精神奖励方面都给导游从业者带来荣誉感和成就感。这些激励措施能够激发导游的工作热情,进而大幅度的提升其服务质量。

(四) 努力为导游提供成长和发展空间

旅行社应根据导游员的工作能力及个人的兴趣为其匹配相应的工作岗位,激发其工作潜力。通过定期培训不断学习、更新知识、提高技能,使得有能够有明确的职业规划与职业定位,对未来工作能够产生很高期望,清晰的认识个人的工作前景及职业规划,从而培养导游员的成就感,有助于建设一支稳定高效的导游从业者队伍。

(五) 建立导游服务质量的监控体系

建立健全导游服务质量的监管体系,可以保证导游工作的顺利完成,同时保障游客的合法权益,通过静态的标准实现实质上的质量提升。在旅游活动过程及过后,随机在旅游者中访问旅游满意度,根据游客的反馈及时进行工作上的改进,提高游客满意度。通过加强规范,提高导游对工作的自我要求标准,提高游客对导游服务质量的评价。

五、结语

导游是旅行社服务优劣评价的直接影响者,导游服务的专业性在旅行社品牌影响力建设方面有举足轻重的作用。在当下激烈的旅游行业竞争下,旅游社要在建立健全导游保障体系下,为导游提供稳定的工作环境,并通过多种激励手段给予导游职场上升的空间,增强其工作的成就感及荣誉感,有更加饱满的热情投入到工作当中,为其服务质量的提升提供源源不断的动力,推动为旅游业的持续、健康发展。

参考文献

- [1]王肖婧,曹蓉,刘文瑞.评赫茨伯格双因素理论——兼论实证研究在管理研究中的局限[J].管理学报,2018,15(11):1611-1620.
- [2]黄雪丽.我国导游服务质量的现状分析与对策研究[J].商场现代化,2006(33):139-140.
- [3]黄宝辉.旅行社专职导游管理机制的现状及其对策研究[J].湖北大学学报(自然科学

版), 2009, 31(02):213-216.

[4] 王国红, 孙莉. 旅行社导游服务质量问题与对策[J]. 中国质量, 2003(10):43-45.

[5] 何建民, 上海春秋旅行社导游管理经验的调查报告(上)[N]. 中国旅游报, 2006-06-26.

[6] 何建民, 上海春秋旅行社导游管理经验的调查报告(下)[N]. 中国旅游报, 2006-07-03.

[7] 王镜, 马耀峰. 提高导游服务质量的新视角——兼论我国导游管理和研究 20 年[J]. 旅游学刊, 2007(03):64-70.

[8] 闫花帅. “双因素理论”在导游人员管理中的运用[J]. 重庆科技学院学报(社会科学版), 2012(06):118-119.

[9] 刘晖. 导游服务质量问题的根源分析与对策研究——基于利益相关者理论和游客感知视角[J]. 旅游学刊, 2009, 24(01):37-41.

作者简介: 贾姗姗, 女, 河北保定人, 硕士, 助教, 研究方向: 旅游规划与开发。

基于因子分析的京津冀一体化战略研究

李振国

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 本文从京津冀一体化战略提出的背景下, 结合京津冀三地主要城市经济发展情况, 建立以经济增长, 经济结构调整, 科技创新, 资源环境保护和社会发展进步为基本框架的指标评价体系, 通过运用因子分析的方法对该区域各个城市的经济发展水平做定量分析. 根据综合得分, 并得出最后结论, 提出相应的对策建议加快京津冀协同发展。

关键词: 京津冀; 一体化; 指标体系构建; 因子分析

Research on the Integration Strategy of Beijing, Tianjin and Hebei Based on Factor Analysis

Li Zhenguo

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: under the background of the the integration strategy of Beijing, Tianjin and Hebei, combined with the economic development of major cities in Beijing, Tianjin and Hebei, this paper establishes an index evaluation system with the basic framework of economic growth, economic structure adjustment, scientific and technological innovation, resource and environmental protection and social development and progress, By using the method of factor analysis, this paper makes a quantitative analysis on the economic development level of each city in the region, draws the final conclusion according to the comprehensive score, and puts forward corresponding countermeasures and suggestions to speed up the coordinated development of Beijing, Tianjin and Hebei.

Key words: Beijing Tianjin Hebei; coordinated development; construction of index system; factor analysis

一、引言

党的十九大以来, 京津冀一体化成为我国的重大国家发展战略, 在面对国际经济严峻复杂的环境以及国内经济结构的调整的现实需要, 该战略的提出和实施为实现可持续发展开出了“处方”。京津冀协同发展, 旨在调整和优化城市空间结构, 构建交通一体化, 破除交通瓶颈, 扩大环境容量, 加快产业结构调整 and 转移, 健全基本公共服务的供给, 推动公共服务共建和共享, 构建京津冀优势互补、互利共赢的协同发展新局面。本文首先结合京津冀三地发展的实际情况, 制定了一个京津冀协同发展的指标评价体系, 同时通过简单的定量测算对

比分析京津冀三地在近五年来年经济发展的实际情况，根据实际情况，提出了一些关于京津冀协同发展的对策建议。

二、京津冀协同发展指标体系构建

京津冀协同发展程度及情况的测评需要构建一个科学合理的指标评价体系，而指标评价体系的构建要视具体评价问题而定，要坚持代表性和差异性结合，规范性和创新性结合的科学原则。而从京津冀协同发展的内涵的来看，京津冀协同发展与经济发展增长情况，经济结构的优化，科技创新能力，资源环境保护以及社会进步发展等多方面有关。

本文首先从这几个方面出发，构建了一个京津冀协同发展情况程度的指标评价体系。如表 1 所示，指标体系主要分为两级，首先构建经济增长、经济结构、科技创新、社会发展 4 个一级指标，用于体现经济运行、发展状态、科技动力、环境保护以及发展成果等方面的情况，二级指标 13 个分别是 GDP 总量、人均 GDP、外贸直接投资额、工业增长率、第三产业占 GDP 比重、第三产业增长率、外贸进出口总额、每万人口发明专利授权量、普通高校在校人数、研究与发展经费支出、城乡居民养老保险人数、城镇登记失业率、城镇居民人均可支配收入，用于定量观测一级指标的具体经济和社会发展情况。

三、基于因子分析的京津冀协同发展程度

（一）因子分析法的基本原理

因子分析法是数据降维、简化的方法，它通过研究众多变量之间的内部依赖关系，探求观察数据中的基本结构，并用少数几个“抽象”的变量来表示基本的数据结构。因子分析的主要作用一是寻求基本结构。在多元统计分析中，通过因子分析，可以找出几个较少的有实际意义的因子，反映出原来数据的基本结构。二是数据化简，通过因子分析，可以用所找出的少数几个因子代替原来的变量做回归分析、聚类分析、判别分析等。

（二）因子分析的描述

在进行因子分析前，应首先检验模型及相关指标的设计能否可以应用因子分析。KMO 检验和 Bartlett 球形检验是两个测度因子分析模型是否可行有效的检验方法。KMO 检验是为了看数据是否适合进行因子分析，其取值范围是 0-1，若指标在 0.5-1 之间表明可以进行因子分析。若小于 0.5 则表明因子分析的结果不可接受。根据相关数据，KMO 检验的结果为 0.650（大于 0.5）。Bartlett 的球形检验的卡方统计值为 878.622，P 值近似为 0。因此，适合采用因子分析进行研究。

从软件分析结果可以看出，这些指标反映了经济发展的外部环境和内部创新的影响，这些可以分析京津冀区域发展的可持续性和发展动力。因此，反映京津冀区域发展程度的 13 个指标，可以用 F1、F2 和 F3 这三个不相关的公因子来表示。即京津冀区域发展程度包含了经济增长、经济结构、科技创新、资源环境和社会发展因素。通过观察，3 个主因子反映了京津冀区域发展程度全部变量信息的 84%左右，这 3 个因子包含所研究的绝大部分信息。

四、长三角地区经济发展情况的因子分析

为了更好的研究京津冀区域发展情况，对长三角地区（上海、南京、杭州）进行分析，选取和京津冀地区一样的指标体系，主要分为两级，首先构建经济增长、经济结构、科技创新、社会发展4个一级指标，用于体现经济运行、发展状态、科技动力、环境保护以及发展成果等方面的情况，二级指标13个，用于定量观测一级指标的具体经济和社会发展情况。

根据相关数据，该统计指标的检验表明适合采用因子分析进行研究。通过因子分析，反映长三角地区经济发展情况的13个指标，即长三角地区经济发展情况包含了经济增长、经济结构、科技创新、资源环境和社会发展因素。通过观察，3个主因子反映了长三角地区经济发展情况全部变量信息的91%左右，这3个因子包含所研究的绝大部分信息。

五、结论

本文采用因子分析法分析了京津冀区域发展程度的综合水平，最终将原始指标归结为三类影响因子。同时，也对长三角地区运用因子分析方法进行了研究，本文的两次分析的数据结果和因子得分情况与原始数据存在着差别，原因在于选取影响经济发展的指标上，为了使评价指标更好的反映，选取了比较多的相关指标。本文在研究京津冀区域在协同发展战略的背景下经济发展情况，通过与长三角地区的比较，这些指标综合反映了京津冀在经济增长、结构优化以及社会发展方面的因素。而长三角地区的3个主因子反映该地区经济发展情况要高于京津冀地区3个主因子反映该区域发展程度，可以看出长三角地区更优先于这些指标的反映。从此次的分析也可以看出京津冀地区存在的一些问题：

（一）京津冀地区经济发展水平存在很大的差距

目前，在京津冀地区虽然实施了一些区域协同发展的政策，由于京津冀三地经济发展环境存在巨大的差异，使得三地经济发展水平不均衡。而长三角区域有着相同发展经济的土壤，在吸引外资方面有着很大的发展优势。同时，三地产业结构不合理，北京和天津在电子、黑色金属冶炼以及电器机械制造等领域产业结构相似；而河北省内部各城市产业相同。这种相似的产业结构严重阻碍地区间的经济合作。这些都会导致京津冀三地发展缓慢，缺乏持续发展动力。

在科技创新、教育发展等方面京津冀区域不能齐头并进，互相补充。由于经济、政治、文化等多方面的因素北京和天津聚集很多优秀的人才，而作为河北的省会石家庄在吸引和留住人才方面远远落后，造成石家庄这座城市的缺乏创造力与活力；另一方面经济发展的缓慢，在科研投入方面不足，科技创新发展缓慢。京津冀三地实现联动发展还没有形成相应体系。

同时，基础设施建设薄弱。没有完善的交通基础设施，难以形成产业带，阻碍区域间的经济合作与交流。

（二）推动京津冀一体化的对策建议

在经济增长方面，结合各地实际情况，利用自身优势，优化国内环境，吸引外商直接投资，转变经济发展方式，为京津冀三地经济发展提供动力，加快发展速度。

在经济结构优化方面，合理布局产业各局，优化产业空间，发展现代服务业，培育新兴

的第三产业发展,调整经济结构,使第一产业、第二产业和第三产业结构更加合理,三地的产业战略要更加协调,同时推动外贸经济的发展。京津冀三地要充分发挥各自优势,发展各具特色的产业,政府要改善投资环境,给予适当的政策优惠。

在科技创新方面,要增强京津冀区域主要城市的自主创新能力,加大科技投入,加大人才引进力度,不断培养和发展新型人才,完善人才要素流动机制,加强对区域主导产业、关键技术的攻克和应用。加强高等院校与科研院校的合作与交流,要尽快探索教育科研管理新模式,实现教育科研一体化。

在社会发展方面,要更加关注民生,发展民生。注重就业和再就业,使人民的生活水平得到进一步的改善和提高,从整体上推动京津冀区域更好更快发展。加大基础设施投入,打通京津冀三地交通瓶颈,实现京津冀交通一体化。

参考文献:

[1]李玲玲,张耀辉.我国经济发展方式转变测评指标体系的构建及初步测评.中国工业经济.2011

[2]张超锋,张斌儒.基于因子分析的我国区域经济发展水平实证研究.生态经济.2014

[3]刘亮,李祥鹏.河北省各地经济状况研究.商场现代化,2010

[4]土中亚,基于因子分析的资源型城市经济社会发展差异研究.生态经济,2011

作者简介:李振国,男,河北张家口人,硕士,助教,研究方向:工商管理。

应用型本科产教融合育人模式研究

——酒店管理专业为例

门彦颖

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 产教融合以培养高技能、应用型人才为落脚点。应用型本科酒店管理专业人才培养要秉持以生为本的核心理念, 围绕酒店管理人才专项技能的主线, 对接职业标准和岗位实际需求, 构建应用型本科酒店管理专业人才培养体系, 整合利用学校、企业的教育环境和资源, 实现产业与教学的紧密衔接, 通过“走出去”“引进来”模式培养社会所需要的高技能应用型人才。

关键词: 育人模式; 应用型本科院校; 产教融合; 酒店管理专业

Research on the Educational Model of the Integration of Production and Education for Applied Undergraduates—— An Example of Hotel Management

Men Yanying

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The integration of production and education aims at cultivating high-skilled and applied talents. The cultivation of applied undergraduate hotel management professionals should adhere to the core concept of student-oriented, centering on the main line of hotel management talents' special skills, docking professional standards and actual needs of the post, building an applied undergraduate hotel management professional talent training system, and integrating the use of schools, The educational environment and resources of the enterprise realize the close connection between industry and teaching, and cultivate high-skilled and applied talents needed by the society through the “going out” and “bringing in” mode.

Keywords: education model; applied undergraduate colleges; integration of production and education; hotel management major

酒店管理对于促进我国旅游业的发展有重要作用, 酒店管理专业人才培养成为关注焦点。应用型本科高校十分注重产教融合等方面的研究, 在产教融合基础上实施的高校育人模式是研究的热点。但是现下要想采用产教融合应用型本科育人模式, 需要对实践教学方式、专业人才培养目标定位等各种问题进行解决, 要分析当前高职院校酒店管理专业人才培养存在的困境, 从产教融合的角度探索高职院校与企业酒店管理专业人才培养的路径, 通过学校

与企业的联手合作方式，打造全新的酒店管理专业人才培养模式，突破酒店管理专业人才培养供需错位严重的瓶颈。

一、应用型本科院校“产教融合”的内涵思考

培养本科层次高等教育的人才，其定位方向直接影响到培养人才需要具备市场专业性和较高的适应能力等要求。培养应用型专业人才的具体目标为使其具有岗位和行业所要求的职业素养、相关技能、专业知识。在这个基础之上，对育人模式进行构建，需要对人才培养目标进行实现。所以，人才培养应以专业与行业需求对应接轨为原则。应用型本科院校作为主体，能够传播知识、创造知识、积累知识，是成果转化、技术转移、原始性创新的重要平台和载体，目前服务地方经济发展和高校自我发展中，产教融合在其中占据重要位置。大部分情况下，产教融合的意义是教育和生产的一体化，在教学过程中生产，在实境生产中进行教学，教学和生产水乳交融，密不可分。产教融合近年来根据国家提出的高等教育相关战略，如大力发展现代工程，对地方本科高校转型发展进行引导等，已经越来越被人所关注。在社会各个领域的促进和引导下，产教融合的开展正在如火如荼的进行，不但建立了产教融合发展战略的论坛，还成立了应用技术学院联盟，作为学术界、教育界、产业界交流合作的平台。通常情况下，普通本科院校以科研为办学定位，而应用型本科办学定位为应用型，更加注重应用，这样就突出了实践教学在该教育模式中的地位。实践教学所进行的众多实践教学活动主要是为了提升学生的实践技能，根据人才培养方案，对基本技能、专业知识等方面的教学有条不紊的实施。实践教学可对学生的实践能力和综合素质进行有效提升，并且还能够提升学生的社会职业素养和职业竞争力。

二、应用型本科院校酒店管理专业实践教学存在的问题

当前应用型本科院校酒店管理专业人才培养数量上存在供需比例失衡的状况，人才培养质量基本能够满足行业需求，逐渐形成了适合区域发展的专业培养特色模式，实现了开放性办学。但是从总体来看，仍存在以下几个方面的问题。

（一）酒店管理专业人才培养认知存在偏差

受到传统文化思想的影响，社会大众比较关注自己在工作中的地位，对于酒店管理工作的认知存在偏差，认为酒店工作就是服侍人的工作，地位较低，不愿意选择到酒店工作，导致应用型本科院校酒店管理专业招生难的问题。一方面，学校的招生方式和培养过程也存在一定的问题，增大了招生的难度。另一方面，由于酒店行业的就业门槛较低，一些员工并未进行专业学习就参加工作，造成酒店管理人才技术含量低、易于被替代的假象，较大程度削弱了本科院校酒店管理专业人才培养的吸引力。

（二）酒店管理专业人才培养目标和方案缺乏系统性

职业性和实践性是应用型本科院校教育的本质特征，对于职业教育是否成功起着关键性的作用。通常来说，应用型本科院校的学生具有较强的动手能力和实践愿，大多学生对参加实践表现出渴望心理。然而，当前的酒店管理专业人才培养无法满足学生的实践需求，学校

无法全面提供实际的工作环境和场景，校内实训室尚未完善，使校内实训室的利用率偏低，难以提高实践教学的有效性。同时，现有的人才培养方式与学生的实践需求存在矛盾，学生主要接受的是理论学习和简单的技能训练，存在理论与实践相脱节的情况，导致学生的学习动力不足，缺乏对理论知识的实践体悟和理解，产生较大的心理落差和不适感。另外，当前应用型本科院校酒店管理人才培养体系尚存在缺失，缺乏地域化、特色化的人才培养体系，习惯于传统的学科式的培养模式，未真正做到理实一体化的人才培养。

（三）酒店管理专业教学方式较为单一

应用型本科院校酒店管理专业人才培养的教学方式主要依赖于传统的讲授法，难以充分调动学生的学习积极性和创造性，缺乏对学生综合素质锻炼的引导，不利于提高学生的专业素养和技能水平。

（四）专业师资力量有待提升

应用型本科院校酒店管理专业人才培养离不开教师。然而，当前的应用型本科院校酒店管理专业教师结构偏学术化，教师的学历水平较高，具有扎实的理论功底和知识素养，但是缺乏酒店管理实践经验，难以达到“双师型”教师结构的要求。同时，在教师实践提升通道上尚未畅通，主要是由学校向教师提供进修、考察的晋升通道，而对于专业课教师企业实践的通道还存在一定的问题。

（五）学生的实习过程缺乏有效的专业指导

应用型本科院校酒店管理专业学生的学习过程缺乏有效的专业指导，尤其是在酒店旺季的时候，对新来的实习生的专业指导明显松懈，新实习的学生要承受酒店的劳动负荷，而无暇进行深入细致的学习和思考。同时，学校指定的实习管理和指导教师也因无法进驻酒店或校内工作，也缺乏对实习生的有效指导，最终导致学生的实习效果大打折扣。

三、对策建议

（一）加强对实践教学重要性的认识

要想对应用型本科院校酒店管理专业教学目前的状态进行真正的改变，需要对实践教学重要性认识不足的情况进行扭转。应用型本科院校以培养应用型人才为目标，需要对实践教学给予足够的重视。若忽略实践教学的重要性，其培养出的应用型人才都不能对社会需求进行适应，这对酒店管理专业来说有着巨大的打击。因此应将实践教学置于酒店教育日常教学重要位置中，在多方面给予倾斜，如时间安排、课程设置等，确保实践教学的有效、顺利展开。可以和合作建立精英实验班的企业合作，坚持“走出去”和“引进来”的方针，将企业优秀技术人才引进学校，走出去多和企业方接触，了解行业的发展、需求，多开展讲座，注重加强教师对实践教学重要性的认识

（二）以“养成式”教育为主线，打造优质育人环境

酒店管理专业培养的应用型人才，不仅要具备扎实的专业基础理论知识和专业服务与管理技能，还应具有良好的职业道德，较强的沟通交流能力、团队合作能力、创新能力等职业

素养。要高度重视校园文化建设，始终把立德树人放在育人工作的首位，构建了“尊重、专业、责任”的核心价值观遵循，以培养社会主义事业的建设者为目标，努力打造具有核心竞争力的校园文化环境。这种“养成式”教育，也体现在学生日常行为规范和形象管理、礼仪规范中，学院严格按照淑女和绅士的标准，培养学生良好的职业行为和职业素质，学生在校园中就能够以一个职业人的标准来严格要求自己。

（三）改善实践教学条件

应用型本科院校想要对实践教学条件进行改善，可以与企业协作进行酒店管理专业相关的网络实践平台的构建，学生在网络上对相关酒店服务项目的操作训练进行学习，并在网络上发布其中涉及的相关内容。另外，有效建设和规划酒店模拟实训基地，及时采购酒店设施，确保教学设备设施能够满足教学要求。有效建设酒店管理专业教学实践基地，确保建立的基地具有稳定性和长期性。也可以和合作企业同用硬件资源或采用企业支持设备方式，加强和企业的沟通联系，提高教学综合水平。

（四）优化实践教学指导教师队伍

教学过程中，教师是实践教学的基本条件，可对学生进行启发和引导。为了实践教学质量得到保证，教师需要具备一定的实践经验，较高的思想素质和较强的业务能力。对教师队伍进行优化指导，可从以下方面进行：第一，学校根据自身的实际情况，对酒店管理专业实践教学指导教师进行配备，并且积极促进酒店职业经理人对基层教学的参与。第二，可组织教师进行各种酒店教学和酒店活动的学习、参观，从而增强教师的业务能力，确保教师实践知识和教学理论知识互相融合，从而提升学生的学习质量。第三，指导教师责任制的建立，教师责任制指通过奖惩制度的设立。使教师有更高的责任心和更好的态度对学生学习任务的完成进行指导，使用科学合理的方法和措施为学生争取更多的实践机会，提供实践教学强大的支撑。为壮大教师队伍，也可以从合作企业中挑选合适的技术人才到学校中来，教给学生实际工作岗位中常用的技能，从合作企业引入企业导师，以增加教师队伍的专业与实用性。学校的教师也要“走出去”，走到企业中去，学习一线工作中常用的内容，将自身理论教学知识和实践结合，提高自身实践教学能力。

四、结语

综上所述，应用型本科院校酒店管理专业需要对实践教学的重要性具有充分认知，从各个方面对实践教学进行优化，如师资队伍、教学条件、教学模式等，对实践教学的效果进行充分发挥，确保培养出的应用型人才符合社会需求，为社会发展做出贡献。

参考文献：

[1]沈洁红,凌跃华.高职院校酒店管理专业人才“双元制”培养模式探讨:以苏州卫生职业技术学院为例[J].经济视角,2011(12):55-56.

[2]蒋丽霞,刘莹,杨华,等.产教融合视阈下高职酒店管理专业实践教学体系探析:以黑龙江生态工程职业学院为例[J].黑龙江生态工程职业学院学报,2019(5):133-135.

[3]沈烈志. 产教融合, 协同育人的应用型人才培养模式创新研究与实践——以地方高校管理类专业为例 [J]. 当代教育实践与教学研究, 2020 (08) :163-164.

[4]丁丽, 方晓, 王景兰 . 基于产教融合校企合作的“融合式”人才培养模式构建与实践——以电子商务专业为例 [J]. 河北职业教育, 2021, 5 (1) : 81-85

作者简介: 门彦颖, 女, 河北石家庄人, 硕士, 助教, 研究方向: 旅游酒店管理。

后疫情时代民航业 SWOT 分析

张 璐

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着国际市场的拓展, 改革开放以来的发展趋势, 人们的消费水平日益提高, 中国的经济发展显著增长, 民航业也迎来一轮又一轮曙光。但自新型冠状病毒疫情情况发生发展以来, 国民社会经济与国际服务贸易, 发生了一个翻天覆地的变化, 而民航业, 也遭受了前所未有的变化与冲击。本文从后疫情时代疫情反复的背景下对民航业发展情况进行探究, 运用 SWOT 分析, 分析民航业内部发展的有利与不利因素, 以及所面临的外部环境中的机遇与威胁, 提出了民航业在未来发展道路上的建议, 为民航业的发展指明了方向和思路, 以减少在发展中遇到的阻力问题。

关键词: 新冠肺炎; 民航业; swot 分析法

SWOT Analysis of Civil Aviation Industry in the Post-epidemic Era

Zhang lu

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the expansion of the international market and adapting to the times, people's consumption level is increasing day by day, China's economic development has grown significantly, and the civil aviation industry has also ushered in round after round of dawn. However, since the development of the new coronavirus epidemic, the national social economy and international service trade have undergone tremendous changes, and the civil aviation industry has also suffered unprecedented changes and impacts. SWOT model can discuss the strengths and weakness, opportunities and threats of the civil aviation industry under this situation. The recommendations pointed out the direction and ideas for the development of the civil aviation industry, try the best to reduce the resistance problems encountered in the development.

Keywords: new coronary pneumonia; civil aviation industry; swot analysis

自 2019 年 12 月新冠疫情爆发以来, 疫情反复成为常态化。新冠肺炎是由新型冠状病毒引起的传染病, 感染病毒后最初表现症状为干咳、发烧和疲劳, 并伴有呼吸困难等严重症状。多数患者治愈后恢复良好, 也有出现严重病例如急性呼吸窘迫综合征或脓毒性休克等, 甚至死亡。新型冠状病毒主要通过呼吸道飞沫和密切接触传播, 在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下也存在气溶胶传播的可能[1]。因此在公共场合做好个人防护尤为重要。

民航业必须坚持自己的立场，在特殊时期保卫国家，防止疫情跨界传播。

本文通过 SWOT 模型分析了中国民航业的发展前景，讨论了后疫情背景下民航业内部发展的优势与不利因素，外部机遇与挑战，并提出了在病毒流行情况下促进民航业发展的对策和建议。

一、后疫情时代，民航业内部发展的优势和劣势

（一）后疫情下民航业内部发展优势

1. 航空运输是安全可控的运输方式

安全是民航业发展的基石。中国民航业一直秉承的原则是“安全第一”，民航业在中国的安全方面取得了令人瞩目的成就，所以空运显然成为运输的运输方式是最安全的模式。过去几年的财务数据表明，由于对不利的社会因素的分析，例如交通网络中交通流量的快速增长和恶劣天气的频繁发生，在此期间公路建设的发展中发生了许多伤亡事故。据统计，2009年至2013年这五年期间，从2009年到2013年的五年间，我国航空运输的百万架次重大事故率（五年滚动值）仅仅为0.08，而与此同时世界平均水平是0.42。综上所述，与同期的航空运输事故率相比，航空运输已成为最安全的运输方式。而公共管理交通安全运输服务行业中，航空公司运输在疫情期间，发挥了至关重要的作用。

而铁路交通运输乘坐人员较为密集，短距离运输则成为社会人们首选铁路物流运输的主要问题原因，但这也大大增加疫情期间感染病毒的风险。在特殊阶段需发挥企业自身能动性，不仅可以体现航空运输的安全性，亦体现了航空运输的可控性。

2. 航空运输的高效便捷

随着经济水平和科技进步的提高，防疫阶段效率的提高和增加，快速高效也是空运最明显的优势。一般商用飞机的飞行速度可以达到700km/h~1000km/h。现如今美国boom technology公司，研制出一款名为overture的新型超音速飞机，机身长约52米，翼展18米，速度是音速飞机的2.2倍，每小时可达2335公里。采用三引擎的设计，使安全问题也得到了有效的解决。乘坐overture飞机从北京直飞纽约，六小时内就能到达，从纽约到伦敦飞行约四小时，在2023年可以投入市场运行。此外，航空运输的优点之一也有不受地形的限制，因此对于长途运输，运输条件限制较高的产品，如易腐蚀的食品，航空运输已成为唯一的选择。

虽然中国是疫情防控的关键阶段，全国人民团结起来打，融入当地社会保护设备和消毒设备，通过航空运输方式，在有限的时间快速，高效的运输救援物资，支持武汉。

（二）后疫情下民航业内部发展劣势

1. 航班量大幅减少，航线运力递减

在国内航班方面，中国南方航空取消了6,326架国内航班，这是国内航班取消最多的航空公司。幸福航空公司是国内航班取消率最高的航空公司（47.01%）。

在国际/地区航班方面，中国南方航空取消了692条国际航班，这是被取消最多的国际/

地区航班；中国联合航空共取消 31 班国际航班，其中 64 班国际/地区航班，取消率高达 48.44%。

2020 年统计期内，国内航空公司共运营国内航线 3270 条，其中 19 年同期有 105 条载客率高于 90% 的航线。在 2020 年统计期内，这 105 条航线中有 89 条不同比例的航班被取消。

以 2020 年 2 月 10 日为例，单日旅客运输量仅为 209,200 人，仅是节假日前一天的 1/9，比去年同期减少 89%，客座率仅 39.45%，比去年同期减少 49.34 个百分点，单日旅客量和客座率均创近十年来春运期间新低[3]。

因此疫情导致中国航空市场需求不断出现垄断式下降，人们对乘坐飞机出行生活方式信心受挫，我国经济内外也取消了大量的航班，对航空技术产业的发展产生了一个前所未有的冲击。

2. 国内运力过剩

航空业运力过剩是在民航业发展经济社会发展中存在较大的问题。

根据飞行运行监测数据，到 2020 年 2 月 6 日，全国有 47 个机场的航班执行率为零。疫情期间，我国社会正处于发展经济管理情况不佳且需防控的背景下，部分中小城市的机场实行封闭措施，而因为中国航空运力不足问题导致大部分航空公司进行选择取消航班。由于政府的政策，落实和疫情防控，人大大减少出行次数，从而出现了民航业的飞机闲置，客座率惨淡的现象，使得产能过剩的整体发展在短期内，滞后现象航空工业。而此次疫情也使人们外出乘坐公共交通运输的信心受挫，而民航业又属于社会服务企业行业，服务贸易行业的信心恢复我们需要进行一个重要过程，而对服务以及行业的需求回归也需要学习时间。

二、后疫情下民航业所面临的外部机遇与挑战

（一）后疫情下民航业面临的外部机遇

1. 国家对航空业政策的制定与扶持

目前，国家出台了許多扶持企业的政策，不仅扶持中央企业，还扶持各类企业，尤其是中小企业。

截至 2019 年，我国机场目前发展前景较好。计划到 2025 年建成布局合理，覆盖面广，功能齐全，环境保护密集的现代化机场枢纽系统。确保全球每年的旅客吞吐量大幅增长，国家也不断地研究提供学习各种各样的政策进行支持以及我国国际机场建设，以促进和指导机场的发展。

2020 年 3 月 4 日，财政部和中国民航总局在联合公告中宣布了对新型冠状病毒肺炎防控政策的财政支持。通知指出：为了积极应对新冠心病的流行对民航业的影响，鼓励中国的国际航线保持不间断，指导恢复暂停的国际航线，支持航空运输服务。随着疫情的变化，预计国家将出台更多的减税政策。因此，对于民航业国家补贴的支持，提供爆发后复工了有力的资金支持。降低了航空技术产业在疫情期间损失，为疫情过后，促进中国航空公司产业飞

速发展提供雄厚的物质文化基础。

2. 国内外各大航资源重组，促进合作与联盟

随着经济全球化的发展，虽然我国正处于流行阶段，但我们坚持的理念和奉行的外交政策的“和平”，“命运的人类社区”，中国已经实现了和 42 个国家友好建交。在特殊时期，我国目前国内航线大幅减少，国际航班也随之递减，国内航空有限公司企业更应该加强学生合作与创新教学模式管理机制，我国航空公司以三大航为首，现阶段社会主要工作任务依然是防控疫情与包机任务 而在防控疫情阶段应加强各航空公司经济合作可以利用现有的资源问题进行分析整合，资源重组，促进资金回笼。促进了互联网行业的创新与广泛应用，使人们在病毒流行期间，远程协作和生活办公，钉钉，微信的应用可能会在短期内消除某些国家的商务旅行需求。但与此同时，电子商务的流行期间的快速发展，将带动快递包裹等运输，航空物流业的需求将产生积极的带动作用。

(二) 后疫情下民航业所面临的外部挑战

1. 国内外航空业的竞争压力巨大

在疫情期间，面对社会不断发展加剧的国际市场竞争，我国的民用航空业还缺乏具有足够的竞争力。与国外航空公司相比，中国航空公司存在运营规模较小，运营成本较高的问题。与此同时，主要的国际航空公司也在不断地进入中国的二三线城市市场。如全日航空通过增加各种服务活动，以吸引更多的消费者，而低成本航空公司也正在增加欧洲航线的开拓中国市场的路线。而同时我们国内企业过度竞争的航空有限公司也面临着重组的压力，有必要将信息进行全方位的整合，疫情恢复后开拓国际航空市场。

2. 中小型航空企业“夹缝中”生存

疫情发展阶段，对很多企业中小型航企而言就是生死存亡的危机时刻，在病毒继续进行扩散的态势下，国航、中国东方航空和中国南方航空这三大航空公司将能够度过这一流行病危机，但负债更多的小型航空公司会非常艰难。中国巨大的私人资本航空市场急需强大的动力与广阔的发展空间。从 2012 年起，民航总局逐步增加民营航空经营权向私有经济资本市场的开放政策。有了私人资本，并且伴随着航空业的逐步开放，民航业将带来的新鲜血液和新力量注入进中国民用航空市场。根据疫情和病毒危机的新阶段继续冠长，小型飞机公司将面临现金流问题流行期间，中小型企业将面临在夹缝中求生存，应根据自身发展的需要，按照行业，逆境中成长发展的规律。

三、民航业在“新冠肺炎”疫情结束后发展的建议

(一) 响应国家产业扶持政策，加快航空产业建设

在疫情蔓延的紧急情况下，须把握宏观政策带来的一系列机遇和挑战。针对防疫控制工作的现状及其对民航可能产生的影响，政府需出台积极的产业政策，民航企业在响应政策的前提下需要加强长、短期政策措施的结合，加强民航的动员和组织，确保主要运输需求对防疫工作的控制，增强民航的自信心，振兴我国航空工业。加强民航运输应急支援组织，研究

部署民航振兴计划，加强民航客货运输网络系统。积极应对国际运输，民航运输企业的潜在风险，以共克难关。

而在我国现行的背景下，还应当进行充分利用国家给予的政策资金管理支持，企业应当调整航空公司的内部经济发展战略。如果资金雄厚的航司及时对融资战略进行调整，并掌握宏观政策对融资的影响。

（二） 充分评估航空产业链的影响，恢复我国经济发展

疫情将进一步加剧航空企业继续拥有紧张的现金流来支持航空公司降低运营成本，现金流回收水平是他们面临的最重要问题。对此提出的建议是政府和相关行政部门提供短期政策扶持，增加产业链，提高中国航空产品附加值，降低航空公司进行企业在机场起降、餐饮服务，旅客服务、航油、航材等方面的费用支出，调动航空公司对于企业内部运营恢复生产动力；与此同时民航企业具有一定要在不断完善激励机制、开发利用市场、降低成本控制等方面制定详细而完善的战略政策，进而通过完善自己企业员工本身。真正做到经济不断发展过程中为了实现人民利益，以市场为导向，调整产业组织结构，提高竞争能力和抗风险能力。适度开展并购和企业重组的航空公司，航空公司经营环境，避免大的波动，疫情造成的风险降低到最低限度。

（三） 加强国内外航司合作，促进民航业合作与共赢

当前，国际形势严峻环境，全球由于冠状病毒肺炎的流行已受到严重影响。因此，为了促进国内外航空业的发展，行业模式应加强创新的合作与发展，共创双赢的合作气氛，对经济发展和贸易水平的提高都将会产生积极的影响。中国民航业未来应该积极响应国家政策的号召，促进民航和旅游的第三产业的发展。化危机为机遇，探索新的发展中国道路，在疫情下携手一起共度一个难关！

四、结论

本论文的主要内容是运用 SWOT 分析法，结合我国后疫情时代的背景，分析研究了民航业当前内部发展的优势与劣势，外部环境的机遇与挑战。总结并归纳民航业在对抗疫情过程中存在的问题并提出相应的对策。在未来，我国航空公司应响应国家产业扶持政策，加快航空产业建设，充分评估航空产业链的影响，恢复我国经济发展，定制个性化服务，恢复航空产业生产，同时加强国内外航司合作，促进民航业合作与共赢。

参考文献

- [1]吴超，陈雨欣，黄睿 《新型冠状病毒感染的肺炎防护手册》[M]江苏凤凰科学技术出版社 2020 年 1 月
- [2]蒋志伟 《航空竞争情报学》[M]上海交通大学出版社 2012-08
- [3]朱诺. 新冠肺炎疫情对我国民航业的影响[J]. 空运商务, 2020(02):14-21.
- [4]在新冠肺炎影响下，国内航司何去何从？[J]. 空运商务, 2020(02):32-35.
- [5]邹建军. 以危机思维迎挑战 以变革思维促发展[N]. 中国交通

报, 2020-02-17(003).

[6]彭峥. 新冠肺炎疫情对民航的影响分析与政策建议[J]. 交通运输研究, 2020, 6(01):33-44.

[7]陈巧 曲杰. [EB/OL]. <http://www.carnoc.com/> 2020-01-31

作者简介: 张璐, 女, 河北石家庄人, 学士, 研究方向:民航教育教学。

基于积极心理学的中学心理健康教育课程开发的策略

娄玥琦

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》明确提出,学校应将心理健康教育始终贯穿于教育教学全过程。积极心理学主张研究人类自身的积极品质,倡导心理研究既要关注心理问题,还要关注人的积极力量。中学生正处于人生发展的重要时期,心理健康教育是非常重要的。为了提高中学生心理健康教育工作的效果,需要以传统心理学为基础渗透积极心理学理念,对中学生的积极品质进行更好地培养。纵观目前我国中学阶段心理健康教育的课程建设,存在教学理念和目标对心理健康教育课程性质理解不透;教学内容缺乏渗透性、系统性和连贯性;课程模式单一;任课教师专业水平低;评价机制不完备的问题。针对中学心理健康教育课程中存在的问题,结合积极心理学,提出建议对策。

关键词: 心理健康教育课程;积极心理学;课程开发

Strategies for Developing Middle School Mental Health Education Curriculum Based on Positive Psychology

Lou Yueqi

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The "Guidelines for Mental Health Education in Primary and Secondary Schools (Revised in 2012)" clearly stated that schools should always carry out mental health education throughout the entire process of education and teaching. Positive psychology advocates the study of the positive qualities of human beings, and advocates that psychological research should not only pay attention to psychological problems, but also pay attention to the positive power of people. Middle school students are in an important period of life development, and mental health education is very important. In order to improve the effect of mental health education for middle school students, it is necessary to infiltrate the concept of positive psychology on the basis of traditional psychology, and to better cultivate the positive qualities of middle school students. Looking at the current curriculum construction of mental health education in middle school in China, there are teaching concepts and goals that do not understand the nature of mental health education curriculum; the teaching content lacks penetration, system and consistency; the curriculum model is single; the teacher's professional level is low; The problem of incomplete evaluation mechanism. Aiming at the problems existing in the mental health education curriculum in middle schools, combined with positive psychology, propose countermeasures.

Key words: mental health education course; positive psychology ; course development

一、文献综述

（一）心理健康

心理健康是反映人体健康水平的重要组成，是机体健康的重要标准。随着物质生活的快速发展，人们物质文化生活的满足和需求量的增加，心理健康被越来越多的人关注，心理生活尤其是心理健康水平成为关乎个人发展乃至社会稳定的重要因素，因为人的复杂性被其心理特性和社会特性所决定，同时也使得社会更加关注人的内心活动、人与人之间的关系和交流等社会问题。

（二）心理健康教育课程

心理健康教育课程是课程的一个重要组成部分，学术界通常将心理健康教育课程分为广义的心理健康教育课程和狭义的心理健康教育课程：

广义的心理健康教育课程 广义的心理健康教育课程既包含了对大学生产生直接影响的显性的课堂教育，也包括通过潜移默化、间接的方式促进大学生的心理健康成长隐性的教育活动。它不仅包括心理健康教育学科课程，心理健康教育活动课程等显性的课程，同时还包含了心理健康教育环境课程等隐性的课程。伍新春在《心理健康教育概论》中提出：广义的心理健康教育课程是学生在学校情境中获得的关于心理健康发展、心理素质提高方面的全部教育性经验。

狭义的心理健康教育课程 狭义的心理健康教育课程目的明确，并且针对性强，指的是《心理健康教育》这一门课。它主要是探讨如何通过课堂的教学，提升学生的心理素质，预防心理疾病。樊富珉等曾提出，大学生心理健康教育课程指的是根据学生的实际情况，有目的、有计划、有组织地积极培育学生健康的心理素质，从而促使学生有效地适应学校和社会生活的课程。

（三）积极心理学

谢尔顿和劳拉·金的定义道出了积极心理学概念的本质特点，“积极心理学是致力于研究人的发展潜力和美德等积极品质的一门科学。”（Seligman, E.P. 和 Mihaly Csikszentmihalyi, 2000）积极心理学把自己的研究重点放在人自身的积极因素方面，主张心理学要以人实际的、潜在的、具有建设性的力量、美德和善端为出发点，提倡用一种积极的心态来对人的许多心理现象包括心理问题做出新的解读，从而激发人自身内在的积极力量和优秀品质，并利用这些积极力量和优秀品质来帮助有问题的人、普通人或具有一定天赋的人最大限度地挖掘自己的潜力并获得良好的生活。

（四）积极心理学和心理健康的相关研究

1. 心理健康教育课程建设

孟万金（2008）继承和整合了积极心理学、积极心理治疗、积极教育、积极心理健康等

多方面内容创造性地提出积极心理健康教育，并指出其核心是积极心理品质形成。薛香（2011）基于积极心理健康教育的视角，从教学目标、内容、过程及结果反馈等方面对学校《心理健康教育》课程提出建议。

2. 课程开发

侯佳琦（2018）从积极心理学视野出发，探析了研究生心理健康问题，认为心理健康教育应从设定研究生心理健康目标、完善心理健康教育模式、打造研究生心理健康教育社会支持体系等方面加强和完善，以期提升研究生心理健康水平，实现高校教书育人的本质。陈楠（2017）从积极心理学的初中心理健康校本课程开发背景、定位、核心理念和内容设置，课程实施和评估等方面进行思考、实践和探索。李勤（2011）基于积极心理学理论，构建以积极心理学为导向的“爱”的心理健康教育模式，促进中职心理健康教育的开展。

综上所述，积极心理学越来越受到国内心理学界的重视，且越来越被学校的心理健康教育所借鉴，在上文介绍到在心理健康教育中应用积极心理学的理论，都取得了积极效果，因此对于学校心理健康教育的课程开发和教学设计也应该具有积极效果。

二、中学心理健康教育课程存在的问题

（一）教学理念和目标对心理健康教育课程性质理解不透

观念上抱侥幸心理，存在偏差。目前轻生、欺凌、暴力等校园事件频发，事件最后常常将问题的核心因素指向师生的心理素质和心理健康的问题。这样的事件总被认为是一声声警钟，然而在实际操作中，大部分的学校管理者在面对紧凑的课时安排和升学压力时很自然的将心理健康教育挤出课程表，认为不需要开设课程，只需要关心个别学生“不出事”就行，真要出事，上心理课也没用。

在教学目标方面，注重为“升学教育”服务并能关注学生的兴趣，但因缺乏整体考虑忽视学生其他方面的发展，一些学校的教育目标重社会规范，常常忽视学生的整体需要，心理健康更是得不到重视。

（二）教学内容缺乏渗透性、系统性和连贯性

目前学校心理健康的教育内容主要是利用心理健康教育的相关教材，但是我国心理健康教育发展并不是十分完备，在心理健康教育教材上也存在一些问题：

一是价值取向上的偏差。这类教材忽略了心理健康教育是要健全学生人格，助人自助，帮助学生认识作为人的真正的意义和价值。

二是教材内容上失重，缺乏衔接。这类教材重在心理学专业知识的讲解，在学生实际运用方面权重过轻，甚至部分教材设计有“大”“空”的嫌疑，不符合学生的实际使用。大部分的教材内容，上一个课时和下一个课时在内容上联系不大，缺少连贯性，没有复习和启发。

三是教材缺失个性特色。尤其是高中阶段，受学校教学理念和生源情况等多方面因素影响，统一的心理健康教育教材并不能满足学生的需要，教材中的可是内容多而广，在实际的开展中只能挑选其中的部分内容授课，导致课程内容不连贯不系统。越来越多的学校设置心

心理健康教育校本课程,开发并使用校本教材的原因就在于以上不足的客观存在,加之心理健康教育的实际需要和课程资源要求。

(三) 课程模式单一

在教学方法方面,忽视学生的主体性,追求教学手段和教学方法形式上的多样化。

(四) 任课教师专业水平低

心理健康教育是一门专业性很强的学科,受过教育学、心理学专业训练的教师更加了解心理健康教育课程的本质和精髓,也更了解学生的身心发展规律,应该由这类教师教授心理健康教育课程。但目前专业人才缺乏。大部分中学心理教师与学生的配备比例不到千分之一,甚至有的中学并没有专业的心理教师,而是由班主任、党政领导甚至政治或语文学科的教师依赖于班主任工作或学科工作经验以及德育工作来开展心理健康教育课程的教学工作。

(五) 评价机制不完备

最常见的情况是没有评价,这样的校本课程开发本身就不完整,缺失了课程评价就意味着课程开发没有导向、诊断、反馈和交流,也就谈不上发展和完善校本课程,校本课程的质量得不到保障。另一种情况是评价方案不合理,种种因素导致学校没有根据心理健康教育的课程特点以及校本课程的开发实践进行科学探索而研究出客观合理的评价方案,更多的是借用套用其他课程的评价方案。

三、基于积极心理学的中学心理健康教育课程的开发

积极心理学这种从研究人的自身的积极的因素入手,通过不断地激发人自身内在的积极力量和优秀品质,并利用它们来帮助人们最大限度地挖掘自己的潜力而获得良好的生活的理论取向为我们当前的中小学生心理健康教育提供了有益的启示。

(一) 教育目的:不仅要消除问题,更应发觉潜能

传统意义上的心理健康教育是帮助学生从疾病中解脱出来,脱离心理疾病的痛苦。积极心理学通过重新建立个体的力量而治愈疾病,它强调人性中的积极方面和健康的功能,相信人面对挫折和障碍时,具有自我恢复和康复的功能。如果说传统意义上的心理健康教育是让人脱离苦海,那积极心理学则是把人推向健康与快乐。积极心理学提倡关注正面信息,培育学生的优秀品质和美好心灵。

首先,心理健康教育应该主张发展正性的情绪状态。其次,培养学生的积极心理品质,使之成为教育的侧重点。学校应该关注和寻找每个学生的优点和美德,让学生习惯去发现优点,而不是刻意寻找缺点,营造一种积极向上的人文氛围,让学生在美好的环境中发展自己,充分发挥自己的智慧,培养仁爱、公正、节制和超越的积极心理品质。

(二) 教育对象:不仅面向有问题的学生,更应该面向全体学生

没有心理问题不等同于心理健康,所以学校心理健康教育不能仅仅停留在解决学生心理问题的层面上,心理健康教育的对象更不能局限于有心理障碍的学生群体。大学生正处在心理转变的关键时期,远离家乡,面对考研和求职的压力,难免会有困扰和问题。当前,许多

研究表明大学生的心理健康水平令人担忧,心理健康教育没有达到学生的期望和要求。心理健康教育是为学生服务的,不仅仅是有心理问题的学生,处在特殊时期的学生,更多的是需要提升和完善个人能力的大部分学生。

所以心理健康教育要关注全体学生的积极体验和积极人格的培养。积极体验主要包括对过去生活的满足、对现在生活的快乐与幸福及对未来充满希望。积极人格包括爱的能力、工作的能力、勇气、人际交往技巧、对美的感受力、毅力、宽容、创造性、关注未来、洞察力、才能与智慧等。

(三)教育途径方法:不仅限于课堂教学,更要采取多元化方法

首先,心理健康教育的范围应该扩大。不应该只局限于课堂和教材,更应该扩展到课外及校园文化建设中去,应充分利用专题讲座、橱窗、板报和广播等宣传方式。

其次,心理咨询和辅导的队伍应该加强。积极心理学认为心理治疗的目标不是修补创伤,而是发展和塑造一个坚强的人。人本主义强调以人为本,无条件积极关注。当咨询中营造了一种有利于来访者成长的氛围时,咨询就已经发生治疗作用了。

最后,建立良好的评估系统。学校不应该只有问题的测试,更应该有学生积极心理品质的评估,只有这样,才能得到比较客观的结果,以建立学生的心理档案。

四、小结

中学生阶段的心理健康教育课程是十分必要的,以积极心理学的思想为指导开展积极心理健康教育,可以弥补传统心理教育的不足,提升心理健康教育的高度并取得更好的效果,成为心理健康教育的新视角。

参考文献:

- [1]姚本先.学校心理健康教育新论[M].高等教育出版社,2010.
- [2]李海燕.色彩心理在中学心理健康课程体系建设中的探索与实践[J].当代教育理论与实践,2017(09).
- [3]曹成刚.新课程背景下的学校心理健康教育课程设计[J].教育探索,2004(06).
- [4]孟万金.论积极心理健康教育[J].教育研究,2008,(05):41-45.
- [5]薛香,俞暄一.积极心理健康教育视角下的学校心理健康教育课程教学设计初探[J].教育与职业,2011,(27),129-131.
- [6]陈楠.基于积极心理学的初中生心理健康教育校本课程的实践与思考[J].中小学心理健康教育,2017(18):19-21—26.
- [7]李勤.探索、建构积极心理学视角下中职生“爱”的教育模式——基于积极心理学的中职生心理健康教育的探究与实践[J].中国职业技术教育,2011,(08),12-16.

作者简介: 娄玥琦,女,河北省石家庄市人,硕士,助教,研究方向:心理健康教育。

新媒体环境下高职院校学生思想教育

——心理健康教育创新工作方法研究

左 磊

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 心理健康越来越成为全面衡量一个人是否真正健康的重要标准, 教育的目的就是培养全面发展的人才, 包括身体上、生理上和心理上的发展, 高职院校学生的心理健康状态更值得关注。本论文重点论述了高职院校心理健康教育课程的开发策略: 树立正确的学校心理健康教育的理念和目标; 建立完备的课程体系; 开发科学运作教学模式; 丰富学校心理健康教育资源; 完善心理健康教育评价。更是从辅导员进宿舍值班; 猜你心, 知你心健康测评活动; “预约聊天”活动; “小纸条”传递活动; “读书分享会”活动五个方面创新了心理健康教育的开展模式。

关键词: 高职生; 心理健康教育; 课程开发; 实施策略

Ideological Education for Students in Higher Vocational Colleges in the New Media Environment—Research on Innovative Working Methods of Mental Health Education

Zuo Lei

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Mental health has increasingly become an important criterion for comprehensively measuring whether a person is truly healthy. The purpose of education is to cultivate all-round development of talents, including physical, physiological and psychological development. The mental health of students in higher vocational colleges is more worthy of attention. This thesis focuses on the development strategies of mental health education courses in higher vocational colleges: establishing correct concepts and goals of school mental health education; establishing a complete curriculum system; developing scientific operation teaching models; enriching school mental health education resources; improving psychology Health education evaluation. Even more, from the counselor entering the dormitory on duty; guessing your heart, knowing your heart health assessment activities; "appointment chat" activities; "small notes" delivery activities; "reading sharing sessions" activities have innovated the development of mental health education in five aspects model.

Key words: vocational college students; mental health education; curriculum development;

implementation strategies

一、研究背景

《世界卫生组织宪章》开宗明义指出：“健康不仅是没有疾病和病态，而且是一种个体在身体上、精神上、社会适应上健全安好的状态。”这表明人的健康不仅要重视生理健康、而且更要重视心理健康。

教育的目的就是培养全面发展的人才，包括身体上、生理上和心理上的发展。特别是现在作为高职院校的大一新生，生源绝大部分为中职院校学生且多为独生子女，由于家庭、学校和社会的综合影响因素，导致部分学生存在懒惰、怯懦、自私、抗压能力差、缺乏毅力、学习困难等缺点，如果这些缺点不能得到正确引导，任其发展将会造成严重的后果。而作为高职院校是大学生培养基地，肩负着帮学生树立正确的人生观、价值观，并且完成学生从社会人完美过渡的使命。这个使命是指培养学生完整的人格、净化学生的心灵、修养学生的品行、锻炼学生对事物进行批判的能力，而不是仅仅对学生进行专业教育。

河北外国语学院航空旅游学院 2021 年共计 409 名新生，相比于往年学生人数较多，学生来自全国各地，且多来自中职院校，通过参加单招考试学生们的精力并没有全部放在学习上，且在新媒体飞速发展的今天，学生们对新媒体的选择与接触、对新媒体传播内容的甄别与判断、对新媒体的运作与使用都在一定程度上影响着学生们的价值观。出现了部分学生对网络上的一些行为进行模仿，导致学生心理畸形、“以丑为美”、异想天开等各类心理问题。此处的新媒体是指移动数字报纸、数字电视、手机电视、抖音、快手、西瓜短视频直播等新兴信息传播媒介。

为了加强学生心理健康素质，也为了破解扩招后带来的一系列心理教育及政治教育工作难题，积极探索学生心理健康教育新模式，在大一这一学年我们积极应对，开展了一系列心理健康教育活动。

二、高职心理健康教育课程的开发

我们认为，心理健康教育课程最能发挥学校教育的优势，在学校里心理教育以发展和预防为主，面对学生共性问题，从而提高全体学生的心理素质，凭借课程有可能将教育内容较为全面地实现。心理教育课程的开设，更侧重于学生自身发展，可见心理教育课程的开设优化了我国基础教育的课程结构，是对现行基础教育课程必要的改革和补充，因此针对学校心理健康教育问题提出相应措施。

（一）树立正确的学校心理健康教育的理念和目标

心理健康教育课程也是我国课程体系必不可少的一部分，对促进学生德智体美劳全面发展具有重要的意义，因此教育行政部门、教师、家长和学生要正视学校心理健康的地位和意义，不要把它当作副科来对待。

（二）建立完备的课程体系

其一，心理认知课程的开发与使用研究。对于心理健康教育课程的开发，最基础的是知

识层面的开发，各个学校把心理健康教育课程纳入必修课程体系之中，选用符合学生身心发展的教材，进行环境适应、人际交往、学习适应、自我认识、生涯规划等专题的学习和训练，丰富学生认知。

其二，学科渗透心理健康教育。心理健康教育的落实很难由心理健康专职教师一人完成，应由学校各科教师相互配合，通过各科教师尤其是班主任对学生在校表现进行较为全面的反映心理健康教师可以更好地制定促进个体发展的专门方案。专职心理健康教师可以定期对其他教师进行培训，各科教师可以将自己所教授科目积极与心理健康教育进行联系，在学科间积极渗透。

其三，还可以将心理健康教育和其他内容有效联系。心理学家近年来提出许多色彩与人类心理关系的理论，当看到某种颜色，大脑神经会接受色彩放出信号，产生心理联想，产生的这种直接性心理感应刺激并影响我们的认知、情绪，具有一定的心理调节作用。对中学生而言，学校是他们最主要的活动场所，在这里学习知识，在这里他们走过青春岁月，学校心理健康教育的目标不仅是心理预防，还是提高学生的心理素质，开发学生的潜能，发展健全的人格。在学校开设“五彩课程”：

紫色心理课程：深沉思考沉淀的自我探究辅导系列；绿色心理课程：融入和谐清新的适应心理辅导系列；橙色心理课程：温暖欢快追寻的人际关系辅导系列；红色心理课程：热情活泼张扬的青春心理辅导系列；蓝色心理课程：深沉思考严谨的学习心理辅导系列。

（三）开发科学运作教学模式

高职心理健康教育课既是一门独立课程，又要充分服务于其他课程，因此，其教学模式应既有独特性，又能融合其他课程教学特点，同时应始终传递给学生积极的情绪状态，使学生保持愉快心态。目前已有实践成效的教学模式有这样几种：传统学科教学模式、团体训练教学模式和活动课程教学模式。心理健康教育应该在采用传统学科教学模式的基础之上，更多的引入团体训练教学模式和活动课程教学模式，切实提升学生心理健康水平。

（四）丰富学校心理健康教育资源

首先是增进学科教师的专业发展，鼓励教师参加各种业务培训，尤其是心理教师上岗培训和专业心理咨询师培训。

其次是学科课题研究，进行课题研究可以促进学校教师科研能力的发展，又可以在所在学校试点。

最后进行学科基地建设，在图书馆更多引进心理健康教育的书籍，开设心理咨询室，建立学生心理档案。

（五）完善心理健康教育评价

1. 心理健康教育课程的评价主体

首先是课程专家，程专家是心理健康教育校本课程委员会的核心成员，课程专家主要从宏观上把握，保障校本课程评价顺利进行，主要工作是在校本课程实施前的评价和实施后的

评价两个阶段。针对实际的具体情况和问题指出实际的意见和建议。

其次学校领导、教师、学生。长期以来的课程管理体制中，学校管理者、教师和学生的课程开发意识相对薄弱，所幸在心理健康教育校本课程的评价中，评价内容与学校师生密切相关，例如课程开发情境、教师专业能力水平、学生兴趣及现有水平、学校特色办学资源等，故而学校师生理应作为课程评价的主体。

最后是家长代表。心理健康教育校本课程若要获得最好的效果，必定要得到学生家长的认可、支持和协助，而让家长参与课程开发的全过程，参与到课程评价中，尊重他们的建议和要求，是获得他们支持的有效途径。

2. 心理健康教育课程的评价方法

综合利用访谈法、问卷调查法、观察法和档案袋记录法等方法对学生进行全面而客观的评价。

3. 心理健康教育课程的评价内容

评价方案的一级指标和二级指标。一级指标可以从以下几个方面来参考：课程目标评价、教材评价、教师素质评价、教学方法评价、师生互动评价、课程效果评价和评价方案的再评价。二级指标是对一级指标的分解和具体化，从各个方面细化制定。

评价内容的衡量标准，根据评价方案的一级指标和二级指标，制作评价表。

三、具体创新方法

（一）辅导员进宿舍值班

在学校党委、行政的大力支持下，我校实行辅导员进宿舍值班制度，是指辅导员老师入住到所带学生宿舍楼，与学生同吃同住同制度。

各院系每天安排值班辅导员入住到学生宿舍楼，利用值班时间开展谈心谈话活动，深入到学生宿舍了解学生真实的宿舍生活，帮助学生们建立积极向上的宿舍文化。与学生们聊实时话题，聊他们喜爱的爱豆、八卦、小秘密等，从师生关系转换为知心大哥哥、大姐姐，了解学生内心的想法，深入发现他们内心的小天使和小恶魔，进而引导学生们树立正确的价值观，让他们迷茫、无助的内心得得到慰藉，从而积极健康的面对大学生活。

自从开展辅导员进宿舍值班制度以来，建立了学生与辅导员的沟通桥梁，亦师亦友的相处模式也给了学生家的感觉，也从欢快的氛围中解开了好多学生的心结，在无形中进行了学生心理健康教育。

（二）猜你心，知你心健康测评活动

在每年的新生入学阶段，学校会开展一次“猜你心，知你心”心理健康测评活动。通过线上答题方式进行心理健康测评，做到全员参加、全覆盖，测评完毕后将测评结果发给带班辅导员老师，全过程秉承保护学生隐私的原则，知情老师不宣扬、不泄露。带班辅导员老师根据测评结果有针对性的进行心理健康教育。

自开展心理测评活动后，有些表面看上去很乐观开朗的“好学生”被测评出来有心理问

题,需要进行心理健康指导。根据测评结果有针对性的进行个人谈心谈话时,确实发现部分学生内心深处有着不为人知的小隐私,小秘密。入学新生心理测评活动,能使辅导员老师快速的了解学生,并进行有针对性的指导。

(三) “预约聊天”活动

“预约聊天”活动是指设立专业的心理咨询室,配备专业的心理老师,辅导员老师帮助学生或者学生单独与老师进行预约聊天,来排解心中的苦闷。有些问题不愿意与同学、辅导员、家长去倾诉的时候,可以去心理咨询室进行预约聊天。

(四) “小纸条”传递活动

“小纸条”传递活动是指学生们将心里想倾诉的话写到小纸条上,通过匿名或实名的方式放到带班辅导员老师指定的地方。老师会定期进行小纸条内容阅览并进行回复,学生们可以在老师回复后去指定地方找到自己寄出的“小纸条”。

(五) “读书分享会”活动

为了丰富大学生的课余时间,也为了帮助学生养成良好的阅读分享习惯,我们开展了“读书分享会”活动,无论是四书五经还是曲艺杂谈、无论是党史教育还是古典名著、无论是经典小说还是情感专栏,主要是学生们感兴趣的,且有借鉴之处,能帮助学生愉悦身心,增长知识面的书籍均可,在读后和老师同学们分享自己感悟,也可以情景再现,以情景剧的方式在舞台上展示给大家。

四、小结

在新媒体环境下大学生心理健康问题频发,而辅导员作为学生工作的主力军,创新工作方法,在无形中解决学生心理问题更是值得我们深入研究的课题。本着为学生服务、不抛弃不放弃每一位学生的宗旨,用正面和侧面引导相结合的方式,通过一些主题活动走进学生内心世界,及时了解学生思想动态,及早发现问题并解决问题,做好学生思想政治引领工作,做好学生健康成长、努力成才路上的引路人。

参考文献:

- [1]姚本先.学校心理健康教育新论[M].高等教育出版社,2010.
- [2]黄希庭.大学生心理健康与咨询[M].高等教育出版社,2007.
- [3]周涛,王晓秋.大学生心理健康教育探索[J].长沙民政职业技术学院学报,2004(3):34.
- [4]潘柳燕,刘惠珍.大学生心理健康教育课程体系与教学模式初探[J].高教论坛,2007(5).
- [5]伍新春.心理健康教育课程概论[M].北京:北京大学医学出版社,2006.
- [6]张依娜.“阳光少年成长快车”中学心理课程的建设与实施[J].上海课程教学论,2019(08).

作者简介:左磊,女,河北省保定市人,硕士,助教,研究方向:教育教学研究。

浅谈旅游市场营销分析

赵晓旭

(河北外国语学院, 中国石家庄, 050091)

摘要: 改革开放以后, 我国经济得到了较快发展, 人民的生活水平也有很大改善, 旅游已经成为我国人民休闲、度假的良好方式。我国的旅游事业蓬勃发展, 旅游市场营销是发展旅游事业的重要问题, 本文在研究、分析我国旅游市场营销现状和存在的问题后, 提出解决问题的对策, 探究了旅游市场营销的合理发展趋势。

关键词: 旅游; 市场营销; 问题; 对策; 发展趋势

Analysis of Tourism Marketing

ZhaoXiaoxu

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Since the reform and opening up, China's economy has developed rapidly and people's living standards have been greatly improved. Tourism has become a good way for Chinese people to relax and spend holidays. China's tourism industry is booming, tourism marketing is an important problem in the development of tourism industry, this paper in the study, analysis of China's tourism marketing status and existing problems, put forward countermeasures to solve the problem, explore the reasonable development trend of tourism marketing.

Key words: travel; marketing; problem; countermeasures; the development trend.

我国改革开放后, 伴随着社会经济的迅速发展, 人们的生活水平有了很大提高, 城乡居民普遍开始关注和重视自己的生活质量, 于是度假、休闲等旅游需求急剧增加, 国内旅游的发展如火如荼。随着我国改革开放和社会主义市场经济更加深入发展, 新世纪的中国旅游业开始从新的经济增长点迈向新的支柱产业, 从世界旅游大国迈向世界旅游强国。中国旅游业正处于蓬勃兴旺时期, 近年来取得了辉煌成就, 中国旅游业已进入了一个前所未有的大发展时代。各地的旅游开发也蔚为壮观, 旅游公司如雨后春笋般兴起, 它们纷纷展示自己的优势, 加大宣传力度, 极力吸引游客, 形成了激烈的旅游市场营销竞争, 面临这种现象, 研究旅游市场营销十分必要。

一、我国旅游市场发展概况

(一) 旅游消费需求总量迅速增大。据统计 2001 年我国国内旅游者为 7.84 亿人次, 国内旅游收入为 3522 亿元人民币。到 2020 年我国国内旅游人次将达到 19.82 亿人次, 大致相当于每个国民一年出游 1.5 次, 国内旅游收入将达到 30436.6 亿元, 相当于 2020 年国内

生产总值的 8.7%左右,仅国内旅游的贡献就足以确立旅游业的支柱产业地位。

(二)国民的非工作时间更长,旅游休闲的机会更多。我国的“十五”规划纲要已经明确规定:在“十五”期间将推行职工带薪休假制度,合理调整居民的非工作时间将增至 3-4 周,这就意味着国民的非工作时间将增至 130-140 天,闲暇时间的增多势必为国民创造更多的出游机会。20 年后,工薪阶层一年出游 2—3 次将成为寻常之事。

(三)国民出游的空间范围进一步扩大,出境旅游将成为国民的重要旅游活动。据世界旅游组织预测:到 2020 年,我国的出境旅游将跃居世界第四位,年出境人数将达到 1 亿人次。随着消费出境旅游将从目前的边境、港澳、毗邻国家等近距离的出境旅游逐渐向中远程的洲际旅游转变,由目前的观光旅游逐渐向休闲度假旅游发展。

跨入新世纪,旅游业正逐步由资源时代进入一个财智新时代。传统旅游时代对旅游业的投入是以资源、资金、设备为主,有形资产起决定性作用;而新经济时代的现代旅游业,营销、知识、智力、管理、创新等无形资产的投入起着越来越重要的作用,甚至决定着市场竞争的胜负。因而旅游业也被形象地称为“点子”产业、“注意力”产业和“创新”产业,旅游资源深层次的开发、旅游市场的有效推广和旅游产业高效率的运营都离不开市场营销。显然,旅游市场营销,在未来的旅游事业发展进程当中,将会起到越来越重要的作用。

二、旅游市场营销的涵义

旅游市场营销是通过分析、计划、执行、反馈和控制这样一个过程来以旅游消费需求为导向,协调各种旅游经济活动,从而实现提供有效产品和服务,使游客满意,使企业获利的经济和社会目标。旅游市场营销的主体很广,包括所有旅游企业及宏观管理的旅游局。如:旅游景区、景点、旅行社、宾馆酒店以及旅游交通部门等等。市场营销是个人和群体通过创造并同他人交换产品和价值以满足需求和欲望的一种社会和管理过程。旅游市场营销是发展旅游事业,获得经济效益的重要环节,研究旅游市场营销无疑会对我国旅游事业的发展有着特别重要的意义。

三、我国旅游市场营销的现状存在问题分析

社会主义市场经济体制的建立,要求旅游企业的生产经营导向由计划转向市场,但就我国大多数旅游企业而言,在营销方面仍然存在许多问题,其主要表现为:

(一)在市场营销中存在盲目削价竞争问题

许多旅行社把降价作为主要竞争手段。抛开套汇问题,这一报价远低于成本。从表面上看,通过套汇赚取差额后,旅行社仍然有利可图。且不论其做法是否违法,如果以这样的营销战略长期进行营销,只会影响旅游企业的产品形象,损害旅游企业自身利益。另外,外团降价还会影响国内旅游收入。例,近几年来,由于东南亚团队价格偏低,致使该区潜在游客减少,旅游业收入相应减少,旅游业发展缓慢。

(二)旅游市场营销存在忽视售后服务问题,导致游客流失

现代旅游市场营销中,旅游产品是一个包含核心产品、有形产品和附加产品的整体概念。

它不仅要求要给予旅游者生理上、物质上的满足,而且要给予旅游者心理上、精神上的满足。这就要求旅游企业把游客视作“上帝”并为之服务,否则必将被市场所淘汰。现在绝大部分旅游企业没有一个较好的旅游产品售后服务体系,许多旅游企业认为这根本没有必要。

(三) 旅游市场营销中存在追求短期销售目标问题

中国的很多旅游企业追求的是短期的销售目标,而不是长期的营销目标。没有几个部门或旅游企业在年初即拥有自己完整的《年度营销计划书》,更别说近、中、长期旅游营销规划了。他们不熟悉旅游产品策略、旅游价格策略、旅游销售渠道策略、旅游产品促销策略之间微妙而又复杂的关系,不太根据消费者需求心理去选择适合的推广对策、促销载体。旅游市场营销战略与营销计划尚停留在初级阶段,不能深度挖掘,更不用谈什么旅游市场营销计划控制、旅游市场营销成本利润控制、旅游市场营销信誉控制和战略控制。即便是对于推动作用较大的节事活动与公关活动的策划设计和执行方面,也是如此,大家都知道一个好的节事活动或公关活动将带来巨大的眼前效益和未来的间接效益,然而,更多地方却并不深谙市场运作的妙处,或者抄袭照搬别人的模式,或者在自己管辖的地盘里“鼓吹”一番,将举办该类活动的真正意义颠倒过来,结果劳民伤财,却达不到促销的真实目的。

四、解决问题的对策

(一)要建立行业协会,制定价格标准。使各个旅游公司都能在规定的价格范围内进行有序竞争,对违反价格规定的旅游公司,行业协会应当给予相应的制裁。协会成员应当预先缴纳价格保证金,存到行业协会,当哪个公司出现问题,协会立刻扣罚该公司,同时,开除协会,协会成员单位不许同其协作。

(二)要注重发展、应用科技手段,促进旅游事业的发展。运用先进的科技手段,把互联网等引入旅游经营当中,使各个公司网络连接,作到信息通畅、快捷、方便,促进旅游工作效率的提高。

(三)要有长期规划和发展眼光。注意研究旅游市场营销策略,切实针对市场发展变化趋势,制定适合本公司的中、长期规划。根据旅游者消费心理,深入挖掘潜力,不断推出一系列有新鲜创意、有经济效益的营销策略,开掘新渠道,增加旅游公司的收益。

五、未来旅游市场营销发展趋势

(一)中国旅游业的市场营销问题需要全面整合

需要用一种系统性的方法来解决当前的困惑,需要一根链条将各个环节有效链接起来,从而形成整体优势。这就需要旅游整合营销传播理念(TIMC)在旅游营销领域中的全面应用。消费者对一个企业及其各个品牌的了解,来自他们接触到的各类信息的综合(包括媒体广告、价格、包装、售点布置、促销活动、售后服务等),整合营销传播的目的在于使企业所有的营销活动在市场上针对不同的消费者进行“一对一”传播,形成一个总体、综合的印象和情感认同。这种消费者建立相对稳定,统一的印象过程,就是塑造品牌,即建立品牌影响力和提高品牌忠诚度的过程。因此,将这一超前的全新理念与中国旅游业的实际状况相结合,研

究一套系统而又切实可行的方法来解决中国旅游业的市场营销问题,必将成为我们的旅游组织与企业制胜市场的法宝。将来政府与企业都需要整合营销,旅游业常常被称为政府主导的产业。政府不仅要主导旅游资源的开发、旅游投资与建设,还应该主导市场。这同样需要旅游整合营销传播理念。目前,很多地方旅游主管部门,习惯于进行促销,而很少考虑进行系统的营销整合,也没有进行中长期的营销规划。我们认为,这是较初级的市场化运作。从长期、持续、有效的原则来看,政府应该主导市场的整合营销。运用旅游整合营销传播理论,政府可以编制3-5年的旅游营销规划,以此指导省、市、县区域旅游营销体系的建设,并实现营销定位的长期性与分阶段实施。运用旅游整合营销传播理论,政府也可以制定年度营销计划,以次取代现有的促销计划,使计划具有更系统的整合效果,达到更高的营销效率。企业进行旅游营销,则更需要旅游整合营销传播理论。无论旅行社、景区景点或宾馆饭店,整合营销传播都是最现代的营销武器。通过科学的市场定位和形象定位,充分运用产品改进和渠道调控的技术,整合所有传播渠道,可以实现企业高速发展。

(二) 大力发展网络营销

我们可以看到,利用互联网,企业可以有效地降低产品成本:企业可以廉价的成本寻得最好的供应商和最低的供货价格,以价格最低的原料制造产品,降低了产品成本;同时互联网还能有效节约顾客成本:网络商城的空间可以无限扩张,里面可以陈列无限多的商品,消费者在网上可以很低的成本搜寻产品信息,并订货;网上销售,顾客只是下订单,商品的送交由卖方或物流公司承担,节约了顾客的精力和体力、时间成本。现代市场营销的焦点是顾客,为顾客节约成本就是为企业赢得竞争优势。

(三) 互联网营销和传统营销需要紧密结合

从发展趋势来看,互联网营销的实施是必然的。但互联网营销和传统营销只有紧密结合,扬长避短,才能更好,更快,更有效率地满足顾客需要。但现实中,企业在实施互联网营销时应该根据企业当时的外部环境和内部情况,比较互联网营销实施的投入成本和收益,以决定是否采用互联网营销,多大程度上采用互联网营销,如何将互联网营销与传统营销结合起来,扬长避短。互联网营销还存在着很多弊病,比如付款方式、邮件浏览率低等问题,所以说互联网营销和传统营销需要紧密结合只有这样,才能更好地发展旅游市场营销,从而促进旅游市场的繁荣兴旺。

综上所述,我国旅游事业蓬勃发展,现在进入到营销主导时代的中国旅游业必须用科学、先进的旅游市场营销来武装自己。从而促进中国旅游业迅速朝健康有序的轨道高速发展。中国加入WTO使中国的旅游市场融入世界旅游市场竞争当中,这就要求我们更要积极研究旅游市场营销,把现代先进的旅游市场营销理念引进中国旅游事业,整合营销传播理论已经被认为是二十一世纪致胜市场的关键,我们一定要将这个先进的理念与中国旅游业的实际情况紧密结合起来,运用整合营销传播理论,大力发展网络营销,同时要加强网络营销与传统营销方式的结合,促使中国的旅游市场渴望尽快走向成熟,为我国实现2020年旅游发展目标,

全面建设小康社会起到推动作用。

参考文献:

- [1]游云飞. 森林旅游产品开发与市场营销策略[J]. 福建林业科技, 2001(01):61-64.
- [2]谭莉, 费文美. 基于产教融合的旅游产品市场营销体系构建——评《旅游市场营销学》[J]. 热带作物学报, 2021, 42(07):2196.
- [3]武小婷. 市场定位还是形象定位——旅游企业市场营销中的定位问题[J]. 商, 2016(13):96.
- [4]傅广海. 电子商务与旅游产品市场营销[J]. 四川商业高等专科学校学报, 2001(02):22-25.
- [5]李巧义. 新零售视角下旅游产品市场营销的现状与策略——评《旅游市场营销》[J]. 热带作物学报, 2021, 42(07):2134.

作者简介: 赵晓旭, 女, 河北石家庄人, 本科, 研究方向: 旅游市场营销

物联网思维模式对教育管理体系构建的启发和思考

王泽贤

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网、5G 等新一代信息技术快速发展, 深刻影响着人们生产和生活的方式, 催生数字经济蓬勃发展。随着 5G 技术的商用, 物联网迎来了高速发展的契机, 也孕育着新的商业模式和管理思想。我们可以尝试运用物联网思维方式, 为管理“编程”, 开发管理“人这台计算机的软件”, 最终将对人的管理打造成以“信息获取体系、组织管理体系、决策支撑体系、应用反馈体系”为核心的“智慧化”管理体系。

关键词: 物联网思维; 智慧化管理; 智理系统

Inspiration and Thinking of Internet of Things Thinking Mode on the Construction of Education Management System

Wang Zexian

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The rapid development of new generation information technologies such as big data, cloud computing, artificial intelligence, blockchain, Internet of things and 5g has a profound impact on people's way of production and life, giving birth to the vigorous development of digital economy. With the commercialization of 5g technology, the Internet of things has ushered in the opportunity of rapid development, and also bred new business models and management ideas. We can try to use the thinking mode of Internet of things to "program" for management, develop and manage "software of human computer", and finally build human management into an "intelligent" management system with "information acquisition system, organization management system, decision support system and application feedback system" as the core.

Key words: internet of things thinking; intelligent management; intellectual system

一、物联网式思维

在物联网时代, 打通了物理对象和信息系统以及人的联通渠道, 整个世界都运行在万物相连的网上。目前物理网已经广泛应用到智能交通、智能农场、智能电网、智能家居、工业检测等领域。

物联网为人工智能技术的应用提供了更广阔的空间和平台。人工智能被誉为第四次工业革命的代表性技术, 物联网与人工智能之间最直接的联系就是“大数据”, 物联网为大数据提供了主要的数据来源。物联网不仅改变了人民生产、生活的方式, 更重要的是在物联网的

全新思维模式下，物联网对我们的管理也带来了全新的启发。

物联网“感知层”启示我们，管理的高层要时刻了解“一线”的声音。管理中的“信息员”作用，犹如物联网中分布在各个角落的传感器一样，可以实时地、准确地“感知”到基层的声音、了解基层的工作。

物联网“传输层”启示我们：组织的这张网要想可靠、高效地运行，离不开清晰的组织结构，更离不开各个岗位的标准、制度和流程。这些就好比物联网传输网络中的“分层”和“网络协议”一样。

“支撑层”负责汇聚信息、处理信息，为管理中领导的决策提供“依据”。在管理中也需要一个“数据库”，以便汇集各方面的信息，为领导决策提供科学依据。这好比物联网中的“支撑层”，从“感知层”获取数据，经“传输层”传输，支撑层得到这些数据后，对数据进行分类、分析和计算，得出的结果，才能在“应用层”得以应用。

“应用层”孕育方法，产生方案，让工作“开花结果”。任何一项工作，成绩需要用结果来印证。在一个单位，领导者制定了发展战略规划，这些规划需要通过“管理之网”，通过一系列的“方案”和“方法”在基层“开花结果”。就像物联网的体系结构一样，支撑层做的“决策”，需要借助应用层的软件系统、自动控制系统等在“基层”结出丰硕的果实。

二、感基层，知“民”意，构建信息获取体系

传感器就是把自然界中的各种物理量、化学量、生物量转化为可测量的电信号的装置与元件，传感器的定义决定了它本身的作用和价值所在。就好比人通过视觉、嗅觉、听觉、触觉等感官来感知外界的信息，当感知的信息输入人的大脑后，人的大脑就会进行分析判断和做出决策，然后指挥所属的组织系统进行贯彻落实一样。

在管理中，我们既要“感知”顶层设计者的理念、思想、要求等方面的信息又要精准“感知”基层在落实工作过程中的真实反应。通过不同方法，不同途径将“感知”后的信息构建成为新的解决问题的方法，以及今后能借鉴的参照数据，从而为顶层设计者提供全方面、立体化的参考依据，以供顶层设计者在实际管理中下达更有针对性的指令、要求，确保管理实效。这恰如物联网中的感知层，节点数量庞大，直接面向世间万“物”。感知层采用协同处理的方式对各种各样的信息进行在线或实时计算，并与网络中的其它单元共享资源，进行相互信息传输，即通过传感网络获取环境信息。感知层是物联网的基础和核心，是信息采集的关键部分，这和管理中的调查研究与基层反馈有异曲同工之妙。

三、“传”方法，“输”要求，构建科学高效的组织管理体系

用“同心圆”、“宝塔式”组织架构织就管理之“网”。在物联网中，传输层通过现有互联网、移动通信网、卫星通信网等基础网络设施织起了一张互联互通的网，对来自感知层的信息进行接入和传输。这张网层次分明，分工明确就如管理组织架构中的“同心圆”和“宝塔式”一样。金字塔、同心圆的组织方式正如物联网传输层互联网的组形式一般，每一个层就相当于互联网中TCP/IP参考模型中一层，各个层次职责分明，同时又互相配合，最终

保障管理这张“网”可靠、安全、高效地运行。

用“N”层“A”管理模式和邻近层理论来“织网络”、“铸灵魂”。计算机网络分层设计一般分为核心层、汇聚层和接入层，核心层是核心，但核心层的数据信息来源于接入层，核心层的基础是“接入层”。如果把这种分层的设计的理念运用到管理中，就诞生了“N”层“A”管理模式和邻近层理论。

“点位五层”为管理之网“建章立制”。物联网在传输数据的过程中，网络协议规定了数据传输的规则、标准和约束，失去了网络协议这个的支撑，网络就失去了“灵魂”。同理，在管理中，标准、制度和流程就如物联网的网络协议一样，给管理带来了“勃勃生机”。

时时自省促自建，管理之网需“自检”。物联网在运行过程中，由于各种原因可能会出现数据传输错误或者不完整的情况，这时候，通信网络本身会启用“重传”或者“修复”机制，以保障通信网络“健康”运行。如果在管理中，每一名员工都“加强自身建设”，工作出了问题，多开展“自我批评”，势必会提升管理的质量和效率。

“通知、通会、通行”优化管理之网的“容灾机制”。一个单位，每一个岗位上的工作都是单位这台大机器“链条”上的一个“链节”。每一个“链节”出现问题都会影响单位这台大机器的良性运转。因此，所有的岗位都要进行人才“备份”，这就意味着，如果岗位上的人请假或有事情外出，立即就有其他人将他的工作接手过来继续做下去，并且接替做他的工作的人要了解并熟知本人工作的流程和方法，保证工作顺利地开展。

四、集智慧，重服务，打造管理的决策支撑体系

“纳百川、懂心理儿”，汇聚真实数据。在物联网体系结构中，支撑层能够实现感知硬件和应用软件之间的物理隔离和无缝连接，源于对传输层和应用软件的协议、标准和规范的“了解”。同样，要想做好管理工作，也要了解自己的邻近层，尤其是了解邻近层的“心理儿”，这就要求管理者读懂心理学，为管理垫底儿。

人人争当“店小二”，“支撑”本质是服务。管理过程中应开展两种服务：一种是领袖型服务，一种是店小二式服务。店小二式服务要求我们主动为老百姓服务，为他们推送人人心中想，而又身边无、嘴上无、工作无的信息。个个争当“店小二”，人人要有“店小二”的心态，“店小二”的精神和“店小二”的服务意识。“店小二”心态：我不是官，我是服务员；“店小二”精神：服务到不能服务为止；“店小二”服务：无微不至。

在物联网中支撑层为感知层、传输层和应用层提供平台和服务功能，不仅可以对底层的数据进行高效的处理还可以为顶层的应用提供数据支撑，服务用户，充分发挥支撑层的“店小二”精神。

打造团队执行力，高效高质做“支撑”。物联网在数据传输的过程中，当网络协议被“装载”到网络设备中后，所有网络设备都会按照“协议”规定的方式进行高效处理，表现出百分之百的“执行力”，在管理中，如果所有团队成员均有很强的执行力，管理的质量和效率将会得到极大的提升。

团队执行力就是将战略与决策转化为实施结果的能力，就是当上级下达指令或要求后，迅速做出反映，将其贯彻或者执行下去的能力。一个好的集体，一个具有竞争力的集体需要具备许多因素，包括有“集体文化”、“集体理念”等。此外，我觉得，团队执行力也是一个非常重要的环节。

忠岗位，守诚信，实现可靠“支撑”。在物联网中，传感器、传输网络、支撑层和应用系统都是绝对“忠诚”于物联网运行的规则 and 标准，按照统一的标准和“协议”进行运行，同理，在管理中，忠于岗位、坚守诚信、爱岗敬业是做好工作的基础。

提升质量靠“集智”，科学决策“讲民主”。物联网的支撑层（处理层）主要是在高性能网络计算环境下，将网络内大量或海量信息资源“集智”成大型智能网络，建立一个高效、可靠和可信的网络计算超级平台，利用各种智能处理技术、高性能分布式并行计算技术、海量存储与数据挖掘技术、数据管理与控制技术，为应用层提供“智力支持”服务。就如在管理中，通过“集智”，建立民主决策机制是提升管理质量的保障。

五、讲实践，显成效，编制应用反馈体系

物联网体系结构主要分为四层，即感知层、传输层、支撑层和应用层，其中感知层和应用层是物联网的核心层，传输层和支撑层在物联网的运行过程中起到承上启下的作用。感知层利用传感器等技术搜集环境信息和物联网设备运行数据，经传输层传输至“支撑层”，支撑层通过本层内软件的运行来推动感知硬件和应用软件之间的物理隔离和无缝连接，提供海量数据的高效汇聚、存储，通过数据挖掘，智能数据处理计算等，为应用层提供安全的网络管理和智能服务。

物联网中的感知层就像人的皮肤和五官可以感知和获取外界信息；传输层是将感知到的信息通过网络传输到“大脑”，通过“大脑”的分析、判断、决策下达指令动作，支配全身高效准确的完成任务。整个身体在大脑的指挥下所做出的工作成绩即是实际应用，物联网应用层的核心功能围绕两个方面：一是“数据”，应用层需要完成数据的管理和数据的处理；二是“应用”，仅仅管理和处理数据还远远不够，必须将这些数据与各行业应用相结合从而转化成社会效益。我们管理工作最终形成的效果，产生的成绩和我们物联网中的应用层相得益彰。

物联网的运行模式为笔者在现实管理工作中给予极大的启发，笔者认为在一个团队中人和人、人和物、物和物不再是独立的个体存在于这个世界之中，而都是团队管理中的一个节点，彼此间只有互联互通形成一个戮力同心的团队，有共同目标的集体，才能有高效、高质的成果形成。物联网技术的发展形势给予笔者在管理工作中一个全新思维模式的启发，笔者结合物联网中的人和人、人和物、物和物之间的关系，笔者认为：帮助员工成功是一个好的管理者的职责所在。管理者最重要的事情是要用他的资源、他的专长、他的影响力来帮助员工成功。管理者不能让自己手下的员工不断失败。让管理更富有亲和力，让管理者与员工的心理距离拉近，让管理者与员工彼此在无拘无束的交流中互相激发灵感、热情与信任。就像物联网中的每一个节点一样，实现彼此互联互通，打通物理对象和信息系统以及人的联通渠

道,团队整体形成一个混合的数字化社会,整个世界都运行在这个网上,最终打造一个智能化的治理体系。

参考文献:

- [1]银昕.神奇工场 从互联网思维到物联网思维[J].商学院,2015(Z1):72-73.
- [2]何大安.大数据、物联网与产业组织变动[J].学习与探索,2019(07):82-91.
- [3]胡伏湘,方玲玉.基于大数据思维的教育教学模式探析[J].湖南行政学院学报,2018(05):25-29.

作者简介:王泽贤,男,河北石家庄人,硕士,讲师,研究方向:计算机软件教学与研究

浅谈专业课程基本功的培养与探究

邢泽欣

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要:一门课程的基本功是什么? 基本功之间的内在逻辑联系是什么? 基本功学生怎么练, 教师采用什么方式方法和途径教? 这门课程基本功对于学生专业学习发挥的作用是什么? 学生为什么要掌握这些基本功? 基本功可以分为课程基本功和专业基本功, 课程基本功需要熟悉课程的知识脉络和知识图谱, 不仅可以将课程分成知识模块还可以将知识分成技能点; 专业基本功锻炼学生的专业扎实度、延展度和知识应用的灵活度。对于基本功的练习不仅仅需要学生掌握基本的练习方法和学习途径, 更需要学生持之以恒的坚持和练习。

关键词: 基本功; 逻辑联系; 方法; 途径; 作用

Talking About the Cultivation and Exploration of Basic Skills in Professional Courses

Xing Zexin

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract:What are the basic skills of a course? What is the internal logical relationship between basic skills? How do students practice basic skills and what methods and ways do teachers teach them? What is the role of the basic skills of this course in students' professional learning? Why should students master these basic skills? Basic skills can be divided into curriculum basic skills and professional basic skills. Curriculum basic skills need to be familiar with the knowledge context and knowledge map of the curriculum. It can not only divide the curriculum into knowledge modules, but also divide the knowledge into skill points; Professional basic skills exercise students' professional solidity, extensibility and flexibility of knowledge application. The practice of basic skills not only requires students to master the basic practice methods and learning ways, but also requires students to persevere and practice.

Key words: basic skill; logical connection; method; pathway; function

基本功是做所有事情凭借的万能基础, 具有通用性、应用性、常用性、实用性、适用性。任何一门课程通读通学之后, 就会发现从前往后看, 越看越厚, 回头看越来越薄。对于一个专业领域的研究, 要求的基础性、共同性的东西就是基本功, 所有的专业底色体现在基本功上, 学生基本功应该掌握到精致。基本功就是地基, 地基没有打牢, 建立起来的就危房, 任何一门课程要想办法找到基本功这碗酒, 无论做哪个专业, 只要有基本功这碗酒垫底, 专业中的什么酒就都能应付。

一、万丈高楼平地起，基本功的内在联系及逻辑。

“万丈高楼平地起”，专业建设的根基在于每门课程基本功的构建，课程基本功相当于打造专业过程中的四梁八柱。其中专业公共课基本功相当于钢筋水泥是一切建设的原材料，它是一个学生学好专业的技能，比如对于计算机类专业而言，数学类（高等数学、线性代数、概率论与数理统计）对于学生的逻辑思维和推理能力的形成是必要的，所以它对于锻炼和达成一个学生的素质目标很有帮助。具体分析如下：

1. 专业基础课是学生的必备技能，是贯穿于整个专业（群）课程体系的课程模块。比如编程语言、前端开发技术、数学思维等是专业群里面面临的共性的问题；掌握本专业所需的数学工程基础和相关的专业知识，将知识用于解决软硬件设计等相关领域的工程问题。通过文献查阅等多种方式进行分析，获得有效结论。对于专业课是学生的基础技能，比如数据结构、计算机网络等是学生要掌握的理论知识，遵循够用即可的原则；

2. 专业核心课是学生的核心技能，比如操作系统、算法分析与设计等是学好基本功的前提下掌握的一些解决工程性问题的能力；了解相关技术领域的有关标准、规范、规程，能够跟踪该领域的前沿技术，具有工程创新能力并将其应用到相关产品的设计、开发和集成中；能够在跨职能、多学科的工程实践团队中工作和交流，具备一定的协调、管理、竞争与合作能力，能够将基本的工程管理原理与经济决策方法应用到实践中。

3. 专业拓展课是学生的拓展技能，数据挖掘技术、人工智能导论让学生掌握边缘学科知识，举一反三，开拓眼界；实践教学课是学生的混合技能，融汇大学期间的所有课程目标，解决生产社会实践中的实际问题；能针对专业领域的工程问题提出解决方案，设计满足特定需求的系统和模块，并能够在设计环节中体现创新意识；能够综合考虑其对社会、健康、安全、法律、文化及环境的影响。

4. 实践教学课是锻炼学生具有个人工作和团队协作能力、人际交往和沟通能力以及组织管理能力；能够在多学科背景的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色，能够听取其他团队成员的意见和建议，充分发挥团队协作的优势。具有自我终身学习的能力，自觉学习跟专业相关的新概念、新模型和新技术，使自己的专业能力保持与学科的发展同步。具有良好的人文社会科学素养、职业道德和心理素质，社会责任感强；具有较强的创新精神、科学的思维方法；能够在工程实践中遵守人工智能领域的相关职业道德和规范。

二、积小流成江海，基本功的练习方法和途径

对于基本功的训练要有计划、有步骤地进行，循序渐进，逐渐加深，不断提高。要从严要求，严格训练。按照教材的特点和要求进行训练，注意课内外结合，不同的学生，应提出不同的要求，因材施教，使全体学生的基本功都得到发展。基本功的内部诸多因素是相互联系、相互制约的，而且它和另外的基本功也是相互联系、相互制约的。孤立的、封闭的基本功是不存在的。

1. 基本功训练是综合性的训练。

单一地、孤立地去抓一项项训练，就会使基本功这个统一综合体受到影响，不能很好地达成教学目标。强调基本功训练的综合性，并不是自始至终不分轻重缓急。而是根据教材的特点和学生的实际，有重点地、循序渐进地训练。也就是说，教学既要有一个预定的训练重点、训练目标，又要注意协调训练重点与非重点的关系，使训练重点取得最好的效果，非训练重点得到复习、巩固、提高。做到既有侧重又兼顾其它，使综合训练落到实处。

2. 基本功训练的阶段性

基本功训练是分阶段进行的。根据学生的年龄特点，划分为低年级、中年级、高年级三个阶段。教师在训练时，要按不同阶段的不同要求进行。既不能越位，也不能不到位。客观事物在发展变化中不是简单的重复，而是螺旋式上升的过程。比如，对于程序语言来说，低年级要求学生了解编程的思想，具备编程思维。中年级要求学生根据固定的问题完成程序的实现；对于高年级学生来说不仅需要具备编程思维、利用编程思维和掌握的知识解决固定的问题，还需要能够发散和创新，解决综合性较复杂的工程问题。了解行业本行业和本领域的前沿知识和信息，能够举一反三。

三、厚积薄发，基本功的最终达成

学生的自觉能动性要靠教师的启发引导，教师的主导作用要体现在调动学生的自觉能动性上。教师要把培养学生的自主学习能力作为贯穿教学全过程的主线。在教与学的共同活动中，教师的教起主导作用，首先，在学校工作中，教师是在教育改革、政策、教学天纲的指导下，按照一定的目的、要求来组织教学工作的。其次，学生在继承人类创造的知识财富时，由于教师是先行者，可以给学生指导、引路。

学生是认识客观世界的主体。因此，教师的教对学生的学来讲，只能是前提、条件，是外因。在这个前提下，学生能否做到学会乃至会学，主要取决于学生自身努力的程度，是由内因决定的。教师的主导作用发挥得越充分，就越能调动学生学习的积极性、主动性。教师的主导作用和学生的自主学习是矛盾的统一。它们之间互相联系、互相制约，但不能互相代替。重视培养学生的自学能力，教师要使学生真正做到自主学习，就要重视培养学生的自学能力。

专业基本功和课程基本功是教师要使学生真正做到自主学习，就要重视培养学生的自学能力。首先，培养学生的学习兴趣，使学生产生不断求知的愿望。其次，要教给学生自学的方法。培养自学的习惯。教师采用启发式教学，把学生学习的积极性、主动性调动起来，引导学生主动参与到实践活动中去，具有自己提出问题、分析问题和解决问题的能力。教师还要鼓励和引导学生把课内学到的方法，主动运用于课外，通过反复实践，使自己的自学能力得到巩固和提高。

参考文献：

[1]参考文献：[1]李炜冲国古典舞基本功教材[S].成都：四川音乐学院内部教材，2012，18(1)：67-68.

[2]朱维青. 博采众长为我所用——对舞蹈基训课程中教材运用的探讨[J]舞蹈, 2011, 32(21): 51-52.

[3]魏巍. 浅谈拉丁舞技术训练基础框架的研究[D]. 武汉体育学院硕士论文, 2013, 2(9): 159-161.

[4]周丹. 浅析身体姿态的训练对提高少儿拉丁舞水平的重要性[J]体育师友, 2014, 1(6): 223-225.

[5]徐志彦. 对青少年学生篮球基本功练习的调查与分析[J]. 体育世界(学术版). 2010(04).

[6]王春, 唐永超. 浅谈篮球基本功教学[J]. 科教文汇(中旬刊). 2009(04).

[7]徐志彦. 对青少年学生篮球基本功练习的调查与分析[J]. 体育世界(学术版). 2010(04).

[8]陈正贤. 篮球基本功分类及其训练方法[J]. 邵阳学院学报. 2003(02).

[9]张辉, 朱荣辉, 黄娟. 浅析青少年学生篮球基本功的练习[J].

作者简介: 邢泽欣, 女, 河北石家庄人, 硕士, 讲师, 研究方向: 数据挖掘。

产教融合视域下人工智能专业双师型教师队伍建设研究

周宁宁

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 为了提高高等院校的人才培养质量,在教育部门大力倡导的产教融合背景下,对产教融合背景下人工智能专业双师进行了分析,提出了对人工智能专业教师队伍的建设方式。

关键词: 产教融合; 人工智能专业; 双师型教师队伍建设

Research on the construction of dual-professional teachers in artificial intelligence from the perspective of integration of production and education

Zhou Ningning

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: In order to improve the quality of personnel cultivating in higher vocational colleges, In the context of the integration of production and education, which is strongly advocated by the education department, this paper analyzes the dual teachers of artificial intelligence under the background of the integration of production and education, and puts forward the construction method of artificial intelligence professional teachers.

Key words: integration of production and education; artificial intelligence; "dual qualification" teachers

经济的发展需要技术力量的支持,而技术力量的培养需要一定精神力量的支撑。我国在坚持不懈地发展经济建设,增强国力,从以前的“制造大国”变为了“制造强国”,这不仅仅是在依靠原有资源的基础上进行创新的结果,也是一种强大背景—产教融合支撑的作用。就这些经验来看,我国迫切需要培养更多的具有创新性和技术型的人才,能够继续为祖国的繁荣昌盛作出贡献。而在人工智能专业领域里,产教融合更是非常重要。人工智能专业的开设是为了培养我国建设型人才。

一、产教融合背景下人工智能专业双师型研究

在科技和经济不断发展的新时代里,社会对于计算机行业有着更多更高的要求,所以高等院校的人工智能专业课程也需要随着社会的发展和进步进行相应的改革和创新,要以更加先进的观念和更加完善的方式对专业课程进行改革,确保学生的培养模式和结构更适合社会的需求和发展。鉴于这样的人才需求和目标,高等院校首先要把专业课程体系和课程

内容，以及相应的职位能力需求进行综合分析和研究，然后对学生的专业能力进行定向培养，例如在培养过程当中要给予学生一些机会进行相应资格证书的考取、一些对口技能竞赛的推荐，同时在相应的课程里也投入相关内容的传授，让学生在這些考证和比赛过程中明确自己的实力、学习其他优秀人才的优点，以及增长自己的见识和经历。在课程设计方面也能够体现出课程教学体系与资格证书考取和岗位能力需求，以及专业的竞赛要求，可以达到一个相互融合、相互促进、互相反馈的模式，同时对于学生各方面的能力培养也有很大的作用和积极的影响。下面对一些课改模式进行说明。

（一）激励制度改革

对于学生的课程设计而言，要想让学生更加积极地投入到相应的课改模式里去，其中一个较好的方式就是进行相应的激励制度，即对学生积极主动参加比赛、考取资格证书等进行不同程度的激励，例如根据不同的成绩进行不同的奖励措施。根据不同的奖励程度和不同的效果，可以把课程激励分为课程奖励和学分奖励，课程奖励即对一些成绩较好、资格证书考取较多的学生进行一些专业课程和专业技能培训的课程奖励，让学生可以免修一些专业课程，同时对于一些名师的公共课也可以进行选修奖励；对于学分激励，可以根据学生取得的不同成绩进行相应合适的学分奖励，例如规定相应的学分满分制为8分，对于在市级比赛里获得第1名的学生可以奖励3分的学分，第2名、第3名依次递减，在省级的比赛里可以实行“4分、3分、2分”的依次递减奖励学分制度，在国家级比赛当中取得成绩时可以加大学分奖励，对于一等奖的学生或者团体可以给予10分的奖励；除此之外，对于一些在学业之外考取了相关的资格证书者，也应该给予相应的学分奖励。

（二）课程内容改革

由于计算机类的证书考核和比赛项目较多，所以对于相配套的课程也应该进行调整，强调课程的对口性，让学生证书的考取和比赛获奖的可能性都达到一个高的概率水平。例如在计算机行业的综合业务技能大赛中，其主要考察的是学生对于计算机的业务操作能力、设计能力和操作技能的掌握等等，所以这一类的课程就可以根据学生的不同年级进行不同的设定，比如在大学一年级的时候可以对一些基础知识进行教学，大学二年级的时候可以对一些业务进行实际教学，在大学三年级的时候就可以对一些比赛需求进行总结和定向培养，让学生在接下来的比赛当中取得理想的成绩。同时，如果学生能够在大学一年级或者大学二年级的时候就能够考取相应的一些证书，或者在技能大赛当中取得奖项，那么该学生群体就可以免修该课程了。

（三）学生引导改革

学生是参与一些比赛和资格证书考取的主要核心，所以对于学生的引导环节要加强，例如要在学生的创业教育上进行加强，对创业教育里对金融专业能力的需求进行普及，对相关职业里对资格证书和比赛奖项的重视等等，除此之外，考取相应的资格证书以及参加各种

比赛对于学生的专业能力成长也有很大的促进作用,学生在不断加强自身的知识储备后,对于专升本的机会也能够更好地把握,成就更大的价值。最后学校对于一些合适的、能力较强的学生也可以推荐和激励其参加比赛和考证,让学生在大赛准备过程当中、考证学习过程当中、与同学之间的交流学习过程当中,不断提升自己的能力和水平,形成良好的学习风气。

二、产教融合背景下人工智能专业教师队伍建设方式

(一) “理论 + 实践”理念的人工智能专业人才培养机制

在高校或者高职院校的人工智能专业教学过程当中,首先在日常的教学和生活当中就应该把“理论与实践共存”的教育元素贯穿其中,营造一个“实践是验证理论的基础”的氛围和环境,让学生在学习专业知识之外,能够感受到运用知识进行实践的价值和意义,培养一定的专业能力和精神。所以在课堂讲课过程中,老师应该注重给学生提供实践的机会,像对一些软件的使用、程序的设计、程序的编写、功能的调控等等交给学生自己动手操作,培养“动手能力,全面发展”的学习能力,让学生能够感受到所学知识运用于实践的乐趣和成就感。

(二) 依托“理论 + 实践”平台开展“前店后校”模式

“实践是检验真理的唯一标准”,所以为了使专业学习者可以更好地去把自己的思维和想法付诸于实践,相关学校应该为其搭建一个“前店后校”的实践平台,让学生把在校时所学的知识点与企业结合起来,更好地去练习和构思怎样把专业实践真正地开展起来,而且也能够把理论知识和实践更好地结合起来。除此之外,“前店后校”平台可以通过学校与某些计算机企业行业的企业管理人员进行交流和沟通,建立一个为学生提供长期实习的场所,让学生可以把专业灵感和电子创意提供给相关负责人,并且学生也可以在设计和实践中理解到更多的专业理论知识。

(三) 构建产教融合的师资队伍建设

当前阻碍计算机行业产教融合教育发展的一个重要原因是很多教师缺少相关专业知识和经验。由于教师素质的高低直接关系到产教融合教育的质量,所以提高教师的专业素质和实践能力尤为重要。从理论和实践相结合的总体来看,专业老师需要具备以下三种能力:第一,老师们首先自己要有一定的实践意识才能更好地引导学生;第二,老师们除了专业的知识之外一定要有深厚的实际操作水平;第三,身为老师一定要适应多样的教学方法,多结合实际进行讲解。老师们只要拥有了以上的教学能力,便可以在教导学生理论知识的基础上帮助学生解决其实际问题。

三、结束语

人工智能专业课程的改革需要产教融合的教育背景,学校要以学生自身的专业知识和能力的培养作为中心,重视学生将计算机类专业知识在理论和实践中发展融为一体的能力的培养,建立起符合现代化课程的教育体系,在教育环节中确实保障产教的融合,培养出全方

位发展的高质量人才。

参考文献:

[1]张蕊,王伟东.产教融合视域下“双师工作室制”教学模式研究[J].山西青年,2021(06):42-43.

[2]张燕琴,潘利强.产教融合视域下职业院校教师“双师素质”提升途径研究[J].计算机产品与流通,2020(10):232-233.

[3]姚贵平.解读职业教育“双师型”教师[J].中国职业技术教育,2002(6):12.

[4]姚远,赵善庆.职业教育“双师”教师资格认证标准建设路径[J].成人教育,2021,41(02):69-78.

[5]王泳涛.我国省级政府深化产教融合的政策分析与局限突破—基于24省市实施意见的文本分析[J].职教论坛,2020(01):42-49.

作者简介:周宁宁,女,助教,研究方向为人工智能。

程序设计类课程校企合作双师教学模式的探索

梁丽丽

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 根据河北外国语学院计算机学院的实际情况, 在 Java 语言程序设计的教学过程中采用校企合作的“双师教学模式”, 学校专职教师和企业资深工程师共同承担本课程的教学任务, 学校教师讲授基础知识和基本技能, 由企业工程师讲授本课程对应的项目, 融“教、学、做”为一体的双师教学模式。通过此双师教学模式的探索, 有助于培养学生职业素养和提高职业能力, 对理论知识理解更加透彻。

关键词: 双师教学; Java 程序设计; 校企合作

Exploration on the Double Teacher Teaching Mode of School Enterprise Cooperation in Programming Courses

Liang Lili

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: To explore the application of double teacher teaching method in programming teaching according to the actual situation of the Computer College of Hebei Foreign Studies University, the "double teacher teaching mode" of school enterprise cooperation was adopted in the teaching process of Java language programming. The full-time teachers and senior engineers of enterprises jointly undertook the teaching task of this course. The school teachers taught basic knowledge and basic skills, and the enterprise engineers taught the corresponding projects of this course "Teaching, learning and doing" as one of the double teacher teaching mode. The exploration of this double teacher teaching model is helpful to cultivate students' professional quality and improve their professional ability, and have a more thorough understanding of theoretical knowledge.

Key words: double teacher teaching; java programming; school enterprise cooperation

一、引言

河北外国语学院下属的计算机学院为了培养高质量且能够适应地方经济社会发展以及行业、企业需求的应用型、复合型人才, 最近两年来计算机学院积极联系多家知名企业, 并为之建立了稳定的长期合作关系, 依托行业企业的优势, 结合行业用人需求, 对学生进行为期一周至两周的短期集中培训; 这些合作企业参与专业人才培养方案的制订、修订; 计算机学院与企业人员一起构建课程体系、确定教学内容、确定评价培养质量、教材选用等教学各个环节中, 在课程上也不断地进行教学模式的改革与创新, 特别是在《Java 语言程序设计》

课程进行双师教学取得了比较不错的效果。

二、各类教师讲授程序设计类课程存在的一系列问题

（一）不具备行业经验的教师讲授编程类课程存在的一些问题

计算机各专业基本上均开设了《C 语言程序设计》、《Java 语言程序设计》等编程类基础课程，通过走访部分院校以及本学院前些年的教学评价反馈，得知由不具备行业经验的教师讲解程序设计语言或多或少造成下列一些问题：

1. 教师虽然能够清晰讲清语法基础知识，但由于缺乏企业开发经验，学生学完后只学会了“皮毛”，对于学生而言只是“学过此课程”，而不知语法知识如何运用得当，脑海里存储的知识是零碎的，并没有成为一个体系，不能做到学以致用，不具备开发一个中小型企业项目的能力。

2. 在实践教学当中，虽然有部分教师采用了项目式教学，但由于不具有企业工作经验，缺乏全过程的项目管理，自然无法使学生对项目开发流程有一个全面且清晰的认识。

3. 教师平台使用方面主要存在以下现象：部分教师过于追求官方网站发布的最新版本。部分教师使用旧版本比较顺手，教学多年仍不愿使用比较流行的相对较高版本的软件集成开发环境；使用的软件开发平台不是企业目前使用的主流集成开发环境。由此可见教师在集成开发环境选用方面与企业方面存在一些差距，造成学生毕业后使用的开发平台不能与企业零对接，

4. 教师在实践教学当中，虽然为学生模拟了企业环境、设置了相关的岗位、制定了相关岗位要求、以订单形式下发学习任务，但由于不具备企业工作经验，教师在学生职业素养方面的培养会有所欠缺，同时模拟的环境是虚拟的，学生没有处在实际工作环境当中，自然也无法体会工作带来的各种压力，以及完成订单任务后的那种喜悦心情、实现自我价值的感受。

（二）企业资深软件工程师担任编程课程教学存在的问题

自校企合作以来，学院鼓励企业具有一年以上工作经验的工程师走入课堂讲授相关的专业课程，由企业工程师担任教学也会造成一些问题：

1. 企业承接的是社会各行各业所需求的真实项目，在企业任职的软件工程师能够及时知道、了解并掌握社会上比较流行的新技术、新思想，他们或多或少参与了项目立项、软件需求分析、项目设计、项目开发、项目测试、项目验收的过程，工作一段时间后，他们积累了项目开发、项目管理以及项目测试等相关的工作经验，这是企业工程师独特的优势，但在企业中大部分程序员不善于交流，对于语法知识讲解不透彻，从而造成学生对相应知识点理解不全面，影响学生相关专业证书的获取。

2. 企业中的大部分程序员缺乏高校授课的经验，对于常用的教学方法、学校理念、国家提倡的一些关于课程改革的理念不够熟悉，课堂把控能力不足。

三、基于双师教学的教学模式的教学设计

由此上述分析得知，高校教师和企业技术人员在独自参与教学过程出现了一些问题，为

了解上述问题，立足本学院相关专业的教学所需，基于校企合作基础上，在实践性强的课程特别是编程类课程比如在《Java 语言程序设计》进行双师教学模式改革，这里所谓“双师”也就是由高校教师和合作的企业开发技术人员共同承担本课程一学期的教学活动。

双师教学设计具体安排如下：

（一）首先企业人员和学校教师共同制订相关的教学材料

为了保证双师教学顺利实施，双方在教学前期必须梳理一些教学材料，主要相关材料有：

1. 拟定或重新修订本专业的人才培养方案。
2. 制订课程的教学大纲。
3. 对 Java 语言程序设计课程中的整体知识体系进行整合后，双方再确定本学期的理论教学内容和实践教学项目。
4. 确定本学期的教学进度表，特别注意理论和实践的课时比例以及双方教师讲课的周次。
5. 确定课程考核评价方案，《Java 语言程序设计》成绩由三部分构成：平时成绩、月考成绩、期末成绩，平时成绩占总成绩 10%，这部分主要是考勤分值，月考成绩为每月进行的单元测试取得的成绩，占总成绩 30%，期末成绩占 60%，其中在期末课程考核采用笔试和实践考试进行，实践考试的项目由小组协作完成，高校教师和企业任课教师根据项目完成情况以及各组答辩情况给出实践分数。
6. 由学校专职教师主导制作完成《Java 语言程序设计》的演示文稿、所任教班级的学生名单、学生分组明细表。

（二）其次根据前期教学安排，实施双师教学活动

先由理论教学经验丰富的高校教师通过讲授、讨论等方式讲授必要的基础知识，使学生熟练掌握基本的语法知识和基本技能，能够看懂并能够处理程序中出现的一些常见错误，高校教师在授课过程中必须把实战项目所涉及的知识点讲解透彻；在实践课堂上，企业资深开发技术人员将真实项目融入教学，演示并讲解项目模块，学生编写教师所演示的相关代码，利用业余时间学生能够在老师的指导下独立完成所讲项目的其它类似功能模块，经过这样的实战演练，学生具备了一定的软件开发、软件测试等专业能力，获得了相当于已经工作一到两年的人才具有的企业项目经验。同时企业人员能够以自身行为潜移默化的影响学生，培养其职业素养，值得注意的是在企业人员讲课过程中，高校教师需在一旁对学生进行实践技能的辅导，保证学生学习的效果。

下面以第一次教学单元具体教学过程说明双师教学，首先由高校教师讲解 Java 基本知识，包括 Java 地位、特点、JDK 安装与系统环境配置、Java 程序开发步骤、Java 应用程序的编写编译运行、注释等理论基础知识。然后由企业资深软件工程师在实践课堂带领学生进行实践的相关操作：集成开发环境下载安装以及使用、创建实际项目。在操作过程中学生遇到问题时，高校教师有针对性地进行一对一辅导，及时解决学生关于知识、操作上的各种难题，从而做到了学生在做中学、在做中练，提高了学生专业能力。

双师教学能够使二者均充分发挥了各自的优势，因此在学院教师和企业教师通力合作下，学校更加有助于培养符合国家需要、行业需要的复合型、应用型、高素质的高端技术人才，同时双师教学也提高了本校专职专业教师的教育教学水平。

四、双师教学在实施过程中遇到的问题以及解决策略

企业教师和高校教师在教学前期虽然做好了充分且必要的沟通交流，准备了教学大纲、教学进度等一系列教学材料，但双师教学在实施过程中仍然遇到一些问题，主要有以下几方面：

（一）企业派遣的人员上课时间不能保证，影响教学进度。

企业员工常常因为本公司有紧急事件需要处理，不能按原先商定的教学计划进行教学，因此校企双方必须签订协议，制订合理的规章制度，从而保证教学如期进行。

（二）生源质量不同，学生对教师讲课领会程度不同，导致教学进度落后，影响教学目标完成。

大学一年级的学生生源共两种，分别是普通高中和职业高中，来自职业高中的学生计算机操作熟练且具有一定的编程语言基础，其对新知识的领悟能力远高于来自于普通高中的学生，普高学生对授课内容领悟慢，极有可能导致教学进度落后，因此为了保证教学进度，学校教师、企业人员、学生三方之间定期进行沟通交流，特别是企业人员和学生之间要随时进行交流座谈，根据学生掌握知识情况动态调整教学进度，对于基础薄弱的学生利用课余时间对其进行课程辅导，以使其跟上教学进度。

五、结语

通过研究《Java 语言程序设计》双师教学方式，探索出基于校企合作模式下，比较适合编程类课程的教学模式。可以发现企业教师 and 高校教师共同教学大幅度提升了学生的专业能力，为社会培养了具有理论知识扎实、实践操作够硬、职业素养够高的适应行业需求的应用型、国际化人才，很大程度上解决了企业“用人慌、招人难”的问题。

参考文献：

[1]武春岭,童世华,何欢,等. 高职“产学研、项目制、导师制”创新型人才培养模式研究[J]. 中国职业技术教育, 2017(7):58-61.

[2]毛以芳,周春平. 基于协同理论的高职移动应用开发专业“双导师制”探索与实践[J]. 课程教育研究, 2019(39):254-255.

[3]刘向凤. 基于双师制、项目制的高职院校电子信息类专业产教融合实现路径研究[J]. 电脑知识与技术, 2020(33):141-142

作者简介：梁丽丽，女，河北省石家庄市人，讲师，研究方向：软件开发。

基金项目：本文系河北外国语学院校级课题：校企合作下 Java 程序设计课程双师教学的探索与研究的结项论文，项目编号：HWJG202144

名人名言及生活经验对学习方法的启示

李雅欣

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要:用爱因斯坦成才公式的启示说明学习方法的重要性;用农民种地的启示说明了学习方法的阶段性;利用朱熹‘吃书’的启示说明精读应与博览相结合;用珍珠项链的启示说明应注重知识的内在联系;利用王国维的治学三境界启示,说明只有长期坚持不懈的努力才能激发灵感、产生顿悟,获得成功;用烧开水的启示,说明学习需要超越突变点;用艾宾浩斯遗忘曲线的启示,说明需要保持有规律的学习和复习;利用胡克定律的启示说明学习效果和学习时间的合理安排。最后强调学习有法,学无定法,只有经过自己实践,行之有效的方法才是最宝贵的。

关键词: 名人名言; 生活经验; 启示; 学习方法

Enlightenment of Famous Quotes and Life Experience on Learning Methods

Li Yaxin

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Famous quotes and life experiences are used to discuss learning methods in universities: the enlightenment of Einstein's formula for success to illustrate the importance of learning methods; the enlightenment of farmers to plant the land to illustrate the stages of learning methods; the enlightenment of Zhu Xi's "Delving Books" to illustrate that intensive reading should be combined with extensive one; the enlightenment of pearl necklaces to explain that the inner connection of knowledge should be emphasized; the enlightenment of Wang Guowei's three realms of scholarship to explain that only long term persistent efforts can provide inspiration to success; the enlightenment of boiling water to show that learning needs to transcend mutation points; the enlightenment of Ebbinghaus forgetting curve to show the need to maintain regular study and review; the enlightenment of Hooke's law to show the learning effect and the reasonable arrangement of learning time. Finally, it is emphasized that there are methods for learning, but there is no method for every learning situation. Only methods that are effective in one's own practice are the most precious.

Keywords: famous quotes; life experience; enlightenment; learning methods

一、引言

学贵有方——爱因斯坦成才公式的启示

相对论的创始人爱因斯坦在回答“人生有成功的公式吗？”这个问题时，写下了这样一个耐人寻味的公式： $W=X+Y+Z$

其中， W 代表成功， X 代表艰苦的劳动， Y 代表正确的方法，而 Z 代表少说空话。爱因斯坦的这个公式从人才成功的内在因素上，总结了一条普遍规律。由这个公式可以看出，爱因斯坦对成才过程中的方法论问题相当重视，将其列为成才的三大要素之一。对大学生的学习而言，勤奋刻苦和珍惜时间无疑是重要的，但学习方法是否正确绝不可忽视。

多年来对大学生的调查表明，他们入学时水平相差无几，入学后又在相同的环境和条件下学习，但在四年的学习中，有些同学一帆风顺，成绩斐然；而有些同学处处受挫，甚至“红灯”高挂。到毕业时，两极分化非常明显，究其原因，除了学生自身素质和努力程度之外，学习方法是否得当是一个重要的因素。正像英国著名物理学家、科学学的创造人之一贝尔纳在《科学研究的艺术》一书中所指出的：“良好的方法能使我们更好地发挥天赋的才能，而拙劣的方法则可能阻碍才能的发挥”。许多大学生的经验也证明：学贵有方，得法者事半功倍，不得法者事倍功半。科学的学习方法犹如渡河的舟，可以帮你到达成功的彼岸。

二、抓好学习的基本环节——农民种地的启示

农民种地离不开“春耕——夏耘——秋收——冬藏”这样几个基本环节，大学生的学习过程像农民种地一样包括几个环节，预习—听课—温习—作业—阶段复习—总复习—考试，此外还有实验、实习和毕业设计等。学生们要想取得好的学习成绩，就必须弄清每个学习环节的特点和要求，摸索各个环节的学习方法和要领，才能顺利地完成任务。

在上述诸多学习环节中，学生们往往容易忽视课前预习这一环节，甚至认为预习可有可无，这种看法不可取。通过预习，可以事先了解所学的内容，提高听课效率。

三、精读与博览——朱熹“吃”书的启示

我国南宋哲学家、教育家朱熹提倡“吃”书学习法。朱熹说：“通常的‘吃’法有两种：一种是人的‘吃’法；一种是牛的‘吃’法。人吃，就是细嚼细咽，吃出滋味；牛吃，就是大嚼大咽，然后反刍。读书好比饮食，从容嚼咽，才见滋味，囫囵吞枣，看过犹忘，对自己收益不大”。朱熹认为两种吃法都要。只有人吃，则寡闻陋见，不知天地之阔，世界之博；只有牛吃，则仅博而不专。

朱熹这番话对当今大学生的学习亦有现实意义，尤其是“两种吃法都要”的读书观更是值得借鉴。大学生手头的书籍无非是课内和课外两种。对于课内的书（包括教材和经典参考书），一般需要细读细想，反复琢磨，即在读完之后，想一想它介绍了哪些知识，包括哪些基本概念、定律和方法；这些知识之间有什么联系，前人是采用什么方法研究的；这些知识有什么应用以及如何应用等。这种学习方法就是人的‘吃’法，亦称精读；对于课外的书（包括一般参考书和本专业之外的书以及网络资源），则可采用牛的‘吃’法，即泛览。此时阅读的面可以宽一些，速度可以快一些，目的在于扩充知识面，使自己的思维方法受到多方面的训练。鲁迅先生在《读书杂谈》中就提倡多读一些课外书。他说：“应做的功课已完而有

余暇，大可以看看各样的书，即使和本专业毫不相干的，也要泛览。譬如学理科的，看看文学书，学文学的看看科学书”，“这样子，对于别人、别事，可以有更深的了解”。人的精力和时间总是有限的，而知识的海洋浩瀚无边，只有对不同的知识采用不同的“吃”法，精读与泛览相结合，才能逐渐达到广博精专。

四、注重知识的联系——珍珠项链的启示

生活中大家都有这样的经验，单用一只手抓不住多少颗珍珠。若是用一根线把珍珠穿起来，那就可以穿起很多颗珍珠。必要时，只需用手指捏住线头，就要以把一串珍珠提起来。成语“纲举目张”说的也是这个道理。

大学生们所学的知识是随着时间逐渐增多的。无论哪门课程，在其学习的开始阶段这些知识都是相对零散的，犹如一颗颗未穿起来的珍珠。当课程进行到某个阶段或是一本教材学完之后，应及时进行全面系统的梳理和总结，以便将前后知识贯穿起来，使之成为自己知识的一部分。显然，这种总结与平时的课后温习目的和要求均不相同。平时温习时要求敢于“钻进去”，即寻根求源，深入思考，搞清一个个知识点的来龙去脉，必要时还要作一些推导和补充。“跳出来”，即统观全局，抓住重点，理清思路，综合归纳，找出各部分内容之间的逻辑体系结构，此时书本由“厚”变“薄”。这个过程实际上也是知识的条理、消化和吸收的过程。

五、选准突破口——王国维治学三意境说的启示

著名学者王国维在《文学小言》中生动形象地阐述了做学问必经历的三个阶段，并用三首宋词中的三句诗词来取喻：“古今之成大事业大学问者，不可不历三种之阶级：‘昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路’（晏同叔《蝶恋花》）。此第一阶级也。‘衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴’（欧阳永叔《蝶恋花》）。此第二阶级也。‘众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。’（辛幼安《青玉案》）。此第三阶级了。未有越第一、第二阶级，而能遽跻第三阶级者。”后人将此总结为治学的三种境界（或称三意境说）。其中第一种境界强调要选准目标，登高望远，环顾四周，明确主攻方向；第二种境界强调要痛下功夫，顽强追求，锲而不舍；第三种境界指出只有经过长期坚持不懈的努力，才能激发灵感，产生顿悟，达到成功。显然这三种境界相辅相成，缺一不可。

王国维治学三意境说的基本精神，对于当代大学生的学习也是完全适用的。在这三种境界中，大学生们较难把握的是第一种境界，好目标的选择。原因有二：在客观上，大学生的专业方向在入学时就已确定，学校的培养目标、教学大纲和课程设置都已定型，选择的余地不大；在主观上，大学生们由于年龄和经历，一般习惯于被动地学习，意识不到还有个目标选择问题。实际上，在大学生们的学习活动中，不可避免地存在着如何选准目标的问题，如重点课程的确定，选修课的选择，毕业设计课题的选定，课外兴趣的培养，双学位的攻读，硕士研究生的报考等。

要选准目标，首先要扬长避短。其次要善于提出问题。正像李政道博士所指出的“最重

要的要学会提出问题，否则，做不了第一流的工作”。大学生们应当培养这种能力。再次是要正确处理个人特长与社会需要的关系。要在适应社会需要的前提下，培养并发挥自己的优势。

六、超越突变点——烧开水的启示

我们在家都烧过开水。烧开水的要领有两条，一是火苗不能太小；二是要连续地烧，直到烧开为止。以木柴烧水为例，设用 5kg 木柴就能烧开一壶水，如果只用 4kg 烧到 80-90℃ 就撤了火，第二次再烧，不等烧开又撤火，第三次还是如此，……如此反反复复，即使烧了一大堆柴，还是得不到一壶开水。

烧开水的例子告诉我们，事物的变化总有一个突变点（如水的沸点）。在达到突变点之前，这种变化是可塑的，其变化结果是不固定的。只有超出某一个突变点之后、事物才会起质的变化。尽管在生活中谁也不会照上面的方法去烧开水，但类似的现象在大学生的学习中确实存在。以英语学习为例。大学生们在中学学过六年外语，大学再学四年，时间不能算短。可有的同学连四级都未获通过，离实际应用相差一段的距离。究其原因，就在于他们在学习中，不等超过突变点就轻易放了手。就因为这么一放手，原来费了九牛二虎之力学到的英语知识就迅速忘记了。这些教训启示我们，当学习已经达到一定程度时，就要全力进行冲刺，以求尽快超越突变点，切莫在低水平上简单重复。

大学生们在学习上如何超越突变点？一个较为有效的方法就是集中一段精力和时间单课独进。这段时间可以是节假日或期末复习的小块时间，也可以是寒、暑假这样一段可资利用的大块时间。许多考研大学生就是利用这段时间来专攻外语或其他课程的。他们的实践证明，集中精力单课独进是超越学习突变点的有效方法。

七、有规律地学习和复习——艾宾浩斯遗忘曲线的启示

十九世纪末，德国著名心理学家艾宾浩斯对记忆和遗忘进行了长时间的研究，于 1885 年发表了研究结果。艾宾浩斯实验结果表明，在学习材料刚刚记住的一小时后，受试者对其所学的材料仅仅保持 40%；第二天，仅保持三分之一；到第六天逐渐下降到 25%。这说明遗忘的过程是不均衡的，具有先快后慢的规律，新近记住的东西遗忘较快，而历时较久的东西遗忘较慢。并且记忆到复习的间隔时间越长，所需重新记忆的时间就越多，在时间的运筹上就越不合算。

针对遗忘过程所具有的特点，古今中外的教育家都强调指出及时复习的重要性。我国春秋末期的孔老夫子虽未定量研究遗忘过程的规律，但却极力提倡“学而时习之”，俄罗斯谚语也指出“重复是学习之母”；美国大学中流行的“SQ3R 学习法”（即浏览（Survey）—提问（Question）—阅读（Read）—复述（Recite）—复习（Review））也强调了学习要有反复。此外，有人在上述实验的基础上总结出“循环学习法”，即在新的信息传入大脑后，印象还没有渐消去之前，及时进行整理，接着又在不同的时间多次加以复习，使印迹不断强化，以求把传入的信息变成牢固的记忆。具体做法是：在学习某门知识的过程中，采取“学习—

复习一再复习”的方法，即学习某一内容后，花少量时间进行一次复习，接着学习下一部分内容，结束后再进行一次复习（包括前面学习的内容）。如此下去，前后不断反复，直到学完全部内容为止。表面看来、这是一种很笨的方法，实则不然，采用这种方法，既没有死记硬背之苦，又可提高学习效率，因为随着学习水平的提高，回过头来复习所用的时间就会越来越少，同时学习新课所遇到的困难也会逐渐减少。如果将这种方法与知识之间的联系结合起来就能做到了事半功倍。

八、讲求学习效率——胡克定律的启示

在中学物理中我们就学过著名的虎克定律：“在弹性限度内，弹性体的弹力和弹性体的形变量成正比”。这个定律同样适用于大学生的学习。即在学习上，学习效果与所用时间成比例也是有限度的。超出了一定限度，一味地加班加点，挑灯夜战，精神固然可佳，效果却不理想，严重的还会影响第二天的学习，这显然是蚀本生意。

要提高学习效率，必须克服学习上的盲目性，增强学习的计划性，讲究时间的科学利用。大学生的学习时间可分为上课时间、自习时间、节假日时间和零碎时间四类。为了合理地支配这些时间，每个学生都应当结合学期课表和自身情况，制订一份切实可行的个人学习计划。在这个计划中，首先要有长计划，如共修多少门课，哪些必修，哪些选修，分别达到什么目标，重点是哪几门，实现的措施是什么；其次要有短安排，将所制订的战略计划落实到一日的具体行动中去，排出一天的学习日程表（从起床一直排到入睡，分平日和星期日两种）；第三要注意科学地利用时间。比如重要的、难度较大的学习内容，应当安排在精力旺盛的高效时间里进行（每个人不一定相同）；主要靠记忆来掌握的内容，应当安排在清晨起床之后或晚上睡觉之前进行；再如课前坚持预习，课后及时复习，做习题必须安排在复习之后，钻研和思考问题用整块时间，泛览参考资料用零碎时间等；最后要讲究落实。计划制定之后，就要全力以赴去实现它，并在实践中检验其优缺点，不断地补充和完善。这样长期坚持下去，不仅会有助于养成良好的学习习惯，还会减少学习中的盲目性，有效地提高学习的效率。

九、结语

两千多年前，西方世界的大哲学家苏格拉底提出了一句伟大的口号：“认识你自己”；两千多年后，19世纪丹麦著名哲学家和思想家索伦·克尔提出了另一句口号：“选择你自己”。这两句口号警示人们，要充分发挥自己的智慧，实现自己的人生价值，一方面要善于进行自我识别，另一方面要善于进行自我选择，二者关系到人们一生的事业成败和贡献大小。^[1]大学生在学习上能否获得成功，在学习方法的运用上也存在一个不断识别和选择的问题。具体地说，就是要在学习实践中，注意摸索和总结适合自己的学习方法，逐步形成具有自己特点的一套科学的学习方法。^[2]

必须指出，已有众多文献介绍了许许多多中外名人和当代青年的学习方法，这些方法无疑都是别人宝贵的经验总结，值得我们学习和借鉴。但我们必须明确：学习有法，但无定法。学习方法要因人、因课程、因时、因地而制宜，应该灵活运用。同样一种学习方法，对某人

来说适宜，而对另一个人来说则未必适宜；就是同一个人，学习同一门课程，一般也不可能从头到尾只采用一种方法。当这种方法学习效果不理想时，就应当及时改用另一种方法。只有那些经过自己的实践检验证明行之有效的学习方法才是最宝贵的。[SEP]

参考文献：

[1] 杨莉. 大学生自我调节学习的研究—心理维度与培养策略[D]. 厦门: 厦门大学博士后研究工作报告, 2009.

[2] 史秋衡, 汪雅霜. 大学生学习情况调查研究[M]. 北京: 教育科学出版社, 2015.

[3] 史秋衡, 王芳. 国家大学生学情调查研究: 国家大学生学习质量提升路径研究[M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2018.

[4] Gijbels, D., Donche, V, Richardson, J.T,& Vermunt, J.D.(Eds.). Learning patterns in higher education: dimensions and research perspectives[M]. London: Routledge, 2013.[SEP]

作者简介：李雅欣，女，河北石家庄人，硕士，研究方向: 智能系统工程。

应用型本科校企合作模式探索

姚晓晨

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 校企合作模式是在现代化教育方针的指导下, 以多元主体之间协同合作为手段, 推动不同教育环境、教育模式、教育思想的交汇融合, 培养复合型、应用型人才的有效手段。文章以应用型本科院校为对象, 阐述了应用型本科院校计算机专业校企合作模式的应用现状, 并对其实践途径进行了进一步探索, 希望可以以应用型本科院校计算机专业实践教育质量的提升提供一些参考。

关键词: 应用型高校; 校企合作; 人才培养; 模式

Exploration on the Cooperation Mode Between Application-Oriented University and Enterprises

Yao Xiaochen

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Under the guidance of modern education policy, the school enterprise cooperation mode is an effective means to promote the intersection and integration of different educational environments, educational models and educational ideas, and cultivate compound and applied talents by means of collaborative cooperation among multiple subjects. Taking the Application-oriented Undergraduate Colleges and universities as the object, this paper expounds the application status of the school enterprise cooperation mode of computer specialty in Application-oriented Undergraduate Colleges and universities, and further explores its practical ways, hoping to provide some references for the improvement of the quality of Computer Specialty Practical Education in Application-oriented Undergraduate Colleges and universities.

Key words: applied university; school enterprise cooperation; personal training; mode

校企合作是高等院校培养应用型人才的中途途径, 根据各院校办学定位思想培养目标的不同, 国内本科院校已经形成了集中主要的校企合作模式。但在该模式的实践中还存在着较多的问题, 与各自的培养目标仍有一定的差距。积极探索应用型本科高校校企合作模式, 为深化教育教学改革提供有益经验。

校企合作是应用型本科院校培养创新型人才的重要模式, 既有利于人才培养, 也有利于促进科学研究, 更是服务社会的主要内容。是一种以职业需求为导向、以实践能力培养为重点、以产学研结合为途径的培养模式。

通过校企合作, 让学生直接到企业实习或者在校实训等实践方式, 让学生在“做中学,

学中做”，经理理论知识与实践相结合，既掌握了操作技能，又巩固了理论知识，切实提升自己的实践能力，是培养应用型人才的重要途径。校企合作采用灵活的多种模式，企业直接参与本科院校人才培养，学校根据企业的人才培养需求，有针对性的制定企业所需人才的知识、素质、能力等培养目标，能较快的培养出适应企业发展的高素质应用型人才。

一、精准服务各个专业所需人才缺口

产教融合是校企合作的根本基础。校企合作是产教融合的具体表现形式。“校企合作”是指通过学校与企业的合作，将“教学与生产融为一体”，实现校企双方互相渗透，互相支持，资源共享，优势互补。普通高等院校中重理论轻实践甚至无实践的传统教育模式已经很难适应当前社会的高速发展。2017年国务院办公厅发布了《关于深化产教融合若干意见》（国办发[2017]95号），2018年又推出了《校企合作促进方法》，紧接着2019年印发了《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022年）》，以上文件明确要求高校要深化产教融合，发挥企业主体作用，全面推行校企协同育人，促进教育链，人才链与产业链，创新链有机衔接，构建校企合作长效机制。

长期以来，高校侧重学术性的培养，实践环节相对缺乏，学生的动手能力薄弱，很难适应产业需求侧在结构、质量、水平上不能完全适应，而企业需要应用型、技能型的人才，两侧供给不匹配，导致企业招人困难，高校培养的毕业生就业困难。因此，河北外国语学院为了有效的解决人才培养和企业实践性需求，一直在致力推进校企合作的步伐，一是可以将应用型高校的理论优势和企业的实践优势形成互补，资源共享，培育双向需求的人才，二是企业作为社会的反哺责任，可以将社会的丰富资源注入到应用型高校的产学研的工作中，寻求新的模式，为高校提供双师型教师资源，共同定制各个专业的培养方案，教学计划，教学大纲等，共享实践实训实习场所和设备，实现企业人才与应用型高校人才的衔接。

我校计算机学院为了深化校企合作，探索新的教育模式，优化教育资源，共享教育资源，密切与企业进行联系对接，协商，沟通，形成了多种模式的校企合作形式，如本学期就与北京千锋教育集团进行了深度的产学研深度课程实训，在大三本科班进行为期一周的数据挖掘的课程实训。

二、打造“双向培养”专业

河北外国语学院计算机学院为实现真正意义上的校企深度合作，贯彻应用型本科院校教育的全部环节，计算机学院经过与企业沟通、深入探讨制定并实施了一系列的校企合作工作计划和措施。

校企共同参与专业建设和课程建设。召开有企业负责人和学院教学负责人共同参与的教学指导研究会；邀请企业管理人员和教学人员来学院宣传和介绍企业文化，在校园和教室营造校企合作氛围；邀请企业技术人员来学院参与校内实践基地建设，校内教室公司化，打造真实的企业环境。

针对专业特点营造实训实践，延长实习时间，落实岗位培训实习模式。例如，计算机专

业的学习难度大，知识结构复杂，技术更新较快，在校的专业学习上经常出现理论与实践的脱节，知识与技能无法兼顾，专业教育往往时效性不强，与企业无法对接等现象。在后期发展上严重的限制了学生的发展和就业。因此，我院将一些实践性质比较强的课程，安排为校企共建课程，让学生在学校的期间，就能够有时间有方式的去了解和融入企业的项目研发。

建立教师到企业实践锻炼机制。能够充分提升教师的实践操作能力，与理论知识相验证的能力，专业技术开发的能力，提高高校内部的双师型教师数量，提升高校内部的教育教学质量，适应双向需求的应用技能型人才培养的需要。大部分院校内的教师理论知识充足，但实践能力都比较薄弱，通过校企合作，使各类教师可以深入到社会企业中，参与企业的生产和研发，帮助教师提高自己的实践能力，凝练学术方向，提升教学科研水平，真正实现产学研一体化。

吸引企业高级技术人才来兼职，与教师共同交流企业生产与管理经验，定期为学生做讲座，介绍生产实践中的新技术、新观念，行业企业内的新动态、新发展，鼓励学生树立正确的职业观、人生观。

三、结论

校企合作是培养应用型人才的需要。通过校企合作，让学生直接地与企业进行对接，将理论与实践相结合，及掌握了操作技能，巩固了理论知识，还学会了人际交往和团队合作精神，切实提升了自身的实践能力，是培养应用型人才的重要途径。

校企合作也是提升学校竞争力的需要。人才是学校最核心的竞争力，促进学校与企业的合作，教学与生产的合作，校企双方互相支持、互相渗透、双向介入、优势互补、资源互用、利益共享，是实现高校教育及企业管理现代化、促进生产力发展、加快企业可持续发展的重要途径。校企合作是办好高校教育、促进合作企业活力，培养生产、建设、管理、服务第一线专门人才的重要途径。学校通过企业反馈与需要，有针对性培养人才，结合市场导向，注重学生实践技能，更能培养出社会需要的人才。

校企合作也是弥补应用型本科院校诸多不足的关键。应用型本科院校在发展过程中，不可避免的存在着诸多的不足，如实训条件的不足，双师型教师的缺乏，教学内容与企业实际脱节，教学实践技能与行业内水平滞后等，培养的学生动手能力薄弱，不适应经济社会发展的要求，不适应国家对人才培养的要求。解决这些问题，一方面需要国家和学校加大投入，加强基础建设，改善学校办学条件和师资队伍整体素质，另一方面需要加强校企合作，更多地依靠企业的力量来发展应用型本科教育。通过校企合作，充分发挥企业的信息优势、设施设备优势、技术优势、人才优势，从而有效地破解应用型本科教育发展的一些列难题，促进应用型本科教育培养出真正适应社会经济发展需要的高素质、强技能的人才。

参考文献：

- [1]刘紫. 应用型本科院校校企合作模式的调查研究[J]. 高校教育管理, 2009.
- [2]宋伟. 加强高校科技创新基地建设的思考[J]. 改革与探索.

[3]杨勇. 校企合作培养高素质应用型人才的几点思考[J]. 运城学院学报. 2011.

[4]付怀梁. 地方高校校企合作应用型人才培养模式的调查研究 [J]. 黑河学刊. 2013.

[5]蔡正兰. 应用型本科院校校企合作模式研究 [J]. 淮南师范学院学报. 2014.

作者简介: 姚晓晨, 女, 吉林长春人, 硕士, 助教, 研究方向: 教育教学研究。

新时代背景下高校辅导员职业角色定位探索

曲华洲

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 高校辅导员是大学生健康成长路上的指导者和引路人。高校辅导员明确自身角色定位对于其迅速进入角色乃至更好地发挥职业作用非常重要。本文通过对辅导员角色定位的分析说明,对辅导员如何高效开展工作具有一定的指导意义。同时结合教育实际,就如何做好一名辅导员给出了一定的阐述和思考。

关键词: 高校辅导员; 角色定位; 立德树人

An Exploration of the Professional Role Orientation of College Counselors in the New Era

Qu Huazhou

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: College counselors are the guidance and guiders of the healthy growth of college students. It is very important for college counselors to make clear their own role orientation for them to quickly enter the role and play their professional role better. Through the analysis of the role orientation of counselors, this paper has certain guiding significance for counselors how to carry out their work efficiently. At the same time, combined with the actual education, how to do a good instructor to give a certain elaboration and thinking.

Key words: college counselors; role orientation; moral education

大学正是从青春期向成年人转变的关键时期,这个阶段的学生会遇到很多问题,比如学业的困惑、爱情的迷茫、职业缺乏规划、价值观不明确等等。辅导员作为大学生的亲密朋友和思想引导者,承担着更多的责任,甚至是他们的希望。他们离开父母、同学来到陌生的城市,辅导员是他们的直接面对老师,他们是渴望辅导员能成为自己的朋友倾诉内心的喜悦和烦闷,也希望能作为他们的长辈,为他们答疑解惑。

一、什么是辅导员

要想做好辅导员的工作,首先要清楚辅导员的角色定位,即要明确什么是辅导员。辅导员是高等学校教师队伍和管理队伍的重要组成部分,是开展大学生思想政治教育的骨干力量,是高校学生日常思想政治教育和管理工作的组织者、实施者和指导者。辅导员不仅仅是大学生思想政治教育的引路人、学业的指导者,更是学生平常生活管理的协调者、指引者。辅导员应当努力成为学生的人生导师和健康成长的知心朋友。

二、辅导员要做什么

辅导员是大学生成长成才之路上的引路人,在培养学生个性品德中发挥着非常重要的作用。在中共中央 国务院 深化新时代教育评价改革总体方案的背景要求下,坚持立德树人的原则开展学生管理工作,是新时代赋予高校辅导员的使命。新时代高校辅导员应聚焦立德树人原则培育时代新人的价值目标,做学生德智体美劳全面发展的引领者;应努力助力“四新”建设,推进思政教育,做德育共同体多元主体协同育人的驱动者;应在与其他主体的集体实践中强化学生主体性,做自身潜能的重新发现者;应深入学生中,了解学生所思所想,做好学生思想、心理的引导者。

(一) 帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

大学生的思想还未完全成熟,这就要求辅导员从新生入学开始对他们进行及时正确的引导,使他们能够较快地适应大学生活,明确自己的职业规划和努力方向,并设定阶段目标和长远目标,在目标实现过程中及时进行跟踪评价,辅导员可协助、督促学生实现自己的一个个目标,增强学生的成就感和自信心,通过正确实例引导,帮助其提高对各类事物的判断解决能力,不断鼓励学生追求积极向上、正确高远的人生目标。

(二) 帮助学生养成良好的道德习惯

学生虽然是未成熟的个体,但他们的可塑性非常强。辅导员要经常性地和学生进行面对面的谈心谈话,及时发现学生在校期间的学习和生活过程中的问题,及时采取有效方法帮助学生改正不足,积极引导培养学生培养优良的心理品质和自尊、自爱、自律、自强的品格,增强学生发现问题、面对问题、解决问题的能力,同时能有针对性地指导一些学生解决学业、交友、生活等方面的实际问题。

(三) 及时了解和掌握学生的思想政治状况

辅导员又名思想政治辅导员,其工作重点就是遵循大学生思想政治教育规律,对学生们关注关心的热点、时事问题及时地进行正面的引导教育。平时多走进学生的生活、学习中,及时了解他们的思想动向,善于发现学生存在的思想误区,并及时给予正确引导。特别是对一些“问题学生”应特别加强管理,定时通过谈心、家访、电话访等多种途径,全面了解其基本情况、思想动向,并在交谈中给予正确的引导,帮助其树立正确的见解。

(四) 落实好学生资助工作

十年寒窗很多学生才得以实现大学梦,在高昂的学习、生活费用面前,很多优秀学子以及他们的家庭承受着巨大的生活压力。面对这种情况,辅导员老师从新生报到开始,细心观察、了解每位学生的家庭情况、教育经历等,为学生进行勤工俭学岗位、各类奖助学金、新生申请“绿色通道”等方面的政策要求和解析,及时为学生组织安排勤工助学岗位,帮助经济困难的学生顺利完成学业。

(五) 加强学生班级建设和管理

大学的学习主要是以班级作为基础单位进行学习和生活的。学生是班级的主体,这就要

求学生班集体一定要发挥在大学生思想政治教育中的组织协调作用。辅导员应指导学生各党支部和班级组织的统筹建立，注重培育学生骨干力量，最大限度上激励学生的积极主动性以及自我创造力。在辅导员的指导下，力求达到学生班级自治的目的。

（六）积极开展学生就业指导和服务工作

帮助他们树立正确的就业择业观，面对就业前景的日益严峻，辅导员就应从新生入学教育开始引导学生制定合理的大学规划，强调职业规划的重要性，提前为学生的就业工作立好目标、做好铺垫。在平时尽可能多地为学生提供一些学习锻炼机会以及良好的就业指导和及时的信息服务，帮助学生积极主动择业就业。

三、如何成为一名好辅导员

辅导员工作责重事繁，要做好辅导员的工作要有思想、有想法、有清晰的目标、有手段、要善于借力、善于集成资源。

（一）以学生为本，坚持为学生服务

树立“以学生为本”的教育理念，尊重学生主体的身心发展规律，尊重学生的人格。把适合学生不同层次的需要与学生教育管理工作方法结合起来，采用贴近大学生学习实际、生活实际、交往实际的方式实践育人管理。

（二）充分发挥学生作用，加强班级建设

加强班级干部的选拔和培养，组建学生党支部和班委会。给更多学生提供展示自我、锻炼自我、成就自我的平台，通过学生干部的培养，加强对全体学生的正确引导，最终达到班级自治的目的。

（三）加强心理教育，提高心理素质

当今社会压力无处不在，大学生心理健康教育工作也是亟待开展。大学生并非一个心智成熟的群体。这就要经常性地开展形式多样的心理健康教育活动。对学生心理问题防微杜渐，将其湮灭在萌芽状态，使学生有一个积极健康的良好心态。对个别有心理障碍或困扰的学生做到早发现、早疏导，引导他们能够及时走出心理障碍或困惑。

（四）提高多媒体运用，积极增进交流

经常性了解学生的学习生活状况，多和班级干部以及其他学生进行交流沟通，听取学生们的心声，帮助学生更好地学习生活，加深与学生之间的感情。在网络新媒介发展的条件下，充分利用现代在学生中流行的平台，比如微信、微博、qq等各种媒介平台和学生多交流、分享学生工作感想以及生活中给我们带来感动与喜悦的微小之事，分享学生工作的经验，缩短与他们之间的距离。经常主动关爱和亲近学生，多和学生交心、谈话，成为学生的良师和益友。

（五）增进经验交流，提前学业规划

目前就业形势不容乐观，作为辅导员，我们要帮助学生提前进行职业规划。新生入学起就对学生开展大学生职业学业规划，邀请优秀的高年级学生进行经验分享，使新生明确学习

目标。毕业季伊始,提前举办毕业生就业讲座,邀请就业指导中心的老师和一些优秀的毕业生进行就业经验交流,为学生答疑解惑,尽量使学生的就业之路少走弯路,及时为学生提供就业岗位资讯。实时关注学生动态,对压力大的学生及时进行压力疏导,尽量保证每个学生都能够及时满意地走上工作岗位。

(六) 主动学习新知识,提升自身素质

作为学生辅导员,要不断加强自身思想政治觉悟的提高和学生工作专业知识的储备。不仅要从书籍、网络上学习理论知识,更要在日常的学习工作中不断总结经验教训,多向经验和理论知识丰富的辅导员请教。与此同时更要结合学生工作中遇到的实际情况,增强及时应对、处理日常学生生活、学习、工作等方面问题的综合素质;多分析观察、勤于思考总结,及时全面掌控学生动态,洞悉工作中可能遇到的情况,提高工作时效。

综上所述,辅导员具有多重角色,不仅是大学生思想政治教育的引导者,也是学校规章制度传承的管理人员。不仅是大学生学业的指引老师,也是学生的亲密伙伴、朋友,这就要求高校辅导员要能够理清思路、认清角色,在明确辅导员的角色定位和角色认知后,迅速进入角色,做好辅导员的本职工作。当然,在工作实施过程中肯定还会遇到一些具体的或者难以处理的问题,这就要求在日后的工作中继续学习,不断总结经验妥善处理相关的学生事务。

参考文献:

- [1]何文静. 高校辅导员的角色定位研究[D]. 华中师范大学,2012, :1-3.
- [2]楼艳. 高校辅导员职业角色定位的再认知[D]. 学工视窗 学校党建和思想教育,2021 (13) , :78-80.
- [3] 陈帅,叶定剑等. 构建高校辅导员谈心谈话长效机制探析[J]. 学工视窗 (2020) , 12:56-58.

作者简介:曲华洲,男,河北石家庄人,学士,助教,研究方向:教育教学研究。

辅导员是学校最大的官

常丽蕊

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要:最好的教育就是唤醒和启迪!最好的教育就是唤醒一颗颗心,启迪每个人的智慧,教师的工作就是唤醒人心、启迪智慧的工作;教师传道、授业、解惑。作为一名教师,说话、做事的艺术程度就是这个人文化、底蕴水平的高低以及是否有教养和修养的体现,一个人的性格和遇事时的沉着冷静以及对他人的包容度是一个人发展的瓶颈。高校辅导员,就是学校最大的官。

关键词:教育; 启迪; 辅导员

The Counselor is the Biggest Official in the School

Chang Lirui

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The best education is to wake up and enlighten! The best education is to awaken one's heart and enlighten everyone's wisdom. The job of a teacher is to awaken people's hearts and enlighten wisdom; teachers preach, teach, and resolve doubts. As a teacher, the level of art of speaking and doing things is a manifestation of the person's culture, level of background, and whether there is education and accomplishment. A person's personality, calmness and tolerance for others are a person's development. Bottleneck. The college counselor is the biggest official of the school.

Keywords: education; enlightenment; counselor

“四种育人”:辅导员对学生要实现四种育人:管理育人、服务育人、能力育人、人格育人。为学生服务是我们的最高宗旨,这是为人民服务的具体化。服:帮扶、辅导、让人服气;务:岗位上的业务。用自觉涵养态度,用服务体现水平,让读书成为习惯,让奉献成为品德。

每个人都要把自己打造成职业经理人、职业任课教师、职业辅导员。把管理层队伍、任课教师队伍、辅导员队伍打造成职业团队。对所有学生有底数、有底气、有底牌。

一、河外教师新解

人人追求“级别文化”:河外的每一位教师都要追求级别上的“级别文化”,也就是说你是什么岗位级别的领导,你就要有什么级别的能力和水平以及处理问题的艺术化水平。人人争做有文化的河外教师,争做有文化底蕴的领导。每个人都能驾驭自己的岗位工作,能领

导、引导和指导自己辖区内的所有人；要人人、时时、事事、处处体现艺术、体现文化，在展示艺术的过程中展示出文化。

有“大师”才能培养出“大学生”：每位教师都要力争成为学生的人生导师，这就需要教师“闻道在先”，教师需要先对人生有全面、透彻、系统、接地气式的研究，只有教师经历了、学习了、感受了、总结了才能当学生的引路人。有“大师”指导才能培养大学生，如果“大师”还没达到岗位要求标准，一定要做到“不用扬鞭自奋蹄”；学校破格提拔了你，这是一种鞭策，也是一种鼓励和希望。“士为知己者死”，“死”指的是死心塌地、一心一意、心无旁骛地去为学校和学生做事^[1]。

大学的脊梁——名师与名生：名师是一所大学的脊梁，名师精神也代表着这所大学的精神与灵魂。我们要重视课堂教学管理，加强教师队伍建设，倡导优良师德师风，营造浓厚的学习文化氛围，挖掘名师潜力，发挥名师在教师队伍中传、帮、带的示范和辐射作用。用名师优秀的教学业绩、扎实的教学作风、过硬的教学素质来感染人、影响人、培养人。在名师的带动下，越来越多的名生也积极涌现，相信在名师和名生的共同努力下，河外会越来越越好，河外终究会成为名校！

二、河外辅导员新解

辅导员要做一个有思想的人、践行学校理念的人、脚踏实地工作的人；争取成为理论家、实干家、科研工作者、扎根基层的综合体。

（一）辅导员要成为学校一切工作通知、通会、通行的“三通王”

在河外，辅导员是最大的“官”，把班级管理好的基础上，辅导员要成为学校通、学院通、学生通，对学生的思想、心理、心态、意识、行动都要“通”；对学生的性格爱好、个人信息、家庭信息、学生所学的专业知识和职业技能要“通”；学生的就业、创业、国际化工作要“通”；学生参与的培训项目、学生应该考取的各种职业资格证要“通”……辅导员肩负着育人的使命，承载着成为学生人生导师的使命。

（二）辅导员要成为学生健康成长的一片“沃土”

辅导员的境界要培养，思想意识要拔高，要把工作做得风生水起，有声有色，赫海扬名，要被天下知^[2]。辅导员就是树，要为所有学生提供营养，凡是提供营养的就做到了“沃土”（开垦、肥沃），要从知识、技能、经历、经验等方方面面成为沃土，滋养自己的学生。

（三）辅导员的“一页（夜）之隔”理论

一页之隔：教师要闻道在先，教师要勤于学习，哪怕比学生多看一页书，你就可以给学生讲你多看这一页书的收获；也就是希望教师要多学习、勤学习、会学习，和学生在一起要时刻做好被学生问住的准备，所以不能停下学习的脚步，树立终身学习的态度，永远要比学生多读一页书。

一夜之隔：明天要讲什么内容，今天一定要充分备好课，一定要在黎明到来之前做好充分的准备；秉烛夜读是教师的常态化工作状态，对学生负责就要拿出点灯熬油的精神，只有

这样，你才会在第二天的课堂上给同学们做出饕餮盛宴。

（四）育生德，先育师德

想要教好学生，教师自己必须先成人、成才，自己要有丰厚的经验、有成功和失败的经历，一定要使用好“一页（夜）之隔”理论。教育来自于教师对自身的改造^[3]。教师要教书育人，首先要改变自己。辅导员要从心理、行为上做好独立的、充分的准备，要有主人翁和当家人意识、责任担当意识、创新研究意识，不等不靠、自己奋斗才会丰衣足食的意识。

（五）辅导员的最高境界是成为任课教师

辅导员的每一堂课同样要把课堂知识做成论文，要能发明创造，在岗位上守护和提高自己的学历节操和专业节操。对任何一个观点都能进行拓展、延伸、再创造，而不是就事论事。辅导员的课堂更要懂得因材施教、因地制宜，使用多种多样的教育法去培育每一位具有“天才”潜质的学生。

（六）最好的教育是能拨动学生的心弦

辅导员在做学生管理工作时，不能拿制度作为工具硬管，不能无中生有的吓唬。辅导员做得是人心的工作，是拨动人心弦的工作，辅导员的每一个眼神、动作，说话时的语音、语调、语气和语速是能拨动学生心灵的琴弦，要让学生心里发出的音调跟你的音调一样和谐，并能产生共鸣，这样才是最好的教育。

（七）辅导员也需要“集智备课”

辅导员做的是领心、导心、统一心、理人心的工作，让每个学生的心跟随着你的心一起走；辅导员岗位需要一直科研和探索，因为，我们的服务对象是动态的、有活跃思想的人，并且他们接受新时代背景下的新鲜事物的速度特别快，辅导员要快马加鞭，时时刻刻都在提高，不能被学生落下^[4]。辅导员同样需要集智备课，经常研究人心都什么规律，每个学生的性格、想法、爱好、特长、价值取向都是什么，集智研究才能达到更好的效果。辅导员做学生管理工作也会伴随学生的进步而进步，教学相长的过程就是保鲜的过程。

（八）辅导员要成为一支“铁甲队”

辅导员是河外最大的“官”，这支队伍要成为一支铁甲队，要攻无不克、战无不胜！这支队伍要整齐，整齐的意思就是大家要思想一致、步调一致、态度一致、心思一致，这支队伍不能有异样的声音、不能有“另类”的人、不能有混日子的人、不能有每天抱怨、消极怠工、充满负能量的人。三观决定命运，性格是命运的根源，所以有“三观不正”的人要及时自觉主动的改变自己。

（九）辅导员的“知”“行”工作法

辅导员了解学生的基本情况要做到“面面俱到”，即辅导员对学生要“知”：知学生的格次，格次：学生由家庭环境、学习环境等形成的自身档次和行为习惯等；知学生的成长环境与交往环境；知学生的“人性”，人性：心理思考的行为习惯、想法的行为习惯、做法的行为习惯；知学生的“行”，行：独立能力以及人前人后的表现。在具体的了解到学生的各

种方面后，达到：发现学生——认识学生——把握学生——使用学生——培养学生——帮助学生成人成才。

三、河外辅导员基本功“十八要”

（一）辅导员要正确对待“被批评”，被批评是一种成长的机会，是一个人的福分！

一个人如果从没遇到过艰苦磨难、大起大落，那人生就不完整；每一次磨难都是成功的资本，如果经受得起这些磨难就能上到一个新境界。“灾难”会成为一种机遇，领导的批评也会是一种机遇，要善于抓住这种机遇，求得领导的指导与帮助。

（二）辅导员的工作要“真”！

在做工作的过程中，难免会出现理想与现实的差距，但只要主动下基层就能缩小差距。专业化处室争取空巢，在基层热土上挥汗如雨、躬耕把脉求效果，人人到基层和一线实现沃土工程。真下到基层、真工作、真带头执行、真懂得所有学生的心理、行为、习惯，这样的工作会知因果、有效果、见成果。师生都会心情好、状态好、效果好。

（三）辅导员要自动自发、立即执行。

要自己做大做强，不要等着别人给你做大做强。主动担当责任、主动汇报工作，当出现问题时不允许说别人给你造成了什么影响后果，不许说是别人的错；给了你工作，就是你的任务，你的责任，要勇敢承担，其他人只是参与配合。要在自己的岗位上讲究流程化、制度化、规范化、标准化、路径化、数据化，还能对自己的本职工作谋篇布局、创新创造^[5]。

（四）作为辅导员，要对“九一定律”中的“九”进行开发。

“一”是指专业知识和职业技能要学好，争取达到100%；“九”的主要内容是：学生怎么了解社会、如何了解社会中形形色色的人；怎样适应社会生活、如何在复杂的社会人群中生存；学校应该主动发现这些问题，将与人沟通、交往、相处、共事的相关知识、能力拓展给同学们；让同学们通过在学校三年或四年的大学生活变成“1+9”式的优秀人才。

（五）辅导员要以身示范。

辅导员在学校就是既能“辅”、又能“导”的重要岗位工作人员。辅导之前自己得先是专家，学生在学习中、生活中遇到的各种问题问到你，你有丰富的经历和经验，甚至你有大把大把的案例能举一反三式进行引导和指导。“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从”。因此，辅导员要成为广大学生的精神领袖，要成为一面旗帜永远树立在学生的中心。要管别人，自己先成为示范和标兵，用行动和态度去影响他人。以身示范、以身作则、率先垂范，身：就是来自于各种行动所产生的结果对学生的影响；范：就是模子、榜样和标准，先给学生做出样儿，让学生按照标准去做；规则：就是规矩和原则，教师自律，学生才会自律。

（六）辅导员要争做“岗位英雄”。

工作无罪、工作有功：各岗位都要培养出岗位精英。什么是精英？怎样才能成为精英？用耐心、用爱心、用良心、用责任心做工作就是好人，披星戴月、披肝沥胆、忠于职守、撇家舍业、无怨无悔、胸怀大格、目光高远、视工作事业为自己生命，体现了忠诚、奉献、肯

吃苦的精神……这就是岗位英雄！工作是做出来的，做工作无罪，做工作有功，要不怕出错，只有做错才能做对，因为，不做工作的人永远不会出错。

（七）辅导员工作要打造“沃土工程”。

要常下基层，脚底下要沾满下基层的泥土。“沃土”就是通过下基层去开垦肥沃土地，要走到学生身边、走到学生中间去发现“杂草”和“害虫”，根据学校的时间框架工作法、时令性工作特点，知道什么时候是最佳的施肥时间、什么时候是最佳的除草时间、什么时候是最佳的灌溉时间，经常在“田间地头”转，及时发现并处理“杂草”和“害虫”，保证大丰收。

（八）辅导员要有级别意识。

增强级别意识、职务定位意识，礼贤下士意识。不要随意给某一个人和某一件事下定论，头脑要有沟回，反复思考、经过验证再发表意见；辅导员面临的是一个团队，团队中有各种各样的人，要全面、委婉、艺术化、差异化的表达！在学生心中，辅导员的“权利”很大，越是有“权”就越要有级别意识，这种级别意识体现在说话、办事、交往的水平中，不断严格要求自己，努力提升自己。

（九）辅导员工作要树立全局意识。

教师在工作过程中要树立全局意识，要树立“大局为先、局部次之、个人最后”的观念。部分教师正是因为不清楚“大局、局部、个人”的关系以及个人经验、文化、底蕴的不足，无形中成为了工作推进过程中的一种阻碍。每个教师都要不断锤炼自己、鞭策自己，树立“党和国家工作至上”、“事业至上”、“岗位工作需要至上”的观念，要树立“工作是幸福、自豪、尊严、快乐的源头”的意识，要专注地投身于工作当中。

（十）辅导员要教给学生的“4个学会”。

无论什么人、什么事最终都会成为历史长河中的历史，不要太计较；学会遗忘、学会宽容、学会放下、学会接受。

（十一）辅导员要诚信：

诚信是一个人的品牌，也是一个人的品质，更是一个人的教养和修养的具体体现。任何时候都要讲真话、做真事、成真人。汇报工作更要实事求是，上不欺瞒领导，下不欺骗学生。“诚”“信”两个字上绝对不能出现松动现象，一旦诚信垮塌，你的美好形象就会打折，你的光彩便会褪色。

（十二）辅导员要实干。

身体力行，撸起袖子、甩开膀子、扑下身子加油干。干工作不能畏手畏脚，无论干啥工作都要有冲劲，要敢冲、敢打、敢拼、敢闯。对于学校的工作理念、精神、指示和要求，要背下来，放在心上、装在心中。任何人在事业前进的速度中不能落下了应有的灵魂，要百尺竿头更进一步。

（十三）辅导员工作的“招儿”就是要有“资本”。

落实要求要有“招儿”，没“招儿”不行。落实就要让“耍嘴”变成“实招儿”。你想挣钱，你得先让自己“值钱”，自己得有价值，有能够产生价值的资本。你现在的工资，是之前三年积累的结果；而你三年后的工资，便是现在努力的结果。

（十四）辅导员要有职业道德。

心里装着“业”就是有职业道德，心里没装着“业”就没有职业道德、职业精神、职业风骨。要知道“业”是什么？怎么经营？怎么守住？用心经营就等于守住了职业节操。老百姓都知道的：干啥就要说啥，卖啥就要吆喝啥。既然从事了这个“业”就要有驾驭这个“业”的能力。职业精神和职业道德是捆绑在一起的，答应干就是一种承诺，就要拼死拼活的把任务干好，体现出专注、坚持、征服的精神。要有激情与态度，要符合学校的各项要求，要有思想、有态度、有意识、有行动，然后做大做强。

（十五）辅导员要成为中枢和纽带。

辅导员是实现学生学校、家庭、自我“三结合”教育的一个中枢和纽带。了解学校、与家长沟通交流的工作、关注学生的健康成长和学业进步等事宜都需要辅导员来做，这对辅导员的工作能力和水平就有了一个更高层次的要求。我们要了解和熟悉学校每一年的发展规划及各专业人才培养目标；家长的身份、文化程度以及社会地位都不尽相同，需要辅导员能与不同层次的家长进行顺畅地交流与沟通；学生的性格、兴趣、特长也都不同，辅导员要根据每个学生的特点进行正确的引导和教育，使之成长成才。学校赋予辅导员的职责和权利就是辅导员的最大价值体现，学校给了位置，就是委托辅导员代表学校为学生和家长服好务，要受学校之托，办忠于学校之事。

（十六）探讨出真知，同上“一门课”。

在我校，所有辅导员都要修同一个专业，所有辅导员都要上同一门课程，这门课程就是“大学生思想政治教育课”。这门课不仅仅限于书本教材，这门课的教材要来自于社会大环境下的各种信息，来自于各领域、各类人群成功与失败的案例，来自于各地优秀大学生的创业就业故事，来自于社会用人单位对人才的需求标准等；因此，所有辅导员需要一起交流经验、一起集智备课、一起探讨方法、一起创新创造，互相弥补、互相学习与借鉴，这样才会修好本职专业，上好本职课。

（十七）辅导员要“服务型”定位。

辅导员的工作并不只是填写学籍表、抓卫生工作，而是让学生自动自发、按照规则完美执行。学生来自全国各地，辅导员不能采取一刀切的方法，必须给学生反复解决问题的空间，问题反复不可怕，但是你要时时盯住这个反复的问题并去克服它、战胜它。

辅导员只有逐人了解学生，才能逐人做好学生的思想工作。学生在哪里，辅导员的目光和脚步就要跟到哪里。不管是谁进入了这支队伍都要把自己塑造成一个“服务型”定位的人才，要用“心”、用“爱”、用“行”为学生服务；要把班级的学生视为自己的衣食父母，作为自己家庭成员的一部分。

(十八) 要做一名“一直行走在路上”的辅导员。

辅导员的行為、語言都要有溫度，讓溫度擴大化，這樣就能讓學生感覺到溫度。杜絕面對學生時的“冷橫硬”，要以帶有溫度的耐心、細心和責任心去傾聽學生的心聲，用關心和呵護去溫暖學生，讓學生感覺到教師“愛”的力量，並在師生之間傳遞這種帶有溫度的“愛”。要多走到學生中去，屁股少沾凳子，腳上多沾泥土。不要在辦公室辦公，要行走到走廊，行走到教室，行走到擔當區，行走到食堂，行走到學生宿舍，行走到學生中間去。時時刻刻將身心放到學生身上，也時時刻刻讓學生感覺到輔導員教師關愛的“溫度”。

參考文獻：

[1] 趙慶典，李海鵬. 努力建立大學生思想政治教育的組織保證和長效機制——高校輔導員、班主任隊伍建設情況調查報告[J]. 國家教育行政學院學報，2006(02):75-82.

[2] 彭慶紅. 高校輔導員素質結構模型的構建%A Model of Capacity Structure for College Prefect[J]. 清華大學教育研究，2006，27(3):5.

[3] 蔡立彬. 新时期高校辅导员队伍建设探析[J]. 学校党建与思想教育(高教版)(7):75-76.

[4] 楊倫琪. 大眾化教育下高校輔導員工作面臨的問題及對策[J]. 黑龍江高教研究，2005(04):83-85.

[5] 陳永華，李新安. 增強高校輔導員網絡時代的輿情應對能力及策略[J]. 高校輔導員，2013，000(006):P. 57-60.

作者簡介：常麗蕊，女，河北石家莊人，碩士，講師，研究方向：教育教學研究。

浅谈如何做好一名高校辅导员

秦晓阳

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要:高校辅导员在大学生健康成长的道路上扮演着极其重要的角色,辅导员对大学生的思想教育工作具有不可替代的价值意义

关键词:高校;辅导员;德育;管理;培养

How to be a College Counselor

Qin Xiaoyang

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract:College counselors play an extremely important role in the healthy growth of college students. Counselors have irreplaceable value and significance for college students' ideological education

Key words: colleges and universities; instructor; moral education; administration; culture

高校辅导员,一支专门从事大学生德育工作的队伍,一个平凡而又特殊的教师群体,是每位大学生大学期间思想、学习和工作的导师,承担着帮助学生成长、成才、成功的重大责任。因此,作为沟通学院和学生桥梁的辅导员,在大学生的人生中起关键作用。非常之有幸成为这个大集体中的一员并和新时代的大学生共同成长。

面对当今社会经济的高速发展和高等教育的深入,现在高校辅导员不再单单是政治引路人,而是教育者、管理者、协调者、研究者和朋友等多角度于一体的辅导员。面对新入学的大学新生,他们会有各种各样的情况发生,这是对高校辅导员的一项挑战。怎样才能做好学生管理动作,使自己成为学生的良师益友,成为一名合格的高校辅导员呢?

一、做好辅导员工作要有责任心、爱心、耐心和细心

责任心,就是要把自己份内的事情做好,辅导员对于学校和学生来说是桥梁,对于班级和学生来说是组织者,对于学生和学生来说是引导者。辅导员的责任心首先体现在积极且认真的落实学校的各项活动,学校布置的各项工作都能及时且准确的传达到班级中,并积极带领班级的学生,通过各种活动落实工作。其次,辅导员的责任心还体现在深入了解学生的日常,包括学习,情绪,生活等等,并通过日常的学习和工作中帮助和引导学生树立各种正确的观念。

爱心,高校辅导员的爱心包含两个方面,一是我们要热爱辅导员工作本身,二是我们要热爱全体学生。教育大家陶行知先生曾说过“真教育是心心相印的活动,唯独从心里发出来,

才能打动心灵深处”。所以我相信，爱学生，爱教育，爱本职工作是做好辅导员工作的根本保证并且辅导员工作需要付出自己百倍的热情，充分发挥积极性和创造性，以自己带动全班。做好辅导员工作，要全心全意的为学生服务，真心实意的热爱每一位学生，平等公正的对待每一位学生，要多站在学生角度思考问题，用自己的爱心感染每一位学生，赢得每位学生的支持和信任，得到每位学生的积极配合，这样才能达到“亲其师，信其道”的效果，这对做好一名高校辅导员有着至关重要的作用。

耐心，就是要做到心不急躁，心不厌烦，行要持久。在不同时期，会出现不同的情况的不同的问题，对于全班性格各异的学生，也会发生不同的情况和不同的问题，辅导员的工作具有不可预见性，所以，解决各种问题，应对各种棘手情况辅导员都需要有耐心。

细心，就是要做事细心，细致入微，这样才能认真周密的把事情做好。工作中有细心能够及时发现问题，减少不必要的麻烦，工作中有细心能够节省很多的时间，提高办事效率，工作中有细心能帮助我们全面的分析问题和解决问题。辅导员的细心不仅要体现在工作上，和学生的相处也需要细心。叶圣陶老先生说过：“教师和学生是朋友，在经验和知识上，彼此虽然有深浅广狭的差别，在精神上却是亲密体贴的朋友”。细心的辅导员能及时关注到学生的变化，能注意到学生的不健康情绪，降低不愉快的事情发生的概率，能够让班集体更加和谐有凝聚力。

二、做好辅导员工作，要做好学生干部的选拔和培养工作

虽说任何事情亲力亲为更为方便解决和处理，但是学生之间才会无话不谈。学生干部是辅导员联系学生的桥梁，工作上的得力助手，具有不可替代的作用，因此辅导员必须重视和做好学生干部的选拔、培养和使用工作。

在新生入学后的较短时间内要尽快落实学生干部的人选，在不了解学生具体情况是可以先在班级中找“临时负责人”，男女各一名，这样便于和学生之间的联系。在后续的学习和交往中通过学生档案，日常观察，学生参与等形式公平民主的选出学生干部。班级中那些善于交际，积极向上，喜欢为集体服务的学生和有特长的学生多为学生干部的合适人选，但是这些只是其中的一些因素而已，还需要看学生有没有集体意识，有无奉献精神。需要注意的是，要防止学生干部的骄傲自负情绪，学生干部要做到能者上，庸者下，可以根据学生本人情况和工作表现对学生干部做适时调整，对于不称职的学生干部要及时撤免，对于撤免的学生干部要做好沟通教育，防止其产生消极情绪和负面影响。这样才能力求精准，人尽其才，使辅导员拥有得力助手，才能组建良好的班集体，才有利于后续工作的开展。

三、做好辅导员的工作要促进学生的全面发展

所谓健全人格须包括：一私德为立身之本，公德为服务社会国家之本。二人生所需之知识技能。三强健活泼之体格。四优美和乐之感情。

德育是应贯彻到每位学生的，也是每位辅导员的必要工作。一个德育氛围好的班级会使辅导员的工作的展开有事半功倍的效果，好的德育既能影响人的一生，也能影响社会国家的

发展。因此高校辅导员要重视学生德育的发展，全面贯彻国家教育思想的德育教育。

学习是学生的任务，也是大学生生活的主旋律。大学生的学习具有多样性，不仅要掌握基本理论知识，而且要掌握理论知识的形成过程以及科学研究的方法，还要随时注意了解自己所学专业学科的社会变化，与时俱进，能够做到学以致用。部分大学生经历了高考的洗礼，在步入大学校门后会对学习稍有松懈，作为辅导员就需要引导学生摆正学习心态，与学生积极沟通，努力让其回归学习正轨，在大学不断完善自己，丰富自己为之后自己的生活奠定良好、坚实的基础。

俗话说“实践是检验真理的唯一标准”，理论知识的学习要靠实践来验证。做好高校辅导员不仅要关注学生学习，还要组织一些实践活动，在活动中让学生学以致用。理论实践双结合是促进学生学习的有效方法，而且在活动中还能帮助学生提前了解社会生活，丰富学生的大学生活，增进学生之间的情感，缩短师生之间的距离，增强班级凝聚力，同时让学生感受和适应大学的生活。

身体是革命的本钱，良好的体魄是拼搏的能源。辅导员要开展强健体魄的业余活动，组织学生积极参加，当然，要学生做的事，教职员要躬亲共做，辅导员也要参与其中，与学生一起增强自身身体素质，让“革命的本钱”更加坚实，健壮。

学生为人处事的教育，也是辅导员工作的重要内容。辅导员要在学生的日常生活中帮助学生建立正确的相处观，要引导学生做一个待人热情，尊敬师长的学生。优美和乐的感情的建立是一个长期的过程，辅导员要孜孜不倦的引导每一位学生。大学生不在是小孩子，他们有自己的思想，所以在引导学生时，辅导员要注意方式方法并做到因材施教，努力帮助每一位有这方面疑惑的学生。

当今社会更加注重人的全面发展，国家也更加需要全面发展的人，大学是给社会和国家培养需要的人最接近的地方。因此高校辅导员要积极拓展学生的各项能力，开拓学生的视野，发现与发展学生的潜力。

四、做好辅导员工作，要做好贫困生的摸底和奖学金的评定

对于刚入学的新生，要通过与他们的谈话了解他们的家庭情况，对于家庭贫困的学生要了解他们的贫困程度，因为接下来就要评定助学金了。有些学生家庭贫困但是因为比较自卑，这个年龄段的学生多少有点虚荣心不愿意让别人知道自己贫困，如果辅导员了解他家庭确实贫困那就要做好给其他同学的解释工作。对于家庭比较贫困但是表现不太好的学生，要鼓励他们。在助学金的评定中一定要公平合理，使助学金发挥最大的能力，帮助贫困生度过难关。

五、做好辅导员工作，要查找自身不足，努力提高自身素质，明确努力方向

通过近段时间的工作，使我对辅导员的工作有了更加深入的思考和认识。在工作中我意识到，工作不仅需要埋头干活还要抬头看路，使我真正意识到这份工作的重要性，从而进一步增加工作荣誉感、责任感会让历史使命感。同时通过与其他教师及辅导员的交流认识到辅导员必须具有良好的思想品质，要有高尚的人格、良好的心理素质、稳定的情绪、积极乐观

的人生态度、坚韧不拔的毅力和果敢的精神。辅导员面对的是学校和学生，所以具有一定的复杂性，辅导员不仅教书还要育人。因此，辅导员要不断学习，自觉学习，系统学习，不断提高自身的政治理论和业务水平。学习是开端，实践是跳板，辅导员要在理论的指导下进行实践，在实践的过程中，认真总结自己在日常思想政治工作中的经验教训，形成自己的心得体会，用它来指导学生工作的实践，在不断的总结和实践使自己的素养得以提高。还要在每个阶段结束反省自己，查找自己身上的不足之处，正确认识自己的缺点和不足，及时纠正，只有这样才能更好地为学校和学生服务，才能做好一名高校辅导员。在这个过程中我们要相信自己能够变得更好，变得更有能力，就像屠格涅夫说的“先相信你自己，然后别人才会相信你”。

六、做好辅导员工作，要学会创新

创新是进步的阶梯，创新是发展的前提，创新是成功的敲门砖。教育工作更新特别快，这也就要求辅导员要与时俱进，辅导员的工作要不断创新。创新不仅需要工作上的创新，还需要思想上的创新。

参考文献：

- [1]邓晶晶. 浅谈新时期怎样做好一个称职的民办高校辅导员[J]. 知识文库, 2019(20):43-44.
- [2]桑洛, 孟频. 新时期如何做好一名高校辅导员[J]. 中外企业家, 2017(15):173.
- [3]唐新. 浅谈新形势下如何做好高校辅导员工作[J]. 决策探索(下半月), 2016(04):63.
- [4]任可, 董文杰, 侯文杰, 应康, 杨美霞. 对新时期如何做好高校辅导员的思考[J]. 包头医学院学报, 2014, 30(05):135-136.
- [5]陈高朋. 新时期如何做好高校辅导员工作[J]. 文学教育(上), 2014(05):138.
- [6]石瑾. 谈新形势下如何做好高校辅导员工作[J]. 商业文化(学术版), 2009(06):179.

作者简介：秦晓阳，男，河北石家庄人，学士，研究方向：辅导员工作。

应用型本科院校高等数学教学改革探索

李 静

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: “高等数学”是高校理工类与经管类专业的一门重要专业基础课。如何在应用型人才培养目标下开展“高等数学”课程教学是值得探讨的问题。文章介绍了应用型本科院校中高等数学教学中存在的问题,并提出了从教学目标制定、教学内容调整、教学手段与时俱进、分层次教学等多方面的举措,期盼能为应用型本科院校“高等数学”课程教学提供参考或借鉴。

关键词: 应用型本科院校; 高等数学; 教学改革

Exploration of Advanced Mathematics Teaching Reform in Applied Universities

Li Jing

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Advanced Mathematics is an important professional basic course for science and engineering and economics and management majors in colleges and universities. How to carry out the teaching of "advanced mathematics" under the goal of cultivating application-oriented talents is worth discussing. This paper introduces the problems existing in advanced mathematics teaching in application-oriented colleges and universities, and puts forward some measures such as setting teaching objectives, adjusting teaching content, keeping pace with The Times of teaching means and teaching at different levels, hoping to provide reference for the teaching of "higher mathematics" in application-oriented colleges and universities.

Key words: application-oriented universities; advanced mathematics; teaching reform

应用型本科教育是培养具有相关知识、能力和综合素质,面向生产、建设、管理、服务第一线的高级应用型专门人才的教育模式。应用型本科强调的是应用性和技能性,强调一定的基础教育,强调一定的后续发展。而高等数学作为高校理工类、经管类学生必修的一门重要的基础理论课,在培养学生各种思维能力和科学处理问题方法等方面发挥着不可替代的作用。所以,对于学生而言如何有效地学习应用高等数学是正在面临的问题,对于老师而言如何更有效地达到教学效果更是值得探索的课题。

一、当前应用型本科高校高等数学教学中存在的问题

(一) 课程目标定位不准

随着社会发展,市场对高素质创新技术型人才的需求量不断增加,应用型高校响应社会需求而产生,应用型本科高校以应用为办学理念,这与传统精英教育以研究型为培养目标有着明显的区别。但是,目前我国在专门应用型人才培养方面较缺乏经验,许多转型为应用型的高校在一些课程目标制定上还停留在普通本科时期,与创新应用型人才的培养需求不符,比如高等数学课程,应用型人才需求的是数学的应用能力,更多的侧重于实用性,而在实际教学中仍多以理论知识和解题技巧为主,很少涉及实际应用,课程目标制定不能与时俱进。

(二) 教学内容陈旧枯燥

应用型高校教学的实施与传统的普通高等教育最大的区别就是在一定理论教学基础上进行大量的实践教学。首先,在教材选取上,由于中学的教学内容不断更新,导数、定积分等内容都已有所涉猎,但是,许多高校在教材的选取上仍是传统的教材,教学内容不能得到有效的衔接,重复内容没有压缩;其次,教学方法单调,实际教学中许多老师只讲定理证明与解题技巧,整个高等数学课显得机械而缺乏活力;最后,忽视高等数学在现实生活中的应用以及与学生本专业的联系,使学生产生了高等数学无用论的想法。

(三) 教学手段不能与时俱进

传统的高等数学教学手段多是板书,这样虽然也能呈现教学内容的具体过程,给学生留得思考时间,但对课时量的需求较多,许多需要形象化显示的动态图无法呈现,整个教学过程单一;另外,不能充分利用科技进步带来的新手段,易与学生的学习习惯冲突,打击学生的学习积极性。

(四) 学生学习过程中存在的问题

高等教育大众化背景下,学生的基本素质参差不齐,主要集中在学习兴趣匮乏、缺少规划以及缺乏执行力等。主要原因是感觉高等数学比较难,不知道高等数学有什么用途,学习动力不足。

(五) 考查方式单一

考察的内容与形式对学生的学习侧重点和方式影响很大,一定程度上起到指导作用。目前,许多应用型高校的高等数学的考查形式还是传统的期末考试与考勤结合的形式,形式单一,学生为了应付最终的考察只能机械做题,而很少去思考相应数学思想的来源以及在实际生活的应用,更缺少数学应用意识的培养,这与应用型高校着重培养学生应用能力的核心思想相悖。

二、应用型本科高校高等数学教学改革探索

随着社会的不断发展,高等教育紧跟社会需求而变革已是必然,大众教育背景下的教育目的已从精英教育传播知识转变为教授受教育者学会生存、学会学习、学会创造。高等数学作为大学阶段必修的基础课,相应教学内容、方法与手段也必须要做到与时俱进。

(一) 明确高等数学的教学目标

只有将明确的目标作为指导，教师才能更好地设计教学计划，选定合适的教学内容，选取适当的教学方法和手段，一系列的教学改革才能有效的实施。以应用型高校的核心理念为指导，高等数学作为专业基础课程，既是提高学生综合素质必不可少的，更是许多专业后续课程学习与应用必不可少的语言和工具。所以，应用型高校的数学教育应该以培养数学的应用意识，提高学生数学应用能力为目标。

（二）革新教学内容

首先，教材是教师教学和学生学习的蓝本，在充分调研的基础上，选定适合学生专业需求和实际层次的教材。目前，各大高校选用的高等数学教材普遍还是同济大学版本的，而这本教材系统性、逻辑性要求较高，更适用于精英教育时期高等数学的教学，而应用型高校更侧重的是数学的工具性和应用性，所以，应用型高校应该根据专业需求和学生实际情况选取针对性较强的教材。鼓励高校教师结合高校专业特点、学生层次水平等多因素，编写适合学校发展、适合人才培养方案要求、满足学生身心发展规律的校本课程。

其次，教材限于篇幅问题许多实用性的内容都没有展开，但教师的教学过程中却不能缺少这些实用性的内容，否则，数学就成了无源之水而缺乏活力，同时容易使学生产生高等数学无用论的想法，打击学生的学习积极性。将生活实例与高数知识结合引入到教学中是一种很好的教学内容革新手段，例如，以购房贷款问题导出极限的定义；在连续函数及其性质时可给学生布置椅子放置问题，在讲微分方程时，可以穿插讲解减肥模型等，通过这些生活实例与数学知识的结合讲解，既能让学生充分认识到高等数学与生活的密切关联，又能激发学生去现实生活中找数学应用实例的热情，培养学生的数学应用意识，最终达到培养学生创新能力、实践能力的教学目的。

最后，在实际的教学中应当积极渗透建模思想，以问题驱动为导向，以数学实验为手段，培养学生应用数学解决实际问题的思维和能力。特别是数学内容与学生专业相结合的问题，可以利用数学建模的方法处理，引导学生应用 matlab、mathematica、maple 等数学软件去处理相应的模型，提高学生的实际动手能力。

（三）分层次教学，选择合适的教学方法，引导学生主动参与

每个学生掌握的基础知识和具备基础学习能力存在差异，并且不同专业的学生所表现的性格特点和心理特征也有一定区别，所以，对于不同专业的学生，运用的引导方法要有所不同。在展开数学教学时，教师需结合学生的专业，详细设计数学教学方案，做好数学教学知识的细化，这样才可以有针对性的讲解，在完善教学内容和教学方式的过程中，教师可以将学生分为不同的层次，确定每一个层次教学的侧重点，展开实际的教学。如对于思维能力较强的学生则可以着重其综合能力的培养，对于应用型人才的教导，则可以对其明确学习目标和任务，让其有方向性的学习。对于数学基础较好的学生，则可以让其接受难度较高的数学知识；对于数学基础偏弱的学生，可适当降低教学的难度，但要保证专业知识的基本

够用。只有这样逐层对学生展开教学，才会让学生从身心中顺利地接受数学课程，教师有区别地教学，才会让教学质量更加显著。

（四）注重学生兴趣与数学素养培养

兴趣是学习动机中最活跃、最现实的成分之一，从数学本身的发展来看，数学本是充满魅力和情趣的，数学教师在教学中要把激发学生的数学兴趣作为教学的一个重要任务。对于数学兴趣的培养有许多手段，可以从数学史着手，例如，讲导数概念可以穿插牛顿和莱布尼茨在微积分发现过程中的优先权争议问题，使抽象的数学故事化，激发学生主动学习微积分的发现背景和发展历程的积极性。在讲极限和连续的概念过程中可以引入第二次数学危机，这样既能让学生了解到数学发展过程的艰辛，培养学生遇到困难亦难而上的精神，又能让学生充分的理解“ $\varepsilon - \delta$ ”语言描述极限的严谨性，同时弱化了高等数学的抽象性，培养学生敢于质疑、勇于探索的精神，激发学生的学习兴趣 and 斗志。一些数学家的故事可以起到很好的榜样作用。

（五）教学手段要与时俱进

随着科学技术的进步，信息化时代到来改变了人们的生活、工作、学习方式，如何把信息化时代带来的便捷应用到教学中去是一种值得思考和实践的课题。

传统的高等数学教学手段多是板书，教师可以结合现代教育手段，如通过制作 PPT、设置动画等形式将复杂、抽象的概念直观化、形象化。比如，在讲数列极限时，为引入刘徽“割圆术”中极限的基本思想，可通过制作用正多边形近似圆的动画，更加形象直观地加深对“无限趋近”的理解。

再者，充分利用微信、钉钉等社交软件的交互功能对学生进行交互式移动教学。这样既能进行分层教学以弥补课堂教学的单一化、两极分化等缺失，又能通过建群的方式对学生进行数学文化的普及教育。

慕课和网易课堂等开放性教育平台的推广为教学提供了多样性的选择，慕课网站上高等数学教学资源较多，结合慕课的网络资源进行教学，能够为不同需求的学生提供选择，提高学生学习的自主性，达到更好的教学效果。

（六）考核手段多样化

最终的考核对学生的学习和有很大的导向和鞭策效用，应用型本科重在培养学生的创新和应用能力，传统的闭卷考试仅能考查学生对概念的理解情况以及一些简单的计算能力，由于考试的时间问题不可能充分考察到学生的应用能力，将其作为唯一的考核方式已经不可取，多样化的考核手段已成势在必行之势。整体而言，降低期末笔试占整个考核的比例，增加其他考核项目的种类及比例，如课堂表现、分组讨论、知识拓展、研究性学习情况等，鼓励学生对数学应用能力的自我养培养，达到学以致用用的教学目的。

（七）在课堂中给学生实际操作的机会

理论和实践是相结合的，两者相辅相成，紧密相连。理论的提出必须经过实践的检验，才能在真正意义上验证该理论的准确性。教师在实际教学中为学生专门留出时间，开设一堂与高等数学相关的讨论课程。让学生在课堂实践中充分的展现自我。值得注意的是，在课后数学教师要根据学习内容，为学生布置数学建模作业，提高学生的创造性思维。

（八）对高等数学教学进行深入性的研究

高校教师在完成了教学任务之后，一方面，要加强与教研室其他任课教师、相关专业教师间的集智备课。通过备课，了解学生上课基本情况、改进教学策略、探究更适合学生学习的高校方法，也可以了解到相关专业中是如何对数学进行应用的，数学教师应结合学生专业特点，适当调整授课内容和方式，为更好学习专业知识做好铺垫；另一方面，多进入其他教师课堂，学习优秀教学方法和教学理念，丰富自己的课堂设计；同样地，还可以利用业余时间，自行组织到优秀院校中，观摩优秀教师的高等数学教学活动，并在课时结束后，与兄弟院校的教师进行教学经验交流活动。研究高等数学教学的每一个环节，最终制定出一个符合学生身心发展的高等数学教学体系。

三、结语

总之，在高等教育大众教育阶段向普及教育阶段的大背景下，信息化深入到生活各方面的大环境下，高校教师要及时掌握学生的实际情况，及时根据社会需求更新教学内容，丰富教学手段，不断地提高自身的综合素养，积极探索适应教育环境的高效教学方法，只有这样才能达到更好的教学效果，培养出时代需求的人才。

参考文献：

- [1]黄美婷. 民办应用型本科高校高等数学课程教学改革分析[J]. 创新创业理论与实践, 2021, 3 (5):32-34.
- [2]黄浩, 余雪. 基于“案例+模块化”的应用型本科高校高等数学翻转课堂教学模式改革探讨[J]. 合肥师范学院学报, 2019, 37 (3): 106-110.
- [3]周轶丽, 孙曦浩, 董志强. 应用型本科高校高等数学分层教学研究[J]. 大学教育. 2020, (1): 34-36.
- [4]吴果林, 李修清, 袁媛, 廖桂湘. 应用型本科院校“高等数学”模块化教学改革实践分析[J]. 桂林航天工业学院学报. 2020, (2):240-244.

作者简介：李静，女，河北省石家庄市人，硕士，助教，研究方向:教育教学研究。

历史合力论视域下高校思想政治教育协同育人路径研究

谢风华 覃优军

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 历史合力论深刻揭示了人类社会发展的客观规律和动力构成, 时至今日仍显示出非常重要的理论价值和方法论意义。运用历史合力论诠释高校思想政治教育协同育人伟大工程, 须厘清协同育人的合力类型及运行机制, 准确理解与把握主体间合力、客体间合力和主客体间合力。构建高校思想政治教育协同育人路径, 应坚持党的集中统一领导, 保证主体合力方向; 打造协同育人平台, 生成客体合力场域; 尊重学生主体地位, 激发协同育人活力; 拓宽思政课主渠道, 壮大“思政课程”与“课程思政”共向力。

关键词: 高校思想政治教育; 历史合力论; 协同育人

Research on the Cooperative Education Path of Ideological and Political Education in Colleges and Universities from the Perspective of Historical Synergy Theory

Xie Fenghua Qin Youjun

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The theory of historical resultant force has profoundly revealed the objective law and dynamic constitution of human social development, which still shows very important theoretical value and methodological significance up to now. To interpret the great project of cooperative education of ideological and political education in colleges and universities by using the theory of historical joint force, it is necessary to clarify the type and operation mechanism of the joint force, and accurately understand and grasp the joint force between subjects, between objects and between subject and object. To construct the path of cooperative education of ideological and political education in colleges and universities, we should adhere to the centralized and unified leadership of the Party and ensure the direction of joint efforts of the main body. Create a collaborative education platform to generate the object resultant field; Respect the subject status of students, stimulate the vitality of collaborative education; Broaden the main channels of ideological and political courses and strengthen the co-direction of "ideological and political courses" and "curriculum ideological and political courses".

Key words: ideological and political education in universities; Theory of historical resultant force; cooperative education

历史合力论是恩格斯晚年特别阐发的重要思想, 该思想深刻揭示了人类社会发展是诸多因素综合发力的结果, 表明合力场既存在经济的决定性因素也存有上层建筑等基本性要素,

既分布个体意志又汇聚群体意识。思想政治教育作为历史合力论所指涉的上层建筑的重要组成部分，承担着立德树人的神圣使命，扮演着“生命线”的关键角色。习近平总书记反复强调，必须坚持马克思主义的指导地位，针对“学校、家庭、社会协同推动思政课建设的合力没有完全形成”等现实问题，必须“建立党委统一领导、党政齐抓共管、有关部门各负其责、全社会协同配合的工作格局。”基于历史合力论深入探讨高校思想政治教育协同育人问题，既是对马克思主义唯物史观尤其是历史合力论的继承和发展，也是对当前思想政治教育协同育人出现的松弛现象给予的强力束缚和及时解答。

一、历史合力论的主要观点

面对资产阶级理论家的诘难、歪曲以及“青年派”把历史唯物主义庸俗化、机械化的倾向，恩格斯晚年在其著作《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》和《致约·布洛赫》、《致瓦·博尔吉乌斯》等书信中科学而完整地阐明了历史合力理论，进一步丰富和完善了历史唯物主义。

经济力是社会发展的决定性因素但并非唯一动力。唯物史观认为生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的矛盾是人类社会的基本矛盾和最终动力，其中生产力和生产关系的矛盾运动又起着根本性作用。一方面，历史合力论明确表达了生产力是历史发展的决定性动力。既有历史并非空中楼阁或空穴来风，人们创造自己历史有其现实基础和物质前提，是在十分确定的条件下进行的。如果忽略或否认经济的前提和条件，结果只会背离唯物主义、走向唯心主义。另一方面，恩格斯还在历史合力论中有力驳斥了“经济决定论”等错误观点。他认为虽然经济的前提和条件归根到底是决定性的，但是不能一叶障目不见泰山，还必须正视并承认政治、法律、道德、宗教等众多因素的历史作用，“甚至那些存在于人们头脑中的传统，也起着一定的作用，虽然不是决定性的作用”。总之，社会不断发展前进总是一元决定力与多元辅助力综合作用的过程。

社会历史是个体意志与群体合力的深度耦合。人是社会中的个体，社会是个体组成的群体。一方面，个体意志对历史发展具有重要作用，甚至有时起着关键性影响。按照恩格斯原话予以表达，便是“无论历史的结局如何，人们总是通过每一个人追求他自己的、自觉预期的目的来创造他们的历史，而这许多按不同方向活动的愿望及其对外部世界的各种各样作用的合力，就是历史”。但是，我们需要注意，人们并不因此就可以随心所欲地创造历史，反而必须遵循历史发展的客观规律，努力做到合目的性与合规律性的高度统一。另一方面，每个人的意志都包括在合力里面，必须通过群体合力表现和释放出来。“最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的……这样就有无数互相交错的力量，有无数个力的平行四边形，由此就产生出一个合力，即历史结果。这个结果又可以看作一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物”。显然在这里，恩格斯借用“平行四边形”形象描述了作为历史主体的人民群众在历史创造中的能动作用，表明人类历史不仅仅是单个意志的交错冲突与简单相加，更是不同主客体之间的有机整合与互动融合，历史合力的大小从根

本上就取决于各个分力之间的方向性、交互性和有效性。

二、高校思想政治教育协同育人的合力类型及运行状态

中共教育部党组印发的《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》中指出，必须充分发挥课程、科研、实践、文化、网络、心理、管理、服务、资助、组织等方面工作的育人功能，切实构建起“十大”育人体系。这明确规定了协同育人的主体构成。然而，根据历史合力论相关思想，笔者认为协同育人的合力类型还可进一步划分为客体间合力和主客体间合力。

（一）主体间合力。任务事物都有其主体，思想政治教育也不例外。双主体论或多主体论已成为学界普遍共识，认为教育者和受教育者都具有完全的主体地位及独立的主体人格。那么何为主体间合力呢？客观而言，它就是指教育者之间以及教育者与受教育者之间在思想政治教育过程中共同构成的教育力量，这种多维力致力于实现一元价值目标。教育者就包括了思想政治理论课教师、专业课教师、专（兼）职辅导员、导师团体、学生家长、后勤服务人员以及各级党政团学干部等。当每位教育主体主动摒除职责分工和个人利益，自觉将立德树人定义为最高职责使命，个体分力就将汇聚为主体间合力，个体意志就将凝聚为群体间智慧，进而形成无坚不摧的思想政治教育协同育人力量。相反，如果他们“只扫自家门前雪，莫管他人瓦上霜”，各自为战、单打独斗，就将难以形成立德树人合力，甚至个体分力还会产生摩擦力进而严重削弱现有教育效能，在相互推诿中导致力的平行四边形扭曲变形。另外，准确把握主体间合力，还须着重考虑教育者和受教育者之间的合力结构，认识到学生既是教育对象同时也是自我教育主体，他们拥有独特的意志、个性、目的和预期，唯有保持良性互动，尊重与彰显学生主体地位，思想政治教育才能不断扩大合力场域、增强合育能量。

（二）客体间合力。马克思主义认为客体相较于主体而存在，客体是能被主体直接感知并积极作用的对象。思想政治教育作为人的对象化的教育实践活动，它要正常进行就必须作用于现实客体，植根于坚实的经济基础、良好的外部环境、优质的教学内容、有效的教学手段、共同的教育目标、有效的规章制度等。在此，笔者认为客体间合力就是教育主体从事思想政治教育活动的客观物质条件及其这些条件所汇合而成的作用力，这些条件就像恩格斯所说的经济条件和其他上层建筑。具体而论，客体间合力涉及到思想政治教育的经济基础，这是思想政治教育协同育人最基本的物质保障；包括了开展思想政治教育的政治环境和文化氛围，这是协同育人取得良好效果的必要支撑；涵盖了思想政治教育者所采取的各种教育教学方式，比如新媒体平台、课堂、讲座、书籍、报刊、实践活动等。总体而言，客体间合力为思想政治教育主体的育人活动提供了基于历史合力现状的可能性空间，不同教育主体都可以在此空间划定的疆域内完成立德树人任务，培养出德智体美劳全面发展的时代新人。

（三）主客体间合力。强调各种因素的“交互作用”是历史合力理论的核心所在。何为主客体间合力？有学者认为“由于历史主体以历史客体为自己活动的基础和对象，因此历史主体和历史客体之间的相互作用也就形成了历史合力，即主客体合力”。这种合力实质上是

在历史客体合力所提供的条件下,在历史主客体的交互作用中产生的,在一定程度上它又可以被看作为主体客体化和客体主体化的双线演进过程。然而从思想政治教育学的角度予以定义,那么主客体间合力就着重表现为各类教育主体在思想政治教育过程中同教育客体交互作用时所呈现出来的调度力和向心力。当主客体双方处于良性互动状态时,主客体间合力就越大;反之,主客体间合力就越小、离心力就越大。并且在二者关系中,主体合力始终发挥着主导性地位和建设性作用。

比较而言,在各种合力类型中广泛存在两种态势,即力的正向态和负向态。正向态是一种理想态,无论是教育主体还是教育客体亦或主客体之间,都紧紧围绕立德树人而展开,朝着共同方向不断前进,它是教育主体孜孜不倦的价值追求。负向态则表现为消极态,它在高校思想政治教育领域较为普遍,比如协同育人的顶层设计薄弱;思想政治理论课教师、辅导员和专业课教师、管理服务人员之间广泛存在“楚河·汉界”之分;家庭、学校和社会之间沟通不足、信息封闭,等等。因此,消除负态合力、增强正态合力,就成为长期以来高校思想政治教育者的价值诉求和实践探索。

三、历史合力论视域下高校思想政治教育协同育人路径建构

历史合力论内涵丰富、逻辑严谨,必须正确认识和深刻把握作为历史唯物主义重要内容的历史合力论及其方法论意义。历史合力论不仅是我们的坚持和发展马克思主义的基本要求,也是我们开拓中国特色社会主义事业尤其是形成高校思想政治教育合力育人效应的精神动力。

(一)坚持党的集中统一领导,保证主体合力方向。恩格斯在历史合力论中明确指出历史发展是多种力量交互作用的结果,但是经济的前提和条件归根到底是决定性的。这便启示我们,形成协同育人效应必须时刻明确并牢牢抓住具有决定作用的力量主体。中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心,党的领导是做好党和国家各项工作的根本保证,是战胜一切困难和风险的“定海神针”。我们的高校又是党领导下的高校,是中国特色社会主义高校。因此,构建思想政治教育协同育人路径就必须始终坚持党的领导,确保党牢牢掌握对协同育人的领导权和决定权。在具体的实践操作层面,高校党委理应增强责任意识、方向意识、合力意识,加强党的建设,充分发挥各级党组织的育人保障功能,号召思想政治理论课教师、专业课教师、辅导员、团学干部、后勤服务人员等众多教育主体始终凝聚在党的周围,听党指挥、步调一致、合力育人。

(二)积极打造协同育人平台,生成客体合力场域。首先,必须大力发展生产力,夯实经济基础,为构建协同育人平台奠定坚实的物质根基、提供可靠的外部环境保障。其次,分层分类构建协同育人平台。在线下层面,各高校就可以加强心理咨询中心建设;拓展大学生社会实践基地;营造和谐健康的校园文化环境;提供更多的勤工俭学岗位。在线上层面,就应积极打造融教学、管理、服务等于一体的思想政治教育信息发布、工作交流和数据分析网络平台,加强思想政治工作系统内的信息共享和任务共建;拓展网络平台内容,通过建设

思想政治理论课网络教学平台和网络新媒体育人载体等,实现线上与线下、教师与学生、学生与学生等多主体的多维度互动。最后,协同育人平台建设还要综合考虑高校、家庭、社会的相互关系和作用机制,在各负其责的基础上汇集群体意志,由高校牵头建立协同三者的网上联络平台,搭建协同网实现全方位育人。

(三)充分尊重学生主体地位,激发协同育人活力。科学理解历史合力论,须明晰活力在合力构成中的关键地位和重要价值。作为历史的创造主体和价值主体,无论是个体还是群体,他们无一不是鲜活的生命体,都展示出了蓬勃生机。历史主体一旦丧失活力,整个社会就将死气沉沉、停滞不前。如今大学生的主人翁意识越来越强烈、个性特质越来越鲜明、思维方式越来越跳跃,在思想政治教育过程中,他们极度渴望在民主氛围中平等地与老师沟通交流,不再是简单地满足于老师的理论灌输和道理阐释。思想政治教育过程中实质上就是教育者和受教育者双向互动的教学相长过程,因而压制富有生机和活力的受教育者,思想政治教育就将难以为继。鉴于此,思想政治教育者就要树立平等、民主、互动的思想观念,充分尊重学生的主体地位和主体人格,尊重思想政治教育规律和学生成长发展规律,善于激发他们的创造力和想象力,着力调动他们自我教育、自我管理和自我服务的意识和能力,进而实现协同育人的活性得到有效释放,协同育人的润滑度持续提升。

(四)不断拓宽思政课主渠道,壮大“思政课程”和“课程思政”的共向力。一方面,必须突出重点,强化主阵地,落实立德树人根本任务的关键课程。通过优化教育内容、更新教育理念、丰富教学手段,增强思政课在课程体系中的政治引领力和价值指引力。进一步来讲,办好思想政治理论课关键在教师,关键在发挥教师的积极性、主动性和创造性。拓宽育人主渠道,思想政治理论课教师在协同育人过程中诚应做到勇挑大梁、发挥主导作用,努力成为高素质专业化的协同育人中坚力量。另一方面,协同育人效应还取决于“思政课程”同“课程思政”之间的共向力。作为教育主体的专业课教师,必须积极转变固有的价值观念,充分挖掘专业课程所蕴含的思想政治教育因子和所承载的思想政治教育功能,主动将立德树人融入课堂教学各环节各过程,不仅带领广大学生学知识长本领,更教育学生辩是非明大德,在学习科学文化知识的同时不断提升思想道德素质,从而实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一、思政课和专业课的同向同行。除此之外,思想政治理论课教师也要善于同其他专业课教师“结对子”,毫无保留地分享教学经验和德育技巧,帮助专业课教师不断提升立德树人和协同育人的能力与水平。

参考文献:

[1]用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人 贯彻党的教育方针落实立德树人根本任务[N].人民日报,2019-03-19.

[2]马克思恩格斯选集,第4卷[M].北京:人民出版社,2012:111,156,786.

[3]郑宁波.历史合力论核心要素辨析[J].理论导刊,2016(6):37.

[4]张文强.新时代构建高校思想政治教育协同机制研究[J].国家教育行政学院学

报, 2019(12): 28.

作者简介: 谢风华, 女, 河北石家庄人, 硕士, 讲师, 研究方向: 思想政治教育教学研究; 覃优军, 博士研究生, 研究方向: 思想政治教育研究。

打造“做中教、做中学”的职业人课堂

张 静

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 突破传统的火柴盒式的课堂, 践行“无处不课堂、无时不教学”的理念。专业课教师要彻底打碎火柴盒式的课堂, 在模拟职场的真实情境中, 在学生的体验中去教学。

关键词: 职业人课堂; 做中教; 做中学

Creating a Professional Class of “Teaching by Doing and Learning by Doing”

Zhang Jing

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: break through the traditional matchbox class, practice the idea of “Everywhere classroom, all the time teaching”. Professional teachers should break the matchbox class thoroughly, in the real situation of the simulated workplace, in the experience of students to teach.

Key words: professional class; Teaching by doing; learning by doing

河北外国语学院的目标是成为一所共享化众创空间大学。我们力争把全校打造成孵化园, 把每一个专业都打造成众创空间。把每一个岗位都打造成工作室。从而使我校由单一的教学单位, 转型为服务社会各行各业的综合资源库。我们各专业要主动与社会的各行各业相对接, 主动被社会经济发展所需要。

在校长孙建中教授的指导下, 我校进行全方位的教育教学改革。突破传统的火柴盒式的课堂, 提出“无处不课堂、无时不教学”的理念。专业课教师要彻底打碎火柴盒式的课堂, 到校园、超市、训练场、操作间、职场去寻求体验。在模拟职场的真实情境中, 在学生的体验中去教学。

在体验中掌握知识

河北外国语学院的留学生国际班招收来自不同国家的留学生。在对外汉语课堂中, 老师讲授中国文化时候, 会带领同学们一起包饺子, 让同学们在动手包饺子的参与过程中感受中国的饮食文化, 一起就餐时, 在餐桌上体会中国的用餐文化。老师会分批地带领同学们去中国老师家里做客, 让留学生们在亲身经历中体验中国的人际交往文化。

学校的外教课内容是学习超市购物用语和对话练习。外教将同学们带到校内的超市, 分组让同学们扮演导购员和顾客。在真实的超市场景中体验购物用语的使用。让学生亲身经历超市购物, 去感知外语的购物英语运用环境, 从而达到学会知识并且灵活运用目的。

在体验中提升技能

在模拟导游课堂中，资深导游员、双师型教师周老师带领同学们来到革命圣地——西柏坡，进行导游带团技能的训练。同学们分组进行模拟导游带团训练，在带团过程中，同学们发现自己存在的问题：有的同学组织游客方法欠缺、有的同学和游客交流技巧不够、有的同学导游讲解词记不住等等。通过自己亲自当导游的体验，同学们自己总结出了一名优秀的导游应该具备哪些专业素质，同时找出自己的不足，进而在接下来的学习中进行有针对性的提升。

在体验中培养职业人的意识

商务英语专业的商务谈判课上，老师先将学生分成不同的谈判组，给出具体的谈判任务。在谈判实训室，同学们分别融入自己的团队角色，运用自己学过的谈判知识和谈判技巧为自己的团队争取最大化的利益。

同学们代表不同的单位，在谈判场上不卑不亢地表达自己的观点，据理力争。通过这种真实谈判场景的体验，培养了同学们良好的职业人意识，有助于其时间管理能力提升、有效沟通能力提升、团队协作能力提升以及培养敬业精神、团队精神，还有重要一点就是个人价值观和单位的价值观能够衔接。

课堂上寻求体验的教学法体现“无处不课堂”

教师应将“寻求体验”贯穿于教学过程的始终，渗透到教学的每个环节。教师应充分发挥教师的主导作用和学生的主体作用，在课堂教学中采取多样化体验方式。寻求体验的课堂可以在教室里、实训室、实践场地、公园、超市等等，总之，“无处不课堂”。

在课堂上寻求体验的教学方法就是通过一些特定场景的情境创设，让学生亲身经历、亲自动手实践，去感知、领悟知识。让学生参与课堂、体验课堂，通过师与生、生与生之间的共同参与，合作探究，在轻松、民主、平等、和谐的互动氛围中体验知识价值与情感态度，体验学习的快乐和成功的幸福的一种教学策略。教师是互动体验式课堂教学中的参与者、组织者和引领者，教师应采用多策略的互动体验形式让学生从互动中体验，从体验中感悟，从感悟中获取。

激活广大学生的内驱力，使学生的思维处于积极、活跃、自由的状态，能出现始料未及的体验和思维火花的碰撞，使不同的学生得到不同的发展。作为教师要以亲切的微笑、温和的语言、积极的鼓励、及时的表扬创设和谐、民主、宽松的课堂氛围，开创学生知无不言、言无不尽的课堂研讨局面。让学生从亲身体验中获取成功，体验获取的价值、体验获取的情感。

“做中教、做中学”的职业人课堂的载体

专业公司化

专业公司化是河北外国语学院在应用型大学转型过程中对于实践教学的一项创举，一个专业或几个相关专业开办一个公司，专业或者课程就是公司里的各个部门，并在公司运营中

发挥作用，真正承接社会业务，在做业务的过程中让学生边实践边学习，把学生培养起来。专业公司化就是在孵化职业人、未来的项目负责人、未来的经理、未来的连锁店店长。公司既是平台又是窗口，也是触角，是为了让学生在学校就了解市场。

以专业为基础设立专业公司，找到专业存在的社会价值

学校把相近、相邻、相关专业合在一起创办一个公司，通过承包对外项目、开展各种实战业务，让学生直接在专业公司的运营中学习，实现了上课就是上班，让项目带动教学。我们的专业课教师大多数是来自于行业企业一线的“双师型”教师，他们有着丰富的实战经验和专业技术，同时还拥有学生人力资源海，开办公司有着得天独厚的条件。比如，我们依托各语种的导游专业成立了河北圣兰旅行社，专业教师带领同学们通过带团锻炼了地接服务、导游讲解等实践能力。我们依托 63 个语种的资源优势成立了河北圣兰翻译有限公司，承接社会各行各业的语种翻译任务。

目前我校已成立河北圣兰国际教育投资有限公司，河北圣兰翻译有限公司，河北圣兰艾特信息技术有限公司，河北圣兰建筑设计院等 19 个公司，均在正常运营。

公司发展 3.0 版，逐层深入开展业务

人力资源派遣 1.0 版

学校发展专业公司化，最初是与其他单位和公司合作，其他单位需要什么样的人，我们就向单位输出什么样的人，比如，学前教育专业，我们外派到大型连锁幼儿园（新天际幼儿园、未来强者幼儿园等）担任幼教工作，成为幼儿园的教学主力。

业务服务外包 2.0 版

随着专业公司化的发展，我们的公司从凭借输出人员、输出劳动力，转变为输出服务项目、输出合作、输出承包，学校做企业的技术提供者、项目承包者，保证对方的人才供给，通过输出的服务项目式实现版块式实践教学。比如国际金融学院财务管理专业的学生承接了京东物流财务部的基础核算工作。

独立运营项目或输出产品 3.0 版

专业公司化发展到高级阶段，是公司拥有自己的特色项目，能够生产面对市场和社会的有形或无形的产品。现在此阶段正在逐步形成，比如 2016 年，计算机学院为我校教研处开发“科研课题管理系统”，现已投入使用。2017 年，我校计算机学院为 2017 中国·廊坊国际经济贸易洽谈会设计活动方案，填报“服务系统”和“商务厅活动管理系统”，并对所有联络员进行了培训，受到商务厅的肯定。

专业公司化实现了三个转变

通过专业公司化，在应用型大学转型的教育教学道路上实现了六个转变。

1. 把学生到公司直接当员工，在真实业务开展过程中，通过“练”的过程，把知识转化为技能。

2. 通过实操、实践、实练，让学生在岗位锻炼中，提前规划自己未来的发展定位。

3. 通过具体业务的开展，学生积累了职业人的职场经验，为就业增加砝码。

产教融合、校企合作

我校提出必须打破传统的火柴盒课堂，在企业开展实践教学，并让企业参与教学的全部过程。从而实现专业设置与产业需求相对接，课程内容与职业标准相对接，教学过程与生产过程相对接。

1. “八个共同”

共同优化专业结构，共同制定培养方案、共同编写教材、共同开发课程、共同打造“双师型”师资，共同实施培养过程，共同促进就业创业、共同参与评价。

2. 实践课程直接在企业完成

我校部分专业将相应实践课程移植到企业的生产和服务过程中，实现教学内容与企业生产过程相对接，最终实现学生所学对接企业所需。如：我们的酒店管理专业的客房实操课、前台接待实践、餐厅服务实践课直接在太行国宾馆完成。

此外，中国联合航空公司、春秋航空公司、石家庄机场、石家庄市第一医院、太行国宾馆、京东物流、中国青年旅行社等单位也是我们实践教学基地。

“做中教、做中学”的职业人课堂模式

（一）创设“做中教、做中学”场景

寻求体验的课堂中根据不同的教学内容创设不同的情景、场景，引导同学们去操作、去参与、去体验。这样的体验场景可以在教室内，也可以在室外任意的场地。创设的体验场景可以让同学们去应用所学习的知识和技能，从而在体验中掌握、巩固和提高。

（二）构建“做中教、做中学”模式

体验模式也是根据教学的需要而灵活多样，同学们可以结组进行以小组为单位的体验，也可以一对多的体验模式，比如模拟导游可以一位同学做导游，其他所有同学做游客。还可以组队组的体验模式，比如商务谈判课，把同学们分成若干团队，是两个团队之间的谈判体验。

（三）“做中教、做中学”课堂教学评价

建立“体验式教学评价机制”，可以通过其他老师的参与听课，对体验课堂的效果产生客观公正的理性评价，起到扬长避短的作用。也可以是参与体验课堂的学生对于自己的体验进行客观的自我评价。他评和自评相结合，更好地促进教学效果。

（四）百花争艳式课堂形式

体验式课堂没有固定的课堂形式。老师可以根据不同的课程，不同的教学内容，选择不同的课堂形式。百花争艳、丰富多彩的课堂形式让体验式课堂更加生动。

“做中教、做中学”职业人课堂的优势

在“做中教、做中学”职业人课堂学生动手操作自己能发现规律，学生能独立解决遇到的问题，从而培养学生在独立思考中学会思考，在自主探索中学会求知，从而调动了主动学

习的积极性。

利用学生喜欢的各种形式充分调动学生的积极性。创设情景,创设一些形象逼真的情景,让学生有身临其境的感觉,从而达到在体验中获取知识、提升能力的目的。

在生活中体验是最好的教育环境,生活在人的发展中起重要作用,学会做人,主要在生活中体验实现。把所学的知识和技能在生活的各个场景中应用、体验、巩固、升华。

参考文献:

[1]王靖.德技并修:新时代工匠精神与高职学生职业素养融通路径[J].职教论坛.2019(11)

[2]杨金栓.职业技能和职业精神融合视域下职业教育课程体系的构建[J].河南教育学院学报(哲学社会科学版).2018(04)

[3]仇竹妮.职业技能与职业精神融合培养的现实思考[J].佳木斯大学社会科学学报.2016(06)

[4]龚江南.顶岗实习质量保障的路径选择:职业精神与职业技能协同培育[J].当代职业教育.2016(10)

[5]匡瑛.论职业教育培养职业精神的必要性[J].江苏教育.2015(48)

[6]曾茂林,石伟平.职教变革的过程本质:创生“新常态”职业人[J].西南大学学报(社会科学版).2017(03)

[7]杨子舟,龚云虹,陈宗富.学校到底教什么:职业知识的知识观探析[J].中国高教研究.2016(07)

[8]林小星.试论完满职业人的三种面相与高职教育[J].江苏高教.2013(06)

[9]李雪梅.高等职业教育就业导向的异化与矫正[J].高等教育研究.2013(10)

[10]关晶.职业主义与能力本位:两种职业教育范式的比较[J].外国教育研究.2013(10)

[11]亓俊国,庞学光.对职业教育“以就业为导向”的实践反思与价值审视[J].中国行政管理.2010(08)

[12]夏卫星,谢建斌,张长元.论现代职业人[J].中国职业技术教育.2009(33)

[13]匡瑛,石伟平.二战后世界高等职业教育本位观的嬗变及发展趋势[J].中国职业技术教育.2006(31)

[14]王梦云,邓嵩.谈以人为本的职业教育观[J].育理论与实践.2005(14)

[15]和震.论能力与能力本位职业教育[J].教育科学.2003(04)

作者简介:张静,女,河北省,硕士研究生,副教授,研究方向:教育学方向。

高校新入职辅导员建设个人岗位工作室的方法论研究

付琳

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 高校新入职辅导员大都是刚毕业的学生, 如何快速适应角色的转换、心态的转换、工作方法的转换是头等大事。

关键词: 新入职辅导员; 角色转换; 工作方法

Research on the Methodology of Constructing Personal Post Studio for New College Counselors

Fu Lin

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Most new college counselors are fresh graduates, how to quickly adapt to the role of change, change in mentality, working methods change is a top priority.

Key words: new guidance counselor; role reversal; working method

普通高等学校辅导员队伍建设规定(教育部令第43号)辅导员工作的要求是:恪守爱国守法、敬业爱生、育人为本、终身学习、为人师表的职业守则;围绕学生、关照学生、服务学生,把握学生成长规律,不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养;引导学生正确认识世界和中国发展大势、正确认识中国特色和国际比较、正确认识时代责任和历史使命、正确认识远大抱负和脚踏实地,成为又红又专、德才兼备、全面发展的中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人。

一、辅导员是份“良心活”, 是学生的人生导师。

辅导员是高校工作不可或缺的一支队伍,同时也是学生的知心朋友,在高校有着举足轻重的地位和重要作用。知网中关于辅导员的研究文献已经超过了六万篇,可见随着国家对思想政治教育工作的重视,辅导员的地位上升了一个高度辅导员作用越来越凸显。惠志兵

(2016)高校辅导员是引导者,辅导员的言语、神态、行为对大学生有明显的教育作用。辅导员的基础作用通过思想政治教育来彰显,辅导员的引导作用通过注重大学生素质教育来突显,辅导员的激励作用通过推进学风建设来发挥,加强学生集体观念是辅导员的主体作用。高冉(2018)辅导员专业化在学术、职责等方面对高校思想政治工作起着重要作用。辅导员有教师和管理者的双重身份,在培养学生方面有重要作用。辅导员是显性思想政治教育的辅助者,是隐性思想政治教育的主要推动者。辅导员要有专业化的定位,专业化的职责,有从事专业研究的能力。徐敏(2019)我国辅导员从最初的成立到渐渐发展,经历了建立期、探索期、稳定期,目前处于思考期,在推动辅导员队伍专业化、专家化的进程中出现了瓶颈

期。目前辅导员队伍建设成效：建设与发展一大批专职辅导员，辅导员整体素质与能力水平有很大的提升，辅导员有更加职业化的工作平台。在建设过程出现了一系列的问题：辅导员整体专业化水平需提高，队伍建设缺乏系统性和规范性。具体措施：完善辅导员队伍体系建设和管理机制，着力加强制度化建设，打造辅导员能力及素质职业化，完善人才队伍培训模式专业化体系。马文雅（2019）高校辅导员是高校工作的中流砥柱，对大学生的影响深远。引导学生树立正确的创新创业理念，为学生设立创新创业环境，对创新创业实践进行有效管理。庄晓华（2019）高校辅导员在行政管理、人才培养、服务保障中发挥着重要作用。辅导员在学生思想政治教育中的作用增强，在高校人才培养中的职责拓展来彰显在高校管理服务及安全稳定中的作用。曹迎春（2020）辅导员队伍肩负着学生进行社会主义核心价值观体系培育的重要使命，辅导员要强化政治信念，找准工作的着力点，挖掘校园文化精品项目，构建先进文化氛围，发挥示范作用，增强育人的时代性。

辅导员在与学生日常沟通交流的时候要事事讲道理，在讲道理的过程中就是在疏通对方不顺畅的想法，通过讲事实、摆道理，耐心的开导，以理服人，让学生想通了，心也豁达了，提高了自身对事物的认识，形成了正确的观点，与辅导员达成了共识，从而提高工作的效率和质量，给学生指明前进的方向。语言是实现讲“理儿”工作法的工具，辅导员在过程中注重客观实在的语言表达方式，消除学生心中的疑虑，解开学生内心深处的“结儿”。每个学生的内心深处都有一把锁，辅导员要通过讲道理打开学生的锁，要讲的入情入理，给予学生正能量的引导，按照正确的方式去理解每名学生的内心世界，讲“理儿”做到学生的日常中，事事讲“理儿”。

二、螺旋式上升工作法是辅导员打造岗位工作室的法宝。

新晋辅导员需要全方位的了解本职岗位，确立明确的总目标。明确了总目标之后，不要给自己太大的压力，而是要把总目标进行细化，根据实际情况将总目标分解为若干个切实可行的简单的、容易完成的小目标。这些小目标要紧紧围绕总目标的实现，呈螺旋式的上升，不能偏离主题；对于每个小目标的实现，要及时进行鼓励和调整，最终达到总目标的完成。从轻松的目标做起，到做越来越轻松的目标，这样用N个轻松的目标逐渐相加，无意中就完成了一项大任务或沉重牵引的目标。

辅导员的主要工作职责是：（一）思想理论教育和价值引领。（二）党团和班级建设。（三）学风建设。（四）学生日常事务管理。（五）心理健康教育与咨询工作。（六）网络思想政治教育。（七）校园危机事件应对。（八）职业规划与就业创业指导。（九）理论和实践研究。这些工作内容和职责虽然繁杂，但是日新月异的新变化要求我们必须继续解放思想，提高认识，大力破除不利于发展的思想障碍，增强加快发展的使命感和紧迫感。面对新形势、新任务，我们要时刻保持“第一理论”意识不松懈。面对困难与挫折，面对新情况、新问题、新矛盾，要有势争一流、唯旗是夺的魄力；不能故步自封，夜郎自大，不思进取，要有势争一流、唯旗是夺的勇气。

三、辅导员人人争当旗帜，辅导员人人追求极致。

旗帜是一种追求，是一种人人向往的境地。对于新入职辅导员来说，只要工作有榜样自己就会有方向。要在新入职辅导员之间树立各种各样的榜样，让所有人向着他们学，向着他们前进。辅导员是班级管理的组织者，是班级建设的引导者，是学生身心健康的守护者。这就需要辅导员明确自身职责，做一个有思想、有方法、会统筹、勤努力的实干家。随着高校辅导员的双重身份越来越明确，辅导员的任务量也在成几何倍数的增长，这就导致一些辅导员由于工作经验的缺乏，一味地忙于学生日常事务性工作，为了做工作而做工作，只做皮毛，忽视了对学生开展系统的思想政治教育，没有凸显自己的思想政治教育角色，没有明确自己的思想政治教育角色定位。为更好的适应新时代赋予的机遇和挑战，高校辅导员要有清晰的、明确的、坚定的思想政治教育角色定位。

辅导员是思想政治教育理论的一线实践者，提高育人工作实效性的研究者。高校辅导员作为一线教育者，要主动关心国家大事，有坚定的思想政治教育信念和较高的思想政治修养。紧跟时代变化，加强思想政治教育理论学习，不断充实和更新思想政治教育的内容和方式，将理论学习与实际工作相结合，自己要首先成为学生身边的榜样，成为学生身边生动的教材，使学生内心有一种油然而生的敬佩感，不自觉地模仿、超越。辅导员在工作中面临的是时代造就的一批又一批学生，每个时代有每个时代的特点和突出的问题，这就需要辅导员摒弃传统的教育模式，勤于思考、善于研究思想政治教育，在思考和研究中总结经验和方法，并结合时代特征开展思想政治教育工作，真正做到尊重学生、理解学生、讲究方式方法，成为思想政治教育的专家。

高校辅导员在开展思想政治教育工作中，要适应时代需要，切实根据每名学生的不同需求和实际情况开展多种多样的工作方法，不断更新、及时总结和提炼有效的工作方法。通过研究，总结出适合新入职辅导员快速提升工作能力的方法、快速适应学校节奏的心态，让新入职辅导员认真建设岗位工作室，立足岗位做大做强。作为新入职辅导员的培训指南，引导新入职辅导员快速适应学校环境，及时掌握切实可行的工作方法，立足本职岗位，快速成为专家、能手。

参考文献：

- [1]高冉,辅导员专业化在高校思想政治教育中的作用研究[J].科技视界,2018:136-137
- [2]田福宁,刘士祥,高校辅导员在思想政治课实践教学中的科学定位及作用[J].高教研究与实践,2017(9):54-57
- [3]曹迎春,论辅导员在大学生社会主义核心价值体系育人中的作用[J].智库时代,2020:94-95

作者简介：付琳，女，河北石家庄人，学士，讲师，研究方向:思想政治教育。

基金项目：本文系河北外国语学院校级课题：高校新入职辅导员建设个人岗位工作室的方法论研究的结项论文，项目编号：HW202132。

外语教学服务“一带一路”倡议“五通”建设的重要性及其策略

马文瑞

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 外语教学服务“一带一路”倡议“五通”建设具有重要意义, 而“一带一路”倡议需要外语的支持, 只要外语支持才能更好服务“一带一路”倡议“五通”建设, 打造国际合作新平台, 增添共同发展新动力。“一带一路”倡议促进外语专业发展, 外语专业培养应坚持“双语双修”和“多语双修”, 要加快非通用语种人才培养, 加强国际化合作与交流, 提升外语水平, 让外语专业反哺“一带一路”倡议。

关键词: “五通”; 外语教学; “一带一路”; 重要性

The Importance and Strategy of Foreign Language Teaching in Serving the "Five Links" Building under the Belt & Road Initiative

Ma Wenrui

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Foreign language teaching in serving the “Five Links” building under the “Belt and Road” initiative is of great significance, and the “Belt and Road” initiative needs the support of foreign languages. Only foreign language support can better serve the “Five Links” building under the “Belt and Road” initiative and create new international cooperation platform, which help add new impetus for common development. The “Belt and Road” initiative promotes the development of foreign language majors, and the training of foreign language majors should adhere to the “double language training” and “multilingual double training”. It is necessary to accelerate the training of non-universal language talents, strengthen international cooperation and exchanges, improve foreign language proficiency, and allow foreign language majors to feed back the “Belt and Road” initiative..

Key words: “five links”; foreign language teaching; “Belt and Road”; importance

“一带一路”倡议指出要实现“五通”, 即: 政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通。实现“五通”, 必须要外语先行。“一带一路”建设参与国家和地区众多, 涉及近 50 种通用语言和 150 多种区域、民族、部落的重要语言。2016 年, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》中, 将非通用语种人

才列为“五类人才”。因此，外语如何更好服务“一带一路”建设，成为事关“一带一路”建设成效的重要问题。从服务“一带一路”建设的角度看，实现“五通”，外语起着至关重要的作用。

一、“一带一路”倡议促进外语专业发展-立足本科教育

2018年，习近平主席为共建“一带一路”下一步工作定下了总基调：推动共建“一带一路”向高质量发展转变，2020年10月29日中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议，在十四五规划中提到了：推动共建“一带一路”高质量发展。由此可见外语专业定会迎来新的发展，定会更好的服务“一带一路”倡议“五通”建设。

坚持以本为本，推进四个回归，在外语教学中立足本科教育，本科阶段重点是外语教学，其次培养学生对复合型人才培养模式的认可，激发学生主观能动性，激发学习兴趣，培养学生在校期间学习其他学科的知识，培养学生用专业服务“一带一路”倡议的决心，培养具有跨学科知识储备，独立分析问题能力的复合型人才。

外语专业院校应坚持培养复合型人才，为实现共建“一带一路”的“五通”：政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通和民心想通，构建人类命运共同体而努力。

二、外语专业培养应坚持“双语双修”和“多语双修”

上海交通大学最早提出外语教学的“五功”：听说读写译，外语教学到今日仅仅依靠“听说读写译”，已不能满足外语教学的要求，外语教学首先要让“听说读写译”作为外语基本功支撑，其次掌握所学语言的政治、经济、社会和文化等国情，具备国际政治、对外贸易、国际法律等某一学科领域相关辅修专业知识和较强的跨文化交际能力，要有国际视野和民族情怀，具有创新意识和思辨能力，能用外语讲好中国故事的国际化高素质人才。如今外语教学应该是培养复合型人才，即坚持“双语双修”和“多语双修”。

“外语+”首先应明确外语教学中培养学生要有一个扎实的外语基础，在扎实外语基础上“+”什么专业对学生来说都是可以，前提就是有一个好的语言技能。

关于“外语+专业”专业方面不要仅仅局限于专业词汇，更要有有所涉猎相关专业的相关知识，而外语方面要给学生树立外语就是我们的本专业，而不仅仅是沟通的工具。

三、小语种，大培养-加快非通用语种人才培养

在“一带一路”合作倡议的实施过程中，外语的作用日益显现，尤其是非通用语种起到关键性的作用，因为只有语言相通、文化相通才能实现真正意义上的“民心相通”。可以说，“一带一路”合作倡议的提出为我国非通用语种学科建设和人才培养提供了难得的发展机遇。

“一带一路”沿线有60多个国家，随着“一带一路”倡议的发展，会不断有国家和地区参与进来，所以通晓相关小语种的人才是必不可少。

随着双方交流的加深，加强外语学习与熟知相关国家文化有着重要的意义，文化交流是

国与国之间友好的基础，而加强外语学习与熟知相关国家文化是中外文化交流的重要一部分。正如习近平主席所说：“缺少文化支撑的事业很难持久。”加快非通用语种人才培养，促进中外文化交流事业的长期发展为基础，支持中外之间的政治和经济交流。中国与相关国家合作共建“一带一路”，致力于“五通”建设，形成人类命运共同体。

四、加强外语院校国际化合作

外语院校“要有国际化头脑，国际化视野，国际化经历，国际化胸怀，国际化作为”、“一颗祖国心，精英世界人”的国际化人才培养理念。致力于打造本校的国际化特色。

以培养“有理想、有担当、有观点、有本领”的中国特色社会主义的建设者和接班人为专业建设使命。以国际化为专业发展引擎，努力培养“一精多会”“一专多能”的国际化、复合型、应用性的高层次专业外语人才。通过师生与国外大学的互访互换、开设国际化系列课程培养具有国际视野、跨文化能力、能参与国际竞争的国际化外语人才，用外语知识服务“一带一路”倡议“五通”建设。

“一带一路”倡议离不开国际化外语人才的培养。国际化人才培养可以促进学生发展，通过国内外高校间的国际化合作与交流，学生能够走出国门，了解不同的社会习俗，了解不同的社会文化，学会用不同思维考虑问题，看待事物，尤其是增加其语言基本功提供很大帮助，能够更好的用外语服务社会。国际化合作能够改善师资结构，加强国际化合作不但可以培养教师的国际思维能力，而且可以提高他们的学术水平，科研能力和管理水平，使教师成为“国际教师”。国际化外语人才能够服务地方经济，“一带一路”建设需要国际化，有创新、有国际化视野的人才，理解各国文化的不同，不仅可以提升学院办学水平，更为服务“一带一路”建设、地方间协同发展和服务地方经济“走出去”与“请进来”的相关政策，作出重要贡献。

外语院校国际化合作与交流已经成为衡量高校发展水平的重要依据，能有效利用优质教育资源，提高学校的办学水平和学术竞争力，从而提升学校国际化水平，培养优秀的外语人才。

五、结束语

共建“一带一路”要加强“五通”：政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通和民心相通，这就离不开外语教学和外语人才。“一带一路”倡议促进外语专业发展，外语专业培养应坚持“双语双修”和“多语双修”，要加快非通用语种人才培养，加强国际化合作与交流，提升外语水平，让外语教学服务“一带一路”倡议“五通”建设。

参考文献：

- [1]沈阳. 大学英语教学改革研究[J]. 东方教育, 2015.
- [2]孙伟. 面向新时代的“复语型”专业外语人才培养路径探析[J]. 现代语文, 2018.
- [3]王定华. 世界格局变革下我国本科教育发展的若干方略[J]. 教育研究, 2020.
- [4]徐萍. 论高职院校加强国际交流与合作的意义[J]. 考试周刊, 2011.

[5]苏莹莹.小语种大作为—以北京外国语大学非通用语种人才培养沿革与发展为例[J].北京教育(高教版),2016.

[6]王卓.“一带一路”背景下高校立体化外语教育建设[J].山东外语教学,2019.

[7]曹艳春.基于“慕课”与“翻转课堂”的大学英语混合式教学模式改革的研究与实践[J].沈阳工程学院学报(社会科学版),2019.

[8]刘梦.2018一带一路建设大事记[N].国际商报,2019.

作者简介:马文瑞,男,河北沧州人,学士,助教,研究方向:阿拉伯语教学与研究。

浅谈俄语报刊阅读中的：学生信息积累和阅读能力培养

汤高鹏

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 在这个信息化的社会 and 知识不断更新的年代里, 信息的来源越来越广泛, 传统的报纸刊物、互联网、手机软件等等。传统的教学方式旨在提高学生对语言本身及语法理解和掌握, 并未完全适应新时代信息化的发展。如何培养学生的阅读技巧和能力在俄语教学中就占有了很重要的地位。所以, 俄语报刊阅读这门课程对学生语言能力的培养起到了积极的作用。作为高校俄语教师也应该在俄语报刊阅读这门课中积极的探索并帮助学生完成信息的积累和语言能力的培养。

关键字: 俄语教学; 报刊阅读; 积累; 阅读能力

A Brief Talk on the Reading of Russian Newspapers and Periodicals: Student Information Accumulation and Reading Ability Training

Tang Gaopeng

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: In this era of informatization society and the continuous updating of knowledge, the sources of information are becoming more and more extensive, such as traditional newspapers and publications, the Internet, mobile phone software, and so on. Traditional teaching methods aim to improve students' understanding and mastery of language itself and grammar, and have not fully adapted to the development of informatization in the new era. How to cultivate students' reading skills and abilities plays an important role in Russian teaching. Therefore, the course of Russian newspaper reading has played a positive role in the cultivation of students' language ability. As a Russian teacher in colleges and universities, you should also actively explore in the course of Russian newspaper reading and help students complete the accumulation of information and the training of language skills.

Key words: Russian teaching; newspaper reading; accumulation; reading ability

一、如何在俄语报刊阅读课堂上完成信息的积累

学生在低年级时了解了基础俄语语法, 具有了基本俄语阅读理解的能力和分析、思考、判断等综合性思维能力, 为继续提高自身俄语水平打下了基础。而高年级学生的报刊阅读课程是学生获取新信息、了解新知识领域、开阔视野、提升思维和语言水平的一种重要的工具性能力。

（一）俄语报刊课程的定位

首先，高年级阅读课程的目的是进一步提升学生俄语阅读、理解能力、词汇储备，增加学生除基础精读课程以外的社会、政治、经济、文化等领域的知识。提高学生分析、思考、判断、评价的综合思维及概况能力。同时解决好提高阅读能力、阅读速度、和把握中心思想之间的关系。

其次，报刊阅读不同于文学阅读。文学作品有自己的文学词汇之美，需要读者要以审美的角度去揣摩、解析文学作品中文学人物的情感，并在文学作品中找到与自身相同的一面，从而产生共鸣。而报刊阅读教学旨在培养学生对其阅读内容的理解的准确度和阅读速度。

（二）俄语报刊阅读教学选材的目的性

对于俄语专业学生而言，语言知识本身才是学习的重点。所以对于报刊阅读这门课，它所选取的材料内容应该具有其广泛性。则重于国内外政治、经济、军事、科技、环保、体育、舞蹈、文化等其他领域，让这些知识使之成为扩大学生知识储备，这些都是培养学生成为“复合型型人才”所必要的积累。

（三）俄语报刊阅读教学选材的科学性

选取的文章应当满足学生获取有价值信息的需求，有助于充实和完善学生的知识结构。无论那种文章都应该注意其完整性，这有利于学生把握作者的行文脉络和文章的中心思想。此外，所选文章不易过难，太难会分散学生的注意力，文章过于简单则无法产生阅读兴趣。所以文章的选择要注意统一类型的重复和满足学生不断获取信息的需求。

二、如何在俄语报刊阅读课堂上提高学生语言能力的培养

（一）重视俄语语言基本功的训练

俄语报刊阅读是建立在基础俄语之上的。只有学生掌握了基础俄语知识(这包括语音学、词素学、句法学等语法知识),积累了一定量的词汇储备，自身具有了一定的阅读能力之后进一步提高和强化其听说读写能力，除了从报刊上截取文章外，还可以加入广播、电视新闻等其他方式的加以辅助。

（二）去除不良的阅读习惯

学生的不良阅读习惯会妨碍阅读速度和阅读效果，主要有以下几种：

出声阅读：出声阅读的弊端是信息获取要经过视觉、听觉和大脑，这就增加了阅读的过程，延长了阅读的时间。所以快速阅读训练的目的在于使学生放弃出声阅读这一习惯，彻底摆脱靠听觉感知和确认信息的习惯，使视觉功能不在受一个个的音组成的语音现象的束缚和干扰，从而节约阅读时间，提高阅读速度。

逐字阅读：这是一种效率低下的机械性阅读方式。阅读单位往往是以一个字或一个单词，每读完一个字或一个单词就要停下再看一次，这样阅读速度自然就慢了。应当阅读练习中慢慢扩大阅读单位，先由一个词扩大到一个短语，由短语扩大到句子，由句子扩大到段落，由段落扩大的整篇文章。就像刘勰所说的：“夫人之立言，因字而成句，积句而成章，积章而

成篇”。

重复阅读：是指会反复去重复阅读之前已经看过的部分，去确认已读过的单词含义或是对句子的理解是否正确。这一行为的阅读或是因为记忆力较差，或是因为阅读理解不到位，或是因为过于注重每个词、每句话的阅读细节。所以这种阅读方式阻碍了阅读速度的提高。

依赖词典：俄语报刊阅读会涉及到各个专业领域的知识和词汇。尤其是该领域内的术语，所以学生在阅读中很容易遇到不认识的生单词。所以当学生在遇到生单词时第一反应就是去查看词典，这就会影响到阅读速度。我们应当让学生在阅读是逐渐的去掉词典，让学生所知道的单词含义、掌握的语言知识、文章的上下文去猜测文章的句意，从而加快阅读速度。

（三）强化语言的概括能力

在报刊阅读教学中应向学生讲解阅读的基本原则。既文章的章法、结构和层次单位。应注意主题、前文、后文以及表示承上启下或是过渡性的词句。位于文章开头和结尾处的词句等，这些明显的特征是在为读者做出概况全文做支撑。每一篇文章都有自己的逻辑思维和中心思想在里面。需要学生运用已知的信息，并将若干个已知信息组合起来，总结成一个简介、有逻辑思维的要点，使其形成一个统一的思想。所以只要抓住文章的中心思想，就能从概括出文章的意思。

概括可以从一个小的段落开始。每个段落自身就具有中心句，或是在段落开头或是在段落之后或是在中间。而中心句尝尝就是该段的段意，所以，对一个自然段的总结概括在一定程度上就是对该篇文章的总结概括。也是对文章从整体上理解、概括是建立在每一个段落基础之上的。

（四）注重培养学生的思辨能力

孔子曰：“学而不思则罔”。阅读本省是一种被动的接受信息，但在实际的阅读中需要学生主动对其所阅读内容进行思考，主动地探寻求证，是批判性的阅读。“报刊阅读作为一个信息双向交流的行为互动过程，信息交流中的双方都是具有主观能动性的人”。所以学生在阅读中并非是被动行为，在接受新信息时应积极主动的从自身立场上去对加工信息，并作出自己的分析和判断。将阅读中新的信息和之前自己的旧信息相结合，并入到自己的知识体系中，并寻找其因果关系，由此产生新的发现。所以报刊阅读教学中需要营造的就是这种思辨的氛围，估计学生积极、主动的阅读文章。

（五）俄语报刊阅读教学活动的组织和形式

报刊阅读课程更加强调在教学中是以学生作为主体。因为报刊阅读是由学生自己阅读文章来去进行的，教师只是起到辅助、指导作用。

教师作为课堂的组织者，在实际教学当中要根据学生在课上的面部表情、肢体动作、眼神等来捕捉学生在课堂上的心理变化，也就是在观察学生在阅读文章时注意力是不是集中的所阅读的文章本身上。课堂上，在要求学生开始阅读之前，可以要求学生在阅读后回答其课后相应的问题。也可以在阅读后提出问题让学生回答。同时，教师所组织的课堂活动的形式

应具有多样性。例如，每篇阅读文章都不设计同一领域。除此之外，教师还应该采用多变的教学手段，设计不同的练习。如：找出段落中的中心词、总结段落段意、判断对错、多项选择、回答问题、概况大意、转述、分组讨论、抢答等多样式来组织课堂教学和检阅教学效果。教师可以通过这些方式来去激发学生的学习兴趣，是学生的注意力得到集中，而不是死气沉沉、机械式的被动学习，应是学生体会到阅读的乐趣。

总体而言，俄语报刊阅读课程是培养复合型人才切入点。通过不断的对报刊阅读教学的研究，才能组织好这节课，明确教师和学生在学习中的自我定位，从而准确的为报刊阅读这门课程定位。当然，影响学生知识积累和阅读能力的因素还有很多，但除了学生自身语言知识的积累外，教师的组织课堂和教学方法也很重要。只有两者有机结合才能达到事半功倍的效果。在实际的报刊阅读教学中教师不但要给学生提供大量的、多样性的阅读材料，丰富学生的知识体系，满足学生的获取新知识、新信息的需求，同时还要给学生灌输和建立正确的阅读方法和技巧，使学生掌握如何处理和加工信息的方法和技巧。

参考文献

- [1]尹力. 浅谈俄语报刊阅读课中的言语能力的培养[J]. 当代经理人. 2006
- [2]叶珍珍. 俄语报刊阅读的教学探索与实践[J]. 佳木斯教育学院学报. 2013
- [3]尹力. 俄语报刊阅读课程教学研究[J]. 科教文汇(上半月). 2006

作者简介：汤高鹏，男，河北石家庄人，硕士，助教，研究方向：俄罗斯语言文学

关于基里尔蒙古语教授方法及探索

乌斯嘎拉

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要:近年来中蒙两国关系的改善,两国之间的来往也逐渐密切。随之带动了两国之间政治、经济、文化的交流。在此过程中,语言不仅作为交流工具,还是承载其国家和民族文化的载体。针对两国交流我国近年来在多所高校建立了基里尔蒙古语专业,旨在培养同时具备汉语和基里尔蒙古语的高校人才。所以针对基里尔蒙古语教学需要结合中国学生的情况来探索和制定教学方法。

关键词:交流;基里尔蒙古语;教学方法;探索

On Kirill Mongolian Teaching Method and Exploration

Wu Sigala

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: In recent years, the relations between China and Mongolia have improved, and the exchanges between the two countries have gradually become closer. This led to political, economic, and cultural exchanges between the two countries. In this process, language is not only used as a communication tool, but also as a carrier of its country and national culture. In response to the exchanges between the two countries, China has established Mongolian majors in many colleges and universities in recent years, aiming to cultivate college talents who have both Chinese and Mongolian. Therefore, it is necessary to explore and formulate teaching methods based on the situation of Chinese students in the Mongolian language teaching of Kirill.

Key words: communication; Kirill Mongolian; teaching method; exploration.

目前随着中蒙两国关系日渐密切,国内对精通中蒙双语人才的需求量急剧增加,随之在国内的几所高校开始针对汉族学生开设了基里尔蒙古语专业。以培养精通中蒙翻译的人才为主旨,探索培养教育方法及方案也是作为高校教师需要思考的问题。

一、创造语言环境

家庭、学校、社会可以为创造语言环境提供重要的条件,其中家庭是提供语言环境的基本条件,且家庭语言环境是有局限性的,它只适合于为孩子教授母语而提供母语环境。但对于学习基里尔蒙古语的汉族学生来说,学校是最合适提供全外语环境的必需条件。大学生在一年中的十个月都会在校园度过,与老师同学相处的时间远多于与父母相处的时间。对于一名大学生来说,老师就是他们学习的榜样,老师的一言一行都会对学生有很大的影响,从蒙古语的发音到说话的语气都会被学生所模仿。所以老师们除了要讲授学习内容外还要注意自己的言谈举止,发挥好榜样的作用。除此之外在校园期间,通过老师纯蒙古语授课、课上与

学生用蒙古语互动以及同学的日常交流都用蒙古语交流会对学生实践应用蒙古语有显著的帮助。学习语言往往需要反复的学习、练习及应用，因为学习任何一门语言都需要时间与实践的积累。

二、打造语言基础

对于大学才开始学习蒙古语的学生来说，听、说、读、写是初级者需要具备的才能。这一步骤也是学习蒙古语至关重要的一步。老师们要在学生学习蒙古语的初期注意发音、书写的问题，并且要让学生做到每日一定数量的单词量，这会是实力提升的催化剂。因为积累的知识到了一定程度才会有质的提升。从他们能够读出完整的句子开始帮助其养成看书的习惯。让学生定期阅读蒙古语书籍的同时，学会用蒙古语做读书笔记来巩固与加强蒙古语的阅读、书写能力。只有打好蒙古语基础，并使学生对字母、单词和句子的阅读、书写有了基本认识，才能够在以后更好的学习蒙古语。此外老师的言谈举止、发音准确无误都会对学生有很大的影响，一旦学生形成了发音、书写的习惯就很难再进行纠正。因此在学生开始学习蒙古语的初期，就对其进行正确的教育会为后来的加强学习有着至关重要的作用。所以老师要对学生的发音、理解、书写等方面出现的错误进行的及时的纠正。

三、培养对语言的兴趣

兴趣是学习一门语言最好的老师。所以使学生对基里尔蒙古语产生兴趣，并且能够主动学习蒙古语是效率最高的方法，同时这也是目前蒙古语专业的老师与学生共同面临的难题。关于培养学习蒙古语的兴趣，我们可以做到以下几点：（1）蒙古语老师可以结合小故事以及事件去为学生讲授课本内容，使学生通过了解蒙古国及蒙古民族的相关文化传统来提高他们学习蒙古语的兴趣。（2）尤其是对学习较困难的学生要有耐心，直到教会学习方法为止。因为评价老师的工作时要看学习较困难的学生成绩是否有所提高，提高了多少，这才是最为完整且正确的衡量标准。（3）了解掌握每一个学生的特点，结合学生自身的特点去培养学生的学习能力。并且从基础开始培养学习兴趣才能够在往后的学习生涯中更加顺利。

四、培养语言才能

众所皆知翻译需要翻译人对进行翻译的两种语言要有相对程度的功底才能进行高质量的翻译。所以进行中蒙翻译需要学生有教好的蒙古语功底，而这需要在低年级时打好蒙古语基础。对大学一年级的学生要培养他们学习蒙古语兴趣的同时打好基础是至关重要的，所以为大学一年级的新生需要具备能够正确完整的书写和拼读字母、语法、读音的要求。大学二年级的学生需要具备能够独立造句、写日记的才能。大学三年级的学生则需要具备背诵能力和表达能力，这也是培养语言才能的核心。作为蒙古语老师一定要坚持监督学生的标准发音，同时也要指导学习较困难的学生，并提高其表达才能是关键。大学四年级的学生在前三年的基础上，要培养他们的中蒙翻译能力。所以在打好蒙古语基础的情况下，在最后一学年开设中蒙翻译的相关课程正符合其设立基里尔蒙古语的主要目的。

五、形成语言的学习与讲授间的平衡关系

从学校的教育范围来讲,学生是知识的接收者,老师是知识的传承者。如何引导学生学习是取决于老师的教育方法与方式。老师们端正自己的观念,了解学生的情况,提高完善学习较困难的学生的方式。

(一)老师要做好课前准备。上课前首先和学生确认是否掌握了上节课的内容,并检查学生的掌握程度。蒙古语老师可以通过学生的发音以及流畅度掌握学生的情况,再对其存在问题的发音及时进行纠正。

(二)抓住课程重点,让学生多参与课堂。教会学生学习方法可以培养学生的独立能力和创造力。每节课的内容不同,且每位学生擅长的内容都有所不同。所以老师要结合学生的特点进行准确教学,一来可以利用好时间,二来可以解决难点。

(三)阅读、对话、背诵、书写等基本技能的基础上指导写作。大学一年级学会简单的造句,大学二年级学会写日记、大学三年级学会写难度较高的日记和简单的叙述文。为了培养观察能力,鼓励学生将自己所见、所闻用蒙古语表达。观察生活、记录生活等习惯的养成会对写作有非常大的帮助。让学生多参加蒙古语相关的集体文艺活动、阅读书籍等方式拓宽他们的知识面,如此写作能力自然会得到提升。

所以,要培养出中蒙翻译的高级人才,首先要打好蒙古语的基础,即听、说、读、写等四步。这也是最难的部分,所以需要老师们结合学生的特点对每一一年级有计划的进行讲授,并且要确保自己的发音准确。下一步就是提高学生的理解能力,即教会学生会观察生活、体验生活和读书。这需要学生高度的自觉性来完成。理解能力的提高预示着学生对于蒙古语更深层次的理解,这也是翻译的重要部分,因为只有理解能力达到了一定程度才能听懂其他人所表达的意思并对其进行翻译。下一步就是表达能力,即考验学生对蒙古语的语法、惯用词、难词的掌握程度。这需要在良好的蒙古语基础上进行,因为蒙古语是可以通过每一个词的词根去判断它所表达的意思,所以这就需要学生对词根、后缀词的掌握度。并且要熟练掌握蒙古语的惯用词、难词和古词。只有掌握了这些才能正确的理解并进行正确的翻译。

参考文献:

[1]李蕊琢.绕口令在蒙古国初级汉语学习者语音教学中的应用研究.河西安石油大学,2021,6,30.

[2]黄泽懋.蒙古国学生汉语语序偏误分析及教学建议.辽宁大学.2021,6,30.

[3]张海轮.高职院校教育质量提升方法分析.现代职业教育.2021,10,11.

[4]窦强.“专业+外语+现代技能”复合应用型人才培养模式探究——以西安翻译学院学前教育专业为例.陕西教育(高教).2021,8,15.

[5]王华树,李莹.新时代我国翻译技术教学研究:问题与对策——基于《翻译专业本科教学指南》的思考.外语界.2021,6,25.

作者简介: 乌斯嘎拉,女,内蒙古通辽市人,硕士,助教,研究方向:蒙古语言文学、蒙古族口头传统研究。

“一带一路”背景下中俄文化交流合作成果与前景展望

杨苗苗

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: “一带一路”是21世纪中国为构建起外交政策框架而提出的战略发展计划。2013年, 中国国家主席习近平总书记先后提出了建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议。五年来, 中俄文化交流成果丰硕, 成绩斐然, 在坚持“对话协商、共建共享、合作共赢、交流互鉴”原则的基础上, 中国将进一步加强“一带一路”建设, 推动中俄文化双边合作深入发展, 深化中俄文化外交, 坚持“引进来”和“走出去”并重, 努力实现互利共赢。

关键词: “一带一路”; 文化交流; 互利共赢; 发展前景

Achievements and Prospects of Sino-Russian Cultural Exchanges under the Background of the “Belt and Road Initiative”

Yang Miaomiao

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: "Belt and Road Initiative" is a strategic development plan put forward by China in the 21st century to build a foreign policy framework. In 2013, Chinese President Xi Jinping put forward the major initiative of building a Silk Road Economic Belt and a 21st Century Maritime Silk Road. Cultural exchanges between China and Russia have yielded fruitful results and remarkable achievements over the last five years. Insisted on "dialogue and consultation, co-construction and sharing, win-win cooperation and exchanges and mutual learning" principle, China will further strengthen the construction of the "Belt and Road Initiative" to promote cultural development and cooperation, deepen the cultural diplomacy between China and Russia, speed up the implementation of the "bringing in" and "going out" strategy, strive to achieve mutual benefit and win-win results.

Key words: "Belt and Road Initiative"; cultural exchanges; mutual benefit and win-win; development prospect

中俄两国文化交流历史源远流长。2013年秋, 中国国家主席习近平借用古代丝绸之路的历史符号提出“一带一路”的构想, 自此中俄文

化交流合作进入了一个高速发展期。全方位、多领域、深层次的文化合作以及文化贸易的展开促进了两国间文化间的交流互鉴，为两国文化和文明加强对话、包容互鉴织就了新的纽带，也为两国民众加强交流、增进理解搭起了新的桥梁。

一、“一带一路”的历史背景

丝绸之路这一条古代陆上商业贸易路线起始于古代中国，连接亚、非、欧三个大洲，最初的作用是运输古代中国出产的丝绸、瓷器等商品，后来逐渐发展成为东西方在经济、政治、文化等诸多领域进行交流的主要道路。

德国地质地理学家李希霍芬于 1877 年在其著作《中国》一书中，把“从公元前 114 年至公元 127 年间，中国与中亚、中国与印度间以丝绸贸易为媒介的这条西域交通道路”命名为“丝绸之路”，这一名词很快被学术界和大众所接受，并正式运用^[1]。其后，德国历史学家赫尔曼在 20 世纪初出版的《中国与叙利亚之间的古代丝绸之路》一书中，根据新发现的文物考古资料，进一步把丝绸之路延伸到地中海西岸和小亚细亚，确定了丝绸之路的基本内涵，即它是中国古代经过中亚通往南亚、西亚以及欧洲、北非的陆上贸易交往的通道。

随着时代发展，丝绸之路成为古代中国与西方所有政治经济文化往来通道的统称。除了“陆上丝绸之路”和“海上丝绸之路”，还有北向蒙古高原，再西行天山北麓进入中亚的“草原丝绸之路”等。

“一带一路”是古丝绸之路的传承和提升，它的提出顺应了时代潮流，符合发展需要，获得了国际社会广泛的认同。

二、“一带一路”以来中俄文化交流合作成果

今年是习近平主席提出“一带一路”倡议五周年。在这五年中，我国在政治、经济、人文、外交等领域均取得了重大成就。其中，俄罗斯作为欧亚经济联盟的主导国在“一带一路”战略中有着不可替代的重要地位，中俄文化交流对两国多领域全方位的交流合作有着不可估量的作用。近年来，中俄文化交流合作获得了斐然的成绩。下面主要从教育、科技、文学艺术和旅游四个方面来论述两国取得的成果。

（一）教育

自“一带一路”方针执行以来，随着中俄两国关系日益紧密，两国在教育领域的合作步入发展新时期。中俄留学人员数量不断增加，教育合作水平不断提升，为两国培养了大批的高素质人才。据统计，中俄互派留学生总人数规模逐年增加，目前已超过 10 万人，同时，为达到更高目标，中俄双方不断采取措施，支持和鼓励更多本国学生到对方国家留学；与此同时，近年来，随着中国经济的快速发展，在俄罗斯出现了汉语热并不断升温，俄罗斯学习汉语的人数近 10 年来增长了两倍。根据语言学中心的数据，1997 年学习汉语的俄罗斯人人数约为 5000 人，2007 年为 1.7 万人，而至 2017 年汉语学习者已达到了 5.6 万人，汉语将纳入俄罗斯国家统一考试，这一举措有助于促进中国文化在俄罗斯的传播与发展。

除此之外，在高等教育领域，中俄高校合作办学已经成为一个炙手可热的项目，拓宽了教育合作的广度和深度。目前已有一百多个中俄合作办学机构和项目，涉及众多俄中高等院校。合作办学有助于两国提升教学质量，改进教学方法，创新教育模式，拓宽人才培养途径，使得两国教育合作迈向新的发展时期。

（二）科技创新

随着“一带一路”战略的不断深入，近年来，中俄科技合作领域不断扩大，合作方式日益多元，合作内容高度精进。中俄两国在科技需求与创新开发领域互补性明显，而地缘、政治等因素也有助于两国间的共赢合作。在军工科技（军事技术、航空航天、装备制造等）和民生科技（能源创新、农林业、生物医药、制造业等）领域，中俄两国均已达成一系列合作项目及研发工程。例如，2018年6月8日，在习近平主席与俄罗斯总统普京的见证下，中俄双方在北京签署核能领域一揽子七个合作文件，确定两国将在示范快堆、田湾核电站两台机组、徐大堡核电站两台机组以及同位素热源供货等重大项目上开展合作。这是两国核能领域迄今为止最大的合作大单，合同总金额超200亿元人民币，项目总造价超千亿元人民币，成为中俄全面战略协作伙伴关系深入发展的又一标志性重大成果。中俄科学家与技术人员之间的交流与探讨也对两国科学技术的创新与完善起了重要的作用，并得到了双方政府的大力协助与支持。中俄两国合作生产、专家互访引进、技术联合、设备买卖及高新技术产业园区等一系列合作都对两国科技创新的持续高速发展产生了深远影响。

（三）文学艺术

文学艺术是重要的文化表现形式。随着“一带一路”如火如荼地展开，中俄两国的文化艺术交流展现出勃勃生机，很快成为一股新兴的热潮^[3]。各种文化艺术作品展览、剧团歌舞演出、文化艺术交流周以及论坛的举办为中俄两国文化的交流互鉴提供了桥梁，也为两国人民对对方文化的了解与认同做出了巨大贡献。近年来，中俄文化艺术交流合作领域不断扩大，合作水平不断提高，成果丰硕充实，在音乐、舞蹈、绘画、服饰、建筑、影视等方面均取得重大成就。

（四）旅游

旅游业是中俄文化合作的一大亮点。2012和2013年中俄互办旅游年之后，随着两国交通、航线的快速发展，两国到对方国家旅游的人数越来越多。据统计，2014~2017年，中国赴俄旅游人数持续增长；二俄罗斯赴中国游客数量虽然在2015年有所下滑，但从第二年便开始反弹，2017年创下新高。中俄双方政府对相关项目采取的各项措施也为两国旅游业的快速发展提供了坚实的保障。中国国务院发布的《“十三五”旅游业发展规划》中提到，“旅游外交”上升为国家战略，而在“一带一路”框架下拓展与俄罗斯在内的重点国家的旅游交流，是该规划的重要内容。同时，俄罗斯政府发布的《俄罗斯联邦发展目标纲要（2019~2025）》也大力提升旅游产业的地位和作用^[4]。在这一条件下，中俄旅游业界积极合作开发

旅游产品、跨境旅游线路，“友好中国”项目、“红色旅游线路”、“丝绸之路”等跨区域项目推动了两国旅游业的蓬勃发展。

三、中俄文化交流发展前景与展望

当前，中俄两国战略协作伙伴关系正处于历史最佳时期，在此前提背景下，中俄文化交流合作前景一片大好。

中国共产党第十九次代表大会对“一带一路”做了更为系统的诠释，中国共产党领导层决定把中国马克思主义重要理论家习近平的名字及其“一带一路”倡议写入《中国共产党章程》。习近平同志在大会中提出，要采取互动行动，“要以‘一带一路’建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力合作开放，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局”^[5]；“积极促进‘一带一路’国际合作，努力实现政策沟通、设施联通、资金融通、民心相通，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力”^[6]。俄罗斯作为欧亚经济联盟的主导国，在这一战略中有着举足轻重的地位，因此，中俄在各领域的一系列交流合作对双方乃至世界的发展有着重要的推动作用。

中俄政府近年来越来越重视文化价值及文化产业的发展，两国一系列的文化项目合作和双边活动促使两国的文化外交合作迈入一个新阶段。双方文化交流合作既是国家发展需要，也是民心所向，在当前背景下中俄势必能够不断的挖掘两国关系的巨大潜力，推动两国文化领域的全面深度合作并取得更多实际成果。

四、结语

随着中俄两国战略合作伙伴关系的建立以及“一带一路”战略的不断推进，中俄双方增强了自身文化建设，达到了文化上的互利共赢，两国文化理解、文化互鉴程度也在不断加深。在这种有利的发展条件下，中俄应大力加强文化交流创新，促成两国文化领域的生机与繁荣。

参考文献：

- [1]王傑婷. 线路遗产：古今蜀锦与南丝绸之路[J]. 徐州工程学院学报（社会科学版），2018（6）：8-13.
- [2]冯雪晨. 从“一带一路”倡议探析全球化时代下中俄合作共赢之路[J]. 知与行，2018（5）：72-75.
- [3]秘涛. 以文化交流，促中俄关系全面发展[N]. 湖北函授大学学报，2017（9）：109-110.
- [4]许华. “人类命运共同体”愿景中的中俄文化外交[J]. 俄罗斯东欧中亚研究，201（4）：13-26+156.
- [5]段菲. “一带一路”沿线国家投资风险与优化策略研究[D]. 天津：天津大学，2017.
- [6]卢贾宁，匡增军，张悦. 十九大之后的中国对外政策与“一带一路”倡议[J]. 边界与海洋研究，2018，（4）：15-22.

作者简介：杨苗苗，女，河北石家庄人，硕士，助教，研究方向：俄罗斯社会与文化。

阿拉伯语在高校教育中的特色发展

李文婷

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 阿拉伯语是 22 个阿拉伯国家及其国民的通用语言, 同时也是宗教的载体, 作为联合国第六大工作语言, 其重要性、敏感性和战略意义日益受到国际社会的高度关注。

新中国成立 70 周年以来, 阿拉伯语专业教育在国内高校都有一定的发展, 本文以阿拉伯语在高校教育中的特色发展为出发点, 对我国高校阿拉伯语教育发展的历程和特点进行浅析与总结。本文主要从四个方面展开分析: 阿拉伯语在中国的发展历史; 阿拉伯语与汉语教育在中阿高校的发展梳理; 阿拉伯语在高校教育中的特色发展形式及特色课程; 阿汉双语在双方国家未来的发展。通过对阿拉伯语在中国高校发展脉络的梳理, 总结出其发展特点以及特色发展的原因, 为以后的学习和工作乃至生活奠定良好的基础, 为建有特色的中国尽自己一份力量。

关键词: 中国; 高校教育; 时文翻译; 阿拉伯语

The Characteristic Development of Arabic in Higher Education

Li Wenting

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: As the 6th largest formal language of the UN, Arabic is not only the common language of 22 Arab countries but also the carrier of religion, attracting increasingly importance, sensitivity and strategic significance from the worldwide.

The establishment of People's Republic of China has witnessed the certain development of Arabic in domestic colleges and universities since the 70 years. Taking the unique features of development of Arabic language in higher education as a starting point, this paper will conclude the history and features of domestic development of Arabic language in colleges and universities. It analyzes the Arabic language in domestic, and will be divided into 4 parts as following: the development of Arabic language in China; the development of Arabic and Chinese education in both Arabs and China; characteristics forms and special curriculums of Arabic in higher education as well as the overall development of Arabic-Chinese in both sides.

Combing the development history of Arabic in Chinese higher education, this paper summarizes its development characteristics and the reason on its unique development, so as to lay a good foundation for future study, work and even life, thus we can play the important role in building China with its own characteristics.

Key words: China; higher education; current political text translation; Arabic Language

一、阿拉伯语在中国的发展历史

中国与阿拉伯国家的交流可追溯到唐代，高校对外语包括阿拉伯语的重视可追溯到元代，元代“回回国子监”是中国最早注重外语翻译的高等学府，这其中就包括阿拉伯语。据相关史书记载，蒙古时期（1206-1259）使用察合台文字和汉文字，随后到了1289（元六十二年）年，为了促进中国与西域各国之间经济、政治、文化的交流，便利海陆交通贸易，开始在大都（今北京）设立“回回国子学”，后更名为“回回国子监”。设立监官，授予学士之职称，教习“亦思替非”文字。“亦思替非”，亦作“亦思替”，有关专家考证认为是波斯文；一说粟特文；还有一说是阿拉伯文与波斯文的统称。这是中国记载最早的与阿拉伯语有关的高等学府，是中国元代用来培养译员的机构。

新中国成立后，阿拉伯语在中国高校的发展也取得了显著成就。新中国成立初期，便与阿拉伯国家以及许多亚非拉国家构建了良好的关系，因此，我国的外贸、外交、宣传以及新闻等各个领域都大量需要阿拉伯语人才。从上个世纪五十年代到六十年代，国内诸如北京对外经贸大学、北京语言大学、北京第二外语学院、上海外国语学院、外交学院、北京外国语学院等高校都相继开设了阿拉伯语专业。并且随着中阿双方的密切交往，阿拉伯语成了当时最热门的专业之一。

20世纪50年代到70年代，由于受到社会发展等因素的影响，我国的教育，尤其外语教育一直停滞不前，阿拉伯语的教学活动也受到了严重的破坏，尽管如此，一些高校依然在艰难的环境中培养了大批优秀的阿拉伯语人才。

改革开放以后，我国教育迎来了发展的新时代，阿拉伯语教育也实现了一些新成就，如高校招生规模扩大、建立了健全且独立的阿拉伯语教育体系、阿拉伯语的专业融合化，如将阿拉伯语教育与经济贸易、国家政治、时政新闻及计算机科学等专业相结合，使阿拉伯语变得更加多样。

二、阿拉伯语与汉语教育在中阿高校的发展梳理

阿拉伯各国政府针对阿拉伯世界的多语言生活现状和融入全球化的现实需求，根据本国语言生活特点，推行了一门外语为主、多门外语为辅的多语外语教育政策。

早在20世纪，汉语教育教学已经在阿拉伯国家有所发展，中国埃及大使馆教育处曾介绍“埃及有着良好的汉语教学传统，在1958年开始设立汉语专业，是中东以及非洲最早开展汉语教学的国家，目前埃及已建成2所孔子学院、3所独立孔子课堂、2所孔子学院下设孔子课堂，共计有16所埃及院校开设了中文专业或汉语课程。”

近年来，在“一带一路”、“中阿经贸论坛”等的影响下，汉语在阿拉伯各个国家有了明显的发展并取得了显著的成就。如沙特阿拉伯2019年2月23日宣布，将汉语纳入沙特王国所有教育阶段的课程之中，各学校和大学都为设置汉语课开启“绿灯”。阿拉伯国家掀起了一股汉语热潮，对外汉语教育也成为很多人的首选专业与工作，因此学好一门外语，深入

到目的语国家，讲好中国故事是很有必要的。

除此之外，阿拉伯语在中国高校的发展源起更早，中国高校之所以重视阿拉伯语发展早有历史渊源。唐朝时古兰经在中国随着伊斯兰教的传播开始传播。元朝时一些阿拉伯天文仪器和天文书籍传入中国。明末清初，我国北方穆斯林开始建立经堂教育制度传习经典，一些阿拉伯文和波斯文的教材被译成了汉语。元代“回回国子监”是中国记载最早的与阿拉伯语有关的高等学府，是中国元代用来培养译员的机构。教授“亦思替非”文字，它被认为是阿拉伯语与波斯语统称。

三、阿拉伯语在高校教育中的特色发展形式及特色课程

阿拉伯语在在高校教育中的特色发展主要体现在高校的阿拉伯语时文阅读和特色公众号发展形式两个方面。

（一）高校的阿拉伯语时文阅读

随着时代的不断进步，各国之间的交流日渐频繁，语言变成一个重要的交流媒介，与此同时，随着这种交流需求的扩大，中国国内各大高校都相继开设了阿拉伯语专业，并且形成了独具特色的、与阿拉伯语相关的专业课程，如：经贸阿拉伯语、旅游阿拉伯语、实用阿拉伯语、阿拉伯新闻与媒体、阿拉伯语翻译等，也应时代发展出现的一些特色课程形式，如读文献学阿语、时文阅读理解、话题座谈等，大部分课程教材选取政治类的文本。

而阿拉伯语在中国良好发展的最好体现就是我国的部分高校认真贯彻执行中国共产党的纲领，实行中国特色社会主义文化，主张开放自由，积极汲取优秀的外语文化，同时将它们与我们伟大而灿烂的中华文化和汉语言文化相结合，因而产生了一种良好的发展体现——阿拉伯语时文阅读。

如今，我国很多开设阿拉伯语专业的高校已经将阿拉伯语中文时文阅读作为一门基本的阅读课程来教授，重在将我国的中国特色社会主义思想和中国共产党的伟大成就译成阿拉伯语，在增强学生的阿拉伯语水平的同时，也同样让学生更加了解伟大祖国的魅力，时时牢记中华文化的博大精深，时时关注时政大事，做一个全面合格的中国高校大学生。

（二）特色公众号的发展

很多高校，除了将时文阅读作为一门可教授的课程之外，还积极发展自己特色的微信公众号，定期推送阿拉伯语相关内容，将阿拉伯语的“听、说、读、写、译”与当下正在快速发展的新媒体相结合。为一些阿拉伯语初学者提供了很多学习素材。其中有中国经典名著翻译、中国故事阅读、中东研究、中东学术史研究、魅力中东、视界中阿、BFSU阿拉伯研究、一个人的阿拉比亚、中阿经典互译等公众号，都积极传播中阿文化，促进交流。

四、阿汉双语在双方国家未来的发展

未来汉语和阿拉伯语在双方国家的发展随着国际交流的需要将会进一步发展，有很多阿拉伯国家宣布消息在全国的小学、中学及大学作为一种普及教育发展，孔子学院也在很多阿拉伯国家完成揭牌仪式，越来越多的中国大学生学好外语，去到目的语国家，自觉承担起讲

好中国故事的责任，外语学习者成为中阿文化交流的桥梁与纽带。这足以证明汉语在阿拉伯世界甚至国际社会受到高度重视。

作为世界上使用人口最多的语言发展，而中国也将更加注重阿拉伯语教学，将语言作为两方文化交流的媒介和工具，高校的阿拉伯语教育也将更趋向于实用性语言，中国政府在加强双方交流尤其文化交流方面做了很多重要举措，每年定期派各大高校的学生出国交流访学，为广大外语学习者提供了纯正的外语环境。由此可以看出我国对阿拉伯语教育的重视，从历史上的高等翻译学府，发展至今，越来越多的高校开设阿拉伯语专业，培养专业外语人才，除此之外，也有更多的民间机构开始教授阿拉伯语语言及其阿拉伯书法等。

中阿文化在中阿双方国家的传播与特色发展，成为未来中阿交流的趋势，国家和政府也会应时代发展的需求做出更多的计划与努力，作为外语学习者，我们更应该学好专业知识，学好中国传统文化，做一个有文化底蕴、有责任心的文化传播者和传承者，为讲好中国股市奉献自己的一份力量。

参考文献：

- [1]陈荷娟.我国阿拉伯语教育发展历程探析 [J].经济与管理,2015,(01):136-137.
- [2]欧阳招弟.汉语国际教育视域下的《北京纪闻》研究[D].山东师范大学.
- [3]廖静.阿拉伯国家外语教育政策：成效与问题[J].语言战略研究,2021,6(05).
- [4]刘欣路.中国对阿拉伯国家国际传播的局限与不足[J].东北大学学报（哲学社会科学版）,2012(04)
- [5]闵捷,马云蔚.中国对阿拉伯世界人文外交的历史回顾及现实挑战[J].阿拉伯世界研究,2011(06)

作者简介：李文婷，女，宁夏固原人，硕士，助教，研究方向：阿拉伯语语言文学。

高校党建工作创新研究

——以立德树人为中心

张桢葭

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 立德树人是新时代高等教育的根本任务,也是高校思想政治工作的中心环节。高校党建的核心就是立德树人,就是培养合格的社会主义建设者和接班人。高校党建工作其实与方方面面的工作紧密相连。本论文将从高校党建工作入手,以河北外国语学院为例,探讨高校党建工作中如何做到实处、做出特色,将党建和立德树人落实到教育、教学、科研、管理等高校工作的方方面面。

关键词: 党建; 立德树人; 思想政治教育

Research of Party Construction in Colleges and Universities ——Centered on Moral Cultivation

Zhang Andi

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Moral cultivation is the fundamental task of higher education in the new era, and also the central link of ideological and political work in colleges and universities. The core of party construction in colleges and universities is to cultivate qualified socialist builders and successors. In fact, the party construction is closely connected with all aspects of the work in colleges and universities.

This paper will start with the party construction work in colleges and universities, take Hebei International Studies University as an example, to discuss how to make characteristics in the party construction, and how to carry out the party construction and moral education to the education, teaching, scientific research, management and other aspects.

Key words: party construction; moral cultivation; ideological and political education

一、师资促党建——“用最好的人培养更好的人”

在党的领导下,高校要将立德树人贯穿在整个人才培养过程中。先要立德树人,再要教育教学。德才兼备的,才是人才。教育教学不分家,虽然方向不同,但殊途同归。高校的教育、教学、科研和管理等,最终目的都是为了育人,都是为国育才、为党育人,所以党建不空,党建很实。

习总书记曾提出，为谁培养人，怎样培养人，培养什么样的人。为了落实此项要求和寄语，河北外国语学院在全国率先提出培养合格的“准职业人”，首先要教给学生正确的职业观，让他们明确自己想做什么，成为什么样的人。

华为总裁任正非曾提出：教育就是用最好的人，培养更好的人。作为高校，是培养人的阵地，也是基层党建的阵地。学生一辈子只上一次大学，我们必须把最好的东西给他们。高校党建靠谁来落实？靠人，教师，靠优质教师。所以，河北外国语学院在党建工作中，首抓的就是“人”，把师资队伍建设作为各项工作的“牛鼻子”工程来抓，师资队伍建设既是基础性、战略性的工作，也是德政工程，办好大学、办好党和百姓满意的大学，就是靠师资。

二、党建育人人才——用“九一定律”立德树人

耶鲁大学的《1828年耶鲁报告》认为：“大学的目的是，不是教导单一的技能，而是提供广博的通识基础；不是造就某一行业的专家，而是培养领导群伦的通才……学生从大学所获得的，不是零碎知识的供给，不是职业技术的贩售；而是心灵的刺激与拓展、见识的广博与洞明，这是要学生花很大的努力和相当的代价的。”

河北外国语学院提出“九一定律”，即上大学不仅仅是学书本上的知识和技能，在课堂上所学知识和技能只是大学学习的1/10，另外9/10是要锻炼学生的表达能力、沟通能力、交往能力、协调能力、组织能力、领导能力等综合素质和能力。另外还要读大学的环境、读社会的环境，要全方位练就学生个人的良好人品、习惯、利落的做事风格等，做到能说、会写、善做，最短的时间内能成为众人瞩目的焦点。

用党建领导好一切育人工作，按九段人才论“人头、人员、人手、人才、专业、专家、顶级、泰斗、智库”去培养人才。用统筹层次式工作法，不断提高自身素质和价值，实现“秀才不出门，便知天下文”。如果加上“出门”，就会更优秀。

三、党建在基层——建设基层党组织，夯实各项基本功

党建工作中，基层党组织建设是根本；基层党组织中，高校的基层党组织建设尤为重要，因为高校面向的对象是大学生，是国家和民族的希望。基层党组织是我们党在基层阵地上的堡垒，堡垒强则阵地坚，堡垒弱则阵地失。要全面增强基层党组织的政治功能和组织力，让每个基层党组织都有过硬的基本功，让党的旗帜在每个堡垒上高高飘扬。

李克强总理强调：青年要加强基础知识学习，打牢基本功。这与河北外国语学院长期以来注重对同学们专业“基本功”的培养不谋而合。让党建与基层教育教学工作相结合，带领着全校师生认真钻研专业基本功、岗位基本功、课程基本功、课堂基本功、工作室基本功等等。截止目前，在河北外国语学院已形成了包括教育、教学、科研、管理、创新、国际化等包含各方面的基本功体系。

比如，河北外国语学院教师每天必做的基本功：学习习近平总书记讲话；学习教育部部长讲话，浏览各大官方网站等。领导要求了什么我们就要落实什么。养成早、中、晚听新闻的习惯，了解“东家”——国家在干什么，并且追随着国家干，国家的风向标指向哪，我们

作为前沿阵地就要转向哪。

四、党建促校建——安全问题常抓不懈

随着时代的发展，安全问题不只包括用火、用水、用电等，意识形态领域里的安全问题、国际交流中的安全问题、被敌对势力渗透的安全问题、传教、传销、校园贷、淫赌毒等各种无形的安全问题也暗流涌动，影响我们学习、工作、生活的正常秩序。此外，新冠疫情的发生，也让防疫安全成为了高校安全工作中的重要组成部分。

河北外国语学院高度重视安全问题，创新提出：学校宁可发展的慢一点，安全上也不能出一点差错。安全不出问题，就是最大的发展。在学校党委的领导下，落实习总书记关于“加强基层党组织建设”的要求，从校级到班级到宿舍各层都设立安全员，把团支部建设在公寓，让宿舍长成为基层党组织建设的抓手，每个宿舍设立宿舍长和副宿舍长，所有的学生干部首先必须是宿舍长。这样就将基层党组织建设落到了实处，让党员干部扎根基层泥土，让学生群众和党组织融为一体，共同进退。

安全问题事无巨细，都必须在严肃、精准的关注之内，必须要主动防范、积极应对，防微杜渐、抓早抓小，紧跟党的步伐开展好各项工作，坚守好底线，为师生打造风清气正的工作环境和学习生活环境。

五、科研促党建——让德育润物细无声

河北外国语学院率先提出“让德育的小溪流淌在课堂的每一个环节”和“润物细无声”的教育理念，努力把思想政治工作贯穿教育教学全过程，发挥“店小二”精神，采取年级组式、时令式活动，做好学生管理与服务工作。通过培训、讲座、交流、座谈等百花齐放的形式，以及青年教师导师制、教学科研专项培训引领青年教师成长的同时，积极为教师打造教学科研等交流活动的校内外、国内外平台，拓展教师行业知识，开阔教师视野与眼界，使教师在教学与职业发展的道路上不断提升。

党建与教育工作相结合：全体辅导员老师定期进行集智备“课”，针对不同年级有针对性地开展班会课和思政教育，共同科研，解决教育教学中的问题。大一年级重点培养安全意识和学校文化熏陶教育；二年级重点培养人生目标，专业方向明确；三年年级重点培养学生自治立人，专业自信；四年级重点培养学生就业创业能力与职业素质。

党建与课程思政相结合：以日语专业《日本概况》这门课中《中华文明传入日本》这一课为例，河北外国语学院创新出了自己独特的教学方式。既给学生学习日语语言文学提供丰富的文化背景知识，体现知识性和真理性，也让学生开阔视野、扩大知识面。教师在课前将导学案和问题链发给学生，学生结成研讨小组，广泛搜集资源，如遣隋使的派出，遣唐使阿倍仲麻吕的人物介绍及作用，通过他们带来了哪些中华文明与先进文化等，了解中日两国源远流长的历史往来；教师还可扩展延伸，引发学生思考当今一带一路框架下中国与世界各个国家的互联互通，使学生更加坚定文化自信，达到“让德育的消息流淌在课堂教学里的每一个环节”的目标。

六、立德树人，培养能“讲好中国故事”的外语人才

习近平总书记在十九大报告中提出，要坚定文化自信。

对于外语专业的学生来说，在语言沟通、文化交流与碰撞的过程中，更需要“知己知彼”。以日语专业日本概况这门课程为例，根据新的日语人才培养方向，它在日语专业教学中的定位可以用“六个以”概括，即以学生为中心；以全面实施素质教育为定位；以培养具有人文精神，适应社会发展需要的人才为导向；以建立丰富日本国情知识体系为基础；以培养具有中国文化底蕴的区域、国别研究能力的人才为核心；以培养具有跨文化交际能力的人才为重点。

这就为新时代外语类高校办学指明了方向。作为一所本科外国语大学，河北外国语学院始终以贯彻党的方针为宗旨进行建设。在要求学生掌握外语知识能力的同时，河北外国语学院独创“外语学习十六张图”，建设了一套具有外语类院校特色的系列图谱，包括地理、历史、经济、教育、科技等，让学生进一步学习和理解语言国家方方面面的概况，打破外语专业学习中常见的瓶颈，提升学生人文素养，激发学生创新意识，提高学生跨文化思考与交际能力、区域与国别研究能力。

让党建始终贯穿在人才培养的每一个环节，让立德树人成为专业建设的基本功，以培养能“传播中国声音，讲好中国故事”的外语人才为己任，应当是新时代高校的使命所在。

参考文献：

[1]用思政课讲好中国故事和中国智慧[J].刘明越,张宗峰.学理论.2019(12)

[2]新时代高校讲好中国故事的内容定位与路径选择[J].马珂琦,许门友.中国高等教育.2019(20)

[3]新时代高校党建工作与思想政治教育协同育人模式研究[J].张勇,郭亚玲,李琳.河北北方学院学报(社会科学版).2021(01)

[4]协同视角下高校党建与“立德树人”机制化融合探析[J].鲁岩,易刚明.高教学刊.2020(36)

[5]用战“疫”的斗争实践立德树人[N].宋广强.贵州日报.2020-03-14(005)

作者简介:张桢菡,女,石家庄,学士,讲师,研究方向:日语教学。

普通高校学生军事训练高质量发展研究

严 瑾

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 军训是学生接受国防教育的基本形式, 是培养“四有”人才的一项重要措施, 是培养和储备我军后备兵员及预备役军官, 壮大国防力量的极度有效的手段。军训的目的是通过严格的军事训练提高学生的政治觉悟, 激发爱国热情, 发扬革命英雄主义精神, 培养艰苦奋斗, 刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神, 增强国防观念和组织纪律性, 养成良好的学风和生活作风, 掌握基本军事知识和技能。

关键词: 军训; 养成习惯; 四有人才

Research on the High Quality Development of Military Training for College Students

Yan Jin

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: As the basic form for students to receive national defense education, military training is an important measure to cultivate "Four Haves" talents, as well as extremely effective means to cultivate and reserve reserve soldiers and officers of our army, and expand national defense forces. By the way of rigorous military training, the purpose of which is to improve students' political awareness, stimulate patriotic enthusiasm, carry forward the spirit of revolutionary heroism, cultivate the strong perseverance and collectivist spirit of hard struggle and hard work, enhance the concept of national defense and organizational discipline, develop a good style of study and life, and master basic military knowledge and skills.

Key words: military training; develop habits; four talents

新生军训期间“开口奶”教育工作原则: 做好准备工作, 把新生应该知道、想知道的都告诉学生, 把该为学生做的做到位, 让家长放心满意, 让学生温暖安心。所以本论文主要分成三个部分来论述如何让大学生军训质量得到进一步的提高。

一、让学生体会家的温暖, 让学生感受大学氛围, 让大学生生活与众不同

(一) 生活无处不精彩, 河外无处不风光。步入大学, 无论你以前是怎样, 翻过这一页, 重新描绘自己的未来。初来乍到的新同学们, 辅导员上的第一课就是关于“开启大学生活新篇章”的主题班会, 未来的日子你我同行, 留下怎样的痕迹, 描绘怎样的未来, 活出怎样的

人生，大学的画笔掌握在每个人的手中，四年后留下什么样的作品都取决于这四年的收获，坚持让一天进步一点点，一年进步一大点，一年上个新台阶。

关于军训科目，让同学们树立自信，坚持训练，坚持学习，收获满满。坚持的习惯，坚强的意志，坚定的信念。战胜自己，才是命运的强者。我校的学校精神就是“当目标确定之后，专注，坚持，征服”。十一天的军训生活，欢笑与汗水共铸。作为老师在军训的过程中要时刻的陪伴在学生的身边，不要觉得麻烦，在初来乍到的日子里，这个时候的安全问题和群体效应会在短时间里形成，所以在军训的初期，辅导员老师就要做好时刻陪伴，不怕苦，能胜任的心理准备。在这个阶段当中容易出现的问题就是有的学生身体素质差，容易坚持不下来，或者有的同学想家，南方的同学不适应北方等，一般都是生活上的问题居多，在这个时期中，我认为辅导员应该关怀，体谅学生，严中有爱，爱中有纪律，相互结合，把握分寸，对于长期身体原因的同学给与关注，可以帮助其他坚持训练的同学做一些辅助的工作，对于坚持的同学也要鼓励，支持和表扬，每天都要下到学生宿舍多和同学们谈心，走进学生，让同学们能感受到家的温暖，大学就是人生新的起点，是同学们第二个家，第二个故乡，辅导员老师陪伴同学们度过这个过渡时期。

（二）军训工作开始初期，组织军训辅导员和副辅导员认真学习、总结有关军训方面的相关内容，从思想教育上保证了军训制度的贯彻落实。注重检查，绝不放松警惕，通过定时检查来发现军训过程中可能出现的问题并及时予以纠正、解决。注重细节，提高自觉意识，处处上心，做好军训的每一点每一滴。在这些年的军训工作当中，总结了许多关于学生军训容易出现的问题，辅导员老师针对性的做好以下几点：

1. 认真备好军训每一天的课程，书写辅导员军训教案。
2. 以宿舍为单位建立新生个人信息名片，包含姓名、照片、兴趣爱好、学生电话、家长电话等内容。
3. 随时了解每一位新生的思想动态，对新生易出现的想家、饮食不习惯等情况进行疏导。
4. 维护好军训方队周围的卫生，马扎、水壶等物品要像列队的士兵一样。
5. 组织安排见习学生进行理念学习、外语学习、军训实践活动等。

（三）做好学生事务工作介绍，严格把关出勤制度和作息时间，见习工作以及请假制度清楚讲授，让新生从懒散的暑假生活中重新紧张起来，重拾学生风范。从军训的每一天开始传达，什么是大学，大学是什么样子的正确理念。摒弃“上了大学就是放松”的错误观念。做好学生大学的方向标，掌握方向，把好舵。有许多老师会说高中辛苦一些，上了大学就好了，实际上学生们的这样的思想是不正确的，大学的专业学习才是人生中以后要赖以生存的本领，如果放松了学习，那么社会是没有机会让你重新选择的，学生们在军训初期还没有完全从暑假的放松生活模式中完全过渡，大部分的同学身体素质也比较差，稍微在军事科目中锻炼就会出现身体上和心理上的不适应，意志薄弱的同学在这个阶段就容易萎靡不振，面对困难退缩不愿意参加军训，所以军训科目最终是要锻炼同学们坚强的意志力和克服困难的

勇敢，大学学习对于未来的重要性，中间遇到各种困难，生活的各种艰辛，实际上于大学第一课“军训”紧密相连。

（四）宣传学校精神理念，将河外“准职业人”的修养道德从大一就开始树立做起，讲好讲清楚学院介绍，以及专业方向，上大学不是混日子，上大学是学知识学技能，依旧在成长，依旧在学着如何做人。

1. 在新生入学报到时，所有新生加入学院官方微信群，通过微信群发布学院通知、安全提示、公众号文章等，学院院长、年级组长、部长、辅导员做好微信群的管理工作。

2. 提示新生及家长关注学校官微、学院官微、学生组织官微。

3. 发挥新闻宣传的作用，军训期间挖掘新生、军训辅导员中的优秀人物和典型事迹，通过网站、微信公众号等平台，进行宣传及正能量的引导。

4. 从不同角度、不同方面，拍摄、留存军训期间的影像声资料。

5. 加强专业宣传，树立学生专业自信心，提升对专业学习的积极性。我们会专门聘请专家教授，任课老师，研究生学长学姐进行专业介绍。

二、不抛弃，不放弃，任何一个同学都是值得用心灌溉的花朵

（一）军训过程中，辅导员学生与教官朝夕相处，培养了深厚的感情。在工作生活上双方及时沟通，发现的问题，共同商讨解决，辅导员和教官的关系一定要和谐，有一致的教育目标，在前期准备工作的时候就应该制定好规定和计划，在实施过程中双方都以高度的责任感、务实的工作作风、成熟稳重的工作态度赢得了学生的认同。在整个军训期间，学生老师教官领导相互合作，为军训工作的顺利开展打下了坚实的基础。在这个时期中，学生们容易盲目的崇拜教官，形成一种风气，教官此时要保持与学生的距离和互动，把更多的课余时间给辅导员，辅导员老师也要利用好课余时间走进学生，去关心学生，聊聊生活，聊聊理想等贴近学生心声的话题，从而做到军训听教官统一布置，生活听辅导员安排，做到军训身体辛苦，心理不苦。

（二）育德学院工作有条不紊的进行。我院成立了军事训练组、内务整理组、精英连、见习生成立后勤保障组等，各机构职责明确，各组人员与学工干部和新生辅导员以及军训副辅导员相互配合。同时，所有工作人员分工不分家。一个人在最不起眼的地方能够做出功绩，这才是踏实认真，社会所需的人才。公寓卫生做的好不好，在以后的工作生活上完全影响个人素质与修养。我院提出育德是每一位同学的“生存能力的训练场，交际能力的孵化室，做人的水银镜和理论知识的实践园”结合军训的内务标准，我院加强宿舍卫生和和谐的文化建设，让同学们在不为人知的时候也能做到自律，养成良好的生活习惯。

（三）各辅导员担任相应营（连）的指导员，确保能够及时掌握学生的训练和思想状况。为保障军训工作的顺利进行，24小时保持信息通畅，并且军训领导小组每天定期三次会议，及时发现问题，解决问题。有的年轻老师就干脆住在学院，于同学们同吃同住同军训。

（四）与此同时还要多开设许多贴近学生生活的活动，丰富军训内容：

1. 组织新生参观各语言情景实训室、专业技能实训室、“西点式”口语训练军团，观摩实践课堂。

2. 学习河外理念，了解河外文化，提前列出 15 天的学习理念，每天进行版块式学习。

3. “榜样先锋”进连队(包含：优秀毕业生、优秀学生干部、技能标兵、口语标兵、创业先锋等)。

4. 小语种专业教师、外籍专家进连队，提前用语言自然学习法教新生学外语：每天 10 个单词 5 句话。

5. 专业介绍会：增加专业带头人、小语种教师、外籍教师、外语口语标兵等展示环节，宣传国际化建设、外语培训、专业学习、就业前景等。

6. 政策解读：每天讲解河外的各项政策，国际交流、出国留学、外语学习、奖助学金、入党程序、考研、学历晋升、龙凤计划岗、西点军团、创业就业等。

三、加强学校精神灌输，树立学生专业自信，让军训精神贯彻始终

(一) 辅导员老师与学生沟通和交流，掌握学生的具体状况，及时了解学生的思想动态，有针对性的进行思想教育和引导工作。在面对违规违纪的学生的时候，杜绝一味的说教，而是通过大量的沟通和有效的引导使学生逐渐意识到自己的错误，真正从思想上实现转变，改正缺点，以更充足的精力投入到训练中去。其中穿插《新生防骗手册》、《学生管理手册》、《党建制度汇编》等知识的讲授，使得学生转变角色，老师提高修养做好充足的准备。

(二) 十几天军训生活，军训汇演的顺利开展，站好最好一班岗，做好最后一份工作，带领新生懂得先苦后甜的人生道理，“开口奶”做的好不好，最后的结果显而易见，后期坚持完美开始，优异结束。做好开头，收好结尾，将每天的工作记录心得体会工作日志汇编成册，为明年积累经验做好万全准备。

四、总结

新生“开口奶”做到四喂：喂特色传统、喂院风学风、喂专业特点、喂就业前景。新生的军训工作，并不是单独辅导员老师独立的工作内容，在整个军训的过程中，严谨科学的建立起管理制度，并且结合各部门岗位的工作，统一部署，让学生的军训生活充实又有意义，并且还能从中间养成良好的生活习惯，短时间里适应大学生的新生活，继续发扬学校的传统。我院的军训已经成为了有体系，有规范，有评比，有代表的一整套具体实施举措和传统，通过军训时间培养学生良好的习惯：做事的计划习惯、做事的统筹习惯、做事的实干习惯、做事的总结习惯、做事的创新习惯，做事的善于表达，行动，书写的习惯，让同学们顺利的度过高中到大学的关键时期，让同学们在第二故乡踏上今后未来之路的征程。

参考文献：

[1] 韩文春，新时期高校军事训练之思考[J]. 当代教育论坛. 2018

[2] 陈光伟，推动高校大学生军事技能训练发展的思考与对策[J]. 教育教学论坛. 2015

[3] 王锋，优化军事体育训练，提升高校学生军训质量[J]. 军事体育学报. 2012

[4]王小敏, 田娟. 普通高校军事技能训练课程评价存在的问题及其对策[J]. 学园. 2018
作者简介:严瑾, 女, 韩城, 学士学位, 讲师, 研究方向: 教育学。

“新工科”背景下土木工程人才培养改革与实践

黄丽娜

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要:从中国工科体系出发,以培养“新工科”时代背景下的土木工程人才为导向,剖析现阶段传统工科体系中存在的问题,论证“新工科”的必要性,根据中国发展与时代需要,从理论教学体系、实践教学体系等方面综合论证,提出人才培养改革方案和具体措施,旨在为社会培养新时代复合型土木工程人才。同时,从人才培养方案、教学体系改革、土木工程学科发展等方面详细阐述了培养“新工科”型土木工程人才的深远意义。

关键词:“新工科”;人才培养;实践教学;理论教学;教学改革

Reform and Practice of Civil Engineering Personnel Training under “New Engineering” Background

Huang Lina

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Based on the Chinese engineering system and the cultivation of civil engineering talents under the background of “new engineering”, this paper analyzes the existing problems in the traditional engineering system and demonstrates the necessity of “new engineering”. Starting from the development of China and the needs of The Times, this paper makes a comprehensive demonstration from the aspects of theoretical teaching system and practical teaching system, and puts forward the reform plan and specific measures for personnel training, aiming at cultivating comprehensive civil engineering talents for the society in the new era. At the same time, this paper expounds the far-reaching significance of training “new engineering” civil engineering talents from the aspects of teaching system reform and civil engineering discipline development.

Key words: new engineering; talent cultivation; practical teaching; theory teaching; teaching reform

新工科的内涵是以立德树人为前提,以应对变化、开创未来为建设理念,以继承与创新、交叉与融合、协作与共赢为主要途径,培养未来多元化、创新型工程人才。新工科要求把培养德才兼备型土木工程创新人才作为中心环节,把思想政治工作贯穿于教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创高等教育事业发展新局面。

一、新工科的内涵

实现“新工科”建设,不仅要以立德树人为培养目标,还要在注重新兴产业建设的同时,对传统工科专业升级改造,更要坚守人才培养的初心,实现注入式教学,向任务和项目驱动式

教学的转变,形成理论课程教学和工程实验实践结合的人才培养方案。根据工程素质培养对知识和技能的新需求,完善以工程创新能力为核心的教学体系,实现专业教学体系。

二、新工科的必要性

随着时代变迁,传统人才培养机制下培养的人才竞争力不强,不能满足社会需求,不再适用于现实发展,高校重塑人才培养思维,建立创新复合型人才培养机制,探讨新的多元化人才培养方式有其必要性。多元化人才培养模式是对立于过去“一刀切”模式而提出的新型人才培养模式,致力于向社会输出具有创新能力、创新精神、终身学习能力的复合型人才。

“新工科”人才培养目标就是要培养具备理论分析能力、问题解决能力,设计、开发、应用、管理能力,持续学习与改进能力的复合型人才。另外,“新工科”要求学生具备较好的综合素养,包括优秀的品格、文化素质、研究能力、职业素养等。综上所述,“新工科”建设可满足多元化人才培养的需求,建设“新工科”势在必行。

三、当前高等教育面临的一些问题

(一)理论教学方面存在的问题

1. 管理松、要求低

综合全国各高校的管理制度和考核制度,较多高校存在管理松、要求低的问题,这是导致当代大学生综合素质不高的主要原因。中国初高中教育是“保姆式”的管理模式,而大学的教育是“放养式”的管理模式,对于自制力不强的学生,大学的管理模式弊大于利。另一方面,期中、期末考核的要求低,使学生降低了对自己的要求,最终浑浑噩噩过完大学生活,以致于没有学到多少有用的知识,浪费了自己的青春。

2. 德育和智育脱节

“五育并举,德育为首。”但在实际教学中,德育学习并不被大家重视。从整个教学过程看,学校教给学生的大多只是书本上的理论,一个理想中的世界,而不是一个真实的社会。学生在离开学校走向社会后,不得不重新认识社会,用新的道德标准来衡量社会、适应社会。在这个衡量和适应的过程中,往往出现一些违背道德常识的行为举动。为学生早一点认识社会、接触社会,培养适应现代化建设的人才,学校教育和社会教育之间要紧密衔接,注重理论和实践相结合,而不是将两者分割,形式上学习德育。只有这样,才能培育真正适应社会的高素质人才。

3. 高校培养目标模糊

大学的培养目标决定了人才培养质量,一个明确的目标往往是走向成功的开端。但由于“培养目标”内涵的模糊性和宽泛性,以及现代大学规模、职能的不断扩展和日趋多样,很多大学在办学理念和发展定位方面发生分裂,已由最初教师和学生构成的单一共同体,逐渐演变为“用一个共同的校名、共同的校务管理委员会和有关的目标结合在一起的一系列共同体及活动”。

4. 课程设置杂乱,无法满足人才培养要求

大学课程的学习是大学生接触专业相关领域的主要手段,正确选修相关课程是引导未来发展的良好开端。但如今,很多学生为了顺利毕业,选择一些相对容易通过的课程来满足毕业的学分要求,这种情况导致学生在专业知识方面的缺失和不足,毕业后无法达到行业要求,出现工作难找的情况。长此以往,不仅影响整个学校的学风,还进一步影响国家人才输出。这些问题的产生不仅因为学生自己对学业的态度不端正,也有学校方面的责任。

(二)实践教学方面的问题

“新工科”建设理念需落实到工科专业培养方案中,以具体课程设置指导工科教育教学,这不仅是理念实践化的关键一步,也是“新工科”建设的核心部分。

1. 学生积极性差

近年来,各省市加快了高等院校的转型力度,从管理、制度、教学等方面均出台了相关政策。实践教学的内容不断丰富,形式不断拓展,取得了很大成绩,积累了宝贵经验。但是,实践教学依然是高校人才培养中的薄弱环节,与培养社会需要的复合型人才还有差距,很多问题需要解决^[9]。不仅如此,学生对实践教学存在偏见,不愿参与实践教学,只注重理论知识的学习,无法将理论知识应用于实践。上述两个因素成为实践教学在中国难以进一步发展的主要因素。

2. 校企合作壁垒

目前,校企合作只是学校单方面的主动,企业对校企合作的积极性并不高,大部分校企合作只停留在表面上,缺乏相应的规章制度,难以继续发展。其次,企业担心“企中校”的管理问题、安全问题、企业核心技术泄密等。即使企业建立了“企中校”,也不会全身心投入其中,更不想将核心技术运用到校企合作中,导致合作深度、广度不够。最后,国家对企业是否负有人才培养的责任和义务并没有明确的规定,对于不参与校企合作的企业也没有法律上的责任认定和相应的制度措施。而且,学校培养的学生所具备的条件与企业真实生产所要求的条件仍有差距,学校的教学时间、场所往往和企业的安排有冲突,学生在实训过程中缺乏制度性保障。这些问题导致了企业认为人才培养是政府部门、学校的责任,意识不到企业对人才培养的责任,对教育投资与企业长远发展的密切关系也认识不足。企业对校企合作的必然性、必要性都很难达到深层次的认识,只是浮于表面。

四、具体举措

对教育培养体系的改革,是解决上述问题的关键,同时也能为之之后一些具体问题的解决打下良好的基础,因此,提出“新工科”人才培养体系改革不仅是一场由上至下的改革,更是一场内外呼应的深层次改革。这就要求在教育培养体系改革的同时,对在校师生进行深层次的思想教育,从而达到内外呼应的效果。

拟定以德才兼备型土木工程人才培养为主轴,以综合改革和卓工计划为驱动,以德智相融、校企合作、科教协同为联动的方案,将改革培养体系贯穿于教育教学全过程。具体提出七大举措来应对当前教育面临的问题。

（一）德智相融

学校以“德才兼备”为目标，创立“创新引领、德智相融”的土木工程人才培养体系。在德才兼备的目标中，始终以德为先，努力培养具有社会责任、工匠精神、工程伦理意识的新型土木工程人才，将土木工程德育要素融入土木工程创新能力培养。

在入学教育的过程中，举办专家讲座，带领新生参观爱国主义教育基地，开展诚信教育、感恩教育。呼吁教师以身作则，在课堂言传身教，挖掘德育素材，融入教材讲义。在课余生活中，举办大型文化活动、开办名家讲堂，邀请杰出校友分享成功经验，通过校园文化来传播德育。推进校企协同育人，强化工程伦理教育，发起专题研讨会来强化学生的综合能力。

与此同时，建立“理论导研—课外拓研—工程强研”三位体培养模式。理论“导研”由浅入深，从探讨复杂工程中的前沿问题，到寻找单体工程功能实现的最优，再到剖析单一工程问题现有解决方法、展望新方法，最后到认识现代工程的功能要求与实现途径。课外“拓研”主要包括：多级别全过程研学项目及多种类学科竞赛体系。通过这两种课外拓研的方法，不仅加深了学生对课堂所学知识的印象，而且提高了学生对所学知识的兴趣，同时也丰富了学生的阅历。工程“强研”的主要目的在于，通过认知实习了解大型工程，通过生产实习了解复杂工程，通过毕业实习和毕业设计提高综合设计能力。

（二）科教相融

科教相融主要以综合改革为驱动，优势学科资源为基础，科教协同联动，将科研项目快速转化为优质教学资源。以育人为本、科研立身的原则推动当前教育改革。在此大环境影响之下，学校创设“以人才培养为核心、科教相融”的评价制度，进行评价导向革新，重树“人才培养为核心”的教师评价体系

此外，引进成果转化激励机制，引导科研优质资源向教学资源快速转化。这样不仅能提高教师的综合素养，更能使教师明确教育目标，从而间接明确学生的学习目标，让学生不再盲目学习学校规定的课程，更主动、积极地参与教学。

（三）规范课程体系

学校在明确培养目标之后，建立有自己特色的课程体系，课程体系的建立不是简单地让学生学习相关领域知识，而应在设立课程之前，从企业角度思考学生进入工作岗位需要具备的基本素质，以及从学生角度思考他们能适应多大难度的课程。在结合这两方面的因素后，制定相关的课程体系以确保学生毕业后能满足企业的需求。

（四）内外兼顾

建立高水平教学创新团队，从师资层面提高实践教学的整体水平。在以往的教学基础上，优化教育教学资源，保证学生的教育权利。硬件设施往往容易被忽视，但并不代表不重要，因此，学校可通过实验教学中心建设、购买专业图书资料等举措，提供一定的外部条件，以满足教学需求。

（五）产学联动

所谓的产学联动即当学生学习了一定的专业基础之后,学校应联合企业,让学生进入相关领域工作,初步了解毕业后所从事工作的性质,增加学生学习的目的性。通过理论与实践的结合,让学生掌握课堂上所学习的知识。产学联动的关键首先要从思想上解决企业固有的思维模式,让企业了解产学联动的必要性及对企业长远发展的作用。其次,要提高学生的综合素质,不仅对书本知识应熟练掌握,还应提高学生的实践动手能力,让企业觉得学生已具备一定的综合素养,这样企业才会主动培养学生,积极参与产学联动。

五、结语

正所谓“实践是检验真理的唯一标准”,不能仅仅将“新工科”的建设挂在嘴边,而应落实到实践中。只有精确执行新工科的战略,才能顺应时代发展潮流,培养出具有自主学习能力、终身学习能力、能动手敢动手的高素质人才。

参考文献:

[1]张磊,闫飞.新工科背景下地方本科院校应用型人才培养的思考与探索[J].新余学院学报,2019,24(2):129-132.

[2]张望,白英,梁丽芳.面向新工科的高校创新型人才培养路径探究[J].高教学刊,2019(7):4-7.

[3]王海舰,蒋艺涵,梁智深.“新工科”建设背景下高校卓越工程科技人才培养机制研究[J].学周刊,2019(12):10-11.

[4]徐晓飞,丁效华.面向可持续竞争力的新工科人才培养模式改革探索[J].中国大学教学,2017(6):6-10.

[5]陈彭,黄伟进,袁晓斌.国家精品开放课程的移动学习模式研究[J].山东广播电视大学学报,2014(3):4-8.

[6]常龙娇,张富胜,徐淑颖,等.新工科人才培养模式研究[J].教育现代化,2018,5(50):19-20.

[7]李运庆.当前我国高等教育存在的主要问题及对策研究[J].大庆师范学院学报,2011,31(6):140-143.

[8]张志红,周雨青,赵馨蕊,等.“新工科”理念和我国工科专业培养的分析与思考[J].高等理科教育,2018(5):94-102.

[9]文大稷.当代大学生实践教育研究[D].武汉:华中师范大学,2014.

[10]蒋从根,朱青松,刘静.职业院校校企合作存在的问题及对策研究[J].管理观察,2016(29):100-102,107.

作者简介:黄丽娜,女,河北石家庄人,硕士,副教授,研究方向:法学、管理学

基金项目:本文系“河北省高等学校人文社会科学研究重点项目《新工科背景下土木工程国际化人才培养模式研究》”的结项论文,课题编号:SD2021108。

校企合作模式下应用型本科院校涉外工程技术人才培养探究

鲁利彩 李旭东 牛 玥

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 校企合作背景下, 人才培养工作的开展要从技术技能的角度出发, 使其掌握工作应有的实践能力, 同时, 学校可以通过企业社会实践资源的提供可以夯实学生的技术技能基础, 在学校理论教学结合社会实践的背景下, 培养社会所需的建设型人才、复合型人才。学校教育工作的开展要以社会的人才需求为导向, 应用型本科在进行人才培养工作时要强调所学理论知识的实践应用能力, 只单一的依靠学校的教育力量并不足以对于学生进行多种技能的训练, 因此学校教育要通过校企合作教育模式的搭建, 既立足校园环境, 对学生提供综合素质的训练, 与此同时, 也依托专业技术的教学不断优化课程体系, 不断调整教育组织方式。

关键词: 校企合作; 应用型本科; 涉外工程技术

Research on the Cultivation of Foreign-related Engineering & Technical Talents in Applied Undergraduate Colleges under the Mode of School-enterprise Cooperation

Lu Licai Li Xudong Niu Yue

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Under the background of school-enterprise cooperation, the development of talent training should start from the perspective of technical skills, so that they can master the practical ability of the work. At the same time, the school can consolidate the technical skills foundation of students through the provision of corporate social practice resources. Under the background of combining theory teaching with social practice, cultivate constructive and compound talents needed by society. The development of school education should be guided by the demand for talents of the society. Applied undergraduates should emphasize the practical application ability of the theoretical knowledge learned when carrying out the talent training work. Relying solely on the educational strength of the school is not enough to provide various kinds of students. Skill training, therefore, school education must be established through a school-enterprise cooperative education model, which not only provides comprehensive quality training to students based on the campus environment, but also relies on professional and technical teaching to continuously optimize the curriculum system and continuously adjust the educational organization method .

Key words: School-enterprise cooperation; applied undergraduate; foreign-related engineering technology

引言

国家建设离不开技术技能型人才的培养，而涉外工程技术在人才培养时，除了要使学生理解基本的理论知识之外，也要从社会实践角度出发，培养学生对于知识的实践运用能力。技术创新、科技成果转化都需要人才的加入，高校开展人才培养工作，要从人才培养质量的提高角度出发，探究立足校园环境，对于学生进行综合能力训练的方式方法。

校企合作作为理论与实践相结合的特殊人才培养模式，在应用型本科人才培养工作中就有实践必要性。学校要结合实际的教育背景，人才培养需要不断的优化校企合作模式，不断的调整人才培养方法。人才培养工作的开展要立足当前的人才培养背景，探究教育工作的优化实践策略，应用型本科强调技术技能人才的培养，校企合作作为教育改革的必然方向，二者在相互配合的过程中要从社会需求出发，从人才培养工作的实践入手，明确教育实施过程中存在的问题，以持续的调整保障人才培养质量。当前在学校教育环境下，校企合作可以从以下几个角度开展，形成教育合力，开展人才培养工作实践。

一、完善合作机制

建筑工程技术专业人才培养工作要从学校角度出发，通过课程教学质量的不断提高，来夯实学生理论基础的，学校也要主动寻求与企业之间的合作，通过在恰当的实际为学生提供实践的机会使学生在学习过程中从多个方面理解知识，在在夯实基础、锻炼技能的背景下，提高人才培养质量，也使学生在学校环境下可以顺利的完成学生身份到职业身份的转化，在缩短其岗位适应期的背景下，提高学生的就业质量，保证社会需求与学校人才培养工作目标上的统一方向上的一致。

合作强调资源的共享，强调以学生综合能力提升为目标对于学生进行不同角度的培养工作。学校与企业在工作实践中要从不同的角度出发，对于对于学生进行培养工作，而校企合作的顺利实施离不开合作机制的有效搭建。良好的合作机制可以保障学校与企业顺利地完成资源共享，而学校与企业专业建设委员会的成立可以使学校的人才培养工作与实践紧密相连，在用人企业与学校育人机制相互配合的背景下，对于学生开展不同角度的能力训练

校企合作机制的完善，要从社会需求出发，明确当前社会对于工程技术人才的需求方向，以社会为导向，对于学生进行理论基础的夯实，对于学生进行实践技能的训练。校企合作在谋求合作、资源共享时要有着明确的任务，虽然二者都是以人才培养工作为方向，但在具体的落实环节存在着不同的目标与方向。

因此校企合作要从社会需求出发，明确企业对于该专业人员的岗位要求，明确在实践环节学生所需承担的工作能力。在明确职业能力要求的基础上，对应企业的人才需求方向进行课程的设计与优化，进行校企合作模式的完善。

在实践环节校企合作要好掌握市场动态发展变化规律，在学校与企业的相互配合中，二者要持续的进行信息共享，通过依托市场环境有效的制定修订人才培养方向来保障人才培养

工作长期持续与学校的教育实践紧密相连。

二、创新人才培养模式

校企合作强调双主体人才培养模式的构建，学校与企业之间之间的合作，使培养工作更加符合社会的需求，符合社会的实践要求。在校企合作中，学校主要负责传递专业知识，而企业更多的是承担了对于学生专业技能的培养，因此二者在资源整合上要创新教学模式，立足学校夯实学生的理论基础，立足社会实践环节的强调，对于学生进行实践训练。

从校企合作的落实角度分析，理论夯实与就业能力训练并不是相互脱离的，二者有着内容上的一致性，方向上的统一性。因此在校企合作人才培养模式的构建环节，要强调二者相互融合。学校在进行课程设置，在进行理论教学时要融入与社会实践相关的内容，在学校教育环境下培养学生的职业态度、职业精神，同时也为学生实践能力的训练夯实理论基础。

在社会实践在企业实训的教育环境下，学生的工作实践要与所学的知识紧密相连，因此在提供就业岗位时，也要与学生的课程体系紧密相关，确保学生可以在社会实践中对于课堂所学习到的理论知识进行应用，在理论的实践训练下，学生也能不断加深对于理论知识的理解深度。

由于二者之间在融合背景下强调对于学生专业实践能力的提高，因此人才培养模式的创新要从多个角度出发，为了更好地将人才培养工作贯穿于校企合作的始终，在课程体系的教学环节，要积极与企业的工作实践相结合，针对学生不同的学习阶段，课程体系的安排可以有着不同的侧重点。在入学初期可以以基础技能训练为方向，而在之后的更深层次学习中可以逐渐加入岗位基础技能、岗位综合能力、一线实践能力等训练方向，通过逐步深入的理论知识与实践教学组织来确保学生在持续的锻炼下可以获得职业能力的发展，更好地适应当前社会对学工程技术人才的高标准高要求。

三、优化考核评价方式

校企合作背景下对于学生进行考核工作，考核的成果指导着教育优化的方向，在传统的学校教育环境下对于学生进行考核更多的是从学业成绩出发，从学生的笔试试卷入手，分析学生对于某一基础理论知识的掌握情况，分析学生在知识学习过程中的学习状态、学习成果，但校企合作模式下，学校要主动打破传统的引成绩作为唯一评价标准的人才评价方式，在结合校企合作应用型人才培养目标的基础上构建出新型的适合校企合作的考核方式。

应用型本科人才培养工作强调职业素质，强调职业能力，但也强调基础理论知识的夯实与掌握。因此对于学生进行评价工作，要从理论教学的角度对于其学习成果进行考核，也要在社会实践背景下，对于其实践教学成果进行分析。

企业考核与学校考核作为承担考核任务的不同主体要要从不同的侧重点出发，对于学生进行人才评价工作。学校环境下可以通过答辩、考试，通过过程性评价来了解学生的学习情况。在企业的环境下可以通过现场考核、技术展示来对于学生实践能力进行分析。

在学校与企业共同完成学生评价的背景下，通过二者评价成果的结合，来更好地了解学

生的掌握情况,通过实践能力训练与理论学习能力共同评价来对于学生个人的综合能力形成更加客观直接的展示。

四、结束语

在当前的工程技术专业人才培养工作中,要重视从不同角度出发对于学生进行能力的培养,而校企合作作为应用型本科进行人才培养工作的新方式,在实践环节既要意识到该种模式的搭建必要性,也要通过机制的完善、培养模式的创新考核方式的优化来保障校企合作的组织质量,在校企双方深度合作的背景下提高学校的人才培养效果。

参考文献:

[1]罗高涌,张瑾.基于CDIO模式的校企合作办学的工程应用型人才培养模式研究[J].高教探索,2011(5):5.

[2]崔玉祥,靳晨,朱超云.校企合作协同培养工程人才的机制新探[J].黑龙江高教研究,2014(04):100-102.

[3]盛海洋,周传林,李艳霞.校企合作高技能人才培养模式简介——以道路桥梁工程专业为例[J].交通职业教育,2009(3):2.

作者简介: 鲁利彩,女,河北石家庄人,学士,高级工程师,研究方向:建筑工程设计和管理方向。

基金项目: 本文为河北外国语学院校级课题“校企合作模式下应用型本科院校涉外工程技术人才培养探究”的最终研究成果。课题编号:HWJG202160。

对“一带一路”沿线国家的高校艺术设计专业学科建设研究

蔡美龙

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 近年来高校艺术设计专业的就业局势日益紧张, 随着我国“一带一路”战略性发展政策的提出, 在更为宽广的区域背景下, 为高校艺术设计专业的人才培养及其学科建设带来了机会与挑战, 推动“一带一路”背景下高校人才培养与学科建设国内外交流的发展。

关键词: “一带一路”; 艺术设计专业; 学科建设; 交流发展

Research on the Discipline Construction of Art and Design in Universities in the Countries Along the “Belt and Road”

Cai Meilong

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: in recent years, college of art and design professional employment situation increasingly strained, with China's strategic development policy of "area" is put forward, in the context of broader areas, for the university of art and design professional talent training and discipline construction has brought opportunities and challenges, to promote "area" under the background of the development of college talent training and discipline construction at home and abroad to exchange.

Key words: belt and Road Initiative; Art design major; Discipline construction; Exchange development

一、“一带一路”沿线国家艺术设计专业学科建设的特点

在一些“一带一路”沿线国家的高校艺术设计专业学科建设方面有如下一些特点:

(一) 成立学术委员会: 学院专业建设发展并且成立“学术委员会”, 邀请企业或公务人员担任, 从国家经济发展需求、行业企业需求和学生自身需求三方面进行研讨, 与艺术设计企业进行合作, 充分向行业专家咨询学术与专业建设等方面的意见与建议, 做到实事求是上报教育部批准。

(二) 在做中学: 以新加坡理工学院为例, 该学校的以“做中学”(CDIO)教学法为主要方法。将构思、设计、实现、运作相结合, 学习与实践项目集中体现在学科建设与人才培养中, 新加坡的人才培养目标对接国家的经济发展, 专业设置提前三年筹备, 艺术设计专业强调与行业经济发展同步或具有前瞻性。将现代产品从创意构思、制作与生产到实际运行甚至到最后更新换代系统的在学科建设与人才培养中体现。这样做更能够与实际生产相结合,

相比传统的“填鸭式”教学是更好的培养职业型人才的方法。

二、在课程开发方面

(一) 开始课程不是简单的借鉴其他院校的专业课程，而是分步骤进行。第一步进行艺术设计市场人才需求调研，根据行业发展更新课程开始内容，作出行业动态报告，跟开始课程挂钩。第二步是开设课程设置教师组，由学校骨干教师组成，确定学生毕业衔接行业的专业知识与综合技能最终确定课程结构与课程大纲、教学计划等人才培养方案。

(二) 课程设置与管理方面，以“实用”、“超前”、“复合型”为学科建设与人才培养为导向，密切连接企业需求与行业发展方向，坚持以提升实践能力为核心，根据课程对接就业，编制教学大纲，确保艺术设计专业课程设置的实用结构。

(三) 在专业课程教材的选用方面，新加坡理工大学追求校本教材的编纂，大部分的专业教材由本专业教师自我编纂，可以就本校的学生特点、就业现状、专业建设的个性，编写出实用性强的校本教材。并且校本教材的形式不拘泥于传统书籍装帧设计，采用“活页”的形式，灵活的教材设计方便做到与时俱进方便更新新的专业内容，删除过时的内容，形式新颖调动学生的学习兴趣。

三、在专业教学模式方面

首先是摒弃“传统”思维教学模式，追求“无边界”教学模式，学生学习专业与课题研究的同时，课程结构灵活设置，向学生提供多元化的设计概念与设计思想，非禁锢思想、模式化开展艺术设计类课程的教学模式，打开思路的同时，在专业教师以及企业发展要求的统领下，开展“无边界”专业学习。其次，在提升学生创意思维方面，多元化训练学生创意思维，通过教师做案例、视频学习、头脑风暴等方法，调动学生创意思维打开突破口，根据设计步骤开展后期制作，最终形成方案设计。在设计专业的设备投入方面，虽然不需要大型的机器设备，但是针对性较强，多媒体设备更新及时，管理规范，时刻准备好硬件设施为专业学习做好后盾，并且随时提供参观。最后，在毕业设计及论文方面，要求以团队的形式完成真实案例的设计，这样做不仅能够完成毕业生的毕业设计最终设计，同时真实案例具有现实意义，所有设计都要对接社会，达到真实的目的。

四、专业师资培养方面

教师注重个人职业道德的修养与提升。教师的工作不仅尽职尽责，并且具有很高的敬业精神，体现在教育教学、做人做事、科学研究等方面，高素质的师资队伍对专业学科建设起到了带头作用。以下是在专业师资培养方面的具体表现：

(一) 教师每学期安排一个实际课题，教师按照学期课题展开自我学习并在教学中体现出课题的应用性。

(二) 在第二学期重点强调小型课题研究，提高教师的科研能力，为教育教学做铺垫，科研反哺教学，使学生在第三学年的进入工作室进行实操设计，跟随教师同时提升实际课题设计能力，为进入行业打好技术基础。同时教师紧跟行业发展，不掉队、不脱节，这样就做

到了培养学生的同时提升了师资教育教学的能力。

(三)设计系与设计协会进行合作与沟通。在教师提升专业技能与教学水平的同时,密切联系艺术类的相关协会,及时掌握前沿思想与设计变化的趋势。同时,与企业开展联合课题项目研发,教师融入企业,对师资培养、学科建设获益良多。

五、对比我国艺术设计专业学科建设的优点与问题

(一)就生源水平来说,一些“一带一路”沿线国家的高校艺术设计专业的学生不具备美术绘画基础。我国艺术设计专业的学生绝大部分都具备不同水平的美术绘画基础,并且通过了专业绘画考试并考试合格,这对未来设计的专业学习提供手绘基本功以及审美审辨能力,学生对艺术设计专业学习相对来说更容易入门。

(二)在师资储备方面,很多国家的师资储备提前三年开始筹建,并且教师的实践经验与专业技能、企业经验较强。而我国有些高校或者说一些职业高校的师资经验较弱,有很大的提升空间,这是我国师资培养亟需加强与提升的方面。同时,对于教师的教育教学专项培训、教师师德与心理学专项培训与掌握情况,新加坡的南洋理工大学比较注重教师的心理培养,关爱教师的同时,培训教师的心理教育,在培养学生的基础上,不忽略教师的心理健康。

(三)在课程中实践项目的占比方面,南洋理工学院的设计有着非常强的企业背景,专业课程努力向企业和行业靠拢,通过项目实践给专业建设带来重要知识养料,助力专业成长与人才培养。而相对我国高校的艺术设计专业来说,项目只是穿插于部分教师带领的课程中,项目课程在我国高校的艺术设计专业相对来说较弱,这对人才培养的开展是不利的,尤其在一些高职院校中,授课内容仅限于教材讲解,学生的专业学习仅停留在校内课堂中,与企业或行业联系在毕业生实习模块能够参与实际项目设计。相对南洋理工学院的设计专业在大学的專業学习过程中已经将参与实际项目常态化,这样会在毕业生专业成熟的程度拉开距离,也会降低学生的专业自信心。

1.在专业课程资源库的建设方面,南洋理工学院的课程非常丰富而且灵活,教师带动学生共享网络课程资源库,并且建设各自专业的课程资源库,将课程精华凝结于自我专业课程的建设当中。而我国目前利用一些网络资源库也是比较丰富的,例如智慧树网络平台、中国大学慕课 MOOC 课程资源库等网络平台。但是就目前来说,课程的利用率在高校中参差不齐,利用方式与实际课程的联系有待于提高利用率与提升利用成果。

2.在此基础之上,学生学习作品质量的水平就此拉开距离,尤其是高职类院校的艺术设计专业的学生作品质量。表现在制图水平较高的基础上理论联系实际的能力较弱,与企业实际项目建设的基础较弱的背景下,作品表现力较强但现实实施性不高,可见理论联系实际的艺术设计专业课程建设是非常必要的。

六、总结

由此可见,对于“一带一路”沿线国家高校艺术设计专业的建设研究与我国相关专业建设的对比是有利于我国人才培养建设的。在我国目前高校的人才培养建设的各方面取其精华

去其糟粕，延续我国艺术设计专业建设的优点，将优秀的教育资源结合实际行业需求，这样做不仅为提升人才培养打好基础，同时师资培养也在及时跟进，教师与学生共同进步，一举两得！我们对此抱有很高的期望值，为更好的建设艺术设计专业做好研究。

同时，在此基础之上还可以进行有必要的跨国学术交流，在我国“一带一路”政策的背景下，选择合适的机会进行我国高校出国交流，尤其是高职类院校的艺术设计专业以团队的形式进行跨国交流，学习后将成果经验反馈于各自学校的艺术设计专业建设的各个方面，提升毕业生专业质量，打开国门输送人才进行跨国行业建设，扩充“一带一路”艺术设计行业朋友圈，提升我国与“一带一路”沿线国家的经济建设共同进步，何乐不为？

参考文献：

[1]余宗钟.“一带一路”背景下艺术类大学生培养初探[J].艺术教育,2018.3

[2]赵浩.四川高职艺术设计专业发展的思考——新加坡南洋理工学院学习启示[J].现代装饰理论,2014.6

[3]陈辉,汪卫平.挑战与机遇：“一带一路”倡议下艺术设计应用型人才输出[J].职教通讯,2020.8

[4]龙州,陈宁.中国与“一带一路”沿线国家的陶瓷艺术教育交流研究[J].中国轻工教育,2020.6

作者简介：蔡美龙，女，河北省石家庄市人，硕士，助教，主要研究方向：艺术设计专业学习及教育方向。

基金项目：本文为河北外国语学院校级课题：“国别与区域研究专项《对“一带一路”沿线国家的高校艺术设计专业学科建设研究》”的结项论文，课题编号：HWYJY202102。

基于 BIM 技术的土木工程专业课程体系改革研究

王 婷

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着中国经济的快速开展, BIM 技能正逐渐应用于建筑行业, 导致建筑业的技能革命。BIM 技能依据参数模型将相关信息整合到项目运转和保护的整个生命周期中, 对提高出产效率、缩短施工周期具有重要作用。目前, BIM 技能用于一些重大项目的规划和施工。2015 年, 住宅和城乡建设部发布了《关于推广应用建筑信息模式的指导定见》, 提出到 2020 年底, 建筑业、超一类住房建设公司的研究设计单位进行分类, 管理和实施 BIM 综合应用。在调查、设计、施工过程中, 国家投资新建大型建筑、BIM 绿色修建、公共修建和生态示范社区项目的运营和维护详细水平已达 90%。为了更好地习惯工业发展, 需求优化和改革与修建有关的高等教育机构和大学校园的制度。本文剖析了 BIM 技术与土木工程专业相结合的问题, 即高校相关土木工程专业培训。

关键词: BIM 技术; 土木工程; 课程体系

Research on Curriculum System Reform of Civil Engineering Specialty Based on BIM Technology

Wang Ting

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the rapid development of China's economy, BIM skills are gradually applied to the construction industry, leading to the skill revolution of the construction industry. BIM skill integrates relevant information into the whole life cycle of project operation and protection according to the parameter model, which plays an important role in improving production efficiency and shortening construction cycle. Currently, BIM skills are used in the planning and construction of some major projects. In 2015, the Ministry of Housing and Urban-Rural Development issued the Guiding Opinions on The Promotion and Application of Building Information Mode, and proposed that by the end of 2020, the research and design units of the construction industry should classify, manage and implement the comprehensive application of BIM. In the process of investigation, design and construction, the detailed level of operation and maintenance of BIM green construction public construction and ecological demonstration community projects invested by the state has reached 90%. In order to better adapt to industrial development, it is necessary to optimize and reform the system of higher education institutions and university campuses related to construction. This paper analyzes the combination of BIM technology and civil engineering specialty, that is, relevant civil engineering specialty training in

colleges and universities.

Key words: BIM technology; civil engineering; curriculum system

引言

随着信息技术的引进和广泛应用，制造业和服务业经济一体化的新方式来得正是时候。传统生产方式已不能满足以“新技术、新产业、新运营方式、新模式”为主导的“新经济”的发展需要，对工程教育教学的人才技能需求和标准有着新的要求。建筑行业信息化水平较低，建筑企业迫切需要探索互联网背景下的生产经营新途径，提高基础竞争力，取得进展。另一方面，要培育更多的新式工程和科技人才。政府和主管部门支持 BIM 技能作为进步建筑行业信息化水平的电厂和载体。据不完全统计，到 2020 年，全国 BIM 技能才能缺口或许到达 60 万。可见，要在实践中创造“新立异”，有必要活跃分析新科技范畴的立异教学变革，为准确应对在职教育供给坚实的基础。但是，由于缺少相关专业人员，这项技能无法取得进一步发展，因而，对于高校来说，将 BIM 技能作为职业教育信息化变革的起点，是对产业结构调整 and 现代化的会集回应，也是对 BIM 人才缺少的会集回应。

一、BIM 技术的内涵及应用现状

BIM 技术的现实意义在于记录施工图纸、施工技术、施工进度等与施工相关的土木工程信息，使施工部门能够方便快捷地查出建筑工程所需的数据，并树立一个包括土木工程中运用的几许和非几许数据的适当数据库，使施工部门能够快速提供咨询信息。跟着国民经济的稳步增加，建筑业也在增加，这增加了建筑工程的复杂性。在土木工程建设领域，各接口的信息管理对施工部门来说已变得困难。施工部门受科技限制，不能实行建筑结构综合运行、施工信息、试验结果和施工管理，影响施工进度和施工单位效益。针对这种状况，咱们需求找到一个不只能够交流和使用信息，而且能够继续运作的技能渠道，为建筑业的开展提供杰出的根底保障。随着科学技能的不断开展，BIM 技能在建筑行业得到了引进和使用，在建筑工程信息管理中发挥了有用的效果。

鉴于对 BIM 技能才能的需求日益增长，BIM 缺少技能才能的问题日益突出。传统的人才培养方法是建筑信息产业的薄弱环节。高校土木工程专家应将 BIM 技能纳入人才培养变革，提高专业人才本质。

（一）BIM 技术师资力量欠缺

在开发新技术、编制名单的过程中，新技术还对相关高等院校的教师进行了一定的研究，对教师专业知识的要求也越来越严格。因而，教师在教学过程中取得的知识较少。

（二）有关 BIM 技术的教材质量不高

学习材料的形成需求有关人士从多方面进行学习、评论和决议计划，其操作过程需求很长时刻。学习材料的发展需求大量的人力物力：应更正有问题的部件。工作完成后，应当经有关部门检查批准后，再发布。就版本而言，这类书籍是多种多样的，但它们都有局限性，

而不是用于分析和解释的 BIM 技术，因此其在土木工程中的特点显得特别肤浅。

（三）BIM 技术在硬软件设施上不够先进

在实施构建信息模型时，BIM 技术通常存在于三维和四维模型中，这种存在形式对硬件和软件的要求非常高，需要不断更新才能达到最佳位置。这将对学校经费产生重大影响。

二、传统土木工程专业人才培养现状分析

土木工程常识体系涵盖几乎一切领域，如房屋修建、地下工程、路途、地道、桥梁、水电厂、港口等；由于修建商场的技能标准越来越高，传统的土木工程专业人员的训练、教学空间的约束、学生安全和二维笼统理论关于许多面向项目的大学来说越来越难以实现雇主的目标和要求。人才培养的难点和弊端首要体现在：

（一）建筑业的快速发展，高校参与度的提高，学生人数的增加，给实践教学带来了巨大压力，降低了学生的实践能力；同时，建筑业不断引进新技术，需要投资更广阔的教学场所和教学设备；因此，学校和国家面临投资资源的严重压力，学生实践教学课程的质量显著下降。

（二）土木工程建设环境复杂可互换，施工过程具有单一不可逆性、施工周期长、工种多；因此，学生在学习课程中理论与实践之间没有很强的联系，产生“课本晦涩难懂”的尴尬感受。

（三）学生人数的增加，给企业和场所的认知实践、生产实践、毕业实践等作业造成了困难；此外，考虑到学生的安全因素，实践的深度和内容也相应下降，学生技能的提高也较差。

三、土木工程专业课程教学体系改革方案

（一）课程体系设置

高等学校应建立土木工程专业教学计划，提高实践课程的份额，优化课程结构，实现训练目标。因为人才的缺乏阻碍了 BIM 技术的推广，高校需求要点开发和开发 BIM 技术。

将 BIM 技术融入课程的方法是将其融入各种课程，根据学生的实际情况规划教学内容，进步学生的学习成绩。BIM 软件是相关软件的通用名称，包括绿色建筑分析、设备分析、项目管理等内容。在教学方面，大型建筑专家应用建筑通风等软件，学生通过建模练习学习各种模拟。

BIM 技术的市场份额继续增长。如果 BIM 技术应用于测量行业，它可以减少工人，提高测量精度。土木工程专业人员应及时调整实践教学内容，将学生培养成公共供应很少的 BIM 技术人才。高校还可以将 BIM 技术作为一门独立课程，将 BIM 技术与毕业设计相结合，帮助学生整合理论与实践，选择优秀的 BIM 技术毕业设计作业，提高学生的专业能力。

（二）将 BIM 融入课程教学

BIM 视觉信息技能包含 3D、4D 和 5D、3D，是修建的 3D 视觉概述，3D 模型可直接转换为 2D 绘图和打印。4D 技能供给了时间维度。建设项目预算管理费用的 5D 附加方面。

高校在大学一年级供给根本的BIM技能模仿课程,教授与BIM技能相关的软件性能技能,让学生了解好奇画的理论知识。四年级BIM技能管理课程主要在项目训练中供给,使学生能够使用BIM技能来整合他们的专业知识。将BIM技能整合到学科课程中,为相关课程开发BIM技能内容,以及从BIM训练体系供给各种专业课程的信息,可提高训练的有效性。

BIM完成项目通过团队合作、共享作业和与成员合作完成BIM技术计划。学生可以基于二元设计、一般审评建模、施工建模、成本分析等实现BIM建模。

高校土木工程专业理论课教学体系需要与建筑业的发展趋势相结合。项目理论课程的目的是为实践课程提供理论指导。高校应补充土木工程BIM相关课程,引导学生理论与实践的融合。

(三) 依托BIM技术发挥项目教学优势创新实践环节

以课程为导向的学生学院基本上采用以学科为中心的教学方式,增加实践关系的比例,减少理论课堂上的工作时间比例,但实践界面较少关注实际项目,因此学生在整个项目建设过程中无法充分掌握专业知识。BIM贯穿整个建筑生命周期,自然与专业知识融为一体。因此,以实际项目为载体,采用BIM实用操作模块与传统课程设计相结合,利用课程设计周的集中时间加强教学,一方面通过BIM模型信息的传输和应用,提高学生的BIM软件实际操作能力,提高学生对工程整体观的认识,拓宽设计、施工、管理各个阶段对理论知识的全面认识,提高综合能力。

(四) 通过BIM促进终身学习能力培养

由于课时限制和BIM教师普遍短缺,大多数高校开设的BIM课程无法满足人才培养需求,BIM课程的内容可能包括职业课程的现有内容,或纵向进一步深化所有职业课程的内容,BIM专家也将成为高等时代活动与专业融合的典型代表。

结语

作为一个建设项目,BIM生命周期数据技术为建筑行业提供了质的一步,需要一大批具有软件操作和工程专业知识的BIM综合人才。在发展适应土木工程专业发展的人才方面,要大力利用产业改革的新机遇,积极应对行业需求变化,积极调整人才培养技能指标,创新实施课程体系,灵活实施传统课程,在有限的课堂空间内建设BIM实践活动模块,将其纳入课程项目,使学生能够更好的学习BIM技术,促进对专业知识的更深入理解,使BIM成为理论知识与工程实践技能相结合的工具,促进信息教学过程,提高面向程序的土木工程专业人才培养的质量。

参考文献:

[1]郭秋兰,张小义,王成元,等.“1+X”证书制度下土木工程专业课程体系构建探讨[J].农村经济与科技,2021,32(01):289-290.

[2]庞雪飞,黄建功,李阳春.基于BIM正向设计的土木工程专业应用能力培养[J].安徽建筑,2021,28(02):133-135.

[3] 程怡. 基 BIM+ 专业课程体系与实践教学模式改革的探索 [J]. 高教学刊, 2020 (29) : 118-120. c

[4] 胡梦玲, 吴迪, 张辉, 等. 基于 BIM 技术的土木工程专业人才培养体系创新与实践 [J]. 技术与创新管理, 2020, 41 (05) : 527-532.

[5] 罗俊礼. 新工科模式下开放教育土木工程专业课程体系初步设计 [J]. 科技资讯, 2019, 17 (20) : 96-97.

[6] 梁腾飞, 贺园园, 杨瑞娟. 基于 BIM 的土木工程专业人才培养课程体系构建 [J]. 知识经济, 2019 (25) : 152-154.

[7] 于本福. BIM 技术在土木工程专业课程体系建设研究 [J]. 教育教学论坛, 2019 (37) : 207-208.

作者简介: 王婷, 女, 河北石家庄人, 硕士, 副教授, 研究方向: 建筑与土木工程。

《建筑设计初步》课程教学改革探究

——以河北外国语学院为例

刘 菲

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 《建筑设计初步》课程为建筑学专业核心课,旨在培养学生掌握建筑学基础理论知识与建筑设计方法技能。文章以河北外国语学院《建筑设计初步》课程为例,结合校情与学情梳理课程概况,发掘现状存在问题,提出课程教学改革应对措施,以期为民办高校建筑学专业课程改革提供借鉴与参考。

关键词: 建筑设计初步; 课程改革; 教学设计; 空间认知

Research on the Teaching Reform of the Course "Preliminary Architectural Design"—Taking Hebei International Studies University as an Example

Liu Fei

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The "Preliminary Architectural Design" course is the core course of the architecture major, which aims to train students to master the basic theoretical knowledge of architecture and the skills of architectural design methods. The article is based on "Preliminary Architectural Design" as an example, combining the profile of the curriculum in combination with the situation of the school and the situation, discovering the existing problems, and proposing countermeasures for the curriculum teaching reform, in order to provide reference and reference for the curriculum reform of the architecture major in private universities.

Key words: Preliminary architectural design; Course reform; Instructional design; Spatial cognition

《建筑设计初步》课程为建筑学专业本科一年级学生基础课,课程设置分为空间认知体验、设计方法训练、理性逻辑分析、创新性开发等教学必备环节,培养学生构建初步建筑空间属性、建筑美学表达思维、空间构成想象等知识体系,在整个建筑学专业教学系统中起到基础启蒙作用。随着城市化进程不断加快,建筑行业发展迅猛,中国建筑学教育领域迎来改革机遇,香港大学、同济大学、东南大学等具有全球影响力的高校,均在进行建筑学教育教学改革,并取得了一系列成果。因此,借鉴名校建筑学改革措施,以《建筑设计初步》课程

教学改革为基础，逐步完成河北外国语学院建筑学专业课程教育教学改革，达成建筑学人才培养“准职业人”目标。

一、课程概况与现状问题

（一）课程概况

河北外国语学院《建筑设计初步》课程，课程类别为专业核心课，开设学期为第一学期，总学时为 32 学时，分为理论讲授与实践训练两个阶段。课程主要教学内容包括：第一章建筑概论，讲授建筑含义、建筑基本构成要素、建筑空间与环境关系等知识；第二章建筑基本知识，讲授中国古典建筑基本知识与西方古典建筑基本知识等；第三章建筑设计表达技法，讲授建筑设计图纸表达方法与模型表达方法等；第四章形态构成，讲授形态的基本要素及特征、造型的基本方法以及形态构成的心理和审美；第五章建筑方案方法入门，讲授设计方案的方法步骤与方案设计的表达。

（二）现状问题

1. 专业课系统性薄弱

《建筑设计初步》课程属于基础性、先导性课程，对于学生设计基础知识与设计素养启蒙起到关键作用。因此，该课程应具备明确的授课思路与教学系统，对下一阶段其他专业课程的学习起到铺垫与引导作用，激发学生建筑设计兴趣，形成建筑设计思维。然而，在实际教学中发现，现阶段课程体系在专业引导与纵向专业课程关联上存在不足。诸如，课程授课内容中建筑手绘学时较多，而学生手绘基础薄弱，对于建筑表现技法认知不全面，会产生强烈的畏难情绪，建筑手绘练习不能达到应有的学习成效；学生中普遍存在唯学习成绩论，以完成作业获取高分成绩为目的，对于课堂中安排的学习内容、设计方案等，没有细致且深刻的理解与总结，无法明确基础知识、方法技巧，以及今后课程学习的重要性，导致大二年级阶段的建筑设计相关课程，在方案设计表现上差强人意。

2. 传统教学手段单一

《建筑设计初步》课程理论授课方式主要采用板书与多媒体相结合的形式，继而指导学生运用各种绘图工具进行建筑方案绘制。整个课程教学过程中，16 学时用于理论讲授，16 学时用于实践练习。由于传统教学手段单一，缺乏创新型教学手段与方法，实践练习时间过于集中，导致学生兴趣降低，影响学生学习的主动性与自发性。诸如，建筑学专业所有设计课程均采用一半理论学时、一半实践学时，教学手段基本相同，作业完成形式大体相似，此情况下，学生在学期初对于新的知识学习热情高涨，随着练习量的增加，练习课程内容形式重复，极易产生倦怠感，造成设计作业拖延，设计作业质量下降。

3. 教学内容重复性高

《建筑设计初步》课程教学内容中与其他课程存在重复性知识，缺乏自身课程特色，且重点讲授的知识内容不明确，不能较好地帮助学生设计能力方法的提高。诸如，《建筑设计初步》课程中第二章节内容为中国古典建筑基本知识与西方古典建筑基本知识，与《中外建

筑史》课程内容重复度较高，第三章内容为建筑设计图纸表达方法，与《建筑手绘表现技法》课程内容重复度较高。重复性专业知识较多，学生无法明确本课程的学习重点、知识体系、以及必须掌握的方法技能，造成《建筑设计初步》课程性质、课程地位的偏离，课程知识层级结构不清晰。

二、教学改革措施

1. 加强设计类课程内容衔接性

《建筑设计初步》课程内容调整：第一部分建筑概论，分为建筑、空间、环境三个部分，讲授建筑的产生，建筑的功能、技术、形象，空间的定义、分类、特点与功能，环境与建筑，环境与场所，环境与绿地，环境与设计；第二部分空间感知，分为建筑大师作品鉴赏分析、草模制作与正式模型制作。通过本课程两大篇章的学习，与《建筑制图》、《建筑材料》、《公共建筑设计原理》、《中外建筑史》等其他课程作有效衔接。同时，学生通过《建筑设计初步》课程中分析鉴赏大师建筑作品，更好地完成《建筑制图》课程中大师作品建筑平面图、立面图、剖面图抄绘，掌握建筑的功能布局、交通流线组织形式、场地环境营造、建筑立面表达等技能，加强建筑设计类专业课程的关联性，帮助学生构建完善的知识技能体系。

2. 引入空间营造体验式教学法

建筑的本质是营造空间，仅在图纸中“绘画”建筑，对于大一年级的学生难度较大，学生空间想象思维未成形，而体验式教学中，引入“建造”建筑，使得二维平面化的建筑图设计图纸，转变成三维立体化建筑模型，建筑空间更加具体化，帮助学生更好地理解空间的含义。在课程教学中，学生通过分析建筑大师作品，动手“建造”建筑。在草模阶段，学生使用复印纸、纸胶带等材料，理解建筑比例、建筑的功能布局。在正式模型阶段，学生对草模进行详细深化，运用硬卡纸、KT板、木板、石膏板等材料，完成正式模型制作，理解建筑与环境、建筑空间尺度、建筑空间心理等专业知识。同时，建筑“建造”完成后，采用室外评比形式，将学生制作完成的正式模型放入自然真实的室外场景中，邀请行业名师、其他专业教师、学生参与观摩评比，丰富教学内容，激发学习兴趣，增加建筑学专业认同感，帮助学生更好地认识建筑，认识空间，培养小组间团队协作能力。

3. 深化设计初步知识逻辑层级

《建筑设计初步》课程教学内容除了完成教学内容调整外，依据建筑空间认知学习习惯，课程体系调整为《建筑初步A》、《建筑初步B》、《建筑设计C》、《建筑初步D》，涵盖学生完整大一学年、大二学年，梳理空间建构理念，打造模块化教学形式。《建筑初步A》完成大一上学期空间感知内容，《建筑初步B》完成大一下学期限定空间内容、《建筑设计C》完成大二上学期空间功能内容，《建筑初步D》完成大二下学期空间形态内容。本课程调整深化后，空间设计模块为《建筑初步》课程核心内容。通过本课程学习，培养学生从感知空间、单一空间的围合限定、多空间训练形成空间认知，再从空间尺度、功能组织完成空间体验，帮助学生完善空间知识体系，深化知识逻辑层次，更好地学习其他建筑设计类课程。

三、结语

《建筑设计初步》课程是建筑学专业学生启蒙教育的基础环节,对于学生专业知识的理解与掌握、专业技能的运用与提升以及未来从业方向的选择与明确,其影响力与重要性不言而喻。因此,无论是建筑学专业知识技能的传授,还是学生知识目标、能力目标、素质目标的达成,都需要在教学过程中,不断探索与提升,不断改革与创新,以适应现代社会发展的建筑设计人才需求。

参考文献:

[1]董姝靖,原璐.从认知到建造——基于空间、建构的建筑设计基础课程研究[J].福建建材,2017(11):117-119.

[2]彭历,贾东.基于营造体验的一年级设计课题教学创新——以建筑初步课程之木造教学为例[J].华中建筑,2016,(07):173-178.

[3]腾凤宏.研究性学习方法在空间认知与设计训练系列教学单元中的实践与应用[J].高等建筑教育,2014,23(4):116-121.

作者简介:刘菲,女,河北衡水人,硕士,助教,研究方向:城市设计理论与方法。

基于 BIM 技术的工程造价人才培养方案改革

许玉晓

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: BIM 技术发展迅速, 对施工项目有很好的指导作用, 能够实现建筑信息可视化和信息化。也成为工程造价专业学生的一项必备技能, 将 BIM 课程融入教学计划势在必行, 学生要掌握基本 BIM 操作技能, 将其应用到实践中^[1]。本文就 BIM 如何融入造价专业人才培养方案, 改进专业实践能力, 形成具有 BIM 技术水平工程造价从业人员。

关键词: BIM; 人才培养; 教学改革

Reform of Project Cost Personnel Training Scheme Based on BIM Technology

Xu Yuxiao

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: BIM Technology has developed rapidly, plays a good guiding role in construction projects, and can realize the visualization and informatization of building information. It has also become a necessary skill for students majoring in engineering cost. It is imperative to integrate BIM course into teaching plan. Students should master basic BIM operation skills and apply them to practice. This paper discusses how to integrate BIM into the training program of cost professionals, improve professional practice ability, and form engineering cost practitioners with BIM technical level.

Keywords: BIM; personnel training; reform in education

一、引言

面对竞争激烈的建筑市场, 工程造价专业人员要具备多种能力。传统工程造价专业人员仅具备单一的工程造价知识, 造价和管理是不能相割裂的, 只有形成完整系统的知识体系, 才能真正提高造价专业学生就业。BIM 能够对建设项目全寿命周期信息整合共享, 使得项目各参与方动态观测项目开展情况, 这样对管理工作和预算工作提供很好帮助作用。通过对高校 BIM 课程开设情况的调研, 结合高校教学特点开设 BIM 课程。调研发现一些高校将一门 BIM 课程作为选修, 还有部分学校将 BIM 融入毕业设计, 这些学校大多是小规模运用。从中可以发现, BIM 在教学方面仅是简单应用, 并没有形成完整 BIM 课程教学体系, 更加缺乏完全融入 BIM 课程的人才培养方案。大数据时代, 信息堆积状况严重, 只有将信息化手段融入建筑中, 才能顺应时代发展, 实现绿色建筑。BIM 技术发源于国外, 很多企业尝试使用这项

技术，但是往往出现不尽人意之处，归根到底在于缺乏专业人才的指导。因此，只有大力推进 BIM 技术融入教学，才能推进 BIM 事业在我国的发展^[2]。

二、BIM 技术及其在国内的发展

BIM 技术的提出最初是为了解放人工生产力，BIM 技术将建设工程全寿命周期统筹安排，能够随时观测建设项目从设计到竣工验收各阶段情况。BIM 技术的特色在于可视化、协调性、模拟性和优化作用，能够及时解决在各环节出现的问题，最大程度提高工程效益，充分发挥 BIM 技术优势特色。BIM 技术当前仍处于不断改进和探索时期，相比国外发展还存在很大差距，我国 BIM 技术在理论方面内容丰富，缺乏实践应用经验，大量应用于设计单位，普及范围不是很大，缺少对前沿技术的研究应用。当前政府并未相关 BIM 技术应用相关政策和标准规范，高校课程在 BIM 人才培养上也存在短缺，因此，BIM 技术还处于发展时期，并且还有很大发展空间，BIM 技术的应用对建筑行业将带来翻天覆地变化，当前要讲技术手段同政策融合，健全 BIM 技术在规范标准的制定，建立资格考试制度，行业有了统一参考标准才能更好发展技术。作为高校要加大对 BIM 技术学习，培养具有 BIM 知识人才，为国家提供当前所需的专业技术人才，从而加快建筑行业发展和进步。

三、基于 BIM 的工程造价专业人才培养方案制定

BIM 技术将对建筑行业发展带来很大变化，对工程造价专业人才培养提出更高要求。本文针对工程造价专业今后就业提出人才培养方案修改意见。以基础理论为基础，将 BIM 相关课程全面融入人才培养方案，通过 BIM 实践、技能竞赛等多种形式巩固学生所学 BIM 技术^[3]。

（一）基于 BIM 的工程造价专业人才培养目标确定

在融入 BIM 技术的工程造价专业人才培养目标的确定，要在当前人才培养方案基础上进行修订，加入 BIM 核心课程，通过理论和实践相结合的方式，保证工程造价专业学生具有以下能力：

一是要了解 BIM 技术基础理论知识和今后发展趋势，对该技术有简单的认识和发展情况了解。二是学生要能扎实掌握 BIM 相关软件学习，是 BIM 技术应用实际工程的基础和核心，BIM 软件能够模拟施工现场、工程预算、试试了解工程实际进度。三是 BIM 相关课程的学习，也是对学生建设工程技术、经济等多方面知识融合的过程，对今后从事造价工作奠定扎实基础。

（二）理论教学

工程造价人才培养方案在专业课程上分为公共基础课、专业基础课和专业核心课程三个部分，在工程造价专业传统人才培养方案基础上，将 BIM 概论、BIM 与施工模拟、基于 BIM 的项目管理等 BIM 技术核心课程融入工程造价专业课程中，合理安排分布在大一到大四的课程不同阶段，合理衔接。

（三）实践教学

工程造价专业培养的是建筑工程中全面发展的人才，不仅具有预算能力，还要熟练掌握工程技术、工程管理等建筑相关知识，具有很强实践性，在掌握基础理论后，要以实践教学为主，紧密联系实际工程项目进行教学工作，锻炼学生实际动手能力和管理能力。其中 BIM 课程的融入更需加强实践操作，结合工程案例联系应用，教师要合理安排实训和讲授课程，合理分配课程学时。BIM 课程包括项目仿真设计、仿真施工、仿真造价计算、进度计划编制等功能，在理论学习的基础上，要结合实际项目进行练习巩固。其中基于 BIM 的施工组织课程安排，应将施工组织课程作为先导课程，可以在工程预算课程后开始基于 BIM 的工程概预算课程，这样先理论后实践能够很好的对知识进行衔接。在课程学习最后一年，可以带领学生参加 BIM 相关竞赛和相关证书的考取^[4]。

（四）BIM 专业竞赛和专业技能证书

由河北省工业与信息化厅举办的技能大赛，省内各大高校都会参加，举办相关培训课程，应用到的案例也是实际工程项目，与实际工作环节有紧密联系，学生能够体验 BIM 在工作中的应用，不仅能够很大程度提高学生 BIM 操作能力，还能提高教学质量和就业质量。面对如此大的市场竞争，对于工程造价本科专业学生而言，只有不断 BIM 操作能力，才能在就业市场中脱颖而出。

四、基于 BIM 技术的工程造价人才培养方案修改建议

（一）BIM 课程教学要从少到多扩展

BIM 技术还处于不断发展阶段，在高校的课程教学中，可能会存在来自外界质疑，因此在课程设置时，先设置比较成熟的理论课程，在后面学期逐步扩展课程数量和内容。当前能够熟练讲授 BIM 课程的教师很稀缺，高校也要边开设课程边壮大 BIM 技术师资力量，不断进行教学内容的完善，最终形成科学完整的教学体系^[5]。

（二）加强校企合作，培养师资力量

现阶段，BIM 专业人才还处于稀缺阶段，在高校教师中更是很缺乏。为解决这种稀缺情况，高校会聘请企业中优秀 BIM 专业人员来校授课或者开展培训、讲座。或者可以在寒暑假和空闲时间去企业亲自实践学习，掌握最前沿技术，为教学工作打下良好基础。

（三）购买最新 BIM 系列软件和沙盘

良好的环境可以充分激发学生学习兴趣和热情，教师也能很好融入教学环境中，很好适应当前教学环境。BIM 技术硬件方面对计算机要求很高，要购买运行速度和内存充分的计算机，建立 BIM 实训室，学生能够模拟真实施工现场情况，进行施工管理、项目虚拟设计等。购买全新 BIM 系列软件，对于 BIM 学习人员要有扎实的设计、造价经验，这样能够更好同软件技术相结合，并可以通过提高薪酬激励教师积极性，吸引教师不断进行课程改革。

（四）收集和整理 BIM 教学资源

由于 BIM 课程开设时间相对不长，很多课程缺乏丰富的课程资源，除了相关教材内容，还要收集大量的工程案例、微课视频、题库资源等。教材中仅包含一些简单实例，缺少同工

程实例的结合,学习内容非常单一,很难进行能力拔高。因此,要系统整理相关资源,学生能够全面系统学习 BIM 技术知识,同时高校也可以融入工程案例,增加 BIM 实践环节,从而很好完成教学工作,提高学生 BIM 技术使用能力^[6]。

(五) 充分发挥团队力量,鼓励学生自主学习

BIM 知识体系内容非常繁多,包含较多的软件,重视实际操作能力,因此在人才培养方案中需要增加较多课程。由于工程造价本身已有大量专业课程,要合理安排 BIM 课程,使学生不仅能够掌握 BIM 软件基础知识,学生能够灵活应用软件操作,通过建立学习团队,学生之间可以相互探讨研究,提高软件操作能力。学校也可对表现优秀的团队给予奖励,鼓励学生不断进步。

五、结语

新型数字化信息技术应用于建筑之中是建筑业发展的趋势,应用并发扬信息技术是每个建筑行业人员的使命。高校教育作为信息技术发展的重要环节,必须紧跟发展形势进行必要的教学改革。通过各种的教学改革,提升学生发现问题、解决问题的能力。人才培养方案是对学生专业学习的整体规划设计,因此,要做好人才培养方案的修改,使学生能够很好掌握 BIM 技术,适应社会发展,提高学生就业质量。

参考文献

[1] 李勇,管昌生. 基于 BIM 技术的工程项目信息管理模式与策略[J]. 工程管理学报, 2012, 000(004):17-21.

[2] 黄国全. 基于 1+X 证书制度的 BIM 技术人才培养方案设计研究[J]. 黑龙江科学, 2021, 12(15):2.

[3] 沈中友,冉令刚,陈远川,等. 基于 BIM 技术的工程造价专业人才培养方案研究[J]. 四川建材, 2019, v. 45;No. 229(09):234-235.

[4] 叶国仁. 基于 BIM 技术的工程管理专业人才培养方案[J]. 西部素质教育, 2019, 005(022):173, 175.

[5] 黄平,庞毅玲,杨大平. 高职土建类专业 BIM 技术人才培养对策研究——以广西建设职业技术学院土木工程系为例[J]. 企业科技与发展, 2019(4):3.

[6] 孙丽. 高职工程造价专业培养 BIM 应用人才的策略探索[J]. 新课程研究:中旬, 2016(5):2.

作者简介:许玉晓,女,河北石家庄人,硕士,助教,研究方向:建筑工程经济与管理。

基金项目:本文系河北外国语学院校级课题: BIM 技术在装配式住宅施工管理中的应用的结项论文,项目编号: HWJG202156。

“开放式”教学模式在环境设计专业教学体系中的研究

张钰锶

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 伴随着国家教学改革的稳步推进, 开放式的教学模式在日常教学工作中的重要性日渐展现。于此同时, 开放式教学模式为增强教学实践, 培养创新型人才奠定了良好的基础。开放式教学模式的发展引发了环境设计专业教学思路上的转变, 即在教学中增加学生的自主学习, 在形式上寻找学科特点, 建立跨学科跨专业的培养策略, 体现环境设计教育综合性多角度的特点。

当今随着社会发展的需要和人民对美好生活的向往, 全国各大高校对于环境设计专业的教学改革日益重视。开放式教学作为一种新兴的教学模式, 如何在日常教学中有效的开展开放式教学, 充分发挥开放式教学的教育优势, 是本课题的研究探索方向。教学模式的变革必将影响教学思路的转变, 如何让开放式教学更好的融入日常的教学中去, 教学思路上的研究是保障教学工作有序推进的关键所在。

关键词: 开放式; 环境设计; 教学体系

Study on “Open” Teaching Mode in the Teaching System of Environmental Design Specialt

Zhang Yusi

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the steady progress of national teaching reform, the importance of open teaching mode in daily teaching work is gradually showing. At the same time, the open teaching mode has laid a good foundation for enhancing teaching practice and cultivating innovative talents. The development of the open teaching mode has led to a change in the teaching ideas of environmental design major, that is, to increase students' independent learning in the teaching process, to find disciplinary characteristics in the form, to establish cross-disciplinary and cross-professional training strategies, and to reflect the comprehensive and multi-angle characteristics of environmental design education.

Nowadays, with the needs of social development and people's yearning for a better life, colleges and universities in China pay increasing attention to the teaching reform of environmental design major. Open teaching as a new teaching mode, how to effectively carry out open teaching in daily teaching, give full play to the educational advantages of open teaching, is the research direction of this topic. The reform of teaching mode will certainly affect the change of teaching ideas. How to make open teaching better integrated into daily teaching, and the research on

teaching ideas is the key to ensure the orderly advancement of teaching work.

Key words: open type; environment design; teaching system

一、环境设计专业发展现状及教学中存在的问题

(一) 发展现状

我国环境设计专业的起步发展较晚，从国家提出“高等教育大众化”的指导方针以后，环境设计专业才得以迅速发展。目前，我国的各类高校中均有开设环境设计专业，随着环境设计专业的蓬勃发展，到目前为止，我国已经培养了大量的优秀环境设计专业人才。但是由于专业起步比较晚，包括一些院校急于扩大学校的招生规模和社会中的影响力，在办学条件有限，且不充足的情况下仓促开设了环境设计专业，于是在这些高校中出现教学观念陈旧、教学设施落后、师资力量薄弱等问题，从而导致高校毕业生进入社会后和用人单位的实际需求差距较大，最终出现了毕业生不好就业工作单找不到人才的错位现象。面对这一现实情况，我们应该加强对高校环境设计专业出现的问题进行研究分析，并寻求解决问题的有效方案，以促进环境设计专业更好的蓬勃发展进步。

(二) 存在的问题

1. 课程设置不完善：

环境设计这一专业所涉及的学科比较广泛，包含景观、室内、园林等等，现在大部分院校在课程的安排上往往注重单一的理论学习。学生会被相关学科较多、较复杂的知识结构所困扰，从而忽略了设计实践的学习，最终导致学生的专业知识结构不健全，无法取得更长远的发展。此外一些高校在专业课程的设置上也没有体现出环境设计专业的独特性，以至于培养出来的学生各个相关学科都掌握不全面，没有精通的专业科目。这样就导致学生毕业后面对专业性比较强的岗位时不知所措。

2. 教学模式过于传统：

目前各类高校环境设计专业大部分仍然停留在以课堂为主，老师讲学生被动学的教学模式之中。这种教学模式忽略了学生学习的主动性，学生被动的接受知识，从而导致了学生不会主动的去获取知识丧失自主学习的能力。这种情况培养出来的大学生进入工作岗位以后往往会凸现出缺乏自主学习的能力这一缺点，继而在工作中因为缺乏自学能力导致缺乏对工作的适应力和自主创新的能力，很难在社会上立足。

3. 理论实践脱节：

现在各高校很多老师在实际授课过程中往往只根据教学大纲的要求来安排课程的内容，很少加入实际案例，只让学生学习枯燥的理论知识，没有让学生参与到实际的设计活动中去，学生在校时缺乏实践，与未来工作需要脱节与社会需求脱节，迈出校门后要花大量时间重新学习。

环境设计专业开放式教学的特点及必要性

(一) 开放式教学的特点

开放式教学的典型特点是开放的环境、开放的课程、开放的态度和开放的资源运用。这样的特点使开放式的教学模式成为一种能有效培育创新型人才的教育教学模式。开放式教学在环境设计专业中主要以工作室为单位,摒弃了以往单一的教师只传授理论的教学模式,采用以项目实践为主的开放式教学模式,发挥实践教学的优势,让学生参与到实际的设计项目当中去,通过实际项目锻炼学生,提升学生自身的各项能力。还能做到让学生近距离接触市场与用户,了解材料、工艺、预算以及客户需求等情况,更好的实现从书本知识到现实运用的转化。

(二) 环境设计专业开展开放式教学的必要性

环境设计教学不能受空间和学科的限制,不能将传授知识的场所只局限于学校和教室之中,教学中需要尽可能多的让学生走出教室,到课堂外去进行学习,运用当场教学或网络课堂等多种形式来进行多方位的学习。环境设计这一专业是一门具有开放性、交互性的专业,传统的学校教学把学习场所只限定在教室这一有限的范围,而引入开放式的教学模式,其教学场所向校外延伸,更多的在社会中学习更加贴近实际。除此之外,开放式的教学模式更加强调学生参与综合实践的能力,并且把实践活动作为学生的主要课程之一,要求学生有一个开放的学习实践场所,在生活或者工作实践中应用相关专业知识去解决遇到的问题,不断累积相关经验,不断的沉淀,从而掌握个人实践能力、交际能力等等书本上学不到的能力。教学模式的开放不仅可以增强学生的知识,还可以锻炼学生的综合素质。因此,开放式的教学模式将会是今后教学改革发展的必然趋势。

三、环境设计专业开放式教学实施方法及发展展望

(一) 开放式教学实施方法

1. 改进课程设置:

我国各大高校环境设计专业的基础课程一般分为基础设计课程、绘画相关专业课程等,受到西方设计教育的影响,我国传统的基础设计课程依然以素描、色彩等偏绘画的课程为主,由于绘画专业教师相比设计专业教师在教学过程中较缺乏对学生设计思维及创造性思维的引导和培养,这样就会对学生创造性思维的形成产生不良影响,使学生的设计思维发展受到制约。环境设计专业的课程设置,应该以激发学生的创新能力为基础,加强专业设计教师对学生思维的有效引导,注重学生创新能力的发展进步,加强设计性更强的基础课程,为以后更好的学习专业课程打好基础,使学生的学习更加具有目标性。

2. 完善主体课程:

环境设计专业是一门与社会需求紧密联系的学科,专业课程一般包括室内设计原理、空间设计以及计算机软件等课程,学习该专业的过程中学生必须及时了解社会需求。应引导学生紧跟科技发展的脚步,同时鼓励学生多元化的学习,这样不仅可以帮助学生找到自己喜欢和擅长的学科内容,同时也可以使专业知识更加全面。在既有助于加深学生所学专业知识的印象,又利于提高学生的创新能力和综合能力。

3. 改进授课方式:

开放式的教学方式要求改变传统的教学方式,鼓励学生相互讨论,加入更多的自主学习,培养学生的自学能力和创新能力,课堂不再是以理论为主导,而是以学生自由发挥为主体,在实际的教学过程中教师承担教学中的引导者,把大部分学习的时间都交给学生,让学生自由发表自己对课程知识的认识和观点。这样既以提高学生自主学习能力、语言组织与表达能力,同时还可以培养学生的团队合作精神。

4. 增加实践项目:

在进行完基础设计课程后,将学生以工作室为单位进行分组学习,由不同老师负责带领学生进行项目创作,在专业老师的指导下让学生亲自进行项目的全过程实践,让学生充分了解并掌握每一个设计步骤,通过实践让学生增长自身的设计能力,发现自身的优点以及存在的不足,进而为每个学生定制不同的人才培养方案促进学生提高,形成良性循环,经过数次实际项目操作,学生就能全面掌握各个设计环节形成自己的独特设计风格。

(二) 环境设计专业开放式教学模式的发展展望

近年来,环境设计专业不断扩招,除去大部分具有较好美术功底的考生之外,还招收了相当一部分文化考生。环境设计专业的培养目标也逐步调整为培养出既有美术造诣,同时还具备严谨、实事求是的科学态度,掌握多方面技能,能被社会认可的应用型、创新型、复合型人才。在这样的培养目标指导下开放式的教学模式能更好的发挥其特有的优势,为国家培养出更多的优秀设计人才。

参考文献

- [1] 武东风. 浅谈高校环境设计教育体系的转变[J]. 大众文艺, 2015
- [2] 罗斌. 环境设计专业数字化设计教学体系研究[J]. 设计, 2021
- [3] 于潇倩. 环境艺术设计专业课程体系模块化实践教学探析[J]. 长治学院学报, 2021, 38 (01)
- [4] 黄生惠. 开放式工作室在环境艺术设计专业教学过程中的应用[J]. 西部皮革. 2019, 41(22)

作者简介: 张钰锶, 女, 河北石家庄人, 硕士, 助教, 研究方向: 当代室内设计发展趋势。

探讨新时代高校教师队伍的素质要求

李静文

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着互联网时代、人工智能时代的到来, 作为未来一个合格的高校教师应该是一个终身学习型的人, 具有现代化的教育理念, 专业的教学内容, 掌握现代化教学技术和手段, 具有创新精神的人, 拥有积极健康的人格魅力和人生观。也就是要具备“硬性条件”, 还要不断加强“软性条件”的建设, 软硬兼施, 全面发展, 才能培养符合社会经济发展需求的各类高技能人才, 为全新的人才培养模式提供强有力的支撑。本文剖析高素质教师队伍的内涵和应用型高校对高素质教师队伍的要求, 为建设应用型高校高素质教师队伍的提供了借鉴。

关键词: 互联网时代; 高素质教师队伍; 终身学习

Exploring the Quality Requirements of College Teachers in the New Era

Li Jingwen

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the advent of the Internet era and the era of artificial intelligence, a qualified university teacher in the future should be a lifelong learning person, with modern educational concepts, professional teaching content, master modern teaching techniques and methods, and innovative spirit. Have a positive and healthy personality charm and outlook on life. That is to say, it is necessary to have "hard conditions" and continue to strengthen the construction of "soft conditions". Only by implementing both soft and hard and comprehensive development can we cultivate various types of high-skilled talents that meet the needs of social and economic development, and provide a strong force for a brand-new talent training model. support. This article analyzes the connotation of high-quality teachers and application-oriented universities' requirements for high-quality teachers, and provides a reference for the construction of high-quality teachers in application-oriented universities.

Key words: Internet age; high-quality teachers; life-long learning

一、新时代高校教师队伍建设的重要性

国运兴衰, 系于教育; 教育大计, 教师为本。目前, 我国社会经济发展正处于重要的转型变革时期, 需要大量的应用创新型人才为经济结构调整和产业升级服务。应用型高校主要培养适应社会经济发展需要的高技能人才, 需要遵循高等教育的规律不断转变其办学定位、人才培养定位、培养方式、学科建设、科学研究、师资队伍建设等, 以便更好地为区域经济

社会发展服务。同时，从实现中华民族伟大复兴的战略高度，抓住培养社会主义建设者和接班人这个根本，对建设高素质高校教师队伍提出了明确要求，在战线引起了强烈反响，受到广泛拥护。习近平总书记曾经提到要建设“四有”好老师、“四个引路人”为建设适应新时代发展需要的高素质高校教师队伍指明了方向。要求相关部门和学校落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》为抓手，标本兼治、综合施策，打好“组合拳”，努力建设一支思想政治素质过硬、教书育人水平高超，专业业务能力精湛、适应时代水平发展的高素质高校教师队伍。

二、新时代高校教师应具备的素质

（一）思想政治素质过硬，注重师德师风建设

相比较于高中教师，高校教师不仅仅是帮助学生构建知识的框架，更多的还有人格品德的培养，正确的三观才能让学生更好的步入社会奉献社会。德育的教育应该时刻流淌在学生的课堂中。作为一名合格的高校教师，应以自己高尚的人格，感染学生，促进他们积极向上，培养健康有为的人格心理，不断提高大学生的个人责任感和社会责任感，将自己有限的生命融入到国家兴旺、民族振兴的时代需求中，不断磨练，不断成长，以成为社会的有用之材。同时，高校教师还要具有修身意识。俗话说，欲正人者必先正己。只有教师处处严格律己，言行一致，说到做到，学生才向善如流，以老师为榜样，不断提高个人修为。当然，作为高校教师，虽然是科研任务和科研压力较中学教师为重，但高校教师不能以此为理由，忽视跟学生的交流。独学而无友，则孤陋而寡闻。学术的精进和教学水平的提高，需要师生的互动。根据学生的学习情况和掌握情况，才能有针对性地讲解，以达到事半功倍的教学效果。而这其中，就要求老师放下架子，悉心和学生交流，在互动互助中，共同提高。

（二）专业素质精湛，善用新技术

随着国家信息时代的到来，社会和国家对于高校教师专业的要求不仅仅是停留在传统层面上，更多的是要求教师将信息技术和教育教学进行深度的融合，建立信息化教育平台，打破传统的课堂中教师填鸭式，满堂灌的教学形式，根据需求理论实现翻转课堂和线上线下混合学习的模式让学生主动的依托新技术来实现自主学习。国家也提出“互联网+教师教育创新行动”以及“启动人工智能+教师队伍建设行动计划”这些的落实都需要教师要紧跟时代的步伐，构建教育的新生态，形成新的教育方法和培养方式。

新技术是帮助教师更好的教学，但是教学的内容也不容忽视，这就要求高校教师具有专业业务过关，专业的业务包括专业的理论知识技能、教学研究、教材转化、教学创新、科研成果等，能够从根本上提高教育教学的质量。只有精彩的内容加上恰当的输出形式才能起到更有效地的教育效果。同时专业素养和教学水平，又是文化素养的重要组成部分，也是影响学生知识水平和业务素质最直接的因素。要想成为学生眼里的好教师，必须专业素质过硬，也就是要不断加强自身的科学文化修养，以适应学生不断迸发的求知欲。所以，高校教师除加强教育学、心理学等教育理论学习外，更要不断深化本学科、本专业的学习，不断提高业

务水平。

（三）具备终身钻研能力，不断创新改革能力

新时代的中国是一个日新月异的时代，每时每刻都在发展中，教师作为知识的传播者要时刻跟上时代的步伐，确保终身学习的自觉性和主动性，密切关注现代科学技术的新变化、新进展，不断将新知识、新理论运用到实际教学中去，以拓宽专业知识的广度和深度，将理论和实践相结合，在实践中摸索、总结教育的艺术与方法，同时把最前沿的知识传播给学生，要做到这点就要求教师时刻保持学习状态，不能一成不变的用旧知识而进行教学。除此之外，要培养一批具有创新能力的学生就需要高校教师还要具有创新改革的能力，以身示范的去培养学生的创造力。那么这就要求广大高校教师，就要不断加强科学文化修养，努力培养创造能力。高校教师良好的文化素养能够促进大学生思想素质的提高。现在新一代的大学生们，已经不再满足老师的照本宣科，或者慢条斯理的讲解。这就要求高校教师必须大胆突破传统的教学模式，积极探索，切实提高教学水平。传统的教学模式把老师当成传授知识的工具，教师只要按照大纲要求，有板有眼的备课、上课就万事大吉。甚至有的老师上完课，没有互动，直接拿起教材就走人。新一代大学生的要求，老师必须每堂课都有新理论、新教法，从而使学生发自内心的乐学、爱学。

（四）正确的人生价值观，积极的生活态度

教师是人类灵魂的工程师，对于接近或已经成年的大学生而言，高校教师更是他们灵魂的引路人。研究表明，“高校教师的心理素质如何，将直接影响学生知识的获得、能力的培养和人格的塑造。”台上一分钟，台下十年功。高校教师每一言每一语，都对心智成熟的大学生产生莫大的影响。这就需要高校教师要具备成熟的理智感，百折不挠的挫折观，积极的自我暗示自我鼓励，优良的情绪调控能力，以及恰当时机合理正确的情绪排遣方式。很难想象，一个情绪七上八下的老师，能够给学生以积极正面的影响。而教师的情绪不稳定，不仅给学生带来不可估计的负面影响，也极大地破坏学生心目中老师的形象。因此，高校教师要善于掌控自我的情感，要善于运用积极乐观的心态，去感染学生，感化学生，使师生一体，成为营造健康教育环境的主体。

总之，作为未来一个合格的高校教师应该是一个终身学习型的人，具有现代化的教育理念，专业的教学内容，掌握现代化教学技术和手段，具有创新精神，积极健康的人格魅力和人生观。要与时俱进，乐观向上的心态要注意调节，时刻感化学生，教育学生；还要走在学生前面，以身作则，学为人师，行为世范，为教育事业积极奉献。而建设高素质的教师队伍，则要“软性条件”和“硬性条件”齐把关，软硬兼施，全面考察，全面发展。

参考文献

[1] 吴志勇, 刘嫦娥. 高校教师专业素质内容调查与维度研究[J]. 湖南商学院学报, 2008年03期.

[2] 林平, 王丽丹. 浅谈高校教师如何提高专业素质和道德素养[J]. China's Foreign

Trade;2010年14期.

[3]陈丽如. 浅谈当代高校教师专业化素养的缺失[J]. 中山大学学报论丛, 2005年03期.

[4]陈海涛. 关于高等院校新任教师专业素质构建的思考[J]. 中国科技信息, 2009年17期.

[5]侯亚丽. 高校英语教师应具备的专业素质[J]. 网络财富, 2010年16期.

作者简介: 李静文, 女, 河北石家庄人, 硕士, 讲师, 研究方向: 结构工程,

基于“节约型”理念的民办高校景观设计课程更新研究

李永帅

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 民办高等院校有其独特性和限制性,使其在专业建设和人才培养上存在一定的滞后和问题,但是民办高等学校作为我国教育体系中的重要组成部分,仍然担任着重要的角色,这要求它必须明确办学定位、推进专业建设、改革课程体系、提高教育系教学水平。“节约型理念”的核心要义一方倡导节约,并随之产生一系列设计理念和社会手段;另一方面能够指导学校、专业、课程在资源较为紧缺的情况下实现合理配置,并最终达到既定目标。节约型理念能够在民办高校教师资源较为紧张的情况下,通过合理配置和新理念融入推动民办高校教学质量的提高和课程设计的完善。

关键词: 节约型理念; 民办高校; 景观设计课程

Research on landscape Design Curriculum Renewal of Private Colleges based on "Conservation-Oriented" Concept

Li Yongshuai

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Private colleges and universities has its uniqueness and restrictive, in the specialty construction and certain lag and the problems existing in talents cultivation, but private higher schools as an important part of our education system, are still important roles, this requirement it must be clear positioning, promote the reform of professional construction, curriculum system, improve the level of the education teaching. One of the core elements of "conservation concept" advocates conservation, which produces a series of design concepts and social means. On the other hand, it can guide schools, majors and courses to achieve reasonable allocation under the circumstance of relatively scarce resources, and finally achieve the set goals. The conservation-oriented concept can promote the improvement of teaching quality and curriculum design of private colleges and universities through rational allocation and integration of new ideas under the condition of relatively tight teacher resources.

Key words: conservation concept; private colleges and universities; landscape design course

随着党的十九大会议的召开,我国教育改革与发展进入了新的时期,同时也进入到全面建成小康社会和新时代中国特色社会主义建设的重要阶段,会议要求精准定位新形势新要求,切实增强现代化教育的责任感和紧迫感,并指出未来教育事业要扎根中国、融通中外、立足

时代、面向未来。在这样的背景下，作为我国教育事业重要组成部分的民办高校也背负了相应的历史使命。各类民办高校经过十几年的规划发展逐渐确立了区别于“学术化”公办院校的教育培养目标，转而以“专业型、应用型、技术型”作为学校的核心办学定位，并跟随国家导向、市场需求、专业发展而进行一定课程调整，提高学校课程的适用性，强化高校教育的责任感、使命感。

一、景观设计课程的特点与开展现状

（一）景观设计课程特点

景观设计课程是艺术设计专业的一门综合性课程，其涉及测绘、复原、设计、制图等环节，实践性和专业性要求较高，易受到思想、文化、技术等方面的影响，这也就要求课程内容的讲述的过程中要注意对新政策、新理念、新技术的融入，使学校所教对接社会所需。

（二）课程开展现状

课程开展的过程中出现与此相悖的现象，课程教学中存在教材内容更新不及时、课程设计不合理的问题，这些问题出现的原因大多与民办院校的特点有关，受其影响较多。

专业教师数量不足：民办高校受其自身条件的限制师资队伍建设较差，师资水平和师资数量是一个问题，但是民办院校为了自身发展和解决招生问题，陷入了不断的申报新专业、不断扩招的循环，这更加剧了师资数量不足的问题，使民办高校的教育水平和教育质量更受诟病。

教材内容更新不及时：教材编写是一种对既往活动和经验的总结与升华行为，是一种总结性文字成果，较难具备一定的预见性，不能做到对设计理念、设计手法、施工工艺的预先讲授，所以大部分教材在一面世就已经被打上了落后的标签。新教学内容不能及时出现在日常的课程开展之中，使学校的学生培养出现一定的滞后性，进而使学生就业精准化难以实现，违背了“专业型”人才培养定位。

课程设计不合理：受到景观设计课程专业性、综合性特点的影响，本课程一般安排在大三，在这个阶段学生已经基本掌握了设计的基本方法，具备了设计的基本素质。但是在这个期间学生凭借对学校、规章、教师的熟悉，并且受到即将进入集中实践教学环节的兴奋影响，正处于学习的躁动和倦怠期，注意力和学习热情起伏较大，以理论教学为主的课程设计教师与学生交互效率不足，学生主动思考和学习受到固束，不易于专业知识的传授。

二、“节约型”理念的含义及融入契合点

（一）“节约型”理念的含义

节约型理念指的是在我国建设“节约型社会”的过程中可以广泛应用到各个领域，具有普适性，同一目标的指导理念，它强调通过节水、节地、节能、节材等设计方式的研究推动节约型社会、节约型景观的发展，达到生态环境的和谐、资源利用的高效、土地使用的适宜、材料回收再利用的无忧。

（二）“节约型”理念融入的契合点

本文的研究共有三个限定概念，分别是节约型理念、民办高校和景观设计课程，节约型理念是设计理念，民办高校是限定范围，景观设计课程是研究对象。

民办高校有其典型性和独特性，相对公办高校而言它对高等教育人才的吸引力较小，学生群体大，教师基数少，教学基础设施配备情况较差，针对这种情况民办高校的发展应该基于教师资源较为紧缺这个核心点而展开。节约型理念倡导以集约型的方式完成发展、推动发展，避免资源的浪费，在这个概念下节约型理念可以理解为“集中力量办大事”，具体应用到民办高校中体现在针对师资缺口，及时调整开设专业及培养目标，缩小专业数量，将有限的师资集中在优势专业及课程之中，打造特色专业、特色课程，推动民办高校学科的发展和教学质量的提高。

景观设计课程是环境设计专业的必修课程，是本专业学生的核心涵养之一，就其课程特点而言与工程专业类密不可分，课程的发展方向与国家政策导向息息相关。在国家倡导建设“节约型社会、生态型社会”、“既要金山银山，也要绿水青山”的背景下，景观设计课程又迎来了新的时代内涵，节约型理念中节能、节水、节地、节材等研究可作为景观设计手法融入到景观设计课程之中，使景观设计课程的培养更贴合国家导向和社会需要，有效地提高课程针对性、专才性、实践性，缩短学生融入社会的时间，提升民办院校的办学质量。

三、“节约型理念”指导景观设计课程开展的原则

（一）生态性原则

我们建设节约型社会，推行节约型理念，其核心是要协调人与环境、人与建筑、自然与建筑之间的关系，建设人与自然和谐共存的生态整体，减少生态破坏和资源浪费，缓和生态问题紧张的现状。

（二）适宜性原则

目前我国城市的景观设计存在着“拿来主义”的现象，对国内外的历史建筑、著名建筑实行搬、抄、拿的方式，在其它地方建造一个一模一样的建筑，这不仅造成了土地、人力、财力、材料资源的浪费，而且不利于整个建筑行业的发展。所以在进行景观设计时我们要做到因地制宜的进行设计，根据当地特有的生态系统和文化特征进行设计元素提取，并以此为基础来实现整体景观设计，避免人与自然关系的破裂。

（三）替代性原则

替代指的是使用功能相同的物品或材料对某一物品或材料进行置换，最终达到相同或相似效果的形式。替代性原则能够契合节约型理念中含有的节地、节材的含义，通过使用“针灸式”、“节点式”的空间利用形式和设计手法达到节地的目标；使用本土材料、旧材料、废弃材料替代进口材料、异地材料的方式达到节材、节资的目标，推动节约型社会的建设。

四、“节约型理念”指导下民办高校景观设计课程更新措施

（一）立足课程优势，调整专业数目

新专业的不断申报、招生计划的增加，使民办高校师资短缺的问题的更加凸显，针对这

情况,节约型理念的适宜性原则指导我们要根据不同院校的实际情况进行分析,了解院校的实际的师资数量与专业内容,在充分分析各位教师专业研究方向的基础上确立优势专业及优势课程,让专业的人从事专业的事,集中优势师资于优势专业,停招或关闭不相关专业,打造金牌专业及金牌课程,提升民办高校的专业教学质量和专业影响力,进而增加民办高校的吸引力,解决学校专业建设缓慢、师资招聘困难、生源数量难以保证的问题。

(二) 紧跟国家导向,更新课程内容

受教材自身特性的影响,它的出版带有一定的滞后性,为了提高学校的教学水平,使学校所学与社会所需相契合,就需要教师在课程开展的过程中自主的增加课程内容,为课程赋予时代精神的色彩。这就需要教师树立终身学习的目标,不断的提高自身素质,将专业知识与国家导向相结合,以深入浅出的形式传授给学生。

在建设“节约型社会”的背景下可将前沿的“节约型理念”、“海绵城市理念”、“绿色建筑理念”等景观设计理念融入课堂内容,在保证基础专业知识得到理解的情况下,分别解释其理念及设计手法,丰富学生的认知范围、思考方式和设计手段,以较为主动、能动的形式弥补教材和课程内容的不足,为“专业型、技术型、应用型”大学的建设奠定课程基础。

(三) 专注学生发展,调整课程设计

目前大多数高等学校的课程设计都遵循先基础课后专业课、先理论课后实践的原则,本原则的制定是基于人的身心发展规律(随着年龄的增加,人的认知水平、思维水平、接受水平都是逐步提高的),由异入难,层层递进。但是随着我国经济发展水平和教育水平的提升、世代遗传性的发展,学生们的接受水平有了显著的提高,能够在较早时间接受较难的专业知识,并且基于“专业型、技术型、应用型”的民办高校定位,应着重提高学生们的实际操作水平,而理论课程与实践课程的分离不利于此定位目标的实现。

在节约型理念下我们可以通过调整课程的设计和组合来实现民办高校的目标定位,将理论课程与实践相结合、基础课程与专业课程相结合,减少衔接的空白区,提高课程教授质量。例如分化理论类课程,提前实践类课程,减少实践教学前大量专业理论课的现状,将基础理论与专业理论和基础实践和专业实践进行区分,形成基础理论与基础实践相结合和专业理论与专业实践相结合的课程模块,以一课一练、所学所用的形式促进课程的接受与吸收程度,推动应用型高等院校定位的实现。

五、总结

以节约型理念为指导的景观设计课程更新调整能够以办学定位为核心发挥民办高校的优势,将优势资源做为品牌建设,解决目前民办高校面临的教学资源较差、教学质量不高、学生数量较少、社会评价较低的现状,以点带面,由弱扶强,逐渐辐射带动其它专业的发展和建设,最终完成民办高校新时代的更新。

参考文献:

- [1] 贾非.“基于节约型园林理念的景观设计策略研究”[D].天津大学,2018.

[2] 唐洪亚. 环境设计专业背景下的景观设计课程教学方法探究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版), 2017(6).

[3] 郭秀杰, 张偲偲. 景观设施设计实训课程教学改革探析——环境设计专业人才培养模式实践研究[J]. 现代装饰(理论), 2017(1).

[4] 刘文敬. 基于资源节约理念的城市空间结构研究——以重庆市为例[D]. 重庆大学, 2009.

[5] 刘子强. 营造生态和谐的人居环境的探讨[J]. 石家庄铁道学院学报, 2012(S1).

[6] 刘存发. 节约型理念在建筑设计中的应用[J]. 建筑节能与绿色建筑, 2013, 17(022): 70-71.

[7] 赵萍萍. 我国高水平民办高校教学改革与创新思路探析[J]. 中国教育技术装备, 2016(05): 118-119.

[8] 徐绪卿, 周朝成. 课程改革是民办高校人才培养模式改革的核心[J]. 黄河科技大学学报, 2011, 13(01): 4-6.

作者简介: 李永帅, 男, 河北石家庄人, 硕士, 助教, 研究方向: 艺术设计专业。

基金项目: 本文系 2020 年度河北省民办教育协会科研课题: 基于节约型理念的民办院校景观设计课程更新研究的结项论文, 项目编号: HBMXYJJD2010。

论应用型大学招贴设计教学中的情境教学法

尹泽霖

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着艺术设计领域大跨步进入数字化时代, 平面设计课程中存在的问题也逐渐显露。为满足社会发展对平面设计专业化应用人才的需求, 改革现行传统教学模式, 探索应用新型教学手段优化教学, 以提高平面设计人才培养的效率和效果势在必行。本论文基于建构主义理论, 综合利用文献研究法、调查法、实验研究法和行动研究法, 充分发挥情境教学法的优势, 探索将情境教学法应用高职招贴设计课程中, 通过创设真实情境, 让学生在“做”中“学”, 在“学”中“做”, 从而充分发挥学生主体创造性, 培养学生大胆实践、善于思考、勇于创新的能力。

关键词: 招贴设计; 情境教学法; 学习

About Application-Oriented University's Situational Teaching Method of Poster Design

Yin Zelin

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Meanwhile, this course also burdens the great responsibility of cultivating a number of good commercial designers for the society. However, as the Art Design came into the age of DIGITAL, the problems and defects of the Graphic Design Course are becoming more and more obvious. In order to satisfy the demands for professional personals from the current businesses, we are forced to figure out the ways of reforming the traditional teaching methods and developing the new means of instruction to enhance the efficiency and effectiveness during the training of people majored in Graphic Design.

Key words: poster design; situational teaching method; learning

一、导入情境激发灵感

对于刚刚步入大学的学生来说, 对自己的专业有的是盲目选择, 设计专业是什么也都不清楚, 学生对于设计的兴趣大多来自于中小学美术设计课, 自己没有太多想法, 没有见过优秀作品, 对设计作品的接触比较少, 再加上灌输式学习, 更是忽略了每一位同学的主动性的培养, 这个时代的年轻人很多都是父母溺爱长大的, 很多事情都是被安排好了的, 这就使得孩子们更倾向于被动、懒惰的接受知识。这就需要教师创造有效的学习方法去激发学生对课程的兴趣和激情。

情境教学法的概念是指老师在教学过程中有目的地导入或创设具有一定情绪色彩的或

以形象为主体的生动具体的场景，以引起学生一定的态度体验，从而帮助学生理解教材，并使学生的心理机能得到发展的教学方法，能够使学生设身处地，身临其境，达到情感带入的境界。这种方法对培养学生情感，启迪思维，发展想象，开发智力等方面确有独到之处，起到传统的教学方法所不能起到的作用，以情感为纽带激发学生学习的激情是情境教学法的核心思想。

二、语言提问，渲染气氛

情境教学法的一个本质是激发学生的情感，以此推动学生认知活动的进行，情境教学中语言描述是最常用最能引起学生共鸣的方法，包括课堂讨论和教师提问，这种方法就是俗称的启发式教学方法，源于苏格拉底“产婆术”，一开始会顺着学生的思路往下进行，最终通过问答使学生认识到自己的肤浅与无知，进而从苏格拉底的启迪中得出完善的结论，这种过程包括讽刺助产归纳和定义等步骤，有助于推动学生对问题的思考，对教师教学起到一定启发和指导作用。

三、画面烘托，身临其境

300多年前，捷克教育家夸美纽斯在《大教学论》中写道：“一切知识都是从感官开始的。”能让学生动手去做去体验就不要让学生只看不做，能让学生亲眼观赏的就不要去描述它。在教学中经常运用直观教学法会比语言描述更能表达教学主题，它比语言描述更加具体直观，更加震撼。

四、真实场景导入法

如若图片还不能完美呈现教学主题，那么我们就可以考虑将学生代入到真实的场景中去进行沉浸式体验。招贴设计的主题多种多样，以传统文化招贴为例，可以带学生去当地历史名城或者博物馆观看历史文物和古代生活用品种类，感受文化的熏陶。保护环境主题的公益海报，带学生去参观大自然，了解地球上的生物种类，知道地球上的环保能源以及各种对地球有害的活动。呼吁学生如果再不保护地球，我们的家园危矣，让学生感受到环保的重要性。

五、“线条的魅力”教学过程呈现

第一步：趣味情境导入。

教师设置活动“心随笔动”，用多媒体播放舒缓、激昂等不同的音乐，请学生拿起画笔，跟随音乐在黑板上画出线条。学生积极参与活动，教师进行提问：不同的音乐下，同学们画出的线条有何不同？学生回答，教师总结：舒缓的音乐下，线条比较平缓，而激昂的音乐下，线条起伏也变得明显。一根根线条随着跳动的音符跃然纸上，在绘画中，画家们把画笔当作自己的琴键，将线条作为音符来表达自己的情感，今天就让我们一起来学习《线条的魅力》。

第二步：作品图像识读。

首先初步感知作品，多媒体展示《秀石疏林图》，引导学生欣赏并思考问题：①这幅作品使用的什么表现形式？（水墨）②整幅作品给你一种怎样的体会？（毛笔画出的线条有轻有重，有实有虚，能够感受到中国画的笔墨情趣）学生自由回答，教师总结：中国画中毛笔

绘画出粗细、浓淡。虚实不同的线条，充分的展现了中国画非凡的表现力和独特的魅力。

其次了解线条质感，教师出示绘画作品《大象》，引导学生观察并回答问题：①这幅作品和《秀石疏林图》相比表现形式有什么不同？（这幅作品时用铅笔绘画的）②画家着重刻画了哪些部分？使用了什么样的线条？（画家着重刻画了大象的腹部；在大象腹部的线条比较多，颜色比较深，很好的表现出了大象身上粗糙的质感）

学生回答，教师总结：画家在创作时注重使用线条去刻画大象皮肤的质感，在大象腹部使用长短线结合的方式，将大象皮肤的质感生动形象的表现了出来。

然后，教师出示绘画作品《人物》，引导学生欣赏并提出问题：这幅速写作品是怎样表现画面空间感的？（使用线条的虚实变化）学生回答，教师总结：这幅作品将人物侧面着重进行刻画，使用到大面积深色的线条，而远离视觉中心的地方则用简单的一根线略过，整个画面空间感十足。随后，教师多媒体展示《演奏》，请学生思考：①这幅作品线条在表现上有怎么样的特点？（画家看似线条非常凌乱，但是都是围绕人体结构展开的）②你感受到作者传达出的怎么样的情感？（感受到演奏者酣畅淋漓的表演）学生回答，教师总结：一些看似凌乱的线条也能很好的表现出作者的激动的心情，在美术创作时，可以使用不同的线条表达自己的情绪。

第三步：学生实践练习。

选择自己印象深刻的场景或人、景色进行创作，教师讲解作画步骤。①选择想要表现的人物、场景等。②选择喜欢的绘画工具，例如毛笔、铅笔等。③利用丰富的线条表现画面，传达自己的情感，例如老师使用到一些曲线表现树木被风吹动的感觉。④对画面局部进行调整。

第四步：设置“舞动的线条”展评会。

请学生将绘画作品陈列在讲台上，并从质感、明暗和情感表达等方面进行自评、互评。《快乐的舞蹈课》使用曲线表现人物跳动时的动感，在裙摆、发尖线条用的较少，整个人物的立体感非常强，整个画面传达出一种活泼、欢快的氛围。教师总结：美丽的舞者踩着流动的线条，给大家展现出了一支动人的舞蹈。

第五步：小结升华作业。

通过今天对于线条的了解和学习，相信大家对于线条这一艺术语言有了新的认识，感受到美术的学习犹如浩瀚的宇宙，有着无穷的奥秘！课下尝试着使用其他的材料模仿线条来进行美术创作。

教学分析：自从教育产生以来，教学方法就是必不可少的一部分，它驱动着课堂的进行，推动着教学方法的更新换代，教育主要以讲授为主，但也会有一定弊端，为了防止学生上课走神听课效果差，优秀的教育家李吉林老师创设了情境教学法，随后情境教学法越来越受到广大从教者的信任与青睐，它的优点是运用影音、图像形式进行直观教学，也可以通过真实情景的代入活跃课堂气氛，使教师学生都能处在一片欢乐当中，由此更能激发学生设计的动

力,促进学生独立思考能力的发展,帮助学生用言语表达自己的感受和情感,增强团队合作能力,学会发散性思维,做课堂的主人。

参考文献:

- [1]谢颜.普通高中美术“招贴设计”课程教学研究.中国知网,2020.
- [2]李吉林.情境教育理论探究与实践创新.北京师范大学出版社,2020.
- [3]托马斯.C.默里.真实性学习.中国青年出版社,2021.
- [4]胡庆芳.有效情境创设的40项设计.华东师范大学出版社,2018.

作者简介:姓名,女,河北石家庄人,硕士,助教,研究方向:视觉传达设计。

关于合理使用教育惩戒权的研究分析

沈 钢 钱晓明

(河北外国语学院, 中国石家庄, 050091)

摘要: 教育惩戒权是国家教育部重新赋予教师的权力。作为教育工作者本着以教书育人为目的, 积极的利用教育惩戒权来改变学生不良的学习习惯和生活习惯。在教育惩戒权的使用过程中, 要结合体育教育的特点, 既保障学生心理和生理不受消极影响, 还要结合身体素质得到锻炼和提高, 以达到教和育共同进行的效果。

关键词: 教育; 惩戒权; 教师; 体育

Research and Analysis on the Rational Use of Educational Disciplinary Power

Shen Gang Qian Xiaoming

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: the Educational Disciplinary Power Is the power that the Ministry of Education re-entrusts to the teachers. As educators in order to teach for the purpose of education, the positive use of education disciplinary power to change students' bad study habits and living habits. In the process of using the power of education and punishment, we should not only protect students' psychology and physiology from negative influence, but also improve their physical quality, so as to achieve the effect of education and education.

Key words: education; disciplinary power; teachers; sports

教育惩戒权(The right of education and punishment)是教师行使教育学生的权力。教育惩戒是手段与目的的结合, 只有符合教育目的的惩罚方式才是教育惩戒。

教育惩戒并不是对被教育者的体罚, 而是利用科学的惩戒方式, 使被教育者改学习成长过程中不好的个人习惯, 教育惩戒是常规的教育方法之一, 合理的使用惩戒权并不会给被教育者带来负面的影响和伤害。教育惩戒权近年来被当成是一个焦点, 存在于教育界和社会之间。在教育界的基层工作者眼中, 惩戒权几乎被一致认可, 被看作是教育工作中一项有力的教育方法。而在社会上, 教育惩戒权充满了争议, 一部分人认为惩戒是教育工作的一种必备手段; 而另一部分人认为, 则把教育惩戒误认为是体罚, 担心会给学生带来不良的负面影响, 因此应该杜绝。

2019年8月1日, 国家教育部教育司司长吕玉刚先生在关于全国基础教育工作会的新闻通气会上公开表示: 会加快出台教育惩戒权的实施细则, 包括惩戒权的实施范围、程度、形式等。这意味着教师的惩戒权即将被立法承认。

一、惩戒过程中存在的弊端

（一）教育者自我控制能力不足

在基层教育工作者中，年轻教师占了很大比重。由于教育教学需要经验的积累和沉淀，工作多年的老教师普遍已具有了一定的职务或职称。老教师和已拥有丰富的工作经验和沉稳的工作心态，但由于年龄增高，其体力和精力已不能达到基层教师的高强度工作要求。所以在基层教育工作中，普遍都是以年轻教师为主，他们工作态度积极、思想上进、精力充沛、肯吃苦，但他们经验匮乏、容易冲动、工作方法欠缺，在遇到问题时，心态会有起伏波动。无论是中小学、还是在综合性大学中，学生之间的素质水平参差不齐，在对比之下，一些行为不易拘束的学生给教育者的教学和管理工作都带来了一定的困难，这些无拘束的行为不但影响了当事学生本人，也影响到其他的周边同学，在此情况下，工作在一线的年轻教师，容易情绪失去控制，在对学生进行教育惩戒时，极易发生超越底线的行为，如体罚学生，从而造成了事态的恶劣影响。

（二）主观情绪融入教育管理

在教育教学过程中，我们会遇到很多不同气质类型的学生，其中包括：胆汁质，即兴奋型，稳定外向型；多血质，即活泼型，不稳定外向型；黏液质，即安静型，稳定内向型；抑郁质，即抑郁型，不稳定内向型。作为教师，对于稳定内向型的学生总是会给予更多的容忍和宽恕；而对于外向活泼型的学生，在反复犯错误时，则会显得缺乏足够的耐心，多数的惩戒手段会用到这种活泼型和外向型的学生身上，对于内向型和抑郁型的同学经常会以口头的说教方式来进行教育。而对于男女生的教育上，也同样存在这个问题，教育者对于男生使用惩戒的概率普遍要高于女生，而对于女生则经常采用说教为主的教育方式，因此在客观上来讲则失去了惩戒的公平性。

（三）过度的惩戒造成学生的创伤

在传统的惩戒模式中，教师一方面对环境因素考虑较少，经常由于学生犯错突然，使教师在面对处理时并没有足够的时间进行思考，因此在惩戒的应对上显得准备不足，直接在事发现场进行惩戒，并没有对周围的环境因素进行判断。当周围陌生人较多时，惩戒会吸引路人众多异样的眼光，当这种异样的目光投射到心理并不成熟的未成年人身上时，他们便会产生自卑的情绪。有时当学生在班级内犯错误时，教师会考虑警醒其他同学的因素，在班级内对犯错误的同学进行惩戒或处罚，但因为惩戒方法不得当，这个惩戒的过程会被班级内的同学长时间议论，这种情况也会对学生造成不良的心理影响。以上两种情况所造成的负面心理影响，需要一个长期持续的正面引导，才能让受影响的孩子恢复健康的心理状态。

生理上的创伤产生的原因则是不恰当的体罚方式引起的，普通文化教师在成长的过程中都学过教育心理学这门课程，但对于未成年人生理方面的知识了解甚少，对于运动训练学知识的了解更是微乎其微，体能训练却又经常被当作是重要的教育惩戒方式而存在。过度的体能训练又会给孩子带来巨大的身体伤害。另一种过激的惩罚方式是言语攻击和身体攻击，就是传统所说的打骂，打骂教育不但会对学生造成生理上的伤害，也会对学生造成心理上的恶

劣影响。

二、建立基本的惩戒准则

（一）保证学生的身心健康

教育惩戒并非我们传统观念中的惩罚或体罚。作为基层教育工作者，我们是以惩戒为手段对犯错误的同学进行纠正，如果能在执行惩戒的同时，让学生的身体素质和智力同时得到发展，便是一个两全其美的方法。因此，作为基层教师，除了要掌握心理学和教育心理学两科学外，还需要学习训练学和运动生理学的相关知识，充分了解人体的骨骼机能、肌肉机能、内分泌功能、免疫机能以及神经调控方面的知识。根据不同年龄段的学生特点，设计不同的惩戒方案，以体能训练为主，配合相应的智力训练。

在设计以体能训练为主的惩戒方案时，需要按照运动训练学的知识严格计划，尽量不要超过被惩戒人的生理极限，避免被惩戒人的身体机能受到破坏，在此原则下，去发展学生的身体素质，并锻炼其吃苦耐劳、不怕困难的意志品质。在智力惩戒方面，则可以根据教育学原理，去布置学习任务。适当的神经和肌肉刺激可引起学生对错误的认知和警觉，避免之后再犯相同的错误。

打骂作为传统的教育惩戒方式，会对学生们在身体上和心理上造成严重的负面影响，在现代教育方式方法中，应彻底摒弃传统的打骂教育。

（二）公平对待所有学生

在一个完整的学生组织内，难免会有不同素质的学生存在。优秀的学生优点相似，问题的学生各有不同。基层教育工作者在面对学生犯错误时，容易将不同水平的学生区分对待，面对优等生犯错时，教育者普遍心慈仁厚，而面对问题学生犯错误时，则容易倾向使用惩戒的手段，这是一种不公平教育的反映。

既然要实施惩戒措施，一定要保证公平的原则。教育者应提前在组织内制定相应的规则，以及违反组织规则后的教育惩戒方案，组织内所有同学都必须严格遵守组织的规则和制度。所有的学习、生活和其它行为都必须在规则内进行，不管任何同学只要违反组织规则，都要受到相应的惩戒，而且相同的错误也要受到相同的惩戒方法，切忌不要将犯错误的学生区别对待。

（三）提高教育者综合水平

现阶段我国学校教师群体构成中，多数为师范专业毕业生，即便其他非师范专业毕业的老师，也是本专业中的顶尖人才。随着近些年我国教育行业的快速发展，在学校基层教师中，普遍都已具有本科及以上学历，高学历、高素质、高水平已成为教师职业的基本要求。但新晋教师普遍年轻，即便刚取得博士学位的毕业生也不超过 30 岁，加上教师职业的特殊性，教师在学习、实习和实践环节均没有经历过复杂社会的洗礼，教师的成长环境也非常简单纯洁，所以造就了新晋教师应变能力不强的缺点，而这个缺点在基层教育工作中是极容易引起问题的，应变能力过激对于教育工作者则是致命的。

因此，作为基层教育工作者来说，一方面需要提高自己的应变能力，而另一方面则需要

提高自己的情绪控制能力。应变能力是积累量化产生的，而年龄又自然生长的，因此我们只能通过案例学习来提高自己的阅历，多学习教育工作中前人留下的正反方面的案例，多总结分析，最终将前人的经历变成自己的经验，以提高自己的阅历。在情绪控制能力上，则需要多方面的配合，比如环境、心态的调整以及不良情绪的排解。周围的环境往往不是我们能够改变的，我们只能在心态校正和负能量排解上做努力，而体育锻炼则是保持良好情绪的最好办法，因此基层教育工作者应定期安排自己喜欢的健身活动，以排解自己的不良情绪。

三、结语

社会在不断发展，人类的精神文明在不断进步，加上信息技术的日趋更新，基层教师的教书育人工作变得公开透明。作为教育者在学生出现问题时，既不能视而不见，也不能过度体罚。教师必须适应时代的要求，结合时代的特色，对出现问题的学生进行合理的教育惩戒，使学生能够主动摒弃错误、健康成长，为祖国的未来做贡献。

参考文献：

[1] 李茂, 张永飞. 中小学惩戒教育“失范”现象及对策研究[J]. 现代教育科学, 2021(05):105-110.

[2] 刘海涛, 曹冉, 张小莉. 小学教师语言惩戒的心理分析及实施策略[J]. 教育实践与研究(C), 2021(09):12-15+18.

[3] 赵海亮. 教育惩戒正当性论证的偏离与回归[J/OL]. 当代教育论坛:1-7[2021-10-30]. <https://doi.org/10.13694/j.cnki.ddjylt.20210923.001>.

[4] 费东旭, 孙明娟. 教师教育惩戒权限探析[J]. 教学与管理, 2021(27):24-27.

[5] 张彩勤. 为戒而惩：惩戒教育的基本准则[J]. 教学月刊小学版(综合), 2021(Z2):72-74.

作者简介：姓名，沈钢，河北蠡县人，硕士，副教授，研究方向:运动训练。

以语言自然学习法为依托的建筑工程行业英语教学探究

王丽粉

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着我国建筑行业业务劳务输出业务不断增长, 近年来, 高职建筑工程类专业学生出国就业已成增长趋势。对英语的需求也随之加大, 由于深受传统课堂教学模式的影响, 未能有效地达到提高培养学生实际运用语言能力的目的, 造成“聋子英语”、“哑巴英语”的现象。由此看来, 更新教育理念, 改革教育方法, 大力开展教育改革, 势在必行。无论是学习母语还是学习外语, 都要符合自然规律: 实践—认识—再实践—再认识。语言自然学习法要求: 必须革新传统的教学计划、重建编辑教材和重新培养学生的学习习惯以及建立新的考核机制。尤其对于建筑工程专业英语的学习更要充分利用这个教学法的优势, 以达到把学生培养成语言能力与专业能力相长的“准职业人”。

关键词: 语言自然学习法; 建筑工程行业英语; 专业英语

Research on English Teaching in Construction Engineering Industry Based on Language Natural Learning Method

Wang Lifen

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the continuous growth of labor export business in China's construction industry, in recent years, it has become a growing trend for students majoring in construction engineering in higher vocational colleges to go abroad for employment. The demand for English is also increasing. Due to the influence of the traditional classroom teaching mode, it fails to effectively improve the students' practical language ability, resulting in the phenomenon of "deaf English" and "dumb English". Therefore, it is imperative to renew educational concepts, reform educational methods and vigorously carry out educational reform. Whether you study your mother tongue or a foreign language, you must conform to the laws of nature: practice-cognition-practice-cognition. The natural language learning method requires that the traditional teaching plan should be innovated, the editing materials should be reconstructed, students' study habits should be cultivated again, and a new assessment mechanism should be established. Especially for the study of English for architectural engineering, we should make full use of the advantages of this teaching method, so as to cultivate students into "quasi-professionals" with both language ability and professional ability.

Key words: language natural learning method; engineering English; specialty English

一、国内外相关研究现状

随着经济的发展,国际交流越来越多,所以建筑工程行业也随之扩大了国际业务,对行业英语要求也越来越多。专业英语的设置正好符合了发展的需要。科技人才掌握好专业英语,是获取专业信息、掌握学科发展动态、参加国际间学术交流的基本前提。在当代信息社会,国际交往日益频繁,从事建筑工程行业的专业技术人员与国外同行进行合作交流的机会不断增加,这一形势使得专业英语的重要性日趋明显,然而,高职院校建筑工程专业英语(ESP)研究课题的行业调查报告显示,现代建筑工程行业人才应“具有基本的英语听说能力;较好的读、写、译能力,特别是读识图纸、器械说明书的能力,能撰写公文信函,然而,现阶段建筑工程专业英语的教学效果不尽人意,不能很好地满足现代社会对高素质专业人才的需求,并且近年来对建筑工程专业英语的教学法一直沿用传统的教学法。

国内的英语学习程序是先学语法、句式和时态等语言规则,教师的想法大概是一开始就想让学生说一口规范的、标准的外语,殊不知这些规范反而成了同学们学习英语的障碍,学生们一门心思跟这些“规范”较劲,“语不规范,死不张口”哪里还敢说话?就是说出来了,恐怕也不会是“口语”,顶多是用嘴巴说出来的“标准的书面文字”,“文言”得很。这显然违背了语言学习的一般规律,造就一批批哑巴英语高材生也就不足为奇了。这种教学方式运用到建筑专业英语上更是没有效果!

二、什么是语言自然学习法?

(一)语言自然学习法的定义

语言自然学习法就是运用幼儿学习母语的方法来学习外语。它也有两个显著的特点:一是人为地创设这样一个“外语小语境”,让学生不用外语思维和外语交流,就无法生活、生存和学习!二是必须把现行的第二语言学习的程序颠倒过来,先解决“会说”的问题,然后再去研究“怎么准确地说”的规则——他要求学生不管自己发出的语音、语调准不准,都要大胆地先按老师“示范的外语句子”去说、去练、去模仿!每个人每天必须完成会说“某种场景里出现频率较高的十句外语”的规定性任务。

语言自然学习法特别强调“语言”来源于人与人之间相互交流的需要,教师不能脱离人类社会这种“交流的需要”而进行语言教学活动,教师要让学生更多地“自然的语言应用过程”中去学习语言、运用语言。在语言学习的初期,要鼓励学生像幼儿学习母语一样,抛弃“语法、句式”的束缚,不怕“差音、差调”,还语言作为交流工具的本来面目。

(二)与传统外语教学方法相比,“语言自然学习法”的特点。

与传统外语教学方法相比,“语言自然学习法”呈现出六个主要特点:

1. 学习程序不同,“语言自然学习法”要求:先“说”后规范,而传统教学方法偏重于先规范后“说”。

2. “语言自然学习法”让“听、说”的实践活动统领所有课堂,让传统的“闭门式”的教学形式下课,提倡:不拘一格构建“多元化实践课堂”。

3. 应用“语言自然学习法”首先要营建校园大语境,让学习者学习的语言不仅仅停留在

课堂中练习使用,更重要的是要在随时随地的生存环境中、生活交往中应用,真正实现“学”是为了“用”的目的。

4. “语言自然学习法”提示:外语学习资源不是有限的资源(书本、教师、网络等),而是与实践相连的取之不尽的可以无穷再生的“环境”资源。

5. “语言自然学习法”强调:外语学习者要利用已经学会的外语词句作最好的表达,而不是先关注语句中是否正确使用了词汇和语法规则。

6. “语言自然学习法”明确:学生的学习目标不是为了应付考试,唯一的目的是提高在日常生活和岗位工作中运用语言进行交流沟通和处理实际问题的能力。

三、建筑工程行业英语的学习现状以及如何依托语言自然学习法

(一) 建筑工程行业英语的学习现状。

目前我国建筑工程专业英语教学还存在一些问题,高职建筑工程专业公共英语,既要包括基础英语,是学生的听、说、读、写、译等的综合应用能力得到提高,又包括一定的建筑工程行业英语,满足学生将来走向一线工作岗位是对行业英语的需求。高职建筑工程专业公共英语,既要包括基础英语,是学生的听、说、读、写、译等的综合应用能力得到提高,又包括一定的建筑工程行业英语,满足学生将来走向一线工作岗位是对行业英语的需求。与传统的专业英语教学目标定位在外文资料的阅读翻译不同,学生在涉外工程一线施工组织管理岗位工作,其交流、阅读、写作等专业英语应用能力的要求已演变得更加宽泛与灵活。宽泛,体现在贯穿工程项目的全过程要求;灵活,体现在直接面对外籍工程专业人员的交流。高职教育逐渐走上以能力培养为本位的道路,“基于工作过程”已经成为一种有效的高职人才培养教育教学模式。作为语言与专业深度契合在一起的专业英语,要求的专业语言能力也可以基于工作项目建设的工作过程,由简单到复杂,贯穿始终来培养,研究的目的让学生的语言能力与专业能力相长——学生在培养英语语言能力的同时,也培养工程建设项目工作过程的基本认知能力。

语言自然学习法遵循:“一听、二看、三模仿、四说、五认、六书写”的原则,最后才是对“修辞、语法、发音、句式”进行规范、润色加工并使语言艺术化,语言自然学习法要求:必须革新传统的教学计划、重新构建教师的课堂教学模式、重新编辑教材和重新培养学生的学习习惯以及建立新的考核机制。

通过语言自然学习法,既能学到基础英语,是学生的听、说、读、写、译等的综合应用能力,又能学到一定的建筑工程行业英语,满足学生将来走向一线工作岗位是对行业英语的需求,这无疑对研究培养“准职业人”起到至关重要的作用。对建筑专业人士学习英语无非是一个绝好的方法。

(二) 通过此方法我们要达到的目标。

通过语言自然学习法,既能学到基础英语,使学生的听、说、读、写、译等的综合应用能力在原有的基础上得到提高,又能让学生学到一定的建筑工程行业英语,满足学生将来走

向一线工作岗位是对行业英语的需求。具体目标:

1. 正确定位教学目标。在教学中首先应培养阅读理解和翻译英文专业文献的能力,同时也要培养专业英语的写作能力和一定的语言交际能力。

2. 精选教学内容。教学内容不仅注重学生英语学习兴趣的延续,知识面的扩展,更注重学生对专业英语特点的掌握,使学生获得多方面的进步。另外,在授课内容中穿插一些实用的应用文,如英文求职信、学术会议发言等格式,英文摘要、关键词的撰写、招投标文件内容、专业广告、一些科技字符、公式、方程式的读法等等,使学生在整个专业英语学习阶段不再感到内容枯燥无味。此外,还可以给学生布置课外专业文献检索任务,通过对英文文献的检索和阅读来提高学生专业英语使用能力。

3. 依托语言自然学习法,改善专业词汇难、句子难、表达难等问题。

参考文献:

[1]封娇. 建筑工程英语特点与学习策略[J]. 中国建材科技. 2015(01)

[2]勾淼. 建筑工程英语句法特征及翻译策略研究——评《建筑工程英语》[J]. 建筑结构. 2021(14)

[3]钟玉琴. 大学英语混合式教学探究[M]. 电子工业出版社. 2017

[4]王菁. “语言自然学习法”在大学英语口语教学中的应用[J]. 山东农业工程学院学报. 2015(08)

[5]孙建中,林娟. 语言自然学习法——让“零起点外语学习者”创造四个月脱口说外语的奇迹[A]. 全国外语院校科研管理协作会. 第五届外语院校繁荣发展哲学社会科学高层论坛暨全国外语院校科研管理协会年会会议论文集[C]. 全国外语院校科研管理协作会:天津外国语大学科研处, 2013:8.

[6]李红艳,耿素卿. 浅谈传统英语教学的弊端及语言自然学习法[J]. 神州, 2012(27):32.

[7]白惠. 语言自然学习法与英语课堂教学的结合点初探[J]. 中国科教创新导刊, 2012(19):94.

[8]王振岭,林娟,严云霞. 让“零起点外语学习者”在四个月创造脱口说外语的奇迹[N]. 中国教育报, 2010-05-24(010).

作者简介:王丽粉,女,河北石家庄人,本科,副教授,研究方向:英语。

建筑工程测量课程融入思政实践探究

潘 鑫 沈 钢

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 建筑工程测量是工程造价专业的基础课程, 笔者对专业思政元素进行深入挖掘, 从学情分析、教学设计、教学评价和教学反思四个方面进行课程思政教学设计, 将思政元素融入专业课程中, 起到润物无声的育人效果。

关键词: 工程测量; 课程思政; 教学设计

The Course of Building Engineering Measurement is Integrated into the Practice of Thinking and Politics

Pan Xin Shen Gang

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Construction engineering measurement is the basic course of engineering cost, the author digs deep into the elements of professional thinking and politics, carries on the teaching design of curriculum thinking and politics from four aspects: academic analysis, teaching design, teaching evaluation and teaching reflection, integrates the elements of thinking politics into the professional curriculum, and plays a silent effect of education.

Key words: engineering measurements; course thinking; teaching design

一、引言

2016年12月, 习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调, 高校要坚持把立德树人作为思政教育中心环节贯穿教育教学全过程, 推动“思政课程”与“课程思政”协同育人的创新发展。“课程思政”概念提出以来, 各高校都在深入挖掘课程思政教育资源, 积极探索课程思政教学方法, 在教学过程中融合显性和隐性教育使学生潜移默化地得到思想政治教育, 落实习近平总书记关于课程思政“守好一段渠、种好责任田”的指示。工程测量是工程造价专业的基础课程, 对于学生的专业学习、创新能力培养具有重要作用。如何在课程教学设计中巧妙地融入思政元素, 是必须思考和探索的课题。本文以工程测量首次课程为例, 介绍课程思政教学设计。

二、学情分析

本课程为工程造价专业本科大二年级学习, 由于我校招生分统考招生和对口招生两类, 所以上课学生有近乎半数职高考入的, 曾经学过相应课程, 有专业基础, 但他们对于抽象的理论理解能力相对较差; 而普高考入的同学无专业基础, 但相对来说, 理论理解能力较强。

所以在课堂授课过程分小组讨论时，要“组间同质，组内异质”，即每个小组和每个小组间都是“相同”的人员配置，而每个小组内则是不同的——既有对口职高升上来的学生，又有高考统招上来的学生。这样分组的好处是在理论课时候，统招学生可以起到带头领队的作用，而实践课恰好相反，由对口学生带队实训，方便教师推进教学和管理课堂。

三、教学设计

（一）知识目标

这是本课程的第一次课，主要是给学生讲授本课程的整体框架，章节与章节之间的关系，本课程的重点要掌握的内容。

（二）思政目标

通过介绍常见的数据采集方法，引出我国北斗导航系统，高分二号遥感卫星等高精尖技术，观看相关视频，激发学生的民族自豪感，引导学生树立远大理想和正确的价值观。通过讨论测绘数据的应用领域等，强化学生的法律意识。同时在课堂中可穿插讲述优秀毕业生的事迹，用同龄人的故事让学生具备专业自信。

（三）教学方法

本节课采用“问题链”的形式，以生活中常见的电子地图为引子，通过分析它的不足之处，引出测量中常用的地形图（第七章 大比例尺地形图的基本知识；第八章地形图的应用）；为了完成一幅地形图，我们需要进行数据采集；进而引出测量中常见的测量方法：1 卫星定位系统、2 遥感、3 摄影测量、4 传统方法（分为平面数据采集（第三章角度测量；第四章距离测量）和高程数据采集（第二章水准测量））。采集完成的数据如何将现实中的点投影到我们的图纸上（第一章绪论；第四章中直线定向；第六章小地区控制测量）通过这一连串的问题，引出整个课程每章需要学习的内容，让学生对测量这门课程不再陌生，并且已经对这门课有初步的了解。由于举例子是完成一幅地形图的测绘，这只完成了测绘的一大任务——测定，还有另外一大任务——测设，放在最后的课程给学生讲解。

除了采用“问题链”的形式，还运用多媒体教学法，播放测绘相关视频，便于学生对测绘有一个直观的了解；采用讨论式教学法，让学生参与到课堂中来，成为课堂主人。

（四）思政元素

1. 政治认同

在讲解常见的测量方法中，我国的北斗导航系统，成为世界四大卫星导航系统（中国北斗，美国 GPS，欧盟伽利略，俄国 GLONASS）之一，属世界前列。我国自主研发的高分二号卫星，遥感影像精度可达亚米级，遥遥领先于大部分国家……这些前沿科技得到了世界的认可，为科学研究奠定了基础。

2. 法律意识与爱国情怀

测绘数据涉及国家机密，作为测绘人员要加强法律意识，时刻绷紧法律这根弦。同时，通过观看相关视频，了解老一辈测绘工作者的艰辛与不易，培养新时代学生的爱国情怀。

3. 专业自信和爱校精神

通过教师讲解、观看视频，设置互动环节讨论生活中测绘技术的应用——地形图测绘、施工放样、标高测设、卫星遥感影像采集等体会专业知识的实际作用和科学价值，树立专业自信心。介绍优秀校友事迹，激发母校情怀和专业自豪感。

四、教学评价

（一）学情评价

采用多媒体教学，分别以课堂讨论、课后作业考查学生知识目标、思政目标的达成情况。首次上课，学生总体热情度很高，互动讨论热烈，课堂进度推进顺利。

（二）教情评价

通过学生的精神面貌评价课程讲授氛围。通过课堂回答问题和课后反馈情况，评价知识元素的达成情况。通过课程讨论评价思政教学目标的达成情况。

五、教学反思

测量不仅可以为日常生活所需要的定位、导航、授时等基本功能提供技术支持，而且测绘工作因其带有一定的政治性、法律性和地域性特点，与国家全、国家主权、大国重器密切相关，对于开展课程思政有其天然的优势。本课程结合专业开展课程思政教育，如何调动学生的积极性和主动性，需要提高授课技巧。通过观摩其他教师授课，对比本课程在教学设计、语言艺术、情感表达和课堂互动等方面的差距，取长补短，提高教学质量。课下撰写授课日志，回顾讲课过程，比较教学实际效果与教学预期的差距，记录课堂出现的问题，制定修改方案，提高教学效果。

六、考核方式

建筑工程测量这门课程为考察课。考核方式分为过程性考核和终结性考核，其中过程性考核占比 40%，构成平时成绩；终结性考核为期末综合实训，占总成绩的 60%。过程性考核包括月考，平时出勤，课堂发言，课后作业，占比分别为 20%、5%、5%、10%。

七、结语

以如何测绘完成一幅地形图，贯穿整个课堂，从知识、能力和思政三个目标出发，通过提问、视频、讲解、讨论等形式融入思政元素，开展课堂教学，采用讲授、案例分析同多媒体相结合的教学方法，活跃课堂氛围，达成教学目标。

目前课程思政仍处于摸索与探讨阶段，建筑工程测量的课程思政探索还很不完善，在今后的工作当中，任课教师将继续学习，深入研究，努力将“建筑工程测量”课程打造成知识传授与价值引导有机统一的、有温度、有情怀的精品课程。

参考文献

[1]毕鹏飞,罗萍.“课程思政”工作推行中存在的问题及解决路径[J].教书育人(高教论坛),2019(27):73-75

[2]张驰,宋来.“课程思政”升级与深化的三维向度[J].思想教育研究,2020(2):

93 - 98.

[3]卢黎歌,吴凯丽.课程思政中思想政治教育资源挖掘的三重逻辑[J].思想教育研究,2020(5):74-78.

[4]徐丽华,盛庆红,李兵,等.高校测绘类课程“课程思政”教学探索[J].西南师范大学学报(自然科学版),2020,45(9):168-172.

[5]吴月齐.试论高校推进“课程思政”的三个着力点[J].学校党建与思想教育,2018(1):67-69.

[6]余江涛,王文起,徐晏清.专业教师实践“课程思政”的逻辑及其要领——以理工科课程为例[J].学校党建与思想教育,2018(1):64-66.

[7]黄毓.应用型财经类院校非测绘类专业《测量学》课程教学改革思考[J].佳木斯教育学院学报,2018(12):241-242.

[8]林雪凤,胡承波.以立德树人为本,创新发展高校思想政治理论课建设[J].辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2021(2)

作者简介:潘鑫,女,吉林省公主岭市人,学士,讲师,研究方向:测绘工程。

基金项目:本文系河北外国语学院校级课题:建筑工程测量课程融入思政实践探究的结项论文,项目编号:HW202047。

论法人人格权及其损害赔偿

杨 缓

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 法人制度的确立赋予了法人相应的民事权利并承担民事义务, 法人人格权是立法发展的趋势, 体现着法人的独立的主体资格, 本文通过对法人人格权基础理论、立法现状及其损害赔偿问题的研究, 以期对法人人格权遭受侵害时的救济问题取得进一步完善和发展, 使法人的功能得到更加充分的体现。

关键词: 法人; 法人人格权; 非财产损害

On the Legal Person's Personality Right and Its Damage Compensation

Yang Huan

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The establishment of the legal person system has endowed the legal person with civil rights and civil obligations. The personality right of a legal person is a trend of legislative development, which reflects the independent subject qualification of a legal person. Through the research on the basic theory of legal person's personality right, the current legislative situation and the problem of damage compensation, this article hopes to further improve and develop the relief problem when the legal person's personality right is infringed, so that the function of legal person can be more fully manifested.

Keywords: legal person; legal person personality right; non-property damage

法人人格权是法人在符合法定条件的前提下, 所具有的人格性的利益, 法人作为一种社会组织其本身并不具有自然人属性, 也就不会具有与这些属性相关的人格上的利益。法人人格权是通过立法使法人具有拟制的人格, 从而享有一定范围的人格权。

关于法人人格权, 《民法典》第五十七条对法人的概念进行了规定, 同时在第五十八条对法人成立的条件和程序做出详细规定, 在此基础上《民法典》第一百一十条对法人所享有的人格权进行了列举。除此之外, 《民法典》人格权编进一步对法人的名称权、名誉权和荣誉权进行了更加详细的规定, 本文将在现有法律规定的基础上对法人人格权及其损害赔偿问题进行研究, 以期在理论和实践中能够起到一定参考作用。

一、法人人格权的产生及其比较法研究

从社会发展的角度看, 法人人格权的确立体现着一个社会的进步, 我国经济发展经历了从计划经济向市场经济的转变, 在计划经济时期, 国家对资源实行高度集中的管理, 因此也

便没有了确认法人人格权的必要。改革开放之后，我国经济制度发生了翻天覆地的变化，社会经济主体呈现多元化，企业的法人资格在法律制度上被承认，企业作为合法市场主体具有一定的独立性，为了维护法人的合法权益，法人人格权制度的确认具有了可行性和必要性。1986年《中华人民共和国民法通则》颁布并实施，设专节建立了人身权制度，并首次对法人人格权问题做出集中、全面的规定，明确规定法人享有名称权、名誉权、荣誉权等人格权，法人人格权受到侵害的，适用自然人人格权相关规定。该独创性的规定意味着我国的民事立法开始将法人人格权作为民事主体基本权利予以确认，也加深了社会对法人人格认识的全面化、系统化。

从世界范围看，法人人格权是进入二十世纪之后才得以确立，内容涉及法人名称权、名誉权、荣誉权等。以德国为例，德国民法典对法人人格权作出明确法律规定尚属首次，1896年德国民法典草案通过，除了赋予法人财产上的权利能力，更重的是还第一次赋予法人名称权。这一规定在当时遭到很大阻力，一部分人认为人格权应该是自然人范畴内的概念，法人作为非伦理意义上的主体，与自然人相比其本身并不具备人的尊严，更没有需要法律保护的私人生活。当然也有很多学者站出来表示支持，但事实是在实际的法律适用中并没有将法人的名称权真正纳入到保护的范畴。

真正意义上的第一次对人格权作出一般性规定的是1907年的《瑞士民法典》，其第53条规定了法人的除去自然属性的权利义务之外的一切权利及一切义务。

我国台湾地区立法很大程度上继承了德国民法典，台湾学者认为，法律既然已经赋予团体人格，那么对其人格权利益的保护也当然的应该享有。因此，凡不以自然人之身体存在为前提者，亦即法人除其性质所限范围之外，可以享有以权利主体的尊严及价值为保护内容的人格权。

另外，欧洲一些民商分立的国家以及日本商法对“商号”的保护性规定，亦足以成为法人享有人格权的理论依据，法人可以享有某些类型的人格权也在立法实践中得到了确认。

二、法人人格权的法律特征

（一）法人人格权不具备自然属性

法人人格权本身并不具有自然人属性，也就是与生命密切相关的人格权，具体包括包括生命权、健康权、肖像权、婚姻自主权等等。值得注意的是，法人的著作权问题一直存有争议，我国有研究学者指出法人依法享有的著作人格权，可以理解为法人的精神权，即著作精神权，如果其精神权益受到不法损害，可以依据此说进行法人精神损害赔偿。

（二）法人人格权与物质利益有密切联系

法人人格权是一种无形财产，其本身就是一笔难以计量的财富，尤其以公司为代表的企业法人在承担社会责任的同时以获取财产利益为最终目标。一般情况下企业法人的经营效益与企业形象和名誉成正比，良好的企业形象在市场竞争中更据优势，更有机会获取优质的社会资源。因此企业的名称、名誉、荣誉本身也可以成为企业的无形财产，法人人格权是一种

财产权。

(三)法人的一些特定的人格权可以依法出售或转让。

《民法典》第一千零一十三条规定法人、非法人组织享有名称权，有权依法决定、使用、变更、转让或者许可他人使用自己的名称。《企业名称登记管理规定》规定企业名称可以随企业或者企业的一部分一并转让。企业名称只能转让给一户企业，企业名称的转让方与受让方应当签订书面合同或者协议，报原主管机关核准。企业名称权转让的同时伴随的便是商业利益。企业名称权受到侵犯时，可以寻求法律保护要求侵权方进行赔偿。

名称权的转让一般只存在于法人主体，自然人不会涉及。因为人格权对于法人属于无形财产，具有财产性质的同时也便具有了交易或转让的属性。而自然人的人格权具有不可转让性，它是由自然人人格权的基本性质决定的，与人身有很大的依附关系，每一个自然人从出生那一刻起便由法律所赋予，这种权利只能由权利人自己享有和行使。

(四)法人人格权被侵害不会造成精神损害。

法人作为市场活动中的重要角色，他的主体性决定了一旦法人人格权遭受侵害，那么法人财产损失随之而来，且往往也只会造成财产上的损失。多数学者认为法人不会造成精神损害，只是有时会发生精神损害以外的其他非财产损害。实践中，侵犯公司或团体组织的人格权，并不会造成该公司或团体本身的精神痛苦，带来的仅是对该公司或组织获取财产利益多少的影响，或者对公司或组织背后的自然人所造成的精神痛苦。

三、我国关于法人人格权保护的立法现状

我国《民法典》对法人人格权及其民法保护做出了比较系统的规定。

(一)法人名称权。

《民法典》对法人名称权做出了明确规定，法人非法人组织有权依法决定、使用、变更、转让或者许可他人使用自己的名称；任何组织或者个人不得以干涉、盗用、假冒等方式侵害他人的姓名权或者名称权。通过以上规定可以看出法人名称权具体包括名称决定权、名称使用权、名称变更权、名称转让权。

关于企业名称权的法律保护，不同国家之间各有不同甚至相差甚远，但也有相同之处，如通常都由民法、商法、公司法、禁止不正当竞争法及与企业名称相关的特别规定来提供保护。目前我国对企业名称权的保护主要依据是《民法典》和《企业名称登记管理规定》。在实践中，对于未经许可擅自使用他人已登记注册的企业名称的，被侵害当事人可以选择行政救济的方式也可以采用司法救济予以解决，即在我国可采用双重结合的救济形式。行政途径救济指的是当侵权行为发生以后，被侵权人可以到侵权人所在地的工商部门提出诉求，负责登记的主管部门有权作出决定，要求侵权行为人停止侵害并赔偿损失，没收非法所得。

(二)法人名誉权。

名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价，体现的是法人自身属性和价值所得的社会评价，《民法典》第一千零二十四条规定，民事主体享有名誉权。任何组织

或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。

法人名誉权主要包含名誉保有权、名誉维护权和名誉支配权。当法人名誉权受到侵害时，权利人可以基于对名誉权的享有，任何组织或个人不得侵害为基础，对侵害名誉权的行为人可以通过诉讼等司法方式寻求救助，对侵权人进行民事法律制裁，维护自己的名誉权。

（三）法人荣誉权。

《民法典》第一千零三十一条规定，民事主体享有荣誉权。任何组织或者个人不得非法剥夺他人的荣誉称号，不得诋毁、贬损他人的荣誉。获得的荣誉称号应当记载而没有记载的，民事主体可以请求记载；获得的荣誉称号记载错误的，民事主体可以请求更正。

法人荣誉是一种社会评价，是对法人的一种积极地正面的评价，通过这种评价可以进一步提升荣誉权人的名誉，法人的荣誉权归自己保持和享有，名誉权可以给法人带来一定程度的物质利益，这些物质利益可以是来源于奖励，且对于获得的这些物质利益享有支配权，从性质上来讲属于所有权范畴。

四、关于法人人格权损害赔偿的主要问题

（一）法人人格权损害赔偿理论依据

随着法人制度的发展及其社会地位的提升，对法人人格权保护也在发生变化，由过去侵害人承担非财产性的责任形式转变为肯定了法人有非财产损害赔偿之请求权，即在法人人格权遭受侵害之后，对其所遭受的非财产损害也享有不同于慰藉费的损害赔偿请求权。

虽然目前很多国家的判例或学说都采用了“非财产损害”这一概念，但这并不意味着法人可以成为精神损害的主体。这其中涉及到两个非常重要的概念，非财产损害与精神损害。非财产损害更具广泛性，它同时包含了精神损害的内容。非财产损害虽然以精神上的痛苦为主，但是也包含了肉体上的疼痛等非精神因素在内，精神和肉体不具有财产上的价值属于非财产损害。法人虽不会产生精神和肉体损害，但并不意味着法人不会产生非财产损害。当法人的名誉权受到侵害时，会给法人带来不利的社会影响，包括社会评价降低，社会信誉严重下降等，这时候虽然法人没有造成精神损害，但是非财产损害也确实发生了；还有法人名誉权受到侵害时的非财产损害请求权，其请求权不是基于慰藉费而是基于可用金钱衡量的非财产损害。

（二）非企业法人人格权

非企业法人包括机关法人的“非财产利益”问题不能简单的持否定态度，机关法人人格权受到侵害时也需要找到救济的方法。

企业法人的人格利益受到侵害时，可以依据其损失额及侵权方的获利额或通过综合评估确定财产损失，但是非企业法人的人格利益侵害并遭受损失则不能像企业法人一样用财产方法衡量，这并非表示非企业法人就没有人格利益侵害损失。法人的人格权侵害其实质是非财产损害，这种损害可能表现为财产损失，也可能表现为财产以外的损失，无论如何，损害是确实存在的。所以，法人的人格利益损害赔偿不能粗略的一概而论，而是应该进行详细的分

类，尽量做到全方位考虑。

（三）法人人格权司法实践分析

从我国法院审理侵害法人人格权的案件来看，大都否认有精神损害赔偿请求权，例如上海静安区人民法院在审理上海新亚医用橡胶厂诉武进医疗用品厂损害法人名誉权纠纷案。同样最高院在司法实践中也对此持否定态度，如最高人民法院在1989~1990年下达《关于审理侵害名誉权案件若干问题的意见》的意见稿就认为：“法人名誉(权)受侵害的，不存在精神抚慰问题。”2001年3月8日最高人民法院颁布的《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》，进一步肯定了这一点。我国与其他国家一样在民事立法和司法实践中，都只是承认侵害法人人格权所造成的一般非财产损害，而精神损害赔偿则排除在外。

参考文献：

- [1]王利明. 人格权法（第二版）[M]. 中国人民大学出版社, 2016
- [2]关今华:《法人人格权及其损害赔偿》，《法学研究》1991年第6期
- [3]王泽鉴.《民法学说与判例研究》，第二册
- [4]李景义. 人格权基本问题论纲[M]. 知识产权出版社, 2014
- [5]贾淼. 人格权益法研究总论[M]. 中国政法大学出版社, 2014

作者简介：杨缓，女，河北辛集人，学士，讲师，研究方向：民商法。

“地域文化”融入环境艺术设计专业教学中的价值研究

李敬茹

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 地域文化是城市在经过时间的沉淀, 历史的发展进而产生独一无二的文化特征, 同时是一个城市的根基。在现代来自各种文化的冲击之下, 保护和发展地域文化越来越尤为重要, 地域文化的应用可唤起人们内心深处对于家乡那份情感, 亦是每个城市独有的魅力。

环境艺术设计是一种提高大众生活质量、融合主流审美意识和实用功能的设计活动。在当前的环境艺术设计中, 必须坚持从地域文化中挖掘和吸收充满中国传统美学和环境艺术设计的文明和设计素材, 以满足大众的审美需求和精神体验。

本文将分析地域文化在环境艺术设计中的应用价值, 探索地域文化在环境艺术设计中的传承与创新方向, 为当前环境艺术设计专业质量的不断提升提供有效参考。

关键词: 地域文化; 融合; 创新

Research on the Value of "Regional Culture" in the Teaching of Environmental Art Design

Li Jingru

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Regional culture is the precipitation of a city over time, and the development of history produces unique cultural characteristics, and at the same time is the foundation of a city. Under the impact of various cultures in modern times, it is more and more important to protect and develop regional culture. The application of regional culture can arouse people's inner feelings for their hometown, which is also the unique charm of each city.

Environmental art design is a design activity that improves the quality of life of the masses and integrates mainstream aesthetic awareness and practical functions. In the current environmental art design, we must persist in digging and absorbing civilization and design materials full of traditional Chinese aesthetics and environmental art design from regional culture to meet the aesthetic needs and spiritual experience of the public.

This article will analyze the application value of regional culture in environmental art design, explore the inheritance and innovation direction of regional culture in environmental art design, and provide an effective reference for the continuous improvement of the current professional quality of environmental art design.

Key words: regional culture; integration; innovation

一、地域文化与环境艺术设计解读

（一）地域文化的内涵

地域文化通常是指特定地区独特的、历史悠久且仍在发挥作用的文化传统。它是特定地区生态、民俗、传统、习惯等文明要素的综合体现。地域文化的形成和建立取决于地理环境和人文社会背景的相互作用，其形成过程既是长期的又是动态的，即经过长期的文化冲突、碰撞和沉淀。最终形成趋于稳定的地域性色彩文化。

环境艺术设计的内涵：

环境艺术乃是绿色的艺术与科学，是创造和谐与持久的艺术与科学。城市规划、城市设计、建筑设计、室内设计、城雕、壁画、建筑小品等都属于环境艺术范畴。它与人们的生活、生产、工作、休闲的关系十分密切。随着人民生活水平、居住水平的提高，人们对各类环境艺术质量的要求越来越高。环境艺术的理念和实践，就是在这样的背景和基础上在我国崛起和发展的。中国当代环境艺术的崛起和发展，是我国近年来极为重要的科学文化艺术成就。

地域文化与环境艺术设计的关系

随着社会和公共文化水平的普遍提高，环境艺术设计与地域文化相互独立、统一、互补发展。地域文化元素是环境艺术设计的资源引导和灵感源泉，环境艺术设计是地域文化的发展载体。全面推动两者的深度融合，可以促进推动两者互动和社区建设的主体发展，促进各自的稳定延续和动态演化。

二、国内外发展动态

（一）国内发展动态

近些年来，地域文化在室内空间设计中的应用以成为主流趋势，2010年上海世博会的开幕使我们认识到了先进，形式多样的展示设计，无论是在展示形式还是展示内容方面都与传统展厅有很大的差别。目前国内在商业性展厅中的研究较为成熟，但在企业展厅中的相关案例较少，因此本文将地域文化融入到企业展厅中。

在千篇一律的室内空间中，怎样做出具有当地特色，以成为企业关注点，同时也是区分各地不同的企业形象的核心。因此在企业展厅中的应用研究也逐渐增多。丁法传的《企业展厅空间形态创意表现研究》一文中主要从创意出发，对企业展厅空间设计创意策略进行解构与整合，提出从劣势结构点切入，从产品结构点切入，从主题演绎点切入的三种空间形式创意方法，对于企业展厅空间设计提供一些有意的探索和参考。作者提出了提出了企业展厅设计创意三个原则，创意与展厅主题的统一，创意与企业形象的统一，创意与可实现技术的统一。吴澜的《商业综合体展示空间设计的地域文化性体现研究》一文中作者认为在建筑设计的过程中应充分结合当地地域特色，加入地域文化元素，包括历史、文化、自然地理等，其文中提炼出代表安徽地域文化的主要元素，如自然山水、民间故事、徽派建筑、徽派思想、徽派戏剧等，同时结合安徽建成的商业综合体为例，对其地域文化进行整理，作者还总结了地域文化对于商业综合体发展的影响和作用，认为地域文化的应用更有助于成为一种城市标

志、地域标志，成为集经济发展与人文传承的代表性建筑，并促进商业经济发展。曲振波在《地域文化背景下的展示空间设计》一文中主要以山东省会济南地域文化为背景，通过研究济南的社会、经济、泉水文化并结合展示空间设计，将地域文化展示在空间中，并通过绿色生态及可持续发展为视角，以交融，人性，动态的思路来探索，其主要目的是促进展示空间设计中设计性与生态性的融合，并符合现代人在精神上的追求。

（二）国外发展动态

匈牙利设计师赫伯特·拜耶说，展厅设计已经发展为一门新的学科，作为大众传播与集体努力和影响的力量与多种媒体的顶点。

总而言之，通过对国内外的研究表明，地域文化在空间设计中能够充分的表达当地文化特色，并传承，发扬当地文化。有利于展示有别于其他空间的设计特色。但是地域文化在企业展厅设计中的研究较少，现代多数国企的空间设计趋于一致，缺乏当地地域文化，不能很好的区分各地的特色。因此有进一步研究的空间和价值。

三、地域文化元素如何在环境艺术设计专业中进行创新

（一）突出主题创新，加强元素融合

主题设计是环境艺术设计的灵魂，主题创新是推动环境艺术设计地域文化元素创新的首要条件。因此，设计师需要结合生态环境、应用材料、设计功能、本土文化等元素，兼顾情感认同和文化内涵，进行主题创新设计。首先，设计师需要综合考察和研究地域文化元素的搭配、色彩和形式，在此基础上融入时代元素和氛围，通过归纳总结形成主题的主要形式；其次，结合元素定位和设计规划，注入当代元素，保证主题的生动性和多样性，赋予设计主题个性化的文化形象。

（二）方法创新，发扬传统文化

在环境艺术设计中，地域文化元素的运用主要有直接运用法和融入应用方法。直接应用法是直接从地域文化元素中提取文化图形和符号，不进行加工和改造，仅将其符号化，然后直接应用到环境艺术设计中。融入应用的方法是将地域文化元素以符号的形式有机地融入环境艺术设计中，并以符号的形式表现出来。以黄山悦榕庄为例，设计内容以当地徽州文化为基础，借助生态环境与人文风情的融合，设计出具有徽派风情和水墨韵味的环境。其中，白墙、黑瓦、马头墙，属于具有浓郁地域特色的地方文化元素。这两者在悦榕庄环境艺术设计中的运用，恰恰是保留地域文化元素象征作用的一种点缀和隐含的方式。在此基础上，促进了建筑与周边环境的深度融合。

（三）形式创新，抽象继承

要实现环境艺术设计中地域文化元素的创新，需要对传统环境符号进行形式创新。这就要求设计师简化和保留传统环境符号的形态表现和内部结构，取其精华，去其糟粕。从地域文化元素的抽象内涵入手，对设计形式进行巧妙的改进和创新。在这个过程中，要充分考虑地域文化的背景和特点，促进地域文化元素与环境艺术设计的深度融合，同时促进地域文化

元素的艺术转化和创新。

（四）内容创新，促文化发展

地域文化的继承、发展、演进和创新是一个漫长的历史过程。在这个过程中，地域文化元素总是潜移默化地影响着公众的观念、价值取向和行为模式。时代的发展促进了传统文化与现代文化融合的加速，进而使地域文化呈现出多元化的发展趋势。因此，地域文化元素在环境艺术设计中的应用，需要追求内容创新，这就要求设计师理性对待地域文化元素，赋予地域文化元素以当代性和现代性，色彩，进而保证地域文化的可持续发展。

四、结语

随着文化的多元化发展和演进，地域文化逐渐受到社会的广泛关注。在此背景下，传承、发展和创新地域文化成为当务之急。环境艺术设计的发展依赖于地域文化元素的创新，因此设计师需要推动地域文化与环境艺术设计的深度融合与并行发展，以满足地域文化“在发展中”的内在需求，进行继承与创新。

参考文献：

- [1]陈乐. 环境艺术设计中传统文化元素的融入与体现方式探讨[J]. 北京印刷学院学报. 2020(07).
- [2]陈昕. 论环境艺术设计中传统文化元素的运用[J]. 边疆经济与文化. 2015(05).
- [3]王彦博. 地域文化在展示设计中的营造[J]. 设计. 2018(09).
- [4]张志刚. 环境艺术设计及其艺术属性的研究[J]. 艺术教育. 2016(01).
- [5]郭思云. 茶元素在室内环境艺术设计中的应用与发展[J]. 福建茶叶. 2020(11).

作者简介：李敬茹，女，河北石家庄人，硕士，助教，研究方向：艺术设计。

色彩构成在艺术设计专业中的教学改革创新探索

刘曼琳

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 色彩构成是我国一门设计专业的基础课程,其目的是培养视觉艺术形式的创造性思维方式,掌握色彩搭配的视觉规律。是从人对色彩知觉和心理效果出发,用科学分析的方法,把复杂的色彩现象还原为基本要素,利用色彩在空间、量与质上的课变幻性,按照一定的规律去组合各构成之间的相互关系,再创造出新的色彩效果的过程。

关键词: 色彩构成; 艺术设计; 基础课程; 改革创新

Exploration on the Teaching Reform and Innovation of Color Composition in Art Design Specialty

Liu Manlin

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Color composition is a basic course for design majors in China. Its purpose is to cultivate creative thinking mode of visual art form and master the visual law of color collocation. It is a process in which the complex color phenomenon is restored to the basic elements by scientific analysis method, and the relationship between each composition is combined according to certain rules by using the changing nature of color in space, quantity and quality, and then a new color effect is created.

Key words: color composition; art design; basic courses; reform and innovation

色彩构成是二十世纪初德国包豪斯设计学院对设计色彩进行教学改革的课程之一。当时,色彩分析与研究的目的是培养新的设计思维,使之与传统设计思维相区别。包豪斯时期的艺术设计没有完全的体系,因而色彩构成对艺术设计指导的针对性不清晰,但专门化的色彩研究已经让人意识到色彩的重要性。现今色彩构成已成为现代设计教学的重要基础课程,可培养学生在感知与色彩等创新方面的能力,让学生在色彩方面的运用以及表现得到更好的应用,随着教育改革的深化发展,色彩构成的教学得到了一些成果,但同时仍存在不足,需通过创新与改革来完善色彩构成课程。

一、色彩构成课程在教学中存在的问题

(一) 教育理念问题

设计色彩是设计专业的一门基础课,设计专业中的色彩学习和研究着重于对色彩规律和应用方面的探索。色彩规律中紧紧围绕色彩的配置方法、颜色之间的对比关系,以及色彩的

心理效应等方面，加之对设计构成方法的运用，使得设计中的色彩更具有强烈的表现形式。当前，在我国高等院校艺术设计专业中关于色彩构成课程的教学相对落后，重视学生的理性思维而忽视学生感性思维与理性思维的相互融合。在此理念下，学生只单单重视色彩之间的固定变化，从而忽略了色彩之间的自然调和。设计的作品缺乏创造性思维，不利于学生真正掌握色彩的规律与意义。

（二）教学方法问题

在现阶段的教学方法中，关于色彩构成课程的教学方法比较“模板化”，缺乏创造性与灵活性。在整体的教学过程中，许多教师只注重传授给学生色彩的运用技巧，而忽视培养学生的创造能力。这样的教学方法并没有给予学生可自主发展的空间。

除此之外，一些教师在锻炼学生色彩运用技巧时所采用的方法较为单一，这将降低学生学习色彩构成的积极性，无法培养学生的创造性思维的发展，阻碍了学生的艺术表现能力的发挥。

二、关于色彩构成课程教学的改革创新

（一）增强色彩构成课程的趣味性

兴趣是个人学习的内驱力，兴趣不但可以使身心产生愉悦的感觉，同时也能帮助学生集中注意力，专注于学习，帮助学生提高学习的效率与效果。所以，在对于色彩构成课程教学改革创新的第二方式就是激发学生的学习兴趣与创造精神，从而提高教学质量。因此在课程教学方面及设计方面要求老师增加色彩构成教学的趣味性，激发学生的学习兴趣，引导学生的发展方向，激发学生积极参与课堂教学活动，培养学生的自主学习意识与能力，掌握更多的关于色彩设计及相关内容的基础知识。

想要实现色彩构成的教学改革创新，需要高校设计类老师注重相关课程的课程设计。首先，色彩构成课程内容包括理论和实践运用。因此在课程教学时，教师可先考虑学生的学习需求，指导学生发掘身边运用色彩构成搭配的作品，结合所学理论知识进行引导与教学，培养学生独立思考能力。其次，在课程设计与实施中，为学生们创造更多的艺术体验，展现自我的机会，从而调动积极性，同时可以搭配校外实践课程，观看展览调动学生的学习兴趣与积极性。

（二）把握色彩构成课程教学的分配方法

色彩构成课程是高校艺术教育中的专业基础课程，不但能提高学生的审美能力，也能培养学生的设计思维与创新能力，因此，高校的色彩构成课程在进行改革创新时，要保持教学内容与学生学习能力的一致性。在进行课程设置与教学分配时，教师要合理的安排教学内容，在开设课程之前，要清楚的了解学生对于色彩的相关知识和接受与理解能力，根据这些信息合理的安排课程内容。教师应进行分阶段授课，可将色彩相关知识，如认识、研习和应用分为初期认识、中期学习、以及后期运用三个阶段。这样可以使学生能够循序渐进的对色彩构成的相关知识进行学习。同时在学习的过程中，学生也可以根据各个阶段所学内容提出具体

问题进行学习,通过这样的学习,学生可以更加具体的来学习内容,加强与学生之间的课堂互动,让学校参与到讲课之中,能加大学生对于所学知识的理解。

(三) 明确课程核心

设计色彩广泛应用于现代生活,给我们的环境带来了生机和活力,丰富了生活的需求。那些具有强烈的视觉冲击、识别性强、给予人们慰藉的色彩,往往让人过目不忘,这正是色彩的不同表现方式所产生的效果。教师在进行色彩构成课程教学时,不仅要注重理论的传授,更要注重的是课程的核心点——色彩构成的具体应用,这样才能对学生进行有效教学。具体运用:教师在课堂的初始阶段,应向学生展示近期流行的关于色彩构成的案例、视频、图片等,并对其内容进行讲解,传授给学生赏析色彩的基本知识,使学生了解色彩构成的应用形式;在课堂中期,教师可以对班级进行小组划分,学生们进行小组讨论,相互学习与交流;在课下,教师可以组织学生进行调研、案例欣赏与分析、创新设计等。探究色彩在各个领域的具体运用,使学生能够更加直观的理解色彩构成的运用,掌握相关技能,提高专业素养。

(四) 组织进行课外实践活动

高校的艺术设计专业培养目标之一是为社会培育专业的设计人才,想要实现这一目标,教师应组织和安排学生多参加校外实践活动。教师可以根据课程需求,带领同学去参观相关的设计展览,同时也可参加一些相关的设计比赛,对于参赛同学的作品进行指导与点评,引导同学对作品进行改进。同时,教师自身要拓展相关的新知识点,从而有效提升学生的专业能力。与此同时,还可安排学生去企业实习,在加快人才培养的进程的同时还能够充分利用社会资源,帮助学生积累相关的实践设计经验,为学生的职业生涯打下良好的基础。在指导实践的过程中,教师可对学生进行色彩的基本原理搭配色彩来进行指导,或使用色彩的视觉效果的理论对室内进行装修设计,进行色彩的合理调和,训练学生对色彩调和的技巧,设计出富有创意的设计作品。

综上所述,色彩构成是高校设计课程中的一门重要学科,此课程的开设有利于培养学生的艺术素质和创造能力。在色彩设计中,色彩的归纳与重构通常是一个极为理性的过程,一组合理舒适的色彩序列常会出其不意地达到某种效果,然而这种提炼与抽离的过程却是由表及里、步步深入。及普通的一组颜色就可以得到许多钟组合,同时这些颜色组合也附着了色彩一般意义上的视觉情感效应,因此艺术性与规律性的主观决定就显得举足轻重。因此,探索先进的合理的色彩构成教学方法对高校艺术教育有重要意义。那么就会要求高校设计专业的教师要善于发现课程当中存在的问题,立足于教育改革的大趋势对传统的教学方法进行改革与创新,把握教学核心,增强教学的趣味性,开展校外实践活动,引导学生培养自主创造力,给予学生自由发挥的空间,帮助学生打好基础,为今后的职业发展做好准备。

参考文献:

[1] 雷中民. 高校艺术设计专业色彩课程教学改革策略探索[J]. 大众文艺, 2017(19):216-217.

[2] 杨文. 关于高职艺术设计专业色彩构成教学改革思考[J]. 长江丛刊, 2019(32):14-18.

[3] 邓琪艺. 艺术设计专业三大构成课程教学模式改革策略研究[J]. 中国艺术家, 2020(08):135-136.

[4] 赵寰. 艺术设计专业色彩构成教学改革创新探索[J]. 艺术教育, 80-81.

作者简介: 刘曼琳, 女, 河北石家庄人, 硕士, 助教, 研究方向: 艺术设计。

大学教育存在的问题及解决策略

毛 硕

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 国家的发展是人才实力的发展, 大学教育与国家的繁荣富强紧密相关。随着学生的增多, 大学规模的不断扩大, 虽然大学数量上有了很大的提高但是质量却出现了明显的下滑, 怎样提高大学的教学质量和教学水平已成为国家和社会共同关注的重点问题。虽然相关的人员已知在不断研究, 但是依然存在制约发展的一些因素, 比如教学方法较为传统、评价模式较为固定、大学生普遍存在心理问题、评价教师的体系比较单一等。本文根据大学生在教育过程中存在的问题进行阐述, 根据具体问题制定相关的政策, 主要为提高大学的教学水平提供参考, 引导教师和学生充分利用教学资源, 为国家培养更高水平的人才。

关键词: 大学教育; 问题; 政策

Problems and Solutions in University Education

Mao Shuo

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The development of a country is the development of talent strength. University education is closely related to the prosperity of a country. With the increase of students and the continuous expansion of university scale, although the number of universities has been greatly improved, the quality has decreased significantly. How to improve the teaching quality and teaching level of universities has become a key issue of common concern of the state and society. Although relevant personnel are known to be constantly studying, there are still some factors restricting development, such as traditional teaching methods, fixed evaluation mode, widespread psychological problems of college students, single evaluation system of teachers and so on. This paper expounds the problems existing in the education process of college students, and formulates relevant policies according to specific problems, mainly to provide reference for improving the teaching level of universities, guide teachers and students to make full use of teaching resources and cultivate higher-level talents for the country.

Key words: university education; problem; policy

一、大学教育的重要性

教育是国家兴旺发达的不竭动力, 是一个民族的未来和希望, 能促进国家的发展和国际地位的提高。大学教育能提高国民素质, 促进科技强国战略发展, 是国家教育体系的重要组

成部分，也是衡量一个人综合素质和综合水平的重要因素。大学教育注重的是素质教育，是要培养我国社会主义事业的维护者和接班人。大学生是我国的高素质人群，是发展国家创造力、提升国民综合实力、使我国立于世界不败之林的重要保证。发展社会主义现代化事业，弘扬中国精神，发展科教兴国战略，都和大学教育息息相关。当前，国家将大量资源投入教育中，提高教学资源、教学硬件设施等，体现了国家对大学教育的重视，并由此取得了很好的成绩。

二、大学教育的目的和目标

大学教育的目的主要是对人才的培养，具体要培养什么样的人，怎样培养，是需要我们不断探索和研究的。大学教育不同于义务教育，不能单纯的以考试成绩作为评判一个大学生的指标。大学教育更多的是培养高素质的人才，让学生成为一个全面发展的人，这里的全面发展不仅仅拘泥于成绩，更重要的是学生的素质、学生的思想道德水平及个人素养方面，让学生通过大学教育形成健全的人格，培养独立分析、解决问题的能力。能对自己负责，对身边的同学、朋友、亲人负责，发展成一个完整的社会个体。将来成为国家的栋梁之材，为社会主义现代化建设而奋斗。

三、大学教育过程中存在的问题

（一）教学方法上较为传统

由于受传统教学模式的影响，早在我国上世纪90年代，我国的教育形式主要是以老师讲课为主，整节课都是老师在讲，学生除了听课就是做笔记，这种填鸭式的教学模式，导致学生的思维完全被固定的模式限制住了，不会激发个人的思考和想法。而大学主要是培养学生思考问题、分析问题、解决问题的能力，教师在教学过程中应注意转换自己的身份和角色。教师在整個教学活动中应由主导者变为引导者，学生应变成学习的主体。教学过程不能只是照本宣科，只对书上的知识点进行讲解，只对考试要考的内容进行讲解；教师在课前应当充分做好课前准备，通过引导学生，让学生充分发挥其积极性和主动性。针对某些课程，由于教师讲的没有趣味性，并且学生对于这门课程开设的意义和学习的目的性不明确，因此很多时候学生上课的时候并没有从根本上重视这门课程。上课说话、看手机、交头接耳的现象时有发生。造成学生对老师讲的内容没有认真听讲，没有真正理解；同时由于授课内容缺乏趣味性和实践性，这种教学模式也在很大程度上直接限制了学生的发展和提高。单一的学习书本知识，缺乏激发学生主动性的因素，缺乏理论知识和实践内容相结合的能力，从整体上限制了对专业人才的培养。

（二）教学评价模式的固定性

大学教育是一个循序渐进的过程，大学的培养计划是先学习基础知识、理论知识，在此基础上学习专业知识，然后在学完专业知识的基础上对所学的知识进行实践，通过理论联系实际，达到活学活用、学以致用目的。然而多数大学对教学质量的评价只是注重最后考试结果，注重分数。而忽略了学习的过程，以及学生对于知识的扩展、消化和深入的理解，学

生锻炼、提高综合能力的机会也降低了。这也导致学生在学习的过程中并没有做到认真学习，只是把注意力都放到了最后的期末考试中。学生想的更多的是平时简单学学就可以了，最后期末考试的时候好好复习一样可以通过考试。因为缺乏科学、合理全面的考核标准，导致教学考核在内容、方式和项目等环节上比较单一。考试的内容上依然沿用传统的应试考试的内容，考试的形式也比较单一，考试的内容侧重于知识点的片面背诵和识记，计算公式的单一运用，并没有做到学以致用，没有理论练习实际，仅仅是对单一知识点的考核。这样的考核方式虽然可以取得较高的成绩，但是并不能仅从成绩看出一个人的综合能力和对于知识的迁移和运用。这种考试体系的错位将会对学生的方向产生误导，学生过分的追求高分，而忽略了对于知识的理解和知识面的扩展，长期以来不利于学生的整体发展和提高。

(三) 心理问题对大学生的影响

随着时代的向前发展，我们的教育也在进步和发展，同时教育带来的一些问题也不断的显现出来。较高的学费和逐年增加的毕业生带来的就业压力，对学生的心理产生了越来越大的影响，尤其是对于那些比较贫困的家庭，有的学生为了能正常入学甚至是要进行贷款，而到毕业工作后才能慢慢将贷款还完。由此带来的经济压力和心理压力，导致部分同学会产生紧张、焦虑的心理影响，严重的甚至会产生抑郁等心理问题，这些问题如果不能得到及时有效的解决，将对学生的发展和进步产生很大的影响，甚至导致学生不能正常的完成学业，导致学生中途退学，不能得到很好的发展，不能顺利毕业。

四、教学改革对策

(一) 教学模式改革

在教学模式上，转变传统的教学方法，将教师的主导作用转变为引导作用，学生要充分发挥主体作用，开展形式多样的教学模式，调动学生的积极性，让学生在学习时有参与感，对表现好的学生进行表扬，激发学生的学习兴趣。告别单一的照本宣科，课堂上应扩展学生的知识面，发散学生的思维。例如可以组织学生进行分小组学习讨论，然后让每一位学生都能参与进去，进行讲解、各抒己见，充分发表自己的想法和意见，让学生大胆的讲出来，教师在此过程中发现学生的问题和讲解有误的地方，然后指出来，让学生有一个整体的提高。同时可以组织学生进行实践、和试验，充分调动学生的积极性，在学习过程中体会到学习的快乐和兴趣，改变学生的认知，让学生将学习由一种负担、压力，变为获得知识的一种满足感和成就感。

(二) 学生考核方式的改革

大学的考核方式应注重学生在学习过程中学到了哪些知识，扩展了多少知识面，不能只看最终的成绩。大学考核可以根据课程的内容和特点展开多种考核方式，比如进行论文、小组讨论、课堂 PPT 演示、课堂观点讲授等主观性较强的考核方式，而不只是单纯的考查单一的知识点。考核过程中要注意对学生自主学习能力的培养，通过查阅相关的期刊、文献、参考书籍，实现对知识点的活学活用，同时在自主查找过程中扩展学生的知识面。同时，还可

以结合做设计、做课题、演讲、课堂讨论等形式进行具体考查,以此增加考查形式的多样性。这种方式考查的范围更广、更全面,学生也会有更大的提高。对于考试纪律及考核结果,教师应该严格要求,对于不达标学生,应按要求进行补考或重修,不给二次重修机会,消除学生的侥幸心理。

(三)大学生心理问题的解决

大学生心理问题是近年来大学校园存在的一个普遍现象,教师在教学中除了教书,还要在日常交流和生活中善于发现学生心理的变化,及时了解学生思想、动态的变化,做好学生的心理辅导工作。对家庭经济贫困的学生、对感情方面遭受挫折的学生,应及时的对他们进行思想疏导工作,保证他们在学的同时能有一个健康的身体和心理。在学校可以积极开展大学生心理讲座,开设相关的心理课程,开设心理咨询室,增加学生寻求心理帮助的途径和渠道,让学生端正学习态度,掌握学习方法,多读书、读好书,扩展自己的知识面,学好专业知识,顺利的完成学业。

五、结语

国家和地方政府都对大学教育投入了大量的人力、物力、资源进行改革,主要目的是为了提高教学质量和教学水平,让更多的大学生接受更好的培养。教师和学生在学校应充分利用国家提供的有利资源,配合多种教学模式,最大限度的调动学生的积极性和能动性,以学生为主体,教师发挥好引导作用,促进学生的全面发展和提高。针对平时教学活动中发现的学生问题,应及时的做出分析并制定行之有效的措施,对我国的大学教育起到推动和发展的作用。

参考文献:

- [1]伍新春. 高等教育心理学[M]. 北京:高等教育出版社, 1999. 347- 360.
- [2]马万华. 扩招后高等学校教育质量状况分析[J]. 高等教育研究, 2002, 23(5): 69- 74.
- [3]肖念, 孙崇正. 高校教育教学改革的理论思考与实践探索[M]. 北京:人民出版, 2010.
- [4]姚利民, 段文或. 高校教学方法改革探讨[J]. 中国大学教学, 2013(8): 60-64.

作者简介:毛硕,女,河北石家庄人,硕士,讲师,研究方向:城市道桥理论设计应用。

关于工程教育发展的思考

李冰赫

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 当今的工程学院正面临着前所未有的挑战, 以培养适应 21 世纪更高要求的毕业生。今天的工程师正在进入一个以快速和全球变化为标志的世界, 信息和计算机技术呈指数级进步, 无国界的全球竞争, 不断变化的人口统计, 可持续性以及仅在新千年才出现的众多问题。本文简要阐述了工程教育的现状, 探讨了 21 世纪全球工程实践面临的挑战。根据来自世界各地的大量工程教育报告, 将阐述未来工程师教育的要求和需要克服的问题。

关键词: 工程教育; 课程改革; 产教融合; 项目教学; 学习评价

Thought on The Development of Engineering Education

Li Binghe

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Today's engineering schools are facing unprecedented challenges to train graduates who meet the higher requirements of the 21st century. Today's engineers are entering a world marked by rapid and global change, exponential advances in information and computer technology, global competition without borders, ever-changing demographics, sustainability, and numerous problems that only appear in the new millennium. . This article briefly describes the current status of engineering education and discusses the challenges facing global engineering practice in the 21st century. According to a large number of engineering education reports from all over the world, the requirements and problems to be overcome for future engineer education will be explained.

Key words: engineering education ; curriculum reform ; integration of production and education; project teaching; learning evaluation

一、工程教育现状及挑战

正如传统的商业化模式在 21 世纪可能无法继续生存一样, 陈旧的教育模式也无法让我们实现更高的目标。当前我国大学系统的工程专业毕业生离开学校时希望能够为工程实践做好准备, 经过四年的系统学习, 这些聪明而博学的工程专业毕业生来到了各自的工作岗位, 计划修建公路桥梁、铁路机场, 为国家发展建造各类工程设施。然而, 一段时间以来, 调查显示雇主发现工程专业的毕业生在工程设计、创新、沟通和相关专业技能领域薄弱^[1]。这不太可能是学生的错, 但人们可能会质疑工程课程中的设计和专业技能是否能够满足行业要求。行业反馈表明, 我国大学工程教育需要改变。在过去的一段时间, 工程教育文献表明工程专业毕业生的能力不符合行业雇主的期望, 为了让我们的工程专业毕业生在全国乃至全球

竞争激烈的就业市场中取得成功，必须清楚地了解这种知识和技能的差距，以便工程教育做出相应的反应。为了在当今和未来具有竞争力并发挥引领作用，工程专业的毕业生必须接受世界一流的工程教育，为他们提供最新的技术知识和工具，并充分了解影响他们工作的工程实体问题，无论是在工程的设计、施工、成本控制、项目发展和完善的规划等领域。我国工程学科教育是为了培养具有与国家建设当前和未来要求相匹配的能力的工程师，毕业生能够解决简单或复杂的工程问题的需求显然是最重要的。因此，鉴于当前和未来工程实践面临的挑战，以及对工程专业毕业生的要求，工程教育显然需要从当前的实践转变。

二、21 世纪工科毕业生的要求

瞬息万变的 21 世纪要求工程师具备必要的技能，如信息挖掘、知识整合、创新创造能力、沟通能力、行业技能，尤其是解决问题的能力。在日益全球化的工作场所中，工程专业毕业生有望在跨国和多学科团队中发挥作用，具有全球视野，并具有文化和语言素养。BIM 和西门子等行业定义了对“T 型”工程师的需求—在各自学科领域拥有深厚的专业知识和专长，具有广泛的跨学科知识和跨界能力，例如对业务背景和工程、沟通、系统视角、终身学习技能、创新能力、适应不断变化的环境和要求等等的人类和社会方面^[2]。这也得到了我国政府的呼应，强调在本地和国际层面创造新技术和知识的工程师是国家竞争力的关键。工程行业需要的最高品质是应用工程知识解决实际工程问题的能力。工程专业毕业生必须能够运用创造性的问题解决技能和采取整体方法来解决复杂和模糊的系统问题。为了实现这一目标，需要工程专业的毕业生具有以下知识和能力。

（一）调查、分析及解决工程实际问题能力

在掌握必备的工程知识基础上，应用数学、力学、工程基础及专业知识，基于研究目的对复杂问题进行调查，包括实验设计、数据分析和解释以及信息综合以提供有效结论，识别和分析复杂的工程问题，并借助相关文献研究得出有根据的结论，制定和设计系统、组件或流程，满足特定需求，并适当考虑公共健康和安全、文化、社会和环境因素，解决复杂的工程问题^[3]。

（二）现代工具的使用

在解决复杂的工程实践问题时，选择、创建和应用适当的技术、资源和现代信息工程工具，包括预测和建模。

（三）环境与可持续发展

了解专业工程解决方案在社会和环境背景下的影响，并展示可持续发展的知识和需求。

（四）职业道德和沟通能力

应用道德原则并致力于职业道德和工程实践的责任和规范，与工程界和整个社会就复杂的工程活动进行有效沟通，例如能够理解和编写有效的报告和设计文档，进行有效的演示，并给出和接受明确的指示。

（五）个人和团队合作

在不同团队和多学科环境中作为个人、成员或领导者有效运作。

（六）项目管理和财务

展示对工程和管理原则的知识和理解，并将其应用到自己的工作中，作为团队的成员和领导者，管理项目和在多学科环境中。

（七）终身学习能力

认识到在最广泛的技术变革背景下从事独立和终身学习的必要性，并有准备和能力。鉴于当前工程教育的现状，工程教育植根于传统的以教师为中心的课程教学方法，主要以笔试作为评估学生的唯一手段，缺乏对于学生实践动手能力的检测。

三、改革方向

工程教育服务于工程经济产业发展，主要体现在为社会提供高素质技术技能型工程类人才，这是工程教育教学首要任务和使命。在人才培养中，产教研学用的有机融合、行校企无缝隙对接合作、聚合多方优势、协同育人是工程教育不断提升人才培养质量的必然要求、是工程教育办学特色的重要体现、是提升工程教育社会认可度的有效路径^[4]。

工程教育中应注重学历教育与资质培训的有机结合、专业教育与工程实践的融合统一，教学改革要在产教融合、校企合作的基础上，统筹设计，实施综合改革。

（一）专业建设

在工程教育的专业建设中坚持以工程需求为导向，做强做大优势专业，更好的服务工程经济。在各学科建设上实践应用与新技术研发并重，通过行校企师资及技术能手共用、资源平台共享、实训室与车间互补互用等方式，实现产教研学用的有效对接支撑、良性互动^[5]。在教学组织上，把专业院系从单一的教学实施功能扩展转化到教学、工程实践、科研等多种功能，并将成果一方面及时推广应用以促进工程建设及相关产业的发展，另一方面适时向教学转化，充实及更新教学内容，学生在实习和就业的时候保持与一线工程实践的零距离。

工程教育的专业设置模式采用专业大类+专业方向，专业方向与职业岗位对接，学校按照专业大类进行招生，学生入学后前两年通过专业大类的课程学习和认知实习，了解行业动态和需求，夯实专业基础，自大学三年级自主选择专业方向和强化岗位技能，拓宽职业发展路径。

（二）课程体系重构

工程教育需要构建理论教学和实践教学两种教学体系，使学生一方面有系统扎实的理论知识，另一方面具备较强的职业岗位能力，要实现两种教学体系的有机构建，就要变学科导向为职业导向，面向工程实践，围绕职业核心能力，遴选、整合、构建项目化课程，实现课程结构从“梯田式”向“项目化”转变，体现专业知识和实践能力的协同构建^[6]。

工程教育层次职业人才的工作特点不是机械性模仿而是创造性应用，工作过程是由设计思路、工程设计、项目实施、工程总结等环节构成的链环周期，各个环节相互交叉和影响，会出现复杂多变的情况，因此要求岗位人员要具备分析解决复杂多变实际问题的能力。因此，

工程教育课程内容选取在遵循工程特征的基础上不仅要考虑工作过程的多链条,还要考虑工作内容的多元化,同时要先进适用。

(三) 课堂教学

工程教育的特征决定了课堂教学要实现四种转化。

1. 教师教学能力从学科型向理论+实践并重的双师型转变

工程教育理论与实践并重,培养工程一线职业岗位人才的特征,要求教师要不断更新理论知识的同时注重提升实践能力,行校企的多层次合作,促进教师向双师型教师转变。

2. 教师角色从主角向编导转变

工程教育的职业性体现了课堂教学中学生主体、教学一体的重要性,在课堂教学中教师角色要进行转变,从课堂教学的主角向课下编排+课上导演的角色转变,使学生从课上被动接收变成课下预习+课上任务驱动的主动探索实践,进而提升学生自主学习能力及人才培养质量。

3. 教学模式从单干户向团队化转变

以工程项目为载体、理实一体的模块化课程,意味着单干户式的教学模式不能独立完成教学任务,团队协作式的教与学模式才能适应多课程知识综合应用和集成转化的教学要求。

4. 教学团队从“阶梯状”向“晶格化”转变

在工程教育的教学体系中要破除教师结构以职称高低分层的阶梯状,形成以教学特长为区的晶格状,由教改设计师、学校教师、行业专家、企业指导者、个性教育顾问、效果测评师等组成的教学团队,按需组成,各司其职,发挥特长,以适应综合性的教学改革,不断提升教学及人才培养质量。

在提升教师教学能力的过程中注重教学课题的研究、教学改革论文的发表,将教学改革的成果不断提升和扩大应用。

(四) 项目教学

工程教育教学要整合工程教育和职业教育理念,实施项目化教学,以提升学生的岗位职业能力。在实施项目教学中,设计教学项目应具备职业性,即在学境、任务驱动与承担、团队协作、全流程管理、成果表现形式、工作绩效评价等方面贴近岗位实际。同时项目整合单门课程构建跨越课程的综合性教学项目,并设置已知条件较少的多解化问题,引导学生通过探究问题在关注完成项目需要的知识技能的同时关联教、学、研、用等方面的提升^[7]。

(五) 学习评价

工程教育要构建多层次+多项目评价体系。多层次评价体现在一是学生自我评价,学生通过对自我学习的主动性、学习方法、实践技能、绩效等方面的自我评价,形成自我认知、勤于思考和不断完善的学习习惯。二是小组组员相互评价,学生互评有利于相互督促、共同进步及团队合作能力的提升。三是教师点评,教师点评更加侧重学生的实践技能、岗位能力及解决实际问题的能力,尊重学生的自我发展。四是行业企业共同评价,在综合项目教学、

校内实训、专业综合实训、毕业顶岗实习等环节邀请行业企业共同进行指导和评价,可以进一步提升学生的岗位技能和职业能力。多项目评价包含对理论知识、实践技能、职业能力等的综合评价,并更加注重过程评价,促使学生注重能力发展,注重平时学习,注重素质养成等的综合能力的全面提升^[8]。

四、结论

自 20 世纪下半叶以来,技术发展的爆炸式增长给全世界带来了快速变化和新挑战,为了获得更加适应 21 世纪工程专业毕业生的专业能力和综合素质,工程教育必须实施能够产生理想质量的毕业生的教学改革。尤其在专业建设、课程体系重构、课堂教学、项目教学和学习评价应该进行深层次的变革,本文呼吁所有工程教育工作者反思我们过去所做的工作,解决当前的问题和挑战,并提出需要适当规划和行动计划的建议。我们必须能够培养出做出新发现、带来新产品和服务、设计和交付以服务国家建设并不断创新以支持行业发展的毕业生。

参考文献:

[1]许利利. 基于职业能力的高职建筑工程技术专业实践教学改革探析[J]. 中外企业家, 2019, (35): 146.

[2]张兴军. 让天下没有难做的工程师和工人——专访西门子工业软件大中华区副总裁、首席技术官方志刚[J]. 中国经济信息, 2018, (23): 44.

[3]胡从振. 毕业设计与学生解决工程实际问题能力的培养[J]. 承德石油高等专科学校学报, 2004, 6(1): 72-75.

[4]刘少雪. 工程教育改革的趋向探析[J]. 清华大学教育研究, 2012, (4): 73-79.

[5]郭荣春. 以工程教育认证助推地方高校一流本科专业建设研究[J]. 科技视界, 2021, (9): 67-69.

[6]吴翠花, 李慧. 高等工程教育课程体系研究[J]. 经济师, 2011, (12): 138-139.

[7]陈慧蓉, 阳建中, 程秋华. 基于探究式学习与翻转课堂的工程项目教学模式优化策略[J]. 大众科技, 2021, 23(4): 125-128.

[8]赵婷婷, 杨翊. 利益相关者视域下我国工程教育学习成果多方评价对比分析[J]. 高等工程教育研究, 2017, (2): 90-96.

作者简介: 李冰赫, 男, 河北省石家庄市人, 硕士, 助教, 研究方向: 建筑工程技术。

新时期下的景观设计教学方式探究

赵一鸣

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着人类生存环境的不断变化, 风景园林教育的内容也随之拓展。风景园林教育与实践密切相关, 在实践中产生的新思想应该不断反馈到教育之中。本文立足于河北省内综合类高校的景观设计课程教学现状, 面对当今中国专业课的授课情况发现了一些问题, 提出一些建设性意见, 包括统一教学思想、校企合作模式、更新教学理念等, 旨在新时期下的景观专业教学方式方法建言献策, 为培养适应社会需求的设计人才提供思路。

关键词: 景观设计; 教育; 实践; 教学理念; 中国特色

Research on Teaching Methods of Landscape Design in the New Era

Zhao Yiming

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the continuous changes of the human living environment, the content of landscape architecture education has also expanded. Landscape architecture education is closely related to practice, and new ideas generated in practice should be continuously fed back into education. Based on the teaching status of landscape design courses in comprehensive colleges and universities in Hebei Province, this article has found some problems in the teaching situation of professional courses in China today, and put forward some constructive opinions, including unified teaching ideas, school-enterprise cooperation models, and updated teaching concepts. It aims to provide suggestions and suggestions on the teaching methods of landscape majors in the new era, and provide ideas for cultivating design talents that meet the needs of society.

Key words: landscape architecture; education; practice; teaching idea; Chinese characteristics

一、引言

伴随着改革开放后中国经济的飞速发展及社会的深刻变革, 中国风景园林的教育、研究和实践也在不断进步。我国风景园林逐渐从粗放式的发展过程开始向更成熟和更高水平的阶段前进, 从早期局限于庭院、公园和风景胜地拓展到了从院落到国土的全尺度与全类型, 实践水准也在不断进步, 从早期的盲目模仿到今天的多元化创新, 学术研究从对古典园林的研究发展到自然与人文领域的学科基础研究、国土景观、规划与设计理论、生态系统、文化遗产保护、景观艺术与感知、景观工程与技术、植物研究与应用等方方面面, 时至今日, 世界

正在经历着经济、文化以及政治格局的巨大变化，高校中的风景园林课程也应剖析自身教学中存在的问题，同世界的发展方向而改变^[1]。在这样的关键时刻，我们有必要在认真回顾风景园林这一学科，在发展历史的基础上重新整合与思考未来风景园林的教育方式。

一、高校景观专业课程教学现状

（一）课程结构安排薄弱

河北省很多农业类、综合类高校均开设风景园林专业学科，河北省石家庄市综合类大学环境专业自开设风景园林设计类课程以来，大学四年的时间大约只有 60 课时是景观设计的课程，从 2015 年开始逐步增加景观设计程序和方法课程，此后来又细分为住宅区景观设计和公共景观设计课程。课程虽相较之前更加细化，但为了培养符合新时代社会需求的高素质人才来说，课时量的设置依然相对较少且缺乏系统化的组合。短暂的大学四年中，能够掌握的技能只有基础的手绘技法、景观效果图表现、总平方案效果表现等。但对于真正意义上社会需要的园林设计人员，不仅仅是方案上的表达，同时也要对于景观建筑与施工工程、植物配置、材料的运用等等施工知识熟练掌握，但大部分高校毕业生并不具备这些技能。课程量不足等问题导致学生专业知识学习的并不完善，了解到的专业知识也只局限于书本之中，并且实践的项目也较少，因此调整课程结构的安排，将风景园林专业知识全面化学习，才是首要任务。

（二）教学方式单一保守

我国景观设计课程的教学方式主要采用的是讲授法，这种教学的方式属于灌输式教学，将知识一味地灌输到学生的脑海之中，并不会去自行探索，启发式教学相对较少，结课形式通常以学生的课程作业为主进行考察，这样的教学方式较为保守，能够稳定的向学生传递知识和信息，适合专业知识的基础性学习，但缺乏对学生独立能力的培养，并且教学方式较为保守且单一化，久而久之，学生就会觉得课堂枯燥乏味。因此，在当前的新时期下，我们需要思考以往的教学方法，整改保守的授课模式，将枯燥的学习内容转化为有趣的教学形势便于学生理解和吸收，培养学生独立思考的景观设计技能和综合能力。

（三）专业教育资源缺乏

在新时代的当下，教育的重要性不言而喻，学校的专业教育资源缺乏代表了师资结构的不完善和学校专业硬件设施的相对稀缺。国家从 1998 年扩招以来，全国有 600 多所高校开设了艺术设计专业，很多院校大量扩招，艺术专业学生持续增长，但专业教师招聘比例与学生扩招的比例并不成正比，从而导致了师生比严重失调，据专业教育方式方法研究，小班制教学法比大班制教学法更加准确有效，因此学校需要大量培养和提高教师专业素质，培养符合中国新发展的专业教师。其次是各个高校景观专业教学设备相对不足，例如设计专业必备的绘图桌和建模材料以及实验室等都极为缺乏，甚至学校微机室的主机配置也无法满足学生的实践需求，因此优化专业教育资源迫在眉睫。

时至今日，世界正在经历着经济、文化以及政治格局的巨大变化，在这样的关键时刻，

我们有必要在发展历史的基础上重新整合与思考未来风景园林的教育方式，从课程安排、教学方式、教学资源等多方面进行改革，以让学生更好地适应社会需求。

二、教师应该统一思想，不断更新知识储备

师资队伍的建设主要是从我国现有的状况出发，风景园林专业的教师队伍应以风景园林和城市规划专业教师为主，并辅以环境工程、生态、设计艺术、土木工程、地理信息系统、生物学等相关专业教师，共同建设完善的风景区园林专业师资队伍。

基于人与人的差异性，即使是各个大学从事景观教育的教师，对景观的理解也未必一直。在这种情况下，教师思想就显得尤为重要。同时，风景园林是一个随着世界变化而不断更新和调整的学科，许多景观专业的教师受到教育背景和专业知识的限制，知识储备并不完善，这对于现在飞速发展的社会需求很不利^[2]。因此，景观教师必须统一思想，时刻更新知识储备，跟上新时代的步伐。只有这样，才能更好地引导学生，传授适合时代发展的专业园林设计知识。教师参与到教学计划的制定中是统一教育思维的最好方式之一，要做到明确学校的教学思路 and 理念，深化学校在人才培养方面的专业知识，并给予学生正确的引导。尤为重要是所授课程前后的延续性和连贯性，使学生的学习成为一个系统^[3]。同时，专业教师需密切关注和分析新时代社会的需求，不断学习新知识、新技能，尽可能掌握一些边辅类课程，最终对风景园林专业知识尽可能的全面掌握，成为在不断发展的新时代下具备全面专业技能的综合性人才。

三、校企合作模式的教学方式

在今天，我国已经是世界大国中强有力的国家之一，军事、医疗、教育等都是国家不可缺少的支柱，其中教育是一个国家的根本。随着现代社会教育改革的不断深入，学生实践能力的培养越来越受到重视，景观设计专业的课程作为一门专业性较强的课程，它的实践意义的重要性也不言而喻，只有积极地采用校企合作模式的教学方式，才能更快更有效地培养出适合企业需要的技能型优秀人才，从而更好更快的与社会接轨。

（一）提供教学资源，互惠互利

校企合作的教法不但可以为学校提供配套教学设施也能为学校提供实践场地，也可以为不断增长的教学需求提供经济支持。企业中的优秀设计师可以担任外聘教师到学校授课，不仅为学校增强了师资力量，也为学生传授更加实用的实践技能以及经验。比如公司可以提供优秀、现实案例，教师可以将这些现实中的优秀案例向学生展示，传授社会真正需要的专业技能，其中就包含了项目的设计理念、施工技术、材料等知识，以举例的方式将抽象化的知识变得具象化，便于学生的理解和吸收。学校在老师的带领下甚至可以走近公司内部，参与一些实际的项目，并免费向公司提供一些专业技能服务。企业不仅获得了人力帮助，学生们也能从实际的项目中学习到切身有用的知识，这样的经历与感受是书本无法给予的，它来自于学校和企业合作教学的结果，是一种互惠互利的关系。因此，要培养出更多的景观设计优秀人才，学校必须积极积极采用产学合作模式，将书本与现实相结合，提升学校的教育

质量，建立理论与实践相结合的教学体系，有效培养学生设计能力。

（二）培养定向就业人才

学校与企业合作可以订立一系列教学培训协议，比如学生在校期间完成专业基础知识和专业技能的学习后，留有半年到一年的时间到本校合作的企业或公司进行实习，也可跟随专业老师的带领，着手参与一些实际的设计项目，根据学生表现的程度企业可在实习学生中挑选表现优异的实习生进行着重培养，并邀请签订就业协议，这样的合作方式，不仅提供了实践教学资源，让学生们在步入社会之前对于今后的工作内容有了了解，也缓解了毕业生的就业压力。学生在实习期间为了留在企业而竞争式学习、工作，也为他们更好地适应行业的需求打下了坚实的基础。

四、更新教学理念、提高文化自信

改革开放以来，我们在还未对西方理论知识完全系统的认识下，就盲目地引进他们某些教育理念，投入到教学当中。然而我们并没有去分析自身实际国情是否适合西方的教学方式，也没有将引入进来的西方教学方式与中国本土的教学习惯进行结合，从而出现了很多表面上的“国际化”设计现象。现如今，在习近平总书记的带领下，国家更加注重传统文化的传承与发展，而对于风景园林这一专业来说，我国传统的皇家园林和私家园林的造就那一定是有目共睹的。对于景观设计专业学科来说，也要紧跟时代潮流共同进步，而高校中的景观设计则是表现传统风景园林文化这一学科的良好平台。如果在景观设计的土地规划过程中，结合地方特色文化区设计出一些独具中国特色的景观作品，将是对传统文化最直观的表达。因此，学校教育必须及时更新相应的教学理念以适应新时代的进步，结合西方的理论教义，将儒家、道家、法家思想纳入教学理念，从而更好地提升学生的文化素养，将设计的园林作品与传统文化知识和现代思想形式紧密结合，创作出独具中国特色的园林景观作品。除此之外，也要提高文化自信，带领学生走出校园去亲身感受历史的沉淀，比如组织学生参观我国有名的皇家园林和私家园林，感受先辈造园时意境的表达与高超的技术，提高学生艺术修养。只有全面的了解我国文化并有效的利用，才能更好地开阔学生的视野，打开创新思路，培养出国家真正需要的复合型人才。

五、结语

在新时期的社会背景下，现在综合类高校主要学科紧跟时代的进步在时刻整改教学方式，而风景园林设计专业的课程安排依然较为保守，因此景观设计课程教学不能再默守陈规，同样要紧随社会发展的脚步和方向，吸取前辈的造园成就和技术，结合西方教学方式，将两者相融合创造出适合我国的景观教学方式。

随着我国国力的提升，社会对于人才的需求大大增加，而高校是孕育和培养人才的最佳场所，好的人才必定是优秀教育下的产物。因此，想要培养复合型优秀人才首先就要研究适合我们自身的教学方式，取其精华去其糟粕，更新教学理念，兼顾新技术、新文化和生态环境等因素，以此来培养具有良好文化素养、较强专业技能和创造性思维的设计人才。

参考文献:

- [1]王向荣. 不断变化与拓展的风景园林教育[J]. 风景园林, 2021, 28(10): 19-26.
- [2]宫凡舒, 邹妍. 景观设计课程的教学改革和发展建议[J]. 学园, 2014(27): 70-71.
- [3]李伯娟. 浅析多元学科背景下的景观教育[J]. 河南财政税务高等专科学校报, 2017, 31(04): 89-91.

作者简介: 赵一鸣, 女, 河北石家庄人, 硕士, 助教, 研究方向: 城市公共空间景观设计。

英语听力教学中大学生元认知策略意识的培养

关亚波

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 元认知策略是对于外语学习者而形成的一种调控策略, 对英语听力进行任务计划、监控和评估。元认知策略能够有效提高大学生的听力理解能力以及学习者的听力的反应能力。本文致力于教师在大学英语听力教学中培养学生的元认知策略意识, 通过元认知策略的理论与实践的结合, 以及根据英语听力的不同阶段进行听力任务的教学, 从而提高学生的听力水平。

关键词: 英语听力教学; 元认知策略; 大学英语

The Cultivation of College Students Metacognitive Strategic Awareness in English Listening Teaching

Guan Yabo

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Metacognitive strategy is a kind of control strategy for foreign language learners, which monitors and evaluates English listening task planning. Metacognitive strategies can effectively improve college students' listening comprehension ability and learners' listening response ability. This paper aims at cultivating students' metacognitive strategy awareness in college English listening teaching, and improving students' listening level by combining the theory and practice of metacognitive strategy and teaching listening tasks according to different stages of English listening.

Key words: English listening teaching; metacognitive strategy; college English

引言: 听力是大学英语学习必要技能, 是英语学习者必须要学会的一项技能。听力是大学生英语输入的重要环节, 也是大学生进行英语学习爱好培养的重要阶段。在今后的英语教学中要着重培养大学生的听力意识。研究表明, 元认知策略能够有效的提高学生的英语听力水平以及口头信息交流能力。在我国的听力考试改革中, 听力理解所占比例调至 35%, 其中听力对话占 15%, 听力短文部分包括短文听写和选择题型的短文理解; 听力题材选用对话、讲座、广播电视节目等更具真实性的材料。这些材料内容真实有效, 而且大都符合我国英语学习者的英语实际听力水平。在英语听力教学中, 英语听力被广泛地重视, 这就充分说明了英语听力在考试改革中所占越来越重要的比重。

一、英语听力教学中存在的问题

在英语听力教学中，我们取得一定的成就。但是总体水平不容乐观。邓隽在对一项英语研究中表示：教师的英语听力教育改革已经取得良好成就，但学生的听力效果在总体来看不是特别显著。邓隽对几所重点高校进行了一项调查，在高校大学生的学生的 CET 英语考试中，重点关注了学生的听力成绩，并进行了相关的平均数统计分析。数据表明，不管是在重点院校还是在普通院校，学生的英语听力平均成绩不容乐观，大体上呈倒退的趋势。这种现象说明，目前英语听力教学还存在着诸多问题。

（一）专业听力师资匮乏

在我国，英语听力缺乏专业的配套教材以及专业的听力师资。英语教师不能系统全面的进行大学英语听力的训练，教师反馈的形式和内容也比较传统，教师只注重学生的英语成绩，忽视了大学生的英语听力理解，这也给学生的听力能力的提高造成了一定的影响。刘静娴研究了元认知策略在大学英语听力教学中的应用：大部分学生认为目前的英语听力教学方法缺乏灵活性，有待改善，教学效果有待提高。

（二）学生输出驱动力不足

当代大学生学习英语来应对的各种考试，对英语的专业输出能力不足，尤其是在英语听力方面。Gardner 指出了个体差异的重要要素，具体包括了认为，认知、情感和个性几个重要组成部分。所以，教师要重点关注学生的个体差异性，并对学生进行差别化教学，关注学生的情绪和情感。同时，教师也要关注学生的英语内在的听力水平的提高。比如，在实践教学过程中，教师要尽量播放一些与生活实际相关的教学内容，丰富学生的听力资源。教师要根据学生自身水平，播放一些有计划有目的的听力资源，

（三）语言环境非本土化

当代大学生的语言生活环境非本土化这一事实不容改变，不可避免的使学生的英语听力陷入瓶颈，同时也会受制于汉语思维方式的严重影响。非真实的语言环境、汉式思维以及不同的东西方文化差异等因素同样为英语听力带来难题。

二、学生元认知策略意识的培养

Graham 指出，元认知策略中的计划、监控、调节和评价等作用对大学生的英语学习成绩的提高至关重要。李俊等在一项研究中发现：元认知策略在提高英语听力成绩上具有重要作用。此外，师资的发展、学生输出驱动力的改善都与元认知策略有着正相关的关系。

（一）元认知策略理论知识的学习

大学生学习缺乏元认知策略的参与。由于缺乏理论的支撑，实践教学也会受到影响。因此，在实践教学过程中应当对学生进行元认知策略的培养，英语听力元认知策略的具体种类、适用条件和范围等问题。学生能够从中培养听力元认知策略，并在英语听力实践学习中不断改进方法，达到提高英语听力水平的目的。

（二）英语听力元认知策略意识的实践培养

在培养学生的元认知策略理论的同时，教师在实践的英语教学中要注重学生的英语听力

元认知策略的实践运用。英语听力元认知策略主要包括事先计划、选择注意、自我监控和自我评价四大类。在英语听力教学中英语听力过程通常分为听前、听中、听后三个阶段，这就要求教师在不同的教学阶段进行不同的听力教学。

1. 听前：事先计划元认知策略

事先计划元认知策略指学习者在学习任务之前作出计划和准备，为提高英语听力水平和能力服务。尤其是在听前激发学生的听力兴趣，激发学生的听力动机以及听觉能力，能够抓住听力的重点，是学生自觉参与到听力活动当中并迅速作出反映的能力。

在培养过程中，教师要制定听力计划以及听力思路，提前分析听力题干内容以及听力的主题思想。此外，教师要给学生制定英语听力的时间观念，鼓励学生辨别不同的听力体裁并能够迅速作出选择。同时，教师还可以督促学生提高知识的视野、关注东西方文化背景知识，来克服自身的英语短板。

2. 听中：选择注意和自我监控元认知策略

英语听中阶段是学生对所听到的内容进行释义的过程，学生在听力过程中有选择性对即将听到的内容与文本内容进行连接，来达到英语听力输入的能力。学生在听力过程中，可以有意识地对听力过程进行监视和控制的策略，总结条理并记录重点信息资源。教师要鼓励学生进行题目意思的猜测，抓住重点单词的通常含义并注意特殊转折词语的强调作用。同时，教师还应该监督学生下听力过程中元认知策略的运用，调整听力思维模式以及思维习惯，并做到及时进行听力的检查并进行听力思维的梳理。

3. 听后：自我评价元认知策略

自我评价元认知策略是指学习者在完成自己的听力任务后，对自己进行评价的过程。现在绝大多数大学生在英语听力结束后缺乏对听力进行自我反思。对听力体裁、听力方法以及听力时间等方面认识不足，也没有形成自我评价的习惯，对自己进行有缺点的反思缺乏综合的评。教师不仅要对学生听后的反思教育，找到学生听力的瓶颈，对听力进行认真的反思教学。教师的反馈信息不仅包括听力词汇及同义转换、听力句子的长难句分析、重点句型句式的讲解等内容，还应指出文章的体裁、主题思想的挖掘、听力方法、听力文章的衔接过渡以及内在逻辑性等方面的问题，在鼓励提高的同时指出应改进的地方，不断提高学生的学习自信心与输出驱动力。

学生元认知策略意识的培养能够在一定程度上提高学生的英语听力成绩，在实际的教学中，教师要将元认知策略的理论与实践结合起来进行听力教学，努力提高学生的英语听力成绩。

三、总结

听力教学不单单指进行英文的输入以及简单的英文听力训练，更应该是在真实的语境当中来考察学生的英语能力。教师要关注学生的情绪和情感，激发学生的英语听力兴趣。教师要鼓励学生在英语真实的语境当中运用英语的元认知策略进行英语学习。教师应该在听前、

听中、听后来系统运用元认知策略来达到提高学生的英语听力能力。

参考文献:

[1] Gardner, R. *Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation* [M]. London: Edward Arnold, 1985.

[2] Graham, S. *Effective Language Learning* [M]. Clevedon: Multilingual Matters, 1997.

[3] 邓隽. 大学英语写作教学的现状、问题及对策[J]. 西南民族学院学报(哲学社会科学版), 2002, (4): 204-208.

[4] 李俊, 倪杭英. 非英语专业学生元认知策略的介入性研究[J]. 外语界, 2007, (2): 49-53.

[5] 刘静娴. 元认知策略在大学英语听力教学中的应用[D]. 河南大学, 2019, 17(20): 23-24.

[6] 洪泳. 元认知理论视阈下高中生英语听力理解障碍的相关研究[D]. 陕西理工大学, 2019, 17(22): 125-126.

作者简介: 关亚波, 女, 河北晋州人, 硕士, 讲师, 研究方向: 学科教育(英语)。

趣味性方式在艺术设计教学中的应用

王喜轩

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 现代生活需要和技术的发展为我们带来了丰富的教学方式, 传统的教学方式应该随着现代的需求而做出适应性的改变和研究, 才能够保证与适应现代的教学需求。趣味性在艺术设计教学当中的应用, 就是以一种新的学习形式展开研究, 将艺术设计教学作为趣味性体验和实践的载体。

本文通过对于趣味性在艺术教学当中的实际应用, 展开趣味性在理论知识、学习形式、思考方式及实践能力研究。阐明了艺术设计教学中以适应现代化趣味性教学的需求应该做出的探索 and 改变, 一方面紧跟时代教学的变化, 另一方面能够建立更有意思和实践意义的课堂, 帮助学生构建发散性思维和艺术设计的趣味性表达, 使艺术设计的形式和内容更包容、更丰富、更自由。

关键词: 趣味性; 艺术设计; 教学方式

The Application of Interestingness in Art Design Teaching

Wang Xixuan

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The development of modern life and technology has brought us a wealth of teaching methods, traditional teaching methods should be adapted to the needs of modern changes and research, to ensure and adapt to the needs of modern teaching. The application of interestingness in art design teaching is to carry out research in a new form of learning and take art design teaching as the carrier of interestingness experience and practice.

Through the practical application of interestingness in art teaching, this paper studies interestingness in theoretical knowledge, learning form, thinking mode and practical ability. Illustrates the art design teaching to adapt to the modern interest in the teaching should make the exploration and change of demand, on the one hand, keep up with the change of time teaching, on the other hand can build more interesting and practical significance of the classroom, to help students build divergent thinking and interest expression of art design, make the form and content of art and design more tolerant, more rich, more freedom.

Key words: interestingness; art design; teaching methods

一、趣味性方式概述

所谓趣味性, 是指在内容、形式以及呈现方式上具有一定的特性, 能够给体验者带来不

同的信息接收和感受形式。以趣味性介入到艺术设计的教学中,能够帮助学生更好的理解艺术设计和感受艺术设计,同时,在具体的艺术设计中能够呈现出比较丰富和多种形式感的设计,以趣味性的自由的设计提供给社会大众的体验和使用。具体以理论理解的趣味性、交互体验的趣味性和实际设计的趣味性为主要的开展方面,真正做到“寓教于乐”的教学方式。

打破传统的教学形式,进行适应性的改变,提升教学质量及学生的积极性,是趣味性教学要达到的意图。艺术设计教育的目的不是单纯地为学生提供高效方便、统一整合的平台和场所,有较为系统化的运营,除此之外,更要将趣味性的介入作为整个教学方式改变的主旨,形成学生自由开放的设计能力,有较好的思考形式,为更加轻松和自由的设计打下基础,为快速发展的时代带来轻松愉悦的体验设计。在现代高校的教学中,课堂氛围沉闷、教学方式单一、学习效果不佳等是普遍的现象,也是高校教师希望能够尽快解决或处理的问题。但如何有效的开展适应性的改善和处理,是我们立足于整个设计行业的发展和教育教学应该思考的重要课题。

一、趣味性方式介入艺术设计教学的探索

艺术设计的趣味性教学主要是在教师的组织和帮助下,开展带有互动性体验的课堂教学。在互动的过程中,加入趣味性的协作活动,通过激发学生的创造性思维,充分调动学生的积极性,引导学生自主发现问题、团结协作解决、主动构建思维等。在此,必须要表明的是,艺术设计教学活动中的趣味性介入,是时代发展的必然产物,是在传统艺术教学基础上的突破和发展,也是时代发展的需求,体现出必要性和需求性。这个过程是对传统教学方式总结和改进,同时也为新的艺术设计教学奠定探究的基础。下面针对趣味性方式介入的具体实施做出论述。

(一)角色情境演绎。设计的活动往往都是以设计信号的发出者进行设计和发送,设计作为一个载体进行系统的装置,包容多方面的信息内容最终以提供给体验者,体验者给出综合的评定和解读。这样具体且实际的生产制作体验过程大多都是在学生实习或毕业之后才能够有所了解和知晓,课堂的内容往往就会显得沉闷和单调。如果将实际的体验过程放在课堂的中进行演绎,不仅仅能够帮助学生建立具体的角色定位,进而了解不同身份的注重点,且能够提升课堂的趣味性体验感和互动体验感。帮助学生在轻松娱乐的方式下更好的理解艺术设计工作的开展和具体的实施方式,建立更好的设计思维能力。

(二)自主创意活动。在艺术设计中,所涵盖的内容是多元化和多方向的,如果我们总是被传统的设计画上无形的约束圈,反而不能够彰显和表现设计的创造力和自主的探索力。当趣味性介入艺术设计的教学中,以自主命题的方式进行创意活动,可以有计划的针对街边的人群询问生活中不同方面的设计诉求,进行课堂分组进行创意设计,在此过程中,忽略所有以往的设计形式和客观存在的设计,以全新的探讨和自由的探索进行设计,意在体现学生的自主创意表达,建立发散性思维方式,积极地进行设计的探索。有效地提升课堂的氛围和互动形式。

(三)趣味设计探索。在现代快节奏的发展状态下,大部分人群都好似时刻紧绷着的弦,有着太多的压力和无奈。作为设计能够将趣味性和幽默感引入到设计上,通过观察现实生活的无奈和实际的压力,以幽默、趣味、自由、解压的形式进行设计的思考。

利用违反量的原则。一种是传达的信息量不足,少于实际需求,另一种是提供信息过多。两种情况都是言语交流或设计信息出现偏差,使信息接受者产生言外之意的幽默效果,并让人更加强烈地领会信息传达的效果。利用违反质的原则。以客观的情况为准,故意以反方向的解说,产生反语或夸张等现象,当然不是所有的都会走向幽默,当然这个尺度是需要设计者进行更好的斟酌。利用违反关系原则。关系往往都是以因果或指代进行较为贴合的意图的表达,在设计表达中,如果出现违反关系原则,就会使设计的使用者和体验者感到有所差异,出现的内容会使人有惊喜感和意外感,这样能够增强设计的趣味性和幽默感。

(四)创意实践工作室。传统的教学中过程中,我们会潜意识的默认历史内容学习的形式,无论从教学形式和授课方式总是常规的讲述,长久的状态让学生也默认就是应该沉闷单一的。在新时代的教学工作中,新技术和新媒体的介入让我们有更多的探索方向,通过不同阶段的设计史论的解读,我们可以尝试选取其中某个时间背景状态下,通过设计实践的形式进行深化学习,增强理论实践体验性和趣味性,以此来带动在艺术设计教学中的趣味性设计。

趣味性方式介入到艺术设计教学工作中,展现出了强烈的互动性和体验性、以及娱乐性,能够丰富艺术设计教学课堂的形式和内容,整体呈现出多元化、多层次、自由化和开放性等特点。趣味性的介入,能够帮助学生建立立体的感知空间和真实的体验情景,同时发挥教师引导和学生主体的学习形式,激发学生的创造性思维形式,和积极多样的趣味性学习形式。

二、总结

任何的课堂教学都不应该是墨守陈规的,应该依据时代的发展进行更好的设计和思考,为学生提供更加符合新时代背景的教学方式。自本人做大学教师以来,针对发现的部分课堂出现的情况和现象做出思考。想要在传统的教学基础上寻求突破,是一个重大且存在困难的问题。针对自己所任艺术设计相关课程的教学工作,提出将趣味性介入到教学工作当中,增强课堂互动体验感,提升学生的互动度和兴趣度,以此带动对设计的感知和更好的建立好设计的基础。

论文从角色情境演绎、自主创意活动、趣味设计探索、创意实践工作室四个方面进行趣味性方式的介入,针对教学课程设计的改进。从上课方式、互动形式、实践体验形式等方面进行趣味性的思考。与传统艺术设计教学方式相比,本文的艺术设计教学中的趣味性方式具有较强的连接性、体验性和互动感。在信息时代的阶段下,会形成更大规模的艺术设计知识库与信息库,

针对艺术设计教学中趣味性的介入学习,是以团体和群体的形式开展,能够帮助学生以现实角度体验设计的内容,更好的进行设计的思考。通过创意活动进行创意设计,更多进行自由开放的设计,达到更好的设计探索。提升艺术设计教学课堂的趣味性,增强上课的教学

效率，建立更好的教学工作的发展和探索。

参考文献：

[1]杜军虎. 设计评论[M]. 江西美术出版社, 2017, 12: 26-35

[2]王怡. 趣味性元素运用于动物造型的陶瓷艺术研究[D]. 景德镇陶瓷大学, 2021.

[3]李小青. 基于用户心理研究的用户体验设计[J]. 情报科学. 2010, 5: 763-767

[4]曹阳. 体验设计的要素[J]. 装饰. 2006: 106-107.

作者简介：王喜轩，女，河北张家口人，硕士学位，研究方向:艺术设计（环境设计）。

如何提高大学生在在线教育学习中的情感参与度

李世宁

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着信息通信和技术的快速发展, 虚拟大学近年来变得流行起来。特别是在 covid-19 大流行之后, 大学已经将教育氛围从面对面教育转变为完全在线课程。因此, 大学生在大学的经历也发生了变化。在这项研究中, 研究人员对莫纳什的 16 名志愿本科生进行了定量和定性方法, 以调查学生在虚拟大学中的体验变化。然后研究人员提出策略来建立以兴趣为中心、安全和支持性的在线学生社区, 并为在线环境中的学生提供点对点支持。

关键词: 信息通信与技术; 虚拟大学; 情感参与

Strategies to Support Students' Emotional Engagement in Virtual Universities

Li Shining

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the rapid growth of information communication and technology, virtual universities have become prevalent in recent years. Especially after the covid-19 pandemic, universities have changed the educational mood from face-to-face education to entirely online courses. Hence, the experience of university students in university has been changed as well. In this study, the researcher has conducted quantitative and qualitative methods with 16 volunteer bachelor students in Monash, to investigate changes in students' experience at virtual universities. Then the researcher suggests strategies to build interest-focused, safe, and supportive online student communities and provide peer-to-peer supports for students in the online environment.

Key words: information communication and technology; virtual universities; emotional engagement

一、导言

近年来, 随着信息技术的飞速发展, 远程教育越来越普及。特别是, 随着 2020 年大流行性疾病的传播, 许多大学已经从传统的面对面教育转变为完全在线教育。

二、虚拟大学

在线高等教育, 也称为虚拟大学, 以万维网为基础, 以在线平台为媒介, 为学生提供在线互动环绕 (Starr, 1998)。它不仅为学生提供在线学习环境, 还提供关怀和帮助, 以改善学生的大学体验和成果, 就像传统大学一样。作为一个社会团体, 虚拟大学有责任支持和促

进学生在大学的学习动机和体验。虚拟大学通过互联网向学生提供在线教程、讲座、数字材料和资源，而不是在现实校园中进行物理辅导和和讲座。虚拟大学中的学生通过使用个人电脑和互联网上课，不受距离和空间的限制。除了向学生教授课程和知识外，虚拟大学也是一个变革型的机构，可以为学生发展新的社会关系，以满足他们的“期望、社会 and 行业”标准（Brennan、King& Lebeau, 2004）。它可以利用人力、法规和网络资源为学生提供社会支持，以鼓励和促进学生建立新的社会价值观，并培训学生适应外部世界（Gunasekara, 2006）。换句话说，作为一个社会社区，虚拟大学发挥的作用，可以满足学生的一部分期望，帮助学生与同龄人和社区建立社会关系。

（一）学生如何参与虚拟大学。

学生参与是一个由三个维度组成的多维概念，包括行为参与、情感参与和认知参与（Fredricks、Blumenfeld& Paris, 2004; Trowler, 2010）。行为参与是指在大学里身体上的参与，它与学术活动有关（Gunuc& Kuzu, 2015）。积极的参与行为被定义为参与讲座和课堂，将精力和时间投入到学习中去。消极的参与行为是指不参加讲座和课堂，打扰其他学生，拒绝寻求帮助。

学生不仅在身体上参与在线大学，而且在心理上也会参与虚拟社区。学生情感参与表示对他人的态度（即教师、同龄人和大学活动）。它可以是积极或消极的态度，包括快乐、感兴趣、交流、无聊、有无归属感等情绪（Fredricks、Blumenfeld, 2004; Pietarinen, Soini, 2014; Trowler, 2010）。感到快乐并认为有归属感的学生更有可能参与社会活动。认知投入也与学生的心理投入有关。这是关于学生运用的自我调节来克服个人和环境困难的能力。

（二）学生参与虚拟大学的动机。

为了提高学生在虚拟大学中的在线体验，了解学生参与大学的动机非常重要。研究者可以根据学生的动机来设计测试学生参与度的方法。

Deci 和 Ryan（1985）指出动机分为三类，即内在动机、外在动机和激励动机。能够内在的激发学生参与虚拟大学的动机，是由他自己的心理需求和兴趣驱动的。而在虚拟大学中的归属感会影响学生的学习动机。它是一种与他人（即同龄人和教职员工）联系的心理感受。例如，在大学生活中，关系密切的学生往往会相互鼓励和激励。归属感越强，学生希望留在大学的时间就越长。通过查阅相关文献和研究发现，学生心理健康是影响学生归属感的因素之一。高等教育背景下的学生心理健康体现在，是否对大学经历感到满意和在学校生活中心理体验的满意度。心里幸福感用于表明学生在适应变化、新文化和新价值观时，是积极的面对还是消极的面对挑战。Fletcher（2015）的研究结果表明，心理健康水平较高的人比心理健康水平较低的人更有归属感。不良的心理健康会导致负面情绪并威胁到学生的大学经历，而积极的心里健康会让学生感到快乐，让他们感觉自己是大学的一部分。

（三）社交媒体成为普遍的传播手段。

随着信息技术的飞速发展，社交媒体已经成为人们普遍使用的一种传播技术。目前，有

超过 38 亿人使用社交媒体与他人联系 (Dean, 2020)。大量人使用社交媒体的原因是, 它允许人们进行即时和低成本沟通 (Best& et al., 2014)。例如, Facebook 是一个社交网站 (SNS), 人们可以在其中发布视频和文本, 时时与他人交流。社交媒体的积极作用是让人们与他人分享价值观, 获得社会支持, 增加社会资本。此外, 社交媒体还可以在大学中用于支持点对点交流。

(四) 研究目的。

通过有限的实证研究, 研究者旨在调查学生在大学中的体验是否随着教育模式和在线环境中提供的支持性策略变化而产生变化。这些策略侧重于增强学生的心理健康, 以支持学生在网络环境中的情感参与。

(五) 研究方法及结果。

首先设计研究问题: 学生的幸福感如何影响他们参与学校活动的决定以及如和在网络环境下设计虚拟大学, 以增加学生的情感参与度。其次通过线上调查得到以下几点结果:

1. 56.2% 的学生觉得在线教育带给他们压力, 68.8% 的学生几乎需要与他人经常保持联系。此外, 大多数学生选择在社交平台上与同龄人交谈以放松身心。学生表示, 参加学生社团可以帮助他们提高社交技能和团队合作技能、建立自己的人际关系网。此外, 大多数学生表示, 他们更愿意参加学生小组活动中的小组讨论。

2. 学业压力和职业相关话题是学生较为感兴趣的课题。

通过讨论与学习和职业相关的话题会让学生感到舒适。此外, 学生希望从小组讨论中获得的两个主要方面为提高社交技能和团队合作技能。

3. 大多数参与调查的学生表示, 未来将会继续使用社交媒体。

75% 参与调查的学生表示自己精彩使用微信与他人联系, 大多数参与者表示他们每天使用社交媒体的时间超过 2 小时。另外, 大多数参加调查的学生表示他们会通过社交媒体与学校内外的同龄人建立联系, 并表示在未来将会继续使用社交媒体。

三、研究结论

基于线上调查结果和参考文献, 研究者发现社交媒体在大学生中很受欢迎。通过在社交媒体平台上参与学校活动, 有益于学生的心理健康调节, 学生可以在在线环境中构建社会融合和社区意识。学生的兴趣、乐趣、归属感和安全感是影响学生是否参与学生社团的重要因素。这些积极情感同样也影响着学生们看待虚拟大学的态度。

(一) 学校可提供点对点服务, 以增加学生在虚拟大学中的情感参与度。

基于研究者的调查发现, 社交媒体是学生在网络环境中进行交流的一种流行并且有效的工具。因此, 研究者提出建议, 即在社交媒体平台上建立医学生或以学生兴趣为中心的学生社团, 可以提高学生在虚拟大学中的情感参与度。例如, 在学生感到痛苦和焦虑时, 学校可为学生建立一个线上聊天室, 方便他们交朋友或寻求帮助。但是要注意, 在管理中需要事先声明, 尽量不要涉及家庭问题, 因为大多数学生对这些话题感到不舒服。并且, 大学需要在

学生大学生活早期，为他们建立一种社区意识。

（二）限制性

研究方法存在一些局限性，可能导致研究结果存在偏差。首先，参与调查的学生数量较少，尽管研究人员根据参与调查的学生的回答得出了一些结论，但样本人群还不足以完全代表所有参与虚拟大学的学生的观点和感受。此外，研究的样本人群只关注到了澳大利亚的学生，但是不仅墨尔本受到政策的限制需要封锁，其他地区和国家也经历了一定时期的封锁，因此，本次研究可以扩展到更多的地理范围，以调查虚拟大学中学生的心理健康状况。

参考文献：

[1]Alqurashi, E. Self-efficacy in online learning environments: A literature review. *Contemporary Issues in Education Research (CIER)*, 2016, 9(1), 45-52.

[2]Deci, E. L., & Ryan, R. M. Self-determination and intrinsic motivation in human behavior. EL Deci, 1985, RM Ryan.-1985.

[3]Firat, M., Kiliç, H., & Yuzer, T. V. Level of intrinsic motivation of distance education students in e-learning environments. *Journal of Computer Assisted Learning*, 2018, 34(1), 63-70.

[4]Hospel, V., Galand, B., & Janosz, M. Multidimensionality of behavioural engagement: Empirical support and implications. *International Journal of Educational Research*, 2012, 77, 37-49.

[5]Gunasekara, C. Reframing the role of universities in the development of regional innovation systems. *The Journal of Technology Transfer*, 2006, 31(1), 101-113.

[6]Krapp, A. Interest, motivation and learning: An educational-psychological perspective. *European journal of psychology of education*, 1999, 14(1), 23-40.

[7] Lovat, T. *International research handbook on values education and student wellbeing* (pp. 23-24). R. Toomey, & N. Clement (Eds.). Dordrecht: Springer, 2010.

[8]Nabi, R. L., Prestin, A., & So, J. Facebook friends with (health) benefits? Exploring social network site use and perceptions of social support, stress, and well-being. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 2013, 16(10), 721-727.

[9]Pietarinen, J., Soini, T., & Pyhältö, K. Students' emotional and cognitive engagement as the determinants of well-being and achievement in school. *International Journal of Educational Research*, 2014, 67, 40-51.

作者简介：李世宁，女，河北石家庄人，硕士，助教，研究方向：设计创新与科技研究，

浅析美学教育在设计专业中的重要性

吴昊

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 简述美学的概念, 通过剖析中外美学教育的发展, 简析未来美学教育发展趋势, 以及美学教育在设计专业中的重要性, 并且对国内设计专业美学教育的现状进行分析, 揭示其存在的不足和问题, 同时提出优化美学教育的途径, 发现美育对学习的方法, 就设计专业中美学教育的举措提出了建议。

关键词: 美学教育; 趋势; 设计; 重要性;

The Importance of Aesthetic Education is Analysed in Design

Wu Hao

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Briefly describes the concept of aesthetics, through analyzing the development of aesthetic education both at home and abroad, introduces the future development trend of aesthetic education, as well as the importance of aesthetic education in professional design, and analyzes the present situation of the domestic professional aesthetic education, reveals the the deficiencies and problems, and puts forward optimized way of aesthetic education, found that the aesthetic education of learning method, aesthetic education measures in the design are proposed.

Key words: aesthetic education; trend; design; importance;

美学教育即审美教育, 又称美感教育, 是在美的基本知识, 美的理论的指导下, 借助自然美、社会美和艺术美的手段, 培养人的正确审美观, 美学教育的概念有狭义和广义之分, 狭义的美学教育侧重于艺术教育, 而广义的美学教育是将美学原则渗透于各科教学后形成的教育。无论是狭义的美学教育还是广义的美学教育, 最终是由形式美育走向了实质美育。美学教育旨在使得受教育者能够经由被动感知转而形成主动创造美。

美学教育的发展经历了一个漫长而又复杂的发生、发展和演化过程, 在西方, 美学在其发展的过程中经历了五个阶段: 本质论美学、神学美学、认识论美学、语言论美学、文化论美学。在我国美学的发展经历了六个阶段: 清末民初美学、五四美学、30-40年代美学、50-70年代美学、80年代美学和90年代美学。蔡元培先生对于美学的重视, 使得美学在中国现代教育体制中获得了一席之地。

而在设计中, 美学教育则更显得重要, 设计者在进行有目标、有计划的技术性创作与创

意活动的同时，要能够意识到设计的最终目的不仅仅是为生活和商业服务，同时也要有美学艺术性的创作。设计不应该仅仅停留在技术层次、它更应该包括审美的培养，更为贴切的说法应该是在设计中应该有美学的培养与展现。在社会高速发展的今天，美学已经涉及到人们工作和生活的方方面面^[1]。

一、美学教育在设计专业中的重要性。

（一）有助于提高审美能力

美育教育能够健全审美观念，美育不是抽象的，而是运用艺术作品中具体的可感的艺术形象来感化人、愉悦人。随着社会发展的多元化，艺术作品的审美观逐渐个性化，因此我们必须通过正确的美育教育来帮助学生树立正确的审美意识，形成符合时代发展要求，富有民族传统审美标准的审美观念，避免以丑为美、以怪为美的不良审美观的出现。在教学活动、日常生活、艺术实践等活动中培养学生鉴别美与丑的能力，不断提升学生的审美情趣和需求。

（二）有助于培养想象力

开发创造力美的事物总会让人浮想联翩，让人产生无限的遐想，艺术作品为人们的想象力提供了广阔的平台，让人们可以在各种艺术活动中展开想象的翅膀自由飞翔。正确的美育教育有助于开发学生的创造力，将个体独特的情感依照一定的美学思想，有规律、有意识的通过不同形式表达出来，也就是创造美的过程。通过创造美的过程中提高学生的感知力、观察力、理解力，学会深入观察生活，用心感受世界，理解美的真谛。

二、但美育教育的现状需进一步加强，美育教育在现在的设计专业中还存在一些问题。

（一）对美育教育的认知不全，技术教育占比较大。

受长期应试教育模式的影响，国内不少高校的艺术设计专业中美育程度并不高，甚至由于过于关注升学率、关心学生未来就业情况而将艺术设计更多地推向技术设计的程度。分数、策划、作品成了衡量教育结果的唯一标准，考量艺术设计成绩演变为对制图、建模的评价。这种沉默的暗示将学生不自觉地引导到了“技术好等同于设计好、学习好”的地步。加之部分教师仍然坚持着狭义的美育观念，没有正确理解美感教育与专业教育的差异，也就无法在专业教学中适时融入审美教学。功利性的教育形式与狭隘的美育理念造成了不少高校艺术设计专业学生在审美修养方面常常停留在粗浅的表层，比如只注重形式上的审美，过于看重设计的技术性、技巧性；又或者错误地将流行、时尚与本质美混为一谈，将少数人一时的审美趣味误作为真实、经典、永久的美。

（二）缺乏对美感和美育的区分。

早在 20 世纪初期，教育大师蔡元培先生已然明确表示过美育的终极目标在于“陶冶感情”，正确的做法是将美的理念融入教育行为。而美感的培养与美学教育是不同的：美感的基本心理要素包括审美直觉、审美情感、审美想象和审美理解，是老师引导学生对美的观察以及感受；而美育还要重点培养学生对于审美作品的批判及创造能力。我们的教育体系中，科学化、技术化的训练已经做的很好，美学课程内容也很丰富；而美学教育则一直未受到

充分的重视。美育有着独特的功能和作用，这是其他教育所无法替代的^[2]。

所以美学教育有其必要性，我们也更应该思考如何在设计专业中，良好的渗透美学教育。

三、高校艺术设计专业中美学教育的举措。

（一）注重对学生美感的培养。

美感的培养有赖于日常的美育元素实践教育，在实践的过程中人的感性能力获得了广度和深度的发展。美感这个概念虽然抽象，并且审美体验虽然发生于短暂的瞬间，但内心感知却依然有迹可循，是一个复杂、完整、层层推进和渐渐深化的动态展开的体验过程，是美感心理积极建构的过程。

我们可以根据四个环节来揭示这一过程，即是一一感物一一会心一一畅神。虚静是审美体验的准备，审美之人中断功利和逻辑的自然态度，以平和心境对审美对象细致观察。感物是感知层面的审美体验，指审美之人对客观对象产生的直接感受，即为一种积极创造的感知体验，是审美体验的基础。会心是审美之人心灵与感知物之间的对答、同情与共鸣的过程，也是对事物生命的深刻把握。畅神是神志层面的审美体验，它意味着审美之人领悟到生命最高价值和意义，由于精神意志的通畅和提升而体验到自由快乐。在进行学生美感培养时，应把它们作为一个整体过程来领会。

（二）注重“美无功利”意识培养。

美育基本功能从传统的社会伦理规范附庸的地位逐渐剥离出来，树立起“审美无功利”的学说，为现代中国美育的使命定位作好了理论准备。在此基础上，美育完成了现代转型，树立的审美无功利教育意识，不以技术替代艺术是解决当前艺术设计专业中美育缺失的主要原则之一。应当创造条件让学生更多地接近自然中的美学元素。

（三）注重教学中的艺术评论方法。

在美学教育中要注重艺术评论的方法。因为设计课程如果单纯欣赏深度不足，不能激发学生的创造性和批判性思考。所以在课程中进行学生评论这一板块内容的设置，同时注意对学生评论方法和评论层次的指导，艺术评论可以分为：描述、分析、诠释、评价四个层次。描述是指对所评内容预备知识的建立，严格意义上来说不算达到美学教育的层次；分析是指对所评内容要包含美学特性、美学概念等要素，这样则视为美学分析。诠释不仅是集合分析之所得，还要提出解释。而评价，则是不需要依靠媒介、形式、内容与风格的评论。美学教育似乎也可以按上述流程循序渐进，逐步引导学生到美学的境地中。我们认为至少要分为描述—分析、诠释—评价两个层次的教学。

四、结束语

美育教育是教育的一种比较特殊的形态，它一方面集中表现在艺术当中，另一方面又泛化、日常化，广泛存在于各种具体的文化形态中，并且不可否认的是，美育教育在对于一个人在艺术上的审美能力上具有重要意义。同时也是与当今的素质教育的重要组成部分，在广义的美育定义中，美育是与其他各专业教育相融合后的教育。但长期应试教育模式下，高

校艺术设计专业中的美育却被无形中忽略。

当代学生的审美决定了未来美学美育建设的主流以及它的发展方向,所以树立正确的审美,对于社会来说意义重大。同时因为美育的成果常常是隐性的,不能立见效果的,所以这也是其被忽略的根本原因。但是,对于设计专业而言,设计与美本质上的关联注定了美育对学习层次提高,尤其是人格完善上的重要作用。因此,加强美育不仅会影响学生未来职业发展程度,更重要的是对其道德、品格的引导及修正,这才是美育对学生最根本的作用。美育对于当代高校学生拓展视野,加深学生对于客观世界正确认识、选择和判断,促进当代高校学生的智力发展有着重要作用。

参考文献:

- [1]杨芳.论艺术素质教育的科学化[J].河南师范大学学报,2004,(06):145.
- [2]霍国元,冯建力.提高人学思想品德教育实效性探讨[J].高等教育研究,2007,(5)
- [3]李泽厚.美学三书[M].合肥:安徽文艺出版社,1999.(5)
- [4]杜卫.作为一门学科的文学理论[J]文艺研究,1995,(5)
- [5]庄华洁.本科应用型人才培养模式的研究与实践[J].高等教育研究,2004,25(6):109.

作者简介: 吴昊,女,河北石家庄人,硕士,助教,研究方向:景观设计研究方向。

基于翻转课堂的混合式大学英语教学模式研究

景 丽 黄丽娜

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 教育教学活动的开展是教师向学生传授知识的过程,也是学生向教师反映教师自身教学成果的过程,因此加深教师和学生之间的沟通就变得尤为重要。在教学过程中如果只是教师一味的将知识传授给学生,学生不做出教学反馈,或是学生发现问题不及时与教师沟通,最终的教学成果都会不理想。因此为了进一步增强教学过程中翻转课堂教学的重要性,发挥翻转课堂教学在教学过程中的实践应用,本文通过以混合式大学英语为例,从教学的意义、教学的特点、教学的措施等三个方面出发,做出相应的研究,以求实现翻转课堂教学在混合式大学英语教学中的实际应用。

关键词: 翻转课堂教学; 混合式大学英语; 实际应用

Research on Blended College English Teaching Model Based on Flipped Classroom

Jing Li Huang Lina

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Education and teaching activity is the process of teachers imparting knowledge to students, and also the process of students reflecting teachers' own teaching achievements to teachers. Therefore, it is particularly important to deepen the communication between teachers and students. In the teaching process, if the teacher just teaches the knowledge to the students blindly, and the students do not give teaching feedback, or the students cannot communicate with the teachers when they find problems, the final teaching results will not be ideal. Therefore, in order to enhance the importance of flipped classroom teaching in the teaching process, the practical application of flipped classroom teaching in the teaching process should be brought into full play. Taking blended college English as an example, this paper makes corresponding research from three aspects, such as teaching significance, teaching characteristics and teaching measures, in order to realize the practical application of flipped classroom teaching in blended college English teaching.

Key words : flipped classroom teaching ; blended college English teaching ; practical application

翻转课堂教学的方式是传统教学过程中的主要手段之一,随着科学技术水平的不断提升,翻转课堂教学在实际教学过程中产生的重要性也随之降低,很多教师在开展授课的过程

中都在逐渐降低对翻转课堂教学的使用,甚至有的教师完全忽略了翻转课堂教学的真正的意义。英语本身就是一门较难理解的学科,不同于语文的教学模式,英语不能充分结合历史事实、故事情节等等帮助学生加深对于文章内容的理解,只有通过不断的课堂翻转课堂交流,才能帮助教师更好的掌握班级内学生的学习状态,了解学生对于词汇、语法、句式的掌握情况。

一、混合式大学英语翻转课堂教学的特点

翻转课堂教学更多的是让教师将眼光从课本知识为核心的教学理念中做出转变,逐渐将教学的重点和目的向学生转移,做到一切为学生的目的。翻转课堂教学的主要内容其实就是在课堂之中,教师结合本节课实际的教学内容,将教学的方式从原本的板书授课的方式转变为交流授课,在这种教学方式之中,学生的参与感会极大程度的提升起来。在这种教学模式之下,学生的学习热情和学习积极性会无限制的增大,课堂氛围也会从压抑转变为活跃。在混合式大学英语的课堂教学中主要有以下几种方式:教师与学生之间的翻转课堂交流和学生与学生之间的交流。教师与学生的翻转课堂其实就是传统的教育教学模式,教师讲课、学生听讲,在教学任务完成之后,教师做出对于课堂知识的提问,帮助学生巩固知识的记忆。而学生与学生之间的翻转课堂更多的是,传统教学方式的创新,在这种创新教学方式的过程中,学生的主体性会无限放大,学生自主学习能力也会随着翻转课堂的过程逐渐增多。但是作为翻转课堂教学的核心,教师与学生之间的翻转课堂也是教学过程中比不可缺的内容。教师要充分认识到学生自主学习的重要性,不断将英语课堂从沉闷的教学过程中解放出来,营造出一种欢快的教学氛围,让学生以主动地心态参与到教育教学过程中来。

混合式大学英语翻转课堂教学的特点主要有以下几种:一是,在这种翻转课堂的教学方式中,学生的和教师之间的关系会变得极为融洽,更有利建立起一种平等的教学氛围。二是,通过翻转课堂教学的方式增强了学生对于英语阅读能力,有效地实现了学生与教师之间的沟通交流。三是,在翻转课堂型教学模式中,学生对于英语的创造性和自主发挥性就有了进一步的提升。

二、当前大学英语自主学习的现状

(一) 自主学习动机不足

在当前的教育教学观察中可以发现,我国的大学生对于英语的重视程度相对较弱,所展现出来的自主学习的动机不足,造成这种现象的产生主要因为三个因素,一是学生的个性较强,在集中性的学习过程中会刻意对学生的个性进行压迫,造成学生的学习积极性减弱,同时这种一概而论的教学方式会严重制约学生的学习兴趣养成,这就造成学习的进度相对较为滞后,学习的结果不理想。二是分组方式的使用让学生个体的学习动机不能及时明确,造成学习质量较低,积极性较弱。在当前教师大多数都会使用分组教学的方式对学生的英语学习状态进行掌握,从而引导学生进行学习。但是竞争的关系仅仅能够在小组内部提升学生的学习积极性,但是对于每个学生个人动机的明确影响却较大,造成学生自主学习的冬季不足。

三是学分制的产生，造成学生得过且过心理严重，对于学习的重视程度缺失，学习动机不明确。

（二）自主学习的能力较弱

随着我国信息科技的不断发展，信息化手段已经逐渐渗透在教育教学的各个环节之中，不仅有效的提升力教育质量，同时也有有效的促进了教育教学的发展，实现了学生自主学习能力的养成。在进行教育教学的过程中教师对于学生自主发展的关注度也逐渐增大。大学的学习是为了更好地适应社会的发展，因此在教学管理的过程中管理的方式较为松散，但是在开展学习的过程中，仍旧有很多学生进行学习的过程中仍旧需要教师的引导和管理，个人自主学习能力相对较弱。在课后进行复习和整理的过程中，因为缺少教师的监督和引导，这就造成教育教学的质量较弱，学生的自主学习能力相对较低。

（三）自主学习的方式欠佳

在当前的教育教学过程中，大学英语因为本身难度的限制，每一个进行学习的学生学习的质量也参差不齐。在实际的教育教学管理过程中，很多教师对于学生的管理方式也是不同的，针对不同的学生性格进行的学习方式引导也有所出入，在传统的管理过程中，这种管理方式会直接对于学生的自主学习能力长何时能影响。另外也正是因为这种教学方式导致学生本身的自主学习方式存在一定的问题，学生过于被动的开赞学习过冬，自身的主动性、目的性降低，学习效果发挥不明显。

三、混合式大学英语翻转课堂教学的主要方式

翻转课堂教学模式在混合式大学英语课堂上的使用，能够有效地增强学生对于学习的积极性和主动性，提升学生自主阅读的能力，让学生从被动地接受教学，转变为自主的主动学习。教师在进行课堂教学前，应当着重对课堂教学的知识进行合理的规划，从细节出发，编制适合翻转课堂教学的教学流程，增进教学成果的实现。在开展翻转课堂教学的过程中教师经常会采用激励教育的方式，调动起学生的学习热情和积极性，有效地发挥自身的学习能力，提升英语的学习成绩。混合式大学英语采用翻转课堂教学的方式，能够更加有效地让教师从引导出发，以引导的方式帮助学生提前对知识进行一定的预习，在后期的教育教学过程中减轻学生的学习压力，更完整的掌握课堂学习内容，进一步实现有效学习的目的。

在混合式大学英语的教育教学过程中，要想达到更高效的教学成果，就要求教师在原有的教学方式中进行不断地创新和改变，优化教学方式，革新教学理念，增进教师与学生、学生与学生之间的交流，全面帮助学生完成英语的学习。

在开展混合式大学英语教学的过程中，教师要首先明确自己的教学中心，将教学方式设计的更有层次感，将教学知识合理的与学生个人特点结合起来，充分发挥学生的学习积极性，根据学生不同的特点，做出不同的翻转课堂环节设置，在提升学生学习信心的前提下，帮助学生更高效的完成学习任务。例如教师在备课之前将句式与实际生活的日常用语进行结合，让学生在课堂上用英语进行日常生活对话的交流。对于一些学习困难的学生，教师就可以设

置一些较为简单的句式，这样不仅帮助学生加深对于知识的印象，更多的提升了学生的自助的学习能力。

四、总结

翻转课堂教学就是在传统教学的方式方法中国，充分结合当前教学实际，帮助学生提升学习成绩。混合式大学英语是英语学习过程中较为重要的环节之一，在这个过程中增强对知识的理解，提升学生对英语学习的积极性，才能为后期的学习奠定坚实的基础。现如今大量的将翻转课堂教学模式用于混合式大学英语的教学环节之中，不仅有效的提升了英语教学的质量，同时也增进了教师与学生之间的沟通，更好地帮助学生建立起自主学习的积极性。

参考文献：

[1]卢海燕. 基于微课的“翻转课堂”模式在大学英语教学中应用的可行性分析[J]. 外语电化教学, 2014, (4). 33-36

[2]胡杰辉, 伍忠杰. 基于 MOOC 的大学英语翻转课堂教学模式研究[J]. 外语电化教学, 2014, (6). 40-45.

[3]张金磊, 王颖, 张宝辉. 翻转课堂教学模式研究 [J]. 远程教育杂志, 2012(4).

[4]卢海燕. 基于微课的“翻转课堂”模式在大学英语教学中应用的可行性分析[J]. 外语电化教学, 2014 (4) : 33—36.

[5]缪昕, 张静, 张卉媛. 翻转课堂模式在大学英语教学中的应用[J]. 开封教育学院学报, 2014 (4) : 92—93.

作者简介：景丽，女，河北石家庄人，硕士，讲师，研究方向：英语教学。

浅析高校职业生涯规划教育

姚聪润

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要:近年来,随着毕业生人数的增多,大学生的就业形势越来越严峻。大学生在学校期间的自我认知、自身的综合素质以及职业生涯规划对未来的职业生涯发展具有重要的意义。因此,高校应该把全程式职业生涯规划教育贯穿到整个大学阶段,使学生树立全新的目标,积极学习专业知识,提高专业技能,为未来步入社会奠定基础。

关键词:高校;大学生;职业生涯

Analysis on the Education of Career Planning in Colleges and Universities

Yao Congrun

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: In recent years, with the increase in the number of graduates, the employment situation for college students has become increasingly severe. Undergraduates' self-recognition, their own comprehensive qualities and career planning are of great significance to their future career development. Therefore, colleges and universities should carry out the whole program of career planning education throughout the entire university stage, so that students can set brand-new goals, actively learn professional knowledge, improve professional skills, and lay the foundation for entering the society in the future.

Key words: colleges and universities; college students; career

一、大学职业生涯规划教育的背景

大学生的就业问题直接影响着人才资源的配置、社会的稳定性和社会的和谐发展,因此,近年来大学生就业问题备受社会各界的关注。但是,如今的大学生在就业选择上面临着许多问题。鉴于这种现象,学校开展职业生涯规划教育,指导学生合理规划自己的职业生涯至关重要。

(一) 帮助学生实现目标

心理学家马斯洛提出需要层次理论,主要将人的需求分为五种,分别为生理需要、安全需要、归属和爱的需要、尊重的需要和自我实现的需要,其中,人类的需求从低层次的生理需要到高层次的自我实现的需要。因此,大学生自己目标的实现是人类的最高需求。学生毕业之后最终要面临着走入社会,步入工作岗位的形势。随着社会发展,人们的生活类型趋向

多样化，大学生需要对自己的职业生涯进行合理的规划，充分展示自己的优势，从而实现自己的价值。因此，高校开设丰富多样的职业生涯规划课程对学生实现最高层次的目标极为重要。

（二）增强学生的创造力

目前，我国高校大多以专业知识的教授为主，轻视针对学生职业规划方面的教育。从发展学生创造力的角度来出发，高校通过开展职业生涯规划教育来整合学生们专业技能和成功素质，从而提高学生专业技能以及创新能力，鼓励学生更好更快适应社会环境。

二、高校职业生涯规划教育的现状

（一）微观层面

1. 课程设置不规范，时间安排不合理

大学生职业生涯规划课程的开展在高校职业生涯发展教育中占据重要的地位。但是，在大多数高校中，职业生涯规划课程的设置还存在很多问题。主要包括：一是课程开设时间安排不合理。目前，很多高校职业生涯规划课程时间安排明显滞后，课程大多集中在学生毕业前，并且没有形成完整的课程规划体系。二是课程开设内容单一。目前，大多数高校职业生涯规划课程内容单一，主要单单集中在一些面试技巧和就业政策等方面的学习，综合性缺乏。三是授课方式单一。许多学校的授课形式主要还是以“我讲你听”为主，比较传统化，缺乏趣味性，与学生互动比较少。因此，这些现状问题使得高校职业生涯规划课程意义甚微。

2. 缺乏科学规范的测评工具，职业咨询服务力度不够

自我评估是做好职业生涯规划的基础，通过自我评估可以对职业目标确立、生涯策略等带来重要意义，可以帮助学生找到适合自己发展的道路。但是，目前许多高校学生的自我认知还不够成熟，主观性比较强。因此，需要借助科学的手段来客观的认识评价自己的兴趣爱好及性格。

3. 缺乏有效的个性化辅导

大学生职业生涯规划应该因人而异，因材施教，应该结合学生自身的个性倾向、心理特征及能力等方面进行个性化规划教育。因为每个大学生都作为一个独立体而存在，有着不同的经历、背景和认知，对学生进行大众化的教育，满足不了学生的个性化需求。因此，对学生进行科学合理的职业生涯规划教育，可以帮助学生更好更高效的实现自己的人生目标。

（二）宏观层面

1. 高校的职业生涯规划教育意识薄弱

从目前的就业形势来看，随着国外职业生涯规划理论的引入以及大学生就业困难等问题的出现，教育部门规定高校的招生名额与就业率紧紧联系，就业前景不好的专业将会逐渐被停止招生。因此，各个高校意识到这个问题之后才逐渐重视学生职业生涯规划的教育。但是，在学生职业生涯规划教育方面还是存在一些弊端，比如，高校更多的只是单单的注重学生的“就业率”，并没有制定真正完全符合学生特点的规划教育模式，并没有让学生的能力充分

发挥出来。

2. 缺乏对大学生职业生涯规划实践平台的构建

只有对自我和职业环境充分认识的基础上,才能制定出比较完善的职业生涯规划。但是,目前许多高校社会实践活动还不够丰富,从而,学生对职业信息的了解和把握还比较缺乏。主要表现在两个方面,首先,社会实践量比较少。目前,学生只是在寒暑假或者五一、十一假期等进行简短的实践,相对来说,实践实践比较缺乏。其次,社会实践的质量不高。目前,大学生社会实践在专业方面的平台基本还没有,主要集中在做一些与专业知识无关的工作,技术含量也比较低,比如,发传单、家教等。

三、高校职业生涯规划教育的有效建议

每个学生的背景不同,在不同的阶段也有各自独特的行为特点,因此,我们要因人而异,针对不同阶段的学生,制定出符合不同阶段学生的职业生涯规划教育体系,实现全过程全方位育人。

(一) 大一新生职业生涯规划的构建

大一可总结为职业生涯规划的探索期。大一学生实现了从高中到大学的转变,又是一个全新的开始,在这一阶段,我们要让学生认识到大学与高中的不同之处,主要表现在不同的培养目标、不同的生活方式以及不同的管理方式。因此,在大一阶段我们要教育新生重新规划目标,更好的适应大学生活。首先,开展新生入学教育。一是实现角色的转换,大一学生刚从高中校门走出,还不适应大学生活环境,人际交往能力也需要进一步提高。在这一阶段,高校应该做好学生角色的转变,更好更快的适应大学生活。二是时间管理。进入大学学生自由时间增多,容易出现自由放松的状态。因此,在这个阶段,我们应该教育学生学会经营时间,合理安排学习、生活时间。三是生涯意识的唤醒。刚步入大学的学生生涯意识还比较薄弱,许多学生处于迷茫阶段,因此,高校应该对新生开展入学教育,给新生讲授职业生涯规划的重要意义。其次,提高学生的专业认知和职业认知。大多数大一新生对自己的专业以及就业方向并没有深入的认识与了解,对毕业之后工作单位要求的必备的工作能力也还远远不够。因此,这个阶段大学生的实习实践对大学生的就业具有重大意义。另外,职业认知方面,高校可以通过校友访谈、职场人物报告等方式,使学生树立新目标,明确新方向。

(二) 大二学生职业生涯规划的构建

大二可总结为职业生涯规划的决策期。进入大二阶段,学生基本已经适应了大学生活,对自我认知、专业认知以及职业认知有了清楚的认识,通过分析自己的优缺点,制定符合自己本身的决策规划。首先,社会认知。高校学生应该根据不同的行业、不同的职业结合自身特点来塑造职业形象。其次,就业情况认知。在大二阶段,应该让学生对自己的专业以及就业方向有清晰明确的认识,因此,高校教师应该通过不同的方式对学生近几年的就业情况进行分析讲解,从而帮助学生构建自身的职业生涯规划体系,树立自身目标。

(三) 大三学生职业生涯规划的构建

大三可总结为职业生涯规划的战斗期。在这一阶段，学生不仅要提高专业能力，还要提升自身的职业素养，为求职做准备。首先，掌握求职方法。在求职阶段，大学生要做好求职前的准备工作、职业信息的搜集工作以及完成简历制作工作。大学生的求职途径多样，不仅学生相关就业部门会发布一些就业信息，还可以通过各种就业招聘会及人才市场，学校的老师和校友提供的就业信息，社会实践和毕业实习，网络资源，各种新闻媒体，搜集就业信息的渠道。从而在获得就业信息、把握就业方向的基础上，制作完美的求职简历。其次，提升就业能力。在大三阶段，大学生生活已过半，学生应该专业知识比较扎实。此时，大学生可以通过实习、实践等来提升自己的能力，提前掌握工作单位的必备能力，使学生更好的适应社会的发展。

（四）大四学生职业生涯规划的构建

大四可总结为职业生涯规划的分化期。大四阶段学生们对自我认知、社会认知和岗位认知都已经相对成熟。在毕业前夕，学生们基本都面临着考研、考公务员、出国留学或者直接步入工作岗位等。首先，对学生开展就国家业政策解读会议；其次，让学生熟悉面试流程，创造真实体验面试的条件，提高学生的面试心理素质，为学生步入工作岗位面试奠定基础。最后，指导学生认识职场礼仪，树立良好的职业形象，为毕业之后走入工作岗位打下坚实的基础。因此，在整个大学阶段，要让学生从入学第一天树立新的职业目标，对学生展开全程式的职业生涯规划教育。

四、结论

大学生职业生涯规划教育在学生发展阶段占据着重要地位，是学生实现自我价值和社会可持续发展的迫切需要。但是，我国高校在学生职业生涯规划教育方面还存在一些不足之处。因此，高校应该遵循不同阶段学生的发展规模，综合全面的考虑，制定合理的职业生涯规划体系，实现学生的全面发展，为社会提供高质量的优秀人才。

参考文献：

[1]王舟. 高校本科生职业生涯规划教育现状及问题研究——以西安文理学院艺术学院为例[J]. 才智, 2018 (11) : 41.

[2]赵雅波, 张大宇, 许大恒. 职业生涯规划教育视域下的本科生创业教育[J]. 山西农经, 2017 (9) : 104 - 104.

[3]曾川江. 高职院校职业生涯规划与就业指导课教学效果提升研究. 科技风, 2020. 04.

[4]高秋艳 . 新时代大学生职业生涯规划教育的现状及破解. 中国大学生就业, 2020. 03.

作者简介：姚聪润，女，河北石家庄人，硕士，助教，研究方向:教育教学研究，

大数据融入高校现代艺术设计教育的应用及思考

薛培培 赵继玮

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 艺术源自于生活又高于生活, 而设计既是理想世界的缩影又是现实世界的融合。互联网技术的飞速发展, 使得大数据渗透到各个领域, 对艺术设计也产生了巨大的影响。然而, 当今许多大学并没有有效地利用大数据, 其教育功能仍然没有完全发挥作用。为扩展艺术设计教育的应用范畴, 本文分析了大数据在高校艺术设计教育教学管理中的可行性, 进而提出基于大数据的艺术设计教育的创新措施。

关键词: 大数据; 艺术设计; 教育; 创新

Application and Thinking of Integrating Big Data into Modern Art Design Education in Universities

Xue Peipei Zhao Jiwei

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Art comes from life and is higher than life, while design is both the epitome of the ideal world and the fusion of the real world. The rapid development of Internet technology has enabled big data to penetrate into various fields and have a huge impact on art design. However, many universities today do not make effective use of big data, and its educational function is still not fully functional. In order to expand the application scope of art design education, this paper analyzes the feasibility of big data in the management of art design education in universities, and then proposes innovative measures for art design education based on big data.

Key words: big data; art design; education; innovation

科技数据时代大背景下, 拓宽了人们获取信息的渠道, 同时数据的使用频率越来越高。大学是高等教育的重要场所, 艺术设计教育贯穿于教育教学管理的全过程中, 其教学质量不仅对高校、对整个社会的发展都有重要影响。无论是视觉传达设计、环境艺术设计、工业产品设计都可以利用大数据对设计趋势进行深入分析, 通过大数据来了解市场、跟踪流行、落实大众审美的实际情况, 并为艺术设计的发展提供方向目标。

一、大数据的基本概念与特征

大数据, 源于英文“BigData”, 这是指使用常规软件或工具在一定时间内无法收集、处理的数据的集合。大数据的概念由全球咨询公司麦肯锡于 2011 年提出, 2012 年美国启动大数据研发计划, 标志着人们真正进入大数据时代。大数据具有“4V”的特点, 即海量数据、类型繁多、处理速度快、密度值低。除了传统的平面化的文本、图片信息之外, 还包含了可视化的音频、视频数据。大数据以互联网为媒介, 发送和接受其特定值的数据, 通过高速处

理,使得数据值的获取更加真实、有效。

二、大数据时代下的高校艺术设计教育机遇与挑战并存

(一) 艺术设计发展需借力大数据时代的新机遇

首先,大数据可以客观反映外界信息,增加获取信息的渠道,能够打破地域限制,减少不良现象的发生。目前,大多数艺术设计新生由于经历较少,加之疫情影响,无法通过“走出去”的途径来获取外界信息。这时,通过互联网搜索所产生数据,通过收集这些数据,大学可以获取最新前沿的设计信息,形成以学生为中心的艺术设计教育和领导力,帮助学生发展正确的设计思维。其次,大数据为大学艺术设计教育的教学目标提供方向引导和支持。大数据不仅为确定艺术设计教育的总体方向提供了框架,也为解决小问题提供了数据支持,能够提高艺术设计教育的水平。比如,近两年兴起的短视频,直播带货等形式也是艺术设计数字化推广的一种方式,在大数据时代,借助互联网平台推送相关信息,整个全网大数据有针对性的展开内容创作,在专业教育当中也可以借助这样的新型的形式,搭建通用的数据平台,利用多种大数据技术开展相关的实践教学,有效打通各种信息渠道,使得跨院校、平台、领域间的沟通合作逐渐增多,从而有效提高专业教育的科技性和时代性。第三,将大数据技术应用与高校艺术设计领域之中,拓展了艺术设计教育的数字化、智能化方向,助力提升艺术设计教育水平,大数据时代下的数据分析模型也可以应用到艺术设计中来,使用这些模型更深入地挖掘收集的市场数据,以了解和发现设计思维的方向,使艺术的感性与数据的理性相互碰撞,在艺术设计教育的学习和成长过程中化问题为机遇,为艺术设计教育的发展增砖添瓦。

(二) 艺术设计教育需破除大数据时代的新挑战

第一,数据量大,筛选困难。大数据时代下,艺术设计流行趋势信息获取的渠道虽然增多,但对信息筛选的能力和要求也更高,并且在大量涌入的信息当中既有正面的,也有负面的,尤其流量为王的数据时代,信息的同质化现象也愈演愈烈。学生年龄小,分辨信息的能力不足,从中分辨正确信息的难度也加大,而且很有可能会受到负面信息的影响,诱导形成错误的思想观,严重影响学生的健康成长。第二,艺术设计信息化水平略显不足,在科技变化如此之快的时候,对大数据利用率不高,利用的实效性也不一而足,因此无法利用大数据很好的为艺术设计的学生所服务,也就无法做好高校艺术设计教育的拔高工作。第三,信息安全的风险仍不可小觑。通过大数据的汇总分析,也可以了解到艺术类学生的思维方式比较活跃,行为规律不统一,课程设置的不完善,但是这部分里也包含个体的隐私,因此存在着信息安全的泄漏风险,不利于学生教育发展。

二、大数据时代高校现代艺术设计教育的创新措施

(一) 树立高校艺术设计教育发展的大数据思维

对于艺术设计专业教育教学而言,创新思维和创新意识的形成也依靠大数据意识的建立。首先,应加强艺术设计教育的数字化建设。由浅入深逐步介绍大数据的内涵、意义等基

基础性知识，通过课堂教学将大数据意识深植学生内心，而后在专业课教育中逐步加深巩固，在市场调研阶段、在设计初步阶段、在设计提升阶段都要充分利用大数据，将其形成艺术设计教育资源的资源和手段，培养学生在学习过程中形成高效的思维习惯，树立数据为基驱动设计创意产出的理念。其次，营造数据化的严谨氛围。教师也要在开展艺术设计教育、教学工作、管理、改革等众多教研活动过程中，自觉利用大数据思维，灌输进高校艺术设计教育管理中，通过可视化软件实现艺术设计专业的智能化、精细化，以提高高校艺术设计教育的质量与水平。但同时，也应避免数据的绝对化，要灵活运用，将大数据作为高校艺术设计教育的工具，不可以忽视学生个人的直觉的灵敏性及其创造力。再次，应用大数据要重视信息安全，避免个体信息数据外泄，因此，在树立大数据思维意识之后，要特别重视数据及信息的安全性。

（二）完善高校艺术设计教育数据信息平台的建设

多数高校在艺术设计教育中由于资金、人才等各方面的短缺，数据信息化平台建设滞后明显，不能满足艺术设计教育的创新需求。因此，平台建设必不可少。首先，高校需要整合现有的数据资源，艺术设计教育需要注重现有数据和信息的整合的有效性，移植到高校艺术设计教学管理系统性信息平台。二是加强产学合作，及时提升艺术设计教育数据分析能力，推动高校艺术设计教育信息化发展，推进平台建设。产学合作不仅可以利用专业的技术优势，还可以通过公司平台给予资源优势，进一步加强艺术设计教育的数据化管理。因此，要提高大学艺术设计教育的质量，就必须将大学教育与社会联系起来。

（三）提高艺术设计师资队伍的数据化能力水平

教师是大学艺术设计教育的主体力量，也是推动大数据时代下艺术设计专业创新的主力军。当前高校艺术设计教育管理过程中存在大数据专技人员的大量缺口，使得艺术设计数字化、智能化发展方向相对滞后。为紧跟时代发展，真正提升高校艺术设计教育的质量，需要提升专业化的数据能力，提高师资的教学水平。首先，要塑造教师对大数据的洞察力及敏锐性，通过提高整体教师的大数据意识，提升教师综合数据素养，从而更好的转化到教学过程之中，以此来指导学生的学习实践。同时，教师可以制定最佳的教育步骤。通过不断的课程实践因材施教，逐步摸索完善适合自己 and 学生的教学方法，作用于课堂之中。此外，大数据可以为教师提供越来越有效的教学资源。例如，可以利用大数据分析艺术设计的教育案例及其所包含的相关知识和理论，帮助艺术设计教师改革教育活动。其次，对于大数据工程师而言，需要提高他们的技能。具体来说，我们需要重点发展数据挖掘和分析能力。通过国际合作、交流、海外实习、实践等方式，可以在大数据使用的国家学习，提升大学研究人员和工程师的专业技能。

（四）高校艺术设计教育方式的创新

1. 转变教学思维

主要体现在互联网的应用上，尤其是各大高校在线课程的兴起和发展。这一步我们以比

较流行的“在线课堂”为例。这种形式是一个大型开放的在线培训模型。这种格式的开发得到了酷学、慕课和学堂在线等 APP 的支持。教师可以借鉴这种模式,采用在线教学方式,满足学生多样化的学习方式和定制化的教学模式。同时,可以利用大数据对教师的教学效果、教学方法、学生出勤率、设计作业完成效果、成绩评价效果等进行综合统计,作为教学评价的参考。

2. 培养全面性人才

在大数据时代,学习不再局限于传统形式,如书籍、图书馆、课堂教学,除此之外,学生也拥有了更多自主获取资源信息的机会和能力。现代化的方式使得学习过程变得更加个性化、自主性和动态性把握。艺术设计专业的大学生学习管理的创新主要体现在软件应用上。比如通过软件可以借力大数据,让学习在设计过程中提前了解所对接的市场,通过收集和分析后的数据指导,反馈与专业教学之中。比如说,网上设计信息琳琅满目,通过大数据筛选目前最前沿的科技材料,应用于自己的设计之中。过滤筛选数据的过程,就是对于数据科学计算学习的能力提升的过程,以这样记录型、创新型、动态型的方式来开展教学比传统的管理方法更能提升学生能力。

3. 实现混合教学

传统单一的说教模式已经不适应于当下的学生,枯燥的课堂内容无法与引起对于艺术设计专业的浓厚兴趣。面对这些需求,云计算、互联网、大数据等最新产品的出现,有效地解决了上述问题,实现资源的合理置换。通过信息技术的介入,以大数据为切入点,也可以从侧面推动教师在开展研究活动时,对教学数据、对系统化教学有更高的要求。

结语

未来就是数据科技的年代,大数据不仅要在高科技领域融入,更需要下沉到日常教育教学管理当中。高校艺术设计教育面临机遇与挑战,本文以艺术设计教育专业为主要方向,阐述大数据对于高校艺术设计类专业的重要意义,借助大数据,呈现当代艺术设计对“严谨美”的诠释。在这种情况下,专业化教学必须扬长避短,提高质量和水平,进而不断提升教师数据能力和水平,加强数据研究和收集,搭建充分发挥大数据作用的平台,最终为艺术设计的发展输送数据化的专业人才。

参考文献:

[1] 张剑宇. 大数据在高校现代教育管理的融入思考[J]. 食品研究与开发, 2021, 42(02): 240.

[2] 陈增锋, 赖仕贤. 大数据背景下高校提升治理能力的路径选择[J]. 佳木斯职业学院学报, 2021, 37(11): 94-95.

[3] 王孟岩, 王秀梅. 大数据时代高校学生管理工作信息化建设现状及建议[J]. 佳木斯职业学院学报, 2021, 37(11): 108-109.

作者简介: 薛培培, 女, 河北石家庄人, 硕士, 助教, 研究方向: 艺术设计。

高校汉语言文学课堂教学模式的变革研究

李霞 宋现芳 关春艳

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要:当代教育的改革屡见不鲜,以基础教育为核心的素质教育是当代人才培养的重要战略部署,高等教育作为高等人才的摇篮,更寄托着中国梦的希望,从高等教育中进行课程改革是势在必行的。本文从四个方面论述了当代高校汉语言文学课堂教学模式的变革研究,希望对实际教学能够起到参考性作用。

关键词:高校;汉语言文学;教学模式;教育改革

Research on the Reform of Chinese Language and Literature of Classroom Teaching Mode in Colleges

Li Xia Song Xianfang Guan Chunyan

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The reform of contemporary education is very common. Quality education, as the key of elementary education, is an important strategic plan for talent training in our generation. Being the cradle of fostering advanced talents, higher education brings much more possibilities for Chinese Dream. It is imperative to carry out curriculum reform for higher education. This paper discusses the research on the reform of Chinese language and literature of classroom teaching mode in colleges from four aspects. Hoping it could give some references for teachers in daily teaching

Key words: Winter Olympics; Professional Foreign Language; talent development; Language

引言

在当代的教育改革中,创新教学方式是主要的变革手段,其中需要注意的是,所有的变革不仅仅局限于教师的教学方法,更需要人们注重对教育理念的创新与应用,倡导“自主与合作”是当代教育变革的思想源头,但与一百多年前的“新文化运动”有所不同,当代的“自由与合作”是针对于高等教育之课堂教学的,而并非什么文化运动,它只是一个教育方面的变革与创新。其为适应新时代的育人工作而生,为进一步培养教育型人才而活,如若缺少这两点要素,那么这样的教育变革必然无法存活,这是其显著的变革特征。

一、传统的高等教育理念需要萌新

在当今多元文化的背景下,我国高校的汉语言文学专业主要呈现出几点较为明显的问题,一方面是汉语言文学专业的教学资源未能与时代的发展速度相适应,相关教学资料的更

新速度较慢,在实际的教学过程中,教师所具备的教学理念较为陈旧,更有部分教师过于强调书本中的知识点,忽视了实践教学的重要性,使得汉语言文学专业的知识点于时代的特点并未得到有效的结合。在当今多元文化的发展背景下,我国汉语言文学专业的发展趋势也呈现出全民普及的趋势,为提升社会大众的文化水平,汉语言文学专业的一些知识点会被简单化处理,然而在专业的课程学习中,这些简单化处理的知识点却可能给学生造成知识点研究不深入的问题,导致教师所设定的教学目标无法实现。

汉语言文学是我国高等教育中的基础性学科,人类在发展的过程中通过文字这样一种符号,赋予了语言文化更高深的层次,进而人类不再仅依靠口语交流,而是通过这样一种符号的传递,让其使命性更强,即使历经千载岁月,所蕴含的信息与情感也不会腐蚀。因此,汉语言文学的学习与其他学科具有明显的不同,文字中的符号更是一种精神的传递,而传统的高等教育将其作为一门普通的学科对待显然是有所轻视的,汉语言文学理应被重视起来,这不仅关系着传统汉语文化的传承,更关乎到人类社会的进步,汉语言文学中的人文性、艺术性及历史性是任何一门学科都无法媲美的。曾有人这样形容,数学与语文之所以会成为基础教育的两大主要科目,是因为数学是一切理性学科的基础,而语文是一切文学学科的基础,但二者相比,语文却是所有科目的承载者。在我国传统的高等教育理念中,教育者将培养汉语言文学专业的人才与其他科目的培养方式归结于一处,显然令其本质的内涵毫无发挥之地,那么汉语言文学本身的精神世界就难以展现出来,这种机械化的育人方法与当代的素质型人才需求格格不入,对此,也理应从教育观念中萌生创新意识。

二、育人工作与自我意识的启迪

当代教育工作者要想正确的改变传统教育理念所形成的负面影响,就要从实际的课堂教学作出改变,课堂是教育开展的平台,学生在这样一个平台中是否能够谋求全面的才能发展与能力提升,更要依托于教师的核心引导作用。而素质教育中,教师的责任不再局限于传递知识,更需要唤醒学生的主体与个性,同时,要通过必要的教学方法,使学生养成良好的思维逻辑及情感品质,使汉语言文学的知识要素不再受书本教材的限制,更要在生活中发光,这是教育者所面临的新时期教育难题。变革是需要过程的,一朝一夕的变革难以形成长期有效的作用,在当代社会备受关注的育人问题中,有多少应届的毕业生面临着就业困难的问题却无法得到解决,并非学生的知识素养不够,而是对知识的应用能力不强,“读死书”的传统教育让这些学生在脱离学校的教育以后,始终找不到能发挥自我价值的平台。那么从这样的育人历程中,教育者不难发现,启迪学生的自我意识是十分重要的,我国高等院校汉语言文学专业的应届生是否能够顺利的就业,部分原因就在于读书期间是否形成了良好的自我意识与行为能力。

在多元文化背景中,高校的汉语言文学专业教学来说,教育者需要设计一种具有时代特色的教学方法来改善教学现状,其中“四位一体”的教学模式非常受用,在实际的教学中收获了良好的教学效果。所谓“四位一体”的教学模式,即教师在教学中要将教师、学生、教

材与教学器材联系在一起,在这一模式中,教师所扮演的角色是教育活动的组织者,而学生是教学活动的参与者,教材是教学活动的参照,而教学器材是教学活动的基本媒介,教师从这四个方面入手,将其完整的融合,可促进学生对知识的理解程度,将课堂中的教学模式转变为“以学生为主体”的活动形式,发挥出教师对知识的加工与引导作用,完善了教师从教材中挖掘知识并传输给学生的过程,使汉语言文学专业的学生的知识素养和学习能力得以提升,加之教学媒介的辅助作用,学生对知识的掌握程度更为理想。

三、重师道而上下求索

在当代教育中,我们要肯定自主探讨的教学模式是有助于学生能力提升的,但是如何能将这样的教学模式发挥出最大作用,那就必须要具备以下两个条件:一是和谐的师生关系,二是学生的求知意识。和谐的师生关系在传统教育中是少之又少的存在,在传统教育中,学生与教师之间的关系就如同农民阶级与地主阶级,呈现出水火不容的“压迫”态势,学生在知识的灌输下企图逃避,而教师为完成教学安排就需要硬性灌输知识,期间的“你来我往使教学过程如同“奔赴刑场”。素质教育注重对新型师生关系的构建,学生既要尊师重道,和教师之间又要“亦师亦友”,唐代文学家韩愈曾在《师说》中写道:“师者,所以传道受业解惑也。”传统教育更加注重“传道受业”,往往忽视“解惑”,学生在压力之下也不愿提出疑惑,那么其求知意识也就逐渐降低。质疑是创造教学活动的有效契机,引领学生展开知识的探索历程正是由于这样的契机,教师是引领学生“上下求索”的先驱,也要通过和谐关系的营造来降低学生的防备心。

高校的汉语言文学专业教学改革过程中,教师要先确定教学目标,并选择适宜的教学方法,结合学生所学的专业的特点与目标,体现出当代汉语言文学专业的教育需求。在新时代的教学工作中,教师应当将学生的文学素养与应用能力放在教学的主要位置,并在教学中考虑学生的真实学习水平,发掘学生的学习潜力,教师要主动与学生进行沟通,使师生之间的关系更加融洽,明确教学之中的特色,采用多种形式的教学方法,如展示网络课件、播放教学材料等等。教师应在语言思维方面给予学生适当的启发,并有计划、有目标的启发学生的主体意识,可积极利用多媒体技术的优势,向学生展示更多的学习资料,为学生带来不一样的感官体验。同时,教师也应坚持“以评促学”的教学原则,让学生能够通过教师的评价客观的认识到自己的能力,从而有计划的提升自己。

四、“实践是检验真理的唯一标准”

实践活动是汉语言文学教学的薄弱环节,通常来说,语言类学科的实践与交流密不可分,但大多数的高等教育教师往往会侧重于课堂的理论教学,要想摆脱传统教育的限制,教师首先要打破课堂时空的封闭式围墙,当今时代的网络信息技术已经十分发达,教师可利用网络资源将实践课程推出课堂之外,进入到全新的训练领域,并培养学生更具专业性的语言思维逻辑。教师要注意,缺乏实践的语言学习是空洞的,倘若学生不具备感受生活、体验生活的能力,那么学生就始终无法形成成熟的语言逻辑,这对于汉语言文学的学习者来说将是非常

不利的。教师作为教学的引导者，要积极为学生构建可供交流实训的平台，让学生在时间中形成一定的交往能力，学会表达自身的情感与观点，或是举办一些辩论赛，让学生的思维更加缜密，交流中使用的语言也更富有技巧性和逻辑性，才能熟练掌握语言知识，填补理论学习所存在的空缺。

结束语：

当下时代，汉语言文学的学生要具备高素质与高水准的应用能力，使精神世界充盈起来，使阅读成为自觉活动，构建自觉的文化素养，重新审视专业知识与实践之间的联系。教师要变革教育模式，更要创新教育理念，追求更有价值的教学活动。

参考文献：

[1]古晓君. 浅谈高校汉语言文学课堂教学模式的变革[J]. 四川教育学院学报, 2005 (09): 18-20.

[2]孙小彬, 高文丹, 吕勇兵. 从高校院校教学现状看教学新理念的价值——以吕梁学院汉语言文学专业为例[J]. 吕梁学院学报, 2011, 1 (06): 72-75.

[3]吴雅莉. 汉语言文学专业应用性改造研究[J]. 课程教育研究, 2014 (32): 43-44.

作者简介：李霞，女，河北石家庄人，研究生，副教授，研究方向为汉语言文学教育、中外文化比较研究、教育管理等。

宋现芳，女，河北邢台人，本科，副教授，研究方向为汉语言文学、对外汉语教学、中外文化比较研究等。

关春艳，女，河北石家庄人，本科，讲师，研究方向为外国语言文学、西班牙语教学、中外文化比较研究等。

基金项目：本文系河北省高等教育教学改革研究与实践项目立项课题：“一带一路”背景下国内高校外语类人才文化自信提升路径研究——以大学语文课教学改革为例的课题研究成果之一；课题立项编号：2019GJJG659。

浅析 1948 年内战结束后哥斯达黎加保持稳定发展的原因

王晨宇 孙笑宁 杨 帆

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 中美洲是拉丁美洲最贫穷落后的地区, 战乱不断, 长年处于混乱的状态。但是在中美七国中却有一个国家与其他国家不同, 在 20 世纪 40 年代的国内的内战结束后, 它保持了长时间的稳定发展, 是拉美发展最好的国家之一, 这个国家就是哥斯达黎加。为什么同处在中美洲, 国家之间会有如此巨大的差距, 是什么原因导致这一现象的出现, 哥斯达黎加究竟有什么独特之处, 可以使它能够在中美洲独善其身? 本文将对此原因进行探索, 主要从政治、经济、外交等几大方面对哥斯达黎加进行分析, 总结出哥斯达黎加能够保持稳定的原因。

关键词: 哥斯达黎加; 稳定; 原因

Analysis of the Reasons Why Costa Rica Maintained Stable Development after the End of the Civil War in 1948

Wang Chenyu Sun Xiaoning Yang Fan

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Central America is the poorest and most backward region in Latin America, with constant wars and long years of chaos. But among the seven Central American countries there is one country that, unlike the others, has maintained a long period of stable development after the civil war in the country in the 1940s, and is one of the best developed countries in Latin America: Costa Rica. Why is there such a huge gap between countries in Central America, what causes this phenomenon, and what is so unique about Costa Rica that makes it unique in Central America? This article will explore the reasons for this, analyzing Costa Rica from several aspects: political, economic and diplomatic, and summarizing the reasons why Costa Rica has been able to maintain stability.

Keywords: Costa Rica; stability; causes

一、政治原因

(一) 政治制度

哥斯达黎加实行立法、司法和行政三权分立的总统共和制。总统是国家元首和政府首脑, 由全民直选产生, 任期 4 年, 不可连任, 可隔届再任。现行宪法于 1949 年生效, 规定国家实行立法、司法和行政三权分立的共和制。总审计署和最高选举法院为独立机构。其议会为立法大会, 一院制, 行使立法权等重要职权, 政府的重大决策需经过立法大会的审批后才能通过, 立法大会由 57 名议员组成, 由选民直接选举产生, 任期为 4 年, 不得连任。最高的

司法机构为最高法院，由 22 名法官组成，任期为 8 年。其第四法庭为宪法法庭，由 7 名法官组成，拥有宪法最终解释权。

哥斯达黎加与大部分欧美国家的政治制度区别并不大，强调三权分立，议会拥有最高权力，总统的权力受到限制，同时也体现出了对民主的重视，民众能够参与到政治事务中，总统和立法大会的议员都由选民直接选举产生。另外，对许多重要职位的任期和连任都有着严格的规定，最大程度上避免了权力长期被一个人或是一伙人控制。

（二）政治传统

1. 由于哥斯达黎加的地理位置，交通极为不便，使得它能够远离西班牙殖民者专制统治的核心区域，受西班牙专制统治和政治文化的影响较小；

2. 哥斯达黎加缺乏独裁统治的经济基础，中美洲国家的独裁统治往往是掌握着国家经济命脉的大种植园主和大商人的专制统治。这种政权是建立在奴役印第安人和黑人的大种植园经济基础上。但是殖民时期的哥斯达黎加却没有形成这种大种植园经济，原因为那里没有充足的印第安人和黑人供他们进行剥削以及将劳役制改为赋税制法令的颁布和实施，这减轻了殖民者对印第安人的束缚，加上当时劳动力的匮乏，极大的限制了大地产的发展。当时到哥斯达黎加的西班牙移民多为贫苦农民，靠自己的双手只能耕种一小块土地，而那里的殖民者也很贫穷，也需要亲自耕种和收割，所以在哥斯达黎加农村形成的是分散的小农经济，而不是独裁政权赖以存在的封建大庄园。

3. 哥斯达黎加虽然与外界隔离，但不是封闭保守的社会。18 世纪后期，哥斯达黎加出现了两个政治经济中心，一个保守，一个开放，两边的保守者和自由主义者进行了多次战争，多数是自由主义者取得胜利，他们还推行了一系列改革措施，建立自己的政权并且不断巩固政权。

（三）1949 年宪法取消军队的影响

在 1948 年的内战结束后，哥斯达黎加国内主要政党决定取消军队，设立国民警卫队来维持社会治安，他们把这一共识写进了 1949 年的宪法当中。国民警卫队是由一名将军直接指挥的警察部队，隶属于公共安全部。圣何塞以外的治安部队实行轮防制，防止国民警卫队插手地方政府。

取消军队从根本上消除了军事政变的威胁。许多人认为，取消军队是哥斯达黎加成为拉美民主的“橱窗”的根本原因。

二、经济原因

一个国家能够保持稳定的根本在于其经济水平的稳定发展。哥斯达黎加的经济水平是中美洲最好的，那么它的经济发展到底有什么独到之处？下面将对此进行分析。

（一）经济基础

哥斯达黎加是一个农业国。其土地所有制特点为集中程度较轻，小农户和以自耕农为主的中小家庭农场大量存在。这种自耕农的存在和发展对社会稳定起着重要的作用。这主要体

现在以下三方面：1. 中小自耕农往往是独立经营，劳动力主要是依靠家庭成员，很少雇佣工人，固定的工资工人更少，这就使得劳资双方之间的矛盾不会太尖锐，进而极大缓和阶级对立，在其他以大种植园经济为主的国家，阶级对立往往非常的明显。2. 自耕农经济的发展还缩小了无地农民的队伍，防止农村发生严重的两极分化，缓和了社会矛盾。3. 这种经济对经济危机抵抗力也相对较强，种植单一作物的大种植园生产的农产品对国际市场的依赖极大，随着种植面积的扩大，这种依赖也会相应的变大，经济危机带来的影响也就越大，种植园主与工人之间的矛盾也会越发尖锐。而自耕农经济的自给性强，这在一定程度上能够抵御经济危机的影响，虽然在经济危机期间，自耕农经济也会遭受损失，但是与极度依赖外部的大种植园经济相比，损失要轻的多，至少自耕农经济还能保持自给自足，维持生存，不会影响到整个社会。

（二）产业结构的调整和经济快速增长

20世纪50年代，哥斯达黎加适时地采用了新的发展策略，逐步开始调整产业结构。

1953年，民族解放党上台执政，在经济上全面推行“发展主义”，在这一时期哥斯达黎加的经济稳步增长，经济结构日趋多元，在实行“发展主义”的最初20年是哥斯达黎加经济发展的黄金期，许多年份的经济增长率都超过了拉美的平均水平。另外，工业化的进程也不断加深，在国民经济各部门中，工业部门的增长速度最快，工业产值呈上升趋势，农业产值呈下降趋势，哥斯达黎加开始由一个传统的依赖农产品出口的农业国转变为经济发展多样化的国家。在后期，由于外部环境的变化以及自身进口替代工业化模式的弊端显现，后来上台的执政党放弃了“发展主义”进而开始转向经济自由化，哥斯达黎加的经济增长放缓，但是哥斯达黎加能够利用自己的优越环境大力发展高新技术产业和服务业，确保了其宏观经济的基本稳定，大部分的年份仍能保持中高速增长。

三、社会公平

能否最大程度的保持社会公平，与社会的稳定关系密切。在拉丁美洲，收入分配不均，贫富差距巨大一直是影响拉美发展的问题，而哥斯达黎加却是少数的特例之一，其贫富两级分化问题并不像其他拉美国家那样突出。

一方面，由于前文提到的哥斯达黎加独特的政治传统和经济基础，社会公平的观念在哥斯达黎加的社会中具备一定的基础。

另一方面，哥斯达黎加进行的产业结构改革及稳定的经济增长也为改善居民收入和提高生活水平提供了客观条件；稳定的经济增长使中间阶层的人口迅速扩大，中间阶层所占有的财富也有所增多；工业的发展对促进就业和改善就业发挥了重要的作用，产业结构的调整带动了职业结构的变化，大中型企业聘用大量的专业技术人员，充实了中间阶层，也让中间阶层的收入积累增加。再加上国家的作用越来越强，成为社会福利的提供者，政府推行各种社会福利计划并且不断扩大其覆盖面，这就使得一个庞大的公共部门和大量公共机构的出现，公共就业迅速增加，使中间阶层更加稳固。

经济全球化和贸易自由化给哥斯达黎加带来了严峻的失业问题，政府通过扶持和自谋职业相结合、出资对失业人员进行再培训、吸引外资创造工作岗位等多个渠道的措施来缓解失业压力，取得了很好的效果。而在扶贫方面，政府投入大量的资金着力改善穷人购房困难的问题和贫困家庭妇女的就业问题，使贫困人口的基本生活得到了保障，且逐步减少了贫困人口的数量。

哥斯达黎加能够大力发展社会保障，同样也受益于之前提到的废军令。取消军队不光能够保障政治的稳定，它对哥斯达黎加的经济和社会同样有不可忽视的影响，主要体现在取消军队可以使哥斯达黎加省下大量的军费，政府把这笔钱用到了提高人民生活水平和改善社会保障上，自然在社会公平的保障上比许多其他每年有大量军费支出的拉美国家要好得多。

四、外部原因

致使拉美许多国家常年处于混乱的状态，除去自身的原因外，美国在此地区扮演的角色也至关重要。总的来说，美国对中美洲国家实施干涉的几大诱因因为以苏联或古巴支持的推行共产主义的政府上台或者是强烈反美的反政府武装的日益发展等威胁到美国在中美洲的利益的情况发生。但是在哥斯达黎加这样的诱因是不存在的，因为哥斯达黎加在政治上和经济上都对美国有极强的依赖性。首先在政治上，由于哥斯达黎加废除了军队，其“国家安全”由美国负责承担，它在“军事上”受美国保护，当遭受入侵或国家安全受到威胁时，美国会直接出兵。其次在经济上，两国的经济上具有互补性，美国是哥斯达黎加最大的贸易伙伴、出口对象国和进口来源国，并且长期处于顺差地位。

另外，中美洲内部向来都是不和睦的，不然历史上也不会从一个大联盟独立成几个不同的国家。在独立后，一些国家之间还会因为领土边境等问题爆发战争。在这当中，哥斯达黎加的外交政策对其能保持和平的发展环境意义也十分重大，它始终奉行和平中立的外交政策，不参与到这些矛盾中，就如同欧洲的瑞士一样，虽然外部战火连连，但是自己却能置身事外，让发展不会因为战争而停滞。

五、其他原因

（一）种族原因

由于历史原因，在这片土地上混居着欧洲白人、土生印第安人、混血人种等各色人种。在一些国家人种之间缺乏认同感，对立严重，极大地影响国家的发展。这种对立，在政治上会导致政局的不稳定，执政党发布的每条政令到会受到其他人种政党人士“种族歧视”的指责，执政效率低下，有的种族性政党会排斥其他种族人士的加入，破坏了民主规则；在经济上，这种对立会使一些人种被隔离在某一片区域，无法享受现代化的成果，过着贫穷落后的生活，进而对整个国家的经济产生不好的影响；而在社会公平上，狭隘的种族性政党上台后，会对其他种族进行压迫，甚至减少对他们的社会福利。

哥斯达黎加属于移民国家，其印第安人在殖民初期因受到残酷奴役而几近消亡，其居民多以白人为主，他们之间的文化认同和身份认同的程度较高，小农经济的经济发展模式也没

有使社会的阶级过度的分化。相对于印第安人，白人的自由平等的意识和接受现代化的能力更强。

（二）教育原因

哥斯达黎加政府向来重视发展本国的教育，早在 19 世纪，历届哥斯达黎加的历届总统在竞选时都会把发展教育列入施政纲领里。政府大力支持教育的发展，每年都会划拨大量的教育经费。哥斯达黎加的学前和初级教育都是免费的，中小学教育的普及率很高，文盲率极低。

在 19 世纪，哥斯达黎加进行了政教分离改革，规定实行义务的、自由的世俗教育，限制宗教活动，随着改革的不断深入，人们开始逐渐摆脱教会封建思想的枷锁，自由主义的思想有了很大的发展。世俗教育的普及和自由主义思想的发展，打击了教会封建保守的势力，为民主思想的发展和民主制度的巩固打下了良好的基础。

重视教育在哥斯达黎加进行产业结构调整时也发挥了重要的作用。在工业化中，各类产业都需要大量的科技人才，同时对工人劳动技能和素质也有了更高的要求，由于向来重视教育，所以哥斯达黎加拥有充足的高素质人力资源，并没有在这个关键时期闹“人才荒”，影响经济的发展。充足的高素质人才，也吸引了大量外国的高新科技企业到哥斯达黎加进行投资，增加了高新技术产业的产业额，促进了产业结构调整。

在 1948 年内战结束后，哥斯达黎加始终能在战火纷飞的中美洲保持稳定，并且经济发展水平一直处于拉美国家的前列，是中美洲的一片“净土”。在政治、经济、外交、社会公平及其他方面等因素相互影响相互促进，共同造就了中美洲的这艘和平方舟。

参考文献：

- [1] 刘新民. 哥斯达黎加政局长期稳定的原因 [J]. 《拉丁美洲研究》, 1988 (5) : 46-50
- [2] 唐晓芹. 哥斯达黎加缘何取得经济与社会的协调发展 [J]. 《拉丁美洲研究》, 2001 (4) : 48-50
- [3] 林华. 哥斯达黎加的经济发展和收入分配 [J]. 《拉丁美洲研究》, 2012. 8, 34 (4) : 26-31
- [4] 汤国维. 中美洲局势和里根政府的干涉政策 [J]. 《国际展望》, 1983 (4) : 9-11
- [5] 汤小棣. 中美洲和平进程在困难中缓慢推进 [J]. 《拉丁美洲研究》, 1990 (1) : 13-15
- [6] 沈安. 中美洲政治格局变化后和平进程的发展 [J]. 《拉丁美洲研究》, 1990 (4) : 3-9

作者简介：

王晨宇，男，河北石家庄人，硕士，助教，研究方向：拉美研究。

孙笑宁，女，河北石家庄人，硕士，助教，研究方向：西班牙文学文化。

杨帆，女，河北石家庄人，硕士，助教，研究方向：教育教研。

西班牙语教学中如何将文化融会贯通

杨帆 王晨宇 孙笑宁 薛晨希

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 在世界文化碰撞的当下, 各国文化异彩纷呈, 擦出不一样的火花。“一带一路”建设的推动, 使得我国与世界各国之间联系更密, 交流更紧。文化之间的融合更是推动了世界多元化的进程, 尤其是在经济全球化, 世界格局多极化, 文化多样化, 国际关系民主化的大时代背景下, 国与国之间, 人与人之间的文化联系, 社会联系, 经济联系等的日趋发展, 文化的传播与发扬更显得尤为重要。文化与教育相辅相成, 教育带给人们对于文化的认识和了解是有着举足轻重的地位的。因此, 在如今的西班牙语教学中, 如何将文化融会贯通于其中, 再取其精华, 弃其糟粕, 从而使得文化能面向世界, 博采众长是研究的重中之重。

关键词: 西班牙语教学; 文化; 融会贯通

How to Integrate Culture in Spanish Teaching

Yang Fan Wang Chenyu Sun Xiaoning Xue Chenxi

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: At a time when the world's cultures are colliding, the cultures of various countries are colorful and sparking in different ways. The promotion of the "Belt and Road" construction has made the connection between China and other countries in the world closer and the communication tighter. The integration of cultures has promoted the process of world pluralism, especially in the context of economic globalization, multipolarity of the world, cultural diversity, and democratization of international relations, and the increasing development of cultural, social, and economic ties between countries and people, which makes the dissemination and promotion of culture all the more important. Culture and education go hand in hand, and education is of great importance in bringing awareness and understanding of culture. Therefore, in today's Spanish language teaching, it is important to study how to integrate culture, to take its essence and to discard its dross, so that culture can be open to the world and to learn from all.

Key words: Spanish language teaching; culture; integration and mastery

一、西班牙语教学中文化教学的现状

(一) 教学模式传统, 更侧重于实用

西班牙语作为仅次于英语和汉语的世界第三大语言, 使用人数超过 5.7 亿, 使用国家达到 65 个, 其文化自然也有着悠久的历史 and 独特的魅力。然而我们现阶段对于西班牙语的教学更加侧重于应用西班牙语教学, 对于课本以外的内容介绍较少, 而课本内容中更多的是“干

货”，对于文化知识介绍大都一笔带过。

我们现阶段的教学方式一如既往地按照传统教学模式，沿袭了固有的应试教育，对语法、句型、句式的教学更多，而对于西班牙历史、文化方面介绍较少，重视度不高，对于中国文化与西班牙语教学的结合则更是匮乏。现有的西班牙语教学中文化教学现状不容乐观。

（二）学生对于文化认识存在消极态度

在经济飞速发展的社会背景下，快节奏的生活模式极易使人心情浮躁，只看眼前，不看脚下，从而难以对一事物产生更深探索的热情。学生的学习易“囫囵吞枣”，浮于表面，流于形式。更多人更偏向于速成西班牙语学习，往往忽略文化方面的知识，且对于文化学习不感兴趣，认为西班牙语会说就行，不想进行更深层次的学习和了解，自然难以达到文化和教育的结合。

（三）缺乏创新教育形式，文化教育结合存在困难

西班牙语教学和文化结合过程中存在着相应困难。既要保留中国传统文化中的独特性，又要与西班牙语教学相交融，这无疑是一个漫长而艰巨的过程。这急需对当前的教育形式做出一些改变，但又不能大动干戈，于是乎，更加为西班牙语教育教学中融入文化因素增加了困难。

教与学是一个动态过程，而在实际教学中，教与学不能与时俱进，灵活运用。中国本土文化和西班牙语、西班牙文化中存在差异，而且这差异不容小觑。“一方水土养一方人”，因为国家之间社会大环境、生活背景的不同以及历史的差异等诸多原因，语言思维能力和行为方式受不同的因素影响，更使得往西语教育中注入文化因素变得棘手。进行创新的同时要保证留有其本来面目，这就十分需要时间和实践。

（四）教师资源有限，能力参差

尽管西班牙语教学目前有很大发展，西班牙语教育也备受关注，且我们已经拥有雄厚的师资力量和一批强大的西语教师队伍，但是整体教学资源仍然处于短缺的状态。目前进行西班牙语学习的学生越来越多，但教师数量远达不到所需，教师水平处于参差状态，并不是所有教师都能进行西语文化教学，无法达到自然而然的将文化因素注入西语教学的过程中去的程度。

二、西语教学中注入文化因素的方式

（一）培养学生学习兴趣及对文化的热爱

对于西班牙语的学习，教师可以通过在教学时讲述西班牙的有趣的小故事或者根据课文的文化背景找一些相关的视频来激起学生的学习兴趣，并通过创设情景模式来进行教学，提高学生的关注度，引导学生参与学习讨论，从而提高学生自主学习的能力。也可以通过带领同学们观看西班牙电影，体味西班牙文化，学习生活中的西班牙语，让同学们真正的走进西班牙，能灵活的运用西班牙语，感受语言的共通处，进行更深层次的研究；

对于提高学生对文化的了解和热爱方面，教师可以通过积极引导学生进行文化学习，将

古色古香的中华传统文化带入课堂并与西班牙文化进行结合的方式来使学生对西语文化教育产生兴趣。创设情景课堂，使同学们身临其境的感受文化与教育结合带来的学习乐趣，开拓视野的成就感。通过文化的不同点和一些相同点以及一些文化碰撞让同学们感受文化的魅力，进行西语文化教育，体验不同文化的美。真正使得文化能在创新中发展，发展中创新，从而继承发扬，推陈出新，革故鼎新。

（二）培养教师文化教学意识

在西班牙语教学中选取其文化中精华的部分融入教学，让学生了解文化的基本框架。选择其中最能体现文化核心的，进行重点、专题的研究和教育教学。以文化教育为核心，合理的设置课程，制定教材，在有限的课堂时间内，有效地、系统地进行文化教学。并通过测试评估及时的得到学生学习情况的反馈，分析文化教育带来的影响，及时做出相应的调整，再度设计适宜的课程，组织教材，进入良性循环。系统的整理文化知识，通过有趣的方式高效的进行文化教学。

培养教师文化教学意识，要时刻对学生进行文化教育，使知识和文化能有机结合。提高教师的专业素养，不仅要重视教师的知识储备，也要重视教师的教育能力和水平。教师要有创新能力和创新意识，时刻保持与时俱进的学习和教学态度，为西班牙语教育与文化交融注入源源不断地活力。

（三）因材施教，讲求方法

教师应制定明确的教学目标，采用分技能教学模式，根据学生的实际需求，在“听说读写”四大语言能力上不平均使用力量。在课堂教学过程中，一方面需要根据学生的需求，针对语言四大能力中的不同能力因材施教，还要加入多媒体教材和网络音视频材料，尤其是基于文化的材料。把文化作为课堂教学过程中的催化剂，让每个学生在对中国文化的认识和理解中，帮助语言能力中薄弱的一环进行提示。并且通过文化的渗透力和吸引力，再将汉语教学中课堂教学这一环节延续到生活中。合理运用教材内容，努力克服跨文化交际中的词汇受限和结构受限，最大程度的利用文化这一有利因素，借鉴他国在文化传播上的宝贵经验来进行我们的西语文化教育，使西班牙语教育与文化融会贯通。

三、结束语

文化是一种力量，也是一个纽带。文化给了我们精神鼓舞，也为世界搭起一座桥梁，使不同的文化也能在同样的世界大放光彩。各国文化和而不同，也因多元而精彩，因联系而发展着。文化的传播离不开语言，语言的教学离不开文化，语言的学习需要时间的积累，文化的传播也需要时间的沉淀。语言和文化是相互依存，相互影响的。语言是文化的重要载体，而文化对语言也有制约的作用。西班牙语教学是一种语言教学，语言是一种交流的工具，同时它也是构成文化的元素之一。在西班牙语教学中，开展文化教学具有重要意义。所以，我们不断探索，不断实践，只求在不断地学习、创造的过程中进步，在发展中使文化逐步为我所用。西班牙语与文化融合的极大意义，是当下西班牙语教学的新要求，是实现立德树人教

育目标的根本要求,是推进国家深层次对外开放的必然选择,是提升西班牙语专业办学质量的重要途径,是提高西语大学生综合素质不可或缺的手段。为此,要从转变教育观念、将文化引入教学过程、融入校园文化活动、提升教师的传统文化素养和专业能力等方面入手,实现文化与西语教学的融合。

参考文献:

[1]陈柯.从文化的角度看英语专业《英美概况》教学改革[J].湖北经济学院学报:人文社会科学版,2008(2):205-206.

[2]赵娟.文化背景对语言学习的影响和意义[J].当代教育实践与教学研究:电子版,2017(9):254.

[3]张珂.西班牙文化与西班牙语教学[J].北京第二外国语学院学报(外语版),2006(08):86-89.

[4]谭博.导学案和交际教学法在西班牙语基础教学阶段的应用[J].中国校外教育,2017(12):75-76.

作者简介:杨帆,女,河北石家庄人,硕士,助教,研究方向:教育教学研究;

王晨宇,男,河北石家庄人,硕士,助教,研究方向:拉美研究;

孙笑宁,女,河北石家庄人,硕士,助教,研究方向:西班牙文学文化;

薛晨希,女,河北邯郸人,本科在读,无,研究方向:西班牙语语言文学

唐吉诃德的形象

孙笑宁 杨帆 王晨宇

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 塞万提斯笔下的《唐吉诃德》已经成为了西班牙文学发展史上重要的一部文学作品, 它表现出来的内容不仅仅只是一部骑士作品, 而是通过唐吉诃德的形象体现出来对于世界的认知的思考。通过一些西方作家对于唐吉诃德的形象分析阐释其深层含义, 不仅对于唐吉诃德增加了了解, 更对塞万提斯心目中的乌托邦式的生活有了进一步的认识。

关键词: 塞万提斯; 唐吉诃德; 乌托邦; 形象分析

Imagen Analysis de Don Quixote

Sun Xiaoning Yang Fan Wang Chenyu

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Don Quixote by Cervantes has become one of the most important literary works in the history of Spanish literature. It is not only a work of chivalry, but also a reflection on the perception of the world through the image of Don Quixote. The analysis of the image of Don Quixote by some Western writers explains its deeper meaning, which not only increases the understanding of Don Quixote, but also gives a further understanding of the utopian life in the mind of Cervantes.

Key words: Cervantes; *Don Quijote*; Utopia; Image Analysis

引言

正如世界文学中的不朽作品一样, 《唐吉诃德》经历了时间的流逝, 经过历史上几次的更迭, 有了新的诠释。唐吉诃德在拉丁美洲文化和社会中的存在, 使这部小说存在于各种意识形态、美学和政治当中。在本文中, 我们将了解作者如何看待唐吉诃德这个人物, 以及它给作者带来了什么。我们知道, 《唐吉诃德》这部小说对文学领域来说是一部非常重要的小说, 而且唐吉诃德的形象在哲学也反映出来很多内容。在不同的时间和文化中, 每个人对唐吉诃德的解释都不尽相同。到目前为止, 《唐吉诃德》不仅是一个在冒险过程中想和仆人一起做骑士的人物, 也是一个充满思考和反思的冒险故事。塞万提斯作为现代小说之父, 让我们来了解一下这部小说的作者。

一、塞万提斯和他的唐吉诃德

“在拉曼恰的一个地方, 我不想记住它的名字, 不久以前, 有一个贵族在船厂里拿着长枪, 一个老式的皮盾, 一匹瘦马, 还有一只灰狗在跑...”

一个骑马的人拿着生锈的长矛跟着一个仆人去救那些处于危险中的穷人。这就是《唐吉珂德》给我的最初印象。以前，我不知道塞万提斯众多小说中的这部小说可以如此成功，在每个时代都有如此多的理解。但逐渐地明白了这个人物背后的一些象征。

我们都知道，塞万提斯是一个贵族出身，但却是一个堕落而贫穷的贵族。在所有塞万提斯的介绍中，我对奥古斯特-威廉-施莱格爾的诗印象最深，他-塞万提斯的生活（1800年），在诗中说。

具有卡斯蒂利亚血统，具有优良的习俗。

忠于宗教，忠于荣誉。

一个学者，也是军队的一个士兵

唐璜的军队在莱庞托与我作战。

我失去了一只手臂，遭受奴役。

我狡猾地逃走了，在沧桑的重压下自由自在。

获得自由；决定要成名。

在他人的钦佩中，我发现死亡尤其可怜。

世界对我来说是一场游戏；我的年老是我的青春。

我描绘了我所知道的东西，我知道很多。

想象力投靠在我的脚下。

我要写出最美的，充满美德的诗句。

我创造的故事，加拉提亚人，波斯人

还有聪明的贵族唐吉珂德。

通过这首诗，你可以对塞万提斯的整个人生有一个想象，作者用第一人称讲述了他的所有生活事实，似乎你就在塞万提斯身边听他说话。塞万提斯是一个伟大的作家，在军事中和文学方面颇有天赋。在这首诗中，有一个最重要的点，就是这句话“想象力投靠在我的脚下”，这种想象力在小说《拉曼恰的唐吉珂德》中得到了生动的呈现。塞万提斯把想象力玩弄于股掌之间，他一生中吃了那么多苦头，也成就了这部伟大作品，成为其非常重要的素材之一。

著名的小说总是创造出经典的人物，通过一个人物可以寓教于乐。主人公阿隆索-基哈诺是一个来自拉曼恰的贫穷贵族，他非常喜欢骑士小说。他非常崇拜骑士精神，他渴望成为一名骑士。于是，他给自己取名叫吉珂德，为了拯救世界，他开始模仿他们，他在寻找一个属于自己的想象和自由的世界，他在一个想象的世界里，在现实之外。在装备好自己之后，吉珂德开始了与一个叫桑丘-潘沙的农民的冒险。塞万提斯塑造了一个乐观的人物，在每一

次冒险中，他都会失败，带着许多伤痕归来，但吉诃德坚持走骑士精神的道路，因为他遇到了许多困难，但他从未停止过对自由和冒险的追求。最后，这位骑士退役回家后清醒过来，他还在自己的遗嘱中批评了骑士精神的小说。

.... 附加上，这是我的遗嘱，如果我的侄女安东尼娅-基哈诺想结婚，她应该嫁给一个首先让人知道她不知道什么是骑士精神书籍的人；万一发现她知道，而且，我的侄女想嫁给他，她也嫁给了他，她将失去我所有的财产....”。(第七十四章)

已经过去几个世纪了，连塞万提斯都不知道这部小说《唐吉诃德》能在全世界产生这么大的轰动效应。通过这部作品，我们不仅看到一个想成为英雄的人物，寻找一些冒险，拯救处于危险中的其他人，而且塞万提斯还向我们展示了一个讽刺性的人物，以反映他的社会。在小说中，他提到了一个部分，描述唐吉诃德看到并攻击巨人，而这些巨人实际上是风车，他这些混为一谈。文学其实就是真实地反映了人类特殊的感受和思维方式。在阿德尔伯特-冯-查米索的一首诗《唐吉诃德》（1826）中也提到了这一点。

...

你没有看到那山上的巨人吗？

像塔楼一样，变形了，挑起了风。

而当你看着它们时，它们似乎几乎就像风车？

请原谅我，

我只能看到风车。

将它们的叶片转向风中

...

如果有人问我。

因为一切都要问。

如果他们是巨人。

正如这位先生所说。

或者只有风车

正如侍从所想。

毫无疑问，

我给 我们骑士的理由。

要与主相称。

是最明智的做法。

在这些事情中，

侍从们是不会知道这样的事情！”。

阿达尔伯特-冯-查米索用吉诃德的一部分冒险经历来归纳一种社会现象，当时只有骑士，也就是老板们是对的，而穷人考虑得不够，尽管他们是对的。阿达尔伯特还使用了一种

讽刺性的写作艺术，虽然骑士们处于一种想象之中，或者说他们的思考脱离了现实，但权力为骑士们注入了理性。换句话说，在那个社会，权力就是理由。塞万提斯创造了一个顽固的、不切实际的人物，享有幻想来讽刺当时流行的骑士精神的小说。在这部小说中，正如我们已经提到的，有哲学。当吉诃德对自己的想象力产生幻觉时，他的生命就要走到尽头了。这就是为什么著名哲学家奥尔特加-加塞特在他的第一部作品《唐吉诃德的沉思》中写了一个最著名的句子。

“我是我和我的环境，如果我不救她，我就没有救。*Benefac loco illi quo natus es*，我们在圣经中读到。而在柏拉图学派中，所有赋予我们的文化都是一种符号：“拯救表象”，这就是说，要寻求我们周围事物的意义”。

奥尔特加以唐吉诃德的形象阐述了一个新的自我概念。没有一个抽象的自我是与人周围的世界隔离的，人周围的世界构成了我的另一半自我。我们每个人都生活在一个与我们的环境密不可分的故事中。这就是说，围绕我的所有事物都是我的环境；如果其中一个改变了，我不再是这个“我”自己了。

吉诃德不仅有人性的弱点，塞万提斯还发明了这个勇敢的人物，他从不惧怕危险，他追求自由的生活，他逃离了封建主义，在吉诃德的每一次冒险中，他都会遇到困难，但这也是一个追求自由的过程，现在我们处在一个和平的社会，仍然有一些地区处于危险之中，像叙利亚现在就处于混乱状态。这就是二元论。自由是专制主义的产物；一个国家在永久独裁的铁器下的独立。换句话说，如果没有专制主义，自由就不复存在。每个国家或每个地区都必须把自己从危机中解放出来。吉诃德这个人物就像自由的化身，他仍然面临着许多困难，并多次失败，他的一生都在寻找自由，直到死亡，他在寻找一个乌托邦的概念。也就是说，他是一个充满意志的人物，要无限地实现自己。小说家塞万提斯在给他的中心人物唐吉诃德自由的同时，也使自己摆脱了束缚。唐吉诃德的形象似乎是塞万提斯的一面镜子，吉诃德思想和塞万提斯的思想相互辉映，这部小说似乎更像是塞万提斯与自己的对话。而在塞万提斯奖的演讲中，卡洛斯-福恩特说：

“吉诃德和桑丘是已知的第一个文学人物，他们在生活中的冒险经历被写成了文学作品”。

吉诃德或塞万提斯有很多想象，在三次冒险中，在这个想象中，我们的主人公把一群公羊想象成一支军队，把一个妓女想象成一个优雅的女士，把一个磨坊想象成一个巨人，我们可以把唐吉诃德想成一个疯子，他总是生活在他的想象或他的想法中，现在我们经常用吉诃德精神来讽刺。但另一方面，在这样一个残酷的社会中，吉诃德是否在寻找作为乌托邦的生活？换句话说，吉诃德是一个处于乌托邦、理想主义和现实之间的隐喻。

结论

《拉曼恰的唐吉诃德》是第一本包含自己的书。换句话说，这是第一本有意识地自我评论的书，也就是说，把写作过程本身作为叙述话语的一部分来介绍。因此，读者发现一个人

物唐吉诃德预言了他的作者在游戏中的应用,或者是对计划安排不当进行的讽刺性自我批评。

通过唐吉诃德的小说,我们知道,同一部小说或同一部作品,如果在不同的地方呈现,由于文化和社会的不同,会有不同的看法。但最重要的是,塞万提斯的伟大作品《唐吉诃德》作为一本哲学书,以一种视角来认识唐吉诃德的形象。对于文学领域,塞万提斯开辟了一种新的小说形式,许多作家模仿他。这就是为什么他被称为现代小说之父。我认为,随着时间的推移,关于唐吉诃德的形象或塞万提斯的影响的更多想法或更多哲理将会出现。到目前为止,唐吉诃德的形象就像是自由、理想主义或乌托邦等的化身。同时,他的这个角色也给了作者很多灵感,让他们创作出更多著名的小说。

参考文献:

- [1]塞万提斯·萨维德拉. 唐吉诃德[M]. 裘静, 译版. 广西: 广西出版社, 2017.
- [2]郑书九. 西班牙文学教程[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2020.
- [3]Jose,Ortega y Gasset.Meditación de Quijote[M].Madrid:Anguilar,1987.
- [4]August Wilhelm Schlegel.Cervantes. Su vida[M].Madrid: Arial,1800.
- [5]Adelbert Von Chamisso.Don Quixote[M].Barcelona:CRÍTICA,1826.

作者简介:

孙笑宁, 女, 河北石家庄人, 硕士, 助教, 研究方向: 西班牙文学文化研究。

杨帆, 女, 河北石家庄人, 硕士, 助教, 研究方向: 教育教学研究。

王晨宇, 男, 河北石家庄人, 硕士, 助教, 研究方向: 拉美研究。

东方主义视角下《红楼梦》中西翻译版本对比研究

武含斐

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 《红楼梦》是中国的四大名著之一, 是中国古典写作的高峰。然而, 受中西文化差异及东方主义的影响, 其西班牙语译本存在一些对中国文化的误读, 并在一定程度上歪曲了中国的国家形象。为了纠正国际社会对中国人的刻板印象, 有必要通过对《红楼梦》和其在东方主义影响下的外文译本进行对比研究, 为中国文化更好地在海外传播提出建设性的意见。

关键词: 《红楼梦》; 东方主义; 翻译; 刻板印象

A Contrastive Study of the Translation of *Dream of the Red Chamber* 《红楼梦》 from the Perspective of Orientalism.

Wu Hanfei

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: *Dream of the Red Chamber* 《红楼梦》 is one of China's four great masterpieces and is the peak of classical Chinese writing. However, influenced by cultural differences between East and West and Orientalism, its Spanish translation suffers from a number of misinterpretations of Chinese culture and to some extent distorts the national image of China. In order to correct the stereotype of the Chinese in the international community, it is necessary to conduct a comparative study of *Dream of the Red Chamber* and its foreign translations under the influence of Orientalism, in order to offer constructive suggestions for the better dissemination of Chinese culture overseas.

Key words: *Dream of the Red Chamber*; Orientalism; translation; stereotype

一、引言

《红楼梦》是曹雪芹创作的一部作品, 是中国四大名著之一, 是中国古典文学的高峰。讲述的是 18 世纪封建时代的四大家族的衰败以及贾宝玉、林黛玉和薛宝钗的爱情和婚姻。最初叫《石头记》, 这部中国古典文学巨作以其深刻的文化内涵和艺术成就吸引了许多研究者和读者。自出版以来, 就具有极高的研究价值。然而, 受中西文化差异的影响, 对这部经典小说的翻译和介绍仅浮于表面, 导致很多外国读者对其丰富的深层内涵仍然知之甚少。

随着该书的流传, 《红楼梦》的版本越来越多, 译者不得不在多种版本中进行选择, 对版本的选择也就意味着对作者的选择。另一方面, 《红楼梦》西语版本最早是根据英译本翻译的, 属于间接翻译, 直译成西班牙语的《红楼梦》译本更能够更准确地传达其含义, 因为

西班牙语和英语都属于印欧语系，它们在语法上比较相似。此外，英语已经吸收了许多外来词，所以在两种语言之间找到对应的词并不难。但其实，在翻译的过程中，存在着部分重复和部分创造的关系。在中间文本和原文之间，间接翻译为原文保留了中间文本的所有创新部分，并增加了译者自己的理解得（李宏顺，2019，114），使文本越来越有创造性，甚至可能改变原文的含义。英文版本可以在英国和美国广泛传播，因为它符合英美人民的主流文化意识形态和公民的阅读需求。尽管在这个过程中，不可避免地会渗透文化霸权主义。之所以选择米尔科·劳尔的译本作为中间文本是出于对它传达出的文化价值的估计。总之，直接翻译和间接翻译之间的差异是体现东方主义的有力证据，也就是我们常说的 *orientalismo*，这种现象通过对这部经典小说两个不同的译本的对比研究可以更清楚地反映出来。

二、刻板印象元素研究的必要性

随着中国文化“走出去”战略的规划和实施，近年来，中国文学作品的翻译和出版已成为一个热门话题。然而，在超过400年的翻译历史中，英汉翻译占绝大部分，其中最具代表性的是杨宪益和霍克斯的两个英文版本；同时，在王际真等人的英文版本中，还体现出“自我东方主义”方面的研究。与其他国家如英国，法国，德国相比，西班牙语世界中关于这本著作的翻译和研究都十分有限。到目前为止，只有两个该作品完整西班牙语译本。一个是由中国教授赵振江博士和西班牙诗人何塞·安东尼奥·加西亚·桑切斯翻译，由艾丽西亚·雷林克·埃莱塔修订的 *Sueño en el Pabellón Rojo*（格拉纳达大学出版社，1988）。另一本是由秘鲁作家米尔科·拉乌尔翻译的 *Sueño en las Mansiones Rojas*（银河古德堡出版社，2018），该书是根据杨宪益的英文版本撰写的。其中，重点关注对《红楼梦》中的委婉语和隐喻的翻译。在西语世界中，东方主义视角下的翻译领域仍然存在空白。因此，有必要研究是如何用西班牙语传递对中国的刻板印象，并试图找到一种方法来改善这种情况，从而使两种文化能够平等客观地交流。由于在翻译时不可避免地需要填补原文和译文之间的文化裂口，所以译者不仅需要通晓两种语言，还要熟悉两种文化，并做出合适的理解和表达。

三、“深度翻译”措施

要想达到以上的目标，总的来说，可以先回顾以前的研究，并查阅这部作品的具体字典《红楼梦大辞典》（文化艺术出版社，2010），其中对小说几乎每个方面都有较为全面的解释。此外，为了更好地理解小说中的诗词歌赋，有必要参考《红楼梦》诗词曲赋鉴赏（蔡义江，2007），也为我们提供很多意见和例子。其次，利用描述法和图解法，也可以客观地呈现不同译者翻译的两个不同译本。此外，在研究过程中，还可以采用跨学科的研究方法，包括语言学、认知学、语用学、翻译学、心理学和语言学（Dai X, 2019），以帮助我们理性地解释一些翻译问题。最后，我们可以用定量和定性的方法得出结论。具体来讲，我们可以把两版《红楼梦》作为一个语料库来分析。先分别介绍这部小说的译介时代背景以及两位译者的生平经历，接下来构建理论框架，可以从东方主义、自体东方主义和后殖民主义的定义和特点以及它们之间的关系等方面来撰写；还可以对比直接翻译和间接翻译的定义及其各自

的特点。最后对含有针对中国的成见的译文进行分类，例如：女孩的拟人名、成语和典故、宗教文化和诗歌想象、社会现象和风俗习惯的翻译……并以表格和图表的形式对西班牙语译文进行了比较分析，并提出关于如何处理文化霸权的建议和意见。

当直译无法传递原文所蕴含的文化底蕴时，我们可以选择适当意译。甚至对于一些专有名词，我们可以选择音译加注的方式。总而言之，在翻译的过程中，我们尽可能多的将文化元素背后的人物命运呈现给译文读者，以达到功能效果上的动态对等，使得译文读者在阅读时产生和原文读者相同的感受和反应。

四、翻译方法的最佳策略

归化和异化一直是两个饱受争议的翻译策略，论战的焦点在于让译文更忠实于原文还是使其更为译文文化的读者所接受。归化策略有时忽视了原文本身的外国风味，对于异化策略来说，目标读者和文本类型方面都具有其局限性。从功能对等的角度来看，归化是实现源语和译语读者反应较好的翻译策略，但有时源语中的一些文化词所表达的概念在译语中是不存在对应的，所以归化最好用来翻译文化内涵较为丰富的表达方式，比如谚语，习语等，这样更符合译语观众的表达方式；异化策略更忠实于原文，但由于中西文化的巨大差异，想要达到观众反应的完全对等十分困难，因此可以用它来翻译通用幽默和译语观众所熟悉的文化词。然而，现今翻译界的趋向是异化，因为原文文化更被看重。

五、结语

翻译不仅涉及语言问题，也涉及文化问题。语言和文化密不可分，不具备文化内涵的语言是不存在的。如果对于特定的文化系统没有相应的认识 and 了解，将会影响对其语言的深入理解和恰当运用，而跨文化的交流又必须通过翻译。文化差异的可译性有多高，则取决于译者的文化素养和语言功底，所以翻译不仅是语言活动，更是一种文化活动。文化差异的存在决定了不同文化的读者对同一作品的反应不可能相同，因此用某一种语言创作的作品只有生活在这种语言文化环境中的人才能做出作者所期待的反应。总之，译者只有提高文化意识，才能跨越文化的鸿沟。

我们希望西方读者能够意识到对中国不公正的偏见和刻板印象，并通过对原著小说和《红楼梦》译本的对比分析，能够更深刻地理解中西方文化的差异。此外，对翻译语料库的收集和分析，也将为中国经典元素建立具体的翻译方法和策略，并提供解释中国古典文化翻译的方法和思路。希望有更多高质量中国古典小说的译本可以在国外传播，以便让更多的外国读者理解和热爱中国文化，同时，我们也努力让文化翻译成为中西文化平等交流的平台。

参考文献

[1] Bassnet, Susan; Lefevere, André (eds.) (1990) *Translation, History and Culture*. Londres: Pinter.

[2] Bassnet, Susan; Lefevere, André (eds.) (1998). *Constructing cultures: essays on literary translation*. Clevedon: Multilingual Matters.

[3] Carbonell, Ovidi (1997). Traducir al Otro: traducción, exotismo, poscolonialismo.

[4] Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.

[5] Casas-Tost, H., & Rovira-Esteva, S. (2008). Orientalismo y occidentalismo: dos fuerzas subyacentes en la imagen y la construcción de la lengua china. *Inter Asia Papers*, (2), 001-25.

[6] Cronin, Michael (2000). «History, Translation, Postcolonialism». En: Simon, Sherry;

[7] 蔡义江. (2007). 《红楼梦》诗词曲赋鉴赏. 中华活页文选 (教师), (1), 4-10.

[8] 冯其庸 李希凡 (Eds.). (2010). 红楼梦大辞典. Wen hua yi shu chu ban she.

[9] 高源. (2014). 西班牙语委婉语的多元翻译 (Doctoral dissertation, 北京外国语大学).

[10] 侯健 张琼. (2015). 中国古典文学在西班牙的翻译情况初探. 翻译论坛, (4), 14.

[11] 李宏顺. (2019). 复合间性视野下的间接翻译研究. 外语教学与研究, 51(1), 109-120.

[12] 张春柏 直接翻. (2003). 关联翻译理论的一个重要概念. 2003 年, (4).

作者简介: 武含斐, 女, 河北石家庄人, 硕士, 助教, 研究方向: 翻译与跨文化研究

中意教育文化特点面面观

魏 艳 冯 洁 张望月 王昭艺

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 文化是人类精神中独特的现象。它是人与动物之间存在的本质差异, 人类共同拥有的宝贵财产。文化也是社会的产物, 是历史和人类文化的结晶。它将社会意识、历史文化、风俗习惯等所有特征在世代传承中结合起来。不同的文化背景和文化传统使得人们在思考方式、价值观、行动标准以及生活方式等方面存在极大的差异。

关键词: 文化; 历史; 风俗习惯; 价值观; 差异

The Antagonism Between Eastern and Western Cultures

Wei Yan Feng Ji Zhang Wangyue Wang Zhaoyi

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Culture is a unique phenomenon in the human mind. As a system of signage, there is an essential difference between humans and animals. Through the Vector of Humanity, this is the property of the common existence and extinction of human beings. Culture is also a product of society, a product of history and human culture. It combines all the characteristics of social consciousness, history, culture, and customs throughout the generations. Cultural backgrounds and cultural traditions have significant differences in mindset, values, standards of behavior, and lifestyle.

Key words: culture; history; customs; values; difference

一、中国文化和西方文化的特征。

中国传统文化的诞生和发展的经济基础是小农经济, 即小规模农业和家庭手工业相结合。所有家庭都是生产和消费的单位, 男性和女性是劳动力的自然分割, 这些特征都是中国传统文化存在和发展的基础。根据马克思主义理论, 经济基础决定上层建筑, 因此自给自足的自然经济是决定了中国传统文化的特性。而小农经济这种具有封闭性、局限性的经济特性, 缺乏一种革新精神, 它追求与自然和谐相处, 追求自然和顺从的共存状态。但随着新思想的发展浪潮, 中国传统文化逐渐走向自我反省之路。中国的早期研究不是对自然知识, 而是借由对道德信念的确立, 学会了治理全国的方法。西方文化是在欧洲形成的, 欧洲是欧亚大陆的西侧, 西侧是大西洋, 南侧是地中海, 东南侧是黑海, 北侧是里海, 东侧是波罗的海, 东侧是乌拉尔山脉。欧洲有绵延的海岸线、最美的自然港口, 适合海上贸易和海上运输的发展。欧洲地貌结构简单, 整体表面与中国平原基本相同, 山丘更多, 低洼地带几乎没有, 而这却

是发展农业生产的消极条件。最初,古欧洲人为了发展海上贸易和海上运输的经济开始集中利用海洋利益,古希腊和古罗马在此期间成功地发展了全世界的商品经济。商品经济即商品交换,具有开放性、外向性的特征,这种经济基础造就了西方文化。其实,这里本就具有开放性、外向性的特点,西方文化从一开始就走出了寻找外面的世界之路。古代欧洲人海外研究的过程和结果造就了自然科学。由马克思主义经济基础决定上层建筑的经济理论,商品经济带来了平等的理念和民主主义的想法,因此,科学和民主主义是西方文化的中心,西方文化发展的主要成就是科学和民主主义。

中国传统文化和西方文化是世界文化完全不同的体系。它随着历史的发展而变化,之后出现了两个平行的发展文化体系。1840年鸦片战争前,两个文化系统独立发展,互不干扰,但随着生产力的发展、科技的发展和国际贸易“新渠道”的不断开拓,尤其是现代西方强国开始在海外不断侵略和扩张,致使中西之间产生争论和对决,促生了中国向近现代演化。中国在新思潮的推动下,新的文化运动油然而生,禁锢中华民族思想千年的儒家思想受到了根本性的批判。世界在一战后出现了对中国传统文化重新理解的强烈声音。

二、中国文化与西方文化的根本区别

(一) 静止和运动

从辩证性物质主义意识形态的观点来看,静止和运动是在哲学范畴上对立的统一。传统中国文化支持静态意识形态,而西方文化支持运动,两者存在明显的对立。

中国传统文化的创始人孔子成立了支持人与自然和谐的儒家学派。即追求周边环境和人与人之间的协调,追求人与自然之间的协调。儒教通过这种方式表现出了静止和相对运动的重要性。那就是“安静地坐下来”去追求心灵的平静,创造与外部世界和平的心态均衡的方法与方式。与儒教竞争的道教创始人老子表示:“平静是急躁的国王,平静可以支配活动,为了与周围的环境和谐相处,可以通过平复心情的方式,净化心灵。”佛教是从印度传入中国,它支持获得心灵的和平与安宁的冥想方法,进入人与天、地、自然相结合的理想状态。儒教、道教、佛教是中国传统文化三个宗教派别。中国的祖先遵循儒教统治国家的生活方式,道教可以修身,佛教可以养性。因此,他们对传统的中国文化和中国人口居民的主要静态想法产生了重中之重的影响。西方文化与传统的中国文化相反,强调的是行动。古希腊哲学家赫拉克里图斯表达出一切都在流逝,一切都在变化的意识形态。他生动地说明了世界万物像流动的河流一样移动、变化、出现、消失。正如流传下来的一句谚语:一切总是变,一切并不永久,运动和变化是完全普遍的。赫拉克里图斯没有否认事物的相对静止的特性,事物具有一种稳定性即暂时的静止,这意味着事物在稳定的情况下具有“存在”。但他的弟子克拉蒂否认有相对稳定与平静的理论,赫拉克里图斯说:“没有人可以两次进入同一条河里。”克拉蒂说:“一步也不能进入同一条河里。”他认为这意味着不存在相对稳定的事物,世界上的一切总是变化的。尽管克鲁斯的否认相对静止的意识形态是不对的,但他考虑到运动的绝对性,而这也对运动静止的概念产生了一定影响,因此不能低估西方文化。在

文艺复兴时期，哥白尼科斯天文学家通过数学观察和计算太阳中心理念，明确否认了“地心说”。他认为宇宙的中心是太阳、地球和其他行星沿着太阳中心轨道移动，人们看到太阳、行星、星星通过地球的旋转移动，哥白尼的探索推动了西方文化的发展。德国古典哲学家黑格尔的辩证法使运动和静止之间的关系更为明确，他为和谐马克思主义运动之间的正确关系创造了条件。马克思清楚地表明运动是绝对无条件的，而且是暂时的，静止是运动的特殊情况之一。由此在西方文化中运动的意识在一代代的发展中达到了科学的阶段。

西方文化的核心特性对西方人产生了重要影响，西方人偏好制造、发现新东西和冒险。15世纪，迪亚士、达伽马、麦哲伦开辟了新的海洋道路，哥伦布发现了“新大陆”。这些都体现出西方人追求刺激的特性，而这又与西方文化存在着紧密联系。

（二）和平与斗争

两千年来，在中国封建社会的历史进程中，儒家思想贯穿着封建统治，儒家思想也被封建统治所支配，而这思想对中国社会产生了深远而持久的影响。中国人一生中始终将自我牺牲的方式作为一种古典主义，这是儒家在“中立道路”上的行为的基本规律。“中立之路”是儒教的理想状态，意味着在重要行动中，任何中国人都要遵循友善、正义、礼仪、智慧、信仰等道德意识形态概念。为了与不同的人，有着不同思想的人相处，中国人的行为必须温和、善良、有教养。中国人为人处世的核心是谦虚，他们反对明确表达自己的观点。因此，中国文化反映了集体的文化特性，这种集体的文化特性不允许个人利益触动集体利益。儒家思想，有着极强的教育意义，他教会了中国人追求和平，向往和平，维护和平。汉武帝时期，董仲舒提出“罢黜百家，独尊儒术”的思想，抬高了儒家思想的地位，并使之成为正统思想，这为后世文化教育事业的发展和各民族共同心理素质的形成起到了深刻影响。汉朝皇帝刘邦，在面临北方少数民族的侵略，为了稳定边界，他采取了两国间的和平联姻政策，永结秦晋之好。包括后世文成公主入藏等这些以联姻来寻求和平方法都体现了中国传统文化向往和平的特性。21世纪50年代，在缅甸国家和印度的国际关系中，中国提出和平共处的五项原则，这仍体现出中国传统文化对中国现代外交政策中影响，即对和平的向往。和平与发展是当今时代的主题，或许也是受了中国传统思想的影响。

相反，西方文化支持斗争。在西方，价值观的形成至少可以追溯到文艺复兴。文艺复兴领导人的意识形态是人文主义，支持个人中心，宣传个人主义的优越性，努力发展他们自己。拥有能力和智慧的人可以承担重大责任，而弱者则因为毫无用处和缺乏自信而被清除。因此，西方文化反映了各自的文化特性，这种文化个性的特性比起集体利益更重视个人价值。

赫拉克里图斯不仅展示了一切都在运动当中，而且首次表明任何东西都无法像从前那样维持下去。他不仅看到了矛盾的对立性，还看到了矛盾相互依存的统一性特征。在他看来，斗争是普遍的、正常的，也是不断变化的事物的根源。他说“他必须知道战争是普遍的，事实上，正义就是战争。一切都是由不可避免的斗争而生成的。”

黑格尔在著作《权力的哲学》中强调,各国在外交活动中的权利是绝对的和自由的。他们无法使用他们自己的协议条件来解决国家之间的争端,这可以通过战争解决。他认为这个战争体系是维持本国健康和活动的良好和义务性的体系。这个理论对西方世界产生了巨大的影响。20世纪50年代,西方资本主义国家为了掠夺原材料、能源生产场所和销售生产市场,开始向全世界扩张。因此,两次世界大战的爆发具有必然性,是该理论的现实体现。可以说,这给人类带来了巨大的伤害和精神痛苦,两次世界大战都是由西方文化战争的理念引起的。

(三) 平等主义和不平等主义

中国文化尊重平等主义理念,追求平等主义是一种经济意识形态。经济思维和平等主义属于儒家思想的一部分,其中经济思想提出要为了克服贫困而努而这是西方现代经济的概念,现代中国人依然持有该思想。平等主义思想一般被统治者接受并深入人心,原因之一是价值的影响。在一些乡村社会,生产起源,生产量也有一定的限制。生产力是发展的根本动力,并决定着生产关系,因此农业需要人类的力量,需要鼓励人口增长。事实上,在封建社会的中国,经济上的思考是不可能的,平等主义的想法更容易被统治者所接受。

西方文化平等主义的概念来源于亚里士多德。在他看来,公平正义是良好的道德品质,是正确的行动。而且他们希望得到合法的东西,因此举行既合法又公正的活动,从这一点看,法律和正义完全一致。亚里士多德秉持在希腊城市国家财产和政治生活分配中遇到难题的正义观点,将应该得到的人和有贡献的人结合起来。在这种正义的分配中,多劳多得。因此,他避免了平等主义,坚持正义和公平。他常常强调平等和平等主义的重要性,按照配额标准,城市国家判断一个人的贡献水平,决定了他应得的名誉和财富。在西方文化传统中,平等主义概念没有中国那么强烈。因此,亚里士多德时代和以后,这就是西方人格外强调分配比例的原因,且在西方文化中并未体现出平等主义特征。

结束语

综上所述,在中华传统文化的底蕴下,我国自古以来就注重品德,以德育为上。一直以来也在探索德育实施路径,这一路上我们在不断地总结经验,以德育教育为根本,学科教育为途径,培养综合性高素质人才。西方的教育更加注重人本思想,教育手段比较灵活,以顺应学生不同发展阶段的特点要求,目的在于让学生的实践能力在课堂得到提升,他们更加重视素质发展而不是以成绩论英雄。总之,理想状态是引导学生深刻理解知识,并引起学生的精神共鸣,通过教师和学生的沟通交流,最终起到积极的作用。

参考文献:

[1] Bodo C, Spada C (ed.) Rapporto sull' economica della cultura in Italia, 1990-2000, Bologna: il Mulino, 2005. 博德 C, 卡尔 C. 意大利的经济文化报告, 1990-2000年博洛尼亚: 伊尔·穆利诺, 2005年。

[2] Ministero per i beni e le attività culturali. Culture in Italy basic figures. Roma: Gangemi, 2009. 文化活动部意大利的文化是基本的人物。罗马: Genzimi, 2009。

[3] Santagata W. (ed.) Libro bianco sulla creatività: per un modello italiano di sviluppo, Milano: Università Bocconi, 2009. 圣塔加塔 W. (ed.)。关于创作白皮书:意大利开发模式, 米兰:博科尼大学, 2009.

[4] Yu. L., Z., Xu. L., Le diversità culturali tra l' occidente e l' oriente, Shanghai, 2001. P. 13 Yu. L.、Z.、Xu. L.、西部和东部的文化多样性, 上海, 2001, 第 13 章。

作者简介: 魏艳, 女, 河北石家庄人, 硕士, 助教, 研究方向: 语言与跨文化传播;
冯洁, 女, 河北石家庄人, 硕士, 助教, 研究方向: 对外意大利语教学;
张望月, 女, 河北石家庄人, 硕士, 助教, 研究方向: 跨文化传播;
王昭艺, 女, 河南郑州人, 本科在读, 研究方向: 意大利语。

关于意大利语写作教学策略的研究

高 宁

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 写作作为一项技能在意大利语教学中占有十分重要的地位。写作教学既可以巩固学生已学过的语言知识, 又能够发展他们的语言技能。在各类考试中, 翻译、写作占据近30%的分数。然而, 在教学中, 学生的外语写作能力普遍比较薄弱。学生写作成绩不好同他们缺乏了解语法知识、常用词、句型、写作技巧以及符合意大利语习惯的习语表达有关。这些都是写作的基础, 教学中我们可以用以行为主义为基础的直接指导模式作为理论依据, 对学生进行基础知识的训练。

关键词: 意大利语; 写作; 教学策略

Research on Teaching Strategies of Italian Writing

Gao Ning

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: As a skill, writing plays a very important role in Italian teaching. Writing teaching can not only consolidate students' language knowledge, but also develop their language skills. In all kinds of examinations, translation and writing account for nearly 30% of the scores. However, in teaching, students' foreign language writing ability is generally weak. Students' poor writing performance is related to their lack of knowledge of grammar, common words, sentence patterns, writing skills and idiomatic expressions in line with Italian habits. These are the basis of writing. In teaching, we can use the direct guidance model based on behaviorism as the theoretical basis to train students in basic knowledge

Key words: Italian; Writing; Teaching strategies

一、注重基础策略

1. 加强词汇和句子训练。词汇是文章的基础, 没有一定的词汇量就很难写出好文章。同时, 词汇选择是否准确、贴切, 对于文章是否能收到预期的效果至关重要。因此, 在词汇教学中我认为应加大单词的对比教学, 也应有意识地介绍意大利语成语让学生掌握。重视常用词汇、词组和句型的基础训练, 使写作成为有源头之水。通过大量的阅读来积累、储存丰富的词汇以及习惯用语, 丰富表达手段。

例如: 在讲解词汇时, 学到 *sentire* 这一单词, 我们就补充 *sentirsi* 一词, 并列举他们的差异。学到 *piu'* 的搭配时, 我们就补充, *piu' o meno, per lo piu', per di piu', di piu', parlare del piu' e del meno, il piu presto possibile* 等一系列搭配及其用法。

同时及时要求学生选词造句，以课堂讨论的形式给予积极评价。举一反三，强化训练。

句子是文章中表达思想的最基本单位，在交际中，同一意思可以选用不同的句式表达。所以我们要加强句型练习、造句练习。造句练习可以和词汇教学、句型教学以及语法教学相结合，还可以用连词成句的形式或用译句、仿写句子等其他诸多练习形式使学生用多种手法、句式表达同一意思，使写出的文章生动活泼。一句多译能开拓思路，即训练学生的综合运用知识的能力，又能为表达积累丰富的词汇和语言材料。

例如：Ci tengo molto all' amicizia.

意思为：我很重视友谊

根据句意引导学生用不同的句型和词组表达这一意思，对于学生的积极表现当众给予充分的肯定：

Do molta importanza all' amicizia.

Prendo sempre !' amicizia in considerazione.

Secondo me ' amicizia e' molto importante.

Credo che ' amicizia sia molto importante.

2. 加强语篇分析。加强语篇分析是提高学生写作能力的有效途径。我认为语篇分析主要强调语篇的整体性、衔接性和连贯性。整体性是指文章应有完整的意义，而衔接性和连贯性则体现在文章的表层结构和底层结构上。准确把握语篇的整体性和衔接性是意大利文写作的关键。人们常说读书破万卷，下笔如有神。我们应引导学生进行整体性阅读，总结出文章的大致框架和写作模式，借鉴别人的写作经验，将阅读所获得的知识及时地用于写作实践中。要尽可能多地读一些意大利文原著，多查意大利语词典，学会用意大利语去思考。

3. 加强翻译训练，排除母语干扰。翻译是一种培养语言意识、排除母语干扰的好方法。学生缺乏造句能力往往是因为学生习惯按照汉语模式去转换词汇、语法和句型。我们应该将语言和文化结合起来，从单词、句法、篇章结构、思维方式和表达习惯等不同层面指导学生分析、比较和了解意汉两种语言的异同。

实践证明，学生意大利语学习的许多言语错误与汉语干扰有关，即负迁移。首先，不同民族对同一事物，同一现象认识方面有差异。其次，对同一现象，同一意义语言表达方面有差异。例如：汉语“在某人的眼皮底下”比喻当着别人的面，意大利语则用“Sotto il naso di qualcuno”即“在某人的鼻子底下”表达此意。

如果把汉语直译成意大利语“Sotto gli occhi di qualcuno”，意大利人则会感到莫名其妙，不知所云。

在词语运用中，汉语干扰分别表现在：

(1) 名词的性数掌握不清，汉语中名词没有性，所以学生经常会忽视意大利语名词性数的重要，我们在教学中开始就强调背诵名词时将其阴阳性作为整体背诵，例如：背诵“albero”该词时，要记住，其意思是“树”，阳性单数名词。

(2) 冠词常被忘记, 例如翻译“书在桌子上”, 错写成“Libro e' su tavolo”, 正确的应该是“il libro e' sul tavolo”。

(3) 常将不及物动词当成及物动词, 意大利语中很多动词中文意思似乎是及物动词, 但却是不及物动词、所以不可能出现“主语+不及物动词+直接宾语”的结构, 因为不及物动词不能带直接宾语。例如: 我参加了一个会议, 错写成: Ho partecipato una riunione. 应写成: Ho partecipato ad una riunione. 因为“partecipare”是不及物动词, “riunione”不能做其直接宾语。

(4) 形容词的使用中, 形容词的位置用得不准确, 或者形容词与所修饰的成分没有保持性数一致。例如: “一个穷人”被写成“un povero uomo”, 意大利语应为“un uomo povero”。因为意大利语中“povero”放在所修饰的成分之前意为“可怜的”, 放在所修饰的成分之后意为“穷的”。

(5) 介词混用。例如: 明天我去意大利。写成: Domani vado a Italia. Domani parto a Italia. 应写成: Domani vado in Italia. Domani parto per Italia. 如果用 andare 就要和 in 搭配, 如果用 partire 就要和 per 搭配,

(6) 连词用的不准确。例如: perche', siccome 都可以表示“由于”, 但是 Siccome 用在句首, perche' 用在句中(回答 perche' 提出的问题时除外)。例如: Studio italiano adesso perche' fra un anno vado in Italia. Siccome fra un anno vado in Italia studio italiano adesso.

(7) 不注意语境导致的错误。语境在很大程度上制约着用词。语境不同, 用词也不同, 因此写作时要根据语境来遣词造句。例如: 我明天去西单, 你也去吗? 写成: Domani vado a Xidan, vai anche tu? 应写成: Domani vado a Xidan, vieni anche tu? “vai”在意大利语中是“你去”的意思, 但是, 在该语境中, 存在第一人称和第二人称的靠拢, 那么要把“vai”(你去)改为“vieni”(你来)。

(8) 汉语干扰还表现在学生对所学语言规则的错误类推, 过分概括上。你如, 由“Faccio la cena.”推出“Faccio la colazione.”这是一个错句。“Faccio la cena”是“做晚饭”, 而“Faccio la colazione.”是“吃早饭”, 虽然动词都是“fare”。从以上例子可以看出, 汉语干扰乃是导致表达错误的一个主要原因。分析意大利语写作中汉语干扰对学生学习外语的影响, 无论是从理论上还是从教学实践上看, 都将是大有益处的。

二、综合发展策略

1. 写与听的结合。听是语言的输入, 多听可以为写积累语言素材。我要求学生听讲做笔记, 给他们布置一些听写任务, 这样既练习了听又利于写。充分利用听力材料, 在听完材料后要求同学凭记忆进行笔述。笔述时学生可大胆地运用自己的词句, 写出大意就行。

2. 写与说的结合。说和写都是输出信息, 表达思想感情。忽视说的能力的培养, 会给写作带来极为不利的影晌。我觉得在动笔写作之前, 先就内容和形式进行口头准备, 以便及时

发现错误,为笔头操练扫除障碍。可以采用看图说话、问答式作文、讨论式短文等形式进行操练。

3. 写与读的结合。读是语言信息的输入,而且与写的关系最为密切。在教学过程中,我们可以有意识地引导学生用自己的语言,把所学的课文的主要内容复述出来,或者要求学生在规定时间内,对所给的材料阅读数遍,然后进行默写。这样既锻炼他们组织篇章结构、句子与句子之间逻辑关系的能力,又能提高语言的精炼度,提高写作能力。同时,要扩大课外阅读。通过大量阅读,学生才能不断扩大、巩固词汇量,在写作时才能准确、恰当地遣词造句。

语言是文化的载体,不能离开文化而独立存在。我们学习意大利语,如果不了解意大利语国家的文化,就不能正确理解和使用意大利语,就会产生许多影响交际效果的失误,写出的文章就是中国式意大利语。为了培养学生的文化意识和跨文化交际能力,在日常的意大利语教学中,我们要随时注意发掘和传授有关意大利语国家的文化音景、政治制度、价值观念、风份习惯、宗教信仰,礼貌礼仪,心理概念等文化知识。

意大利语写作是一项十分复杂的技能。我们一定要运用科学的理论指导学生的写作学习。教学中注重尊重学生的主体性、主动性和创造性,尊重学生的差异性,扎实基本功训练。强化合作学习。如果能持之以恒,坚持不懈,我们一定能取得明显的教学效果。

参考文献

[1] 职莉莉. 中国意大利语教学的历史、现状与发展[J]. 湖北广播电视大学学报, 2011, 12: 115-116.

[2] 刘宇菲. 浅谈词源学对意大利语教学的影响[J]. 江苏外语教学研究, 2012, 02: 26-28.

[3] 张海虹. 意大利语中的借词及其重要作用[J]. 广东外语外贸大学学报, 2011, 01: 45-47.

作者简介: 高宁, 女, 河北石家庄人, 学士, 讲师, 研究方向: 意大利语教学。

巴西私立高等教育的发展和启示

史凯琳

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 巴西为拉丁美洲最大的国家, 国内生产总值位居该地区第一。其人口数量较大, 随着经济的快速发展, 社会对于人才的需求急剧增加, 巴西高等教育的发展也面临新的机遇和挑战。巴西的高等教育分为公立和私立两种办学模式。巴西的公立高等院校数量较少, 仅可提供有限的教育资源, 为满足市场和人们迫切的教育需求, 私立高等教育在巴西兴起, 政府为其提供了优厚的发展环境和资源, 加快了巴西私立高等教育的发展, 私立院校的数量也持续增长。通过对巴西私立高等教育发展的现状和特点, 探究其对我国私立高等教育发展的启示。

关键词: 巴西; 私立高等教育; 发展情况

The Development and Enlightenment of Brazil's Private Higher Education

Shi Kailin

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Brazil is the largest country in Latin America, with its GDP ranking first in this area. With a large population and the rapid economic development, the demand of society for talents has increased dramatically, and the development of higher education in Brazil is also facing new opportunities and challenges. Higher education in Brazil is divided into two modes: public and private. Brazil has a small number of public institutions of higher education and can only provide limited educational resources. In order to meet the market and people's urgent educational needs, private higher education has emerged in Brazil. The government has provided them with a favorable development environment and resources, which has accelerated Brazil. With the development of private higher education, the number of private colleges has also continued to grow. Through the status quo and characteristics of the development of private higher education in Brazil, it explores its enlightenment to the development of private higher education in my country.

Key words: Brazil; Private higher education; Development

私立高等教育是高等教育系统的有机构成部分, 高等教育是对中等教育以上程度的各级各类教育的总称。目前, 对私立高等教育这一概念有两种定义, 一是从法律(或管理)角度的定义, 目前主要是指由私营企业, 社会团体和公民个人设立并管理的学校, 它通常是以非国家财政和非公有制资金支持。二是从经济角度的定义, 指由个人或私人团体筹资举办的高等

教育，其资金主要来源于学生缴纳的学杂费、私人和各种基金会的捐赠、政府财政资助、学校资产及社会服务收入等。

我国的现状是人口基数大，高等教育规模庞大。首先，从满足高等教育市场需求的角度看，私立高等教育已在国内高等教育大众化中发挥了一定的作用。它一方面解决了政府办教育的供给不足的问题，另一方面满足了个人对于教育多样性的需求。所以，向民间部门开放教育是现代国家在解决教育治理问题上重要的公共政策选择。另外，中国国内的私立高等教育比之巴西起步较晚、高考人数逐渐减少、学费不断上涨、生源争夺战愈演愈烈等。因此，提升私立高等教育的教学质量与水平，进一步明晰私立高等教育的办学定位、拓展办学经费、彰显办学特色、优化内外部制度环境，以促进新型高水平私立高等教育的发展。

一、巴西私立高等教育发展状况

巴西联邦共和国，简称巴西，国土总面积为 851.49 万平方公里，截止 2019 年总人口数量达 2.1 亿人，人口密度为 24.7 人/平方公里，是人口大国之一，位居世界第五，因其经济总量，巴西成为拉丁美洲最大的国家。随着巴西经济和人口数量的不断增长，国民对高等教育的需求与日俱增，然而公立资源却难以满足，因此，在巴西政府逐渐降低私立高校办学难度的同时，巴西私立高等教育迅速蓬勃。巴西的教育最初主要受到宗教的影响，1594 年耶稣教跟随葡萄牙第一批殖民者入侵葡萄牙，自此，巴西成为了天主教会的领地，教育也已宗教信仰为主，此后，尽管葡萄牙王室取消了教会学校，高等教育却因各种原因发展困难，直到 1889 年军民联合推翻帝国统治，巴西独立，成立共和国，但是实际上巴西的第一所大学却在 1920 年才成立，第二所大学也在七年以后才建成，1930 年革命爆发，巴西进入瓦格斯专制统治时期后，高等教育才真正开始发展。直至今日，巴西私立高等教育飞速发展，截止 2014 年，巴西私立高校数量达到几千所，因此起步虽晚，其发展速度远超其他的发展中国家，巴西私立高等教育约占全国高等教育的 70%，是巴西高等教育的重要支柱。

二、巴西私立高等教育发展特点

在巴西私立高等教育学校数量增长迅速和在全国教育系统中地位逐渐升高的同时也涌现出如下特点：数量多而规模小，地区发展不均衡，贫富差异增大。

（一）数量多而规模小。院校众多然而校规模布局却一如既往，大多更倾向于独立学院的性质，且专业设置单一，知识的深度和广度也因此局限。据统计，2000 年营利性私立高校中，学习法律和应用社会学的学生比例高达 52.1%，这一比例在非营利性私立高校学生中也占了学生总数的 45.1%。而信息技术工程专业招收的学生却很少，营利性私立高校中只占 15.9%。非营利性私立高校中占 18.94%。私立高校的学生所学专业大多为社会人文教育类。

（二）教育资源不均衡。巴西无论从国土面积还是人口数量上来讲都是一个大国，其行政区划有 26 个州和首都特别行政区。人口分布不均，沿海地区人口较为集中，而内陆地区人口稀少。全国超过半数的人口居住在东南部沿海地区，广阔的内陆却只有全国 5% 的人口。东南部也就成为了巴西高等教育发展较为快速的地区，私立高等院校学生也都大多分布在此

区域。

(三) 公立学校是通过政府政策扶持和资金补贴开展实施教育工作,而私立学校则是通过收取高昂学费来支撑和发展学校教育。据资料分析,巴西的私立大学依照学校和专业的不同,每月学费由数百到2000雷亚尔不等学生一年的费用支出平均在15000雷亚尔,这对于普通家庭而言是一笔不小的开支。巴西公立大学和私立大学的数量差异以及在整个高等教育系统中的比重问题更加抑制了普通家庭的经济收入,导致巴西的贫富差异化明显。在巴西,存在一个普遍的现象,富裕家庭的学生可以从教学效果较好的私立中小学毕业后顺利进入公立大学;而收入较低家庭的学生在公立中小学就读后考入公立大学的难度相对较大。

三、巴西私立高等教育发展对我国的启示

我国人口数量较大,高等教育规模也很大,为满足市场需求,我国的民办高等院校在国内高等教育发展过程中发挥了一定的作用。巴西民办教育发展较早,我国民办教育发展较晚,在办学水平和在校生数量与公办院校存在较大的差距。

巴西私立高等学校不断发展,改革创新,日益完善,通过对巴西私立高等学校发展演变的研究,我们汲取到以下经验和启发:我国是世界上人口数量最多的国家,人口基数庞大,教育市场需求不断扩大,高校教育规模的扩展迫在眉睫,虽说,改革开放以来,我国相继颁布了民办高等学校设置暂行规定,《社会力量办学条例》,《中华人民共和国高等教育法》,《民办教育促进法》,《民办教育促进法》实施条例,我国民办高等教育政策法规的建设逐渐走上正轨,民办高等教育的法律地位基本落实,但现实中,如何建立健全民办教育政策法规体系并实施落实仍是重大问题。例如,因为相关法律缺乏具体的实施细节的认证条例,使得相关法律政策无法落实到实处,民办教育发展地位和趋势受限,造成我国民办高等学校与公办学校存在现实中处于不平等地位。民办高校中就职的专职骨干教师过少,兼职教师过少,师资力量不够,师生比不够合理,生源较差,教学质量无法保障,学校建设资金渠道过于局限。

因此,提升我国民办高校的教学质量和办学水平为当今阶段的主要集中问题,除此之外,在提高办学质量和实现教育公平方面,仍需要不断思考和改进。教育部门在制定相关政策和规划时,也需结合高等院校的发展现状,生源情况等做整体决策,保证其持续发展。

参考文献:

- [1]李雁南.巴西高等教育的发展与变革[J].教书育人(高教论坛),2021(06):56-59.
- [2]员文杰,李君,邓承继,祝洪喜.巴西私立高等教育的发展与启示[J].教育与教学研究,2014,28(06):98-100.
- [3]薄云.20世纪90年代以来巴西私立高等教育的质量困境及其应对机制[J].天津市教科院学报,2016(01):9-12.
- [4]张培培.巴西私立高等教育发展研究[D].西南大学,2014.
- [5]丹尼尔·C.列维,胡建伟.私立研究中心:拉美高等教育发展现状与变化[J].浙江树人

大学学报(人文社会科学版), 2013, 13(02): 1-2.

[6]王留栓. 巴西的私立高等教育[J]. 教育科学, 2004(02): 44-46.

作者简介: 史凯琳, 女, 河北石家庄人, 本科, 助教, 研究方向: 区域及国别研究。

基金项目: 本文系河北外国语学院校级课题: 巴西私立高等教育发展研究的结项论文, 项目编号: HWYJY202106。

如何在葡萄牙语中正确使用不定代词

白珊珊

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 在任何一种语言的语法知识点中, 都会有关于不定代词的用法。不定代词是代词类中相对复杂的一种, 因此学习者很容易混淆使用。而葡萄牙语中的不定代词的用法相对于英语来说, 又会更加复杂, 因为它有阴阳性和单复数的变化。而且不定代词这部分的知识出现在大一年级的第二学期, 对于刚接触一门新的语言的学生, 还无法很好地理解关于该部分的内容。为了更好地使学生们理解不定代词, 我们将从分类、形式、用法来一一解释, 以加强学生在实践过程中能够流利地表达、运用。

关键词: 不定代词; 性数变化; 分类用法

How to Use Indefinite Pronouns Correctly in Portuguese

Bai Shanshan

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The use of indefinite pronouns is one of the grammatical points of any language. Indefinite pronouns are relatively complex in the class of pronouns, so it is easy for learners to use them confusingly. The use of indefinite pronouns in Portuguese is more complicated than in English, because it can be masculine, feminine, singular or plural. Moreover, the knowledge of indefinite pronouns comes from the second semester of the freshman year. For students who just touch a new language, they cannot understand the content of this part well. In order to make students understand indefinite pronouns better, we will explain them one by one from the classification forms and usages, so that students can express and use them fluently in practice.

Key words: Indefinite Pronoun; Change of Part of speech; Classificatory Use

一、不定代词的定义

不管在中文、英语还是葡萄牙语中, 都有不定代词的使用。不定代词, 语法术语, 在句中可以作主语、宾语、表语、定语和状语。不定代词是不指明代替任何特定名词或形容词的代词。

二、葡萄牙语中不定代词的分类

在葡萄牙语中, 根据词性可分为两类。一类是形容词性不定代词, 即有性、数的变化, 同时使用时要跟着名字; 另一类是名词性不定代词, 即无性、数的变化, 单独使用, 不修饰任何名词。

三、形容词性不定代词的形式及用法

我们先来看形容词性不定代词：

不管是形容词性指示代词还是形容词性不定代词，只要一提到“形容词性”这四个字，意味着该类代词是有阴阳性和单复数的变化。那么在形容词性的不定代词中，根据用法划分，具体形式见下表：

阳性单数	阴性单数	阳性复数	阴性复数
algum	alguma	alguns	algumas
nenhum	nenhuma	nenhuns	nenhumas
muito	muita	muitos	muitas
pouco	pouca	poucos	poucas
todo	toda	todos	todas
outro	outra	outros	outras

(一) **algum**，形容词性不定代词，有阴阳性、单复数的变化，意为“某个，某一个”。在葡萄牙语中修饰名词，放在名词的前边，根据所修饰名词的阴阳性、单复数变化而变化，如：

Faltam alguns livros de português? 你差（缺少）哪些葡语书？

Você conhece alguma pessoa em Beijing? 在北京你认识什么人吗？

Pode saber algumas línguas estrangeiras? 你会说哪些外语吗？

注意：在葡萄牙语中，若前文已经提到了所修饰的名词，再次提及的时候可以省略不定代词后边的名词，如：

Na nossa turma tem 11 alunos e alguns são de Beijing.

我们班有 11 名男生，一些是来自北京的。

(二) **nenhum**，即“algum”的否定形式，有阴阳性、单复数的变化，意为“没有一个，没有一些”。在葡萄牙语中修饰名词，放在名词的前边，根据所修饰名词的阴阳性、单复数变化而变化，如：

1. Falta algum livro de português? 你差（缺少）哪些葡语书？

Não falta nenhum. 我一本也不差。

2. Você conhece alguma pessoa em Beijing? 在北京你认识什么人吗？

Não, não conheço nenhuma pessoa. 不，在北京我一个人也不认识。

同 **algum** 一样，当前文中已经出现过所修饰的名词后，再次提及的时候可以省略 **nenhum** 后边的名词。

在这儿需要注意的是，在句子中若 **nenhum** 放在动词后边，动词前边需要加“**não**”构成“**não... nenhum**”的结构；若 **nenhum** 放在动词前边，因为其本身已经含有否定含义，因此动词前就不需要加 **não**，如上边的例句 1：

Falta algum livro de português? 你差（缺少）哪些葡语书？

Não falta nenhum. / Nenhum falta. 我一本也不差。

(三) **muito**, 作为形容词性不定代词有阴阳性、单复数的变化, 意为“很多, 非常多”。在葡萄牙语中修饰名词, 放在名词的前边, 根据所修饰名词的阴阳性、单复数变化而变化, 如:

Tem muitos livros na mesa. 桌子上有很多书。

Já comi muitas comisas. 我已经吃了很多东西了、

Ana estuda em Portugal e tem muitos amigos portugueses. 安娜在葡萄牙学习, 有很多葡萄牙的朋友。

注意: 当 **muito** 作为副词的时候, 无阴阳性和单复数的变化, 修饰形容词, 意为“很, 非常”。如:

Ana é muito bonita. 安娜很漂亮。

Ele é muito paciente para crianças. 他对小孩很有耐心。

(四) **pouco**, 同“ **muito**”用法一样, 意为“少量的、一些的、一点儿的”, 如:

Só tenho pouco dinheiro, não consigo viajar. 我只有点钱, 不能去旅行。

Tem poucos livros? 你就这么点儿书?

Pouca gente o conhece. 很少人认识他。

注意: 当 **pouco** 作为副词时, 用法与“ **muito**”相同, 意为“很少”, 如:

Ele é pouco paciente para crianças. 他对小孩没什么耐心。

Ana é pouco bonita. 安娜不怎么漂亮。

(五) **todo**, 有阴阳性、单复数的变化, 意为“所有的, 全部的, 整个的”。在葡萄牙语中修饰名词, 根据所修饰名词的阴阳性、单复数变化而变化。 **todo** 的大体用法如下:

1. 修饰名词, 放在名词前边, 根据名词的性、数变化。注意: 在 **todo** 和名词中间要加定冠词 (根据名词的性、数变化), 如:

todo o mundo 全世界 toda a escola 全校, 整个学校

todos os dias 每天 todas as empresas 所有公司

2. 当 **todo** 放在名词后边, 表示强调:

Você comeu o bolo todo! 你把整个蛋糕吃完了!

Ele limpa esta sala toda sozinho! 他一个人打扫整个客厅!

3. 用于主格人称前, 意为“”, 如:

Todos eles foram ao cinema? 他们所有人都去电影院了?

Toda ela é muito simpático. 她整个人都很友善。

4. 单独使用, 以复数形式出现, **todos**, 意为“所有人”, 如:

Todos vão lá? 所有人都去那儿?

Todos gostam das aulas de português. 所有人都喜欢葡语课。

(六) **outro**, 有阴阳性、单复数的变化, 意为“另一个, 其他的”。在葡萄牙语中修饰名词, 根据所修饰名词的阴阳性、单复数变化而变化。**outro** 的大体用法如下:

1. 用于过去式, 表示“之前的某一”, 如:

Fui ao restaurante a portuguesa no outro dia. 之前某天我去过葡式餐厅。

2. 用于将来时, 表示“以后的某一”, 如:

Iremos ao restaurante a portuguesa no outro dia. 以后再某天我们会去葡式餐厅。

3. 有单复数的形式, 表示“另一个, 其他的”, 如:

O professor não está aqui, pode vir outro dia. 老师没在这里, 你可以改天再来。

Outras amigas ficam na sala. 其他朋友留在客厅。

(七) **cada**, 是个形容词性不定代词, 但没有阴阳性和单复数的变化。一般出现在所修饰名词或数字的前面, 意为“每, 每一”。如:

Cada um procurou um presente para ele. 每个人都给他准备了一份礼物。

Cada aluno tem um computador. 每个学生都有一台电脑。

Cada dia levanto-me muito cedo. 每天我都起得很早。

以上是形容词性不定代词的一般用法。

四、名词性不定代词形式及用法

根据葡萄牙语中不定代词的分类, 名词性不定代词大概分为以下几种:

tudo、nada、alguem、ninguem

(一) **tudo**, 是 **todo** 的名词形式, 没有性数变化, 意为“一切、所有”。一般指物, 相当于 **todas as coisas**, 在句中可以作主语, 也可以做补语。如:

作主语: **Tudo é bom.** 一切都很好。

作补语: **Ele sabe tudo.** 他什么都知道。

Tudo 还起形容词作用, 与 **isto**、**isso**、**aquilo** 连用:

Tudo isso é dele. 所有这一切都是他的。

Não posso fazer tudo aquilo sozinho. 我一个人做不了所有那些事。

(二) **nada**, 可以作为不定代词, 也可以作副词。在此先介绍作为不定代词的用法。

作为不定代词, **nada** 是名词性的, 单独使用, 不修饰任何其他的词。它经常与 **não** 连用, 组成“**não...nada**”的结构。当这个结构用于陈述句时, **nada** 表示“没有任何东西, 什么也没有”, 如:

Ele não sabe nada. 他什么也不知道。

Eles não fazem nada. 他们什么都没做。

当用于否定疑问句时, **nada** 表示“一些东西”, 如:

Não comes nada? 你不吃点什么吗?

Vocês não querem beber nada? 你们不想喝点什么吗?

另外, nada 也可以出现在动词之前。这时, 前面就不需要加否定词 não 了。如:

Nada é fácil. 没什么事容易的。

Nada é impossível. 没什么是不可能的。

(三) alguém, 单独使用, 无性数变化, 一般指人, 表示“某人”, 如:

Alguém toca campainha. 有人敲门。

Alguém está na sala de aula? 有人在教室吗?

(四) ninguém 是 alguém 的否定形式, 单独使用, 无性数变化, 一般指人, 表示“没有一个人”, 如:

Ninguém gosta dele. 没有一个人喜欢他。

同 nenhum、nada 一样, 当在句子中位于动词后边的时候, 需要加 não, 构成“não...ninguém”的结构; 若 ninguém 位于动词前则不用加 não, 如:

Alguém está na sala? 有人在教室吗?

Não está ninguém. / ninguém está. 没有一个人在。

五、总结

葡萄牙语是一门实践性比较强的语言, 因为在使用过程中我们需要根据主语或修饰的名词的性数使用不同的不定代词。若想能够准确表达出不定代词的用法, 需要靠学生个人积极参与和反复实践才能达到熟练的境界。不定代词在葡萄牙语语法中, 由于其有性、数的变化, 相对于英语中的不定代词来说会有一些复杂, 但只要理解清楚该语法知识点, 加强练习之后也是能够正确并熟练运用的。同时这部分知识点出自大学一年级的第二学期, 对于大一年级的学生, 这一部分需要多花一些时间去讲解, 使学生更加清楚地理解不定代词, 因此在以后的教学过程中, 需要多做练习以加强这部分内容的巩固, 最大限度地发挥学生主观能动性和创造性。

参考文献:

[1]叶志良. 《大学葡萄牙语 I》[M]. 外语教学与研究出版社, 2009. 7.

[2]刘月华、潘文娉、古韡. 《实用现代汉语语法》(增订本)[M], 北京, 商务印书馆, 2002.

[3]王锁英、鲁宴宾. 《葡萄牙语语法》[M], 上海, 上海外语教育出版社, 2002.

[4]熊文华. 《汉英应用对比概念》[M], 北京, 北京语言文化大学出版社, 1997.

作者简介: 白珊珊, 女, 河北石家庄人, 学士, 助教, 研究方向: 外国语言文学。

试析民办高等教育教师继续教育的重要性

张亚娟

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着高等教育的大众化、国际化, 促进高等教育教师职业发展与成长, 开展高等教育教师的继续培训变得极为迫切与重要。根据高校教师的成人特点, 可以有选择、有针对性地展开多种途径的继续教育就显得尤为重要。同时为满足国家提出的关于高等教育要切实把重点放在提高质量上的战略决策, 要充分发挥高等学校在建设学习型社会和构建终身教育体系中的骨干带头作用, 我们必须认识到高等学校教师继续教育的重要性。

关键词: 民办高等教育; 继续教育; 教师

An Analysis of the Importance of Continuing Education for Teachers in Private Higher Education

Zhang Yajuan

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the popularization and internationalization of higher education, to promote the professional development and growth of higher education teachers, the continuous training of higher education teachers has become extremely urgent and important. According to the adult characteristics of teachers in colleges and universities, it is particularly important to carry out various ways of continuing education in a selective and targeted manner. At the same time, in order to satisfy the country's strategic decision on higher education that should effectively focus on improving quality, and to give full play to the leading role of colleges and universities in building a learning society and building a lifelong education system, we must recognize that the importance of continuing education of higher education teachers.

Key words: Private higher education; Teacher Continuing Education; Teachers

一、继续教育与教师发展

继续教育是现代教育的重要组成部分, 属于成人教育的一种类型, 主要教育对象是成人, 即在职人员。继续教育针对已经具有一定学历的人员开展教育活动, 使受教育者不断更新知识和提高创新能力, 以适应社会发展和科学技术不断进步的需要(顾明远, 1991)。继续教育是学历教育的延伸和发展。继续教育可以使人不断学习、持续学习、终身学习, 在建设学习型社会中担当重要的角色。《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》曾把继续教育作为衡量教育事业发展的主要目标之一, 并明确指出要大力发展非学历继续教育, 稳步发展学历继续教育。继续教育包括学历教育与非学历教育, 教育形式包括远程教育和面授教育

等。高校教师的学识水平、学术能力、价值观等都会对学生产生深刻影响。对于已经具备较高学历的高校教师来说，学习活动没有在获得学历后停止，反之，关于如何进行教学，如何在教学过程中教好书和育好人，是教师在其职业生涯中要不断开展和进行的一项课题研究。对高校教师来说，不仅要不断完善专业知识，还应具备从事高等教育所需要的教育学知识和教育心理学知识。通过接受继续教育，可做到吸收新知识，整理更新原有知识，提高教师素养，完善自我，实现自我发展与成长。高校教师接受继续教育是不断求知、不断发展的过程。也是落实国家对各高校建设学习型社会和构建终身教育体系的要求。

二、民办高校教师开展继续教育的重要性

(一) 继续教育是高校教师职业生涯规划的重要环节。职业生涯规划与继续教育相辅相成，高校教师依托完善的政策、法规，科学地规划继续教育，个人职业生涯目标得以实现，高校教师整体素质得以提高，终身学习理念得以实施并取得实效。职业生涯规划是高校教师实现个人价值的目标，继续教育是高校教师实现个人职业生涯规划目标的方式、方法和手段。没有继续教育的实施，就没有教师自身职业生涯规划的完善与实现。

(二) 职业生涯规划是高校教师终身学习权利的保障。高校教师专业技术的发展，个人能力的提高，都离不开终身学习。树立生涯规划意识，学习生涯规划方法，增强自我认知水平，增进生涯探索，提高自身素质修养，增强生涯规划实践能力。通过继续教育，学习前言知识，借鉴经验教训，提高教育教学以及科研水平，完善教师个人职业生涯规划，实现深化终身学习的目标。

(三) 继续教育是实现高等教育可持续发展的保障。“人类命运共同体”思想的传播对我国高等教育提出了国际化的需求，高等教育的内涵和外延也在追求国际化的步伐中不断丰富和完善。只有通过加大高校教师继续教育力度，注重先进科学技术的延伸和传承，适应持续更新的教学内容、飞速变化的教育形式和日益多元的教育评价的需求，制定科学、合理的高校教师职业生涯规划，才能促使高等教育有效匹配新形势下的各种需求变化，实现可持续发展的宏伟目标。

三、民办高校教师开展继续教育的途径

(一) “学历提升”式继续教育

目前各个高校为了进一步改善教师的学历学位结构和专业知识结构，加大了教师教育培训经费的投入，鼓励和支持教师在不影响正常教学工作的前提下，参加与本职工作相关的学历学位教育。这是专业教师继续教育的重要途径，它具有系统性、全面性、持续性的特点。教师在整个学习过程中，通过课程学习掌握专业知识、通过观摩导师的教育教学方法丰富自己的教学方法；通过系统的实践和研究活动提高实践能力和研究能力；大作业和毕业论文的选题可以直接选自于所从事的专业教学和科研，是教育教学案例和科研课题很好的总结和提升。

(二) “集智”式继续教育

“集智”继续教育指在专业教师之间形成继续教育学习小组。教师与教师间形成学习伙伴，针对教育心理，教学方法，专业知识及科研等方面，共同讨论、解决问题、互相帮助、分享经验。这种教育形式还包括同领域专家或督导对教师进行指导，即通过向同一领域的同行、专家进行咨询、学习，获得同行的教学经验，提升教师的相关知识与能力。

（三）“导师制”式继续教育

青年教师指导教育：由经验丰富，专业知识深厚，学生满意度测评度高的教师担任导师，建立“一帮一”责任制，指导新的青年教师的成长。

青年教师成长汇报：这种教育形式注重青年教师的创新能力，由青年教师就自己在教育教学能力、科研能力方面的成长进行汇报，分享成长经验。

就近学习：这里指除了进修学习等正式的继续教育手段，英语教师可以从身边寻找学习机会，向周围具备专业知识背景的同事、学生、亲属学习。这种学习手段灵活，人性化程度高，但学习比较零散，需要具有较高的自主学习能力与自制力。

（四）“短期培训”式继续教育

短期培训形式灵活，内容丰富，是专业教师继续教育最常用的方式。短期的培训如：专家讲学、进修与访学、研修班与研讨会、学术讲座等，在此过程中教师要充分认识到自己虽然是学习者，但更重要的是参与者，需要主动倾听、相互探讨、自我反思，进而促进提高、激活思路、取得实效。通过这种方式教师可以及时了解专业技术、学科建设、教育发展的最新动态，学习国外先进的教育教学理念和专业教学法，丰富不断发展的人文、社会和科学知识，研讨专业和教学过程中出现的新问题。经过这样不断持续的累积，最终形成推动教学水平和专业水平不断提高的动力。

四、民办高校教育发展面临的困难与问题

目前，我国高等民办高校教育的发展始终面临各种困难与问题。

（一）生源质量差

我国民办院校所招收的基本都是本科第三批次或刚过本科线，成绩相对较差的学生。生源质量相对不高，制约了民办高校教育发展。

（二）师资力量薄弱

相对公办院校来说，民办高校师资整体学历层次底，学术科研水平薄弱。教学质量对学校声誉与教学科研水平都形成了明显的约束，不利于学校的长远发展。

（三）管理团队复杂

民办高校的工作人员层次不一，不少高校管理人员不了解教育行业，这在一定程度影响到社会、政府、家长对民办教育的看法。

（四）办学经费缺乏

由于民办高校办学资金由主办者自己筹措，自负盈亏且资金来源渠道比较狭窄。会一定程度制约民办高校的办学条件，影响教学质量。

结束语：针对民办高校发展的特殊性，希望各民办高校能按照各自的发展情况，办学理念，制定适合自身发展，教师发展的教师继续教育发展战略。能够将中国民办高校教育优势，竞争优势发挥到位。在社会经济、科技、教育不断发展的过程中，我国高等教育存在向大众化、国际化发展的趋势。为了面对这些挑战，促进教师职业发展与成长，开展高校教师继续培训极为迫切与重要。从教师继续教育做起，提升教师教学能力，提高教学质量，打造民办教育教学口碑。

参考文献：

[1]田慧君.对高校专业教师继续教育的现状分析及对策研究.清华大学继续教育学院,2012.08

[2]顾明远.再论教师的主导作用和学生的主体作用的辩证关系[J].华东师范大学学报(教育科学版),1991(2)

[3]吴雪慧.我国民办高等教育发展的特殊性及其统整.高教探索,2017.1

作者简介：张亚娟，女，陕西省彬州市人，硕士，助教，研究方向：文化、教育学研究。

互联网时代背景下大学德育教育工作分析

刘珂言

(河北 石家庄 河北外国语学院 050091)

摘要: 互联网时代背景下的大学德育教育工作面临新的问题, 需要根据实际情况调整德育教育模式, 提高德育教育的实效性。本文中以互联网时代为着手点, 分析做好大学德育教育工作的措施。

关键词: 互联网时代; 德育教育; 开展策略

Analysis of University Moral Education Work under the Background of Internet Age

Liu Keyan

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: in the Internet age, moral education in universities is facing new problems. It is necessary to adjust the moral education model according to the actual situation and improve the effectiveness of moral education. Taking the Internet age as the starting point, this paper analyzes the measures to do a good job in college moral education. Key words: Internet age; Moral education; Development strategy.

Key words: internet age; moral education; development strategy

现代社会各类思潮涌起, 有相当一部分具有较强功利性的思潮, 虽然看似可以解决一些问题, 但会对思想价值观不成熟的学生造成严重影响。这类思潮利用网络途径、新媒体等, 拉近与民众之间的距离。

因此研究新思潮对学生德育教育的影响, 有助于坚定大学生的理想信念, 引导他们正确处理理想与现实的关系。大学生情感趋于偏激, 大部分学生感到孤独, 觉得学习压力大, 少部分学生人际关系处理不当, 存在不同程度的情感缺失。出现这一情况, 从受教育者角度分析, 学校德育教育阻碍的一大原因就是家庭与社会对大学学生造成的情感缺陷。

一、互联网对高校德育工作的影响分析

现实生活中互联网直接影响到人们思想观念, 也对高校德育教育产生影响。互联网环境下高校德育教育工作中, 客观存在主客体, 知识改变了主客体的存在方式与相互作用方式。互联网中有消息的传播者与接受者, 如果传播者有计划、有目的想要影响与改变他人以达成自己的政治目的, 那么他就是德育教育的主体, 接受者则是客体。因此, 互联网对高校德育工作的影响较为显著。这种影响表现为:

（一）教育主体的影响

积极影响：提高德育教育主体的力量。丰富的网络资源拓展教育者的知识面、提升其视野，还可以给教育工作者提供学习平台与机会，志趣相投的教育工作者可以相互关注、分享优秀资源等。

消极影响：削弱德育教育者的主动性。互联网让社会环境变得愈发复杂，挑战德育教育者适应与改造环境的能力，受到各类因素影响，造成德育教育工作者无法有效把握复杂、多变的环境，影响到教育效果。

（二）教育客体的影响

积极影响：互联网已成为大学生学习生活中必不可少的工具。大学生已经习惯利用网络查询相关资料、通过网络交流等。互联网还可以推动大学生的综合发展，通过探索虚拟世界明确自己的喜好，培养爱好、完善技能，利用互联网完成知识搜索与学习。

消极影响：过度娱乐与碎片化时间。大学生已经习惯通过互联网进行娱乐，但这种娱乐往往缺少限制，直接干扰到正常的学习生活。常见的花费大量时间浏览娱乐信息，直接干扰到自身正常作息，也会影响到大学生的思想；较强市场化导向影响大学生身心健康。互联网发展背景下自媒体应运而生，存在大量的虚假信息混淆视听；类似校园贷通过网络发展，给大学生产生不利的影响。

二、互联网时代下大学德育教育工作的策略

（一）发挥新媒体作用

大学生德育教育是一项不断发展和完善的工作，应充分抓住微媒体发展带来的教育方式变革机遇，借助新的工具，发挥微媒体在传播中高效、在内容中丰富等优势，创新微媒体使用的思路 and 方式，扬长避短，进一步削弱微媒体在发展中溢出的负面影响。在使用微媒体开展德育教育过程中，要坚持教师教育与大学生自我教育相结合。

一方面，教师要加强对大学生的教育，引导其辩证地看待“微信息”，不断提高大学生对各类信息的鉴别能力；另一方面，要激励大学生秉持自律、自制的原则，运用微媒体进行自我教育，提高思辨能力，形成成熟的价值理念；微媒体的出现及其在德育教育的创新实践并不意味着传统课堂退出舞台，传统模式的课堂教授庄严而神圣，是德育教育的主阵地和主心骨。而微媒体开辟的新战场，需要教师尽快得适应和使用，用微媒体不断改善现有的教育方式和理念，拉近与学生的距离。

（二）新媒体的多样性创新教育方式

首先，发挥新媒体可视化优势。我们在进行高校德育教育时借助视频的信息承载与表达教育内容，这样会有良好的画面感，同时融合德育教育内容优势，构建个性化的内容传播，提升受教育者的用户体验。合理运用场景技术，丰富教育媒介形式并创新教学传播手段。德育教育过程中可以利用场景教学优势，了解学生活动内容，借助场景教学，立体化展现传播内容，增加画面感。

其次,创新思想文化传播形式与载体。新媒体背景下存在多种媒介形态,传播方式增加,传播渠道持续增加,给传统高校德育教育传播工作提出新的要求。高校德育教育要充分融合各种媒体形态,丰富思想文化传播形式与载体。高校德育教育应该注重融合与创新这些学习端口,形成一体化的资源传播渠道,做到“多种终端,一键同发”。

最后,德育教师要养成进取精神,能够发现实际教学过程中存在的问题,保证所开展的各种教学活动满足时代发展和社会进步的需求。只有这样,才能够保证德育教师把自己较为先进的思想不断融入到各种网络文化中去,从而让德育教学工作取得更大的发展和进步。

(三) 提高高校德育工作者信息技术素养

在多媒体技术快速发展的时代背景下,高校德育教师和学生之间的交流和沟通大多借助社交媒介,而且在整个教学过程中,经常需要教师借助网络媒介进行资料下载、输入、传输等。

因此,高校德育教师一定要树立媒体思维,掌握一定跨界能力,不断提升自己对于网络媒体的参与和应用意识。跨界应用意识是网络媒体和高校德育教育融合发展的产物,随着融合的深入,整个边界融合度越来越高,实现行业之间的交叉和相互渗透。对于该现象,作为高校德育教师要与时俱进,将自身教学能力、知识、手段等与网络媒体结合、联系起来,在教学中多方取材,多渠道传播,达成协同引导和教学的目的。德育教育工作者要履行自己的工作职责,定期在校园网站上开辟专栏,将自己的所见、所闻、所感发布在校园网站上,从而用自己的心得来净化大学生的思想道德,利用各种励志的故事或者大学生感兴趣的小文章来净化校园网站,发挥自我引导作用,突出学生的主体地位。

结语

总之,高校德育工作开展时要充分考虑各方面因素,选择合适的着手点,切实发挥互联网技术的优势,提高德育工作的实效性,帮助大学生树立正确的价值观念,为类似研究提供借鉴。

参考文献

- [1]冯永刚.互联网时代高校德育工作者的“有为”与“无为”[J].当代教育科学,2019(04):63-66+72.
- [2]李刁.“互联网+”背景下高校德育实践创新方法研究[J].高等继续教育学报,2019,32(02):33-36.
- [3]张晓丽.“互联网+”时代高校德育现状分析及对策探究[J].开封教育学院学报,2015,35(12):195-196.

作者简介:刘珂言,女,汉族,河北省邯郸市人,硕士,讲师,研究方向:钢琴教学。

浅析古筝独奏曲《华丽》的创作特点和演奏技巧

赵子璇

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 古筝曲《华丽》于 20 世纪七十年代由日本作曲家三木稔先生创作, 是日本筝乐古筝独奏曲的代表作之一, 此曲通过舒畅华丽的创作手法, 描绘了一幅春夏接替、百花齐放的绚丽景象。本文通过对《华丽》的作曲背景、音乐风格、曲式结构、演奏技法等方面进行分析, 让筝友们对日本筝乐有初步的了解, 同时也为演奏者更好地理解与把握这首作品提供一定的参考。

关键词: 中国筝; 日本筝; 三木稔; 《箏谭诗集》; 《华丽》

On the Creative Characteristics and Performance Skills of Guzheng Solo “Huali”

Zhao Zixuan

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The Guzheng Song Gorgeous was written by the Japanese Composer Minoru Miki in the 1970s, which is one of the representative works of Japanese zither music. This piece depicts a gorgeous scene of spring and summer succeeding and a hundred flowers blossoming. Through the analysis of the composing background, music style, music form structure and playing technique of “Huali”, Zheng friends have a preliminary understanding of Japanese Zheng Music, at the same time, it also provides a reference for the performer to better understand and grasp this piece of music.

Key words: Chinese Zheng; Koto; Minoru Miki; “A collection of poetry about Zheng”; “Gorgeous.”

现如今, 古筝作为我国家喻户晓的传统民族乐器, 广大学者对其研究、传承、发展的资料文献已不可胜数。然千年以前自中国唐筝传入日本, 便深受日本人喜爱, 后经发展成为当今日本音乐文化的重要组成部分; 可以说, 中国筝乐在日本筝乐的发展中有着不可磨灭的重要地位, 而日本筝乐又可以看作为中国筝乐传播过程中的一个流派分支。所谓“茫茫九派流中国”, 中国大陆上的九大古筝流派已经逐渐被我们所熟悉, 然而因为历史和环境等种种原因, 日本筝乐于学者而言依然属于一个相对陌生的领域。《华丽》, 作为日本筝乐的代表作, 包含了其独特的演奏风格, 帮助我们对日本筝乐进行初步的认识, 是我们学习了解日本筝乐的“敲门砖”。

一、《华丽》的创作背景及创作特点

（一）乐曲创作背景及作者简介

《华丽》属于二十世纪日本箏乐的代表作。其中日本箏乐的形成与发展可追溯到奈良、平安时代，由中国唐代十三弦箏传入日本，先后演变为宫廷雅乐乐器的“乐箏”、僧人贤顺于十六世纪所创立的“筑紫箏”以及十七世纪后由八桥检校所发展的“俗箏”，后在八桥流的基础上，依次出现生田流和山田流等流派箏曲。明治维新以后，作曲家受到西洋音乐的影响发展了日本传统箏乐的体裁，以传统箏乐为主体，汲取了西洋音乐中能够与传统箏乐相结合的表现手段并借鉴了西洋音乐的创作与表现手法，创作出大量的新式作品。其中，以宫城道雄为代表的“新日本音乐”运动对当时的日本邦乐造成了一定的冲击，并对乐器进行了改革——将最初的十三弦箏开发为十七弦，从而推动了日本箏乐的发展。二十世纪70年代，三木稔先生与日本箏演奏家野坂惠子在历史基础上共同创造的二十一弦新箏，如今也成为现代箏较为稳定的样式。三木稔（Minoru Miki），毕业于东京艺术大学作曲系，日本著名作曲家。以研究亚洲歌剧为毕生事业，同时还进行着独奏曲、重奏曲、歌剧、管弦乐及室内乐作品等多种形式的创作。因为在一次偶然机会中结识了尺八演奏者村冈实，开始对日本邦乐产生了浓厚的兴趣，自此致力于民族乐器的改革以及邦乐作品的创作。而后专门为日本新箏创作了箏组曲《箏谭诗集》，整部组曲按照四季的“冬”、“春”、“夏”、“秋”的顺序分为四个子集，每一个子集中都含有5首乐曲；而《华丽》则属于箏组曲《箏谭诗集》“春”子集中的第五首作品，本曲通过舒畅华丽的创作手法，描绘了一幅春夏接替、百花齐放的绚丽景象。

（二）创作特点

《华丽》整曲的音乐语言浪漫且抒情，富有浓郁的日本民族音乐风格。在弹奏技法上，既保留了传统箏乐的基本指法，也包含了西方音乐的演奏特点，将传统与现代揉合在一起，使整曲技法复杂多样却又不失华丽之美。在音乐风格上，集现代创作手法与浓郁的民族韵味于一体，音乐从一种艰难、晦涩的状态开始，逐渐地探索到舒展的、优美的情绪，从这种情绪上再逐渐地发展成为激动的、狂喜的音乐。

1. 曲式结构

一首乐曲的曲式结构体现着音乐作品的整体逻辑关系，使演奏者感知着音乐的完整性。《华丽》是一部非常独特的并列单三部曲式，它带有超大结构的序曲与尾声，所占篇幅不但可以与正段主体相抗衡，甚至超过了主体的结构。整首乐曲由序、正段和尾声的华彩部分构成，段落之间有若干个可以随演奏者意愿随机运用的乐段。曲式结构图示如下：

其中，“序”曾以《华丽》之名单独上演，之后三木稔为配合1978年9月、10月日本

音乐集团第五次海外公演，于1978年8月追加作曲。《华丽之序》以散序的方式进行陈述，虽然只有6个小节并分成两个部分，但动机来源相同，只是组合方式不同而已，其动机与尾声第二个部分的旋律相互呼应。

主体部分是由各不相同的材料组成的三个乐段（A, B, C），A段的三句中，虽然旋律不同，但全是十六分音符的跑动，给人以上板的感觉，并且在伴奏织体的流动中旋律感不明显。但进入到B段时，主旋律突出，并在方整的结构（4+4+4+4）中出现了三个对比旋律，然后在乐段的最后一句时，又回到了B段的起始句d上进行再现，给人以“起、承、转、合”的感觉。C段是一个单一材料的平行乐段，并且再将旋律移到低八度的位置上进行反复。

而最值得一提的尾声部分则是由四个片段、一个连接、一个自由华彩段和一个“尾之尾”形成的。首先，片段I不但有新材料的乐句，同时还回顾了“春”子集中的前四首《萌芽》、《三月》、《云雀》、《乡音》的首句或动机句；其次，片段II在主题A中a句的旋律伴奏下出现了序曲中的动机旋律；第三，还是在a句的旋律伴奏下，加入了新材料的主旋律，形成了片段III，并且在重复中加入自由华彩；最后，在尾声的结尾处又回顾了主题A与序曲的材料。这样的尾声不但保持了与超大序曲在结构上的平衡，还在子集中每个乐曲里寻找材料进行回顾，引出子集“夏”的部分，起到了概括总结、承上启下的作用。

2. 定弦

早期日本乐箏因主要用于日本雅乐的合奏，其定弦法基本按照中国箏乐，即唐箏的五声音阶排列，其后近10个世纪，包括筑紫箏，这种没有半音的定弦法一直被沿用下来。直至17世纪，八桥检校受到三味线音乐的影响改革了筑紫箏及其定弦法，以由一个小二度加一个大三度构成的四度三音列为特点的“都节音阶”来定弦。因都节音阶包含了半音，使得以“都节音阶”来定弦的定弦法“平调子”较以往的音阶在听觉上更为柔美，逐渐发展为俗箏的基本定弦法。“平调子”定弦法图示如下：

本曲《华丽》定弦则是以“平调子”为中心、在乐曲进行的过程中将一、四、斗弦升高小二度形成，具有都节音阶半音的特点。如下图所示：

V. 华丽之序
 (華やぎへの序)
 Prelude for "The Greening"

VI. 华丽
 (華やぎ)
 The Greening

二、《华丽》演奏技巧解析

(一) 单音

单音所对应的指法技巧是最基本的右手大指、食指、中指的弹法，也是本曲中使用最为频繁的技巧。

在日本箏演奏技巧中，甲片虽有山田流、生田流等流派之分，但都是只需佩戴三指即可，且每个指法是按具体的弹法来命名的，并非与国内相同以手指来命名，只有特殊的弹法才会有个别名称，如：“打爪”，用中指指甲片腹部敲打琴弦、“弹”：用食指指甲片内侧进行反向弹奏等。日本箏的单音技巧主要是正向弹法，即手心方向，仅有个别反向弹法，所以单音技巧在进行综合运用时其组合形式较国内更为单一一些，“割爪”技巧就是大指、食指、中指正向交替弹奏的综合形式，即食指与中指依次迅速弹拨二弦，再用大指弹奏一弦高八度的弦。

中国古筝除了基本的正向弹奏勾、抹、托指法之外，还有中指、食指、大指分别对应的反向弹奏剔、挑、劈指法，所以单音指法技巧的综合运用就相对丰富很多，如快速指序，也称“快四点”或“套指”，凭借类似于“抓”的手指向手心里方向且具有爆发性的力量，以基本的勾、抹、托三指法按照不同的顺序快速拨弹琴弦的一种演奏技法。在弹奏时手腕保持平稳、放松，力量集中在指尖处，手臂呈自然放松的状态，需要注意的是，快四点之所以“快”，原因是在演奏时手指关节的动作幅度尽可能小、保持手型的稳定，这样弹出来的音色才会干

净、清晰。快速指序在本曲主乐段及华彩部分都有所运用，弹奏速度快，节奏型以大量连续的十六分音符为主，突出音色的干脆与利落，表现出欢快、活泼的音乐情绪。

（二）持续音

持续音即摇指技巧，在同一弦上持续演奏来构成长音效果。

日本箏技巧中，在同一根弦上构成长音，通常会以“小爪”——用大指甲片用力正向弹弦——这一指法的反复来演奏，即类似于连托指法；除此之外，假摇，日本箏独有的摇指技巧，又叫“散爪”，也称“散”，将食指并于中指，使用中指甲片横向用力弹奏指定琴弦，用指甲末梢作摇，与国内摇指要求的颗粒感不同，散爪的音色较为细碎。

而摇指是中国箏乐演奏技巧中最重要的指法之一，食指捏住大指甲片根部，手掌面向琴面、手型成半握拳状态，手指自然放松向内弯曲，注意手腕保持放松不能僵硬，依靠腕部摆动带动手指摇弦，当大指“托”“劈”反复进行时，二者力度均匀统一，音色要坚实清脆。本曲中摇指旋律走向多是呈音阶级进式，短摇较多，会有频繁的换弦出现，这时需要借助手臂向前、向后的运动来起到移动的作用，并且在移动过程中注意手指触弦角度的保持，避免出现杂音，使音色保持连续性和颗粒性，完善音响效果。

（三）按、滑音

按音是左手技巧的重要表现手法，使音高发生大二度、小二度或是小三度的变化。

日本箏中的“按弦”：用左手中指和食指按住弦然后弹奏、和“按放”：按住弦等弹奏完后放开，这二者类似于上滑音与下滑音指法；但因日本箏乐余音短促、弦质较硬且弦距较宽，使得其左手按、滑音技巧与国内的技巧不尽相同，比如“引色”：用左手食指与大指捏住右手所弹奏的琴弦在靠近箏码处进行摇弦，音高变化控制在小二度之内；“消色”：用手指按住箏码左侧来消除左弦的共振，使音色变短促。

中国古筝在演奏中右手进行主旋律的弹奏，而左手则在箏码左侧通过滑、按、颤等指法对音色进行装饰，使音乐富有韵味，达到“以韵补声”的目的。基本要领上滑音右手先弹左手后按，下滑音左手先按右手弹弦后左手缓慢松开回至本音音高。本曲散板部分大多是 mi—fa、do—si 这种二度滑音，这与本曲的都节音阶定弦有关，通过左手滑音的方式来表现音高，音色婉转而优美，是本曲独特民族音乐风格的重要表现。

三、《华丽》的演奏体会

（一）音乐表现

1. 肢体语言

在日本，古筝演奏者在弹奏时并不需要过多的肢体动作，但是在实际演奏中，通过身体的运动及肢体语言与音乐旋律的交流，可以更好地去传递、表达、渲染音乐中的情感情绪与理念思想。乐曲在开头以单线条旋律引出主题，音乐缓慢平和，上肢随音乐律动抬上或落下，动作幅度较小；演奏到高潮部分时肢体动作则比较夸张，将躯干融入到音乐当中，即以臀部为支点做逆时针或顺时针画圈运动，与上肢结合，运动可前可后、可左可右，动作幅度大。

肢体动作的运用,使音乐的“动”与“静”更偏视觉化,并且产生了像语言一样“抑扬顿挫”的感觉。

2. 气息

古筝演奏中的气息,不仅是单纯的呼气、吸气,更是一种全身协调参与的呼吸表现,演奏时的意境恰恰靠这种气息流动来展现。在本曲演奏开始前,气息的流动就已经开始,从丹田出发,由肢体和手臂导入指尖,拨动琴弦,随着音乐的前进,抬手时吸气、落手时呼气,气息从指尖收回沿手臂和肢体回到丹田。这样循环往复的气息运动过程,使音乐在被演奏时真正的“流动”起来,尾声处回顾了序中的材料,以乐曲主题的强调进行收尾,在弹奏结束后,气息的运行方才结束。整个过程以丹田为起始,经过延伸发展到达指尖,再由指尖慢慢收敛回到丹田,气息的运用是乐曲演奏中的点睛之笔,如果欠缺掉气息的流动,也就成了没有生命力的音乐。

(二) 把握情感

演奏好一首作品,就要理解作品的基础上进行情感投入。所谓“华丽”一词,初指事物美丽而富有光彩,三木稔先生以此命名了《箏谭诗集》中“春”子集的最后一曲,不仅是描绘“一夜春风,万树花开”的绚丽之景,更重要的是在春末夏初之际花瓣纷飞、绿意渐浓,感叹春天的短暂和美好,如樱花一般。日语“舞い散る”一词便是形容这种景色,霎那芳华,即使逝去也依旧热爱着这种美丽,对短暂事物的珍惜,这就是独特的“物哀”之情。演奏时只有带着音乐所表达的情感去处理作品,才能使音乐真正的打动听众、深入人心。

(三) 体会文化

“将音乐安放在文化背景中”,透过音乐本身,必能感受到不同音乐所代表的民族气息与美学思想。从十三世纪开始,日本便逐渐形成了“幽玄”的审美理念,虽表面华丽但内在深玄,神秘朦胧、感性而内敛,追求一种“哀”与“艳”相结合的美,包含着寂寞与悲哀的意味,从而形成“物哀”、“幽玄”等独具日本文化性格特征的美学理念。本曲序中的音乐风格与这种审美理念是有一定关系的,其旋律大多简单,节奏缓慢,追求一种恬淡、自然、简素的意境,体现了含蓄和空灵,进而形成“幽玄”之美。在《华丽》这部作品的美学风格上,不难看出日本大和民族纤细而微妙、优雅而含蓄的民族性格以及“在清淡中出奇趣,冷静中蕴激情,简易里寓深意”的“幽玄”的美学思想,体现着日本独特的文化风格。

结语

通过以上对《华丽》系统地分析,可以看出这首作品确是一部优秀的古筝独奏曲,是结合传统箏乐与日本民族音乐特色的佳作。所谓音乐无国界,作为一名箏乐学者,广泛接触不同风格的箏乐作品、在继承传统的基础上探索发展,对于中国箏乐走出国门、世界音乐文化交流有着巨大的积极意义。同时,希望通过本文能帮助更多学者接触和演绎这首作品提供一定的参考。

参考文献

- [1] 【日】三木稔著.《日本乐器法》[M], 人民音乐出版社, 2000
- [2] 【日】林谦三著.《东亚乐器考》[M], 人民音乐出版社, 1999
- [3] 【日】三木稔著.三木稔古筝作品集[M]. 人民音乐出版社, 2004
- [4] 赵维平.《中国古代音乐文化东流日本的研究》[M], 上海音乐学院出版社, 2004
- [5] 邱大成著.中日音乐文化交流的花朵.日本箏简介[J]. 1981. 中国音乐. 第2期
- [6] 肖巧玲著.日本箏乐的历史与发展[J], 1996, 中国音乐. 第4期
- [7] 徐元勇著.日本盲人音乐家宫城道雄[J]. 2004.《乐府新声》第2期
- [8] 阎林红著.中日传统箏曲演奏技巧之比较研究[J]. 1996.《中国音乐》第1期
简述日本俗箏定弦法及其乐调系统[J]2001.《中央音乐学院学报》第1期

作者简介

赵子璇,女,河北省石家庄人,学士,助教,研究方向:古筝乐器演奏

非遗“庄旺拉花”的教育内涵分析

张鹤馨

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 井陘拉花是河北省特有的民间舞蹈, 被舞蹈届誉为河北省最具代表性的四大舞种之一。从地域上主要分为是南正拉花、庄旺拉花、南固底拉花、南平望拉花、吴家埝拉花等, 此次调查之所以选取了庄旺拉花是由于其从艺术形态上较完整的表留着传统拉花的遗风, 将庄旺拉花引入到舞蹈教学当中, 不仅可以使学生的身心得到全方位的锻炼, 还可以学生培养保护和传承悠久的传统文化, 进一步实现从题材、表演形式、动作风格等方面对拉花进行传承和创新, 打造特色鲜明的校园文化。

关键词: 庄望拉花; 非物质文化遗产; 民间舞蹈; 传承

Analysis on the Educational Connotation of "Zhuang Wang La Hua" of Intangible Cultural Heritage

Zhang Hexin

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Jingxing La Hua is a unique folk dance in Hebei Province. It is praised as one of the four most representative dances in Hebei Province. Geographically, it is mainly divided into Nanzheng pull flower, Zhuangwang pull flower, nangudi pull flower, Nanping wangpull flower, wujianao pull flower, etc. the reason why Zhuangwang pull flower is selected in this survey is that it retains the legacy of traditional pull flower in terms of artistic form. Introducing Zhuangwang pull flower into dance teaching can not only exercise students' body and mind in an all-round way, Students can also cultivate, protect and inherit the long-standing traditional culture, further realize the inheritance and innovation of flower pulling from the aspects of theme, performance form and action style, and create a distinctive campus culture.

Key words: Zhuang Wang La Hua; Intangible cultural heritage; Folk dance; inherit

一、庄旺拉花身体训练的价值

舞蹈不能仅仅以促进人全面发展为目的, 更应该尊重学生生长发育特点, 符合学生认知水平与理解能力, 符合学生生长规律, 体现出社会性、自由性和表现性三大特性。

(一) 遵循自由性, 引导学生展现自我自然属性就是自由性。

自由性是学生舞蹈教育的重要特征, 自由性是基于运动原理产生的。“自由舞蹈”开创者伊莎贝拉·邓肯, 她和她的朋友洛伊·富勒、莫德·阿伦还共同将这种自由舞蹈提升到理论高度, 由此他们也成为现代舞方面教育家。她们主张通过舞蹈释放学生天性、尊重学生本

能表现、培养舞蹈灵感最重要的是要注重舞蹈环境的营造、在选择舞蹈形式时不应受到拘束、不受舞蹈技术限制等，这些观点最终都成为现代舞蹈最重要特征。庄旺拉花与人原始本能密切相关，很多动作与学生肢体表达具有很高契合度。庄旺拉花源于民间并在民间得到发展与流传，内容大多都是民间各种日常活动，舞蹈动作来自取材于生活却也高于生活，不拘泥于任何舞蹈类型限制，也不以展现舞蹈动作技巧为条件，而是更注重通过舞蹈动作表现舞者性格特征，表达舞者内心情感，感受舞蹈自由之美，提升舞者对美的认识与理解。学生对世界的认识来源于周围环境与各种人的表现，学生思想内容也是来源于生活中接触到的人事物，展现人性真善美，表达情绪与思想不受拘束。庄旺拉花在这点上与学生具有高度契合性，它来源于生活又高于生活，和传统舞蹈表现形式有所不同，它更注重人创造舞蹈动作与表达天性。

（二）利用表现性，鼓励学生自主创作

舞蹈表现性是指舞蹈所具有的表现力，通过舞蹈，表现舞者自我个性。庄旺拉花源于生活，其内容的产生与逐渐丰富过程正是体现了创造性与表现性，通过舞蹈动作表达个体内心世界与情绪感受，对塑造个体性格具有重要作用。这对于学生来说非常重要，通过舞蹈加深日常生活常见景象的印象与记忆。这样不仅有利于学生积累生活经验，还有利于学生思维创作，锻炼想象力，有利于学生个性塑造。

（三）明确社会性，锻炼学生合作能力

社会性表现了社会人的本质属性，社会中个体生存发展离不开社会。

社会性在庄旺拉花舞蹈中得以完美体现，在舞蹈表演中，每一个体相互之间合作与分享，是社会性表现，学生生活在社会集体中，需要这种社会性活动进行锻炼，有利于学生彼此之间建立和谐友好关系。在集体舞蹈中，既需要同伴之间相互配合，又需要个体展现自己的舞蹈动作和情绪体验，使学生创造力与想象力得到很好锻炼，还能培养学生审美。通过彼此相互配合与协作，展现个体内心思想活动。

（四）依照人体生长规律，协调学生肢体平衡

同化与异化相互作用使得人体得以成长发育，在体内进行能量与物质累积是新陈代谢同化的结果，对体内能量与物质进行消耗的过程就是异化的结果。

庄旺拉花舞蹈由创作到表演的过程是符合人体生长规律的过程，先是个体内在精神和力量积累，通过人体肢体动作表现出来，这一过程就是同化与异化的过程，这与人体生长规律符合，内在活动是人的情感、情绪活动，外在表现是由每一个单独的肢体动作连接成一个动态表演，这些动态表演体现人的心理活动。当个体发育成熟，通过肢体动作就可以将人内心活动予以恰当表达，也可以对思维活动自如控制，使个人内心调适到一个舒服欢快状态。庄旺拉花就是个体在同化与异化过程中将内心情感通过肢体语言进行表达，实现每一动作与内心能量的平衡。这符合人体生长规律，运用到学生舞蹈课程学习中将会对学生成长带来积极影响。

二、庄旺拉花情感训练的价值

庄旺拉花情感训练在学生舞蹈训练中主要体现在两方面，面部表情的训练及内心感情的表达，学生思维都是以自我为中心，庄旺拉花具有明显的三大特性来帮助学生早期更好的情感建设。

（一）整体性促进学生的全面发展

从整体与部分关系这一角度分析庄旺拉花，发现庄旺拉花这一历史发展的产物，展现的每一动作都取材于生活场景，是历史背景、社会环境、人物内心情绪、心理变化等诸多因素综合的复杂产物，把庄旺拉花视为一个有机整体，它是由以上这些要素构成，各个要素相互配合来诠释整体，体现庄旺拉花总体特征与发展规律。对学生舞蹈学习也应该体现整体性，注重对角度多领域发展，不仅需要注重学生语言、艺术、科学这些领域全面发展，还要尊重个体发展差异，从而促进学生身心健康全面发展，为学生成长成才打下良好基础。庄旺拉花在整体性上与学生舞蹈教育是和谐统一，学生在接触庄旺拉花舞蹈过程中慢慢体会和感受舞蹈的美丽，学习表达与创造美的方式方法，加深学生对生活环境的理解与认识，引导学生正确表达情绪，促进学生身心健康发展。

（二）主观性帮助学生积累认知

主观性是指主体凭借自己感觉与认识作出决定，与客观性相对。作为我国非物质文化遗产之一的庄旺拉花舞蹈也具有主观性。在井陘地区，学生对庄旺拉花非常熟悉，已经成为学生生活重要组成部分。从出生就开始听到拉花舞蹈各种节奏和旋律，看到舞蹈表演。对于这些地区学生来说，这种手舞足蹈正是表达自己情感、认识世界、与他人沟通交流的最直接方式，在学生记忆中留下不可磨灭的印象，慢慢地影响其主观能动性，在学习庄旺拉花过程中学生同时了解到劳作方式以及一些采集知识生活经验，庄旺拉花以这样一种存在方式潜移默化影响学生社会生活经验的积累。

（三）表现性增强学生掌握文化

庄旺拉花舞蹈表现性体现在组成庄旺拉花的所有元素，比如音乐、道具、舞步，甚至是社会背景与编队情况，都表现井陘地区人们生活特有传统、信仰与价值观，也反映了该地区社会历史发展进程。在对学生进行舞蹈教育中，不仅要注重舞步学习，更重要是通过舞蹈使学生更好了解地区文化特征，使学生对该文化产生应有尊重与敬畏，通过引导和教育，学生把自己对该地区文化的理解更充分的通过肢体语言、表情等表现出来，使学生能力得到全面提升。

三、庄旺拉花文化教育的价值

前文提到学生生长发育特点和规律，庄旺拉花所代表的文化正好契合学生生长发育规律，作为“非遗”舞蹈，庄旺拉花是中华民族优秀传统文化内容之一，对学生教育过程中可以发挥重大价值。学生学习庄旺拉花的过程不只是传承优秀文化的过程，更是塑造学生性格、强健学生体格、促进学生全面发展的过程。从教育人类学角度来说，不能把教育当做一种孤

立的存在，而是应该探讨人生之路，从学生时期开始，针对学生理解能力与认知水平实施恰当教育，并提供长期指导。这一观点警醒世人不能片面看待学生教育，而应该从学生生活环境角度出发，针对学生所获取的直接经验与情感体验实施教育。

（一）有利于培养学生对舞蹈的审美感受力

作为非遗舞蹈，庄旺拉花产生时间早，历史悠久，伴随社会不断进步，庄旺拉花也在不断改编和发展，可以说庄旺拉花的演进过程就是中华民族文化发展的一个缩影。对学生进行庄旺拉花舞蹈教育，使学生有更多机会参与到民俗文化与传统节日活动中，置身本地区文化环境中，充分体验传统文化魅力，培养学生审美能力。通过真实体验，学生接受视觉、听觉等感官刺激，培养学生文化认同感。在这种体验机会还能促进生理机能反应，通过舞蹈让学生对自己有了更多了解，对社会有了更多认知。艺术源于生活，庄旺拉花更是直接源于生活并反映生活，对学生进行庄旺拉花舞蹈教育，使学生更好的体验舞蹈情感，体验生活中的美。卢梭《爱弥儿》中提到体验的重要性，只有在干燥而又发烫的沙砾上奔跑过的人、只有被烈日灼伤过的人，才能真正体会和享受清晨带给人们的愉悦感受。这个道理在学生教育领域同样适用，只有让学生亲自到大自然中体验，真正去感受万事万物生长规律，才能达到培养学生审美能力与感受能力的目的。

（二）有利于帮助学生进行审美情感的积累

“以自我为中心”是学生的主要性格特点之一。学生因其处于特定年龄阶段，认知水平与理解能力尚未发育成熟，对美的认识与感受也与成人不同。学生头脑中有丰富的想象与创造力，这使得他们在书写、肢体动作和语言表达方面表现的天马行空，这在成人看来是无法理解，教师对此千万不要指责，应该给学生以充分理解和尊重，不要为了单纯追求“理想结果”，而忽视对学生想象力与创造力的培养。

处于这一阶段的学生充满对整个世界各种事物好奇心，并想一探究竟。学生对外界未知事物的好奇心促使学生全身心投入到该事物上。在学生欣赏舞蹈过程中，那些能与自己心灵相通或者相类似的事物，更能获得学生欣赏并提供给学生美的感受，产生共鸣。在参与舞蹈过程中所带来的情感与情绪体验，有助于学生更好地通过语言、肢体动作等形式表达自己的情感体验。

（三）有利于培养学生的观察能力

观察是人们带着某种特定目的、有计划地认识分析事物的过程。通过观察发现事物本质特征。人们在对世界万事万物观察中了解和认识世界，并对世界进行改造。科学家们从事科学研究也非常重视观察。比如青霉素就是英国科学家长期观察和研究中发现的，这一发现给世界带来福音，挽救了无数生命，弗莱明也因此获得诺贝尔奖，在颁奖仪式上他提到了观察的重要性。因此在教育学生时也不可忽视对学生观察力的培养，简单观察可能会激起学生模仿与学习热情。比如学生很喜欢模仿动物，这一模仿过程首先需要学生主动观察与学习，这在无形中锻炼了学生观察能力；再如拉花舞蹈《货郎架》内容丰富多彩，角色活泼，声音

新奇、颜色鲜艳、情节有趣，舞蹈中会有突然出现的新鲜物，这很符合学生兴趣点，容易吸引学生注意力，引起学生学习该舞蹈热情。学生智力发育程度决定其认知有限性与简单直接性，所以在对学生进行舞蹈教育时一定要多结合生活场景与具体形象。

（四）有利于培养学生身体思考能力。

小时候经常玩的游戏比如荡秋千、跳弹簧、跳房子，甚至一些蛙跳、踩高跷等游戏，都属于身体游戏，通过身体接触、肌肉发力、保持平衡身体来完成游戏动作，这些都需要身体来感受，但是这些感觉通常并不被人们重视。舞蹈也属于身体感觉，这种身体感觉也容易被忽略，必须通过自己的身体真正表达出来，形成一种身体记忆，并通过肢体进行表达。

（五）有利于传承优秀文化

不同的舞蹈元素构成了庄旺拉花丰富多彩表达方式，无论是道具使用、编舞还是音乐节奏选择都反映了井陘地区历史变迁、价值观与信仰的变化。学习学生舞蹈不仅要注重舞步学习，更要注重对本地区文化了解与学习，形成对该地区文化尊重与敬畏心理。南京师范大学虞永平教授主张将人类优秀文化积淀中最优秀和最接近早期个体经验的那部分内容结合并演变为可以被学生理解的文本，形成一套开放、可以塑造学生性格与能力的学生舞蹈课程，这样才能更好传承优秀传统文化。将庄旺拉花融入学生舞蹈课程教学中，便是对传承优秀传统文化的最好诠释。

经过千年的演变，庄旺拉花在生存与不断发展中逐渐实现其价值。社会在发展进步，庄旺拉花的社会功能也在变得强大，除了其自身的竞技和娱乐功能，也在不断发挥着教育与全民健身的优势。现如今，它的重要功能始终如一的发挥作用，是极为宝贵的财富。

参考文献：

- [1] (美) 博厄斯著，原始艺术[M]. 贵州：贵阳人民出版社，2004
- [2] (德) 恩斯特·卡西尔著. 甘阳译. 人论[M]. 上海：上海译文出版社，2009
- [3] 蔡觉民著. 比较音乐教育—达尔克罗兹与奥尔夫音乐教学体系比较研究[M]. 北京：京华出版社，1998
- [4] 陈康荣著. 舞蹈基础[M]. 上海：复旦大学出版社，2005
- [5] 陈向明著. 质的研究方法和社会科学研究[M]. 北京：教育科学出版社，2000
- [6] 常俊玲著. 原生态艺术传承与儿童审美教育[M]. 北京：高等教育出版社，2007
- [7] 段伶著. 怒族[M]. 北京：民族出版社，1991
- [8] (德) 格罗塞著，蔡慕晖译：艺术的起源[M]. 北京：商务印书馆，1987
- [9] (美) 加登纳. 艺术与人的发展 [M]. 兰金仁译. 北京：光明日报出版社，1988
- [10] 冯增俊. 教育人类学[M]. 南京：江苏教育出版社，2001
- [11] 联合国教科文组织国际教育发展委员会. 学会生存：教育世界的今天和明天[M]. 北京：教育科学出版社，1996

作者简介：张鹤馨，女，河北石家庄人，硕士，助教，研究方向：民族民间舞研究。

芭蕾教学训练中专业舞者的过度损伤

张艾嘉

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 职业舞者过度使用所造成的身体损害逐渐成为舞蹈教学训练中较为关注的问题。尽管过度使用损伤以前被认为是芭蕾中最常见的损伤,但对于专业舞者并没有特定的临床诊断或损伤类型。因此掌握科学的舞蹈训练方法成为舞者的重中之重。舞者需要在安全健康的环境中进行训练,只有科学的舞蹈练习,才能有效的防止和减少在今后的芭蕾舞训练中因过度使用而造成的伤害。

关键词: 舞蹈教学训练; 芭蕾; 过度损伤;

Overuse in Professional Dancers in Ballet Teaching Training

Zhang Aijia

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Physical damage caused by overuse in professional dancers is increasingly becoming a focus of concern in dance teaching and training. Although overuse injuries were previously considered the most common injury in ballet, there is no specific clinical diagnosis or type of injury for professional dancers. This makes the acquisition of a scientific approach to dance training a high priority for dancers. Dancers need to train in a safe and healthy environment, and only a scientific approach to dance practice can effectively prevent and reduce injuries caused by overuse in future ballet training.

Key words: Dance teaching training; ballet; overuse;

过度使用损伤在芭蕾舞教学训练中是一种十分常见的损伤类型。过度使用损伤是指由于过度使用肢体造成的肌肉或者关节损伤。过度使用损伤的内在因素与身体因素、技术因素、心理因素和遗传因素有关。包括: 个体特征: 如年龄、生长骨骼、解剖异常、性别、关节松弛和心理特征。外在因素主要是与情境因素、社会因素、训练因素以及教练和个人因素有关。包括: 设备、天气、环境、队友、坏天气、训练、家庭或教练有关。舞者的过度使用损伤通常表现为疼痛,承受这些损伤的舞者往往会低估它们的重要性,从而无法从疲劳中恢复过来。在芭蕾舞训练中,过度使用伤害是指由于累积负荷大于舞者的身体承受能力所导致。也很可能是由于训练计划不当或者技术执行不力,又或者是频繁地重复动作而没有足够的恢复时间导致的。个人的解剖特征和暴露对于不同的环境条件(鞋类、表面)也可能导致过度使用伤害的发作。此外,导致过度使用伤害产生的另一个原因还可能是舞者本身缺乏高强度训练所需的身体素质。尽管过度使用损伤以前被描述为芭蕾舞训练中最常见的损伤,但是目前还

没有针对职业舞者的研究提供基于该学科的具体临床诊断。

一、过度使用损伤

（一）造成的原因

在芭蕾舞教学训练中,导致舞者产生过度使用损伤的主要原因是运动的生物力学条件的改变。舞者发展一种适应其生物力学条件的良好技术是预防这些损伤最有效的方法之一。另一方面,舞者自身不充足的技术也可能会促进损伤的发生。例如:对于技术性较强的芭蕾学科来说,舞者由于训练和技术执行不力,频繁地重复高难度的技术动作。同时,舞者也缺乏高强度训练所需要的身体素质。从而容易促进过度使用损伤的发生。除此之外,舞者性格和心理上存在的因素也会增加舞蹈演员发生过度使用伤害的机率。例如:舞蹈演员性格中存在强迫症或完美主义的特征,可能会导致过度使用损伤的发生。完美主义的核心是一个人对任何事物完美的追求。它是一种人格特征,通常被认为是一种多维的人格风格,其特征是对自己施加高标准,并倾向于自己的成就进行过度和不切实际的批判性评价。虽然具有完美主义特征的舞者在追求动作和技术完美的过程中,可能会巩固、创造个人的重要成就,并激发更高的斗志,最终取得领域中的成功。但是完美主义也可能会引发一系列的不适应过程。例如:完美主义舞者不断的自我批评很有可能会破坏他们的动力。从而进一步加重舞者的压力并导致心理上的困扰。更重要的是,舞者可能会在追求完美表演的同时,进行超过身体负荷的训练,最终极大程度上会导致过度使用损伤的发生。除此之外,对于职业舞者而言,在面对较大的竞争压力时很容易产生焦虑。巨大的心理压力会增加舞蹈损伤的发生率和频率。尽管芭蕾舞演员过度使用损伤的发生率很高,但没有研究通过提供特定的诊断和细节来调查专业舞蹈演员过度使用损伤的患病率,以及这些损伤是否与年龄性别和专业实践年限有关。

（二）不同年龄阶段和性别导致的过度使用损伤

古典芭蕾是芭蕾舞中最正式和技术要求最高的芭蕾风格,也是一种特别需要体力的表演艺术形式。虽然观众可能会欣赏芭蕾舞的优雅和艺术价值,但是这项要求很高的活动需要重复、严格的训练和表演计划。这可能会导致这一群体每年较高的受伤发生率(67%-95%)。在西班牙一项病理学研究中结果表明,过度使用损伤是芭蕾舞中最常见的病因。这些损伤在古典芭蕾初级专业舞者和练习现代芭蕾的资深舞者中尤为普遍。尤其是对于青年的女性专业舞者来说更为普遍,这一发现适用于技术性较强的芭蕾舞学科。

以前的研究表明,在特定的年龄群体中有明显的损伤倾向。即便是在年轻的舞者中也是常见的。现有的研究得出了相互矛盾的结论,一些研究表明过度使用损伤主要发生在高级别的专业舞者身上,并且训练时间越长受伤率就越高。这一研究说明了较为年长的专业舞者,通过较长时间的反复练习和累积训练,身体承受的损伤比初级的职业舞者要多。因此,更容易发生损伤。而另一些研究表明在技术性较强的学科中,年轻的、缺乏经验的舞者和初级专业的舞者过度损伤发病率也是较高的。Sobrino & Guillén 在研究中表示,在年轻的专业舞者中,与技术进步有关的过度使用损伤的发生率似乎更高。同时,年轻和经验较少的舞者比

年长和经验丰富的舞者更容易遭受过度使用伤害。初级专业舞者较高的受伤率很有可能是由于由于初级舞者没有安全科学的训练方法，与技术熟练程度较低有关。从而导致训练中初级舞者需要反复进行练习和技能重复，因此造成的过度使用损伤。除此之外，有充分的证据表明，优秀的青少年职业芭蕾舞者的受伤发生率很高。脊柱和下肢的过度损伤在这一人群中特别常见。并且优秀青少年芭蕾舞演员的增长率可能与下肢过度使用损伤的风险增加有关。但仍缺乏证据来确定这些危害的关键因素。尽管青春期和成熟期被认为与芭蕾舞演员损伤发生率的增加有关，但仍然缺乏对青年精英舞蹈演员的前瞻性研究。

男女性别的差异也导致了男女舞者过度使用损伤的受伤率不同。通常男性的身体素质和体能会相对来说满足更严格的运动要求。而年轻的女性舞者比男性舞者面临这更高的技术要求，也承受着更多的技术要求。例如：在芭蕾舞训练中，女性舞者脚上需要穿上足尖鞋进行跳跃和旋转的高难度技术动作，脚尖工作的极端位置可能会导致足部和踝关节的过度使用损伤。据报道 14%-57% 的女性芭蕾舞舞者都会经历这种损伤。足尖鞋的设计是为了帮助在足底弯曲时执行芭蕾舞步骤，保护脚免受冲击力并稳定表演者。穿着结构完整性低的足尖鞋可能会导致舞者的肌肉疲劳和踝关节扭伤。而男性舞者则不用穿足尖鞋。他们需要花很多时间来练习旋转和托举动作。因此，男性和女性舞者都有明显的损伤。随之而来的是过度使用损伤带来的无数身体伤害。这就在很大程度上说明女性芭蕾舞舞者比男性芭蕾舞舞者，可能更容易出现下肢的损伤。除了身体因素，舞者不同年龄和阶段的心理因素和需求也对职业生涯有着很大的影响。

（三）芭蕾舞训练周期

芭蕾舞者的身体是主要物质资本，消耗是不可避免的，也是可见的。体力的下降和过度使用损伤造成伤害对于舞者来说尤其的困难。随着寿命的延长，大多数舞者选择延长职业生涯，工作时间更长，或者达到退休年龄后改变自己的职业。因此，芭蕾舞演员的职业生涯相对来说较短。那么舞者应该更好的适应工作并在整个训练周期中保持心理健康。工作中的心理健康是一种成就感，人类潜能的实现和有意义的体验。当舞者完成或者未达到自己工作的需求时，心理健康会受到影响。对于专业的芭蕾舞舞者来说，通常具有高度的内在动机。这是由他们对于舞蹈的热情所驱动。基于对葡萄牙国家芭蕾舞团的调查，由于年纪太大或身体受伤的原因，一部分舞者会选择留在舞团。而另外一些舞者则选择相关延伸的职业。如：编舞。由此可以看出，舞者的训练周期是可调节的，在工作中保持心理健康，通过个人需求进行职业调整。

二、芭蕾舞训练中的过度使用损伤

芭蕾舞是一种对体力要求很高的“艺术”。它的构成中包含了所有的艺术元素。舞蹈演员无论男女，都是舞蹈编导塑造赋予表现力的动作组成的身体手段。同时，芭蕾舞编演的优雅也掩盖了对整个身体，尤其是脚和踝关节的巨大身体压力。大多数芭蕾舞演员都要接受至少 10 年以上的训练，才能获得加入芭蕾舞团所必须的技能。技能通常是通过经验获得的，

而表演某些活动的天赋和天生的能力并不总是存在。这就更加说明了在整个芭蕾舞训练的过程中，舞者的身体承受着无法想象的压力。随着日复一日的练习，过度使用损伤症状成为了芭蕾舞者为普遍的疾病。

（一）舞蹈中的训练负荷

舞蹈中高强度的训练负荷和伴有疼痛的舞蹈常被认为是职业舞者肌肉骨骼损伤的危险因素。过度使用损伤往往导致舞者损失训练时间，进而导致舞蹈技能的获取减少。此外，过度使用损害通常会导致舞者的缺席和矿工。从社会经济角度来看，这可能会对专业舞者造成负面的影响。在前文中提到导致过度使用损伤的原因，但是训练负荷还尚未被评估为过度使用伤害的危险因素。首先，训练负荷定义为训练时间乘以该训练的感知运用率。然而，仍缺乏证据表明训练负荷与职业舞蹈演员的肌肉骨骼过度使用损伤有关。在 Boeding et al., (2019) 的研究中指出，没有肌肉骨骼疼痛的舞者训练负荷较低。在研究期间，所有舞者都出现过度使用的症状。因此，可以推断出训练负荷极大可能会导致专业舞者出现过度使用损伤的症状。

（二）芭蕾舞者的下肢损伤

芭蕾舞演员在训练和表演中最容易受伤的部位就是脚和脚踝，由于芭蕾舞演员在训练中会花费大量的时间使用脚，足底屈曲幅度也显著增加，所以脚踝的位置可能会增加不稳定性。因此容易导致脚踝外侧扭伤和跟腱炎。

对于芭蕾舞者来说，脚是他们艺术所依赖的乐器。舞者的脚通常有“内在的优点”，宽度，脚趾直。除了肌肉力量，舞者的脚还需要很大的灵活性。芭蕾舞者脚部的高难度动作都是需要通过很多年的练习才能达到。这在骨骼生长阶段塑造了年轻的芭蕾舞者的骨骼。由于不间断的舞蹈课程和训练，舞者的脚往往是弓步。这就产生来对皮肤的压迫，皮肤上出现大量的老茧。因此，容易导致病变，产生脚趾的变形和骨痛问题。通常情况下，这些撕裂性损伤会在事故发生后的几周或者几个月才被发现。因此，舞者损伤部位会有持续的慢性症状。更为严重的是踝关节的旋后伤可能会导致骨折、外侧韧带断裂或简单的扭曲。国外有关芭蕾舞损伤的文献相当混杂。许多研究没有提供具体的诊断，也没有从调查问卷中得出结论，也没有对所采用的数据收集过程进行方法学的描述。但是舞蹈中的的损伤主要是过度使用损伤这一结论，是与以往研究所一致的。

三、如何预防舞蹈伤害并进行安全健康的舞蹈训练

鉴于过度使用损伤对舞者健康和表现的影响，减少损害的发生率和负担是舞者的首要任务。有大量的证据表明，心理干预可以减少舞蹈和运动中的伤害。在制定帮助减少舞者受伤的计划时，研究人员或从业人员应该确定表演者感知到的与伤害风险相关的主要社会心理因素。

预防伤害胜于处理伤害，最终目标是最大限度地提高参与者参与自己选择的追求而不受伤害的能力。Russell (2013) 在研究中提供来防止舞蹈伤害的五个主要方面的注意事项：

热身、训练（包括肌肉力量、耐力、体能、敏捷性、平衡、关节稳定性和舞蹈特有的技巧）、设备（包括舞蹈鞋和地面）、监管方面（有关舞蹈的要求和规定）以及自我保健的预防和治疗方法。其中训练时最广泛的领域，也是成功减少舞蹈伤害发生率最大希望的领域。

此外，研究人员着重研究舞蹈伤害的心理方面。这项研究将刺激干预措施的发展，并能减少伤害的数量及其影响。压力会影响肌肉的张力，从而增加肌肉的紧张程度，还会导致注意力缩小。进一步导致受伤的风险增加。尽管现在有大量证据支持心理社会因素与运动损伤之间的联系，但是很少有研究检查预防运动损伤的心理干预计划。提出心理干预可以减少心理社会压力源对肌肉紧张和注意力的影响。

结语

综上所述，过度使用损伤被认为是芭蕾舞教学训练中最常见的损伤。通过对芭蕾舞训练中过度使用损伤的探讨，进一步了解了伤害产生的原因以及对不同年龄阶段舞者产生的影响。尽管该领域的研究仍缺乏不足和存在一些局限性，但是仍提供了有效的证据和对减少芭蕾舞训练中过度使用损伤的有效建议。对于专业的芭蕾舞者而言，科学的进行教学训练可以延长舞者的生命周期。

参考文献

- [1]李洁菲. 浅析芭蕾舞科学训练对舞蹈膝关节损伤的预防[J]. 中国民族博览. 2015 (07).
- [2]高菲菲. 浅谈职业舞者半月板损伤对预防治疗[J]. 锦绣. 2021 (6).
- [3]Bickle, C., Deighan, M., & Theis, N. (2018). The effect of pointe shoe deterioration on foot and ankle kinematics and kinetics in professional ballet dancers. *Human Movement Science*, 60, 72–77. <https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.05.011>
- [4]Boeding, J. R. E., Visser, E., Meuffels, D. E., & Vos, R.-J. de. (2019). Is Training Load Associated with Symptoms of Overuse Injury in Dancers? A Prospective Observational Study. *Journal of Dance Medicine & Science*, 23(1), 11–17. <https://doi.org/10.12678/1089-313X.23.1.11>
- [5]Bowerman, E. A., Whatman, C., Harris, N., & Bradshaw, E. (2015). A review of the risk factors for lower extremity overuse injuries in young elite female ballet dancers. *Journal of Dance Medicine & Science*, 19(2), 51–51. <https://doi.org/10.12678/1089-313X.19.2.51>
- [6]Bowerman, E., Whatman, C., Harris, N., Bradshaw, E., & Karin, J. (2014). Are maturation, growth and lower extremity alignment associated with overuse injury in elite adolescent ballet dancers? *Physical Therapy in Sport*, 15(4), 234–241. <https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2013.12.014>

[7] Cumming, J., & Duda, J. L. (2012). Profiles of perfectionism, body-related concerns, and indicators of psychological health in vocational dance students: An investigation of the 2 × 2 model of perfectionism. *Psychology of Sport and Exercise*, 13(6), 729–738.
<https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2012.05.004>

作者简介：张艾嘉，女，山东省；硕士，助教，研究方向：舞蹈科学与教育；

舞蹈教育思维在舞蹈教学中的拓展与实现

冀霄宇

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着近些年我国国民经济快速的发展, 教育开始受到社会各界广泛的关注。对于舞蹈教学而言, 其在大学教学工作中有着极为重要的作用, 它不仅仅是一门普通的学科教学, 而且还是提高大学生审美水平以及艺术欣赏能力最为关键的途径。将舞蹈作为大学的教学内容, 除了可以充分展现出专业教育具有的功能之外, 还能够在一定程度上激发起学生心灵之美。这对于舞蹈教育教学工作来说, 有着十分现实且重要的意义。为此, 本篇文章就对当前大学舞蹈教学所具有的意义和作用进行了详细阐述, 同时还为舞蹈教育思维的拓展以及实现制定了相关的教学策略, 希望借此能够给我国舞蹈教育带来一定帮助。

关键词: 大学舞蹈教育; 思维拓展; 实现路径

The Development and Realization of Dance Education Thinking in Dance Teaching

Ji Xiaoyu

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: with the rapid development of China's national economy in recent years, education began to receive extensive attention from all walks of life. For dance teaching, it plays a very important role in college teaching. It is not only an ordinary subject teaching, but also the most key way to improve college students' aesthetic level and art appreciation ability. Taking dance as the teaching content of the university can not only fully show the function of professional education, but also stimulate the beauty of students' soul to a certain extent. This is of great practical and important significance for dance education and teaching. Therefore, this article elaborates the significance and role of the current university dance teaching, and also formulates relevant teaching strategies for the expansion and Realization of dance education thinking, hoping to bring some help to China's dance education.

Key words: college dance education; Thinking expansion; Implementation path

舞蹈是一种展现美的艺术。虽然, 观众在台下观看舞蹈表演时感觉不到其表演的难度, 但实际上这是一个舞者在经过无数次失败、多次重复且艰苦的学习、组织以及训练之后才取得的成果。对于舞蹈而言, 其不会受到时间还有空间等束缚, 通过它可以展现出在某一段时间或者某一个时期的精神与民俗文化文明, 而我们需要做的即用心感受、体验以及理解这一过程。

一、舞蹈教育思维在大学舞蹈教育中拓展的作用

在大学阶段开展舞蹈教学工作在当前较为普遍,通过舞蹈教学能够有效提高学生学习的核心素养,而且将舞蹈教育的思维进行扩展还有顺利实现对于学生未来的学习以及工作都有着十分重要的作用。下面我们便对大学舞蹈教学所具有的意义进行深入分析。

(一) 有助于提高学生的审美水平

处于大学阶段的学生,通过学习舞蹈可以有效提高自身的审美水平。目前,舞蹈教学往往就是借助一些优美且酷炫的舞蹈姿势来展现出身体之美,利用多种类型的舞蹈种类来打造一个出色的形象外表,同时这也是我们追求和渴望美的一种具体表现。对于大学舞蹈教学来说,它能够通过舞姿还有乐曲完美的结合,让处在该氛围之中的学生产生一定的乐感还有节奏感,从而可以实现对音律准确的掌控。

(二) 有助于提升学生内在的素养

就舞蹈教育的本质而言,其可以有效提升学习者的精神境界。简言之,舞蹈训练实际上并非常人所想的一般,稍加练习便可取得一个较为理想的效果,它是一个极为艰苦且漫长的过程,而且部分舞种在进行训练时还需要进行额外的团队协作练习。因此,当大学生参与到舞蹈训练中后,便会对自身吃苦耐劳以及坚持不懈的能力进行反复打磨,同时在该过程之中还能促使学生形成团队协作的意识以及精神。除此之外,学生在舞蹈学习过程当中,也可以借助舞蹈这一特殊形式来展现出自身内在的思想、表达出内心的情感,从而让自己的情感还有精力等得以充分释放,最终保证大学生实现心理与身体均衡化发展。

(三) 有利于学生外在形体的改善

在大学阶段开展的舞蹈教育,最根本的目的实际上并不是要培养学生的舞艺,而是要让他们了解和掌握相关的舞蹈知识。所以,在大学阶段进行舞蹈教学工作时,通常是由最为基础的舞蹈韵律入手,从而让学生能够对基础的舞蹈标志有一个简单的认识和理解,并且明确舞蹈肢体具有的作用。和其他体育项目效果相同,舞蹈也可以有效提升人整体的身体素质,同时通过舞蹈学习,学生体态也能够得到一定改善,并因此形成一个较为出众的气质。

(四) 有利于学生思维拓展的作用

由上述分析可知,大学生可以通过大学阶段的舞蹈教学学到许多额外的知识,同时也可以从中获取到其他科目所不具备的技能,其对于他们综合素质的提升有着尤为关键的作用。然而,就现阶段大学舞蹈教学的实际情况来看,绝大多数院校在舞蹈教学方面存在有明显的缺陷,例如教师教学的形式以及方法较为落后、教学的模式相对传统等。实际上,因为上述问题的存在导致舞蹈教学的最终质量很难达到预期理想化的效果,所以必须要开展教育思维拓展,借此来对现有的舞蹈教学体系进行科学完善。

二、舞蹈教育思维拓展与实现的策略

(一) 对舞蹈教育的原始性给予高度重视

对于舞蹈这项艺术而言,它出现的时间相对较早,有着极为悠久的历史,早

在原始时期，人类的祖先便开始通过舞蹈来展现出自己内心的情感，而随着其不断地发展，在现代社会中，舞蹈这项艺术有了更为丰富的内涵，它除了可以表达出人们的喜怒哀乐之外，还成了一种生命情调具体的表达形式。现阶段，在大学阶段的舞蹈教学工作中，教师以及学校一定要对舞蹈教育的原始性给予高度重视，一方面必须要完善过去传统舞蹈教学模式中存在的不足之处，另一方面需要使学生摆脱过去机械化学习的束缚，从而使他们可以对自身的身体有一个全面的了解还有控制，进而能够更好地融入到舞蹈技能与知识的学习中。学生在舞蹈学习时，可以切实感受到舞蹈具有的作用，能够体会到其产生的快乐，从而主动融入舞蹈教学工作中。上述所讲的原始性实际上并非对传统舞蹈教育模式进行的全盘继承或者全盘否定，其所强调的是要重视对舞蹈之美的感受，从而让学生从中切实感受到舞蹈艺术具有的魅力。

（二）开展针对性的舞蹈教育教学

培养大学生基本的艺术素养，同时最大限度地提高大学生的身体素质还有审美水平，是现阶段普通高等学校开展舞蹈教育教学工作最为主要的作用。在大学阶段开展的舞蹈教学最主要的面向群体即大学生，所以，必须要充分掌握大学生实际的特点还有情况，并以此为出发点，挑选最为合适的且容易接受的舞蹈教学教材。另外，在舞蹈教学的内容方面，需要让学生对舞蹈基本的肢体语言、肢体的协调性还有风格等有一个精准的把握，并辅助学生深入了解其内在的含义，最终让他们的审美水平得到显著提升。为此，在挑选或者编写大学阶段的舞蹈教学教材时，一定要与大学生实际的特点进行结合，从而最大程度地确保教材的合理性以及适用性。

（三）将学生作为教学的中心

在舞蹈教学工作中应当把学生专业能力的培养作为教学的关键，并且将理论知识的学习、舞感的培养还有艺术修养的强化等工作置放在最为核心的位置。在对学生进行舞蹈教学训练时，需要及时反馈以及强化学生的学习情况和状态，及时指出与纠正学生在舞蹈动作训练和理论教学过程中出现的不规范之处，从而辅助学生能够更加出色地完成专业知识的学习，让自己的舞蹈功力能够快速达到一个较高的水平。

（四）对舞蹈的课程内容进行创新

对舞蹈的课程内容进行创新实际上就是指随着时代与社会不断发展，在挑选舞蹈的课程内容时应当要紧随时代发展的潮流、与时俱进并进行适当的开拓创新，牢牢把握住现阶段舞蹈的发展趋势，对舞蹈专业的学生现实的发展需求进行全面考虑。简言之，在设置舞蹈课程时需要先对学生具体的学习要求进行考虑，对学生舞蹈知识的学习进行适当指导，从而切实有效的培养学生的舞蹈修养。除此之外，课程的内容也需要强调学校自身舞蹈教学的特点，把舞蹈教育学、教学法、学科教学理论还有对应的教育心理学纳入教学的范畴，同时还要充分结合当地的地方以及民族特色，最大限度地挖掘出地方性的舞蹈资源，从而对优秀的民族舞蹈文化进行宣传，并对舞蹈文化的主旋律进行大力弘扬，最终实现对大学舞蹈课程内容的

创新。

（五）激发学生对舞蹈学习的兴趣

大学舞蹈教学除了要培养学生舞蹈动作以及理论知识之外，还需要激发起学生对于舞蹈学习的积极性，并以此来促使学生形成良好的美学鉴定能力以及艺术修养。为学生开展定期的优秀舞蹈欣赏与评鉴，引进当下较为流行的舞蹈元素，最终促使学生内心和教学产生共鸣。划分兴趣小组，让学生对优秀的舞蹈作品进行模拟以及演练，从而深化他们内心深处对于作品的认识还有理解，进而让学生养成出色的艺术修养，最终激发起学生对于舞蹈学习的兴趣和动力。

三、结束语

总而言之，舞蹈并不会受到时间以及空间等因素的约束，其有着极为强大的生命力，而这也恰好是它能够于历史长河之中长盛不衰的一个重要原因。通过舞蹈教学可以让大学生的思想得到进一步解放，同时还可以对人们的体质进行锻炼，并展现出人们各具特色的个性，最终让舞者审美的情感以及理念等得到显著提升。除此之外，拓宽和实现舞蹈的教育思维，在学生未来的学习和生活中发挥着十分重要的作用，因此教师必须要充分认识到大学舞蹈教学工作具有的意义，强化原始性教学，让舞蹈理论教学和实践教学实现完美结合，进而制定一个具有较强针对性的舞蹈教学内容，借此来提高学生的舞蹈修养与能力，最终实现学生和大学舞蹈教育进一步的发展。

参考文献：

[1]庄静雯,谢芳.高校舞蹈教学中大学生创造性思维培养模式[J].当代教育实践与教学研究,2015(04):160.

[2]唐甜甜.关于大学舞蹈教学中舞蹈教育思维的拓展以及实现[J].才智,2018(19):14.

[3]陈芳.舞蹈教育思维在大学舞蹈教学中拓展与实践[J].艺术时尚:理论版,2014(10):332.

[4]高鸣.高校舞蹈教学中大学生创造性思维培养模式[J].艺术教育,2019(06):88-89.

[5]黎宗建.高校舞蹈教学中大学生创造性思维培养模式探析[J].鄂州大学学报,2014(08):77-78.

作者简介：冀霄宇，女，河北邯郸人，本科，助教，研究方向：舞蹈学研究。

“一带一路”背景下河北民办高校应用型外语人才培养探析 ——以河北外国语学院外语人才培养为例

李晓亮 任 娜

(河北外国语学院 050091)

摘要: “一带一路”倡议的提出,加速了中国与沿线国家的交流与合作。河北同国际经济合作、文化交流也更为频繁。为更好地服务于地方经济发展和对外合作与交流,本文通过分析河北省民办高校应用型外语人才培养现状,及影响河北省民办高校培养应用型外语人才的因素,探讨如何更好地解决民办高校应用型外语人才培养问题,力求在“一带一路”背景下结合河北省国际化大形势的发展,探究如何有效培养应用型外语人才,以期能够满足河北对外开放与合作的外语人才需要,为河北的“一带一路”建设提供语言服务保障。

关键词: 一带一路; 民办高校; 应用型外语人才培养; 培养途径

Research on the Application-orientation Talents Cultivation Model under the Background of "One Belt, One Road" Initiative in Hebei Private Colleges.--Taking Foreign Language Training of Talents of Hebei International Studies University as an Example.

Li Xiaoliang Ren Na

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstracts: The "One Belt ,One Road" initiative accelerated the cooperations between China and all the countries along the "One Belt, One Road" .There are more and more frequent cooperations between Hebei province and other countries in the world., and this thesis illustrates the current situation of talent cultivation model of the application-orientation talents in private colleges in Hebei province. and all the elements that have impact on the "talents cultivation model" in cultivating the application-orientation talents in all private colleges in Hebei province, and under the background of the "One Belt , One Road" initiative, the development of the international cooperation in Hebei province, and research on how to cultivate the application-orientation talents and make sure that it is significant for meeting the needs of foreign exchange of Hebei province and provides the platform for language support of "One belt, One road" process in Hebei province.

Key words: "one belt,one road"; private colleges; cultivation; pathway

引言

随着“一带一路”倡议的提出,我国积极与沿线国家开展区域间的经济合作,无论是发展经济改善民生,还是应对危机。加快调整,同许多沿线国家构建了“同呼吸、共命运”的利益共同体。河北在“一带一路”建设中也发挥着重要作用,这为应用型外语人才的培养提供了前所未有的新机遇。在这项工作的推进中势必需大量“专业+外语”的复合应用型外语专业人才,从而不断适应国际交流新需求。

一、河北民办高校应用型外语人才培养现状

“一带一路”倡议的提出及对外语人才需求情况:“一带一路”倡议背景下,为民办高校培养应用型外语人才带来了新的挑战和机遇。应用型外语人才成为了河北与国际合作交流的重要保障,因此,外语人才需求量与日俱增,对人才也提出了新的要求。

首先,通用语与非通用语兼顾的专业外语人才。这就给开设了75个语种专业的河北外国语学院带来了机遇和挑战。因此,对拥有扎实的外语应用能力,同时能熟练运用一门“一带一路”国家语言的人才需求日益增加。

其次,外语与专业知识皆通的复合型应用型人才是河北外国语学院根据地方社会和经济实际提出的人才培养要求。河北的对外贸易主要涉及旅游、化工产品、丝网、服装、机械设备、轻工产品、农产品、医药等,这就要求外语人才既精通外语又具有所从事领域的相关专业知识,这样才能够胜任该领域的会议翻译、技术文献、投标书等专业性较强的翻译工作。

最后,当今社会发展和科学技术发展呈现多元化和综合化的趋势下,对相关区域深层次文化知识的了解对外语人才培养发挥着不可取代的作用。这就要求外语专业人才不仅精通语言,也要有跨文化交际的知识,以及相关领域的专业知识。

二、民办高校应用型外语人才培养存在的问题

“一带一路”倡议背景的带动下,应用型外语人才应顺应国际交往和发展的需要,具有国际化思维和意识、国际交往交流能力以及国际一流的知识结构。然而外语人才培养长期以来由于思维固化,不敢开口,知识结构相对单一,缺乏职业技能和实践能力,很难适应市场发展的需求。具体体现为:

1. 课程体系特色不鲜明,专业领域知识涉及较少。河北省多数民办高校外语本、专科专业和翻译硕士所采用的人才培养方案基本上大同小异,课程标准均以国家方案或标准为主,学科的优势不突出,课程设置类似,与学术型人才培养方式区分不明显。各民办高校未充分结合河北省的实际情况和自身学科优势及特色来培养外语人才,虽然在课程体系中有部分课程涉及专业领域知识,可涉及面不够广,学分及学时比重较少,培养出来的外语人才满足不“一带一路”背景下河北在对外交流和经济贸易中涉及各行各业外语人才的需求。

2. 课堂教学为主,实践能力有待提高。课堂教学活动中仍然存在以教师为中心、教学模式缺乏互动、学生实际应用机会相对较少等现象。教学实践形式主要是课堂练习和课后任

务练习,而学生能参与到真正的工作项目中的机会不多,课上所用的材料主要来源于教材和老师,由市场提供的材料不多,造成了外语教学实践滞后于市场的发展。

三、外语人才培养模式的新途径

为适应社会发展的需要,河北外国语学院人才培养的主要目标由培养单纯的语言技能转变为培养语言技能加专业知识,出现了“英语+专业”、“专业+英语”、“英语+专业知识”、“英语+专业方向”“非通用语种+英语”等形式。

河北外国语学院坚持培养德才兼备的“准职业人”的办学理念,以外向型、国际化为办学特色,以“办行业里的专业,学专业里的外语”为专业设置原则,以产教融合、校企合作为主要路径,以“准职业人培养课堂”的建设为教学改革的核心,大力推进师资队伍建设、课堂建设、课程建设、教材建设等专业建设,以培养学生具有工匠精神、绅士风度、君子品格为教育教学的最高追求,以培养复合型、应用型、国际化专业技术人才为目标,努力构建“大学+”模式,发挥“大学+”功能,把学校建设成为高标准、高质量、特色鲜明的应用型本科大学。

创新语言课程逻辑链。河外的外语学院对课程进行大刀阔斧的改革,取消传统的精读、泛读课,科学规划出语言学习的6大课程——①版块式专业词句学习课,扩大学生学习外语的词汇量;②阅读背诵欣赏课,扎实学生中外文底蕴,锻炼思维能力;③视听说翻译综合训练课,创造语言目的国外语学习语境,培养综合能力;④疯狂口语养成课,让学生放下面子、亮出胆子;⑤外语规范化学习课,通过查漏补缺,规范语言语法句式修辞;⑥译著著作课,学习成果、能力、思维、创新的检验课。课程体系的改革,让学生学习、老师教学、知识应用、人才培养、对标社会需求更加精确,避免了传统语言学习与实际应用落差大的问题。

实践教学的主要形式分为两种:专业工作室和专业公司化实践情景实训室模拟。专业工作室是知识和能力再汇聚再创造的源泉。专业工作室师生以兴趣、爱好和特长为聚合点,学生通过打造专业工作室,将理论知识与实践相结合,将主学科向边缘学科延伸,将所学专业更加“专业化”,成为“专业专家”,最后成为“职业人”。

专业公司化是转化教学成果的平台。专业公司化即一个专业或相近的几个专业成立一个实体公司,让学生进入公司其中做员工,让学生切身感受经营过程,通过“专业公司化,班级部门化,教室工作室化,学习小组科室化,组员员工化”建设公司,开展市场经营,承包对外项目,通过真实的业务项目的完成过程,让项目带动教学,充分运用“使用式教学法、应用式学习法”等,使学生不断增强职业技能、职业能力和职业素质,让学生在了解市场,让学生在真枪实弹中锻炼。

经过真操实练的过程,学生在公司干了四年后再去求职,俨然已成为有经验的“职场老人”,这样一个应用型学生就毕业“出炉”了。

结语:

围绕“一带一路”倡议以及地方经济社会和产业结构发展需要,针对民办高校自身的有

利特点,大胆革新教学模式,培养实用新型复合型应用型外语人才。重点建设对外商贸文化交流产业集群和对外技术服务产业集群,为国家开展对外文化交流、对外经济贸易、对外技术服务,培养国际化应用型人才;为河北企业走向国际、外资企业入驻河北提供高水平人力资源支撑。

参考文献:

[1] “一带一路”背景下高职国际化人才培养路径的探析[J]. 钟鸣, 科技与创新. 2020(08)

[2] “一带一路”背景下高校教师教学能力的培养途径[J]. 施渊吉, 王晓勇, 吴元徽. 现代职业教育. 2020(09)

[3] “一带一路”工程技术人才国际化能力模型建构及其培养策略研究[D]. 徐瑞雪. 浙江大学 2020

[4] 投融资合作机制是中阿共建“一带一路”的重要支撑[J]. 姜英梅. 当代世界. 2018(10)

[5] “一带一路”倡议下商务英语专业人才培养中的校企合作模式探讨[J]. 田芝, 焦爱勇. 教师. 2019(35)

作者简介: 李晓亮, 男, 河北石家庄人, 硕士, 副教授, 研究方向: 英语语言学、英语教学。

基金项目: 本文为河北外国语学院校级课题“‘一带一路’背景下应用型本科高校翻译教师专业发展研究”的最终研究成果, 课题编号: HW202066。

新文科背景下大学英语课程思政教学模式探析

魏玉莹

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 在新文科建设背景下, 大学英语教育要主动服务国家战略发展, 培养“一精多会”“一专多能”的国际化复合型人才。大学英语课程思政建设要依托丰富的教学研究内容, 让学科知识更具深度, 通过改革教学方法, 以思政元素的深入、深刻、深化为突破口, 强调知识与学生情感价值养成, 根植理想信念, 促进学生全面发展。

关键词: 新文科; 大学英语; 课程思政; 教学模式

A Probe into the Ideological and Political Teaching Mode of College English Course under the Background of New Liberal Arts

Wei Yuying

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Under the background of the construction of new liberal arts, college English education should actively serve the national strategic development and cultivate international compound talents. The ideological and political construction of college English courses should rely on rich teaching and research content to make subject knowledge more in-depth. Through reforming teaching methods, taking the in-depth, profound and deepening of ideological and political elements as a breakthrough point, emphasizing the cultivation of knowledge and students' emotional value, rooting in ideals and beliefs, and promoting students' all-round development.

Key words: new arts and humanities; college English teaching and learning; curriculum ideology; teaching mode

一、引言

2019年4月, 教育部、科技部等13个部门联合启动“六卓越一拔尖”计划2.0, 要求全面推进新工科、新医科、新农科、新文科建设, 全面提高高校服务经济社会发展的能力。在“四新”背景下, 作为新文科重要组成部分的大学英语教学该何去何从? 教育部高等教育司司长吴岩在第四届全国高等学校外语教育改革与发展高端论坛上围绕“新使命、大格局、新文科、大外语”, 提出了新时代高等外语教育改革的总体要求。对涉及受众广、影响面大的大学公共外语教学提出的改革要求是“培养‘一精多会’‘一专多能’的国际化复合型人才”。

二、大学英语课程思政教学理念

教育部 2019 年 6 号文件《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》明确指出，“把课程思政建设作为落实立德树人根本任务的关键环节，坚持知识传授与价值引领相统一、显性教育与隐性教育相统一，充分发掘各类课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源”，并在同年 10 月发布的《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》中，再次强调要“深入挖掘各类课程和教学方式中蕴含的思想政治教育元素”。课程是人才培养的核心环节，是落实立德树人的主渠道，探索新时代新文科背景下的外语教育理念与课程建设路径，是国内外外语学界普遍关切与热议的话题。

课程思政正是基于党中央对高校思想政治工作高度重视的前提下，推动合力育人的创新模式。教育不仅是提高社会生产力的一种方法，也是造就全面发展的人的唯一方法。马克思恩格斯关于人的全面发展的理论构成了课程思政的内在理论根基和根本价值目标。英国教育家赫伯特·斯宾塞指出，物质投入是基本前提，而文化和精神等理念性的因素是决定课程发展质量的灵魂。因此，加强课程内涵建设，理应在课程中注入精神文化与思想动能，而课程思政建设为课程文化发展提供了实践路径，求知的欲望应彻底从学生身上激发出来，教学内容的丰富程度也切实影响着有效教学的实现。教育部《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》中提到，在构建全员、全过程、全方位“三全育人”大格局过程中，着力推动高校全面加强课程思政建设，做好整体设计，根据不同专业人才培养特点和专业能力素质要求，科学合理地设计思想政治教育内容。

三、课程思政与大学英语混合式教学模式的融合

混合式教学作为大数据环境下的一个重要模块已在教育界引起热议。混合式学习作为一种新型的学习方式，在外语教育领域也得到了应用和推广，已逐渐成为高校英语教学的主流模式。对大学英语教师来说，混合式教学以最低的预算和成本提高学生成绩、合理分配教师的教学时间、培养学生的各种技能；对学生来说，丰富的网络信息资源为他们提供了很多便利，也为他们的学习提供了更多的选择空间。可以说，混合式教学是教育领域不断进化和发展的一种新型教学模式，既可以帮助教师构建各种各样的教学形式，同时也可以为学生提供一个灵活、便捷、易交际的学习环境。

（一）教师要深刻探索课程思政教学理念

首先，作为高校英语教师，需要高屋建瓴，有大格局、家国情怀。

面对大学英语课程思政这一新课题，对大学老师的课堂教学提出了新挑战，因为课程思政的导入要求大学英语教师不仅要具备良好的专业知识水平，同时也要具备深厚而扎实的理论教学水平，通过理论学习和时政关注，大学英语老师要不断拓展自己的知识领域、知识储备和专业素养，对社会、生活具有较强的观察、感悟和体验。这一系列的内容要求大学英语教师在不断探索专业知识领域，还要提升自己的政治理论学习，尤其是深入领会党的大政方针，坚定社会主义核心价值观。

新文科建设背景下的大学英语教学，高校需要培养的是有国际视野、有温度、有担当、有家国情怀的国际化人才。面对新时代立德为本的教育理念，高校教师要积极转变教育思想，保持思想觉悟与理论水平与时俱进，不断提升道德修养，努力做到以身作则、行为世范，需要把大学英语课程目标设置的更有温度、更有深度、更有政治敏感度。教师在人文尤其是我国国学、传统文化方面的底蕴越深，文化自信也就越能够体现的具体生动。教师本身通过言传身教，就足以在思想、情感、审美等方面给予学生春风化雨的熏陶和感染。学生不是被生硬的说教教育出来的，学生是根据身边的模范和榜样而不断模仿出自己未来的走向。当然，教师通过自身的积极主动性和集体备课的集思广益优势，通过不断在线资料搜集、线下集体探讨来领悟和掌握思政教学目标的语言素材，才能更好地把课程思政与课程内容相融合。例如《习近平谈治国理政》英文版，教学中穿插一些类似最新的时事要闻，不仅有利于课程内容的延展，同时也把其中一些语言知识和翻译技巧进行了巧妙的解析。

（二）侧重课程设计，提升示范带动能力

解决课程思政在混合式教学设计及实施环节中具体问题，详述教学设计、细化教学流程，培训教师利用平台开展教学活动的的能力。课程思政在实施过程中，必然会遇到不同类型的问题，需要大学英语教师具备教学反思的能力，教学反思不仅是教师应该具备的基本素质，也是提升大学英语教师课程思政素养，打造“四有教师”的要求。教师是一个需要终身学习、终身成长的职业，因为学生年年有变化，时代也在发生变化，及时反思课前、课中、课后的教学思路，及时整合、调整、完善教学思路是非常必要的。在课程思政的大格局下，大学英语教师更要不断提升自身育人能力。

（三）教案互评，成果导向

大学英语教师可以通过虚拟教研是活动进行反思创新，结合混合式教学设计教案，促进教师创新力与竞争力的提升。教务部门以课程思政教学为契机，全面修订教学大纲，充分挖掘各门课程的思政元素，在新版教学大纲中贯彻“课程思政”理念，将“课程思政”内容深入贯彻到大学英语课程中。教师撰写课程思政相关教研论文，进行教学案例梳理总结。

总之，混合式教学是建立在对二元关系的统一以及对学习、课程、教师等概念深刻理解的基础上形成的一种新的教学范式。教学理论的混合、教学资源的混合、教学环境的混合和教学方式的混合，使线上线下两种不同的教学范式得到内在统一，而不是简单的迁移。

四、大学英语课程思政教学模式

大学英语教学课时的不断削减使得局限于课堂面授的传统教学很难把学生的学习引向深度学习。在新文科背景下，大学英语教学需拓展教学空间、延展教学时间，加强师生交流，促进个体学习与小组合作学习的结合，围绕“四个评价”，尤其要强化过程评价中的生生互评、自我评价和教师评价的结合。为此，本研究以深度学习理论为指导，以学习者的“学”为中心，以产出为导向构建线上线下混合式学习模式。

教师要深挖教材内容，巧妙引入思政教育。大学英语是一门跨文化交际的课程，在此过

程中不断出现文化的交融碰撞。2017年颁布的《大学英语教学指南》的内容当中着重提到了“思想性”。可见大学英语教学中思想政治教育是当务之急。《大学英语教学指南》指出：将大学英语课程目标分为基础、提高、拓展三个级别，每个级别都对听说读写有着不同的要求，在满足这些要求的同时，大学英语教学还需要实现课程思政的教育目标。新文科教育背景下，大学英语的课程思政要求教师在完成专业授课知识的同时，把课程教学内容与对学生社会主义核心价值观引导相挂钩。正确的价值观包括两大部分：社会主义核心价值观，即富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善；中国传统文化价值观，可以概括为责任、义务、群体、和谐。通过对学生进行正确的价值观的引导，帮助学生建立“四个自信”；同时，增强大学英语教学的思想性和问题意识，即增加大学英语教学的时代性、实效性、思想性。

五、总结

文科建设对大学外语教学而言既是机会，也是挑战。为应对变革，外语教育必须进行改革。改革提出了培养“一精多会，一专多能”的一流外语人才目标。为达到目标，大学外语教学要求淘汰“水课”，打造“金课”，提高课程的高阶性、创新性和挑战度，要求教学模式做出相应的变革。在此背景下，混合模式学习理念下的能力培养目标与新文科背景下大学外语教学改革人才培养目标一致，混合学习理念可为大学外语教学改革之用。基于这一认识构建了大学英语混合式教学和学习模式，旨在通过模式的构建为教学实践提供操作性较强的行动框架。

参考文献：

[1]梅强. 以点引线以线带面：高校两类全覆盖课程思政探索与实践[J]. 中国大学教育, 2018(9):89.

[2]安秀梅. 《大学英语》“课程思政”功能研究[J]. 教育文化, 2018(11):12-13.

[3]向明友. 新学科背景下大学外语教育改革刍议[J]. 中国外语, 2020, 17(01): 19-24.

作者简介：魏玉莹，女，河北衡水人，硕士，助教，研究方向：翻译。

“一带一路”倡议下“专业+外语”应用型人才培养问题的研究

刘晓凤

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 2013年, 习近平总书记提出“一带一路”倡议, 旨在推动沿线亚、非、欧等各个国家深化多边合作, 加强区域间经济、文化交流、共同发展。但是无论是传统的以语言技能为主的语言型人才还是以专业见长而不精通外语的人才培养, 均不能较好的满足于服务“一带一路”建设的需要。本文以河北外国语学院“教育专业+外语技能”为例, 通过对该校的人才培养模式进行分析, 结合在人才培养过程中遇到的问题, 给外语类院校在培养“教育+外语”的应用型人才时提出几条建议。

关键词: 一带一路; “专业+外语”; 应用型人才培养

Research On The Cultivation Of Applied Talents Of “Specialty + Foreign Language” Under The “Belt and Road” Initiative

Liu Xiaofeng

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: In 2013, General Secretary Xi Jinping put forward the “Belt and Road” initiative, which aims to deepen multilateral cooperation and strengthen economic and cultural exchanges and common development among Asian, African and European countries along the belt and road. However, neither the traditional language skills-based language talents nor professional expertise who are not proficient in foreign language training can serve the needs of “Belt and Road” construction. Taking the “Education major + foreign language skills” of Hebei International Studies University as an example, this paper is expected to put forward some suggestions on the training of “Education + Foreign Language” applied talents in foreign language colleges through analyzing the talent training mode and the problems encountered in the talent training process.

Key words: Belt and Road; “Specialty + Foreign Language”; applied personnel training

一、培养“专业+外语”应用型人才符合“一带一路”倡议的需要

2013年, 习近平总书记为了推动沿线亚洲、非洲、欧洲等各个国家深化多边合作, 加强区域间经济、文化交流、共同发展, 提出“一带一路”倡议, 即共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。“一带一路”倡议是我国走向世界舞台中央的一项重大举措,

涉及众多国家和地区。不同民族、不同文化、不同肤色的人们，都需要借助语言这个工具在基础设施建设、经贸、农业、能源、通信、人文交流等等诸多领域进行沟通、交流，因此，迫切需要一支庞大的既懂专业知识，又精通外语的应用型人才培养队伍作桥梁。

河北外国语学院作为河北省唯一一所独立建制的本科外国语大学，是河北省本科高校转型发展示范学校，现开设75个语种，143个本专科专业，涉及“文、经、管、教、法、艺、医、工、理、史”等10个学科门类，语种数量位居全国高校第一位。学校有221名外籍专家，外籍专家数量位居全省第一位。师资力量和专业设置的优势让河北外国语学院在培养“一带一路”倡议下“专业+外语”应用型人才培养具有得天独厚的优势。

二、外语类院校“专业+外语”应用型人才培养现状

（一）我国高校专业型人才培养现状：轻外语、重专业

我国高校中专业型人才培养最突出的问题在于专业知识与外语综合运用能力匹配度不高。通过对河北省高校中专业型专业学生进行调研发现，这种类型的学生对自己所学专业领域的知识能够侃侃而谈、运用自如；但是一提到外语，尤其外语听说能力，多数同学就闭口不言。

自2005年国家教育部放开对普通高校招生考试的外语听力、口语测试统一要求后，大部分高中在外语教学过程不约而同的减少了外语的听、说能力的训练，学生们从高中毕业带着相对薄弱的听说能力进入大学学习，在涉及外语的课程学习上存在一定的难度。而对于专业型学生而言，大学阶段主要强调专业知识的学习和技能的提升，大部分高校所开设的外语课程也一般只开设四个学期，并且课堂形式多以“教师一言堂”的形式呈现，教师讲授内容重点多以单词、课文的讲解和课后习题的训练为主，很少关注学生外语听、说能力的培养和锻炼，长此以往，造成学生们外语水平只退不进。在上专业外语课的时候也是听的似懂非懂，在专业知识的交流上很难以用外语来进行。

（二）我国高校外语类人才培养现状：重外语，轻专业

1. 所开设课程脱离行业背景

我国高等教育外语类专业课程设置普遍以语言技能课程为主，如听力与译述、翻译与写作、英语读译、口译基础等，注重学生语言知识的学习、翻译技能的提升和科研能力的培养，脱离企业、脱离行业、脱离市场，导致学生动手能力和实际应用能力不强。

虽然有些高校已经意识到这样问题，也进行了一些改革。比如将外语类专业+方向，改为商务+英语、英语+教育、英语+导游等；以“商务+英语”专业为例，在制定教学计划时，一般是在将商务课程和英语课程进行统筹安排。但是，由于语言专业的教师没有进行过相关业务培训，缺乏外贸实战经验，因此他们在教授相关课程时难免又停留在理论层面，这种改革也只是浮于表面。

2. 开设外语专业语种数量有限

我国开设外语教学的高校大部分以英语为主，只有少部分学校开设了法、德、俄、日等

一些发达国家的母语语言。虽然英语是国际上的通用语言，也是联合国工作语言之一，但是要实现“一带一路”伟大倡议，真正做到“民心相通”，最好的办法是使用对方官方母语。而“一带一路”沿线国家和地区所使用的语言有1000余种，官方语言或母语大约有53种，我国高校开设的外语数量远远不能满足“一带一路”建设的需要。目前，北京外国语大学现开设101种外国语言，是我国开设外语种类最多的大学，但是仅仅靠北京外国语大学一所院校培养出来的外语人才去支持“一带一路”的建设，数量远远不够。

因此，加紧培养“专业+外语”的应用型人才，是高等教育顺应时代发展的必然趋势。

三、高校“专业+外语”应用型人才培养策略

（一）增设“一带一路”沿线国家语言种类

随着“一带一路”倡议的提出，除英语语种外，我国部分高校小语种专业报考热情可谓空前高涨。但是，目前大部分高校开设的小语种数量有限，不能完全满足“一带一路”建设需要，因此增设如泰语、马来语、蒙古语、孟加拉语、印地语、哈萨克语、乌兹别克语、阿拉伯语、希伯来语、波斯语、希腊语、罗马尼亚语、波兰语等语种显得尤为迫切。另外，随着世界格局的多元化发展和全球化进程不断加快，开设多个小语种专业不仅能够丰富我国高校外语教学内容，还能够培养更多的多元化外语人才，从而更好地适应全球化的双语或多语的文化环境。

（二）精细化“专业+外语”应用型人才培养方案

人才培养方案是培养人才的基本依据。“专业+外语”应用型人才要基本通晓专业类专业和外语类专业的基础理论知识和基本技能，其基本特征是基础宽厚，知识面广，综合能力强。因此，应用型人才的培养离不开精雕细琢的人才培养方案，包括学制的规定、学分学时的控制与分配、教学计划的安排、教学大纲的制定、教材的选用等诸多方面。从目前来看，普通高校本科生的学制一般为四年，学制内规定的课程教学总学时也都有明确的上限要求，那么，如何在规定的学时学分内科学合理的安排教学计划对于应用型人才的培养至关重要。以河北外国语学院英语教育专业为例，该专业是教育学专业与英语专业相复合，且除了英语之外，学生还需要学习一门印尼语，对学生而言，他们在入学时印尼语的语言能力基本都为零基础，因此，在制定教学计划时，必须要把印尼语的学习课程与教育类课程的学时数分配好，使印尼语零基础的学生在四年内不仅掌握教育学专业的知识和技能，而且要掌握相应的印尼语的知识和技能。为此，学校对“专业+外语”跨学科专业实施许多扶持政策，例如，加大总学分学时数以增加外语语言类课程的学分学时数，使专科学生在三年的时间里学习到一般本科生四年学习的知识，而本科学生在四年时间里学习到一般本科生五年学习的知识，使学生能够在语言学习方面投入更多的资源。

（三）非语言类专业强化外语实践技能

随着全球化经济一体化发展，我国非英语专业大学生对英语学习越来越重视，他们为了较好的掌握英语的语音、语调、语法、词汇、句式等，不惜花大量的时间精力通过各种平台

学习、参加各种英语过级考试、国家考试,有的学生的英语整体水平甚至能够跟英语专业学生相媲美。但综合来看,非英语专业学生英语实际运用能力却不尽如人意,像高分低能、哑巴英语的现象还普遍存在。

因此,在大学英语教学中应该想办法寻找理论知识的传授和实践能力的培养两方面的平衡点。对非英语专业的学生,教师应侧重培养他们实际运用语言的能力,适当增加视、听、说的教学内容,对学生进行在语言基本技能传授的同时注重与该语言文化背景相结合。使学生在具有听、说、读、写、译几项技能的基础上能够与社会文化、历史、宗教习俗等方面相结合,克服因为文化差异而衍生的语言理解与运用方面的障碍。另外,教师还可以有选择性地推荐外国文学作品原著,让他们利用课外时间阅读,在课上抽出一定的时间对作品里面的部分内容进行讨论。这样不仅可以培养学生自主学习的能力,还可以在讨论中锻炼口语表达能力和和词语运用的能力。

(四) 打造专业师资队伍

师资队伍的是人才培养的保障。对于“专业 + 外语”应用型人才培养而言,除了外语类专业师资队伍的国际化,专业型师资队伍的国际化显得更为重要。专业教师是否拥有国际化视野,是否具备相应的外语语言能力,对于应用型人才国际化专业能力的培养具有非常重要的意义。

综上,外语类院校在“专业 + 外语”国际化应用型人才的培养方面具备得天独厚的优势,这种优势再加上科学的人才培养体制机制、精心设计的人才培养方案和国际化的专业师资队伍,将为跨学科跨专业国际化应用型人才的培养提供一种可行的模式。

参考文献:

[1]刘庆,王保健“一带一路”语言需求与高校复合型外语人才培养大学(研究版)2018(6):57-63.

[2]王辉,王亚蓝“一带一路”沿线国家语言状况[J].语言战略研究2016(2):13-19.

[3]韩高军张媛媛“英语+专业”复合型人才培养模式及其实施[J]武汉工程大学学报200729(6):65-67.

作者简介:刘晓凤,女,河北新乐人,硕士,副教授,研究方向:教育学。

河北创业大学创建实效及后续工作研究

——以河北外国语学院圣兰创业孵化园为例

班伟民 董亚蕾 何思瑶 邱玉林

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 河北创业大学是集创业教育、创业评价、创业培训、创业实训、创业孵化等功能于一体的综合性创业就业服务载体。通过河北创业大学整合各方资源, 推动全省创业就业工作高质量发展。

关键词: 创业大学; 创业; 就业; 孵化; 培训;

Research on the Effectiveness and Follow-up Work of the Establishment of Hebei Entrepreneurship University — Taking Shenglan Business Incubation Park of Hebei International Studies University as an Example

Ban Weimin Dong Yalei He Siyao Qiu Yulin

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Hebei entrepreneurship university is a comprehensive entrepreneurship and employment service carrier integrating entrepreneurship education, entrepreneurship evaluation, entrepreneurship training, entrepreneurship training, entrepreneurship incubation and other functions. Through the integration of resources from all parties, Hebei entrepreneurship university promotes the high-quality development of entrepreneurship and employment in the province.

Key words: entrepreneurship university; entrepreneurship; obtain Employment; hatch; train;

一、从圣兰创业孵化园到河北创业大学

圣兰创业孵化园依托河北外国语学院, 于 2015 年成立。圣兰创业孵化园不断完善创新服务模式、拓展服务功能、提升服务能力, 帮助入驻企业提高经济效益、扩大就业空间, 发挥引领示范和辐射带动作用, 促进就业、稳定就业。2018 年 12 月河北外国语学院圣兰创业孵化园被河北省人力资源和社会保障厅认定为河北省示范创业就业孵化基地。

在原有的创业孵化的基础上, 圣兰创业孵化园不断完善功能, 增加了创业教育、创业培训、创业实训等, 旨在构建全链条创业服务体系。2020 年 7 月河北外国语学院圣兰创业孵化园被河北省人力资源和社会保障厅认定为了河北创业大学。河北创业大学是集创业教育、创业评价、创业培训、创业实训、创业孵化等功能于一体的综合性创业就业服务载体。

在创业孵化方面，目前创业大学已形成了初、中、高三级“阶梯式”孵化区。现在孵实体 83 家，直接带动就业人数累计达到 348 人。截止到目前，孵化园共计成功孵化企业 42，其中帮助 10 家企业成为河北省科技厅认定的河北省科技型中小企业。

在创业教育方面，设置了四门全校学生必修的公共课程，有《大学生职业生涯规划》、《就业指导》、《创新创业基础》、《大学生创业概论与实践》，并分别自编了三本教材《洞见职场——大学生职业生涯规划》、《扬帆起航——大学生求职择业指导》、《迎战未来——大学生创新创业教育》，其中《大学生创业概论与实践》课程已经成功申报成为省级本科一流课程。

在创业大赛方面，经过创业教育和创业培训，创业大学的创业团队先后在国家、省市县创业大赛中获得荣誉 106 项，其中国家级荣誉 7 项。通过参赛既巩固了相关的创业知识，同时也模拟了创业过程。

在创业培训方面，创业大学针对大众层、骨干层、精英层自主开发了大众型、骨干型、精英型三层级创业培训课程体系，共计 30 个主题，满足了不同阶段、不同行业人群的创业需求。2021 年创业大学成为河北省职业技能提升计划定点培训机构，开展了 7 期职业技能培训和 7 期创业培训，共计近培训 400 人。

在创业实训方面，由河北外国语学院董事长投资举办的、注册资金 1 个亿的圣兰投资集团对入驻孵化园的项目提供资金支持，目前，共支持成立 40 家创业公司，投资资金 500 多万元。学校把相近、相连、相关专业合在一起创办一个公司，让学生直接在专业公司的运营中学习，通过“专业公司化、班级部门化、教室工作室化、小组科室化、组员员工化”开展市场经营、承包对外项目、进行各种创业实战业务。

二、让河北创业大学成为高质量创业就业的助推器

河北创业大学的创建不是结束，而是一个新的开始。创业大学的产品就是服务，创业大学经营的成果就是企业，我们的任务就是如何帮助入驻的企业做大做强。如何通过这个平台整合更多的资源，如何打通创业服务链条的任督二脉，实现倍增效应，成为高质量创业就业的助推器，是创业大学的责任，也是担当。

（一）整合学校资源，形成命运共同体

1. 河北外国语学院在建的新校区占地 2107 余亩，其中用于国际国内高端产业孵化园的建筑共有八栋，10.2 万平方米，将会吸引与各专业相关的国内外行业企业以及大学毕业生、退役军人、返乡农民工等创业团队入驻该区。该区域的建成将为创业大学提供充足的空间和良好的软硬件设施，保障了创业大学的正常运转。

2. 由河北外国语学院发起成立并担任会长的河北省校企合作促进会、河北省国际高端人才交流协会，是两家省级协会，均在河北省民政厅备案，由河北省工商联主管，河北省教育厅作为业务指导单位，共计有会员单位 1123 家，为入驻孵化园的团队提供智力支持、技术支持、国际前沿国内前沿创业项目辅导和培训支持。同时，经过遴选协会的会员企业可以优

先入驻创业大学，并共享创业大学的各种资源。

3. 由河北外国语学院成立，经河北省科技厅批准成立的河北省国际技术转移中心，旨在充分发挥河北外国语学院国际科技合作渠道优势，根据河北省经济转型发展、民生服务保障、完善社会治理等方面提出的科技需求，面向河北、全国乃至全球征集技术、筛选成果，促进国内外的先进适用技术、科技成果在河北省实现转化应用和示范推广，促进技术转移服务业加快发展，为河北经济社会发展提供有力支撑。中心将建成包含成果转移转化服务平台、国际科技合作交流服务平台、高端智力对接服务平台、科技金融服务平台为一体的科技创新综合服务体。通过国际技术转移中心，为创业大学、校企合作促进会和国际高端人才交流协会入驻企业和会员单位提供技术转移和科技成果转化。

4. 河北创业大学依托河北外国语学院国际人工智能研究研究和河北外国语学院中外国际友好医院的优势，将重点打造成垂直化、专业化的孵化载体，主要遴选新一代电子信息、生物医药等领域的国内外行业头部企业入驻。牢固树立“项目为王”的理念，持续开展专业招商、精准招商、小团队招商和以商招商，着力引进一批符合石家庄市发展实际的大项目、好项目。

5. 由河北外国语学院董事长投资举办的、注册资金1个亿的圣兰投资集团把学校相近、相连、相关专业合在一起创办一个公司，截止到目前共计投资注册了40家创业公司，投资资金500多万元。这些公司将会引进到创业大学，并结合实际情况，在现有的10家科技型企业的基础上，继续申报河北省科技型中小企业，同时重点打造2-3家高新技术企业，并根据企业的发展情况，打造国家级省级技术创新中心和国家级省级重点实验室。

（二）吸引外部资源，实现合作共赢

1. 对接政府。创业大学是在党和政府的领导下，跟着市场走。因此，跟着政府的政策走是一个大的原则。我们要清楚，政府需要什么，政府能提供什么，企业需要什么，创业大学能做什么。首先，我们要知道政府的诉求是什么？主要是经济诉求、产业诉求和文化诉求。经济诉求主要体现在税收方面，那么招商引资、培育企业上市是重点需要做的；产业诉求主要是指河北省以及石家庄市政府要求推动的产业集群、创新集群，引导区域产业发展方向；文化诉求是营造创新创业氛围，打造创新创业环境。创业大学要高举创新创业旗帜，起到引领和示范作用，实现创业带动就业的升级版。其次，创业大学要争取对自身和创业企业的资金扶持，各级政府、政府各部门基本都有对创业创新专项扶持的资金。再次，争取政府对自身和创业企业的政策支持，比如战略新兴企业的税收减免、以较低的价格拿到建设土地等。最后，可以为落户企业代理申报政府的各类项目。

2. 对接高校。实施项目为王策略，以项目为媒介，与高校建立密切的联系，聘请院校教授和领导到创业大学担任导师，同时对接各院校的二级学院的优势学科，满足创业大学入驻企业提出的需求，加快产学研深度融合，推动校企合作、推进科技成果转化、培育新兴产业、服务产业发展壮大。创业大学亦可统一汇总入驻企业的人才需求，为高校大学生提供实习岗

位和就业岗位。高校大学生创业项目团队免费入驻创业大学，创业大学提供办公场地和专业化的政策咨询、财务管理、市场信息、融资扶持等服务。

3. 吸引外向型企业。发挥河北外国语学院专业优势和科研优势，为服务我国企业更好的“走出去”，在境外开展投资、贸易等活动，帮助企业在走出去的过程中，解决可能会遇到的“语言交流障碍、文化冲突、政策法律了解不全面、经济与金融风险预判评估不足、社会治理模式存在差异、科技教育发展不均衡、宗教艺术的影响、环境条件不适应等问题”。为我国企业走出去，国外企业走进来提供智力支撑、人才支撑、政策研究支撑、管理咨询支撑。

4. 对接 VC、PE 等风险投资机构、外商投资、小额贷款公司等。一个企业想要加速发展，最终靠的是资本。一个企业想要得到几何级的发展，就必须嫁接资本。创业大学应该有一套资本运用体系，因为资本可以创造价值。因此可以通过三种方式来开展投融资，其一，创业大学自身建立孵化基金通过债权或股权方式对孵化企业进行投资；其二，创业大学可以为孵化企业吸收各类资金包括债权和股权提供平台；其三，创业大学可以成为天使投资和孵化企业对接融资的信息平台。

三、结束语

河北创业大学的创建对于河北外国语学院的创新创业工作来说仅仅是一个开始，如何深入推进创业大学的建设，规模进一步扩大，质量进一步提高，孵化成效明显提升，是我们应该思考并实践的。

参考文献：

- [1] 鞠伟, 周小虎. 国内学术创业研究特征及趋势——基于科学知识图谱的可视化分析[J]. 江苏高教, 2021(4): 51-56.
- [2] 毛笛, 宣勇. 高校学术资本转化与区域创业——基于空间杜宾模型的实证研究[J]. 教育发展研究, 2021(11): 23-31.
- [3] 刘叶. 我国创业型大学研究的未来走向探析——基于 Citespace 可视化图谱与实践诉求的双重考察[J]. 教育发展研究, 2018, 38(21): 25-3
- [4] 李廉水. 论产学研合作创新的组织方式[J]. 科研管理, 1998, 19(1): 30-34.
- [5] 菅利荣. 国际典型的产学研协同创新机制研究[J]. 高校教育管理, 2012, 6(5): 6-11.
- 作者简介：**班伟民，男，河北承德人，本科，讲师，研究方向：软件工程、创新创业。
董亚蕾，女，河北石家庄人，本科，讲师，研究方向：数字媒体技术。
何思瑶，女，河北保定人，本科，学生，研究方向：创新创业。
邱玉林，男，河北承德人，本科，学生，研究方向：就业创业。

课程思政背景下的大学英语教学实践与研究

李超

(河北外国语学院, 中国石家庄, 050091)

摘要: 立德树人是高等教育培养人才所肩负的重要历史使命。大学英语作为通识教育的公共必修课程,也是实施立德树人的重要途径。本文重点从课程思政在大学英语中的重要性,分析了大学英语在课程思政实施过程中的现状,探索大学英语实施课程思政的重要途径,以期能全面提升课堂效果和育人水平。

关键词: 课程思政; 大学英语; 人才培养

Practice and Research on College English Teaching under the Background of Ideological and Political Education

Li Chao

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Strengthening Morality Education is an important historical mission for higher education to cultivate talents. As a public required course of general education, College English is also an important way to strengthen morality. This paper focuses on the importance of ideological and Political Education in College English, analyzes the current situation of the implementation of ideological and political education in college English, and explores the important ways to implement ideological and political education in college English, in order to look forward to the overall improvement of classroom effect and education level. In order to improve the ideological and political education effect of college English courses, this paper expounds the importance of curriculum ideological and political education in college English, the current situation of college English curriculum ideological and political education in the implementation process, and focuses on exploring the important ways of college English curriculum ideological and political education.

Key words: ideological and political education; college English; teaching practice

一、课程思政概述

习近平总书记关于立德树人的重要论述中一再强调,教育的根本是解决“培养什么人,如何培养人和为谁培养人”。高校立身之根本在于立德树人,要以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点,把服务中华民族伟大复兴作为教育的重要使命。2016年12月8日,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业

发展新局面。同时强调“思想政治理论课要坚持在改进中加强”、“其他各门课都要守好一段渠、种好责任田，使各类课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应”，这些论述成为高校教师教学内容和课堂教学设计的指导思想。2020年5月，教育部正式印发《高等学校课程思政建设指导纲要》，强调在非思政课程中引入思政教育，挖掘课程中蕴含的家国情怀、社会责任、文化文明、法制道德等思政内容，以帮助学生塑造正确的三观，从而实现知识传授、能力培养和价值引领的统一。

课程思政主要是将课堂的常规教学与思政元素的传输结合在一起，潜移默化地影响学生的行为，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。思政元素与大学英语教学的深度融合能够培养学生用英文讲好中国故事，传播中国精神的能力。思政元素具有时政特色与文化底蕴，引导学生树立正确的价值观和文化自信心，培养国际视野，家国情怀和创新意识。

二、大学英语课程思政的必要性

大学英语作为高校通识教育必修课程，具有课时多、周期长以及授课对象多的特点。此外，大学英语教材内容丰富，涉及世界各国政治、经济、历史、文化以及社会生活的各个方面，在承载英语语言知识和人文知识的同时，也为挖掘大学英语“课程思政”资源提供了大量鲜活的素材。

1. 在大学英语思政课堂建设中，大学英语教材中包含着各种各样的中西文化的话题，学生在学习英语的同时，对于西方文化进行去伪存真，弃之糟粕，取之精华，培养学生对西方文化的甄别的能力，同时促使学生人生观、世界观、价值观的形成。

2. 在英语教学中，将中国的优秀传统文化融入到课堂教学的每个环节里，这将有助于提升学生的民族自信，也将有利于推动中国文化走向世界。

3. 将思政融入大学英语教学中，不仅仅对高校英语教师在专业能力上提出了新的要求，更是践行了培养合格的社会主义建设者和接班人的历史使命。

三、大学英语实施课程思政的现状

1. 部分大学英语教师对课程思政认识不足，思政素质淡泊

一部分老师认为老老实实上课，踏踏实实工作就是立德树人。他们没有意识到高等教育的最终目标是为社会培养全面发展的人才和合格的社会主义建设者和接班人。老师没有理解课程思政对学生人生“三观”的影响。忽视了英语课程所蕴含的思政元素，以及这些思政元素对学生思想和价值观的引领作用。每一学科的教育不仅要让学生掌握本学科的知识技能，更重要的是帮助他们树立正确的行业规范、公民意识、家国情怀，这才是教育学生的最终目标。教师应当将课程思政放在教学的第一位，发挥该课程对学生思想引导和价值引领的作用。

2. 部分大学英语教师缺乏开展思政课堂的专业能力

大部分高校英语教师将教学的重点往往在于如何提高学生的听、说、读、写、译等技能，并没有充分意识到在教学过程中融入思想政治教育的重要性，只有较少的英语教师会拓展到思想政治教育层面。

3. 部分大学英语教师的上课方式陈旧，缺乏课堂组织能力

随着时代的进步和发展，传统的教学方式已经不适合当今的学生，所以教师要根据上课内容或话题所涉及的内容合理地选择上课方式。教师既要分析学生的实际情况，使用恰当的上课方式来提高课堂教学效率、丰富教学内容，也要根据教学大纲要求设计教学内容，满足学生成长和发展的需要，不再采用“满堂灌”的教学方式，而是因时而异、因人而异，对学生的基本情况有一个大致的了解，并在此基础上进行个性化的引导教学。比如，教师在讲到美国梦时，可以为学生讲解中国梦，让学生在课堂上利用手机搜索中国梦的相关词条，并讲述自己心中的中国梦。教师可以合理利用网络视频、微课、慕课等教学工具，发挥课堂育人的最大效果。

四、如何实现好大学英语的“课程思政”

1. 提高教师对课程思政的认识，提升综合素养

英语教师要加强对“培养合格的社会主义建设者和接班人”的理解和学习，并积极关注国内外时事政治，不断提升自身的思政素质，教学应该将德育的小溪流淌在教学的每个环节里，教师不仅仅是传道、授业、解惑也，要将教书和育人有机结合，积极发挥大学英语课程对学生的“三观”教育，积极培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 注重教学设计，巧妙引入思政教育

教师在设计教学环节的过程中，应充分发挥现在大数据时代的背景优势，有机地结合课内外多种素材开展教学和思政，而不仅仅局限于教材中的有限篇章。在话题引导、举例造句、课后讨论及小组活动等各个环节中，教师都可以抓住机会开展课程思政，充分将与单元主题相关的平台资源综合运用起来。如在《新视野大学英语读写教程1第三版》第五单元关于“hero”的讲解中，我们分别让不同的学习小组对英雄概念的理解进行讨论，学生们非常感兴趣，纷纷把自己所认为的英雄一一列举，通过大家的分享大家达成共识，抗击新冠疫情中的逆行者是英雄，为大家舍小家的每一名抗疫者也是英雄，为了祖国的繁荣昌盛而牺牲的战士是英雄，奥运会中勇于拼搏奋力夺冠的是英雄，疫情期间人民警察、各地的志愿者、基层岗位人员、铁路职工等也都是英雄。一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋，同学们听和学都非常的专注，这不仅仅是一场语言的学习，也是一场文化的盛宴，自然而然，同学们不进学习到英语，也是一场精神的洗礼和爱国情操的展现，增加了文化自信和民族自信。

我们在大学英语教学内容中要巧妙的将中华优秀传统文化、中国特色社会主义“四个自信”、以及社会主义核心价值观等内容的思政教育目标融入教学内容，并通过中西对比，潜移默化地引导青年学子“不忘本来、吸收外来、面向未来”，立足中国，面向世界，“讲好中国故事、传播好中国声音”。

3. 建立第一课堂和第二课堂的协同育人机制

英语教师还可以根据学生学习英语的水平，让学生们每学期去涉略不同主题内容的书籍，如中国传统文化知识、中国旅游文化知识、中国礼仪文化知识等书籍。同时还可以为学生推荐或搭建诸如学习强国、中国高校外语慕课等丰富多彩的新媒体学习平台与资源，用现代信息技术赋能大学英语课堂；并通过组织外语文化艺术节，如英文剧、演讲、辩论、竞赛等各种活动，设置不同思政教育方面的主题，激发学生学习兴趣，调动学生主观能动性，引导学生自主学习，形成全员化、多角度、全方位的大学英语“课程思政”育人模式。

4. 其他途径

老师可将以学生阅读的书目以课程小论文的形式，纳入到月考、期中考、期末考等的过程性评价，以作业和考核的机智督促学生主动学习。同时教师团队也将集智，更加深入的挖掘课程中所潜在的思政要素，从而形成英语教学的思政体系，与思政课同向同行。

“教书育人”是作为一名教师的天职。站在新时代的背景下，大学英语教学更应该不遗余力发挥作用。这对我们英语教师也提出的更高的要求，我们要在教学实践中不断学习，不断反思，全面提升自身的综合素养，不断提高自身的课程思政水平和教学能力教学创新水平，真正成为新时代“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有人爱之心”的“四有”好老师，为培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人而努力奋斗。

参考文献：

- [1]教育部. 教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-06/06/content_5517606.htm05-28
- [2]吕行. 新时代高校“三全育人”改革探索与生态圈 构建[J]. 智库时代, 2018(26): 47-49.
- [3]夏文红, 何芳. 大学英语“课程思政”的使命担当 [J]. 人民论坛, 2019(30).
- [4]李岩松. 贯彻全国教育大会精神, 共促一流外语学科发展 [J]. 外语界, 2019, 192(3): 3-4.
- [5]朱晓晗. 大学英语听说课程中“课程思政”融入初探[J]. 安阳师范学院学报, 2020(6).
- [6]时宇娇. 政法类院校公共英语课“课程思政”教学改革探索[J]. 学校党建与思想教育, 2019(4).

作者简介：

李超，女，河北邯郸人，硕士，副教授，研究方向：英语教学。

基金项目：本文系 2020 年度河北省普通本科院校英语教学改革研究与实践项目课题“课程思政背景下的大学英语教学实践与研究”的最终研究成果，课题编号为:2020YYJG084。

大学英语课程思政教学模式研究

卢瑞金

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 思想政治教育是当前中国教育的重要环节, 英语教师应当认真履行教育职责, 在平时的课堂教学中认真地“教书育人”, 把思想政治教育渗透到平时课堂教学之中, 从而全面地提高英语教师的思想政治教育素质。在英语教学环节中, 英语老师必须拥有细致认真的教学心态, 用宽松平和的教育方法影响学生, 并给每个学生提供思想指导和技巧, 以协助其建立科学的世界观和人生观。同时教师也要努力提高自己的业务素质, 并且树立正确的思想政治观, 把思想政治教育渗透到学校每一日的教学课程、课堂主题以及教育环境之中, 从而确保老师所从事的教学工作实现“春风化作雨, 润物细无声”的理想境界。

关键词: 大学英语; 课程思政; 教学模式

A Study on Ideological and Political Teaching Model of College English Course

Lu Ruijin

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Ideological and political education is an important part of the current Chinese education. English teachers should conscientiously fulfill their educational duties, “teach and educate students” and infiltrate ideological and political education into classroom teaching, so as to comprehensively improve the ideological and political education quality of English teachers. English teachers must have a careful teaching mentality, influence students with relaxed and gentle teaching methods, and provide ideological guidance and skills to each student to help them establish a scientific world view and outlook on life. At the same time, teachers should also strive to improve their professional quality, and set up the correct ideological and political view, and put the ideological and political education into the school daily teaching curriculum, so as to ensure that teachers’ teaching work to achieve the ideal realm.

Key words: college English; curriculum ideology and politics; teaching mode

一、研究背景和理论基础

高校是人才培养的重要阵地, 各种教学活动均担负着巨大的教育功能。习近平总书记曾在全省高校教育思想工作大会上强调, 要用好社会主义思想政治理论课堂教学这个重要渠道, 各种教学活动都要和思想政治理论课同向并进, 产生协同效果。从“思政课程”到“课

程思政“，是把思想政治课堂教学工作贯通教育教学活动整个过程中的重大改革与实践尝试。大学英语作为高等院校全体在校大学生的必修课科目之一，不但肩负发展学生语言认知能力和训练英语技巧的教育使命各项任务，更应当将立德树人当作学校根本任务，积极传播科学的价值理念，发挥课堂教学与思想政治文化教育的协调功能，积极探索“课程思政”的教育与教学改革方向，进一步落实学科素质教育功能，引导大学生形成正确的世界观、价值观和人生观。

人的全面发展是马克思主义的基本原理之一，同时更是中国现代素质教育方向的基础。而随着素质教育的实施，现代素质教育也更加强调学生的全面发展。这个教学理念来自于法国教育家卢梭，他倡导人的天性不可以被压迫，要促进人的全面发展，就要求对自由和理性的彻底解放。卢梭的教学观念，对现代教育学蓬勃发展具有十分重大的意义，可以推动现代教育学的全方位蓬勃发展，同时也可以作为高校英语课程思想政治建设的理论基石，为思想政治建设和高校英语课堂的融合，创造更为合理的教学目标。

二、大学英语课程思政现状

“大学英语”作为高等学校的通识教学学科，是“教学思政”的一个重要阵地。目前，大学英语的课程思政功效却并未得以充分发挥，主要体现在以下几个方面：

（一）教师课程思政意识不足

大多数英语教师对于在英语课程教育过程中融入思政教育的内容的意义了解不够，没有积极地将思政教育内容融入课堂的能力。所以，高校英语教师在教学上一直强调的是对英语语言综合运用能力的训练，而忽视了对思想政治教学的渗透。此外，一些英语老师尽管要将英语专业与思想政治教学紧密结合起来，却感觉力不从心。

（二）教材选择忽视了思政教育素材资源

当前的“大学英语”虽然课程类型很多，但大多以英美发达国家的背景为基石，以西方人的社会价值观为中心思维，因此教材内容缺乏中国人文、思政元素。备课过程中缺少了思政教育元素。教学准备上过于依赖于课本内容，以对知识点的讲解为教学准备为重点，却忽视了“大学英语”课程的思政教育育人功能。

（三）教学方式无法完全发挥课程思政教育功效

通过对教材内容填鸭式灌输，教师对课文中所包含的历史文化背景知识和德育内容都未加深入探讨，未能深刻发掘文本背后的爱国主义、人格品德、理想信念、中国文化传统等思政知识教育内容。

（四）考评机制限制课程思政教育功效的充分发挥

长期以来，学校对大学英语教师的考评工作内容都紧紧围绕着英语专业技能的教学开展，使得教师没有时间和精力顾及大学英语课程中课程思政元素的融入。这种考评机制限制了大学英语课程思政教育功效的发挥。

（五）学生之间存在着显著的功利化学习动机

在漫长的大学英语教学发展过程中,学生们一直被灌输着这么一种理念——通过学习英语可以为自己创造良好的收入和工作,于是英语学习的主要目的就成为了找一份好工作,赚更多的钱,而英语学习也变得更具有功利性。而这些心理使得学生在学习英语的过程中往往无法完全理解英语真实的含义,以至于不能达到更好的英语学习效果。

三、大学英语课程思政教学模式研究

(一) 加强教师课程思政的理念, 强化教师队伍的建设

习近平总书记在党的十九大报告中全面阐明了新时期中国特色社会主义思想,为新中国的教育发展指出了理论依据,也指出了教育前进的新方向。首先,每个老师都要适时调整教育理念,习近平总书记明确指出“所有课程都有育人功能,所有教师都承担育人责任”,大学英语应教师当和其他学科尤其是思政学科协同起来,从课堂教学和管理工作的不同方面给学生进行全面灌输思想政治教育,力求形成全面、立体化、多覆盖的教育思政制度体系。其次,教师在此过程中也要拥有相应的专业知识水平,掌握英语教学的新方向,将思想政治建设置于英语教学的重要地位,以提高对思想政治建设重要性的认识。同时,高校也需要提供更多途径让英语教师完善自身,提升自己的专业知识,便于英语教师进行学习与自我提升,提高其自身英语教学的技能。最后,英语老师还应做好对自身的思想政治建设工作,将思想政治建设工作和英语教学紧密结合在一起,给广大学子们的英语学习指明方向。

(二) 加强教学内容与思政教育内容的融合

长期以来,大学英语教学是以英语语言基础知识与运用技巧、跨文化交流学习能力和外语学习策略为主体教学内容的综合课程体系。其教学目标是培养学生的英语综合应用能力,尤其是听说能力,使学生在今后的学业与管理工作中能够运用英语进行正确顺畅的沟通与交往,从而培养学习者的综合文化素质。目前,大学英语教学主要以教材为基础,在教材中还应加入中国文化与常识教育的内涵。在课程思政理念的指引下,教师需要在英语语言的综合应用能力与教育效果这一教学总体目标的基础上,通过精心设计教学方法,合理切入思政教学内容,将之与教学内容有机融为一体,不失时机地对语言学习者实施教育。

(三) 全面评价教学效果, 注重课程思政导向

评价教学质量要全方位,不应只看学习成绩,而应多维度地开展教学评价工作。除学习成绩这个结果性评估之外,还应当把过程性评价工作视为评价教师授课水平的重要手段。此外,在教学进行之前采用测试和问卷的方式评估学生的学习成绩、品德素质与心智发展水平,在教学完成后,继续进行测试与问卷评估学生这三方面所取得的学习水平,并把二者加以比较。老师在评教的过程中,要尤其注意对课程思政元素育人的导向作用。此外,针对教职员工的综合考核工作,除老师的教学成绩之外,更需要关注教师团队的职业素养、思想政治水平和爱岗敬业奉献精神等方面。所以,必须把道德评价和精神引领融入现有的教案评审、同行评教、学生评教等当前的教师综合考核当中。

(四) 去除教学功利化

教师在课堂中应时时谨记教育的根本目的,而不是机械化地应对考试,教学的终极目标是做到知识传递、价值导向。教师首先要用“思政育人”的教育理念武装自身,摒弃过去的应试教学方式,建立思政和专业协同育才的新教学方法。然后,课堂教学过程中,教师能够通过翻转式教学,以全方位、多维度地展现课堂,从而达到课前、课中、课后全方位融合思政内涵的教学,引导学生建立科学的人生观、世界观,以全新的价值理念和教育理念开展教学。

结语

高等学校的立身之本,就是立德树人。发掘并利用好高等学校中各门学科所具有的大量思想政治教育元素,进一步发挥高等院校学科的思想政治教学功效,既是实现立德树人基本目标任务的内在要求,又是搞好新形势下高等学校思想政治管理工作的重要途径。目前,国家特别强调立德树人是中國高等学校的基本目标任务,而担任高校大学英语等公共基础课的教师们责无旁贷,必须潜心探究怎样更高效地进行大学英语等学科课程思政。身为教书育人的教育工作者,在课堂中不但要传授语言技巧,还要宣传社会主义核心价值观,切实做到把思想政治教学渗透到大学英语教学当中,并利用潜移默化的语言文化教育帮助学生培养明辨是非的能力,从而使学生客观理性地对待社会问题,人实现与人良性交流并融洽共处。

参考文献:

- [1]陈红美. 大学英语“课程思政”教学模式探索与实践[J]. 智库时代, 2018, 167(51):21-23.
- [2]黄怡凡. 课程思政体系下的大学英语教学 [J]. 文教资料, 2018, (5):209-211.
- [3]李平, 王聿良, 吴美玉, 王晓红. “大学英语”课程向“课程思政”拓展的可行性研究 [J]. 淮海工学院学报(人文社会科学版), 2018, 16(10):137-140.
- [4]刘承功. 高校深入推进“课程思政”的若干思考[J]. 思想理论教育, 2018(6):62-67.
- [5]沈轶. 课程思政融入高校《大学英语》课程有效途径探究[J]. 文化创新比较研究, 2019, 3(4):121-122.
- [6]王守仁. 大学英语教学指南[J]. 大学外语教学研究, 2018, (00):7.
- [7]习近平. 习近平在全国高校思想政治工作会议讲话[N]. 人民日报, 2016-12-9.
- [8]张微. 基于课程思政建设的大学英语教学创新思考[J]. 才智, 2019, (14):53
- 作者简介:** 卢瑞金, 女, 河北定州人, 硕士, 讲师, 研究方向: 英语教学
- 基金项目:** 本文为河北外国语学院校级课题: “大学英语课程思政教学模式研究”的结项论文, 项目编号: HWJG202195。

新时代加强农村普法教育对策研究

贾少涵

(河北农业大学, 中国保定 071000)

摘要: 新时代加强农村普法教育是落实国家现代化战略部署的需要, 实现“法制教育”到“法治教育”的结果, 实施乡村振兴战略的保障。加强农村普法教育建立的主要目标有提升村民法治素养, 建成自治、法治、德治相结合的乡村治理体系, 优化农村法治环境。因此, 要完备农村普法教育内容体系, 提高普法水平; 创新实施机制, 增强普法实效; 挖掘法治文化, 营造普法氛围。

关键词: 新时代; 农村普法教育; 对策

On the Countermeasures of Strengthening Rule of Law Education in Urban Areas in the New Era

Jia Shaohan

(Hebei Agricultural University Baoding 071000, China)

Abstract: Strengthening rural of law education in urban areas in the new era is the need to implement the strategic deployment of national modernization, the result of realizing "legal education" to "rule of law education", and the guarantee of implementing the Rural Revitalization Strategy. The main goal to strengthen rural of law education in urban areas are establish and improve villagers' legal literacy, build a rural governance system combining autonomy, rule of law and virtue, and optimize the rural legal environment. Therefore, we should complete the content system of rural of law education in urban areas to improve the level of rural of law education, innovate the implementation mechanism to enhance the effectiveness rural of law education, tap the culture of rule of law to create an atmosphere of rural of law education.

Key words: new era; rural of law education in urban areas; countermeasures

农村普法教育是全民普法教育的重要组成部分, 也是重点和难点。以往农村普法教育虽取得了显著成就, 但与城市普法教育相比始终是短板。面对新时代, 党的十九大提出“加大全民普法力度”, 实施乡村振兴战略, 为农村普法教育提出了更高的要求。

一、新时代加强农村普法教育的必要性

(一) 落实国家现代化战略部署的需要

党的十九大对我国社会主义现代化建设做出了战略安排, 法治建设包括普法教育的目标和任务被同步纳入, 明确了法治建设的时间表。从二〇二〇年到本世纪中叶, 分成两个阶段,

第一阶段从二〇二〇年到二〇三五年，“基本实现社会主义现代化”，“人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，法治国家、法治政府、法治社会基本建成，各方面制度更加完善，国家治理体系和治理能力现代化基本实现”，“现代社会治理格局基本形成，社会充满活力又和谐有序。”“国家治理体系和治理能力”的现代化主要的标志就是要全面贯彻落实依法治国基本方略。第二阶段从二〇三五年到本世纪中叶“把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”，“物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明全面提升，实现国家治理体系和智力能力现代化”。其中，坚持全面依法治国是十八大以来以习近平为核心的党中央“四个全面”战略布局之一。党的十九大报告指出“全面依法治国是国家治理的一场深刻变革，必须坚持厉行法治，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。”为新时代社会主义法治提供总纲领和行动指南。因此，当前的农村普法教育要面向新时代，朝向新发展，既要关注当下，也要放眼未来。

（二）实现“法制教育”到“法治教育”的结果

从“法制教育”到“法治教育”是随着国家依法治国水平的提高，对普法教育规律认识的增强的必然结果。纵观历次普法规划，“一五”“二五”普法是我国普法的开端，教育内容主要涉及基本常识；“三五”普法阶段，依法治国方略确立，首次要求理论与实践相结合，鼓励人民从学法向用法转变；“四五”普法由提高全民法律意识向提高全民法律素质的转变；“五五”深入的法制宣传教育和法治实践，进一步提高全民法律意识和法律素质；“六五”普法进一步加强法律意识和法律精神的培养，在此期间，十八大报告指出“深入开展法制宣传教育，弘扬社会主义法治精神，树立社会主义法治理念，增强全社会学法尊法守法用法意识。”2014年，党的十八届四中全会正式提出“法治教育”这一概念，至此，我国的普法教育完成了从“法制教育”到“法治教育”的转变。自“七五”普法规划，实现了“法治教育”从名称到内容的修改，提出具体目标，使“法治教育”的目标具体化。在2018年对《宪法》的第五次修改中，将“健全社会主义法制”改为“健全社会主义法治”，是对多年法治建设工作的经验总结，引领新时代依法治国的高度。相应的，从“法制教育”到“法治教育”的意义对于我国农村普法教育理念的重大影响在于，促使普法规划者、科研人员和普法工作者转变思维，去除以往法制教育的旧观念，树立符合新时代要求，提升全民族法治素养，加强依法治理的大局意识。

（三）实施乡村振兴战略的保障

习近平总书记在党的十九大报告中提出的实施乡村振兴战略，为今后的“三农”工作提出了更高更新的要求，体现了党中央把“三农”问题作为全党工作的重中之重的态度。这必然会为我国农业农村的发展注入动力，同时，也打破了原有农村普法教育的思路局限，将普法工作提升为乡村振兴战略服务的高度。

乡村振兴战略的总要求是“产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕”，这是新时代乡村社会内在需求的科学表述，是中央对“三农”工作的新定位。首先，这一要

求反映了我国当前的经济由高速增长转向高质量发展的阶段特征，需要从传统农业转变彻底为现代农业。其次，体现了“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，农村的发展不仅需要金山银山，也需要青山绿水。最后，契合了新时代社会主要矛盾的变化。人民日益增长的美好生活需要不仅仅体现在物质上，更体现在民主、法治、公平、正义、安全、环境等等各个方面，彰显了党对乡村人民诉求的预见与认同。若要实现上述目标，离不开相关法律法规的制度保证，而法律的实施与效果，在很大程度上就要靠农村普法教育工作的推进。

二、新时代加强农村普法教育的主要目标

（一）提升村民法治素养

根据党的十九大报告提出提高全民族法治素养的要求，村民应在普法教育中提升法治素养。不仅使村民能够尊法、学法、守法和用法，而且使之具有对我国法律规范、制度及其价值的认识、理解和运用能力，具有立法、执法、司法监督的参与能力。具体而言，就是通过训练和实践不仅树立法律意识获取法律知识，还要习得用法能力和技巧。在横向上，首先，树立正确的法律意识。摒弃落后的与现实相背离的传统负面法律观念，树立主体意识、权利义务意识、正当程序意识等。其次，加强相关法律法规教育。通过学习具体的法律规定，知悉法律后果，明确村民行为的“可为”与“不可为”，规范村民的行为。最后，强化用法能力的锻炼。这就需要将村民的普法教育纳入法治实践中去，不仅要让法治入脑入心，更要入行动。在纵向上，还涉及到在立法、执法、司法等法治环节。锻炼参与立法的能力。能够将自身作为立法活动的参与者，积极投入到与自身利益密切相关的立法活动中去；提高对执法、司法的监督能力。

（二）建成自治、法治、德治相结合的乡村治理体系

党的十九大报告提出的健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，不仅是乡村振兴战略的内在要求，也是农村普法教育的基本目标。“三治合一”充分体现了以人为本、依法治理、以德治国的理念，三者作用各有侧重，缺一不可。首先，实现乡村自治是规范性与乡土性的结合、传统性与现代化的交融。坚持因地制宜，发挥地方优势，顺民意、和民心、用民智、借民力，将顶层设计与地方创造相结合，是发挥地方自主性的创新发展思路。其次，法治具有规范与保障作用。乡村的依法治理、村民自治权的形式，同样要依靠法律途径来实现。为自治和德治提供法律支持和社会认同，加倍乡村治理的效果。最后，“德治是一种溶于广大群众日常生活的社会秩序的生产和维系方式，是与共同体的道德评价、社会舆论和风俗习惯等特殊生活方式密切联系的，因而各个共同体的德治内容不尽相同，存在的方式是多元的、弹性的、自律的”。“三治合一”必须相互融合，发挥整合功效。“三治”相得益彰，最终实现乡村治理的善治。

（三）优化农村法治环境

农村的法治环境是普法的土壤，是依法治国的重要组成部分。我国“三农”问题的解决离不开农村本土的大环境，而最优的大环境就是法治环境。对于法治环境的评价标准主要有

两个，一是权力是否受到制约；二是公民的权利是否得到确认和保护。良好的农村法治环境，是农村社会治理走向文明的必然要求。这对村民法律素养的提升、“三治合一”的实现，起到巨大的推动作用。

三、新时代加强农村普法教育的主要路径

（一）完备内容体系，提高普法水平

法治素养的提升，要在正确思想的引导下，即在中国共产党领导下，在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指引下进行。特别是习近平法治思想引领全面依法治国实践在新发展阶段实现更大发展，不断迈向新的更高境界。首先，法治精神教育。“八五”普法规划明确的主要目标明确：公民对法治精神的认同度显著提高。法治精神是法治的思想内核，是法的价值的体现，是法治思考凝聚而成的思想精华，是法治实践必须奉行的基本原则。其次，法律规制教育。韦伯认为规则“为人们的行动提供一种导向，引导人们选择某一类行为方式。规制与个人主观意志之间存在某种相互渗透的关系：规则中体现着一般化的社会心理，而个人领域中也存在一些内化的规范性因素。”因此，要加大与“三农”有关的法律规则教育。最后，用法能力教育。引导村民加强法律诉求的表达能力，积极参与民主选举、民主管理、民主监督活动。

（二）创新实施机制，增强普法实效

在新时代，农村普法教育在受教者上，要从“整齐划一”转变为“分类指导”；在普法方式上，要从“传统方式”转变为“全方位立体化”；在施教者上，要从“政府主导为主”转变为“全社会的总动员。”首先，构建“分类指导，因人制宜”的施教机制。根据村民的不同群体，规划不同的普法教育方案，提高针对性。其次，创新传统普法形式。通过多种传媒途径，进行渗透式的法治普及，“随时转移，农村普法处处是阵地”。最后，建立规模化普法主体队伍。吸收乡贤、社会组织、志愿者、法律研究工作者、商业化运作主体等更多主体加入到农村普法队伍中来。

（三）挖掘法治文化，营造普法氛围

新时代的农村普法教育不能仅停留在表面功夫上，要润物无声，利心筑魂，推行法治文化深入人心、沁人心脾，推动法治文化蔚然成风。就要以马克思主义为指导，立足当代中国法治建设实际，发掘并整合农村地区原有的法治传统，营造并涵养法治氛围。首先，充分挖掘农村现有优秀法治文化。习近平总书记在十八届四中全会第二次全体会议上指出：“我国古代法制蕴含着十分丰富的智慧和资源，中华法系在世界几大法系中独树一帜。要注意研究我国古代法制传统和成败得失，挖掘和传承中华法律文化精华，汲取营养、择善而用。”其次，积极营造农村法治文化氛围。把法治文化建设纳入农村公共文化服务体系，重视乡规民约的制定和实施，优化现有乡规民约，保留传统精华，注入法治因素，以社会主义核心价值观为引领，打造自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。最后，加强农村精神文明建设助推法治文化积淀。2018年1月，习近平总书记在江苏徐州市考察时指出要进一步加强农村

精神文明建设,提升农民精神风貌。其中对广大村民进行新时代中国特色社会主义思想和“中国梦”的教育,进行爱国主义、集体主义教育等,都为农村地区涵养并积淀法治文化起到有力的助推作用,为全面建成小康社会提供思想保证、文化条件和精神力量。

参考文献:

[1]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017:28.

[2]莫纪宏.论“国家治理体系和治理能力现代化”的“法治精神”[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2014(3):15-20.

[3]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[J].北京:人民出版社,2017:29.

[4]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017:38.

[5]胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2012:28.

[6]李昌祖,赵玉林.公民法治素养概念、评估指标体系及特点分析[J].浙江工业大学学报(社会科学版),2015,14(03):297-302.

[7]戴木才.现代政治视域中的“法治”与“德治”[M].济南:山东人民出版社,2007:18.

[8]胡明.深刻认识习近平法治思想的重大意义[EB/OL].(2020-12-15)[2021-10-15].

http://www.xinhuanet.com/politics/2020-12/15/c_1126861880.htm.

[9]卓泽渊.法治精神应体现法的价值并指导法治实践[N].法制日报,2007-08-31(03).

[10]郑戈.韦伯论西方法律的独特性[C]//李猛主编.韦伯:法律与价值,上海:上海人民出版社,2001.

[11]杜才云.筑牢治国安邦法治文化之基[EB/OL].(2021-04-08)[2021-10-08].

<http://www.rmlt.com.cn/2021/0408/611342.shtml>.

作者简介:贾少涵,女,河北曲阳人,博士,讲师,研究方向:“三农”法治研究。

基金项目:本文系河北农业大学自主培养人才科研专项“中国农村普法教育40年研究”的阶段性研究成果,课题编号:PY201813。

试论新媒体技术背景下司法行政机关网络舆情应对

崔嘉欣

(中央司法警官学院 中国保定 071000)

摘要: 新媒体技术背景下, 互联网技术得到迅速而又充分的发展。司法行政机关因具有一定涉密性, 与其有关的新闻事件往往更能引起社会公众的兴趣, 易引发网络舆情。而目前司法行政机关处置网络舆情存在重视程度不够、处置方式单一、实践经验匮乏等特点, 因此, 要完善司法行政机关处置网络舆情的对策, 必须充分认识网络舆情引导工作的重要性, 设立司法行政机关网络舆情处置机构, 充分利用媒体支持、加强信息披露、增强与网民的沟通、正确引导社会公众等。

关键词: 网络舆情; 司法行政机关; 处置

Response to Network Public Opinion of Judicial Administrative Organs under the Background of New Media Technology

Cui Jiixin

(The national Police University for Criminal Justice Baoding 071000, China)

Abstract: Under the background of new media technology, Internet technology has developed rapidly and fully. Due to the confidentiality of judicial administrative organs, the news events related to them can often arouse the interest of the public and easily lead to network public opinion. At present, the judicial administrative organs have the characteristics of insufficient attention, single disposal method and lack of practical experience in dealing with network public opinion. Therefore, it is necessary to improve the Countermeasures of judicial administrative organs in dealing with network public opinion, We must fully understand the importance of network public opinion guidance, establish network public opinion disposal institutions of judicial administrative organs, make full use of media support, strengthen information disclosure, enhance communication with Internet users, and correctly guide the public.

Key words: network public opinion; judicial administrative organ; management

新媒体技术背景下, 互联网技术得到迅速而又充分的发展。微博、微信等网络平台的迅速兴起也为公众表达自身利益诉求、关注社会事件、监督政府行为等提供了一种新的方式。司法行政机关因具有一定涉密性, 与其有关的新闻事件往往更能引起社会公众的兴趣, 易引发网络舆情。

舆情是指在一定的社会空间内,围绕中介性社会事件的发生、发展和变化,民众对社会管理者产生和持有的社会政治态度。它是较多群众关于社会中各种现象、问题所表达的信念、态度、意见和情绪等表现的总和。网络舆情则是指在互联网背景下,众多网民对于社会(虚拟社会和现实社会)的各种现象、问题所表达的信念、态度、意见和情绪表现的总和,或简言之称为网络舆论和民情。而司法机关网络舆情是指在一定时期内,主要通过互联网首发或传播,围绕与司法机关有关的新闻事件、社会现象和热点问题,由网民所表达的信念、态度、意见和情绪的总和。

近年来,突发事件的发生给司法机关对于网络舆情事件的响应和处理能力带来巨大考验。尽管司法机关已切实加强应急管理,提高预防和处理突发事件的能力,但在网络媒体多元化发展的今天,如何正确、及时地应对网络舆情,客观合理地应对网络舆情进行处置,是司法机关应当重点考虑的问题。

一、司法机关网络舆情的特点

(一) 信息易失真,衍生其他事件

司法机关网络舆情本身所具有的影响力,使其在短时间内迅速扩张,公众没有正确的渠道获知充分、准确的信息,加之公众对司法行政工作缺乏了解,导致他们难以对有关信息进行正确的加工和分析,使信息失真。而有些不负责任媒体的主观故意或者客观失误所造成的报道偏差,形成以讹传讹的不利传播流,或有些媒体的穷追不舍、肆意刁难、捕风捉影、将片面之词视为权威解读、少数媒体的煽风点火引来众多媒体的一哄而上等情况都会将司法机关的失误无限放大,使司法机关单方面所做出的努力补救被熟视无睹。即便通过各方努力,使网络舆情得到控制,然而事件信息披露不及时也会导致社会公众的心理恐慌,从而衍生其他事件。

(二) 易被恶意利用,影响不易消除

网络的匿名性给一些恶意网民的非理性行为带来的便利,一些人抱着不用承担责任的心态参与其中,不乏有利用网络泄愤、娱乐者,而针对司法机关方面的话题,已成为公众关注的热点话题,而这些网络事件造成的负面影响可以在短时间内迅速扩散,并与当前发生的社会事件紧密联系、交叉,使得事态发展难以控制,给司法机关的工作造成深远影响、不易消除。

(三) 处置方式不当、造成不良影响

目前,司法机关在面对突发网络舆情事件时,首先想到的就是如何封堵消息,采取拖延应对甚至虚假应对的方式,在网络舆情被公众和媒体关注后,为了不影响司法机关的形象,往往采用拖延、隐瞒的办法,经常对网民提出的问题采取回避态度,即便引起媒体和公众极大关注和强烈反响,甚至出现铺天盖地的批评和指责,但有关部门却任凭媒体轰炸,一概不予理睬,认为时间久了,公众的关注度下降了,自然就不了了之了。殊不知,一旦网民的问题得不到正面回应,就会导致网络上对此类问题的关注度越来越高,事态的发

展无法控制，造成公众对司法行政机关的信任度降低，而司法行政机关缺乏与媒体的对接，没有相应的引导机制，导致媒体在报道司法行政机关舆情时失真，给司法行政机关工作带来不良影响。

二、当前司法行政机关处置网络舆情存在的问题

近年来，我国司法行政机关在涉及舆论宣传、舆情引导的实践中积累了丰富的工作经验，但在处置负面网络舆情的过程中仍然存在着诸如重视程度不够、重点投入不足、处置方式单一实践经验匮乏等实际问题。

（一）重视程度不够

当前，司法行政机关对于维护信息安全、加强网络舆情宣导的重视程度却远远不够，有的单位甚至根本没有把网络舆情的宣传、引导和监控作为经常性工作来抓，往往遇到问题“临时抱佛脚”，急于研究对策、商讨解决办法，缺乏研究引导和高效应对网络舆情的长效机制。

（二）重点投入不足

近年来，面对日益复杂的网络舆情形势，各司法行政机关着手建构网络舆情处置机制，投入了大量的人力、物力、财力，并取得了一定成效。但对信息化建设的投入却明显不足，由于资金来源渠道单一，不少司法行政机关无力购置专业的舆情监测软（硬）件设施，加之缺乏舆情处置专业人才和专门机构，导致舆情处置工作被动乏力，一定程度上影响到了司法行政机关整体工作的安全和谐发展。

（三）处置方式单一

目前，各司法行政机关对于网络舆情的处置方式，多数依靠“名片式”的政务网站发布消息，不重视利用网络互动平台与公众进行及时沟通。由于互动交流渠道不畅，网络应用对民众的吸引力差，已经公开的信息往往得不到网民的即时反馈，导致舆情应对措施不能很好地接足“地气”，舆情处置工作常常处于被动应付状态。

（四）实践经验匮乏

对于司法行政机关而言，舆情处置培训仍然停留在模拟新闻发言人等传统型的工作经验汲取上，对于近几年兴起的网络互动平台认识不到位、借力不主动，还没有建立起系统内部职责明晰、反应迅速的联动机制。由于司法行政机关工作人员多数没有经过专门培训，往往甄别舆情信息能力差、应变能力不足、实践经验匮乏，以致于在巨大的网络声浪来临时，不能迅速主动出击，掌控舆论主导权，给舆情引导工作带来一定被动。

三、司法行政机关处置网络舆情的对策

（一）充分认识网络舆情引导工作的重要性

用正确网络舆论引导社会认知，就能扩大宣传效果，让司法行政工作获得社会大众的了解、理解和支持；反之，会在社会公众中产生负面影响，甚至产生“丑闻”，给司法行政工作和荣誉造成不可挽回的损失。况且在当今社会，由于社会舆论环境更加自由复杂，社会

监督力量日益强化，而社会和人民群众对司法行政工作的标准和要求越来越高，我们的司法行政工作面临着异常严峻的考验。因此，司法行政机关要充分认识网络舆情引导工作的重要性，牢固树立现代传播理念，在发生突发情况时，高度重视网络舆情变化，着力提高与社会公众沟通的能力，及时发布权威信息，认真研究如何用正确的舆论引导社会认知，努力取得良好的法律效果和社会效果。

（二）设立司法行政机关网络舆情处置机构

司法行政机关要建立专门的网络舆情处置机构，加强日常监测，合理制定监测周期。利用技术手段建立健全网络舆情危机预警报告机制，指定专门的网络舆情监测员，锁定网络舆情来源的主要渠道，对司法行政机关网络舆情进行信息采集、信息分析危机研判。司法行政机关网络监测员应及时掌握互联网上针对司法行政机关相关事件的信息，把握公众关注度，分析舆情演变情况，发现问题及时解决、尽快预警、合理防范、妥善应对，最大限度地处置好司法行政机关网络舆情。及时公布相关事件的真相、处理过程及结果，不给谣言以可乘之机，避免出现有问题就回避、回避不成就删除的现象。同时，司法行政机关在处置网络舆情时，要把握其时效性，及时更新数据，发现问题立即处理或上报。

（三）健全司法行政机关网络舆情监督、评估及备案机制

司法行政机关应设立网络舆情处置过程中的监督机制以及处置后的评估、备案机制，针对舆情情况、形成原因、公众及媒体的关注度、相关社会事件的发展、舆情应对措施、对事件结束后一短时间内网络舆情走向的研判等内容进行综合分析和评估，并进行总结，提出需要改进的建议。通过对司法行政机关网络舆情的监督、评估、总结和备案，能够更有效的建立并完善网络舆情处置工作，对将来的工作进行指导，从而提升司法行政机关处置网络舆情事件的能力。

（四）培养新闻发言人，提升司法行政机关网络舆情危机的化解能力

司法行政机关应组建专业的网络发言人队伍，培养专门的新闻发言人，准确、及时地向媒介发布信息，让自身成为媒介的主要信息源，避免同媒介发生冲突，采取合作而非对抗方式和媒体沟通，向媒体提供关键信息，解答关键问题，就事论事，谨慎发布意见，控制媒体活动范围，减少信息“渗漏”。新闻发言人所承担的任务，往往不仅限于新闻信息的发布。在面对媒体质疑时，司法行政机关新闻发言人可以通过以下方式有重点、有针对性地回复：设立战略目标、锁定目标受众、尊重受众情感、预测战略问题、回避特殊问题、明确关键信息、运用信息金字塔、快速过渡到主题、提防消极暗示、测试信息的有效性、争取到最多的支持者。在危机信息的采集、加工、分析等诸多环节，在危机预警、处理以及恢复管理等不同阶段，新闻发言人始终担负着调研、策划、沟通、和发布等多重任务。

（五）充分利用媒体支持、加强信息披露、增强与网民的沟通、正确引导社会公众

司法行政机关网络舆情在刚刚发生时，往往存在情况不明朗、信息不完整等特点，容易造成公众的主观臆测。这就要求司法行政机关在面对网络舆情时，充分利用司法行政机关主

流媒体的作用,积极主动地争取传统媒体支持,利用传统媒体的公信力和权威性,及时、客观地发布信息,加强对网络舆情的正确引导;同时,也可以减少流言和谣言传播及其负面影响,尽可能地在危机处理中争取到广泛的理解、合作与支持。另外,司法行政机关在与媒体合作时,要明确自身立场,目的是争取媒体作为司法行政机关的发言人,发布积极正面的言论,避免媒体以此炒作。司法行政机关可以将一些公众想知道、媒体感兴趣、司法行政机关要宣传的信息及时传递给媒体,如社会帮教、心理矫治、警示教育、技能培训等工作可以进行大力宣传报道,通过与网民的沟通,及时回应网民提出的问题,对网民提出的建议进行梳理,合理引导公众,对于一些可以公开的信息作到足够的透明,降低司法行政机关在公众心里的神秘感,拉近司法行政机关和公众之间的距离,让社会了解、谅解、理解、支持司法行政机关工作避免流言四起和社会恐慌。通过媒体的宣传报道,展示司法行政机关在维护社会稳定中所发挥的重要作用,树立文明执法、执法为民的正面形象,从而为司法行政机关工作发展奠定良好的群众基础。

总之,对于司法行政机关网络舆情处置,关键是做好预警、控制谣言、网络管控、加强沟通。要做好司法行政机关网络舆情导向工作,规范并加强网络舆论监管,利用技术手段作为辅助工具对网络舆情进行动态监测,过滤、整合各种信息,细致研判,提供动态和趋势分析,才能及时做好应急准备、有效处置,从而避免负面舆论的影响,确保司法行政机关工作顺利开展。

参考文献:

- [1]田中阳.大众传播学理论[M].长沙:岳麓书社,2002:16.
- [2]汪海燕,董林涛.机遇与挑战:网络舆情对我国刑事司法的影响及应对[J].中共浙江省委党校学报,2014(6):22-28.
- [3]孙日华.司法网络舆情的生成机理与应对策略[J].前进论坛,2014(9):36-37.
- [4]黄辉,茹晓冬.论网络舆情与司法独立的关系协调[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2014(5):62-68.
- [5]周伟.自媒体时代网络舆情政府回应困境与消解路径[J].情报杂志,2018(37):100-105.

作者简介:崔嘉欣,男,河北邯郸人,博士,研究方向:刑事司法学。

地方应用型高校专业教研室建设路径与思考

——以河北外国语学院为例

巴 黎 陈甜甜 刘宗粉 焦怡然

(河北外国语学院 石家庄 河北 050091)

摘要: 作为基层教学组织中的类型之一,专业教研室是高校落实本科教学任务、开展教学活动、狠抓教学管理和培养人才过程中必不可少的组织机构。但在教研室建设过程中,存在很多制约因素。本文以河北外国语学院为例,介绍了专业教研室建设的方式方法,并提出了几点思考,旨在为地方应用型高校专业教研室建设提供理论和实践借鉴。

关键词: 重要性;专业教研室;建设路径

Paths and Reflections on the Construction of Professional Teaching and Research Office in Local Applied Universities --Taking Hebei International Studies University as an Example

Ba Li Chen Tiantian Liu Zongfen Jiao Yiran

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: As one of the basic teaching organizations, the professional teaching and research office is an indispensable organization for college and universities to implement the teaching task, carry out teaching activities and cultivate talents. However, there are many restrictions in the construction of the teaching and research office. Taking Hebei International Studies University as an example, this paper introduces the method of professional teaching and research office construction, and puts forward some reflections, aiming to provide theoretical and practical reference for the construction of professional teaching and research office in local applied universities.

Key words: importance; professional teaching and research office; a constructive path.

一、专业教研室建设的重要性

基层教学组织是学校成立的教师教学共同体,是落实本科教学任务、促进教师教学成长与发展、组织开展教学研究与教学改革、承担群体性教学活动、指导学生学习和保障专业人才培养质量的最基本的教学单位,也是参与教学运行和教学质量监控全过程的组织机构。无论是学术型高校还是地方应用型高校,基层教学组织都是人才培养的主体。基层教学组织类

型多样，可分为学院/系教研室（中心）、实验教学中心、课程组、教学团队、教学研究与发展中心/平台等。地方普通高校基层教学组织多以与专业对应的教研室形式存在。教研室自1950年由苏联引进，伴随了我国高等教育教学管理体制60余载，经历了初步建立、探索发展和渐进式三个发展阶段。而后，欧美的高等教育模式开始备受关注，教研室的职能重心开始偏移。21世纪以后，部分高校开始逐渐恢复基层教学组织的功能。

2018年10月8日，教育部发布了《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》（教高〔2018〕2号），文件要求要围绕激发学生学习兴趣和潜能深化教学改革，全面提高教师教书育人能力，大力推进一流专业建设。2019年10月12日，发布的《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》（教高〔2019〕6号）文件中，要求严格教育教学管理，引导教师潜心育人和加强组织保障。2019年10月30日，教育部在《关于一流本科课程建设的实施意见》（教高〔2019〕8号）中明确提出，要围绕“课程目标导向”实施课程建设，让“本科课程建设优起来”；淘汰“水课”，立起课程建设新标杆。

教学计划管理、教学过程管理、教学质量管理和学习成效的管理是专业教研室的根本任务，而师资队伍建设、课程建设和专业建设是专业教研室的核心任务。因此加强教研室建设是学校实现内涵式发展的重要基础，是提升师资队伍素质的重要保证，是提升专业人才培养质量的重要环节。

二、专业教研室建设过程中存在的问题

（一）职责不清，责任不明

教研室多是按照学科、专业设置的日常教研组织，局限于院系内部，具有封闭性的特点；教学团队是跨教研室、跨专业、跨院系、跨地域构建，具有开放性的特点。在很多高校的机构设置里，专业教研室与课程组和教学团队是并存的，但对三者之间的区别认识模糊，这就导致各类组织机构之间职责不清、责任不明。

（二）重心偏移，有职无权

教研室的工作主要包括完成教学任务、实施课程建设和开展教学评估等。教研室工作任务的完成情况直接影响教研室的建设与发展。因此，很多地方高校要求教研室制定了会议制度、听课制度、备课制度、教学质量检查制度、师资培养计划等。但事实上，教研室成员自身的教学任务非常繁重，科研压力大，组织保障方面还存在很大的提升空间，这就导致学校教研室重心偏移，仅有规模，没有成效。同时责任和权力不对等，虽然教研室承担了院系很多的工作和责任，但不具备决策权。

（三）组织松散、结构有待优化

教师青年化是地方应用型高校的特点，教研室成员主要以中青年教师为主，结构相对比较合理，但经验丰富且资历深厚的教师仍然比较匮乏；从学历和学位结构来看，拥有硕士及以上学历、学位的教师占绝大部分；从专业技术职称结构来看，具备高级职称教师较少，具备中级及以下职称教师占绝大部分。队伍结构需要不断优化，但大部分青年教师将

工作重心放在完成教学任务上，教研活动开展不畅，教学改革研究止步不前。

三、河北外国语学院专业教研室建设路径

学校在本科办学层次前期，虽设立了几个专业教研室，但实际上日常教学工作主要由二级学院负责，公共教研室是挂靠在处室，专业教研室的核心工作就是备课，在科研方面主要以学术研究为主，教学研究与改革进展缓慢，且基本是个人行为，整体上教研室是处于失职状态。

为进一步完善学校教学管理体制，落实教育教学主体责任，调动教师教育教学积极性，形成良好教学文化氛围，提升本科教育教学质量。2018年，学校先后设立了26个院级教研室；而后，以专业教研室为方向，设立了专业教研室。截止目前，学校共有专业教研室64个。

（一）重新定位，确认作用

河北外国语学院制定的一流办学理念、一流师资队伍；一流课堂、一流课程；一流专业、一流学科；一流学院、一流学校；一流质量、一流品牌5.0版双一流发展战略，是将内涵式发展和人才培养质量作为所有工作的目标追求和价值导向。学校为实现这一目标，将重心向基层倾斜，向一线偏移，为了让专业的人干专业的事儿，以本科专业为单位，着力打造专业教研室平台，让专业的人能真正实现学有所用、用其所长。

（二）重建架构，回归初心

为了让基层教学组织发挥其真正的作用，学校重构了五层次管理模式，即学校—行政单位—二级学院—三级学院—专业教研室。二级学院从管理+教育教学转向为管理，并将三权（人权、财权、物权）和核心工作下沉，即日常事务性工作由三级学院负责（排课、教材征订及完成上级部门下达的任务、日常教学管理等），而专业建设、课程建设、课堂建设、师资队伍建设等核心内容由教研室负责。为了让基层教学组织更有效、更便捷的开展相关工作，三级学院和教研室均有人、财、物的支配权。

（三）完善制度，明确方向

为了进一步完善高校教学管理体制，切实加强基层教学组织建设，更好地发挥基层教学组织在人才培养工作中的重要作用，全面提高河北省本科教育教学质量和水平，提升人才培养能力，河北省教育厅印发了《关于加强高等学校基层教学组织建设的通知》（冀教高〔2021〕2号）。学校各级领导积极组织领导班子，认真研读文件要求，制定了《河北外国语学院教研室建设评估工作方案》，并结合学校特色研制了《河北外国语学院教研室建设评估指标体系》，为学校专业教研室的建设提出了要求，指明了方向。

（四）两级评价，激发活力

专业教研室实行学年考核、奖励优秀、归口管理的模式，开展分类考核，实施激励体系，激发专业教研室的教学活力。各学院负责组织专业教研室进行自评，自评结果报学校教学质量监控部门。学校负责组织校级督导对各专业教研室整体工作情况进行考核，前10%的教研

室将给予相应奖励或支持，后 10%的教研室需要组织召开反思会。教研室内部运行实行责任制，形成教研室、三级学院、二级学院、行政部门和学校五级本科教学管理体制，保证教学工作重心稳步下移。

（五）“两发”中心促成长

为了做好新聘教师的岗前培训，做实新入职教师“开口奶”工作，学校设立了教师发展中心。其主要职责是做好岗前培训、学校校情讲解及制定教师阶段性和长期性培养计划等；学校人才培养的目标体系、教学理念、教学方法、教学模式及日常教学管理等方面的培训由教师教学发展中心负责。教师教学发展中心会定期举行两期培训外，还会举办教学学术讲座、示范观摩课、青年教师教学竞赛、线上沙龙、信息化技术培训等活动，帮助教师更新教学理念，加强业务交流，推动教学的“传帮带”，从而有效的提升了教师的教学能力和水平。

（六）国际化交流拓视野

学校目前已与 82 个国家的 371 所大学、国际组织、科研机构签署了友好合作协议。各专业教研室会定期与相关学院合作的国外大学开展线上研讨会，针对专业建设、课程设置等问题开展合作探究。我校朝鲜语专业与韩国庆南大学建立了长期合作关系，该专业教研室将庆南大学教研室运行模式与学院院情充分融合，构建出了具有特色、颇有成效的教研室运营模式。通过研究和学习国外大学的优秀做法，再结合学校的办学定位和教学理念，研究出适合自身持续发展的模式，这对教研室成员的专业素质的提升有积极的作用。

四、专业教研室建设的几点思考

（一）统一认识，统一思想

学校要由上而下，重新确立专业教研室在教育教学工作中的地位，明确专业教研室的职责，明确三级学院建设专业教研室的主体责任，负责专业教研室的整体框架设计、内部制度建设和学年考核自评的落实等。

（二）营造尊师重教重教研的气氛

很多高校都存在“重科研轻教学”或“有室无研”的问题，要想从根本上扭转这种现状，需要从营造良好氛围入手。首先学校要营造出“重才、爱才和惜才”的氛围；其次重点打造师德师风建设，大力宣传和奖励模范教师、先锋教师，积极发挥旗帜型教师的模范带头作用，实现立德树人的根本任务。

（三）唱响“专业学习共同体”理念

“专业学习共同体”这一理论是美国学者霍德于 1997 年首次提出的，其内涵主要是指具有共同理念的教师和管理者组建成组织或者团队。成员之间通力协作，相互分享交流经验，共同探究有效的教学与管理方法，共同致力于提高专业发展水平，提高教学水平，推动学校管理制度的创新。在教研室建设过程中，可以树立成员“专业学习共同体”理念，让所有人向着共同的价值目标和追求而共同努力。

五、结束语

专业教研室是学校抓好一线教学、做实教书育人工作较为有效的抓手。但是专业教研室的建设如同教书育人，是一个长期性工程，这就需要各级领导的高度重视，既要重视教研室的外延建设，也要重视教研室的内涵建设。在教研室建设过程中，始终要以教学为中心，教学质量为永远追求的目标。

参考文献：

[1]王小辉，李圣普，地方高校专业类基层教学组织建设研究-以计算机基础教研室对标建设为例[J]. 文化创新与比较研究, 2020, (31) :16-18.

[2]张晓英，高校教研室建设与管理研究[J]. 湖南邮电职业技术学院学报, 2020, 19(4) :42-57.

[3]吴梦婷，激励理论视角下本科高校教研室建设的研究-以 A 大学为例[D]. 江西农业大学, 2016.

[4]林锦莲，潘莲娣，许建特，朱德新，基于专业学习共同体视角下高校教研室建设研究—以广东工商职业大学思政课教研室为例[J]. 现代职业教育, 2020.

作者简介：

巴黎，女，甘肃嘉峪关人，硕士，讲师，研究方向：韩国语教育。

国际关系学理论视角下冷战时期的英美特殊关系

——以建构主义和古典现实主义为例

王 言 刘 彤 李顺一

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 英美特殊关系主要是二战期间英美的密切合作, 共同对抗法西斯形成的, 冷战时期的英美特殊关系经历了由亲密伙伴到降温再到蜜月期的过程。用国际关系学理论来分析冷战时期的英美特殊关系有助于我们透过现象看清历史事件的本质, 本文将建构主义和古典现实主义的国际关系学理论的视角来探析冷战时期的英美特殊关系。

关键词: 英美特殊关系; 建构主义; 古典现实主义

The Special Relationship between Britain and America During the Cold War from The Perspective of International Relations Theory-- Taking Constructivism and Classical Realism as Examples

Wang Yan Liu Tong Li Shunyi

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The special relationship between Britain and the United States was mainly formed during the close cooperation between Britain and the United States and the fight against fascism during World War II. The special relationship during the Cold War experienced a process from close partners to cooling down to honeymoon period. It is helpful for us to see the essence of historical events by using the theory of international relations to analyze the special relationship between Britain and the United States. This article will explore the special relationship between Britain and the United States during the Cold War from the perspective of the international relations of constructivism and classical realism.

Key words: the special relationship between Britain and the United States; Constructivism; Classical realism

一、英美特殊关系简介

英美特殊关系形成的时间学术界有三种说法: 第一, 尼古拉斯认为英美特殊关系肇始于一战时期, 认为: “从第一次世界大战开始, 英国就将建立和维持与美国密切的理解放在最优先的地位”。第二, 丘吉尔、钱乘旦、潘琪昌等认为英美特殊关系形成于二战时期。1946

年3月5日丘吉尔在美国密苏里州的威斯敏斯特学院发表了著名的“铁幕”演说，提出了英美特殊关系肇始于二战中的英美合作。中国著名学者钱乘旦认为1941年12月12日在华盛顿会议上，英美两国决定建立特殊关系。潘琪昌认为“二战中双方形成特殊关系”。第三，国内著名学者陈乐民提出英美特殊关系是在二战后美国援建英国以及两国共同反对苏联的过程中逐渐建立起来的，“第一次柏林危机是英美特殊关系基本形成的标志”。主流观点是英美特殊关系形成于二战时期，笔者的观点同主流观点，二战期间，美国向反法西斯盟国提供的500多亿美元的物资中有60%给了英国，二战期间英美超出一般国家的合作关系，《大西洋宪章》的发表标志着英美特殊关系正式建立。

冷战时期英美特殊关系的表现为，第一，经济上：马歇尔计划对英援助份额最大。1947年6月5日，马歇尔计划出台，英国是马歇尔计划受援国中接受份额最大的国家。第二，在国际事务中的密切合作：（1）联合对抗苏联：帮助美国建立在欧洲的第一个空军基地（1948年）。（2）在建立西方国家联盟方面：1949年北约建立。（3）与其他国家发动战争时，1950年6月，朝鲜战争爆发，英国积极配合美国在联合国的行动，对美国进行支持和援助，并派军队参战。尤其是撒切尔夫人和里根执政时期是英美特殊关系的蜜月期。

英美特殊关系并不是一直友好的，当一方威胁到另一方的国家利益时，英美特殊关系便降温了。这种英美特殊关系一直持续到1956年苏伊士运河危机，苏伊士运河危机是英法以三国与埃及争夺苏伊士运河控制权的战争，战争进行了近半年，最终以美苏的插手而结束。二战后老牌殖民国英、法对殖民地的控制权日益松懈，通过这次危机美国想将英法势力逐出中东，自己取而代之。总体来看，英美特殊关系有高潮也有低谷，但这种特殊关系却始终没有被隔断。

二、建构主义视角下的冷战时期英美特殊关系

建构主义兴起于20世纪80年代中后期，90年代中后期成为一个强有力的国际关系理论学派。代表人物及代表作是亚历山大·温特及其《国际政治的社会理论》。建构主义的理论核心是文化建构、观念至上。文化建构指国家的身份和利益是由国际体系文化建构的，即国际体系文化使国家成为一个怎样国家、怎样使国家产生了利益。国家所进行的实践活动不仅建构了国际体系文化，同样建构了国家的身份和利益。“建构主义是强调进程、强调实践的理论，如果两个国家没有交往，则两个国家之间也就不存在共有的知识或文化，双方一经交往，初始行为通过互应机制（互应意味着行为体的主体间实践活动）会使互动中的双方产生并加强一些观念，并开始拥有这些观念，于是便产生了文化。”观念至上指的是国家是如何相互看待对方的，也就是他们的观念和信念。正如温特所说：“英国的500件核武器对美国的威胁不如朝鲜的5件核武器那么严重”，因为“英国是美国的朋友而朝鲜却不是。”

建构主义的概念是：第一，身份。包括自身层面（即我是谁）和国际社会层面（即你是谁）。英美两国都认为自己是资本主义民主国家，国际社会层面都承认对方是资本主义民主国家，不是社会主义国家，他们有共同的文化背景、共同的语言，宗教信仰、生活习惯都很

相似。第二，认同。文化上的趋同使两国人民在心理上有亲切感，身份便得到认同，彼此身份的界限没有那么鲜明，会对对方产生信任。例如，美国对英国和朝鲜拥有核武器表现出了不同的态度：允许英国拥有核武器，因为英国拥有核武器不会对美国产生威胁；对朝鲜则是反对，因为朝鲜拥有核武器会威胁到美国的利益。那么美国对英国是正面认同，对朝鲜则是负面认同。此外，苏伊士运河危机导致的英美特殊关系的降温也体现了英美两国的负面认同。第三，共有知识。对抗苏联方面，苏联的崛起打破了英国的大陆均势政策，威胁到了美国想要成为世界领袖的角色，两国都认为苏联社会主义威胁到了本国的国家利益，因此英美两国共同对抗苏联。共有知识源于两国之间不断发生的交往活动，这些交往活动包括马歇尔计划、成立北约对抗苏联、朝鲜战争英国对美国的支援、马岛战争美国不惜得罪大多数美洲国家选择对英国的帮助等等，正是在这些交往活动中双方形成了共有知识。随着两个国家不断的交往，这种共有知识也在不断地发生变化，如在苏伊士运河危机时，由于触及到了美国的利益，英国被迫做出了让步。英国认识到，与美国的特殊关系是有局限性的。这次事件使得英美之间的共有知识发生了变化，而这种变化直接来源于一方对对方的期望和理解发生了变化，而导致这些发生变化的最终原因是另一方的具体行动。共有知识的变化带来的直接影响就是双方身份的变化，即一方在另一方眼中身份发生了变化，主要是相对于对方的身份发生了变化。英美之间这种共有的知识，加强了彼此的身份定位，使得今后双方即使面对分歧和矛盾，双方也会避免激化矛盾，选择妥协退让来化解分歧，这就不难理解英美两国从亲密伙伴到关系降温再到蜜月期的原因了。第四，习得。是与身份、认同、共有知识紧密联系在一起的，反苏的合作、朝鲜战争英国对美国的帮助、马岛战争中美国选择站在英国这边。英美双方的互动、合作，使双方形成了彼此依赖的关系，对很多问题都形成了共识。

建构主义的观点是：第一，无政府状态是多种形态并存的，不是一成不变的。多种形态包括霍布斯文化、洛克文化和康德文化，霍布斯文化强调敌对，即使英美关系降温也没有到敌对的阶段，所以霍布斯文化不适合于英美特殊关系。洛克文化强调竞争，苏伊士运河危机中英美都想争夺在中东的利益，双方是竞争者，所以这一阶段英美特殊关系由康德文化转变为洛克文化，到里根和撒切尔夫人执政时又转变为康德文化。康德文化强调合作，双方是朋友关系，冷战时期英美特殊关系大都是康德文化，例如北约的成立、朝鲜战争中英国对美国的援助、马岛战争中美国对英国的支持等。因此无政府状态并不是一成不变的，有可能倒退也有可能前进。第二，国家利益不是既定的，是建构的。冷战前期也就是二战结束后，英国主要的国家利益是复兴经济，需要美国援助；美国主要的国家利益是与苏联争霸世界，需要英国的支持，英美两国是康德文化的状态，双方相互帮助、相互合作，这种状态持续到1956年苏伊士运河危机，美国想要取代老牌殖民国英国在中东的势力，英国威胁到了美国的国家利益，因此双方进入洛克文化的状态，相互竞争，不同时期国家利益也是不同的，是变化着的，影响着国家政策的制定。第三，施动者与结构的互动。施动者彼此之间的互动形成了结构，英、美施动者的不断互动，有合作也有竞争，形成了这样的英美特殊关系。

三、古典现实主义视角下的冷战时期英美特殊关系

古典现实主义兴起于 20 世纪 30-50 年代，代表人物及代表作有汉斯·摩根索及其《国家间政治——为权力与和平而斗争》和肯尼思·华尔兹及其《人、国家与战争》。古典现实主义的核心是追求利益的最优化和权力的最大化。1956 年苏伊士运河危机，美国想将英法势力逐出中东，自己取而代之，英国作为老牌殖民者想要继续在中东的势力，英美都追求利益的最优化和权力的最大化，当英美利益发生冲突时，双方发生竞争，英美特殊关系降温，这是现实主义所趋。

美国经典现实主义大师汉斯·摩根索在论述联盟的一般性质时指出：“联盟是在一个多国体系内起作用的一个必不可少的均势功能。相互竞争着的 A、B 两国，为维护和改善各自的相对强权地位，可以有三种选择。它们可以增强自身的强权，可以利用其它国家的强权来加强自身的强权，也可以不让敌手获得其他国家的强权。当它们做出第一种选择时，就开始了军备竞赛，如果选择第二或第三种办法，那就是实行联盟政策。”显然英美特殊关系是第二种，当苏联的强大威胁到英国和美国的国家利益时，两国选择联盟，增强自身的强权地位，对潜在的敌手（苏联）构成威慑，维护自身的国家安全。

肯尼思·华尔兹的《人、国家与战争》，用人、国家和国际体系三个层面分析了战争爆发的原因，他提出的层次分析法是研究国际关系的重要方法。英美特殊关系便可以用层次分析法来进行分析。第一，人。撒切尔夫人与里根两人私人友谊很亲密。据媒体报道，1981 年 7 月，在渥太华召开七国集团峰会时，里根认为领导人的讲话很无聊，便用钢笔在纸片上涂鸦，里根离席后，撒切尔夫人很欣赏里根的涂鸦，将纸片悄悄珍藏。两人性格相似，志同道合，里根把撒切尔夫人看作是政治上的“精神伴侣”。第二，国家。两人上台后的政策取向很相似，两者皆属于保守主义政府，都面临国内经济“滞胀”和严峻的政治形势。撒切尔夫人曾对媒体说，里根倡导的通过减税创造财富，采取强硬的外交政策这些理念，她表示完全同意。里根也回应认为他们就在缩减政府规模，推动自由市场经济上，他们是灵魂伴侣。第三，国际体系。首先，英美在全球战略中互有需要，到 20 世纪 80 年代，美国作为领导者的基础已不太稳固，英国国际地位下降。为追求各自的国家利益，美国需要英国这一坚定盟友为其摇旗呐喊，美国 20 世纪 70 年代底陷入越战，对西欧的援助和对北约的投入减少，鼓励欧洲各国在防务问题上做出贡献，支持欧洲一体化，推动英国融入欧洲。英国在二战后国际地位下降，需要借助美国的力量来实现自己的政策目标。其次，在意识形态上，英美都反对以苏联为首的社会主义阵营的国家。

层次分析法也有一定的缺陷，层次与层次之间太分明，没有看到三个层次之间相互的联系、互动和影响。层次之间是有联系的，例如，美国国家内部经济出现了问题，没有足够的钱再对西欧、北约投入，所以在国际体系上，支持欧洲一体化，推动英国融入欧洲。英国国家内部经济出现了问题，需要美国的力量来实现自己的政策。

四、结语

建构主义强调文化和过程的重要性，认为文化建构了其特定的身份、认同、共有知识和习得，而其特定的身份、认同、共有知识和习得则导致了其特定的行为。建构主义的三种无政府状态，其中洛克文化和康德文化解释了英美的特殊关系，通过英美特殊关系的降温再到蜜月期也证明了无政府状态的多种形态并不是一成不变的。古典现实主义追求利益的最优化和权力的最大化，汉斯·摩根索的联盟理论和肯尼思·华尔兹的层次分析法是研究国际关系的重要方法，通过层次分析法的分析更加深刻的理解了英美特殊关系。建构主义理论和古典现实主义理论对国际关系理论的发展有重要意义，同时为分析英美特殊关系提供了新的和更加深刻的视角。

参考文献：

[1]H. G. Nicholas, *The United States and Britain*, Chicago: University of Chicago Press, 1975.

[2]钱乘旦，陈晓律. 日落斜阳[M]. 上海：华东师范大学出版社，1999年。

[3]潘琪昌. 欧洲国际关系[M]. 北京：经济科学出版社，2000年。

[4]陈乐民. 战后英国外交史[M]. 北京：世界知识出版社，1994年。

[5]陈昊. 浅论建构主义视角下的英美“特殊关系”[J]. 传承，2011，第9期。

[6]亚历山大·温特. 国际政治的社会理论[M]. 秦亚青译，上海：上海人民出版社，2000年。

[7]汉斯·摩根索. 国家间政治——为权力与和平而斗争[M]. 890 徐昕等译，北京：北京大学出版社，2006年。

作者简介：王言，女，河北邯郸人，硕士，助教，研究方向：国际关系史。

在中国传统文化的浸泡中开展对外汉语教学

韩 芳

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 随着国内外对外汉语教学的逐步推广, 在进行对外汉语教学过程中, 应注重采取合适的方法和策略, 融入我国的传统文化, 以提高留学生的汉语水平, 而且对对外汉语教学也会起到事半功倍的效果。

关键词: 对外汉语教学; 中华传统文化; 浸泡

Teaching Chinese as a Foreign Language in the Immersion of Chinese Traditional Culture.

Han Fang

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: With the gradual popularization of teaching Chinese as a foreign language at home and abroad, in the process of teaching Chinese as a foreign language, we should attach importance to adopting appropriate methods and strategies, and integrate into our traditional culture, so as to improve the Chinese level of foreign students. Appropriate methods and strategies will take a multiplier effect on teaching Chinese as a foreign language .

Key words: teaching Chinese as a foreign language; Chinese traditional culture; Immersion

对外汉语教学的根本目的是帮助汉语学习者读懂中国字、说清中国话、了解中国文化。语言是文化的载体, 是文化的重要组成部分, 了解文化又能更好地促进语言的学习。因此, 在对外汉语教学中, 加强语言训练的同时也必须加强文化知识的教学, 以提高汉语语言教育和中国传统文化相互融合相互促进的作用。在帮助汉语学习者掌握中华传统文化的同时, 提高我国传统文化的影响力。

一、在语音教学中融入文化

汉语的语音系统独特, 从而形成独特的汉语语音文化。汉语中的音节由声母、韵母、声调三部分组成, 每一个音节都承载了大量的文化信息。四言体的诗经、对仗严格的格律诗和骈文, 成语、楹联, 甚至日常生活中常用的俗语、顺口溜、歇后语等, 都讲究音节之间的整齐与合称, 都体现了中国人的审美观即重整齐、重圆满、重有序, 崇尚对称之美。中国人说话和写文章都特别喜欢运用成双成对的句子, 外国人学汉语, 如果写文章说话不懂得运用成双成对的句子, 如同不会运用四字语一样, 根本讲不出地道的中国话, 写不出地道的中国文章。

声调可以使音节之间的界限分明，又可以帮助区分意义，更是包含了音节的节奏感也使汉语具有抑扬高低的音乐色彩。世界上绝大多数语言没有声调的分别，因此外国人学习汉语时在声调方面往往会遇到困难。对于韩国留学生而言，他们的母语没有声调，所以他们在很多时候找不到对的声调，而越语中是有声调的，在学习中他们经常把母语和汉语的声调混在一起，对于汉语中的阴平和去声很难掌握准确。

汉语中的变调、轻声、儿化现象，也同样体现汉文化的特点。轻声和儿化都是普通话的重要音变现象，尤其是那些有辨别词义、区分词性作用的轻声词和儿化词，都是对外汉语语音教学的重点。例如“画”是动词，“画儿”就是名词，“头”是脑袋的意思，“头儿”就是领导的意思。汉语中的同音词也体现了独有的谐音文化，例如，“外甥打灯笼——照舅（旧）”，“三九天穿裙子——美丽动（冻）人”，这些歇后语正是利用两个字同音而表达言此意彼。汉语谜语也常用谐音双关的表达手法。例如，双木不成林（打一字）——相。中国人还用谐音双关讨口彩，取吉祥义。例如，“年年有鱼（余）”，“年糕（高）”，“枣栗子（早立子）”，“福倒（到）贴”，等等。这些谐音文化都具有语言灵物崇拜的文化色彩。在语音教学中，融入中国文化的教学，一方面可以调动学生学习汉语语言的积极性和兴趣，另一方面对提高其对中国传统文化的认识也有重要作用。

二、在汉字教学中融入文化

汉字是中华文化的重要组成部分，作为世界上最古老的文字之一，可以追溯到象形文字。从象形文字到形声字，都包含着东方思维方式，具象、隐喻和会意，是中国文化特有的及其传承的核心。据了解，汉字是留学生学习汉语的过程中认为难度最大的学习内容，可以说，汉字的学习是西方人汉语学习过程中的阻碍和瓶颈。在对外汉字教学中，以汉字形体的变和表意特点的不变为基础，以通过介绍汉字的历史发展，能使留学生从历史角度感受汉字的变与不变，了解隐藏在现代汉字背后的故事，进而感知汉字的特点，也可增加文化对比的方法，即文化对比释义，促进学生对汉字的认识。例如，对外汉字教学中讲解“羊”的常规方式一般采用图示法，在中华文化中，羊因性格温顺，被视为吉祥和安泰的象征，在西方文化中，如《圣经》中因绵羊性格温顺，故用其指代耶和华的子民，耶和华想考验亚伯拉罕的忠诚时用山羊代替以撒做祭品，这也是“替罪羊”说法的由来。由此看出中外在“羊”字的文化内涵上有较多的共通点，通过文化内涵的相似点能引起来华留学生的同感，使其主观上更愿意理解记忆汉字。

因此在开展对外汉字教学的过程中要注重传统文化在其中的融入，适当地、有技巧地增添汉字文化教学，帮助来华留学生加深对汉字形音义的理解，提升汉字教学的趣味性，帮来华留学生解决一定程度的汉字学习困难，激发他们的学习兴趣。

三、在词汇教学中融入文化

语言的基础是词汇，词汇是构成句子的基本结构单位，没有词汇就不能构成句子。词汇包含了博大精深的文化内涵，例如，在中国传统文化中，表示颜色的词汇除了最为基本的

颜色词义之外，还有多重的引申意义，在不同的语境中会产生许多种不同的意思。比如汉语中的“红”，最突出的隐喻义就是“吉祥、喜庆”。“红”还带有一定的政治意味，例如“红色根据地、红头文件、红色经典”，我们也会把“中国红”作为国家的一个象征。“红”还可以与经济、财富相关，如“红利”、“红包”、“分红”。还有中国人都不喜欢带“绿帽子”，这个象征意义如果不明白，就很容易产生误会。又如“完璧归赵、负荆请罪、毛遂自荐”等源于中国古典文化的词语，都是我们常用到的成语，学习者只有了解了相关的成语故事背景后，才能真正理解词语的文化内涵和正确的使用方法。在汉语里常常一个词语，就能反映该民族的生活状态、文化背景与世界观，只有将这些词汇的文化内涵真正融入到对外汉语教学中，才能培养出真正“中国通”。

四、中国传统节日的融入

由于中国传统节日当中蕴含着深厚的中国文化特色，学校可以利用某些文化性较强的传统节日，开展相应的活动。在端午节期间，可以组织学生们一起包粽子，讲解和端午节有关的历史故事；临近春节可以一起和学生写对联、剪窗花；九九重阳节可以组织学生爬山游览，给学生讲解重阳节为什么登高，通过一系列的课外实践活动，使得越来越多的外国人开始喜欢、了解、学习和体验这些节日。当我们在为留学生讲传统节日时，在讲述节日的起源演变之余，还要适当的将所要涉及到的民俗，饮食等方面的内容为学生进行拓展。这样从多方面对传统节日进行讲解，则更能激发学生的兴趣，还可以增加学生的文化底蕴。因此，中国传统节日文化教学在对外汉语教学中的地位显得日益重要。

五、对外汉语教学中导入中国传统文化的基本原则

对外汉语教学是有规律、有层次的，中国传统文化教学也同样如此。因此，在导入中国传统文化教学的时候，应该遵循循序渐进、因材施教和包容性的原则。留学生来自不同国家，有着不同的文化背景、生活习惯、宗教信仰等，个体之间也有着差异，在汉语学习中出现的问题也不同。对于非汉字文化圈的欧美留学生，和对于东亚地区的留学生由于受到母语的影响，会导致学生在接受中国文化上存在差异。因此，作为对外汉语教师必须顾及留学生个体间的差异，有一个包容性的心态，掌握好内容深浅尺度，把握好教学的节奏。文化的融入应该在语言本体教学正常进行的前提下进行，逐渐增加教学中中国传统文化的比重，如中国饮食、武术、剪纸等文化，具有可感可知的物质类的文化，可以先行导入。而抽象文化，大多是一些人文精神，需要学生们在掌握一定中华传统文化基础之上才能理解。

汉语是在中国悠久的历史中发展起来的，负载了中华民族厚重的历史与文化。在对外汉语教学中，老师应该充分采用多种教学手段，遵循文化导入的原则，针对不同的教学对象，灵活采用有效的策略导入中国传统文化。在日常的语音、文字、词汇中，以文化的历史性与趣味性，加深其对中国传统文化的了解，培养他们的文化理解能力和跨文化交际能力。

参考文献：

[1]毕彦华. 浅谈对外汉字教学中的文化渗透[J]. 湖北广播电视大学学报[J]. 2010, (6).

[2]殷佩蓓. 论对外汉语教学中的语言教学及文化传播[J]. 才智, 2019(7):16.

[3]许诗萌, 王焱. 汉语国际教育与中华文化国际传播分析[J]. 科技资讯, 2020, 18(13):225-226.

[4]于成宝. 对外汉语教学中传统文化渗透的五个维度[J]. 海外华文教育, 2018(5):88-92.

[5]徐萌. 对外汉字教学中传统文化传播途径研究[J]. 新闻前哨, 2021(1): 107—108.

作者简介: 韩芳, 女, 河北石家庄人, 硕士, 讲师, 研究方向: 汉语言文学教学研究。

高校图书馆文献资源与英语教学融合初探

方 舰

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 高校图书馆是为教育教学科研的服务机构, 英语文献资源应该更好地服务于英语教学工作。专业教学参与图书馆的发展建设, 实现图书馆文献资源与专业教育教学资源的共享共荣, 有利于学校更好地实现校内资源的开发和利用。本文试从高校图书馆文献资源与英语教学融合进行研究, 思考并提出适合高校图书馆与英语教学互融互通的途径, 推动二级学院人才培养工作的落地, 为提高教学效果提供更多的保障。

关键词: 高校图书馆; 文献资源; 英语教学; 融合

On the Integration of Literature Resources in University Library and English Teaching

Fang Jian

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: University library is a service institution for education, teaching and scientific research. English literature resources should better serve English teaching. In order to realize the sharing and common prosperity of library literature resources and professional education and teaching resources, and it is conducive to the university to better realize the development and utilization of school resources, university professional teaching should participate in the development and construction of the library. This article tries to study the integration of University Library Literature Resources and English teaching, think about and put forward the ways that suitable for the integration of University Library and English teaching, promote the implementation of talent training in secondary colleges, and provide more guarantee for improving teaching effect.

Key words: university library; literature resources; English teaching; integration

随着中国在政治、经济、文化等方面高速发展的现状, 要求中国必须飞快融入到国际事业中。英语作为中国与世界沟通的官方语言, 在高校中, 无论是英语专业还是非英语专业, 英语都必须以公共课或者专业课的形式出现, 是高校教学中不可或缺的一门课程。图书馆作为高校教育教学的辅助机构, 是文献信息中心, 服务的重点是为学科建设、专业教学、课程建设提供系统性、完整性和可利用性的资源保障。目前, 一些高校图书馆存在着纸质文献版本陈旧, 电子资源信息较少的现状, 对师生的教与学带来诸多不便, 也不利于

图书馆英语信息资源的开发和利用，从而造成了一定的资源浪费。

一、高校英语教学现状

部分高校学生存在着英语学习兴趣偏低，英语基础薄弱，词汇量匮乏，语法掌握不牢固，听力和口语能力较差的现象，再加上部分高校只注重任课教师的学历、职称，并没有把关注的重点放在老师的教学方法和课堂把控方面。有的教师沿用的还是传统的教学方法，实行一言堂，教学模式落后，课堂缺乏生气，教师只是按照传统的授课方式，讲生词、语法、文章等，学生只是被动的信息接受者，导致学生在英语学习上兴趣淡薄，学习英语感觉枯燥，学习的信心低迷。但是，根据对一些学生进行英语学习欲望的调查与反馈，很多学生有学好英语的愿望，只是苦于找不到合适自己的学习方法，所以学校教师如何激发和调动学生学习英语的兴趣和积极主动性迫在眉睫。

二、图书馆文献资源服务现状

随着社会信息化进程的不断加快，高校图书馆对于信息资源开发、共享、利用已成为一种趋势。图书馆作为学校教育教学工作的辅助机构，为教学单位提供全面的信息保障，为全校教师提供系统性的教学参考资料，支持学校教育教学以及科研工作的顺利开展。不可否认的是，高校图书馆在过去服务教育、教学、学科发展、科研及师生阅读和学生学习需求方面发挥了积极的作用，所以图书馆在大学里有着不可替代的作用。但是同时也存在着问题，那就是高校图书馆文献资源工作和学校教学工作融合度不够，互相脱节。主要表现在：（1）图书馆英文文献数量较少，英文原版书籍更是少之又少，服务英语教学能力较弱；（2）图书馆各项功能开发不足，对师生如何利用图书馆文献资源缺乏有效的引导和指导，导致师生对图书馆文献资源认识不足，不会充分利用图书馆的文献资源进行教学和学习，尤其是英语教学的一线教师和相关的科研工作者，忽视了图书馆英语资源的存在，只是单方面通过自己的渠道获取英语专业方面的知识，而图书馆的英语资源却在闲置着，导致文献资源服务于英语教育教学工作偏弱，英语书籍借阅率极低，造成了资源的浪费，对于学校专业的建设和发展也是一种损失。

三、高校图书馆与英语教学融合的思考

（一）高校图书馆与英语教学结合是必然趋势。在科学技术日新月异的当今，任何一门学科及专业的发展，都不能脱离前沿信息的支持和保障。在这种发展背景下，图书馆如果仍然固守传统的思维方式，把工作重点放在读者借还书的基础性业务上，脱离与学科建设、专业发展的结合，轻视文献信息资源的有效开发与利用，就会使图书馆的工作更加被动。

同样，学校在英语的教与学上，如果仍旧固守传统的教学理念，沿用传统的教学方法，老师是课堂的主导者，把控者，学生是被动的接受者，一旦师生突然进入到开放教学和开放学习的环境中，面对浩如烟海的海量文献信息，往往会感到无所适从，在近乎盲目性的学习中，顾此失彼，难以开展有效的自主学习，大大降低了学习效率。所以学生迫切需要老师对他们进行在英语学习与图书馆文献资源利用相结合方面的学习策略的指导。同样，英语教师

自身也要充分利用图书馆的英语文献资源，以便更好地备课和教学。

近十年来，我国高校及图书情报界也已意识到图书情报资源共享和高校专业教育的密切关系，也进行了一定的理论研究和实践探索，取得了一定的成果。1998年教育部立项的“中国高等教育文献保障体系”（CALIS）在探索高校图书馆情报资源方面发挥了积极的作用。在CALIS的带动下，其他省市高校图书馆在资源共建共享方面也积极进行尝试，已经形成的有：江苏高等教育文献保障体系、上海教育网络图书馆、天津高校数字化图书馆、广东高校网络图书馆等。现实告诉我们，改革过去高校图书馆自我式发展模式，加强图书馆与为二级学院教学之间的合作，坚持文献信息资源共建、共知与共享的整体化发展道路，是高校图书馆在信息时代可持续发展的必由之路。

（二）实现英语教学与图书馆文献资源互融、互通是高校教学改革的一个重点。图书馆应该时刻将“高校图书馆是教育、教学、科研的服务机构”和“图书馆是学生学习的第二课堂”、“图书馆是与教学并列的场所”作为发展目标和工作宗旨，广泛和二级学院的专家、教授、教师各层级的老师进行多次调研、沟通，了解各专业的教学思路、教学模式、人才培养方案、教师课堂授课方法等，结合图书馆丰富的文献资源和先进的技术手段，力争将文献借阅、流通阅览、情报检索、资源开发、参考咨询工作的基本业务与各学院学科建设、专业设置实现高度融合。

（三）高校图书馆与英语教学融合的方法和手段。

1. 制定“图书馆文献资源与英语课程教学”互惠互利、互动发展、共融共享的具体措施，包括制定具体方案，操作流程。高校图书馆应拓宽自己的工作思路，敢于想别人不敢想，做别人不敢做，馆员要通过各种渠道全面提升自身的文化素养和学术研究能力，突破教辅部门定位的束缚，主动参与到英语教学的研究中去。既达到通过服务实现教辅功能，又要更好的把英语课程资源和教学过程，融入到图书馆职能体系之中，通过提出行之有效的方案，有效解决图书馆资源与英语课程教学互通互融不足的问题。

2. 建立图书馆英语资源开发利用与英语课程教学五级工作通道。高校图书馆应该着力于创新图书馆的文献资源服务工作，要通过各种渠道，比如通过讲座、短视频、研讨会、各种培训等方式主动宣传，让学院师生了解并熟知图书馆丰富的英语信息资源，也要让学校的教务部门、学院教学工作部、英语教研室参与图书馆英语信息资源的整合工作，让他们帮助馆员判断图书馆应该提供哪类英语文献信息，既要体现时代的前沿性，又要符合学院的英语教学工作。同时大胆的引入企业行业的英语信息资源，建立“图书馆—教学部门—二级学院教学部—教研室—用人单位”的五级英语信息资源开发和利用联动体系。

3. 构建教务部门、二级学院参与图书馆文献资源建设与新体系。在英语教学方面，学校应该把图书馆和英语教学单位、英语课程所属学院看作一个整体，制定统一目标，设置同样的标准，进行统一的规划与管理，以协调图书馆馆藏文献信息资源体系建设为基础，以英语课程教学为龙头，以图书馆文献信息资源、各学院资料室、各教研室为脉络，以师生广

泛参与为保障。各层级既有分工又有合作，实现落实融合工作细致化、科学化，共同促进英语课程教学与文献资源互通互融的和谐发展。为实现智慧化校园管理做出一份努力。

结论：高校教学必须重视参与图书馆的发展建设，搭建图书馆信息开发和专业教学资源融合平台，实现高校图书馆信息资源与英语教学良好融合，文献信息资源与教育教学资源共享共荣，高效运转，也使得学校能够更好地实现校内资源的开发和利用，有利于节约资源，推动学院人才培养工作的实施，为社会培养更多更好的优秀高素质人才。

参考文献：

[1] 邵红万. 高职英语教学现状调查与英语职业化教育探究[J]. 中国校外教育（下旬刊）, 2010(9)

[2] 龙敏. 高校图书馆信息资源共享运行机制研究[J]. 图书·情报·知识, 2009

[3] 张岳琢 贺延情. 高职院校图书馆信息资源与专业英语教学融合初探企业导报 2014 年第 22 期

作者简介：方舰，女，河北涿鹿县人，学士，助教，研究方向：英语教学，

大学语文实践教学改革之我见

周红蕊

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 大学语文课要避免被“边缘化”的命运, 一要与专业结合, 编写校本教材, 提高语文课的应用性; 二要借用学生社团和图书馆的助力, 优化教学设计, 开设丰富多彩的第二课堂, 提高语文课的丰富性。

关键词: 大学语文; 实践教学; 专业; 学生社团; 图书馆

My Opinion on the Practice Teaching Reform of Chinese Course in College

Zhou Hongrui

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: In order to avoid the fate of "marginalization", college Chinese course should be combined with major, compile school-based textbooks and improve the application of Chinese course. Second, with the help of student associations and libraries, we should optimize teaching design, open colorful second classes and improve the richness of Chinese course.

Key words: college Chinese course; practical teaching; professional; student associations; library

大学语文是高等院校重要的公共基础课程之一, 尤其是在语言类院校中, 在提高翻译人才语言表达方面起着重要作用。但是, 现在的大学语文教学正面临“边缘化”的危险, 学校的重视程度不够, 教师的重视程度不够, 学生更是认为可有可无。如何才能让大学语文走出困境, 笔者结合多年大学语文课堂教学经验, 对大学语文教学提出如下几点思考:

一、大学语文课程的目的

“要深入思考一门课程教学与改革, 首先要明确这门课程的设置目标和将来的发展方向。”大学语文课开设的目的是什么? 大学语文课要教什么? 不管是“语言文学”、“语言文化”、“语言文字”还是“人文文化”, 莫衷一是, 众说纷纭。笔者认为也不用纠结于此, 从根本上来讲, 大学语文课都不能离开一个目的: 学以致用。究竟如何“用”, 就要因材施教(才)施教了。一是要看专业、看学生, 二是要看教材、看资源, 能够把这四个方面都考虑进去, 再辅以科学的教学手段和方法, 教学效果是显而易见的。

二、大学语文实践教学存在的问题

1. 教材缺乏针对性, 各专业学生对所选作品兴趣不高。现在所用教材, 多为公共课通用

教材，针对性不强，教师授课循规蹈矩，大部分还是集中在文学作品鉴赏的层面。学生们普遍对通识课的兴趣不高，很多人上课不过是走过场。

2. 教学设计和手段守旧，无法调动学生学习积极性。大学语文教学设计和手段都局限在传统的教学方法中，学生不感兴趣，也无法产生共鸣，学习积极性就比较差，学习效果可想而知。

3. 课堂教学有局限，实践教学畏首畏尾。大学语文的课时都是在课堂上进行的，课堂对某些实践性比较强教学内容是有局限的，教师教学也无法伸展拳脚，畏首畏尾，往往隔靴搔痒。

4. 教学资源开发不到位，实践教学很受局限。大学语文教学资源的资源是非常丰富的，现在自媒体和图书馆的各种资源都很丰富，但是在实际的教学中，利用起来的不够二分之一，实践教学也深受其害。

三、大学语文实践教学改革的几点思考

笔者在大学语文教学中开展了一些改革，在遵从现行大学语文教学大纲的原则下，从校本教材、课堂教学设计、教学手段和方法、教学资源和教学内容等四个方面，对大学语文的教学进行了如下实践。

（一）因材施教，丰富教材，优化阅读

1. 对于大学语文教学来说，一本教材是远远不够的，根本无法满足教学的需要。因此，大学语文教学应该以一本教材为蓝本，以多种教材为补充，并在教学实践中，结合学生特点和专业特点，不断补充和更新内容，形成自成体系的讲义，然后在讲义的基础上实践和修正，最后形成校本教材，即对专业和学生有针对性的教材，对本校人才培养目标有针对性的教材。这样的教材是真正实现因材施教的基础。

2. 大学语文教材除了教材之外，最重要的是文学作品的阅读。学习文学作品，仅仅局限于教材之内的选篇显然是不行的。课外的阅读有两个方面，一个是文选。一个是推荐书目。当今社会，书籍浩如烟海，盲目地读书显然是大海捞针。文选在一定程度上弥补了这样的缺失，但也局限于一两本。中文教研室根据各专业的需求，教学的侧重点不同，征集大学语文教师、各专业教师的意见，制定各专业的推荐书目，有必读书目，有选读书目，并且把阅读纳入学分制，这样既避免了阅读的盲目性，使学生能够有的放矢；也加强了阅读的针对性，同时让阅读落地，让学生不能繁衍了事。在不知不觉中构建自己专业相关的语文知识体系，锻炼了语言应用能力。

（二）结合专业，优化课堂教学设计

因材施教的关键之一，就是看专业。虽然大学语文课是通识课，教材大同小异。但要做到学以致用，必须要结合各专业的特点来制定教学计划和开展教学设计。把大学语文的实践教学与学生的专业知识相结合，优化课堂教学设计，不仅能提高学生对学习语文的兴趣，还可以提高发挥语文的应用性作用，真正起到提高学生语文应用能力的作用，达到大学语文课

学以致用目的。比如给心理学专业讲《红楼梦》，把主要人物性格分析与心理学的性格类型判定结合起来，让学生用心理学上的知识来分析人物的性格特点，让大学语文的经典赏析与心理学的性格分析相辅相成，不仅能够更加深入分析人物性格，了解人物命运，同时也给学生的阅读和理解找到了抓手，也能够在文艺理论批评与心理学分析的对比中，更加深化人物认知，理解文学作品的内涵。再比如给导游专业讲语言表达的知识，对于导游专业的学生来说，导游词的撰写是基本功；大学语文的实践教学的落脚点，最终也是学生的语言运用能力。因此针对这个专业的实践教学设计，就要从这个教学目标出发，让学生们可以学以致用。走出“火柴盒”课堂，把实践教学的课堂搬到室外去上，可以是校园也可以是公园，有条件的可以和专业实训课结合，直接搬到景点去上，把写作训练搬到参观景点，让学生们现场实操演练导游词，寓教育于参观解说之中，不仅锻炼考察了写作能力、专业能力，也避免了纸上谈兵，切实把语言表达、写作功底和临场发挥，各方面都融入实践中，达到学以致用的目的。甚至同学之间的优劣也立见高下，学生的学习热情和学习动力都会有所提升，达到了事半功倍的效果。

（三）借助社团，丰富实践教学手段

大学语文实践教学应该是开放式的，辐射式的，不能局限于一时一地，循规蹈矩，因循守旧。脱开这样的桎梏，大学语文的实践教学才能打开新的局面，采用丰富的教学手段和方法，让学生们在自由与爱好之中，学得更多也懂得更多。其中最便利的条件之一，就是大学社团。每个大学里都有社团，少则十几个，多则几十个。社团汇集着某一专业领域的佼佼者，一大批的爱好者，因此更能有效地开展活动。比如书法社、诗社、辩论社、话剧社等等。大学语文实践教学借助社团活动，获得更加丰富的教学手段。在实践教学规划中，结合学生能力需要、教材需要、专业需要等多个因素，选定合作社团，并结合时事，制定实践教学计划。讲戏剧，依托话剧社，举办课本剧目、经典剧目的展演，在彩排和表演的过程中，无论是人物台词背诵还是舞台表演，都是对作品最好的赏析和理解。讲诗歌，借助诗社，开展诗歌诵读比赛、读诗会、诗歌创作讲座等活动。在活动中，不仅提高了学生的欣赏和鉴赏的能力，同时也锻炼和提高了语言表达能力。比如讲传统文化，借助书法社、汉服社、手工社等开展各种古典文化作品的创作和展览，学生在写书法、制作印章、裱画、设计汉服图纸、拓画的过程中，对中国古代的书画文化就有了更切身的体会和理解，更容易产生民族自豪感。

（四）深掘资源，让图书馆成为大学语文的广阔课堂

大学语文课程要丰富学生的感悟力、想象力和思考力，提高文学素养，营造大学文化氛围，单凭一本教材，几十课时是远远不够的。教师也不可能就在这有限的几十课时内完成所要教授的内容。并且，学习语文之根本，重在阅读，阅读是欣赏、鉴赏、写作、表达等一切的前提。大学语文所选之作品，或作者精品，或精品节选，虽代表作者的主体风格和写作特点，不可能读一篇文章就能深入了解作品主旨和作者思想，大学语文教学应该摒弃门户之见，真正认识到大学语文的真正大课堂在图书馆。图书馆藏书丰富，无论是纸质图书还是

电子资源,信息更新都很快,知识更是兼及古今,囊括中外,能给学生们提供更为丰富资源。图书馆馆舍面积大,方便开展各种辅助教学活动,并且还有电子阅览室、语音室、音像室、多媒体会议室等现代化功能室,能为大学语文教学提供理想的教学场所。

(五) 面向生活,让语文教学充满乐趣

语言和文学皆来源于生活,贴近生活的创作才是生动的。大学语文教学尤其如此,只有让大学语文教学贴近生活,紧跟时事,才能迸发出活力,才能让学生产生浓厚的兴趣。以兴趣为导向,引导学生积极参与实践教学。比如在语言文字运用和情感表达方面,临近母亲节(父亲节),组织学生们参与“我想对你(父母)说”主题演讲,并亲手制作母亲节(父亲节)的小礼物。在课堂利用现场视频连线的形式送给远方的父母。这个活动同学们都认真做了准备,积极参与,大多数人都表达了与父母沟通有限,情感疏于表达的愧疚和对父母的感激之情。再如,学习唐诗宋词时,专项对诗人、词人的名、字、号进行了探讨,解释来历和出处,以及名、字和号之间的联系;进而让学生从自己的姓名着手,解读自己名字的来源和内涵,最后再引入时下学生使用的QQ昵称、微信昵称、博客昵称还有各种网络账号的名字,让学生解读自己的网名有没有意义?是否能够跟自己的“名”相互匹配?能不能给自己取一个更满意的网名?这些与生活紧密相关的教学环节和教学设计,改变了死板僵化的教学模式,给语文教学注入新鲜的活水,让语文教学活起来,灵动起来。

四、结论

大学语文是高等院校重要的公共基础课程,对提高人才培养质量起着重要作用。大学语文课要避免被“边缘化”的命运,必须在提高应用性和丰富性上下功夫。一是结合专业,编写校本教材,构建阅读推荐书目,提高语文课应用性;二是借用学生社团、图书馆的助力,优化教学设计和教学手段,并采用贴近生活的素材,提高语文课的丰富性。

参考文献:

- [1]姜澜.谈高校图书馆在语文教学中的教育作用[J]语文建设,2013.11
- [2]肖林毅.高校图书馆与《大学语文》教学[J]农业图书情报学刊,2008.04
- [3]朱大伦.以增加语文应用能力为导向的大学语文实践教学[J]汉字文化 2018 第 14 期

作者简介:周红蕊,女,河北邢台人,本科,助教,研究方向:大学语文教学。

浅谈辅导员在新生军训期间的角色作用

张 扬

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 步入大学, 第一次感受辅导员的温暖在军训; 第一感受团结的力量在军训; 第一次磨练意志在军训; 第一次深入了解所学专业在军训。所以面对大学的众多“第一次”我们倍感珍惜, 同时还要上好这第一课, 为了四年后交上满意的答卷, 留下珍贵的第一笔财富。

关键词: 军训; 角色定位; 身份意识; 责任意识

A Brief Discussion on the Role of Counselors in Freshmen's Military Training

Zhang Yang

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: After entering the university, I felt the warmth of counselors for the first time in military training. The first feeling of unity in the power of military training; The first temper will in military training; The first in-depth understanding of the major in military training. So in the face of the university of many “first”we cherish, but also good this first lesson, in order to four years later to hand in a satisfactory answer paper, leaving a precious first wealth.

Key words: military training; role positioning; identity awareness; responsibility awareness

军训, 大学生步入大学的第一课, 军训期间一些工作的“开口奶”是军训工作核心, 辅导员作为军训工作的组织者、参与者、实施者, 在新生思想引领、日常行为规范、积极向上的意识引导等方面发挥着重要的作用。

一、明确身份意识、责任意识

辅导员在军训中发挥着重要的作用, 要求全体新生辅导员与新生一同军训, 与新生一同上好“大学第一课”。辅导员身份特殊, 身处军训最前线, 关系到学生军训工作的实际效果。新生在军训的时候对大学生活充满了新鲜感, 同时也有对一个陌生环境的不安全感, 所以像一个刚刚“落地的婴儿”, 而辅导员就像是婴儿的父亲和母亲, 军训阶段的管理就像给孩子喂的“第一口奶”, 帮助学生更快的适应新的环境。

秉承新生军训期间“开口奶”教育工作原则, 学校在开学初通过专题讲解、案例分析、问题解答、小组讨论等形式系统性培训, 辅导员能够明确军训对大学思想政治教育工作的意义、形式和任务, 明确自己参与军训工作的身份意识、责任意识, 全面了解新生工作的基本流程, 以便于应对军训过程中各种事务和突发情况, 用热情拥抱每一个新同学, 让新生尽快

进入大学生的角色中。

二、军训辅导员的角色定位

1. 军训动员工作的激励者

紧张的高考过后，新生经历了两个多月放松的暑假生活，马上进入高强度的军训生活，心中难免会产生兴奋、激动、恐惧、厌烦等复杂的情绪，军训辅导员通过军训动员会鼓舞士气，制定各项制度培养学生们的集体荣誉感，为新生设定勇夺“军训标兵连队”、“标兵宿舍”、“标兵个人”等荣誉的奋斗目标，引导学生做好艰苦奋斗的准备，培养大家纪律意识、磨练意志。

军训期间“约法三章”，制定出勤考核制度以及奖惩方式，激励学生认真训练争当“军训个人标兵”，积极加入军训汇演的“精英连”、“被子连”等队伍，激励宿舍成员互帮互助成为“标兵宿舍”，有利于班级同学建立友谊，为以后班级的团结奠定基础。

2. 各方阻力消除的调解员

现在的学生大多数是独生子女，从小得到家长的溺爱，不愿意吃苦，缺乏运动锻炼，身体素质比较差，面对军训会产生畏难情绪和逃避心理，很多家长因为爱子心切，也会与学生一起编造各种理由逃避军训，给军训的顺利开展带来很大的阻力，甚至有距离学校比较近的家长还会随时到学校来看望学生，对周围同学也造成不良影响，因此，辅导员需要向家长和学生耐心说明军训的强度和真正意义，避免对整体军训学生带来负面影响。

3. 训练方队悉心的指导员

军训中，辅导员配合教官完成军训中的各项任务，要及时与教官沟通，把握训练强度，变通训练方法，协调新生与教官之间的关系，帮助教官树立权威。

辅导员要以教官的言语、行为指导为主，对学生产生潜移默化的影响，引导学生适应军训、熟悉教官，帮助他们克服抵触军训的情绪。

4. 军训工作顺利开展的执行者

军训辅导员要树立服务意识，以身作则，从军训开始，和同学们着装一致、出勤一致，一起参加训练和活动，公平公正的对待每一名学生，这样的管理既让学生信服，又能潜移默化地影响学生，起到示范作用。军训中，实施严格的考勤制度，防治不良风气蔓延；规范考核制度，严肃各项纪律；敢抓敢管，处事果断，形成威慑作用；评优公正，树立模范。只有这样，辅导员才能更好的树立权威，顺利开展军训中的各项工作。

5. 学生心灵开启的引导者

学生刚入学，还没有来得及适应陌生的环境，便开始进入军训状态，他们中有很多人自理能力较差，于是在军训前期会集中出现各种不适应的情况。当新生出现焦虑、消极等情绪时，辅导员应该像朋友一样对其进行适当的心理疏导。为避免说教，辅导员可以结合自己当年参加军训的经历，让学生了解军训；通过表扬和鼓励的方法，使学生树立信心；通过高年级辅导员助理进行同龄人之间的谈心，让新生缓解压力。

6. 训练疲惫期的能量加油站

学生在军训期间往往会出现身心疲惫的状况，开始对枯燥的军训产生厌倦。辅导员要化身成为“加油站”，和教官一起帮助新生走出“疲惫厌倦”期。在军训期间，可以开展军训收获交流会、拉歌比赛、才艺展示等主题活动，还要持续进行正面鼓励，激发学生的集体荣誉感和昂扬斗志，积极投入军训。一旦学生度过疲惫期，就会变得更团结，形成努力为团队争光的集体凝聚力。

三、工作岗位上树立责任意识

1 了解新生身体状况及成长背景，做好军训前的准备工作

充分的准备是顺利开展军训的重要基石，军训前，辅导员可以通过新生体检的反馈信息以及深入班级宿舍调查，掌握每位学生的身体状况，了解新生中是否有心脏病、哮喘、等疾病，并对进行过手术、骨折等特殊情况进行备案和重点关注。此外还可针对军训中可能发生的情况如中暑等疾病的护理和抢救进行学习。

2 关心每一名学生，做好新生军训时期的思想工作

辅导员要充分利用军训过程中的休息时间，走进学生，了解学生思想动态变化，发现问题及时解决，保证军训计划和各项工作的顺利开展。面对学生提出的各种问题，辅导员需要有更多的耐心去倾听和解答。

3 对学生严格要求，严于律己，发挥军训辅导员助理作用

军训是对学生进行强化纪律训练，通过军事化管理，增强学生的组织纪律性。可制定明确的赏罚标准，并严格执行，例如对于学生有事请假，需经过辅导员和教官的批准；请病假的同学需要提供医院的证明。

军训辅导员助理是经过严格挑选的、各方面都比较优秀的高年级学生，负责协助辅导员和教官开展新生工作，要充分发挥军训辅导员助理的作用。由于军训辅导员助理也是经历过学生军训，对军训项目开展情况、主题活动、学生军训感受、心理活动等方面比较清楚，起到“传、帮、带”的作用。

四、提高工作效能，发挥桥梁作用

在军训期间，辅导员的角色是多样化的，辅导员工作开展将直接影响到学生的军训效果，以及整个连队的军训质量。军训辅导员需要在军训工作中充分发挥多重角色的综合效能，有效提升工作质量以及解决问题的能力。

1. 多重角色相互转换，提高效能，全面开展工作

理论与实践训练并行。根据学校军训工作要求，在与学生工作完成军训的同时，通过自主学习、集智讨论的方式开展军训工作方面的研究，同步提升自己的理论水平和实践能力，并逐渐向专业化、职业化过度，成长为符合时代要求、具有鲜明特色的军事训练辅导员。

在军训期间除了思想教育外，学生的心理健康教育也很重要。面对陌生的环境，大一学生还没有来得及适应气候、饮食，以及新的人际交往圈，就要开始参与军训，加上部分学生

在进入大学前都没有远离父母独自生活的经历，导致孤独与不安的情绪。在这样的情况下，辅导员要运用自己工作的经历经验，及时发现、掌握，全面了解学生的心理状态，帮助学生找到宣泄压力、释放情绪的有效途径。如：帮助学生找到归属感，融入集体生活，建立新的友谊关系等。只有放下了心理上的包袱，才有可能令学生以轻松愉快的心情面对军训。

2. 发挥桥梁作用，帮助新生了解学校，理解学校

辅导员处理人际关系的能力至关重要，通过紧张的军训工作，能够迅速得到提高。辅导员要深入调查、研究，了解学生和教官的心理变化和军训的进展情况。

辅导员的桥梁作用首先体现在学生与教官之间的关系处理上。调节学生的情绪和调整活动安排，做好教官和学生之间的缓冲带。其次在于处理好学生与学生之间的关系上，实施正确的引导，避免学生之间由于劳累而产生的过激行为。最后，认真做好后勤保障工作，辅导员必须以服务学生和军训为准则做好后勤工作，关注学生的饮食、睡眠、训练等，及时向上级反映和汇报，配合各个部门工作，维护学生利益，让学生感受到学校与组织的关爱，已达到让学生深入了解学校，理解学校的目的。

参考文献：

- [1]姚燕高职院校辅导员在新生军训中应做好的几项工作[J] 济南职业学院学报 2009
- [2]张建明当前大学生军训存在的问题及解决途径[J]. 河北方学院学报(社会科学版), 2009, 25
- [3]湛秀枝. 浅谈民办高校辅导员在学生管理中的角色定位[J]. 现代职业教育, 2015, (1): 75-76.

作者简介：张扬，女，河北石家庄人，学士，助教，研究方向：思想道德修教育。

高校劳动教育的现状与对策

周金月

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 劳动教育是促进大学生全面发展的基本路径。劳动本身具有“本体、本来和本原”的教育价值, 动实践的考验是磨炼意志和成就品格的必经之途, 而劳动价值观的建立更影响着人生观和世界观的形成。习近平总书记曾经在全国教育大会上指出, 要在学生中弘扬劳动精神, 教育引导大学生崇尚劳动、尊重劳动, 懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理, 长大后能够辛勤劳动、诚实劳动创造性劳动。

关键词: 劳动教育; 品格; 劳动精神

The Current Situation and Countermeasures of Labor Education in Colleges and Universities

Zhou Jinyue

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Labor education is the basic path to promote the all-round development of college students. Labor itself has the educational value of "noumenon, original and original". The test of practice is the only way to temper the will and achieve character, and the establishment of labor values affects the formation of the outlook on life and the world. General Secretary Xi Jinping once pointed out at the National Education Conference that we should promote the spirit of work among students, educate and guide students to uphold and respect work, and understand the most glorious, noblest, greatest, and most beautiful work. Be able to work hard, work honestly and work creatively

Key words: labor education; character; labor spirit

一、实现中华民族伟大复兴的客观需要

中共中央、国务院发布了《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》提出, 要把劳动教育纳入人才培养全过程, 贯穿大中小学各学段, 贯穿家庭、学校社会各方面。习近平总书记对劳动教育的重视, 将鼓励着广大学生对劳动的尊重, 培养学生树立劳动意识, 培育劳动情怀, 养成良好的劳动习惯, 让劳动成为每个大学生心中最亮丽的底色。当前, 我国任务发展艰巨, 大学生作为社会主义的建设者和接班人, 肩负着国家和民族的未来, 大学生的劳动素质和劳动能力直接决定了他们能否担当民族复兴的大任, 不成为合格的社会主义接班人。

一方面能引导大学生努力学习科学文化知识, 提升专业水平和技能; 另一方面又能引导大

学生把所学知识融入实践，投身于祖国建设中去，实现个人理想和社会理想的有机统一。

劳动是我们生活中必不可少的一部分，我们这群处在新时代的大学生尤其如此。劳动既强壮了我们的体魄，有培养了我们坚韧不拔的性格，以及日后全心全意为人民服务的思想。参与劳动我感悟颇多。

二、劳动教育的思想教育

在胡锦涛总书记的八荣八耻观里，就有一条以热爱劳动为荣，这是对劳动的赞扬，也是对劳苦大众以及劳动人民的肯定。中提倡勤俭节约，艰苦奋斗，是中华民族的传统美德，在新时代的今天劳动教育必不可少。

作为新时代的一员，我也经常参加各种劳动活动，从中我学会了和同伴相互协作，也感受到了劳动过后环境干净整洁的喜悦，更学会了很多关于劳动的生活技能。它让我更加热爱生活，也体会到了实践的意义。

劳动是人类特有的活动，是人类区别于动物的本质特征，是人类社会赖以生存和发展的基础。无论是体力劳动还是脑力劳动的发展，都带动了社会的进步，一个不会劳动的人，无异于社会的蛀虫，又怎能给这个社会带来价值呢？所以劳动教育的目的就是为了让我们的端正态度，以更加虔诚的心态去对待劳动，去奉献社会。只有通过劳动，我们才能更好地实现人生价值，人之一生浩浩荡荡，难道这天地间总要留下什么痕迹才不愧于我们的这一生。雷锋的一生都在奉献，他也从未离开过劳动，正是通过持之以恒的劳动，才让它的价值发光发彩。那么身为社会主义接班人的我们，不应该以雷锋为榜样，努力学习，艰苦劳动吗？

现如今，劳动教育是每个大学生的必修课，劳动的重要性不言而喻。只有经历过劳动的洗礼，我们才能蜕变成一个合格的接班人，一个优秀的劳动者。劳动是光荣的，广大劳动人民是伟大的，正是无数华夏儿女的辛勤努力，才有了我们今天的美好幸福生活。

“生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美”泰戈尔如是说。什么样的人生才算伟大呢？唯有劳动奉献的人生。也许我们的劳动对社会进步的贡献微乎其微，但你要相信，星星之火，终有燎原之日，功成不必在我，功成必定有我。

三、劳动教育对于国家发展具有重要战略意义

在每一个历史阶段，劳动者的思想觉悟、基本素质、技能水平等都对生产力的发展发挥着切实而重要的作用。在新一轮科技革命如火如荼的当下，人力资源已经成为毋庸置疑的第一资源，促进事业发展、推动社会进步归根结底要通过各行各业的劳动者在不懈奋斗中实现。

劳动教育是促进大学生全面发展的基本路径。劳动本身具有“本体、本来和本原”的教育价值，动实践的考验是磨炼意志和成就品格的必经之途，而劳动价值观的建立更影响着人生观和世界观的形成。习近平总书记曾经在全国教育大会上指出，要在学生中弘扬劳动精神，教育引导崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动创造性劳动。劳动教育不仅能够促进大学生树立劳动价值观、掌握劳动技能，而且有着树德、增智、强体、育美的重要作用，是促学生树立

远大理想、提升综合能力、锻炼强健体魄、形成健全人格的重要路径。

四、教育与实践相结合

日前，中共中央、国务院发布了《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》（以下简称《意见》），劳动教育也成为教育领域颇受关注的热词。根据《意见》，未来将构建劳动教育体系，大中小学都将设立这一必修课程，家庭、学校、社会都将在劳动教育中发挥作用，有条件的师范院校将开设相关专业，而劳动素养也将成为评优评先、高一级学校录取的重要参考或依据。教育部提出，他们将把劳动教育作为今后一段时期内的重点工作来抓。未来，这一《意见》将进一步细化。

党的教育方针里明确提出“要培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”是我们的教育目标，劳动教育作为教育目标的重要内容不容忽视。教育不仅是要培养有知识的新人，也要培养具有一定劳动素养和劳动能力的现代化新人，从这个意义上来说，劳动教育在教育中起着举足轻重的作用。

当下，许多学生却已然远离了劳动教育。在家长眼中，孩子忙于学习，根本无暇顾及劳动；再者，现在的孩子大多数都是独生子女，他们过惯了“衣来伸手饭来张口”的安逸生活，他们的劳动机会在无形中被“剥夺”。劳动对他们来说已经成了活生生的摆设。

教育的目的不是要培养“四体不勤五谷不分”的知识分子，教育的目的是要培养出能适应现代化发展要求的社会主义建设者和接班人。无论是家庭还是学校都应该重视劳动教育在孩子成长过程中的重要作用。作为家长，要将劳动的权利还给孩子，从小培养孩子“自己的事情自己做”和“劳动最光荣”的理念，培养学生的劳动意识。家长要做劳动教育的有心人，从细微之处入手培养孩子的劳动素养和动手能力。

加强学生劳动教育要从思想上重视，从行动上落实，而不能只是走过场，让劳动教育成为孩子成长不可缺少的必修课，让孩子在劳动中体会作为一个劳动者所具有的精神上的幸福！

党的教育方针里明确提出“要培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”是我们的教育目标，劳动教育作为教育目标的重要内容不容忽视。教育不仅是要培养有知识的新人，也要培养具有一定劳动素养和劳动能力的现代化新人，从这个意义上来说，劳动教育在教育中起着举足轻重的作用。

当下，许多学生却已然远离了劳动教育。在家长眼中，孩子忙于学习，根本无暇顾及劳动；再者，现在的孩子大多数都是独生子女，他们过惯了“衣来伸手饭来张口”的安逸生活，他们的劳动机会在无形中被“剥夺”。劳动对他们来说已经成了活生生的摆设。

教育的目的不是要培养“四体不勤五谷不分”的知识分子，教育的目的是要培养出能适应现代化发展要求的社会主义建设者和接班人。无论是家庭还是学校都应该重视劳动教育在孩子成长过程中的重要作用。作为家长，要将劳动的权利还给孩子，从小培养孩子“自己的事情自己做”和“劳动最光荣”的理念，培养学生的劳动意识。家长要做劳动教育的有心人，

从细微之处入手培养孩子的劳动素养和动手能力。

加强学生劳动教育要从思想上重视，从行动上落实，而不能只是走过场，让劳动教育成为孩子成长不可缺少的必修课，让孩子在劳动中体会作为一个劳动者所具有的精神上的幸福！

五、劳动教育的本质在于培养劳动教育的价值观

无论是强调劳动的社会历史意义，还是尊重作为财富创造主体的劳动人民，抑或追求按劳分配的正义原则以及反对资本主义性质的劳动剥削，这些经典马克思主义所认可的劳动价值观都体现了社会主义性质的价值观。

而在具体的学校教育实践中，能否如实贯彻这些劳动价值观甚至成为区别于社会主义教育和资本主义教育的标志性特征。所以，如果我们要建设中国特色社会主义，要办真正的社会主义教育，重温经典马克思主义有关劳动、劳动教育的论述就显得极为重要，也理应引起所有教育工作者的重视。

总而言之，依托经典马克思主义对劳动及其劳动价值观的理论阐述，并将其作为当前学校劳动教育的理论依据，明确劳动教育的核心在于培养学生形成正确的劳动价值观，继而培育出热爱劳动、尊重劳动者、积极投身于社会主义建设事业的合格公民，应当是我国开展劳动教育的根本出发点和核心教育目标。

参考文献：

陈桂生著：《教育原理》，华东师范大学出版社，1993年版

[1]高德胜. 习惯与习惯培养的再思考[J]. 教育学报, 2019(03)

[2]檀传宝. 劳动教育的概念理解——如何认识劳动教育概念的基本内涵与基本特征[J]. 中国教育学刊, 2019(02)

[3]班建武. 劳动与劳动教育的关系辨析及其实践意义[J]. 广西师范大学学报(哲学社会科学版), 2021(02)

作者简介：周金月，女，河北承德人，学士，研究方向：思想政治教育。

“1+X”证书制度下“双师型”教师队伍建设研究

韩建丽 鲁 鹏 赵瀚哲

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091) (河北工程技术学院, 中国石家庄 050091)

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 2019年1月, 国务院关于《国家职业教育改革实施方案》中提出, 在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”(简称1+X证书)制度试点工作。同时明确提出, 要多措并举打造“双师型”教师队伍。本文立足于当前教师队伍存在的问题, 就“1+X”证书制度下“双师型”教师队伍建设问题进行了初步探索, 以期为同行业的职业教育提供参考和借鉴。

关键词: “1+X”证书制度; “双师型”教师; 职业技能等级证书

Research on Double Qualified Teachers Under the 1+X Certificate System

Han Jianli Lu Peng Zhao Hanzhe

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

(Hebei Polytechnic Institute Shijiazhuang 050091, China)

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: The State Council lauched the pilot work of implementing the "academic certificate +vocational skill level certificates" (hereinafter referred to as 1 + X certificate) system which is proposed in " The Reform Plan of Vocational Colleges and Applied Undergraduate Colleges" in January 2019. At the same time, it is clearly proposed to take multiple measures to build a "double qualified" teacher team [1].Based on the current problems of teachers, this paper makes a preliminary exploration on the construction of "double qualified" Teachers under the "1 + X" certificate system, in order to provide reference for Vocational Education in the same industry.

Key words : "1+X" certificate system; "Double qualified" teachers; Vocational skill level certificates

一、相关概念

(一) “1+X”证书制度

“1+X”证书中, “1”指的是学历证书, 是指学习者在职业院校、应用型本科高校等教育机构中完成学制系统内一定教育阶段的学习任务后取得的文凭; “X”指的是若干职业技能等级证书。1+X证书制度, 就是指学生在获得学历证书的同时, 取得多个职业技能等级证书。职业技能等级证书不再由政府部门来组织考核, 而是由各大企业、用人单位等社会评价组织按照相关职业技能标准或企业标准、行业标准开展的职业技能等级认定, 学校内实施的职业技能等级证书分为初级、中级、高级, 是职业技能水平的凭证。“1+X证书制度”的实

施有力深化人才培养模式和评价模式改革,能够为生产服务一线提供大量的具备相应职业技能的劳动者,实现毕业即就业,更好地服务经济社会发展。

(二) “双师型”教师

“双师型”教师是我国对职业教育领域具有相关素质和能力教师的一种特有称呼。“双师型”教师这一概念是从1990年上海冶金专科学校教师王义澄提出的“高工专的专业教师业务上必须有教师加工程师的‘双师型’的知识和能力”中首次提出的。随后,“双师型”教师的内涵不断丰富、不断深化,出现了具有教师资格又具有行业职业资格的“双证书论”、具有理论教学素质又具有实践教学素质的“双素质论”等。但是无论如何界定,都是对教师的教育教学能力提出更高的要求,尤其是对教师的专业实践能力的要求。我认为,“双师型”教师就是要求教师有较强的教育教学能力,又要同时具备较高的专业实践操作能力的“双能力”教师,即一方面能够传授学生丰富的理论知识,另一方面又能够对学生的专业实践操作技能进行指导,能够培养出理论知识过硬,专业技能过强的实用性职业人。

二、“双师型”教师培养方面存在的问题及原因分析

“1+X”证书制度对于职业院校、应用型本科高校来说,重点是增加了“X”这个职业技能等级证书,也恰恰是这个职业技能等级证书要求教师必须是“双师双能”型教师,要求教师的专业知识和实践操作技能需要进一步提升。而目前,职业院校、应用型本科高校在“双师型”教师培养方面存在的主要问题及其原因如下:

(一) 教师招聘条件设置不合理,来源单一

目前,各级各类职业院校、应用型本科高校在招聘教师时虽然对学历、专业实习实践经验都有要求,但是在实际招聘过程中一般只是严格要求了学历、专业等,而对于教育教学经验尤其是实践经验方面基本没有作为硬性条件进行限制。这与大部分院校都是在学生毕业季进行招聘有直接关系,这样面向的人群无疑就成了高校毕业生,这些人毫无企业实践经验,可以说是从“一所院校的大门”跨进了“一所院校的大门”,他们虽然具有丰富的理论知识,但是专业实践操作能力欠缺。另外一方面企业中实践操作经验强的技能型一线人才,往往因为学历普遍偏低、没有相应职称证书或者职业资格证书,而被拒之门外。这些不合理的招聘条件和人才招聘渠道,对学校的“双师型”教师队伍建设及其不利。

(二) 学校师生比不达标,教师教学任务重

很多院校,尤其是职业院校师生比达不到国家的要求,教师人数少,教师的教学任务就会相对较重,课时数较多。据了解,在很多职业院校中,每位教师的年平均课时数超过600节,教师的大部分精力都被课堂教学所占据,而且还需要占用大量的时间来备课,所以教师即使想提高自己的实践技能也没有余力,这对教师“双师”技能的培养受到很大限制。

(三) 校企合作深度不够,教师缺乏锻炼

虽然很多院校都积极联系企业进行合作,但是实际企业尤其是一些知名企业的热情不是很高,很多校企合作也缺乏甚至没有真实的项目,仅仅是为学生提供实习岗位。在校企合作

过程中,企业和院校没有实质性合作项目,就很难开展真正意义上的项目教学,企业和院校没有共同商议探讨交流并制定完成相应任务,而是各有分工。比如,在教学过程中,一部分课程由本校教师进行教学,一部分课程由企业人员进行教学。企业员工和院校教师缺乏深度探讨合作,教师“双师”技能的提升也就浮于纸面了。

(四) 教师重视程度不够,缺乏主动性

受长期学历制度教育的影响,大部分教师还是认为学生上学主要是要获得学历证书,而对于职业技能证书来说可有可无。无论是年纪较大的老教师,还是新入职的年轻教师,都一致认为只要上好自己该上的课程,完成自己的教学任务,学生能够顺利毕业即可,对于学生是否获得职业技能等级证书来说无关重要,甚至一致认为只要学生有知识、有能力有无职业技能等级证书均可。如果让其在教学过程中增设 X 证书的相关知识技能,无疑对其造成了一定的工作量,加之大部分教师对于这个职业技能等级证书缺乏了解,或是教师在这方面的技能也存在欠缺,致使“1+X”制度的全面开展受到一定的阻力。

三、“1+X”证书制度下“双师型”教师队伍建设的相关举措

(一) 调整教师招聘条件,加大招聘力度

《国家职业教育改革实施方案》中提出,从2019年起,职业院校、应用型本科高校相关专业教师原则上从具有3年以上企业工作经历并具有高职以上学历的人员中公开招聘,特殊高技能人才(含具有高级工以上职业资格人员)可适当放宽学历要求,2020年起基本不再从应届毕业生中招聘。职业院校、应用型本科高校在招聘新教师时,要以学历和技能并重,甚至侧重于对技能条件的要求,变“重学历”成“重技能”。招聘人群由主要面向大学毕业生调整为面向具有3年以上企业工作经历的人员。通过招聘条件的调整,把有企业工作经验、愿意从事教学工作的一线“大工匠”招聘到学校。在面试的过程中除了常规的试讲外,可以让其展示自己的某项技能,或是讲解或制作自己的某些产品、作品。如,招聘动漫设计与制作专业教师时,可以让其带上自己在企业的创作作品,面试时讲解此作品的创作思路及其制作过程、操作技能等。加大招聘力度,尤其是扩充企业人才到院校做教师,在调整师资结构的同时,也实现了理论和技能人才的互相补充互相学习,提高院校教师的“双师能力”。

(二) 完善考核机制,提高教师思想认识

1. 加强宣讲力度

首先,要想提高教师对“X”证书的重视程度,首先需要提高老师们的思想意识,这就需要学校领导加强“1+X”证书制度的宣讲,同时邀请各个职业技能等级证书的评价单位、企业到院校进行讲解,让老师们充分了解并认识职业技能等级证书。

2. 鼓励教师参加“X”证书考核

鼓励教师参加企业组织的师资培训,同时参加职业技能等级鉴定。让老师们本人深入其中,通过参加培训参加考试,让教师掌握职业技能等级证书的考核知识、考核技能、考核规范,这既是“1+X”证书制度对授课教师的要求,也是教师自我提升、自我发展的有效方式,

更是老师提高认识将“1+X”证书融入教学的做好路径。

3. 完善考核评价机制

完善考核机制，建立奖惩机制，将师德师风、工匠精神、技术技能和教育教学实绩、职业技能等级证书等作为职称评聘的主要依据。通过一些硬性条件，转变教师思想认识，促使教师努力提升技术技能，促进学校“双师型”教师队伍建设。

(三) 积极搭建平台，打造“双师型”教师

1. 组建工作室，提升教师的专业知识技能

鼓励教师带领学生或者是几个教师建立某个专业的工作室、某门课程的工作室、某项技能的工作室。在工作室中，大家发挥自己的各自优势将某一领域的工作、知识、技能进行深耕、深作，逐渐走向被人仰望的专业专家。

2. 创建专业公司，操练教师的专业知识技能

可以把相近、相连、相关专业合在一起创办一个公司，让教师带领学生直接在专业公司的运营中学习，通过“专业公司化、班级部门化、教室工作室化、小组科室化、组员员工化”开展市场经营、承包对外项目、进行各种实战业务，让项目带动教学，师生通过专业公司中的实际项目，操练自己的专业知识和技能。

3. 深化校企合作，共建产业学院

学校选择意向企业，联合创建产业学院，充分利用学校和企业优质资源共同制定专业建设方案、人才培养方案，共同开发课程，共建教师队伍，开展联合培养、进行科技研发。学校教师和企业人员在实现产、教、学、研、训的过程中，工作实现专业知识和操作技能的双提升。

参考文献：

[1] 国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知(国发〔2019〕4号)[EB/OL]. (2019-01-24). http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-02/13/content_5365341.htm.

[2] 教育部等四部门印发《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》的通知(教职成〔2019〕6号)[EB/OL]. (2019-04-10). http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_953/201904/t20190415_378129.html.

[3] 谷开慧, 韩颖, 梁明. 应用技术型高校“双师型”教师队伍建设思考[J]. 黑龙江科学, 2018, 9(23): 110-111.

[4] 葛林慧. “1+X证书制度”下高校教师发展策略研究[J]. 中国成人教育, 2020, (13): 87-89.

作者简介: 韩建丽, 女, 河北沧州人, 硕士, 讲师, 研究方向: 教育教学研究。

近代大学生职业教育的发展及问题

刘晓鹏 曹玉芬

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 中国职业教育自成为国民教育体系中的一种, 承担着培养无数技术技能型人才的使命。在中国共产党的领导下, 中国职业教育通过百年的发展历程和不懈的探索, 中国职业教育在体系结构、人才培养目标、人才培养模式、发展路径等方面取得了长足进步, 实现了从"层次教育"到"类型教育"的身份转变。站在新的历史起点上, 中国职业教育发展要始终坚持党的领导在职业教育方面进行"类型化"改革, 不断提升自身服务能力。

关键词: 职业教育; 院校; 发展

The Development and Problems of Modern College Students' Vocational Education

Liu Xiaopeng Cao Yufen

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: China's vocational education has become a kind of national education system and undertakes the mission of cultivating countless technical and skilled talents. Under the leadership of the Communist Party of China, through a hundred years of development and unremitting exploration, China's vocational education has made great progress in system structure, talent training objectives, talent training mode and development path, and realized the identity transformation from "level education" to "type education". Standing at a new historical starting point, China's vocational education development should always adhere to the party's leadership, carry out "typed" reform in vocational education, and constantly improve its service ability.

Key words: vocational education; college; development

中国职业教育成为国民教育体系中的一种, 承担着培养无数技术技能型人才的重要使命。在中国共产党的领导下, 职业教育成为了国家重点发展目标之一, 在近百年的发展历程, 不断的创新和探索, “职业教育现代化”、“1+X 证书制度”的相继实施也不断提升职业院校在职业技能培训方面的改革和创新。

一、职业教育的地位

21 世纪初, 自中国经济开始融入世界经济之中, 市场取向正在发生这转变, 市场需求逐渐成为了一个国家经济发展的重要价值选择。中国在对外开放, 对内搞活的战略方针下, 强化国家经济建设发展, 成为了至关重要的因素, 职业教育也收到了国人的空前重视。1996

年《中华人民共和国职业教育法》和1998年《中华人民共和国高等教育法》的相继出台，标志着中国职业教育事业发展在改革中迈入法制化与规范化的“快车道”，在法制化与规范化发展过程中日益逐步完善，职业教育事业逐步成为了国民关注的焦点。

近年来自《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、2019年《国家职业教育改革实施方案》、《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》等公告的相继实施和落实，同时也给予了大中专院校明确的方向和目标，促进了现在职业教育体系框架的建成。

二、大学生职业教育的发展途径

(一) “校内+校外”的双重循环

充分利用“校内+校外”双重资源的相互协作，积极发挥各种教育载体的相互作用，形成了职业教育的校园课程体系和社会实践个体和个别辅导的体系等多种形式的配合，根据不同的学生自身的特点及兴趣爱好开展不同形式的职业教育相关活动。例如：“校园模拟招聘”“走进工厂，感受工作”活动等，丰富大学生职业教育的相关活动，让大学生感受特色的课程体系及社会实践活动。

(二) 教学课程体系建设

教学质量是立校之本，教学是课程之本，将职业教育课程充分纳入教学，将职业教育学习内容充分融入到思想政治理论课、形势政策课、人文素质选修课等相关课程中，讲授职业教育学习内容，使课堂成为大学生职业教育发展的主渠道，构建职业教育课程体系使学生在大中专院校能够系统掌握大学生职业生涯规划，提升学生职业教育的能力和水平。

(三) 构建校园文化活动体系

校园文化活动体系是结合当下大学生不同阶段的职业发展需要，开展丰富多彩的校园文化活动。根据不同阶段的学生，开展大学生职业生涯设计比赛、大学生职业推展训练等模拟招聘和规划，吸引大学生对职业教育的理解和研究，让大学生积极的探索社会职业教育发展，让自身更容易融入社会中，发挥自身价值。

(四) 社会实践的平稳落地

充分利用各类社会资源组织学生实地参观用人单位参加社会实践活动，邀请校内外专家指导学生的生涯规划帮助学生了解职业信息和社会需求树立职业精神拓展职业能力提高综合素质。针对不同的用人单位，提前培养学生的职业能力，在校学习理论相关知识和技能，利用课余时间或假期深入单位了解，亲身体验，确保毕业后尽快融入新的单位。

(五) 个别辅导，指导学生

个别辅导体系构建充分利用学校三级管理模式“校级—院级—班级”的管理模式，充分发挥职业发展的专业人员和辅导员团队，作用为大学生提供个别职业咨询测评和辅导不断扩大职业发展指导的覆盖面提高个性化职业发展指导的服务水平。

三、院校职业教育的存在的问题

（一）专业课程师资力量薄弱

高等职业教育规模迅速扩张，师资力量成为当前薄弱的环节，大多教师缺乏职业资格经验，无法跟上时代的发展步伐，自身综合素质较低，对于职业教育的发展了解不够透彻，职业教育学习的积极性不够，无法达到统一的教学目标。

（二）课程的创新影响着职业教育的可持续发展

院校对课程的要求、建设进度参差不齐，导致课程在讲授及对大学生学习过程中存在偏差。课程的建设影响着学校改革与发展，成为了提高教育质量的关键，是学校为学生提供高质量的教育的重要因素，也是大中专院校培养优秀职业教育工作中不可或缺的重要环节。创新的力度不够，无法跟上社会实践的需要和发展。

（三）缺乏职业培训经费

职业院校拨款经费大多用于建设性支出与教师工资等刚性支出方面，很少用于职业培训，无法保证职业培训活动的有效开展。部分院校对于职业技能培养建议考取相应证书，但部分职业技能证书的考试对于民办院校补助问题，专项培训经费等问题，导致职业教育开展较难推进。

四、职业教育改善做法

（一）健全团队，强化师资队伍

广泛开展职业教育课题研究，加强校本研究，在具备有专业理论知识的情况下，加强实践技能的提升，掌握新型教学方法，在给于学生讲授知识的过程中，潜移默化的引导学生完成自己的职业规划。对教师提供领导能力、团队协作等全方面的学习内容和课程，增加教师外出学习的机会，学习优秀院校的做法，增强优秀团队的凝聚力。大中专院校应加强与企业的联系，开展工学结合的培训模式新模式。鼓励教师积极参与企业相关关联性工作，还应给予一定的精神与物质奖励，调动教师积极性，建立高水平的师资队伍。

（二）加强课程的创新，提升自身能力

课程创新，一要重视课程内容建设与职业教育工作的相关性。二要重视理论课程与实践课程的整合性。三要重视个性化学生学习特性与课程实施的吻合度。教师要重视和突出实践教学，在教学的过程中重点引导学生学习，提升自身能力，旨在教会学生“怎样做”和“怎样做更好”的经验性与策略性知识。注重教学情境建设，激发学生的学习兴趣，提高他们参与实践的热情，并最终习得职业生存所需要的技能。

（三）设立专项资金，开展权威评价

对于民办本科院校开展职业技能提升需设立专项资金，保障职业技能提升相关事宜的平稳落地。若缺乏专项资金，应归于相应的政策扶持。建立统一评价鉴定中心，提供全面的、专业的评价组织进行统一的认证，让学生通过职业技能实训或测试获得相应的认可，并可查漏补缺同时能向社会证明自己的职业技能水平。

四、结束语

随着国家对职业教育发展的创新和改革，高等职业院校应紧随时代的发展，强化职业教育的改革和创新，积极应对职业教育的挑战和创新，开拓职业教育的发展和创新，为职业教育的发展营造良好的空间，从而将职业院校办成开放性、多功能的教育中心，为为经济社会的发展贡献更多专业人才。

参考文献

- [1]张煌强. 高等职业院校学历教育与职业培训融合问题探析[J]. 高教论坛, 2020 (5) : 92-94.
- [2]雷五明. 赵北平大学生职业发展教育的内容与实施[J]. 中国青年研究, 2006 (9) :
- [3] 朱德全. 石献记从层次到类型_中国职业教育发展百年[J]. 西南大学学报, 2021 47 (2) :
- [4]张慧波. 高职院校发展本科层次职业教育的现实需要与实施路径[J]. 百家论苑, 202137 (7)
- [5]张健. 影响职业教育可持续发展的三个要素[J]. 职教论坛, 2011 (20)

作者简介: 刘晓鹏, 男, 河北邯郸人, 学士, 助教, 研究方向: 职业教育研究。

新时代高校教师应具备的基本素养和能力

苏军霞

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 迈入新时代, 高校教师更应具备一定的素养和能力, 用正确的三观、深厚的专业知识底蕴、艺术化的教育方式、扎实的教学基本功, 在做中学、做中教、做中练的实践教学, 在与时俱进、不断创新创造中, 实现教育事业的伟大成功, 为社会培养合格的建设者和接班人。

关键词: 新时代; 高校教师; 基本素养; 能力

The Basic Qualities and Abilities of College Teachers in the New Era

Su Junxia

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: As college teachers we should have certain literacy and ability in the new era. We should use correct views, profound professional knowledge, artistic education methods and solid basic teaching skills, in the practical teaching of “learning by doing, teaching by doing, practicing by doing”. We should make great progress with the times and constantly innovate and create to train qualified builders and successors for the society.

Key words: new era; college teacher; basic literacy; ability

教师这份神圣的职业, 倾注了家庭的期待, 国家的希望, 像春蚕一样吐出自己最后一缕蚕丝, 为人类提供优质的蚕茧; 像蜡烛一样燃烧自己, 照亮他人; 像螺丝钉一样, 坚守岗位, 使机器高速运转....

一、用正确的三观引导自己开展教育事业

教师应具备正确的“三观”, 用正确的三观指导自己开展教育事业。世界观: 客观的看待自己、他人、事、物, 正确的处理与人、事、物的关系; 人生观: 教师的认识对树立学生正确的人生观的启发, 或者对你教师本人有怎样的转变和影响; 价值观: 你的人生目标是什么, 你想实现、达到的目标, 想成为什么样的人。每个人的所作所为不仅对自己产生价值, 对身外的人事物也会产生价值。价值观提升前世界观要提升。

当学生认可教师的三观, 就会主动学习。老师的模式、方法里带着自己三观的痕迹。树立正确的三观, 让三股正能量照耀在你的心里和身上, 自然而然就会产生高尚的气质。三观不高尚, 气质便无从谈起。让学生真正悟通“三观”的道理。

读书也是通过采集别人的世界观充实自己的认识，证明自己的世界观。被你认同、接受的世界观其实也是师生的世界观。读书可以先读章再读节再在文中找对应的例子，这是一种读书方式。读完书要让书的内容变现，能为自己所用，能够指导自己的岗本、业本、职本、校本。通过读书出文化、出文明、出道德、出礼仪、产知识。战胜自然的人是英雄，但不是大英雄；能够战胜人类社会的人是英雄，但也不是大英雄；只有战胜自己的人才大英雄。

对自己的领域、岗位树立了正确的三观就会有无穷的乐趣，没有正确三观的人无论做什么都觉得累。我们可以把正确的“三观”当成方法、工具、模式。

只要干就能干出来，不在于学历，而在于自己的恒心，在于坚持不断的系统化学习。学历是进入单位的敲门砖，进入单位后可以不要太在意学历，重要的是终身学习的“学历”，要实现知识的规范化、系统化、秩序化，并不断行走在创新的路上。带着思考、创新、总结去开展教育工作。术业有专攻，在岗位上要追求专业化、版块化、系统化、秩序化，专干好一件事儿。

只要钻研，每个人都会经历从“武夫”变“学者”的过程。这一转变需要在工作中发扬“钉钉子精神”，发挥“钉子作用”，通过认识的提高、视野的开阔、经历经验的增加、概括规律能力的提升，实现从“鲁莽武夫”到“学者”的跨越。

二、运用艺术的美，实现高效的教育效果

教育功能体现在与美、与艺术的融合之中。研究如何在课堂上设计出美，实现艺术的教育。把要讲的东西变成故事，通过现实中的比喻让美自然出现，自然也就能吸引学生。

艺术要有教育功能，艺术用美来实现教育效果。美的再现、美的焕发才能起到教育的效果。艺术教育主要在教育中体现美的吸引，满足受教者对美的需要，让他自觉主动把头转过来，把眼睛盯过来，把兴趣转移过来，产生震撼，只要有了震撼就有了教育的效果。没有美来呈现的教育是失败的。

军训的阅兵过程中并无过多的语言，经过无数次彩排，每个方队连起来形成艺术的符号，每个动作瞬间荡漾出的美、焕发出的美、升腾出的美感染着每一名观众，让人在遐想中、期待中看到某种实现，由衷的热爱学校、热爱祖国，由衷的骄傲，这就体现出了艺术的教育功能。

三、基本功工作法，夯实教书育人根基

基本功，基是基础；本是根，需要从根上学；功就是功夫、标准。能够讲好一门课的基本功才是合格的老师，如果讲不到点上或者讲得很乱，说明这个老师没有基本功，不能上好一节课。

基本功是相通的，舞蹈需要基本功，声乐需要基本功，同理，教学、科研、管理、学生学习也需要具备基本功。每个专业也有基本功，哪些事必须要学习的，哪些事必须要练习的。因此，基本功工作法也可以变成基本功教育法、基本功教学法、基本功科研法、基本功专业打造法、基本功课程建设法。

四、遵守在“做中学、做中教、做中练”的教育教学原则

把“在做中学、做中教、做中练”作为高校教育、教学的原则，任何人的工作、任何人的课堂都要遵守。“在做中学、在做中练”具体说就是：在实景中、在现实中、在实际中学，在实景中、在现实中、在实际中教，在实景中、在现实中、在实际中练。

知识和技能不是讲出来、不是修出来、不是理想和幻想出来的，是在应用中教出来的，是练出来的、用出来的、说出来的、记出来的、背出来的、做出来的、思考出来的、探索出来的。

“在做中学、在做中练”分四步走：第一步：学生学的时候，教师要指导、辅导、引导、启发、启迪、教导；第二步：对教师教、学生学的心得体会进行总结，每个人总结每个人的，每对伙伴总结每对伙伴的，之后拿到小组上交流讨论，交流讨论时候注意对标课本、对标资料；第三步：针对学生出现的疑惑、问题，浅层次的到不了底儿、到不了边儿的问题，教师进行精准性化解、及时性答疑解惑，并且要给学生讲清原理、原因和未来走向，让学生学会融会贯通；第四步：让学生带着操练的心得体会，将掌握的知识、概念、定律、公式作为众创空间的工具去使用、去验证、去创造、去七小科研、在投入使用中验证。

“四步走”可以概括为学习→思考→对比→分析、提炼→创造、七小科研→使用、验证→不断完善。“学习”包括看各类书、自己在实操实练中学、学别人的经验等，是360维度的学；“思考”即为了不让学习的东西成为茶壶里的饺子倒不出来，所以要加以思考，要对学的知识进行思考，思考能促进自己深刻体会与记忆，加深内心的感受；“对比”即跟已有的经历经验对比、跟同类和旁类对比，触景生情、触事生情；“分析提炼”即在对比中需要两到工序：分析、提炼。通过分析，提炼出精华，淬炼出规律和真理；“实用验证”即实践，在实践中查找漏洞、弥补漏洞，实现每一个教师、每一个学生的角色大练兵。

五、与时俱进，掌握现代化教学手段

教师应与时俱进，掌握现代化教学手段。要不落后于时代，就得跟随潮流。新时代的教师应该掌握现代化教学手段，例如电化教学，多媒体教学以及电子课件的制作等。让我们的教育方式与时代接轨，与社会同步。掌握了多媒体，网络等教育方式，可以提高教学效率、扩大信息量、增广学生的知识面，对于教师自身学习也起到良好的促进作用。网络是一个巨大的图书馆，掌握了现代化的信息查询技术，就可以利用网络随时查询，获取新知。学校的校园网中，可以将学生、教师的有关信息归纳成库，便于师生相互了解，教师的讲义、作业也可公开在网上，方便学生查阅。学生有问题，也可以利用计算机网络向教师提问。总之，要利用现代科学的研究成果，充分提高和活跃我们的教学，也让学生学得更高兴更有兴趣。

六、开拓创新，实现自身价值

幸福是奋斗出来的，想成为社会有用的人、成为被需要的人，就要把个人岗位做大做强，这样你才会实现自身价值，能感受到强烈的幸福、尊严、自豪、快乐。

确定人生目标，没有人生目标的人风来跟风走，水来跟水走，雨来跟雨走。我们要树立

自己的人生目标，然后还要知道家人的人生目标，当这些目标你都清楚了，把目标锁定了，知道自己一生追求什么，你一定会稳定下来，稳定下来才能静心不燥，才能守住底线，才能思虑周祥，才能必有所得。

提升个人价值，改革的首要突破口是改革意识，每一个人应该在是否被需要、如何被需要、始终被需要上下功夫。在同样的时间里，每个人做的事儿不一样，有的人用手机学习，有的人在刷朋友圈，有的人看着表，数着每一分每一秒，有的人在思考自己的岗位，有的人玩游戏，有的人看各种学习 app……在同样的时间、环境、空间，每个人的选择、想法、做法不一样，最终导致效果和结果的不同。

参考文献：

[1]吕晓冬，新时期高校教师应具备的基本素质探讨，科技资讯 2013-03-03

[2]沈舒予，本科高校新任教师教学能力研究——以山东省五所本科高校为例，山东财经大学，2019-05-01

[3]李恩堂，论民办高校教师应具备的基本素质，河南教育（高教）2013-02-10

作者简介：苏军霞，女，河北邯郸人，本科，副教授，研究方向：教育教学研究。

新时代大学生爱国主义教育的思路研究

张若云

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 现如今,处在新时代背景大环境之下,爱国主义教育针对大学生教育工作来分析尤为关键。依照大学生身心发展特征,来将爱国主义精神教育元素应用到教学内容之中,指导学生来全方位感受到爱国元素的引导性,以此来推动并发展大学生树立正确化的价值观念与人生观,来将社会主义核心价值观来当做核心予以学习和发展,来实现并发展大学生综合素养的目标。鉴于此,本文主要分析新时代大学生爱国主义教育的思路。

关键词: 新时代; 大学生; 爱国主义教育

Research on the Thought of Patriotism Education for College Students in the New Era

Zhang Ruoyun

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: Nowadays, under the background of the new era, it is particularly important for patriotism education to analyze the educational work of college students. According to the characteristics of college students' physical and mental development, to apply the elements of patriotism education to the teaching content, to guide students to feel the guidance of patriotic elements in all aspects, in order to promote and develop college students to establish correct values and outlook on life, to take the socialist core values as the core to learn and develop, to achieve and develop the goal of comprehensive literacy of college students. In view of this, this paper mainly analyzes the new era of college students patriotism education ideas.

Key words: new age; college student; education in patriotism

一、引言

爱国主义为中华民族生生不息的中坚力量,习近平指出:“弘扬爱国主义精神,必须把爱国主义教育作为永恒主题。”爱国主义属于一种理性与情感并存的认同,情感在爱国主义教育之中所占据的作用不容忽视,积极探索建立大学生爱国主义教育情感体系,对于遵照爱国主义教育规律十分有利,由此来将情感中介作用发挥出来,对于遵照立德树人的规律十分有利,来植入爱国主义情怀,由此来逐步提高新时代爱国主义教育的时效性与行之有效性。

二、针对大学生开展爱国教育的重要意义

对于大学生进行爱国主义教育的意义表现在诸多方面。教师在设计爱国主义教育方案之

前，得要全方位挖掘对学生进行爱国主义教育的作用，依照具体情况来设计教育计划，以此来推动加大爱国主义教育成效，促使爱国主义教育得以发挥出来。

第一，对大学生进行爱国主义教育的作用在于确保国家的根本利益。在经济社会的驱使之下，我国在逐步发展进程之中取得很大的成效，这也是整个国家一直努力而来的。对大学生进行爱国主义教育工作顺应国家发展、促进国家进步的基础与保障。

第二，对大学生进行爱国主义教育工作是推动发展学生民族精神，进一步延续传统文化的关键所在。传统文化为我国悠久历史发展进程之中所遗留而来的，得要年轻的中坚力量来予以延续。在传统文化发展进程之中，传递者要具备相对较强的综合素养，在这之中主要涵盖爱国主义意识，并在此基础之上来推动并加大学生的核心素养，促使学生来全方位感受民族文化，随即来进行延伸与发展。

第三，对大学生进行爱国主义教育工作属于发展学生基础素养的主要内容。在现代教育之中并不是通过认知教育为主要教育内容与目标，更为重视发展学生的综合素养，促使学生来逐步完善人格品质投入到工作与学习之中，推动并提高教育成效。所以，在大学生教育工作中，爱国主义教育至关重要，其具备着诸多方面的作用优势。

三、新时代给大学生爱国主义教育带来的挑战

首先，国际环境的变化。国际形势逐步趋于繁杂化，世界逐步迈向多元化的道路，中国和其他国家的经济与文化等方面之间的交流愈发频繁与深入化。另外由于互联网的逐步发展，促使整个世界逐步形成一个整体。各国家之间永恒的主题实则为利益之间的争斗，在中国逐步强化的形势之下，和其他国家之间的合作逐步变多，受到各类国家之间的挑衅也随即变大。就目前的形势来分析，部分非传统性的安全问题层出不穷，这势必会影响到世界诸多国家，主要问题存在粮食短缺、病毒流行与资源短缺等等。针对个体来分析，不管是哪一个国家，是否承担部分责任，这部分问题都会和其之间的联系尤为紧密。处在新时代背景之下，中国发展关键理念为秉承和平发展路径，促进建立人类命运共同体。换言之，寻求和平已经逐步发展成为主流趋势，并不是尤为显著，新干涉主义的情况依旧会有，且逐步予以蔓延。针对我国而言，也会遭受到恐怖袭击的威胁，势必会影响到整个国家的安全稳定发展，因此必须要充分的重视起来。

其次，国内环境的新变化。就现实形势来分析，虽然国际局势动荡不安，然而中国却依旧很稳定，虽然是处在“新冠病毒”肆虐下，也处在一个稳定化的形态，各领域也慢慢恢复生产，也取得了斐然的成绩。在人类命运共同体提出后，中国和世界其他国家之间的交流愈发频繁，国内环境也在发生着翻天覆地的变化，且对于大学生爱国主义教育也会产生直接性的影响。其中最大的变化就是处在新时代背景之下，各类文化的融合和先进技术的运用。新媒体也属于先进技术之中的一类，建立在互联网技术基础之上，阿里通过网络与移动运用等形式来传输信息，是会给高校教育提供诸多全新的方式与思维模式。

四、新时代大学生爱国主义教育的思路

（一）开展形式多样的实践活动

首先进行爱国主义教育的路径为课堂教学,大学生可以课堂学习来加强理论知识和升华思想修养,以此来逐步加强自身爱国情感。其次,高校可以运用一些社会实践活动、学术讲座与主题教育等方法,来在目前的阴性与显性教育之中渗入爱国主义精神。最后,目前,爱国主义教育实践活动并不是只是体现在高校课堂教育之中。在改革开放之后,我国综合国家的逐步提升,各类优质文化作品、重大历史事件基地、红色影片、红色文化纪念馆的普及来更好的为爱国主义教育提供尤为丰富的教学资源。

（二）在学“四史”中感悟爱国主义光荣传统

第一,大学生得要从学习经典来进行分析,通过线上线下的方法。线上可以以革命先烈、仁人志士来为新中国成立所做出的努力和牺牲。线下则是以积极参加学校进行的思政课、主题教育活动等等,以感悟学习方式来真正的领会到中华儿女的爱国情怀,由此来将学生的学习动力激发出来,在学习“四史”之中来知来路、明担当。第二,大学生得要以积极观看红色影片、参观革命纪念馆与红色旅游基地等方式来积极学习“四史”,以此来更为深入的了解到其中某一阶段的历史。第三,大学生通过学科交叉的方法来学习“四史”,一个国家的历史为社会、文化、经济与政治先现象各类因素综合作用的目的,那么在学习“四史”的时候,得要将大历史观、整体思维和大局意识的思想树立起来,逐步领会我国中华优秀传统文化的真正意义,来充分领会爱国主义情怀的持久性与理念信仰的坚定性。

（三）大力弘扬爱国奋斗精神

习近平总书记曾指出:要将劳动教育和培育现时代新人联合起来,“要在学生中弘扬劳动精神,教育引导崇尚劳动、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理,长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动”。第一,大学生得要将正确化的劳动观念树立起来,以劳动教育来正确引导大学生的劳动观念。第二,大学生得要将正确的劳动价值观念树立起来,在理论武装之中来进一步巩固思想理念,在长远思想之中来将实干意识进行凝聚,在价值之中引导来增进爱国认同感。第三,大学生得要在具体劳动实践之中稳步提高劳动技能水平。大学生当做新时代的信任,得要在劳动实践之中来充分领悟劳动精神,凸显劳动含义,以此来将爱国奋斗精神的内涵体现出来。

（四）用好新媒体的宣传效果

1. 制作并不断健全教育素材。依照现时代背景之下,大学生特征与实际需求来制作部分容易让大学生所接受的微电影与短视频等方式,来合理运用微信、微博等网络平台,来进一步丰富爱国主义网络资源,从而来占据爱国主义教育的网络平台。另外,可以尝试从大学生普遍感兴趣的事件或是话题来着手,以此来积极调动大学生参与到网络聊天之中,在发表看法与表达意愿的阶段之中来进行爱国主义教育。

2. 加大高校教师的理论知识水平与职业素养。在大学生爱国主义教育之中,教师的角色至关重要。只有他们具备了相应的理论水平与网络知识,才可以更为合理的运用网络工具来

正面教育爱国主义，顺应新时代大学生爱国主义教育的实际需求，加大教育成效。

3. 占据媒体阵地。新媒体的发展针对大学生的价值观与世界观会产生直接性的影响。因此高校得要更加深入的分析研究全媒体、融媒体的发展趋向，并积极主动占据新媒体领地，运用强有力的宣传舆论来正确引导大学生将爱国主义教育思想和爱国情怀树立起来。

（五）注重理论和实践教学的结合

爱国主义教育并不仅仅只是口头上，则更为注重的落到实处。因此高校在落实爱国主义教育之中，得要联合理论与实践教学，才可以实现预想的教学成效。其主要可以从以下几点来实施：第一，加强大学生爱国情感和认知度。爱国主义教育属于爱国主义之中最为直接的方式，其涵盖诸多方面的内容，比如对同胞的热爱、民族文化的自豪感等等。针对爱国主义教育来进行分析，最为关键的要属要合理的将这些情感发挥出来，促使其成为学生学习成长动力的根本，理想爱国。在该阶段之中，高校得要始终秉承与时俱进的理念，来积极吸收其他国家的一些理念。

五、结束语

目前，大学生爱国主义教育创新是一种主流趋势，因此得要各个方面来加强重视度。在具体实践的时候得要结合十九大的新形势，从整体层面来重新审视新时代的各类挑战，之后再从具体问题来选择适宜的对策，这样一来才可以将大学生的爱国情感激发出来，促使其可以积极主动的关心国际形势和国家大事，预防发生“崇洋媚外”等不良风气的情况发生，推动大学生身心健康发展，成长为合格的社会主义接班人。

参考文献：

- [1]肖怡. 新时代大学生爱国主义教育存在的问题及对策研究[D]. 四川师范大学, 2020.
- [2]李滨娜. 新时代大学生爱国主义教育研究[D]. 哈尔滨师范大学, 2020.
- [3]李明. 新时代大学生爱国主义教育研究[D]. 西安建筑科技大学, 2019.
- [4]王思萧. 新时代大学生爱国主义教育论析[D]. 辽宁师范大学, 2019.
- [5]郝菲菲. 新时代大学生爱国主义教育的对策研究[D]. 西安工程大学, 2019.

作者简介：张若云，女，河北石家庄人，学士，助教，研究方向：思想政治教育。

大学生思想政治教育与心理健康教育整合探讨

张 博

(河北外国语学院, 中国石家庄 050091)

摘要: 近些年, 随着教育事业的发展, 教学工作人员开始逐渐意识到学生全面化发展的重要性, 确保符合素质教育要求, 通过思想政治教育与健康教育的整合, 可以将实际教学中存在的不足问题进行明确, 从而为实现学生全面化发展奠定良好的基础。在大学教学中, 加强对思想政治教育与健康教育的整合, 需要对两者的辩证关系进行明确, 从而对其关系深化分析, 使得教学工作的开展能够具备良好的统一性以及针对性。

关键词: 大学生; 思想政治教育; 心理健康教育; 整合

On the Integration of Ideological and Political Education and Mental Health Education for College Students

Zhang Bo

(Hebei International Studies University Shijiazhuang 050091, China)

Abstract: In recent years, with the development of education, teaching staff began to gradually realize the importance of comprehensive development, to ensure that the requirements of quality education, through the integration of ideological and political education and mental health education, the insufficient problems existing in practical teaching can be clear, so as to lay a good foundation for the comprehensive development of students. In college teaching, to strengthen the integration of ideological and political education and mental health education, it is necessary to make clear the dialectical relationship between the two, so as to deepen the analysis of their relationship, so that the development of teaching work can have a good unity and pertinence.

Key words: college student; ideological and political education; mental health education; integration

一、大学生思想政治教育与健康教育的概述

第一, 大学生思想政治教育。思想政治教育主要就是结合学生的实际特点, 通过科学合理的方式, 使得学生能够树立良好的世界观以及价值观和人生观, 对学生的思想觉悟有效培养, 从而将学生的整体素质提升, 在实际当中有良好的纪律性, 懂法, 守法, 对社会主体核心价值观有效践行, 从而为社会主义的发展提供充足的动力。

第二, 大学生心理健康教育。心理健康教育主要就是结合学生的心理以及我行为特点, 采用科学合理的心理对策, 对学生心理问题进行调节, 避免学生出现相应的心理负面情绪,

为学生的成长提供良好的基础，并且为学生的成长和生活提供一定的指导。

二、大学生思想政治教育与心理健康教育融合主要策略

（一）建构教育融合目标

在整体上，对于大学生思想政治教育和心理健康教育的方向和目标是一致的，均为实现学生的综合化发展，为了确保学生能够顺应时代的发展要求，培养学生的全面化素质要求，在此基础上，高校就需要做好合理的调整，为思想政治教育与心理健康教育的整合制定目标，同时加强对相关教育体系的构建。

为了确保思想政治教育和心理健康教育的整合价值很好的体现，高校就需要在既有整合体系基础上，对其不同的特点以及相同点综合分析，实现良好的融合，不断探索新型教育模式，从而实现整合教育目标的有效衔接，将其教育价值很好的体现出来。为了将其之间的整合作用体现，在实际的教育工作中，教师还需要对学生的价值观以及情感观等教学目标的关系进行平衡，不断实现其教学的相互整合，和学生的发展需求结合起来，对学生的发展特点进行满足，挖掘共同性素材，通过素材对思想政治和心理健康教育工作进行连接整合。

（二）融合教育理念方法

和思想政治教育相比较，心理健康教育在一定意义上较为重视学生的需求体验等方面，对学生课堂中的感知以及感受比较重视，也就是心理健康教育能够将以人为本的教育理念可以更好的呈现。因此，在实际的整合教育中，对于学生思想政治教育方面，学生也可以对心理健康教育的相关特点进行借鉴，在对学生主体地位尊重的基础上，加强思想引导，使得学生对于思想政治信息能够主动性的了解，通过多样化的教学方式加强自身良好政治思维的形成，对思想政治中所需要表达的意义一会到。比如，在对学生消费者权益保护方面的学习中，教师可以和心理健康教育结合起来，进行真实性教学情境的创建。采用这种方式，可以使得学生对于消费者权益的重要性以及自我保护方式了解的意义进行体会到。消费者可以和自身所熟知的法律知识结合起来，对自身在消费行为中的权益进行保护。这样在真实的情境当中，可以对学生学习积极性激发，这样在思想政治教育中，教师也可以对以人为本的教育理念进行落实，对学生的自主和主体能力充分提升，主动性的参与到实际的情境教学中，有效养成良好的思想政治素养。

但是对于心理健康教育，教师可以融合思想政治教育模式，通过多样化的教学方式，对学生的心理进行冲击。在实际的教学课堂中，教师尊重学生的主体地位，通过相关的科学性，使得学生能够对心理健康的教育作用充分的体现出来，可以对心理健康教育的定位加强重视，不能仅仅依赖简单的交流或者问题调查，需要在素质教育模式当中，将学生的整体素养提升。

（三）创新教育融合模式

在互联网和网络信息的发展中，人们对信息获取的方式也在不断增多，大量的数据信息融合到人们的生活中，对于人们有着很大的影响。因为网络有相应的虚拟性和开发性，同时

也不会受到相关外界因素的影响,因此,大部分选择在网络上阐述自身的观点。这些观点在一定意义上对于大学生思想政治教育可以提供良好的辅助性。思想政治教育人员可以通过其对学生的思想动态进行了解,掌握其心理需求。因此,在进行教育指导当中,就具备更为准确的教学方案,从而可以将教学效果提升。

另外,在思想政治和心理健康教育整合中,高校可以对于互联网的优势特点整合,打造良好的教学氛围和教学体系,对教师和学生的课堂定位进行合理的调整,加大学生参与体验,对课堂教育模式进行丰富化,从而确保思想政治教育和心理教育工作能够顺利开展。

具体来说,在实际的教学中,教师可以通过对新媒体的应用,将其作为思想政治教育和心理健康教育的纽带,以此来加强其之间的融合。在信息技术的发展中,很多高校加强对于信息平台的应用,从而为思想政治教育和心理健康教育提供一定的发展平台。因此,相关教师可以通过这些社交软件,比如,微博或者朋友圈等,和学生开展匿名沟通,对学生所存在的心理问题有效掌握和了解。并且学校也可以通过网络资源,打造官方社交账号或者创建微信公众平台,并要求学生关注,定期向学生传输一些积极正向的思想政治教育信息或心理健康教育信息,通过扩大信息发布范围的方式扩大学生的教育受众。

(四) 完善师资培训机制

高校在实际的教学环境中,可以不断加强投入,将教师的薪资酬薪提升,打造双师型团队,为思想政治教育和心理健康教育提供支持。学生还需要将自身的协调作用体现,确保思想政治教育教师和心理健康教师之间做好良好的交流合作,从而创建新型的工作结构,加强对教学方法和教学目标的明确化。同时,在师生互动当中,需要因材施教,从而促进学生可以实现全面化发展。

高校管理中,需要定期对教师开展相应的教育培训工作,并做好反馈机制的建立,在思想政治教育和心理健康教育整合中,对实际工作中存在的问题进行整合分析以及探讨,以此为后续的教学工作提供指导,从而在教学行为中对教学问题进行反思和优化,实现教育整合体系的完善,为学生提供正确的成长道路。

三、结语

总之,在当前大学生教育工作当中,思想政治教育的重点就是对学生的人生观以及世界观和价值观进行培养,使得其能够形成良好的思想道德素养以及品格;心理健康教育主要就是使得学生能够对自身的情绪合理控制和调节,从而在潜移默化中形成良好的心理素质。对思想政治和心理教育的整合中,就需要不断加强教育目标、教学方法等方面的整合,加强教育模式的创新,采用新型的教学模式,对大学生的健康成长提供一定的发展空间。

参考文献

[1] 李阳. 大学生思想政治教育与心理健康教育的整合[J]. 产业与科技论坛, 2020, 19(16): 182-183.

[2] 刘联军. 大学生思想政治教育与心理健康教育整合方式研究[J]. 智库时

代, 2018(50):30+35.

[3] 李琳. 大学生思想政治教育与健康教育整合研究[J]. 教育现代化, 2018, 5(02):301-302+319.

[4] 黄锡榜. 新时期大学生思想政治教育与健康教育的整合路径研究[J]. 牡丹江教育学院学报, 2012(06):95-96.

[5] 程美华, 王海霞, 刘青瑞, 李光丽. 大学生心理健康教育与思想政治教育的有机整合的研究[J]. 中国科教创新导刊, 2011(22):246-247.

作者简介: 张博, 男, 河北秦皇岛人, 学士, 研究方向: 思想政治教育。